

شورای پژوهش‌های علمی کشور
کمیسیون اطلاع‌رسانی

برنامه ملی تحقیقات

گزارش نهایی

گسترش پایگاه اطلاعاتی

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

جلد اول

مجری پروژه:

دکتر حسین غربی

سازمان مجری:

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

همکار اصلی:

فرهاد شیرانی

شماره ثبت پروژه

۹۰۱

۱۳۷۹

دبیرخانه شورای پژوهش‌های علمی کشور
کمیسیون اطلاع‌رسانی

شماره ثبت

۹۰۱

برنامه ملی تحقیقات

گزارش نهایی

گسترش پایگاه اطلاعاتی

چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران

مجری: حسین غریبی

همکار اصلی: فرهاد شیرانی

سایر همکاران:

محمود معتقدی، علی‌اکبر آقابخشی، محمدحسین میری‌گرگی، اکرم ربیعی، شهلا خواجوی، محمد جواهرکلام،
صادق پورحسن طنابچی، محمود توتونچیان، محمد ایرانشاهی، نسرین سیدزوار، طیبه فشکی، فاطمه‌السادات
حاجی سیدتقی، مریم حسینی، مهندس پرویز نیک آذر، عزت‌الله زهادی، هاشم حدادی، ناهید محمودیان،
مهندس امیر پارسی اصفهانی، محمداسماعیل اسلامی

« این پروژه تحقیقاتی به شماره ثبت ۹۰۱ دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور تحت عنوان برنامه تحقیقاتی دانشگاهی به شماره ۵۵۰۶-۳۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۸ با سازمان برنامه و بودجه مبادله شده و کلیه دستاوردهای تحقیقاتی شامل نتایج نظری، نتایج عملی، دانش فنی مربوط به این پروژه متعلق به شورای پژوهشهای علمی کشور می‌باشد. بهره‌برداری از نتایج پروژه برای شرکتهای دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی با مجوز دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور امکان‌پذیر است.»

به نایخ خدر اوند جابا و خرو
اکزین برتر اندر سته بر ننگر و

در میان انواع منابع اطلاعات، پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری، گزارشهای تولید شده توسط دستگاههای اجرایی، تازه‌های تحقیق در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، مقالات همایشها، سمینار و کنگره‌های برگزار شده در کشور، مقالات منتشره در نشریات ادواری و اطلاعات مربوط به محققین و متخصصین ارشد کشور از اهمیت خاصی برخوردارند، این اطلاعات در حقیقت نمایانگر توان علمی و پژوهشی کشور است.

آنچه دسترسی به این منابع را امکانپذیر می‌سازد ایجاد پایگاههای اطلاعات و انتشار اطلاعات در قالب نشریات چاپی و الکترونیکی و یا از طریق شبکه جهانی اینترنت است. این گونه اطلاعات می‌تواند جهت برنامه‌ریزی صحیح، تعیین اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی کشور، ایجاد امکان حاکم نمودن نظرات علمی بر کانونهای تصمیم‌گیری، هدفدار کردن حرکت‌های علمی، جلوگیری از دوباره و چندباره کاری مورد استفاده قرار گیرد.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از سالهای گذشته بخش عمده امکانات خود را در جهت ایجاد و روزآمدی پایگاههای پیش گفته بکار گرفته است.

ولی آنچه محرز است امکانات بودجه‌ای موجود تکافوی جمع‌آوری، سازماندهی و اشاعه حجم وسیع اطلاعات که در حال حاضر تولید میشود را نخواهد داشت.

بنابراین از ابتدای سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۷۹ شورای پژوهشهای علمی کشور از محل اعتبارات ملی طرحهای پژوهشی مبلغ ۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ثبت ۹۰۱ کمیسیون تخصصی شورای اطلاع رسانی به توسعه و روزآمد سازی این پایگاهها اختصاص داد. و مرکز را قادر ساخت که نسبت به جمع‌آوری، سازماندهی و ایجاد ۴۰/۰۰۰ رکورد اطلاعات جدید اقدام نماید.

این اطلاعات از طریق سایت www.irandoc.ac.ir در قالب شش پایگاه پیش گفته قابل بازیابی هستند.

جا دارد از مسئولین امر در این زمینه سپاسگزاری نماید و از کلیه همکاران که طی این مدت یاری رسان ما در انجام این وظیفه بوده‌اند قدردانی نمایم.

مجموعه‌ای که پیش رو دارید جلد یک گزارش این پروژه است که شامل اطلاعات مربوط به ۱۰۰۰ رکورد از اطلاعات چکیده پایان‌نامه‌های ایران از شش پایگاه اطلاعات است.

علوم انسانی

اقتصاد

۱۳۳۴۰ ۱۳۱۸۴ اخلاقی، مجتبی. بررسی رابطه متقابل متغیرهای اقتصاد کلان و بازار موزای ارز در ایران (۷۴-۱۳۵۳). کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: جعفری صمیمی، احمد. ۱۳۷۵. ۸۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بازار موزای PARALLEL MARKET / ارز EXCHANGE / ایران / IRAN / اقتصاد ECONOMICS / بازار ارز EXCHANGE MARKET / پول MONEY / ۱۳۷۴-۱۳۵۳ 1353-1374

چکیده: بازار موزای ارز یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن درگیر شده‌اند. این بازار که ممکن است به صورت قانونی یا غیرقانونی فعالیت کند، اغلب در نتیجه کنترل، ناشی از کمبود منابع ارزی و فشار حساب پرداختها به وجود می‌آید. شدت فعالیت بازار موزای ارز با متغیری به نام پاداش ارز اندازه‌گیری می‌شود در اثر افزایش پاداش ارزی قیمت‌های نسبی و همچنین تجارت خارجی انحراف پیدا می‌کنند. ممکن است پاداش ارزی آنقدر افزایش یابد که تنها نرخ موزای ارز نقش تعیین‌کننده را در اقتصاد بازی کند در این صورت نرخ رسمی ارز تنها یک یارانه دولتی است که به گروهی خاص تعلق می‌گیرد. وقتی نرخ موزای ارز نرخ تعیین‌کننده اقتصادی شود، دولتها با کاهش ارزش رسمی پول به تعدیل بازار ارز دست می‌زنند. موفقیت سیاست تعدیل بازار ارز در گرو زمان اجرا، نحوه اجرا و چگونگی همراهی آن با سیاستهای اقتصاد کلان می‌باشد. فعالیت جدی بازار موزای ارز در ایران از سال ۱۳۵۸ شروع شد و در پی آن پاداش ارزی هر سال افزایش بیشتری پیدا کرد. وقتی تأثیر نامطلوب آن بر اقتصاد مشخص شد دولت در پی تعدیل آن بازار بود که بالاخره در سال ۱۳۷۲ اجرا شد. تعدیل بازار ارز از نظر نحوه اجرا و همراهی سیاستهای اقتصاد کلان منجر به افزایش مجدد پاداش ارزی و دخالت اجباری دولت گردید. در این تحقیق با استفاده از روش مکتب پولی معادله نرخ موزای ارز در ایران طی سالیهای (۷۴-۱۳۵۳) برآورد شده است که نشان می‌دهد اگر حجم پول ایران به نسبت کشورهای طرف مبادله زیاده‌تر شود نرخ موزای ارز افزایش می‌یابد و چنانچه تولید ناخالص ایران به طور نسبی زیاد شود نرخ موزای ارز کاهش می‌یابد. بنابراین دولت برای کاهش فعالیت بازار ارز باید سرعت رشد حجم پول را کمتر کند و سیاستهایی را اتخاذ نماید که تولید ملی را افزایش دهد. در این تحقیق سیاستهای تشویق صادرات از طریق ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی به تولید و صادرکنندگان پیشنهاد شده است.

۱۳۳۴۱ ۱۳۱۸۸ اژدری کاشانی، حسین. بررسی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی. کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: ابونوری، اسماعیل. ۱۳۷۶. ۱۵۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

رشد اقتصادی ECONOMIC GROWTH / توزیع DISTRIBUTION / درآمد INCOME / تولید ناخالص داخلی GROSS DOMESTIC PRODUCT / مدل کوزنتس KUZNETS MODEL / ۱۳۷۳-۱۳۵۰ 1350-1373

چکیده: در بررسی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در این پژوهش ابتدا مروری جامع بر ادبیات موضوع تحقیق صورت گرفته است. ادبیات موضوع رشد و توزیع درآمد، مشتمل بر ادبیات قدیم رشد و توزیع است که تأثیر رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد بررسی می‌کند. اولین محقق در این زمینه که پایه‌گذار ادبیات رشد و توزیع درآمد نیز هست کوزنتس (۱۹۵۵) می‌باشد. کراویس (۱۹۶۰)، اوشیما (۱۹۶۲)، پاکرت (۱۹۷۳)، اهلوالیاء، چتری و دیگران (۱۹۷۴)، کلان (۱۹۷۵)، اهلوالیاء (۱۹۷۶a)، اهلوالیاء (۱۹۷۶b)، رایبسون (۱۹۷۶a)، رایبسون (۱۹۷۶b)، لیدال (۱۹۷۷)، کرامول (۱۹۷۷)، گست (۱۹۷۹)، لورکالیون و دیگران (۱۹۸۴)، پاپانک و کین (۱۹۸۶)، رام

(۱۹۸۸)، بارگوئیگن و مورین (۱۹۹۰)، آناندوکانبور (۱۹۹۳a)، آناندوکانبور (۱۹۹۳b)، فیلنز (۱۹۹۴)، جها (۱۹۹۶)، باومن (۱۹۹۷)، حسنی صدراآبادی (۱۳۶۷)، پازوکی (۱۳۶۹) و بختیاری (۱۳۷۱) اثر رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد مطالعه کرده‌اند. ادبیات جدید رشد و توزیع درآمد که تأثیر توزیع درآمد را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد از اوایل دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت. در ادبیات جدید از الگوی رشد درونزا استفاده می‌شود. برجسته‌ترین محققین در ادبیات جدید السینا و ردیک السینا و پروتی و پرسون و تابلینی (۱۹۹۴)، کلارک (۱۹۹۵)، بردسال، راس و سابوت (۱۹۹۵) و فیشلو (۱۹۹۵) می‌باشند. هدف از تحقیق حاضر برآورد اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی بوده است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی ایران در دوره ۱۳۵۰-۱۳۷۳ و یک الگوی رشد درونزا استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که رابطه بین ضریب جینی، سهم ۲۰ درصد بالا به ۴۰ درصد پائین و نسبت سهم ۲۰ درصد پائین به ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد منفی است. ارتباط بین سهم ۴۰ درصد پائین و ۲۰ درصد پائین به ۲۰ درصد مثبت است. همچنین آموزش اثر مثبت و معناداری بر رشد دارد. علاوه بر این برای پرهیز از مشکل خودهمبستگی، اطلاعات مقطعی ۸۶ کشور (در دوره چهارده ساله ۱۹۸۰-۱۹۹۳) برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اثر سهم ۴۰ درصد پائین و ۲۰ درصد پائین بر رشد مثبت و اثر ضریب جینی، نسبت سهم ۲۰ درصد بالا به ۴۰ درصد پائین، نسبت سهم ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پائین و سهم ۲۰ درصد بالا بر رشد اقتصادی منفی است و آموزش ابتدائی بر رشد تأثیر مثبت دارد. برای تجزیه و تحلیل دقیقتر، کشورهای مورد مطالعه به چهار گروه، کشورهای با رشد پائین و نابرابری پائین، رشد پائین و نابرابری بالا، رشد بالا و نابرابری پائین و رشد و نابرابری بالا تقسیم شده‌اند. آنگاه با بکارگیری متغیرهای مجازی برای وضعیت هر گروه از کشورها جهت و شدت اثر توزیع درآمد بر رشد اقتاد برآورد شده است. نتایج نشان داده است که اگر کشوری در ناحیه رشد پائین و نابرابری پائین و ناحیه رشد پائین و نابرابری بالا باشد اختلاف معناداری با کشورهای دیگر نواحی پیدا می‌کند و اثر منفی نابرابری بر رشد شدیدتر می‌شود. اگر کشوری در ناحیه رشد بالا و نابرابری پائین باشد تأثیر نابرابری بر رشد مثبت می‌شود. بودن در ناحیه رشد بالا و نابرابری بالا اختلاف معناداری با دیگر کشورها ندارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش اگر دولتها از سیاست "رشد همراه توزیع" پیروی نمایند و از نابرابری درآمد کاسته و سهم طبقات کم درآمد، بخصوص متوسط جامعه را از درآمد کشور افزایش دهند، موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. گسترش کمی و کیفی آموزش، چنین نتیجه‌ای بیار می‌آورد، این نتایج در هر دو دسته از کشورها، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (شامل ایران) تأیید شده است.

۱۳۳۴۲ ۱۴۰۹۱ باقری، فریده. برآورد تابع مهاجرت هریس و تودارو بر پایه درآمد انتظاری و توسعه منطقه‌ای. کارشناسی ارشد (اقتصاد نظری). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: عرب‌مازازی، عباس. ۱۳۷۵. ۱۱۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. برآورد ESTIMATION / تابع FUNCTION / مهاجرت MIGRATION / مدل هریس، جی. آر. HARRIS, J.R. / مدل تودارو، ام. پی. TODARO, M.P. MODEL / درآمد REGIONAL DEVELOPMENT / توسعه منطقه‌ای

چکیده: هجوم خیل عظیم مهاجران به خصوص نیروی کار از روستاها به شهرهای بزرگ که عمدتاً به دلیل تمرکز بیش از حد امکانات و خدمات بخصوص فرصتهای اشتغال در این مناطق می‌باشد، یکی از معضلات توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد. عدم هماهنگی بین نرخ مهاجرت و فرصتهای شغلی در شهرهای بزرگ یا به عبارتی عدم جذب مهاجرین در اقتصاد شهر معضلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته است. از این رو شناسایی فرایند مهاجرت و علل و پیامدهای آن جهت نیل به راه‌حلهای منطقی در جهت کنترل و مهار آن ضرورت پیدا می‌کند. در رساله حاضر علل مهاجرت بخصوص از روستا به شهر در ایران در سال ۱۳۷۰ با توجه به ساخت دوگانه اقتصادی و مدل مهاجرت هریس و تودارو مورد بررسی قرار گرفته است و برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی درجه توسعه اقتصادی استانهای

کشور به عنوان یک عامل مؤثر در مهاجرت فرستی و مهاجریپذیری محاسبه گردید و سپس مدل مهاجرت هریس و تودارو با توجه به تفاوت درآمد انتظاری شهر و روستا و درجه توسعه‌یافتگی استانها و همچنین اعتبارات عمرانی استانها برای سال ۱۳۷۰ برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که اختلاف درآمد انتظاری شهر و روستا نقش مؤثری در مهاجرت داشته است و علاوه بر آن میزان اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استانها و میزان توسعه یافتگی استانها هم عاملی مؤثر در شکل‌گیری مهاجرت بوده است.

۱۳۳۴۳ ۱۴۱۱۲ بوالحسنی، مرضیه. محاسبه نرخ حمایت مؤثر و هزینه منابع داخلی برای فعالیت تولید محصولات اساسی آهن و فولاد. کارشناسی ارشد (اقتصاد نظری). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: هاشمی، ابوالقاسم. ۱۳۷۵. ۱۳۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

هزینه COST / آهن IRON / فولاد STEEL / تولید PRODUCTION / نرخ حمایت مؤثر BALASSA'S METHOD / روش بالاسا / روش مؤثر EFFECTIVE PROTECTIVE RATE / روش کوردن CORDEN'S METHOD

چکیده: وجود سیستمهای محدودکننده تجارت دو سؤال مهم ایجاد می‌کند. اول اینکه مسیر جذب منابع حاصل از مجموعه مشخصی از محدودیت‌های مقداری و یا معادلهای تعرفه‌ای آنها کدام است و دوم اینکه هزینه‌های اقتصادی حاصل از سیاستهای مداخله‌گزارانه تجاری چه میزان می‌باشد؟ تاکنون دو معیار برای پاسخ به این سؤالات مورد استفاده قرار گرفته است. نرخ حمایت مؤثر و هزینه منابع داخلی. نرخ حمایت مؤثر برابر با افزایش نسبی ارزش افزوده داخلی حاصل از وضع تعرفه‌ها و دیگر اقدامات حمایتی نسبت به ارزش افزوده تجارت آزاد می‌باشد و مزیت آن نسبت به نرخ حمایت اسمی آن است که اثر سیاستهای حمایتی بر روی نهاده‌های واسطه‌ای را نیز در بر می‌گیرد و قادر به نشان دادن مسیر درست جذب منابع می‌باشد. از طرف دیگر معیار هزینه منابع داخلی هزینه فرصت واقعی تولید (با پس‌انداز) یک واحد نهائی ارز خارجی را بر حسب منابع داخلی اندازه می‌گیرد و مقایسه آن با نرخ ارز واقعی در اقتصاد می‌تواند به عنوان یک معیار سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. تنها اگر هزینه منابع داخلی تولید محصولی از نرخ ارز واقعی کوچکتر باشد می‌توان گفت در تولید آن محصول مزیت نسبی وجود دارد. در این مطالعه محاسبه نرخ حمایت مؤثر و هزینه منابع داخلی برای صنعت آهن و فولاد که حجم زیادی از سرمایه‌گذاران زیر بنائی کشور را به خود اختصاص داده است انجام شده است. نتایج حاصله به این قرارند که در سال ۱۳۷۱ گرچه دولت مایل به ایجاد حمایت برای این صنعت بوده اما در عمل حمایت دریافتی منفی بوده است. علت این امر ثابت نگه داشتن قیمت داخلی محصولات مورد نظر در سطح تصویب شده می‌باشد. هزینه منابع داخلی برای این صنعت تنها در صورتی که نهاده سرمایه را با قیمت سوئیدی آن وارد محاسبات کنیم از قیمت سایه‌ای ارز کوچکتر می‌باشد ولی به محض اینکه برای عامل سرمایه قیمت سایه‌ای را در نظر می‌گیریم، هزینه منابع داخلی افزایش یافته و از قیمت سایه‌ای ارز بزرگتر می‌شود به عبارت دیگر تنها در صورتی مزیت نسبی در این صنعت وجود دارد که قیمت سایه‌ای سرمایه با قیمت سوئیدی آن برابر باشد.

۱۳۳۴۵ ۱۴۰۷۶ توسلی، محمداسماعیل. کاهش ارزش پول از دیدگاه اقتصاد و فقه. کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: مصباحی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۴۱ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزش پول (POLL) / اقتصاد ECONOMICS / فقه ISLAMIC LAW / پول MONEY

چکیده: مسئله‌ای که برای بررسی‌اش این رساله نوشته شده است، این است که چگونه و بر چه اساسی می‌توان کاهش ارزش پول را جبران کرد؟. در جواب به این سؤال نظرات متفاوت و گاه متضادی ابراز شده است، علت اصلی این تفاوت و تضاد از عدم شناخت کامل ماهیت پول نشأت می‌گیرد. پول با اینکه چندین هزار سال از عمرش می‌گذرد و مردم به طور گسترده در امور مبادلاتی و اقتصادی از آن بهره می‌گیرند، همچنان ناشناخته و در پرده ابهام باقی مانده است. یکی از دلایل این ابهام شاید این باشد که افراد و مصادیقی که نقش پول را بر عهده داشته‌اند و از نظر ماهیت در تباین کامل با همدیگر هستند. و دلیل دیگر این می‌تواند باشد که شناخت و تعریف پول در مفاهیم ماهوی جستجو می‌شد، نه در مفاهیم انتزاعی، در نتیجه تعاریف جامع افراد و مانع اغیار نبود. و حال آنکه مفهوم پول یک مفهوم انتزاعی بوده در نتیجه برای شناخت و تعریف آن باید از مفاهیم انتزاعی کمک گرفت، با این دریافت، تعریف پول را اینگونه ارائه کردیم: "هر چیزی که بتواند نیاز اقتصاد مبادله‌ای (همچون مملک سنجش ارزش و وسیله مبادله بودن) را برطرف کرده، مقبول عامه، راحه‌الاستعمال و تحمل پشرفت اقتصادی دوره خودش را داشته باشد، عنوان پول بر آن صدق می‌کند." پول در نظام پول بدهی ماهیت اعتباری دارد، دارائی است که با اعتبار حکومت "مال" می‌شود، و تنها فرقی با اموال دیگر این است که دارای اجزای مثلی اعتباری است، پول جدید دارای دو بخش اعتباری و یک بخش حقیقی است، در بخش اعتباری اول، واحد پول در تساوای با مقدار معینی فلز یا هر چیز دیگری که دارای ارزش حقیقی و نسبتاً ثابت باشد، تعریف می‌شود، آنگاه بر اساس پشتوانه طلا و نقره یا دارئیهای دولت نزد بانک مرکزی یا تولید ملی که با واحد تعریف شده قیمت‌گذاری شده‌اند، اسکناس در اندازه‌های استاندارد چاپ و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اعتبار دومی که در پول صورت گرفته و به آن استقلال می‌بخشد این است که رابطه آن با پشتوانه قطع شده به محض پرداخت برائت ذمه حاصل می‌گردد، با این اعتبار پول جدید "مال مستقل"

۱۳۳۴۴ ۱۳۱۸۲ تقی‌نژادعمران، وحید. بررسی ارتباط بین تراز پرداخت‌ها، درآمد و سطح قیمت در ایران (تحلیل نظری و تجربی ۱۳۳۸-۱۳۷۲). کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: جعفری‌صمیمی، احمد. ۱۳۷۵. ۸۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

تراز پرداخت BALANCE OF PAYMENT / درآمد INCOME / قیمت PRICE / ایران IRAN / نرخ ارز EXCHANGE RATE / بانک مرکزی ایران CENTRAL BANK OF IRAN / 1338-1372

چکیده: تراز پرداخت دربرگیرنده جریان مالی ناشی از تجارت بین‌المللی کالاها و خدمات و حرکت بین‌المللی سرمایه است. تراز پرداخت را می‌توان از دیدگاههای

گردید.

هزینه‌ای در دوره (۱۳۵۰-۱۳۷۳) استفاده است. در این راستا روند توزیع هزینه در مناطق شهری و روستایی کشور به تفکیک بخشهای مهم اقتصادی با کشاورزی (شامل کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری)، صنعت (شامل استخراج معادن، صنعت، آب و برق و گاز و ساختمان)، خدمات (شامل عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، رستوران، هتلداری، حمل و نقل، ارتباطات، انبارداری، خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری، خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی) و سایر (شامل خانوارهای غیر قابل طبقه‌بندی و غیر شاغل) برآورد و بررسی شده است. یکی از نکات مهم قابل توجه در این تحقیق آنست که برآورد ضریب جینی بعنوان مهم‌ترین شاخص نابرابری اقتصادی به روش نابرابریکی (مثلا با استفاده از چند بر لورنس یا روش میلر نیاز به اطلاعات مربوط به میانگین هزینه در هر گروه هزینه‌ای دارد که این اطلاعات به تفکیک بخش در ایران وجود نداشته و منتشر نشده است. برای غلبه بر این کمبود و مشکل اطلاعاتی از روش پارامتریکی با استفاده از الگوی پیشنهادی ابونوری (س ۱۳۷۱ ص ۱۵۲) استفاده شده است. (نحوه استفاده از الگو در فصل ۳ توضیح داده شده است). بنابراین با استفاده از این الگو ضرایب جینی تقریباً بیست و چهار سال در مناطق شهری و روستایی، هر یک به تفکیک بخشها برآورد شده است. با توجه به نتایج حاصل توزیع هزینه در بخش کشاورزی در دو منطقه شهری و روستایی از روند با ثبات برخوردار بوده است. توزیع هزینه در بخش صنعت روستایی از توزیع هزینه در بخش صنعت شهری از نوسان کمتری برخوردار است. توزیع هزینه در بخش صنعت روستایی از توزیع هزینه در بخش خدمات در هر دو منطقه نسبت به سایر بخشها نوسان زیادی برخوردار است. توزیع هزینه بین خانوارهای بخش سایر در هر منطقه نابرابرتر از دیگر بخشهای اقتصادی بوده است. دلیل نابرابری بیشتر در بخش سایر احتمالاً به این علت است که بخش سایر از خانوارهای غیر شاغل و غیر قابل طبقه‌بندی تشکیل شده است و غیر شاغل خانوارهای غیر همگن هستند، به عبارتی یا واقعا یکپارند یا اینکه نیاز به کار کردن ندارند. برای بررسی شدت و جهت اثر نابرابریها درون بخشها بر نابرابری هر یک از مناطق شهری و روستایی یافته‌ها حاکی از آنست که در مناطق شهری اثر نابرابری در بخش صنعت بر نابرابری کل شهری بیشتر از دیگر بخشها بوده است. و در مناطق روستایی اثر نابرابری در بخش کشاورزی بر نابرابری کل روستایی بیشتر از دیگر بخشها بوده است.

۱۳۳۴۸ ۱۳۴۹۹ صمیمی، عسکر. تأثیر کسری بودجه دولت بر رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران (۴: ۱۳۷۴ - ۱: ۱۳۶۰) . کارشناسی ارشد (برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: ذوالنور، حسین. ۱۳۷۶. ۹۲ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کسری بودجه / BUDGET DEFICIT / پول / MONEY / رشد / GROWTH / تورم / INFLATION / اقتصاد / ECONOMICS / ایران / IRAN / ۱۳۶۰-۱۳۷۴ / 1360-1374 / دولت STATE

چکیده: این رساله به بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت، رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۶۰-۱۳۷۴ می‌پردازد. برای این منظور از یک الگوی کوچک اقتصاد کلان با استفاده از داده‌های فصلی و منظور نمودن فرضیه انتظارات منطقی تدوین و برآورد گردیده است. نتایج تجربی، نظریه کینزین‌ها مبنی بر اینکه کسری بودجه دولت علاوه بر تأثیر از طریق حجم پول بطور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر مثبت می‌گذارد را تأیید می‌نماید. اما این نتایج با نظریه طرفداران مکتب پولی مبنی بر تأثیرگذاری کسری بودجه دولت بر نرخ تورم، تنها از طریق حجم پول، سازگار نمی‌باشد. همچنین یک الگوی کوچک خودهمبسته برداری برای تجزیه و تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کسری بودجه دولت بر رشد حجم پول و نرخ تورم نیز برآورد گردیده است. نتایج تجربی برای دلالت می‌نماید که کسری بودجه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با نرخ تورم و رشد حجم پول رابطه مستقیم دارد.

۱۳۳۴۹ ۱۳۱۸۳ عادل‌زاده، رسول. بررسی تأثیر برخی از

۱۳۳۴۶ ۱۳۱۸۰ جعفرزاده، علی. بررسی اثرات تورم بر بازار بیمه (با تأکید بر بازار بیمه ایران). کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: قنبرزاده، سلف. ۱۳۷۶. ۲۲۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

تورم / INFLATION / بازار / MARKET / بیمه / INSURANCE / درآمد / INCOME / هزینه / COST / بیمه شخصی ثالث / THIRD PARTY INSURANCE / بیمه آتش‌سوزی / FIRE INSURANCE / بیمه بدنه خودرو / AUTOMOBILE BODY INSURANCE / بیمه عمر / LIFE INSURANCE / بیمه حوادث / ACCIDENT INSURANCE / 1350-1374 1350-1374

چکیده: امروزه در اکثریت کشورها موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می‌رود. پدیده تورم به هر علتی که در هر کشوری وجود می‌آید در صورتی که از حد قابل قبول پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی بالاتر باشد، روابط مالی بین افراد و شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تورم فزاینده می‌تواند تعادل بین ارزشهای واقعی و اسمی را بر هم زده و موجب ضرر و زیان طرفین معامله شود. از آنجائیکه صنعت بیمه نیز بدلیل ارتباط گسترده با سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست، در این تحقیق در حد امکان سعی کردیم که اثرات تورم بر رشته‌های مختلف بیمه‌ای را با توجه به شرایط و نوع قرارداد هر یک از آنها مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق جهت بررسی تأثیر تورم بر صنعت بیمه عمدتاً از سه روش مختلف استفاده کردیم. در روش اول با بدست آوردن یک شاخص ترکیبی مناسب برای هر یک از رشته‌های بیمه‌ای با توجه به شرایط و حوزه تأمین هر یک از آنها، رشد واقعی صنعت بیمه کشور را در ارتباط با حق بیمه‌های دریافتی، خسارتهای پرداختی و وضعیت مالی شرکتهای بیمه مورد بررسی قرار داده‌ایم. براساس یافته‌های این قسمت در اکثر سالها نرخ رشد واقعی به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از نرخ رشد اسمی بوده است. به طوری که میانگین نرخ رشد اسمی حق بیمه‌های دریافتی کل صنعتی بیمه کشور در طی دوره (۷۴-۱۳۵۰) ۲۸ درصد و میانگین نرخ رشد واقعی آن در همین دوره ۸/۸ درصد بوده است. همچنین براساس نتایج این قسمت سودآوری و بازدهی واقعی صنعتی بیمه کشور در اکثر سالها منفی بوده است. در روش دوم سعی کرده‌ایم که در حد امکان با استفاده از مدل‌های رگرسیون میزبان تأثیر تورم بر رشته‌های مختلف بیمه را بررسی کنیم. براساس یافته‌های این قسمت تورم روند تغییرات حق بیمه‌های دریافتی صنعت بیمه کشور را بیشتر از روند تغییرات خسارتهای پرداختی تحت تأثیر قرار داده است. همچنین در رابطه با بیمه‌های عمر نرخ تورم پیش‌بینی شده دارای اثر منفی بر روی حق بیمه‌های دریافتی این رشته بوده است. مشکل اساسی ما در استفاده از این روش محدودیت در منابع آماری بود. در روش سوم هر یک از رشته‌های بیمه را با توجه به خصوصیت و نوع قرارداد آنها مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. به عنوان مثال بیمه‌نامه‌های عمر بدلیل خاصیت بلندمدت بودن آنها بیشتر از سایر رشته‌ها تحت تأثیر شرایط تورمی قرار گرفته است. با توجه به نتایج نهائی این تحقیق به دلیل بالا بودن نرخ تورم در سالهای اخیر صنعت بیمه کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است و در صورتی که متناسب با شرایط تورمی خسارتهای پرداختی اصلاح نشود در بلندمدت می‌تواند به نقضای بیمه و گسترش فرهنگ بیمه در جامعه لطمه وارد کند.

۱۳۳۴۷ ۱۳۱۷۶ درویشی، عیسی. بررسی و تحلیل اثر نابرابری اقتصادی بخشی بر توزیع درآمد در ایران. کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: ابونوری، اسماعیل. ۱۳۷۵. ۱۲۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

توزیع / DISTRIBUTION / درآمد / INCOME / ایران / IRAN / نابرابری اقتصادی / ECONOMIC INEQUALITY / ضریب جینی / GINI COEFFICIENT / برآورد / ESTIMATION / شهر / CITY / روستا / VILLAGE / 1350-1373 1350-1373

چکیده: در بررسی و تحلیل شدت و جهت اثر نابرابری بخش بر توزیع درآمد در ایران از اطلاعات مقطعی نتایج تفصیلی بودجه خانوارها بر حسب گروههای

۱۳۳۵۱ ۱۳۲۲۶ مجزاده طباطبائی، شراره. بررسی اثرات سیاست‌های تثبیت اقتصادی بر متغیرهای حقیقی کلان اقتصادی: مطالعه موردی اقتصاد ایران. کارشناسی ارشد (برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: پروین، سهیلا. ۱۳۷۶. ۱۸۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تثبیت اقتصادی / ECONOMIC STABILIZATION / سیاست اقتصادی / ECONOMIC POLICY / اقتصاد / ECONOMICS / ایران / IRAN / پول / MONEY / تورم / INFLATION

چکیده: در این تحقیق پس از بررسی مبانی تئوریک موجود و مطالعات تجربی گذشته پیرامون موضوع اثرات سیاست‌های تثبیت اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی، با تأکید بر سیاست‌های سمت تقاضا و سیاست ارزی، به مطالعه موردی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور الگویی شامل هفت معادله رفتاری و پنج اتحاد تدرین و ضرایب آن با استفاده از داده‌های فصلی و روش سیستمی برآوردگر سه مرحله‌ای حداقل مربعات برآورد گردیده است. جهت آزمون شبیه‌سازی ابتدا الگو مورد آزمون‌های ثبات، حساسیت، آنالیز خطا و همبستگی متقابل بین مقادیر خطا قرار گرفته و سپس با استفاده از شش گزینه آزمون شبیه‌سازی انجام شده است. نتایج حاصل از گزینه‌های مختلف نشان می‌دهد که: ۱- سیاست افزایش نرخ ذخیره قانونی توانایی بیشتری در کاهش تورم نسبت به سایر سیاست‌های شبیه‌سازی شده، دارد. ۲- مقایسه سیاست کاهش مخارج اسمی دولت با سیاست کاهش اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به بانکهای تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که اثر انقباضی سیاست مالی بر درآمد اسمی کمتر لذا اثر آن بر کاهش تورم نیز کمتر می‌باشد. ۳- مقایسه سیاست کاهش ارزش ریال با سیاست انقباضی پولی و مالی در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که آیین سیاست به جز در فصل اول در سایر فصل‌ها ذخایر بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در حالیکه سیاست انقباضی پولی و مالی منجر به کاهش ذخایر بین‌المللی می‌گردد. ۴- علیرغم نظریه ساختارگرایان مبنی بر اثرات رکودی شدید سیاست کاهش ارزش پول بر تولید، این سیاست در مقایسه با سیاست‌های سمت تقاضا از اثرات رکودی کمتری برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران سیاست‌های پولی جهت کاهش نرخ تورم، نسبت به سایر سیاست‌ها، از برتری بیشتری برخوردار هستند. اما اگر هدف سیاست‌گذاران در مرحله اول بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های تجاری باشد، سیاست کاهش ارزش پول مؤثرتر است.

۱۳۳۵۲ ۱۳۲۳۰ میرفخرائی، فسرزین. سیاست‌های قیمت‌گذاری گندم جهت خودکفائی در ایران. کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اقتصادی. به راهنمایی: شاه‌رکنی، احمد؛ پژویان، جمشید. ۲۳۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

سیاست / POLITICS / قیمت‌گذاری / PRICING / گندم / WHEAT / خودکفائی / AUTARKY / ایران / IRAN / خرید / PURCHASING

چکیده: از آنجائی که دولت انحصار خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی و انحصار واردات گندم را در اختیار دارد و برای هر کدام قیمت معینی را پرداخت می‌کند ممکن است این دو قیمت با هم اختلاف داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی تعیین قیمت مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و مقایسه آن با واردات می‌باشد. اگر قیمت خرید از تولیدکنندگان داخلی بیشتر از قیمت واردات آن باشد در این صورت سیاست‌های تجاری موجب خودکفائی بیشتر خواهد شد. و بالعکس اگر قیمت واردات کمتر از قیمت خرید داخلی باشد واردات مورد تشویق قرار گرفته و سیاست‌های تجاری خودکفائی گندم را توصیه نمی‌کند. بررسی اینکه آیا گندم‌کار ایرانی مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد یا خیر؟ یکی از فرضیات تحقیق می‌باشد.

۱۳۳۵۳ ۱۳۱۷۸ نصیرزاده، مهرا. بررسی رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (۹۳-۱۹۸۵). کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده

متغیرهای عمده سیاست اجتماعی بر توزیع درآمد در ایران ۱۳۵۰-۱۳۷۳. کارشناسی ارشد (علوم اقتصادی). دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: فرجادی، غلامعلی. ۱۳۷۵. ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

توزیع درآمد / INCOME DISTRIBUTION / سیاست اجتماعی / SOCIAL POLICY / رفاه اجتماعی / SOCIAL WELFARE / آموزش / INSTRUCTION / ضریب جینی / GINI COEFFICIENT / بهره‌وری / PRODUCTIVITY / ۱۳۷۳-۱۳۵۰ / ۱۳۵۰-۱۳۷۳

چکیده: مسئله گسترش رفاه ناشی از رشد اقتصادی به گروه‌های پایین درآمدی در کشورهای جهان سوم در دهه‌های اخیر در دستور کار دولتها قرار گرفته است. توجه سیاست‌گذاران به موضوع فقر و برابری جلب شده و دولتها سیاست‌هایی را برای گسترش رفاه اجتماعی و توزیع برابرتر رفاه ناشی از رشد اجراء کرده‌اند. این سیاست‌ها که به نام سیاست‌های اجتماعی شناخته شده‌اند، مواردی چون گسترش آموزش عمومی، گسترش بهداشت عمومی، تأمین اجتماعی و تأمین مسکن را دربرمی‌گیرند. سیاست‌های اجتماعی از راه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و در نتیجه درآمدهای گروه‌های پائین درآمدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مطالعه حاضر از دو معیار ضریب جینی و سهم ۴۰ درصد پائین به عنوان معیارهای رفاه اجتماعی استفاده شده است. با استفاده از آمار هزینه خانوار ضرایب جینی با دو روش ایونوری و میلر محاسبه شده است. آنگاه دوازده الگوی خطی برای بررسی اثر متغیرهای سیاست اجتماعی بر توزیع درآمد مشخص نمای شده است. در این الگوها از نسبت‌های بودجه‌های جاری یا عمرانی آموزش ابتدایی، بهداشت، تأمین اجتماعی، تأمین مسکن و عمران روستاها به بودجه کل کشور به عنوان متغیرهای توضیح دهنده استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد الگوها پیشنهاد می‌شود در جهت بهبود وضعیت نابرابری درآمد و افزایش سهم ۴۰ درصد پائین در مناطق روستایی سهم بودجه‌های جاری بهداشت و عمران روستاها و همچنین بودجه عمرانی عمران روستاها در بودجه کل کشور افزایش یابد. همچنین در مناطق شهری سهم بودجه جاری آموزش ابتدایی و بودجه عمرانی بهداشت در بودجه کل کشور افزایش یابد. ۲

۱۳۳۵۰ ۱۴۱۳۸ علوی‌باجگانی، علیرضا. برآورد تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی: زیربخش زراعی. کارشناسی ارشد (اقتصاد نظری). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: عرب‌مازار، عباس. ۱۳۷۶. ۱۷۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

برآورد / ESTIMATION / تابع تقاضا / DEMAND FUNCTION / اعتبار / VALIDITY / کشاورزی / AGRICULTURE

چکیده: باور کلی بر این است که اعتبارات یک عامل کلیدی در رشد بهره‌وری کشاورزی می‌باشد. بدین جهت یکی از زمینه‌های تحقیقاتی که به شناخت رابطه بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده و نهایتاً به توسعه بخش اعتبارات کمک شایانی خواهد نمود، برآورد تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی است. مقاله حاضر به برآورد تابع تقاضای اعتبارات زارعین در استانهای فارس، خوزستان و گیلان پرداخته است که در این بررسی از اطلاعات تعداد ۴۷۰ زارع اعتبارگیرنده استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که توابع تقاضای اعتبارات جاری و سرمایه‌ای با نرخ سود اعتبارات جاری و سرمایه‌ای رابطه معکوس و با سطح زیر کشت و نیروی کار خانوادگی رابطه مستقیم دارند. همچنین بررسی کشش‌های تقاضا نشان می‌دهد که تقاضای اعتبارات جاری از نرخ ۵/۲ درصد و اعتبارات سرمایه‌ای از نرخ ۱۶/۲ درصد به بالا نسبت به نرخهای سود جاری و سرمایه‌ای اعتبارات با کشش می‌باشند. از آنجایی که نرخهای مؤثر اعتبارات جاری و سرمایه‌ای حاکم بر بازار در ناحیه با کشش منحنی تقاضای اعتبارات قرار دارند بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که سیاست افزایش نرخ سود بدلیل عکس‌العمل شدید متقاضیان و کاهش درآمدهای حاصله از اعتباردهی وام‌دهندگان منطقی بنظر نمی‌رسد، اما در عوض سیاست کاهش نرخ سود با تأکید بر کاهش هزینه‌های جانبی و اداری پیشنهاد می‌گردد.

طبیعی و بررسی منابع به عنوان زمینه‌ای جهت شناخت فیزیکی منطقه و نظر مورخین و جغرافیاداناتان به این منطقه به اختصار بیان شده است در بخش مربوط به اوضاع اقتصادی وضع تجارت و راههای ارتباطی و موقعیت بازرگانی و مراکز مهم تجاری و اقلام صادراتی و وارداتی و صنایع مختلف بحث و بررسی شده است در قسمت اوضاع سیاسی و تاریخی و تقسیمات سیاسی وضعیت و موقعیت طبیعی شهرها و بخش‌های مهم و ویژگیهای مختلف آن و همچنین ادوار مختلف تاریخی از قبل از تاریخ تا اواخر قاجاریه بطور مختصر شرح داده شده است در نهایت ویژگیهای انسانی و فرهنگی مخصوصاً جنبه‌های اعتقادی و آداب و رسوم و بزرگان و مشاهیر این خطه مخصوصاً آثار ارزشمند باستانی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. واپسین سخن این رساله منابع و مأخذ مورد استفاده که برای آگاهی هر چه بیشتر از تاریخ کرمان ارزشمند می‌باشد، آمده است.

۱۳۳۵۶ ۱۳۴۲۳ خراسانی پاریزی، ابراهیم. نقش قاعدین در حکومت علی(ع). کارشناسی ارشد (تاریخ) (گرایش تاریخ اسلام). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: آئینه‌وند، صادق. ۱۳۷۶. ۱۸۱ صفحه، نشانه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
علی بن ابی طالب(ع)، امام اول / قاعدین QAIDIN / حکومت GOVERNMENT / جنگ صفین / جنگ جمل

چکیده: بر طبق آیات قرآن، قاعدین افرادی هستند که بدون عذر موجه از جهاد کناره گرفته، پشروی حق را یاری نمی‌دهند. در زمان پیامبر(ص) نیز افرادی این گونه بودند که در آیات متعدد قرآن به آنها اشاره شده است. در دوران خلافت امام علی(ع) نیز افرادی از همراهی امام در جنگ‌ها خودداری کردند که در میان سران آنها برخی از صحابه مانند سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر و... بودند که در این پژوهش به بررسی علل و انگیزه‌های رفتار آنها پرداخته می‌شود. ابو موسی اشعری سردمدار آنها بود که در جنگ جمل، کوفیان را به کناره‌گیری از جنگ دعوت کرد. البته برپاکنندگان این جنگ‌های داخلی جز منافع شخصی منظوری نداشتند و خون‌خواهی خلیفه سوم، دستاویز عوام فریبانه‌ای بیش نبود. جنگ جمل شکاف عمیقی را در جامعه مسلمانان بوجود آورد و راه را برای معاویه هموار کرد. کناره‌گیری قاعدین نیز به نفع معاویه بود این مسأله از نامه‌نگاری او با سران قاعدین برمی‌آید. قاعدین در حکمیت و نتیجه آن نیز نقش داشتند. پیدایش خوارج و برپایی جنگ نهروان نیز از نتایج حکمیت بود. پس از شکست خوارج امام باز از کوفیان خواست تا علیه معاویه بسیج شوند، اما تا زمان شهادت امام، سپاهی آماده نشد. معاویه نیز سپاهانی به قلمرو امام فرستاد. آنها در بلاد اسلامی به آشوبگری پرداخته و مسلمانان، بویژه طرفداران امام را می‌کشتند. موضع کوفیان در این زمان در سخنانی که امام علی(ع) در این دوره ایراد کرده است به روشنی بیان شده است. شمار آنها در ابتدای خلافت امام محدود بود ولی در اواخر خلافت امام گسترده شدند.

۱۳۳۵۷ ۱۴۱۰۸ رجائی، محمدمهدی. صدارت دکتر علی امینی - نخست‌وزیر ایران (اردیبهشت ۱۳۴۰ - تیر ماه ۱۳۴۱). کارشناسی ارشد (تاریخ). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: شعبانی، رضا. ۱۳۷۶. ۵۱۱ صفحه، کتابنامه.

امینی، علی AMINI, ALL / ۱۳۴۱-۱۳۴۰ / 1340-1341

چکیده: پایان‌نامه مزبور در مورد نخست‌وزیر سابق ایران یعنی دکتر علی امینی نوشته شده است یعنی بررسی نحوه روی کار آمدن ایشان - اجرای برنامه‌های وی و چگونگی سقوط دولت ایشان را به بحث و بررسی می‌گذارد.

۱۳۳۵۸ ۱۴۱۱۰ زاهدی، محمدرضا. اوضاع سیاسی و اجتماعی فارس در دوره اتابکان سلغری (۶۸۵ - ۵۴۳ ه.ق). کارشناسی ارشد (تاریخ). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: خلعتیری، اللهیار. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۸۱ صفحه، کتابنامه.
وضعیت سیاسی POLITICAL CONDITION / وضعیت اجتماعی SOCIAL

علوم انسانی و اجتماعی. به راهنمایی: فرجادی، غلامعلی. ۱۳۷۵. ۱۱۸ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

صادرات EXPORT / رشد اقتصادی ECONOMIC GROWTH / کشور در حال توسعه DEVELOPING COUNTRY / واردات IMPORT / بازرگانی خارجی FOREIGN TRADE / 1385-1393 ۱۹۸۵-۱۹۹۳

چکیده: در این رساله چگونگی اثربخشی صادرات بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی با الگوهای اقتصادسنجی برآورد شده است. با توجه به ملاحظات نظری می‌توان برای صادرات دو نوع اثر مستقیم و غیرمستقیم قائل شد. از جمله آثار مستقیم می‌توان به گسترش بازار و تخصیص مطلوبتر منابع اشاره نمود و از آثار غیرمستقیم نیز می‌توان جهت‌گیری به سمت کالاهای با نرخ رشد بالقوه بیشتر، خصلت آموزنده تجارت خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی و تشویق رقابت سالم اقتصادی را بیان نمود. عملکرد استراتژی توسعه صادرات نشان‌دهنده مزیت‌های آشکار این استراتژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد. برآوردهای انجام شده در این پایان‌نامه برای سالهای (۹۳-۱۹۸۵) نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در رشد صادرات، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را حدوداً ۳۹ درصد افزایش خواهد داد. انتقال منابع از بخشهای غیرصادراتی و ناکارا به بخش صادراتی با کارایی بیشتر رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.

تاریخ

۱۳۳۵۴ ۱۴۱۰۹ آزیش، سوسن. بررسی تاریخ بانکداری در دوره قاجاریه. کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: مصدق، علی‌اصغر. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۲۰۷ صفحه، کتابنامه.
بانکداری BANKING / تاریخچه HISTORICAL BACKGROUND / قاجاریه GHAJARIYEH

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی تاریخ بانکداری در دوره قاجار می‌باشد. در این راستا بر آنیم تا اهمیت وجود چنین نهادی را در بستر حوادث کشور بازناسانیم، زیرا می‌توان اذعان داشت که هیچیک از سرمایه‌گذارهای روس و انگلیس که در عصر امتیازات صورت پذیرفت به اندازه امتیاز بانک شاهنشاهی ایران و بانک استقراضی روس با اهمیت نبودند، این دو مؤسسه همانند یک نهاد پایه و مادر عامل بقا و دوام سیاستهای مورد نظر دولتمن خود شدند و به مثابه یک اهرم قوی مالی در کنار سفارتخانه‌های روس و انگلیس - به عنوان بازوی سیاسی نظام استعماری - ایفاگر نقش حساسی شدند، زیرا هیچیک از مؤسسات اقتصادی به اندازه بانکها با دنیای خارج خود مرتبط نبوده و بدلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر نهادهای اقتصادی هر گونه نوسان در وضع آنها بازتاب وسیع در عملکرد واحدها و در کل ساختمان اقتصادی کشور می‌گذارد. بانکها با اعطای اعتبارات وسیع قادر به فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای روتن کار واحدهای تولیدی می‌گردند، صنایع را تشویق می‌نمایند و با راه تحول کشور را هموار ساخته و با برعکس با عدم توجه به این امور محیطی نامساعد برای چنین فعالیتهایی به وجود می‌آورند. بانکها قادرند بر ارتباطات بازرگانی و سهولت در امر واردات و صادرات منجر ثمر باشند. این گونه مؤسسات مالی با اتکاء بر قدرت خود تابع تصمیمات بازار نیستند و در واقع بازارها در اکثر موارد محتاج به تبعیت از خط مشی آنان می‌باشند، می‌توان شرایط اقتصادی حال و آینده کشوری را از طریق عملیات بانکی آنها درک نمود.

۱۳۳۵۵ ۱۴۱۱۹ ابراهیمی شاه‌آبادی، رمضان. کرمان در گذر تاریخ. کارشناسی ارشد (تاریخ). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: بیات، عزیزالله. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۴۶۰ صفحه، کتابنامه.
کرمان KERMAN / تاریخچه HISTORICAL BACKGROUND
چکیده: این پژوهش در چند فصل تدوین شده مطالب مربوط به موقعیت

تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۳۳۶۰ ۱۳۷۸۸ آقایی، آذر. مقایسه اثر مصرف قرص پیشگیری از بارداری (L.D) روی ضربان قلب، اکسیژن مصرفی بیشینه و درک فشار خانمهای ورزشکار و غیرورزشکار. کارشناسی ارشد (تربیت بدنی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. به راهنمایی: نیکبخت، حجت‌الله. تهران. ۱۳۷۵. ۱۳۲ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

قرص پیشگیری از حاملگی / CONTRACEPTIVE PILL / ضربان قلب HEART / اکسیژن OXYGEN / زن WOMAN / ورزش EXERCISES / ورزشکار ATHLETE

چکیده: با توجه به اهداف تحقیق ۴۰ نفر خانم در چهار گروه ۱۰ نفره (۱- ورزشکار و مصرف‌کننده قرص ۲- ورزشکار و بدون مصرف قرص ۳- L.D غیرورزشکار و مصرف‌کننده قرص ۴- L.D غیرورزشکار و بدون مصرف قرص L.D) که تقریباً از همه اقشار جامعه (خانه‌دار، کارمند، دانشجو، اعضای هیأت علمی دانشگاهها، تحصیل‌کرده، کم سواد) در گروه سنی ۲۰ تا ۳۴ سال، از بین حدود ۲۰۰۰ پرسشنامه که از مهرماه سال ۱۳۷۴ تا تیرماه سال ۱۳۷۵، در جلسات امتحانی دانشجویان دانشگاهها (از جمله دانشگاه پیام نور)، باشگاههای ورزشی در سطح تهران (از جمله کنسوری، حجاب،...) و درمانگاه زنان و مامائی دانشگاه تربیت مدرس جمع‌آوری شده بود، انتخاب، براساس ۱۴ روز اول (تیمه اول) دوره فاعلگی که در این آزمون ۲۸ ملاک بوده است و فاکتورهایی مثل سن (۲۵ تا ۳۴ سال) سلامت دستگاه قلب و عروق و نداشتن سابقه ناراحتی زنان که هم‌اکنون آثار خاص آن وجود داشته باشد، به همکاری و شرکت در انجام آزمون دعوت شدند. فعالیت مورد نظر در تحقیق، کار روی دوچرخه کارسنج بود که از فشار کار ۷۵ وات شروع شده و هر دو دقیقه به میزان ۲۵ وات افزایش داشت و تا حد خستگی ادامه می‌یافت. آزمایشات در ۴ روز اجرا شد. ضربان قلب آرمودینیا و زمان فعالیت توسط دستگاه، از طریق الکترودی که به لاله گوش وصل می‌شد. هنگام فعالیت روی دوچرخه ثبت می‌شد، قبل از فعالیت و هنگام برگشت اولیه در دقایق ۶ و ۱۲ بعد از پایان فعالیت توسط دستگاهی که از طریق انگشتان سبابه و وسط هر دو دست ضربان قلب را اندازه‌گیری می‌کرد، ثبت می‌شد. میزان VOYMax مصرفی از طریق نمودار استراند-استراند با داشتن فاکتورهای ضربان قلب و شدت فعالیت تخمین زده شده است. این تحقیق با هدف کلی بررسی مقایسه‌ای اثر مصرف قرص جلوگیری از بارداری L.D بر خانمهای ورزشکار و غیر ورزشکار در مراحل استراحت و فعالیت زیر بیشینه و برگشت به حالت اولیه به لحاظ تغییرات ضربان قلب، میزان VOYMax مصرفی و درک فشار انجام گرفت و نتایج کلی زیر به دست آمد.

۱- مصرف قرص جلوگیری از بارداری L.D اثر افزایش بر ضربان قلب خانمهای ورزشکار دارد. ۲- مصرف قرص جلوگیری از بارداری L.D اثر افزایش بر ضربان قلب خانمهای غیرورزشکار دارد. ۳- اثر افزایش مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری L.D بر ضربان قلب در خانمهای غیرورزشکار بیشتر از خانمهای ورزشکار می‌باشد. ۴- مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری L.D اثر کاهشی بر میزان VOYMax مصرفی در خانمهای ورزشکار دارد. ۵- مصرف قرص جلوگیری از بارداری L.D اثر کاهش بر میزان VOYMax مصرفی در خانمهای غیرورزشکار دارد. ۶- اثر کاهش قرصهای جلوگیری از بارداری L.D بر میزان VOYMax مصرفی خانمهای غیرورزشکار بیشتر از خانمهای ورزشکار می‌باشد. ۷- میزان درک فشار در کلیه شدتهای فعالیت (به کار گرفته شده در این تحقیق) در ورزشکاران مصرف‌کننده قرص L.D شاخص خوبی برای افزایش ضربان قلب می‌باشد ولی در مورد VOYMax مصرفی شاخص خوبی نمی‌تواند باشد مگر در شدت بالای فعالیت (۱۵۰ وات) ۸- میزان درک فشار در کلیه شدتهای فعالیت در ورزشکارانی که قرص مصرف نمی‌کردند، شاخص خوبی برای ضربان قلب محسوب می‌شود ولی VOYMax مصرفی نمی‌تواند به عنوان شاخص خوبی مطرح باشد. ۹- میزان درک فشار در شدتهای پایین فعالیت (۷۵ و ۱۰۰ وات) در غیر ورزشکارانی که قرص مصرف می‌کردند شاخص خوبی برای ضربان قلب و VOYMax مصرفی بود ولی در شدتهای بالای فعالیت (۱۲۵ وات تا پایان فعالیت) این

CONDITION / استان فارس / FARS PROVINCE / سلغوریان SOLGHORIAN

چکیده: مطالب این رساله در پنج فصل گنجانده شده‌اند. فصل مقدماتی، به بررسی اوضاع ایران مقارن روی کار آمدن سلغوریان در فارس می‌پردازد. سلجوقیان و نهاد اتابکی، قدرتهای حاکم بر مناطق مختلف ایران، و وضعیت فارس تا زمان به قدرت رسیدن سلغوریان، مطالب تشکیل‌دهنده این فصل هستند. دوران حکومت اتابکان فارس را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از ارتباط آنها با مغولان تقسیم نمود. فصل اول رساله، به بررسی دوره اول اختصاص دارد که طی آن پنج تن از اتابکان (از سنقر بن مودود تا سعد بن زنگی) حکومت کرده‌اند، این اتابکان که معاصر با سلاجقه و خوارزمشاهیان بوده‌اند، بعضاً با خلافت عباسی و دیگر حکام منطقه نیز ارتباط یا درگیری داشته‌اند. فصل دوم رساله، به دومین دوره حکومت اتابکان می‌پردازد. در این دوره، شش تن از سلغوریان حکومت کرده‌اند (از ابوبکر بن سعد تا ایش خاتون) و همگی با ایلخانان مغول، مستقیماً ارتباط داشته‌اند. ابوبکر بن سعد از روی دورانبدی، تبعیت از مغولان را پذیرفت، ولی با مرگ وی، ستاره حاکمیت و اقبال اتابکان فارس رو به افول نهاد، و پس از آن، دیگر هیچگاه اتابکان اقتدار سابق را بازیافتند و نهایتاً با شورش سلجوقشاه سلغوری علیه مغولان و قتل وی، و ازدواج ایش خاتون - آخرین اتابک فارس - با منگوتیمور پسر هلاکو، قلمرو فارس تحت حاکمیت مستقیم ایلخانان قرار گرفت. فصل سوم، به بررسی تشکیلات دیوانی و سازمان اداری اتابکان فارس که از روی الگوی تشکیلات دیوانی سلجوقیان برقرار گردید اختصاص دارد. خاندان سلطنت، وزارت، دیوانهای مختلف و مناصب معمول در آن زمان، عناوین بحثهای فصل سوم رساله‌اند. در فصل چهارم، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره حاکمیت سلغوریان، مورد بررسی قرار می‌گیرد، و از جمله شرحی دربارهٔ مناسبات و مشاهیر آن زمان و نیز آئین و آثار مربوط به آن دوره تاریخی دارد.

۱۳۳۵۹ ۱۴۱۱۱ سیدی طبا‌زواره، حسین. روند گسترش تدریجی قدرت قاجارها و تأمین وحدت سیاسی ایران. کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: شعبانی، رضا. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۱۶۲ صفحه، کتابنامه.

قاجاریه / GHAJARIYEH / ایران IRAN / وحدت سیاسی POLITICAL UNITY

چکیده: فصل مقدماتی آغاز رساله مزبور است. بحث در این فصل دربارهٔ چگونگی تماس ترکان با ایرانیان و ورود آنها به ایران و نحوه تشکیل حکومت توسط آنها است. موقعیت قاجارها در دوران حکومت صفویه و فی‌الواقع در فاصله سالهای ۹۰۷-۱۱۳۵ قمری. در فصل دوم بررسی شده است. قاجارها در زمان سلطنت شاه اسماعیل و چگونگی ارتقاء آنها در امور لشکری و کشوری در زمان شاه تهماسب اول و سپس گسترش آنها از نواحی گنجه تا استرآباد و نواحی مرو و بالآخره وضعیت این ایل در زمان شاه سلطان حسین صفوی پایان بخش این فصل است. در فصل سوم وضعیت قاجارها از سقوط صفویه تا قدرت‌گیری زندیه مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا موقعیت آنها را در فاصله سالهای ۱۱۴۹-۱۱۳۵ هجری قمری. و ظهور فتحعلی خان قاجار قائل و سپس اوضاع آنها را در زمان قدرت‌گیری نادر و عصر افشاریه مورد بحث قرار داده‌ایم. توان‌پذیری یوخاری‌باش و فعالیت‌های محمدحسن خان قاجار در ادامه فعالیت‌های فتحعلی خان قاجار و حاکمیت قاجارها بر نواحی مختلف ایران در چهارچوب این قسمت از رساله قرار می‌گیرد. تحركات سیاسی و نظامی قاجارها در زمان زندیه، فصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده است. در بدو امر ادامه فعالیت‌های محمدحسن خان برای رسیدن به قدرت و استفاده از استرآباد به عنوان پایگاهی مطمئن برای استقرار قاجارها و منازعات وی با آزاد خان افغان و کریم خان زند مورد بحث و بررسی قرار گرفته، سپس به ادامه فعالیت‌های او توسط فرزندان حسین‌قلی خان پرداخته شده است. پایان بخش این فصل قدرت‌گیری آقا محمد خان قاجار و سقوط زندیه است. در فصل پنجم به وضعیت قاجارها از سقوط زندیه تا مرگ آقا محمد خان پرداخته شده است. تثبیت قدرت قاجارها در جنوب ایران و تسخیر خراسان و تسلط آنان بر نواحی مختلف قفقاز پایان بخش فصل فوق است.

مساله صادق نبود. ۱۰- میزان درک فشار در شدتهای مختلف فعالیت در غیروزشکارانی که قرص مصرف نمی‌کردند می‌تواند به عنوان شاخص خوبی از ضربان قلب و $VO_2\text{Max}$ مصرفی مطرح شود.

۱۳۳۶۱ ۱۴۰۶۲ خسروی، نیکو. تأثیر یک دوره تمرین تناوبی زیر بیشینه شنا بر حجمها و ظرفیت‌های استاتیک و دینامیک ریوی زنان. کارشناسی ارشد (تربیت بدنی و علوم ورزشی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: ناظم، فرزاد. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شنا SWIMMING / زن WOMAN / ریه LUNG / تمرین تناوبی INTERVAL TRAINING / ظرفیت استاتیک STATIC CAPACITY / ظرفیت دینامیکی DYNAMIC CAPACITY / ورزش SPORT / سن AGE

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی زیر بیشینه شنا بر حجمها و ظرفیت‌های استاتیک و دینامیک ریوی زنان میانسال با دامنه سنی (۳۰-۴۵) سال می‌باشد. در خصوص تغییرات حجمها و ظرفیت‌های استاتیک و دینامیک ریوی زنان میانسال متعاقب یک دوره تمرین شنا تاکنون مطالعه‌ای در داخل کشور انجام نشده است. به علاوه در پیشینه تحقیقات خارجی نیز مشابه آن بدست نیامد. در راستای نیل به اهداف اصلی این تحقیق، ۱۵ نفر آزمودنی از میان زنان شرکت‌کننده در کلاسهای تفریحی - آموزشی شنا به عنوان گروه تجربی و ۱۵ نفر زنان بدون سابقه فعالیت بدنی منظم به عنوان گروه کنترل همسان انتخاب شدند به طوری که اختلاف معنی‌داری بین سن، قد، وزن، ابعاد قفسه سینه و شاخص توده بدن (BMI) دو گروه وجود نداشت. متغیرهای عملکرد استاتیک و دینامیک ریوی شامل ارزشهای مطلق و نسبی (FVC، FEV₁/VC، FEV₁، FEF ۲۵-۷۵ درصد، MVV بودند که با دستگاه اسپیرومتر الکترونیکی متصل به رایانه محاسبه شدند. همچنین درصد چربی زیر پوستی بدن و رکورد شنای کراول سینه گروه تجربی در شرایط پیش و پس از آزمون اندازه‌گیری گردید. جهت تعیین سوماتوگرام در هر دو گروه، محیط ۱۱ منطقه بدن نیز تعیین شد. گروه تجربی در مدت ۸ هفته و تکرار ۳ جلسه در هفته در برنامه تمرین تناوبی زیر بیشینه شنا (با شدت ۶۰ درصد ضربان قلب ذخیره با میانگین ۱۲۸ ضربان قلب تمرین) شرکت نمودند. پس از جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات به منظور تعیین همبستگی بین متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش از آنالیز رگرسیون و نگاره پراکندگی (پلات) و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون t- استیودنت همبسته و ناوابسته استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای تابع یا ارزشهای حجمها و ظرفیت‌های استاتیک ریوی زنان شناگر (VC، VC درصد) و دینامیک (MVV درصد، FEV₁، FEV₁/VC درصد) در گروه تجربی و همچنین (DL/VC، DL/VC درصد) به عنوان شاخص کارایی تنفسی به طور معنی‌داری بالاتر از گروه کنترل بدست آمد. ($P < 0/05$) تفاوت بارزی بین درصد چربی زیر پوستی بدن و رکورد شنای کراول سینه آزمودنیها در پیش و پس از آزمون گروه تجربی مشاهده نشد. ($P > 0/05$) همچنین یافته‌های این پژوهش همبستگی معنی‌داری بین قد و VC (۰/۷۶٪)، قد و FEV_1 (۰/۵۱٪) درصد و DI و FVC (۰/۵۲٪) درصد، MVV و FEV_1 (۰/۹۹٪) درصد، MVV و FEV_1 (۰/۹۵٪) درصد را نشان داد. به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان داد که شاخص‌های عملکرد ریه به ویژه کاهش نسبت ظرفیت انقباضی ریه به ظرفیت حیاتی زنان میانسال پس از یک دوره تمرین تناوبی زیر بیشینه شنا با دامنه ۱۱۰ تا ۱۵۸ ضربه در دقیقه (ضربان قلب تمرین) افزایش نسبی داشته است.

۱۳۳۶۲ ۱۳۳۱۱ قدس‌بین‌جهرمی، سعید. بررسی روایی آزمون‌های میدانی ۶۰۰ یارد و پله کاتن در بخش قابلیت قلبی - تنفسی دانش‌آموزان پسر ۱۶ و ۱۷ ساله دبیرستانی منطقه تهران. کارشناسی ارشد (تربیت بدنی و علوم ورزشی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: ناظم، فرزاد. ۱۳۷۶. ۱۱۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دانش‌آموز STUDENT / پسر BOY / آمادگی جسمانی PHYSICAL FITNESS

/ دبیرستان HIGH SCHOOL / آزمون پله کاتن COTTON STEP TEST / آمادگی قلبی-تنفسی CARDIORESPIRATORY FITNESS

چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان روایی (Validity) آزمونهای میدانی ۶۰۰ یارد و نیمکت زیر بیشینه کاتن در برآورد کارایی قلبی - تنفسی پسران ۱۶ و ۱۷ ساله دبیرستانی منطقه ۲ تهران می‌باشد. از ویژگیهای تحقیق حاضر این است که تاکنون پژوهشی در خصوص معرفی و اعتبارسنجی آزمون کاتن در داخل کشور صورت نگرفته است، علاوه در پیشینه تحقیقات خارجی نشانه‌هایی که دال بر بررسی ارتباط بین آزمون کاتن و پروتکل پیشرونده تردمیل بروس باشد بدست نیامد. در راستای نیل به اهداف اصلی این تحقیق، ۳۰ نفر آزمودنی از جامعه آماری فوق‌الذکر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس قابلیت قلبی - تنفسی هر یک از آزمودنیها با استفاده از آزمون آزمایشگاهی تردمیل بروس و آزمونهای میدانی ۶۰۰ یارد و کاتن تعیین گردید. در این بررسی ضربان قلب نهایی، درصد ضربان قلب ذخیره و زمان اجرای آزمونها در آزمونهای بروس و ۶۰۰ یارد اندازه‌گیری شد همچنین امتیاز (Score) و زمان اجرای فعالیت نیز در آزمون پله کاتن اندازه‌گیری و ثبت گردید. این تحقیق بصورت نیمه تجربی صورت گرفته است. پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات، بمنظور تعیین روایی آزمونهای میدانی کاتن و ۶۰۰ یارد از آنالیز رگرسیون و نگاره پراکندگی (پلات) و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون تی - همبسته استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق همبستگی متوسط و معنی‌دار را بین زمان اجرای آزمون ۶۰۰ یارد و حداکثر اکسیژن مصرفی حاصل از آزمون بروس و همچنین ارتباط معنی‌دار و بالایی را بین آزمونهای کاتن و بروس در برآورد قابلیت قلبی - تنفسی آزمودنیها نشان داد ($P < 0$). (۱۱۱) علاوه یافته‌های دیگر تحقیق ارتباط معنی‌داری را بین حداکثر اکسیژن مصرفی حاصل از آزمون بروس و مقیاس‌های شدت اجرا (درصد ضربان قلب ذخیره و ضربان قلب نهایی آزمونها) در آزمون ۶۰۰ یارد نشان نداد ($P > 0$). (۵) ضمناً از تجزیه و تحلیل داده‌ها معلوم شد که بین میانگین ضربان قلب نهایی در دو آزمون بروس و ۶۰۰ یارد و همچنین بین میانگین درصد ضربان قلب ذخیره آزمونها در دو آزمون یاد شده تفاوت معنی‌داری وجود دارد. ($P < 0$). (۱۰۱) بطور کلی نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد که آزمون قلبی - عروقی کاتن در مقایسه با آزمون ۶۰۰ یارد از روایی بیشتری برخوردار بوده و با دقت و اعتبار بالاتری قابلیت قلبی - تنفسی دانش‌آموزان جوان را می‌سنجد.

۱۳۳۶۳ ۱۳۶۶۶ قهرمان‌تبریزی، کورش. مقایسه ویژگیهای گونه پیکری، فیزیولوژیکی و قابلیت‌های منتخب حرکتی بین والیبالیستهای نخبه و مبتدی. کارشناسی ارشد (تربیت بدنی و علوم ورزشی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: کوزه‌چیان، هاشم. ۱۳۷۶. ۱۵۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

والیبالیست نسخه ELITE VOLLEYBALL PLAYER / والیبالیست مبتدی BEGINNER VOLLEYBALL PLAYER / بررسی تطبیقی COMPARATIVE SURVEY / آزمون مارگاریا MARGARIA TEST / گونه پیکری SOMATOTYPE / فیزیولوژی PHYSIOLOGY / توان هوازی AEROBIC CAPACITY / آزمون الکوف ELENKOV TEST / توان بیهوازی ANAEROBIC CAPACITY

چکیده: آگاهی از وضعیت بدنی و خصوصیات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان هر رشته ورزشی، مزایای بیشتری را در برداشته و اطلاعات مفیدی را در اختیار مربیان و مسئولان تیمهای ورزشی قرار خواهد داد و امکان استفاده بهینه جهت موفقیت بیشتر تیم را فراهم خواهد کرد. هدف ویژه این پژوهش، تعیین و مقایسه ویژگیهای جسمانی (ترکیب بدنی، گونه پیکری)، خصوصیات فیزیولوژیکی و قابلیت‌های منتخب حرکتی در والیبالیستهای نخبه و مبتدی است. تعداد ۴۱ نفر آزمودنی، شامل ۲۰ نفر والیبالیست نخبه تیم ملی و ۲۱ نفر بازیکن مبتدی دانشگاهی که واحد تربیت بدنی عمومی خود را ورزش والیبالیست انتخاب کرده بودند، می‌شد. دامنه سنی آزمودنی‌ها بین ۲۰ تا ۲۸ سال بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری در دو گروه نخبه و مبتدی وجود نداشت ولی بین قد، وزن، درازای کف پا تا انگشتان دست در دو گروه، اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید. خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی شامل

سنی ۱ تا ۳ که به دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل تقسیم شده‌اند و آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت ۱۴ ماه تحت تاثیر اعمال برنامه ورزش (حرکت) درمانی براساس نروفیزیولوژی کودک فلج مغزی و روند طبیعی تکامل عصبی - حرکتی قرار گرفته‌اند انجام شده و نتایج ذیل بدست آمده است. ۱) اجرای برنامه ویژه ورزش درمانی در بهبود و تکامل تواناییهای حرکتی مانند ثبات و پایداری، جابجایی، دستکاری و مهارتهایی بنیادی نظیر راه رفتن، دویدن، پریدن، دریافت کردن، ضربه زدن با پا، پرتاب کردن و در نهایت عملکرد مغز تأثیر مثبت و چشمگیری دارد. ۲) اعمال برنامه حرکتی براساس نروفیزیولوژی کودک فلج مغزی و فرآیند طبیعی تکامل عصبی - حرکتی در روند ارتقای سطوح رفلکسی و در کل ارتقای سطوح عملکردی تکاملی سیستم عصبی مرکزی (مغز) مؤثر است. ۳) طرح و اجرای تمرینات حرکتی براساس فیزیولوژی مغز و پاتولوژی ضایعه مغزی نوام با در نظر گرفتن فرآیند طبیعی تکامل عصبی - حرکتی باعث رشد بانته عصبی مغز و کاهش حجم منطقه ضایعه دیده مغزی در اثر انجام مکانیزمهای نروپلاستیستی، می‌شود. ۴) تجویز تمرینات حرکتی براساس نروفیزیولوژی کودک فلج مغزی که طبق روند رشد و تکامل طبیعی عصبی - عضلانی طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند سبب افزایش توان نسبی و فعالیت و عملکرد الکتریکی مغز می‌شوند و این افزایش در لوبهای فرونتال و اکسپیتال بیشتر از لوب پاریتال و در لوب پاریتال بیشتر از لوب تمپورال است که نشان می‌دهد، تحریکات حرکتی بر مناطق حرکتی کورتکس مغز تأثیر بیشتری دارند و بازخورد بینایی اهمیت بیشتری در اجراهای حرکتی دارد. ۵) تمرینات حرکتی ویژه تأثیر عمیق و شگرفی بر روند نروپلاستیستی و مکانیزمهای آن و به طور کلی تکامل و رسیدگی ساختمان و عمل مغز دارند، به طوری که بیماری فلج مغزی را قابل درمان می‌نمایند و باعث می‌شوند کودک فلج مغزی به سطح طبیعی عملکرد عصبی - عضلانی، با نزدیک به آن ارتقا یابد. ۶) کاهش قابل توجه موج مغزی دلتا و افزایش امواج مغزی تتا، آلفا و بتا در آزمودنیهای گروه آزمایش نشان می‌دهند که در اثر اعمال تمرینات حرکتی ویژه، سرعت پردازش اطلاعات و تداعی در مغز بالا رفته که خود نشان‌دهنده افزایش بهره‌هوشی، سرعت عمل و عکس‌العمل می‌باشد. ۷) با پیشرفت روند تکاملی مرحله میلیون‌دانشدنی سلولهای عصبی، میزان صرفه‌جویی در انرژی مصرفی توسط نرونها بیشتر شده و سرعت سیر ایمپالسهای عصبی در آنها تا حدود صد برابر افزایش می‌یابد. همچنین مقدار زیادی انرژی صرف انجام مکانیزمهای فرآیند نروپلاستیستی مانند مراحل سیناپس‌زایی، رشد و تکثیر دندریتها و آکسونها، افزایش شاخه‌های نرونی، افزایش تعداد و حجم پایانه‌های سیناپسی، میلیون‌دار شدن آکسونها، پروتئین‌سازی، تکثیر گلیالها، افزایش مقدار RNA، افزایش نروتروانسیتورها و افزایش نروپتیدهای مغزی می‌شود که این موضوع نظریه انرژی مازاد اسپنسر را در این دامنه سنی رد می‌نماید، زیرا تمام مراحل فوق انرژی خواهند نه انرژی را و تحرک زیاد کودک در اثر افزایش سیناپسها و نروتروانسیتورها، تولید مدارهای نرونی و سیناپسی پیچیده‌تر و تسهیل و تحریک مراکز و مسیرهای عصبی است نه داشتن انرژی اضافی، مغز عضلات را می‌چرخاند و عضلات جهان را، نه انرژی اضافی عضلات را. عضلات چرخهای ماشینی هستند که موتور آن را مغز تشکیل می‌دهد. ما تربیت مغزی داریم نه تربیت بدنی زیرا فرامین کورتکس حرکتی مغز حرکات را می‌آفریند، هدایت می‌کنند و با همکاری دیگر بخشها نظیر مخچه، سیستم لیمبیک، قشر ارتباطی مغز، عقده‌های قاعده‌ای و غیره، اشتباهات و ناموزونی حرکات و مهارتهای حرکتی را در اجراهای بعدی اصلاح می‌نمایند. از یافته‌های این تحقیق در زمینه درمان فلج مغزی، طرح‌ریزی تمرینات حرکتی مناسب براساس اصول نروفیزیولوژی برای مقاطع پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و حتی ورزشهای قهرمانی، تا بهترین نتیجه را در زمینه مورد نظر از لحاظ سرعت، قدرت، تعادل و شیوه اجرای حرکات و مهارتها بدست آوریم، می‌توان بهره برد.

جامعه‌شناسی

۱۳۳۶۵ ۱۳۱۸۱ تشکر، زهرا. چارچوب روش شناختی

شاخص توده بدن، درصد چربی، وزن خالص، مجموع ۸ نقطه چربی زیر پوست، گونه پیکری، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بیهواری بودند که با بهره‌گیری از وسایل آزمایشگاهی معتبر اندازه‌گیری شدند. همچنین قابلیت‌های منتخب حرکتی شامل دو ۲۰ متر سرعت، میزان پرش اسپک و دفاع و آزمون النکوف بودند. پس از جمع‌آوری اطلاعات توزیع طبیعی داده‌ها مشخص گردید، سپس برای محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و واریانس، از آمار توصیفی استفاده شد. همچنین میانگینهای متغیرهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و عملکردی در دو گروه نخیه و مبتدی، به کمک آزمون تی - استیودنت مورد مقایسه قرار گرفت و برای بررسی ارتباط بین دو آزمون النکوف و توان بیهواری از روش رگرسیون خطی و پلات رگرسیون استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد. ۱- تفاوت معنی‌داری بین شاخص توده بدن در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده شد ۲- $(P < 0.01)$ تفاوت معنی‌داری بین درصد چربی بدن و مجموع ۸ نقطه چربی زیر پوست در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده نشد ۳- $(P > 0.05)$ تفاوت معنی‌داری بین وزن خالص در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده شد. ۴- $(P < 0.001)$ تفاوت معنی‌داری بین اجزاء چاق پیکری و لاغر پیکری در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده نشد. ۵- $(P > 0.05)$ تفاوت معنی‌داری بین جزء عضلانی پیکری در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده شد. ۶- $(P < 0.05)$ تفاوت معنی‌داری بین میزان ارزش مطلق و نسبی حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بیهواری در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده شد. ۷) تفاوت معنی‌داری بین عملکردهای منتخب حرکتی در دو گروه نخیه و مبتدی مشاهده شد. ۸- $(P < 0.001)$ ارتباط معنی‌داری بین توان بیهواری در آزمون مارگاریا و النکوف در گروههای نخیه و مبتدی مشاهده شد. $(P < 0.01)$ به طور کلی انتخاب و گزینش صحیح بازیکنان براساس تواناییهای بدنی و مهارتی، همچنین توجه به اندازه‌ها و ترکیبات بدن و مقایسه با نیمرخ‌های همگون تیمهای حرفه‌ای والیبال جهان می‌تواند در تدارک تمرینات و استراتژی بازی از اتلاف وقت و سرمایه‌گذاری نابجا جلوگیری نموده و شکوفایی استعداد نهایی ورزشکاران تیم ملی را بهتر امکان‌پذیر سازد.

۱۳۳۶۴ ۱۳۶۶۵ کاظمی، علی. تأثیر برنامه ویژه ورزش

درمانی بر روند نروپلاستیستی کودکان فلج مغزی (۱ تا ۳ سال: تهران). کارشناسی ارشد (تربیت بدنی و علوم ورزشی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: کریمی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ورزش درمانی / EXERCISE THERAPY / نروپلاستیستی
NEUROPLASTICITY / فلج مغز / CEREBRAL PALSY / کودک / CHILD / سن / AGE
تهران / TEHRAN / نروفیزیولوژی / NEUROPHYSIOLOGY / سیستم
عصبی / NERVOUS SYSTEM / مغز / BRAIN

چکیده: انگیزه انجام این تحقیق براساس پیشگیری، درمان، سلامتی، تندرستی و شادابی در نتیجه اثرات تحرک و ورزش برای نوع بشر و این حقیقت علمی که تکامل مراحل عصبی انسان بعد از تولد تحت تأثیر دو عامل کنترل ژنتیکی و تحریکات خارجی انجام می‌پذیرد و حرکت به عنوان نوعی تحریک خارجی مناسب در این مورد مطرح می‌باشد، مبتنی است. هدف کلی در تحقیق حاضر که برای اولین بار در ایران و جهان انجام می‌شود این است که با طرح و اجرای تمرینات حرکتی تجویز شده براساس فیزیولوژی مغز، پاتولوژی ضایعه مغزی و روند طبیعی تکامل عصبی - حرکتی زمینه مساعدی را برای ظهور نتایج درمانی بهتر، زودرس‌تر و آشکارتر در کودکان فلج مغزی فراهم نماییم و در فرآیند نروپلاستیستی مغز که شامل مکانیزمهایی نظیر میلیون‌دار شدن، رشد و تکثیر دندریتی، جوانه زدن و ترمیم آکسونی، جانین‌سازی راهها و نواحی مغزی، رفع شوک عصبی، تعدیل و تکثیر سیناپسی، تعدیل و تغییر نروتروانسیتوری، تعدیل و تغییر عوامل رشد عصبی نظیر CNTF, BDNF, NGF, NT3 سازماندهی مجدد مدارهای نرونی مغز، تولید، مهاجرت و مرگ برنامه‌ریزی شده نروپلاستیستی می‌باشد و باعث تعدیل و اصلاح ساختمان (بانته) و عمل مغز ضایعه دیده، نارس و یا در حال رشد و تکامل می‌گردد، بهترین تأثیر ممکن را بگذاریم. تحقیق حاضر بر روی ۳۰ نفر کودک فلج مغزی با دامنه

اجتماعی را، مسایل فرهنگی در نظر می‌گیرد (به ویژه که اولین مساله او "تعالی ارزشی - دینی جامعه" بوده است) و رئیس‌جمهور نیز بدلیل اقتدار قانونی خود است که در چارچوب وظایف خود، مهمترین مسایل اجتماعی خود را مسایل اقتصادی در نظر می‌گیرد. در این میان، البته نظرات مردم به نظر رئیس‌جمهور نزدیک‌تر است، هر چند به هیچ وجه همسان نیست.

۱۳۳۶۷ ۱۳۲۹۵ دانش، پروانه. بررسی اشتغال مادران کارمند و تأثیر آن بر هرم قدرت و تصمیم‌گیری در خانواده امروز (تحقیقی در سازمان بهزیستی). کارشناسی ارشد (علوم اجتماعی شاخه جامعه‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی. به راهنمایی: ساروخانی. ۱۳۷۱. ۳۰۵ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اشتغال / EMPLOYMENT WOMAN / زن شاغل / تصمیم‌گیری / DECISION-MAKING / خانواده / FAMILY / ازدواج / MARRIAGE / سازمان بهزیستی کشور

چکیده: مباحث این بررسی دارای دو قسمت اصلی است: مبحث نظری که به اصول و زمینه‌های تحقیق در باب خانواده و تأثیر اشتغال زنان پرداخته و مبحث عملی و میدانی که دارای فصول متعددی است که جنبه‌های مختلف تأثیر اشتغال بر هرم قدرت و روابط در خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد: - فصل اول: ویژگیهای کلی مادران کارمند را بررسی کرده بیشتر جنبه وصفی داشته و تصویری کلی از مادران ارائه می‌دهد. - فصل دوم: ورود زنان به بازار کار و استقلال مالی ناشی از اشتغال، مورد بحث این فصل قرار گرفته است. و نیاز خانواده به درآمد زنان و نقش آن در گردش امور اقتصادی خانواده همواره مورد توجه بوده است. - فصل سوم: توجه فرزندان در خانواده و رسیدگی به آنها از اهم اموری است که بررسی روابط با آنها و توجه به اینکه چه کسی رسیدگی به کارهای روزمره مربوط به آنها را بر عهده دارد. و در مقابل آن، مسئولیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای فرزندان بر عهده کدام طرف می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. - فصل چهارم: اثرات اشتغال مادران بر روابط خویشاوندی و شدت و ضعف این روابط بر حسب عوامل مختلف و نقش زنان در تصمیم‌گیریهای مربوط به آن از اهم مباحث این فصل است. - فصل پنجم: بحث در زمینه روابط زن و شوهر در خانواده و نقش اشتغال زنان در ایجاد اختلافات و ناسازگاریهای امری طبیعی است که بسیاری آن را در جهت اضمحلال روابط خانوادگی دانسته‌اند. چگونگی این روابط و نقش اشتغال در تغییر آن بحث این فصل را تشکیل می‌دهد. - فصل ششم: موضوع این فصل بررسی وجود خانواده‌هایی است که نشانه‌های سستی پایه‌های آن مشهود بوده است و چگونگی اثر اشتغال زنان در تسریع این امر در خانواده‌های کارمند به بحث گذاشته شده است. - فصل هفتم: این فصل در واقع جمع‌بندی از فصولی است که تغییر در قدرت زنان از نظر اقتصادی - امور مربوط به فرزندان و روابط خویشاوندی را بررسی کرده که بواسطه آن بتوان به تغییر در هرم قدرت خانوادگی اشاره نمود. - فصل هشتم: این فصل زنان کارمند را با توجه به چهار متغیر سطح تحصیلات - درآمد - نوع محل مسکونی و شغل شوهر به سه قشر بالا - متوسط و پایین تقسیم کرده و اثر این موقعیت‌ها را در روابط خانوادگی آنها مورد بررسی قرار می‌دهد.

۱۳۳۶۸ ۱۳۵۳۲ رئیسی، عنایت‌الله. بررسی پسندیده فرزندخواهی و ارزشهای مثبت و منفی کودکان برای والدین، مورد مطالعه شهر جیروفت. کارشناسی ارشد (جامعه‌شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: منصوریان، محمدکریم. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فرزندخواهی / ارزش / VALUE / کودک / CHILD / والدین / PARENTS / جیروفت / JIROFT

چکیده: هدف این تحقیق، بررسی پدیده فرزندخواهی و ارزش‌های مثبت و منفی کودکان برای والدین بعنوان دلایل خواستن یا نخواستن فرزند بعدی، بوده است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته و داده‌ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه

رابرت، کی، مرتن در تحقیق اجتماعی. کارشناسی ارشد (جامعه‌شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: توکل، محمد. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نجزیه و تحلیل کارکردی / FUNCTIONAL ANALYSIS / الگوریتم روش شناختی / METHODOLOGICAL ALGORITHM / کارکردگرایی / FUNCTIONALISM / مرتن، رابرت. کی. MERTON, ROBERT.K / جامعه‌شناسی / SOCIOLOGY / روش‌شناسی / METHODOLOGY

چکیده: شناخت انواع چارچوب‌های تحلیل در جامعه‌شناسی از لحاظ منطق انتخاب مسأله و بررسی آن و از لحاظ روش تحلیل پدیده‌های اجتماعی، هدف کلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. در پی این هدف و با این اعتقاد که دانشجو باید قبل از هر چیزی به منطق انواع بررسی در جامعه‌شناسی مجهز باشد، این رساله بر پایه کنکاش در یکی از مهم‌ترین انواع چارچوب‌های تحلیل در جامعه‌شناسی یعنی "تحلیل کارکردی" تنظیم شده است. لذا به منظور پیشرفت منطقی کار، ابتدا با معرفی یک "الگوریتم روش شناختی" به تنظیم سؤالاتی پرداخته‌ام که پاسخ به آنها در مراحل مختلف یک تحقیق تجربی، ضروری است. سپس مطالعه در چارچوب تحلیل کارکردی را براساس این سؤالات پیش برده‌ام. از میان افرادی که در چارچوب مذکور کار کرده‌اند کسی که بیش از همه در جهت روش‌شناسی تحلیل کارکردی و زدودن ابهامات از این تحلیل‌گرش کرده، رابرت، کی، مرتن است. از این رو ما مطالعه خود را بر مبنای آثار و مقالات متعدد مرتن قرار داده‌ام. خواننده این رساله با روش مرتن در انجام تحقیق اجتماعی آشنا خواهد شد و در عین حال در خواهد یافت که منطق کار در تحقیقی که قصد تحلیل کارکردی یک پدیده اجتماعی را داشته باشد، چگونه خواهد بود. به منظور ملموس‌تر شدن بحث، تحقیقی را نیز در چارچوب تحلیل کارکردی ارائه داده‌ام که به عنوان نمونه مباحث مطرح شده در هر قسمت، مرحله به مرحله به بررسی آن خواهیم پرداخت. مسأله مذکور درباره نهاد علمی در جامعه ایران است. به عنوان نتیجه می‌توان گفت که با مطالعه پژوهشی که در پیش روست می‌توانیم به طور کاربردی و علمی، قدم به قدم شیوه تحلیل کارکردی را شناخته و چگونگی انتخاب و تحلیل مساله را در این چارچوب بیاموزیم.

۱۳۳۶۹ ۱۴۰۲۹ حاجلی، علی. بررسی تطبیقی دیدگاه رهبر و رئیس‌جمهور پیرامون مسایل اجتماعی ایران و مقایسه آن با نظرات مردم (۱۳۷۵-۱۳۷۳). کارشناسی ارشد (جامعه‌شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: آزادارمکی، تقی. ۱۳۷۶. ۱۸۷ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بررسی تطبیقی / COMPARATIVE SURVEY / رهبر / LEADER / ایران / IRAN / رئیس‌جمهور / PRESIDENT / مسائلی اجتماعی / SOCIAL PROBLEMS / نظرسنجی / POLL / ۱۳۷۵-۱۳۷۳ / ۱۳۷۳-۱۳۷۵

چکیده: این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال است که مهمترین مسایل اجتماعی رهبر و رئیس‌جمهور (۱۳۷۵-۱۳۷۳) چه می‌باشند و نظر این دو مقام چه نسبتی با نظرات مردم دارد. تعریف مورد نظر از مسایل اجتماعی شامل پدیده‌های اجتماعی منفی بالفعل و شریایی که اگر چه در حد مساله اجتماعی نیستند ولی نیازمند بهسازی می‌باشند و نیز پدیده‌هایی که شرایط مطلوب فعلی را تهدید می‌کنند، می‌شود. در چارچوب نوع اقتدار دو مقام، که کاربزماتیک و قانونی می‌باشند، فرضیات تحقیق طرح شدند. به سخن کوتاه، مهمترین مسایل اجتماعی رهبر از نوع فرهنگی بوده، حال آنکه مهمترین مسایل اجتماعی رئیس‌جمهور، اقتصادی می‌باشند. در نگاه مردم نیز مهمترین مساله و مشکل اجتماعی، مشکل اقتصادی است. روش انجام تحقیق، روش تطبیقی می‌باشد که در آن تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. به عبارت دیگر، در دوره زمانی ۱۳۷۵ - ۱۳۷۳ کلیه پیامها، سخنرانیها و مصاحبه‌های منتشر شده در مقام مورد تحلیل قرار گرفته و از آنها گویه‌های مربوط استخراج گردید و تحلیل نهایی بر روی آن گویه‌ها انجام شده است. اگر چه نظرات دو مقام، متفاوت از یکدیگر می‌باشد ولی نشان داده شده است این دو نظر در یک رابطه اکامالی قرار دارند و نتیجه‌گیری شده است که رهبر بدلیل اقتدار کاربزماتیک خود است که مهمترین مسایل

بزهکارانه شده‌اند. ($P < 0.05$) سه عامل مذکور رابطه معنی‌دار و قابل قبولی با رفتار بزهکارانه دختران مورد مطالعه نداشته‌اند. سرانجام نتایج نشان دادند که نظریه‌های فشار، خرده - فرهنگی و کنترل اجتماعی، در تبیین رفتار بزهکارانه جوانان مورد مطالعه، معنی‌دار می‌باشند.

جغرافیا

۱۳۳۷۰ ۱۴۱۴۰ اسدزاده قره‌ورن، ناصر. جایگاه قالیبافی در توسعه روستایی دهستان مرحمت‌آباد شمالی شهرستان میاندوآب. کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی گرایش مطالعات ناحیه‌ای). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: سعیدی، عباس. ۱۳۷۶. ۲۰۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

مرحمت‌آباد (میاندوآب) / توسعه روستایی RURAL DEVELOPMENT / فرشیبافی CARPET WEAVING / زمین‌شناسی GEOLOGY / آب و هوا CLIMATE / خاک SOIL / ۱۳۷۵-۱۳۴۵ / 1345-1375 / میاندوآب (آذربایجان غربی) MIANDOAB
چکیده: این مختصر نوشته، در پیچ‌های به شناخت جامعه قالیباف کشور در چارچوب محدوده سیاسی دهستان مرحمت‌آباد شمالی شهرستان میاندوآب است تا با شناخت آن گزینه‌های مناسب جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی شاغل در قالی و درآمد حاصله از آن بعمل آید. بر این اساس رساله حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است. ابتدا به بیان مسأله، هدف، روش بررسی پرداخته شده و سپس فصول سه‌گانه آن به ترتیب زیر آورده شده است. در فصل اول به بررسی و شناخت وضع موجود محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که شامل: موقعیت جغرافیایی، ساختار زمین و اشکال ناهمواری، ویژگی‌های آب و هوایی، منابع آب، پوشش گیاهی و در نهایت جمع‌بندی ویژگی‌های محیط طبیعی - اکولوژیک به عنوان بستر مناسب فعالیت‌های انسان می‌باشد. فصل دوم به بررسی ویژگی‌های اجتماعی - اقتصادی محدوده مورد مطالعه پرداخته که شامل: ویژگی‌های اجتماعی "تاریخچه و سابقه سکونت، تحول نظام استقرار و پراکندگی مراکز سکونت، تعداد و پراکنش مکانی جمعیت، ترکیب جمعیت و خانوار، سواد و اشتغال، تحرک مکانی جمعیت، رشد و آینده‌نگری جمعیت است. ویژگی‌های اقتصادی شامل روند تحولات مالکیت اراضی، زراعت و باغداری، دامداری و دامپروری، صنعت و معدن و در نهایت جمع‌بندی شناخت ساختار اجتماعی - اقتصادی محدوده مورد مطالعه است. در فصل سوم به نقش قالیبافی در تحول و توسعه روستایی پرداخته شده است که شامل: تاریخچه قالیبافی در ایران و محدوده مورد مطالعه، جایگاه دولت در سازماندهی بافت قالی، نقش قالی در نظام صادراتی، عوامل تولید "نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، طرح و نقشه قالی" تحول زمانی و مکانی بافت قالی" و روش‌های تولید قالی "بهره‌بر، تعاونی، مشارکتی، تکباف" و نقش قالی در مسکن روستایی، نقش قالی در روابط شهر و روستا، آزمون روش‌های چهارگانه تولید قالی و در نهایت جمع‌بندی، قالیبافی بعنوان بستری مناسب جهت تحول و توسعه روستایی است.

۱۳۳۷۱ ۱۴۱۱۸ امیرانتخابی، شهرام. نقش گیلوان بعنوان مکان مرکزی در توسعه روستایی ناحیه طارم علیا. کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی (گرایش شهری و روستایی)). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: سعیدی، عباس. ۱۳۷۶. ۱۷۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

گیلوان (طارم علیا) GILVAN / ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / طارم TAROM / مکان مرکزی CENTRAL PLACE
چکیده: در این تحقیق ما بر آن هستیم به این مسئله بپردازیم که ناحیه روستایی طارم علیا باید به یک توسعه مطلوب مکانی - فضایی برسد تا به یک ناحیه پویای روستایی - کشاورزی تبدیل شود. و گیلوان مهمترین و کارآمدترین کلان مرکزی می‌تواند کلید راهیابی به توسعه این ناحیه گردد. چرا که در موقعیت برتر سلسله مراتبی

۵۴۷ نفری (۲۴۸ زن و ۲۹۹ مرد) که به طور تصادفی در شهر جیرفت انتخاب گردیده‌اند، جمع‌آوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله شاخص‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی انجام گردیده و نتایج حاصل بشرح ذیل بود است: ارزشهای مثبت عشق و علاقه به فرزند، افزایش صمیمیت بین زن و شوهر و یاور خواهر و برادر بودن، بعنوان مهمترین دلایل خواستن صمیمیت بعدی و ارزشهای منفی هزینه مالی سنگین، دشواری تربیت و دردمس و زحمت داشتن، بعنوان مهمترین دلایل نخواستن فرزند بعدی از سوی والدین مطرح شده‌اند. متغیر مستقل اصلی، نوبت تولد فرزند بوده که متغیر وابسته (ارزشهای مثبت و منفی کودکان) در هر سه جنبه ارزشهای مثبت (اقتصادی، روانی و اجتماعی) و دو جنبه از ارزشهای منفی (اجتماعی و روانی) دارای رابطه معنی‌دار بوده است. متغیرهای جنس، سن، تعداد فرزندان، مدت ازدواج، بعد مطلوب خانواده، میزان درآمد، میزان تحصیلات و منزلت شغلی، هر کدام با تمامی و یا برخی از جنبه‌های ارزشی کودکان رابطه معنی‌داری داشته‌اند. ارزشهای روانی منسوب به فرزندان برای زنان و ارزشهای اجتماعی برای مردان اهمیت بیشتری داشته‌اند. برای خواستن فرزند بعدی ارزشهای مثبت اجتماعی و روانی اهمیت بیشتری از ارزشهای اقتصادی داشته‌اند و برای نخواستن فرزند بعدی ارزشهای منفی اقتصادی خیلی بیشتر از ارزشهای منفی روانی و اجتماعی مهم بوده‌اند.

۱۳۳۶۹ ۱۳۵۱۱ شیری، احمدعلی. بررسی اثرات عوامل جامعه‌پذیری در رفتار بزهکارانه جوانان در شهر شیراز. کارشناسی ارشد (جامعه‌شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: احمدی، حبیب. ۱۳۷۶. ۲۴۱ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
جامعه‌پذیری SOCIALIZATION / رفتار BEHAVIOR / بزهکاری DELINQUENCY / جوان YOUTH / شیراز SHIRAZ / فشربندی اجتماعی SOCIAL STRATIFICATION / عامل اجتماعی - اقتصادی SOCIOECONOMIC FACTOR / عامل فردی INDIVIDUAL FACTOR

چکیده: هدف از طرح این رساله، درک نقش خانواده، مدرسه و تأثیر گروه همسالان و دوستان به عنوان عوامل مهم جامعه‌پذیری و هم‌چنین تأثیرگذاری برخی از عوامل فرمی، جمعیت‌شناسی و اکولوژیکی، اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، در تبیین رفتار بزهکارانه دختران و پسران می‌باشد. به عبارت دیگر، تلاش شده است به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: "چرا در جامعه، برخی از دختران و پسران جوانسال مرتکب فعالیت‌های بزهکارانه می‌شوند؟" بر همین اساس، متغیرها و فرضیات طرح شده، از سه دیدگاه تئوریک عمده یعنی نظریات فشار، خرده - فرهنگی و کنترل اجتماعی برای پاسخگویی به این سؤال، اخذ شده‌اند. در این مطالعه، اطلاعات مورد نیاز، از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی فشربندی شده چند مرحله‌ای، از یک نمونه ۴۴۱ نفری از دختران و پسران دبیرستانی ۱۴ تا ۱۹ ساله بدست آمده است. در این تحقیق، "واحد نمونه‌گیری"، از میان افراد به اصطلاح "سالم" جامعه انتخاب شده‌اند نه از میان بازداشت‌شدگان و یا مطالعه پرونده محبوسین. در تحلیل آماری داده‌ها، تکنیک‌های آزمون - تی، تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیره (روش چندمرحله‌ای) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مجموع نتیجه نشان داد که گرچه عوامل مشترکی در تبیین رفتار بزهکارانه دختران و پسران مؤثر بوده‌اند، اما عوامل دیگری نیز بوده‌اند که صرفاً با رفتار بزهکارانه پسران همبستگی داشته‌اند. نتایج حاصله، یک ارتباط نیرومندی را بین متغیر "دلبستگی‌های جوانان بویژه پسران به دوستان بزهکار خود" و رفتار بزهکارانه جوانان (متغیر وابسته) نشان می‌دهد. هم‌چنین این نتایج نشان می‌دهد که میزان مشارکت جوانان بویژه دخترانی که دلبستگی‌های ضعیفی به قواعد حاکم بر خانواده و مدرسه داشته‌اند، در فعالیت‌های بزهکارانه افزایش داشته است. ($P < 0.01$) غالباً دخترانی که موفقیت تحصیلی در مدرسه نداشته‌اند یا عضو خانواده‌ای از هم پاشیده (ناسامان) بوده‌اند، رفتارهای بزهکارانه آنها افزایش داشته است. ($P < 0.05$) بین دو عامل مذکور (افت تحصیلی و از هم پاشیدگی خانواده) رابطه معناداری با رفتار بزهکارانه پسران مورد مطالعه نداشته‌اند. هم‌چنین، پسرانی که متعلق به خانواده‌های طبقات پایین بوده‌اند، مسن‌تر از بقیه پسران جوانسال بوده‌اند و هم‌چنین از نقاط دیگر به شهر مهاجرت کرده بوده‌اند، بیشتر مرتکب فعالیت‌های

تحول صنعت در ایران و نقش آن در اقتصاد جامعه بحث شده است. در فصل سوم اصول مکانیابی صنعتی به همراه موارد لازم خود بررسی شده و در ادامه نقش صنعت در توسعه منطقه‌ای بحث و بخش اول پایان پذیرفته است. در بخش دوم که حاوی پنج فصل می‌باشد، به موضوع صنعت در تبریز پرداخته شده است ولی از آنجایی که تبریز جدای از آذربایجان شرقی نمی‌تواند باشد لذا ابتدا به خصوصیات طبیعی و انسانی، اقتصادی تبریز و آذربایجان شرقی پرداخته شده است و با بررسی وضعیت مورد ذکر به سیمای صنعت آذربایجان شرقی نیز اشاره شده است. بعد از بررسی تبریز در آذربایجان به مطالعه تبریز پرداخته شده است و مکانیابی صنایع تبریز و محلهای جذب مواد اولیه و توزیع محصولات را در مورد مطالعه قرار داده و برای رسیدن به اهداف پایان‌نامه نقش این وضعیت در توسعه منطقه‌ای تبریز مورد بررسی قرار گرفته است و برای جمع‌بندی در آخر نتیجه‌گیری شده و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

۱۳۳۷۴ ۱۴۰۹۰ دلشپ، حسین. توسعه شهری و اثرات آن بر محیط زیست بوشهر. کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) گرایش (مطالعات ناحیه‌ای)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: ضیاءتوانا، محمدحسن. ۱۳۷۶. ۲۵۵ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

محیط زیست ENVIRONMENT / بوشهر BOOSHEHR / توسعه شهری PHYSICAL GEOGRAPHY / URBAN DEVELOPMENT / جغرافیای طبیعی

چکیده: فصل‌های پایان‌نامه به قرار ذیل است: فصل اول به بیان کلیات و مبانی تئوریک در چارچوب طرح مسأله و هدف از بررسی، ضرورت تحقیق، پیشینه مطالعات و متدولوژی مورد استفاده که شامل تعاریف، مفاهیم و دیدگاه‌هاست می‌پردازد. در فصل دوم محیط طبیعی و اکولوژیکی شهر بوشهر شامل موقعیت و حدود جغرافیایی، ساختار زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، اقلیم، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و زندگی جانوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل سوم اختصاص به جغرافیای تاریخی شهر بوشهر از نظر سابقه سکونت‌گزینی و سیر تکوین شهر در دوره‌های مختلف تاریخی دارد. در فصل چهارم ویژگیهای کالبدی شهر در مرحله شکل‌گیری و تحولات بافت سکونت‌نا دوران جدید مورد بررسی قرار گرفته، سپس به توسعه فیزیکی شهر و محدودیتهای آن و کاربری اراضی پرداخته می‌شود. فصل پنجم اختصاص به ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی شهر بوشهر از نظر جمعیت (روند تحولات آن، خصوصیات کمی و کیفی، منطقه‌بندی جمعیتی شهر) داشته و پیامدهای اکولوژیکی آن بر چهره محیط زیست مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به فعالیتهای سه‌گانه اقتصادی شهر (کشاورزی، صنعت، خدمات) و هدایت شهر به فعالیت بخش غالب اقتصادی پرداخته می‌شود. در فصل ششم که مهمترین قسمت رساله و بخش اصلی آن می‌باشد، آلاینده‌های زیست محیطی شهر بوشهر شامل: فاضلاب، زباله، آلودگی هوا، آلودگی خاک، مشکلات ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی صنعتی و وضعیت فضای سبز مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل هفتم اختصاص به نتیجه‌گیری از کل رساله با بررسی وضعیت زیست محیطی ناشی از رشد و توسعه شهر بوشهر داشته و به ارائه پیشنهادات در جهت بهینه‌سازی وضعیت موجود و افزایش سطح کیفیت زیست در آینده می‌پردازد.

۱۳۳۷۵ ۱۴۱۳۴ شربت، اکبر. بررسی تحولات مکانی - فضایی روستاهای منطقه بندرگز (با تأکید بر نقش جهاد سازندگی). کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) (گرایش مطالعات ناحیه‌ای)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: سعیدی، عباس. ۱۳۷۶. ۱۹۲ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

بندرگز BANDAR-E GAZ / روستا VILLAGE / جهادسازندگی / آب و هوا CLIMATE / آب‌شناسی HYDROLOGY / جمعیت POPULATION

چکیده: هدف از تحقیق حاضر، در درجه اول شناخت وضعیت اقتصادی، اجتماعی روستاییان و در درجه دوم بررسی نقش جهادسازندگی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و عمرانی روستاها و راههای عملی کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهر از طریق ارائه الگوهای مناسب برای بهبود وضع اقتصادی و

ناحیه قرار دارد. و مرکزیت اداری، فیزیکی و اقتصادی - اجتماعی آن بر طارم بلامناع است. و تعدادی دیگر از مراکز رده پایین ناحیه نیز به آن مرتبط شده‌اند. بنابراین هر گونه برنامه‌ریزی توسعه روستائی در این ناحیه با توجه به نقش محوری گیلوان باید انجام گیرد. و توسعه را باید بوسیله نظامی از مکان‌های مرکزی به تمامی نقاط ناحیه سرایت و گسترش داد.

۱۳۳۷۲ ۱۴۳۳۸ ایران‌دوست، کیومرث. تحولات جمعیتی شهر کرمانشاه و پی‌آمدهای فضایی آن (۱۳۷۰-۱۳۴۵). کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) گرایش (شهری - روستائی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: سجادی، زیلا. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

کرمانشاه KERMANSHAH / ۱۳۷۰-۱۳۴۵-۱۳۴۵-۱۳۷۰ / جمعیت POPULATION / توسعه فضایی SPATIAL DEVELOPMENT / مسکن HOUSING **چکیده:** هدف اصلی این پایان‌نامه بررسی روند تحولات جمعیت و پیامدهای فضائی آن در شهر کرمانشاه طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۴۵ می‌باشد. به این علت این دوره مورد نظر واقع شده که در سالهای فوق تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه آن شهرگرایی شدید شهر کرمانشاه را کاملاً متحول ساخته است.

۱۳۳۷۳ ۱۴۱۳۵ حاجی پور، احتشام. پراکندگی جغرافیایی صنایع بزرگ و نقش آن در توسعه منطقه‌ای "مورد شهر تبریز". کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) گرایش مطالعات ناحیه‌ای. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: رضویان، محمدتقی. ۱۳۷۶. ۹۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

تبریز TABRIZ / صنعت INDUSTRY / ۱۳۴۵-۱۳۷۳ / جغرافیای انسانی HUMAN GEOGRAPHY / مکانیابی LOCATION

چکیده: سخن از پراکندگی است، آنچه در جغرافیا برای خودش تعریف و توصیف دارد و کلمه‌ای است که جغرافیا همیشه آن را مطالعه نموده و عوامل خاص پراکندگی یک پدیده را مورد بررسی قرار داده است. و چه راه صحیحی، راهی که هر عقل سلیم قبول دارد چرا که پراکندگی جغرافیایی هر پدیده‌ای بر اساس یک عده پارامترهای انسانی و طبیعی صورت می‌گیرد و جغرافیا در بحث پراکندگی می‌خواهد این عوامل، و نحوه ارتباط آنها را کشف کند. و اینجا سخن از پراکندگی جغرافیایی صنایع بزرگ است، آن هم از نظر مکانیابی، جذب مواد اولیه، و محلهای توزیع محصولات تولید شده. پس باید از توزیع فضائی و مکانی صنعت سخن گفت. توزیع فضائی و مکان گزینی فعالیتهای اقتصادی از ماهیتی کاملاً جغرافیایی، برخوردار می‌باشد، چرا اساساً مکان، فضا، چگونگی آرایش مکانی پدیده‌ها و نحوه توزیع پدیده‌ها، پیکره اساسی علم جغرافیا را تشکیل می‌دهد. توسعه و تکوین تئوریهای مکانیابی صنعتی و ابزارهای کمی مربوط به آنها در قرن حاضر، ضرورت توجه هر چه بیشتر به مباحث مکان گزینی صنعتی را در چارچوب تئوریهای اقتصاد فرد اقتضا نموده، چنانچه امروزه جغرافیای صنعتی یکی از کاربردی‌ترین شاخه‌های جغرافیایی اقتصادی است. بطور کلی صنعت بعنوان یکی از بخشهای سه‌گانه فعالیت، از ماهیتی مرکب برخوردار است. بدین معنا که مکان صنایع تحت تأثیر عوامل مکانی نظیر شرایط توپوگرافیک، عناصر دسترسی بهینه به شبکه ارتباطی در راستای تأمین نیروی کار، مواد اولیه و دست‌یابی به بازارهای عمده مصرف قرار دارد. ارزش صنایع کارخانه‌ای برای بیش و تمرکز فضائی و مکانی صنایع آن را بصورت یک موضوع مهم قابل مطالعه در عمل جغرافیا درآورده است. و لذا در این بررسی نیز حسب جغرافیایی بودن موضوع، مکانیابی صنایع و محلهای دریافت مواد اولیه و توزیع محصولات تولید شده صنایع بزرگ تبریز مورد مطالعه قرار گرفته و جهت اینکه استقرار صنعت و تبادل مواد اولیه و محصولات تولید شده در توسعه یک شهر در منطقه واقع شده خویش تأثیر مستقیم و اساسی دارد، بنابراین توسعه منطقه‌ای تبریز نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رعایت روند منطقی مطالعه، ابتدا مباحث پایه در رابطه با صنعت بررسی شده و تعاریف مربوط به صنعت و فضاها صنعتی آورده شده است. در فصل دوم سیر

می‌باشد دست یابد. ۳- فرضیه تحقیق: فرضیه‌ها در تحقیق زمینه‌ساز رسیدن به مباحث موجود در طرح مسئله می‌باشند و هدف از تحقیق را مورد وصول قرار می‌دهند. در این تحقیق فرضیه‌های ذیل در نظر گرفته شده‌اند: ۱- آیا بحرانی را می‌توان به لحاظ زمان، مکان طبقه‌بندی نمود؟ و تا چه حد؟ ۲- گستره جغرافیایی بحرانی را تا چه اندازه می‌توان شناخت؟ ۳- آیا رابطه بین بحرانیهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد؟ چگونه؟ ۴- آیا می‌توان عوامل جغرافیایی را در شکل‌دهی کانونهای بحران شناسایی نمود؟ ۵- کدام عوامل جغرافیایی تأثیر بیشتری در شکل‌دهی بحران دارند و آیا می‌توان آنها را تحت کنترل و برنامه‌ریزی درآورد.

۱۳۳۷۸ ۱۴۱۲۸ مرادی، صباح. روند جابجایی و ادغام روستاها و پیامدهای آن مورد: شهرستان پاره. کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) (شهری، روستایی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: سعیدی، عباس. ۱۳۷۶. ۲۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

روستا VILLAGE / ادغام روستا / جابجایی DISPLACEMENT / پاره (کرمانشاه) PAVEH (KERMANSHAH) / پاره‌وره (پاره) / جوززی (پاره) / سراسی (پاره) / هواشناسی METEOROLOGY

چکیده: هدف از تحقیق مورد نظر آنست که: طرح جابجایی و ادغام روستاها تا چه اندازه می‌تواند موفق و مفید باشد؟ آیا اجرای چنین طرحهایی می‌تواند برای روستائیان مثبت باشد؟ و اگر قرار است چنین طرحهایی در سطوح مختلف (ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی) اجرا شوند، چگونه و تحت چه شرایطی و در کجاها بایستی این طرحها پیاده شوند؟ و اینکه ادغام روستاها چه پیامدهای مختلفی را به دنبال خواهد داشت؟ و این پیامدها چه تأثیر مثبت یا منفی در زندگی روستائیان خواهد داشت؟ جهت پاسخ به سؤالات فوق و سؤالاتی شبیه آن، تحقیق مورد نظر در دو بخش عمده به نگارش درآمده است که بخش اول مرکب از سه فصل است، فصل اول در مورد ویژگیهای طبیعی منطقه مورد مطالعه بعنوان بستر سکونت و فعالیت‌های انسانی، فصل دوم، ویژگیهای تاریخی، اجتماعی و انسانی و فصل سوم به مروری اجمالی بر شناخت سکونتگاههای روستایی پاره اختصاص یافته است. در بخش دوم که مرکب از سه فصل است، در فصل اول مکانهایی که ادغام روستاها در آنها صورت گرفته هم از نظر موقعیت و تاریخچه و هم از نظر تعداد روستاهایی که در این نقاط ادغام شده‌اند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم، روند جابجایی و ادغام روستاها در نقاط سه‌گانه جدید بررسی و در فصل سوم، پیامدهای مختلف جابجایی و ادغام روستاها در نقاط جدید، همراه با وضعیت فعلی این نقاط و ارزیابی روستائیان از وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفته است. و بالاخره با جمع‌بندی نهایی، به ارزیابی پیش‌فرضها، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

۱۳۳۷۹ ۱۴۱۳۱ نیک‌صفت، علی. بررسی تحولات جمعیتی و تأثیر آن بر ساختار فضایی شهرستان سنقر (۱۳۶۵-۱۳۴۵). کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) گرایش (شهری - روستایی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: سجادی، ژیللا. ۱۳۷۶. ۲۳۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

سنقر SONGHOR / ۱۳۶۵-۱۳۴۵ / 1345-1365 / ساختار فضایی SPATIAL STRUCTURE / زمین‌شناسی GEOLOGY / جمعیت POPULATION

چکیده: اگرچه فضا (در استمرار) به خودی خود معمولاً سازمان می‌یابد، لیکن سازمان‌یابی فضا لزوماً سازماندهی بپهینه فضا نخواهد بود و از آنجا که برای هر نوع و هر سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی نیاز به نوع خاصی از سازمان و ساختار فضایی می‌باشد، لذا شناسایی و جهت دادن به عوامل مؤثر در شکل‌گیری ساختار فضایی شهرستان به منظور سازماندهی و ساماندهی مطلوب شهر و مناطق روستایی با توجه به پتانسیلهای محیطی این مناطق به ایجاد ساختار فضایی مناسب جهت توسعه منطقه کمک خواهند نمود. بنابراین جهت این مهم سؤالات ذیل مطرح خواهد شد که آیا: ۱- عوامل با عامل عمده و تأثیرگذار بر تحولات جمعیتی شهرستان سنقر کدامند و میزان

اجتماعی روستائیان. نتایج این تحقیق می‌تواند، اولاً خط و مشی فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای جهادسازندگی را در عرصه روستایی منطقه بندرگز مشخص کند، ثانیاً راهبردهای منطقی در جهت کاهش روند نسبی مهاجرت روستائیان به شهر پیشنهاد کند. ثالثاً الگوهای جهت تحول و انتظام بخشیدن به کشاورزی و دامداری و سایر فعالیت‌ها در محیط روستا ارائه کند.

۱۳۳۷۶ ۱۴۱۴۴ شیخ‌انصاری، کیانوش. جایگاه فعالیت استخراجی (صنایع سنگ) در توسعه ناحیه‌ای (مورد شهرستان الیگودرز). کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) گرایش مطالعات ناحیه‌ای. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: رحمانی، بیژن. ۱۳۷۶. ۱۵۳ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

الیگودرز ALI-GOODARZ / استخراج EXTRACTION / توسعه DEVELOPMENT / صنعت INDUSTRY / آب و هوا CLIMATE / زمین‌شناسی GEOLOGY / استان لرستان LORESTAN PROVINCE

چکیده: پژوهش حاضر که در شش فصل تدوین شده است. پس از کلیات تحقیق، در فصل اول به مطالعه محیط طبیعی بعنوان بستر فعالیت‌های انسانی پرداخته شده است. ویژگیهای انسانی بخصوص جمعیت بعنوان عامل مهمی در بهره‌برداری از محیط فصل دوم را بخود اختصاص داده است. در فصل سوم ساختار اقتصادی منطقه، با توجه به توانهای طبیعی منطقه مورد بحث قرار گرفته است و فصل چهارم زمین‌شناسی اقتصادی و کانسارهای موجود در منطقه و ویژگیهای سنگهای منطقه بعنوان زیربنای فعالیت‌های استخراجی مورد بررسی قرار گرفته و در صنایع موجود منطقه با تأکید بر صنایع استخراجی بصورت مقایسه‌ای با استان را در نظر آورده و نهایتاً در فصل ششم به جمع‌بندی فصول گذشته و ارزیابی فرضیات و نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته است. محور اصلی بحث، صنایع استخراجی منطقه بوده که شامل ویژگیهای مواد معدنی منطقه و اثرات بهره‌برداری از این صنایع در اقتصاد منطقه می‌باشد و متقابلاً اثرات محیط در پیدایش، ایجاد و توسعه این صنایع را مورد بحث قرار گرفته است. همچنین به نقش این صنایع در دگرگونیهای ایجاد شده که شامل دگرگونیهای محیطی و انسانی و اقتصادی باشد پرداخته شده است. در پایان نیز با دستیابی به نتایجی که از توسعه این صنایع در منطقه شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری می‌باشد، از جمله تغییر در کاربری اراضی، تغییر در نقش شهر، دگرگونی در مناسبات شهر و روستا و... به ارائه پیشنهاداتی از جمله: - نظارت بر شیوه‌های بهره‌برداری از معادن. - کنترل گسترش صنایع جهت جلوگیری از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی. - مطالعه توانهای محیطی در زمینه‌های مختلف جهت استفاده در امور توسعه صنایع وابسته و متناسب با محیط جغرافیایی. - مطالعه پتانسیلهای طبیعی، انسانی و اقتصادی منطقه در زمینه توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع جهت اشتغال بیشتر در منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر.

۱۳۳۷۷ ۱۴۱۸۴ محرابی، علیرضا. عوامل جغرافیایی مؤثر در کانون‌های بحران‌زای سیاسی (مورد خلیج فارس). کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) گرایش مطالعات ناحیه‌ای. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: ضیاء‌توانا، محمدحسن. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۲۹۲ صفحه، جدول، کتابنامه.

خلیج فارس PERSIAN GULF / بحران سیاسی POLITICAL CRISIS / آب و هوا CLIMATE / جغرافیای سیاسی POLITICAL GEOGRAPHY

چکیده: در این رساله سعی گردیده ابتدائاً شناختی از بحران و عوامل مؤثر در شکل‌دهی کانونهای بحران به دست آورد و با تأکید بر عوامل جغرافیایی مؤثر در بین عوامل ایجادکننده بحران به این نتیجه رسید که کدام عامل جغرافیایی در کانونهای بحران دارای نقش می‌باشند و با مطالعه موردی کانون بحران‌زای خلیج فارس نسبت به تبیین عوامل جغرافیایی مؤثر در نمونه‌ای مکانی از بحران پرداخت. تحقیق حاضر سعی می‌نماید از کلیه جوانب به عوامل مؤثر جغرافیایی پرداخته تا بتواند به هدف مورد نظر که همانا اثبات تأثیر عوامل جغرافیایی در بحرانهای منطقه‌ای و بین‌المللی

نظر خواهد شد یا نه. در چنین صورتی می توان گفت که سود نقدی بالقوه مفید بوده و دارای بار اطلاعاتی است. البته این بحث از آنجا ناشی می شود که در بازارهای کارای سرمایه فرض بر این است که اطلاعات حسابداری و از جمله سود نقدی سهام تنها منبع اطلاعاتی نیستند که از طریق مدیران شرکتها به بازار انتقال می یابد. فرضیات تحقیق - این تحقیق بر دو فرض اساسی زیر مبتنی است: ۱- میان سود تقسیمی هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. ۲- میان سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داری رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۳۳۸۲ ۱۳۷۳۸ تاجمیری ریاحی، حسینعلی. بررسی ارتباط محتوای برنامه های درسی رشته حسابداری تا سطح کاردانی با میزان مهارت شغلی در سطح استان تهران سال ۱۳۷۲-۱۳۷۱. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: وثوق، علی. ۱۳۷۲. ۱۹۱ صفحه، جدول، کتابنامه. تهران / TEHRAN / مهارت شغلی / OCCUPATIONAL SKILL / حسابداری (رشته تحصیلی) / ACCOUNTING / برنامه درسی CURRICULUM / تکتیسین 1371-1372 ۱۳۷۱-۱۳۷۲ / TECHNICIAN

چکیده: مسأله اساسی موضوع این تحقیق به صورت زیر طرح و دنبال می شود که: آیا "محتوای دروس تخصصی و اصلی برنامه نظام جدید رشته حسابداری"، "پاسخگوی نیازهای معلومات شغلی مشاغل حسابداری در سطوح میانی این حرفه" خواهد بود؟

۱۳۳۸۳ ۱۳۷۳۲ دارابی، عزالدین. طراحی معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد شرکت های برق منطقه ای و آزمون مفید بودن آنها. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: اسلامی بیدگل، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه.

طراحی / DESIGN / ارزیابی / EVALUATION / کارایی / EFFICIENCY / عملکرد / PERFORMANCE / شرکت برق منطقه ای / حسابرسی / AUDITING

چکیده: در تحقیق حاضر، نظر به اهمیت صنعت برق بدلیل نقشی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت سایر بخشها ایفا می کند و بعنوان صنعت مادر زیربنای اقتصادی و رکن اصلی توسعه اجتماعی قلمداد می گردد سعی بر آن شد به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های برق منطقه ای که بعنوان بخش اساسی از عوامل اجرائی صنعت برق در کشور نقش بسزایی را در تهیه و تدارک انرژی ایفا می کنند با تأکید بر "حسابرسی کارایی" در جستجوی سازمان یافته ای برای یافتن راههای بهبود کارایی در قالب موضوع "طراحی معیارهای ارزیابی کارایی" باشیم. بدین منظور ضمن ارائه کلیاتی پیرامون چارچوب تحقیق، در ارتباط با ادبیات حسابرسی بویژه "حسابرسی جامع و معیارهای ارزیابی عملکرد" به تفصیل بحث شده و سپس با توجه به مفاهیم نظری و مبانی تئوریک نسبت به انتخاب معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد شرکت های مورد نظر اقدام گردیده و به منظور همگون سازی، قابلیت پاسخگویی و کاربردی نمودن معیارها، ضریب تحت عنوان "ضریب اهمیت" هر معیار از طریق پرسشنامه و استفاده از آراء و نظر کارشناسان ذربط مشخص و در نهایت با استفاده از گزارشات مالی و عملکردی در سال ۱۳۷۴، آزمون مفید بودن معیارها مورد بررسی قرار گرفت که منتهی به نتیجه مثبت نیز شده است. شایان ذکر است، در ادامه پژوهش طی دو فرضیه فرعی تأثیر طراحی معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد بر کنترل های داخلی و تأثیر طراحی معیارهای مذکور در سهولت ارزیابی کارایی عملکرد کلی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله از طریق پرسشنامه نشان می دهد، طراحی معیارهای فوق موجب تقویت سیستم کنترل های داخلی و همچنین باعث سهولت در ارزیابی کارایی عملکرد کلی شرکتها خواهد شد.

تأثیرگذاری آنها تا چه اندازه است؟ ۲- اثرات تحولات جمعیتی بر ساختار فضایی شهرستان چگونه بوده است؟ ۳- از میان عوامل جمعیتی کدامیک در بر هم زدن ساختار فضایی قبلی و شکل دهی ساختار فضایی جدید مؤثر بوده است؟ ۴- آیا تأثیر تحولات جمعیتی بر ساختار فضایی مناطق شهری و روستایی، طی سالهای مورد مطالعه یکسان عمل نموده است؟

حسابداری

۱۳۳۸۰ ۱۳۵۵۲ ابراهیمی، سهراب. بررسی محتوای اطلاعاتی یادداشتهای پیوست صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: نوروش، ایرج. ۱۳۷۶. ۱۲۷ صفحه، جدول، نمودار، واژه نامه، کتابنامه.

اطلاعات / INFORMATION / صورت مالی / FINANCIAL STATEMENT / شرکت / COMPANY / بورس اوراق بهادار / STOCK EXCHANGE / تهران / TEHRAN / گزارش مالی / FINANCIAL STATEMENT

چکیده: در حال حاضر وضعیت گزارشگری مالی به گونه ای است که می توان آن را عصر یادداشتهای همراه صورتهای مالی نامید. این وضعیت از یک سو معرف نوعی بهبود در گزارشگری مالی است زیرا به افشای کامل رویدادها و اطلاعات مالی منجر شده است، اما از سوی دیگر استفاده وسیع و گسترده از یادداشتهای می تواند به مانعی در راه چاره اندیشی برای بهبود و تکامل صورتهای مالی اساسی مبدل شود و از راه یافتن راه حلهای مطلوب برای برخورد صحیح و منطقی با رویدادها و وضعیتهای جدید جهت انعکاس آنها در متن صورتهای مالی اساسی جلوگیری کند. با توجه به اینکه سیستم های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط، با اهمیت و قابل اعتمادی را در اختیار استفاده کنندگان گزارشات مالی سالیانه قرار دهند تا در مدلهای تصمیم گیری آنان مورد استفاده قرار گیرد، این سوال پیش می آید که آیا سیستم حسابداری موجود آن دسته از نیازهای استفاده کنندگان که در تصمیم گیریهای آنان مورد نیاز است را از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی برآورده می سازد. از آنجائیکه با انجام این تحقیق، مفید بودن اطلاعات موجود در یادداشتهای همراه صورتهای مالی جهت استفاده گروههای مختلف (مخصوصاً از دیدگاه سرمایه گذاران) مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لذا پس از انجام آن مشخص خواهد شد که کدامیک از اطلاعات موجود در یادداشتهای برای سرمایه گذاران مفید بوده و در نتیجه توسعه بهتر گزارشگری مالی که نتیجه فرآیند حسابداری مالی می باشد، خواهد گردید. هدف اصلی حسابداری و صورتهای مالی ارائه اطلاعات در مورد هر واحد تجاری است که در تصمیم گیریهای اقتصادی کمک شایانی به گروههای مختلف استفاده کنندگان نمایند. یادداشتهای همراه صورتهای مالی بخش مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهد و تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از رویدادها و وضعیتهای خاص می باشد.

۱۳۳۸۱ ۱۳۵۴۸ امانی، کوروش. بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: نوروش، ایرج. ۱۳۷۶. ۳۵ + ۱۴۴ صفحه، کتابنامه.

قیمت / PRICE / سود / PROFIT / سهام / SHARES / شرکت / COMPANY / بورس اوراق بهادار / STOCK EXCHANGE / تهران / TEHRAN / 1374 ۱۳۷۴

چکیده: مسأله اصلی تحقیق این است که مشخص شود که آیا در ارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی سهام نقشی دارد یا خیر. به عبارت دیگر بحث اساسی این است که آیا افزایش سود نقدی سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و برعکس، کاهش آن، منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد. یعنی تغییرات در سود نقدی سهام باعث تغییرات هم جهت در قیمت سهام شرکت های مورد

۱۳۳۸۶ ۱۳۷۳۵ عابدینی، محمد. کاربرد گزارشگری مالی بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط اقتصادی - اجتماعی ایران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: اسلامی‌پیدگلی، غلامرضا. ۱۳۷۵. ۱۴۶ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه.

قیمت PRICE / تورم INFLATION / وضعیت اجتماعی - اقتصادی SOCIOECONOMIC STATUS / حسابداری تورمی INFLATION ACCOUNTING / ایران IRAN / هزینه COST

چکیده: هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که دریابیم چنانچه صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی جوابگوی نیاز اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فروشندگان سهام شرکتها به منظور ارزیابی قیمت سهام نباشد آیا اطلاعات دیگری می‌تواند به این امر کمک کند و در اینجا صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها را در این رابطه یعنی قیمت فروش سهام محک می‌زنیم و مفید بودن تهیه اینگونه صورتهای مالی را برای تصمیم‌گیری در زمینه قیمت سهام و استفاده سرمایه‌گذاران بررسی می‌کنیم و در یک جمله مربوط و مفید بودن صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها را برای تصمیم‌گیری آزمون می‌کنیم.

۱۳۳۸۷ ۱۴۰۶۴ عظیمی، مجید. ضرورت تغییر برنامه آموزشی و روش تدریس حسابداری در ایران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: اعتمادی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تدریس TEACHING / حسابداری (رشته تحصیلی) ACCOUNTING / ایران IRAN / آموزش INSTRUCTION / برنامه درسی CURRICULUM / پرسشنامه QUESTIONNAIRE

چکیده: دانشجویان حسابداری پس از اتمام تحصیلات در شاخه‌های تخصصی حسابداری از قبیل حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری، طراحی نظامهای مالی، آموزش به کار می‌پردازند. بی‌گمان یافته‌های دوره‌های آموزشی قابلیتایی برای موفقیت در حرفه‌های مذکور فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد فرایند فعلی آموزش حسابداری در ایران دارای کمبودهایی باشد و توانایی لازم جهت تربیت افراد شایسته برای تصدی حرفه‌های مذکور را نداشته باشد. بدین منظور نیاز به تغییر آموزش حسابداری با تأکید بر برنامه درسی دوره کارشناسی و روش‌های تدریس حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. اولین گام در فرایند تغییر آموزش حسابداری شناسایی نیاز به تغییر می‌باشد. به هر حال این تغییر بدون پشتیبانی استادان حسابداری امکان‌پذیر نیست. پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از چنین تغییراتی عمدتاً بستگی به توافق یا عدم توافق با تغییرات مورد نظر دارد. پرسشنامه‌ای به منظور تعیین توافق یا عدم توافق استادان حسابداری با تغییر آموزش حسابداری در ۲۰ جمله تنظیم شد. این جملات معمولاً در پشتیبانی از تغییر آموزش حسابداری بیان می‌شوند. این پرسشنامه برای ۷۳ تن از اعضای هیأت علمی حسابداری ارسال شد. نتایج نشان می‌دهد تغییر برنامه درسی دوره کارشناسی و روش‌های تدریس حسابداری در ایران ضروری است.

۱۳۳۸۸ ۱۳۶۹۳ لطفی مزرعه‌شاهی، محمد. بررسی اثرات تورم بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: جهانخانی، علی. ۱۳۷۶. ۱۱۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

سهام SHARES / شرکت پذیرفته شده / بورس اوراق بهادار تهران TEHRAN STOCK EXCHANGE / تورم INFLATION / سرمایه‌گذاری INVESTMENT

چکیده: هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سؤال می‌باشد که "آیا هماهنگی با روند تورمی، بازده سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش داشته

۱۳۳۸۴ ۱۳۱۸۷ روحی، بهزاد. تحلیل تجربی سازگاری سری نسبت‌های مالی با فرایندهای گام تصادفی کش‌سان و لگاریتمی. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: آقایی، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گام تصادفی کش‌سان ELASTIC RANDOM WALK / فرایند PROCESS / سازگاری ADJUSTMENT / نسبت مالی FINANCIAL RATIO / گام تصادفی لگاریتمی LOGARITHMIC RANDOM WALK / سری نسبت‌های مالی SERIES OF FINANCIAL RATIOS / فرایند مارکوف MARKOV PROCESS / فرایند انتشار DIFFUSION PROCESS / سری زمانی TIME SERIES

چکیده: این تحقیق تلاشی برای بررسی سازگاری سری نسبت‌های مالی با مدل‌های گام تصادفی می‌باشد. در این تحقیق برخی از خواص تحلیلی نسبت‌های مالی، با این فرض که این نسبتها، بر اثر چند نوع از فرایندهای نشری ایجاد می‌شوند، بررسی شده‌اند، سری بلندمدت سه نسبت مالی که از داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اخذ شده‌اند، مورد تحلیل تجربی قرار گرفته‌اند تا مشخص شود که آیا مدل‌های اظهار شده در این تحقیق را می‌توان در سطح تجربی مورد تأیید قرار داد؟ تحلیل ثوری ما بر اساس زنجیره‌ای از تغییرات تصادفی مستمر با فضای حالت پیوسته می‌باشد که به آن زنجیره مارکوف می‌گویند. با استفاده از فرایند مارکوف، روشهای حساب تصادفی زمانی پیوسته برای مدل‌سازی نسبت‌های مالی به کار رفته‌اند. این مطلب دلالت دارد بر اینکه نسبت مورد نظر به صورت لگاریتم طبیعی بوده و تابعی غیرخطی از زمان است. لذا بعید به نظر می‌رسد که نسبتها توزیع نرمال داشته باشند. اما روشهای استاندارد وجود دارند که می‌توان آنها را برای تعیین درجه احتمال تقریبی برای یک نسبت خاص به کار برد. تحلیل تجربی ما شامل سه مدل رگرسیون است. اولین آنها مدل گام تصادفی کش‌سان است. این مدل فرض می‌کند که تغییرات در نسبتها کارکردی از زمان و ارزش جاری نسبتها است. لذا به آن مدل وابسته به زمان می‌گوئیم. مدل دوم وابستگی زمانی را از بین می‌برد و به آن گام تصادفی کش‌سان مستقل از زمان می‌گوئیم. سومین مدل، حرکت هندسی براوانی با گام تصادفی لگاریتمی است. نتایج حاصل از آزمون تجربی نشان می‌دهد که گام تصادفی لگاریتمی سازگاری ناچیزی با سری نسبت‌های مالی دارد. این نتیجه در مدل گام تصادفی کش‌سان مستقل از زمان کمی بهبود می‌یابد و در مدل گام تصادفی کش‌سان وابسته به زمان بهتر از دو مدل دیگر است. اما این سازگاری دارای قوت نبوده و ارضاکنده نیست.

۱۳۳۸۵ ۱۳۷۴۰ شریفی، پیمان. بررسی رابطه کارکردی برنامه‌ریزی حسابرسی و فرایند (کل کار) حسابرسی در ایران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت. به راهنمایی: نوروش، ایرج. ۱۳۷۶. ۱۴۰ صفحه، جدول، کتابنامه.

حسابرسی AUDITING / برنامه‌ریزی PLANNING / احتمال خطر RISK / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / ایران IRAN / رابطه کارکردی / ۱۳۷۵-۱۳۷۰-1375

چکیده: تحقیق حاضر در چهارچوب فرضیه زیر انجام شده است: "رابطه کارکردی معنی‌دار بین برنامه‌ریزی حسابرسی و فرایند حسابرسی وجود دارد". قلمرو تحقیق: قلمرو تحقیق حاضر از لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی بشرح زیر می‌باشد. ۱- قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۵ می‌باشد که علت انتخاب این دوره زمانی آماده بودن گزارشات مالی و حسابرسی و سایر اطلاعات لازم برای تحقیق می‌باشد. ۲- قلمرو مکانی تحقیق: چهارچوب مکانی تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و سایر شرکت‌هایی که (شرکت‌هایی که سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرسی قانونی آنها می‌باشد) توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌هایی که توسط مؤسسات حسابرسی خصوصی به نمایندگی از سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند، می‌باشد. ۳- قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین برنامه‌ریزی حسابرسی و فرایند حسابرسی می‌باشد.

می شود، حق رای ارزشمندتر می گردد. در چنین مواقعی غالباً سهامداران عمده بهای بیشتری را جهت خرید سهام کنترل (عمده) شرکت می پردازند. مسئله بعد اینست که معمولاً حمایت‌های قانونی از سهامداران جزء کم است. لذا مدیریت قادر است تا از منافع اعمال کنترل نسبت به شرکت مانند حقوق و مزایای اضافی و سایر مزایای متعلقه بهره‌مند گردد، بدون آنکه با مانع جدی از سوی سهامداران جزء بر سر راه خود مواجه شود. حال موضوع مورد بحث اینست که سهامداران حاضر به پرداخت چه مبلغی جهت کسب حق رای عمده و کنترل در شرکت هستند؟ در بازار کامل و کارآ عامل مؤثر روی تغییرات قیمت سهام، جریانات نقدی است، لذا تغییرات قیمت در معاملات عمده که جهت کسب کنترل شرکت صورت می‌گیرد، مساوی صفر است. اما در دنیای واقعی چنین نیست. تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است. اکثر آنها ارزش اقتصادی خوبی را برای حق رای محاسبه کرده‌اند. در تحقیقات انجام شده در سال ۱۹۸۳ در آمریکا، صرف قیمت معادل ۵ درصد برای شرکت‌های آمریکایی، در سال ۱۹۹۴ در ایتالیا، رقم ۸۲ درصد و در سال ۱۹۹۴ در سوئیس رقم ۱۸ درصد به دست آمد. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا بررسی نماییم که آیا این صرف قیمت در بورس تهران وجود دارد و ثاباً در صورت وجود درصد آن چقدر است؟

۱۳۳۹۰ ۱۳۸۷۲ یاوری، محمد مهدی. توانایی سودهای عملیاتی، خالص و جامع در توضیح بازده سهام. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: آقای، محمد علی. ۱۵۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
سود عملیاتی / بازده RETURN / سهام SHARES / سود خالص PURE PROFIT

چکیده: در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری و گزارشگری سود وجود دارد که بیشتر آنها از طرف مجامع حرفه‌ای پذیرفته شده، و به مورد اجرا گذاشته شده‌اند، و از طرفی می‌دانیم که در حال حاضر توافق کلی برای بهترین راه محاسبه و گزارشگری سود وجود ندارد. زیرا تعریف کاملی از سود و اندازه‌گیری آن به گونه‌ای که مورد قبول همه استفاده‌کنندگان باشد وجود ندارد. به عنوان مثال برخی عقیده دارند، که در محاسبه سود، اقلام غیر عملیاتی و غیر مستمر، نباید منظور شوند (مستقیماً به حساب سود و زیان انباشته منظور شود) زیرا معتقدند که منظور نمودن اقلام غیر عملیاتی در محاسبه سود، اهمیت سود خالص را از بین می‌برد و منجر به استنتاج‌های گمراه‌کننده می‌شود و عده‌ای دیگر بر این باورند که تمام تغییرات در حقوق صاحبان سهام، به استثناء سرمایه‌گذاریهای انجام شده و منافع توزیع شده به سهامداران، سود را تشکیل می‌دهد. این گروه معتقدند که جمع جبری سودهای گزارش شده در طول عمر شرکت، برابر با کل سود در زمان تسویه آن شرکت می‌باشد. لذا حذف هر کدام از اقلام غیر عملیاتی ممکن است در تجزیه و تحلیل نتایج توسط استفاده‌کنندگان نادیده گرفته شوند. با توجه به این سردرگمی در خصوص اندازه‌گیری و گزارشگری سود تحقیق حاضر بر آن است تا از طریق جمع‌آوری شواهد عینی به این سؤال پاسخ دهد که کدامیک از سه طریق اندازه‌گیری و گزارشگری سود (سود عملیاتی، سود خالص، سود جامع) در توضیح بازده سهام اهمیت بیشتری دارد یا به عبارت دیگر توان اطلاعاتی هر کدام از سه طریق اندازه‌گیری و گزارشگری سود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اطلاعات این تحقیق براساس یک نمونه انتخابی (۴۰ شرکت) از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (در طی دوره زمانی ۱۳۷۱-۱۳۷۴)، که از طریق نمونه‌گیری حذفی انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری شده است، روش تحقیق حاضر تجربی است و برای تحلیل اطلاعات نیز از مدل‌های رگرسیون مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که سود خالص، به عنوان معیاری که سود و زیانهای غیر عملیاتی نیز در بر می‌گیرد، به عنوان یک متغیر توضیحی، از توانایی توضیح بالاتری (جهت توضیح بازده غیرمنتظره سهام) نسبت به متغیرهای سود عملیاتی و سود جامع، برخوردار است و پس از سود خالص، سود جامع قدرت توضیحی بالاتری دارد و توان توضیحی سود عملیاتی از دو متغیر سود خالص و جامع کمتر است و با به عبارت ریاضی $OI < CI < NI$ که NI معرف سود خالص و CI معرف سود جامع و OI معرف سود عملیاتی می‌باشد.

است یا خیر؟" به عبارت دیگر "آیا سهام در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل نموده است؟ نتایج این بررسی به طور خلاصه به شرح زیر است: ۱- نرخ رشد بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ۲- نرخ رشد شاخص سهام این شرکت‌ها، بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده است. ۳- نرخ رشد سود خالص (قبل از کسر مالیات) و سود تقسیمی شرکت‌های مذکور بیشتر از نرخ تورم می‌باشد. ۴- با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص سهام بیشتر از نرخ رشد سود که می‌توان از آن به عنوان افزایش توان بازدهی شرکت‌ها نام برد، بوده است. این نتیجه مهم و اساسی بدست می‌آید که دوره مورد بررسی، در بازار بورس اوراق بهادار تهران رشد بی‌رویه قیمت سهام وجود داشته است. و آنچه باعث رونق معاملات در دوره مذکور شده است، در درجه اول ناشی از رشد بی‌رویه قیمت سهام، و در درجه دوم متأثر از افزایش توان بازدهی شرکت‌ها است، مسلماً رشد بی‌رویه قیمت سهام بدون وجود رشدی مشابه در توان بازدهی شرکت‌ها، از استمرار و دوام چندانی نمی‌تواند برخوردار باشد و در بلندمدت با رقیق‌تر شدن حجم سهام دلیل افزایش سرمایه‌های بی‌دری، رشد بی‌رویه قیمت سهام نیز تعدیل شده و در نتیجه توجه سهامداران به بازدهی شرکت‌ها معطوف می‌گردد. در اینجاست که اگر شرکت‌ها توان ارائه بازدهی متناسب با قیمت بازار سهام را نداشته باشند، رشد قیمت سهام منفی شده و بتدریج به سمت قیمت مناسب‌تر با بازده شرکت حرکت می‌نماید. این رویدادی است که کم و بیش در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۷۵ رخ داده است. ۵- شرکت‌هایی که دست به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زده‌اند، دارای نرخ رشد بازده، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد سود تقسیمی بالاتری نسبت به شرکت‌های فاقد طرح سرمایه‌گذاری و توسعه می‌باشند. در واقع شرکت‌های گروه اول توانسته‌اند با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری نرخ بازده بیشتری نسبت به نرخ هزینه سرمایه بدست آورده، در نهایت سود خود را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهند.

۱۳۳۸۹ ۱۴۱۳۷ مشایخ، شهناز. بررسی تحلیلی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و معاملات مؤثر بر کنترل شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. کارشناسی ارشد (حسابداری). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری. به راهنمایی: جهانخانی، علی. ۱۳۷۶. ۱۰۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

بورس اوراق بهادار تهران TEHRAN STOCK EXCHANGE / کنترل CONTROL / قیمت PRICE / سهام SHARES

چکیده: سرمایه‌گذاران غالباً با انجام محاسبات مختلف و تجزیه و تحلیل‌های گوناگون اقدام به خرید سهام شرکتی می‌کنند که امید کسب نرخ بازده مورد انتظار خود را از آن داشته باشند، اما این تنها هدف نیست. سرمایه‌گذاری که با منبع مالی نسبتاً قابل توجه اقدام به خرید درصد بالایی از سهام یک شرکت می‌کند، کسب سود مورد انتظار تنها هدفش نیست، چون در آن صورت طبق تئوری پرتفوی می‌بایست سرمایه‌گذاری خود را در مجموعه‌ای از اوراق بهادار که دارای ریسک و بازده‌های مختلف هستند، توزیع کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف را اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها، به دست آوردن کنترل و حق رای در شرکت می‌باشد. مسئله بعدی اینست که امکان کنترل، سهامداران عمده را قادر می‌سازد تا در مورد میزان تقسیم سود سهام و سایر عایدات نقدی شرکت در آینده تصمیم بگیرند. لذا حق رای عمده، آنها را قادر خواهد ساخت تا در مواقعی که بنا به دلایل مختلف مانند یافتن فرصت‌های سودآورتر جهت سرمایه‌گذاری، نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، تصمیم به افزایش میزان تقسیم سود سهام بین سهامداران بگیرند. این افزایش هم متعلق به سهامداران عمده و هم سهامداران جزء است، اما سهامداران جزء همواره نسبت به عایدات نقدی خود از شرکت دارای اقبال هستند. مسئله بعدی اینست که غالباً سهامداران جزء بر این باورند که سهامداران عمده قادرند تا راهی را جهت انتفاع خود و به هزینه آنها پیدا کنند، لذا به هنگام فروش سهام و در پی آن از دست دادن حق رای خود، معمولاً بهای اضافی را نسبت به ارزش بازار سهام دریافت می‌کنند. این صرف قیمت در واقع جبران هزینه از دست دادن حق رای به سهامداران عمده است. عامل بعدی مسئله تصاحب است. وقتی این مسئله مطرح

وزارتخانه‌های صنعتی و مقایسه تطبیقی با برخی از کشورها. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی)، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: ابوالحمید، عبدالحمید. ۱۳۷۶، ۳۲۰ صفحه، کتابنامه.

وزارت صنایع / MINISTRY OF INDUSTRIES / بررسی تطبیقی
INDUSTRY / COMPARATIVE SURVEY صنعت

چکیده: این پایان‌نامه در چهار بخش تنظیم شده است. عناوین این فصل عبارتند از: تاریخچه صنعت، بررسی زمینه‌های ادغام وزارتخانه‌های صنعتی، چگونگی ادغام وزارتخانه‌های صنعتی و تشکیل وزارت جدید صنایع و نهایتاً دگرگونی‌های حاصل از پیامد ادغام در صنعت.

۱۳۳۹۴ ۱۴۰۸۵ انتظار، علیرضا. **اضطرار در معاملات.** کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: شهیدی، مهدی. ۱۳۷۱، ۱۲۵ صفحه، کتابنامه.

اضطرار / NECESSITY / معامله BARGAIN

چکیده: مطالب پایان‌نامه در سه فصل مورد مطالعه قرار گرفته است: فصل اول: کلیات. فصل دوم: تفاوت اضطرار و اکرار. فصل سوم: دلایل و اثر حقوقی اضطرار. مطالب فصل اول، کلیاتی مربوط به تعاریف و مفاهیم اضطرار، معامله، اراده و همچنین اختیار و ارتباط آن با اراده است. در فصل دوم، تفاوت اضطرار و اکرار در سه گفتار: تفاوت در ماهیت، تفاوت در شروط و تفاوت در اثر آمده است. فصل سوم نیز مربوط به دلایل و اثر حقوقی اضطرار است که دلایل مربوط به اضطرار در گفتار اول آمده و در گفتار دوم، وضعیت حقوقی معامله مضطر در طی دو مبحث اضطرار در قراردادهای اضطرار در ایقاعات مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم، معاملات ناشی از اکرار بیان شده و سوء استفاده از اضطرار نیز در گفتار چهارم به بحث گذاشته شده است.

۱۳۳۹۵ ۱۳۶۷۱ بابازاده، حسن. **نظام حقوقی حاکم بر پیک دیپلماتیک و ترشه غیرهمراه پیک دیپلماتیک.** کارشناسی ارشد (حقوق بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: موسوی، فضل‌الله. ۱۳۷۶، ۱۸۲ صفحه، کتابنامه.

پیک دیپلماتیک / DIPLOMATIC COURIER / کیسه دیپلماتیک DIPLOMATIC BAG / حقوق دیپلماتیک DIPLOMATIC LAW / حقوق بین‌الملل INTERNATIONAL LAW

چکیده: رساله حاضر پیرامون پیک دیپلماتیک و کیسه غیرهمراه پیک تهیه گردیده است.

۱۳۳۹۶ ۱۳۵۳۷ بزرگر، جمشید. **اجتماعی نشدن سیاست و پیدایش مبارزات سازمان‌یافته مسلحانه در ایران ۱۳۵۴-۱۳۴۴ (بختی در جامعه‌شناسی سیاسی گروه‌های چریکی).** کارشناسی ارشد (علوم سیاسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: تقیب‌زاده، احمد. ۲۴۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. اجتماعی شدن / SOCIALIZATION / سیاست POLITICS / مبارزه (سیاست) /

ایران / IRAN / ۱۳۵۴-۱۳۴۴ / جامعه‌شناسی سیاسی POLITICAL SOCIOLOGY / گروه چریکی / نخیه ELITE / دولت STATE

چکیده: ما در این پژوهش، گسست میان نخبانان و توده از یک سو و تقابل این نخبانان و هیأت حاکمه از سوی دیگر و بطور کلی اجتماعی شدن سیاست را مهمترین عامل در پیدایش مبارزات سازمان یافته مسلحانه ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۴۵۴ دانسته‌ایم. در توضیح فرضیه این پژوهش باید گفت که تداوم استبداد بعنوان پایدارترین ساخت قدرت سیاسی در ایران، قدرت سیاسی، فزونی قدرت و نقش ساواک و نیروهای امنیتی و نظامی، دیوانسالاری گسترده، به هم ریختگی طبقاتی، عدم وجود احزاب سیاسی و پارلمان مستقل با کار ویژه‌های اصلی خود موجب انبساط بیش از حد حوزه دولت و قدرت سیاسی به زیان حوزه عمومی و جامعه مدنی و تسلط

و یا به عبارت دیگر سود خالص از توان اطلاعاتی بالاتری برخوردار است و پیش‌بینی سود و قیمت آبی سهام با استفاده از سود خالص دارای پیش‌بینی کمتری است.

حقوق و علوم سیاسی

۱۳۳۹۱ ۱۳۳۸۲ ابراهیمی، مرتضی. **بررسی زمینه‌های همکاری اتحادیه کشورهای حوزه دریای خزر با تأکید بر انرژی و نقش و اهداف جمهوری اسلامی ایران در آن.** کارشناسی ارشد (معارف اسلامی و علوم سیاسی). دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی. به راهنمایی: باوند، داود. ۱۳۷۵، ۲۲۶ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

دریای خزر / CASPIAN SEA / انرژی ENERGY / سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر / CASPIAN LITTORAL STATES COOPERATION ORGANIZATION / نفت / IRAN / آذربایجان (جمهوری) AZARBAIJAN (REPUBLIC) / ترکمنستان / TURKMENISTAN / قزاقستان / KAZAKHISTAN / روسیه / RUSSIA / همکاری COOPERATION

چکیده: در فصل اول ابعاد جغرافیایی، سیاسی و حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است. ماهیت دریاچه یا دریای خزر و تاریخچه اسم‌گذاری آن مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت ژئوپلیتیکی دریای خزر از لحاظ کشتیرانی و اقتصادی و منابع و ذخایر دریایی شامل نفت و گاز و آبزیان بررسی شده است. در قسمتی دیگر از فصل اول به رژیم حقوقی دریای خزر در دوران روسیه تزاری و اتحاد شوروی اشاره شده و نهایتاً دیدگاه‌های دول حوزه دریای خزر درباره تعیین رژیم حقوقی و چگونگی استفاده از منابع آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم تاریخچه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل ابعاد جغرافیایی - فرهنگی و سیاسی و اقتصاد هر کدام از کشورهای حاشیه (آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه) بررسی شده و اهمیت و لزوم گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با آنها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. فصل سوم که قسمت اصلی پایان را محسوب می‌شود اهمیت اتحادیه کشورهای حوزه دریای خزر را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. در این قسمت اهمیت اتحادیه دریای خزر از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی و محیط زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه آن که، چنین اتحادیه‌ای در آینده برای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ همکاریهای انرژی منطقه‌ای و جهانی بسیار مهم و قابل توجه است. فصل چهارم اشاره به نقش و اهداف جمهوری اسلامی در اتحادیه مذکور را دارد و در این قسمت زمینه‌های ایجاد همگرایی منطقه‌ای، بحران و مشکلات اقتصادی جماهیر جدیدالاستقلال و اهداف جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل پنجم نتیجه‌گیری فصول می‌باشد که در آن توجه مسئولین جمهوری اسلامی را به ارائه سیاستهای عملی در قبال فعالیتهای دول غرب در جماهیر مذکور خواسته شده است که با توجه به حساسیت منطقه و رقابت غرب و روسیه لزوم رفتار محتاطانه بر اساس منافع متقابل مورد تأکید قرار گرفته است.

۱۳۳۹۲ ۱۳۸۸۵ احمدی‌نژاد، سعید. **بررسی و تحلیل قتل خطی محض.** کارشناسی ارشد (حقوق جزایی و جرم‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: گلدوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۸ صفحه، کتابنامه.

قتل خطی / UNINTENTIONAL HOMICIDE / حقوق جزا CRIMINAL LAW
چکیده: رساله در سه فصل تدوین شده است که فصل اول آن تاریخچه، تعاریف و انواع قتل است. در فصل دوم عناصر متشکله قتل خطی محض مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم در خصوص عکس‌العمل کیفری در قبال قتل خطی محض مطالبی نوشته شده است.

۱۳۳۹۳ ۱۳۷۷۴ اشرف‌اسلامی، احمد. **سیر تحول**

قدرت سیاسی بر تمامی ارکان جامعه گردید. پیامد چنین امری، پایمال شدن و نادیده انگاشتن حقوق و خواسته های مردم، عدم مشارکت در روند تصمیم سازی های سیاسی از پائین و بالا، سرکوب نهادهای مدنی و عدم امکان بروز ظهور هر نوع اعتراض، مخالفت و یا مشارکت فعالانه بود. ما در این پژوهش چنین وضعیتی را به اجتماعی نشدن سیاست در جامعه ایران در فاصله سالهای مورد نظر تعبیر کرده ایم و در توضیح و تبیین آن کوشیده ایم. با چنین هدفی پژوهش حاضر به شکل زیر سازماندهی شده است. در بخش اول در سه فصل تنظیم شده، به بررسی تئوریک مبارزات سازمان یافته مسلحانه و گروه های چریکی در جهان و ایران پرداخته ایم. در این بخش ضمن ارائه تعریف متعارفی از جنگ چریکی که در این پژوهش مورد نظر بوده است، به ذکر انواع و مراحل آن از آراء کسانی چون مائو، جیاب، چه گوارا، ماریگیلا و نظریه پردازان ایرانی مثنی چریکی سخن گفته ایم. در بخش دوم با پرداختن به مباحث تئوریک و مصداقی ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی به بحث درباره روند اجتماعی شدن سیاست و چگونگی و چرایی عدم تحقق این امر در ایران پرداخته ایم. در بخش سوم نیز، مروری بر تاریخچه گروه های چریکی در ایران و روایتی خلاصه و نمونه وار از چند سازمان چریکی بسنده کرده ایم. و در آخر در نتیجه گیری این پژوهش به جمع بندی مباحث مطرح شده در پژوهش پرداخته ایم و علاوه بر ذکر عوامل و زمینه های پیدایش به علل ناکامی جنبش چریکی در ایران اشاراتی کرده ایم.

قدرت سیاسی بر تمامی ارکان جامعه گردید. پیامد چنین امری، پایمال شدن و نادیده انگاشتن حقوق و خواسته های مردم، عدم مشارکت در روند تصمیم سازی های سیاسی از پائین و بالا، سرکوب نهادهای مدنی و عدم امکان بروز ظهور هر نوع اعتراض، مخالفت و یا مشارکت فعالانه بود. ما در این پژوهش چنین وضعیتی را به اجتماعی نشدن سیاست در جامعه ایران در فاصله سالهای مورد نظر تعبیر کرده ایم و در توضیح و تبیین آن کوشیده ایم. با چنین هدفی پژوهش حاضر به شکل زیر سازماندهی شده است. در بخش اول در سه فصل تنظیم شده، به بررسی تئوریک مبارزات سازمان یافته مسلحانه و گروه های چریکی در جهان و ایران پرداخته ایم. در این بخش ضمن ارائه تعریف متعارفی از جنگ چریکی که در این پژوهش مورد نظر بوده است، به ذکر انواع و مراحل آن از آراء کسانی چون مائو، جیاب، چه گوارا، ماریگیلا و نظریه پردازان ایرانی مثنی چریکی سخن گفته ایم. در بخش دوم با پرداختن به مباحث تئوریک و مصداقی ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی به بحث درباره روند اجتماعی شدن سیاست و چگونگی و چرایی عدم تحقق این امر در ایران پرداخته ایم. در بخش سوم نیز، مروری بر تاریخچه گروه های چریکی در ایران و روایتی خلاصه و نمونه وار از چند سازمان چریکی بسنده کرده ایم. و در آخر در نتیجه گیری این پژوهش به جمع بندی مباحث مطرح شده در پژوهش پرداخته ایم و علاوه بر ذکر عوامل و زمینه های پیدایش به علل ناکامی جنبش چریکی در ایران اشاراتی کرده ایم.

۱۳۳۹۷ ۱۳۶۶۸ بزگر نوری، عبدالرضا. **تحدید مالکیت خصوصی بر اساس مصالح عمومی "با توجه به مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام"**. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: عراقی، عزت الله. ۱۳۷۶. ۱۸۳ صفحه، کتابنامه.

مالکیت خصوصی PRIVATE OWNERSHIP / مالکیت OWNERSHIP / قوانین و مقررات ACTS AND REGULATIONS / مصلحت عمومی / مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده: در بخش اول تحت عنوان مالکیت و محدودیتهای آن در حقوق اسلام و ایران به منظور امکان ورود در بحث ابتداء در فصل اول مفهوم مالکیت و اوصاف آن و سپس در فصل دوم انواع حقوق مالکانه و محدودیتهایی که در اسلام برای این حقوق به موجب احکام اولیه و احکام ثانویه و حکومتی مقرر شده و دایره شمول و حد و مرز استفاده از این احکام و همچنین ذکر مطالب نوینی که با اوضاع کنونی جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز می باشد مطرح و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمده است. سپس در فصل سوم محدودیتهای حق مالکیت در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. در این فصل ابتداء برای ورود به بحث، اندیشه های تاریخی دخالت دولت را در غرب و در ایران مورد بحث قرار داده، سپس به طور مختصر پاره ای از قوانین مهمی که در حقوق مالکانه افراد محدودیتهایی ایجاد نموده اند مورد بررسی و تبیین قرار داده شده است. بنابراین در بخش اول بیشترین تاکید و توجه ما بر بررسی اصول و پایه های تحدید مالکیت برای ورود به بحث اصلی که تحدید مالکیت خصوصی بر اساس مصالح عمومی با توجه به مصوبات مجمع تشخیص است، می باشد. در بخش دوم، ابتدا لازم دیدیم که در فصل اول، تحت عنوان کلیات، مفهوم مصالح عمومی و سابقه تاریخی آن را مورد بررسی قرار دهیم، سپس، مجمع تشخیص مصلحت و وظایف و اختیارات و جایگاه مصوبات آن را از این جهت که موضوع بحث ما مصوبات این مجمع می باشد تشریح نمائیم. در فصل دوم، قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قوانین مهمی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و در آن الزامات زیادی برای کارفرمایان به چشم می خورد و همچنین از این جهت که دخالت دولت امروزه در روابط بین کارگر و کارفرما ضروری می باشد مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ارتباط با اراضی مطرح کرده و تجزیه و تحلیل لازم در این خصوص به عمل آمده است. اما ذکر این نکته لازم است و آن، اینکه بعضی از قوانین و مقرراتی که در این فصل به آن اشاره شده هر چند مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشند اما از آن جا که این قوانین در مرحله اجراء با مشکلی مواجه شده اند مجمع تشخیص مصلحت نظام به

۱۳۳۹۸ ۱۳۴۲۵ پاک طینت سایبج، عبدالله. **مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران، سوریه و مصر**. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: حبیب زاده، محمدجعفر. ۱۳۷۶. ۱۷۴ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. جرم CRIME / کلاهبرداری SWINDLING / ایران IRAN / سوریه SYRIA / مصر EGYPT / حقوق LAW

چکیده: کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاه های مالی و بانکی وارد می نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرایمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص، تبیین نموده و مجازاتهای تقریباً سنگینی را برای مرتکبین آن پیش بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده ۶۴۱ و ۶۴۲ قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است. ماده ۶۴۱ اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده ۶۴۲ به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده ۳۳۶ قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است. در حقوق سوریه مجازات مقرر برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش بینی نموده است. ریشه همه این مقررات ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه است. قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده ۴۰۵ مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات گنجانده شده در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاص و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است. اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدد در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم های پیشرفته جرم یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است. لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مأمور به رسیدگی به این جرم شوند.

۱۳۳۹۹ ۱۳۲۳۱ پور تیمور، سعید. **محکومیت کیفری مؤثر در ساختار حقوقی ایران**. کارشناسی ارشد (علوم جزایی و جرم شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: گلدوزیان، ایرج. ۱۳۷۶-۷۶. ۲۹۴ صفحه، کتابنامه.

محکومیت کیفری PENAL CONDEMNATION / حقوق LAW / ایران IRAN / سیاست POLITICS / پیشینه کیفری

چکیده: محکومیت کیفری مؤثر محکومیتی است که علاوه بر کیفر که اثر

نظری دارد. مگر نه آنست که حقوق شجره مقدسه‌ای است که از میوه‌های آن باید همگان بهره‌مند گردند. پس نیازمندتر از کودکان در بهره‌گیری از ثمرات درخت پربار حقوق چه کسانی می‌توانند باشند؟ بررسی وضعیت این گروه با اهمیت از جامعه، از این بعد کاری است اگرچه دشوار، اما پرفایده چرا که چنین کودکانی یقیناً و لاجرم جزء آیندگان این جامعه هستند و اگر اکنون جامعه نتواند حداقل قسمتی از دین خود را نسبت به آنها ادا کند، فردا دیر خواهد بود و آنها انتقام سخنی از جامعه خواهند گرفت. اما از آنجا که حقوق زاییده اجتماع و نیازهای آن می‌باشد، نمی‌تواند از جنبه‌های اجتماعی دور بماند. ما ضرورتاً برای یک بررسی حقوقی در مسئله مورد نظر، باید ابتدا به جنبه‌های اجتماعی قضیه نظری هر چند گذرا داشته باشیم. از آنجا که عنوان دقیق مورد بررسی ما، شرایط "کار کودکان و نوجوانان" در حقوق ایران، هند و حقوق بین‌الملل است، روش مطالعه به قرار زیر می‌باشد: ابتدا اکل عنوان را به دو قسمت عمده تجزیه نموده، در بخش اول به بررسی مسئله "کار کودکان و نوجوانان" به طور کلی می‌پردازیم. آنگاه در این بخش مسئله را در حقوق بین‌الملل نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در بخش دوم به وضعیت "کار کودکان و نوجوانان" و شرایط حاکم بر آن در حقوق ایران و هند نظر داریم. در این قسمت به حقوق هند به صورت مقایسه‌ای نگریسته می‌شود.

۱۳۴۰۲ ۱۴۰۶۱ حسین پوری‌سخت، نیک‌نام، جدایی طلبی سیاسی در ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲. کارشناسی ارشد (علوم سیاسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: منوچهری، عباس. ۱۳۷۶-۱۳۷۷. ۱۹۲ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ایران / ۱۳۳۲-۱۳۲۰ / 1320-1332 جدایی طلبی سیاسی POLITICAL SEPARATISM / فرقه دموکرات آذربایجان / فرقه دموکرات کردستان

چکیده: کشور ایران از اقلیت‌های قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده است که آداب و رسوم، زبان و مذهب خاص خود را دارند. در طی قرن بیستم و بخصوص پس از شهریور ۱۳۲۰، کشورهای خارجی از وجود اقلیت‌های قومی مختلف و ضعف هویت ملی در ایران استفاده کردند و با سیاسی کردن تفاوت‌های زبانی، مذهبی، و... سعی در جدا کردن آذربایجان و کردستان از ایران را داشتند. همچنین ضعف مزمن حکومت مرکزی ایران عامل دیگری در پیدایش این جنبش‌های جدایی طلبانه بود که با سقوط رضا شاه و برآمدگی قدرت، پس از وی بوجود آمده بود. متفقین پس از اشغال ایران و در بحبوحه جنگ جهانی دوم مسئله کسب امتیاز نفت شمال را مطرح کردند، دولت شوروی نیز برای جلوگیری از نفوذ کشورهای آمریکا و انگلیس در نزدیک مرزهای خود، هیتی را برای کسب امتیاز نفت شمال به تهران فرستاد اما مجلس ایران با تصویب قانونی واگذاری امتیاز نفت را تا پایان جنگ منع کرد. شوروی که از این تصمیم دولت ایران ناراحت شده بود پس از پایان جنگ جهانی دوم خروج نیروهای خود را به تعویق انداخت و در راستای سیاست‌های سنتی خود مبتنی بر دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و محافظت از مرزهای جنوبی خود و گسترش ایدئولوژی کمونیسم به جهان دست به ایجاد دو جنبش تجزیه طلب آذربایجان و کردستان زد. شوروی با دعوت کردن پیشه‌وری و قاضی محمد به باکو و ملاقات آنها با میرجعفر باقراف طرح اولیه ایجاد جنبش‌های تجزیه طلب را به آنها داد. پس از بازگشت آنها از آذربایجان شوروی بود که جنبش‌های تجزیه طلب آذربایجان و کردستان بوجود آمدند. دولت ایران تصمیم گرفت برای خروج نیروهای ارتش سرخ از ایران و سرکوب جنبش‌های تجزیه طلب به سازمان ملل شکایت کند همزمان با مطرح شدن شکایت ایران در شورای امنیت، قیام السلطنه هم برای حل بحران دست به ابتکارانی زد، سرانجام با اولتیماتوم ترومن رئیس‌جمهور وقت آمریکا به شوروی و ابتکارانی که قوام به خرج داد شوروی نیروهای خود را از ایران خارج کرد و همزمان دو جنبش تجزیه طلب آذربایجان و کردستان هم با از دست دادن پشتیبان خود از بین رفتند. نتیجه‌ای که از بررسی جنبش‌های تجزیه طلب در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۲۰ حاصل می‌شود این است که دخالت کشورهای خارجی و ضعف مزمن حکومت مرکزی دو عامل مهم در پیدایش جنبش‌های تجزیه طلب بوده‌اند و برای جلوگیری از بروز چنین وقایعی در آینده، ایجاد یک حکومت مرکزی قوی و تقویت نقاط مشترک ملی برای ایجاد همبستگی سیاسی ضروری به نظر می‌رسد.

بلافاصل است، حائز دو نوع اثر تبعی و تکمیلی (قانون و قضائی) است. اگرچه چنانکه در فصول رساله گفته شد، در ساختار حقوقی کنونی آثار تبعی (قانونی) وجود دارد اما در قانون مجازات اسلامی چنین آثاری برای محکومیت کیفری صراحتاً پیش‌بینی نگردیده است. عدم صراحت مزبور نمی‌تواند دلیل فقدان آثار تبعی برای محکومیت مؤثر باشد. از آنجا که محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در چارچوب کیفر تکمیلی پیش‌بینی شده است در مواردی که نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی شرط است، قانونگذار شرط مزبور را هم در کنار شرط فقدان سابقه محکومیت مؤثر آورده است این نحوه بیان قاعده مبین آنست که قانونگذار نقطه تلاقی محکومیت مؤثر و محرومیت را کیفر تکمیلی می‌داند و بدیگر سخن بر آنست که محکومیت مؤثر صرفاً در چارچوب کیفر تکمیلی حائز محرومیت است. اما در مورد دیگرس آثار محکومیت کیفری مؤثر چنین گرایشی ندارد.

۱۳۴۰۰ ۱۳۷۷۸ جباری، بهنام، بررسی عنصر معنوی جرایم عمدی در حقوق کیفری ایران. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: آقائی‌نیا، حسین. ۱۳۷۶. ۱۸۱ صفحه، کتابنامه.

ایران / اراده / WILL / جرم / CRIME / عنصر معنوی جرم MENS REA (LAT) / حقوق جزا / CRIMINAL LAW

چکیده: این پایان‌نامه، مشتمل بر یک کلیات و دو بخش می‌باشد. در کلیات جهت تقریب ذهن به مسائل عنصر معنوی و آماده‌سازی زمینه جهت ورود به مباحث اصلی، به بحث و بررسی فلسفی سازمان روانی انسان و جایگاه اراده در سازمان روانی انسان و حقوق کیفری پرداخته شده است. بخش اول که دربرگیرنده دو فصل است، به بحث درباره تجزیه و تحلیل عنصر معنوی و مقدمات لازم جهت تحقق عنصر معنوی اختصاص یافته است. در فصل اول به تجزیه و تحلیل عنصر معنوی مبادرت نموده‌ایم که در طی سه گفتار، مباحثی در زمینه تعریف عنصر معنوی و جایگاه ترتیبی آن در میان عناصر متشکله جرم، مبانی و طریقه احراز عنصر معنوی جرایم عمدی و غیر عمدی و بررسی اجمالی عنصر معنوی جرایم غیر عمدی آمده است. در فصل دوم از مقدمات لازم جهت شکل‌گیری عنصر معنوی بحث نموده‌ایم و در گفتار دوم، عدم توقف قابلیت تشخیص و تمیز در زمان ارتکاب عمل ممنوعه بحث شده است و در گفتار سوم به بررسی در خصوص آگاهی و آزادی در به کارگیری اراده پرداخته‌ایم. بخش دوم، همانند بخش اول مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در فصل اول، از اجزاء تشکیل‌دهنده عنصر معنوی جرایم عمدی بحث به میان آمده است. در این فصل، در گفتار اول علم و آگاهی مرتکب مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار دوم به بررسی سوء نیت پرداخته‌ایم و در طی چهار مبحث، مطالبی را در مورد تعریف سوء نیت، طریقه احراز سوء نیت، مقایسه تقصیر جزایی و تقصیر مدنی و تقسیم‌بندی انواع سوء نیت بیان نموده‌ایم. گفتار پایان نیز به بحث از انگیزه اختصاص یافته است. در فصل دوم، آثار و نتایج مترتب بر عنصر معنوی مورد بحث قرار گرفته است. این فصل با دو گفتار به پایان می‌رسد. گفتار اول در خصوص مسؤولیت کیفری می‌باشد که در این گفتار، مباحثی در مورد تعریف مسؤولیت کیفری، مبانی مسؤولیت کیفری، ارکان مسؤولیت کیفری، مسؤولیت کیفری نسبی و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بیان گردیده است. در گفتار دوم، سلسله مباحثی در خصوص برائت (تبرئه) مرتکب آمده است.

۱۳۴۰۱ ۱۳۷۷۷ جلالی، محمد. بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، هند و اسناد بین‌المللی. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: عراقی، عزت‌الله. ۱۳۷۶-۱۳۷۷. ۲۹۸ صفحه، جدول، کتابنامه.

کار / WORK / کودک / CHILD / نوجوانی / ADOLESCENCE / حقوق / LAW / ایران / IRAN / هند / INDIA / اسناد بین‌المللی / INTERNATIONAL DOCUMENTS

چکیده: هدف اصلی ما در این رساله مطالعه "کار کودکان و نوجوانان" از لحاظ حقوقی است. می‌خواهیم دریابیم حقوق در رابطه با اشتغال کودکان و نوجوانان چه

فعالیت نهضت آزادی را دربرمی گیرد.

۱۳۴۰۵ ۱۳۷۶۸ حسینی واسوکلانی، صمد. طبقات اجتماعی مشتری (وابسته) و نقش غرب در ساختار قدرت سیاسی ایران (۱۳۵۷-۱۲۹۹). کارشناسی ارشد (علوم سیاسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: محمدی، متوجه. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۴۲ صفحه، کتابنامه.

طبقه اجتماعی SOCIAL CLASS / غرب WEST / قدرت سیاسی POLITICAL POWER / ایران IRAN / ساختار قدرت POWER STRUCTURE / انگلستان ENGLAND / ایالات متحده آمریکا USA / قاجاریه GHAJARIYEH / پهلوی، محمدرضا / پهلوی، رضا (شاه سابق ایران)

چکیده: این پژوهش به دنبال این است تا کیفیت و مکانیزم بهره‌وری غرب از نیروهای اجتماعی مشتری را که هم مشتری حفظ جایگاه طبقاتی خود بوده‌اند و هم مشتری حفظ منافع دولتهای استعماری، مورد کنکاش قرار دهیم. منظور از طبقات اجتماعی مشتری، تشکلهائی بودند که در قالبهای "هزار فامیل"، "دوره"، "سلطنه‌ها" قوام و دوام خود را در حفظ جایگاه طبقاتی در نزدیکی به دول خارجی می‌دیدند و در نتیجه مجبور به حفظ منافع قدرتهای خارجی هم بودند. یعنی هم مشتری حفظ منافع و جایگاه طبقاتی خود و هم مشتری حفظ منافع قدرتهای ذی نفوذ بیگانه بودند، به همین منظور از آنان به طبقات اجتماعی مشتری تعبیر شده است. جهت دستیابی به این مهم ساختار بحث را به سه فصل تقسیم کردیم. در فصل اول به مفهوم طبقه و بررسی تئوریک نقش طبقات در ساختار قدرت خواهیم پرداخت و در فصل دوم به بررسی ساختار طبقاتی جامعه ایرانی و نفوذ غرب توجه خواهیم کرد و در فصل سوم به طور خاص بحث طبقات اجتماعی مشتری (وابسته) و نقش آفرینی غرب در ساختار قدرت سیاسی ایران از ۱۲۹۹ تا بهمن ۱۳۵۷ را به عنوان اصلی‌ترین مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. در این فصل درصدد آن هستیم که پرورش‌یافتگان انگلیسی غرب و پرورش‌یافتگان آمریکائی غرب را به عنوان دو گروه مهم از طبقات اجتماعی مشتری مورد مطالعه قرار دهیم و با تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی، این فرضیه را به اثبات برسانیم که غرب با استفاده از طبقات اجتماعی وابسته توانسته است در طول نیم قرن بدون حضور فیزیکی و تحمل هزینه‌ای به راحتی از هر آنچه در گذشته منتهم می‌شد، بهره‌مند شود و ضمن تسلط کامل سیاسی، استحصال منابع اقتصادی را همچون گذشته استمرار بخشد.

۱۳۴۰۶ ۱۳۶۶۹ حکم‌آبادی، علی‌اکبر. حمایت‌های قانونی از اشتغال با تکیه بر بیمه بیکاری. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: عزت‌الله، ۱۳۷۶. ۱۷۰ صفحه، جدول، کتابنامه.

اشتغال EMPLOYMENT / بیمه بیکاری UNEMPLOYMENT INSURANCE / ACTS AND REGULATIONS / قوانین و مقررات UNEMPLOYMENT

چکیده: با توجه به اهمیت و گستردگی مسئله اشتغال لزوم توجه به جوانب مختلف آن ضرورت دارد. که از جمله می‌توان به جنبه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی اشاره نمود. برخورد با چنین مسئله‌ای با ابعاد وسیع تدبیر و سیاست جامعی را طلب می‌کند که از عهده یک یا دو سازمان بر نمی‌آید، بلکه یک عزم ملی و عمومی را می‌طلبد. در این جا ضمن تاکید به اهمیت مسئله اشتغال و حمایت از بیکاران سعی می‌شود که حمایت‌های قانونی در خصوص اتخاذ سیاست اشتغالی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص سیاست‌های اشتغال برخی از آنها در غالب برنامه اقتصادی گنجانده می‌شود و جهت اشتغال‌زایی دارد و برخی دیگر از این سیاستها جنبه حمایتی و تأمین اجتماعی نیروی کار را مدنظر قرار داده است. با توجه به این نکته در این رساله ابتدا کلیاتی در خصوص اشتغال و تدابیر دولت در زمینه اشتغال بیان خواهیم کرد و به برخی از این تدابیر اشاره می‌کنیم و در بخش دوم به جنبه منفی اشتغال یعنی بیکاری می‌پردازیم و سیاست حمایتی دولت را در غالب بیمه بیکاری مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش اول که در دو فصل تنظیم شده است ابتدا در فصل اول به مفاهیم و

۱۳۴۰۳ ۱۳۵۳۳ حسینی صدرآبادی، ایرج. بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: عراقی، عزت‌الله. ۱۳۷۵. ۱۵۴ صفحه، کتابنامه.

بازنشستگی RETIREMENT / ایران IRAN / قانون LAW / بیمه اجتماعی SOCIAL INSURANCE

چکیده: لفظ بازنشستگی نکات و مسائل متعددی را از نظر اجتماعی به ذهن می‌آورد رسیدن به سن پیری و عدم توانایی انجام کار و عدم تأمین مالی برای افرادی که سالهای طولانی به اجتماع خدمت کرده‌اند از مسائلی است که پاسخ آنها در یک جامعه مترقی و پیشرفته باید قبلاً به روشنی تعیین و تبیین شده باشد تا احیاناً نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد و خود نیز یکی از وسایلی تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد. مطالب این تحقیق تماماً شامل دو مبحث می‌باشد در مبحث اول به کلیات و مسائل کلی مرتبط با بازنشستگی و سوابق آن در اسلام و حقوق ایران و ضرورت وجود این مسئله و حمایت‌هایی که به تبع آن از این موضوع صورت می‌گیرد پرداخته شده است در مبحث دوم به بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران، شرایط و نحوه برقراری مزایا و روشهای موجود با توجه به قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و سایر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موجود توجه شده و مقررات اختصاصی که در خصوص آزادگان، جانبازان و معلولین و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مواردی از این قبیل وجود دارد مورد بحث واقع شده و در حدود آراء موجود دیوان عدالت اداری از آنها نیز جهت تکمیل بحث استفاده شده است. نکته قابل توجه اینکه یکی از موارد مهم در مبحث دوم که در بازنشستگی در قوانین موجود و نظام تأمین اجتماعی ایران حائز اهمیت است بخشنامه‌های صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی است که به عنوان بخشنامه‌های فنی شناخته می‌شوند این بخشنامه‌ها به منظور تعیین روشهای اجرایی قوانین مصوب می‌باشد. امید آنکه این مختصر بتواند قدمی هرچند کوچک در جهت تبیین مسائل مربوط به بازنشستگی برداشته باشد.

۱۳۴۰۴ ۱۳۲۳۲ حسینی فرد، فخرالدین. ناکامی احزاب سکولار در مبارزه با استبداد و تأثیر آن بر پیدایش نهضت آزادی ایران. کارشناسی ارشد (علوم سیاسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: زیباکلام، صادق. ۱۴۶ صفحه، کتابنامه.

حزب PARTY / سکولاریسم SECULARISM / استبداد DESPOTISM / نهضت آزادی IRAN / حزب توده TUDEH PARTY / جبهه ملی NATIONAL FRONT / مبارزه (سیاست) MILITANT

چکیده: با توجه به اینکه در گذشته (دوره مشروطه و نهضت ملی) تفکر سیاسی غالب، تفکر سیاسی غیردینی بود و نیروهای مذهبی نیز در نهایت رهبران غیرمذهبی (نه ضدمذهبی) را مورد پشتیبانی قرار می‌دادند و فعالیت سیاسی مستقلی نداشتند. و تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد، جریان سیاسی مذهبی هیچگاه به تفکر سیاسی غالب تبدیل نشد. سؤال اساسی این پژوهش این است که چه چیزی باعث شد که پس از کودتا، جریان مذهبی به سرعت وارد صحنه مبارزات سیاسی شود؟ چه چیز باعث رشد و تقویت جنبش نوین اسلامی شد؟ و در نهایت چه چیز باعث شد که یک حزب و سازمان سیاسی اسلام را به عنوان ایدئولوژی حزب انتخاب کند و در فعالیتهای خود از نمادها و شعارهای مذهبی بهره بگیرد؟ پاسخی که پژوهشگر به این سئوالات می‌دهد، این است که: شکست و ناکامی جریانهای چپ و ملی در مبارزه با استبداد باعث شد که نیروهای مذهبی وارد عرصه سیاست بشوند و از پتانسیل دین در مبارزه سیاسی بهره گیرند. به این ترتیب پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ با افول جریان چپ و ملی جریان سیاسی مذهبی تقویت شد و در سال ۱۳۴۰ به مرحله‌ای از رشد و تکامل رسید که توانست در یک سازمان سیاسی متشکل شود و بر بنیاد ایدئولوژی اسلامی فعالیت می‌کند. به طور خلاصه فرضیه اصلی چنین است: "ناکامی احزاب چپ و ملی در مبارزه با استبداد باعث شکل‌گیری نهضت آزادی با ماهیت و رویکرد مذهبی شد." محدوده زمانی این پژوهش از ۱۳۲۰-۱۳۴۳ می‌باشد و از شهریور ۲۰ تا پایان مرحله اول

روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (۱۳۷۵-۱۳۶۹ - ه - ش) - (۱۹۹۶-۱۹۹۰ م) - کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی: مقتدر، هوشنگ، ۱۳۷۶، ۱۳۸ صفحه، کتابنامه.

ایران / روسیه / RUSSIA / روابط بین‌الملل INTERNATIONAL FOREIGN POLICY / RELATIONS ۱۳۷۵-۱۳۶۹ / 1369-1375 / سیاست خارجی / چکیده: با تشکیل ساختار جدید بین‌المللی و ایجاد نظم نوین جهانی، دولت روسیه هرچند هیچگونه تضاد و دشمنی ایدئولوژیک با دنیای غرب به ویژه آمریکا ندارد ولی به دلیل منافع متضاد سیاسی و اقتصادی در نظم نوین بین‌المللی به دنبال دوستان و شرکای جدیدی می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل سابقه سراسر خصومت و دشمنی آمریکا با ایران خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب هیچگونه روابط سیاسی با آمریکا نداشته و همواره مورد خصومت و هجوم تبلیغاتی و تحریم اقتصادی غرب به رهبری آمریکا بوده است. در حال حاضر به خاطر شرایط مشترک بین‌المللی، دو کشور ایران و روسیه می‌توانند در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فن آوری (تکنولوژیکی) با یکدیگر همکاری نمایند. پژوهش حاضر در زمینه روابط ایران و روسیه، از این جهت می‌تواند دارای اهمیت باشد، که دو کشور به دلیل نزدیکی جغرافیایی و قرارگرفتن در یک منطقه استراتژیک می‌توانند نیازهای اقتصادی داخلی و منطقه‌ای همدیگر را تأمین نمایند و هم می‌توانند الگویی از این نوع همکاریها برای دیگر کشورهای جهان باشند تا بدون وابستگی ساختاری و اقتصادی دولتهای غربی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپایی به حیات سیاسی و اقتصادی با اتکا به تواناییهای مختلف خود ادامه دهند.

۱۳۴۱۰ / ۱۳۷۸۳ / رحیمی، عباس. انحلال قهری قراردادها.

کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی و اسلامی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: درودیان، حسنعلی. ۱۳۷۶، ۱۳۰ صفحه، کتابنامه.
انحلال قهری (قرارداد) / FRUSTRATION (OF CONTRACT) / قرارداد / CONTRACT / انفساخ عقد / AUTOMATIC TERMINATION OF CONTRACT / LAW / تراضی / MUTUAL CONSENT

چکیده: در این رساله به یکی از مصادیق انحلال تحت عنوان "انحلال قهری قراردادها" یا "انفساخ" می‌پردازیم و آن ناظر به فرضی است که فسخ خودبخود انجام شده و اراده متعاقبین یا یکی از آن دو در وقوع آن دخالتی ندارد. قهری بودن انحلال بدان معنا نیست که اراده طرفین نمی‌تواند سبب انحلال عقد باشد زیرا این امکان وجود دارد که طرفین به نراضی وقوع حادثه‌ای را سبب انحلال عقد قرار دهند در این صورت با تحقق حادثه مورد نظر انحلال قهراً تحقق می‌یابد و این در حالی است که سبب آن ارادی است. بدین ترتیب سبب انحلال می‌تواند تراضی طرفین بوده (شرط فاسخ) و ممکن است انفساخ در نتیجه حکم قانون باشد به عنوان نمونه انفساخ در نتیجه تلف موضوع تملیک پیش از تسلیم و یا فوت و جنون طرفین در عقد جایز که باعث انفساخ عقد می‌گردد. هدف نگارنده از انتخاب موضوع "انحلال قهری قراردادها" به عنوان رساله تحصیلی این است که به خاطر اهمیت موضوع پس از بررسی ماهیت و آثار انحلال قهری قراردادها و نیز جایگاه این موضوع در قانون مدنی به بررسی جامع و کامل و در عین حال مختصری از مصادیق این قاعده بپردازیم. بدین ترتیب مجموع مطالب رساله حاضر در دو بخش ارائه می‌گردد بخش اول انفساخ ناشی از نراضی و در بخش دوم به بررسی انفساخ ناشی از قانون می‌پردازیم.

۱۳۴۱۱ / ۱۳۶۶۷ / رشیدی، رشید. لزوم مالیت مورد معامله

معاملات معوض. کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: محقق‌داماد، مصطفی. ۱۳۷۶، ۱۸۲ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مال / PROPERTY / معامله / BARGAIN / معامله معوض

چکیده: پایان‌نامه حاضر با عنوان "لزوم مالیت مورد معامله معاملات معوض" مشتمل بر چهار فصل می‌باشد: در فصل اول (کلیات) مفهوم و معنای لغوی و حقوقی

تعاریف اشتغال پرداخته شده است. در ادامه به تحولات اشتغال در ایران به طور مختصر اشاره شده و همچنین حمایتها و تدابیر قانون اساسی و قانون کار و اسناد بین‌المللی را در خصوص اشتغال بازگو شده است. در فصل دوم این بخش اقدامات دولت تحت عنوان تدابیر و اقدامات دولت در خصوص اشتغال عنوان شده است. در این قسمت از مراکز خدمات اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که هدف آنها کمک به نیروی کار جهت یافتن شغل مناسب و ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای جهت تطبیق مهارتهای کارگر با نیاز بازار کار می‌باشد، بحث شده است. در ادامه به قسمت دیگری از اقدامات دولت در خصوص ایجاد زمینه‌های اشتغال پرداخته و از خود اشتغالی و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی به عنوان سیاستی که اشتغال در بخش غیرمزدگیری را مورد تشویق قرار می‌دهد یاد شده است. بخش دوم این رساله به بیمه بیکاری اختصاص یافته و تحت دو فصل به بررسی آن می‌پردازد که ابتدا در فصل اول به تعریف بیکاری و نحوه مقابله با آن که در قانون اساسی و قانون عادی و همچنین در اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است مطرح گردیده و در ادامه به طور مختصر به انواع بیکاری اشاره شده است و نظامهای حمایت از بیکاران که مورد عمل کشورهای مختلف است را به طور اجمالی بررسی کرده است. در فصل دوم به بیمه بیکاری به عنوان راهکاری موثر جهت کاهش آثار منفی و زیانبار بیکاری می‌پردازد و به مقایسه بیمه بیکاری در ایران و چند کشور دیگر اشاره شده است و در نهایت قانون بیمه بیکاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

۱۳۴۰۷ / ۱۴۱۳۲ / خلیل‌نژاد، علیرضا. بررسی تطبیقی قتل

عمدی با فعل نوعا کشته در حقوق کیفری. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: خزانی، منوچهر. ۱۳۷۶، ۱۴۵ صفحه، کتابنامه.

قتل عمد / MUODER / حقوق جزا / CRIMINAL LAW / بررسی تطبیقی / COMPARATIVE SURVEY

چکیده: آنچه که مورد بررسی در این پایان‌نامه قرار می‌گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعا کشته است. عمده مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعا کشته در حقوق داخلی است اما تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان‌نامه به چند سؤال اساسی (نکات مبهم در این زمینه) پاسخ داده خواهد شد: ۱- مفهوم آلت قتاله چیست؟ ۲- مفهوم فعل نوعا کشته چیست؟ ۳- فعل نوعا کشته چه نوع ضابطه‌ای است (عینی یا ذهنی)؟ ۴- قتل عمدی با فعل نوعا کشته ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟ ۵- به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟ ۶- آیا ترک فعل می‌تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟ ۷- منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟ ۸- موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعا کشته دارد؟ ۹- با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می‌توان ارائه نمود؟

۱۳۴۰۸ / ۱۳۷۸۱ / دادرویش، رضا. آمریکا و روابط جمهوری

آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران. کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: افتخاری، قاسم. ۱۳۷۶، ۱۹۴ صفحه، نقشه، کتابنامه.

ایالات متحده آمریکا / USA / رابطه سیاسی / POLITICAL RELATION / آذربایجان (جمهوری) / AZARBAIJAN (REPUBLIC) / ایران / IRAN / اقتصاد / ECONOMICS / قره‌باغ

چکیده: هدف از پژوهش حاضر با توجه به فقدان بررسی علمی و دقیق در خصوص متغیرهای دخیل در روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان، بررسی متغیرهای تأثیرگذار و تعیین میزان نقش مهمترین آنها، به ویژه نقش آمریکا به عنوان یک متغیر فرامنطقه‌ای دخیل در این پژوهش می‌باشد.

۱۳۴۰۹ / ۱۳۸۸۴ / رحمانی خلیلی، علی‌اصغر. روابط ایران و

سوم، در خصوص مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی توضیح داده شده است. فصل دوم شامل موارد تشخیص علی‌الراس، مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات پیمانکاران و مقایسه میزان وصولی مالیات بردرآمد مشاغل با سایر منابع مالیاتی در سه‌گفتار بررسی گردیده است. و بالاخره فصل سوم شامل دوگفتار که در گفتار اول معافیت‌ها و تشویقات و جرایم و حل و فصل اختلافات و مراحل قطعیت مالیات و در گفتار دوم شماره اقتصادی و نحوه کاربرد آن... و در پایان نتیجه‌گیری و ضمائم را شامل می‌شود.

۱۳۴۱۳ / ۱۳۵۴۴ رضایی‌گرمارودی، عزیزالله. چالشهای جدید و تداوم ناتو پس از جنگ سرد. کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: سیف‌زاده، حسین. ۱۳۷۶-۱۳۷۷. ۲۲۱ صفحه، تصویر، نقشه، کتابنامه.

چالش NORTH ATLANTIC TREATY / ناتو / CHALLENGE ORGANIZATION(NATO) / جنگ سرد / COLD WAR / شوروی / اروپا / EUROPE / ایالات متحده آمریکا / USA / سیاست / POLITICS

چکیده: سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: مهمترین علت تداوم و گسترش پیمان ناتو پس از جنگ سرد چه بوده است؟ یا به عبارتی دیگر: چه عواملی به ایفاء و گسترش ناتو هرچند با کار ویژه‌های جدید کمک کرده است؟ در واقع، پرسش اصلی در کار پژوهشگران روابط بین‌الملل با آغاز دهه ۱۹۹۰ در مورد موضوع پژوهش، به علت وجودی ناتو برمی‌گردد؛ چون این پیمان نظامی برای مقابله با خطرات نظامی شوروی بوجود آمده بود و تا فروپاشی دیوار برلن در نوامبر ۱۹۸۹ هیچ عاملی حتی تردیدهایی که نسبت به ایالات متحده پدید آمده بود، ارکان آن را متزلزل نمی‌ساخت در مورد نقش ناتو در دوره جنگ سرد، به طور خلاصه می‌توان گفت که نقش این پیمان و رقیبش پیمان ورشو، نه تنها حفظ موازنه نظامی بین دو قدرت بود، بلکه دارای نقش سیاسی و اجتماعی مهمی نیز بودند که آن حفظ هر بلوک از زمینه‌ایدئولوژیکی و شیوه زیست بلوک دیگر بود. به عبارتی وظیفه و نقش ناتو در دوران جنگ سرد را می‌توان باز داشتن بلوک شرق از حمله به متحدین غربی ایالات متحده چون چین، اروپا و ژاپن در اصل و به عنوان پشتیبانی برای دیگر اتحادهای منطقه‌ای از جمله سیتو و سنتو دانست. اگر چه هنوز هم ناتو خود را متعهد به دفاع از امنیت کشورهای اروپایی می‌داند ولی دیگر تهدید شوروی به معنای گذشته وجود ندارد، به این توضیح که با پایان گرفتن جنگ سرد، این پرسش مطرح شده که با فروپاشی و پایان جنگ سرد چیه‌گیری در ناتو علیه چه کسی است؟

۱۳۴۱۴ / ۱۳۷۶۷ رفیعی‌فنون، حمیدرضا. صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری با تاکید بر اعلامیه‌های دولتها. کارشناسی ارشد (حقوق بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: میرعباسی، باقر. ۱۳۷۶. ۱۱۹ صفحه، کتابنامه.

صلاحیت اجباری COMPULSORY JURISDICTION / دیوان بین‌المللی دادگستری INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE / اعلامیه STATE / دولت / DECLARATION

چکیده: در این رساله سعی شده است تا با بررسی دقیق جنبه‌های متفاوت حقوقی صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری به این سوالات پاسخ داده شود که آیا جامعه بین‌الملل در طول حیات جامعه و سازمان ملل در ایجاد یک نظام فراگیر برای صلاحیت اجباری دیوان موفق بوده است یا خیر؟ دیگر اینکه آیا به لحاظ ماهوی و شکلی، حقوق عمومی حاکم بر معاهدات بر تعهدات ناشی از اعلامیه‌های صادره از سوی دولتها، مبتنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز حاکم خواهد بود یا خیر؟ برای روشن شدن زمینه بحث در بخش اول به جنبه‌هایی که باعث اهمیت پذیرش آئین صلاحیت اجباری گردیده است پرداخته می‌شود. در ادامه جهت تفسیر مقررات تدوین کننده صلاحیت دیوان به سابقه تاریخی و جدال نظری دولتها در وضع و تصویب مقررات مذکور که در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان آمده است پرداخته می‌شود. جهت درک مفهوم دقیق صلاحیت اجباری در بخش سوم این رساله ضمن مقایسه این آئین با

مال و عناصر و ارکان آن بررسی شده است و هم چنین از رابطه مال و ملک، مال و منفعت، مال و حق سخن به میان آمده است. در باب مالیت اشیاء از دو معیار گفتگو شده است: معیار نوعی و معیار شخصی. در معیار نوعی، شیء در صورتی مال تلقی می‌شود که برای نوع مردم یک جامعه دارای منفعت باشد و بتواند نیاز نوع افراد را برآورده سازد. در معیار شخصی، همین که شیء بتواند نیازی از نیازهای فرد را برآورده سازد و شخص خاصی بتواند از آن منتفع شود، وصف مال را به خود می‌گیرد. پذیرش نظریه مالیت شخصی با توجه به انگیزه‌ها و اغراض متفاوت افراد و جوامع با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد. تقسیمات گوناگونی برای اموال می‌توان مطرح کرد. با استفاده از تألیفات حقوقدانان، دو ملاک را برای تقسیم‌بندی اموال برگزیده‌ایم: در یک تقسیم، ماهیت و طبیعت اشیاء مدنظر قرار گرفته است و از این نظر اموال به عین و منفعت، منلی و قیمی، منقول و غیرمنقول تقسیم شده است. در تقسیم دوم، به مالک اموال توجه شده است و از اموال خصوصی، اموال عمومی، اموال دولتی، مباحات و اموال مجهول‌المالک به اختصار یاد شده است و در هر دو تقسیم‌بندی به آثار و فوائد مترتب بر تقسیمات مذکور اشاره رفته است. در فصل دوم پیرامون لزوم یا عدم لزوم مالیت داشتن مورد معامله در معاملات معوض بحث شده است و تمام دلایلی که ممکن است در بحث حاضر مورد استناد قرار بگیرد، تحلیل و ارزیابی شده است و به این نکته توجه شده است که هرگاه مورد معامله فاقد ارزش مالی باشد و طرفین معامله یا یکی از آنها با داشتن غرض عقلایی برای بدست آوردن آن مبادرت به انعقاد معامله نمایند، معامله مزبور را بایستی صحیح دانست. عواملی وجود دارند که مالیت اشیاء را از بین می‌برند، هرگاه معامله مبتنی بر مالیت داشتن مورد معامله منعقد شود و سپس مالیت مورد معامله زائل شود معامله چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ روابط حقوقی طرفین معامله چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ این سؤال‌ها که عوامل زائل‌کننده مالیت کدامند و اثر زوال مالیت مورد معامله بر معامله انجام شده و روابط طرفین معامله چیست، مسائلی است که در فصل سوم پایان‌نامه مدنظر قرار گرفته است. فصل چهارم پایان‌نامه به بحث پیرامون مسائل و موارد خاص اختصاص یافته است. علت اینکه این مسائل در فصل جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند دو چیز است: یکی به خاطر اهمیت خاص آنهاست و دیگر آنکه در اصل صحت معامله این‌گونه اشیاء، نظرات مختلفی از سوی فقهاء و حقوقدانان اسلامی ابراز گردیده و صحت داد و ستد چنین اشیایی از سوی آنان مورد تردید قرار گرفته. معامله اشیایی از قبیل اعضاء و جوارح انسان در این فصل مطرح شده است و دلایل صحت و عدم صحت معامله آنها بررسی شده است و نهایتاً صحت معامله این‌گونه اشیاء مورد تأیید قرار گرفته است. از طرفی می‌دانیم که از نظر مقررات اسلامی، انتفاع و استفاده از بعضی از اشیاء برای مسلمانان ممنوع است اما افراد غیرمسلمان و جوامع غیراسلامی، انواع و اقسام استفاده را از اشیاء مزبور می‌برند و از نظر آنان دارای ارزش مالی است. آیا افراد مسلمان می‌توانند چنین اشیایی را در قالب معاملات در اختیار افراد و جوامع غیراسلامی قرار دهند. به نظر می‌رسد که چنین معامله‌ای صحیح و بدون اشکال است. هرگاه طرفین معامله در کشورهای مختلف باشند و هر کدام تابع قانون کشور خود باشند مالیت مورد معامله با قانون کدام کشور تعیین می‌شود. اینهم از دیگر مسائلی است که تحت عنوان قانون حاکم بر مالیت مورد معامله، بررسی شده است.

۱۳۴۱۲ / ۱۳۲۸۱ رضایی، حسین. نقش و اهمیت دفاتر در مالیات بردرآمد مشاغل. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: نصری، سالار. ۱۳۷۵. ۱۲۷ صفحه، کتابنامه.

مالیات بر درآمد INCOME TAX / شرکت مدنی CIVIL PARTNERSHIP / شغل JUB / دفتر اسناد رسمی NOTARY PUBLIC'S OFFICE

چکیده: مطالب این پایان‌نامه در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول با سه گفتار. در گفتار اول، در دو بند به مالیات شرکت‌های مدنی و تعریف شرکت‌های مدنی و همچنین نحوه محاسبه مالیات شرکت‌های مدنی، در گفتار دوم، درآمد مشمول مالیات مودیان دارای دفاتر قانونی، انواع دفاتر قانونی، نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی، موارد رد دفتر قانونی و تعلق جرایم در موارد رد دفاتر قانونی بررسی می‌شود. در گفتار

واحد اجرای احکام شهرداری به اجرا در می‌آید، لذا سعی شده طی دو مبحث، ابتدا نحوه اجرای آراء کمیسیون (علیه شهرداری، علیه مالک) و سپس ابرادات وارده بر این شیوه، مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با یک نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده، بررسی مباحث مربوط به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، پایان گرفته است.

۱۳۴۱۷ ۱۴۰۸۶ سنبل، نبی. استراتژی کلان آمریکا پس از جنگ سرد. کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: فردانش، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۵۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ایالات متحده آمریکا U.S.A / جنگ سرد COLD WAR / استراتژی STRATEGY

چکیده: در عرصه بین‌المللی، کشورهای مختلف با سبک و سیاق متفاوتی به بازی می‌پردازند. اما بدون شناخت چگونگی بازی دیگران، نمی‌توان بازی خوبی ارائه داد. آمریکا یکی از بازیگران مهم بین‌المللی است که تلاش دارد قواعد بازی را برای همه تعریف و تعیین کند. شناخت چگونگی بازی ایالات متحده، که در واقع همان استراتژی کلان این کشور است، هدف این تحقیق می‌باشد. در این رساله، به منظور شناخت استراتژی کلان آمریکا پس از جنگ سرد، استراتژی این کشور در گذشته، نگرش نخبگان فکری و سیاسی آن نسبت به حال و آینده و رفتار سیاست خارجی آن پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد، ادامه استراتژی آن در دوران جنگ سرد است و این کشور تلاش دارد تا از طریق حفظ، تقویت و گسترش حوزه نفوذ و تسلط خود بر اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه، نظامی یک قطبی تحت رهبری آمریکا ایجاد نماید.

۱۳۴۱۸ ۱۳۷۸۰ شوهانی، احمد. سیاست امنیتی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام پس از جنگ سرد. کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: اخوانزنجانی، داریوش. ۱۳۷۶-۱۳۷۷. ۱۵۸ صفحه، کتابنامه.

سیاست امنیتی SECURITY POLICY / ایالات متحده آمریکا USA / اقیانوس آرام PACIFIC OCEAN / جنگ سرد COLD WAR / امنیت SECURITY / نظامی‌گری MILITARISM / اقتصاد ECONOMICS

چکیده: قرن بیست و یکم را قرن پاسیفیک و بخصوص عصر نوین منطقه آسیای اقیانوس آرام نامیده‌اند. منطقه اقیانوس آرام از ۷ کشور پرجمعیت دنیا، ۵ کشور (یعنی چین، آمریکا، روسیه، ژاپن و اندونزی) را در برمی‌گیرد. قویترین کشورها از لحاظ اقتصادی یعنی آمریکا، ژاپن در این منطقه حضور دارند و از کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای سه کشور روسیه، چین، آمریکا در این منطقه حضور دارند. با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، جهان از لحاظ اقتصادی چند قطبی گردیده ولی از لحاظ تواناییهای نظامی، آمریکا هنوز حرف اول را در صحنه روابط بین‌الملل می‌زند. با توجه به اهمیت منطقه اقیانوس آرام برای آمریکا، این کشور همیشه سعی کرده تا در این نقطه از جهان حضور فعالی داشته باشد. با توجه به اهمیت منطقه اقیانوس آرام برای قدرتهای بزرگ سعی شده تا سیاست امنیتی آمریکا را در این نقطه حساس از جهان با تأکید بر دوران پس از جنگ سرد مورد تحقیق قرار گیرد.

۱۳۴۱۹ ۱۴۱۴۳ شهامت‌دار، محمد. بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای. کارشناسی ارشد (حقوق بین‌الملل). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: بیگ‌زاده، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۲۳۹ صفحه، جدول، کتابنامه.

خلع سلاح DISARMAMENT / سلاح هسته‌ای NUCLEAR WEAPON / پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای

چکیده: فرضیه ما در این رساله این است که: با توجه به منشور ملل که قابل به رابطه‌ای مناسب میان مفهوم خلع سلاح و صلح و امنیت بین‌المللی است، و از طرفی هم نوعی "نظام تسلیحاتی" را جایز می‌شمارد، که بتواند مانع گسترش مسابقات و

انواع دیگر صلاحیت ترافیعی به مهمترین مباحث صلاحیت اجباری که سبب ایجاد بحران در این آئین شده است - حق شرط دولتها در اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری و دلایل امتناع دولتهای تازه استقلال یافته از ارجاع اختلافات خود به دیوان پرداخته می‌شود. برای تحقق صلاحیت اجباری شرایطی لازم است از جمله داشتن حق اقامه دعوی در دیوان - اعلام رضایت به پذیرش این آئین از سوی دولتها و بروز اختلاف حقوقی معین میان دولتها که در بخش چهارم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در خاتمه ماهیت حقوقی آئین صلاحیت اجباری بررسی می‌شود، تا معین شود که آیا این آئین تابع نظام حاکم بر حقوق معاهدات می‌باشد یا خیر؟

۱۳۴۱۵ ۱۳۷۶۹ روشنگر، حسین. نهادهای نظامی و امنیتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: عمیدزنجانی، عباسعلی. ۱۳۷۶. ۲۲۷ صفحه، کتابنامه.

نهاد نظامی MILITARY INSTITUTION / نظامی‌گری MILITARISM / حقوق اساسی IRAN / CONSTITUTIONAL LAW / امنیت SECURITY / **چکیده:** این مجموعه در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول شامل نه فصل به نهادهای نظامی اختصاص یافته و در بخش دوم نهادهای امنیتی در سه فصل تحت بررسی قرار گرفته‌اند. نظر بر اینکه دربار اصطلاحات و واژه‌های تخصصی، در هر یک از مباحث و فصول مربوطه، حسب مورد، تعاریف و توضیحات لازم ارائه گردیده است، لذا به رغم پیش‌بینی قبلی از آوردن فصلی مستقل به عنوان تعاریف و کلیات صرف‌نظر گردید.

۱۳۴۱۶ ۱۳۷۸۴ زارع‌زاده‌ی، محمد. مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی "کمیسیون ماده صد قانون شهرداری". کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: رضائی‌زاده، محمدجواد. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، کتابنامه.

تخلف ساختمانی BUILDING BREACH / ساختمان‌سازی BUILDING CONSTRUCTION / کمیسیون ماده صد قانون شهرداری / قانون LAW / شهرداری MUNICIPALITY / صلاحیت JURISDICTION

چکیده: آنچه در این تحقیق آمده است، مشتمل بر دو بخش است: بخش نخست به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات، جایگاه مراجع شبه قضائی (فلسفه تشکیل این مراجع به طور کلی و منشاء و ماهیت حقوقی آنها در کشورمان)، نقش مهندسین ناظر ساختمان و دفاتر اسناد رسمی در جلوگیری از تخلفات ساختمانی و پدیدایش، تشکیلات داخلی کمیسیون ماده صد (ترکیب اعضا و وضعیت استخدامی آنها) بررسی گردیده است. فصل دوم به صلاحیت کمیسیون اختصاص داده شده است. مطالب قابل بررسی در این فصل، در سه مبحث تقسیم گردیده است، بعد از بررسی تعریف و اقسام صلاحیت در مبحث نخست، طی چهار گفتار صلاحیت ذاتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث سوم، صلاحیت نسبی کمیسیون در چهار گفتار، اشاره شده است. بخش دوم به دو فصل تقسیم گردیده است. فصل نخست به بررسی آئین رسیدگی به تخلفات ساختمانی اختصاص پیدا کرده است، مطالب قابل بررسی در این فصل در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون بدوی اشاره شده است. چگونگی رسیدگی به پرونده در کمیسیون تجدیدنظر، مبحث دوم را تشکیل داده است و در مبحث سوم، تجدید نظرخواهی از آراء قطعی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری، مورد بررسی قرار گرفته است، شرایط لازم برای تجدید نظرخواهی، آئین رسیدگی و اتخاذ تصمیم، رای کمیسیون و دستور موقت دیوان، تجدیدنظرخواهی از احکام غیرقطعی و قطعی شعب در هیات تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوعات قابل بررسی در این مبحث می‌باشند. فصل دوم، چگونگی اجرای آراء کمیسیون اشاره پرداخته شده است. مطالب قابل بررسی در این فصل به سه مبحث تقسیم گردیده. در مبحث نخست پیرامون تعریف و شرایط لازم جهت اجرای آراء کمیسیون، صحبت شده است و از آنجا که آراء کمیسیون به وسیله

ارشد (حقوق جزاء و جرم شناسی)، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: گرجی، ابوالقاسم. ۱۳۷۶. ۱۳۴. صفحه، کتابنامه.

قاضی تحکیم (داور) / ARBITRATOR / داوری / ISLAMIC / ARBITRATION / فقه

LAW

چکیده: این پایان نامه در ۳ فصل و یک خاتمه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، در فصل اول کلیات ذکر می شود که خود شامل دو بخش است، بخش اول تاریخچه قاضی تحکیم و در بخش دوم تعریف آن ذکر خواهد شد همچنین در فصل دوم اقوال و ادله قاضی تحکیم مطرح می شود که این فصل خود دارای دو بخش است. در بخش اول اقوال مختلف در مورد قاضی تحکیم، و در بخش دوم ادله قاضی تحکیم مورد مذاقه قرار می گیرد فصل سوم به تحکیم و مقایسه آن با داوری اختصاص دارد که این فصل هم دارای دو بخش است. در بخش اول پیرامون تحکیم و شرایط آن و در بخش دوم داوری و اشتراکها و تمایزهای آن با تحکیم مورد بررسی قرار می گیرد و در خاتمه نتایجی از کل مطالب ذکر خواهد می شود.

۱۳۴۲۳ ۱۳۷۶۶ عبدالمالکی، حسن. بررسی جزای نقدی در حقوق ایران. کارشناسی ارشد (علوم جزائی و جرم شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: آقائی نیا، حسین. ۱۳۷۶. ۲۱۹. صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

جزای نقدی / CASH PUNISHMENT / حقوق / LAW / ایران / IRAN / مجازات / PUNISHMENT / حقوق جزا / CRIMINAL LAW

چکیده: در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است: بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول به تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد. در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این مجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود. در بخش دوم تحت عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، به طوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند. اجرای جزای نقدی و عوامل مؤثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل مؤثر در اجرای جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.

۱۳۴۲۴ ۱۳۷۸۲ علوی سبزواری، جلال الدین. درگیری های مسلحانه غیر بین المللی و حقوق بشر دوستانه. کارشناسی ارشد (حقوق بین الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: ممتاز، مهشید. ۱۳۷۶. ۱۲۵. صفحه، کتابنامه.

جنگ / حقوق بشردوستانه / کنوانسیون ژنو. (۱۹۴۹) / شورای امنیت / SECURITY COUNCIL / حقوق جزا / CRIMINAL LAW

چکیده: در این نوشتار ابتدا در قسمت کلیات به تاریخچه شکل گیری حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز بدیده ای بنام درگیری مسلحانه غیر بین المللی پرداخته خواهد شد. آنگاه در بخش اول دوره شکل گیری و افول اصل تفکیک درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش مقررات حقوقی مربوطه یعنی ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل شماره ۲ ژنو ۱۹۷۷ مورد ارزیابی قرار گرفته و زمینه های منتهی به تضعیف اصل تفکیک مورد مذاقه قرار خواهد گرفت. در بخش دوم پدیداری حالت یکپارچگی حقوق درگیری های مسلحانه و مولفه های روند تضعیف اصل تفکیک مورد بررسی

رقابت های پنهان و آشکار تسلیحاتی بین دولت ها در ابعاد منطقه ای و جهانی باشد. هر چند در هر دو مفهوم "خلع سلاح" و "نظام تسلیحاتی" ابهامی وجود دارد و حتی در نگاه نخست یک رابطه تضاد و تناقض مفهومی در آن نمودار می شود. و از طرفی چون ما در بحث خلع سلاح محدود به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای هستیم و مجموعه این معاهده معتبر بین المللی هر چند که بعنوان مؤثرترین ابزار نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای به شمار آمده، اما برخوردار از ساختاری ناهمگونه و نامتجانس در بعد حقوق و تعهداتی است که بر دولت ها با تفکیکی که بین شان قابل شده، بار کرده است، حال با این وضعیت مفروض مسأله این است که آیا در این چارچوب: تحقق خلع سلاح کامل و عمومی یک هدف مقرون و امکان پذیر است؟ با توجه به نظام تسلیحاتی مورد نظر منشور آیا ما می توانیم به چنان هدفی دست بیابیم؟ آیا ساختار ناهمگون و نابرابری که در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای تعبیه شده است می تواند هدف خلع سلاح را محقق نماید؟ و بالاخره این که: آیا ساختاری که منشور در چارچوب نظام امنیت جمعی برای جامعه بین المللی در نظر گرفته شده است با چنین هدفی همسویی و سازگاری دارد؟

۱۳۴۲۰ ۱۴۰۸۴ صبری، نورمحمد. سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۲۵۹. صفحه، کتابنامه.

ایران / IRAN / سرقت مشدد / AGGRAVATED THEFT / قانون جزا / CRIMINAL / CODE / سرقت مسلحانه / ARMED ROBBERY

چکیده: این پایان نامه طی چهار بخش به شرح زیر تدوین شده است: در بخش اول کلیاتی در مورد سرقت مشدد بر تاریخچه، تعریف، انواع و اقسام و بالاخره اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی جرم سرقت طی چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم سرقت های مشدد به اعتبار نوع مال مسروقه مثل: سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق و دفاتر دولتی، سرقت آثار ملی، فرهنگی و تاریخی، سرقت اموال و اشیاء نظامی، سرقت کویتهای کالاها اساسی و غیره طی شش فصل مطرح شده است. در بخش سوم سرقت های مشدد به اعتبار مسلحانه بودن یا خشونت آمیز بودن عمل یعنی: سرقت مسلحانه از منازل، سرقت مسلحانه از بانکها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها، قطع الطریق و راهزنی، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت مسلحانه دستجمعی در شب و سرقت مقرون به تمام پنج شرط مشدد طی شش فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و بالاخره در بخش چهارم سرقت های مشدد به اعتبار سایر شرایط و کیفیات مشدد از قبیل: سرقت مقرون به یکی از شرایط مشدد سرقت از طریق کیف زنی و جیب بری، سرقت در مناطق حادثه دیده یا در محل تصادف رانندگی، آدم ربایی و غیره طی شش فصل مورد بررسی و مذاقه واقع شده است.

۱۳۴۲۱ ۱۴۰۸۰ طاهرخانی، افشین. رکن مادی قتل عمد. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: خزان، منوچهر. ۱۳۷۶. ۱۴۵. صفحه، کتابنامه.

قتل عمد / MURDER / مجازات / PUNISHMENT

چکیده: پایان نامه مزبور در دو فصل جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد: در فصل اول که اختصاص به رفتار مجرمانه سالب حیات دارد به رفتار سالب حیات بر روی انسان زنده و صور رفتار مجرمانه سالب حیات در حقوق ایران و اشکال و صور رفتار مجرمانه سالب حیات در حقوق اسلام، نقش وسیله یا نوع عمل ارتكابی در تحقق قتل عمد و نحوه مداخله مرتکبین در فعل سالب حیات خواهیم پرداخت. و فصل دوم تحت عنوان حصول نتیجه مجرمانه سلب حیات از انسان زنده و رابطه علت اختصاص به عناوین کلی زیر دارد: حصول نتیجه مجرمانه و مراحل تحقق آن، احراز رابطه علت در قتل عمد و رابطه علت در قتل عمد در حقوق ایران، و در نهایت با نتیجه گیری از مطالب ارائه شده به بحث خاتمه می دهد.

۱۳۴۲۲ ۱۳۷۷۶ طحان، حجت الله. قاضی تحکیم. کارشناسی

۱۳۴۲۷ ۱۳۸۸۳ فروزان مهر، محمود. چگونگی اجرای اداری و قضائی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی: سالارنصری، علی. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۱۸۸ صفحه، کتابنامه.

جنگل FOREST / مرتع PASTURE / حفاظت جنگل FOREST CONSERVATION / بهره برداری جنگل FOREST UTILIZATION / قوانین منابع طبیعی NATURAL RESOURCES LEGISLATION / قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

چکیده: موضوع رساله قسمتی از قوانین وضعی در مورد این بخش از طبیعت (جنگل ها و مراتع) یعنی "چگونگی اجرای اداری و قضایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع" است که در چهار دفتر تنظیم گردیده است: در دفتر نخست کلیات مورد بررسی قرار گرفته است. در دفتر دوم ملی شدن جنگل ها و مراتع و نظر اسلام درباره جنگل و مرتع مورد بررسی قرار گرفته است. در دفتر سوم تعاریف و اصطلاحات مندرج در قانون ملی شدن اجرای قانون ملی شدن اراضی ملی آمده است. در دفتر چهارم اعتراض ذی نفع به تشخیص اراضی به عنوان جنگل و مرتع ارائه شده است شایان ذکر است هر دفتر مشتمل بر دو گفتار و هر گفتاری شامل چندین بخش است. با عنایت به ماهیت موضوع رساله که بیشتر متکی بر قوانین و مقرراتی است که قانونگذار از ابتدای نظام قانونگذاری وضع کرده است بنا را بر بررسی قوانین و مقررات مربوط نهاده و در این راستا توجه خاص به قوانین و مقررات لازم الاجرا و حاکم بر اراضی ملی و رویه های قضایی بوده است.

۱۳۴۲۸ ۱۴۱۸۷ قاسمی قطب آبادی، حمید. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق. کارشناسی ارشد (حقوق بین الملل). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: بیگزاده، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۷۷ صفحه، کتابنامه.

یوگسلاوی YUGOSLAVIA / دادگاه بین المللی کیفری INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

چکیده: پس از تحولاتی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی روی داد و به فروپاشی کمونیسم و در نتیجه پایان جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب انجامید، صاحب نظران افق جدیدی را در مناسبات بین المللی پیش بینی نمودند که ثبات و آرامش از ویژگیهای آن بود. اما حوادثی که پس از این تاریخ اتفاق افتاد از جمله حوادث بالکان، نشان داد که جامعه بین المللی تا رسیدن به این مرحله هنوز راه طولانی را در پیش دارد. وقوع این حوادث در قلب اروپای متمدن، جنایات و فجایعی را به بار آورد که وجدان جامعه بشری را تکان داد. این بحران با توجه به ابعاد و عواقب وسیع آن، از جهات مختلف سیاسی، تاریخی و جامعه شناسی قابل بحث و بررسی است، اما آنچه در این میان از ویژگی خاصی برخوردار می باشد، عکس العمل جامعه بین المللی و مشخصا شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری، در مورد این بحران است. تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در طول حیات سازمان ملل متحد بی سابقه می باشد، مسائلی را مطرح نموده که از دیدگاه حقوق بین الملل بدیع و جالب توجه است. برای مثال با اینکه منشور ملل متحد صراحتا به شورای امنیت اجازه نمی دهد که اقدام به تشکیل یک محکمه کیفری نماید اما شورا مبنای تشکیل این دادگاه را مقررات فصل هفتم منشور اعلام نموده است و... ویژگیهای فوق باعث شده است که تحلیل و بررسی "دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق" به عنوان موضوع پایان نامه حاضر انتخاب گردد. در این راستا سعی شده است علاوه بر جنبه های شکلی و نظری تا حد امکان به جنبه عملی یعنی برخورد خود دادگاه با مسائل مورد بحث نیز توجه شود. با این حال ذکر این نکته ضروری است که اگرچه نگارنده سعی نموده تا حد امکان کلیه اسناد مربوط به دادگاه که عمدتا از طرف "دفتر لاهه" دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، را مورد مطالعه قرار دهد، ولی بحث انگیزترین قضیه ای که تا بحال نزد دادگاه مطرح شده "قضیه تادیج" می باشد که بهمین خاطر قضیه مذکور بیشتر مورد استناد قرار گرفته

قرار می گیرد. در این بخش ضمن پرداختن به مصادیقی چند از درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، به نقش سازمان ملل و بویژه شورای امنیت در شکل گیری این رویکرد جدید اشاره خواهد شد. در این ارتباط تحولات حقوق بین المللی کیفری در پرتو ایجاد محاکم بین المللی یوگسلاوی و روند و نیز طرح ایجاد دیوان کیفری دائمی بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت در پایان نیز به جمع بندی مباحث پرداخته می شود.

۱۳۴۲۵ ۱۴۱۸۶ فرج اللهی، رضا. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. به راهنمایی: نجفی ابرندآبادی، علی حسین. ۱۳۷۶. ۱۷۶ صفحه، کتابنامه.

شخص حقوقی LEGAL PERSON / مسئولیت حقوقی LEGAL RESPONSIBILITY / حقوق LAW / فرانسه FRANCE / مسئولیت جزایی CRIMINAL LIABILITY

چکیده: موضوع پایان نامه در دو بخش است، بخش اول تحت عنوان "از مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی"، که این بخش خود به سه فصل تقسیم شده، تعریف و ماهیت و تحول تاریخی و مبانی نظری اشخاص حقوقی تا سال ۱۸۱۰ موضوع فصل اول است. مظاهر اولیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از سال ۱۸۱۰ تا اوایل قرن بیستم موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد. شرایط عام تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فصل سوم مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان بخش دوم شرایط خاص تحقق مسئولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی و ضمانت اجراهای آنها است که با توجه به انواع شخصیت های حقوقی، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خصوصی را در فصل اول، و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عمومی را در فصل دوم مورد بررسی و بحث قرار گرفته است، بالاخره عنوان فصل سوم این بخش به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی اختصاص یافته تا پاسخ جامعه علیه اشخاص حقوقی مجرم را به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید، ناگفته نگذارده باشد. نتیجه گیری از بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نیز نقد و بررسی و پیشنهاد آخرین سخن است.

۱۳۴۲۶ ۱۳۲۸۲ فرخ سبیری، منصور. جاسوسی و جرائم مرتبط با آن. کارشناسی ارشد (علوم جزایی و جرم شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: گلدوزیان، ایرج. ۱۳۷۶. ۱۲۹ صفحه، کتابنامه.

جاسوسی ESPIONAGE / جرم CRIME / مجازات PUNISHMENT

چکیده: پایان نامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول به مباحث کلی از قبیل تاریخچه تعریف و انواع جاسوسی اختصاص یافته است. در واقع، در فصل اول عمدتا جنبه های غیرحقوقی جاسوسی مورد بررسی قرار گرفته است، هر چند به مباحثی حقوقی همچون محاکم صلاحیتدار و شیوه دادرسی جرم جاسوسی و جرائم مرتبط با آن نیز پرداخته شده است. در همین فصل، نظریات عمده حقوقدانان و فقها نیز طرح و مورد بحث واقع گردیده است. نظریات و دیدگاههای مزبور عمدتا با نگرشی انتقادی بررسی شده و در برخی موارد نگارنده نیز برداشت خود را بیان کرده است. فصل دوم به بررسی جاسوسی و جرائم مرتبط با آن در قانون تعزیرات، اختصاص یافته است. در این فصل مواد مربوطه در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سابق نیز مورد اشاره قرار گرفته و نقاط افتراق آنها با قانون تعزیرات جدید بیان شده است. در فصل سوم، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با مقایسه نسبت به قانون دادرسی و کیفر ارتش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصول دوم و سوم، در کنار بیان عناصر متشکله جرائم، نقائص و انتقادات وارد بر مواد قانونی، بیان گردیده است. مضافا اینکه در برخی موارد پیشنهادهایی نیز برای رفع نقائص و کاستی های قانون ارائه شده است.

است.

"شرایط مشروعیت اقدام متقابل" نام دارد. پس از تقسیم این شرایط به دو بخش شکلی و ماهوی، آنها را بررسی و مطالعه می‌کند. در فصل سوم با عنوان "اقدامات متقابل ممنوع شده در حقوق بین‌الملل" آن دسته از اعمالی که نسبت به آنها اقدام متقابل مجاز نیست، تبیین و تشریح خواهد شد.

۱۳۴۳۱ ۱۳۱۸۵ کریمی مله، علی. عقل‌گرایی در اصولی‌گری شیعی و توسعه سیاسی: جمهوری اسلامی ایران. دکتر (علوم سیاسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: سربع‌العلم، محمود. ۱۳۷۶. ۴۱۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عقل‌گرایی / RATIONALISM / عقلانیت / RATIONALITY / توسعه سیاسی / POLITICAL DEVELOPMENT / ایران / SHIISM / تشیع

چکیده: مفهوم توسعه سیاسی، لوازم و نتایج آن مفهوم مرکزی مطالعات دانشمندان علوم سیاسی از پایان جنگ جهانی دوم به بعد بوده است و روح غالب نظریه‌های توسعه سیاسی ملهم از مکتب نوسازی حاکی از جمع‌ناپذیری سنت به طور کلی و مذهب به طور خاص با توسعه سیاسی است. هر یک از اندیشمندان و صاحب‌نظران توسعه سیاسی بسته به مبانی معرفتی، جهان‌شناختی و انسان‌شناسی خود شاخص‌های مختلفی را برای توسعه سیاسی مشخص کرده‌اند اما اغلب آنان عقل‌گرایی یا عقلانی شدن سیاست و اقتدار سیاسی را از شاخص‌های مهم توسعه سیاسی معرفی کرده‌اند. معقول شدن اقتدار نزد آنان به معنی عرفی شدن زندگی سیاسی - اجتماعی و حاکمیت تمام عیار انسان بر تعیین ارزش‌ها و هنجارها و قطع ارتباط سیاست با هر گونه منابع ماوراء طبیعی است. برای کشورهایی که حیات سیاسی و اجتماعی آنان متأثر از آموزه‌های دینی - مذهبی است سؤال از نسبت دین و توسعه از نظر تئوری و عملی بسیار مهم و اساسی است. نگارنده تحقیق در جستجوی رابطه مکتب اصولی شیعه با توسعه سیاسی با اتخاذ عقل‌گرایی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی با نگرشی تقریباً نوع - آرمانی و درون دینی - مذهبی به شناسایی نمودهای عقل‌گرایی در شاخه اصولی مذهب شیعه پرداخته است و با تعریف توسعه سیاسی به عنوان فرایند نهادینه‌سازی رقابت فکری - سیاسی و تدارک ساز و کارهای مناسب برای تجلی اراده و عقل جمعی در فرایند سیاسی، گسترش عرصه گفت‌وگو و استدلال، خشونت‌زدایی از سیاست، توجه به عقل‌گرایی به معنی توجه به شرایط زمان و مکان در تصمیم‌گیری، محاسبه مصالح و مضار احتمالات مختلف و تلاش برای انطباق وسایل با اهداف و حسابگری و آینده‌بینی به تحقیق در مورد مواضع عقل‌گرایی در معتقدات شیعه پرداخته است. مطالعه متون سیاسی، اجتماعی و اصولی شیعه محقق را به این نتیجه رساند که وجود اصل اجتهاد که خود متضمن توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان، موضوع‌شناسی در پرتو آن دو، تطبیق فروع و جزئیات بر اصول کلی است، تنوع موضوعات مستنبطه شرعی و عرفیه که شارع مقدس تصمیم‌گیری در مورد موضوعات عرفیه از جمله اغلب مسائل سیاسی را به عهده عقل و عرف بشری واگذار کرده است، احکام ثابت و متغیر در اسلام، توجه به عنصر مصلحت و ضرورت در رفتار سیاسی و در صدور احکام حکومتی نشان می‌دهد که عقل به عنوان یکی از ابزارهای شناخت و عقل‌گرایی به معنی حساسیت به زمان و مکان، رعایت ابعاد و جوانب گوناگون مسائل و انعطاف‌پذیری در صدور احکام مناسب برای موضوعات متنوع در مکتب اصولی شیعه به رسمیت شناخته شده است. از دیگر سو ضرورت مشورت حکومت اسلامی با صاحب‌نظران در موضوعات و زمینه‌های مختلف عرفیه، اصل نصیحت و انتقاد سازنده از زمامداران اسلامی، و جوب مشارکت سیاسی در لباس امر به معروف و نهی از منکر، عقلانیت در سازمان حکومت و ابتنای آن بر عقل‌کارشناسی جمعی، خشونت‌گریزی از سیاست و کیش‌زدایی از آن، نقش عقل، عرف و اراده انسانها در فعلیت بخشیدن و تحقق حکومت اسلامی حاکی است که مذهب شیعه در چارچوب احکام و تعالیم الهی وسعت قابل ملاحظه‌ای برای عقل و اراده جمعی انسانها قائل شده است و با بیان حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم زمینه‌های نظری برای تشکیل جامعه مدنی پویا، پرسشگر و دولت پاسخگو را فراهم ساخته است و از این زاویه نه تنها شاخه اصولی مذهب شیعه مانع توسعه سیاسی - به عنوان روش نه فلسفه و جهان‌بینی غربی نیست بلکه اصول و چارچوبهای لازم برای

۱۳۴۲۹ ۱۴۰۸۷ قربانی، نبی‌الله. بررسی علل ناتوانی گروه‌های ملیگرا و توانمندی جریان‌ات اسلامگرا در کسب و حفظ قدرت در روند انقلاب اسلامی (۱۳۶۰ - ۱۳۵۶). کارشناسی ارشد (علوم سیاسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: حشمت‌زاده، محمدباقر. ۱۳۷۶-۱۳۷۶. ۱۷۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

انقلاب اسلامی / ISLAMIC REVOLUTION / ۱۳۶۰-۱۳۵۶ / 1356-1360 / ملی‌گرایی / NATIONALISM / قدرت / POWER

چکیده: قدرت در قلب سیاست قرار داشته و به عنوان محور تئوری سیاسی و مطالعه پرورده‌های سیاسی به شمار می‌آید. منازعه انقلابی یکی از پدیده‌های مهم سیاسی است که تلاش برای کسب قدرت در مرکز ثقل اهداف آن قرار دارد. تلاش افراد برای سهم شدن در قدرت موجود و یا قبضه آن همواره آثار و پیامدهای مختلفی را به همراه داشته است، بویژه در شرایط انقلابی که موجب پیدایش گروه‌ها و احزاب مختلفی شده، و مسئله مشارکت سیاسی، ائتلاف و فروپاشی ائتلافات، رقابت و تلاش میان گروه‌ها در سبقت با واپس راندن یکدیگر را مطرح می‌سازد. بر این اساس بدیهی است مطالعه ظهور نیروهای جدید، ناتوانی و افول و با نفوذ هر یک از گروه‌ها بایستی بر پایه مفهوم یا تئوری کلی قدرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به واقعیت‌های موجود مورد شرح قرار گیرد. بدون شک حصول نتایج منطقی و راهبردهای متقن و کاربردی از مباحث نظری و نیز بکارگیری صحیح ساز و کارهایی مشارکتی و بطور کلی رشد و توسعه سیاسی نیازمند مطالعه‌ای همه‌جانبه و شناخت موانع و مشکلات موجود بر اساس تجارب گذشته، و نیز ضرورتها و الزامات جامعه می‌باشد. تحقیق حاضر با عنایت به این مهم و با تطبیق مصادیقی از انقلاب ایران در دوره مورد نظر (۱۳۶۰-۱۳۵۶) که مرحله انتقال و تحکیم قدرت به شمار می‌رود صورت می‌گیرد. دوره زمانی ۱۳۶۰-۱۳۵۶ به جهت ظهور و سقوط گروه‌های مختلف و نیز تنوع و تعداد آنها از یکسو و افول یکی از گروه‌های مهم تاریخ معاصر ایران (گروه‌های ملیگرا) حائز اهمیت خاصی می‌باشد دوره مذکور را که به جهتی می‌توان دوره حاکمیت دوگانه، کسب قدرت و تحکیم پایه‌های نظام جدید انقلابی دانست نه تنها به لحاظ افول گروه‌های مختلف (بویژه ملیگرا) بلکه از دیدگاه اقبال و ادبار نظری و عملی به موضوع مشارکت در قدرت سیاسی نیز دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به ضرورت‌های فوق و از طریق مطالعه اهمیت اسنادی و به روش همبستگی (توصیفی - تحلیلی) به تجزیه و تحلیل دو جریان عمده روند انقلاب اسلامی (به عنوان مسأله و هدف اصلی) از لحاظ ناتوانی و یا توانمندی آنها در کسب و حفظ قدرت می‌پردازد لذا قدرت به عنوان متغیر مستقل این پژوهش به شمار آمده و به همراه مسأله اساسی، در بستر نظری مباحث مربوط به تحزب یا مشارکت سیاسی مورد مذاقه قرار می‌گیرد. فرضیه این پژوهش در چارچوب نظریه بسیج منابع چارلز تیلی تدوین شده و بر نقش محوری ساختار و سازماندهی گروه‌ها در کسب و حفظ قدرت در فرایند منازعه انقلابی و سبقت گروه‌ها صحنه می‌گذارد.

۱۳۴۳۰ ۱۳۸۸۶ کاظمی ابدی، علیرضا. توسل دولتها به عمل متقابل در حقوق بین‌الملل معاصر. کارشناسی ارشد (حقوق بین‌الملل عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: ممتاز، جمشید. ۱۳۷۶. ۱۳۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

اندام متقابل / COUNTER-MEASURE / حقوق بین‌الملل / INTERNATIONAL LAW

چکیده: این رساله کوششی است در راه شناخت بهتر این قبیل اقدامات و تبیین حاکم بر آنها، مکتوب حاضر به سه فصل تقسیم می‌شود. در فصل اول که تحت عنوان "ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولتها و اقدامات متقابل" قرار دارد، ضمن بررسی مسأله ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل و رژیم مسئولیت بین‌المللی دولتها، اقدامات متقابل را به عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای حقوق بین‌الملل و یکی از شرایط رافع مسئولیت بین‌المللی دولتها مورد مذاقه بیشتر قرار می‌گیرد. فصل دوم که

نیل به توسعه سیاسی موزون و ناظر به نیازهای دنیوی و اخروی را تدارک دیده است. البته ضرورت حرکت در قالب قوانین اسلامی حکومت شیعی را از قالب نظام‌های سیاسی لیبرال - دموکراسی خارج می‌سازد. به سخن دیگر حکومت شیعی در محتوی شوکراتیک و در روش دموکراتیک است و این دو لزوماً جمع‌ناپذیر نیستند.

۱۳۴۳۲ ۱۳۵۴۳ ملکی، ابوالقاسم. **ملاحظات اقتصادی و دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد**. کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: مقتدر هوشنگ. ۱۳۷۶. ۱۱۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آسیای مرکزی / CENTRAL ASIA / دریای آزاد HIGH SEA / مسایل اقتصادی ECONOMIC PROBLEM / ایران IRAN / حمل و نقل دریایی MARINE EXPORT / صادرات TRANSPORT

چکیده: جمهوری‌های آسیای تازه استقلال یافته شوروی سابق یعنی کشورهای آسیای مرکزی، پدیده نوینی را در جغرافیای سیاسی منطقه و جهان ایجاد کرده‌اند که بسیاری از معیارهای روابط جهانی را تا پیش از این رویداد بر هم زده است. این جمهوری‌ها به اضافه افغانستان، پاکستان و ایران منطقه گسترده و قابل اهمیت تازه‌ای را در جغرافیای سیاسی جهان امروزه تشکیل می‌دهند که از پتانسیل و نیروی بالقوه بسیار بالایی برخوردار است. اگر جمهوری اسلامی ایران به اهمیت و توانایی‌های خود پی ببرد و بر پیوندهای معقول میان خود و کشورهای آسیای مرکزی تکیه کند، قادر خواهد بود منافع سرشاری از این راه نصیب خود سازد. برای ایران، بعد از شکست‌های سنگین و دردناک دوران قاجار و تجزیه‌های پی در پی، شرایط موجود مهم‌ترین فرصت را فراهم آورده تا اگر درست عمل شود بتواند حضوری مؤثر بپسندد و با بهره‌گرفتن از موقع حساس جغرافیایی و استراتژیک و ارزش‌ها و سنتی دیرپای خود اعتباری شایسته به دست آورد و جایگاهی نقش‌آفرین بیابد. اکنون جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هم‌مرز شده است که می‌توانند از نظر اقتصادی، فرهنگی و تجاری وضع کنونی کشور را تا اندازه‌ای دگرگون نمایند. موضوع ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای مرکزی از طریق جمهوری اسلامی ایران که دربرگیرنده ترانزیت کالاهای برخی از کشورهای عضو آکو نیز می‌شود، یکی از مسائل مهمی است که در محافل اقتصادی و بازرگانی ایران مورد بحث می‌باشد. امروزه به علت ارتباطات پیچیده و گسترده و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر، کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون داشتن روابط با سایر کشورهای جهان بتواند به حیات خود ادامه دهد. تولد کشورهای جدید در همسایگی ایران، این کشور را قادر ساخته تا هدف خود در زمینه بازگشت به جامعه بین‌المللی را تعقیب نموده، همکاری منطقه‌ای به ویژه در زمینه حمل و نقل در جهت مقابله با سلطه آمریکا را ترغیب و موقعیت خویش را به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت کند. با وجود آنکه اقتصاد اکثر این کشورها به سمت مسکو و تجارت در داخل ساختار شوروی سابق گرایش داشته است، با این حال بازارهای بالقوه‌ای برای صادرات غیرنفتی ایران و زمینه واردات مواد خام برای صنایع این کشور موجود می‌باشد. همکاری اقتصادی می‌تواند در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش انرژی صورت پذیرد. توسعه تماسهای اقتصادی مزایای خاصی برای استانهای شمالی ایران دربردارد و قادر است به توسعه اقتصادی ایران انسجام بخشد. تهران می‌تواند نقش جغرافیایی و اقتصادی ویژه‌ای برای خود در شبکه ترانزیتی و ارتباطی قلب اروپا - آسیا و خلیج فارس فراهم نماید. تجارب و همکاری اقتصادی ایران با جمهوری‌های آسیای مرکزی در شش سال اخیر توسعه بسیار یافته است. در صورت دسترسی ایران به سرمایه م مورد نیاز به منظور کمک به توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و تقویت زیرساختار خود جهت تأمین ترانزیتی این کشورها، رشد روابط اقتصادی سرعت بیشتری می‌یابد. ابتکار ایران در زمینه آکو و همکاری دریای خزر لاتل در زمینه برقراری ثبات منطقه‌ای و تقویت همکاری اقتصادی مؤثر بوده است. کشورهای آسیای مرکزی از برقراری روابط تجاری گسترده با ایران و استفاده از ایران برای دسترسی به آبهای گرم و داشتن راههای مواصلاتی غیر از روسیه استقبال کرده‌اند و ایجاد پلی برای رسیدن به خلیج فارس را مورد حمایت قرار داده‌اند. افزایش سرعت بیشتر روابط موجود به ویژه در زمینه اقتصادی، به نفع ایران و کشورهای آسیای مرکزی

۱۳۴۳۳ ۱۴۱۲۵ مهدی‌زاده‌روشنی، اکبر. **بررسی تطبیقی رفتار سیاست خارجی آلمان در دوره جنگ سرد و پس از جنگ سرد**. کارشناسی ارشد (روابط بین‌الملل). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی. به راهنمایی: قوام. ۱۳۷۶. ۲۵۲ صفحه، کتابنامه.

بررسی تطبیقی COMPARATIVE SURVEY / رفتار BEHAVIOR / سیاست خارجی FOREIGN POLICY / آلمان GERMANY / جنگ سرد COLD WAR

چکیده: اهداف نگارش پایان‌نامه را به ۳ مقوله می‌توان تقسیم‌بندی کرد: ۱- ارائه تبیین مناسبی از تأثیرگذاری الگوهای نظام بین‌المللی بر رفتار سیاست خارجی واحدهای سیاسی مختلف از طریق مطالعه موردی سیاست خارجی آلمان. ۲- ارائه شناختی از روندهای عینی و نظری تصمیم‌گیری و نیز خط‌مشی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آلمان در دوره جنگ سرد و پس از جنگ سرد. ۳- ارائه چارچوبی نظری برای تبیین، توضیح و پیش‌بینی رفتار سیاست خارجی آلمان.

۱۳۴۳۴ ۱۳۷۷۹ میرزاده کوهشاهی، نادر. **سازمان اداری و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی**. کارشناسی ارشد (حقوق عمومی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: ابوالصمد، عبدالحمید. ۱۳۷۶. ۱۹۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سازمان اداری ADMINISTRATIVE ORGANIZATION / اختیار FREE WILL / شورای عالی انقلاب فرهنگی / انقلاب فرهنگی CULTURAL REVOLUTION / چین CHINA / ایران IRAN / قانون LAW

چکیده: این پایان‌نامه از پنج بخش و هر بخش از دو فصل تشکیل شده است. در بخش اول گذشته انقلاب فرهنگی به طور کلی آورده شده و دگرگونی فشرده انقلاب فرهنگی در کشورهای چین و ایران بررسی شده و سپس انقلاب فرهنگی در ایران و چین با هم مقایسه شده است. در بخش دوم، سازمان اداری و اختیارات این نهاد که نخستین نهادی بود که برای تحقق انقلاب فرهنگی تأسیس شده، بررسی شده است. در بخش سوم، علت‌های تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات و جایگاه قانونی آن بررسی شده است. و در بخش پنجم آن کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور فشرده بررسی شده است.

۱۳۴۳۵ ۱۴۳۳۹ نصری، قدیر. **مفهوم‌بندی دولت در منطقه خاورمیانه آسیب‌پذیری‌ها و بدیل‌ها**. کارشناسی ارشد (علوم سیاسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: سریع‌القلم، محمود. ۱۳۷۶. ۲۲۳ صفحه، جدول، کتابنامه.

دولت STATE / خاورمیانه MIDDLE EAST / آسیب‌پذیری VULNERABILITY / چکیده: پژوهش حاضر، آسیب‌پذیری‌های دولتهای حاکم در منطقه خاورمیانه را شناسایی و بدیل‌های مفهومی احتمالی را با مطالعه موردی آنها، به بحث می‌گذارد. بطوریکه سه مفهوم زیر حاکمیت‌های موجود را به چالش طلبیده‌اند: ۱- آهنگ رو به رشد دمکراسی شدن ۲- (Democratization) جهانی شدن ۳- (Globalization) پیدایش و گسترش طبقات جدید و انقلاب در انتظارات.

۱۳۴۳۶ ۱۳۵۴۵ نگ‌یو، دال‌سیو. **پایداری فرهنگ سیاسی سنتی در برابر توسعه سیاسی در کره و ایران**. دکترا (علوم سیاسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: بشیریه، حسین. ۱۳۷۶. ۳۰۵ صفحه، کتابنامه.

پایداری STABILITY / فرهنگ سیاسی POLITICAL CULTURE / سیاست POLITICS / سنت / توسعه سیاسی POLITICAL DEVELOPMENT / کره KOREA / ایران IRAN

چکیده: این رساله می‌خواهد نشان دهد که فرهنگ سیاسی سنتی کره و ایران،

آدمک رنگی) آزمودنی‌های گروه آزمایشی، اثربخشی این روش را بر پررخاشگری پنهان غیرکلامی تأیید می‌کند. - تحول رفتار کودکان گروه آزمایشی در سطوح مختلف کنش وری نیز، اثربخشی این روش را در افزایش رفتارهای سازش‌یافته‌تر مورد تأیید قرار می‌دهد.

۱۳۴۳۸ ۱۳۵۹۵ افشاری، ملکه. مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی - اجتماعی فرزندان دانش‌آموز پسر و دختر پایه اول راهنمایی مادران شاغل و غیرشاغل، با کنترل هوش، در شوشتر. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: حقیقی، جمال. اهواز. ۱۳۷۵. ۱۵۸ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه، فارسی. خلاصه به فارسی.

دانش‌آموز دوره راهنمایی JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT / هوش INTELLIGENCE / شوشتر SHOOSTAR / مادر MOTHER / مقایسه عملکرد PERFORMANCE COMPARISON / عملکرد تحصیلی SCHOOL EMPLOYMENT / سازگاری ADJUSTMENT / اشتغال PERFORMANCE

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی سه فرضیه زیر بود: ۱) فرزندان مادران شاغل، در مقایسه با فرزندان مادران غیرشاغل، با کنترل هوش، سازگاری بالاتری دارند. ۲) فرزندان مادران شاغل، در مقایسه با فرزندان مادران غیرشاغل، با کنترل هوش، عملکرد تحصیلی بالاتری دارند. ۳) فرزندان مادران شاغل، در مقایسه با فرزندان مادران غیرشاغل، از هوش بالاتری برخوردارند. تعداد نمونه در این پژوهش ۲۱۶ نفر بود، که به صورت تصادفی ساده از ۱۵ مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه شهرستان شوشتر انتخاب شده بودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از یک پرسشنامه و دو آزمون استفاده شد. آزمون هوشی ریون و پرسشنامه اطلاعات تحصیلی و خانوادگی دانش‌آموزان توسط آزمودنیها و پرسشنامه ارزیابی سازگاری دانش‌آموزان توسط معلمان آنها تکمیل شدند. برای سنجش عملکرد تحصیلی از میانگین نمره‌های سالانه دانش‌آموزان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و کوواریانس و تحلیل واریانس اندازه‌گیریهای مکرر انجام شد. نتایج به دست آمده فرضیه‌های تحقیق را تأیید کردن و نشان دادند که بین فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل از نظر سازگاری، عملکرد تحصیلی و هوش تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین معلوم شد، که تفاوت بین سازگاری و عملکرد تحصیلی فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل، ناشی از تفاوت‌های هوشی آزمودنیها نیست.

۱۳۴۳۹ ۱۳۵۳۴ براتی‌بختیاری، سیامک. بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود اثربخشی عزت نفس و خودپائی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم جدید متوسطه شهرستان اهواز. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: شهنی، منیجه. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۰۰ صفحه، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خوداثربخشی / خودپائی / عملکرد تحصیلی SCHOOL PERFORMANCE / عزت نفس SELF-ESTEEM / اهواز AHVAZ / دانش‌آموز STUDENT / آموزش متوسطه SECONDARY EDUCATION

چکیده: حجم نمونه این پژوهش ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر سال سوم نظام جدید شهرستان اهواز بوده که چهار ناحیه آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های خود اثربخشی عمومی، عزت نفس، خودپائی و معدل نمره‌های ترم پیش دانش‌آموزان به عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده‌های به دست آمده بوسیله روشهای تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در گروه پسران عزت نفس با عملکرد تحصیلی همبستگی معنادار داشت (۰/۱۶)، خود اثربخشی با عملکرد تحصیلی در گروه دختران دارای همبستگی معنادار بود (۰/۱۹) و خودپائی با عملکرد تحصیلی در کل نمونه همبستگی معناداری به دست داد. (۰/۱۵) نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اعتبار پیش بین متغیرهای خود اثربخشی و خودپائی برای

به ویژه نگرش فرمانروایان و مردم به شیوه اداره کشور و نگرش مردم نسبت به نقش خود در سیاست، هنوز هم مانع توسعه سیاسی نظامهای این دو کشور محسوب می‌شود. توسعه سیاسی را ما به مفهوم گسترش مشارکت نهادینه توأم با رقابت گرفته‌ایم. این مفهوم از توسعه سیاسی با برقرار کردن دموکراسی به شیوه غربی مطابقت دارد. به این ترتیب توسعه سیاسی عبارت است از گسترش مشارکت همگانی برای پاسخ گفتن به نیازهای مربوط به ۱- توسعه اقتصادی. ۲- ورود طبقات و گروه‌های اجتماعی جدید به میدان فعالیت سیاسی و ۳- انفکاک نهادها و نقشهای سیاسی برای فراهم کردن زمینه این مشارکت و تأمین کارایی نظام در حل دشواری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که پیشآوری نظام قرار می‌گیرد. یکی از مفروضات این رساله این است که عملکرد هر نظام سیاسی با ارزشهای سنتی پیوند عمیق دارد. سنتها ابدی نیستند اما بسیار دیرپا و سخت جان هستند. حتی انقلابها نیز نمی‌توانند آنها را به سرعت و به آسانی از میدان به در کنند. رفتار رهبران سیاسی و باورها و گرایشهای توده‌های مردم در مورد حجیت (authority) سیاسی به میزان زیادی از الگوی حجیت سنتی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین پژوهش در بعضی از مشخصات پایدار فرهنگ سیاسی سنتی برای شناخت فرآیندهای سیاسی کنونی اهمیت اساسی دارد. شناخت رابطه قدرت و ارتباط با رفتار رهبران سیاسی و رویکردهای مردم از جمله مسایل مهم توسعه سیاسی است. وقتی مفهوم دموکراسی و شیوه‌های حکومت دموکراتیک وارد دو جامعه کره و ایران شد با اندیشه‌ها و باورهای سنتی آمیزش پیدا نکرد و علاوه بر این، هم از جانب حاکمان و هم از جانب مردم، به مفهوم خاصی دریافت شد. به ویژه دولتمردان، همسو با درک خود و منافع خود، آن را به شیوه خاصی معنا کردند. آنها از باورها، نگرشها و احساسهای مردم بهره گرفتند و دموکراسی را با مضمون اتوکراسی دریافت کردند و درآمیختند. یکی از مشکلات مهم توسعه سیاسی در کره و ایران در دوره معاصر همین است. به این ترتیب سؤال اصلی و فرضیه اصلی این تحقیق عبارت زیر است: سوال اصلی - آیا عدم توسعه سیاسی، به مفهوم مشارکت و رقابت، با فرهنگ سیاسی سنتی در جوامع کره و ایران پیوند دارد؟

روانشناسی

۱۳۴۳۷ ۱۴۰۵۴ احمدی، مهرناز. اثربخشی بازی درمانگری متمرکز بر کودک، بر پررخاشگری، کارشناسی ارشد (روانشناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: دادستان، پریرخ. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۷۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پررخاشگری AGGRESSIVENESS / کودک CHILD / اثربخشی EFFECTIVENESS / بازی PLAY / بازی درمانی PLAY THERAPY

چکیده: در پژوهش حاضر، اثربخشی روش بازی درمانگری متمرکز بر کودک بر پررخاشگری آشکار و پنهان (کلامی و غیرکلامی) بررسی شده است. آزمودنی‌ها، ۱۶ کودک پسر (۱۰ - ۱۰/۱۱ ساله) بودند که به دو گروه آزمایش و گواه با حجم‌های مساوی تقسیم شدند. در خصوص گروه آزمایشی، اثربخشی این روش در افزایش رفتارهای سازش یافته‌تر نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی داده‌های کمی پژوهش، طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه - الگوی آماری آزمون پارامتریک t - به کار بسته شده است، سایر داده‌ها مورد بررسی کیفی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های نهایی پژوهش: - کاهش فراوانی پررخاشگری آشکار کلامی در پاره‌ای از کودکان گروه آزمایشی، نشان می‌دهد که اثربخشی این روش بر پررخاشگری آشکار کلامی محدود است و مستلزم بررسی الگوهای قابل اغماض تر پررخاشگری در چهارچوب خانواده کودک می‌باشد. - کاهش فراوانی پررخاشگری آشکار جسمانی در کودکان گروه آزمایشی، اثربخشی این روش را بر پررخاشگری آشکار غیرکلامی تأیید می‌کند. - گرایش به فرافکنی پررخاشگری به سوی موضوع بیرونی و نیز تأکید بر شدت مانع بیرونی، بر اساس نتایج آزمون تصایر ناکامی کودکان گروه آزمایشی کاهش پیدا کرده که این یافته، مبین اثربخشی این روش بر پررخاشگری پنهان کلامی است. - کاهش ریبخت‌ها و نشانه‌های پررخاشگری در تولیدات ترسیمی (آزمون خانواده و

روای تعداد ۵۰ نفر از دانش‌آموزان پرخاشگر کلاسهای پایه دوم دبستانهای شهر تبریز را که اولیای مدرسه معرفی نموده‌اند و محقق از طریق مشاهده و با استفاده از سیاهه‌ای که به عنوان ملاکهای رفتار پرخاشگر در نظر گرفته شده است کرده است را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن ویژگیهای نقاشی‌های هفت‌گانه تعداد ۵۰ نفر از دانش‌آموزان عادی همان کلاسها را که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند را مورد بررسی قرار داده و پس از آن ویژگیهای نقاشی‌های هفت‌گانه دو گروه را مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به مجموع یافته‌های این پژوهش می‌توان ادعا نمود که حداقل در سطح جامعه آماری این پژوهش (دانش‌آموزان پایه دوم دبستانهای پسرانه شهر تبریز) با تحلیل نقاشیهای دانش‌آموزان می‌توان آنها را در دو گروه پرخاشگر و عادی قرار داد. عبارات دیگر با توجه به نقاشی‌های دانش‌آموزان می‌توان دانش‌آموزان پرخاشگر را از دانش‌آموزان عادی جدا نمود.

۱۳۳۴۲ / شریفی، امین. بررسی رابطه ارضاء نیازهای عاطفی با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز. کارشناسی ارشد (روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: حقیقی، جمال. ۱۳۷۶. ۱۵۰ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

دانش‌آموز / STUDENT / عملکرد تحصیلی / SCHOOL PERFORMANCE / پسر BOY / اهواز / AHVAZ / دوره راهنمایی تحصیلی / MIDDLE SCHOOL / سازگاری فردی / INDIVIDUAL ADJUSTMENT / سازگاری اجتماعی / SOCIAL PSYCHOLOGICAL NEED / نیاز روانی / ADJUSTMENT

چکیده: با توجه به موضوع تحقیق، این تحقیق بر روی ۲۰۰ دانش‌آموز پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز به مرحله اجرا درآمد. پس از انتخاب دانش‌آموزان از طریق انتخاب تصادفی چند مرحله‌ای چندین آزمون از آنها بعمل آمد. پس از تجربه و تحلیل یافته‌ها نتایج نشان داد که: بین ارضاء عاطفی و سازگاری فردی، اجتماعی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز رابطه معنی‌داری وجود دارد (۰/۲۶ % ، ۲ % ، ۰/۰۰۱ < P) همبستگی چند متغیری بین هشت خرده مقیاس زمون ارزیابی تعامل والد - کودک و سازگاری فردی، اجتماعی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز از همبستگی ساده هر یک از این خرده مقیاس‌ها و سازگاری فردی، اجتماعی بیشتر نبود. (۰/۳۵ % ، MR % ، ۰/۳۶ ، ۲ %) بین ارضاء نیازهای عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز رابطه معنی‌داری مشاهده گردید (۰/۱۹ % ، ۲ % ، ۰/۰۱ < P) بین سازگاری فردی، اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز رابطه معنی‌داری وجود داشت (۰/۱۶۷ % ، ۲ % ، ۰/۰۰۲ < P).

۱۳۴۴۳ / موسوی، علی محمد. نقش یادگیری در دامنه رشد قابل دسترسی (مجاورتی) کودکان طبیعی ۷ تا ۱۴ ساله تهران. دکتر (روانشناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: قاسم‌زاده، حبیب‌الله. تهران. ۱۳۷۵. ۱۹۰ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

آموزش / INSTRUCTION / یادگیری / LEARNING / کودک / CHILD / گروه سنی / AGE GROUP / رشد روانی / MENTAL DEVELOPMENT / رشد قابل دسترسی / PROXIMAL DEVELOPMENT

چکیده: پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تأثیر آموزش بر رشد روانی انجام شده همراه با این هدف تجربی، طرح مفهومی موضوع و امکان فرمولبندی موضوع و امکان فرمولبندی نظری از دامنه رشد قابل دسترسی (مجاورتی) و شیوه ارزیابی پویا، نیز از هدفهای پژوهش است. با در نظر داشتن هدفهای مذکور بر اساس پژوهشهای انجام شده و نظریه‌های عرضه شده در این زمینه، سه فرضیه اصلی استنتاج و ارائه شد. (۱) کودکان دارای هوش یکسان، ضرورتاً از دامنه رشد قابل دسترسی یکسان برخوردار نیستند. (۲) کودکان قادرند در شرایط آموزشی مناسب (آموزش

عملکرد تحصیلی وجود دارد و یک مدل دو مؤلفه‌ای از خود اثربخشی (با همبستگی مثبت) و خودپائنی (با همبستگی منفی) برای عملکرد تحصیلی در کل دانش‌آموزان وجود دارد. در گروه دختران نیز اثر دو متغیر مستقل خوداثربخشی، خودپائنی برای پیش‌بینی عملکرد مؤثر بود. در گروه پسران علاوه بر دو متغیر خوداثربخشی و خودپائنی، عزت نفس بعنوان متغیر مستقل سوم اعتبار پیش‌بین مهمی (با همبستگی مثبت) برای عملکرد تحصیلی به دست داد.

۱۳۴۴۰ / بهروزی، ناصر. بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با خلاقیت و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: حقیقی، جمال. ۱۳۷۵. ۱۲۵ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

خلاقیت / CREATIVITY / پیشرفت تحصیلی / ACADEMIC ACHIEVEMENT / شخصیت / PERSONALITY / دانشجو-معلم / STUDENT-TEACHER / اهواز / AHVAZ / مرد / MAN / پرسشنامه / QUESTIONNAIRE / آزمون کتل / CATTELL / عملکرد تحصیلی / SCHOOL PERFORMANCE / TEST

چکیده: پژوهش حاضر در صدد آن است که رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی را با خلاقیت در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز معلوم نماید. جمعیت هدف پژوهش حاضر کلیه دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان اهواز بوده که از بین آنها تعداد ۱۸۷ آزمودنی از طریق انتخاب تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در ۱۰ رشته شامل: آموزش ابتدایی، ادبیات فارسی، امور تربیتی، دینی - عربی، ریاضی، زبان انگلیسی، علوم اجتماعی، علوم تجربی، مدیریت آموزشی و مشاوره مشغول به تحصیل در نیمسال‌های مختلف تحصیل بودند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای سنجش فرضیه‌های متعدد تحقیق درباره رابطه ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی با خلاقیت و ابعاد چهارگانه آن، از دو آزمون استفاده شد. پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل و پرسشنامه مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت البته به منظور اعتباریابی این آزمونها از دو پرسشنامه: پرسشنامه ارجحیت شخصی ادواردز و پرسشنامه خلاقیت تورنس نیز استفاده شد. علاوه بر این برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنی‌ها معدل نیمسال‌های تحصیلی گذارنده شده آزمودنی‌ها نیز جمع‌آوری گردید. پس از انجام تحلیل‌های آماری مورد نیاز معلوم گردید که بین برخی از ویژگیهای شخصیتی با ابعاد چهارگانه خلاقیت و نمره کل خلاقیت رابطه معنی‌دار وجود دارد و ویژگیهای شخصیتی استوار احساساتی، خطرکننده - محافظه کار و جسور - ترسو بیش از سایر ویژگیها با خلاقیت رابطه دارند و متغیر شخصیتی استوار احساساتی بهترین متغیر پیش‌بینی‌کننده خلاقیت است. همچنین بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی آزمودنی‌ها رابطه معنی‌داری به دست نیامد.

۱۳۴۴۱ / بیرامی، منصور. بررسی و مقایسه ویژگیهای نقاشیهای دانش‌آموزان پرخاشگر و عادی پایه دوم دبستانهای پسرانه شهر تبریز. کارشناسی ارشد (روانشناسی). دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. به راهنمایی: سیف‌نراقی، مریم. تهران. ۱۳۷۳. ۱۶۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

نقاشی / PAINTING / دانش‌آموز دبستانی / ELEMENTARY SCHOOL / STUDENT / پایه ۲۲ / GRADE / تبریز / TABRIZ / پسر / BOY / پرخاشگری / AGGRESSIVENESS / ویژگی شخصیتی / PERSONALITY CHARACTERISTIC / چکیده: در این تحقیق اصطلاح پرخاشگری که یکی از متغیرهای عمده مورد مطالعه این پژوهش است به رفتاری اطلاق می‌شود که قصد از آن صدمه‌رساندن (جسمانی یا زبانی) به فرد دیگر و یا ناپدید کردن دارایی افراد باشد. در این پژوهش، تحقیق با استفاده از روش زمینه‌های ویژگیهای نقاشی‌های هفت‌گانه آدمک، اعضای خانواده، اعضای خانواده در نقش حیوانات، خانه، مدرسه، سوزو آزاد و خواب و

والدین غیرفرهنگی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها معنی‌دار بوده و تأیید شده است. بررسی ابعاد این فرضیه نشان داد بین شناخت خویشتن پدر غیرفرهنگی با هویت‌یابی فرزند نوجوان پسر رابطه بیشتری نسبت به رابطه شناخت خویشتن مادر غیرفرهنگی با فرزند نوجوان پسر وجود داشته است، این رابطه در مورد فرزند دختر آنها نیز صدق می‌کند. همچنین رابطه شناخت خویشتن والدین غیرفرهنگی با هویت‌یابی فرزند نوجوان پسر بیشتر از فرزند دختر آنها بوده است. فرضیه سوم، یعنی معنی‌داری تفاوت بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی و غیرفرهنگی، تأیید شد. بررسی ابعاد این فرضیه نشان می‌دهد، بین شناخت خویشتن پدر و مادر فرهنگ‌ی تفاوت معنی‌دار نبوده است، همچنین بین شناخت خویشتن پدر و مادر غیرفرهنگی نیز تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد، اما بین شناخت خویشتن پدر فرهنگ‌ی با پدر غیرفرهنگی و نیز بین شناخت خویشتن مادر فرهنگ‌ی با مادر غیرفرهنگی تفاوت معنی‌دار نبوده است. چهارم، یعنی معنی‌داری تفاوت هویت‌یابی نوجوانان دختر و پسر مورد تأیید قرار نگرفت. بررسی ابعاد این فرضیه نشان داد، بین هویت‌یابی نوجوانان دختر و پسر با والدین فرهنگ‌ی تفاوت معنی‌دار نبوده است. در مورد نوجوانان دختر و پسر با والدین غیرفرهنگی نیز تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین بین هویت‌یابی نوجوانان پسر با والدین فرهنگ‌ی با هویت‌یابی نوجوانان پسر با والدین غیرفرهنگی و هویت‌یابی نوجوانان دختر با والدین فرهنگ‌ی و هویت‌یابی نوجوانان دختر با والدین غیرفرهنگی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

۱۳۳۴۵ / ۱۳۳۸۷ ناظم شیرازی، مسعود. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطه آن با پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های اول تا سوم دوره متوسطه شهرستان اهواز. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. به راهنمایی: نجاریان، بهمن. ۱۳۷۶. ۱۲۴ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

عزت نفس / SELF-ESTEEM / پرخاشگری / AGGRESSIVENESS / وضعیت اجتماعی - اقتصادی / SOCIOECONOMIC STATUS / دانش‌آموز / STUDENT / پسر / BOY / اهواز / AHVAZ / پایه ۳ (دبیرستان) / GRADE ۳ (HIGH SCHOOL) / آموزش متوسطه / SECONDARY EDUCATION / اعتباریابی / VALIDATION / رفتار ضداجتماعی / ANTISOCIAL BEHAVIOR / پایه ۱ (دبیرستان) / (HIGH SCHOOL) / GRADE / پایه ۲ (دبیرستان) / GRADE ۲ (HIGH SCHOOL) / عملکرد تحصیلی / SCHOOL PERFORMANCE

چکیده: این پژوهش تحت عنوان "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطه آن با پرخاشگری، رفتار ضداجتماعی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عملکرد تحصیلی" انجام گرفت و اهداف آن ابتدا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس متناسب با ویژگی‌های فرهنگی - اجتماعی جامعه و سپس بررسی رابطه احتمالی بین عزت نفس با هر یک از متغیرهای مورد مطالعه بود. در این پژوهش حجم چهار نمونه هنجاری، بازآزمایی، سنجش اعتبار و آزمون فرضیه‌ها به ترتیب ۲۸۸، ۸۱، ۱۲۰ و ۱۲۰ نفر بوده که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اهواز انتخاب شده بودند. در اولین گام تحقیق، براساس متون معتبر روان‌شناسی تعداد ۱۰۳ ماده برای سنجش عزت نفس نوشته شد که ۷۳ ماده آن در مراحل مختلف تحلیل‌های آماری حذف شدند. تحلیل عوامل داده‌ها نشان داد که صرفاً ساختار یک عاملی بهترین ترکیب ماده‌ای را نشان می‌دهد. توضیح اینکه ۳۰ ماده روی عامل یک قرار گرفتند و بدین ترتیب مقیاس عزت نفس مشتمل بر ۱ عامل و ۳۰ ماده ساخته شد. پایایی این مقیاس براساس ضرائب بازآزمایی و آلفای کرونباخ بسیار رضایت‌بخش بود. همچنین اعتبار این مقیاس از اجرای همزمان آن با پرسشنامه‌های ملاک شامل پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت C.S. و مقیاس انفرادی کودکان CDS - A. ارزیابی شد. ضرائب همبستگی پرسشنامه‌های اخیرالذکر حاکی از رضایت‌بخش بودن اعتبار این مقیاس، بوده است. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری (زاهدی فر، ۱۳۷۵)، میزان رفتارهای ضداجتماعی

سازمان‌دار)، از سطح رشد واقعی خود فراتر روند. (۳) کودکانی که از هوش بالایی برخوردار نیستند در صورت قرارگرفتن در شرایط آموزشی مناسب (آموزش سازمان‌دار) می‌توانند به حل مسائلی نایل شوند که ممکن است کودکان دارای ضریب هوش بالا از حل آنها عاجز بمانند. برای ارزیابی فرضیه‌های مذکور، تعداد ۳۲۰ دانش‌آموز از ۸ مقطع آموزشی اول دبستان تا سوم راهنمایی به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مدارس دولتی عادی پسرانه تهران گزیده شد. هر مقطع یا گروه آموزشی، تعداد ۴۰ دانش‌آموز را شامل می‌شد. از کلیه دانش‌آموزان در دو مرحله، آزمونهای هوشی، ریون و طراحی با مکعبهای کهنس به عمل آمد. براساس میانگین بهره هوشی، آزمودنیها به دو دسته هوش A- از بهره هوشی ۱۱۰ تا ۱۲۵- و هوش B- از بهره هوشی ۹۰ تا ۱۰۵- تقسیم شدند. دانش‌آموزان هر دسته هوشی به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تفکیک شدند. دانش‌آموزان گروه آزمایشی به وسیله ۳ نوع آزمایش آموزشی حروف فارسی، اعداد و مفاهیم، در سه مرحله، تحت آموزش قرار گرفتند. پس از اجرای مرحله اول به فاصله ۲ تا ۷ روز، مرحله دوم آموزشی و به فاصله ۷ تا ۱۵ روز پس از مرحله دوم، مرحله سوم انجام شد. بیست روز پس از مرحله سوم آموزشی و به عنوان مرحله نهایی، کلیه آزمودنیهای گروه آزمایشی و گواه به وسیله آزمون تعادلی (توانی) سیگل ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت گروه آزمایشی با گروه گواه در کلیه مقاطع سنی با پایه‌های تحصیلی، معنی‌دار بوده است. یعنی گروهی که تحت آموزش قرار گرفتند، در آزمون سیگل، عملکرد بهتری داشتند. بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش در کلیه گروهها تأیید شد که کودکان می‌توانند با آموزش سازمان‌دار، از سطح رشد واقعی خود فراتر بروند. همین طور فرضیه اول و سوم پژوهش نیز تأیید شد، زیرا، در گروه آزمایشی، دانش‌آموزان دارای هوش پایین نیز قرار داشتند که عملکرد بهتری نسبت به دانش‌آموزانی که با هوش بالا در گروه قرار گرفته بودند، داشتند. نتایج به دست آمده با نظریه‌های ویگوتسکی، برونر و استرنبرگ و نتایج حاصل از پژوهشهای براون، فرازا و پانتینا همسویی دارد و نشان می‌دهد که آموزش مناسب و سازمان‌دار، رشد واقعی را ارتقاء می‌دهد. در واقع، از طریق آموزش، نوعی یادگیری ضمنی صورت گرفت و دانش‌آموزان آموزش‌دیده در مقیاسی که ظاهراً به موضوع آموزش ارتباط نداشت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نشان دادند.

۱۳۳۴۴ / ۱۳۷۲۹ موسوی پور، سعید. بررسی رابطه بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی و غیرفرهنگی با هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها در شهر اراک سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. به راهنمایی: شهرآرای، مهرناز. ۱۳۷۵. ۲۳۶ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شناخت خویشتن / SELF-COGNITION / هویت‌یابی / IDENTITY FORMATION / نوجوانی / ADOLESCENT / والدین / PARENTS

چکیده: هدف پژوهش حاضر عبارت است از: "بررسی رابطه بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی و غیرفرهنگی با هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها"، و فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: ۱- بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها رابطه وجود دارد. ۲- بین شناخت خویشتن والدین غیرفرهنگی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها رابطه وجود دارد. ۳- بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی و شناخت خویشتن والدین غیرفرهنگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. ۴- بین هویت‌یابی نوجوانان دختر و هویت‌یابی نوجوانان پسر تفاوت معنی‌دار وجود دارد. فرضیه نخست، یعنی رابطه بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها معنی‌دار بوده و تأیید شده است. بررسی ابعاد مختلف این فرضیه بیانگر آن است که رابطه شناخت خویشتن مادر فرهنگ‌ی و فرزند نوجوان پسر آنها بیشتر از رابطه پدر با فرزند پسر می‌باشد، و رابطه شناخت خویشتن پدر فرهنگ‌ی با هویت‌یابی فرزند نوجوان دختر، بیشتر از رابطه مادر با فرزند دختر خود بوده است، و در مجموع بین شناخت خویشتن والدین فرهنگ‌ی با هویت‌یابی فرزند نوجوان پسر رابطه بیشتری نسبت به فرزند دختر آنها وجود داشته است. فرضیه دوم پژوهش، یعنی رابطه شناخت خویشتن

زبان و ادبیات خارجی

۱۳۴۴۸ ۱۴۰۵۳ ولیدی، محمود. رابطه میان درونگرایی - برونگرایی و استفاده از راهبردهای ارتباطی در نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی. کارشناسی ارشد (آموزش زبان انگلیسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: میرحسینی، اکبر. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دانشجو COLLEGE STUDENT / زبان انگلیسی ENGLISH LANGUAGE /
درون‌گرایی INTROVERSION / برون‌گرایی EXTROVERSION / استراتژی ارتباطی
COMMUNICATION STRATEGY / نوشتن WRITING

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی تأثیر دو عامل روانشناختی درونگرایی و برونگرایی بر انتخاب راهبردهای ارتباطی از سوی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی پرداخته است. تصور بر این است که افراد برون‌گرا فراگیران بهتری نسبت به افراد درون‌گرا باشند، اما بررسی مطالعات انجام یافته در این خصوص نشان‌دهنده نتیجه واضح و روشنی نیست. از اینرو هدف این تحقیق تعیین وجود رابطه‌ای میان ویژگی‌های شخصیتی متفاوت و استفاده از راهبردهای ارتباطی تفاوت از دو گروه راه‌جویانه (Achievement Strategies) و اجتنابی (Reduction Strategies) است. علاوه بر این سعی شده است تا ارتباط میان توان زبانی دانشجویان و استفاده از این راهبردها نیز بررسی شود. جهت بررسی پرسش‌های تحقیق، آزمون CELT که یک آزمون معیار سنجش توان زبانی است به ۱۳۵ نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی ارائه شد و بر اساس آن سه گروه در سطوح میانه، پائین‌تر از میانه و بالاتر از میانه انتخاب شدند. برای سنجش عامل روانشناختی تحقیق نیز از یک آزمون معیار در این زمینه یعنی آزمون شخصیتی آیزنک (EPQ) استفاده شد تا دانشجویان را به دو گروه درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم کند. به منظور دستیابی به راهبردهای بکار رفته توسط دانشجویان از دو فعالیت زبانی یعنی نوشتن یک متن روایی بر اساس تصاویر مرتبط با هم و ترجمه آنها استفاده شد. سپس کلیه راهبردهای بکار رفته به دو گروه راهبردهای راه‌جویانه و اجتنابی دسته‌بندی شد. نتایج بدست آمده بر اساس روش آماری Chi-Square در مورد فرضیه‌های تحقیق نشان داد افراد برون‌گرا که دارای تمایل بیشتری جهت پذیرش خطر در مواجه شدن با یک مشکل را دارا هستند، نسبت به افراد درون‌گرا از راهبردهای راه‌جویانه بیشتری سود جستند. در مقابل، افراد درون‌گرا که از روحیه محافظه‌کارانه بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری به راهبردهای اجتنابی نشان داده‌اند. هم‌چنین نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به دو فرضیه تحقیق نشان دادند که هر سه گروه دانشجویان در سطوح مختلف زبانی از هر دو دسته راهبردهای ارتباطی استفاده کرده‌اند و تنها در میزان بکارگیری آنها با یکدیگر متفاوت هستند. این گفته بدان معناست که تمامی فراگیران زبان از یک توان زبانی خاص بنام توان راهبردی (Strategic Competence) بهره‌مندند.

زبان و ادبیات فارسی

۱۳۴۴۹ ۱۳۲۲۹ آقامرادزاده، علی. نقد و تحلیل شعر دوره مشروطیت. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: ظفری، ولی‌الله. ۱۳۷۵. ۲۵۴ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

نقد CRITICISM / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / شعر فارسی PERSIAN
مشروطیت MASHROOTIYAT / سبک شعری
چکیده: شعر فارسی در بعد از ورود اسلام به ایران و پس از سقوط ساسانیان پدیدار می‌گردد، شعر فارسی در دوره صفاریان و طاهریان نوظهور است و در دوره

(Pd) از پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI)، پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی و معدل نمره‌های تحصیلی دانش‌آموزان در یک ترم استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و همبستگی‌های چندگانه استفاده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، عزت نفس با پرخاشگری (۰/۲۱ - ۰/۲۱)، ۴۵٪، ۳۵٪ - ۰/۳۵) و رفتارهای ضداجتماعی (۰/۵۴ - ۰/۴) همبستگی منفی معنی‌داری، و با عملکرد تحصیلی (۰/۲۹) همبستگی مثبت معنی‌داری را نشان می‌دهد. میان عزت نفس و پایگاه اجتماعی - اقتصادی همبستگی معنی‌داری ملاحظه شد.

زبان‌شناسی

۱۳۴۴۶ ۱۳۵۱۰ قاسمی، علیرضا. بررسی نحوه آموزش انشاء و آزمایش فرآیند - محور در کلاس‌های آموزش انشاء فارسی. کارشناسی ارشد (زبان‌شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: ریاضی، عبدالمهدی. ۱۳۷۶. ۶۹ صفحه، جدول، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آموزش INSTRUCTION / انشای فارسی PERSIAN COMPOSITION /
آزمایش فرآیند-محور / کلاس درس CLASSROOM / مقطع تحصیلی راهنمایی
چکیده: این پژوهش متشکل از دو بخش است. هدف از بخش نخست بررسی وضعیت کنونی آموزش انشاء در تعدادی از مدارس استان فارس می‌باشد. داده‌های این تحقیق بوسیله یک پرسشنامه بسته ۳۰ سؤالی جمع‌آوری شد که در بین معلمان انشای مناطق شیراز، سروستان، نی‌ریز و استهبان توزیع شده بود. اطلاعات بدست آمده بوسیله روش‌های آماری فراوانی، درصد، و تست مجذور خسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مورد تست مجذور خسی، تفاوت در تمام موارد در بین نمونه‌ها معنی‌دار است. همچنین بررسی داده‌ها نشان داد که بطور کلی همه معلمان انشاء از روش محصول - محور در تدریس انشاء پیروی می‌کنند این در حالی است که تجربه چندین ساله معلمان انشاء ثابت کرده است که این روش به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. هدف از بخش دوم این پژوهش آزمایش روش فرآیند - محور در کلاس‌های دوم مدارس راهنمایی بود. بدین منظور یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه بطور تصادفی، از بین تمام مدارس راهنمایی استهبان، انتخاب شدند. سپس از بین کلاس‌های دوم هر مدرسه دو کلاس بطور شانسی انتخاب گردید، یک کلاس بعنوان گروه آزمایش و یک کلاس بعنوان گروه گواه. گروه آزمایش با روش فرآیند - محور آموزش داده شد. قبل و بعد از شروع آزمایش دو امتحان از گروه‌ها بعمل آمد. در پایان مقایسه میانگین‌های گروه‌ها بوسیله روش آماری تی - تست نشان داد که این روش در نحوه انشاء‌نویسی دانش‌آموزان تأثیر بسزایی داشته است. بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر، روش فرآیند - محور بعنوان یک روش مؤثر در آموزش انشاء در مدارس ایران پیشنهاد می‌گردد.

۱۳۴۴۷ ۱۴۰۱۵ مظلومیان، علی‌اکبر. بررسی جامعه‌شناسانه تفاوت‌های زبان محاوره‌های اهالی فسا با زبان رسمی فارسی با تکیه بر جنسیت. کارشناسی ارشد (زبان‌شناسی همگانی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: رهبرتابا، سعید. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۰۹ صفحه، جدول کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گوش DIALECT / جنسیت SEX / زبان محاوره‌های ORAL LANGUAGE / فسا
FASA / زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE / زبان‌شناسی اجتماعی SOCIAL
LINGUISTICS

چکیده: این تحقیق برای مشخص کردن میزان تأثیر عامل جنسیت بر گفتار گویندگان پارسی زبان فسا انجام شده است. برای این منظور زبان گفتاری زنان و مردان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت‌های گفته‌های افراد مذکر و مؤنث با زبان رسمی و معیارهای فارسی از جنبه‌های آوایی و دستوری ارزیابی گردید.

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به راهنمایی: سجادی، علی محمد. ۱۳۷۴. ۲۰۵ صفحه، کتابنامه.

داستان / STORY / مثنوی (کتاب)

چکیده: موضوع بحث در پایان نامه حاضر، داستان پردازی مثنوی است.

۱۳۴۵۲ ۱۳۴۹۷ تورتیر، خدیجه. نحو در زبان فارسی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، به راهنمایی: افراسیابی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نحو / SYNTAX / زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE

چکیده: در رساله حاضر، ابتدا درباره زبان فارسی و سابقه سیر تاریخی آن سخن گفته شده سپس درباره سابقه دستور و دستوری نویسی در ایران شمه ای بیان شده و کتبی را که در این زمینه محققین پیشقدم نوشته اند، نام برده شده، آنگاه با ذکر الفبای فارسی، تفاوت های آن با الفبای عربی بیان شده است. با شرح کلمه و انواع جمله وارد بحث نحوی گردیده و ارکان اصلی و فرعی جمله های مختلف را به تفصیل بیان شده است و در این زمینه از سرچشمه نظرات محققین گذشته استفاده شده است. در پایان مطالب نحوی، از مباحث صرفی نظیر، اسم، فعل، صفت و ضمیر به اختصار سخن گفته شده تا از نقشی که آنها در نحو، دارند غفلت نشده باشد.

۱۳۴۵۳ ۱۳۴۴۶ جوکار، منوچهر. بررسی انتقادی قافیه و ردیف در شعر فارسی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به راهنمایی: تدین نجف آبادی، مهدی. ۱۳۷۵. ۲۲۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

قافیه / RHYME / ردیف (شعر) / شعر فارسی PERSIAN POETRY / نقد / CRITICISM

چکیده: این رساله در سه بخش و ۱۸ فصل به بررسی انتقادی در خصوص مباحث مختلف قافیه و ردیف در شعر فارسی می پردازد و بخش اول آن (کلیات) مرور مختصری است به تاریخچه نقد شعر عرب، اروپا و شعر فارسی و نیز تاملی در مفهوم شعر با توجه به تعاریف مختلف آن. بخش دوم با عنوان قافیه، در ۶ فصل، مباحث گوناگونی را درباره نقد تعاریف قافیه، سابقه قافیه، کارکردهای قافیه، انواع قافیه، قافیه در شعر نو و... در برمی گیرد. بخش سوم ردیف، در ۸ فصل به نقد تعاریف ردیف، سابقه ردیف، سیر تحول ردیف در شعر فارسی، کاربرد ردیف در قالبهای مختلف شعر فارسی، کارکردهای ردیف، تنگناهای شعر از رهگذر ردیف و سایر مباحث مربوط به ردیف می پردازد.

۱۳۴۵۴ ۱۴۱۰۷ دامچی، حبیب الله. بررسی و مقایسه خسرو و شیرین با ویس و رامین. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به راهنمایی: دزفولیان، ۱۳۷۶. ۱۲۵ صفحه، کتابنامه.

خسرو و شیرین (کتاب) / ویس و رامین (کتاب) / شعر فارسی PERSIAN POETRY

چکیده: پایان نامه مزبور به بررسی و مقایسه دو کتاب ادب فارسی یعنی خسرو و شیرین و کتاب ویس و رامین می پردازد.

۱۳۴۵۵ ۱۴۰۲۲ ذاکرالحسینی، محسن. تصحیح و تحشیه فرهنگ فرهنگ (بخش ۱). کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، به راهنمایی: افراسیابی، غلامرضا. شیراز. ۱۳۷۶. ۳۰۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فرهنگ فرهنگ (کتاب میرزا ابوالقاسم فرهنگ شیرازی) / فرهنگ شیرازی، میرزا ابوالقاسم / زبان فارسی PERSIAN LANGUAGE / واژه نامه GLOSSARY

چکیده: فرهنگ فرهنگ یکی از لغت نامه های مبتکرانه فارسی عصر فاجار

سامانیان بعثت توجه خاص شاهان سامانی به زبان فارسی، این زبان کم کم مدارج پیشرفت را طی می کند. و دربار سامانیان مجمع شاعران پارسی گوی می گردد. البته شعر این دوره شعر پر از نشاط می باشد از نظر مضمون، معشوق و می دنیایی است و از نظر لفظی هم استعمال واژگان عربی اندک است و از نظر قالب شعری غلبه با قصیده می باشد. شاعران بیشتر مداح هستند و در آراء آن صله ها می گیرند. در دوره غزنوی سلاطین این سلسله به تقلید از سامانیان دربار خود را محل اجتماع شاعران می کنند در قرن ششم و هفتم که سلجوقیان و بعدها مغولان بر ایران تسلط یافتند به شعر و شاعری توجه اندکی می شد به همین جهت درون گرایایی و عرفان در این قرون در میان شاعران اوج می گیرد. و شعر فارسی از نظر مضمون و معنی تحول می یابد و معشوق عرفانی جانشین معشوق های دنیایی می گردد. و از نظر قالب و لفظ، قالب غزل بر دیگر قالبها چیرگی دارد و در این دوره واژگان عربی و بعد ترکی، مغولی به وفور وارد زبان فارسی می گردد و سبک عراقی بدین گونه به اوج خود می رسد. در قرن نهم به بعد که "سبک هندی" پدیدار می شود جز ازدحام معنی در لفظ اندک و کنایات ثقیل و دور از ذهن از نظر معنی و لفظ تحول چشمگیری به وجود نمی آید. در اواخر دوره قاجار به علت آشنایی ایرانیان با ادبیات و شعر غرب تحول در شعر فارسی به وجود آمد و در مضمون و قالب دیگر گزینیهایی ایجاد شد از نظر محتوی توجه زیاد به مقولاتی مانند: آزادی، وطن، ملت، قانون، تعلیم و تربیت و سیاست می شد و از جهت قابل تحول زیادی به وجود نیامد جز در اواخر دوره مشروطه که شعر نو نیمایی با توجه به نیاز زمان تغییراتی در قالب به وجود آمد.

۱۳۴۵۰ ۱۳۵۴۶ بهادری، محمد باقر. جلوه های شاعرانه عوامل کمال و نقص انسان در خمسه نظامی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی: بزرگ بیگدلی، سعید. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۲۵۵ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کمال / PERFECTION / انسان HUMAN / خمسه نظامی (کتاب) / شعر فارسی PERSIAN POETRY / انسانیت HUMANITY / نظامی، الیاس بن یوسف

چکیده: این پایان نامه برای بررسی نظریات نظامی درباره انسان و چگونگی زبان او تحت عنوان جلوه های شاعرانه عوامل کمال و نقص انسان در خمسه نظامی تدوین یافته است. به نظر نظامی شناخت درست جایگاه انسان از ضروریات می باشد و خودشناسی کلید خداشناسی است و عقل و دل آگاه را ابزارهای شناخت و حواس ظاهری، دل ندادن و بی توجهی به عقل را از آفات آن می شمارد. نظامی روح، جسم، عقل و دل را ابعاد وجودی انسان می داند و انسان را از همه موجودات برتر و صاحب کرامت معرفی می کند و معتقد است که مقام انسان، مقام خلیفه الهی است. او هدف خلقت انسان را تفکر در پدیده های عالم، شناخت زمین و آسمان، انجام اعمال نیک و در نهایت خداشناسی و اطاعت از او می داند. نظامی همه این موارد را با هنرمندی و شیوایی بیان کرده و از صنایع مختلف ادبی نظیر تشبیه، کنایه، استعاره، مجاز، مراعات نظیر، تضاد، جناس، ارسال مثل، تمثیل، زیانزد، و نیز از مضامین آیات و روایات و حکایات و افسانه ها مدد گرفته است. نظامی از بیست و دو عامل به عنوان عوامل کمال یاد می کند: ۱- خدامحوری، ۲- دین باوری، ۳- یقین، ۴- توفیق، ۵- دعا، ۶- درستی، ۷- توبه، ۸- صبر، ۹- علم، ۱۰- پرورش دل، ۱۱- ریاضت، ۱۲- زهد، ۱۳- عشق، ۱۴- قناعت، ۱۵- بی نیازی از مردم، ۱۶- تواضع، ۱۷- ترک خودپرستی، ۱۸- امیدواری، ۱۹- دادگری، ۲۰- همنشینی با نیکان، ۲۱- خدمت به خلق، ۲۲- مردمی بودن. او همچنین به یازده عامل نقص انسان به شرح زیر اشاره می کند: ۱- غفلت، ۲- حرص، ۳- ثروت اندوزی، ۴- شکم پرستی، ۵- میگساری، ۶- غرور، ۷- دورویی، ۸- عیبجویی، ۹- ستمگری و ستم پذیری، ۱۰- همنشینی با بدان، ۱۱- منت دونان بردن. نظامی در الفای بهتر این مفاهیم از آرایه های ادبی و ابزارهای زیبا سازی سخن استفاده کرده و در بیان شاعرانه کلام کوشیده است.

۱۳۴۵۱ ۱۴۰۸۸ بیگ محمدی، علیرضا. داستان و داستان پردازی در مثنوی معنوی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی).

موسیقی جهان و ایران صورت گرفته، به نحوی به این دو اشاره شده است. یکی از منابع اصلی این تحقیقات برخی از اشعار موجود در شاهنامه فردوسی و خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای است. علاوه بر این، در منظومه‌های دیگری که تحت عنوان خسرو و شیرین یا شیرین و خسرو به تقلید از نظامی در قرون بعد از او، سروده شده، نیز می‌توان به جلوه‌ها و توصیف‌هایی از هنرمندی دو شخصیت یاد شده برخورد کرد. در این میان، مضامین اشعار نظامی گواه بر این حقیقت است که "بارید" و "نکیسا" نمایندگان یک سنت هنری و ادبی بوده‌اند و در دوره ساسانی شعر با موسیقی همراهی داشته است. ترسیم چهره‌ای تقریباً جامع به کمک ارائه مضامین و توصیفات شعرا از "بارید" و "نکیسا" هدفی است که منظور این رساله قرار گرفته است.

۱۳۴۵۸ ۱۳۴۹۱ سیدیزدی، زهرا. فرهنگ واژگان و اصطلاحات و ترکیبات دیوان فرخی سیستانی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مؤید شیرازی، جعفر. ۱۳۷۶. ۳۵۱ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. فرخی، علی‌بن جریلوغ / شعر فارسی PERSIAN POETRY / واژگان VOCABULARY / اصطلاحات TERMS

چکیده: فرخی سیستانی شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است وی از سرآمدان سخن در تمام ادوار ادب فارسی است وی جزء معدود گویندگانی است که شعرشان سازنده زبان است با وجود اهمیت زیادی که شعر فرخی در ادبیات فارسی دارد میراث ادبی او تاکنون به خوبی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است روشن است که توضیح واژگان و تفسیر و تعبیر تصاویر شعری این شاعر مقدمه‌ای برای شناخت و تجزیه و تحلیل مهارت‌های ادبی وی می‌باشد. این رساله در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول مقدمه. فصل دوم مروری بر تحقیقات گذشته را بررسی می‌کند. فصل سوم شامل روش کار این رساله می‌باشد. فصل چهارم واژگان ادبی و ترکیبات را شامل می‌شود و آخرین فصل به نتیجه‌گیری و بحث و بررسی می‌پردازد.

۱۳۴۵۹ ۱۳۱۸۹ فولادی، محمد. تحلیل سیر نقد شعر فارسی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ ه. ش. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: غلامحسین زاده، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۲۳۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شعر فارسی PERSIAN POETRY / نقد CRITICISM / منتقد CRITIC / سبک‌شناسی STYLISTICS / ۱۳۶۷-۱۳۵۸ / 1358-1367

چکیده: این رساله با عنوان "تحلیل سیر نقد شعر فارسی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ ه. ش." می‌باشد و دربردارنده ده فصل است و در آن سعی شده است نکات مهمی که درباره نقد شعر فارسی از جانب منتقدین ارائه گردیده است، بررسی و تحلیل شود. فصل نخست این رساله به اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره مربوط می‌شود که از مهمترین آن، پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می‌باشد، فصل دوم به "جایگاه نقد از دیدگاه منتقدین و عوامل مؤثر در آن" اختصاص دارد، و منتقدین معتقدند که نقد شعر باید به گونه تخصصی انجام پذیرد، نقد باید از حالت کلی‌گویی خارج شود، نقد بر شعر اثر می‌گذارد، استعداد‌های بزرگ را می‌پروراند و ذوق را به علم تبدیل می‌کند. فصل سوم این رساله به "تعریف‌های منتقدین از شعر" اختصاص دارد و مهمترین تعریف‌های شعر عبارتند از: "گره‌خوردگی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین" و "رسانخیز کلمه‌ها". فصل چهارم به "عناصر شعر از دیدگاه منتقدین این دوره" اختصاص دارد و در آن، موسیقی شعر، وزن، قافیه، تخیل، تصویر، زبان، درونمایه و محتوای شعر، ساختمان شعر، صنایع ادبی و قالب‌های شعری بررسی شده است، در بخش موسیقی شعر انواع موسیقی که عبارتند از: موسیقی بیرونی (وزن)، موسیقی کناری (قافیه)، موسیقی درونی و موسیقی معنوی بررسی شده است، وزن و قافیه به گونه‌ای اصلاح‌گرایانه نگریسته شده است، صور خیال باید از نوآوری برخوردار باشد و نباید نوآوری به اصل‌رسانگی ضرر برساند، زبان شعر باید فشرده و

است که شاعر و خوش‌نویس ارزشمند قرن سیزدهم میرزا ابوالقاسم فرهنگ‌شیرازی (۱۲۴۲-۱۳۰۹ ق) پسر وصال شیرازی آن را در سال ۱۲۷۶ هجری قمری تألیف کرده و تاکنون به چاپ نرسیده است. فرهنگ فرهنگ پر خلاق دیگر فرهنگ‌های فارسی بر اساس معانی تنظیم شده و مؤلف واژه‌های فارسی معادل هر معنی را در ذیل لفظی متداول گرد آورده و نیمه دوم آن خود یک فرهنگ موضوعی مستقل است. در این تحقیق ثلث نخستین از متن فرهنگ فرهنگ بر اساس نخستین نسخه موجود به دستخط مؤلف تصحیح شده و کلمات مجعول و مشکوک آن در توضیحات مصحح شرح گردیده است.

۱۳۴۵۶ ۱۳۴۴۰ رحیمی‌نژاد، کاظم. سیاست و اجتماع در اشعار مهدی اخوان ثالث (م - امید). کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: پورنامداریان، تقی. ۱۳۷۶. ۲۲۹ صفحه، کتابنامه.

اخوان ثالث، مهدی / ادبیات LITERATURE / شعر POETRY / وضعیت سیاسی POLITICAL CONDITION / وضعیت اجتماعی SOCIAL - CONDITION

چکیده: این رساله شامل پیشگفتار حاضر، یک مقدمه و چهار فصل است. در مقدمه، تلاش شده است تا تعریف مورد نظر نگارنده، از ادبیات سیاسی و اجتماعی به خواننده ارائه شود. سپس به برخی از آثار منتشر شده در مورد اخوان، که در این پژوهش مورد استفاده واقع نشده است، و دلیل این امر اشاره‌ای خواهد شد. فصل اول که به بررسی موضوعات عمده اشعار اخوان اختصاص دارد، در سه بخش، به ترتیب گرایش‌های عاشقانه، فلسفی و سیاسی - اجتماعی را در اشعار این شاعر مورد بحث قرار می‌دهد. در بخش اول دو جریان عاشقانه "عینی - خصوصی" و "انتزاعی" را در اشعار اخوان معرفی می‌شود. در بخش دوم ضمن بررسی گرایش‌های فلسفی این شاعر، مانندگی‌ها و تفاوت‌های اشعار فلسفی او و رباعیات خیام را مشخص می‌نماید. بخش سوم این فصل، در واقع مقدمه‌ای بر موضوع اصلی این پژوهش است. در این بخش سیر تفکر سیاسی و اجتماعی اخوان، در آفرینش، به سه دوره تقسیم می‌شود، تا در فصل‌های بعد به هر دوره، به صورت مستقل و مفصل بپردازیم. فصل دوم، در واقع اولین فصل از بررسی اشعار سیاسی - اجتماعی اخوان است. در بخش‌های اول و دوم این فصل، به ترتیب اوضاع عمومی ایران، در دهه بیست و اوایل دهه سی (تا حدود سال ۱۳۳۴) و نیز زندگی و آثار اخوان در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در دو بخش، عناصر و وقایع سیاسی - اجتماعی منعکس شده در اشعار این دوره شاعر، مشخص می‌شود. جنگ اعراب و اسرائیل، مسئله نفت جنوب ایران، دولت مصدق، کودتای ۲۸ مرداد و ۳۲ و... از موضوعاتی است که در اشعار این دوره شاعر به چشم می‌خورد. فصل سوم از لحاظ تقسیم‌بندی، تقریباً مانند فصل دوم است. به این ترتیب که در بخش‌های اول و دوم آن، به ترتیب، اوضاع عمومی ایران از حدود سال ۱۳۳۴ تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و سپس زندگی و آثار اخوان مطرح می‌شود. و در بخش‌های سوم و چهارم عناصر و وقایع سیاسی - اجتماعی را در اشعار این دوره شاعر مشخص می‌شود. نظریه بازگشت به خانه پدیری یا پیروی از آیین "مزدشتی"، مرگ جهان پهلوان تختی، و... از مسائلی است که در سروده‌ها و نوشته‌های این دوره اخوان مطرح می‌شود. فصل پایانی این پژوهش، اشعار پس از انقلاب شاعر را تا پایان جنگ ایران و عراق در بر می‌گیرد.

۱۳۴۵۷ ۱۳۴۹۰ سالاری، قاسم. بارید و نکیسا در شعر فارسی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مؤید شیرازی، جعفر. ۱۳۷۶. ۱۵۴ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بارید (موسیقدان) BARBAD / نکیسا (موسیقدان) NAKISA / شعر فارسی PERSIAN POETRY

چکیده: "بارید" و "نکیسا" نماینده هنر موسیقی ایران پیش از اسلام در دیار ساسانیان می‌باشند و ترقی و پیشرفت موسیقی ایران در آن زمان مدیون هنر و مهارت این دو نوازنده چیره‌دست، بویژه "بارید" می‌بود. در تحقیقات گوناگونی که در زمینه

۱۳۴۶۲ ۱۳۴۹۶ نساصابری، فاطمه. سیمای زن در نثر فارسی از قرن پنجم تا هفتم هجری قمری. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: افراسیابی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۳۰۲ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نثر فارسی / PERSIAN PROSE / ZN WOMAN / قرن پنجم هجری - قرن هفتم هجری FIFTH TO THE SEVENTH CENTURIES

چکیده: بررسی سیمای زن در نثرهای ادوار مختلف، یکی از راههایی است که می‌تواند وضعیت و موقعیت زن را در دوره‌های گوناگون مشخص کند و علت اوج و حضيض او را نشان دهد. بدین دلیل این تحقیق به بررسی سیمای زن در نثر فارسی از قرن پنجم تا هفتم اختصاص یافته است. در فصل اول پس از مقدمه، شرحی اجمالی از سیمای زن در دوران پیش از تاریخ و تاریخ ارائه گردیده که نشان می‌دهد، زن در جوامع اولیه، آنگاه که حکومت مادرسالاری برقرار بوده، قدرت و صدارت داشته، اما به تدریج با روی کار آمدن مردان و تشکیل حکومتیای مردسالاری، نه تنها صدارت زنان رنگ باخته، بلکه آنها به عنوان موجوداتی زیون، خوار و تهی از هویت انسانی قلمداد گشته و به اراده مردان در زندان حرم و حرمسرا محبوس گردیده‌اند. در فصل دوم، سیمای زن در نثرهای داستانی بررسی شده، در این آثار هم تصاویر ناخوشایند و هم تصاویر خوشایند و در خور آنان به چشم می‌خورد که بیشترین تصاویر ارائه شده، تصاویری است ناخوشایند همچون مکر، خیانت، بی‌وفایی و... که نویسندگان دریاری آنها را برای خوشایند حاکمان و قدرتمندان نگاشته‌اند، تصاویر خوشایند این آثار هم دال بر آن نیست که نویسندگان آنها نظر مثبتی به زن داشته‌اند، بلکه گویای نگرش ضمنی و حاشیه‌ای آنهاست نسبت به زن. بیرون آوردن تصاویر و عنوان‌گذاری آنها به وسیله نگارنده صورت گرفته است. بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان نیز نشان می‌دهد که در این دوران به حقوق انسانی زنان توجه نمی‌شده است. همچنین سیمای خوشایند و ناخوشایند زنان تحت عنوان امثال و حکم نیز بررسی گردیده است. در فصل سوم، سیمای زنان در نثرهای اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته، هرچند نویسندگان این آثار صاحبان اندیشه و خرد دوران خود بوده‌اند اما آنان نیز تحت تأثیر بینش حاکم بر دوران خویش نسبت به زنان دید مثبتی نداشته‌اند. در این فصل نیز سیمای خوشایند و ناخوشایند و وضعیت و موقعیت اجتماعی زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم، که سیمای زن در نثرهای تاریخی بررسی شده است، این‌گونه دریافت می‌شود که زنان در تاریخ نقش قابل توجهی نداشته‌اند و مردانی که به نوشتن این تاریخها مبادرت می‌نموده، گاهی تنها به بردن نامی از زنان اکتفا کرده‌اند و چنانچه گاهی زن صاحب نفوذی وجود داشته به گونه‌ای اجمالی از او سخن رانده‌اند. هرچند در دوران مغولان زنان تا حدودی قدرت و نفوذ داشته‌اند اما در موارد بسیاری تاریخ در مورد زنان سکوت کرده است. در فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

۱۳۴۶۳ ۱۳۴۹۸ هوشمندسروستانی، جعفر. معرفی و بررسی ترجمه‌های کامل فارسی قرآن کریم در قرن حاضر در ایران. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: محمدیگی، شاهرخ. ۱۳۷۶. ۱۳۰ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

قرآن QURAN / ایران IRAN / ترجمه فارسی PERSIAN TRANSLATION

چکیده: این رساله، که مشتمل بر پنج فصل می‌باشد، ترجمه‌های کامل فارسی قرآن کریم در ایران در قرن حاضر را اجمالا معرفی و بررسی نموده است. در فصل اول درباره ترجمه و نقش آن در زندگی بشر و تاریخ و شرایط لازم برای مترجم، مراحل ترجمه و سابقه ترجمه در ایران سخن به میان آمده است. فصل دوم به ترجمه قرآن بطور اخص می‌پردازد که در آن از ترجمه‌پذیری یا نبودن قرآن و تفاوت ترجمه و تفسیر صحبت شده است. فصل سوم، شامل ترجمه فارسی قرآن مجید و امانت در آن و تقسیم‌بندی تاریخی آن و فهرست مشروحی از ترجمه‌های کهن فارسی می‌باشد. فصل چهارم، که مفصل‌ترین فصل این رساله است به معرفی و بررسی ترجمه‌های

آهنگین باشد و شاعر باید با زمان به صورت بی‌زمانی برخورد کند، محتوا و درونمایه در این دوره به سبب شرایط خاص اجتماعی و سیاسی مورد توجه ویژه بوده است و منتقدین، فرورفتن شاعر را در عواطف فردی خود نمی‌پسندند و بر این باورند که شاعر باید اجتماعی باشد، یا درد مردم بگیرد و با شادی آنان بخندد. فصل پنجم درباره "معیارهای نقد شعر" می‌باشد، که علاوه بر معیارهایی که براساس عناصر شعری بوده است، تقلید و عدم تقلید از شعر و دوام و عدم دوام شعر در حافظه‌ها نیز از دیگر معیارهای نقد شعر بوده است. فصل ششم درباره "سنت و نوآوری" است و منتقدین معتقدند که نوآوری امری لازم است ولی باید بر بنیاد سنت باشد. در فصل هفتم "سبکهای شعر فارسی" بررسی شده است و دیدگاههای منتقدین درباره مفهوم سبک، سبک هندی و سبک بازگشت در آن انعکاس یافته است. در فصل هشتم "مهمترین مراکز و مراجع نقد شعر" بررسی شده است و کتابها، مجله‌ها، یادبردها و کنگره‌ها از مهمترین این مراکز هستند. در فصل نهم "برجسته‌ترین شاعران مورد توجه در این دوره" بررسی شده است و حافظ، مولوی، سعدی، نیما، پروین، اخوان، توالی، حمیدی، امیری فیروزکوهی و قیصر امین‌پور از مهمترین آنها می‌باشند. در فصل دهم "مهمترین منتقدین این دوره و دیدگاههای آنان" بررسی شده است و مهمترین آنها عبارتند از: شفیعی‌کدکنی، حمید زرین‌کوب، غلامحسین یوسفی، اسماعیل خوبی و رضا براهنی. در پایان باید یادآور شد که شعر انقلاب و دفاع مقدس در این دوره مرحله آفرینش ادبی خود را می‌پیماید نه دوران نقد ادبی خود را و از این جهت، کمتر به نقد این اشعار پرداخته شده است و از دهه دوم انقلاب و در آرامش پس از جنگ، دوران نقد شعر انقلاب و دفاع مقدس آغاز می‌شود.

۱۳۴۶۰ ۱۳۷۷۵ متصف، مصطفی. تصحیح انتقادی دیوان مجد همگر. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: عابدی، محمود. ۱۳۷۶. ۱۸۷ صفحه، کتابنامه.

شعر فارسی PERSIAN POETRY / مغول MONGOL / مجد همگر / تصحیح انتقادی / انتقاد CRITICISM

چکیده: شعر مجد، شعر زمانه پرآشوب دوران مغول است. شعر بی‌ثباتی‌ها و دربه‌دری‌های عالمان دینی و شاعران، شعر رنجها و دردها، شعر خواسته‌ها و آرزوها، اما به شیوه‌ای خاص که از کسی چون مجد می‌سزد. مجد همگر یک شاعر گدافت نیست، خود را نژاده می‌داند و وزیر می‌خواند. زبان شعر او زبان بزرگ‌زاده‌ای است که ننگ می‌داند به خاطر نام و نان پیش هر کس و ناکس لب به درخواست و التماس بگشاید، بدین جهت جز نام پادشاهان و وزیران مقتدر را در دیوان وی نمی‌یابیم.

۱۳۴۶۱ ۱۳۵۱۶ مرادی، احمد. تعالیم اخلاقی در دفترهای مثنوی سوم و چهارم مثنوی مولوی. کارشناسی ارشد (زبان و ادبیات فارسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: تیری، محمدیوسف. ۱۳۷۶. ۱۴۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آموزش و پرورش EDUCATION / اخلاق ETHICS / مثنوی معنوی (کتاب) / مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد / داستان STORY / شعر فارسی PERSIAN POETRY

چکیده: رساله حاضر که تحت عنوان "تعالیم اخلاقی در دفترهای سوم و چهارم مثنوی" است، دربرگیرنده پنج فصل می‌باشد. نگارنده در این رساله کوشیده است که به بیان نکات اخلاقی و همچنین ارزشهایی پردازد که مولانا در ارتباط با سلوک انسانها در سیر الی الله بدانها نظر داشته و آنها را مهم و اصولی معرفی نموده است. در فصل اول، به کلیاتی پیرامون اخلاق اشاره شده است نظیر: ضرورت و اهمیت اخلاق، جایگاه اخلاق در جامعه و وجوه مختلف آن. فصل دوم شامل گزارش کوتاهی از زندگی مولاناست. در فصل سوم که در حقیقت اساس کار رساله است، به بیان فضائل و ردایب در آینه مثنوی پرداخته شده است. فصل بعدی مشتمل بر تعالیم اخلاقی مولاناست که در قالب اندرز و نصیحت ارائه شده است و در نهایت فصل پایانی دربرگیرنده داستانهای حکیمانه و اخلاقی از زبان مولاناست.

شرکت برق منطقه‌ای / بانک اطلاعات DATA BANK / تهران TEHRAN
چکیده: این پایان‌نامه با هدف تبیین جایگاه بانک‌های اطلاعاتی در شرکت برق براساس فرضیات زیر بنیان نهاده شده است. کاربرد بانک‌های اطلاعاتی از تکرار جمع‌آوری اطلاعات و تکرار پردازش آنها جلوگیری خواهد کرد. لذا با توجه به یکسان بودن اطلاعات ضمن صرفه‌جویی در وقت، نتایج بدست آمده از پردازش اطلاعات فوق یکسان خواهد بود. ۱- با بکارگیری بانک‌های اطلاعاتی دقت و سرعت تصمیم‌گیری مدیران بالا می‌رود. ۲- استفاده از بانک‌های اطلاعاتی باعث رضایت شغلی و بهبود راندمان کار می‌شود.

۱۳۴۶۷ ۱۳۶۸۶ امامی، عبدالحمید. برنامه‌ریزی تولید در شرکت فرآورده‌های ساختمانی. کارشناسی ارشد (مدیریت صنعتی) آموزش کاربردی. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: مهرگان، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه.

برنامه‌ریزی PRODUCTION / تولید PLANNING / ایونتگ YTONG /
 سیپورکس SIPOREX / برنامه‌ریزی خطی LINEAR PROGRAMMING / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: هدف تحقیق حاضر این است که نشان دهد چنانچه مدلی متناسب با سیاستها و توانائی‌های بالقوه یک شرکت تهیه شود و اجرای آن نیز با حوصله و دقت تمام انجام گیرد و به طور مرتب نقاط ضعف آن بررسی و اصلاح گردد، می‌توان ضمن افزایش مطلوب بهره‌وری، میزان کارآئی را نیز بالا برد و هزینه‌ها را کاهش داد که نتیجه آن نهایتاً افزایش قابل ملاحظه سود است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی در اوضاع مادی شرکت و نیز جو روانی و فرهنگی کارکنان ایجاد نماید. چنانچه برنامه‌ریزی تولید در بخشهای "ایونتگ" و "سیپورکس" موفقیت‌آمیز باشد می‌توان این روش را هم‌تیم به سایر بخشهای شرکت تسری داد و هم مدیریت گروه صنایع ساختمانی بانک صنعت و معدن را نیز به استفاده از شیوه مذکور ترغیب و تشویق نمود. فرضیه‌های تحقیق ۱- طراحی و اجرای یک مدل برنامه‌ریزی تولید موجب افزایش سود شرکت می‌گردد. ۲- طراحی و اجرای یک مدل برنامه‌ریزی تولید موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد. قلمرو تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت فرآورده‌های ساختمانی است که عمدتاً کارخانجات "ایونتگ" و "سیپورکس" را شامل می‌گردد. کارخانجات مختلف این مجتمع با یکدیگر در ارتباط مستقیم می‌باشند بعنوان مثال تولیدات خط تولید سیلیس و خط تولید آهک از جمله مواد ضروری و اصلی کارخانجات ایونتگ و سیپورکس می‌باشند که توقف تولید آنها در تولید محصولات نهائی شرکت تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. قلمرو زمانی تحقیق از مهرماه ۱۳۷۴ لغایت اسفندماه سال ۱۳۷۵ است سفارشات و تولیدات شرکت در فاصله زمانی مهرماه ۱۳۷۴ تا شهریورماه ۱۳۷۵ مبنای پیش‌بینی تقاضا برای دوره‌های بعد بوده است. نتایج این پیش‌بینی در برنامه‌ای سه ماهه آزمایش گردیده و پس از رفع اشکالات برای طول سال ۱۳۷۶ آماده گردیده است. قلمرو موضوعی تحقیق نیز برنامه‌ریزی تولید از طریق مدل‌های غیراحتمالی از جمله برنامه‌ریزی خطی می‌باشد. لذا میزان تقاضا برای هر یک از محصولات، میزان فروش آنها، تولید هر یک از محصولات در ماه‌های گذشته، هزینه‌های متغیر تولید و نهایتاً سود احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۳۴۶۸ ۱۳۶۸۹ امینی، احمد. بررسی میزان اثربخشی سیستم‌های اطلاعات مدیریت موجود در مؤسسه جهاد نصر (وزارت جهاد سازندگی). کارشناسی ارشد (مدیریت صنعتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: مانیان، امیر. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

اثربخشی EFFECTIVENESS / سیستم اطلاعات مدیریت MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM / مؤسسه جهاد نصر (وزارت جهاد سازندگی) / سیستم پشتیبانی مدیران عالی EXECUTIVE SUPPORT SYSTEM / اطلاعات INFORMATION / فعالیت مدیریت MANAGEMENT ACTIVITY / سیستم اطلاعات استراتژیک STRATEGIC INFORMATION SYSTEM

قرآن کریم در قرن اخیر می‌پردازد که پس از معرفی اجمالی هر ترجمه تصویر ترجمه سوره حمد به همراه نقد مختصری از نگارنده برای سوره آمده است و آنگاه چنانچه بر این ترجمه نقدی در کتابها یا مجلات علمی صورت گرفته باشد نمونه‌هایی از این نقد ذکر شده است. فصل پنجم آخرین فصل این رساله به نتیجه‌گیری و پیشنهاد نگارنده درباره کار ترجمه قرآن بصورت گروهی اختصاص دارد.

علوم اداری و مدیریت

۱۳۴۶۴ ۱۳۶۹۶ آرمی، محمد. بررسی نحوه بهینه‌سازی تعرفه انباری در بندر جنوب کشور. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی) گرایش مالی (آموزش کاربردی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: تهرانی. ۱۳۷۶. ۱۶۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

بندر شهبدرجائی BANDAR-E SHAHID RAJAEI / بهینه‌سازی OPTIMIZATION / تعرفه TARIFF / انبارداری STORAGE / تخلیه و بارگیری UNLOADING AND LOADING / حمل و نقل دریایی MARINE TRANSPORT /

بندرعباس BANDAR ABBAS / سازمان بندر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
چکیده: هدف کلی از انجام این تحقیق همسوئی با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی به منظور توزیع به موقع کالا در بندر به عنوان مبادی ورودی و همچنین تعیین قیمت تمام شده خدمات به منظور واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی و فعال نمودن بخش خصوصی می‌باشد. در این راستا ضمن تعیین نرخ منظمی تعرفه انبارداری در بندر، می‌توان به اطلاعات و شاخصهای اقتصادی (بر مبنای مترمربع انبارهای مسقف و محوطه) از نظر نگهداری کالا جهت واگذاری فعالیت به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد که این اطلاعات نقش بسیار ارزنده‌ای در تصمیم‌گیریهای اقتصادی ایفا خواهد نمود.

۱۳۴۶۵ ۱۳۵۵۴ آقادوست‌بادی، ابوالقاسم. بررسی نقش عوامل مؤثر در افزایش توان بالفعل شرکت صنعتی ایران ترانسفور در رسیدن به استانداردهای جهانی. کارشناسی ارشد (مدیریت صنعتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: فیروزیان، محمود. ۱۳۷۶. ۱۸۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

شرکت صنعتی ایران ترانسفور / استاندارد STANDARD / ایزو ۹۰۰۱ ISO

چکیده: با توجه به توضیحات فوق می‌توان دریافت که عوامل زیادی در ارائه محصولات مطابق با کیفیت مطلوب و استانداردهای ملی و جهانی می‌توانند دخیل باشند و محقق در پی آن است تا با بررسی عوامل اساسی مفروض میزان تأثیر آنها را بر افزایش توان بالفعل شرکت و ارتقاء کیفی کلیه فرآیندها بسنجند. بدین ترتیب مسئله اصلی تحقیق را می‌توان به صورت ذیل بیان کرد: عوامل مؤثر بر افزایش توان بالفعل شرکت‌های صنعتی و ارتقاء کیفی آنها در رسیدن به استانداردهای بین‌المللی کدامند؟ و این عوامل چگونه و تا چه اندازه مؤثرند تا توان بالفعل شرکت‌ها به حدی برسد که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشند؟ و یا به صورت روشن‌تر می‌توان گفت: آیا عوامل خرید مواد اولیه استاندارد، وجود فرآیند تولید مناسب، ساختار سازمانی مناسب، وجود بازرسی دقیق، بسته‌بندی و تحویل به موقع، مهارت نیروی انسانی و رویه‌ها و دستورالعمل‌های کاری منظم و صحیح می‌توانند باعث بالا رفتن توان شرکت در راه رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی گردند؟

۱۳۴۶۶ ۱۳۸۶۹ آقا، حسن. بررسی لزوم ایجاد مراکز و بانک‌های اطلاعاتی در شرکت برق منطقه‌ای تهران. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: سلمانی، داوود. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مركز اطلاعاتی INFORMATION CENTER / اطلاعات INFORMATION /

چکیده: ۱۳۴۷۰ ۱۳۶۹۱ اورعی یزدانی، بدرالدین. طراحی الگوی انگیزش در اسلام. دکتر (مدیریت رفتار سازمانی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: میرزایی اهرنجانی، حسن. ۱۳۷۶. ۴۴۳ صفحه، کتابنامه.

انگیزش / MOTIVATION / طراحی / DESIGN / اسلام / ISLAM / مدیریت MANAGEMENT

چکیده: این تحقیق می‌خواهد با استفاده از آنچه در متون اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج البلاغه و کتابهای حدیث در مورد انگیزه‌های انسان بیان شده است و مقایسه این یافته‌ها با آنچه اندیشمندان مدیریت در غرب به آن رسیده‌اند به الگویی از انگیزش دست یابد که برآمده از اعتقادات و فرهنگ اسلامی ما باشد و با آن یافته‌های غربیان را که از کوره تجربه به درآمده است به محک بزند و اگر دریافته‌های این دو فرهنگ که یکی از وحی ریشه گرفته و دیگری بر تجارب بشری استوار است تناقضی به نظر رسید، آن را ریشه‌یابی کند. با این اعتقاد که اصالت از آن اندیشه‌های ناب اسلامی است.

چکیده: ۱۳۴۷۱ ۱۳۶۹۷ بلدی، حبیب‌الله. مدیریت مشارکت در ایران با تأکید بر شرکت رادیاتور ایران. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: فرهنگ، علی‌اکبر. ۱۳۷۵. ۲۱۵ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه.

مدیریت مشارکتی / PARTICIPATORY MANAGEMENT / ایران / IRAN / شرکت رادیاتور ایران

چکیده: در پایان‌نامه مزبور نحوه اجرای نظام مدیریت مشارکت در یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یعنی شرکت رادیاتور ایران بحث و بررسی شده است.

چکیده: ۱۳۴۷۲ ۱۳۶۸۵ بیات، داود. تبیین بهترین الگوی مدیریتی در صنعت دامپروری ایران (مطالعه موردی استان تهران). کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی (آموزش کاربردی)). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: طالقانی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۴۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

استان تهران / TEHRAN PROVINCE / دامپروری / ANIMAL HUSBANDRY / مدیریت MANAGEMENT / تجزیه و تحلیل ANALYSIS

چکیده: تحقیق حاضر کوششی است که سعی می‌شود در آن نقش مدیریت در واحدهای دامپروری که می‌تواند سهم اساسی و مهمی در افزایش تولید مواد پروتئینی در راندمان ضریب تبدیل موادخام تغذیه‌ای و غیره به محصول نهایی داشته باشد، نیز مطالعه عوامل مؤثر سعی دارد الگویی مدیریتی مناسبی را برای واحدهای دامپروری طراحی کند. به همین منظور پرسشنامه‌ای تهیه و در دامپروریهای اطراف تهران توزیع گردیده که از داده‌های مربوط به این واحدها، (مرغدارها و دامدارهای استان تهران) بهره گرفته شده است. این تحقیق در ۵ فصل تهیه شده که: فصل اول: طرح تحقیق اهمیت اقتصادی دامپروری، ضرورت انجام تحقیق و معرفی منطقه مورد مطالعه، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، شیوه تجزیه تحلیل داده‌ها و محدودیتهای تحقیق را در برمی‌گیرد. فصل دوم: وضعیت دامپروری در جهان، ایران و استان را بررسی می‌نماید. فصل سوم: مبانی تئوریک تحقیق مزرعه صنعتی، تاریخچه مزارع صنعتی، تعاریف مدیریت کارایی، اثر بخشی واحد دامپروری و انواع واحدهای دامپروری و... توضیح داده می‌شود. فصل چهارم: در این فصل معرفی جامعه آماری و یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، در دو قسمت توصیفی و تحلیلی استنباطی آورده شده است. فصل پنجم: خلاصه‌ای از نتایج پژوهش به همراه پیشنهاداتی چند ارائه گردیده است.

۱۳۴۷۳ ۱۳۵۴۷ پورمختار، جعفر. بررسی امکان افزایش

چکیده: موسسه جهاد نصر از موسسات وابسته به وزارت جهادسازندگی است که با توجه به گستردگی فعالیتهای این موسسه در سطح کشور برای هدایت، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و تعیین اهداف بلندمدت و استراتژیهای خود نیاز به یک سیستم اطلاعاتی مؤثر دارد. گستردگی این موسسه در سطح کشور و دارا بودن بیش از ۳۰ شرکت تحت پوشش، لزوم وجود سیستم‌های اطلاعاتی در سطح خود موسسه و شرکتهای وابسته را برای هماهنگی بین فعالیتهای و تعیین برنامه و اهداف بلندمدت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر اکثر سازمانها فاقد یک سیستم اطلاعاتی مناسب و اثربخش هستند و در مواردی که سیستم اطلاعاتی وجود دارد استفاده مناسبی از آن نمی‌شود. بسیاری از اطلاعات تولید شده که مورد نیاز کاربران است در سازمان تولید می‌شود اما بدون استفاده باقی مانده و قابلیت به روز بودن خود را از دست می‌دهد. با اصول اطلاعاتی که تولید می‌شود نیاز کاربران را برطرف نمی‌سازد. اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی این کمک را به مدیران می‌کند که بدانند آیا اطلاعاتی که آنها به آن نیاز دارند یا یک سیستم اطلاعاتی باید تولید کند تولید می‌شود یا خیر؟ تا چه اندازه این اطلاعات تولید می‌شود چه نیازهایی را برطرف می‌کند و در صورت لزوم چه اصلاحاتی برای بهینه کردن آن می‌تواند صورت گیرد. از اینرو بررسی سیستم اطلاعاتی فعلی موسسه جهاد نصر و بررسی میزان اثربخشی سیستم وجود و بررسی نقاط ضعف و قوت آن مسئله مهمی است که بررسی آن می‌تواند در راه بهبود و کاهش انحرافات سیستم اطلاعات فعلی نقش بسزایی داشته باشد. تحقیق حاضر در چارچوب فرضیات زیر انجام گرفته است. ۱- سیستم اطلاعات مدیریت موسسه جهاد نصر اطلاعات دقیق و مرتبط تولید می‌کند. ۲- سیستم اطلاعات مدیریت موسسه جهاد نصر اطلاعات به موقع تولید می‌کند. ۳- سیستم اطلاعات مدیریت موسسه جهاد نصر اطلاعات با شکل مناسب تولید می‌کند.

چکیده: ۱۳۴۶۹ ۱۳۶۸۸ امینی مشهدی، محمدرضا. تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود سازمان بیمه خدمات درمانی. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی ضمن خدمت). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: فرهنگ، علی‌اکبر. ۱۳۷۵. ۱۱۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / سازمان بیمه خدمات درمانی / سازماندهی ORGANIZATION

چکیده: با توجه به فرضیات تحقیق و اثبات آن می‌توان به این نتیجه رسید که سازمان بیمه خدمات درمانی برای اینکه موفق شود در پنج ساله برنامه دوم دولت تعداد بیمه‌شده خود را از شش میلیون به چهل و دو میلیون برساند. و با عنایت به ساختار موجود و وضعیت نیروی انسانی و نوبا بودن سازمان، چنین امکانی وجود نداشته و می‌طلبید تا سازمان هر چه سریعتر نیروی انسانی خود را جوان و متحول نموده و نسبت به طراحی مشاغل و تعیین و تقسیم وظایف و ایجاد قوانین و مقررات و همچنین سطح سرپرستی سازمانی اقدام نموده و به صورت منطقه‌ای به واحدهای خود اختیار داده و وظایف خود را تفویض نماید، تا واحدهای تابعه بتوانند بصورت مستقل عمل نموده و مشکلات بیمه‌شدگان را در اسرع وقت مرتفع نمایند. از سوی دیگر در ارتباط با این موضوع که چه ساختاری با توجه به گستردگی کار سازمان بیمه خدمات درمانی و پراکندگی جغرافیائی مناسب خواهد بود باید ادعا نمود، با توجه به مطالعات انجام شده در فصل مبانی نظری تحقیق، از پنج الگوی ساختار سازمانی، دیوانسالاری ماشینی و ساختار بخشی مناسب طراحی برای سازمان خواهد بود که با طراحی آن می‌توان آینده‌ای روشن را برای این سازمان متصور شد، مشروط بر آنکه در مرحله اول استراتژیهای خود را برای رسیدن به هدف تعیین نموده و به دنبال آن طراحی ساختار سازمانی و تعیین و تقسیم وظایف و مشاغل را مشخص، و با تعیین سطح سرپرستی براساس موارد فوق نظام ارتباطات و تعیین ضوابط، مقررات و دستورالعملها را فرا روی برنامه‌های اولیه خود قرار دهد. در غیر این صورت ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، دچار افول سازمانی گردیده و گرفتار آثار آن (از جمله تورم نیروی انسانی، چشم‌پوشی و عدم صلاحیت مدیران، رویه‌های پیچیده اداری، افزایش ناموزون قدرت کارکنان، اهداف نامشخص، فقدان ارتباط مؤثر و ساختاری نامناسب می‌باشد) گردد.

به این مسایل چگونه است؟ تنگناهای موجود در عدم بکارگیری عوامل مختلف در ارزیابی صحیح قیمت سهام را چه می‌دانند و رضایتمندی آنها نسبت به تصمیم‌گیری مسؤلان بورس در این مورد چگونه است و در نهایت چه راههایی را در ایجاد بازار متعادل مؤثر می‌دانند؟ یکی دیگر از اهداف این تحقیق بررسی تأثیر بعضی از عوامل مانند عدم گسترش مالکیت سهام در متعادل‌تر کردن قیمت است و همچنین بررسی این امر که در اوضاع خاص اقتصادی امروز، خیلی از شرکتها در بورس حضور دارند ولی عمده سهام آنها یا در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی است و یا در دست چند نفر معدود است و سهام این شرکتها برای معامله به بازار عرضه نمی‌شود. این پدیده موجب آن گردیده است تا سهام این شرکتها کمتر معامله شده و بازار نتواند تأثیر عوامل مختلف به قیمت این نوع سهام را (از طریق عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان مختلف) ظاهر نماید.

۱۳۴۲۵ ۱۳۵۵۱ جعفری، حسین. بررسی مهمترین علل تمایل مصرف‌کنندگان تهران بزرگ در انتخاب و خرید محصولات خانگی بادوام خارجی. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: حقیقی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۳۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

مصرف‌کننده CONSUMER / مصرف CONSUMPTION / کالای بادوام
مصرفی DURABLE CONSUMER GOODS / کیفیت تولید PRODUCTION
QUALITY / کالا GOODS / لوازم خانگی / تهران TEHRAN / خرید
PURCHASING / انتخاب SELECTION

چکیده: مصرف‌کنندگان هنگام انتخاب و خرید محصولات خانگی بادوام، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند. بنابر شرایط و موقعیت‌ها، هر یک از این عوامل، بر روی مصرف‌کنندگان تأثیرهای متفاوتی را بجا می‌گذارند. در این تحقیق، سه عامل مهم تأثیرگذار بر مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرند: یکی از مهمترین عواملی که مصرف‌کنندگان هنگام انتخاب و خرید محصولات خانگی بادوام به آن بهای زیادی می‌دهند، کیفیت محصولات است. عامل دیگری که اعتقاد به خرید محصولات خانگی بادوام خارجی را موجب می‌شود، مارک و معروفیت تجاری محصولات و تولیدکنندگان آنهاست. این امتیازها موجب می‌شوند که مصرف‌کنندگان راحت‌تر و با صرف زمان کمتری محصولات خانگی بادوام خارجی را خریداری نمایند.

۱۳۴۲۶ ۱۳۷۳۹ چرخ‌انداز، حسین. بررسی موانع و مشکلات عمده گشایش به موقع اعتبارات اسنادی وارداتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی با گرایش مالی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: حقیقی، محمد. ۱۳۷۵. ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

بانک مرکزی ایران CENTRAL BANK OF IRAN / اعتبار اسنادی LETTER OF CREDIT / ۱۳۷۶-۱۳۷۳ ۱۳۷۳-۱۳۷۶ 1373-1376

چکیده: مساله اصلی تحقیق حاضر در قالب سؤالات زیر آورده شده است: الف: چرا با تأخیر در گشایش اعتبار، موجبات افزایش قیمت احتمالی از سوی فروشنده را فراهم می‌سازیم؟ ب: چرا با عدم گشایش به موقع اعتبار، موجبات وقوع بحران موادغذایی اساسی و ضروری را فراهم می‌نماییم و در نتیجه افزایش نرخ تورم را موجب می‌شویم؟ ج: چرا با عدم گشایش به موقع اعتبار و در نتیجه عدم تدارک و تجهیز به موقع صنایع کشور، بخش کشاورزی و نیرو و غیره در روند کلی حرکت اقتصاد جامعه خلل وارد می‌کنیم؟ د: چرا به دلیل عدم گشایش به موقع اعتبار وسایل نقلیه، بناچار باید در مبادی حمل در انتظار دریافت کالا از فروشنده روزها را بپیموده سپری‌کنند و در نتیجه بدلیل تأخیر در بارگیری، هزینه بیمورد بر کشور تحمیل گردد؟

۱۳۴۲۷ ۱۳۸۷۰ حکیم‌جوادی، ابوالفضل. بررسی و ارائه الگوی مطلوب تأمین مسکن نیروی انسانی سپاه. کارشناسی ارشد

صادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی به بازارهای خارجی. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: حقیقی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۶۱ صفحه، جدول، کتابنامه.

صادرات EXPORT / صنعت تبدیلی کشاورزی / کشاورزی AGRICULTURE / استان آذربایجان غربی WEST-AZARBAIJAN PROVINCE / بازار خارجی FOREIGN MARKET / بازاریابی MARKETING / بسته‌بندی PACKING / کیفیت QUALITY

چکیده: هدف اساسی از انجام این تحقیق بررسی امکان افزایش صدور محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی می‌باشد که در این راستا مسائلی همچون نقش بازاریابی و تبلیغات در صادرات این محصولات، مسائل مربوط به بسته‌بندی آن، همچنین رعایت مسائل مربوط به کیفیت این محصولات و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی از جانب دولت در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیگر اهداف این تحقیق شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به صدور این محصولات و ارائه راه‌حلیها و پیشنهاداتی جهت افزایش صدور آن می‌باشد. همچنین این تحقیق می‌تواند به عنوان یک راه حل عملی جهت توسعه صادرات بالاخص صادرات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

۱۳۴۲۴ ۱۳۷۴۲ تهرانی، رضا. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دکترا (مدیریت گرایش مالی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: جهانخانی، علی. ۱۳۷۴. ۲۹۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

بورس اوراق بهادار تهران TEHRAN STOCK EXCHANGE / سهام SHARES / قیمت‌گذاری PRICING / احتمال خطر (سرمایه‌گذاری) RISK / سرمایه‌گذاری INVESTMENT / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / ۱۳۶۹-۱۳۷۲ ۱۳۶۹-۱۳۷۲

چکیده: در وضعیتی که قیمت سهام متأثر از واقعیات حاکم بر بازار باشد و متناسب با سودآوری سالهای آتی، ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران تغییر کند (نه با تغییرات کورکورانه و لجام‌گسیخته) این حالت موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. در شرایط فعلی بورس تهران که اوراق بهادار بدون ریسک (اوراق قرضه) معامله نمی‌شود و خرید و فروش سهام به هر صورت همراه با ریسک است، از سوی دیگر نوسان بودن بازار و عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با آن، بدیهی است هر بی‌توجهی به تغییرات واقعی قیمت سهام که موجب تغییرات بی‌دلیل قیمت گردد، تجربه تلخی برای سرمایه‌گذارانی است که در ابتدای راهند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور در بازار سهام خواهد شد. هدف از انجام این تحقیق اولاً شناخت چگونگی تأثیر عوامل مختلفی که از نظر تئوریک بر قیمت سهام مؤثرند و ثانیاً بررسی چگونگی تأثیر عوامل مزبور بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یافتن پاسخ برای سؤالات زیر است: - آیا در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و تقاضا حاکم است؟ آیا با توجه به قیمت تابلو در هر وضعیتی، اگر تقاضایی برای خرید سهمی وجود داشته باشد، سهام مزبور عرضه می‌شود؟ و آیا هر فروشنده سهمی می‌تواند با توجه به قیمت تابلو، به راحتی و به سرعت سهام خود را بفروشد؟ اگر جواب منفی است، تا چه حد این پدیده در بورس تهران حاکم است؟ آیا قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، همبستگی لازم با میزان سودآوری، رشد سود سالهای آتی و ریسک هر یک از این شرکتها را دارند و کدام یک از عوامل فوق به عنوان یک مؤلفه مهم در تغییرات قیمت سهم مؤثر هستند؟ از سوی دیگر چون نگرش و عملکرد کارگزاران و کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند قیمت‌گذاری سهام، مورد توجه است. لذا در این تحقیق نیز تلاش شده است تا نظرهاهای مختلف این افراد در مقابل تغییر عوامل مختلف مؤثر بر قیمت سهام شناسایی شده و مشخص شود که کارشناسان و کارگزاران بورس تا چه حد عوامل مختلف داخلی و خارجی را بر قیمت سهام مؤثر می‌دانند، مهمترین عامل به نظر آنها چیست و الویت‌بندی آنها نسبت

(مدیریت دولتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: طالقانی، غلامرضا. ۱۳۷۶، ۱۲۵. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

مدل MODEL / بهینه‌سازی OPTIMIZATION / مسکن HOUSING / نیروی انسانی MANPOWER / سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چکیده: موضوع فوق در ارتباط با فهم، درک و ارائه تحلیل پیرامون وضعیت مسکن پرسنل در سپاه و ارائه الگوی مطلوب تأمین مسکن است. این پژوهش علمی یک کوشش نظام‌دار برای پاسخ‌دادن به پرسشهای فراروی سازمان مسکن بنیاد تعاون سپاه است. بررسی و مطالعه رابطه بین تأمین مسکن، کارایی، حفظ و جذب نیروی انسانی و بطور کلی نگرش نسبی در مورد نقش مسکن در کارایی پرسنل از یک سو و تحلیل هزینه - فایده و رسیدن مطلوب مسکن از سوی دیگر می‌باشد.

۱۳۴۷۸ ۱۳۷۳۴ خاک، غلامرضا. تبیین نظام‌گرایانه ابعاد انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری (MEPI Productivity cycle) کمیته‌های بهره‌وری وزارت صنایع (موضوع آیین‌نامه اجرائی تبصره ۳۵ برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.) . دکترا (مدیریت گرایش رفتار). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: سعادت، اسفندیار. ۱۳۷۶، ۹۴۹. صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

تصمیم‌گیری DECISION-MAKING / بهره‌وری PRODUCTIVITY / نیروی انسانی MANPOWER / سیاستگذاری POLICY-MAKING / تکنولوژی اطلاعات INFORMATION TECHNOLOGY / ارزیابی EVALUATION / اندازه‌گیری MEASUREMENT / وزارت صنایع، کمیته بهره‌وری MINISTRY OF INDUSTRIES, PRODUCTIVITY COMMITTEE / سیستم اطلاعات مدیریت MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM / برنامه‌ریزی PLANNING /

مدیریت استراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT / بهبود IMPROVEMENT **چکیده:** در این پژوهش هدف اساسی، دستیابی و تبیین نظام‌گرایانه مجموعه‌ای از شاخصهایی است که امکان سنجش وضعیت SWOTs منابع انسانی در قلمرو واحدهای عملیاتی وزارت صنایع را فراهم آورده تا از طریق آن شاخصها، استراتژی گذران کمیته‌های بهره‌وری بتوانند استراتژیهای کارآمدی را برای بهبود بهره‌وری منابع انسانی تدوین کنند.

۱۳۴۷۹ ۱۳۷۸۷ دژدار، حسین. بررسی تأثیر فشارهای عصبی (استرس‌ها) بر کارایی مدیران جهادسازندگی. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی - گرایش نیروی انسانی آموزش کاربردی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: عاصمی‌پور، محمدجواد. تهران. ۱۳۷۵، ۱۸۵. صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

فشار روانی STRESS / کارایی EFFICIENCY / مدیر MANAGER / جهاد سازندگی

چکیده: از اوایل قرن حاضر فشارهای عصبی و روانی به عنوان عامل مهم ایجاد امراض و عدم بهداشت توجه پزشکان را به خود معطوف داشته است. امروزه جوامع نوین در مقایسه با آنچه که در طول تاریخ نوع انسان وجود داشته، فشارهای عصبی و روانی فراوانتری بر وی تحمیل می‌کنند. در واقع در طول مدت دوران کودکی، سالهای تحصیلی و بزرگسالی همراه وی باقی می‌مانند. تقریباً همه مشاغل و حرف فشارهای عصبی و روانی به همراه دارند. فشار عصبی جزء مهمی از همه فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌ها و دیگر ساختارهای اجتماعی به شمار می‌رود. در واقع فشارهای عصبی جزء گریزناپذیری از زندگی روزمره در تمامی انسانها می‌باشند. بنابراین ابتدا لازم است که از ماهیت فشارهای عصبی، شناخت دانش و آموخت که آن را به عنوان یک نیروی مثبت در نظر گرفت. باید دانست هنگامی که انسان در معرض یک وضعیت تهدیدکننده و ناگوار، با فشار بیش از حد قرار می‌گیرد چه تأثیری بر بدن و ذهن و فکر او برجای می‌گذارد و از چگونگی اثرات متقابل فشارهای عصبی آگاه بود. به نظر می‌رسد اغلب مردم، دارای یک دیدگاه منفی نسبت به فشار عصبی هستند، حالتی که

نباید موجود باشد. فشار را می‌توان به صورتی مثبت در نظر گرفت که انرژی اضافی برای انسان فراهم می‌نماید تا نیازهای خارجی یا خود ساخته را برآورده سازد. بعضی از مدیران، فشار عصبی را به عنوان یک حس غرور و افتخار و توانایی برای انجام مبارزه توصیف می‌کنند. مثلاً مدیری که در هنگام مواجهه با مسئولیت مدیریت یک گروه احساس بی‌کفایتی به وی دست می‌دهد موقعیت خود را بر فشار تلقی می‌نماید و در اثر مشکلات مرتبط با گروه خود تحت فشار قرار گرفته و با گذشت زمان احساس تنش می‌نماید و ممکن است دچار بیماریهای مختلف از جمله سردرد و... گردد چنین مدیری، فشار را دارای یک اثر زبان‌آور بر روی عملکرد و اجرای کار توصیف می‌نماید، ولی بر عکس یک مدیر فروش که شغل او مستلزم مسافرت، ملاقات با افراد مختلف و برخورد با عده کثیری از مردم است، چون یک فرد اجتماعی است و شغل خود را نوعی مبارزه می‌داند، بر فشارهای حاصل از آن غلبه می‌کند، زیرا احساس فشار را به صورت هجوم منبعی انرژی‌زا که سبب برافروختگی و اشتغال بدن وی می‌شود ضریان قلب را افزایش داده و ذهن او را شدیداً متمرکز می‌نماید، توصیف کرده و این عکس‌العمل به او کمک می‌کند تا عملکردی فعال، سرزنده و پویا داشته باشد. این دو شرح حال مختلف نشانگر ادراکات و تلقیات متفاوتی است که مردم از فشار دارند. بعضی از مردم بر فشار عصبی چیره می‌شوند و بعضی دیگر دچار پریشانی و درماندگی می‌گردند. یکی از موز غلبه بر فشار عصبی اتخاذ یک نگرش مثبت نسبت به آن است. انرژی اضافی که به عنوان نتیجه‌ای از عدم توازن ایجاد می‌گردد، بعدها می‌تواند به سوی "افزایش قابلیت‌های اجرائی و کارایی" هدایت شود. به این ترتیب از نتایج منفی جلوگیری به عمل آمده و باعث می‌شود تا زمان اعمال فشارهای بیش از اندازه، زیاد طولانی نباشد. مطالعه پژوهشهای بعمل آمده توسط کارشناسان در مورد فشارهای عصبی نشان می‌دهد که آنها را می‌توان به صورت یکی از این سه نوع گرایش توصیف نمود: ۱- گرایش تحریک ۲- گرایش پاسخ ۳- گرایش تداخل عمل و تأثیر متقابل.

۱۳۴۸۰ ۱۳۶۹۰ زرگرپور، حمید. ارائه الگوی آموزش مدیریت در ایران. دکترا (مدیریت). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: الوانی، مهدی. ۱۳۷۵، ۱۹۷. صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه.

آموزش INSTRUCTION / مدیریت MANAGEMENT / ایران IRAN / مدیر MANAGER / پرسشنامه QUESTIONNAIRE

چکیده: پدیده‌ها معمولاً در حوزه کارشناسی، حیطه‌ای محدود و نسبتاً مشخص دارند و آموزش آنها متعدد ولی مشخص بوده و کاربرد آنها نیز بهمین ترتیب است در صورتیکه حوزه مدیریتی این امور کارشناسی دارای حیطه عمل وسیع، نسبتاً مبهم و بسیار پیچیده است و بنابراین آموزش آن بایستی مهارت عمل در خور وسعت آن، توانایی کار در ابهام و تجزیه و تحلیل محیط پیچیده را حاصل کند. به تعبیر دیگر مدیر نیاز به چراغی دارد که محیط و سازمان را برای او روشن، زوایای مختلف و متعدد و کار مدیریتی را برای او مشخص و مسائل آینده کارا برای او قابل پیش‌بینی نماید. او را قادر بسازد سازمان را به نحو موثر و کار را اداره نماید و این چگونگی چراغی است؟ اغلب مدیران آموزش دیده کشور که البته نسبت آنها در مقایسه با کل مدیران آنچنان قابل توجه نیست، دو نوع بحث به میان می‌آورند: ۱- آموزشهای مدیریت مفید هستند ولی مطالبی که در این آموزشها قرار گرفته‌اند درصد زیادی از نیاز در صحنه مدیریت عملی را برآورده نمی‌سازد و به عبارت دیگر این آموزشها در جنبه‌های زیادی از کار مدیریت آمادگی قابل توجهی در مدیر ایجاد نمی‌کنند. ۲- بسیاری از مطالب این آموزشها که قابل توجه هستند یا مفید جلوه می‌کنند در صحنه عملی کار، خیلی قابل بکارگیری نیستند و معمولاً شرایط محیط کار با آنچه در این آموزشها از آن صحبت شده تفاوت زیادی دارد و این باعث می‌شود مدیرانی که این مفاهیم را خوب فرا گرفته‌اند نتوانند آنها را بخوبی مورد استفاده قرار دهند و همواره فاصله نسبتاً زیادی بین این مفاهیم و تواناییها و نحوه عملی مدیریت موجود باشد. در حقیقت مسأله اصلی ما در این تحقیق همین است که این دو وجه بارز مربوط به آموزشها مورد توجه قرار دهیم و بتوانیم آموزشهای موثرتر و کارآمدتری داشته باشیم.

گازوئیل تأمین و در درازمدت و در صورت تداوم اعطا یارانه برق به بخش کشاورزی فقط مابه التفاوت برق مصرفی بارانهدار از مبلغ میانگین فروش برق در سطح کشور که نسبت به کل مبلغ سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر از رقم ناچیزی برخوردار می‌باشد تخصیص و تأمین یابد. با این عمل گروههای ذینفع تحقیق که عبارتند از شرکت نفت، سازمانهای آب منطقه‌ای، سازمانهای برق منطقه‌ای و خود کشاورزان از برکات تحقیق به صورت کامل بهره‌مند می‌گردند. در فصل چهارم به بررسی مصرف سوخت موتورهای دیزلی در بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی استان کرمان پرداخته شده است. در این فصل با استفاده از اطلاعات موجود شهرهای مختلف استان کرمان، میزان گازوئیل مصرفی چاههای این استان مورد بررسی قرار گرفته و هزینه‌های سوخت گازوئیل به ازای هر متر مکعب آب استخراج شده، با هزینه‌های برقی کردن این چاهها مورد مقایسه قرار گرفته است.

۱۳۴۸۳ ۱۳۷۳۶ سلطانی‌تیرانی، فلورا. تبیین الگوی مناسب نهادی کردن بهبود و نوآوری در صنایع. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: میرزایی‌اهرنجانی، حسن. ۱۳۷۶. ۳۰۰ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه.

نهادی کردن / نوآوری INNOVATION / کارکرد FUNCTION / عمل نهادی INSTITUTIONALIZED ACT / صنعت INDUSTRY / تصمیم‌گیری DECISION-MAKING / مدیریت MANAGEMENT / مدیر MANAGER / نهاد INSTITUTION / سازمان ORGANIZATION / طرح مفهومی CONCEPTUAL SCHEME

چکیده: برای بررسی و پژوهش در خصوص چگونگی بالفعل نمودن نیروهای بالقوه در سطح «خدا»: سازمان و استمرار این امر در جهت ارائه و اجرای نظریات نو، نمی‌توان به طور مستقل عناصر محیطی و یا فردی، گروهی و سازمانی را بررسی نمود بلکه موضوع این پژوهش که دستیابی به سیستم مؤثری برای ارائه و اجرای مستمر و فراگیر طرح‌های نو در سازمان می‌باشد ایجاب می‌کند که ابتدا مجموعه‌ای از متغیرهای علی چنان سیستمی جستجو و شناسائی شده سپس روابط بین آنها تعیین گردد. هدف نهائی این پژوهش، نائل شدن به یک الگوی علی است که روابط موجود بین متغیرهای مستقل، میانجی و نهائی برای استمرار و فراگیری نوآوری را نشان داده و پارامترهای موجود بین متغیرهای این شبکه را تبیین نماید و با آزمون تجربی روابط علی فوق معنی‌داری کل آن مشخص شود تا نهایتاً شرکت‌های صنعتی بتوانند با بکارگیری آن، موجبات استمرار و فراگیری (نهادی نمودن) بهبود و نوآوری را در شرکتهای خود فراهم کرده و در پرتو تغییر مستمر محصولات و فرآیند تولید توان رقابت در صحنه‌های بین‌المللی را پیدا نمایند. چرا که در دنیای پرفرآبت و تغییر کنونی نمی‌توان انتظار داشت که دانش فنی و نوآوریها به صورت یک کالای آزاد به عموم عرضه شود تا هر کس و هر صنعت به میزان نیازش از آن بهره‌مند گردد بلکه باید با استفاده از ابزار مدیریت و تکیه بر نیروهای بالقوه نوآوری در صنایع آنها را بالفعل نمود.

۱۳۴۸۴ ۱۳۷۷۲ شرافت، نسرین. بررسی تأثیر بیمه اعتبار کالا در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی - بیمه). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: محمودصالحی، جانعلی. ۱۳۷۶. ۱۷۲ صفحه، کتابنامه.

بیمه INSURANCE / اعتبار VALIDITY / کالا GOODS / توسعه صادرات EXPORT DEVELOPMENT / صادرات غیرنفتی NON OIL EXPORT / ایران IRAN

چکیده: الگوهای صنعتی که طی دو دهه گذشته در اکثر کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته نشانی از حاکمیت جایگزینی واردات و صنعتی شدن با اولویت در جهت‌گیریهای صادراتی می‌باشد. با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در ایران و با توجه به اینکه صادرات کالا و خدمات را خطرهای گوناگون سیاسی و اقتصادی - تجاری تهدید می‌کند. مسلمان مهم‌ترین اقدام در این زمینه دستیابی به روشهایی در جهت کاهش این تهدیدها می‌باشد. مهم‌ترین روش پیشنهادی ممکن در

البنه شاید همه آنچه در مدیریت مورد نیاز باشد قابل آموزش نبوده، یا وجوهی از آموزشها واقعا سخنان قابل بکارگیری نباشد، چرا که اگر این دو موضوع ریشه‌یابی شوند ممکن است همه موضوع مربوط به الگوی آموزش مدیریت بخصوص به لحاظی، محتوایی نبوده و بخشی از آن مربوط به وضعیت کلی سازمان در محیط آن باشد. ولی از طرف دیگر این موضوع روشن است که یک الگوی کارآمد بایستی شرایط محیطی را لحاظ کرده و قابل کاربرد در آن شرایط باشد و در حال حاضر اطمینانی از کارآمد الگوی موجود بخصوص با در نظر گرفتن دو وجه فوق‌الذکر وجود ندارد.

۱۳۴۸۱ ۱۳۷۳۳ زمانی، فرهاد. بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در صنایع ملی مس ایران. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: رضائیان، علی. ۱۳۷۵. ۱۶۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.
بهره‌وری PRODUCTIVITY / ارتقا PROMOTION / شرکت ملی صنایع مس ایران / نیروی انسانی MANPOWER / انگیزش MOTIVATION / ۱۳۶۹-۱۳۷۳ 1369-1373

چکیده: در این تحقیق تحت عنوان "بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در صنایع ملی مس ایران" سعی گردیده تا عوامل مؤثر در بهره‌وری نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل در قالب هفت متغیر مدل (ACHIEVE) یعنی توانایی، تمایل، حمایت سازمانی، نگرش بازخورد عملکرد، اعتبار سازگاری محیطی به عنوان عوامل مؤثر در بهره‌وری نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. و فرضیات تحقیق براساس روش‌های آماری مورد تایید واقع شده‌اند. همچنین ارزش افزوده نیروی کار در بخشهای مختلف مجتمع مس سرچشمه اندازه‌گیری گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ بوده است به طور کلی پس از شناسش بهره‌وری نیروی کار و آزمون فرضیه‌ها پیشنهاداتی جهت افزایش بهره‌وری نیروی کار در این صنعت ارائه گردیده است.

۱۳۴۸۲ ۱۳۵۵۳ زمانی، کریم. ارزیابی اقتصادی تبدیل موتورهای دیزلی چاههای آب کشاورزی به موتورهای برقی. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی - صنعتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - آموزش کاربردی. به راهنمایی: سلمان، داود. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

ارزیابی اقتصادی ECONOMIC EVALUATION / اقتصاد ECONOMICS / موتور دیزلی DIESEL ENGINE / چاه آب WATER WELL / آب کشاورزی AGRICULTURAL WATER / موتور برق ELECTRIC ENGINE

چکیده: این تحقیق در قالب چهار فصل و یک نتیجه‌گیری به شرح زیر در صفحات آتی از نظر خواهد گذشت. در فصل نخست ضمن بیان موضوع، ضرورت و اهداف و فرضیات گزارش حاضر روش انجام تحقیق (تحلیل هزینه - فایده اجتماعی و اقتصادی) مطرح می‌گردد. برای انجام تحلیل هزینه فایده، در فصل دوم مبانی نظری تجزیه و تحلیل اقتصادی طرحها و پروژهها ارائه شده است. پس از تعریف پروژه و ماهیت ارزیابی پروژه، مسئله تعیین هدف در ارزیابی پروژه و مراحل ارزیابی مطرح و سپس معیارهای مختلف ارزیابی اقتصادی پروژهها آورده شده است و با استفاده از رفتار بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان، معیار مناسب و مطلوب مشخص شده که نهایتاً به فرمول ارزش حال هزینه‌ها و درآمدهای پروژه ختم می‌گردد. در فصل سوم با استفاده از روش ارزش فعلی هزینه‌ها و درآمدها، ارزیابی اقتصادی برقی نمودن چاههای دیزلی آب در کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل ابتدا از دید بنگاههای تولیدی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و سپس خالص منافع این طرح از دید این بنگاهها (وزارت نیرو، وزارت نفت)، مصرف‌کنندگان (کشاورزان) و اقتصاد ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آنجائیکه بالفعل شدن این پروژه مستلزم صرف هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری می‌باشد در این تحقیق ترتیبی اتخاذ گردیده که در کوتاه مدت هزینه‌های مذکور از محل مبالغ ارزی و ریالی صرفه‌جویی ناشی از عدم واردات

۱۳۴۸۶ ۱۳۷۷۱ شیانی، حسن. نقش دوره‌های آموزش ضمن خدمت و بررسی تأثیر آن بر کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: سیدجوادین، رضا. ۱۳۷۴. ۱۰۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

دوره آموزشی EDUCATIONAL COURSE / آموزش ضمن خدمت
IN-SERVICE TRAINING / کارآیی EFFICIENCY / کارکنان PERSONNEL / جهاد دانشگاهی

چکیده: به طور خلاصه نتایجی که از پاسخهای به دست آمده از پرسشنامه‌ها استخراج گردید و آزمون فرضهای انجام شده بیانگر نکات زیر در مورد محاسن دوره‌های آموزشی در ارتقا کارایی شرکت کنندگان در دوره‌های مذکور در جهاد دانشگاهی می‌باشد: ۱- ایجاد تغییر در روش کار ۲- ایجاد احساس و اعتقاد تازه نسبت به کار ۳- کوتاه شدن زمان انجام کار ۴- کاهش هزینه‌های انجام کار ۵- ارتقاء قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و توانایی حل مشکلات ۶- استفاده از دانش جدید در انجام وظایف شغلی ۷- ایجاد علاقه به آموزش و درک اهمیت آن در افزایش توانایی شغلی

۱۳۴۸۷ ۱۳۷۳۷ صدر، خسرو. بررسی تأثیر افزایش سرمایه (انتشار سهام عادی) بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی) (گرایش مدیریت مالی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: تهرانی، رضا. ۱۳۷۶. ۱۶۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

سرمایه CAPITAL / شرکت پذیرفته شده / بورس اوراق بهادار تهران TEHRAN
STOCK EXCHANGE / بازده سهام STOCK YIELD / سهام SHARES

چکیده: پایان نامه حاضر در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصل اول تعریف موضوع، اهمیت موضوع، هدف و علت انتخاب موضوع، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف واژه‌ها و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق مطرح می‌شود. در فصل دوم مطالبی نظیر تاریخچه بورس در جهان، بورس در ایران، تعریف بورس انواع بورس، اوراق بهادار، مفهوم سرمایه‌گذاری، مفهوم پرتفوی، بازارهای مالی و مفهوم بازارهای اولیه و ثانویه ارائه می‌شود. در فصل سوم موضوعاتی از قبیل مبانی نظری ساختار سرمایه، هزینه سرمایه منابع مالی مختلف، شقوق مختلف تأمین مالی و تجزیه و تحلیل شیوه‌های مختلف تأمین مالی با استفاده از روابط EBIT و EPS مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم نمونه آماری تحقیق، روش آماری و نحوه جمع‌آوری داده‌ها و آزمون فرضیات تحقیق ارائه می‌گردد. سرانجام در فصل پنجم به خلاصه‌ای از بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می‌شود.

۱۳۴۸۸ ۱۳۷۴۱ ضرغامی، عزت‌الله. نقش مشارکت مدیران میانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی) (آموزش کاربردی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: رضائیان، علی. ۱۳۷۶. ۱۷۸ صفحه، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه.

مشارکت PARTICIPATION / مدیر میانی MIDDLE MANAGER /
تصمیم‌گیری DECISION-MAKING / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

چکیده: در این تحقیق سعی گردیده است اهمیت مشارکت مدیران میانی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریهای راهبردی وزارت ارشاد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدون جلب و جذب مشارکت مدیران میانی به عنوان حلقه رابط و اتصال میان مدیران عالی و بدنه اجرایی، توفیق جدی در اجرای تصمیمات بنیادین به دست نخواهد آمد و ضرورت پرداخت به این موضوع در اجرای بسیاری از تصمیماتی که در سالیان اخیر در وزارت متبوع، صورت گرفته است انکارناپذیر و حتمی است.

۱۳۴۸۹ ۱۳۵۵۰ طاهرپورکلاتری، حبیب‌الله. بررسی تطبیقی فرهنگ سازمانی حوزه ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و

این زمینه بیمه بوده و در این تحقیق تأثیر بیمه اعتبار کالا بر تعدادی از اقلام عمده صادرات غیرنفتی در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کالاهای صادراتی از لحظه‌ای که برای صدور به خارج از کشور بسته‌بندی می‌شوند در معرض خطرهای وسیع و گوناگونی قرار می‌گیرند و لذا اخذ پوشش بیمه‌ای مناسب می‌تواند ضایعات مالی و اقتصادی را خنثی کند و یا به حداقل کاهش دهد. تجارب بین‌المللی بدون استفاده از خدمات بیمه‌گران در جهت حفظ سرمایه و داراییها امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا حجم روزانه داد و ستد بین‌المللی متجاوز از بیست میلیارد دلار است که پوشش بیمه‌ای مناسب از قبیل بیمه حمل، بیمه خطرهای سیاسی و اقتصادی کالای فروخته شده یکی از حلقه‌های این زنجیر است، با توجه به اینکه صادرکننده کالا و خدمات قصد فروش کالا در خارج از قلمرو جغرافیایی کشور خود را دارند لذا خطرهای سیاسی و اقتصادی کشور خریدار، وضعیت مالی خریدار و دهها عامل دیگر باید مورد شناسایی قرار گیرد تا کالا در زمان مقرر و مناسب تحویل خریدار گردد. در این تحقیق چگونگی این فرآیند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۳۴۸۵ ۱۳۸۷۱ شهبازی، مصطفی. نقش مشترکین در کارآیی خدمات برق‌رسانی شرکت توزیع نیروی برق. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت. به راهنمایی: سیدجوادین، رضا. ۱۳۷۶. ۱۸۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

مشترکین / مصرف برق POWER CONSUMPTION / کارآیی EFFICIENCY /
خدمات برق‌رسانی POWER TRANSMISSION SERVICES / برق‌رسانی
POWER TRANSMISSION / شرکت توزیع نیروی برق

چکیده: همانطوری که می‌دانیم یکی از عوامل بسیار مهم در شهرها بخصوص شهرهای بزرگ که با زندگی سالم و با نشاط مردم آن شهر سر و کار دارد موضوع ارائه خدمات شهری مناسب اعم از خدمات فنی و یا غیرفنی می‌باشد. مسئله برق‌رسانی یکی از بخشهای مهم ارائه دهنده خدمات فنی است که اکثریت افراد جامعه را چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی تحت پوشش خود قرار داده است. نظر به اینکه یکی از مهمترین وظایف وزارت نیرو به موجب قانون ارائه برق مطمئن به جامعه می‌باشد، لذا آگاهی از تعداد جمعیت تحت پوشش این صنعت در شهرها و روستاها و روند کلی افزایش آن می‌تواند راهگشای کارشناسان در زمینه طراحی روشهای مورد نیاز باشد. با توجه به مطالب فوق‌الذکر می‌توان به این نتیجه رسید که: اولاً رشد تعداد کل و رشد جمعیت شهری یک روند افزایشی است. ثانياً این مسئله اساسی را برای مجریان خدمات برق‌رسانی مطرح می‌کند که برقراری یک ارتباط روان و بدون تنش برای افزایش و حفظ مقبولیت اجتماعی این صنعت از ضروریات می‌باشد، تا بتواند با برنامه‌ریزیهای همه جانبه نیاز آتی را تأمین نماید. معمولاً ارتباطات صنعت برق با مشترکین خود به دو صورت اصلی، ۱- ارتباطات مردم با صنعت برق. ۲- ارتباطات صنعت برق با مردم، می‌باشد و به سه شکل ذیل انجام می‌پذیرد. الف: ارتباطات تلفنی (ارتباطات کلامی از راه دور). اصولاً در شهرها بخصوص شهرهای بزرگ قسمت قابل توجهی از ارتباطات مردم با سازمانهای گوناگون از طریق تلفن انجام می‌پذیرد و در آینده نیز قابل گسترش خواهد بود. ب: ارتباطات مکانبانی و نمایی (فاکس) و در ارتباطات مکانبانی متقاضی خواسته‌های خود را به صورت مکتوب اعلام می‌دارد، ولی در ارتباطات نمایی که گسترش سریع سیستم‌های آن کاملاً مشهود می‌باشد می‌تواند در آینده نزدیک تا حدودی جایگزین ارتباطات حضوری و ندرتا جایگزین ارتباطات تلفنی و یا کلامی گردد. ج: ارتباطات حضوری، یکی از پرهزینه‌ترین نوع ارتباطات بین مردم و سازمانهای مختلف ارتباط حضوری می‌باشد. اگر به آمار مسافرتی‌های درون شهری و حتی برون شهری توجه کنیم به سهولت درمی‌یابیم که درصد قابل توجهی از این سفرها (که موجب ترافیک شهری و جاده‌ای و هزینه‌های مربوط به تردد می‌گردد) مربوط به مراجعتهای حضوری مردم به سازمانهای مختلف می‌باشد. بدیهی است هر فرد مراجعه‌کننده حضوری خود نیز نقش سازنده‌ای در جامعه دارد که اتلاف اوقات آنان در جمع لطمه به سازندگی را نیز دربر دارد. هدف اساسی این پژوهش نیز کاهش در برقراری ارتباطات سه‌گانه فوق‌الذکر و رضایت مشترکین می‌باشد که در حد بضاعت فکری و عملی پژوهشگر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ارشد، در دانشگاههای دولتی شهر تهران. کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. به راهنمایی: نادری، عزت‌الله. ۱۳۷۶. ۱۳۳ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پیشرفت تحصیلی / ACADEMIC ACHIEVEMENT / دانشجو COLLEGE STUDENT / مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد / دانشگاه UNIVERSITY / تهران TEHRAN / دانشجویی رزمنده

چکیده: با توجه به اینکه سالانه درصدی از ظرفیت پذیرش دانشگاههای کشور به ایتارگران اختصاص می‌یابد ضرورت بررسی و تعیین نحوه بهره‌برداری بهینه از این سهمیه برای مسؤولان و دست‌اندرکاران آموزش عالی وجود دارد تا در مورد نحوه برخورد با این موضوع تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. این تحقیق که از نوع "موردی و زمینه‌ای" است با عنوان "بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایتارگر و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی شهر تهران" صورت گرفته، با هدف تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و مقایسه وضعیت آنها صورت گرفته است. اهداف و تاریخچه آموزش عالی در جهان و ایران به صورت اجمالی مورد بررسی واقع نشده و آمار آموزش عالی در ایران و وضعیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و در طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ استخراج گردیده است. قوانین و مقررات ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندهگان و ایتارگران به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جمع‌آوری و به تعدادی از تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در مورد پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایتارگر اشاره شده است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان ورودی سال ۱۳۷۳ کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی شهر تهران تشکیل داده‌اند. برای تعیین نمونه آماری با استفاده از روش خوشه‌ای دانشگاههای تربیت معلم، تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف و علم و صنعت انتخاب شده و به دلیل محدود بودن تعداد دانشجویان ایتارگر، همه دانشجویان ایتارگر رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی انتخاب و به تعداد آنها از بین دانشجویان آزاد با روش تصادفی نمونه مورد نظر انتخاب گردیده است. معدل سه نیمسال تحصیلی دانشجویان استخراج و با تفاضل معدل نمرات سه نیمسال معین و به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی و با استفاده از آزمون T، وضعیت تحصیلی آنها بررسی و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار آماری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایتارگر و آزاد است و نتایج آزمونهای F و تحلیل واریانس نمایانگر عدم تأثیر، قرار گرفتن دانشجویان در گروه ایتارگر و یا آزاد در پیشرفت تحصیلی آنها بوده و به دلیل وجود عوامل ناشناخته، وضعیت تحصیلی دانشجویان رشته علوم پایه دانشگاه تربیت معلم بن دانشجویان رشته علوم پایه دانشگاه تهران برتری داشته و در رشته علوم انسانی نیز دانشجویان دانشگاه تهران بر دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و علامه طباطبایی برتری داشته‌اند. در پایان تحقیق به منظور انجام بررسیها و تحقیقات جامع دیگر، پیشنهادهایی توسط محقق ارائه گردیده است.

۱۳۴۹۲ ۱۳۵۴۹ علوی، علی. بررسی میزان انگیزه توفیق طلبی در جامعه و در سطوح مختلف سازمانی در ایران. دکترا (مدیریت). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: میرزایی‌اهرنجانی. ۱۳۷۶. ۲۸۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

انگیزش / MOTIVATION / توفیق طلبی / جامعه SOCIETY / سازمان ORGANIZATION / ایران IRAN / فرهنگ CULTURE / توسعه DEVELOPMENT

چکیده: این تحقیق به منظور تحقق اهدافی چند، انجام شده است. نخستین هدف این تحقیق تبیین تأثیر "انگیزه توفیق‌طلبی" در توسعه و تعالی و رشد همه جانبه جامعه می‌باشد. دومین هدف، روشن ساختن این مهم است که، اگر چه انگیزه توفیق‌طلبی و قوت و ضعف آن، مقوله‌ای است روانشناختی اما این انگیزه به شدت متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است. بدین معنی که باور داشت‌ها و معتقدات، تاریخ گذشته، به عنوان مجموعه تجارب گذشته آن قوم، اهم از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی، در قوت و ضعف این انگیزه، در وجود افراد آن جامعه اثر می‌گذارد. در حالی که فرهنگ حاکم بر جامعه نیز متأثر از میزان شدت و ضعف این انگیزه است. سومین هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر فرهنگ حاکم بر این مرز و

سازمان بیمه خدمات درمانی استان خراسان. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: عاصمی‌پور، محمدجواد. ۱۳۷۶. ۲۱۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

بـررسی تطبیقی COMPARATIVE SURVEY / فرهنگ سازمانی ORGANIZATIONAL CULTURE / بنیاد شهید انقلاب اسلامی / سازمان بیمه خدمات درمانی / استان خراسان KHORASAN PROVINCE

چکیده: هدف این تحقیق عبارتند از: ۱- بررسی، شناخت و آگاهی از فرهنگ موجود، در دو سازمان حوزه ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان بیمه خدمات درمانی استان خراسان. ۲- بررسی و آگاهی از فرهنگ مطلوب در دو سازمان فوق‌الذکر. ۳- تشخیص شکاف فرهنگی بین وضع موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی. ۴- ارائه راه‌حلهای و پیشنهاداتی جهت حفظ جنبه‌های مثبت و حذف جنبه‌های منفی فرهنگ سازمانی. ۵- بررسی این مسئله که آیا بین این سازمان از نظر فرهنگ سازمانی در وضعیت موجود تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

۱۳۴۹۰ ۱۳۶۹۲ عسکری، سهیلا. بررسی تأثیر بانک‌های اطلاعاتی در ارتقاء کیفی پایان‌نامه‌ها. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی) - آموزش کاربردی. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: سیدجوادین، رضا. ۱۳۷۴. ۹۸ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بانک اطلاعات DATA BANK / پایان‌نامه DISSERTATION / اقتصاد اطلاعات INFORMATION ECONOMY / کیفیت QUALITY / پردازش PROCESSING / ۱۳۶۳-۱۳۷۳ 1363-1373

چکیده: با توجه به تغییر تحولات و ارتباطات، دنیای امروز را دنیای اطلاعات، کامپیوتر و انفورماتیک می‌نامند. اگر به این دید به محیط اطراف نگاه کنیم مداوم حیات را بدون اطلاعات و تحقیقات و کامپیوتر نخواهیم دانست. پیشرفت در همه علوم نیاز به تحقیقات بسط و منسجم و سریع‌الوصول دارد و چه بسا که اگر نیاز به اطلاعات بدین شدت و سرعت نبود هرگز انسان به فکر به کارگیری کامپیوتر و دنیای انفورماتیک نمی‌بود حال که نیاز شناخته شده است استفاده از کامپیوتر برای انجام تحقیقات و دستیابی سریع و به موقع به اطلاعات امری پذیرفته شده و معقول خواهد بود. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در کار تدوین رساله، که خود نوعی تحقیق می‌باشد به دلیل عدم بانک اطلاعاتی چندان اطلاعاتی از نتایج تحقیقات گذشتگان ندارند. اکنون جهت رفع این معضل و تهیه مبنائی برای هدایت تحقیقات آتی اقدام به این کار شده است. چهارچوب این تحقیقات در قالب یک تحقیق دانشگاهی و در راستای تدوین رساله بقرار زیر می‌باشد: این تحقیق دارای پنج فصل است. فصل اول: کلیات تحقیق شامل: مقدمه - موضوع تحقیق - اهمیت تحقیق - هدف تحقیق - فرضیه تحقیق - روش تحقیق - جمع‌آوری اطلاعات و فلورزمانی و مکانی تحقیق به تفصیل تشریح شده‌اند. فصل دوم با عنوان مروری بر ادبیات تحقیق به طور مبسوط به ترمیم اطلاعات و تفاوت آن با داده‌ها و ارتباط این دو با تحقیق و سیستم پردازش داده‌ها پرداخته، همچنین در رابطه با ارزش و اهمیت اطلاعات و تعریف بانک اطلاعاتی مزایا و معایب استفاده از بانکهای اطلاعاتی و تاریخچه سیستمهای اطلاعاتی و ارتباط آن با سیر و روند تحقیقات و اطلاعات و نهایتاً چند نمونه از تحقیقات انجام شده در زمینه سیستمهای اطلاعاتی بحث شده است. در فصل سوم ضمن بیان روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات به توضیح روشهای آماری به کار برده شده در این تحقیق و نیز به نحوه تهیه و تنظیم پرسشنامه اشاره شده است. در فصل چهارم براساس اطلاعات گردآوری شده بررسی و تجزیه و تحلیل نهائی در ۳۷ جدول و نمودار براساس مبانی مشابه و قابل مقایسه در جوار همدیگر قرار گرفته و مورد مطابقت واقع شده، که هر یک حاوی اطلاعات و نتایج جدیدی می‌باشد. سرانجام نتایج حاصل از پایان‌نامه در فصل پنجم آورده شده است در این فصل ضمن بیان نتایج به پیشنهادات نیز پرداخته شده است.

۱۳۴۹۱ ۱۳۷۶۵ عسکریان، لطفعلی. بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایتارگر و آزاد در مقطع کارشناسی

بیشتر، دقتی به مراتب افزون‌تر و هزینه‌های کمتر، اطلاعات آخرین پدیده‌ها و فعالیت‌های درون سازمانی و بیرون سازمانی را در اختیار گرفته و تصمیم‌های خود را براساس این اطلاعات اتخاذ نمایند. در کشور ایران به دلیل عدم دسترسی بیشتر مدیران سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی، به سیستم‌های اطلاعاتی پویای مناسب، به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت و یا عدم وجود شناخت، مهارت و بینش لازم در آنان، امر تصمیم‌گیری و مدیریت رشد و کارایی لازم را نداشته و گردونه تولید و اقتصاد کشور و اداره این گونه سازمانها از حرکت، رشد، توسعه و پیشرفت بایسته برخوردار نبوده است. دلایل متعددی را می‌توان برای این امر بیان نمود. باید اذعان داشت که مدیران سازمانهای دولتی کشور در راستای بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت با موانع متعددی مواجه بوده و هستند. از آن جمله "موانع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری"، "موانع سازمانی و ساختاری"، "موانع ارتباطی"، "موانع محیطی"، "موانع ناشی از طراحی‌های نامناسب" و... "موانع انسانی". با توجه به آنکه شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ما با کشورهای غربی که خاستگاه این سیستم‌ها بوده‌اند، تفاوت‌های اساسی دارد، شاید بتوان ادعا نمود از میان همه موانع برشمرده شده در بالا، "موانع انسانی" مهمترین و اصلی‌ترین مانع در راه بکارگیری صحیح و مناسب این سیستم‌ها در کشور می‌باشد. چرا که "انسان" به عنوان اصلی‌ترین عامل در بهره‌گیری مناسب از سیستم‌های اطلاعات مدیریت شناخته شده و محسوب می‌گردد. به ویژه آنکه جای پای انسان در سایر مسائل و مشکلات و موانع در بکارگیری صحیح و مناسب از این سیستم‌ها به وضوح دیده می‌شود و بررسی این موضوع خود می‌تواند کمکی در جهت شناخت هر چه بهتر دیگر موانع این سیستم‌ها باشد. به همین منظور در تحقیقی که در این راستا صورت پذیرفت، تلاش گردید که با ارائه الگویی مناسب، ابزاری جهت بررسی و تحلیل موانع انسانی و شناسایی این موانع در مراحل مختلف فرایند ایجاد، استقرار و بکارگیری (MIS) در سازمانهای کشور، ابداع و ارائه گردد. بدین ترتیب با کمک ابزار ابداعی که نتیجه انجام تحقیق مزبور می‌باشد، می‌توان انواع مختلف موانع انسانی‌ای را که از سوی انسانهای مختلف درگیر در مراحل مختلف فرایند ایجاد (MIS) بوجود می‌آید را به خوبی بررسی، تحلیل، شناسایی و معرفی نمود. روشن است که با شناختن این موانع، کمک مناسبی به مدیران سازمانها شده و آنها می‌توانند راهکارهای مناسبی برای برخورد با این موانع و مرتفع نمودن آنها، طراحی و اجرا نمایند. در کنار معرفی الگویی مزبور، کار دیگری نیز انجام پذیرفت و آن اینکه با کمک الگویی ابداعی، اقدام به بررسی و تعیین موانع انسانی موجود بر سر راه ایجاد و بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمانهای دولتی ایران، گردید. به این ترتیب ضمن آزمون الگویی پیشنهادی، تلاش گردید موانع انسانی موجود بر سر راه بکارگیری این سیستم‌ها در سازمانهای دولتی هم، شناسایی و معرفی گردند. البته ذکر این نکته ضروری است که در کشور ایران به ویژه در سازمانهای دولتی آن، از سیستم‌های اطلاعات مدیریت با معنا و مفهومی که از (MIS) در کشورهای توسعه یافته رایج است بهره‌گیری نمی‌شود و معمولاً هر سیستم اطلاعاتی، حتی از انواع دیگر آن، مثلاً (TPS) که گزارش‌هایی برای مدیران سازمانها تهیه و ارائه می‌نماید، (MIS) تلقی و نامگذاری می‌نمایند. در حالی که این سیستم‌ها تمامی خصوصیات و ویژگی‌های یک (MIS) واقعی را ندارند. از طرفی چون در ایران (MIS) به معنای حقیقی آن کمتر وجود دارد ولیکن سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی زیادی در سازمانها شکل گرفته و از آنها بهره‌گیری می‌شود و از سوی دیگر چون در این تحقیق تلاش بر این بوده است که از سازمانهای دولتی به عنوان جامعه آماری بهره‌گیری شود، لذا کلیه سیستم‌های اطلاعات مدیریتی که در این سازمانها ایجاد و مستقر گردیده و مورد استفاده مدیران آنها قرار می‌گیرد را به جهت اختصار و با مقداری اغماض (MIS) تلقی نموده و در این تحقیق از آنها به عنوان (MIS) نام برده می‌شود. عمده‌ترین هدف این تحقیق شناسایی "موانع انسانی" موجود بر سر راه طراحی، استقرار و بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمانهای دولتی ایران و ارائه الگویی مناسبی برای تبیین، بررسی و تحلیل این موانع در مراحل مختلف ایجاد سیستم‌های مزبور است. تا با شناسایی این موانع در مراحل مختلف استقرار (MIS) در این سازمانها، بتوان آنها را از میان برداشته و راه را برای بکارگیری این ابزار خوب مدیریتی، توسط مدیران سازمانهای دولتی در کشور، فراهم نمود.

بوم، در انگیزه توفیق‌طلبی افراد این جامعه و توسعه یا عدم توسعه مترتب بر آن، در ادوار گذشته ایران زمین است. چهارمین هدف: پی‌بردن به میزان انگیزه توفیق‌طلبی در افراد جامعه، در حال حاضر است، که به عنوان نمونه، میزان این انگیزه در افراد شاغل در سمت‌های مختلف سازمانی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱۳۴۹۳ ۱۳۶۲۶ فرحبخش، سعید. بررسی و مقایسه سبکهای مدیریت و رهبری مدیران زن و مرد مدارس متوسطه. کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی). دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: علاقه‌بند، علی. تهران. ۷۴-۱۳۷۳. ۸۲ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه، فارسی. خلاصه به فارسی.

مدیریت / MANAGEMENT STYLE / سبک مدیریت / MANAGEMENT STYLE / رهبری / LEADERSHIP / مدیر مدرسه / PRINCIPAL / آموزش و پرورش / EDUCATION / دبیرستان / HIGH SCHOOL / سبک رهبری / LEADERSHIP / مدیر آموزشی / EDUCATIONAL MANAGER / STYLE

چکیده: با توجه به اهمیت نقش مدیران آموزشی در دستیابی به اهداف آموزش و پرورش در سطح مدارس، و نیز شیوه‌های رفتاری آنها برای هدایت معلمان، بررسی شیوه‌ها و سبکهای مدیریت و رهبری مدیران زن و مرد در مدارس متوسطه شکل گرفت. جامعه آماری تحقیق، مدیران مدارس متوسطه شهر تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۶۰ نفر مدیر زن و مرد است که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای تعیین سبک مدیریت مدیران مدارس، پرسشنامه توصیف رفتار رهبری مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور، در مورد هر یک از آزمودنی‌ها، پنج نفر از دبیران مدارس مربوط، پرسشنامه را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، آزمون t، برای گروههای مستقل و آزمون X2 (خی دو) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدیران مدارس متوسطه از سبک ساخت‌دهی و مراعات قوی استفاده می‌کنند. سبک غالب مدیریت و رهبری، در مدیران زن و مرد مدارس متوسطه، سبک ساخت‌دهی است. بین دو گروه مدیران زن و مرد در استفاده از سبکهای مدیریت و رهبری، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بین متغیرهای، سن، وضعیت تاهل، سابقه مدیریت و سابقه خدمات آموزشی، با سبک غالب مدیریت رابطه وجود ندارد. با بالا رفتن میزان تحصیلات مدیران مدارس، آنها به‌طور معنی‌داری از سبک غالب ساخت‌دهی در مدیریت و رهبری خود استفاده می‌نمایند شکل زیر نشان‌دهنده جایگاه رفتاری مدیران زن و مرد مدارس متوسطه در مدیریت و رهبری در سطح مدارس می‌باشد.

۱۳۴۹۴ ۱۳۶۹۴ قاضی‌زاده فرد، ضیاءالدین. طراحی و تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسانی در استقرار و بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت (با تمرکز بر سازمان‌های دولتی ایران). دکترا (مدیریت گرایش: سیستم‌ها). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: رضائیان، علی. ۱۳۷۵. ۳۷۰ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سیستم اطلاعات مدیریت / MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM / تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / نیروی انسانی / MANPOWER / اطلاعات / INFORMATION / سازمان دولتی / GOVERNMENTAL ORGANIZATION / مدیر / MANAGER

چکیده: پنجاه سال پیش بشر با اختراع کامپیوتر پا به عصری دیگر گذاشت و به سرعت "عصر صنعت" را به "عصر اطلاعات" تبدیل نمود. در این عصر "تکنولوژی اطلاعات" بشر را کمک نمود که پدیده "انفجار اطلاعات" را به وجود آورد تا روز به روز و ساعت به ساعت بر سرعت تولید دانش و آگاهی‌های جدید پا به عبارتی اطلاعات جدید بیافزاید. سازمانها با بکارگیری "سیستم‌های اطلاعاتی" توانایی و قابلیت‌های خود را برای تولید و ارائه محصولات و خدمات بیشتر و جدیدتر، افزایش داده و مدیران آنها نیز خود را به ابزاری به نام "سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)" مجهز نموده‌اند. این ابزار خوب مدیریتی باعث گردید مدیران سازمانها بتوانند با سرعتی

نگرش، تفکر و اقدام هماهنگ و متجانس و متقابل و وابسته (Interdependent) می‌پردازد. در این انگاره، دیگر مرزبندی وظیفه‌ای یا واحدی مبنا و مفهوم نداشته، بلکه مرزبندی را پروسه‌ها و حتی نیازهای بین پروسه‌ها (Cross Process) تبیین می‌نماید. اینک با توجه به زمینه مفهومی و اهداف یاد شده، هدف از این پروژه تحقیقاتی، بررسی رفتار اطلاعاتی موردی، به نام تأثیر مشارکت و تبادلات اطلاعاتی با امر باز مهندسی فراگرد جامع سازمانی BPR می‌باشد. بر این مبنا که بررسی گردد آیا سازمانی که بیشتر به مراتب BPR، و ایده Cross Functional پرداخته و به عبارت دیگر در ارتباط تنگاتنگ و وابستگی مشاغل خود مبادرت نموده، از ارتباط و پشتیبانی متناسب بیشتری از جهت مشارکت و مبادله اطلاعاتی برخوردار بوده یا خیر، و اینکه در فضا و پروسه مورد بررسی و انتخاب شده در این تحقیق، چه فاکتورهایی تشخیص گردیده و تأثیر این فاکتورها به نوبه خود در فرآیند مشارکت و تبادل اطلاعات Information Sharing Process چگونه است. خلاصه کلام نگرشهای مهندسی و بازمهندسی گذشته، بیشتر جنبه ابزاری کاربردی (Applied Tools) داشت، و حال آن که در بحث و محتوای این رساله، باز مهندسی از دیدگاه مفهومی وارد معرکه شده، با نظام معرفتی BPR که در همین راستا متولد گردیده و مبنای Cross Functional می‌کوشد که خلا نارسائی گذشته IT را با اتکا به عوامل مؤثر در تقویت مشارکت اطلاعاتی، با تکیه بر سه دسته عوامل مؤثر از دیدگاه‌های انسانی، اجتماعی و سازمانی مورد بررسی قرار داده، آثار آنها را در مشارکت اطلاعاتی Information Sharing در فضای مبتنی بر BPR، در حول یک پروسه معین (نظیر خدمات امور مشتریان Customer Services) بررسی نموده و به نتیجه‌گیری مبتنی بر توجیه موردی (CBR) بپردازد.

۱۳۴۹۸ **۱۳۶۸۴** **قلی‌زاده، محمدحسن.** بررسی ارتباط بین نوع استخدام و بهره‌وری با توجه به سطوح تحصیلی کارمندان شاغل در دفتر مرکزی وزارت جهادسازندگی، کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، به راهنمایی: فرهنگ، علی‌اکبر. ۱۳۷۶، ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

بهره‌وری / PRODUCTIVITY / استخدام / RECRUITMENT / وزارت جهادسازندگی / MINISTRY OF CONSTRUCTION JIHAD / انگلیزیش / MOTIVATION / قوانین و مقررات / ACTS AND REGULATIONS / کارمند EMPLOYEE

چکیده: موضوع اصلی این تحقیق مربوط به نقش نیروی انسانی در بهره‌وری دفتر مرکزی وزارت جهادسازندگی است. البته بایستی توجه داشت بهره‌وری عوامل متعددی در سازمانها و ارگانهای مختلف دارد، در این تحقیق تأکید اصلی روی نوع استخدام (پیمانی - رسمی) و تحصیلات بر روی میزان بهره‌وری می‌باشد. قابل ذکر است که با توجه به عوامل شناخته شده در خواهیم یافت که سهم عامل انسانی در بهره‌وری تا چه حد است. آیا نوع استخدام افراد می‌تواند روی بهره‌وری آنها مؤثر باشد؟ آیا سطوح تحصیلات آنها روی بهره‌وری مؤثر است؟ آیا بین نوع استخدام و سطوح بهره‌وری رابطه‌ای وجود دارد؟ یا اینکه آیا رابطه معناداری بین بهره‌وری، سطوح تحصیلات و نوع استخدام پرسنل شاغل در دفتر مرکزی وزارت جهادسازندگی وجود دارد یا خیر.

۱۳۴۹۹ **۱۳۶۸۲** **قیصریان، محمدحسن.** بررسی وضع موجود سازماندهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها . کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، به راهنمایی : عاصمی‌پور، محمدجواد. ۱۳۷۵، ۱۵۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

سازماندهی / ORGANIZATION / مدیریت / MANAGEMENT / نهاد نمایندگی

مقام معظم رهبری در دانشگاهها / ۱۳۷۴ 1374

چکیده: مراحل سازماندهی، دومین وظیفه از وظایف پنجگانه مدیریت، قلمرو موضوع اصلی تحقیق است. طی این تحقیق فرآیند سازماندهی تبیین و تا حدودی به محصل آن، ساختار سازمانی پرداخته می‌شود. از آنجائیکه پژوهشگر برآنست که فرآیند سازماندهی تبیین و تا حدودی به محصل آن، ساختار سازمانی پرداخته

۱۳۴۹۵ **۱۳۷۷۰** **قربانی‌زاده، وجه‌الله.** بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سیره امام خمینی (ره) در ارتباط با بسیج. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی - سیستمها). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، به راهنمایی: رضائیان، علی. ۱۳۷۶، ۱۷۵ صفحه، جدول، کتابنامه.

انگلیزیش / MOTIVATION / خمینی، روح‌الله (امام) / KHOMEINI / ROOHOULLAH (IMAM) / بسیج / MOBILIZATION / نیاز / NEED

چکیده: تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ برای این سؤال اساسی است که چه عواملی در سیره امام خمینی (ره) وجود دارد که باعث ایجاد انگیزش در بسیجیان می‌گردد؟ پاسخگویی به این سؤال هدف اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد و اهداف فرعی این پژوهش یافتن پاسخ به سؤالات فرعی زیر است: آیا وجود جهت‌گیری الهی و عمل براساس احساس تکلیف شرعی در سیره امام خمینی (ره) باعث انگیزش بسیجیان شده است؟ آیا امام خمینی (ره) به نیازهای سطح بالای بسیجیان توجه بیشتری داشته است؟ آیا امام خمینی (ره) به عوامل انگیزشی بیشتر از عوامل بهداشتی در بسیجیان توجه داشته است؟

۱۳۴۹۶ **۱۳۶۸۱** **قربانی‌نوده، عسکر. تدوین، تبیین و بررسی نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه (مورد خاص دفتر مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی).** کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، به راهنمایی: الوانی، مهدی. ۱۳۷۶، ۵۵۲ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه.

سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران / تحقیق و توسعه RESEARCH AND DEVELOPMENT / نقش / ROLE / مدیریت / MANAGEMENT

چکیده: هدف اصلی از انجام این پژوهش "تدوین و تبیین نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه" می‌باشد. الف - قلمرو موضوعی تدوین و تبیین نقش‌ها و وظایف لازم در فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه، به منظور تعیین وضعیت مطلوب نقش‌ها و وظایف مدیریت تحقیق و توسعه، بررسی وضعیت موجود مدیریت تحقیق و توسعه در دفتر مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی از حیث نحوه ایفای نقش‌ها و انجام وظایف مدون شده و تطبیق آن با وضعیت مطلوب نقش‌ها و وظایف مدیریت تحقیق و توسعه ب- قلمرو مکانی دفتر مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی واقع در شهر تهران شامل چهار معاونت و حوزه مدیریت عامل. ج- قلمرو زمانی دوره زمانی این تحقیق از خرداد ماه سال ۱۳۷۵ لغایت خرداد ماه سال ۱۳۷۶ می‌باشد.

۱۳۴۹۷ **۱۳۶۹۵** **قرشی، سهیل.** اثر مبادلات اطلاعاتی در بهبود فرآیند سازمانی. دکترا (مدیریت رفتار سازمانی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، به راهنمایی: اسفندیار، سعادت. ۱۳۷۶، ۳۳۱ صفحه، نمودار، کتابنامه.

بهبود / IMPROVEMENT / مبادله اطلاعات / مدیریت کیفی / QUALITY / رفتار اطلاعاتی / INFORMATION BEHAVIOR / مشارکت / PARTICIPATION / باز مهندسی فرآیند تجاری (سازمان) / BUSINESS PROCESS / داده‌پردازی / DATA PROCESSING / اسکما / SCHEMA / REENGINEERING / رفتار سازمانی / ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

چکیده: نگرش جامع و کلی‌گرایش (Comprehensive Over View/ Generalism)، در تحول جدید مدیریت رفتار اطلاعاتی (Organization Information Behavior (OIB/BPR) تم و هسته فکری اصلی را ایفا نموده، و سازمان را به عنوان جامعه‌ای متشکل از مجموعه‌هایی از محورهای اصلی و کلیدی فعالیتهای مهم (پروسه) معرفی می‌نماید که این ترتیب که از سازمان به عنوان پدیده‌ای مفهومی و جامع (Global) یاد شده، و بر همین اساس، هر یک از پروسه‌های مورد اشاره در زیر مجموعه جامع را که خود می‌تواند، حاوی تعدادی از پروژه‌های مختلف باشد، به عنوان بافت بخشی یا موضعی از این مجموعه جامع، تحت عنوان نواحی (Local) معرفی می‌نماید که با هدف مشارکت و پشتیبانی همه جانبه و مؤثر از کل جامع (Global) به ایفای نقش پرداخته و هم زمان در تداوم و ارتباط با دیگر فرآیندها، به

بخش پنجم، شامل ۲۸ سؤال دربارهٔ سرپرست مستقیم کارکنان است. علاوه بر آمار توصیفی، از تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون "تی" و ضریب همبستگی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد که منجر به نتایج زیر گردید: - بین دو عامل فشار روانی مربوط به کار و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، کارکنانی که فشار روانی بیشتری را در حین انجام کار متحمل می‌شدند تمایل به ترک خدمت بیشتری نسبت به کارکنانی که فشار روانی کمتری را متحمل می‌شدند، داشتند. - بین دو عامل سبک رهبری و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا، کارکنانی که سرپرستانشان دارای سبک رابطه مدار قوی ضابطه مدار قوی بودند، تمایل به ترک خدمت بیشتری داشتند. - بین دو عامل حقوق و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی، کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند تمایل به ترک خدمت بیشتری داشتند. - بین عوامل جمعیت شناختی (سن، سابقه کار و سطح تحصیلات) و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید. - بین دو عامل انگیزش شغلی و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا، کارکنانی که انگیزش شغلی کمی دارند، تمایل به ترک خدمت بیشتری داشتند.

۱۳۵۰۲ ۱۳۶۹۸ مشیری، اسماعیل. بررسی وضعیت توسعه فن‌آوری در صنعت خودرو ایران و ارائه یک الگوی کمی جهت انتخاب و برنامه‌ریزی تولید. دکترا (مدیریت) (گرایش تحقیق در عملیات). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: سیداصفهان، میرمهدی. ۱۳۷۶. ۱۶۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برنامه‌ریزی تولید / PRODUCTION PLANNING / کمیت / QUANTITY / صنعت خودرو / AUTOMOBILE INDUSTRY / ایران / IRAN / برنامه‌ریزی / PLANNING

چکیده: در این رساله ابتدا وضعیت توسعه تکنولوژی در صنعت خودرو با روش تاریخی و در چارچوب چهار مؤلفه تکنولوژی: فن‌افزار، انسان‌افزار، و اطلاعات افزاینده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، سپس با مرور منابع، یک بستر تئوریک در ارتباط با تکنولوژی مناسب به معنای عام فراهم می‌گردد. در این رهگذر سه رهیافت شامل: رهیافت جایگزینی، رهیافت معرفت‌شناسی، و رهیافت تغییر و تحول اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً یک مدل مفهومی در چارچوب بستر تئوریک تحلیل شده بنا می‌گردد. با توجه به ماهیت صنعت خودرو و بهره‌گیری از مدل مفهومی بنا شده، یک مدل توصیفی برای انتخاب خودرو مناسب از دیدگاه مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌شود. در جهت انطباق مدل توصیفی با مدل‌های کمی، از تئوری مدل AHP استفاده می‌شود. اما چون ماهیت مسأله ایجاد می‌کند که مدل AHP برای گروه بزرگی از تصمیم‌گیرندگان (مصرف‌کنندگان) به کار رود، لذا از گونه‌ای (Version) از این مدل که به جای استفاده از مقیاس ۹ درجه‌ای مدل اصلی AHP احتمال پاسخها را به کار می‌برد، استفاده گردید و از این راه صرفه‌جویی بسیار مهمی در داده‌های مسأله و محاسبات بعدی امکان‌پذیر شد. علاوه بر این در مدل تعدیل شده توسعه‌هایی به شرح زیر صورت پذیرفته است: ۱- مبنای تئوریک و ریاضی مدل تشریح شده است ۲- ترجیح مسأله که در کاربرد اولیه منظور نشده بود، به مدل اضافه گردید ۳- اولویت‌بندی از دو دیدگاه متقابل (مصرف و تولید) صورت گرفت ۴- برای اولین بار مدل AHP برای یک گروه بزرگ (حدود ۴۰۰ نفر) به کار گرفته شد ۵- برای ترکیب اولویت‌بندی‌های متقابل از یک شیوه کاملاً نو و ابتکاری استفاده گردیده است. پس از اجرای مدل AHP به منظور انتخاب واقعی‌تر (در چارچوب محدودیتهای دنیای واقع) و نیز برنامه‌ریزی تولید، نتایج مدل AHP با برنامه‌ریزی آرمانی (GP) ترکیب گردید و مدل حاصل برای یک سال با داده‌های واقعی و در چارچوب چهار اولویت تست گردید.

۱۳۵۰۳ ۱۴۰۷۵ منصوری، آیت‌علی. برآورد میزان تقاضای نیروی انسانی متخصص از طریق سری‌های زمانی و بهینه‌سازی آن از طریق برنامه‌ریزی آرمانی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی). دانشگاه تربیت مدرس. به راهنمایی: آذر، عادل. ۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

می‌شود. از آنجائیکه پژوهشگر بر آنست که فرآیند سازماندهی را در نهاد نمایندگی بررسی و به راهکارهایی در جهت بهبود آن دست یابد، ابعاد مختلف ساختار سازمانی، کالبد شکافی ساختار و عوامل پیرامونی اثرگذار بر این فرآیند را کمتر مورد توجه قرار خواهد داد. قلمرو مکانی: دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دفاتر تابعه که مسئولیت انجام وظایف نهاد در دانشگاهها را به عهده دارند، قلمرو مکانی تحقیق را شکل می‌دهند. قلمرو زمانی: از آنجایی که بیش از دو سال از تأسیس نهاد نمی‌گذرد این تحقیق وضعیت کلی سازماندهی نهاد را از بدو تأسیس مورد بررسی و دقت نظر قرار خواهد داد ولی تأکید عمده بر نیمه دوم سال ۱۳۷۴ که زمان جمع‌آوری اطلاعات و ثبت آنها است خواهد بود.

۱۳۵۰۰ ۱۳۶۸۷ کوچکیان، حسن. بررسی نقش بانک توسعه صادرات ایران در رشد و توسعه صادرات غیر نفتی. کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: حقیقی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۷۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

بانک توسعه صادرات ایران / رشد / GROWTH / توسعه / DEVELOPMENT / صادرات غیر نفتی / NON OIL EXPORT

چکیده: در این تحقیق بررسی نقش بانک توسعه صادرات ایران از باب اعطای تسهیلات اعتباری به صادرکنندگان و روند تأمین مالی صادرکنندگان از بانک مذکور مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته تا ببینیم که بانک مذکور از بدو تأسیس تاکنون چه عملکردی داشته است.

۱۳۵۰۱ ۱۳۶۱۶ گلکار، حسن. بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی تمایل به ترک خدمت کارکنان مرد مؤسسات آموزش عمومی و عالی در شهر کرمان. کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مسعودی، اکبر. شیراز. ۱۳۷۵. ۹۴ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

عوامل روانشناختی / PSYCHOLOGICAL FACTOR / عوامل سازمانی / ORGANIZATIONAL FACTOR / ترک خدمت (کارکنان مرد) / BREACH OF DUTY (MALE PERSONNEL) / موسسه آموزش عالی / HIGHER EDUCATION INSTITUTE / کرمان / KERMAN / کارکنان / PERSONNEL

چکیده: اهداف عمدهٔ مطالعه حاضر، بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی تمایل به ترک خدمت کارکنان مرد مؤسسات آموزش عمومی و عالی در شهر کرمان بوده است. برای رسیدن به اهداف فوق هفت سؤال پژوهشی به قرار زیر مطرح گردید: ۱- آیا کارکنانی که در معرض تنشهای بیشتری در شغلشان می‌باشند، تمایل بیشتری به ترک خدمت دارند؟ ۲- آیا بین انگیزش شغلی کارکنان (علاقه به کار) و میزان تمایل به ترک خدمت آنها رابطه‌ای وجود دارد؟ ۳- آیا سبک رهبری بر میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان تأثیر دارد؟ ۴- آیا حقوق دریافتی کارکنان بر میزان تمایل به ترک خدمت آنها تأثیر دارد؟ ۵- آیا کارکنانی که سابقهٔ کمتری دارند تمایل بیشتری به ترک خدمت دارند؟ ۶- آیا میزان سن کارکنان بر تمایل به ترک خدمت آنها تأثیر دارد؟ ۷- آیا کارکنانی که دارای سطح بالاتری از تحصیلات می‌باشند تمایل بیشتری به ترک خدمت دارند؟ همچنین در این مطالعه متغیرهایی مانند سطح تحصیلات، سن و سابقهٔ خدمت نیز مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پاسخ به سئوالهای فوق ۱۹۰ تن از کارکنان اداری دانشگاههای شهید باهنر، علوم پزشکی، پام نور، آزاد اسلامی، نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش کرمان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و به نسبت جمعیت سازمانها انتخاب شدند و به سئوالهای پرسشنامه‌ای که در این زمینه تهیه و تنظیم شده بود پاسخ دادند. این پرسشنامه حاری یک مقدمه و پنج بخش بود. بخش اول، شامل اطلاعات شخصی پاسخ دهندگان است و از آنها خواسته شد که میزان سن، سابقه کار، تحصیلات و حقوق دریافتی خود را مشخص نمایند. بخش دوم، دارای ۱۲ سؤال دو قسمتی است که دربارهٔ انگیزش شغلی کارکنان است. بخش سوم، دارای ۳ سؤال است که دربارهٔ تمایل به ماندن یا ترک کار کارکنان از سازمان است. بخش چهارم، دارای ۱۱ سؤال مربوط به تعیین میزان فشار مربوط به کار کارکنان است.

صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

مدیریت / MANAGEMENT / صادرات / EXPORT / پوشاک / CLOTHING / قیمت‌گذاری / PRICING / بازاریابی بین‌المللی / INTERNATIONAL MARKETING / بازرگانی خارجی / FOREIGN TRADE

چکیده: این تحقیق بر آنست که مساله صادرات صنعت پوشاک را در یکی از مهمترین و تخصصی‌ترین بخشهای وابسته به صنعت یعنی صنایع نساجی مورد مطالعه قرار داده و با ارائه یک مدل مطالعاتی بتواند راه را برای پژوهشگران بعدی هموار سازد.

۱۳۵۰۶ ۱۳۵۵۵ وکیلی فرد، فضل‌الله. طراحی مدل جامع مدیریت پروژه برای مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی. به راهنمایی: جعفر نژاد، احمد. ۱۳۷۶. ۲۷۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

طراحی / DESIGN / مدلسازی / MODELLING / مدیریت طرح / PROJECT MANAGEMENT / جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات مهندسی / ارزیابی / EVALUATION / موفقیت SUCCESS

چکیده: مرکز تحقیقات جهاد سازندگی به عنوان یک سازمان پروژه مرکز درگیر اجرای طرحهایی با ماهیت تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی توسعه‌ای (پابلوت) و اجرایی بزرگ می‌باشد در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل عملکرد پروژه‌های شش سال گذشته مرکز عوامل مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت آنها بررسی شده و سپس با طراحی یک مدل جامع برای رفع عوامل عدم موفقیت اقدام شده است.

علوم تربیتی

۱۳۵۰۷ ۱۳۸۷۹ اسکینی، زهرا. ارائه چهارچوب نظری در خصوص اصول و معیارهای تعیین محتوی و تجربیات یادگیری در درس برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی با استفاده از دیدگاه مشاورین و دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه در شهرستان خرم‌آباد سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی)). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. به راهنمایی: عسکریان، مصطفی. ۱۳۷۵-۱۳۷۶. ۱۱۸ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

محتوای درس / COURSE CONTENT / برنامه‌ریزی تحصیلی-شغلی / کتاب درسی / TEXTBOOK / خرم‌آباد / KHORRAMABAD / ۱۳۷۶-۱۳۷۵ / 1375-1376 / نگرش / ATTITUDE

چکیده: سوالات ویژه تحقیق: ۱- از دیدگاه مشاورین و فراگیران نظام جدید متوسطه اصول و معیارهای انتخاب محتوی جهت ایجاد مهارت در برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی دانش‌آموزان چگونه باید باشد؟ ۲- از دیدگاه مشاورین و فراگیران نظام جدید متوسطه اصول و معیارهای تجربیات یادگیری در جهت ایجاد انگیزه لازم برنامه‌ریزی برای انتخاب گرایش مناسب تحصیلی و شغلی چگونه باید باشد؟ ۳- از دیدگاه مشاورین و فراگیران نظام جدید متوسطه اصول و معیارهای انتخاب محتوی و تجربیات یادگیری متناسب با نیازمندیهای جامعه چگونه باید باشد؟ ۴- موانعی که باعث ضعف مهارت در برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی در فراگیران می‌شود چه می‌باشند؟ اهمیت موضوع تحقیق: - یکی از رساله‌های مهم نظام آموزشی، آماده‌ساختن دانش‌آموزان با کسب مهارتهای شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع. - جوانان دارای طبایع و استعدادهای گوناگون هستند برای انتخاب رشته‌های تحصیلی و حرفه‌ای باید راهنمایی شوند. - برنامه راهنمایی به وسیله درس برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی به فراگیران دانش و بینشی بدهد که به حل مسائل و مشکلات خود پرداخته و هدفهای باارزشی را انتخاب نمایند. روش تحقیق: با توجه به هدفهای مطرح شده و ماهیت موضوع روش تحقیق زمینه‌ای و موردی می‌باشد. جامعه آماری، نمونه آماری و روش انتخاب آن: شامل دو گروه: ۱- مشاورین نظام جدید متوسطه شهرستان

برآورد / ESTIMATION / نیروی انسانی ماهر / SKILLED MANPOWER / زمانی / TIME SERIES / راه آهن جمهوری اسلامی ایران / برنامه‌ریزی آرمانی / GOAL PROGRAMMING

چکیده: تأمین نیروی انسانی متخصص یکی از اهداف استراتژیک هر سازمان در راستای دست‌یابی به اهداف خود می‌باشد. نیروی انسانی متخصص بر خلاف نیروی انسانی غیرمتخصص بر راحتی در مواقع نیاز قابل دسترسی نمی‌باشد. و بایستی برنامه‌ریزی لازم در جهت تأمین و تدارک آنها متناسب با اهداف سازمانی انجام شود. تأمین نیروی انسانی متخصص از طریق دو منبع خارجی (از طریق استخدام و به کارگیری) و داخلی (از طریق آموزش) امکان‌پذیر است. آموزش و استخدام دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند. ایجاد تعادل و توازن بین این دو عامل همواره یکی از اهداف اصلی سازمانهای مختلف بوده است. تأمین نیرو از طریق استخدام، دیدن روح تازه به سازمان است و تأمین آن از طریق آموزش موجب رضایت شغلی، انگیزش کارائی و اثربخشی پرسنل موجود خواهد شد. ولی باید دانست که تأمین نیرو از طریق هر کدام از عوامل فوق با محدودیتهای خاص خود روبرو می‌باشد. ممکن است پرسنل آماده برای آموزش در یک رشته خاص که مورد نیاز می‌باشد موجود نباشد، در این صورت تأمین نیرو تنها از طریق استخدام امکان‌پذیر خواهد بود و بالعکس، تحقیق حاضر با گرایش پایه‌ای و کاربردی سعی در ایجاد تعادل بین نیازهای آموزش و استخدامی متناسب با اهداف سازمانی می‌نماید. در این مقاله به منظور ایجاد تعادل بین نیازهای آموزشی و نیازهای استخدامی با اهداف سازمانی از فرآیند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. در نهایت به منظور مشخص نمودن اهمیت برنامه‌ریزی آرمانی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی نتایج حاصل با نتایج برآورد از طریق سربهای زمانی مقایسه شده است.

۱۳۵۰۴ ۱۳۳۱۳ مهربانی، نادرعلی. نقش آموزش در افزایش کارایی کارکنان (وزارت اقتصاد و امور دارایی). کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: رضائیان، علی. ۱۳۷۶. ۱۶۸ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.

آموزش / INSTRUCTION / کارایی / EFFICIENCY / کارکنان / PERSONNEL / وزارت اقتصاد و امور دارایی / پرسشنامه / QUESTIONNAIRE

چکیده: نتایج حاصله از تحقیق نشانگر این مسأله می‌باشد که دوره‌های آموزشی تأثیر مثبت داشته اما تأثیر آن عالی نبوده است. بطور اختصار می‌توان صحت تئوری اما اجرای تئوری به صورت نامناسب اما قابل اصلاح قلمداد نمود. ضعف نظام ارتقاء در این بخش یکی از عوامل کارایی دوره شناخته شد و از سویی آموزش شیوه‌های ناکارا و کهنه در اجرای دوره‌ها و به روز نبودن اطلاعات در نظام اداری و نظام تصمیم‌گیری نهائی است که برشمرده شد و اصلاح آن تأثیر بسیار مثبتی بر ارتقاء دانش و رضایت شغلی و ایجاد انگیزش در کارکنان خواهد شد پیشنهاداتی اختصاراً بشرح زیر ارائه می‌گردد: پیشنهادات: تلاش برای اصلاح روند اجرایی و بهره‌گیری از کادر به صورت زیر است: ۱- افزایش تعداد دوره‌های آموزشی با توجه به اینکه دوره مورد نظر تنها دوره رسمی بخش تشخیص مالیات می‌باشد یا به معنای دیگر لزوم آموزش خاص برای گروههای مختلف بخش تشخیص. ۲- برخوردار کردن نظام ارتقاء در بخش تشخیص از پایه تجربی به پایه علمی و ضرورت گذران دوره‌های علمی جهت ارتقاء به رده شغلی بالاتر (از ممیزی به سرممیزی و ممیزی کل). ۳- با توجه به لزوم برخوردار کردن از دانش علمی بالا برای رده‌های بالای کادر تشخیص شرکت دادن بعضی کارکنان لایق در دوره‌های خاص بعنوان تشویق و پیشرفت شغلی. ۴- بازنگری در بعضی از شیوه‌های ناکارا و کهنه آموزشی. ۵- بروز نمودن اطلاعات در نظام اداری و تصمیم‌گیری در حوزه امور مالیاتی.

۱۳۵۰۵ ۱۳۶۸۳ نجیحی قهرودی، علی. بررسی سیستم مدیریت صادرات صنعت پوشاک. کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی). دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. به راهنمایی: عاصمی پور، محمدجواد. ۱۳۷۶. ۳۴۸

۱۳۵۰۹ ۱۳۸۷۶ امینی، جمال. بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی دبیران مرد و زن شاغل در مدارس متوسطه شهرستان سنندج بر میزان رضایت شغلی آنها در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (مشاوره). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. به راهنمایی: محمودی، رضا. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تفکر غیرمنطقی / ILLOGICAL THINKING / دبیر HIGH SCHOOL / TEACHER / دبیرستان HIGH SCHOOL / رضایت شغلی / JOB SATISFACTION / ۱۳۷۶-۱۳۷۵ / 1375-1376 / سنندج / SANANDAJ

چکیده: الف: میزان تفکرات غیرمنطقی در معلمان که دارای ناراضی شغلی هستند، به طور معنی داری بیشتر از معلمان است که دارای رضایت شغلی هستند. ب: مشخص گردید که تفاوت معنی داری در سطح (۵٪ درصد) بین میزان تفکرات غیرمنطقی دو جنس زن و مرد وجود دارد. ج: مقایسه میزان رضایت شغلی در دو جنس مرد و زن نشان داد، رضایت شغلی در معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است. د: مقایسه انواع تفکرات غیرمنطقی در دو جنس زن و مرد نشان داد که در انواع تفکرات دهگانه تفاوت معنی داری بین زنان و مردان وجود ندارد.

۱۳۵۱۰ ۱۳۶۳۰ امینیان، امیرحسین. بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. به راهنمایی: سیف، علی‌اکبر. تهران. ۱۳۷۳. ۱۱۷ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

مطالعه / یادگیری / STUDY / انگیزش / MOTIVATION / روش یادگیری / LEARNING METHOD / COLLEGE STUDENT / یادز / YAZD / انگیزش / MOTIVATION / روش یادگیری / LEARNING METHOD

چکیده: داشتن علاقه برای پرداختن به فعالیتهای تحصیلی و توانایی استفاده از فنون مطالعه دو انگیزه و مهارتی هستند که رابطه بسیار مهمی با موفقیت یا شکست در تحصیل دارند. هر چند عوامل و انگیزه‌های دیگری نیز مؤثرند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی شیوه مطالعه و یادگیری دانشجویان و بویژه مقایسه دانشجویان موفق و ناموفق در دانشگاه و دانشجویان رشته پزشکی و غیرپزشکی از نظر شیوه‌های مطالعه و یادگیری، از بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۴۹۷ نفر از دانشجویان رشته پزشکی (۲۵۲٪) و پرستاری (۱۶۲٪) و بهداشت (۸۳٪) سال اول دوم، سوم و چهارم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۷۳-۷۲ به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه (شامل ۵۳ سوال) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد و برای پاسخگویی به سوالات از پاسخنامه چهار درجه‌ای (همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات و هرگز) استفاده شد. پژوهش بصورت گروهی اجرا و اطلاعات حاصله به منظور آزمون ۵ فرضیه پژوهش: ۱) بین معدل دیپلم و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه (معدل دانشگاه) همبستگی مثبت وجود دارد. ۲) بین شیوه درست مطالعه و معدل دیپلم همبستگی مثبت وجود دارد. ۳) بین شیوه درست مطالعه و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه همبستگی مثبت وجود دارد. ۴) دانشجویان موفق در دانشگاه در مقایسه با دانشجویان ناموفق از شیوه مطالعه بهتری برخوردارند. ۵) دانشجویان رشته پزشکی در مقایسه با دانشجویان غیرپزشکی از شیوه مطالعه بهتری برخوردارند بکار رفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین معدل دیپلم و معدل دانشگاه (۵۳٪/۰) و بین شیوه مطالعه با معدل دیپلم (۱۹۹۶٪/۰) و معدل دانشگاه (۲۹۴٪/۰) همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. ($P < 0.001$) و بدین ترتیب فرضیه اول، دوم و سوم پژوهش تأیید شد، همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان موفق در دانشگاه در مقایسه با دانشجویان ناموفق از شیوه مطالعه بهتری برخوردارند و فرضیه چهارم پژوهش نیز تأیید شد. مقایسه دقیقتر دانشجویان موفق و ناموفق در دانشگاه نشان داد که دانشجویان موفق در دانشگاه در مقایسه با دانشجویان ناموفق هم شیوه‌های موثرتری برای یادگیری مطالب به کار می‌برند و هم از عادات تحصیلی بهتری برخوردارند. فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه "دانشجویان پزشکی در مقایسه با دانشجویان غیرپزشکی از شیوه مطالعه بهتری برخوردارند" آزمون شد و مورد تأیید

خرم‌آباد. مجموع مشاورین (زن - مرد) ۶۰ نفر می‌باشند. جامعه آماری همان نمونه آماری است. ۲- دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه شهرستان خرم‌آباد. مجموعاً ۲۶۰۷ دانش‌آموز (دختر - پسر)، درس برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی را در نیمسال دوم ۱۳۷۶-۱۳۷۵ انتخاب نموده‌اند. براساس جدول ناکمن ۴۰۰ دانش‌آموز به عنوان نمونه مشخص شده. سپس برحسب نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. روش آماری: از محاسبات آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش جمع‌آوری: از پرسشنامه حاوی ۲۸ سوال استفاده شده است. نتایج تحقیق: در پاسخگویی به سوال (۱) تحقیق، هفت معیار توسط مشاورین و دانش‌آموزان به عنوان اصول انتخاب محتوی در تدوین درس برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی منظور گردید. در پاسخگویی به سوال (۲) تحقیق، ده معیار توسط مشاورین و دانش‌آموزان به عنوان اصول و معیارهای تجربیات یادگیری در درس برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی در نظر گرفته شد. در پاسخگویی به سوال (۳) تحقیق، دو معیار توسط مشاورین و دانش‌آموزان به عنوان اصول و معیارهای انتخاب محتوا و تجربیات یادگیری متناسب با نیازمندیهای جامعه منظور گردید. در پاسخگویی به سوال (۴) تحقیق، نه مانع مؤثر در ضعف مهارت برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی در دانش‌آموزان توسط مشاورین و دانش‌آموزان ذکر شده است.

۱۳۵۰۸ ۱۴۰۷۰ اعلائی، غلامحسین. ارزشیابی ملاک‌های هدایت تحصیلی نظام جدید متوسطه. کارشناسی ارشد (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (گرایش تعلیم و تربیت اسلامی)). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: فردان، هاشم. ۱۳۷۶. ۱۳۰ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی / EVALUATION / هدایت تحصیلی / EDUCATIONAL GUIDANCE / ملاک هدایت تحصیلی / CRITERION FOR EDUCATIONAL GUIDANCE / پیشرفت تحصیلی / ACADEMIC ACHIEVEMENT / آموزش متوسطه / SECONDARY EDUCATION

چکیده: این پژوهش که با هدف ارزشیابی ملاکهای هدایت تحصیلی نظام جدید آموزش متوسطه و به روش توصیفی - تحلیلی در مناطق ۶، ۹، ۱۳ و ۱۶ آموزش و پرورش شهر تهران انجام گرفته در پی یافتن جواب سؤالیهای زیر بود. ۱- آیا به نظر کارشناسان (مشاوران و کارشناسان مشاوره) ملاکهای هدایت تحصیلی نظام جدید آموزش متوسطه (معدل رشته، نظر دانش‌آموز، نظر اولیاء، نظر دبیران، تست ریون، تست جان‌هالند و نظر مشاور) در هدایت دانش‌آموزان به مناسبترین شاخه یا رشته منطقی هستند؟ ۲- آیا اکثریت دانش‌آموزان اولویت اول توصیه شده از سوی مشاوران را انتخاب کرده‌اند؟ ۳- آیا موفقیت تحصیلی دانش‌آموزانی که اولویت اول را انتخاب نموده‌اند از موفقیت تحصیلی دانش‌آموزانی که سایر اولویتها را انتخاب کرده‌اند بیشتر است؟ که پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل نظر ۶۰ نفر از مشاوران و کارشناسان ستادی مشاوره و بررسی اولیتهای فرم شماره یک هدایت تحصیلی و معدل کل سال دوم (ترم اول و دوم) ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان سال سوم شاخه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی در مناطق مذکور به نتایج زیر رسیده است. ۱- به نظر کارشناسان بیشتر ملاکهای هدایت تحصیلی نظام جدید آموزش متوسطه به شرط تحقق بعضی از شرایط یعنی معدل رشته (به شرط دقیق و جامع بودن امتحانات دروس مرتبط با معدل رشته) نظر دانش‌آموز (به شرط داشتن شناخت کافی از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی) و نظر اولیاء، دبیران و مشاور (به شرط شناخت علایق و استعدادهای دانش‌آموزان و نیازها و امکانات جامعه) منطقی هستند. ۲- نتایج هدایت تحصیلی بیانگر اینست که این ملاک‌ها در عمل چندان رضایت‌بخش و موفق نیستند، زیرا: اولاً، تعداد زیادی از دانش‌آموزان مورد تحقیق اولویت اول توصیه شده از سوی مشاوران را انتخاب نکرده‌اند و ثانیاً، دانش‌آموزانی هم که اولویت اول را انتخاب نموده‌اند موفقیت تحصیلی بیشتری نسبت به سایر دانش‌آموزان ندارند. شایان ذکر است که در پایان، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش حاضر جهت ارائه به مسئولین آموزش و پرورش بیان شده است.

۱۳۵۱۲ ۱۴۳۶۱ ثامتی، ناهید. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش حمایت اجتماعی و بررسی رابطه آن و فشارزاهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی تیپ A، افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. کارشناسی ارشد (روانشناسی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. به راهنمایی: نجاریان، بهمن. اهواز. ۱۳۷۶. ۱۱۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

شخصیت نوع A / A TYPE CHARACTER / رفتار BEHAVIOR / فشار روانی / STRESS / دانشجوی COLLEGE STUDENT / حمایت اجتماعی SOCIAL ANXIETY / اضطراب / SUPPORT

چکیده: در این تحقیق مقیاسی موسوم به "پرسشنامه حمایت اجتماعی" (SSI) برای مطالعه و بررسی حمایت اجتماعی دانشجویان، به وسیله تحلیل عوامل ساخته اعتباریابی شد. نمونه تحقیق شامل ۳۰۰ دانشجوی دختر بود که به طور تصادفی از میان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شده بودند. مقیاس (SSI) با ۲۸ ماده شامل دو عامل یا خرده مقیاس حمایت اجتماعی مربوط به دوستان (۱۵ ماده) و مربوط به خانواده (۱۳) ماده بود. بررسی نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که مقیاس (SSI) و خرده مقیاسهای آن از ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی رضایت‌بخشی برخوردار هستند. برای سنجش اعتبار مقیاس (SSI) از اجرای همزمان آن با دو مقیاس FSSI، و مقیاس اعتبار سازه حمایت اجتماعی SSrs استفاده شد که نتایج تحلیل داده‌های مربوطه بیانگر اعتبار بالای مقیاس (SSI) می‌باشد. همچنین تحلیل داده‌ها نشان داد که همبستگی منفی معنی‌داری بین حمایت اجتماعی با افسردگی (۰/۳۱ - % ۲)؛ اضطراب (۰/۲۵ - % ۰/۲)؛ تیپ A (۰/۲ % ۲) و فشارزاهای دانشجویی (۰/۲۱۲ - % ۲) وجود دارد. و نیز همبستگی مثبت معنی‌داری بین فشارزاهای دانشجویی با اضطراب (۰/۴۸ % ۲) و افسردگی (۰/۳۸ % ۲) و تیپ A (۰/۵۵ % ۲) وجود دارد. ضمناً بین عملکرد تحصیلی (معدل کل) با حمایت اجتماعی و فشارزاهای دانشجویی همبستگی معنی‌داری ملاحظه نشد. همچنین مشخص شد که ضرایب همبستگی چندگانه خرده مقیاسهای فشارزاهای دانشجویی با عملکرد تحصیلی از ضرایب همبستگی ساده هر یک از آنان با عملکرد تحصیلی بطور معنی‌داری بیشتر نبود.

۱۳۵۱۳ ۱۳۱۷۷ حسینی، افضل‌السادات. تحلیل ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. دکترای (تعلیم و تربیت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: کدیوری، پرین. ۱۳۷۶. ۱۸۷ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خلاقیت / CREATIVITY / نگرش معلم / TEACHER ATTITUDE / پرسشنامه / QUESTIONNAIRE / رشد / GROWTH / تفکر / THINKING

چکیده: هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن است. با توجه به همین هدف تلاش شده است مفهوم تفکر خلاق و خلاقیت، نظریه‌های مکاتب مختلف درباره آن و فرایند خلاقیت مورد بحث قرار گیرد. سپس ارتباط اجزا، عوامل و موانع خلاقیت بررسی شود. در این پژوهش از بین عوامل مختلف موثر در پرورش خلاقیت، در این پژوهش، مدرسه انتخاب شده و از بین عوامل مختلف تأثیرگذار در مدرسه بر نقش معلم تأکید شده است. در نهایت، الگویی جهت پرورش خلاقیت تدوین شده است که نشان می‌دهد معلمان چگونه می‌توانند در جهت رشد خلاقیت عمل نمایند. هدف دیگر این پژوهش بررسی جایگاه خلاقیت در نظام آموزش و پرورش است. بنابراین براساس الگو ارائه شده و تنظیم سؤالاتی در چهار محور، تفکر واگرا، عاطفی، شناختی، محیطی، اجتماعی و آموزشی - تدریس پرسشنامه‌ای تهیه شد که بین ۱۲۳ معلم دبیرستان که از مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران به طور تصادفی انتخاب شدند، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که نگرش معلمان نسبت به خلاقیت پایین است. نمرات آزمون معلمان در هر محور نیز پایین بود. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که معلمان ما نسبت به خلاقیت، فرایند و شیوه‌های پرورش آن شناخت کافی ندارند و اگر بخواهیم نظام آموزشی

قرار نگیرد. مقایسه، معدل دیپلم، دانشگاه و شیوه مطالعه دانشجویان موفق و ناموفق، پزشکی و غیرپزشکی، مجرد و متأهل، مذکر و مؤنث و تحلیل مشکلاتی که دانشجویان به هنگام مطالعه با آن مواجهند از دیگر بررسیهای این پژوهش بود. یکی از یافته‌های این پژوهش این بود که نشان داد غالب دانشجویان به هنگام مطالعه با مشکلاتی مواجهند، مشکلاتی مانند عدم تمرکز حواس به هنگام مطالعه (۲۲/۲۵ درصد)، نداشتن حوصله درس خواندن (۱۷/۳ درصد)، کندخوانی و خوب یاد نگرفتن مطالب (۸/۱۴ درصد) و اکثراً (۹۳/۸ درصد) در زمینه روشهای صحیح مطالعه، آموزشهای لازم را ندیده‌اند. با توجه به این نتایج آموزش روشهای درست مطالعه به دانشجویان و بویژه دانشجویانی که با شکست تحصیلی مواجهند و ارائه درسی تحت عنوان روشها و فنون مطالعه به دانش‌آموزان و دانشجویان به عنوان یک اقدام مهم آموزشی پیشنهاد گردید.

۱۳۵۱۱ ۱۳۸۷۵ باقری، علی. بررسی چگونگی نیازهای کارکنان شرکت تایدواتر در ناحیه هرمزگان براساس نظریه مزولو. کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. به راهنمایی: عسکریان، مصطفی. ۱۳۷۶. ۱۳۴ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شرکت تایدواتر / استان هرمزگان / HORMOZGAN PROVINCE / نظریه مزولو / کارکنان PERSONNEL / نیاز روانی / PSYCHOLOGICAL NEED / ایمنی SAFETY / نیاز فیزیولوژیکی / PHYSIOLOGICAL NEED

چکیده: ۱- در این تحقیق سلسله مراتبی بودن نیازهای کارکنان رد شد. ۲- بین نیازهای فیزیولوژیکی افراد جامعه تحقیق و تأهل آن‌ها: سبب عدم ملاحظه نگردید. ۳- بین نیازهای روانی (ایمنی، محبت، احترام و خودشکوفایی) افراد جامعه تحقیق و تأهل آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. ۴- بین نیازهای فیزیولوژیکی افراد جامعه تحقیق و سابقه کار آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. ۵- بین نیازهای روانی (ایمنی، محبت، احترام و خودشکوفایی) افراد جامعه تحقیق و سابقه آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. ۶- بین نیازهای فیزیولوژیکی افراد جامعه تحقیق و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. ۷- بین نیازهای روانی (ایمنی، محبت، احترام و خودشکوفایی) افراد جامعه تحقیق و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. ۸- بین نیازهای فیزیولوژیکی افراد جامعه تحقیق و مسکن آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. ۹- بین نیازهای روانی (ایمنی، محبت، احترام و خودشکوفایی) افراد جامعه تحقیق و مسکن آنها تفاوت معنی‌داری ملاحظه نگردید. با استفاده از یافته‌های فوق پیشنهادهایی ارائه می‌گردد: ۱- برنامه‌هایی جهت اعطای منازل مسکونی و یا کمک هزینه مسکن از سوی شرکت به کارکنان، در دستور کار مسئولان قرار گیرد. ۲- راه‌اندازی فروشگاههای تعاونی کارکنان و برقراری سرویسهای منظم رفت و آمد. ۳- وسایل ایمنی محیط کار برای کارکنان فراهم گردد. ۴- گاهی اوقات ضمن برگزاری جلسه‌ای از افراد ساعی و کوشا تقدیر و تشکر به عمل آید. ۵- هر چند مدت یک بار مسئولان شرکت نشستهای دوستانه‌ای با گروههای کاری مختلف داشته باشند. ۶- مسئولان شرکت به طرق مختلف تمایل و علاقه خود را نسبت به کارکنان ابراز دارند. ۷- مسئولان شرکت، کارکنان خویش را در مسیری قرار دهند که تواناییها و قابلیتهای خویش را شکوفا سازند. ۸- مسئولان شرکت با ترتیب دادن برنامه‌های تفریحی و سرگرم‌کننده، گروههای کاری را به همبستگی علاقمند نمایند. ۹- مسئولان شرکت به نظرات اصلاحی کارکنان توجه کافی داشته و در صورت مؤثر بودن از آنها استفاده شود. ۱۰- با توجه به بالا بودن نیاز خودشکوفایی در کارکنان، مسئولین شرکت در راستای تحقق ارضای این نیاز گامهای مؤثر و همه جانبه‌ای بردارند. این امر می‌تواند از راههای گوناگونی صورت گیرد. با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مناسب و بررسی راهها و رفع موانع موجود می‌توان به کارکنانی که از تواناییهای فوق‌العاده‌ای برخوردارند و درصدد پیشرفت تخصص حرفه‌ای هستند، کمک و از آنها حمایت شود.

۱۳۵۱۵ ۱۴۱۱۳ خراسانی، حسن. مقایسه عملکرد آموزشی مدارس غیرانتفاعی و دولتی شهر تهران و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مقطع راهنمایی). کارشناسی ارشد (اقتصاد نظری). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. به راهنمایی: شرافت، محمدناصر. ۲۷۶. ۸۸ صفحه، جدول، کتابنامه.

عملکرد PERFORMANCE / آموزش INSTRUCTION / مدرسه خصوصی PRIVATE SCHOOL / مدرسه دولتی PUBLIC SCHOOL / تهران TEHRAN / دوره راهنمایی تحصیلی MIDDLE SCHOOL

چکیده: به منظور ایجاد تنوع در منابع مالی آموزش و پرورش و همچنین جلب مشارکتهای مردمی نظام آموزشی کشور اقدام به ایجاد و توسعه گونه‌های مختلف مدارس نموده است. یکی از گونه‌های این مدارس، مدارس غیرانتفاعی می‌باشند که با تصویب قانون تأسیس آن در سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. اما آنچه مسلم است بسیاری از جنبه‌های مختلف و نیز پیامدهای فعالیت این مدارس به سبب نازکی تشکیل و فعالیت آنان نامشخص و مبهم است. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد آموزشی مدارس غیرانتفاعی و دولتی (مقطع راهنمایی) به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی یا بازدهی آموزشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی پرداخته و موفقیت تحصیلی یا بازدهی آموزشی دانش‌آموزان این مدارس را مورد مقایسه قرار داده است. عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را می‌توان در سه دسته کلی عوامل مربوط به خود دانش‌آموز، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوادگی دانش‌آموز و همچنین عوامل مربوط به مدرسه دانست، نتیجه تحقیق حاکی از آن است که موفقیت تحصیلی یا بازدهی آموزشی دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی مقطع سوم راهنمایی بالاتر از دانش‌آموزان مدارس دولتی همین مقطع می‌باشد.

۱۳۵۱۶ ۱۳۵۹۱ داش‌خانه، فاطمه. رابطه بین میزان مقبولیت مدیران نزد معلمان با رضایت شغلی معلمان در مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۱۳۷۲. کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی). دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. به راهنمایی: علاقه‌بند، علی. تهران. ۱۳۷۳. ۸۲ صفحه، تصویر، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

رضایت شغلی JOB SATISFACTION / معلم TEACHER / دبیرستان HIGH SCHOOL / انگیزش رفتار BEHAVIOR / ۱۳۷۳-۱۳۷۲ / 1372-1373 / مدیریت MANAGER / مدیریت MANAGEMENT / نگرش MOTIVATION / مقبولیت ACCEPTANCE / تهران TEHRAN

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین میزان مقبولیت مدیران نزد معلمان و رضایت شغلی معلمان در مقطع متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. بدین منظور پرسشنامه‌ای تهیه و میان ۱۲۰ تن از معلمان ۲۴ دبیرستان که به تصادف از بین ۸ منطقه از مناطق نوزده گانه انتخاب شده بودند، توزیع شد. از مجموع پرسشنامه‌های واصله و قابل استفاده، ۱۱۲ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. پرسشنامه دارای دو دسته سؤال با پنج مقیاس بود. سئوالات قسمت "الف" با ۲۴ سؤال مربوط به میزان مقبولیت مدیر نزد معلمان و سئوالات قسمت "ب" با ۲۳ سؤال مربوط به رضایت شغلی معلمان که از پرسشنامه "فردریک هرزبرگ" اقتباس شده بود. بعد از تجزیه و تحلیل آماری نتایج زیر بدست آمد: - هر قدر میزان مقبولیت مدیر نزد معلمان بیشتر باشد، رضایت شغلی معلمان نیز بیشتر خواهد بود. - با افزایش سوابق خدمت معلمان، میزان مقبولیت مدیر نزد معلمان نیز افزایش می‌یابد. اگرچه شدت ارتباط در حد ضعیف است. - با افزایش میزان تحصیلات معلمان، میزان مقبولیت مدیر نزد معلمان نیز افزایش می‌یابد. اگرچه در اینجا نیز شدت ارتباط در حد ضعیف است. - از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه، مدیران دارای توانمندی‌های نسبتاً بالایی در ابعاد مهارت‌های فنی مدیریت هستند. - از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه، مدیران در جنبه‌های زیر (با عنایت به اهمیت عنصر انسانی) دارای توانایی نسبتاً کمی هستند. این موارد عبارتند از: ایجاد جو رقابت سالم و سازنده بین معلمان. ایجاد فرصت‌هایی جهت رشد فکری، فنی و اجتماعی معلمان. تشویق و تقدیر از

کشورمان را در جهت رشد خلاقیت هدایت کنیم، اولین قدم در این کار، برنامه‌ریزی برای آگاه کردن معلمان از فرایند خلاقیت است.

۱۳۵۱۴ ۱۳۸۷۷ حقیقت‌جو، فاطمه. اثر گروه مشاوره‌ای ولی - فرزندی بر روی درک همدلانه اولیا و فرزندان دختر ۱۶-۱۵ ساله تهرانی. کارشناسی ارشد (مشاوره). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی. به راهنمایی: فنیایی، باقر. ۱۳۷۵. ۱۳۶ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

درک همدلانه EMPATHIC UNDERSTANDING / مشاوره گروهی GROUP / نوجوانی ADOLESCENCE / والدین PARENTS / COUNSELING

چکیده: دوره نوجوانی دوره آشوب درونی و انقلاب شخصیتی است. به همین جهت والدین برای درک فرزندان نوجوان خود مشکل دارند. این امر موجب بروز تضادهای "ولی - فرزندی" می‌شود. هدف تحقیق حاضر این است که اثر "مشاوره گروهی" را بر "درک همدلانه اولیا با فرزندان آنان" مطالعه نماید. فرضیه تحقیق: گروه مشاوره‌ای "ولی - فرزندی" موجب افزایش میزان درک همدلانه اولیا و نوجوانان دختر ۱۶-۱۵ ساله آنان می‌شود. جامعه آماری: کلیه خانواده‌های ساکن در محدوده منطقه ۴ آموزش و پرورش تهران که دخترشان در یکی از دبیرستانهای آن منطقه مشغول به تحصیل هستند و دارای مشکل برقراری "رابطه همدلانه ولی - فرزندی" هستند. نمونه تحقیق: ۵۰ نفر از دانش‌آموزان دبیرستان ولایت ۱ و ۲ منطقه ۴ آموزش و پرورش. روش تحقیق: در این تحقیق روش شبه تجربی بکار رفته است، که به صورت طرح آزمون مقدماتی و نهایی روی دو گروه استفاده از گزینش تصادفی انجام گردید. ابزار تحقیق: ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته "درک همدلانه ولی - فرزندی" است که از آن به عنوان پیش‌آزمون و شواهد مربوط به رویی سازه: به منظور تجزیه و تحلیل مواد پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده بعمل آمده است. ۲ روش PC, ML بکار رفته است و پس از چرخش واریماکس در نهایت با هر دو روش ۵ عامل استخراج شد. مقدار واریانس تبیین شده عوامل پنجگانه ۴۸/۰ درصد است که در این میان سهم عامل یکم ۲۶/۵ درصد است و سهم پوشش یافته واریانس مشترک توسط عامل یکم برابر با ۵۵/۲ درصد است. شواهد مربوط به اعتبار: براساس فرمول پیشنهادی کرونیباخ مقدار ضریب همبستگی درونی فرم ۲۰ ماده‌ای پرسشنامه پس از حذف ۵ ماده نامناسب به ترتیب برای نمرات خام و استاندارد برابر با ۰/۹۱۶۲، ۰/۹۲۰۱ است. روش اجزاء: فرم نهایی "درک همدلانه ولی - فرزندی" بین ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان ۱۶-۱۵ ساله توزیع گردید و ۸۰ نفر از دانش‌آموزانی که نمره درک همدلانه آنان زیر میانگین قرار داشت، انتخاب شدند. به منظور یکدست کردن آزمودنیها، پرسشنامه اطلاعات خانوادگی بین آنان توزیع گردید و بدین وسیله تعدادی از آزمودنیها کنار گذاشته شدند. تعداد ۶۰ نفر باقیمانده، به طور تصادفی به ۲ گروه ۳۰ نفری شاهد و تجربی تقسیم شدند، ابتداء با دانش‌آموزان گروه تجربی و سپس با والدین آنان مصاحبه مقدماتی به عمل آمد. در این مرحله به دلایلی ۱۰ نفر از گروه تجربی حذف شد. کار مشاوره گروهی با ۲۰ نفر از دانش‌آموزان و اولیا آنان (۴۰ نفر) اجراء شد. بدین ترتیب ۶ گروه مشاوره‌ای ولی - فرزندی با تعداد ۶ الی ۱۲ نفر برای گروه تشکیل گردید. هر گروه طی ۴ جلسه ۱/۳۰ ساعته و به مدت ۴ هفته متوالی تشکیل گردید. محتوای جلسات عبارت بود از: شرح قواعد حاکم بر گروه مانند رازداری و لزوم رعایت آنها، کار روی احساسات و افکار و رفتار اعضای گروه نسبت به موضوعات زیر: آزادی عمل، دوستان، والدین و امثال آن. پس از گذشت ۲۰ روز از آخرین جلسه گروه از دانش‌آموزان گروههای تجربی و شاهد پس‌آزمون بعمل آمد. روش آماری: سطح معناداری روشهای آماری ۱ درصد است. به منظور تحلیل داده‌های حاصله از طرح پیش‌آزمون از روشهای آماری پارامتریک t وابسته و مستقل و آزمون غیرپارامتریک u مان ویتنی جهت مقایسه میانگین‌های گروههای شاهد و تجربی استفاده گردید. فرضیه صفر با هر دو روش پارامتریک و غیرپارامتریک با اطمینان ۹۹ درصد رد شد، یعنی گروه مشاوره‌ای ولی - فرزندی موجب افزایش درک همدلانه اولیا و نوجوانان دختر ۱۶-۱۵ ساله آنان می‌شود.

گونگون و مستند از لحاظ تاریخی مورد بررسی واقع می‌شوند. فصل ششم نیز به خلاصه تحقیق، سؤال اصلی تحقیق، شخصیت لوتر و مهمتر از همه پیشنهادها و دلالتها، اختصاص دارد. به منظور تکمیل فصل چهارم (داده‌های تحقیق)، دو اعلامیه معروف به (اعلامیه وینبرگ) و اعلامیه مربوط به مباحثه "هایدلبرگ" که از سوی لوتر منتشر شده، اطلاعات و یافته‌های به دست آمده از تحقیق را کامل می‌کند.

۱۳۵۱۹ ۱۴۰۷۹ شیخ، عباس. بررسی تأثیر میزان تحصیلات مادران در بهبود شاخص‌های باروری و اشتغال آنان، بهداشت، تغذیه و موفقیت تحصیلی دخترانشان در پایه پنجم ابتدایی آموزش و پرورش مشهد. کارشناسی ارشد (آموزش بزرگسالان). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. به راهنمایی: صباغیان، زهرا. ۱۳۷۶. ۸۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

مادر / MOTHER / باروری / FECUNDITY / اشتغال / EMPLOYMENT / بهداشت / HEALTH / تغذیه / NUTRITION / دبستان / PRIMARY SCHOOL / پیشرفت تحصیلی / ACADEMIC ACHIEVEMENT / مشهد / MASHHAD / تحصیلات / EDUCATION / چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تحصیلات مادران در بهبود شاخصهای باروری و اشتغال، بهداشت و تغذیه و موفقیت تحصیلی دختران سال پنجم ابتدایی شان در سطح آموزش و پرورش مشهد انجام شده است و هدف آن تعیین ضریب همبستگی و ارتباط بین تحصیلات و هر یک از شاخصهای فوق می‌باشد و بدین منظور پنج فرضیه زیر مطرح شدند: ۱- بین میزان تحصیلات مادر و باروری رابطه منفی وجود دارد. ۲- بین میزان تحصیلات و اشتغال مادر رابطه مثبت وجود دارد. ۳- بین میزان تحصیلات مادر و موفقیت تحصیلی فرزند رابطه مثبت وجود دارد. ۴- میزان تحصیلات مادر در افزایش قد و وزن دانش‌آموز تأثیر دارد. ۵- میزان تحصیلات مادر در بهبود بهداشت دانش‌آموز مؤثر است.

۱۳۵۲۰ ۱۳۵۲۵ کریمی، جهانگیر. بررسی رابطه بین سبک اسناد علی با پیامدهای روانی (عزت نفس، ناامیدی و افسردگی) و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پیش‌دانشگاهی شهرستان اهواز. کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: شکرکن، حسین. ۱۳۷۵. ۱۸۸ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

علت و معلول / عزت نفس / SELF-ESTEEM / افسردگی / DEPRESSION / ناامیدی / عملکرد تحصیلی / SCHOOL PERFORMANCE / دانش‌آموز / STUDENT / پسر / BOY / دوره پیش‌دانشگاهی / اهواز / AHVAZ

چکیده: حجم نمونه این پژوهش ۲۱۷ دانش‌آموز پسر پیش‌دانشگاهی شهرستان اهواز بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های ابعاد علی تجدید نظر شده، عزت نفس، ناامیدی، افسردگی، معدل دیپلم و نمرات پیش‌دانشگاهی دانش‌آموزان به عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش سبک اسناد علی دانش‌آموزان در مورد موفقیتها شکستهای تحصیلی شان با پیامدهای عاطفی رابطه همبستگی معنی‌داری دارد. بین ابعاد علی اسناد و عزت نفس همبستگی معنی‌داری به دست آمد به خصوص دو بعد کنترل شخصی و کنترل بیرونی که رابطه منفی معنی‌داری در سطح (۰/۰۱) با عزت نفس نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد افرادی که موفقیت‌های خود را بیشتر به عامل درونی نسبت می‌دهند و موفقیت خود را به عوامل با ثبات نسبت می‌دهند از ناامیدی کمتری برخوردارند اما افرادی که موفقیت خود را به عامل بیرونی نسبت می‌دهند و عامل موفقیت خود را بی‌ثبات و تحت کنترل عامل بیرونی می‌دانند ناامیدتر هستند. در رابطه بین ابعاد اسناد علی و افسردگی نتایج نشان داد افرادی که موفقیت خود را به عوامل درونی نسبت می‌دهند افسردگی کمتری دارند و بین اسناد شکست به عوامل باثبات با افسردگی رابطه مثبت و بین اسناد موفقیت به عوامل باثبات با افسردگی رابطه منفی به دست آمد و معلوم گردید که بین کنترل شخصی با افسردگی رابطه منفی اما بین اسناد موفقیت به عامل کنترل بیرونی با افسردگی رابطه مثبت وجود دارد. در مورد رابطه ابعاد

کارکنان فعال مدرسه. حل مشکلات آموزشی دانش‌آموزان ضعیف و ارزشیابی مستمر و دقیق از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی معلمان. - میزان رضایت شغلی معلمان بر مبنای ۵ محوری که براساس "ماهیت کار" طرح شده بود (اقتباس از هرزبرگ) در حد متوسطه می‌باشد. - مدیران از مقبولیت نسبتاً بالایی نزد معلمانشان برخوردار هستند.

۱۳۵۱۷ ۱۳۵۸۰ رسالت‌پو، مریم. رابطه سبک مدیریت مدیران با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان کرج در سال تحصیلی ۱۳۷۳-۱۳۷۲. کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی). دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. به راهنمایی: نیکنایی، مصطفی. تهران. ۱۳۷۳. ۱۱۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

مدیریت آموزشی / EDUCATIONAL MANAGEMENT / سبک مدیریت / MANAGEMENT STYLE / مدیر / MANAGER / رضایت شغلی / JOB SATISFACTION / معلم / TEACHER / دبیرستان / HIGH SCHOOL / کرج / KARAJ / LEADERSHIP STYLE / سبک رهبری / 1372-1373 / ۱۳۷۲-۱۳۷۳

چکیده: آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای نقش حیاتی و بنیادی تربیت انسانهای سالم و شایسته و نیز تأمین منابع انسانی لازم برای اداره جامعه را به عهده دارد. به همین دلیل است که امروزه جوامع پیشرفته، بخش اعظمی از سرمایه ملی خود را به این امر مهم اختصاص می‌دهند. هدف از این تحقیق آشکار نمودن نقش شیوه رهبری مدیران آموزشی در تأمین رضایت شغلی معلمان است. سؤالات اساسی این تحقیق آن است که آیا بین سبک و شیوه مدیریت مدیران با رضایت شغلی دبیران رابطه‌ای وجود دارد و اگر چنین رابطه‌ای موجود است، کدام شیوه رهبری مورد تأکید و علاقه معلمان می‌باشد؟ همواره سبک رهبری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی و گاهی به عنوان مهمترین عامل به حساب آمده است. بسیاری از مطالعات انجام شده حاکی از آن است که رهبری مبتنی بر ملاحظه‌کاری بیشتر سبب رضایت شغلی افراد می‌شود. همچنین نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت فعال کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، فرآیند ارتباطی مناسب و نزدیک بین مدیر و کارکنان، تفویض اختیارات متناسب به کارکنان و شناسایی قدر و منزلت افراد و احترام به آنان از سوی مدیریت موجب افزایش رضایت شغلی در کارکنان می‌شود.

۱۳۵۱۸ ۱۳۲۰۱ شرفی، محمدرضا. تجزیه و تحلیل تعالیم و آرای تربیتی نهضت اصلاح دین (پروستانتیسم) و آثار آن در اروپا. دکترا (فلسفه تعلیم و تربیت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: نقیب‌زاده، میرعبدالحسین. ۱۳۷۶. ۲۸۵ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لوتر، مارتین / LUTHER, MARTIN / نهضت اصلاح دین / یادگیری / LEARNING / آموزش و پرورش / EUROPE / اروپا / اعلامیه وینبرگ / اعلامیه هایدلبرگ

چکیده: با توجه به هدف تحقیق که استخراج، تدوین و تبیین تعالیم و اندیشه‌های تربیتی نهضت اصلاح دین (به ویژه رویکرد لوتر) است، ابتدا کلیات طرح تحقیق در فصل اول رساله، مطرح شد و مباحث نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و سؤال اصلی پژوهش این بود که آیا نهضت اصلاح دین توانسته است در تعلیم و تربیت اروپا، تحولاتی، به وجود آورد؟ به این منظور ابتدا براساس سؤال اصلی تحقیق، فرضیه‌های هشتمانه پژوهش مطرح گردید. و به لحاظ اهمیت شناخت و معرفت نهضت، جریانهای قبل و یا همزمان با پروتستانتیسم مورد مطالعه قرار گرفتند و سه رویکرد تاریخی سده‌های میانی، دوره نوزایی و بالاخره دوره فرهنگ‌پژوهی از لحاظ تعلق خاطر آنها به تربیت، مورد بحث و بررسی واقع شد. علل و عوامل موفقیت نهضت از لحاظ تاریخی، اجتماعی و سیاسی، عنوان بخش بعدی از فصل دوم است. در فصل سوم، علاوه بر طرح "روش تحقیق تاریخی" به جنبه کاربردی بودن آن اشاره شده است و در فصل چهارم، تمامی یافته‌های تحقیق جمع‌آوری و تدوین می‌شوند و در فصل پنجم ذیل عنوان هشت عنوان فرضیه تجزیه و تحلیل آنها مطرح می‌شود و دلایل

اسلاوها، بر این باور پای می‌نشانیم که دیدگاه سرزمین روسیه از برای خاستگاه آریاییان، در میان دیدگاههای دیگر از روشنی بیشتری برخوردار است، و نیز آنکه سکاها از پدید آوردندگان پیوندهای فرهنگی، هنری و زبانی با اسلاوها بوده‌اند، و دیگر اینکه جایگاه زبان روسی از شاخهٔ اسلاوی و زبان اوستایی از شاخهٔ ایرانی باستان در میان خانوادهٔ زبانهای هند و اروپایی، بریزه با در دیده داشتن شمار واژه‌های هم‌ریشه در زبانهای اوستایی و روسی که در فصل چهارم آمده، استواری بیشتر می‌یابد. فصل سوم - بررسی کوتاهی پیرامون خانوادهٔ زبانهای هند و اروپایی و نیز ویژگیهای دستوری در زبانهای اوستایی و روسی را در سه بخش آواشناسی، صرف و نحو بدست می‌دهد. در این فصل از ویژگیهای همانند میان این دو زبان، هرچند که زبان اوستایی خاموش و زبان روسی همچنان گویاست، سخن رفته است. فصل چهارم - واژه‌های هم‌ریشه در زبانهای اوستایی و روسی را بدست می‌دهد. این واژه‌ها بر پایهٔ بخشهای سخن چون: فعل، اسم، صفت، ضمیر، عدد و مانند اینها دسته‌بندی شده و بیش از ۳۰۰ واژه را دربر می‌گیرد. برای هر واژهٔ اوستایی و روسی برابر فارسی و حرف‌نویسی لاتین همراه با نمونه‌هایی از واژه‌های هم‌خانواده برای واژه‌های روسی بدست داده شده است. در پایان نیز واژه‌نامه‌ای جداگانه به دو زبان اوستایی و روسی بر پایهٔ الفبا آمده است.

۱۳۵۲۳ ۱۳۵۲۶ باز یاری، فسرهاد. **بررسی رام‌یشت (آوانویسی، ترجمه، تفسیر، واژه‌نامه)**. کارشناسی ارشد (فرهنگ و زبانهای باستانی ایران). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: قلع‌خانی، گلنار. ۱۳۷۶. ۹۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رام‌یشت (اوستا) / RAM-YASHT / اوستا / AVESTA / زبان اوستایی / AVESTA LANGUAGE / آوانویسی / TRANSLITERATION / ترجمه / TRANSLATION / تفسیر / INTERPRETATION / واژه‌نامه / GLOSSARY

چکیده: تغییر و تحول به مانند همه عوامل اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است. زبان فارسی امروزی شکل تحول یافته از زبانهای کهن ایران باستان است. بسیاری از واژگان مصطلح در زبان فارسی با توجه به اشتقاق آنها به هزاران سال قبل بازمی‌گردد و شکل‌های کهن آنها را می‌توانیم در زبانهایی که امروزه متروک هستند جستجو کنیم. زبان فارسی باستان و زبان اوستایی متعلق به دورهٔ باستان از تحول تاریخی زبان فارسی است و اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، تنها سند مکتوبی است که بیانگر سیر تحول صرفی و نحوی زبان فارسی است. اهمیت بررسی اوستا تنها به مطالعه اشتقاق واژگان زبان فارسی محدود نمی‌گردد، بلکه از دیدگاه فلسفی، دین‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، اسطوره‌شناسی و... نیز حائز اهمیت می‌باشد. دانشمندان در رشته‌های مختلف با مطالعهٔ اوستا دربارهٔ نگرش ایرانیان باستان به جهان هستی، طبقات اجتماعی، آیین و رسوم، نظام اداری و حکومتی مطالبی را استخراج می‌کنند و به عنوان اسنادی معتبر در رد و یا اثبات نظریات خود استفاده می‌کنند. در این بررسی اوستا، آنچه‌آنکه شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است. این رساله با تکیه بر دانش اوستایی به ترجمه یشتی کهن از مجموعه یشت‌های اوستا پرداخته است و از دو جنبه حایز اهمیت است: اولاً از دیدگاه زیان‌شناسی بیانگر سیر تحول صرفی و نحوی دستور زبان فارسی است. ثانیاً تحقیق در مورد ایزدان ایرانی از نظر بررسی شیوهٔ تفکر ایرانیان باستان، آشنایی با فرهنگ کهن ایران و از سویی دیگر از دیدگاه اسطوره‌شناسی و تغییر و دگرگونی اسطوره‌ها در مجرای تاریخ برای پژوهندگان مفید خواهد بود.

۱۳۵۲۴ ۱۳۵۱۷ عبدی‌ولمی، مجید. **پیوند گویش گیلکی با زبان‌های باستانی ایران (اوستا، فارسی باستان، پهلوی)**. کارشناسی ارشد (فرهنگ و زبانهای باستانی ایران). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: دستغیب‌بهشتی، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۲۰۰ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گویش گیلکی / GILAKI DIALECT / زبان باستانی / ANCIENT LANGUAGE / ایران / IRAN / زبان اوستایی / AVESTA LANGUAGE / زبان فارسی باستان / ANCIENT PARSIAN LANGUAGE / زبان پهلوی / PAHLAVI LANGUAGE

چکیده: زبان مانند همه عوامل اجتماعی در حال تغییر و تحول می‌باشد. اگر

علی‌الاسناد و عملکرد تحصیلی تنها در بعد ثبات‌پذیری بین سبک اسناد شکست به عوامل باثبات و عملکرد تحصیلی و در بعد کنترل بیرونی بین سبک اسناد موفقیت به عامل کنترل بیرونی با عملکرد تحصیلی رابطهٔ منفی معنی‌داری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد بین عزت نفس و عملکرد تحصیلی رابطهٔ معنی‌دار مثبت وجود دارد.

۱۳۵۲۱ ۱۳۱۷۵ مناف‌زاده، محمد. **تأثیر معرفت‌شناسی دیویی بر الگوهای تدریس**. دکترا (فلسفه تعلیم و تربیت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: شریعتمداری، علی. ۱۳۷۶. ۲۷۳ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دیویی، جان / DEWEY, JOHN / معرفت‌شناسی / EPISTEMOLOGY / تدریس / TEACHING / تفکر منطقی / LOGICAL THINKING / تربیت / EDUCATION

چکیده: جان دیویی، فیلسوف و مربی پراگماتیست و بقول خودش ابرارگرایی آمریکائی است وی معرفت را حاصل تحقیق می‌داند، روش و مراحل تحقیق مورد نظر او، همان روش و مراحل تفکر یا تجربهٔ منطقی است. و تفکر منطقی عبارتست از جریان بررسی فعال، دقیق و مداوم هر عقیده یا هر شکل مصور از دانش، در پرتو زمینه‌هایی که از آن حمایت می‌کنند و نتایج بیشتری که از آن حاصل می‌شود. و این نوع تفکر یا تجربه در موقعیتی که حاصل تعامل فرد تا محیط می‌باشد، تحقق می‌یابد. تفکر منطقی دارای دو حد پیش از تفکر منطقی و بعد از تفکر منطقی می‌باشد و در بین این دو حد مراحل پنجگانهٔ الف - تشکیل عقیده یا اظهارنظر. ب - عقلانی یا هوشمندانه کردن مشکل و تبدیل آن به مسئله‌ایکه باید حل شود ج - تشکیل عقیدهٔ هدایت‌کننده یا فرضیه د - استدلال کردن ه - آزمون فرضیه بوسیلهٔ عمل، وجود دارد. منطق دیویی، همان منطق تحقیق یا تفکر منطقی است، و روش آن، فرضیه‌ای قیاسی می‌باشد. تربیت و تدریس مبتنی بر معرفت‌شناسی دیویی، براساس تفکر یا تجربهٔ منطقی طراحی می‌شود، و بر این اساس تدریس به صورت هنرمندانه، غیرالفائی، پویا، فعال، محققانه، خودآموز، تعاملی، باز ادراکی، اکتشافی، خودبرانگیخته، انعطاف‌پذیر، مسئولانه، مبتنی بر تحلیل و ترکیب و واقع‌بینانه درمی‌آید. اگر الگوهای تدریس، صرفنظر از الگوهای مبتنی بر تئوری شرطی شدن، مخصوصاً الگوهای بروس جویس و مارشاول، به طور کامل یا نسبی، به نحوی متأثر از تفکر منطقی است و با مراحلی از آن را دربردارد. دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که جریان تربیت و تدریس همچنانکه الفردنورت و ایپتهد نیز بر آن تأکید می‌کنند. باید با تفکر و تحقیق آغاز و به تفکر و تحقیق منجر شود. و یادآور می‌شود که این بررسی گامی است از گام‌های مختلف جریان اندیشه که تا به حال برداشته شده و نهائی نیست، و خود می‌تواند به گام‌ها و تجربه‌های پرابر دیگری در این زمینه منجر شود.

فرهنگ و زبانهای باستانی

۱۳۵۲۲ ۱۳۵۳۰ اکبری‌پور، علی‌رضا. **واژه‌های هم‌ریشه در زبانهای اوستایی و روسی**. کارشناسی ارشد (فرهنگ و زبانهای باستانی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: طاووسی، محمود. ۱۳۷۶. ۱۶۴ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

واژهٔ هم‌ریشه / زبان اوستایی / AVESTA LANGUAGE / زبان روسی / RUSSIAN LANGUAGE

چکیده: این پایان‌نامه در چهار فصل به نگرش درآمده است. بدین سان: فصل نخست - پیشگفتار نگارنده پیرامون چگونگی باگرفتن این اندیشه و انجام آن برای نخستین بار، گردآوری واژه‌های هم‌ریشه در زبانهای اوستایی و روسی، شیوهٔ پژوهش و سرانجام نتیجهٔ پژوهش است. فصل دوم - بررسی کوتاهی پیرامون زندگی و زیستگاه گویندگان زبانهای اوستایی و روسی را بدست می‌دهد. این بررسی زمینه‌هایی چند، چون آریاییان، خاستگاه و دوران کوچ آنها، سکاها و اسلاوها را دربرمی‌گیرد. در این فصل با نگرش به دوران فرمانروایی سکاها در سرزمین روسیه که به هزارهٔ نخست پیش از میلاد بازمی‌گردد، و نیز تأثیر زندگی، تاریخ، فرهنگ و هنر این تیرهٔ ایرانی بر

چکیده: مکاتباتی در سالهای ۱۷۱۵ م. و ۱۷۱۶ م. بین "لابی نیتس" و "کلارک" واقع شده است که در آنها موضوعات مختلف فلسفی، کلامی و حتی فیزیکی (مانند اندازه‌گیری نیرو) مورد بحث قرار گرفته است. مهمترین این موضوعات عبارتند از: اصل جهت کافی، اصل وحدت نامتناه‌ها، زمان و مکان، جبر و اختیار، رابطه نفس و بدن، علم انسان به صور ذهنی و به اشیاء خارجی، علم خداوند به اشیاء، خدای رخنه پوش، ماهیت معجزه و خلأ. چنانکه مشاهده می‌شود، غالب موضوعات فلسفی و کلامی مطرح شده در مکاتبات بین این دو دانشمند موضوعاتی است که در فلسفه اسلامی و خصوصاً در فلسفه صدرالمآلهین مورد بحث قرار گرفته‌اند. مقایسه بین آراء و افکار فلاسفه اسلامی و فلاسفه غربی از فعالیتهای علمی جالب و لازمی است که برای آشکار کردن نقاط قوت و ضعف و طرف بسیار مفید و در ارتقاء فلسفه بسیار مؤثر است. سؤال در موضوعات فلسفه مقایسه‌ای این است که نظرات و ادله‌ها در طرف تا چه اندازه به هم نزدیکند. مشکل در این موضوعات تعیین مطالب مورد اتفاق و تشخیص موارد اختلاف و با این مقایسه‌ها نمره تلاش و سعی دانشمندان دو طرف در طول قرن‌ها مکمل یکدیگر و موجب ترقی و پیشرفت علم می‌گردد. در این رساله موضوعات فلسفی و کلامی مطرح شده در مکاتبات انتخاب و با آراء و نظرات صدرالمآلهین که مؤسس حکمت متعالیه در فلسفه اسلامی است، مقایسه شده است و به عبارت دیگر از دیدگاه صدرالمآلهین بین لابی نیتس و کلارک در مکاتبات داورى انجام گرفته است و با این کار موارد اتفاق و اختلاف نظر صدرالمآلهین با لابی نیتس و همچنین با کلارک مشخص شده است. برای تحقق این مهم ابتدا نظرات لایت نیتس، کلارک و نیوتن را با استفاده از مکاتبات مذکور و دیگر آثارشان و با کمک آثار شارحین آنها به وضوح تبیین کرده‌ایم، سپس آراء صدرالمآلهین را از منابع اول استخراج کرده و توضیح داده‌ایم. در انتها با تجزیه، تحلیل و بیان لوازم نظرات دانشمندان مذکور و مقایسه و انطباق جزء به جزء آنها، بین لابی نیتس و کلارک از نظر صدرالمآلهین داورى کرده‌ایم، یعنی در هر یک از مطالب مورد بحث در مکاتبات، مشخص کرده‌ایم که از نظر صدرالمآلهین، کدام یک از آن دو دانشمند نظر صحیحی ارائه کرده است.

۱۳۵۲۷ ۱۴۱۸۵ پژمان، مهرعلی. **جوهریت نفس در فلسفه دکارت.** کارشناسی ارشد (فلسفه). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات. به راهنمایی: صانعی، متوچهر. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، کتابنامه.

فلسفه / PHILOSOPHY / دکارت، رنه / DESCARTES, RENE / نفس SELF
چکیده: فصل‌های پایان‌نامه به شرح ذیل است: - جوهریت نفس در فلسفه دکارت. - زمینه‌های فلسفه دکارت. - مساعی دکارت برای غلبه بر شک. - جوهریت نفس و مقدمات آن. - تلاش دکارت برای خروج از جوهر نفس به جوهر ممتد. - رابطه نفس و بدن. - ملاحظاتی چند در جوهریت نفس

کتابداری و اطلاع‌رسانی

۱۳۵۲۸ ۱۳۷۴۷ طبیبی، محمدعلی. **بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان نسبت به عملکرد کتابخانه‌های وابسته.** کارشناسی ارشد (کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی. به راهنمایی: اسدی‌گرگانی، فاطمه. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هیئت علمی / COLLEGE FACULTY / کتابخانه علوم پزشکی MEDICAL SCIENCES LIBRARY / کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی MEDICAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE / دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ZAHEDAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

چکیده: یکی از روشهای قابل اعتماد برای بررسی کارکرد و میزان بازدهی کتابخانه به عنوان یک سیستم، بررسی دیدگاههای استفاده‌کنندگان آن می‌باشد. استفاده از این دیدگاهها در پیشرفت سطح کیفی کتابخانه مفید بوده و به سیستم کمک

زبان را مجموعه‌ای بزرگ در نظر گیریم، گویشها اجزای کوچکتری هستند که از زبان اصلی منشعب می‌شوند و بر اثر مرور زمان و با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واژه‌های جدید در آن داخل می‌شوند و از نظر دستوری خصوصیات ویژه می‌یابند. به گونه‌ای که تشخیص انشعاب گویشها از زبان اصلی پس از گذشت چند قرن نه تنها برای گویشوران همان منطقه، بلکه برای زبانشناسان نیز مشکل می‌شود. علم اشتیاق با جستجو در ریشه واژگان پیوندی را میان گویشها با زبانهای منشعب شده از آن برقرار می‌سازد و مبداء اصلی زبانها را به ما می‌نماید. با جستجو در ریشه واژگان می‌توان تغییرات آوایی که بر واژگان حادث شده مورد بررسی و تحقیق قرار داد. علم اشتیاق را می‌توان حلقه‌ای ارتباطی بین گویش با زبان و زبان با گروه زبانی دانست. این پایان‌نامه تلاشی است تا بیانگر پیوند گویش گیلکی با زبان کهن فارسی باشد و ریشه‌های باستانی واژگان گویش گیلکی با زبانهای دوره باستانی و میانی ایران نشان داده می‌شود. بسیاری از واژگان و اجزای تشکیل‌دهنده واژه‌های این گویش بدون تغییر و تحول آوایی تا به امروز در محاوره مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد، واژه‌های بسیاری نیز وجود دارند که اگرچه دچار تغییرات آوایی شده‌اند ولی می‌توان ریشه‌های مشترک هند و اروپایی آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۱۳۵۲۵ ۱۳۵۲۷ کسجایی، فردین. **بررسی بهرام یشت آوانویسی، ترجمه، تفسیر، واژه‌نامه.** کارشناسی ارشد (فرهنگ و زبانهای باستانی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: قلعه‌خانی، گلنار. ۱۳۷۶. ۱۳۸ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اوستا / AVESTA / بهرام یشت (اوستا) / BAHRAM YASHT / آوانویسی TRANSLITERATION / ترجمه TRANSLATION / تفسیر INTERPRETATION / واژه‌نامه GLOSSARY / زبان اوستایی AVESTA LANGUAGE

چکیده: تغییر و تحول به مانند همه عوامل اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است. زبان فارسی امروزی شکل تحول‌یافته از زبانهای کهن ایران باستان است. بسیاری از واژگان مصطلح در زبان فارسی با توجه به اشتقاق آنها به هزاران سال قبل باز می‌گردد و شکلهای کهن آنان را می‌توان در زبانهایی که امروزه متروک هستند جستجو کنیم. زبان فارسی باستان و زبان زرتشتیان، تنها سند مکتوبی است که بیانگر سیر تحول صرفی و نحوی زبان فارسی است. اهمیت بررسی اوستا تنها به مطالعه اشتقاق واژگان زبان فارسی محدود نمی‌گردد، بلکه از دیدگاه فلسفی، دین‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، اسطوره‌شناسی و... نیز جایز اهمیت می‌باشد. دانشمندان در رشته‌های مختلف با مطالعه اوستا درباره نگرش ایرانیان باستان به جهان هستی، طبقات اجتماعی، آیین و رسوم، نظام اداری و حکومتی مطالبی را استخراج می‌کنند و به عنوان اسنادی معتبر در رد و یا اثبات نظریات خود استفاده می‌کنند. در ایران بررسی اوستا، آنچنان که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است. این رساله با تکیه بر دانش اوستایی به ترجمه یشتی کهن از مجموعه یشتهای اوستا پرداخته است و از دو جنبه جایز اهمیت است: اولاً از دیدگاه زبانشناسی بیانگر سیر تحول صرفی و نحوی دستور زبان فارسی است. ثانیاً تحقیق در مورد ایزد بهرام از نظر بررسی شیوه فکر ایرانیان باستان، آشنایی با فرهنگ کهن ایران و از سویی دیگر از دیدگاه اسطوره‌شناسی و تغییر و دگرگونی اسطوره‌ها در مجرای تاریخ برای پژوهندگان مفید خواهد بود.

فلسفه و منطق

۱۳۵۲۶ ۱۴۰۶۰ ارشدریاحی، علی. **داوری بین آراء و افکار فلسفی "لابی نیتس" و "کلارک" در کتاب مکاتبات بر اساس آراء صدرالمآلهین.** دکترای (فلسفه اسلامی (گرایش حکمت متعالیه). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: احمدی، احمد. ۱۳۷۶. ۲۶۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لیبنیتز، گوتفرید ویلهلم / LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM / کلارک، ساموئل CLARKE, SAMUEL / صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم

۱۳۵۲۹ ۱۳۷۶۱ محمدزاده بیر، پرویز. بررسی وضعیت ارائه خدمات کتابخانه‌های مرکزی به کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و نظرات مسئولین مربوطه نسبت به وضعیت موجود. کارشناسی ارشد (کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی. به راهنمایی: اسدی‌گرگانی، فاطمه. ۱۳۷۶. ۱۰۳ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کتابخانه دانشکده‌ای / COLLEGE LIBRARY / کتابخانه مرکزی دانشگاهی
CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY / دانشگاه دولتی
UNIVERSITY / تهران TEHRAN

چکیده: با استفاده از روش توصیفی به تعیین ارائه خدمات کتابخانه‌های مرکزی به کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و نظرات مسئولین مربوطه نسبت به وضعیت موجود پرداخته شد. جامعه پژوهش شامل ۸۹ مدیر کتابخانه دانشکده‌ای و ۱۳ مدیر کتابخانه مرکزی است. در این پژوهش پس از بررسی خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های مرکزی مشخص شد که بیشترین خدمات ارائه شده توسط این کتابخانه‌ها عبارتند از "تهیه و سفارش کتابها و مجلات خارجی" هر کدام به میزان ۹۲/۳ درصد و کمترین خدمات ارائه شده، "تهیه فهرست مشترک مواد سمعی و بصری" به میزان ۱۵/۴ درصد است. و از بررسی خدمات دریافت شده توسط کتابخانه‌های دانشکده‌ای مشخص شد، بیشترین خدمتی را که کتابخانه‌های دانشکده‌ای دریافت می‌کنند، تهیه و سفارش مجلات خارجی به میزان ۸۳ درصد بوده و کمترین خدمت دریافت شده "دریافت برگ‌نمایه چاپی پایان‌نامه‌ها" به میزان ۲/۶ درصد است. با بررسی نظرات مسئولین کتابخانه‌های مرکزی معلوم شد که این مسئولین تمایل دارند تا به ترتیب زیر به کتابخانه‌های تابعه ارائه خدمات نمایند: الف- خدمات عمومی، ب- خدمات فنی، ج- خدمات مدیریتی، د- خدمات مجموعه‌سازی، و از بررسی نظرات مدیران کتابخانه‌های دانشکده‌ای معلوم شد که این مسئولین ترجیح می‌دهند تا به ترتیب زیر از کتابخانه‌های مرکزی خدمات دریافت دارند: الف- خدمات فنی، ب- خدمات عمومی، ج- خدمات مدیریتی، د- خدمات مجموعه‌سازی.

می‌کند که در یابد تا چه حد دربرآورده ساختن نیازهای واقعی استفاده‌کنندگان خود موثر بوده است. این پژوهش به روش توصیفی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به عملکرد کتابخانه‌های وابسته به این دانشگاه را مورد بررسی قرار داده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. تعداد ۱۵۱ نفر (۹۲/۰۷ درصد) از افراد جامعه مورد بررسی پرسشنامه‌ها را تکمیل نموده و عودت داده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار spss انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۸۴ درصد از افراد جامعه پژوهش منابع موجود در کتابخانه محل خدمت خود را خوب یا متوسط ارزیابی نموده‌اند و بیش از ۹۰ درصد آنها خدمات ارائه شده از سوی این کتابخانه‌ها را نیز خوب یا متوسط ارزیابی نموده‌اند و بیش از ۹۰ درصد آنها خدمات ارائه شده از سوی این کتابخانه‌ها را نیز خوب یا متوسط توصیف کرده‌اند. از میان افراد جامعه مورد بررسی بیش از ۹۰ درصد آنها کمک‌کنندگان کتابخانه محل خدمت خود را در دستیابی به اطلاعات مورد نیازشان مؤثر دانسته‌اند که ۴۲/۹ درصد این افراد تأثیر اینگونه کمکها را زیاد و ۴۹/۳ درصد، تأثیر آن را کم ارزیابی نموده‌اند. بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه پژوهش کیفیت نظافت، صندلی و نور کتابخانه‌ها را مناسب یا تا حدی مناسب تشخیص داده‌اند. بیش از ۴۰ درصد آنها وضعیت فضای موجود کتابخانه‌ها را نامناسب دانسته‌اند. بیش از ۶۰ درصد افراد در دو گروه بالینی و پایه مجموعه کتابخانه محل خدمت خود را متوسط ارزیابی کرده‌اند، که از این میان ۲۲/۳ درصد آنها در گروه بالینی و ۱۲/۳ درصد افراد در گروه پایه مجموعه را خوب ارزیابی نموده‌اند. اما در مورد خدمات، نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بیش از نیمی از افراد مورد بررسی در دو گروه بالینی و پایه خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه محل خدمت خود را متوسط ارزیابی کرده‌اند. ۳۵/۱ درصد افراد در گروه پایه و ۲۵/۵ درصد آنها در گروه بالینی این خدمات را خوب توصیف نموده‌اند. از دیدگاه اعضای هیئت علمی مورد بررسی نبودن منابع مورد نیاز در کتابخانه مهمترین مانع در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز آنها بوده، و بیشترین درصد (۷۵ درصد) را به خود اختصاص داده است. در پایان پیشنهاداتی چون تهیه منابع بیشتر جهت گروه پایه، گسترش فضای بعضی از کتابخانه‌ها، ایجاد امکانات فتوکپی، توسعه امکانات مدلاین و همچنین ایجاد دوره‌های آموزش نحوه استفاده از کتابخانه برای مراجعه‌کنندگان ارائه شده است.

علوم پایه

دنیاله‌ها مورد تجزیه و تحلیل واقع می‌گردد.

آمار و ریاضی

۱۳۵۳۰ ۱۳۲۱۸ آتشی، جواد. اثر عملگرهای چندخطی مثبت روی فضاها و وزن دار LP. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: وکیلی، قدسیه. ۱۳۷۵. ۶۴ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملگر چندخطی مثبت / فضای وزن دار ال.پی / فضای باناخ BANACH SPACE / تابع وزن WEIGHT FUNCTION / عملگر خطی LINEAR OPERATOR چکیده: رساله حاضر که براساس مقاله Cwikel. M., and R.Kerman, Positive Multilinear Operators Acting on Weighted Lp spaces, J.Func Anal ۱۰۹(۱۱۳-۱۴۰) ۱۹۹۲. و منابع وابسته که فهرست آنها در انتهای رساله آمده است تهیه شده است. خلاصه مقاله به شرح زیر است: فضای اندازه پذیر متناهی (X_i, μ_i) را به ازای $i=1, 2, \dots, n+1$ ، $\%$ در نظر می‌گیریم. فرض کنیم $P(X_i)$ نمایش کلاس توابع اندازه پذیر نامنفی روی X_i باشد. برای عملگر چندخطی مثبت $M: P(X_1) \times P(X_2) \times \dots \times P(X_n) \rightarrow P(X_{n+1})$ اندیسهای ثابت $p_1, p_2, \dots, p_n, p_{n+1}$ در $[1, \infty]$ ، آن دسته از توابع اندازه پذیر نامنفی (وزن) $w_1, w_2, \dots, w_n, v$ را بررسی می‌کنیم که به ترتیب روی مجموعه‌های $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ تعریف شده باشند و داشته باشیم. $\int \prod_{i=1}^n |X_i(f_i w_i)|^{p_i} d\mu_i \leq \int |X_{n+1}(f v)|^{p_{n+1}} d\mu_{n+1}$ در آن $C > 0$ و مستقل از $f \in P(X_i)$ به ازای هر $i=1, 2, \dots, n$ است. در فصل اول، توابع وزن، فضای باناخ $L_p(w)$ ، عملگر چندخطی مثبت و پیوسته بکنوا تعریف می‌شود. همچنین با تعریف عملگر الحاقی شرایط معادل برای مسئله داده شده در مقاله را به دست می‌آوریم. در فصل دوم ابتدا دو لم پیرامون فضایی اصلی بیان می‌کنیم و بعد فضایی اصلی را بیان و اثبات می‌کنیم. در فصل سوم بیان می‌کنیم که شرط $\int \prod_{i=1}^n |X_i(f_i w_i)|^{p_i} d\mu_i \leq \int |X_{n+1}(f v)|^{p_{n+1}} d\mu_{n+1}$ در قضیه اساسی، لازم است و با حذف آن نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود.

۱۳۵۳۳ ۱۴۰۶۳ احمدی صومعه، کریم. مقایسه‌های چندگانه و کاربردهای آن در انتخاب بهترین یا بدترین جامعه. کارشناسی ارشد (آمار). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: پاشا، عین‌الله. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مقایسه چندگانه با بهترین بیشینه (آمار) COMPARISON WITH BEST MAXIMUM چکیده: انتخاب یک جامعه از بین چند جامعه در صورتیکه پارامترهای توصیف کننده این جوامع یک بعدی باشند، کاری آسان و بدون اشکال است، ولی هنگامیکه این متغیرها دارای بیش از یک بعد باشند، این کار با مشکلاتی مواجه می‌شود. از این رو لازم است معیارهایی برای ترجیح دادن یک جامعه بر دیگری تعریف و بر اساس آن به انتخاب بهترین جامعه اقدام کرد. در تحلیلهای آماری عموماً مقایسه دو به دو تمام میانگین‌ها برای مقایسه جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما وقتی که هدف اصلی محقق انتخاب جامعه با بزرگترین میانگین بعنوان بهترین جامعه باشد، از روش مقایسه‌های چندگانه با بهترین استفاده می‌شود که در این حالت فواصل و کرانه‌های اطمینان همزمان برای $\max \mu_i$ ارائه می‌شود و با استفاده از روشهای کلاسیک رتبه‌بندی و انتخاب که بچھوفر و گوپتا ارائه کرده‌اند، بهترین جامعه انتخاب می‌شود. در حالی که جوامع چند متغیره باشند (فرض نرمال دو متغیره) این انتخاب می‌تواند با روش مقایسه‌های چندگانه با بهترین بیشینه "Comparisons with best Maximum" (جامعه‌ای که دارای بزرگترین بیشینه در میانگینهای حاشیه‌ای است)، بهترین کمینه "Comparisons with Best Minimum" (جامعه‌ای که دارای بزرگترین کمینه در میانگینهای حاشیه‌ای است) و بهترین در حالت کلی "Overall Best" (تزدیکترین به بزرگترین در همه میانگینهای حاشیه‌ای است) انجام شوند و بر اساس آنها بهترین جامعه انتخاب شود.

۱۳۵۳۴ ۱۳۲۲۱ اسداللهی، جواد. لی یکریختیها روی حلقه‌های اول با تابع بازگشت. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: خبازبان، حسین. ۱۳۷۶. ۹۴ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لی یکریختیها / حلقه اول PRIME RING / تابع بازگشت INVOLUTION FUNCTION / هرشتاین HERSTEIN / جبر لی LIE ALGEBRA چکیده: یکی از مسائل مطرح شده توسط هرشتاین بررسی توسعه یک خودریختی لی از عناصر کج یک حلقه ساده با تابع بازگشت به یک خودریختی شرکت پذیر روی خود حلقه است. پس از گذشت سالها از طرح سؤال، تعمیمهای گوناگونی از آن مورد بررسی قرار گرفته و اثبات شده است. در این رساله که مرجع اصلی آن مقاله: Lie isomorphisms of prime rings with involutions, Journal of algebra ۱۹۹۴ (۷ نوشته سه نفر از ریاضیدانان من جمله آقای مارتیندل می‌باشد تعمیم مسئله فوق برای حلقه‌های اول R و R' با توابع بازگشت از نوع اول بررسی شده و به آن جواب مثبت داده شده است. می‌توان نتیجه اصلی آن را به صورت زیر بیان نمود: فرض کنیم R و R' حلقه‌های اول با توابع بازگشت نوع اول و مشخصه مخالف ۲ و ۳ باشند همچنین فرض کنیم K و K' برترتیب عناصر کج و C و C' به ترتیب مرکزوارهای منبسط R و R' باشند اگر $\% (RC:C) = 1$ ، $25, 16, 9, 4, 64$ باشد آنگاه هر لی یکریختی α از K بروی K' می‌تواند به طور یگانه به یکریختی شرکت پذیر از $K < K' < K$ توسعه یابد که $K < K' < K$ و $K' < K < K'$ برترتیب زیر حلقه‌های تولید شده توسط K و K' می‌باشند.

۱۳۵۳۱ ۱۳۲۱۱ آقایی فروشانی، مجتبی. کوهرائس از طریق نظریه گره‌ها. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: بینامطلق، محمود. ۱۳۷۵. ۱۰۷ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کوهرائس COHERENCE / نظریه گره NODE THEORY / جایجایی DISPLACEMENT / دیاگرام (ریاضی) DIAGRAM / کاتگوری CATEGORY چکیده: وجود فضایی کوهرائس در اثبات جایجایی بودن رده وسیعی از دیاگرامها که گاهی می‌توانند بسیار پیچیده باشند ضروری می‌باشد. هدف از این رساله، که براساس مرجع اصلی [۲] تنظیم شده است، معرفی چند نوع کاتگوری از جمله کاتگوریهای خودگردان، مولایی و لولایی و اثبات فضایی کوهرائس در مورد این کاتگوریها می‌باشد. کاتگوریهای کلافه‌ای که براساس نظریه گره‌ها ساخته می‌شوند، نمونه‌های آزادی از این کاتگوریها را بدست می‌دهند و جایجایی بودن یک دیاگرام به ایزوتوپ بودن کلافه‌های متناظر با دو مسیر دیاگرام تقلیل پیدا می‌کند.

۱۳۵۳۲ ۱۳۹۴۹ ابوالقاسمی، محمد. یک مجموعه عام برای فضاهای هم پوچ. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: بدیع الزمان، عبدالجبار اهواز. ۱۳۷۶. ۱۱۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

فضای هم پوچ CONULL SPACE / فضای گره‌ای ضعیف WEAK-WEDGE SPACE چکیده: در این رساله ابتدا با بیان قضیه‌هایی در آنالیز تابعی و توپولوژی قضیه مهم سیلورمن - توپلینز در مجموع پذیر با روش آنالیز تابعی و قضیه کراننداری یکنواخت اثبات می‌گردد. سپس فضاهای هم پوچ و گره‌ای معرفی می‌گردد و خواص هر یک و ارتباط بین آنها بررسی می‌شود، در پایان نیز فضاهای شبه هم پوچ و جبر

۱۳۵۳۵ ۱۴۰۱۸ اصلاحی، مهدی. طرحهای تاگوشی برای طراحی و بهبود کیفیت تولید. کارشناسی ارشد (آمار). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. به راهنمایی: نورلوچی، سیامک. ۱۳۷۶. ۱۹۰ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

دانسته شده تعمیم داده شده‌اند. این حلقه‌ها تعمیم طبیعی حلقه‌های شبه فریبینوس و تعمیم حلقه‌های خود انزکتیو هستند. در این مقاله به یک سؤال کامیو در مورد حلقه‌های تعویض‌پذیر به طور اصلی انزکتیو به طوری که هر ایده‌آل آنها شامل یک ایده‌آل یکنواخت است پاسخ داده می‌شود در نهایت نشان داده می‌شود. اگر حلقه گروهی (G, R) به طور اصلی انزکتیو باشد. آنگاه به طور اصلی انزکتیو G و موضعا متناهی است. اگر خود R انزکتیو و G موضعا متناهی باشد. آنگاه $R(G)$ به طور اصلی انزکتیو است و نتایجی چند از کار فارکز تعمیم داده می‌شود.

۱۳۵۳۸ ۱۴۰۲۱ اندیک‌فر، حسین. - **P گروه‌های متناهی با زیرگروه‌های ماکسیمال یکریخت.** کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: درفشه، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۴۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

گروه متناهی / FINITE GROUP / زیرگروه ماکسیمال یکریخت ISOMORPHIC MAXIMAL SUBGROUP

چکیده: فصل اول این پایان‌نامه که دربرگیرنده بخش‌های ۱ تا ۵ است، به مطالبی کلاسیک و کاملاً مقدماتی اختصاص یافته است. خواص ابتدایی زیرگروه‌های جابجاگر و سری‌های مرکزی را به ترتیب در بخش‌های ۱ و ۲ عنوان نموده‌ام. در بخش ۳، فرمول مهم هال در رابطه با جابجاگر دو عنصر بیان و اثبات شده است. خواص مهم و ابتدایی زیرگروه فراتی در بخش ۴ مورد مطالعه قرار گرفته و بخش ۵ نیز به معرفی حاصلضرب مرکزی و حاصلضرب نیم مستقیم گروه‌ها اختصاص دارد. در فصل ۲، که شامل بخش‌های ۶-۸ است، مطالبی پیشرفته‌تر ولی کلاسیک گنجانده شده است. بخش ۶ شامل مطالبی اساسی درباره p -گروه‌های منظم است. در بخش ۷، برخی p -گروه‌ها که دارای شرایط اضافی بوده و در بخش‌های آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، رده‌بندی شده‌اند. مهم‌ترین این p -گروه‌ها عبارتند از p -گروه‌هایی که دارای حداقل یک زیرگروه ماکسیمال دوری هستند و p -گروه‌هایی که تنها یک زیرگروه از مرتبه p دارند. در بخش ۸ ابتدا گروه‌های از مرتبه p^3 رده‌بندی شده‌اند و سپس خواص اساسی گروه‌های ویژه و بس ویژه، ارتباط این دو نوع گروه، و کاربردهایشان مورد بحث قرار گرفته است. نهایتاً، این بخش با معرفی تمام گروه‌ها از مرتبه p^4 پایان یافته است. فصل سوم، که فصل عمده این رساله نیز می‌باشد، اختصاص به معرفی و مطالعه MI -گروه‌ها دارد. در بخش ۹ نکاتی نسبتاً مقدماتی مورد بحث قرار گرفته‌اند که عمدتاً درباره p -گروه‌های دلخواه می‌باشند، ولی بخصوص در مطالعه MI -گروه‌ها مفیدند. به ویژه، یکی از لم‌های مقاله [V] به p -گروه‌های دلخواه با مرکز دوری، تعمیم یافته است. در بخش ۱۰، MI -گروه‌های از هم‌رده حداکثر ۲، رده‌بندی شده‌اند. در نهایت در بخش ۱۱ ثابت شده است که هر MI -گروه از هم‌رده ۲، دارای مرتبه حداکثر $2+1+p^2$ است.

۱۳۵۳۹ ۱۳۸۳۳ انصاری، رحیم. **یک کران برای مسأله فروشنده سیار متقارن (STSP).** کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: صالحی‌فتح‌آبادی، حسن. ۱۳۷۶. ۷۳ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مسأله فروشنده سیار TRAVELING SALESMAN PROBLEM / کران (ریاضی) / BOUND / شاخه (ریاضی) / BRANCH / مسأله فروشنده سیار متقارن SYMMETRIC TRAVELING SALESMAN PROBLEM / الگوریتم ALGORITHM

چکیده: مسأله فروشنده سیار یکی از مسائل معروف تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی ترکیبات است. این مسأله در حالت عمومی در جستجوی یک دور هامیلتونی با وزن می‌نیم روی یک گراف وزن‌دار است. از آنجایی که مسأله، N -سخت بوده و الگوریتم تقریبی برای آن وجود ندارد تلاش‌های زیادی برای یافتن کرانهای مناسب انجام گرفته است. برای گرافهای جهت‌دار فرمولبندی خوبی براساس اشتراک سه متروید وجود دارد، طوری که ترمیم‌های متعدد چندجمله‌ای را برای مسأله فراهم می‌کند. این کار در مورد گراف بدون جهت کمتر انجام گرفته است. تنها دو نوع ترمیم شناخته شده براساس مترویدها وجود دارد. ترمیم ۱- درخت مسأله را به

کیفیت / QUALITY / تولید / PRODUCTION / روش تاگوشی TAGUCHI / METHOD / صنعت نیمه هادی / SEMICONDUCTOR INDUSTRY / طراحی / DESIGN

چکیده: در فصل اول مقدماتی درباره طرح‌های عاملی آمده است. در این فصل بیشتر به بررسی مسأله آرایش عاملها پرداخته‌ام و تحلیل واریانس و خواص مدلی طرح جزء بررسیهای ما در فصل اول نیست زیرا این نوع مطالعه برای رسیدن به هدفمان کافی است. در این فصل با اختلاط و طرح‌های تکرارکسری آشنا خواهیم شد. مورد اخیر پایه اصلی طرح آزمایش تاگوشی است. تاگوشی برای اجرای طرح تکرار کسری خود از ابزار ریاضی به نام آرایه‌های متعامد کمک گرفته است. به همین دلیل در فصل دوم به معرفی این نوع آرایه‌ها و کاربردشان در طرح‌های تکرار کسری پرداخته‌ام. البته برای قابل فهم بودن این فصل خواننده باید با نظریه میدانها آشنایی اولیه داشته باشد. در فصل سوم خود روشها و طرح‌های آزمایشی تاگوشی را در طراحی و بهبود کیفیت تولید شرح داده‌ام و نوعی آرایش عاملی برای اصلاح روش تاگوشی در آخر این فصل آورده شده است. در فصل چهارم طرح‌هایی ارائه شده است که بر اساس آنها می‌توان بیش از طرح‌های تاگوشی به برآورد اثرات متقابل مراتب بالاتر پرداخت.

۱۳۵۳۶ ۱۳۵۱۹ افستاده، لاله. **مدولهای ددکینند و زیرمدولهای چگال مدولهای ضربی.** کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: شریف، حبیب. ۱۳۷۶. ۹۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدول ددکینند / DEDKIND MODULE / مدول چگال / DENSITY MODULE / مدل ضربی

چکیده: زیر مدول N از R -مدول M روی حلقه جابجایی R را وارون‌پذیر گوئیم اگر $NN' = M$ برای $T = \{s \in S / sm = 0 \Rightarrow m = 0\}$ و $NN' = \{x \in R \cdot \alpha \subseteq M\}$. وضوح این یک تعمیم از ایده‌آلهای وارون‌پذیر یک حلقه است. بعضی از خواص ایده‌آلهای وارون‌پذیر یک حلقه را به زیرمدولهای وارون‌پذیر یک مدول تعمیم خواهیم داد. نشان می‌دهیم یک R -مدول ضربی صادق، ددکینند است، اگر و تنها اگر، R یک حوزه ددکینند باشد. اس.اچ. کوکس ثابت کرده است که حلقه R -درون‌ریختی‌های یک D_1 -مدول دوگان‌پذیر یک حوزه صحیح جابجایی می‌باشد. ثابت خواهیم کرد حلقه R -درون‌ریختی‌های یک D_1 -مدول دوگان‌پذیر یک حوزه صحیح جابجایی می‌باشد. جی.ام. لو و پی.اف. اسمیت ثابت کرده‌اند که هر R -مدول ضربی بی‌تاب با یک ایده‌آل از R یکریخت است اگر و تنها اگر $\alpha \in \text{Hom}(m, R)$ وجود داشته باشد بطوریکه $\text{ann}(M^*) = \text{ann}(R\alpha)$ مثالی از یک مدول غیرضربی ارائه خواهیم داد که در قضیه بالا صدق نمی‌کند. بنابراین شرایط قوی‌تری به نتیجه زیر هدایت می‌شویم. هر R -مدول بی‌تاب M که در آن $\text{Hom}(M, R)$ شامل یک زیرمدول وارون‌پذیر دوری می‌باشد، با یک ایده‌آل از R یکریخت می‌باشد. با استفاده از مفهوم وارون‌پذیری در مدولها به شرایطی برای وجود یک تکرختی در $\text{Hom}(A, B)$ دست می‌یابیم، که در آن R, B, A -مدول می‌باشند.

۱۳۵۳۷ ۱۳۳۹۸ الهام‌نیا، روح‌الله. **حلقه‌های به طور اصلی انزکتیو.** کارشناسی ارشد (ریاضی گرایش عمومی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: معتمدی، منصور. ۱۳۷۵. ۸۷ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

حلقه (ریاضی) / RING / حلقه شبه فریبینوس / QUASI-FROBENIUS RING / خود انزکتیو / SELF-INJECTIVE / بعد گلدی (ریاضی) / GOLDIE DIMENSION / انزکتیو (ریاضی) / INJECTIVE

چکیده: فرض کنیم R یک حلقه است. R را به طور اصلی انزکتیو راست می‌نامیم. هرگاه به ازای هر ایدل اصلی αR و برای هر همریختی $R \in \alpha \cdot \alpha R \rightarrow R$ موجود باشد. به طوری که به ازای هر $x \in \alpha R$ داشته باشیم $\alpha(x) = \alpha x$ در این مقاله خاصیت‌های مختلف این حلقه‌ها بررسی شده و تعدادی از نتایج

مجموعه ایزومترهای همان فضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت کاربردهای از ساختارهای دیراک در معادلات دیفرانسیل، هندسه منبسط و آنالیز حقیقی ارائه می‌شود. در فصل ۴ ساختارهای دیراک چپ و راست بررسی می‌شوند. این ساختارها حالات خاصی از ساختارهای دیراک هستند و بطور کامل توسط یک نگاشت خطی پاد متقارن که روی تصاویر اول و دوم ساختار دیراک تعریف می‌شوند، مشخص می‌گردند. در فصل ۵ به مطالعه شرایطی پرداخته شده است که تحت آنها ساختارهای دیراک چپ و راست روی زیر فضاها القا می‌شوند. بیشتر مطالب این بخش با مطالب مشابه در حالت متناهی تمایز دارد ولی با متناهی شدن بعد دقیقاً همه مطالب یکی می‌شوند. همچنین در این بخش تعمیمی از مفهوم ساختار دیراک القایی که الزاماً چپ یا راست نیست روی زیر فضاهای خاصی موسوم به زیر فضاهای مجاز ارائه شده است. یعلارۀ ثابت شده است که این تعمیم در حالی که ساختارهای دیراک، چپ یا راست باشند به همان ساختارهای دیراک القایی چپ یا راست می‌انجامد. استقلال ساختار دیراک القایی از فضایی که ساختار دیراک روی آن وجود دارد از جمله مطالبی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.

۱۳۵۴۳ ۱۳۵۰۲ پرهام، غلامعلی. **زمان اولین گذر فرآیندهای پاداش با توابع پاداش.** دکترا (آمار). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: سلطانی، احمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
فرآیند پاداش (آمار) REWARD PROCESS / تابع پاداش (آمار) REWARD FUNCTION / زمان اولین گذر (آمار) FIRST PASSAGE TIME

چکیده: فرض کنید $\{Z_p(t), t \geq 0\}$ یک فرآیند پاداش براساس فرآیند نیم مارکف $\{J(t), t \geq 0\}$ با تابع پاداش p باشد. فرض کنید T_Z زمان اولین گذر فرآیند $Z_p(t)$ با شروع $Z(0) = z$ به سطح z باشد. در این پابان نامه تبدیل لاپلاس برای $RT_k(x)$ را بدست آورده و $ET^k_x, V(T_Z)$ را برای Z ثابت محاسبه کرده ایم. مثالی از شمارشگر نوع یک آورده ایم، همچنین رفتار مجانبی ET^k_x و $\frac{V(T_Z)}{z}$ را وقتی که $z \rightarrow \infty$ بررسی و مثالهایی در این رابطه آورده شده است.

۱۳۵۴۴ ۱۳۲۱۴ پژوهش، حمیرا. **مشقتگیریهای که مقادیر پوچتوان روی ایده‌آلهای چپ دارند.** کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: خبازیان، حسین. ۱۳۷۶. ۵۰ صفحه، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
مشقتگیری IDEAL / پوچساز ANNIHILATOR / ایده‌آل IDEAL

چکیده: در این مقاله ما یک مشتفگیر D از یک حلقه نیم اول R را که مقادیرش روی یک ایده‌آل A چپ A پوچتوان هستند در نظر می‌گیریم. نتایج اصلی ما نشان می‌دهد که اگر R نیم ساده باشد یا اگر مقادیر D روی A اندیس پوچتوانی کراندار داشته باشد سپس $LD(L)\%$ اثبات می‌شود که در یک حلقه نیم اول $LD(L)\%$ معادل $LD(L)\% \cdot 2$ است. می‌باشد و با ارائه یک مثال نشان داده شده است $LD(L)\%$ بدون اینکه $L\%$ یا $D(L)\%$ یک مشتفگیر می‌تواند همه مقادیرش روی R پوچتوان باشد در صورت وجود یک ایده‌آل پوچ غیر صفر چپ از R (مثالی از [۴] در صورتی که حدس گوانه درست نباشد).

۱۳۵۴۵ ۱۳۸۵۶ تار، مرزآباد، ابوالفضل. **تخمین خطای حاصل از تخریب ضرایب معادلات دیفرانسیل معمولی در جواب آنها.** کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: حسینی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برآورد خطا ESTIMATION OF ERROR / معادله دیفرانسیل معمولی ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION
چکیده: در این تحقیق ما ضمن اینکه نحوه تقریب ضرایب یک عملگر دیفرانسیل (در صورت نیاز) را معرفی می‌کنیم روشی برای حل مسائل مقدار مرزی

صورت یک متروید گرافیکی وزن دار معرفی می‌کند. این ترمیم به دنبال یافتن ۱- درختی با وزن می‌نیم است طوری که دارای بیشترین تعداد رؤوس درجه دو باشد. ترمیم ۲- تطابق مسئله را به صورت یک متروید افزایی در نظر می‌گیرد. این ترمیم نیز به دنبال یافتن ۱- تطابق با وزن می‌نیم است. در این پابان نامه ترمیم جدیدی براساس کار پ. کاولینگ و ف. مافیلی (۳۰۹ - ۳۰۱، ۱۹۹۵) (European J. Oper.) ارائه می‌شود. این ترمیم مسئله را به صورت اشتراک دو متروید وزن دار گرافیکی و افزایی در نظر می‌گیرد و در اصل به صورت تلفیقی از ترمیم‌های ۱- درخت و ۲- تطابق است. الگوریتم حاصل دارای پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای است. کرانه‌های حاصل نیز در اکثر موارد به صورت حد واسط دو کران قبلی است.

۱۳۵۴۰ ۱۴۰۲۵ باقیات، علیرضا. **نگرش آماری به یک پلونده بیمه و کاربرد آن در بیمه آتش سوزی.** کارشناسی ارشد (آمار بیمه). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. به راهنمایی: مشکاتی، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
پلونده PORTFOLIO / بیمه INSURANCE / آمار STATISTICS / نظریه مخاطره RISK THEORY

چکیده: اهداف مورد نظر در این پابان نامه عبارتند از بررسی پلونده بیمه از دیدگاه آماری و معرفی توزیع احتمال مناسب برای متغیرهای تصادفی مربوطه به کمک اطلاعات جمع‌آوری شده در رابطه با خسارات ناشی از بیمه‌نامه‌ها، و همچنین معرفی تقریبهای مناسب برای توزیع احتمال مذکور.

۱۳۵۴۱ ۱۴۱۰۴ بهجتی، شهاب. **روش ساختار یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (SSADM).** کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه سیستان و بلوچستان. به راهنمایی: دل‌آرا، چنگیز. ۱۳۷۶. ۱۰۱ صفحه، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
تجزیه و تحلیل ANALYSIS / طراحی DESIGN / تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته STRUCTURED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

چکیده: اولین گام در ایجاد یک سیستم اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل سیستم مورد نظر می‌باشد. روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل سیستم وجود دارد. از جمله می‌توان به روش‌های کلاسیک و مدرن اشاره کرد. روش‌های ساختار یافته دارای محبوبیت خاصی در بین تحلیل‌گران سیستم هستند. یکی از روش‌های ساختار یافته بسیار جامع، روشی است بنام SSADM که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۳۵۴۲ ۱۴۱۰۵ پارسیان، علی. **ساختارهای دیراک روی فضاهای هیلبرت.** دکترا (ریاضی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: شفیع‌ده‌آبادی، احمد. ۱۳۷۶. ۷۵ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فضای هیلبرت HILBERT SPACE / ساختار دیراک DIRAC STRUCTURE
چکیده: موضوع رساله حاضر ساختارهای دیراک است که اولین بار توسط کورانن و ونشتین به عنوان تعمیمی از ساختارهای پواسن و سیمپلکتیک روی منیفولدهای هموار عنوان شد و سپس از دید جبری توسط درفمن مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ما از این ساختار تعمیم مطالبی است که توسط کورانن روی فضاهای برداری متناهی بعد مطرح شده است. بررسی نامبرده بر پایه محاسبات جبری روی پایه‌های این فضاها قرار دارد و از این رو همه گزاره‌هایی که عنوان و اثبات شده است فقط در همین چارچوب اعتبار دارند. در فصل ۲ ضمن ارائه پیشتازها به معرفی دیدگاههای کورانن و درفمن در زمینه ساختارهای دیراک پرداخته ایم. در فصل ۳ خواص اساسی ساختارهای دیراک روی فضاهای هیلبرت حقیقی بررسی شده است که در نهایت به تجزیه عناصر فضاهای هیلبرت بر حسب تصاویر عناصر فضاهای دیراک منجر شده و قضیه تجزیه در فضای هیلبرت را به عنوان حالت خاص در بر دارد. در همین فصل نمونه جالبی از ساختار دیراک که همانا گراف یک نگاشت پاد متقارن با دامنه چگال است ارائه می‌شود و تناظر ساختارهای دیراک روی فضای هیلبرت و

آنها به دو دسته منظم و نامنظم، قضیه مهم سیلورمن - توپولیز و قضیه شور - کوجیما در ارتباط با این تقسیم بیان شده است. در ماتریس مانند یک تبدیل خطی عمل می کند. همچنین وارونپذیری ماتریس های نامتناهی، انتقال توسط این نوع ماتریس ها و تعمیمی از انتقال ذکر شده سپس در فصل دوم چند نوع روش مجموعه پذیری دنباله ها وقتی که یک ماتریس نامتناهی بر آن اثر کند و همچنین ارتباط این روش ها با یکدیگر معرفی شده اند. بخش عمده مطالب، در مورد مجموعه پذیری نورلند (N, p) است که با استفاده از دنباله $P=(P_n)$ تعریف می شود و توسط یک ماتریس نامتناهی نمایش داده می شود نشان داده می شود نشان می دهد که چگونه منظم بودن این روش به خواص دنباله $P=(P_n)$ بستگی دارد. این مطلب برای مجموعه پذیری سری های توانی بدین صورت بیان می شود که صرف نظر از آنکه ماتریس تبدیل (n, p) منظم باشد یا نباشد، سری $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ درون دایره همگرایی خود (N, p) - مجموعه پذیر و در خارج از دایره همگرایی حداکثر در تعداد شمارایی نقطه (N, p) - مجموعه پذیر است.

۱۳۵۴۹ ۱۳۲۸۳ حقیقی، احمد رضا. تقریباً - P فضاها. کارشناسی ارشد (ریاضی گرایش محض). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، به راهنمایی: آذربای، فریزر. ۱۳۷۶، ۱۱۰ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. فضا (ریاضی) / SPACE / حلقه (ریاضی) / RING / فشردگی (ریاضی) / APPROXIMATION / تقریب

چکیده: در این پایان نامه $C(X)$ معرف حلقه توابع پیوسته با مقادیر حقیقی روی فضای کاملاً منظم X است. با توجه به اینکه هدف از مطالعه حلقه توابع پیوسته برقراری ارتباط خواص جبری حلقه $C(X)$ با خواص توپولوژیکی X می باشد، در این پایان نامه برخی از این ارتباطها برقرار شده است. تقریباً P -فضاها، فضاهای کاملاً منظمی هستند که در آنها هر C_0 -مجموعه ناتهی، دارای درون ناتهی است. چنین شناسائی مهم توپولوژیکی و جبری این نوع فضاها در این پایان نامه عنوان شده اند و نتایج بااهمیتی از این شناسایی ها به دست آمده است. تقریباً P -فضاهایی که فشرده های یک نقطه ای آنها تقریباً P -فضا هستند، هدف دیگری است که در این پایان نامه مورد نظر است. همچنین خواص P -نقطه های یک تقریباً P -فضا بررسی شده و ثابت شده است که یک تقریباً P -فضایی موضعیاً فشرده با عدد اصلی کمتر از $2^{\aleph_1}$ دارای یک زیرمجموعه نامشمار از نقاط متفرّد است که در فضا چگال می باشد.

۱۳۵۵۰ ۱۳۱۸۶ حکیمی، اکبر. فانکتورهای کلانی روی منیفلدهای تاری و عمل گروههای جت روی منیفلدها. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: اسرافیلیان، ابراهیم. ۱۳۷۶، ۹۰ صفحه، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی

فانکتور کلانی (ریاضی) / BUNDLE FUNCTOR / منیفلد تاری (ریاضی) / FIBERED MANIFOLD / منیفلد / MANIFOLD / گروه جت / JET GROUP / کاتگوری

چکیده: هدف این پایان نامه توسعه مفاهیم و نتایج فانکتورهای کلانی M_f به یک کاتگوری دلخواه می باشد. با استفاده از این مفاهیم قضیه بسیار مهم Peetre در حالت غیرخطی نتیجه می شود که به آن اشاره نخواهد شد. منظم بودن فانکتورهای کلانی برای رده های خاصی از کاتگوری منیفلدهای تاری نیز بیان شده است و در انتها یک برآورد مرتبه های ممکن گروههای جت که روی منیفلدها عمل می کند آورده شده است و چنان برآوردی برای حالتی که روی کاتگوری FM عمل می کند بیان می کنیم. همچنین برخی از طرحهای خاص ثوری فانکتورهای کلانی روی کاتگوری FM از منیفلدهای تاری با پایه m بعدی و مورفیسهای موضعی پایه و همچنین تمام فانکتورهای کلانی روی کاتگوری $M_{f,m,n}$ از منیفلدهای تاری با پایه m بعدی و نارهای n بعدی با مورفیسهای ایزومورفیسهای تاری موضعی را توصیف خواهیم کرد.

۱۳۵۵۱ ۱۴۰۱۷ خلدابین، مرتضی. سری های زمانی ناخطی.

خطی با ضرایب تقریبی ارائه می دهیم. همچنین تخمینهای خطا هم برای خود تابع و هم برای مشتق تابع وقتی که ضرایب عملگر دیفرانسیل و طرف راست یک مسأله مقدار اولیه یا مقدار مرزی برای معادلات دیفرانسیل معمولی با تقریبهای موضعی جایگزین شده اند ارائه می دهیم و الگوریتمهایی قابل اجرا که از روی فضای بیان شده بدست آمده اند و برای تخمین خطا بکار می روند بیان می کنیم. علاوه بر این نرم افزارهایی به زبان پاسکال تهیه شده اند که بر روی کامپیوترهای شخصی قابل اجرا هستند و قادر به محاسبه خطا بر پایه الگوریتمهای بیان شده می باشند. و بالاخره مثالهای عددی دقت این الگوریتمها را نشان خواهند داد.

۱۳۵۴۶ ۱۳۷۴۵ تولا، محمد. حاصل ضرب های یک رابطه ای و حاصل ضرب های نیم مستقیم نیم گروه ها. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر. به راهنمایی: دوستی، حسینی. ۱۳۷۶، ۷۳ صفحه، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

حاصل ضرب نیم مستقیم / SEMIDIRECT PRODUCT / پوچتون / NILPOTENT / نیم گروه / SEMIGROUP / حاصل ضرب نیم گروه با یک رابطه / ONE-RELATOR PRODUCT OF SEMIGROUP

چکیده: این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول به ذکر تعاریف و قضایای مقدماتی که در طول فصلهای دوم و سوم از آنها استفاده شده، پرداخته شده است. فصل دوم به مشخص کردن ساختمان نیم گروه S با نمایش $=s$ ، $\alpha = \langle r, s/r^3 = r, s^{\alpha+1} \rangle$ اختصاص دارد که در آن $(\alpha, d \in \mathbb{N})$ و α کلمه ای ناتهی بر حسب s, r است. همچنین در این فصل رابطه بین نیم گروه S و گروه G با نمایش $\langle r, s/r^3 = s^{\alpha} = \alpha s^d \rangle$ را با در نظر گرفتن حالت های مختلف برای کلمه a مورد بررسی قرار گرفته است و برای این منظور از ایده آنها می نیمال راست و چپ و ارتباط آنها با هسته نیم گروه و نیز از ایزومورف بودن گروههای موجود در هسته استفاده شده است. در فصل سوم دو رده از نیم گروهها که شامل هسته ای پوچتون هستند را مشخص کرده و در نهایت ساختمان نیم گروههای: $=s, r s \beta s = \langle r, s/r^{k+1} = r, s^{\alpha+1} \rangle$ را به ازای برخی از مقادیر خاص $\alpha, d, k \in \mathbb{N}$ مشخص شده است که در آن B کلمه دلخواهی بر حسب s, r است. بالاخره در فصل چهارم حاصل ضرب نیم مستقیم چند نیم گروه مورد بحث قرار گرفته و به منظور به دست آوردن نمایش آنها محاسباتی انجام شده است.

۱۳۵۴۷ ۱۳۸۶۲ حاجی ابوترابی، مهین. تجزیه ضریبی اندازه احتمال خود توان روی نیمگروههای فشرده. کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، به راهنمایی: امین پور، عبدالساحمد. ۱۳۷۵، ۴۴ صفحه، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ایدهال مینیمال / MINIMAL IDEAL / نیمگروه توپولوژی / TOPOLOGY / احتمال / PROBABILITY / عنصر خود توان

چکیده: هدف این رساله، اثبات قضیه تجزیه برای اندازه احتمال خود توان روی نیمگروههای فشرده است (قضیه ۳.۴.۶). این رساله از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول مشتمل بر مقدمات روی ساختار نیمگروههای فشرده می باشد. فصل دوم نظریه اندازه احتمال و اینترالگری مورد نیاز فصل سوم، که ساختار نیمگروه اندازه احتمال روی یک نیمگروه فشرده را مورد مطالعه قرار می دهد، عرضه می گردد.

۱۳۵۴۸ ۱۳۵۳۸ حاجی مرادی جاویدسیانی، مسژگان. خصوصیات نقاط مجموعه پذیری در روش نورلند. کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، به راهنمایی: بدیع الزمان، عبدالجبار. ۱۳۷۶، ۹۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ماتریس نامتناهی / سری زمانی / TIME SERIES / نقاط (پی.ان) / P.N POINTS / مجموعه پذیری

چکیده: در این پایان نامه ابتدا مطالبی در مورد ماتریس های نامتناهی و تقسیم

گویا، کارشناسی ارشد (ریاضی محض)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: منیری، مجتبی. ۱۳۷۶، ۱۰۵ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جمله حسابی ARITHMETICAL SENTENCE / پیچیدگی محاسباتی COMPUTATIONAL COMPLEXITY / حلقه (ریاضی) RING / عدد صحیح INTEGER / عدد صحیح گویا RATIONAL INTEGER

چکیده: در این پایان‌نامه به توصیف نتایج [16] S.P. Tung در باب پیچیدگی جملات حسابی عمومی - وجودی مبتنی بر $+, \cdot, 0, 1, Q, Z, N$ می‌پردازیم. پس از مقدمه‌ای کوتاه شامل مفاهیم و تعاریفی در ارتباط با پیچیدگی محاسباتی و جملات حسابی فصل اول به توصیف الگوریتم زج (زمان چندجمله‌ای) معرفی شده در (۷) برای تجزیه چندجمله‌ایها در $Q[X]$ اختصاص دارد. در فصل دوم الگوریتم زج معرفی شده در (۵) که تعمیمی از الگوریتم قبلی است برای تجزیه چندجمله‌ایهای چندمتغیره روی میدانهای جبری عددی (توسیع‌های متناهی Q) آورده می‌شود. فصل چهارم شامل سه قضیه است که در اثبات صحت الگوریتم فصل پنجم مورد استفاده واقع می‌شوند. در فصل پنجم که قسمت اصلی پایان‌نامه می‌باشد، ثابت می‌شود که نظریه عمومی - وجودی (۱) و $+$ و 0 و Z) و (۱) و $+$ و 0 و Q) در رده $NP-Co$ تمام می‌باشند. در انتها ضمیمه‌هایی شامل برخی دیگر از مطالب که در فصول ۵-۱۰ مورد استفاده می‌باشند آورده‌ام.

۱۳۵۵۷ ۱۳۲۱۹ شفیع شیخانی، محرم علی. **یک انشعاب هایف منحرف شده با تقارن انعکاسی.** کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: ظهوری زنگنه، حمیدرضا. ۱۳۷۵، ۷۱ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

انشعاب هایف HOPF BRANCH / تقارن انعکاسی REFLECTIVE SYMMETRY / موج ساکن متقارن / موج ساکن غیرمتقارن

چکیده: ما به مطالعه اثرات انحراف کوچک شکننده تقارن، در یک دستگاه معادلات دیفرانسیل با تقارن $O(2)$ در نقطه انشعاب هایف دوگانه می‌پردازیم، که در آن، انحراف، تقارن پیوسته دورانی را شکسته، اما تقارن $Z(2)$ را نگه می‌دارد. در ناحیه بزرگی از پارامترها، منبسط پایای سیستم منحرف نشده باقی می‌ماند، و برای برخی از مقادیر ضرایب فرم نرمال، انشعاب‌های ثانوی از جوابهای تناوبی غیرمتقارن SW موجود خواهد بود.

۱۳۵۵۸ ۱۳۸۵۷ شکراللهی، سارا. **برخی خواص جبری C** (X). کارشناسی ارشد (ریاضی عمومی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: آذرپناه، فریبرز. ۱۳۷۶، ۹۴ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ساکن SOCLE / ایده آل بسته Z -ایده آل Z-IDEAL / فضا SPACE / جبر ALGEBRA

چکیده: در این پایان‌نامه نشان می‌دهیم که فضای X ناهمبند شدید است اگر و تنها اگر (X) حلقه بیر باشد. همچنین چندین توصیف جدید جبری از فضاهای ناهمبند پایه‌ای ارائه می‌شود که برای اثباتی یکپارچه از این حقیقت که فضای X ناهمبند شدید (پایه‌ای) است اگر و تنها اگر BX ناهمبند شدید (پایه‌ای) باشد، بکار گرفته می‌شوند. بطور مشابه فضاهای صفربعدی و صفربعدی قوی شناسایی می‌شوند و همچنین ثابت می‌شود که X یک F - فضای صفربعدی قوی است اگر و تنها اگر هر ایده‌آل اول مینیمال در (X) توسط مجموعه‌ای از خودتوانها تولید شود و مشاهده می‌شود که ایده‌آل‌های اول مینیمال، Z -ایده‌آل‌های قوی می‌باشند. سرانجام ثابت می‌کنیم (X) یک حلقه منظم پیوسته است اگر و تنها اگر خودانزکتیو باشد.

۱۳۵۵۹ ۱۳۹۴۶ شیشه‌پر، زهره. **فسرآیندهای تصادفی** بینهایت بعدی با همبستگی متناوب، دکترا (آمار). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: سلطانی، رضا. ۱۳۷۶، ۹۲ صفحه، کتابنامه. خلاصه به

دست آمده‌اند. اما بخش پنجم اختصاص به یک ابزار مفید یعنی همبافتهای دوگانسان دارد و سرانجام بخش آخر یعنی بخش ششم مربوط به بعد کرول همبافتهای می‌باشد. و اما فصل آخر که هدف اصلی این پایان‌نامه می‌باشد اختصاص به قضیه تقاطع دارد. این فصل شامل سه بخش است که در هر بخش صورتی از قضیه تقاطع برای همبافتهای مطرح و اثبات شده است. در بخش اول قضیه تقاطع برای همبافتهای در حالت متناهی و بدون شرطی روی R مطرح شده است در این بخش قضیه تقاطع جدید را بدون اثبات پذیرفته و از آن برای اثبات قضیه استفاده شده است. اما در بخش دوم شرایطی روی R قرار داده شده و شرط متناهی بودن حذف شده است و بالاخره بخش آخر اختصاص به قضیه تقاطع قوی برای همبافتهای دارد. در این فصل قضیه تقاطع قوی که توسط سر ثابت شده بدون اثبات پذیرفته شده است و فقط در حالتی خاص اثباتی برای آن ارائه شده است.

۱۳۵۵۵ ۱۴۰۴۴ زارعی، اقبال. **بررسی و حل مسائل مقداری نوع سهموی (معادله گرما).** کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم. به راهنمایی: علی‌اف، نهمان. ۱۳۷۶، ۱۴۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حل مسأله PROBLEM SOLUTION / شرایط مرزی BOUNDARY CONDITIONS / حل عددی NUMERICAL SOLUTION / معادله گرما HEAT EQUATION / مسأله مقدار مرزی BOUNDARY VALUE PROBLEM / روش فوریه FOURIER METHOD

چکیده: بررسی و حل معادلات هذلولوی، سهموی و بیضوی از مباحث اساسی مسائل مقدار مرزی و مسائل مقدار اولیه می‌باشند. معادلات هذلولوی و سهموی در سیستم‌هایی که وابسته به زمان هستند و معادلات بیضوی در سیستم‌هایی که مستقل از زمان‌اند ظاهر می‌شوند. اهمیت این نوع معادلات نه تنها به خاطر اینکه اکثر پدیده‌های فیزیکی و مهندسی از قبیل: انتشار امواج، انتقال حرارت، نظریه پتانسیل، مکانیک کوانتم، الکتریسته، مغناطیس و... را بیان و توصیف می‌کنند، بلکه بیشتر به جهت اینکه به عنوان معادلات مدل در نظر گرفته می‌شوند، می‌باشند. در این پایان‌نامه مسائل مختلف مقدار مرزی و مقدار اولیه شامل معادله انتقال حرارت برای ناحیه‌های مختلف با شرایط مرزی و اولیه گوناگون بررسی می‌شود که با توجه به ناحیه مربوطه و چگونگی شرایط مرزی در یک مسئله، پنج روش مختلف برای بررسی و حل این نوع مسائل ارائه می‌گردد و محدودیت‌ها و توانایی‌های هر روش در مقایسه با یکدیگر به دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. به این صورت که در ابتدا روش فوریه را برای مسائلی که عملگر مسئله کمکی آنها خود الحاق می‌باشد به کار می‌بریم و سپس برای مسائلی که خود الحاق نباشند و مقادیر ویژه عملگر مربوط آنها ساده باشند روش فوریه - بیرکف را مطرح می‌کنیم و در ادامه روش تبدیل لاپلاس را برای حالتی که عملگر مسئله کمکی خود الحاق نبوده و مقادیر ویژه تکراری باشند بکار خواهیم برد و آنگاه برای مسائلی که عملگر مسئله فاقد مقدار ویژه بوده و یا مقادیر ویژه تمام صفحه مختلط را پر می‌کنند جواب معادله حرارت را به صورت سری از چند جمله‌ایها جستجو می‌کنیم و همچنین برای مسائلی که در ناحیه‌های دلخواه در صفحه طرح شده‌اند روش استفاده از نظریه پتانسیل را مطرح خواهیم کرد که امکان می‌دهد مسئله مقدار مرزی را بتوان به دستگاه معادلات انتگرال نوع دوم فردهم درآورد. در این روش مشکلات عمده ناشی از وجود ویژگیها (تکنیها) در معادلات انتگرال است که آنها را به وسیله حل اساسی معادله الحاقی و شرطهای ضروری روی مقادیر تابع مجهول در مرز، منظم‌سازی می‌کنیم. سپس معادله پخش - همرفت را مطرح می‌کنیم تا اهمیت مطالعه، معادله انتقال حرارت را بیش از پیش نشان دهیم ضمن آنکه مسئله از دید کاربردی هم قابل توجه است و در نهایت حل عددی معادله گرما را با دو روش، حل عددی به کمک چند جمله‌ایها و حل عددی با روش تجزیه دامنه بیان کرده و در پایان نتایج عددی مربوطه را آورده‌ام.

۱۳۵۵۶ ۱۳۹۵۲ سیاقی، محسن. **بررسی پیچیدگی محاسباتی رده‌ای از جملات حسابی در حلقه‌های اعداد صحیح و**

فارسی و انگلیسی.

سری زمانی TIME SERIES / فرآیند تصادفی بینهایت بعدی با همبستگی
مستواب INFINITE DIMENSIONAL PERIODICALLY CORRELATED
RANDOM PROCESS

چکیده:

در این پایان نامه نمایش‌های طیفی خاصی برای فرایندهای تصادفی بینهایت بعدی با همبستگی متناوب و دنباله‌هایی از عملگرهای خطی کراندار متناوب ضعیف آورده می‌شود. در این نمایش‌ها عناصر مورد نظر بصورت ضراب نوری اندازه‌های تصادفی (اندازه‌های برداری) خاصی ارائه می‌شود. در حالت خاص نشان داده می‌شود که هر دنباله $\mathcal{L}(X, Y) \subset \mathcal{L}(X, Z)$ که متناوب ضعیف باشد بوسیله یک اندازه مثبت μ و نماد T تابع $\mathcal{L}(X, X)$ مقداری روی $[0, 2\pi]$ مین می‌شود، که $\mathcal{L}(X, Y)$ عبارت است از مجموعه تمام عملگرهای خطی کراندار از فضای هیلبرت X به فضای هیلبرت Y .

در این تحقیق همچنین ساختمان کواریانس، غیر تعیینی بودن محض و اندازه طیفی یک فرآیند بینهایت بعدی با همبستگی متناوب بررسی می‌شود.

یک فرآیند مرتبه دوم $\{X_t, t \in \mathbb{Z}\}$ ، مجموعه اعداد صحیح X یک فضای تکلیک پذیر هیلبرت، با همبستگی متناوب با دوره ثابت T نامیده می‌شود اگر T کوچکترین عددی باشد که

$$E \xi_{n+T} \bar{\xi}_m = E \xi_n \bar{\xi}_{m+T}, \quad x, y \in X, \quad n, m \in \mathbb{Z}.$$

یک دنباله $\{A_n, n \in \mathbb{Z}\}$ متناوب ضعیف نامیده می‌شود اگر

$$(A_n x, A_m x') = (A_{n+T} x, A_{m+T} x') \quad x, x' \in X \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

۱۳۵۶۰ ۱۳۸۱۶ صابری اصفهانی، نسرین. طول کسرهای
تعمیم یافته. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده
مؤسسه ریاضیات. به راهنمایی: ذاکری، حسین. ۱۳۷۶. ۸۷ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه.
کسر تعمیم یافته GENERALIZED FRACTION / مدول MODULE / مدول
آرتینی ARTINIAN MODULE

چکیده: تشکیل مدول کسرها و موضعی سازی شاید یکی از مهمترین مباحث جبر جابجایی باشد. این مفاهیم در سال ۱۹۸۲ توسط شارپ و ذاکری تعمیم داده شد و به ازای هر مدول داده شده، مدول کسرها تعمیم یافته در جبر جابجایی معرفی گردید. در فصل اول این پایان نامه نمایش پذیری مدولها روی حلقه جابجایی و یکدار و قضایای یکتایی آن و بعضی از خواص ایده‌آلهای اول متصل مورد بحث قرار گرفته است. این مطالب در واقع درگان نتایجی از قضایای تجزیه اولیه مدولها می‌باشند. همچنین، در این فصل مدولهای آرتینی مورد مطالعه قرار گرفته است و ثابت شده است که هر A -مدول آرتینی دارای یک نمایش ثانویه و همچنین دارای یک تجزیه اولیه ضعیف می‌باشد که ایده‌آلهای وابسته آن همگی ماکسیمال هستند. در فصل دوم برای هر مدول M روی یک حلقه جابجایی و یکدار A و زیرمجموعه مثلی U از A^n (عدد صحیح مثبت)، ساختمان مدول کسرها تعمیم یافته $M^{-1}U$ توضیح داده شده است. همچنین، در این فصل مثالهای مهمی از مدول کسرها تعمیم یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل اصلی این پایان نامه فصل سوم آن است که طول بعضی از کسرها تعمیم یافته را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

۱۳۵۶۱ ۱۳۸۲۱ ضیائی، هادی. حلقه‌های نوتری و آرتینی و
ثئوری بعد حلقه‌های موضعی منظم و بعد کروی مدولهای آرتینی
و مدولهای مدرج. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده مؤسسه
ریاضیات. به راهنمایی: بیژن زاده، محمدحسن. ۱۳۷۶. ۵۸ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه.
خلاصه به فارسی.

حلقه آرتینی ARTINIAN RING / مدول آرتینی ARTINIAN MODULE / حلقه
نوتری NOETHERIAN RING / مدول نوتری NOETHERIAN MODULE / مدول
مدرج GRADED MODULE

چکیده: در فصل اول مطالب کلیات و پیشنایز و قضایایی برای فصول آینده بیان شده است. در فصل دوم این پایان نامه به بررسی مقاله‌ای در خصوص خواص حلقه‌های نوتری و آرتینی می‌پردازیم و از آنجا که هر حلقه آرتینی، نوتری است سعی خواهد شد، با کمک قضایا، اثبات جدیدی در این مورد ارائه شود. همچنین، اثبات

می‌شود، هرگاه R حلقه نوتری باشد آنگاه تعداد ایده‌آلهای اول مینیمال شامل R از R ، متناهی است. ارتباط R -مدول آرتینی با ایده‌آلهای حلقه R را بیان می‌کنیم و مثالهایی در این زمینه می‌آوریم. در فصل سوم، ثئوری حلقه‌های موضعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تعریفهای معادلی برای $\dim A$ و حلقه‌های موضعی منظم آورده می‌شود. پس از مطرح کردن عکس قضیه سی دی جی هیلبرت به اثبات این مطالب که حلقه R منظم است اگر و فقط اگر به ازای هر ایده‌آل P از R ، R_P منظم باشد می‌پردازیم. در ادامه با استفاده از اثبات جدید که هر حلقه آرتینی نوتری است برای مطالب زیر اثباتهای جدیدی می‌آوریم، ۱- رابطه‌ای که یک دستگاه پارامتری حلقه با یک دستگاه پارامتری مدول دارد. ۲- اگر M یک R -مدول آرتینی باشد $\dim M$ متناهی است. ۳- هر مدول آرتینی ناصفر دارای یک دستگاه پارامتری می‌باشد و ... در فصل چهارم به بررسی ویژگیهای مدولهای مدرج روی حلقه‌های مدرج می‌پردازیم. و در ادامه ساختار یک R -مدول مدرج نوتری را از روی یک R مدول نوتری بیان می‌کنیم.

۱۳۵۶۲ ۱۳۸۵۹ علیخانی کوپائی، جواد. یک الگوریتم
بازگشتی جدید برای فرمول کوادراتوری گوس از طریق
چندجمله‌ایهای متعامد. کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه تربیت
مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: ملک، علاءالدین. ۱۳۷۶. ۱۶۷ صفحه،
جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الگوریتم بازگشتی RECURSIVE ALGORITHM / کوادراتوری گوس
GAUSSIAN QUADRATURE / انتگرال گیری گوس
/ چندجمله‌ای متعامد

چکیده: روشهای انتگرال عددی زیادی تا به حال ارائه گردیده است. یکی از روشهایی که دارای دقت بالایی است انتگرال گیری گوسی می‌باشد. این روش را می‌توان براساس استفاده از چندجمله‌ایهای متعامد و خواص ویژه آنها طراحی کرد. در این تحقیق مابه ارائه یک الگوریتم جهت بدست آوردن وارون ماتریس هتکل متناهی می‌پردازیم. این الگوریتم براساس اصلاحاتی روی روش مرزی (Bordering) بدست آمده است. این الگوریتم تعداد عملیات محاسباتی را از $O(N^3)$ به $O(N^2)$ کاهش می‌دهد و لذا دستگاهی که دارای ماتریس ضرایب هتکل باشد توسط این الگوریتم با دقت بهتری به جواب می‌رسد. ما در این تحقیق از این الگوریتم استفاده و در پی ارائه الگوریتم بازگشتی جدید برای حل انتگرال گیری گوسی از طریق چندجمله‌ایهای متعامد هستیم. سپس این الگوریتم را برای دسته $\int_{-1}^1 e^{-ax} f(x) dx$ با $a \in \mathbb{R}$ بکار می‌گیریم و آنگاه مقایسه‌های لازم برای بررسی دقت بین الگوریتم بازگشتی جدید و روشهای دیگر انتگرال گیری گوسی انجام می‌دهیم. نتایج بدست آمده از اجرای این الگوریتم بر روی چند انتگرال نشان دهنده دقت بالای این الگوریتم نسبت به دیگر روشها است. همچنین نشان داده می‌شود که این الگوریتم برای دسته انتگرال $\int_{-1}^1 f(x) dx$ بهتر است در برخی از این a ها از روش گوس - لژاندر یا دیگر روشهای مناسب استفاده شود.

۱۳۵۶۳ ۱۳۲۱۶ عمومی، بهناز. ایده‌آلهای فرمانی. کارشناسی
ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی:
حقانی، احمد. ۱۳۷۵. ۷۶ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
ایده‌آل فرمانی ORDER IDEAL / حلقه جابجایی COMMUTATIVE RING /
حلقه نوتری NOETHERIAN RING / مدول یکانی / جبر مانستگی

چکیده: در این رساله همه حلقه‌ها جابجایی و نوتری و مدولها یکانی می‌باشند. اگر M یک R -مدول و $m \in M$ باشد، مجموعه $\{f(m): f \in \text{Hom}(M, R)\}$ را ایده‌آل فرمانی M در M می‌نامیم و با $\text{OM}(m)$ نمایش می‌دهیم. هدف اصلی در رساله بررسی رفتار و خواص این ایده‌آلهای فرمانی می‌باشد. در فصل اول و دوم به ذکر مطالبی از جبر جابجایی و جبر مانستگی که برای تجزیه و تحلیل مطلب اصلی لازم است، می‌پردازیم. در فصل سوم ایده‌آلهای فرمانی مدولهای تصویری متناهی تولید شده را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم: اگر R دامنه جابجایی و m عضوی از R -مدول

تفکیک کننده است اگر و تنها اگر زیرفضای عملگرهای با رتبه متناهی اش دارای بردار تفکیک کننده باشد. اثبات نتیجه فوق از دکتر لارسن است. البته کمی بعد دکتر گانگ، دکتر لارسن و دکتر وگن نتیجه قویتر از این مطلب را بیان نمودند که به شرح زیر است: اگر X یک فضای باناخ باشد، آنگاه یک زیرفضای $B(X)$ با پایه همل شمارای متناهی دارای بردار تفکیک پذیر است اگر و تنها اگر زیرفضای عملگرهای با رتبه متناهی اش دارای بردار تفکیک پذیر باشد. در مرحله بعد، تعریف جبر یکانی ضعیفا بسته که به وسیله یک عملگر روی یک فضای هیلبرت تولید شده است ارائه می شود و سپس ساختاری که توسط دکتر وگن مطرح شده است مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این ساختار نشان می دهد که جبر تعریف شده در بالا الزاما دارای بردار تفکیک پذیر نیست. در انتها، ثابت می کنیم که جبر یکانی ضعیفا بسته تولید شده به وسیله هر توسیع جبری از یک عملگر نرمال دارای بردار تفکیک پذیر است. این مطلب توسط دکتر وگن و دکتر لارسن به اثبات رسیده است.

۱۳۵۶۶ ۱۳۷۷۳ قاسمی نژاد، مهرنواز. گروههای ددکینند و تعمیم های آنها. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده موسسه ریاضیات دکتر مصاحب. به راهنمایی: جمالی، علیرضا. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، نمودار، واژه نامه، کتابنامه.

توان جی G EXPONENT / گروه G / گروه DEDEKINDIAN / گروه شبه ددکینند CO-DEDEKINDIAN GROUP

چکیده: در این پایان نامه، به ازای هر گروه مانند G ، تعداد رده های تزویجی زیرگروه های غیرنرمال G را با $v(G)$ نشان می دهیم. اگر $v(G) \neq 0$ ، آنگاه G یک گروه ددکینند است، یعنی گروهی است که همه زیرگروه های آن نرمال است. ساختار گروه های ددکینند متناهی از سالها پیش به خوبی شناخته شده است. در این پایان نامه، ابتدا به مطالعه حالت $v(G) = 1$ می پردازیم و ساختار همه گروه های مانند G را مشخص خواهیم کرد که $v(G) = 1$ سپس با استفاده از تعریف معادل گروه ددکینند، گروه شبه ددکینند را تعریف خواهیم کرد. در واقع، گروه G ددکینند است اگر و تنها اگر به ازای هر زیرگروه H مانند H و هر خودریختی داخلی مانند a ، داشته باشیم $a(H) \neq H$. در تعریف گروه شبه ددکینند از گزاره اخیر که در آن به جای اصطلاح "داخلی" اصطلاح "مرکزی" به کار می رود استفاده می کنیم و در ضمن دو نتیجه اساسی مربوط به ساختار گروه های شبه ددکینند را نیز ثابت می کنیم که نتیجه نخست تا حدودی مشابه قضیه ساختاری گروه های ددکینند است و نتیجه دوم مربوط به ساختار گروه های شبه ددکینند غیرآبلی است.

۱۳۵۶۷ ۱۳۷۳۱ قریشی، فریده. حل معادله نفوذ انتقال به کمک روش عناصر متناهی. کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: سخنازاده، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۸۷ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / معادله نفوذ انتقال EXPONENTIAL CONVECTION DIFFUSION EQUATION / تابع نمایی FUNCTION

چکیده: در این رساله روشهایی مبتنی بر روش عناصر متناهی برای حل یک مسئله انتقال - نفوذ در یک و دو بعد مطرح خواهد گشت که بعد از بحث مدل ریاضی مسئله دو دسته اساسی از این روشها را مطرح می کنیم. دسته اول، روشهای گالریکین استاندارد و پتروگالریکین می باشند که در جهت جریان اعمال شده و توابع پایه آنها عموما می توانند از دسته توابع پایه لاگرانژ انتخاب گردند. دسته دوم، روشهای فوق الذکر مبتنی بر توابع پایه نمایی است که در رساله معرفی شده است بخصوص نشان خواهیم داد که در پدیده هایی که مسئله انتقال در آنها حاکم است این روش می تواند کارایی خوبی داشته باشد.

۱۳۵۶۸ ۱۳۹۳۵ کارپرور، علی محمد. حلقه هایی که مدولهای نوتری روی آنها آرئینی هستند و بالعکس. کارشناسی ارشد (ریاضی).

تصویری متناهی تولید شده M باشد به طوری که ایده آل فرمانی m ، ایده آل سره ای از R باشد آنگاه ارتفاع $OM(m)$ حداکثر رتبه M خواهد بود. همچنین ثابت می کنیم اگر M یک R -مدول تصویری متناهی تولید شده باشد عضو $m \in E$ وجود دارد به طوری که ارتفاع $OM(m)$ دقیقا مساوی رتبه M است و با ذکر مثالهایی نتایج فوق را برای مدولهای غیرتصویری نقض می کنیم. در فصل چهارم ابتدا به توسیع فضایی فصل سوم برای هر مدول متناهی تولید شده دلخواه می پردازیم. سپس ثابت می کنیم اگر m مولد مینیمال یک K -امین سی زی جی با بعد تصویری متناهی و ایده آلی از R باشد به طوری که $pdR/I < 1$ شامل $OM(m)$ نیست. در پایان قضیه سی زی جی را همراه با بیان دو اثبات متفاوت مطرح می کنیم که نشان می دهد در حلقه های شامل میدان، درجه ایده آل فرمانی مولد مینیمال یک K -امین سی زی جی متناهی تولید شده با بعد تصویری متناهی K می باشد یعنی با شرایط فوق ایده آل فرمانی m شامل R -دنباله ای به طول حداقل K خواهد بود.

۱۳۵۶۴ ۱۳۲۲۲ قادرمزی، مصطفی. عملگرهای خطی انتقالی - پایا. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: وکیلی، قدسیه. ۱۳۷۶. ۷۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

میلینگتون، آ. MILLINGTON, A. / دیلیز، ا.ج. جی DALES, H.G. / عملگر خطی انتقالی - پایا TRANSLATION-INVARIANT LINEAR OPERATOR

چکیده: موضوع این رساله براساس مقاله نوشته آقایان دیلز و میلینگتون شامل سه فصل است. ابتدا، فرض می کنیم E مجموعه توابع پیوسته کراندار روی اعداد حقیقی $(Cb(R))$ یا مجموعه توابع پیوسته که در بینهایت صفر می شوند $(C_0(R))$ باشد و برای $P > 1$ ، فضای تمام توابع f روی R به طوری که f/p نسبت به اندازه لیگ روی R انتگرال پذیر باشد. برای عدد حقیقی a ، عملگر انتقال $(Saf(t))$ و برای $a > 0$ ، La عملگر انتقال به چپ $(f(t) \rightarrow f(t+a))$ است. و $M(R)$ مجموعه تمام اندازه های بورل منظم روی R می باشد. در فصل اول فرم عملگرهای خطی روی فضای توابع انتقالی - پایا روی مجموعه اعداد حقیقی و مجموعه اعداد حقیقی مثبت را بررسی می کنیم. در بخش دوم مقاله ثابت شده که اگر $T: E \rightarrow L_1(R)$ یک عملگر خطی باشد که با یک انتقال نابدیی Sa جابجا شود آنگاه $T = 0$. به علاوه یک زیرفضای بسته Z از $(Cb(R))$ و یک عملگر پیوسته N صفر $(N: L_1(R) \rightarrow T: E \rightarrow L_1(R))$ معرفی شده به طوری که T با هر انتقال Sa جابجا می شود. همچنین نشان داده شده که اگر $T: L_1(R) \rightarrow L_1(R)$ یک عملگر خطی کراندار باشد که برای $a > 0$ ، $TLa = LaT$ آنگاه اندازه $E \in M(R)$ وجود دارد به طوری که برای هر $f \in L_1(R)$ ، $(f) = 0$. در فصل دوم این مطالب را با جزئیات کامل بیان می کنیم به علاوه در اثبات یکی از لم های مقاله اصلی تغییراتی داده ایم که آترا نیز در فصل دوم مطرح می نمایم (اثبات لم ۲۲)، در بخش ۳ مقاله نشان داده شده که برای $p, q > 1$ عملگر ناپیوسته $T: Lp(R) \rightarrow Lq(R)$ وجود دارد به طوری که برای هر عدد حقیقی مثبت $TLa = LaT$ اثبات کامل آن را در فصل سوم آورده ایم.

۱۳۵۶۵ ۱۳۵۲۰ قادری، رویا. توسیع عملگرهای نرمال روی فضای هیلبرت. کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: صدیقی، کریم. ۱۳۷۶. ۹۵ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملگر نرمال NORMAL OPERATOR / فضای هیلبرت HILBERT SPACE

چکیده: در این پایان نامه، ابتدا به طور خلاصه مطالب مورد نیاز فصلهای بعدی مطرح می شود. در ادامه بردارهای دوری و تفکیک تعریف می شوند و سپس دو نتیجه زیر که منسوب به دکتر وگن و دکتر لارسن می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت: الف) جابجاگر هر توسیع یک بعدی یک عملگر نرمال روی فضای هیلبرت تفکیک ناپذیر دوری است. ب) هر عملگر نرمال غیرجبری دارای یک توسیع دوبعدی است که فاقد جابجاگر دوری است. هدف بعدی ما اثبات این مطلب است که یک زیرفضای متناهی - بعد عملگرهای خطی روی یک فضای برداری دارای بردار

دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: شریف، حبیب. شیراز. ۱۳۷۶. ۴۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حلقه آرینی / ARTINIAN RING / مدول آرینی / ARTINIAN MODULE / مدول نوتری / NOETHERIAN MODULE

چکیده: این رساله بعضی از حلقه‌ها را بررسی می‌کند که مدولهای نوتری روی آنها آرینی هستند و مدولهای آرینی روی آنها نوتری می‌باشند (حلقه‌های "مادمن") حلقه‌های در نظر گرفته شده، همگی یکدار بوده و مدولها همگی مدول چپ هستند. جوهره اصلی این پایان‌نامه اثبات یک قضیه سه قسمتی است به ترتیب زیر: قضیه ۱: فرض کنید $R \subseteq S \subseteq T$ حلقه‌هایی باشند بطوریکه T به عنوان یک R -مدول، متناهی تولید شده است. اگر R یک حلقه فوینا منظم باشد و ضمناً $(T) \subseteq Z$ آنگاه S حلقه‌ای است که هر مدول نوتری روی آن آرینی است و برعکس... ۲. فرض کنید R یک حلقه فوینا منظم نرمال با اندیس متناهی باشد. اگر S زیرحلقه‌ای از $M_m(R)$ یعنی حلقه همگامه ماتریسهای $m \times m$ روی R باشد که R را شامل می‌شود، آنگاه S حلقه‌ای است که هر مدول نوتری روی آن آرینی است و برعکس... ۳. فرض کنید R یک حلقه جابجائی - پی منظم باشد. اگر S زیرحلقه‌ای از $M_m(R)$ باشد که R را شامل می‌شود آنگاه S حلقه‌ای است که هر مدول نوتری روی آن آرینی است و برعکس. از قسمت سوم قضیه نتیجه می‌شود که هر میدان یک حلقه "مادمن" است. در ضمن، ما ثابت می‌کنیم که هر حلقه کامل "مادمن" را است. شایان ذکر است که در طول این رساله، مؤلف ایرادی به یک مثال گرفته است که در مقاله اصلی مورد بحث، وجود دارد و آنچه را که نویسنده مقاله اصلی ادعا کرده است رد می‌کند. برای اثبات قضیه اصلی به قضیه ذیل احتیاج داریم: قضیه: فرض کنید I ایده‌آل پوچ R باشد که دارای اندیس متناهی است. اگر $\frac{R}{I}$ حلقه "مادمن" باشد آنگاه R نیز چنین است و به عنوان یک نتیجه از قضیه اصلی خواهیم داشت: فرض کنید I ایده‌آلی از R است که $\frac{R}{I}$ یک حلقه "مادمن" است. ۱- اگر $I \neq R$ منظم نرمال با اندیس متناهی باشد آنگاه R حلقه "مادمن" است. ۲- اگر $I = R$ پی منظم بسااند

$\text{al} \leq \alpha$ (برای هر α در I)، آنگاه R "مادمن" است.

۱۳۵۶۹ ۱۳۳۹۷ کعبی، عامر. پیش شرطی کردن بلوکی برای روش گرادیان مزدوج و بررسی کاربردهای آن. کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: حسینی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

روش گرادیان مزدوج (ریاضی) / CONJUGATE GRADIENT METHOD / پیش شرطی کردن بلوکی (ریاضی) / BLOCK PRECONDITIONING

چکیده: در این پایان‌نامه با استفاده از تکنیکهای پیش شرطی به سرعت روش گرادیان مزدوج افزوده می‌شود. بزرگ بودن ماتریس ضرایب دستگاه خطی سبب کندی سرعت همگرایی روشهای تکراری از جمله روش تکراری گرادیان مزدوج می‌شود. بنابراین به کار بردن روش جدید گرادیان مزدوج پیش شرطی در حل این گونه دستگاهها امری ضروری است. در حل مسائل مقدار مرزی بیضوی با روش تفاضلات متناهی، ماتریس ضرایب دستگاه معادلات خطی حاصل شده مثبت معین متقارن می‌باشد. با توجه به جمله خطای روش تفاضلات متناهی از نظر تحلیلی مشاهده می‌شود که با ظرفیت کردن شبکه نقاط که منجر به حل دستگاههای بزرگتر می‌گردد، جوابهای دقیق‌تری برای مسئله P.D.E مورد انتظار است. بنابراین نیاز به یک روش تکراری سریع برای حل اینگونه مسائل اجتناب‌پذیر است. در روش گرادیان مزدوج پیش شرطی ماتریسهای پیش شرط ساز را توسط روشهای متعددی از جمله تجزیه ناقص چولسکی، روش چند تجزیه‌ای بلوکی، روش چند جمله‌ای و... بدست می‌آوریم. کوچک بودن عدد حالت ماتریس ضرایب دستگاه حاصل از روش گرادیان مزدوج پیش شرطی سبب افزایش سرعت همگرایی روش می‌گردد.

۱۳۵۷۰ ۱۳۹۲۳ کوچک پور، عبدعلی. حلقه‌های دو طرفه. دکترا (ریاضی محض). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی:

شهنی‌گرمزاده، امیدعلی. اهواز. ۱۳۷۶. ۲۱۵ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

حلقه دو طرفه

چکیده: این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول یک بازننگری به مفاهیم اولیه انجام گرفته است. قسمت اصلی رساله از فصل دوم آغاز می‌گردد. هدف از نگارش این پایان‌نامه تعمیم شماری از مفاهیم اساسی حلقه‌های تعویض‌پذیر به دسته خاصی از حلقه‌های تعویض‌ناپذیر که ما آنها را حلقه‌های دو طرفه نامیده‌ایم، می‌باشد. نتایج اصلی فصل دوم، اثبات قضیه‌های یکتایی در تجزیه ابتدایی و قضیه معروف های. باس می‌باشند. فصل سوم اختصاص به مطالعه مفاهیم زیر دارد: حلقه‌های فشرده خطی، X_0 خود انزکتیو بودن یک حلقه فوینا منظم، و دو طرفه و بزبودن حلقه $R[[X]]$ برای یک حلقه فوینا منظم. R در این فصل شرایط لازم و کافی برای هر یک از خواص فوق را یافته، و در انتها به یک پرسش باز ای. متلیس پاسخ داده‌ایم. در فصل چهارم حلقه‌های دو طرفه تحویل یافته و توپولوژی زاریسکی (R) $\min$ را روی این حلقه‌ها بررسی نموده، و شماری از نتایج ای. متلیس برای حلقه‌های تعویض‌پذیر را به حلقه‌های دو طرفه تعمیم داده‌ایم. و بالاخره در فصل پنجم مفاهیم حوزه‌های صحیح تعویض‌پذیر و قضیه اشتراک کرول را به حلقه‌های دو طرفه تعمیم داده‌ایم.

۱۳۵۷۱ ۱۳۴۲۱ کوهستانی، نادر. طیف عملگرهای چزاروی

C_1 و C_2 . کارشناسی ارشد (ریاضی گرایش عمومی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: بدیع الزمان. ۱۳۷۶. ۹۷ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

عملگر چزارو (ریاضی) / CESARO OPERATOR / طیف / SPECTRUM / فضای هیلبرت / HILBERT SPACE / عملگر تغییر جای دو طرفه / BILATERAL SHIFT OPERATOR / عملگر تغییر جای یک طرفه / UNILATERAL SHIFT OPERATOR / همگرایی یک‌نواخت لبگ / LEBESGUE'S MONOTONE CONVERGENCE

چکیده: در سال ۱۹۶۴ مقاله‌ای با عنوان "عملگر چزارو" توسط سه ریاضیدان برجسته با نامهای شیلدز، هالموس و آرنل براون منتشر شد. در این مقاله پس از معرفی کردن عملگرهای چزارو C_1 و C_2 و C_3 طیف، مقادیر ویژه، بردارهای ویژه و نرم این عملگرها به ترتیب روی فضاهای (l_1) ، (l_2) و (l_∞) تعیین شده‌اند. سپس در سال ۱۹۸۵ شخصی به نام جی. بی. رید در مقاله "طیف عملگر چزارو" طیف، مقادیر ویژه، بردارهای ویژه و نرم عملگر چزارو C_3 را روی فضای C_0 بررسی کرده است. رساله حاضر بررسی و شرحی است پیرامون دو مقاله مذکور، که در برگیرنده ۴ فصل می‌باشد. فصل نخست، شامل ۳ بخش است که در آن مقاله "طیف عملگر چزارو" بطور مشروح بحث شده است. فصل سوم پیش‌رآمدی بر آخرین فصل رساله است و در فصل آخر مقاله "عملگر چزارو" بشرح مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

۱۳۵۷۲ ۱۴۰۲۰ گل، ولی‌الله. بررسی عوامل مؤثر در

انتخاب رشته‌های تحصیلی آمار و ریاضی در دانشکده علوم ریاضی در دانشگاه شهید بهشتی. کارشناسی ارشد (آمار). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. به راهنمایی: گرامی، عباس. ۱۳۷۵. ۱۴۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

رشته تسحصیلی / FIELD OF STUDY / انتخاب / SELECTION / آمار / STATISTICS / ریاضی (رشته تحصیلی) / MATHEMATICS

چکیده: پیشنهادهای زیر حاصل این پایان‌نامه می‌باشد: ۱- فرستادن عده‌ای از اساتید با دانشجویان رشته آمار یا ریاضی به دبیرستانها یا مدارس راهنمایی برای تبلیغ و آشنا ساختن افراد با این رشته‌ها. این امر می‌تواند مثلاً در هفته مشاغل صورت گیرد. ۲- تهیه پرسشور و حتی مجلات علمی مربوط به آمار و ریاضی و فرستادن آنها برای مدیران و معلمان دبیرستانها و مدارس. ۳- گسترش امکانات مختلف مرتبط با آمار و ریاضی در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی، امکاناتی مانند کتب مختلف مربوط به

۱۳۵۷۵ ۱۳۶۵۴ مالکی فرد، اسدالله. بهینه‌سازی دستگاه‌های بزرگ مقیاس. کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: ملک، علاءالدین. ۱۳۷۶. ۱۶۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهینه‌سازی / OPTIMIZATION / الگوریتم ALGORITHM / کمینه‌سازی
MINIMIZATION / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: مفاهیم اساسی مشترک اغلب الگوریتم‌ها و روش‌های عددی بهینه‌سازی را بیان کرده‌ایم همانطوری که ما هر روزه شاهد صورتهای تکمیلی کامپیوترها هستیم لازم است الگوریتم‌های نیرومند جهت حل مسایل بهینه‌سازی داشته باشیم. الگوریتم‌های جدید براساس خطی‌سازی توابع هدف و قیود و برنامه‌ریزی درجه دوم مورد بحث قرار گرفته است. برای کمینه‌سازی مسایل مقید بزرگ مقیاس که ساختار بخصوصی برای بهره‌وری از تکنیک‌های ماتریس تک تدارند، مفاهیم جهات مزدوج بهینه‌سازی نامقید توسعه داده شده است. مسئله بهینه‌سازی غیرخطی را با استفاده از خطی‌سازی توابع هدف و قیود به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم تبدیل کرده و جواب زیر مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم به عنوان جهات تندترین کاهش مقید در نظر گرفته شده است از جهات تندترین کاهش مقید برای تولید جهات مزدوج مقید استفاده شده است. برای ارزیابی روش با برنامه کامپیوتری که نوشته‌ایم یک مجموعه از ۴۱ مسئله برنامه‌ریزی خطی، برنامه‌ریزی درجه دوم و برنامه‌ریزی غیرخطی که شامل قیود مساوی و نامساوی و متغیرهای مقید و نامقید هستند حل شده است. نتایج به دست آمده مؤید کارایی روش است و نتیجه می‌گیریم که مفاهیم اساسی جهات مزدوج مقید یک شیوه ماندنی برای حل مسایل بهینه‌سازی بزرگ مقیاس است و لازم است که بسط داده شوند.

۱۳۵۷۶ ۱۳۲۱۳ مجیری، احمد. اشیاء هاپنی و کوهاپنی. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: حقانی، احمد. ۱۳۷۵. ۷۸ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. کاتگوری / CATEGORY / توپولوژی TOPOLOGY / حلقه RING / جبر ALGEBRA / مدول MODULE

چکیده: مفاهیم هاپنی و کوهاپنی در کاتگوریهای مختلف خاصه حلقه‌ها، مدولها، جبرها و فضاها توپولوژیک معرفی و بررسی می‌شوند. ابتدا به بررسی مدولها و حلقه‌های هاپنی و کوهاپنی می‌پردازیم و شرایط لازم و کافی برای هاپنی (و همچنین کوهاپنی) بودن R در $R\text{-mod}$ را بدست می‌آوریم. در فصل ۲، هاپنی بودن مدولهایی نظیر $[X|M]$ را بررسی می‌کنیم. در قیاس با قضیه پایه هیلبرت ثابت می‌کنیم M در $R\text{-mod}$ هاپنی است اگر و تنها اگر $[X|M]$ در $[X|R]$ - mod هاپنی باشد. همچنین در حالتی که مدول یکانی نیست، با جایگزین کردن شرط (F) این مطلب را بررسی می‌کنیم. در فصل ۳، به هاپنی و کوهاپنی بودن مدولهای خاصی در حالتی که حلقه R جابجایی است می‌پردازیم. ثابت می‌کنیم که همه R -مدولهای متناهی تولید شده هاپنی هستند. همچنین همه R -مدولهای متناهی تولید شده کوهاپنی هستند اگر و تنها اگر بعد کرول R صفر باشد. در فصل ۴، به بررسی مدولهای هاپنی و کوهاپنی متناهی تولید شده می‌پردازیم. مفاهیم قویا - منظم و تکراری راست را مطرح کرده و ثابت می‌کنیم شرط لازم و کافی برای اینکه همه R -مدولهای راست متناهی تولید شده هاپنی باشند آنستکه برای هر n ، $M_n(R)$ تکراری راست باشد. همچنین شرط لازم و کافی برای اینکه همه R -مدولهای راست (چپ) متناهی تولید شده باشند آنستکه برای هر n ، $M_n(R)$ قویا منظم باشد. سپس نشان می‌دهیم این دو مفهوم مستقل از یکدیگرند. در فصل ۵، هاپنی (کوهاپنی) بودن حلقه‌های بولی را بررسی می‌کنیم. طبق قضیه نمایش استون، هر حلقه بولی با حلقه بولی زیرمجموعه‌های باز - بسته از یک فضای هاسدورف فشرده و کلا ناهمبند XR پکریخت است. نشان می‌دهیم حلقه بولی R هاپنی (کوهاپنی) است اگر و تنها اگر XR کوهاپنی (هاپنی) باشد. در فصل ۶، به بررسی هاپنی و کوهاپنی بودن جبر توابع پرداخته و ثابت می‌کنیم $C(X)$ بعنوان R -جبر هاپنی (کوهاپنی) است اگر و تنها اگر در کاتگوری Top کوهاپنی (هاپنی) باشد. در پایان چند

آمار و ریاضی، نرم‌افزارهای کامپیوتری، فیلم‌های آموزشی و... ۴- بی‌تردید یکی از علل علاقمندی دانش‌جویان به رشته خود، اساتید دروس مختلف آنهاست، بنابراین اگر اساتید دروس مختلف به خوبی انتخاب شوند و به نوعی حمایت شوند که بتوانند دسترسی کامل به آخرین نشریات و مجلات علمی دنیا داشته باشند، می‌توانند مطالب ارائه شده در کلاس درس خود را با مطالب جدید و بروزادغام کنند و ذهن دانشجویان را به سوی انچه‌های جدید معطوف نمایند. ۵- حمایت مالی از دانشجویان به طوری که نیاز آنها حداقل در سطح نیازهای ابتدایی‌شان حل شود تا با فکری آرام‌تر به تحصیل بپردازند. چنانچه در نتایج فصل ۳ مشاهده شده دانشجویانی که درآمد داشتند از دانشجویان کم درآمدتر، راضی‌تر بودند. ۶- معرفی انواع کاربردهای دروس آمار و ریاضی به عموم مردم بخصوص دانش‌آموزان. ۷- یکی از مشکلاتی که در مورد رشته‌های آمار و ریاضی وجود دارد عدم آگاهی سیاست‌گذاران و مسئولان امور از اهمیت این رشته‌هاست. بنابراین باید سعی شود تا به نوعی ایشان نیز از پیش کافی در این زمینه برخوردار شوند. ۸- ایجاد ارتباط بین دانشکده با دانشکده‌های مشابه در خارج کشور به منظور مبادله اطلاعات و به دست آوردن آخرین اطلاعات در ارتباط با علوم ریاضی و آمار. ۹- گسترش نرم‌افزارهای رایانه‌ای در دانشکده همزمان با آموزش نظری ریاضی و آمار به آنان به طوری که دانشجوی آمار یا ریاضی از کاربرد این علوم نیز آگاه باشند. ۱۰- انجام سمینارها و سخنرانی‌های تخصصی و دعوت از اساتید شاخه‌های مختلف ریاضی و آمار از داخل یا حتی خارج از کشور. ۱۱- ایجاد ارتباط بین دانشجویان دوره کارشناسی با دانشجویان مقاطع بالاتر تحصیلی مثل دانشجویان کارشناسی ارشد و حتی دانشجویان دکتری. ۱۲- در تدریس مطالب، باید سعی شود که بر مفاهیم پایه‌ای و اساسی تأکید شود و همراه با آن به موارد کاربرد هر یک از مطالب در علوم دیگر نیز اشاره شود.

۱۳۵۷۳ ۱۳۵۳۹ لاجوردی، کاوه. پوشش‌ها و روکش‌ها در جبر جابجایی. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: یاسمی، سیامک. ۱۳۷۶. ۷۰ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. پوشش COATING / روکش / جبر جابجایی / انژکتیو INJECTIVE / هم تابدار COTORSION

چکیده: بدنه اصلی این رساله متشکل است از سه حکم مهم (با عنوان "قضیه")، به اضافه تعدادی احکام با اهمیت کمتر که برای اثبات این قضایا لازم‌اند. شماره قضیه‌ها مستقل از فصلها و به این ترتیب است: قضیه ۱: پس از گزاره ۱.۴، قضیه ۲: پس از گزاره ۳.۴، قضیه ۳: پایان فصل چهارم.

۱۳۵۷۴ ۱۳۲۱۲ لشکری‌فغانی، علی. زیر کاتگوریهای اشتراکی از مدولهای ایستا و نظریه کلیفورد ایستا و موضعی سازی و هم موضعی سازی. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: حقانی، احمد. ۱۳۷۶. ۷۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیر کاتگوری / SUBCATEGORY / مدل ایستا STATIC MODEL / نظریه کلیفورد ایستا STATIC CLIFFORD THEORY / نظریه کلیفورد موضعی سازی

چکیده: هدف از این رساله بررسی خواص متفاوت زیر کاتگوریهای مدولهای ایستا و مدولهای همراه آنهاست. تئوری مدولهای ایستا توسط Syed Khalid Nauman که می‌توانید به $[Na_1]$ ، $[Na_2]$ ، $[Na_3]$ ، $[Na_4]$ ، $[Na_5]$ و $[Na]$ مراجعه کنید. زیر کاتگوری‌های اشتراکی از مدولهای ایستا و کاتگوریهای همراه آنها تشکیل یک شبکه مکعبی می‌دهند که خواص متقارن زیادی دارند. در زیر خلاصه‌ای از مطالب داخل این رساله را بیان می‌کنیم. در فصل ۱ و ۲ ما هم‌ارزی‌های کاتگوریها و موریتا تئوری و خصوصا موریتا ۱ و موریتا ۱۱ را بیان می‌کنیم. در فصل ۳ $\text{Mod}(AM)$ را مورد نظر قرار می‌دهیم. نتایج این فصل با قضیه Gabriel-Popscu-Morita که به طور خلاصه شرح داده شده است کامل می‌گردد. در فصل ۴ کلیفورد تئوری ایستا و روابطش با مدولهای ایستا را بیان می‌کنیم. در آخر در فصل ۵ موضعی سازی و هم موضعی سازی را بررسی می‌کنیم.

مسئله باز را مطرح می‌کنیم.

۱۳۵۷۷ ۱۴۰۴۳ محمودی، محمود. تجزیه و تحلیل

حساسیت در برنامه‌ریزی خطی فازی. کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه سیستان و بلوچستان. به راهنمایی: معماربانی، عزیزالله. ۱۳۷۶. ۹۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / حساسیت (ریاضی) / SENSITIVITY / برنامه‌ریزی خطی فازی FUZZY LINEAR PROGRAMMING

چکیده: هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل حساسیت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چند هدفی می‌باشد. بطوریکه در مسئله مورد بحث، تمام ضرایب آن، فازی (نادرین) هستند. ابتدا مطالبی مختصر از مجموعه‌های فازی شامل تعاریف و مفاهیم اساسی مورد نیاز این مطالعه آورده شده است و سپس به برنامه‌ریزی خطی فازی پرداخته و روشهایی برای فازی‌زادایی جهت بدست آوردن مدل برنامه‌ریزی خطی قطعی معادل، ارائه شده و در ادامه، حل یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چند هدفی فازی، به تفصیل بحث شده و مقداری نیز در مورد تحلیل حساسیت خطی قطعی بحث شده است. در فصل سوم، توسعه نظری تحقیق انجام شده است. در این فصل تجزیه و تحلیل مسائل برنامه‌ریزی چند هدفی با در نظر گرفتن ضرایب فازی، مورد مطالعه قرار گرفته است. ضرایب در توابع هدف و محدودیتها به صورت اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه‌ای در نظر گرفته شده و روابط جدیدی در تعیین دامنه تغییرات مجاز و بدست آوردن جواب و مقدار بهینه جدید به ازای تغییر در پهنایها و ممکن‌ترین مقادیر اعداد فازی بدست آمده است. تبیین این روابط توسط یک مثال عددی ارزیابی شده است.

۱۳۵۷۸ ۱۳۹۹۵ مقدم‌فر، علیرضا. رده‌بندی گروه‌های با

خاصیت مربع کم روی ۳- مجموعه‌ها. کارشناسی ارشد (ریاضی محض) گرایش جبر گروه‌ها. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی. به راهنمایی: حسنی، اکبر. ۱۳۷۵. ۹۸ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طبقه‌بندی / CLASSIFICATION / گروه با خاصیت مربع کم GROUP WITH SMALL SQUARING PROPERTY / مجموعه SET

چکیده: با فرض اینکه G یک گروه و k یک عدد صحیح بزرگتر از ۱ باشد، می‌گوییم G دارای خاصیت مربع کم روی k -مجموعه‌هاست و می‌نویسیم $G \in DS(k)$ ، چنانچه برای هر زیر مجموعه k عضوی X از G ، داشته باشیم: $|X^2| = k|X|$. همانگونه که فریمن نشان داده است، گروه‌های $DS(2)$ در (2) دقیقاً گروه‌های ددکینند می‌باشند. رده $DS(3)$ را اولین بار بیکوویچ، فریمن و پرگر در سال ۱۹۹۱، بررسی کردند. در این مقاله ما رده‌بندی $DS(3)$ گروه‌ها را با مشخص کردن ۲-گروه‌های متناهی از نمای ۴ در $DS(3)$ کامل می‌کنیم. سپس گروه‌هایی را رده‌بندی می‌کنیم که ضرب دو زیر مجموعه $DS(3)$ ۲-کامل می‌کنیم. سپس گروه‌هایی را رده‌بندی می‌کنیم که ضرب دو زیر مجموعه $DS(3)$ ۲-عضوی آنها به طور اکید کمتر از ۴ و یا ۳ عضو دارد. در ادامه رده‌بندی گروه‌هایی را ارائه می‌کنیم که ضرب دو زیر مجموعه $DS(3)$ ۳ و ۳ عضوی آنها به طور اکید کمتر از ۶ و یا ۵ و یا ۴ عضو داشته باشد.

۱۳۵۷۹ ۱۴۰۵۰ ملاپهرامی، احمد. حل عددی انتگرال‌ها و

کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل جزئی. کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه سیستان و بلوچستان. به راهنمایی: دهمرده، حبیب‌الله. ۱۳۷۶. ۱۴۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حل عددی / NUMERICAL SOLUTION / انتگرال / INTEGRAL / معادله دیفرانسیل جزئی PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION

چکیده: در حل تحلیلی معادلات مشتقات جزئی به انتگرال‌هایی می‌رسیم که در رده انتگرال‌های نوسانی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند. استفاده از روش‌های نامناسب و یا استفاده ناشایانه از روش‌های مناسب برای تقریب انتگرال‌های نوسانی نتایج گمراه‌کننده‌ای در پی دارد. بر این اساس ضمن معرفی انتگرال‌های نوسانی روش‌های حل مطلوب شناخته شده نیز ارائه گردیده‌اند. با بررسی دلایل نوسانی عدم

کارایی روشهای معروفی چون سیمپسون، گاوس و غیره مورد توجه قرار گرفته و به موازات آن پیشنهادهایی برای دوری از بیهوده‌کاری و حرکت بسوی روش‌های کاراتر ارائه گردیده است. در آخر روشهایی با عنوان قواعد An از طرف پایان‌نامه ارائه شده است. در ضمن مباحث انتگرال‌های نوسانی بصورت مستقلی تنظیم شده است تا برای کاربردهای دیگری نیز قابل استفاده باشد. از آنجائیکه تمامی معادلات دیفرانسیل جزئی دارای حل تحلیلی نمی‌باشند قبل از ورود به مطالب اصلی، دو روش معروف تفاضلات متناهی و عناصر متناهی برای آن دسته از معادلاتی که به آسانی بصورت تحلیلی حل‌پذیر نیستند ارائه گردیده است.

۱۳۵۸۰ ۱۳۹۱۴ ممتحن، احسان. اشیاء هاپفی و دوگان -

هاپفی. کارشناسی ارشد (ریاضی - گرایش جبر). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: شهنی‌کرم‌زاده، اسیدعلی. اهواز. ۱۳۷۶. ۱۰۰ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

شیء هاپفی / HOPFIAN OBJECT / شیء دوگان-هاپفی DUAL-HOPFIAN OBJECT

چکیده: پایان‌نامه حاضر به بررسی اشیاء هاپفی و دوگان - هاپفی در رشته‌های متفاوت پرداخته است. فرض کنید A یک شیئی در رسته C باشد و $A \rightarrow f: A$ نگاشتی پوشا در این رسته باشد، اگر f یک به یک نیز گردد آنگاه شیء A را هاپفی می‌گوئیم. به دوگان این مفهوم (جای پوشا را با یک به یک عوض می‌کنیم) شیء دوگان - هاپفی گوئیم. ما در این پایان‌نامه مرجع [۲۸] را اساس کار خود قرار داده‌ایم. ولی خود را به آن محدود نکرده‌ایم و تکمله‌هایی به آن افزوده‌ایم. به عنوان مثال فصلهای [۱۰]، [۵] ضمیمه فصل [۳] را ببینید. ما به جستجوی اشیاء هاپفی و دوگان هاپفی در رسته‌های نظیر رسته حلقه‌ها، حلقه‌های تعویض‌پذیر، مدول‌های یکپارگی، گروه‌ها، فضاها، توپولوژیک، حلقه توابع حقیقی پیوسته حقیقی مقدار روی فضای فشرده حقیقی و رسته خمیرهای فشرده پرداخته‌ایم. شاید بتوان با اغماض، پایان‌نامه حاضر را نوعی دائره‌المعارف کوچک اشیاء هاپفی و دوگان - هاپفی به حساب آورد.

۱۳۵۸۱ ۱۴۰۵۹ موحدی‌پور، ابراهیم. زمانبندی چرخش

برای کارهای یکسان یک کارخانه. کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. به راهنمایی: نورا، عباسعلی. ۱۳۷۶. ۹۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زمانبندی / SCHEDULING / تولید / PRODUCTION / کارخانه FACTORY

چکیده: در این پروژه زمانبندی‌های چرخش و زمانبندی تولید را برای یک کارخانه همچنین زمانبندی چرخش در یک ایستگاه هوایی و زمانبندی آرمانی شرح داده شده است. در زمانبندی‌های چرخش برای یک کارخانه دو زمان اساسی، زمان چرخشی t (Cycle Time) و زمان کاربرد t (Flow Time) قابل توجه هستند. که برای تولید زیاد و هدر نرفتن زمان در کارخانه باید کمینه گردند. الگوریتم‌های گوناگونی وجود دارد که این دو زمان - زمان - بسعی زمانبندی‌های تولید در یک کارخانه با توجه به متفاوت بودن تقاضا در ماه‌های یک دوره کارخانه باید جوابگو باشد. در این صورت حفظ یک خط برنامه تولید غیر ثابت هزینه‌هایی در بر دارد، زیرا اضافه‌کاری در ماه‌های تولید بالا و مرخص کردن افراد و رها کردن ماشینها در ماه‌های تولید کم هزینه‌هایی در بر خواهد داشت. این برنامه تولید کارآمد نمی‌باشد، لذا باید یک خط ثابت تولید در نظر گرفت که در ماه‌های با تقاضای کم بیشتر تولید کند و مازاد را ذخیره نماید و دوره‌های نیاز بالا از آنها استفاده نمایند. در نتیجه با توجه هزینه نگهداری و هزینه افزایش تولید و نوسانات تولید مسئله فرمول‌بندی خواهد شد. زمانبندی در ایستگاه‌های هواپیمایی و آرمانی: هدف تعیین نیروی خدماتی برای انجام دادن احتیاجات مسافران می‌باشد. و تعیین خط چرخش وظیفه که شیفت‌های مختلف تحت این خط خدمات را فراهم سازند و برای بررسی زمانبندی آرمانی یک مجموعه از قیدها را در نظر می‌گیریم که زمانبندی افراد را برای برآورده ساختن مجموعه پیش‌بینی شده‌ای از نیازهای ساعتی نشان می‌دهد.

مجذوری به طور خاص اختصاص داده شده است. در فصل چهارم ابتدا یک دستگاه معادلات خطی خاص معرفی و سپس با استفاده از نظریه گراف ارتباط جوابهای دستگاه مورد نظر، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی با گراف متناظر، بررسی شده است.

۱۳۵۸۵ ۱۳۲۰۹ نیک پی، فریبا. جنبه پایای غیرهذلولی در یک انشعاب هاپف دوگانه با تقارن انعکاسی. کارشناسی ارشد (ریاضی محض). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی:ظهوری زنگنه، حمیدرضا. ۱۳۷۵. ۷۶ صفحه، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جنبه غیرهذلولی NON-HYPERBOLIC TORE / انشعاب (ریاضی) BIFURCATION / هاپف دوگانه DOUBLE HOPF / تقارن انعکاسی REFLECTIVE SYMMETRY

چکیده: این پایان نامه براساس مقاله‌ای تحت عنوان "جنبه پایای غیرهذلولی در یک انشعاب هاپف دوگانه با تقارن انعکاسی" می‌باشد. در این پایان نامه به اثبات و بررسی وجود جنبه پایای غیرهذلولی و انشعابات زنی - گروه‌های تناوبی در یک شکافت از یک انشعاب هاپف دوگانه در حضور تقارن انعکاسی می‌پردازیم. یک شکافت سه پارامتری از یک انشعاب هاپف دوگانه با رزنانس ۱:۱ و در حضور تقارن انعکاسی را در نظر می‌گیریم، اما چون بررسی کامل چنین شکافتی بسیار طولانی خواهد شد لذا مطالعه خود را به تجزیه یک انشعاب با گدائف - تاکنز ثانویه که در طول یک شاخه اولیه از جوابهای تناوبی اتفاق می‌افتد، محدود می‌کنیم، همچنین اثر جملات مراتب بالاتر از بسط تیلور در نقطه انشعاب را تعیین می‌کنیم. انگیزه مسئله خاصی که در نظر می‌گیریم از کاربردهای ممکن آن گرفته شده است که در حال حاضر برای انتقال حرارت نوسانی سیال در لایه‌های متناهی با نسبت طول به عرض نه لزوماً بزرگ تحت بررسی می‌باشد. در ارتباط با چنین کاربردهایی دانگل مایر و بولاک اثر انحرافات کوچک را روی یک انشعاب هاپف با تقارن $O(2)$ مطالعه کردند. $[A]$ سیستم منحرف شده یک حالت خاص از یک انشعاب هاپف دوگانه با رزنانس ۱:۱ تحت تقارن انعکاسی می‌باشد. هدف ما در این پایان نامه بررسی مسئله $[A]$ در حالت کلی تر می‌باشد. انشعاب با گدائف - تاکنز ثانویه را در انشعاب هاپف دوگانه با رزنانس ۱:۱ تحت تقارن انعکاسی در نظر می‌گیریم. بعلاوه اثر جملات مراتب بالاتر فرم نرمال را نیز مطالعه می‌کنیم. اگر جملات مراتب بالاتر کنار گذاشته شوند، شکافت انشعاب با گدائف - تاکنز برای مجموعه‌های همواری از مقادیر پارامترها دارای جنبه پایای غیرهذلولی باشد. با افزودن جملات مراتب بالاتر مجموعه‌هایی از مقادیر پارامتر که متناظر با جنبه پایای غیرهذلولی هستند در حالت کلی مجموعه‌هایی از نوع کانتور خواهند بود و دینامیک آشوب برای مقادیری از پارامتر نزدیک به این مجموعه‌ها می‌تواند موجود باشد.

۱۳۵۸۶ ۱۳۲۲۵ نیکفرجام‌نشتیفانی، رحمت‌الله. سیکلهای هتروکلینیک شامل جوابهای تناوبی در تداخل مد با تقارن $O(2)$. کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی. به راهنمایی:ظهوری زنگنه، حمیدرضا. ۱۳۷۵. ۶۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تقارن SYMMETRY / دایره CIRCLE / سیکل هتروکلینیک HETEROCLINIC CYCLE / هتروکلینیک HETEROCLINIC / تناوب PERIODICITY / هاپف HOPF **چکیده:** در این رساله ما به بررسی سیستمهایی با تقارن دایره یعنی $O(2)$ می‌پردازیم و ثابت می‌کنیم که سیکلهای هتروکلینیک به طور ساختاری و مجانبی پایدار که جوابهای تناوبی را به جوابهای حالت تعادل و جوابهای تناوبی را به جوابهای تناوبی وصل می‌کنند وجود دارند این سیکلها در فرمهای نرمال بریده شده مرتبه سوم در سیستمهایی با همبند ۲ از تداخل مد های جواب حالت تعادل / هاپف و هاپف / هاپف یافت می‌شوند. ما این سیکلها را با استفاده از تکنیکهای نظریه گروهها می‌بایم بویژه در جستجوی الگوی مشخصی از شبکه زیرگروههای ایزوتروپی خواهیم بود وقتی چنین الگویی مشخص شد سیکل هتروکلینیک را می‌توان با تجزیه میدان برداری

۱۳۵۸۲ ۱۳۹۳۷ میرید، مصطفی. عملگرهای انتقال طولی روی فضاهای باناخ. کارشناسی ارشد (ریاضی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: صدیقی، کریم. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فضای باناخ BANACH SPACE / عملگر انتقال طولی ISOMETRIC SHIFT OPERATOR

چکیده: گونک، جامیسون و راجاپلان تعدادی نتایج جالب در رابطه با عملگرهای انتقال روی فضاهای توابع پیوسته بدست آوردند. با استفاده از نتیجه‌ای که از قضیه هولسنسکی گرفتند آنها عملگرهای انتقال روی $C(X)$ برای هر فضای هائوسدورف فشرده X را به دو رده تقسیم نمودند (که لزوماً مجزا نیستند). اگر عملگر انتقال طولی $C(X) \rightarrow C(X)$ از نوع I باشد، آنها نشان دادند که X لزوماً جدایی پذیر است. و در حالی که T از نوع II باشد، آنها مجموعه شمارش پذیر نامتناهی از نقاط منفرد در X را بسا مجموعه خطی کرندار $T \in C(X)$ را $f \in C(X)$ به Tf می‌برد متحد با صفر باشد، نشان دادند که D در X چگال است. سپس این سوال را مطرح نمودند "که اگر $T \neq 0$ باشد، آنگاه آیا D در X هنوز چگال باقی می‌ماند". در این پایان نامه ما یک جواب منفی به این سوال خواهیم داد. در حقیقت، به ازاء عدد دلخواه $\epsilon > 0$ ، عملگر $C(X) \rightarrow C(X)$ از نوع I می‌سازیم که در آن $D \setminus X$ دقیقاً L عنصر دارد، چنانکه D بستار D در X است.

۱۳۵۸۳ ۱۳۶۳۳ میرزایپور، فرض‌الله. توابع محدب میانی روی گروههای توبولوژیک. دکترا (ریاضی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: شادمان، ارسلان. ۱۳۷۶. ۵۹ صفحه، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تابع محدب میانی MIDCONVEX FUNCTION / توپولوژی TOPOLOGY / گروه (ریاضی) GROUP / قضیه بلومبرگ - سیرپینسکی BLUMBERG-SIERPINSKI THEOREM / قضیه برنشتاین - دوچ BERNSTEIN-DOETSCH THEOREM / قضیه اوستروفسکی OSTROWSKI'S THEOREM

چکیده: سازماندهی رساله به این شکل است: در فصل اول مقدمات لازم را یادآوری می‌شود. در فصل دوم تعمیم قضیه بلومبرگ - سیرپینسکی پس از تعاریف ضروری و در فصل سوم تعمیم قضیه برنشتاین - دوچ و اوستروفسکی گنجانده شده است. چون توجیه تعاریف در داخل فصلها آورده شده لذا از تکرار آنها صرف نظر گردیده است.

۱۳۵۸۴ ۱۴۰۵۸ نمازی، عبدالرحیم. کاربردهایی از برنامه‌ریزی خطی با متغیرهای نامنفی و کاربردی لم فارکاس بر روی آنها. کارشناسی ارشد (ریاضی کاربردی). دانشگاه سیستان و بلوچستان. به راهنمایی: نورا، عباسعلی. ۱۳۷۶. ۱۴۸ صفحه، نمودار، کتابنامه.

برنامه‌ریزی خطی LINEAR PROGRAMMING / لم فارکاس / نظریه گراف GRAPH THEORY

چکیده: فصل‌های پایان نامه به قرار ذیل است: فصل اول به مفاهیمی اختصاص دارد که یادآوری آنها برای ادامه کار ضروری است. در فصل دوم تعاریف و قضایایی که برای موضوع پایان نامه لازم است معرفی می‌شود. بعلاوه در این فصل با فراتر نهاده و مطالب بیشتری از نظریه گراف آورده شده است تا بتواند مستقلاً علاقه‌مندان به نظریه گراف را با این عمل آشنا کند. در فصل سوم به معرفی لم فارکاس بعنوان ابزار بسیار قوی مورد نیاز در فصل چهارم پرداخته شده است. همچنین از آنجا که در نهایت، نتایج بدست آمده، در برنامه‌ریزی مجذوری مورد استفاده قرار گرفته است، دو قسمت بعدی به شرایط بهینگی KKT برای مسایل برنامه‌ریزی غیرخطی و روش ضرایب لاگرانژ برای حل مسایل برنامه‌ریزی غیرخطی به طور عام و مسایل برنامه‌ریزی

نوع جایگاه را معرفی می‌کنیم متشکل از واحدهای آرژنیل به عنوان اولین جایگاه که در سطح پروتئین واقع هستند و از ساختمان دوم تأثیر می‌پذیرند، واحدهای لیزیل و هیستیدیل به عنوان دومین جایگاه که از محیط غیرقطبی و سطح در دسترس پروتئین تأثیر می‌پذیرند و نواحی هیدروفوبیک به عنوان سومین جایگاه که از پایداری پروتئین تأثیر می‌پذیرند ارائه می‌نماییم.

۱۳۵۸۹ ۱۴۳۴۹ بزرگوار، مقایسه گلوکوامیلاز ترموفیل با همتای مزوفیل آن در شرایط نامساعد. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: نعمت‌گرگانی، محسن. ۱۳۷۶. ۱۵۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گلوکوامیلاز / آنزیم ترموفیلیک THERMOPHILIC
ENZYME / پایداری / STABILITY / گلوکوامیلاز مزوفیل MESOPHILIC
GLUCOAMYLASE

چکیده: در این پایان‌نامه، پایداری گلوکوامیلاز ترموفیل با همتای مزوفیل آن در شرایط نامساعد از لحاظ دما، pH، حلالهای آلی، دناوره‌کننده‌های شیمیایی، دترجنت‌ها، قدرت یونی و پروتازها مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که گلوکوامیلاز ترموفیل در بعضی شرایط نسبت به همتای مزوفیل خود مقاومتی می‌باشد و در شرایطی مثل غلظتهای مختلف SDS و استوان گلوکوامیلاز ترموفیل پایداری بیشتری را از خود نشان می‌دهد. نتایج بدست آمده بر نقش مهم برهمکنش‌های هیدروفوب در پایداری گلوکوامیلاز ترموفیل تأکید داشته و دیدگاهی را در جهت افزایش پایداری گلوکوامیلاز از طریق تغییر در ساختمان اول پروتئینی ارائه می‌نماید.

۱۳۵۹۰ ۱۳۹۷۱ بسیرامی‌جمال، فیروزه. مطالعه فعالیت فاکتورهای رشد خونساز و تغییرات RNA در موشهای تحریک شده با ایندوتوکسین. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: گلیانی، بهرام. تهران. ۱۳۷۰. ۱۲۰ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رشد / GROWTH / آر.ان.آ / R.N.A / موش / MOUSE / ایندوتوکسین
ENDOTOXIN

چکیده: در تحقیق حاضر چگونگی ارتباط تغییرات فاکتورهای رشد خونساز سرم و محیط کشت ۲۴ و ۴۸ ساعته بافت ریه موش نژاد NIH در مقایسه با مقدار RNA کل بافت ریه در زمان صفر پس از مرگ و کشت ۲۴ ساعته آن بررسی شد. این آزمایشات در مسیر تعیین پاسخ به این سوال که آیا ریه در بدن موجود زنده می‌تواند مسئول سنتز فاکتورهای رشد خونساز باشد یا خیر، انجام گرفت. فاکتورهای مادر خونساز از هورمونهای گلیکوپروتئینی به شمار می‌رود که تکثیر و تمایز سلولهای مادر خونساز و اعمال سلولهای بالغ خونی را تنظیم می‌کند و چون در محیط کشت نیمه‌جامد آگار قادر به تشکیل کلنی‌های سلولی مشتق از سلولهای مادر خونساز مغز استخوان موش است. لذا نام Colony - stimulating factor (CSF) بدانها اطلاق شده است. در مطالعات ما با استفاده از روش سنجش فعالیت بیولوژیکی نشان داده شد که فاکتورهای رشد خونساز سرم و محیط کشت بافت ریه موش در محیط نیمه جامد آگار قادر به تشکیل کلنی‌های سلولی می‌باشد. با تزریق ایندوتوکسین (لیپوپلی ساکارید LPS) به عنوان محرک خونساز به موش در مقادیر ۲، ۵ و ۱۰ میکروگرم تغییراتی در مقدار فاکتورهای رشد خونساز در سرم و محیط کشت بافت ریه مشاهده شد. برای سرم و محیط کشت ۴۸ ساعته بافت ریه حداکثر تعداد کلنی در حالت تحریک حیوان ۵ میکروگرم ایندوتوکسین و در مورد محیط کشت ۲۴ ساعته بافت ریه حداکثر تعداد کلنی در زمان تحریک حیوان ۲ میکروگرم ایندوتوکسین بود. مقدار RNA کل بافت ریه در زمان صفر پس از مرگ حیوان و کشت ۲۴ ساعته بافت از حالت نرمال به تحریک شده با ۲ و ۵ میکروگرم ایندوتوکسین کاهش نشان داد که حداقل مقدار RNA کل به ترتیب برای حالت تحریک حیوان با ۵ و ۲ میکروگرم ایندوتوکسین

به روی زیر فضاهای نقطه ثابت به معادلات فاز و دامنه ساخت. در اینجا ما از فرض فرمهای نرمال استفاده می‌کنیم اثبات نهایی وجود و پایداری براساس محاسبات صریحی که محدودیتهای مشخصی روی مقادیر ویژه برقرار می‌کند بستگی خواهد داشت.

۱۳۵۸۹ ۱۴۳۴۸ هورسی، محمدرضا. نظریه مخاطره و کاربردهای آن در محاسبه حق بیمه. کارشناسی ارشد (آمار). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی. به راهنمایی: مشکاتی، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۹۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حق بیمه PREMIUM / نظریه مخاطره RISK THEORY / محاسبه COMPUTATION / خودرو AUTOMOBILE / تهران TEHRAN

چکیده: این پایان‌نامه مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول به تعاریف پایه اختصاص دارد. تعاریفی از قبیل بیمه، بیمه‌گذار، بیمه‌گر، حق بیمه، احتمال خسارت و از همه مهمتر مخاطره را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مخاطره از دیدگاه اقتصاددانان، بیمه‌گران، و آمارشناسان تعاریف متفاوتی دارد که این تفاوت در تعریف ناشی از تفاوت در کاربرد است. بنابراین در فصل دوم سعی کرده‌ایم مخاطره را نه از راه تعریف، بلکه از راه خواص آن که دریافت حق بیمه و تولید ادعاست، توصیف کنیم. در ادامه این فصل، مبالغ ادعا را از دیدگاه فرایندهای تصادفی بررسی و لزوم تعریف متغیری جدید از زمان را ذکر می‌کنیم. همچنین فرایند تعداد ادعا و زمان بین وقوع و زمان انتظار تا وقوع ادعا و مدلهای واگیری را گسترش داده و نتیجتاً فرمهای اصلی تحمیل یافته را بدست می‌آوریم. فصل سوم به معرفی چهار اصل محاسبه حق بیمه اختصاص دارد. اصل مقدار امید، اصل انحراف معیار، اصل واریانس و اصل مطلوبیت صفر، سپس حق مخاطره و حق بیمه انباشته و تفاوت و تشابه آنها را بررسی می‌کنیم. در میان چهار اصل ذکر شده اصل واریانس را گسترش داده، خاصیت تکراری آن را بررسی می‌کنیم و سپس فرمولهای قابل باور حق بیمه بر اساس اصل واریانس را بدست می‌آوریم. اصل مطلوبیت صفر را در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم و سعی کرده‌ایم به این سؤال پاسخ دهیم که چرا ممکن است یک بیمه‌گذار، مبلغی بیش از مقدار امید مورد انتظار خسارت بعنوان حق بیمه بپردازد ضمن اینکه مطلوبیت بیمه‌گذار کاهش نیابد. از این دیدگاه به معرفی بیمه‌گذاران مخاطره‌گریز و ارتباط آن با توابع مطلوبیت مقعر می‌پردازیم. توابع مطلوبیت نمایی و درجه دوم را گسترش داده حق بیمه را بر اساس توزیع مبالغ خسارت بدست می‌آوریم. نهایتاً در فصل پنجم بر اساس اصل واریانس و اصل مطلوبیت صفر، به محاسبه حق بیمه اتومبیل در شهر تهران پرداخته‌ایم.

بیوشیمی

۱۳۵۸۸ ۱۳۴۵۱ ایسی، خشایار. مطالعات بیوشیمی فیزیکی اثر سدیم دودسیل سولفات با پروتئین لیزوزیم. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی‌موحدی، علی‌اکبر. تهران. ۱۳۷۵. ۹۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لیزوزیم LYSOZYME / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE / یون ION / پروتئین PROTEIN / برهمکنش INTERACTION

چکیده: لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ یک پروتئین کوچک است. این پروتئین مشتمل بر ۱۲۹ آمینواسید می‌باشد. اندرکنش سدیم ان دودسیل سولفات (SDS) با لیزوزیم توسط میکروکالریمتری تیراسیون و دیالیز تعادلی در بافر گلیسین + اسید کلرید (۲/۲ % pH) در هر دو دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و ۲۷ درجه سانتیگراد مطالعه شد. نتایج فرایند اتصال با استفاده از تئوری وایمن برای موارد ساختمانی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که آمینواسیدهای باردار یک نقش مهم در پایداری پروتئین در حضور SDS دارند. برای جایگاه‌های مختلف اتصال لیزوزیم سه

اتصال دارو به DNA دارای شکل تعاونی و از نوع تعاون منفی است. در این حالت دو دسته از مکانهای اتصال دارو به DNA، دما نشاندهنده افزایش ۲ در دمای ۳۷ درجه در غلظت‌های بالاتر از ۵/۵x10⁻⁵ از دارو نسبت به دمای ۲۵ درجه است. مقدار ۲ نیز در حالت میانگین هستون Core با کمپلکس دارو - DNA در دمای ۲۵ درجه بزرگتر از ۳۷ درجه است در حالی که در میانگین DNA با کمپلکس هستون - Core دارو در دو دما یکسان می‌باشد. ۶- نتایج بدست آمده بالاخص از ژل الکتروفورز و میانگین هستونها با دارو نشان می‌دهد آدریامایسین با هستونها نیز میانگین داده و بر ساختمان آنها موثر است به طوری که مانع از اتصال آنها به DNA می‌شود. ۷- آدریامایسین نقطه ذوب DNA در کروماتین بازسازی شده و DNA برهنه را بالا می‌برد ولی میزان جابجایی نقطه ذوب در آنها یکسان نیست و در هر دو نسبت مستقیم با مقدار دارو دارد. از نتایج بدست آمده اینگونه استنباط می‌گردد که آدریامایسین با اشغال مکان هستونها، هم‌چنین جابجا کردن آنها، تغییر بنای فضایی DNA و تاثیر بر ساختمان هستونها باعث آزاد شدن هستونها و عدم اتصال آنها به DNA می‌گردد.

۱۳۵۹۳ ۱۳۴۰۸ حبیبی، غلامرضا. مطالعه ترمودینامیکی برهمکنش‌های سدیم دودسیل سولفات و نیز سرب با سرم آلبومین انسانی. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی‌موحدی، علی‌اکبر. تهران. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
ترمودینامیک / THERMODYNAMICS / برهمکنش / INTERACTION / سدیم دودسیل سولفات / SODIUM DODECYL SULFATE / سرب / LEAD / سرم / SERUM / آلبومین / ALBUMIN / تعیین عیار / TITRATION

چکیده: سرم آلبومین انسانی یکی از پروتئین‌های مهم پلاسماست و به تعداد زیادی از لیگاندها از قبیل فلزات، اسیدهای چرب، هورمون‌ها و اسیدهای آمینه و داروها پیوند می‌گردد. این پروتئین مشتمل بر ۵۸۴ اسید آمینه بوده و دارای وزن مولکولی حدود ۶۶۲۴۸ دالتون است. با استفاده از روش دیالیز تعادلی، در pH برابر ۲/۲ و بافر گلايسین ۵۰ میلی‌مولار، محلول سرم آلبومین انسانی با غلظتهای مختلف سدیم دو سیل سولفات (SDS) و نترات سرب (II) بطور جداگانه و در دو دمای ۲۷ و ۳۷ درجه سانتیگراد به تعادل رسانده و سپس مقادیر SDS پیوند نشده بوسیله رنگ‌سنجی محلول رزانتین، در طول موج ۵۵۰ نانومتر و مقادیر سرب (II) پیوند نشده توسط دستگاه جذب اتمی، تعیین و محاسبه گردیده و با استفاده از رسم منحنی کلودز در هر دما، سطح زیر منحنی محاسبه گردیده و با استفاده از روابط پتانسیل وایمن، انرژی آزاد و انتالپی پیوندی محاسبه شده و نمودارهای اسکاچارد و هیل رسم گردیده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. دو مجموعه جایگاه ملکول پروتئین در ارتباط با اندرکنش SDS تعین گردید. مجموعه جایگاه اول خاصیت الکترواستاتیک داشته و مجموعه جایگاه دوم، ماهیت آنگریز (هیدروفوبیک) دارد. جایگاههای اتصال، مستقل از هم عمل نمی‌کنند بلکه بطور متعادل، یکدیگر را تقویت می‌کنند. با قرار دادن حرارت روی پروتئین، در pH برابر ۲/۲ و بافر گلايسین ۵۰ میلی‌مولار، درجه حرارت ذوب (Tm) بدست آمد. در مراحل بعدی آزمایش، غلظتهای مختلفی از سرب (II) به پروتئین اضافه گردید و ملاحظه شد که Tm به سمت دماهای پائین‌تر تغییر مکان داده و ناپایداری پروتئین را افزایش می‌دهد. سرم آلبومین تحت شرایط فوق‌الذکر در مجاورت SDS و سرب (II) بطور مجزا در دو دمای ۲۷ و ۳۷ درجه مورد مطالعه قرار گرفت و انتالپی غیرطبیعی شدن تعیین گردید و تشخیص داده شد که حضور سرب تحت آن شرایط، سبب غیرطبیعی شدن پروتئین می‌گردد.

۱۳۵۹۴ ۱۳۴۵۰ حسنی‌کومله، حسن. بررسی جایگاه اثر ماده مؤثره گزنه در کاهش قند خون. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: ریاضی، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
قند خون / BLOOD GLUCOSE / دیابت قندی / DIABETES MELLITUS / انسولین / INSULIN / گزنه L. URTICA / روش رادیوایزوتوپ‌نواسی

تعیین گشت. این نتایج حاکی از آن بود که تعداد کلنی حاصل از محیط کشت ۲۴ ساعته بافت ریه با مقدار RNA کل همان بافت و همچنین تعداد کلنی حاصل از سرم و مقدار RNA کل بافت ریه در زمان صفر پس از مرگ حیوان نسبت عکس دارد.

۱۳۵۹۱ ۱۴۳۵۹ پاک‌نژاد، محمد. استخراج و بررسی فعالیت پپتیدهای کوتاه شیر و بررسی اثرات آنها بر روی فعالیت حرکتی (خواب) موش رات. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: ریاضی، غلامحسین. ۱۱۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
پپتید کوتاه / SHORT PEPTIDE / شیر (لبنیات) / MILK / استخراج / EXTRACTION / موش صحرایی / RAT / خواب / SLEEP

چکیده: با روش ژل فیلتراسیون بر روی ستون سفادکس G15 پپتیدهایی با جرم مولکولی کم از شیر استخراج و تشخیص داده شد. این پپتیدها در ارگانهای مختلف بدن جانوران مانند مغز و پلاسما نیز حضور دارند، و با انتقال ساده از خون به شیر نفوذ می‌کنند و غلظت این پپتیدها در پلاسما و شیر برابر است. یک نمونه از این مواد پپتیدی شامل ۹ اسید آمینه است که این مولکول در شروع و ابقاء خواب عمیق (دلتا) مستقیماً دخالت می‌کند و از این جهت به پپتید القاء‌کننده خواب دلتا (DSIP) مشهور است. موادی با خواص مشابه DSIP نیز در شیر وجود دارند که با علامت DSIP-LI نشان داده می‌شوند. DSIP و LI در ساختمان خود اسیدهای آمینه ASP و GLU دارند و اسیدی هستند و در پلاسما و شیر با پروتئین‌های با جرم مولکولی بیشتر از ده هزار دالتون پیوند غیر کوالان دارند، به همین دلیل با استفاده از شوینده‌های اسیدی در ستونهای کروماتوگرافی غربال مولکولی DSIP و LI استخراج شد. با تزریق دوز مناسب از ماده استخراج شده (یک دهم میلی‌لیتر) به موشها و با قرار دادن آنها در قفس سنجش فعالیت حرکتی، مشخص شد که ماده استخراج شده فعالیت حرکتی را کاهش داده، در نتیجه مدت زمان کلی خواب موشها بیشتر شد.

۱۳۵۹۲ ۱۳۴۰۶ حاجی شریفی‌تقوی، مرضیه. میانگین آدریامایسین با کمپلکس DNA و هستونها. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: ربانی‌چادگان، عذرا. ۱۳۶۹. ۱۷۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برهمکنش / INTERACTION / آدریامایسین / ADRIAMYCIN / کمپلکس / COMPLEX / هستون / HISTONE / دی.ان.آ DNA

چکیده: اساس بیوشیمیایی خواص داروهای ضد سرطان وابسته به ظرفیت آنها در میانگین با DNA است. به این دلیل موضوع میانگین - DNA دارو مرکز توجه مجامع علمی بوده است. در کروماتین، ساختمان نوکلئوزومی و میانگین - DNA هستون قدرت دستیابی به DNA را توسط لیگاندهای مختلف از جمله داروهای اینترکالیتیو تغییر می‌دهد. آنتی‌بیوتیک‌های آنتراسیکلین از جمله آدریامایسین از عوامل مهم ضد تومور جدید هستند که قادر به اینترکالیشن در DNA می‌باشند. این داروها بر برخی از اعمال DNA تاثیر می‌گذارند. مطالعه حاضر کوششی در جهت تعیین ایزوترم‌های اتصال آدریامایسین - DNA در حضور و عدم حضور پروتئین‌های هستونی، آزاد شدن احتمالی هستونها در حضور دارو و مکانیسم آن می‌باشد. برای دستیابی به این هدف میانگین دارو با DNA برهنه، DNA در کروماتین بازسازی شده، میانگین هستون با کمپلکس - DNA دارو، میانگین DNA با کمپلکس هستون - دارو و میانگین دارو با کمپلکس هستون - DNA انجام و نتایج بر اساس اندازه‌گیری اسپکتروسکوپی u.v، Vis، دیالیز تعادلی و میانگین مستقیم بررسی گردید. علاوه اثر دارو در برداشت و آزادسازی پروتئین‌ها از DNA با استفاده از روش ژل الکتروفورز نمونه‌های میانگین داده شده بررسی شدند. استفاده از کروماتین بازسازی شده و بررسی دنا ترواسیون حرارتی روشهای مورد استفاده دیگری در این مطالعات بوده است. نتایج بدست آمده را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود: ۱- با استفاده از میانگین مستقیم دارو و با کمپلکس - DNA هستون Core نتایج نشان می‌دهد ایزوترم

LIVER / RADIOIMMUNOASSAY METHOD

موسوی، موحدی، علی اکبر. تهران. ۱۳۶۹. ۱۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل ساختمانی (شیمی) / STRUCTURAL ANALYSIS / هیستون اچ ۲ HISTONE H2A / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE / هیستون اچ ۳ HISTONE H3

چکیده: میان کنش بین پاک کننده سدیم دودسیل سولفات و هیستونهای H2A ، H3 در pH های ۳/۲ و ۶/۴ و ۱۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه ترمودینامیکی تعادلی اثر متقابل فوق در دو دمای ۲۷ و ۳۷ درجه سانتیگراد توسط روش دیالیز تعادلی انجام شده و پارامترهای ترمودینامیکی $\Delta S, \Delta G, \Delta H$ محاسبه گردیده است. از طرف دیگر مطالعات ترمودینامیکی از تغییر اسکن حرارتی هم انجام گرفته و پارامترهای میان کنش در دماهای مختلف بدست آمده و اختلاف این پارامترها با طریق دیالیز تعادلی مورد بحث قرار گرفته است. تیتراسیون پروتئینهای H2A ، H3 در حضور و غیاب سدیم دودسیل سولفات مورد مطالعه قرار گرفته و بدین وسیله میان کنش پروتون با پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمودارهای هیل و اسکاچارد مربوط به میان کنش فوق ترسیم گردید و ضرایب تعاونی در pH و دماهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است. طیف سنجی ماوراء بنفش و فلورسانس میان کنش انجام گردیده و قطبیت و پتانسیل کروموفورها در حضور و غیاب سدیم دودسیل سولفات مورد نطفه قرار گرفته است.

۱۳۵۹۷ ۱۳۷۸۵ رنجبر، بیژن. آنالیز فعال شدن کاتالاز اس پرچی لوس نایجر توسط سدیم دودسیل سولفات و یون کلسیم. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی موحدی، علی اکبر. تهران. ۱۳۷۰. ۱۳۳ صفحه، نمودار، کتابخانه: خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE / یون کلسیم / CALCIUM ION / کلسیم / CALCIUM / کاتالاز / اس پرچی لوس نایجر / آنزیم / ENZYME / فعال شدن / ACTIVATION

چکیده: در تحقیق حاضر، آنالیز فعال شدن آنزیم کاتالاز اس پرچی لوس نایجر در حضور و عدم حضور سدیم دودسیل سولفات و یون کلسیم در بافر تریس - هیدروژن کلرید ۵۰ میلی مولار، (۲۸/۴۸٪) میلی مولار در ۸٪ pH، توسط روش های اسپکتروسکوپی، اسپکتروسکوپی اسکن درجه حرارت، ویسکومتری، تیتراسیون و دیالیز تعادلی انجام گرفته است و به نظر می رسد که در منطقه فعال شدن آنزیم، یک جمع شدگی مشاهده می شود، که این مساله در حدود غلظت های پایین لیگاند های کلسیم و سدیم دودسیل سولفات صورت می گیرد و در غلظت های بالا به نظر می رسد که، ساختمان کاتالاز باز شده و نهایتاً غیر فعال می شود. در این مطالعه علاوه بر مطالعه فعال شدن کاتالاز، پارامترهای ترمودینامیکی هم به صورت تعادل شیمیایی و هم به صورت حرارتی محاسبه شده و ساختمان ترانس سون کاتالاز مورد بحث قرار گرفته است.

۱۳۵۹۸ ۱۳۹۹۷ شهبایی، مرتضی. جداسازی و تخلیص آنزیم پیرووات دکربوکسیلاز و بررسی اثرات مهارکنندگی آنالوگهای تیامین و سوبسترا. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: فرزامی، بیژن. ۱۳۷۵. ۹۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جداسازی / ISOLATION / خالص سازی / PURIFICATION / آنزیم پیرووات دکربوکسیلاز / PYROVATE DECARBOXYLASE ENZYME / آنالوگ سوبسترا / SUBSTRATE ANALOG / آنالوگ تیامین / THIAMINE ANALOG / بازدارنده / INHIBITOR

چکیده: پیرووات دکربوکسیلاز آنزیمی است که به سادگی از موجودات میکروسکوپی نظیر قارچها، مخمرها و منابع گیاهی قابل استحصال می باشد. مطالعه روشهای خالص سازی این آنزیم با داشتن وزن مولکولی در حد ۲۴۰KD و حضور

چکیده: دیابت قندی (Diabetes mellitus) بواسطه کمبود انسولین یا مقاومت نسبت به عمل آن ایجاد می شود. به دلیل نقص مزبور، گلوکز تولید شده در کبد بیشتر از میزان مصرف آن در بافتهای دیگر بوده، بنابراین گلوکز در خون انباشته شده و مقدارش از حد طبیعی بالاتر می رود. اساس تقسیم بندی دیابت بر پایه اولیه یا ثانویه بودن علت دیابت می باشد. دیابت اولیه به دیابت قندی وابسته به انسولین (IDDM) یا نوع ۱ و دیابت قندی غیر وابسته به انسولین یا (NIDDM) نوع ۲ اطلاق می شود. راههای کنونی درمان دیابت نوع ۱ و ۲ به ترتیب تزریق انسولین، تغذیه درمانی و استفاده از قرص می باشد. علاوه بر راههای درمانی فوق الذکر، جهت درمان دیابت از منابع گیاهی به دلیل اثرات جانبی کمتر و سازگاری بیشتر با طبیعت انسان می توان بهره مند شد. با پیشرفت علوم و تکنولوژی، بسیاری از مواد مؤثره گیاهان دارویی شناسایی و خالص شده است. بررسیهای بعمل آمده روی گزنه نشان داد که عصاره گزنه دو یا به دارای ماده مؤثری است که باعث کاهش قند خون در موشهای سوری طبیعی و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (Streptozotocin) می شود. به همین منظور ابتدا برگ خشک گزنه را تقطیر ساده نموده و سپس برای جداسازی ماده مؤثره عصاره خام حاصل از تقطیر ساده، از روش کروماتوگرافی فیلتراسیون زلی استفاده شده است. با توجه به کاهش قند خون موشهای سوری طبیعی و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین پس از تزریق ماده مؤثره، می توان گفت که ماده مزبور با روی سلول بتای پانکراس اثر گذاشته و باعث افزایش ترشح انسولین از سلول بتا می شود، یا اینکه همانند انسولین با تأثیر روی بافتهای مختلف (کبد، ماهیچه، چربی)، باعث کاهش قند خون می گردد. برای یافتن نحوه عمل عصاره گزنه، انسولین سرم، گلیکوژن کبد، گلوکز ادرار و اسید لاکتیک عضله اندازه گیری شد. نتایج حاکی از این است که غلظت انسولین خون موشهای سوری طبیعی پس از تزریق ماده مؤثره بدون تغییر مانده، ولی میزان اسید لاکتیک عضله پس از تزریق ماده مزبور افزایش یافته است. بنابراین ماده مؤثره همانند انسولین باعث ورود گلوکز به داخل سلول عضلانی شده (با افزایش فعالیت ذاتی ناقلین یا افزایش تعداد ناقلین گلوکز در سطح غشاء پلاسمایی) و پس از ورود گلوکز با طی شدن مسیر گلیکولیز تولید اسید لاکتیک را افزایش داده است.

۱۳۵۹۵ ۱۳۹۶۹ حسینی نژادفراهانی، محمدرضا. مطالعه تثبیت فیزیکی آنزیمها روی ستونهای انواع مختلف سفاروز تغییر یافته و مقایسه فعالیت آنها با فعالیت طبیعی و بررسی ویژگی اتصال آنها به ستون. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: کریمیان، خشایار. تهران. ۱۳۵۹. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تثبیت فیزیکی / PHYSICAL FIXATION / آنزیم / ENZYME / سفاروز / SEPHAROSE / فعالیت عصبی / NEURAL ACTIVITY

چکیده: تعدادی از آنزیمها و دیگر پروتئینها از طریق جذب فیزیکی بر روی سفاروز ۲B ، ۴B و یا ۶B که در آنها تغییرات شیمیایی داده شده است، تثبیت گردیده اند. تغییر شیمیایی از طریق پیوند کووالانت گلاسیسیدیل اتریت ذرات سفاروز و لیگاند های هیدروفوبیک ایجاد گردید. لیگاند هایی که مورد آزمایش قرار گرفتند شامل پالمیتیل - اولئیل و ترای اکانتانیل گلاسیسیدیل اتر می باشند. اندازه گیری فعالیت آنزیم های تثبیت شده نشان می دهد که اکثر آنزیم ها فعالیت کامل خود را روی بستر تغییر یافته حفظ می نمایند. مطالعات بر روی پیپسین تثبیت شده در ۲۵ درجه سانتیگراد، ۳۰ درجه سانتیگراد و ۳۵ درجه سانتیگراد نشان می دهند که جذب از طریق اندرکنشهای ویژه بین پروتئین و بستر انجام می گیرد. بررسی مقایسه ای مرفولوژی انواع مختلف سفاروز تغییر یافته و سفاروز ۴B معمولی نان می دهد که واکنشهای لازم جهت تغییر شیمیایی باعث تغییر دادن شکل فیزیکی ذرات سفاروز می گردد.

۱۳۵۹۶ ۱۳۹۶۳ رازقی فرد، محمدرضا. آنالیز ساختمانی هیستونها (H2A, H3) توسط سدیم دودسیل سولفات. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی:

سیتوکین / CYTOKINE تولید PRODUCTION

چکیده: فاکتورهای رشد خونی خانواده‌ای از گلیکوپروتئین‌ها هستند که بقا، تکثیر و تمایز سلولها و همچنین تنظیم فعالیت‌های سلولهای بالغ خونی را بعد از تولد با وجودی که خصوصیات و اعمال فاکتورهای رشد خون CSF بطور وسیعی مطالعه شده است، اما مکانیسم تولید، ترشح و سیستم تنظیم آن کمتر شناخته شده است. نقش سیتوکین‌ها و غلظت CSF در فرضیه مهمی هستند که برای تنظیم CSF پیشنهاد می‌شود. بررسی سینتیک تولید CSF در کشت بافت ریه نشان می‌دهد که بعد از ۶ ساعت توقف در تولید آن، افزایش سریعی در تولید CSF رخ می‌دهد سپس بعد از ۲۴ ساعت سطح CSF به حالت تعادلی می‌رسد. در بررسی انجام گرفته، سن بافت و غلظت CSF به عنوان دو فرضیه‌ای که ممکن است سبب ایجاد حالت تعادلی در تولید CSF شود انتخاب شده است. به منظور تحقیق سن بافت، بافت ریه‌ای را که قبلاً به مدت ۶، ۲۴ و ۴۸ ساعت کشت داده شده بود مجدداً به مدت ۴۸ ساعت در محیط کشت تازه کشت داده شد. (در اثر انتقال بافت به محیط جدید امکان سنتز مجدد CSF فراهم شده است). نتایج بدست آمده نشان می‌دهد با انتقال بافت ریه به محیط کشت تازه، CSF جدید سنتز می‌شود اما با افزایش زمان انکوباسیون اولیه میزان ساخته شدن CSF در محیط کشت ثانویه کاهش می‌یابد. دیدگاه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت اثر غلظت CSF موجود در محیط بود. بدین منظور بافت ریه تازه به مدت ۴۸ ساعت در C.M. بدست آمده از کشت اولیه بافت ریه به مدت ۶، ۲۴ و ۴۸ ساعت، کشت داده شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش زمان انکوباسیون اولیه، تولید CSF کاهش می‌یابد. از مشاهدات فوق دو نتیجه می‌توان گرفت: اولاً: کاهش سنتز CSF با افزایش زمان انکوباسیون کشت اولیه نشان‌دهنده پیری بافت است. ثانياً: حضور CSF در محیط کشت قدیم (C.M.) بدست آمده از کشت اولیه) و یا احتمالاً بعضی از فاکتورهای مهارکننده، تولید CSF را کاهش می‌دهد. بر طبق نتایج بالا، تحقیقات بیشتری بایستی انجام شود تا بتوان تعیین نمود که آیا این مساله ناشی از اثر سیتوکسین‌ها است یا غلظت CSF.

۱۳۶۰۱ ۱۳۹۶۶ فرج‌اللهی، محمدمراد. مطالعه بیوشیمی فیزیکی اثر متقابل هیستون H₂B و دودسیل تری متیل آمونیوم بر مایله. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی‌موحدی، علی‌اکبر. تهران. ۱۳۷۰. ۱۳۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیوشیمی / BIOCHEMISTRY / بیوفیزیک / BIOPHYSIC / هیستون اچ دو بی H₂B / HISTONE / دودسیل تری متیل آمونیوم بر مایله / DODECYL TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE / آمونیوم بر مایله / AMMONIUM BROMIDE / دیالیز تعادلی / EQUILIBRIUM DIALYSIS / طیف‌سنجی SPECTROSCOPY

چکیده: میان‌کنش بین هیستون H₂B و دودسیل تری متیل آمونیوم بر مایله (DTAB) توسط روشهای دیالیز تعادلی اسپکتروسکوپی UV و تیتراسیون پروتئین بررسی شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از پتانسیل وایمن برای ارزیابی پارامترهای ترمودینامیکی تعادلی در دو درجه حرارت ۲۷ درجه سانتیگراد و ۳۷ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گرفت. همچنین پارامترهای ترمودینامیکی بدست آمده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اسکن‌کننده دما و با استفاده از مدل تئوری پس با مدل تئوری وایمن مقایسه شد. جهت بررسی پدیده جمع‌شدن، تیتراسیون DTAB، H₂B توسط دستگاه PH متر انجام شد. دیپل ممان الکتریکی و شعاع متوسط کمپلکس B - H₂DTAB توسط روش اسپکتروسکوپی برآورد شد.

۱۳۶۰۲ ۱۳۴۰۷ فضیلتی، محمد. مطالعه‌ای در آنزیم‌های گلوکز فسفریلاسیون بررسی روی کبد موش‌های نژاد C₅₇H/He و C₅₈ و نژاد Rat و اثرات تیوستامید و دی کلرو دی اتیلن سولفید بر روی ایزوآنزیم‌های مذکور. دکترای تخصصی (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: خانی، محمدتقی. ۶۸-۱۳۶۷. ۲۳۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و

پروتئازهای مختلف در منابع مورد اشاره از حساسیت خاصی برخوردار است. همچنین مطالعه تأثیر کوفاکتورهای آنزیم یعنی تیامین پیروفسفات و یون Mg²⁺ در رفتار آن و مطالعه کینتیکی تأثیر آنالوگهای تیامین پیروفسفات (در عامل پیروفسفات به جای اکسیژن بین دو فسفر یک عامل متیلن قرار دارد) و سوبسترا (m-NPB) در فهم بیشتر مکانیزم عملکرد این آنزیم نقش به سزایی دارند. نتایج حاصل از خالص‌سازی آنزیم دست‌یابی به خمیری با فعالیت ویژه حداکثر ۵۷/۹۴/mg در پی داشته است. این خمیر واجد حداکثر ۹۶/۸ درصد پروتئین می‌باشد. نتایج حاصل از مطالعه اثرات کوفاکتورها در رفتار آنزیم مبین نقش مهم آنها در عملکرد آن می‌باشد و با داده‌های قبلی برای Km آنها در کل مطابقت دارد. Km محاسبه شده برای سوبسترا (۱/۳۱۵mM) با نتایج گزارش شده اندکی تفاوت دارد. نتایج حاصل از کار با m-NPB نیز وجود دو جایگاه فعال تنظیم و کاتالیز در آنزیم را تقویت می‌کند. کار با آنالوگ تیامین پیروفسفات بر عملکرد ممانت رقابتی آن دلالت دارد که احتمالاً به خاطر نقص در ساختار کانجوگه عامل پیروفسفات و عدم امکان برقراری پیوند درست با یون Mg²⁺ می‌باشد.

۱۳۵۹۹ ۱۳۴۰۵ ضیاءفاضلی، طاهره. بررسی آسیب‌های کروموزومی ساکنان مناطق با پرتوزائی بالا در رامسر. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: سهرابی، مهدی. تهران. ۱۳۶۹. ۱۲۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آسیب کروموزومی / CHROMOSOMAL DAMAGE / رامسر / RAMSAR / پرتوزائی / RADIOACTIVITY / تبادل کروماتید خواهری (بیوشیمی) / SISTER CHROMATID EXCHANGE

چکیده: نواحی بسیاری در دنیا وجود دارد که به دلیل پرتوزائی طبیعی بالا ساکنان را در معرض تابش پرتو قرار می‌دهند. از آنجایی که سرطانزائی خطر اساسی پرتوهای یونساز است، بنابراین هر مطالعه‌ای در مورد اثرات بیولوژیکی این پرتوها بر روی انسان می‌تواند اطلاعات مناسبی جهت برآورد تابش پرتو فراهم نماید. برخی از کشورها نظیر اتریش، برزیل، فنلاند، فرانسه، هند و ژاپن نتایج پاره‌ای از مطالعات سیتوزنتیکی ساکنین چنین نواحی را گزارش کرده‌اند. در طی چند سال اخیر به منظور جمع‌آوری اطلاعات در زمینه پرتوزائی طبیعی بالا در ایران مطالعه گسترده فیزیکی و بیولوژیکی در امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی بعمل آمده است. این بررسی مطالعه آسیبهای کروموزومی لئوسیت‌های خون تعدادی از ساکنان طالش محله رمک وکتاب با پرتوزائی طبیعی بالا در رامسر می‌باشد. نتایج بدست آمده از بررسیهای کروموزومی منطقه رامسر با روستای کوچکی در شهرستان تنکابن با شرایط اکولوژی - اجتماعی مشابه ولی از نظر پرتوزائی طبیعی در حد زمینه، مورد مقایسه قرار گرفت. از ۵۴ نمونه خون بررسی شده در طالش محله رمک ۱۰۱۵۲ متافاز شمارش شد. در طالش محله کتابم ۱۵ نمونه، ۱۷۲۹ متافاز از منطقه کنترل، خلخال محله تنکابن از ۳۴ نمونه خون ۵۹۶۹ متافاز مورد شمارش قرار گرفت. متوسط فراوانی کل آسیبهای کروموزومی در این سه گروه به ترتیب عبارت از: ۰/۱۶ ± ۲/۸۱، ۰/۳۳ ± ۲/۲۰، ۰/۱۸ ± ۱/۳۷ به ازاء ۱۰۰ سلول بوده است. بر اساس این مطالب مقدماتی بنظر می‌رسد اختلاف معنی‌داری بین نتایج گروههای مورد مطالعه و کنترل، بخصوص بین داده‌های حاصل از بررسیهای کروموزومی در طالش محله رمک و گروه کنترل وجود دارد. روش تبادلات کروماتیدهای خواهری Sister chromatid exchanges نیز در این مطالعه برای نمونه‌های طالش محله رمک و کنترل مورد استفاده قرار گرفت ولی اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مورد مطالعه بدست نیامده است. در این پایان‌نامه نتایج مطالعات در این مناطق ارائه و بحث می‌گردد.

۱۳۶۰۰ ۱۳۴۵۲ طاهری، مریم. مکانیسم‌های کنترل تولید و ترشح فاکتورهای رشد خون. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: گلبابی، بهرام. ۱۳۶۹. ۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ترشح (بیوشیمی) / CONTROL / کنترل / CONTROL / خون / BLOOD

انگلیسی.

آنزیم گلوکز فسفریلاسیون / GLUCOSE PHOSPHORYLATION ENZYME / کبد LIVER / موش آزمایشگاهی RAT / تیوستامید / THIOCTAMIDE / دی کلرو دی اتیلن سولفید / ایزوآنزیم هگزوکیناز HEXOKINASE ISOENZYME

چکیده: شروع پایان نامه مبتنی بر اطلاعاتی چند در زمینه فعالیت ایزوآنزیمهای هگزوکیناز نزد موشهای C₅₇H/He و C₅₈ است تاکنون مطالعه‌ای در تفکیک سه نوع آنزیمهای مذکور توسط بعضی دانشمندان (Ureta et al (۱۹۷۴) در گونه Rat انجام شده که روش بکار رفته نوعاً سیستم کروماتوگرافی بر روی DEAE سلولز می‌باشد. انگیزه تحقیق در واقع شناخت و تشخیص این ایزوآنزیمها بوده است، هر چند که وجود دو برابر فعالیت آنزیم گلوکز کیناز نزد موش C₅₇H/He نسبت به موش C₅₈ قبلاً تأیید شده است. (Lavender et al (۱۹۸۳) بکارگیری HPLC برای تشخیص و جداسازی این آنزیمها و آنگاه اندازه‌گیری فعالیت هر کدام از فراکسیونها با روش آنزیم‌شناسی توسط اسپکتروفتومتری و سپس روش‌های الکتروفوروز و ایمونوالکتروفوروز تفکیک و شناسایی چهار ایزوآنزیم هگزوکیناز را مسلم می‌سازد. هر چند در این راستا هگزوکیناز شماره III بسیار قابل توجه است کارهای قبلی هیچ نشانه‌ای را دال بر وجود این آنزیم نزد موشهای فوق در بر ندارد، شاید هم به دلایل ناپایدار بودن آنزیم، اختلاف تغییر در اندازه‌گیری فعالیت آن و یا در روش الکتروفوروز مواجه با مشکلاتی بوده است. لذا این تحقیق موضوع وجود هگزوکیناز شماره III را در کبد نژادهای فوق تأیید نمود. از طرفی جهت بهتر مطالعه کردن هگزوکیناز شماره III با توجه به مطالعاتی که در زمینه اثرات مواد سرطان‌زایی و توکسین‌ها بر روی کبد از جهت تغییرات آنزیم‌های کبدی انجام شده بود (اثرات تراکلورکربن بر روی آنزیم‌های گلوکز فسفریلاسیون کبدی) (Ueda et al (۱۹۷۵) . Ueda et al (۱۹۷۵) تأثیر تیوستامید بر روی ذخیره گلیکوژن و آنزیم‌های گلوکز ۶- فسفاتاز، فرکتوز ۱ و ۶ دی فسفاتاز و فسفر گلوکوموتاز (Data et al (۱۹۷۳) ما را بر آن داشت که با استفاده از تیوستامید نزد موشهای C₅₇H/He و C₅₈ آنزیم‌های مذکور را تشخیص و تفکیک نماییم، چرا که این ماده منجر به افزایش هگزوکینازهای شماره ۱ و ۲ و ۳ می‌شود، در حالیکه گلوکز کیناز کاهش چشمگیر دارد. از طرفی جهت مقایسه با گونه Rat با تزریق تیوستامید تغییرات را همانند موشهای C₅₇H/He مشاهده خواهیم کرد. در زمینه افزایش فعالیت دو برابر گلوکز کیناز C₅₇H/He به C₅₈ مطالعاتی در زمینه مقایسه‌ای در هیاتوسیت کبدی انجام و پس از بررسی نتایج پیشنهاد مطالعه گلیکوژن داده شد که نهایتاً پس از اندازه‌گیری و ارزیابی‌ها، علت این افزایش آنزیمی مشخص نگردید هر چند تحلیل‌هایی را از نظر توجیه این ازدیاد داده‌ایم، لکن تکرار این آزمایشات کاربرد روی تعداد زیادی از نژادهای مربوط و مطالعات هیستولوژی و یا اندازه‌گیری متابولیتها و یا آنزیم‌های دیگر در متابولیسم قندها پیشنهاد می‌گردد. توجه به نتایج حاصل از اثرات تیوستامید بر روی آنزیم‌های گلوکز فسفریلاسیون در کبد، زمینه مناسبی را جهت مقایسه اثرات دیگر توکسین‌ها و بویژه عوامل الکیلاسیون ایجاد کرد. در این راستا دی کلرو دی اتیلن سولفید (گاز ماستارد) به عنوان ماده مورد مطالعه انتخاب شد. اگر چه نظرات و اطلاعات دانشمندان در زمینه اثرات آن بر روی آنزیمها و یا پروتئین‌های کبدی محدود بوده است، لکن برای ما قابل توجه بود که در شرایط Invivo و Invitro از نظر مقایسه‌ای تغییرات آنزیمی را ببینیم. بهر حال این تحقیقات کافی نیست، بلکه می‌تواند زمینه پژوهش‌های بعدی را برای مطالعات در زمینه Invitro فراهم سازد، چرا که در صورت کشف نحوه عمل گاز خردل بر روی آنزیمها و پروتئین‌ها می‌توان به نتایج کاربردی جهت مقابله با آن دست یافت.

۱۳۶۰۳ ۱۳۴۴۰ قادر مرزی، محمود. بررسی سینتیکی غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز توسط آب اکسیژنه، تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر آن و مقایسه با یک سیستم انتحاری دو سویستراتی. دکترای تخصصی (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک، به راهنمایی: موسوی‌مجددی، علی اکبر. ۱۳۷۶. ۲۱۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سینتیکی KINETICS / آب اکسیژنه HYDROGEN PEROXIDE / سویسترای انتحاری SUICIDE SUBSTRATE / کاتالاز CATALASE / آنزیم ENZYME /

پراکسیداز PEROXIDASE

چکیده: غیرفعال شدن آنزیم کاتالاز کبد گاو توسط آب اکسیژنه (سویسترای انتحاری، Suicide substrate)، در خلال کاتالاز در ۲۷ درجه سانتی‌گراد، با فرسفات سدیم ۵۰ میلی‌مولار (۷ % pH) مورد مطالعه سینتیکی قرار گرفت. معادله سرعت جهت واکنش غیرفعال شدن آنزیم استخراج گردید. از ادغام معادلات سرعت دو واکنش همزمان، یعنی تجزیه سویسترا توسط آنزیم و غیرفعال شدن آنزیم توسط سویسترا، معادلات سینتیکی حاصل شدند که بیانگر صحیح رفتار سیستم در حال واکنش می‌باشند. آنها از سوئی رابطه بین غلظت سویسترا و فعالیت آنزیم، و از سوی دیگر تغییرات غلظت سویسترا در مقابل زمان واکنش را، با به حساب آوردن قانونمند غیرفعال شدن مداوم آنزیم طی واکنش، معرفی می‌کنند. صحت معادلات استخراج شده از راه‌های تجربی متنوع مورد تأیید قرار گرفت. به کمک این روابط و با استفاده از داده‌های میزان جذب نوری مخلوط در حال واکنش در مقابل زمان، پارامترهای سینتیکی مهمی از آنزیم کاتالاز قابل تعیین هستند. از جمله: (۱) فعالیت دست نخورده آنزیم درست در لحظه شروع واکنش، (۲) ثابت سرعت غیرفعال شدن آنزیم، که میزان نمایان ذاتی کاتالاز به انحلال توسط آب اکسیژنه را نشان می‌دهد و (۳) نسبت تسهیمی (Partition ratio)، که معیاری است از نسبت سویسترای تجزیه شده بر آنزیم غیرفعال شده. پارامترهای مذکور، به عنوان تابعی از تغییرات یک عامل فیزیکی یا شیمیایی حاضر در محیط واکنش، تعیین گردیدند. عوامل گوناگونی مورد آزمون قرار گرفتند. در بررسی اثر دما، انرژی فعال‌کننده واکنش تجزیه آب اکسیژنه توسط کاتالاز از طریق صحیح و با اختلاف چشمگیر نسبت به گزارش‌های قبلی، محاسبه مجدد گردید. اثر غیرفعال‌کننده ۳-آمینو تری‌آزول و اثر پایدارکننده NADPH بر روی کاتالاز در حال واکنش از این طریق ساده آشکار گردیدند. تغییرات پارامترها در اثر عوامل دیگری از قبیل تغییرات pH، مهارکننده‌ها، شرایط ملایم داتوره‌کننده‌ها و غیرفعال‌کننده‌ها قابل انتظار یا قابل توجه بود. الگوی تغییرات پارامترهای مذکور مبنای طبقه‌بندی عوامل بررسی شده قرار گرفت. این طبقه‌بندی می‌تواند در شناخت مکانیسم اثر عوامل بررسی نشده دیگر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین افتراق بدون شبهه کاتالاز *Aspergillus niger* از کاتالاز کبد گاو به کمک یک تجزیه سینتیکی منفرد از این مسیر امکان‌پذیر است. این طریق جدیدی را جهت تعیین هویت ایزوآنزیم‌ها پیشنهاد می‌کند. سینتیکی واکنش آنزیم پراکسیداز در سیستم پراکسیداز-آب اکسیژنه (سویسترای انتحاری) - گایاکل (Guaiacol)، در حالی که مولاریته گایاکل خیلی پائینتر از آب اکسیژنه بود، در ۲۷ درجه سانتی‌گراد، با فرسفات سدیم ۲/۵ میلی‌مولار (۷ % pH) مورد مطالعه قرار گرفت. از ادغام معادلات سرعت دو واکنش همزمان، یعنی تبدیل گایاکل به محصول رنگی و غیرفعال شدن آنزیم توسط آب اکسیژنه، معادلات سینتیکی نوظهوری حاصل شدند که بیانگر صحیح رفتار سیستم در حال واکنش می‌باشند. آنها تغییرات غلظت گایاکل در مقابل زمان واکنش را، با به حساب آوردن قانونمند غیرفعال شدن مداوم آنزیم طی واکنش، معرفی می‌کنند. صحت معادلات استخراج شده از راه‌های تجربی متنوع مورد تأیید قرار گرفت. به کمک این روابط و با استفاده از داده‌های میزان جذب نوری مخلوط در حال واکنش در مقابل زمان، فعالیت دست نخورده پراکسیداز و ثابت سرعت غیرفعال شدن آنزیم تعیین گردیدند. رفتار سینتیکی دو مدل حقیقی مطالعه شده کاتالاز و پراکسیداز، که هر دو در ناحیه درجه اول واکنش‌های آنزیمی مطالعه شدند، مقایسه گردیدند. متغیر بودن غلظت سویسترای انتحاری در خلال واکنش در اولی و ثابت ماندن آن در دومی به معادلات اساساً متفاوتی منجر شد. تفاوت دو مدل در تجربه به طرق گوناگون نمایش داده شد. مجموعه مطالعات انجام شده، روابط سینتیکی سنجیده و جدیدی را جهت سیستم‌های انتحاری از طریق نیمه‌تجربی معرفی کردند که مجموعاً قادرند سیستم‌های یک و دو سویستراتی را در منطقه درجه اول سینتیکی آنزیمی پوشش دهند. تعمیم یافته‌های هر مدل به سیستم‌های مشابه و سازگار پیشنهاد می‌گردد.

۱۳۶۰۴ ۱۳۹۶۷ قیادی، سیروس. مطالعه بیوشیمی فیزیکی میان‌کنش کاتالاز اس پرچی لوس نایجر با سدیم دودسیل سولفات . کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی و

حاری مقادیر متفاوت خردل به همراه یک میکروگرم در میلی لیتر گلوکز به صورت کوتاه مدت (۴-۳ روز) و دراز مدت (۱۱ روز) کشت داده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که این باکتری قادر به استفاده از خردل به عنوان تنها منبع کربن می باشد. اندازه گیری کمی خردل در کشت باکتریایی با استفاده از روش رنگ سنجی تغییر یافته (Sladek ۱۹۷۱) بدست آمد. رنگ سنجی خردل باقی مانده در کشت باکتریایی پس از فیلتراسیون صورت گرفت. نمونه های فیلتر شده در طول موج ۵۴۶ نانومتر طبق روش تغییر یافته Sladek سنجش شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که ۹۷ درصد غلظت اولیه خردل در عرض هشت روز توسط باکتری ۲۱MR مورد مصرف قرار می گیرد. نتایج فوق با هم آهنگ بوده و لذا نتیجه می گیریم که باکتری ۲۱MR قادر به تجزیه HD به عنوان گاز شیمیایی جنگی می باشد.

۱۳۶۰۶ ۱۳۹۶۸ مینایی تهرانی، داریوش. مطالعه کلیه پلی کیستیک در موش BALB / cf / cd به وسیله میکروسکوپ نوری و اسکائینک الکترون میکروسکوپی. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک. به راهنمایی: کیهانی، عزت الله. ۱۳۷۰. ۱۶۹ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیماری کلیه پلی کیستیک POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE / کیست CYST / موش MOUSE / میکروسکوپ نوری / اسکائینک / الکترون ELECTRON / چکیده: مطالعه کلیه پلی کیستیک به خاطر اهمیتی که این بیماری در بین امراض کلیوی دارد مورد توجه قرار گرفته است. این بیماری جزء یکی از شایعترین بیماریهای کلیوی است و مبتلایان به آن در صد بالایی در جوامع بشری شامل می شوند به طوری که از هر ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک نفر به آن مبتلا می باشد. این بیماری ژنتیکی بوده که در انسان و در بعضی از حیوانات مشترک است. محل ژن مسئول کیست در انسان بر روی کروموزوم شماره ۱۶ بوده و اخیراً لوکوسهای دیگری نیز پیدا شده است. کیست به معنای حفره ای می باشد که درون مایع یا ماده ای نیمه جامد پر کرده باشد. پلی کیستیک به معنای چندحفره ای می باشد. مایع درون کیست ممکن است شفاف، قهوه ای رنگ، یا به رنگ خون باشد. تاکنون سه نوع کلیه پلی کیستیک مشاهده شده است. Autosomal recessive polycystic kidney disease: (AR) ۱- (۱۹۸۳) J.L Grantham) این نوع ژنتیکی بوده و بیشتر در بچه ها و نوزادان به چشم می خورد. معمولاً بیمار در اولین دهه زندگی خود تلف می شود. این نوع با صدمات شدید کبدی همراه است که فیروزه شدن کبد به گستردگی به چشم می خورد. Autosomal dominant polycystic kidney disease: (AD) ۲- این نوع نیز ژنتیکی بوده و هم در بچه ها و هم در بالغین دیده می شود. پیشرفت بیماری در این نوع کندتر از حالت اول است. Acquired cystic kidney disease: (AC) ۳- این نوع بیماری ژنتیکی نبوده و در اثر مصرف برخی از داروها و یا در اثر ابتلا به بیماری خاصی، کلیه ها حالت کیستی پیدا خواهند کرد. در انسان این نوع کلیه کیستی بیمارانی که برای مدت طولانی (معمولاً بیش از سه سال) تحت دیالیز بوده اند مشاهده می شود. از لحاظ اهمیت و شیوع نوع دوم AD در کیستی شدن کلیه به جزئیات بیشتر آن می پردازیم. مطالعات زیادی در رابطه با منشأ و چگونگی گسترش بیماری AD در کلیه صورت گرفته است و بیشتر این مطالعات در زمینه بیوشیمیایی و فیزیولوژی سلولهای کیستی و مورفولوژی آنها در می زند.

بیوشیمی - بیوفیزیک

۱۳۶۰۷ ۱۳۹۶۵ گبیراخو، فرشاد. بررسی تفاوت سنتز تعمیر Excision repair ناشی از اشعه ماوراء بنفش UV و ماده سرطانزای ۴NQ۰ بین کروموزومهای هتروکروماتیک (H) و اوکروماتیک (E) حشره مسیلی باگ "Mealy bug"، CITRIS Planococcus در مراحل قبل و بعد از تقسیم میوز. کارشناسی ارشد (بیوشیمی - بیوفیزیک). دانشگاه تهران، مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی و

بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی موحدی، علی اکبر. تهران. ۱۳۷۰. ۱۵۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیوشیمی BIOCHEMISTRY / بیوفیزیک BIOPHYSIC / واکنش شیمیایی CHEMICAL REACTION / کاتالاز اس. پرجی لوس نایجر / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE

چکیده: میان کنش بین سدیم دودسیل سولفات و کاتالاز اس پرجی لوس نایجر در PH های ۳/۲ ، ۶/۴ (در قدرت های یونی متفاوت) و ۱۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از دیالیز تعادلی ایزوترم های پیوندی میان کنش فوق الذکر ترسیم شده و بر اساس تئوری پتانسیل پیوندی وایمن و رابطه وانت هوف پارامترهای ترمودینامیکی ΔH ، ΔG ، ΔS محاسبه گردیده است. نمودارهای هیل و اسکارجارد مربوط به این میان کنش مورد مطالعه قرار گرفته و ضرایب هیل و نیز تعداد جایگاههای اتصال معین شده و مورد بحث قرار گرفته است. تیتراسیون کاتالاز اس - پرجی لوس نایجر در سه قدرت یونی و در حضور غلظت های مختلف سدیم دودسیل سولفات مطالعه شده و میزان تفکیک پروتون از پروتین مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از اسکن درجه حرارت، غیرطبیعی شدن حرارتی کاتالاز اس پرجی لوس نایجر در حضور غلظت های مختلف سدیم دودسیل سولفات و در سه قدرت یونی مورد مطالعه قرار گرفته و پارامترهای ترمودینامیکی آن تعیین شده و با سیستم تعادلی فوق مورد مقایسه قرار گرفته است. تحرک یونی کاتالاز اس پرجی لوس نایجر در حضور غلظت های مختلف سدیم دودسیل سولفات در ژل پلی اکریل آمید اسیدی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. طیف سنجی فلوروسانس میان کنش فوق مورد مطالعه قرار گرفته و میان کنش پاک کننده با کاتالاز اس پرجی لوس نایجر و کبد گاو توسط طیف سنجی ماوراء بنفش - مرئی بررسی شده و با استفاده از روابط اسپکتروسکوپی اطلاعاتی در مورد موقعیت و میان کنش بین کروموفورها بدست آمده است.

۱۳۶۰۵ ۱۳۴۴۹ موسوی، جعفر. تجزیه بیولوژیکی دی کلرو دی اتیل سولفاید (گاز خردل) توسط باکتری Pseudomonas fluorescens. کارشناسی ارشد (بیوشیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: ریاضی، غلامحسین. ۱۳۶۹. ۱۷۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گاز خردل MUSTARD GAS / باکتری شناسی BACTERIOLOGY / کنت (باکتری) CULTURE / تجزیه بیولوژیکی BIOLOGICAL DEGRADATION / رنگ سنجی COLORIMETRY

چکیده: تجزیه بیولوژیکی عوامل جنگ افزارهای شیمیایی بین نیروهای نظامی جاذبه خاصی داشته است. ثبات رفع آلودگی شیمیایی این گازها باعث بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. محققین وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این ایده دست یافتند که امکان تجزیه بیولوژیکی گازهای سمی توسط عوامل بیولوژیک دور از تصور نیست. همچنین این روش در عمل آسانتر و از نظر اقتصادی با صرفه تر می باشد. لذا آنها شروع به جمع آوری نمونه های از آب و خاک مناطقی از جبهه جنوب که هدف بمباران شیمیایی بوده اند نمودند. از میان باکتری های جدا شده از نمونه های جمع آوری شده، باکتری ۲۱MR جهت تجزیه گاز خردل انتخاب گردید. این باکتری به عنوان Pseudomonas fluorescens تشخیص داده شد. کشت باکتری ۲۱MR در محیط کشت نمکی حاری مقادیر مختلف گلوکز نشان داد که این باکتری قادر به مصرف گلوکز به عنوان تنها منبع کربن می باشد و در این مورد نیاز به فاکتور آلی خاص ندارد. "دی متیل فرماید" (DMF) به عنوان حلال خردل بکار گرفته شد غلظت های مختلفی از DMF (حاری ۱ g/ml گلوکز) جهت بررسی اینکه آیا این حلال توسط باکتری ۲۱MR به عنوان تنها منبع کربنی یا انرژی مورد استفاده قرار می گیرد بکار رفت و نتایج بدست آمده نشان داد که DMF توسط این باکتری مصرف نمی شود. باکتری ۲۱MR در محیط کشت نمکی حاری ۴۰۰ میکروگرم در میلی لیتر گلوکز و مقادیر مختلف گاز خردل به مدت یک هفته و در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد کشت داده شد. شمارش کلتی های زنده و کدورت سنجی نشان داد که باکتری ۲۱MR می تواند تا غلظت ۸۰۰ میکروگرم در میلی لیتر خردل را تحمل کند. باکتری ۲۱MR در محیط کشت نمکی

بیوفیزیک، به راهنمایی: صورت، محمد. تهران. ۱۳۵۸. ۹۹ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنتز تعییری REPAIR SYNTHESIS / تایش ماورای بنفش ULTRAVIOLET RADIATION / سرطان CANCER / کروموزوم CHROMOSOME / هتروکروماتیک (HETEROCHROMATIC) (H) / اوج (E) EUCHROMATIC / اوکروماتیک (E) / میلی باگ (حشره) MEALY BUG / میوز

چکیده: مطالعه و مقایسه سنتز تعییری بین کروموزمهای فعال (اوکروماتیک) Euchromatic (E) و کروموزمهای غیرفعال (هتروکروماتیک) Heterochromatic (H) یکی از مسائل مهم روز در زمینه تعمیر مولکول DNA می باشد. برای بررسی این موضوع از حشره میلی باگ *Planococcus citri* که واجد سیستم کروموزمی لکانوئید (Locanoid) می باشد، می توان استفاده نمود. در این ارگانیزم دیپلوئید هر دو دست کروموزم E, H در یک هسته مشترک قرار دارند. برای تولید صدمات DNA از دو نوع ماده فیزیکی و شیمیایی استفاده گردید اشعه ماوراء بنفش که ایجاد دایمرهای پیریمیدین می نماید و ماده سرطانزای ۴NQO که با تولید پورین ۴NQO، صدمه هائی شبیه به دایمرهای پیریمیدین تولید نموده که با همان مکانیزم که روی دایمرهای تایمین ناشی از اشعه ماوراء بنفش عمل می کنند، فیچی می شوند. برای تشخیص سنتز تعییری از مند اتوراد یوگرافی استفاده گردید و دانه ها در دو قسمت E, H هسته سلولها شمارش و مقایسه شد.

چکیده: تغییرات ساختمان سوم هموگلوبین کبوتر با استفاده از مواد فعال سطحی کاتیونی و آنیونی مورد بررسی قرار گرفته است. دودسیل تری متیل آمونیم بر مایند، ترادسیل تری متیل آمونیم بر مایند، ترادسیل تری متیل آمونیم بر مایند و هگزادسیل تری متیل آمونیم بر مایند به عنوان دترجنتهای کاتیونی مورد استفاده قرار گرفته اند. میانکنش این مواد با هموگلوبین گرماگیر بوده و سبب تاخوردگی بیشتر مولکول پروتئینی شده است. در صورتی که میانکنش سدیم دودسیل سولفات (دترجنت آنیونی) با هموگلوبین گرمایزاد بوده و سبب وا شدن مولکول شده است. مطالعه اسپکتروسکوپی سیستمهای فوق الذکر منجر به ارائه مند جدیدی برای تعیین حالتهای نوری سیستمهای کمپلکس گردیده است. بگونه ای که میانکنش سدیم دودسیل سولفات و دودسیل تری متیل آمونیم بر مایند با هموگلوبین منجر به ایجاد سیستمهای چهار حالته نوری گردیده است.

بیوفیزیک

۱۳۶۱۰ ۱۳۹۶۲ روشن، حسین. مطالعه بیوشیمی فیزیکی ساختار بتالاکتالگوبولین نوع A, B با سدیم دودسیل سولفات. کارشناسی ارشد (بیوفیزیک). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی موحدی، علی اکبر. تهران. ۱۱۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیوشیمی BIOCHEMISTRY / بیوفیزیک BIOPHYSIC / بتالاکتالگوبولین (بی.ال.جی) BETA-LACTOGLOBULIN (BLG) / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULPHATE

چکیده: بتالاکتالگوبولین (BLG) دارای دو نوع زنتیکی A, B می باشد. برهم کنش سدیم p- دودسیل سولفات (SDS) با این دو نوع به کمک روشهای متفاوت تجربی مثل میکروکالیمتری، دیالیز تعادلی، اسپکترومتری ماوراء بنفش و اسپکتروسکوپی دمشائی. در بافراسات، ۳/۲ pH% و درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد اطلاعات حاصله بر اساس مدل ثوری و ایمن مورد آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از تکنیکهای متفاوت نشان می دهد که بتالاکتالگوبولین نوع B پایداری ترمودینامیکی بیشتری نسبت به نوع A دارد. با بررسی سینتیک واکنش بتالاکتالگوبولین با (DTP, DTNB) - ۲ مشخص گردید که واکنش نوع A بسیار سریعتر از نوع B می باشد و این به دلیل متراکم بودن بتالاکتالگوبولین نوع B نسبت به نوع A می باشد. همچنین ۱۲۱ Cys در بتالاکتالگوبولین نوع B در محیطی هیدروفوب تر نسبت به بتالاکتالگوبولین A قرار دارد. اتصال ریتول (Vitamin A) به بتالاکتالگوبولین مورد بررسی قرار گرفته، ثابت اتصال و انرژی آزاد کمپلکس ریتول با بتالاکتالگوبولین با روش اسپکتروسکوپی تعیین گردید. ریتول در محلول آبی دچار اکسیداسیون شده و ساختار آن طی یک واکنش رادیکالی تخریب می گردد. و این در حالی است که ریتول ضمن اتصال به بتالاکتالگوبولین پایدار می گردد و واکنش اتواکسیداسیون صورت نمی گیرد.

۱۳۶۱۱ ۱۳۴۳۸ طالشی، علی اکبر. مطالعه ساختمانی آلبومین سرم گاوی در مجاورت مواد سطحی فعال و کلسیم. کارشناسی ارشد (بیوفیزیک). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی موحدی، علی اکبر. تهران. ۱۳۷۳. ۱۶۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آلبومین ALBUMIN / سرم گاوی BOVINE SERUM / کلسیم CALCIUM

۱۳۶۰۸ ۱۳۴۵۳ چمنی، جمشید. مطالعه ساختمانی آلفا - لاکتالبومین و آپو - لاکتالبومین در اثر متقابل با آن آلکیل تری متیل آمونیوم بر مایند. کارشناسی ارشد (بیوفیزیک). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی موحدی، علی اکبر. ۱۳۷۶. ۹۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آلفا - لاکتالبومین ALPHA-LACTALBUMIN / برهمکنش INTERACTION / دودسیل تری متیل آمونیم بروماید DODECYL TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE / ترادسیل تری متیل آمونیم بروماید TETRADECYL TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE / آپسو - آلفا - لاکتالبومین AMMONIUM BROMIDE / پسرروتین PROTEIN / طیفسنجی SPECTROSCOPY

چکیده: پیوند شدن یک مجموعه مشابه از مواد فعال سطحی کاتیونی به آلفا - لاکتالبومین گاوی در pH برابر ۹، با فرتریس ۵۰ میلی مولار، با استفاده از روشهای دیالیز تعادلی، طیفسنجی ماوراء بنفش و میکروکالیمتری مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از رسم منحنی اشباعی کلوز در دو دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و ۳۷ درجه سانتیگراد، سطح زیر منحنی محاسبه گردیده و با استفاده از روابط پتانسیل وایمن، انرژی آزاد و آنالهی پیوندی محاسبه شده و نمودارهای اسکاجارد رسم گردیده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برهمکنش دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید (DTAB) و ترادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (TTAB) با آلفا - لاکتالبومین، لاقول دو مجموعه جایگاه پیوندی را مشخص می کند، اما برهمکنش هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HTAB) با آلفا - لاکتالبومین، مشخص کننده یک مجموعه جایگاه پیوندی است. جایگاههای اتصال، مستقل از هم عمل نمی کنند بلکه بطور متعاون یکدیگر را تقویت می کنند. برهمکنش DTAB با آپو - آلفا - لاکتالبومین نیز با استفاده از روشهای دیالیز تعادلی، طیفسنجی ماوراء بنفش و میکروکالیمتری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که آپو - آلفا - لاکتالبومین دارای استحکام کمتری نسبت به آلفا - لاکتالبومین می باشد. همچنین به نظر می رسد که دانسیته بار روی سطح آپو نسبت به شکل طبیعی، برای برهمکنش با DTAB مناسب تر باشد.

۱۳۶۰۹ ۱۳۴۳۶ رضایی طاویرانی، مصطفی. مطالعه بیوشیمی

برهمکنش INTERACTION / دودسیل تری آمونیم برماید DODECYL TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE

چکیده: میان‌کنش بین آلبومین سرم گاوی با سدیم دودسیل سولفات در pHهای ۳/۲ و ۶/۴ و دودسیل تری‌متیل آمونیم برماید در pHهای ۳/۲ و ۶/۴ و ۷ مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از روش دیالیز تعادلی ایزوترمهای پیوندی میان‌کنش فوق‌الذکر ترسیم شده و بر اساس تئوری پتانسیل پیوندی و ایمن و رابطه واتنهف پارامترهای ترمودینامیکی ΔH_v و ΔG_v و ΔS_v محاسبه گردیده است. نمودارهای هیل و اسکاچارد رسم گردیده و ضرایب هیل و نیز تعداد جایگاههای اتصال تخمین زده شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین عمل تیتراسیون آلبومین سرم گاوی در حضور غلظت‌های مختلف سدیم دودسیل سولفات و دودسیل تری‌متیل آمونیم برماید مطالعه گردیده و تعداد پروتئینهای تشکیل شده از پروتئین محاسبه گردیده و بحث و نتیجه‌گیری شده است و جایگاه اتصال کلسیم، تعداد کلسیم متصل شده نیز بر روی پروتئین آلبومین سرم گاوی مشخص گردیده است. همچنین غیرطبیعی شدن حرارتی آلبومین سرم گاوی در حضور غلظت‌های مختلف دودسیل تری‌متیل آمونیم برماید مورد مطالعه قرار گرفته است و پارامترهای ترمودینامیکی آن نیز محاسبه گردیده است.

۱۳۶۱۲ ۱۳۴۴۸ غیبی، نعمت‌الله. ارزیابی الکتریکی اثرات محیطی محرک دردزای فرمالین در حین هایپرترمیای بر روی نورون‌های هسته مشبک پارازایگانتوسولولاریس. کارشناسی ارشد (بیوفیزیک). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: سمنانیان، سعید. ۱۳۷۶. ۱۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هسته مشبک پارازایگانتوسولولاریس NUCLEUS RETICULARIS / درد PAIN / هایپرترمیای PARAGIGANTOCELLULARIS / فرمالین FORMALIN / نورون NEURON

چکیده: هسته مشبک پارازایگانتوسولولاریس (Pgi) بخش وسیعی از تشکیلات مشبک پل بصل‌النخاع شکمی را در برمی‌گیرد. این هسته ناهمگونی خاصی در عملکرد و سینتولوژی دارد. نورون‌های آن در فرآیندهای کنترل تنفسی، قلبی - عروقی، در دو بیدردی دخالت دارند. مطالعه کنونی ما بر روی موش سفید آزمایشگاهی نر (male rat) در حالت بیهوشی صورت گرفته است. بررسی به کمک یکی از روش‌های الکتروفیزیولوژیک ثبت خسار سلولی یعنی ثبت تک واحدی (Single-unit recording) انجام شده است. برای اطلاع کافی از نحوه عمل، میزان شلیک و دامنه فعالیت نورون‌ها، در آزمایش اول ثبت از فعالیت پایه آنها انجام گرفت. آزمایش دوم در گروه کنترل با تزریق ۵۰ میکرولیتر سالین به کف پنجه راست حیوان و ثبت از Contralateral Pgi صورت گرفت. آزمایش سوم استفاده از فرمالین به عنوان محرک شیمیایی مؤثر در تغییر فعالیت نورونی هسته‌های مرتبط با حس درد (Pgi) در این بررسی بود، که در اینجا تزریق زیر جلدی (S.C) این ماده با غلظت ۲/۵ درصد و به میزان ۵۰ میکرولیتر در کف پنجه حیوان ثبت تک واحدی از تغییرات فعالیت نورونی در Pgi صورت گرفت. آزمایش چهارم بالا بردن دمای بدن حیوان بیهوش (۳۵/۵) + (C) ۰/۱ تا ۰/۱ + ۳۸/۵ - درجه سانتیگراد و القاء هایپرترمیای و پدنبال آن تزریق فرمالین در حین هایپرترمیای و ثبت تک واحدی در این مراحل بود. نتایج حاصل از این تحقیق، میزان فعالیت پایه نورون‌های ثبت شده در Pgi (۵۰ نورون) را از یک تا ۳۷ اسپایک در ثانیه نشان می‌دهد. در گروه کنترل (۱۰ نورون) فعالیت پایه هر تک نورون (در زمان یک ساعت قبل از تزریق سالین) و نیز فعالیت آن یک ساعت بعد از تزریق سالین از نظر آماری تفاوتی نداشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری و دست‌بندی نورون‌ها در گروه فرمالین (۳۱ نورون) سه دسته نورون تحریکی (۱۹/۳۵ درصد، ۶٪)، مهاری (۴/۳۸ درصد، ۱۵٪) و بدون تغییر (۳۲/۲۵ درصد، ۱۰٪) را در Pgi نشان داد. در گروه هایپرترمیای (۲۵ نورون) بعد از تجزیه و تحلیل آماری تنها دو دسته نورون تحریکی (۴۴ درصد، ۱۱٪) و بدون تغییر (۵۶ درصد، ۱۴٪) با تزریق فرمالین در حین هایپرترمیای مشخص شد. با توجه به بیشتر بودن نورون‌های مهاری نسبت به

تحریکی در حضور تزریق فرمالین، می‌توان نتیجه گرفت که هسته Pgi پاسخ به فرمالین را مهار می‌کند. و این الگوی پاسخ‌دهی وجود دو نوع سلول on و off را در Pgi پیشنهاد می‌نماید. در حین هایپرترمیای افزایش نورون‌های تحریکی پاسخ‌دهنده به فرمالین و عدم مشاهده نورون‌های مهاری اثر افزایشی تشدید پاسخ به فرمالین را در این فراوانی مورد تأکید قرار می‌دهد نه افزایش فعالیت تک‌تک نورون‌ها نسبت به تزریق فرمالین در حالتی که هایپرترمیای وجود نداشت.

۱۳۶۱۳ ۱۳۴۳۹ مسعودی، جهانگیر. مطالعه ترمودینامیکی ارتباط اکسیژناسیون هموگلوبین انسان با غیرطبیعی شدن آن توسط سدیم دودسیل سولفات. کارشناسی ارشد (بیوفیزیک). دانشگاه تهران، دانشکده مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک. به راهنمایی: موسوی‌محدی، علی‌اکبر. تهران. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هموگلوبین HEMOGLOBIN / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE / ترمودینامیک THERMODYNAMICS / تونومتري TONOMETRY / برهمکنش INTERACTION / اشباع شدن از اکسیژن OXYGENATION

چکیده: تأثیر سدیم n- دودسیل سولفات (SDS) به روی اکسیژناسیون هموگلوبین بالغ انسانی، توسط روش تونومتري (سنجش فشار اکسیژن) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی چگونگی این تأثیرات از روشهای دیالیز تعادلی و کالریمتري و طیف‌سنجی استفاده شد. اکسی هموگلوبین از خون تازه، استخراج شد و در تمام آزمایش‌ها با غلظت $M(\text{heme}) = 10^{-5} \times 1/68$ (به جز در آزمایش محاسبه گرمای آلوستری) در بافر تریس ۰/۱ M با pH=۷/۲ بکار رفت. هموگلوبین در اثر اندرکنش با SDS در غلظت ۰/۴ میلی‌مولار SDS، عملکرد خود را از دست می‌دهد. داده‌های طیف‌سنجی نشان می‌دهد که در این غلظت، هموگلوبین ۵۰ درصد غیرطبیعی شده است. داده‌های دیالیز تعادلی بوسیله تئوری پتانسیل پیوندی و ایمن تحلیل گردید. مجموع نتایج دیالیز تعادلی و کالریمتري مربوط به اندرکنش SDS با هموگلوبین، نشان می‌دهد که در غلظت ۰/۴ میلی‌مولار SDS، ۵۰ درصد اسیدهای آمینه کاتیونی موجود در سطح هموگلوبین به SDS اتصال یافته‌اند. برای بررسی اهمیت رفتار تعاونی هموگلوبین، محاسباتی توسط معادله هیل با ضرایب تعاونی متفاوت صورت گرفت و نشان داده شد که هموگلوبین بدون رفتار تعاونی، حتی با انتخاب هر ۲۵۰ دلخراه، بازدهی هموگلوبین طبیعی را ندارد. به منظور محاسبه گرمای تبدیل شکل R هموگلوبین به شکل T هموگلوبین، موسوم به گرمای آلوستری هموگلوبین، از روش کالریمتري و تونومتري استفاده شد. تحلیل داده‌های تونومتري بوسیله ایزوترم پیوندی، که مبتنی بر تئوری جذب سطحی اکسیژن به هموگلوبین می‌باشد، صورت گرفت و مقدار گرمای آلوستری بازا تراکم برابر 344 KJ mol^{-1} گزارش می‌گردد.

زیست‌شناسی

۱۳۶۱۴ ۱۳۹۶۴ اوسطی‌آشتیانی، زهرا. مراحل بلوغ و تکامل پس از تولد در پیماز یویایی موش صحرايي "مطالعه الکتروفیزیولوژیکی لایه گلمرولی". کارشناسی ارشد (بیولوژی سلولی و ملکولی). دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی. به راهنمایی: شفا، فرهاد. تهران. ۱۳۵۹. ۸۶ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بلوغ MATURITY / تکامل سلولی CELL DEVELOPMENT / تولد BIRTH / پیماز یویایی / موش صحرايي RAT / الکتروفیزیولوژی ELECTROPHYSIOLOGY / سیناپس SYNAPSE

چکیده: آنچه که در این رساله بررسی شد مطالعه الکتروفیزیولوژیکی لایه گلمرولی بود. از آنجا که مطالعات هیستولوژیکی و مورفولوژیکی وجود سلول‌های لایه و سیناپس را نشان می‌دهد ولی فعالیت فیزیولوژیکی آن را مشخص نمی‌نماید، بر آن

بود. در برگهای گرسومی میزان عناصر منگنز و پتاسیم کاهش داشته و میزان کلر، کلسیم و روی افزایش نشان داد. از لحاظ میزان سدیم و مس با توجه به غلظت کم این دو عنصر در اجزاء مورد بررسی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. احتمالاً گرسوم عارضه‌های فیزیولوژیکی (زیست محیطی) است، و گرفتگی شاخه‌های لیموشیرین در پاسخ به تنش محیط ایجاد.

ژنتیک

۱۳۶۱۶ ۱۳۴۲۹ طهماسب، محمد. شناسایی چند حالتی (پلی مورفسم‌های) شایع ژن عامل ۸ (Factor VIII) در بیماران هموفیلی A. کارشناسی ارشد (ژنتیک). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: زینلی، سیروس. ۱۳۷۶. ۸۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شناسایی IDENTIFICATION / ژن عامل هشت VIII FACTOR GENE / چند شکلی POLYMORPHISM / هموفیلی A HEMOPHILIA / بیماری DISEASE
چکیده: شناسایی حاملین بیماریهای ژنتیکی یکی از راههای کنترل این گونه بیماریها است. ردیابی ژن جهش یافته بخصوص هنگامی که ژن بزرگ بوده و جهش‌های متنوعی سبب ایجاد بیماری می‌گردد، با دشواری همراه است در این موارد می‌توان بجای ردیابی جهشهای ژنی، از یک نشانگر مناسب از جمله یک جایگاه چند شکل (تئیرات طبیعی در ردیف نوایی DNA) استفاده نمود. کاربرد چند شکلی‌ها، برای ردیابی ژن جهش یافته عامل ۸ که بیماری هموفیلی A (بیماری خونریزی دهنده وابسته به کروموزوم X) را سبب می‌شود، در یک دهه گذشته عمومیت یافته است. برای این منظور لازم است اولاً بیماری در خانواده سابقه داشته باشد و ثانیاً مادر خانواده نسبت به جایگاه چند شکل هتروزیگوت باشد (بودن جایگاه بر روی یک کروموزوم و نبود آن روی کروموزوم دیگر). احتمال هتروزیگوت بودن مادر خانواده نسبت به یک جایگاه چند شکلی با فراوانی هتروزیگوتی آن جایگاه در جمعیت نسبت مستقیم دارد. لذا تعیین فراوانی هتروزیگوتی جایگاه‌های چند شکلی در جمعیت، منظور انتخاب مناسب‌ترین جایگاه در ژنوم مادران خانواده افراد هموفیل ضروری می‌باشد. به ویژه اینکه فراوانی جایگاه‌های چند شکلی در بین گروه‌های نژادی مختلف، متفاوت است. در این مطالعه فراوانی سه جایگاه چند شکلی BclI، HindIII و XbaI در ژن عامل ۸ به ترتیب برابر با ۴۷/۱ درصد، ۵۰ درصد و ۳۸ درصد برآورد گردید. در این تحقیق همچنین مشخص گردید جایگاه چند شکلی BclI و HindIII در وضعیت پیوستگی غیرتعادلی قرار دارند. (۱/۰۹۴۸ D%) یکی از نتایج وضعیت پیوستگی غیر تعادلی بین این دو جایگاه این است که در بیش از ۹۰ درصد موارد افراد مؤنثی که نسبت به جایگاه HindIII یا BclI هموزیگوت مثبت (+ / +) هستند، به ترتیب نسبت به جایگاه BclI و HindIII نیز هموزیگوت می‌باشند. تعیین نوع پیوستگی (تعادلی یا غیرتعادلی) در هنگامی که مادر خانواده، نسبت به یک جایگاه چند شکلی هموزیگوت (غیر گویا) باشد و لازم است جایگاه دیگری روی ژن وی مورد بررسی قرار گیرد، اهمیت می‌یابد. در این موارد جایگاه دوم نه تنها باید دارای فراوانی هتروزیگوتی بالایی باشد، بلکه تا حد امکان باید نسبت به جایگاه اول در وضعیت پیوستگی تعادلی باشد.

شیمی

۱۳۶۱۷ ۱۳۹۱۷ اخلاقی‌نیا، بتول. سنتز و بررسی خواص حرارتی پلی اتر - کتون، پلی اتر - کتون - سولفونهای جدید، پلیمرهای کراس‌لینک شده توسط گروه‌های نیتریل آویزان و پلیمرهای حاوی گروه‌های سولفونامیدی. دکترا (شیمی آلی - پلیمر). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: بنی‌هاشمی، احمد. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۹۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شدیم که از طریق الکتروفیزبولوژیکی مراحل رشد و نمو لایه گلمرولی را مورد مطالعه قرار دهیم. این مطالعه براساس ویژگیهای "تقلیل واکنش" و "انتقال محور پایه" که هر دو نشان‌دهنده فعالیت لایه گلمرولی پياز بویایی هستند انجام گرفته است و چنین نتیجه شد که این لایه از سن ۱۲ روزگی به بعد خصوصیات الکتروفیزبولوژیکی بالغ به خود می‌گیرد و به عبارت دیگر از نظر بلوغ الکتروفیزبولوژی سنین ۱۵-۱۲ روزگی مرحله حساس می‌باشد و با توجه به مطالعات Hinds می‌توان نتیجه گرفت که بلوغ فیزیولوژیک کمی بعد از بلوغ هیستولوژیک و بیوشیمیایی است و از طرفی نیز با مطالعات Salas و همکارانش مطابقت دارد که به گفته این پژوهشگران فاصله زمان بین فعالیت‌ها از ۱۲ روزگی به بعد شکل منظم به خود می‌گیرد و فرکانس فعالیت‌های موجی از ۱۲ تا ۱۵ روزگی به تدریج ویژگیهای بلوغ پیدا می‌کنند. با توجه به زمان بالغ شدن سلولهای گرانول و میتراک و سیناپس بین آنها می‌توان گفت که مکانیزم‌های داخل پياز تقریباً همزمان به بلوغ می‌رسد. از آزمایشاتی که بر روی حیوانات محروم از حس بویایی انجام گرفت این نتیجه به دست آمد که پياز بویایی حیوان نابویا از نظر ویژگی تقلیل واکنش و انتقال محور پایه کم و بیش شبیه حیوان نرمال است که با نتایج هیستولوژیک مطابقت دارد. در این حیوانات علیرغم اینکه کاهش چشمگیری که در ضخامت لایه‌ها و تعداد سلولهای میتراک و تافته دیده می‌شود در تعداد گلمرول‌ها تغییری پدید نمی‌آید و از این جنبه شبیه حیوانات عادی هستند و مطالعات ما نشان دادند که از نقطه نظر ویژگی "انتقال محوری" و "تقلیل واکنش" نیز این حیوانات شبیه حیوانات نرمال می‌باشند به این ترتیب این نتیجه وابستگی این دو پدیده را به ساختمان گلمرولی تأیید می‌کند.

۱۳۶۱۵ ۱۳۹۴۸ محمدپورکاسگری، قاسم. بررسی تغییرات عناصر شیمیایی و فراساختار شاخه‌های لیموشیرین (Citrus limetta risso) مبتلا به عارضه گرسوم (پژمردگی). کارشناسی ارشد (زیست‌شناسی - علوم گیاهی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: رجایی، هما. شیراز. ۱۳۷۶. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لیمو شیرین SWEET LIME / گرسوم GARSOOM / شاخه (گیاه) BRANCH / پژمردگی WILT / عنصر شیمیایی CHEMICAL ELEMENT
چکیده: عارضه گرسوم نوعی پژمردگی در شاخه‌های بعضی از گونه‌های مرکبات است که معمولاً در فصل پائیز در استان فارس نمود پیدا می‌کند. در این پژوهش شاخه‌های درختان لیموشیرین (Citrus limetta risso) سالم و مبتلا به عارضه گرسوم طی دو سال متوالی از باغات چهارم نمونه برداری شده و از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی ریخت‌شناسی دگرگونی شاخه را از حالت سبز به قهوه‌ای خشکیده، همچنین تغییرات برگ را از حالت سبز به سبز لوله شده و سپس سبز خشک، نشان داد. در حین تغییرات، ریزش زودرس میوه‌ها و احیاناً خروج صمغ زرد مایل به قهوه‌ای از محل شکاف ایجاد شده در پوست یا محل افتادن برگ مشاهده شد. پژمردگی شاخه‌های لیموشیرین در عارضه گرسوم انعکاس غیرفعال شدن نسبی آوند چوبی است. در بررسی ساختاری با میکروسکوپ نوری، اجسامی به صورت رشته‌ای و بی‌شکل در عناصر آوندی مشاهده شدند. مهمترین نتیجه بدست آمده از بررسی‌های فراساختاری با میکروسکوپ الکترونی نگاره (Scanning) شاخه‌های مبتلا در مراحل مختلف پیشرفت عارضه و در مقایسه با شاخه‌های شاهد، تشکیل گرفتگی در مرحله ابتدایی بروز عارضه و کامل شدن تدریجی آن تا مرحله پیشرفته بود. موادی ابتدا به صورت دانه‌های کوچک از لانه‌های ارتباطی خارج شده، سپس تدریجاً به یکدیگر می‌چسبند و ذرات بزرگتری را شکل می‌دهند. اتصال دانه‌های ریز به صورت پیوسته در کنار هم گرفتگی رشته‌ای را به وجود می‌آورد. گرفتگی بی‌شکل ظاهراً از فشردگی گرفتگی رشته‌ای ایجاد می‌شود. علاوه بر این، گرفتگی کریستالی نیز در سلولهای شاخه مبتلا مشاهده شد. در مواردی علاوه بر سلولهای پارانشیم مجاور وسل، پارانشیم شعاعی و فیبر آوندی نیز دچار گرفتگی شده بودند. مقایسه تغییرات عناصر شیمیایی شاخه‌های مبتلا و کنترل نشاندهنده، افزایش میزان کلسیم، پتاسیم، کلر، منگنز و روی در چوب شاخه‌های مبتلا

استالها، سیلیل اترها، اسیدهای کربوکسیلیک و سولفوکسیدها بی اثر بوده ولی بطور جزئی دی سولفیدها و ترکیبات دی آرورا احیا می کند. $Zn(BH_4)_2$ که در دمای اطاق ناپایدار است بوسیله لیگاند تری فنیل فسفین پایدار شده و کمپلکسهای $[X(pph_3)_2][Zn(BH_4)_2]$ را بعنوان ترکیبات بورهیدریدی کثوردینه شده جدید و پایدار تولید می نماید. کاربرد این ترکیبات در احیا گروهای عاملی مختلف (مثلا ترکیبات کربونیل دار و آزیدها) مورد مطالعه گسترده قرار گرفت. اثرات اسیدهای لوئیس بر روی شیوه و فعالیت متیل تری فنیل فسفونیم تراهدروبررات مطالعه گردید. واکنشهای بدون حلال در مورد احیاکننده های ذکر شده نیز امتحان گردید. افزایش در سرعت و سهولت در جداسازی از جمله مزایای اینگونه واکنشها برای احیا ترکیبات مختلف می باشد که شایان توجه هستند.

۱۳۶۱۹ **۱۳۸۱۴** اژدر، حسین. سنتز ایزوگزازولهای استخلاف شده در موقعیت ۳ و ۵ به روش حلقوی شدن درون مولکولی اکسیم های $OC - B$ غیراشباع و بررسی حلقوی شدن بین مولکولی اکسیم ها. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی. به راهنمایی: ندینی، رحیم. ۱۳۷۶. ۹۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنتز $ISOXAZOLE$ / ایزوگزازول / حلقه های شدن $CYCLIZATION$ / اکسیم $OXIME$ / استخلاف $SUBSTITUTION$
چکیده: با توجه به اهمیت مشتقات ایزوگزازولها این مواد به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. یکی از روشهای سنتز این مواد حلقوی شدن درون مولکولی اکسیمهای $\beta - \alpha$ غیراشباع می باشد. در ایجاد ابتدا ترکیبات $\beta - \alpha$ غیراشباع مورد نیاز سنتز شده و به اکسیم تبدیل می شوند سپس در محیط بازی و در حضور K_2CO_3 عمل حلقوی شدن انجام می شود که منجر به تهیه ۳ نوع ایزوگزازول استخلاف شده در موقعیت ۳ و ۵ شده است. همچنین حلقوی شدن بین مولکولی اکسیمها با ترکیبات غیراشباع ایتلنی مورد بررسی قرار گرفت که منجر به سنتز یک نمونه ایزوگزازول با استخلاف در موقعیت ۳ و ۴ شده است.

۱۳۶۲۰ **۱۳۵۶۲** اعتمادیان، علیرضا. اندازه گیری غیرمستقیم دیزوپیرامید به روش طیفسنجی اتمی شعله ای. کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: شمیرانی، فرزانه. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اندازه گیری $MEASUREMENT$ / دیزوپیرامید $DISOPYRAMIDE$ / ترکیب آلی $ORGANIC COMPOUND$ / طیفسنجی جذب اتمی شعله ای $FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY$ / کمپلکس معدنی $INORGANIC COMPLEX$ / داروی ضد آریتمی $ANTIDYSRHYTHMIC AGENT$ / تترا تیوسیانات کبالت $TETRATHIOCYANATE COBALTATE$

چکیده: اندازه گیری غیرمستقیم ترکیبات آلی توسط طیف بینی جذب اتمی، مدتها موضوع تحقیقات بوده است و مقالات زیادی در زمینه جذب اتمی و این جنبه از کاربرد غیرمستقیم آن در نوشتارها ارائه شده است. تشکیل زوج یون کاربرد گسترده ای در شیمی تجزیه داشته است، زیرا امکان ترکیب تکنیکهای مختلف تجزیه ای، نظیر استخراج و طیفسنجی، را فراهم می آورد و در نتیجه حساسیت و گزینش پذیری اندازه گیری را افزایش می دهد. در این پژوهش یک روش مناسب برای تعیین دیزوپیرامید با استفاده از کمپلکس معدنی $Co(SCN)_4^{2-}$ مطالعه شده است. دیزوپیرامید یک داروی ضد آریتمی است. روش شامل استخراج زوج یون تشکیلی بین دیزوپیرامید و کمپلکس معدنی $Co(SCN)_4^{2-}$ و به دنبال آن اندازه گیری کبالت در فاز آلی توسط طیفسنجی جذب اتمی در 24410 nm است. شرایط بهینه تجزیه pH غلظت $Co(SCN)_4^{2-}$ ، زمان همزدن، نسبت فاز، تعداد استخراجها و گستره خطی منحنی کالیبراسیون در تعیین دیزوپیرامید بررسی شده اند. علاوه بر این، مکانیسم تشکیل زوج یون نیز مطالعه شده است. فاز آلی بکار رفته ۱ و ۲- دی کلرواتان می باشد. شرایط بهینه برای تعیین دیزوپیرامید به ترتیب زیر حاصل شده است. مقدار

سنتز $SYNTHESIS$ / خواص حرارتی $THERMAL PROPERTIES$ / پلی آنتر-کتون $POLYETHER-KETONE$ / پلی آنتر-کتون سولفون $POLYETHER-KETONE SULFONE$ / پلیمر کراسلینک شده $CROSSLINKED POLYMER$ / نتریل آویزان $PENDENT NITRILE$ / سولفونامید $SULFONAMIDE$
چکیده: از واکنش تراکمی ۱-benzofuro [2,3-b] benzofuran - dicarboxylic acid (A) با تعدادی دی آریل انتر: ۱،۱-bis(p-phenoxybenzoyl) benzene، ۲،۲-bis(p-phenoxybenzoyl) benzene، ۳،۳-bis(p-phenoxybenzoyl) benzene، ۴،۴-bis(p-phenoxybenzoyl) benzene، ۴،۴'-di(1-naphthoxy) diphenoxydiphenylsulfone، ۴،۴'-bis(p-phenoxybenzoyl) benzene، ۴،۴'-diphenoxydiphenylsulfone، ۴،۴'-bis(p-phenoxybenzoyl) benzene، ۴،۴'-biphenyl) تعدادی پلی انتر-کتون و پلی انتر-کتون سولفون جدید سنتز شدند. این دسته از پلیمرها به روش پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم به وجود آمدند که $PPMA$ (۱۰ / ۱، CH_3SO_3H / PyO_5) به عنوان معرف و حلال استفاده می شود. علاوه بر این به منظور بررسی اثرات ساختمانی، بر روی خواص حرارتی، گروههای دیگری از پلی انتر-کتون و پلی انتر-کتون سولفون نیز ساخته شدند. یک دسته از این گروهها از مخلوط اکی مولار دی اسید (p- $sulfonyl bis$ - $SO_2N(CH_2)_2$) آویزان شدند. پلیمرهای اصلاح شده دارای حساسیت بسیار خوبی هستند، به طوریکه ویسکوزیته و طیفهای $UV-Vis$ آنها اندازه گیری و بررسی شدند. داده های تجزیه عنصری و اسپکتروسکوپی مادون قرمز مویید ساختمان ملکولی پلیمرهای بدست آمده است. همچنین خواص حرارتی تمامی پلیمرها با استفاده از روشهای DSC (Differential scanning calorimetry)، TGA (Thermogravimetric analysis) بررسی شدند و پارامترهای T_g ، PDT ، PDT_{max} ، Y_c با یکدیگر مقایسه گردیدند.

۱۳۶۱۸ **۱۳۳۱۵** ادیبی، مینا. معرفی بورهیدرید اصلاح شده: الف - متیل تری فنیل فسفونیم تترا هیدروبورات. ب - کمپلکسهای کثوردینه شده زینک تترا هیدروبورات بوسیله تری فنیل فسفین. کارشناسی ارشد (شیمی آلی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: فیروزآبادی، حبیب. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بورهیدرید اصلاح شده $MODIFIED BORON HYDRIDE$ / متیل تری فنیل فسفونیم تترا هیدروبورات $METHYLTRIPHENYL PHOSPHONIUM$ / تری فنیل فسفین $TRIPHENYL PHOSPHINE$ / واکنش شیمیایی $CHEMICAL REACTION$ / کمپلکس کوئوردیناسی $COORDINATED COMPLEX$

چکیده: بورهیدریدهای آمونیوم چهارتایی به دفعات در نوشتارها گزارش شده اند ولی معرفی بورهیدریدی که حاوی فسفر باشند کمیاب هستند. در این مطالعه تعدادی از اینگونه معرفیهای اصلاح شده که حاوی اتم فسفر می باشند را تهیه کرده و تعدادی از کاربردهای آنها در واکنشهای سنتز آلی مورد مطالعه قرار داده ایم. متیل تری فنیل فسفونیم بورهیدرید بصورت پودری سفید و ترکیبی کاملا پایدار قادر به احیاء آلدهیدها، کیتونها، کربوکسیلیک اسید کلریدها و نیز آزیدها در شرایط ملایم می باشد. همچنین این معرف ترکیبات کربونیل α ، β غیراشباع را بصورت شیمی گزین به آلکلهای آلیلیک مربوطه احیا می نماید. این معرف در مقابل اکسیمها، ترکیبات نیترو،

داده و کمپلکس [Pt (CH₂)₄ (Et) I (phen)] را ایجاد می‌کند. مطالعه سینتیک این واکنش با استفاده از اسپکتروسکوپی UV - VIS نشان می‌دهد که این واکنش از طریق یک مکانیزم SN₂ انجام می‌گیرد. یک افزایش سرعت با ضرب ۱/۶ برابر در این واکنش در مقایسه با واکنش مشابه با کمپلکس [Pt (CH₂)₄ (bipy)] مشاهده می‌شود که احتمالاً ناشی از خصیلت نوکلئوفیلی بیشتر کمپلکس حاوی لیگاند ۱ و ۱۰ - اورتوفناترولین است. واکنشهای معرفهای ER - RE با کمپلکسهای Pt(II) کمپلکسهای با فرمول [Pt (CH₂)₄ (ER) ۲ L₂] ایجاد می‌کند که در آن L₂ یک لیگاند دودندانه نیتروژن‌دهنده است. مطالعات سینتیکی با استفاده از اسپکتروسکوپی UV - VIS دلالت بر این دارد که این روشها احتمالاً از طریق یک مکانیزم SN₂ انجام می‌شوند. محصولات Pt (IV) واکنشهای اکسایشی - افزایشی فوق‌الذکر با استفاده از اسپکتروسکوپی ¹H NMR شناسایی شده‌اند. در قسمت دوم از اسپکتروسکوپی NMR چند هسته‌ای (¹H, ¹³C, ³¹P) جهت شناسایی محصولات واکنش جایگیری SO₂ با برخی از کمپلکسهای Pt (IV) مانند [Pt (CH₂)₄ (dppm)]₂ (Pt (CH₂)₄ (دی فنیل فسفینو) متان، Ph₂PCH₂Ph₂) و [Pt (CH₂)₄ (PMe₂Ph)]₂ استفاده شده است. محصولات به ترتیب به صورت [Pt (CH₂)₄ (PMe₂Ph) (SO₂Me)]₂ (Me) [Pt (CH₂)₄ (SO₂(dppm))]₂ شناسایی شده‌اند. در هر دو مورد به دلیل نفوذ ترانس بالای گروه متیل، SO₂ درون یکی از زوج متیل‌های مقابل هم جای می‌گیرد.

۱۳۶۲۳ ۱۳۳۱۲ چراغی، سلیمان. اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم فرمالدهید و رزورسینول به روش سینتیکی - اسپکتروفتومتری. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: پرام، هوشنگ؛ پوررضا، ناهید. ۱۳۷۵. ۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اندازه‌گیری MEASUREMENT / سینتیک KINETICS / رزورسینول RESORCINOL / طیف نورسنجی SPECTROPHOTOMETRY / واکنش شیمیایی CHEMICAL REACTION / فرمالدهید FORMALDEHYDE

چکیده: یک روش سینتیکی حساس و انتخابی برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز فرم آلدهید معرفی شده است. روش ارائه شده براساس خاصیت کاتالیزوری فرم آلدهید بر روی سرعت واکنش بین معرف فرمز خنثی و برزومات پتاسیم در محیط سولفوریک در دمای ۳۳ درجه سانتیگراد می‌باشد. زمان لازم برای کاهش جذب معرف فرمز خنثی در طول موج ماکزیمم ۵۲۴nm مبنای اندازه‌گیری می‌باشد. اثر عوامل مختلف از قبیل درجه حرارت، غلظت واکنشگرها، دما و قدرت یونی مورد بررسی قرار گرفت. محدوده غلظت ۶۰۰۰ - ۲۵ ngml⁻¹ از فرم آلدهید با بکارگیری این روش قابل اندازه‌گیری می‌باشد. اثر ترکیبات آلی مختلف (الکل‌ها، آلدهیدها و اسیدها) و معدنی مختلف بر روی واکنش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که این روش برای اندازه‌گیری فرم آلدهید بسیار انتخابی عمل می‌کند. فرم آلدهید موجود در رزین‌های ملامین - فرم آلدهید با بکارگیری این روش اندازه‌گیری گردید. همچنین از خاصیت بازدارندگی رزورسینول بر روی سرعت واکنش کاتالیزوری فرم آلدهید برای اندازه‌گیری این ترکیب در نمونه‌های حقیقی استفاده گردید. منحنی استاندارد بدست آمده در ناحیه ۳۶۹ - ۱/۵ خطی می‌باشد.

۱۳۶۲۴ ۱۴۳۵۸ حذرخانی، حسن. سنتز ۲ - الکیل و ۲ - آریل بنزایمیدازولها به کمک امواج میکرو ویو. کارشناسی ارشد (شیمی آلی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: خواجوری، محمدصادق. ۱۳۷۵. ۸۸ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بنزایمیدازول BENZIMIDAZOLE / سنتز SYNTHESIS / مشتقات (شیمی) DERIVATIVES / ریز موج MICROWAVE

چکیده: در این تحقیق از مواد قابل دسترس و به کمک امواج میکرو - ویو مشتقات بنزایمیدازول سنتز شده است. در تهیه این ترکیبات از مشتقات ارتودی آمینوبنزن و ارتواسترها در حضور مقدار کاتالیزوری P- تولوئن سولفونیک اسید استفاده شده است و با توجه به شرایط واکنش احتیاجی به حلال یا یک بستر جامد و یا

معینی دی‌زیوپیرامید در تعدادی قیف جداکننده وارد گردید و مقادیر متفاوت محلول ۲ - Co (SCN) به آن اضافه شد. سپس HCl ، ۱M ، NaOH ، ۱M ، به آن اضافه گردید تا pH از پیش مشخصی را فراهم آورد. کبالت موجود در فاز آلی پس از صاف کردن توسط طیف‌بینی جذب اتمی شعله‌ای اندازه‌گیری شد. غلظت بیینه ۲ - M (SCN) ۱/۲۵۰، تعیین شد. pH بیینه برابر ۴/۶ به دست آمد. زمان همزدن از ۱ تا ۳۰ دقیقه بررسی شد که در نتیجه ۱۵ دقیقه، زمان کافی برای به دست آوردن مقدار جذب بیینه بود. زوج یون استخراج شده حداقل برای ۲۴ ساعت پایدار می‌باشد. به منظور استخراج کمی، نسبت فاز آبی به فاز آلی ۴:۱، تنها یک استخراج کافی است. معادله خط ۰/۲۹۵۷ - ۱/۰۹۳۵x % یا ۷/۱۹۹۷۶۷ % حاصل گردید. گستره خطی در محدوده ۰/۴۵ - ۰/۴۳ mg/ml دارو در فاز آلی قرار گرفت. RSD روش برای تعیین ۱/۲mg دارو برابر ۲/۶ درصد (۸ % n) به دست آمد.

۱۳۶۲۱ ۱۳۳۰۵ افلاکی‌پاشاکی، فریدون. بررسی کیفی و کمی اسیدهای آمینه غذای کودک به روش‌های کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و کروماتوگرافی گازی (GC). کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مطلوبی، حجت‌الله. ۱۳۷۶. ۹۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کیفیت QUALITY / کمیت QUANTITY / اسید آمینه AMINO ACID / کسروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY / کروماتوگرافی گازی GAS CHROMATOGRAPHY / غذای کودک BABY FOOD

چکیده: مواد غذایی باید حاوی مقادیر زیادی اسیدهای آمینه ضروری جهت برقراری رشد و حفظ سلامت انسان باشند. این امر لزوم تجزیه اسیدهای آمینه مواد غذایی جهت تعیین ترکیب کلی اسیدهای آمینه مواد غذایی را روشن می‌سازد. برای تجزیه اسیدهای آمینه مواد غذایی ابتدا به روش کجلدال مقدار پروتئین موجود در ماده غذایی مشخص گردید. هیدرولیز پروتئینهای ماده غذایی توسط اسیدکلریدریک ۶N انجام گرفت که سپس، تجزیه اسیدهای آمینه به دو روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و کروماتوگرافی گاز - مایع (GLC) با دقت مناسبی انجام گرفت. در کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا از فنیل ایزوسانات برای مشتق‌سازی اسیدهای آمینه استفاده گردید که مشتقات فنیل تیوکاربامیل (PTC) اسیدهای آمینه اتوسط ستون Pico.Tag جداسازی شده و آشکارسازی آنها توسط آشکارساز UV در ۲۵۴nm انجام گرفت. برای کروماتوگرافی گازی اسیدهای آمینه توسط تری فلئورواستیک انیدرید، مشتق (S) ، O و N تری فلئورواستیل ایزویوتیل استر اسیدهای آمینه تهیه گردید که توسط ستون شیشه‌ای حاوی ۳ - SE - ۳۰ درصد بر روی ۱۲۰ mesh - Chromosorbw جداسازی شده و آشکارسازی آنها توسط آشکارساز یونش شعله‌ای انجام گرفت.

۱۳۶۲۲ ۱۳۵۰۴ جوشقانی، محمد. برخی از واکنشهای اکسایشی - افزایشی کمپلکسهای پلاتین (II) و مطالعه NMR چند هسته‌ای برخی از کمپلکسهای تترامتیل پلاتین (IV). دکترا (شیمی معدنی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: رشیدی، مهدی. ۱۳۷۵. ۱۷۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی. اکسایش OXIDATION / کمپلکس COMPLEX / پلاتین PLATINUM / تشدید مغناطیسی هسته NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE / تترامتیل / واکنش شیمیایی CHEMICAL REACTION / طیف‌سنجی SPECTROSCOPY

چکیده: در این مطالعه واکنشهای اکسایشی - افزایشی برخی از معرفهای ER - ER که در آن R یک گروه آلی نظیر متیل، فنیل، بنزیل و هیدروژن و E یکی از عناصر گروه ۱۶ جدول تناوبی است) و نیز Et با کمپلکسهای [Pt (CH₂)₄ (bipy)] کمپلکس (IX) ([Pt (CH₂)₄ (phen)] کمپلکس (X) ، [Pt(CH₂)₂ (bipy)]₂ (CH کمپلکس (V)) مورد بررسی قرار گرفتند. کمپلکس (X) به سهولت با Et واکنش

هیدروکسیل ایجاد می‌شود. بازده کلیه واکنشهای انجام شده بیش از ۸۰ درصد می‌باشد. بررسی های طیفسنجی IR, NMR, Mass تشکیل این ترکیبات را تأکید می‌کند.

۱۳۶۲۷ ۱۳۵۴۲ رجبی، مریم. اندازه‌گیری گونه‌های کروم با جاذب سلولز بوسیله روش جذب اتمی شعله‌ای و الکتروترمال. کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: شمیرانی، فرزانه. ۱۳۷۶. ۸۲ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. اندازه‌گیری / MEASUREMENT / کروم / CHROMIUM جذب / ABSORPTION / سلولز / CELLULOSE / روش جذب اتمی شعله‌ای / الکتروترمال / ELECTROTHERMAL

چکیده: یک روش سریع، ساده و گزینش‌پذیر برای گونه‌شناسی کروم (III) و کروم (VI) در محلولهای آبی با استفاده از جاذب سلولز و اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای و الکتروترمال شرح داده شده است. اثر پارامترهای مختلف از قبیل pH، وزن سلولز، غلظت NaCl و زمان به هم زدن بررسی شده و بهترین شرایط بدست آمده است. تحت شرایط بهینه شده (pH=۱۱)، نیم گرم سلولز، NaCl نیم مولار و زمان به هم زدن ۱۰ دقیقه) کروم (III) روی سلولز باقی مانده و کروم (VI) جمع‌آوری و توسط جذب اتمی شعله‌ای و الکتروترمال اندازه‌گیری می‌شود. کروم (III) از طریق فاضل محاسبه یا بعد از شستشو به وسیله ۲HCl نرمال اندازه‌گیری می‌شود. انحراف استاندارد نسبی (۶ اندازه‌گیری تکراری) در 2.0 MgL^{-1} کروم (III) و کروم (VI)، 4.0 MgL^{-1} کروم کل به ترتیب برابر ۲/۳۲ درصد و ۱/۷۶ درصد و ۱/۶۳ درصد واحد آشکارسازی وابسته (براساس سه برابر انحراف استاندارد) به ترتیب ۱/۱۸، ۵/۱، ۱/۱۸ میکروگرم در لیتر می‌باشد. هیچ مزاحمتی از دیگر گونه‌های بررسی شده مشاهده نشده و مند با موفقیت برای نمونه آب بکار رفته است.

۱۳۶۲۸ ۱۳۳۱۴ رضایی‌نژاد، رامش. انتقال انتخابی یون پرمنگنات از غشاء مایع توسط کراون اترها و نمک‌های تترا بوتیل آمونیوم بعنوان حامل. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: پرهام، هوشنگ؛ پوررضا، ناهید. ۱۳۷۶. ۸۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

یون پرمنگنات / PERMANGANATE ION / تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات / TETRABUTYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE / انتقال یون ION / TRANSFER / کراون اتر / غشای مایع LIQUID MEMBRANE

چکیده: انتقال یون پرمنگنات از غشاء مایع توسط تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات (TBAHSO₄) به عنوان حامل مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر ماهیت و اسیدیته فاز گیرنده بر انتخاب‌پذیری و سرعت انتقال بررسی شد. در حضور مخلوطی از یون‌های Fe^{3+} ، As^{5+} و اسید سولفوریک ۰.۳M، به عنوان پذیرنده در فاز گیرنده می‌توان یون MnO_4^- را با بازده خوب از میان غشاء CH_2Cl_2 انتقال داد. حدود ۹۲ درصد از مقدار کل یون MnO_4^- در مدت ۵۵ دقیقه انتقال یافت. اما این سیستم از انتخاب‌پذیری بالایی برخوردار نبوده و یون $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ به عنوان یک مزاحم جدی عمل می‌کند. برای انتخاب‌پذیر کردن انتقال، سیستم جدیدی بکار برده شد که در آن مخلوط TBAHSO₄ و دی سیکلو - ۱۸ - کراون - ۶ به عنوان حامل برای انتقال یون MnO_4^- از غشاء مایع دی کلرومتان استفاده گردید. توسط این سیستم یون MnO_4^- از محلول آبی شامل یونهای دیگری مانند $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ، MoO_4^{2-} ، WO_4^{2-} ، BrO_3^- ، IO_4^- ، IO_3^- ، $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ به صورت کاملاً انتخابی و با بازده خوب منتقل شد. بطوریکه حدود ۹۴ درصد از یون پرمنگنات در مدت ۷۵ دقیقه از غشاء مایع انتقال یافت در حالی که انتقال بقیه یونها کمتر از ۶ درصد بود.

۱۳۶۲۹ ۱۳۹۵۱ رضوی‌زاده، محمدرضا. سینتیک و مکانیسم واکنش‌های آنیاسیون $(\text{NO}_3)_2[\text{Co}(\text{en})_2\text{CNH}_2\text{O}]$ - Trans در مخلوطی از حلال دی متیل فرمامید و آب. کارشناسی ارشد (شیمی

یک فعال‌کننده وجود نداشته است. در این روش مشتقات بنزایمیدازول با راندمان بالا و در زمان‌های کوتاه تهیه شده است و با توجه به شرایط بدست آمده عمل خالص‌سازی بسیار ساده صورت می‌گیرد و واکنش‌ها در فشار اتمسفر صورت گرفته‌اند. همچنین این روش سنتزی برای تهیه مشتقات نفتوکسازین‌ها و بنزایمیدازوکوئینازولین‌ها تعمیم داده شده است و این دسته از ترکیبات نیز با راندمان بالا در زمان‌های کوتاه با روش ابداعی فوق سنتز گردیده‌اند. در تهیه ترکیبات ۳ - آلکیل (آریل) نفتوکسازین‌ها و ۶ - آلکیل (آریل) بنزایمیدازوکوئینازولین از یک انتقال‌دهنده انرژی مناسب از جمله N و N - دی متیل استامید استفاده شده است.

۱۳۶۲۵ ۱۳۵۵۸ حنطه‌زاده، عبدالمهدی. سنتز (-) - (R) - نورلود انوسین و (+) - (S) - نورلود انوسین هیدروکلرید با معرفی فعال توری. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی. به راهنمایی: حاجی‌پور، عبدالرضا. ۱۳۷۶. ۱۰۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. نورلودانوسین هیدروکلرید / NORLAUDANOSINE HYDROCHLORIDE / ایزوکیولین آلکالوئید / ISOQUINOLIN ALKALOID / چرخش نوری / OPTICAL ROTATION / دیاستریومر / DIASTEREOMER

چکیده: ایزوکیولین آلکالوئیدها به عنوان پیش ماده ترکیبات طبیعی و داروهای همانند شل‌کننده عضله صاف، گشادکننده سرخرگ کرونر در اسپاسم رگهای خونی همراه با انسداد محیطی سرخرگ توسط لخته شدن خون، انسداد ناگهانی رگهای روی و تشکیل لخته درون رگهای مغزی اهمیت زیادی در شیمی دارویی دار. این ترکیبات اثر پهبوش‌کننده موضعی بارزی از خود نشان می‌دهند، مخدر و اعتیادآور نمی‌باشند، اثرات جانبی آنها در بدن محدود می‌باشد. هدف از این پروژه پیدانمودن روش کلی برای سنتز (R) - (-) نورلودانوسین هیدروکلرید و (S) - (+) نورلودانوسین هیدروکلرید به عنوان مشتقات کایرال بنزیل ایزوکیولین آلکالوئید می‌باشد. این ترکیبات به ترتیب توسط ۳ (R) - (+) و ۴ دی متوکسی بنزیل - ۲ - متوکسی - ۱ - نفتیل سولفاکساید کایرال جدید و معرف احیاکننده تریس (S) - ۰ ان و ان - فتالوئیل لیوسین [بورهیدرات بدست می‌آید. در این پروژه پیکربندی مطلق و چرخش نوری ترکیبات و همچنین نسبت دیاستریومرها و درصد e.e با استفاده از NMR - ۱H مطابقت با ترکیبات شناخته شده تعیین شده است.

۱۳۶۲۶ ۱۳۹۳۶ دهقان، شعله. سنتز و شناسایی ایمیدهای خاص حاصل از واکنش‌های آمینولیز آنتی تری سیکلو ۲،۲،۴،۲.۴. نون - ۶ - ان - اندو - ۸، اندو - ۹ - دی کربوکسیلیک انیلیدرید. کارشناسی ارشد (شیمی آلی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: بدری، رشید. اهواز. ۱۳۷۶. ۹۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دیلمر - آلدرد / DIELS-ALDER / ایمید / IMIDE / آمینولیز / AMINOLYSIS / آلایل آمین / ALLYL AMINE / ۲-AMINO-۴-CHLOROPHENOL - کلروفنل / ۳-AMINO-۱-PROPANOL / سنتز / SYNTHESIS / اکسایش / OXIDATION

چکیده: ایمیدها و یوژنیکها بیولوژیکی، صنعتی و دارویی متعددی از خود نشان می‌دهند. با توجه به این ویژگیها مطالعات بسیاری بر روی این ترکیبات انجام شده است. در این کار تحقیقاتی سنتز و شناسایی انواع جدیدی از این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور آنتی - تری سیکلو ۲،۲،۴،۲.۴. نون - ۶ - ان - اندو - ۸ - اندو - ۹ دی کربوکسیلیک انیلیدرید (I) از واکنش دیلمر - آلدرد سیکلوپنتا تری ان انیلیدرید مالئیک تهیه و خالص‌سازی شد. سپس واکنش آمینولیز ترکیب (I) با آلایل آمین، اتیلن دی آمین، ۳- آمینو - ۱ - پروپانول (در حلال اتیل استات) و ۲- آمینو - ۴ - کلروفنل (در حلال اتانول) انجام شد. با آگیری هر یک از آمیدهای تولید شده ایمید مربوطه حاصل گردید. از اکسیداسیون ایمید حاصل از واکنش ترکیب (I) با آلایل آمین به وسیله محلول پرمنگنات پتاسیم پیوند دوگانه آلایل اکسید شده و دو گروه

یاداری آنها، سرعت زیاد واکنش آنها، راندمان بالای محصولات، شرایط ملایم واکنشها، ملایم بودن واکنشگرها، سهولت بازیابی محصولات، این اکسیدانها را به واکنشگرهای ملایم و مؤثر برای اکسیداسیون ترکیبات آلی تبدیل کرده است. تراکس پیریدین کبات دی کرومات (TPCD) و تراکس پیریدین نیکل دی کرومات (TPND) همچنین به راحتی تهیه می‌شوند و توانایی اکسیداسیون آنها برای اکسیداسیون گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان داده است گروههای هیدروکسی، پیوندهای C-H بنزلی، اکسیمها و تیولها به وسیله اکسیدانها در شرایط و فلاکس در استونیتریل اکسید می‌شوند. یاداری این اکسیدانها، سرعت نسبتا خوب واکنشها، راندمان بالای محصولات، سهولت بازیافت محصولات مهمترین نقاط قوت اکسیداسیون گروههای عاملی بنزلی، سهولت بازیافت محصولات مهمترین نقاط قوت این واکنشگرها است. همچنین مقایسه‌ای میان چهار اکسیدان و زینک دی کرومات سه آبه (ZDT)، فریک دی کرومات (FeD) و تراکس پیریدین سیلور دی کرومات (TPSD) انجام شده است.

۱۳۶۳۶ ۱۳۳۰۲ عباسی، محمد. مطالعه‌ای درباره اکسیداسیون ترکیبات آلی با اکسیدانهای دارای منگنز در غیاب حلال و با MnO_2 در شرایط اسیدی. کارشناسی ارشد (شیمی آلی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: فیروزآبادی، حبیب. ۱۳۷۶. ۸۶ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اکسایش / OXIDATION / اکسند / OXIDANT / منگنز / MANGANESE / ترکیب آلی / ORGANIC COMPOUND / کاتالیزور / CATALYST

چکیده: ثابت شده است که دی‌اکسید منگنز اکسیدکننده انتخابی ملایم و باارزش برای یک سری گروههای عاملی بویزه الکلها، اشباع نشده می‌باشند. الکلها اشباع نشده‌ای مانند الکلها بنزلیک و آللیک توسط MnO_2 در محیط اسیدی ($[H_2SO_4] = 1M$) اکسید شده‌اند. توسط این روش الکلها بنزلیک نوع اول در مقابل نوع دوم و همچنین الکلها آللیک در مقابل بنزلیک بصورت انتخابی اکسید شده‌اند. در این مطالعه دسته‌ای از ترکیبات آلی مانند الکلها اشباع نشده، آسولونیتها و تیولها توسط اکسیدانهای دارای منگنز ($KMnO_4$, $BaMnO_4$, MnO_2) در غیاب حلال اکسید شده‌اند. همچنین سولفیدها توسط MnO_2 در حضور مخلوط جامد H_2SO_4 / سیلیکازل به عنوان کاتالیزور در شرایط بدون حلال به سولفوکسیدهای مربوطه اکسید شده‌اند.

۱۳۶۳۷ ۱۴۰۳۷ علیمدد، منیژه. بررسی مواد و ترکیبات متشکله اسانس *Melissa officinalis*. کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: رشیدی‌رنجبر، پرویز. ۷۶-۱۳۷۵. ۲۳۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بدر نجبویه / DRACOCEPHALUM / اسانس / ESSENCE / کروماتوگرافی مایع / LIQUID CHROMATOGRAPHY

چکیده: اسانس گیاه بدرنجبویه (*Melissa officinalis*) با بخار آب استخراج و توسط کروماتوگرافی ستونی روی سیلیکازل به چند جزء تفکیک گردید. اجزاء تفکیک شده جهت تشخیص مواد تشکیل‌دهنده اسانس توسط دستگاه گاز کروماتوگراف طیف‌سنج جرمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تعداد ۶۶ جزء در اسانس شناسایی شد. ساختار ترکیبات با استفاده از طیف جرمی، مقایسه طیف جرمی با ترکیبات شناخته شده و اندیس کوئاس تعیین شده است. در اسانس استخراج شده از اندامهای هوایی گیاه ۲۷ مونوترپن و ۲۱ سزکوبین‌ترین شناسایی شده‌اند.

۱۳۶۳۸ ۱۳۵۶۱ فخری، علیرضا. اندازه‌گیری مقادیر کم تیوسیانات در نمونه‌های بیولوژیکی به روش سینتیک - اسپکتروفتومتری و تزریق در جریان پیوسته (FIA). کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی. به راهنمایی: انصافی، علی اصغر. ۱۳۷۵. ۱۰۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

یک جاذب انتخابی مناسب برای طلا از محصول اسید کلریدریک می‌باشد. فوم‌ها به عنوان یک مبادله‌کننده آبیونی به‌خاطر حضور گروههای آمیدو و آمینو، عمل می‌کنند. طلای جذب شده را براحتی می‌توان توسط محلول نیوارو از فوم جدا نمود. در این پژوهش برای اندازه‌گیری طلا به روش طیف‌سنجی نوری VIS / UV از معرف ردامین B در محیط اسید پرکلریک در حضور پلی وینیل الکل استفاده شد. این روش نیاز به گرم‌کردن و استخراج با حلالهای آلی ندارد و در مقایسه با سایر روشهای طیف‌سنجی موجود برای اندازه‌گیری طلا دارای حساسیت، سادگی و سرعت مناسب می‌باشد. حد آشکارسازی روش ۳۹ppb و در گستره خطی ۰/۶۴-۱/۰۸ ppm قابل کاربرد است.

۱۳۶۳۴ ۱۳۹۲۰ صولتی‌دالکی، زهرا. بررسی خواص فتوکاتالیزوری برخی نیمه‌هادیها با بکارگیری حساس‌کننده‌های رنگی. کارشناسی ارشد (شیمی معدنی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: کوتی، محمد. اهواز. ۱۳۷۶. ۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نیمه‌هادی / SEMICONDUCTOR / فتوکاتالیزور / PHOTOCATALYST / حساس‌کنندگی رنگی / PHOTSENSITIZATION / اکسید روی / ZINC OXIDE / اکسید تیتانیوم / TITANIUM OXIDE / رنگ آلی / DYE

چکیده: مطالعه مواد نیمه‌هادی به عنوان الکتروود در سل‌های خورشیدی الکتروشیمیایی به منظور تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی یک موضوع بسیار مهم است. مواد نیمه‌هادی، که فتوکاتالیزورهای هتروژن نیز نامیده می‌شوند، می‌توانند با جذب نور در ناحیه ماوراء بنفش یا مرئی تولید جفت الکترون حفره کنند. در نتیجه، این مواد می‌توانند ترکیبات آلی یا معدنی را که به طریق فیزیکی یا شیمیایی بر روی آنها جذب سطحی شده‌اند، اکسید یا احیاء نمایند. از این خاصیت نیمه‌هادی می‌توان در واکنشهای کاتالیزوری متعددی از جمله تصفیه آب‌های آلوده، استفاده کرد. نیمه‌هادی‌هایی که دارای انرژی شکاف بزرگ هستند را می‌توان با مولکولهای رنگ جاذب نور مرئی که بر سطح نیمه‌هادی جذب سطحی شده‌اند حساس کرد، به طوری که دامنه طول موج وسیعی از نور قابل استفاده باشد. در این پروژه فعالیت فتوکاتالیزوری نیمه‌هادی‌های ZnO ، TiO_2 را با استفاده از لامپ گازی W ۲۵۰ مورد مطالعه قرار دادیم. همچنین از رنگهای توپین، سافرانین، رزینگال، رداسین و سبز مالاشیت به عنوان حساس‌کننده نیمه‌هادی‌ها استفاده شده است. اثر حساس‌کنندگی این رنگها با تغییر pH، تغییر می‌کند که براساس تعیین میزان کاهش جذب آنها به کمک دستگاه طیف‌سنجی UV-Vis سنجیده شده است. بررسی‌های انجام شده نشان داد که علی‌رغم راندمان بیشتر ZnO در مقایسه با TiO_2 ، در انجام واکنشهای فتوکاتالیزوری حساس شده، در تمام موارد کارایی TiO_2 بهتر بوده است که این امر به پایداری بیشتر TiO_2 نسبت داده‌ایم. در این مطالعات با استفاده از سیستم‌های فتوکاتالیزوری TiO_2 همراه با برخی رنگها، تحت شرایط کنترل شده pH، احیای عناصر کلر، برم و ید نیز انجام گرفت.

۱۳۶۳۵ ۱۳۹۷۶ صیادی، نیما. کاربرد اکسیدانهای جدیدی از کروم (VI) برای اکسیداسیون انواع مختلف ترکیبات آلی. کارشناسی ارشد (شیمی آلی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: سرداریان، علیرضا. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۰۱ صفحه، جدول، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کروم / CHROMIUM / اکسند / OXIDANT / اکسایش / OXIDATION / ترکیب آلی / ORGANIC COMPOUND

چکیده: در این مطالعه اکسیدانهای جدید از کروم (IV) تهیه و خواص اکسیداسیونی آنها بر روی انواع مختلف ترکیبات آلی بررسی شده است. کبات دی کرومات دو آبه (CDD) و نیکل دی کرومات هیدراته (NHD) به راحتی تهیه شده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که CDD، INHD اکسیدکننده‌های مؤثری برای اکسیداسیون هیدروکسی‌گروهها، پیوندهای C-H بنزلی، ترکیبات آروماتیک چندحلقه‌ای، بندهای دوگانه و سه گانه بنزلی و اکسیمها در دمای اطاق در دی کلرومتان می‌باشند.

کسیداسیون ترکیبات آلی در حلال یا در شرایط بدون حلال در مقابل روی دی‌کرومات سه آبه، روی کلروکرومات سه آبه و پیریدینیم کلروکرومات. دکتر (شیمی آلی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: فیروزآبادی، حبیب. ۱۳۷۶. ۱۹۵ صفحه، جدول، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیرکونیم دی‌کرومات / ZIRCONIUM DICHROMATE / کروم / CHROMIUM / اکسایش / OXIDATION / ترکیب آلی / ORGANIC COMPOUND / حلال / SOLVENT / روی دی‌کرومات / ZINC DICHROMATE / روی کلروکرومات / ZINC CHLOROCHROMATE / پیریدینیم کلروکرومات / PYRIDINIUM CHLOROCHROMATE

چکیده: زیرکونیم دی‌کرومات چهار آبه براحتی از مواد اولیه موجود در بازار تهیه می‌شود. کاربرد این معرف برای اکسیداسیون مواد آلی در محیط حلال یا در شرایط بدون حلال در دمای اتاق موفقیت‌آمیز می‌باشد. زیرکونیم دی‌کرومات چهار آبه بطور جزئی در طیف وسیعی از حلالها نظیر پترولیوم اترا، دی کلرومتان، کلروفرم، تتراهیدروفوران و غیره محلول می‌باشد که این امر باعث تنوع کاربرد این معرف نسبت به همتای آن روی دی‌کرومات سه آبه می‌گردد. این اکسیدان نه جاذب‌الرطوبه است و نه نسبت به نور حساس می‌باشد. همچنین می‌تواند برای مدت طولانی بدون کاهش قدرت اکسیدکنندگی نگهداری شود و به عنوان یک معرف در دسترس، مورد توجه قرار گیرد. فعالیت و کارآئی و تنوع کاربرد این اکسیدان قابل قیاس با روی کلروکرومات سه آبه بوده و از روی دی‌کرومات سه آبه و همچنین پیریدینیم کلروکرومات بیشتر می‌باشد. شرایط ملایم واکنش و پایداری این معرف از جمله نقاط قوتی هستند که برای این اکسیدان می‌توان ذکر کرد.

۱۳۶۴۱ ۱۳۵۱۴ قیومی، محمد. استخراج واکنش پذیر مایع - مایع اسید لاکتیک با استفاده از محلول آمین نوع سوم. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: قائمی، ناصر. ۱۳۷۶. ۸۳ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

واکنش مایع-مایع / مایع / اسید لاکتیک / LACTIC ACID / تری اکتیل آمین / TRI OCTYL AMINE / استخراج / EXTRACTION

چکیده: در این کار تحقیقی استخراج اسید لاکتیک بوسیله تری اکتیل آمین از محیط مایعی مورد مطالعه قرار گرفت و نقش عوامل مختلف از جمله اثر رقیق‌کننده و ثابت دی‌الکتریک آن بر روی زمان لازم برای حصول تعادل و همچنین تأثیر غلظت آمین بر روی بازده استخراج مورد بررسی قرار گرفته است. چون نباید در حین عمل استخراج دچار تغییر حجم گردیم قبل از عمل استخراج ابتدا هر یک از رقیق‌کننده‌ها را با آب اشباع کردیم. چون نباید رقیق‌کننده نقش استخراج‌کننده داشته باشد بنابراین فارابی را که شامل اسید لاکتیک است با هر یک از رقیق‌کننده‌ها به تنهایی مجاور ساختیم تا رقیق‌کننده‌هایی که استخراج‌کننده می‌باشند از رقیق‌کننده‌هایی که استخراج‌کننده نمی‌باشند مشخص شوند. برای این کار از رقیق‌کننده‌های: تولوئن، کلروبنزن، کلروفرم، دی‌کلرومتان، متیل ایزوبوتیل استون و اتیل استات استفاده گردید. مشخص گردید اتیل استات و متیل ایزوبوتیل استون خود به تنهایی توانایی استخراج اسید را دارند پس به عنوان رقیق‌کننده مناسب نمی‌باشند. برای این حلالهای ضریب توزیع (P) و تجمع مولکولی (M) تعیین گردید. بعد عمل استخراج اسید لاکتیک بوسیله آمین در رقیق‌کننده‌هایی که استخراج‌کننده نمی‌باشند انجام گرفت و برای هر یک از رقیق‌کننده‌ها، اول زمان لازم برای حصول تعادل و بعد راندمان استخراج تعیین گردید. به وسیله آزمایشهای مختلف بهترین رقیق‌کننده، بهترین غلظت آمین و زمان مناسب برای عملیات استخراج تعیین گردید. که با توجه به نتایج بدست آمده بهترین رقیق‌کننده "دی کلرومتان"، بهترین غلظت آمین "۴۰ درصد حجمی" و زمان مناسب برای عمل استخراج تقریباً ۱۰ دقیقه می‌باشد. بالاخره بازیابی مجدد اسید از فارآلی به کمک سود مورد بررسی قرار دادیم. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که سود قادر است اسید لاکتیک را به صورت لاکتات سدیم بطور کامل از فارآلی به فارمایی منتقل کند و نوع رقیق‌کننده و قطبیت چندان تأثیری در میزان بازیابی ندارد. با توجه به آزمایشهای

تجزیه و تحلیل تزریق در جریان / FLOW INJECTION ANALYSIS / تزریق / INJECTION / جریان پیوسته / CONTINUOUS FLOW / روش / روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری / SPECTROPHOTOMETRY-KINETIC METHOD / نمونه بیولوژیکی / BIOLOGICAL SAMPLE / تیوسیانات / THIOCYANATE / نیل بلو / NILE BLUE / برومات / BROMATE

چکیده: در این پروژه از اثر القایی تیوسیانات در واکنش اکسیداسیون نیل بلو توسط برومات - نیتريت محیط اسیدی استفاده گردیده و به روش سینتیکی - اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۹۰ نانومتر و زمان ثابت نیم تا چهار دقیقه دنبال شده است. اثر عوامل مختلف غلظتی دمایی و قدرت یونی در رسیدن به بهترین حساسیت، مورد مطالعه قرار گرفته است. در شرایط بهینه می‌توان تیوسیانات را در محدوده غلظتی (۱۰۰ - ۱۰) ppb تعیین نمود. حد تشخیص روش ۱ ngr / ml و انحراف استاندارد نسبی برای ده بار اندازه‌گیری پی در پی ۰/۰۲، ۰/۸، براب با ۱/۲۸ و ۱ می‌باشد. اثر عوامل بالقوه مزاحم در واکنش نیز بررسی گردید و سپس از آن جهت اندازه‌گیری تیوسیانات در مایعات بیولوژیکی استفاده شده است. در قسمت دوم پروژه از روش تزریق در جریان پیوسته جهت مطالعه سیستم فوق استفاده گردیده است. پس از بهینه‌سازی شرایط غلظتی و دستگاهی با روش فوق می‌توان در دو محدوده غلظتی (۸ - ۰/۸ ppm) و (۱۴ - ۸ ppm) مقدار تیوسیانات را اندازه‌گیری نمود. حد تشخیص روش فوق ۲۰ ppm می‌باشد و حساسیت برای ناحیه اول برابر ۲/۴۸۹۵ واحد کاهش جذب به ازاء ۱ ppm تیوسیانات می‌باشد و در ناحیه دوم برابر ۰/۰۱۲۱۷ واحد کاهش جذب به ازای ۱ ppm تیوسیانات می‌باشد. انحراف استاندارد نسبی برای ده بار اندازه‌گیری پی در پی ۰/۴، ۰/۵، ۰/۸ می‌باشد. تعداد ۵۴۳۰- نمونه در ساعت را می‌توان به روش کاملاً اتوماتیک آنالیز نمود. در این روش نیز عوامل مزاحم در واکنش بررسی گردید و سپس از آن جهت اندازه‌گیری تیوسیانات در مایعات بیولوژیکی استفاده شد.

۱۳۶۳۹ ۱۳۴۲۸ قلعه‌بندی، حسین. اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم قلع (II) و تیوسولفات به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری. کارشناسی ارشد (شیمی گرایش تجزیه). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: پوررضا، ناهید؛ پرهام، هوشنگ. ۱۳۷۶. ۱۰۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اندازه‌گیری / MEASUREMENT / قلع / TIN / تیوسولفات / THIOSULPHATE / سینتیکی / KINETICS / طیف نورسنجی / SPECTROPHOTOMETRY / واکنش شیمیایی / CHEMICAL REACTION / یون ION

چکیده: در این تحقیق یک روش سینتیکی حساس و جدید برای تعیین مقادیر کم و جزئی Sn^{2+} ($0.1-10 \mu\text{g/ml}$) بر اساس واکنش بین معرف متیل اورانژ و برومات در محیط اسیدی گزارش می‌شود. واکنش با اندازه‌گیری مدت زمان لازم جهت حصول جذب ثابت ۰/۲ برای معرف متیل اورانژ در طول موج ماکزیمم ۵۰۸nm و با استفاده از روش زمان متغیر دنبال می‌شود. حد تشخیص (LOD) روش برابر ng/ml ۲۸/۴ و انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای غلظت $0.1 \mu\text{g/ml}$ Sn^{2+} برابر ۰/۴۹۰ درصد می‌باشد. همچنین در بررسی اثر مزاحمت‌ها مشخص شد که آنتیون تیوسولفات مزاحم جدی سیستم می‌باشد. بنابراین با بررسی مجدد سیستم شرایط بهینه برای اندازه‌گیری مقادیر Sn^{2+} ($0.1-10 \mu\text{g/ml}$) در محیط اسیدی فراهم گردید. حد تشخیص (LOD) این روش برابر $0.15 \mu\text{g/ml}$ و انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای غلظت $0.1 \mu\text{g/ml}$ Sn^{2+} برابر ۰/۸۹۶ درصد می‌باشد. با این روشها غلظت Sn^{2+} در شیشه‌های سلیکات قلبایی و همچنین غلظت تیوسولفات در آب چند رودخانه اندازه‌گیری گردید و مقادیر حاصل از این روش با نتایج حاصل از روشهای متداول مقایسه گردید.

۱۳۶۴۰ ۱۳۴۹۲ قلی‌زاده، مصطفی. زیرکونیم دی کرومات چهار آبه به منزله یک اکسیدان جدید دارای کرم (VI) برای

۱۳۶۴۴ ۱۳۸۹۲ کسانیهندی، زهرا. تهیه و شناسایی کمپلکسهای آهن (II)، نیکل (III) و کادمیم (II) با لیگاند ۵- فنیل آزاسالیسیل آلدهید تیوسمی کاربازون. کارشناسی ارشد (شیمی معدنی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، به راهنمایی: آقابزرگ، حسین. تهران، ۱۳۷۵. ۴۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کمپلکس / COMPLEX آهن IRON / نیکل NICKEL / کادمیم CADMIUM / تیوسمی کاربازون THIOSEMICARBAZONE / ۵- فنیل آزوسالیسیل آلدهید LIGAND / ۵-PHENYL ASOSALISYL ALDEHIDE لیگاند

چکیده: تیوسمی کاربازونها به دلیل فعالیت‌های بیولوژیکی خود دارای اهمیت زیادی هستند. کمپلکسهای فلزهای واسطه تیوسمی کاربازونها به دلیل کاربرد آنها در صنعت، داروسازی و تجزیه دستگاهی از اهمیت ویژه برخوردارند. در این پروژه روش تهیه و شناسایی کمپلکسهای $Cl_2 [Fe(PASAT) (H_2O)_3]$ و $[Cd(PASAT) (H_2O)_2] Cl_2$ بررسی می‌شود. در این پروژه ابتدا پیش‌لیگاند ۵- فنیل آزاسالیسیل آلدهید تهیه شد. سپس با استفاده از این پیش‌لیگاند، لیگاند ۵- فنیل آزاسالیسیل آلدهید تیوسمی کاربازون تهیه شد. از واکنش این لیگاند بر نمک فلزهای مربوط، کمپلکسهای بالا تهیه شد. برای بررسی ساختار کمپلکسها از طیفهای UV-VIS, IR، تجزیه عنصری و تعیین جرم مولکولی استفاده شد.

۱۳۶۴۵ ۱۳۵۵۹ محبوب‌خواه، نسرین. اکسایش ترکیبهای مختلف آلی توسط معرف جدید ۱- بنزیل، ۴- آزو، ۱- آزونیا بی سیکلو [۲، ۲، ۲] اکتان پرآیدات. کارشناسی ارشد (شیمی آلی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی. به راهنمایی: حاجی‌پور، عبدالرضا. ۱۳۷۶. ۱۰۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اکسایش ترکیبات آلی ORGANIC COMPOUNDS OXIDATION / ۱- بنزیل ۱-BENZYL / ۴- آزو AZO / ۴- آزونیا بی سیکلو ۴-AZONIA BICYCLO [۲، ۲، ۲] اکتان پرآیدات [۲، ۲، ۲] اکتان پرآیدات / OCTANE PERIODATE / آلدئید ALDEHYDE / کتون KETONE

چکیده: ترکیب ۱- بنزیل، ۴- آزو، ۱- آزونیا بی سیکلو [۲، ۲، ۲] اکتان پرآیدات طی دو مرحله تهیه گردید. این ترکیب به عنوان یک معرف اکسیدکننده برای اکسایش ترکیبهای آلی استفاده گردید. این معرف الکلها را اکسید کرده و به آلدئید و یا کتون با راندمانهای بالا تبدیل می‌کند. اکسیمها در اثر اکسایش به آلدئید یا کتون تبدیل می‌شوند. سولفیدها و بنزیلیک آمینهای نوع اول نیز در اثر اکسایش به سولفوکسایدها و ترکیبهای آزو تبدیل می‌شود و تیولها به دی سولفیدهای مربوطه تبدیل می‌گردند. این معرف در بسیاری از موارد انتخابی عمل نموده و تیولها را در حضور الکلها و اکسیمها، و اکسیمها را در حضور الکلها اکسید می‌کند. این معرف ضمن اینکه در شرایط عادی پایدار می‌باشد، عمل اکسایش را نیز در شرایط ملایم انجام داده و می‌توان از آن به عنوان یک اکسیدان انتخابگر در آزمایشگاهها استفاده نمود.

۱۳۶۴۶ ۱۴۰۱۰ محققیان، مجید. بررسی کاتالیزورهای گوناگون در لیزر دی اکسید کربن محفظه بسته. کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، به راهنمایی: معصومی، علی. ۱۳۷۶. ۸۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لیزر دی اکسید کربن محفظه بسته SEALED-OFF CARBON DIOXIDE LASER / کاتالیزور CATALYST

چکیده: در بسیاری از کاربردهایی که برای لیزر CO_2 وجود دارد، برتری تیوب محفظه بسته‌ای که احتیاجی به ورود گاز به داخل آن نباشد، کاملاً مشخص است. مشکل اصلی چنین لیزری، فراهم آوردن مسیر واکنشی است که در آن محصولات حاصل از تفکیک دوباره بتوانند موجب تشکیل CO_2 بشوند. با انتخاب الکتروود مناسبی که نقش کاتالیزوری نیز داشته باشد، این مشکل رفع می‌گردد. در این تحقیق سه تیوب با الکترودهای مختلف فولاد ضد زنگ، پلاتین، و آلپا Ni-Fe آزمایش شدند.

انجام گرفته زمان مناسب برای بازیابی حدود ۶ دقیقه و بازده بازیابی تقریباً ۱۰ درصد است. از آنجائیکه آمین مورد استفاده گران قیمت می‌باشد لذا مناسب است که از یک محلول آمین بتوان برای استخراج‌های بعدی استفاده کرد. با آزمایشهای انجام شده معلوم گردید که یک محلول آمین توانایی حداقل ۶ بار استخراج را دارد. بدون آنکه اثر محسوسی در راندمان استخراج بگذارد.

۱۳۶۴۲ ۱۳۵۶۰ کاظم‌زاده، بابک. سنتز پدند و کرون اترهای جدید با استفاده از ۲ و ۲- دی هیدروکسی و ۹ و ۹- دی آنتریل و مطالعه تجزیه‌ای تعدادی از آنها. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی. به راهنمایی: غیائی، مهرا. ۱۳۷۵. ۱۷۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنتز پدند / PODAND SYNTHESIS / سنتز کرون CROWN SYNTHESIS / اتر ETHER / ۲ و ۲- دی هیدروکسی DIHYDROXY -۲ / ۹ و ۹- دی آنتریل DIANTHRYL / فاز آلی ORGANIC PHASE

چکیده: در این پروژه تلاش شده است که تعدادی از پدندها و کرون اترهای جدید سنتز شوند. این ترکیبات سنتز شده به دلیل نامتقارن بودن، در صورتی که به صورت استریوایزومرهاي خالص جدا شوند شاید بتوانند جهت جداسازی مخلوطهای راسمیک و بخصوص آمینواسیدها از آنها استفاده کرد. ماده اولیه بکار برده شده برای سنتز این ترکیبات جدید ۲ و ۲- دی هیدروکسی و ۹ و ۹- دی آنتریل (I) است. در این پروژه راندمان سنتز ماده با بهبود مراحل سنتزی بالا برده شده است. در مرحله دوم این پروژه از پدندهای سنتز شده به عنوان عوامل انتقال فاز استفاده شده است. در این مورد اینسن روش کسالتیونهای $Ag^+, Ca^{2+}, Ba^{2+}, K^+, Na^+$ توسط این باندها سالواته می‌شوند و ضمن گذر از یک فاز آلی در فاز آلی دیگری تخلیه می‌شوند. در این مرحله از روش جذب سطحی نمکهای پیکرات بمنظور دنبال کردن استخراج و انتقال فاز استفاده شده است. در پایان با استفاده از برنامه PC - model، بهترین صورت‌بندی‌های پدندهای سنتز شده و شمای ساده‌ای از نحوه سالواته شدن کاتیونها توسط این پدندها ارائه شده است.

۱۳۶۴۳ ۱۳۹۳۲ کاظمی، فواد. سریم (IV) و روتنیم (III) به عنوان کاتالیست‌هایی برای واکنشهای غیرسولولیز اپوکسیدها و بعضی از واکنش‌های تراکمی آلدولی. دکترا (شیمی آلی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: ایرانپور، ناصر. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اپوکسید EPOXIDE / واکنش تراکمی آلدولی ALDOL CONDENSATION REACTION / واکنش غیرسولولیز NON-SOLVOLYTIC REACTION / سریم CERIUM / روتنیم RUTHENIUM / کاتالیزور CATALYST

چکیده: سریم (IV) به شکل سریم آمونیم نترات (CAN) به عنوان کاتالیزور برای واکنش باز شدن نوکلیوفیلی غیرسولولیزی اپوکسیدها با یونهای کلرید، برمید، آزید و تیوسیانات استفاده گشته است. این واکنشها به عنوان روش‌های مؤثر برای تهیه β - هالوهیدرین‌ها، β - آزیروالکلها و تائیرانها یافت شده‌اند. فضاگزیته β - هالوهیدرین‌ها با استفاده از استایرن اکسید فعال نوری مورد بررسی قرار گرفته و β - هالوهیدرین مربوطه با خلوص نوری بالا تهیه گشت. همچنین استایرن سولفید فعال نوری با خلوص نوری بالا بوسیله روش سنتز تائیرنها تهیه گشت. روتنیم (III) به شکل روتنیم کلرید بدون آب به عنوان کاتالیزوری مؤثر برای تبدیل اپوکسیدها با تائیرانها استفاده شده است. فضاویزگی بالای این روش با تشکیل فضاویزه (-) S استایرن سولفید نشان داده شده است. همچنین محافظت انواع مختلف الکلها با ۳ و ۴- دی هیدرو - H_2 - پیران (DHP) و حذف گروه محافظ اترهای تراهدروپیرانل مربوطه به وسیله $RuCl_3$ کاتالیز شده است. تبدیل مؤثر اپوکسیدها به ۱ و ۳- دی اکسولانها با استفاده از $RuCl_3$ به عنوان کاتالیزور مشاهده شده است. $RuCl_3$ بدون آب به عنوان کاتالیزور برای واکنش‌های تراکمی آلدولی به ویژه برای تراکمیهای آلدولی در لوله بسته انجام شده و با آنها آلیکها با $RuCl_3$ کاتالیز شده‌اند مقایسه شده است.

هم‌پا و اندازه‌گیری سینتیکی اسپکتروفتومتری مقادیر بسیار ناچیز مس توسط روش زمان ثابت. کارشناسی ارشد (شیمی تجزیه). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: آخوندی، مرتضی. ۱۳۷۶. ۱۲۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سرب LEAD / غشای مایع LIQUID MEMBRANE / دی.تی.پی.تی. DTPT / اسید اولئیک OLEIC ACID / اندازه‌گیری MEASUREMENT / سینتیک KINETICS / طیف نورسنجی SPECTROPHOTOMETRY / مس COPPER / روش زمانی ثابت FIXED TIME METHOD

چکیده: مشخص گردید که مخلوطی از DTPT و اولئیک اسید یک حامل هم‌پا عالی برای انتقال افزایشی Pb^{2+} از میان یک غشاء مایع کلروفرمی می‌باشد. در حضور Pb^{2+} در فاز گیرنده به عنوان یک پذیرنده مناسب یون فلزی و یون CN^- در فاز متبوع به عنوان یک عامل پرتواننده برای یون Hg^{2+} ، یون Pb^{2+} به طور انتخابی و با بازدهی بالا در محلولهای آبی که حاوی غلظتهای مساوی از کاتیونهای از قبیل، Hg^{2+} ، K^+ ، Zn^{2+} ، Ca^{2+} ، Cr^{3+} ، Al^{3+} ، Ag^+ ، Fe^{3+} ، Ni^{2+} ، Co^{2+} ، Cu^{2+} بودند منتقل گردیدند. مقدار Pb^{2+} منتقل شده از میان غشاء مایع مورد استفاده بعد از ۱۴۰ دقیقه 82.7 ± 1.05 بود. روشی برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز مس (II) براساس اثر کاتالیزوری آن روی بی‌رنگ کردن ترکیب ۴- نیتروفنیل هیدرازین در ۳۹۱ نانومتر مطالعه گردید. مقادیر کمی در حدود ۲ نانوگرم بر ۲ میلی‌لیتر از مس (II) می‌تواند با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب معرف به روش زمان ثابت (۱ دقیقه در ۳۵ درجه سانتی‌گراد و ۷٪ pH) اندازه‌گیری شود. منحنی تجربی برای ۴ تا ۲۵۰ نانوگرم بر ۲ میلی‌لیتر خطی بود. مزاحمت سایر یونها بر روی اندازه‌گیری نیز بررسی گردید. این روش دارای انتخابگری خوب، حساسیت بالا و ساده می‌باشد. همچنین نتایج موفقیت‌آمیزی برای آنالیز آب و بافتهای بیولوژیکی ارائه گردید.

۱۳۶۶۹ ۱۳۹۴۷ مهدوی، حسین. بازشدن کاتالیز شده نوکلئوفیلی حلقه اپوکسیدها و اپی سولفایدها به وسیله سلیلیکاژل عامل دار شده حامل ید و تهیه و بعضی کاربردهای پلیمرهای عامل دار پیوندشده بر روی سلیلیکاژل. کارشناسی ارشد (شیمی آلی - پلیمر). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: تمامی، بهمن. ۱۳۷۶. ۱۲۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی. اپوکسید EPOXIDE / سلیلیکاژل SILICA GEL / پلیمر عامل دار پیوندشده GRAFTED FUNCTIONAL POLYMER / اپی سولفاید EPISULFIDE / سلیلیکاژل FUNCTIONALIZED SILICA GEL SUPPORTED حامل ید IODINE

چکیده: سلیلیکاژل عامل دارشده به وسیله گروههای آمینی و همچنین سلیلیکاژل پیوندشده با پلی (۲- وینیل پیریدین)، پلی (۴- وینیل پیریدین)، پلی (وینیل پیرولیدون) تهیه گردید. توانایی این ترکیبات به عنوان حامل ید و کاربرد متعاقب آنها به عنوان کاتالیست پلیمری حامل ید، پایدار و مؤثر برای واکنشهای بازشدن نوکلئوفیلی اپوکسیدها در حلالهای نوکلئوفیلی مختلف همچون، الکلها، آب و استیک اسید گزارش شده است. در همه این واکنشها محصولات با راندمان کمی بدست آمده‌اند. در قسمت دیگر این تحقیق توانایی سلیلیکاژل پیوندشده با پلی (۲- وینیل پیریدین، پلی (۴- وینیل پیریدین)، و پلی (وینیل پیرولیدین) به عنوان واکنشگر کی‌لیت‌کننده برای کاتیونهای آهن، مس و نیکل مطالعه گردیده است. در قسمت آخر، مطالعه اولیه‌ای برای شناسایی آمینوپروپیل سلیلیکاژل از طریق واکنش سل - ژل آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان و تتراتوکسی سیلان انجام گرفته است. با تغییر نسبت این دو جز در واکنش سل - ژل مربوطه، آمینو پروپیل سلیلیکاژلهایی با ظرفیت متفاوت از گروههای آمینی بدست آمده است این ترکیبات همچنین به عنوان حاملی برای ید مورد استفاده قرار گرفته و سپس از این حاملهای پلیمری به عنوان کاتالیست برای واکنش نوکلئوفیلی بازشدن حلقه استایرن اکسید استفاده گردید.

۱۳۶۵۰ ۱۳۹۸۳ نصرافشاهی، مجتبی. اکسیداسیون برخی از

همچنین برای این منظور با استفاده از تکنیک معمولی تولید سرامیک یک اکسید پیروسیتیک، $La_{1-x}Sr_xCoO_3$ سنتز شد اما آزمایش نشد. به هر حال، مشکلی که در این آزمایشات مشاهده شد، متضاد شدن گاز از سیستم گازدهی بود. پس از رفع این مشکل، نیویی که الکترودهایش از آلیاژ Ni-Fe بود، شروع به کار کرد. با این وجود این لیزر توان خروجی بسیار پایینی در حدود ۰/۷ W داشت.

۱۳۶۶۷ ۱۳۵۵۷ مظاهری تهرانی، محسن. پفام آنتی بیوتیکها، سنتز یک حد واسط: N- بنزیل -۲- [بنزیل اکسی کربونیل] پروپیلیدین -۴- [متوکسی کربونیل ۱- و ۳- تیاژولیدین، بررسی سینتیکی واکنش ۲- MOS۴ با آریل آمید و n- بوتیل کلراید. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی. به راهنمایی: غیائی، مهرا. ۱۳۷۶. ۱۳۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آنتی‌بیوتیک کارباپنم CARBAPENEM ANTIBIOTIC / آنتی‌بیوتیک پنم PENEM ANTIBIOTIC / ال-سیستین L-CYSTEINE / ۳- تیازولیدین ۳-THIAZOLIDINE / تتراتیومولیدات TETRATHIOMOLYBDATE / N-بنزیل -۴- متوکسی کربونیل ۱-۱-۱- METHOXYCARBONYL / N- بنزیل -۲- تری فلورو متیل سولفونیل اکسی-بوتانوات (۲) TRIFLUORO - METHYL) / ۲- آمینوبوتانوات (۲) BENZYL -۲- SULFONYLOXY-BUTANOATE / ۲-AMINOBTANOATE

چکیده: چکیده (۱): گسترش سریع خانواده آنتی‌بیوتیکهای کارباپنم و پنم، به سبب داشتن خاصیت ضد میکروبی تعداد زیادی از آنها، باعث جلب توجه زیاد و تلاش جهت سنتز آنها شده است. ما در اینجا به شرح ساخت حد واسط ۱ با استفاده از ماده تجاری L- سیستین، به‌عنوان ماده شروع‌کننده مسی پردازیم.

(L) N- بنزیل -۴- متوکسی کربونیل ۱- و ۳- تیاژولیدین -۲- تیون از L- سیستین با راندمان ۸۰ درصد ساخته می‌شود. از آلکیل کردن تری فلات (۲) با تیولاکتام (در حلال استونیتریل، در دمای اتاق و به مدت یک شب و سپس اضافه کردن Ph_3P ، N- متیل پی‌پیریدین در دمای اتاق و طی مدت و طی مدت ۳ ساعت) وینیل‌گ کاربامات ۱ به صورت مخلوطی از ایزومرهای E، Z با نسبت ۲ به ۱ (بوسیله طیف NMR) به دست می‌آید. (چکیده (۲): کاربرد تتراتیومولیدات به عنوان یک معرف مفید برای سنتز ترکیبات آلی در گذشته به خوبی نشان داده شده است. [۱۳۲] دی سولفیدها می‌توانند از واکنش آلکیل هالیدها با یون دی سولفید، و همچنین بطور غیرمستقیم از واکنش نمکهای Bunte ($RSSO_3^- X^+$) با محلول اسیدی یدید، یون تیوسولفات و یا تیواوره [۱۳۳] از طریق پیولیز با واکنش با هیدروژن پراکسید تهیه شوند. وقتی آلکیل هالیدها با گوگرد و هیدروکسید سدیم، و یا پی‌پیریدینوم تتراتیوتنگستات یا پی‌پیریدینوم تترامولیدات تقطیر برگشتی شوند، دی‌سولفید تهیه می‌گردد.

۱۳۶۶۸ ۱۳۵۱۵ مظفری، احمد. انتقال انتخابی یون سرب از غشاء مایع با استفاده از DTPT و اولئیک اسید به عنوان حاملین

عمل قرار دادن لایه آبی با اسید کلریدریک و سولفید آمونیوم رسوبات سیاه رنگ هیتاسولفید رنیوم را بدست آوردیم. در این فرآیند راندان کلی بازیابی رنیوم حدود ۹۸ درصد برآورد گردید.

شیمی فیزیک

۱۳۶۵۲ ۱۳۸۱۵ طائی، نیلوفر. فوتو نیمه‌هادی کلئیدی cds در محیط آبی: تهیه، کنترل اندازه و تغلیظ. کارشناسی ارشد (شیمی فیزیک). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی. به راهنمایی: متدین اول، غفار. ۱۳۷۶. ۹۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. نسیمه‌هادی SEMICONDUCTOR / کلئوئید COLLOID / تغلیظ CONCENTRATION / اندازه SIZE / محیط آبی AQUEOUS MEDIUM / سولفید کادمیوم CADMIUM SULFIDE

چکیده: کنترل اندازه و توزیع اندازه ذرات از مهمترین مطالعات انجام گرفته در تهیه کلئیدهای کوانتومی در دهه اخیر بوده است. اغلب محققین از محلولهای غیرآبی و محیط ناهمگن ریز برای تهیه این کلئیدها استفاده کرده‌اند. نوزاکا و همکارانش در سال ۱۹۸۸ از محیط آبی برای تهیه این نوع کلئیدها استفاده نمودند. تعیین اندازه متوسط ذرات کلئیدی Cds با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و ارتباط آن با لایه جذب در طیف مرئی ماوراء بنفش توسط هنگلابن در سال ۱۹۸۷ انجام گرفت. تحقیقات انجام گرفته در اینجا شامل: (۱) تهیه کلئید Cds در محیط آبی در pH قلیایی با استفاده از پایدارکننده‌های سدیم هگزامتافسفات، سدیم پلی فسفات و سدیم پیروفسفات و الکترون‌دهنده‌های مناسب نظیر اتیلن دی آمین ترااستات، L- سیستین و L- (+) - اسید اسکوربیک. (۲) تعیین قطر ذرات کلئیدی تهیه شده با استفاده از آستانه طیف جذبی. (۳) مطالعه بر روی تغییر قطر ذرات کلئیدی Cds با تغییر پایدارکننده سدیم هگزامتافسفات و بدست آوردن رابطه‌ای بین آنها. (۴) تهیه غلیظ ترین کلئید Cds ممکن، در محیط آبی و در pH قلیایی. (۵) مشاهده تأثیر نور محیط بر تهیه کلئید. Cds

علوم جانوری

۱۳۶۵۳ ۱۳۷۴۴ اسدی، فرنگیس. ارزیابی اثرات استرس بی‌حرکتی پیش از تولد و تزریق تستوسترون در بدو تولد بر حافظه بلندمدت. کارشناسی ارشد (علوم جانوری). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: رستمی، پروین. ۱۳۷۶. ۷۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی TESTOSTERONE / تستوسترون EVALUATION / حافظه بلندمدت LONG-TERM MEMORY / تزریق INJECTION / استرس پیش از تولد PRENATAL STRESS / نوزاد INFANT / هورمون جنسی SEX HORMONE **چکیده:** دستگاه اعصاب و غدد درون‌ریز بر فعالیت یکدیگر تأثیر متقابل دارند. یادگیری و حافظه دو نمونه بارز از تداخل عمل این دو دستگاه است. اگرچه تأثیر انواع استرس پیش از تولد بر دستگاههای عصبی و غدد درون‌ریز نوزادان مشخص شده است و تأثیر برخی از انواع استرس بر یادگیری و حافظه نیز تا حدودی معین شده است، اما تأثیر انواع استرسهای پیش از تولد بر یادگیری و حافظه مشخص نیست. با توجه به اینکه استروئیدهای جنسی از جمله تستوسترون بر یادگیری و حافظه تأثیر می‌گذارند و تحقیقات قبلی نیز بر کاهش سطح تستوسترون در موشهای نری که مادر آنها در زمان بارداری در معرض استرس قرار گرفته‌اند، دلالت می‌کند، از این رو اثر استرس بی‌حرکتی پیش از تولد و تزریق هورمون تستوسترون در بدو تولد بر حافظه بلند - مدت مورد بررسی قرار گرفته است. رتھای و بیستار باردار به دو گروه اصلی کنترل و استرس دیده تقسیم شدند. در گروه استرس دیده رتھای ماده باردار در هفته

هیدروکربن‌ها توسط هیدروژن پراکسید و تتر بوتیل آمونیم پرایدات کاتالیست شده با تترافنیل پرفیرین منگنز (III) استات تثبیت شده روی سیلیکا، کارشناسی ارشد (شیمی معدنی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مهاجر، داریوش. شیراز. ۱۳۷۶. ۵۶ صفحه، جدول، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اکسایش HYDROGEN PEROXIDE / هیدروکربن HYDROCARBON / پراکسید هیدروژن TETRABUTYLAMMONIUM PEROXIDE / تترابوتیل آمونیوم پراکسیدات TETRAPHENYL PORPHYRIN MANGANESE ACETATE / سیلیکا SILICA **چکیده:** یک سیستم کاتالیزوری ناهمگن کارا برای اپوکسایش برخی از الفین‌ها گزارش می‌گردد. در این سیستم کاتالیزوری از Mn (TPP) OAc و TPP مزوتراکس (فتیل) پرفیرین دی آنیون، تثبیت شده روی سیلیکا به عنوان کاتالیزور، از لیگاند محوری ایمیدازول به عنوان کمک کاتالیزور و از هیدروژن پراکسید به عنوان دهنده یک اکسیژن اتمی در یک فاز منفرد $(\text{CH}_2\text{Cl}_2 \text{ CH}_3\text{CN})$ - استفاده شده است. کاربرد این سیستم در اکسایش الفین‌ها و اکنتهائی با بهره ۵۰ تا ۷۰ درصد با انتخابگری (۹۷ تا ۱۰۰ درصد) را برای تشکیل اپوکسیدها بدست می‌دهد. همچنین در صورتی که از کاتالیزور Mn (TPP) OAc تثبیت شده روی سیلیکا، یک لیگاند محوری ایمیدازول و تترابوتیل آمونیوم پرایدات برای اکسیژن‌دار کردن CH_2Cl_2 استفاده شود، یک سیستم کاتالیزوری با سرعت نسبتا بالا برای اپوکسایش الفین‌ها بدست می‌آید. زمان اپوکسایش در این سیستم کاتالیزوری ناهمگن تقریبا نصف زمان لازم برای سیستم همگن مشابه است، که در آن از Mn (TPP) OAc تحت شرایط یکسان استفاده شده باشد. نظر به فعالیت کم پیوندهای H - C اشباع، و تخریب سریع اکسایشی کاتالیزور، اکسایش آلکانها با H_2O_2 موفقیت آمیز نبود و کاربرد Bu_4NIO_4 - تنها منجر به بهره‌های پائین می‌شود.

۱۳۶۵۱ ۱۳۹۰۵ نوعی آقایی، محمدامین. استحصال رنیوم (Re) از کنسانتره مولیبدنت مس سرچشمه و بررسی وجود آن در پس مانده آندی مس سرچشمه. کارشناسی ارشد (شیمی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی. به راهنمایی: نفیسی، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رنیم RHENIUM / کنسانتره CONCENTRATE / پسمانده آندی مس COPPER ANODIC SLIME / معدن مس سرچشمه SARCHESHMEH COPPER MINE / مولیبدنیت MOLYBDENITE / مس COPPER

چکیده: سالانه حدود ۲۵۰۰ تن کنسانتره مولیبدنیت و حدود ۲۰۰ تن لجن آندی از تصفیه مس در مجتمع مس سرچشمه تولید می‌گردد. با توجه به اینکه کنسانتره مولیبدنیت حاوی عنصر با ارزش رنیوم و لجن آندی مس دارای مقادیر قابل توجهی از عناصر طلا، نقره، سلتیوم، تلوریم می‌باشد لذا بازیافت اینگونه فلزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در جریان اجرای پروژه، ابتدا لجن آندی مس را توسط دستگاه SEM مورد مطالعه و آنالیز کیفی قرار دادیم و سپس برای استحصال عناصر با ارزش آن با روشهای پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی را بکار برده و موفق شدیم که عناصر طلا، نقره، سلتیوم و تلوریم را از لجن آندی مس بازیابی کنیم. آزمایشات انجام گرفته بر روی لجن آندی مس نشان داد که این ماده نمی‌تواند دارای رنیوم باشد لذا بایستی این عنصر را در سایر محصولات جانبی مس، نظیر مولیبدنیت جستجو می‌کردیم. بازیابی رنیوم از کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه به شکل هیتاسولفید رنیوم از طریق تشویه کنسانتره در حضور آهنک زنده، اکسید منیزیم و کلسیم انجام گردید. تأثیر عوامل مختلف مانند ترکیب مواد تشویه‌شونده (نسبت کنسانتره و آهنک) و دمای تشویه بر میزان بازیابی بررسی شد. مواد تشویه شده که از مولیبدات و سولفات کلسیم غیرمحلول در آب و پررئات کلسیم محلول در آب تشکیل شده بودند به منظور جداسازی رنیوم با آب مخلوط شده و تحت عمل لیچینگ قرار گرفتند. محلول زیر صافی را که محلول ناخالصی حاوی رنیوم بود جهت حذف مولیبدن با ۸- هیدروکسی کینولین و استات سدیم مورد عمل قرار دادیم و بعد از استخراج توسط کلروفرم و مورد

متنوع‌ترین صفات در میان گونه‌های این سرده‌ها مشخص شد که اکثر این صفات در کلید شناسایی به کار نرفته‌اند و پیشنهاد می‌شود که از آنها در شناسایی این دو گونه استفاده گردد. رسته‌بندی انجام گرفته بر اساس دو مولفه اول PCA در افراد نر گونه *L. caucasica* و افراد ماده هر دو گونه، نتایج دندروگرام‌ها را تأیید می‌کند. مطالعات الکتروفورزی با استفاده از ژل پلی آکریل آمید به همراه SDS (PAGE SDS) بر روی پروتئین‌های سرم خون به طور جداگانه در ۳ جمعیت از گونه *T. agilis* و ۷ جمعیت از گونه *L. caucasica* صورت گرفت و نقشه‌های پروتئینی سرم خون آنها به دست آمد. نتایج بررسی این نقشه‌ها با استفاده از روشهای آماری چند متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به طور کلی در بررسی نقشه‌های پروتئینی گونه‌های *T. agilis* و *L. caucasica* به ترتیب ۲۱ و ۲۵ نوار شمارش شد و مقدار R.M. هر نوار معلوم گردید. در گونه *T. agilis* بیشترین تعداد نوار مربوط به جمعیت دوم بود. در گونه *L. caucasica* بیشترین تعداد نوار در جمعیت‌های چهارم، پنجم و ششم دیده شد، کمترین تعداد نوار در این گونه مربوط به جمعیت اول می‌باشد. در دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای نتایج الکتروفورزی، در گونه *T. agilis* ۲ خوشه و در گونه *L. caucasica* ۵ خوشه عمده دیده شد. بررسی این خوشه‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر وجود تنوع و پلی‌مریسم پروتئینی در بین جمعیت‌های هر گونه، در درون جمعیتها نیز تنوع و پلی‌مریسم جزئی دیده می‌شود. منحنی‌های حاصل از نسبت‌متری (چگالی سنجی) ژل‌های حاصل از الکتروفورز در هر گونه نیز تنوع پروتئینی را در بین جمعیت‌های هر گونه نشان می‌دهد. در مقایسه‌ای که بین نقشه‌های پروتئینی هر دو گونه انجام گرفت (مقایسه بین دو جنس) ۲۷ نوار شمارش گردید و مقدار R.M. هر نوار ارائه شد. در دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای مقایسه فوق، افراد جمعیت‌های هر جنس، در خوشه‌های جداگانه‌ای قرار گرفتند بنابراین بررسی الکتروفورزی پروتئین‌ها سرم خون، این دو سرده را کاملاً از هم جدا نمود. در مجموع نتایج حاصل از الکتروفورز پروتئین‌های سرم خون، نتایج به دست آمده از بررسی صفات ریختی را تأیید کرده و در همه موارد سرده‌های *Laudakia* و *Trapelus* را از همدیگر مجزا می‌نمایند. همچنین در نهایت مشخص می‌شود که علاوه بر وجود تنوع و پلی‌مریسم در بین جمعیت‌های هر گونه، در درون جمعیت‌های هر گونه نیز تنوع و پلی‌مریسم جزئی دیده می‌شود. مقایسه نتایج الکتروفورزی بیان می‌دارد که نتایج بررسی الکتروفورزی نسبت نتایج بررسی صفات ریختی ثابت و دقت بالاتری در جدائی سرده‌ها و جمعیتها نشان می‌دهد.

۱۳۶۵۵ ۱۳۳۸۹ بیدکی، حمیرا. بررسی اثر قطع عصب به روی پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در عضله گاستروکنمیوس رت نابالغ و بالغ. کارشناسی ارشد (علوم جانوری) (گرایش فیزیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: حائری‌روحانی، علی؛ سپهری، حورری. ۱۳۷۶. ۱۳۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پروتئین *PROTEIN* / آنزیم *ENZYME* / عضله دوقلو *GASTROCNEMIUS* / *MUSCLE* / موش صحرایی *RAT* / زنجیره سنگین میوزین *MYOSIN HEAVY CHAIN* / میوزین *MYOSIN* / قطع عصب *DENERVATION*

چکیده: اثر قطع عصب به روی MHC (myosin having chain) یا زنجیره‌های سنگین میوزین و تغییرات آن و به روی تغییر مقدار آنزیم‌های گلیکولیتیک و کراتین کیناز و احتمالاً کاتالاز انجام گرفت. در این بررسی‌ها موشها در حالت نابالغ و بالغ و در روزهای متفاوتی که از قطع عصب گذشته است بررسی شدند. نتایج حاصل در مورد بررسی تغییرات پروتئینی نشان می‌دهد که MHC در حالت بالغ و نابالغ دارای حالت پلی‌مورفیسم می‌باشد و نوع MHC در آنها متفاوت است همچنین مشاهده شد که در اثر قطع عصب سیاتیک در عضله گاستروکنمیوس رت نابالغ در ابتدا MHC-۱ از بین می‌رود و پس از چند روز دوباره MHC-۱ ظاهر می‌گردد که این اثر احتمالاً به خاطر بالغ شدن جانور است و پس از آن در حالت بالغ تمامی انواع MHC به غیر از MHC-۱ از بین می‌روند. همچنین اثر قطع عصب به روی آنزیمها بررسی شد و معلوم گردید که مقدار آنزیمهای گلیکولیتیک مورد بررسی یعنی (گلیکوکوزن فسفوریلاز، انولاز، آلدولاز، گلیسرآلدئید ۳ فسفوهیدروناز و پیروات کیناز و کراتین کیناز) پس از قطع عصب کاهش می‌یابد در حالیکه مقدار احتمالاً کاتالاز افزایش می‌یابد.

آخر بارداری (روزهای ۱۴ تا ۲۰) متحمل استرس بی‌حرکتی شدند. نوزادان هر یک از دو گروه به پنج زیرگروه تقسیم شدند: زیرگروه دست نخورده که تزریقی نداشته و هر یک از چهار زیرگروه دیگر به ترتیب روغن آفتابگردان (حلال تستوسترون) و تستوسترون در مقادیر ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میکروگرم را در حجم ۱/۰۵ میلی‌لیتر در روغن و در روزهای ۱ و ۴ بعد از تولد به طریق زیرپوستی در ناحیه پشت گردن دریافت کردند. مدل یادگیری شرطی احترازی غیرفعال بود و گروههای مختلف در سن ۴۵ روزگی تحت آموزش قرار گرفتند. در این مدل، آزمون به خاطرآوری ۴۸ ساعت بعد از جلسه آموزش انجام شد و تأخیر به خاطرآوری ثبت گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین زیرگروههای متفاوت در هر یک از دو گروه اصلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. احتمال دارد تزریق مقادیر مختلف تستوسترون در بدو تولد تأثیر بر حافظه بلند - مدت شرطی احترازی غیرفعال نداشته باشد. با این وجود آنالیزهای واریانس دو - طرفه و غیرپارامتریک یک - طرفه نشان می‌دهد که تأخیر به خاطرآوری در گروه استرس دیده به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل می‌باشد. ممکن است استرس بی‌حرکتی پیش از تولد سبب نقصان در حافظه بلند - مدت شرطی احترازی غیرفعال شده باشد.

۱۳۶۵۴ ۱۳۴۳۷ اورنگی، رؤیا. بررسی بیوسیتوماتیک سرده‌های *Laudakia* و *Trapelus* (Sauria: Agamidae) با استفاده از الکتروفورز پروتئینی و مرفوری. کارشناسی ارشد (علوم جانوری) گرایش بیوسیتوماتیک. دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: بلوچ، محمد. ۱۳۷۶. ۲۰۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جنس (حیوان) *GENUS* / رده‌بندی زیستی *BIOSYSTEMATICS* / الکتروفورز *ELECTROPHORESIS* / پروتئین *PROTEIN* / ریخت‌سنجی *MORPHOMETRY* / گونه (حیوان) *SPECIES* / سوسمار *LIZARD* / خزنده *CREEPER*

چکیده: جداسازی و تفکیک سرده *Agama* به ۴ سرده (*Agama*, *Pseudotrapelus*, *Trapelus*, *Laudakia*) محققان را بر آن داشت تا با مطالعات بیوشیمیایی و بررسیهای جامع‌تر ریخت‌شناسی، به مطالعه این سرده‌ها بپردازند. در راستای این تحقیقات و برای اولین بار در ایران، به منظور مقایسه سرده‌های *Laudakia* و *Trapelus* و به جهت بررسی تنوع ریختی و پروتئینی آنها، به طور همزمان مطالعات مرفومتری و الکتروفورز پروتئین‌های سرم خون این دو سرده انجام پذیرفت و با استفاده از تجزیه‌های آماری تک متغیره و چند متغیره و به کارگیری نرم‌افزارهای *SPSS* و *NTSYS* نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطالعات ریخت‌شناسی در جمعیت‌های مختلف گونه‌های *L. caucasica* و *T. agilis* (متعلق به سرده‌های فوق) با اندازه‌گیری و بررسی ۳۴ صفت کمی، ۶ صفت کمی و مقایسه ۱۲ نسبت از صفات کمی صورت پذیرفت. صفات کیفی به علت یکسان بودن در بین دو سرده، از محاسبات حذف شدند. نتایج اندازه‌گیری صفات کمی و نسبتها در افراد ۳ جمعیت از گونه *T. agilis* و ۷ جمعیت گونه *L. caucasica* مورد تجزیه‌های آماری تک متغیره و چند متغیره قرار گرفتند. در تجزیه‌های آماری تک متغیره از تجزیه واریانس یکطرفه (نوع *CRD*) در نرم‌افزار *SPSS* استفاده شد نتایج به دست آمده از مقایسه افراد نر و ماده هر دو گونه به صورت جدال *Anova* مطرح گردید. همچنین با انجام آزمون *LSD* بر روی صفات کمی که در سطح ۵ درصد انجام گرفت وجود اختلاف معنی‌دار در بین جمعیت‌های هر دو گونه مشخص شد، تنوع صفات مورد نظر در بین گونه‌های این دو سرده و نیز در درون هر گونه نشان داده شد. در تجزیه‌های آماری چند متغیره، با استفاده از روش تجزیه خوشه‌ای که به طور جداگانه در افراد نر و ماده هر دو گونه صورت گرفت دندروگرامهایی با ۲ خوشه (*Cluster*) عمده به دست آمد و افراد جمعیت‌های هر گونه، در خوشه جداگانه‌ای قرار گرفتند. بنابراین مشخص شد که از نظر ریخت‌شناسی این دو سرده کاملاً از هم جدا هستند، همچنین بررسی خوشه‌های درونی‌تر، نشان داد که در بین جمعیت‌های هر گونه نیز تنوع ریختی وجود دارد ولی جدایی جغرافیایی قادر به تغییر کامل صفات ریختی نشده است در نتیجه افراد جمعیت‌های مختلف در کنار هم قرار گرفته‌اند. علاوه بر این استفاده از روش تجزیه به عاملها (*PCA*)، به طور جداگانه افراد نر و ماده این دو گونه را با هم مقایسه کرده و

کاربرد دارند. روی فلزی است نسبتاً غیرسمی ولی مصرف و دریافت بیش از حد آن بقای انسان و تمام حیوانات مطالعه شده را به طور زیانباری تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به تولید و مصارف گسترده روی و خطر آلودگی محیط زیست و تجمع آن در زنجیره‌های غذایی، در این کار تحقیقاتی اثر تزریق کلریدی روی به صورت تک دوز و با روش درون صفاقی (IP)، در روزهای ۷، ۸ و ۹ حاملگی بر جنین‌زایی موش‌های سوری نژاد Balb/c بررسی شده است. کلرید روی برای تزریق به گروه‌های تجربی در نرمال سالین حل شد و با دوز ۲۰ mg/kg BW به حیوانات تزریق گردید. (LD₅₀ حدود ۲۵ mg/kg BW تعیین شد). گروه‌های کنترل تنها نرمال سالین با حجم مساوی دریافت کردند و حیوانات گروه دست‌نخورده هیچ تزریقی دریافت نکردند. تمام حیوانات در روز ۱۵ حاملگی تشریح شدند. مقایسه اندازه طول CR (طول فرق سری - نشیمنگاهی)، وزن جنین‌ها، وزن و قطر جفت‌ها در گروه‌های تجربی، کنترل و دست‌نخورده، کاهش معنی‌داری را در گروه‌های تجربی (P ≤ ۰/۰۵) نشان می‌دهد. بعلاوه در گروه‌های تجربی ناهنجاری‌هایی از جمله آگز نسفالی، مینیگوهیدروانسفالوسل، ناهنجاری در اندام‌های حرکتی (بجبه خرنجگی، تأخیر و اشکال در تفکیک طبیعی انگشتان) جمجمه شکافدار، عقب‌افتادگی شدید رشد و نمو، رشد غیرطبیعی ستون مهره‌ها و افزایش جذب جنینی و آتروفیه شدن و هموراژی دیده شد. مطالعه میکروسکوپی برش‌های بافتی تهیه شده از جنین‌ها و جفت‌های مربوط به تمام گروه‌ها، نشان داد که تزریق کلرید روی منجر به افزایش معنی‌داری در تعداد گلبول‌های قرمز هسته‌دار، تعداد سلول‌های هاف بوئر جفت و نیز کاهش معنی‌داری در تعداد پروتئین‌های ششی و تعداد توپول‌های کلیدی در جنین‌های گروه تجربی گردید (P ≤ ۰/۰۵) تعداد مگاکاریوسیت‌های کبیدی در جنین‌ها افزایش و قطر پروتئین‌ها نیز کاهش یافت ولی این افزایش یا کاهش در (P ≤ ۰/۰۵) معنی‌دار نبود. اثرات زیانبار و تراژوژنیک که در این تحقیق دیده شد به ریابت روی با عناصر دیگر (بیوپژ مس و کمبود مس ناشی از مقادیر زیاد روی) مهار سنتز DNA بوسیله مقادیر زیاد روی، نسبت داده شده است.

۱۳۶۵۸ ۱۴۱۳۳ جهانی مقدم، زهرا. بررسی اثر تخریبی مصرف الکل در دوران شیردهی بر ساختمان مخچه و رفتار تعادلی نوزادان رات. کارشناسی ارشد (علوم جانوری گرایش فیزیولوژی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: بهزادی، زیلا. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

موش صحرایی / RAT / الکل ALCOHOL / مصرف / CONSUMPTION / شیردهی BREAST FEEDING / مخچه CEREBELLUM / رفتار BEHAVIOR

چکیده: هدف ما از این تحقیق بررسی اثر تخریبی الکل در دوران شیردهی بر روی بافت سلولی مخچه، مسیر زیتونی - مخچه‌ای و رفتار تعادلی رات در این دوران می‌باشد. پس از زایمان به مادران رات‌های جوانه به جای آب، آب و الکل به درصدهای (۷/۷) (۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد) نوشاندیم و این عمل را تا پایان دوران شیردهی (روز ۲۵ پس از تولد) ادامه دادیم. در گروه کنترل به آنها آب شیر نوشاندیم. وزن نوزادان رات الکلی و کنترل را در روزهای ۱، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ اندازه‌گیری کردیم. همچنین وزن مادران آنها را در روزهای ۱، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ اندازه‌گیری کردیم. در فاصله روزهای ۱۱ الی ۲۵ پس از تولد با استفاده از دستگاه روتارود پارامتر رفتار تعادلی رات‌های جوان را در گروه‌های الکلی و کنترل مربوط به هر یک اندازه‌گیری و مقایسه نمودیم. در پایان دوران شیردهی از دو گروه کنترل و الکلی ۲۰ درصد یک حیوان را تحت بیهوشی عمیق قرار داده با پرفیوژن مواد آلدئیدی، مغز آنها را فیکس نموده و توسط ویراتوم مقاطع ۴۵ میکرونی از مخچه تهیه کردیم. سپس مقاطع را به طریق کرزیل و پوله رنگ‌آمیزی و به کمک میکروسکوپ نوری مطالعه کردیم. در بخش دیگر مطالعه پس از پایان دوران شیردهی از دو گروه کنترل و الکلی ۲۰ درصد یک حیوان را انتخاب کردیم سپس ماده ردیاب HRP را به لویول Vib ورمیس مخچه تزریق کردیم. پس از ۲۴-۴۸ ساعت زمان حیات، تحت بیهوشی عمیق مغز حیوان را توسط پرفیوژن مواد آلدئیدی فیکس کردیم و توسط ویراتوم مقاطع ۴۰ میکرونی از ساقه مغز تهیه کردیم. سپس واکنش هیستوشیمیایی به روش TMB برای

۱۳۶۵۶ ۱۳۴۱۵ بیضاپور، داریوش. بررسی تنوع زیستی ماهیان خورموسی. کارشناسی ارشد (بیولوژی دریا). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی. به راهنمایی: سواری، احمد. ۱۳۷۵. ۹۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خورموسی / KHOWR-E MUSA / ماهی / ZIST-SHNASI / BIOLOGY / تنوع / DIVERSITY / گونه (حیوان) SPECIES

چکیده: یکی از شاخصهای معتبر در رابطه با ارزیابی اکولوژیک یک اکوسیستم، وضعیت تنوع زیستی آن منطقه می‌باشد. با توجه به اینکه خورموسی یکی از مناطق حساس زیستی برای اغلب آبزیان خلیج فارس محسوب می‌شود در این مطالعات سعی شده است با استفاده از معتبرترین شاخصهای زیستی به بررسی وضعیت تنوع پرداخته شود. در این مطالعات از پائیز ۷۳ لغایت تابستان ۷۵ در طی هشت فصل از بخش شرقی و غربی خورموسی نمونه‌برداری بعمل آمد و در مجموع ۴۱۵۵۷ قطعه ماهی صید گردید. در این تحقیقات با بهره‌گیری از شاخص شانون - وینز (PILNPI) - (H % - تنوع گونه‌ای در نقاط مختلف خورموسی پرداخته شد و نتایج گویای آن بود که دامنه تغییرات این شاخص در طی دو سال مطالعه بین ۲/۴۳ - ۰/۸، بوده است. تغییرات شاخص ترازوی زیستی (E % - ۱) - ۱/۰۱ بین ۱/۲۴ - ۰/۴۱، بوده و دامنه تغییرات شاخص غالبیت سیمپسون (ni - ۱) - (ni - ۱) Ln(n) بین ۰/۶۱ - ۰/۱۲، می‌باشد. تغییرات شاخص غنای گونه‌ای مارگالف Ln(n) - ۱ (R % S) بین ۴/۳۶ - ۰/۸۱، در ایستگاههای مختلف می‌باشد. ساختار اجتماعات ماهیان متشکل از گونه‌های مختلفی می‌باشد. تعدادی از آنها مهاجر بوده و به منظور تخم‌ریزی به این مناطق وارد می‌شوند از این دسته می‌توان به ماهی حلوا سفید، یال اسبی و انواع سفره ماهیان اشاره کرد. تعدادی بصورت نادر و اتفاقی مشاهده می‌شوند مانند CONGER، TRYPACHEN VAGINA، گرزک، ولی سایر ماهیان با شرایط خور خود را وفق داده و بصورت بومی منطقه درآمده‌اند. وضعیت فراوانی گونه‌ها نشان داده است که در این منطقه ۴۵ گونه از انواع ماهیان یافت می‌شود که متعلق به ۳۲ خانواده هستند. گونه‌های متعلق به خانواده SCIAENIDAE بیش از ۵۰ درصد از جمعیت صید را تشکیل می‌دهند و به همراه سایر ماهیان متعلق به جنس‌های آنجوری، پنج زاری، کفشک ماهیان و سنگ ماهی که در رتبه‌های بعدی قرار دارند در مجموع ۹۰ درصد صید را تشکیل می‌دهند. سایر ماهیان کمتر از ده درصد کل صید را بخود اختصاص می‌دهند. خوریات بخش شرقی (منطقه ماهشهر) از جمعیت و گونه‌های بیشتری نسبت به بخش غربی برخوردار است. اغلب خوریات محل تخم‌ریزی و پرورشگاه نوزادان ماهیان است که نیاز به حفاظت دارد. در خورموسی مهمترین فاکتور محیطی در تعیین پخش و پراکنش ماهیان توسط کدورت تعیین می‌شود و بطور کلی بخش شرقی نسبت به بخش غربی بیشتر تحت تأثیر تغییرات فاکتورهای محیطی واقع می‌شوند.

۱۳۶۵۷ ۱۳۸۲۲ جوکار، ابوالفضل. بررسی اثرات کلرید روی (ZnCl₂) بر جنین‌زایی موش‌های سوری نژاد Balb/c در روزهای ۷، ۸ و ۹ حاملگی. کارشناسی ارشد (علوم جانوری - گرایش زیست‌شناسی تکوینی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: پروین کاظم. ۱۳۷۶. ۱۲۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبستنی / PREGNANCY / موش سوری / جنین‌زایی / EMBRYOGENESIS / کلرید روی / ZINC CHLORIDE / روی / ZINC / تولید مثل / REPRODUCTION

چکیده: روی (ZN) یک عنصر کمباز ضروری است که در فرایندهای زیستی زیادی مداخله می‌کند و برای رشد طبیعی، تولید مثل و ترمیم زخم ضروری است. روی به طور گسترده‌ای تولید می‌شود و مصارف بسیاری دارد. روی و ترکیبات مختلف آن در صنعت، کشاورزی (فارچ‌کش‌ها)، جونده‌کش‌ها و برای رفع کمبود روی در خاک و ...، پزشکی (برای معالجه کمبود روی، بیماری‌های پوستی متعدد، ترمیم زخم، ضد عفونی کردن چشم و پوست و ...) و دامپزشکی (به عنوان قابض و ضد عفونی‌کننده)

اسپرم ANTISPERM

چکیده: نظر به نقش و اهمیت سیستم کمپلمان در پاسخهای ایمنی و با توجه به اهمیت حضور عوامل مختلف ایمنی در دستگاه تناسلی و رابطه آن با ناباروری (ناباروریهای ایمنولوژیکی) در مردان و زنان، مدتهاست که سیستم کمپلمان را در پاتوفیزیولوژی نازایی خصوصا نازایی به خاطر وجود آنتی اسپرم آنتیبادیها دخیل دانسته‌اند. اگر چه حضور برخی تنظیم‌کننده‌های کمپلمان در مایع منی امروز قطعا مشخص شده است، ولی دیده شده در مردانی که دارای الگوهای غیرطبیعی منی بوده و نابارور هستند این فعالیت‌های تنظیمی کاهش یافته که این خود دلیلی است بر امکان وقوع وقایع وابسته به کمپلمان در اینگونه مردان. از طرف دیگر برخی محققان ایمنولوژیست نیز وجود اجزایی از آبشار کمپلمان را در منی مردانی که دارای آنتی اسپرم آنتیبادی درون مایع منی شان هستند گزارش کرده‌اند. به همین منظور، در این پژوهش به بررسی کمی دو پروتئین اولیه کمپلمان یعنی C۳ و C۴ در سرم و مایع منی مردان نابارور دارای آنتی اسپرم آنتیبادی پرداخته شد. اولین دستاورد این تحقیق طراحی و ارائه نوعی روش الایزا (Sandwich type ELISA) جهت سنجش کمی C۳ و C۴ درون مایع منی بوده است، که با حساسیت نسبتا زیاد ($0.1 \mu\text{g/ml}$) قادر به تشخیص این پروتئین‌ها می‌باشد. با استفاده از این روش، میانگین مقدار طبیعی C۳ و C۴ در پلاسمای منی مردان بارور فاقد آنتیبادی ضد اسپرم تعیین شد و مشخص گردید که میانگین مقدار طبیعی این پروتئین‌ها در پلاسمای منی هر دو گروه مردان بارور و نابارور بسیار به هم نزدیک بوده و در واقع نسبت بین این دو پروتئین تقریبا مساوی یک می‌باشد. بررسی مقادیر C۳ و C۴ در ۱۸ نفر مرد نابارور دارای آنتیبادی ضد اسپرم (تیتراژ آنتیبادی در سرم و پلاسمای منی این افراد با روش TAT تعیین شده است) و مقایسه آن با مقدار کمپلمان طبیعی که در ۳۵ نفر مرد نابارور و ۱۲ نفر مرد بارور که همگی فاقد آنتی اسپرم بودند، نتایج زیر را به دنبال داشت: - بررسی کمی C۳ و C۴ در سرمی گروههای مختلف و مقایسه آنها بین گروهها (سنجش پروتئینهای کمپلمان در سرم با روش SRID). هیچگونه اختلاف مشخص و معنی‌داری را در مردان آنتی اسپرم مثبت نسبت به دو گروه دیگر (مردان بارور و نابارور آنتی اسپرم منفی)، نشان نداد. به عبارت ساده‌تر، در حضور آنتی اسپرم آنتیبادی هیچگونه تغییری در میزان پروتئین‌های اصلی و آغازگر فعالیت کمپلمان، C۳ و C۴، در گردش خون و خارج از دستگاه تناسلی مشاهده نمی‌شود. این، خود بیانگر عدم هر گونه واکنش ایمنی سیستمیک به واسطه کمپلمان و در حضور آنتی اسپرم آنتیبادی، در ناباروریهای ایمنولوژیکی می‌باشد. - مقایسه کمی مقادیر C۳ و C۴ در پلاسمای منی بین مردان نابارور دارای آنتی اسپرم آنتیبادی و دو گروه دیگر نشان‌دهنده یک اختلاف مشخص و معنی‌دار مقدار C۳ ($P < 0.01$) در مردان نابارور آنتی اسپرم مثبت است. حال آنکه، در مورد C۴ این اختلاف معنی‌دار، با شدت کمتری مشاهده گردیده. ($P < 0.05$) بعلاوه، بررسی درصد افراد نابارور آنتی اسپرم مثبت نیز نتیجه فوق را تأیید می‌نماید. به طوریکه، از ۱۸ نفر افراد این گروه، ۱۱ نفر (۶۱/۱۱ درصد) مقادیر بالاتر از حد طبیعی C۳ را داشتند، در حالیکه از همین تعداد افراد، ۵ نفر (۲۷/۷۷ درصد) مقادیر بالایی از C۴ را دارا بودند. بررسی آماری همبستگی میان پارامترهای کمی اندازه‌گیری شده در گروههای مورد بررسی نیز نتایجی را بدست داده است که تاییدکننده نتایج عنوان شده قبلی بوده و به قرار زیر می‌باشد: - عدم وجود همبستگی میان تیتراژ آنتی اسپرم آنتیبادی با تغییرات C۳ ($r=0.32$) و همچنین C۴ ($r=0.31$) در مایع منی. - وجود یک همبستگی معنی‌دار میان C۳ سرمی با C۳ پلاسمای منی در مردان نابارور آنتی اسپرم مثبت 0.522 / مثبت 0.4% ($P < 0.01$) از طرف دیگر، عدم مشاهده همبستگی میان C۴ سرمی با C۴ پلاسمای منی در همین افراد ($r=0.32$) در مقابل، در مردان فاقد آنتی اسپرم آنتیبادی در هیچیک از موارد عنوان شده همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد. - نتایج حاصل از بررسی تجزیه بیوشیمیایی و سلولی منی افراد مورد مطالعه نیز نشان می‌دهد که هیچگونه کاهش چشمگیری در غلظت اسپرمی مردان نابارور آنتی اسپرم مثبت که مقدار C۳ پلاسمای منی آنها افزایش یافته است، در مقایسه با دو گروه دیگر (مردان بارور و نابارور آنتی اسپرم منفی) مشاهده نمی‌گردد. از سوی دیگر، در مردان آنتی اسپرم مثبتی افزایش شدت آگلوتیناسیون خودبخودی مشاهده می‌شود. - بررسی

نشان دادن رسوب ماده ردیاب در جسم سلولی هسته زیتون تحتانی انجام دادیم و مقاطع را با کمک میکروسکوپ نوری مطالعه کرده و سلول‌ها را مورد شمارش قرار داده و با حالت حیوان کنترل مقایسه کردیم. از نمونه‌های انتخابی توسط میکروسکوپ zeiss عکسبرداری کردیم. نتایج نشان می‌دهد که تکامل مخچه و نهایتا رفتار تعدادی در نوزادان رات الکلی با تأخیر صورت می‌گیرد و ماکزیمم اختلاف زمان آن حوالی روز ۲۳ پس از تولد، تقریبا زمان به تکامل رسیدن مخچه می‌باشد. میزان افزایش وزن نوزادان رات الکلی نسبت به آن در گروه کنترل در دوران شیردهی کاهش می‌یابد و تغییرات وزن مادران رات الکلی نسبت به آن در گروه کنترل، فاقد معنی است. در مطالعه بافتی لایه سلولی پورکنز در گروه الکلی نامنظم شده و تعداد سلولها کاهش می‌یابد. هیچگونه تغییری در بافت سلولی و زیرهسته‌های موجود در هسته زیتون تحتانی مشاهده نمی‌شود و تعداد سلولهای نشاندار شده در مسیر زیتونی - مخچه‌ای تغییر نکرده، در دو گروه یکسان می‌باشد. لذا الکل اثر تخریبی بر روی سلولهای مسیر زیتونی - مخچه‌ای نداشته است و با توجه به تخریب در سطح سلولهای پورکنز، احتمالا اثر اختلالی خود را در سطح سیناپس پایانه‌های فیبرهای بالا رونده با سلولهای پورکنز اعمال می‌کند.

۱۳۶۵۹ ۱۳۸۰۱ در بندی، نیلوفر. بررسی اثر آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های سیستم آدنوزینی بر انتخاب مکان ترجیحی شرطی شده ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد (علوم جانوری (گرایش فیزیولوژی)). دانشگاه تهران، دانشکده علوم، به راهنمایی: سپهری، حوری. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

آگونیست / AGONIST / آنتاگونیست / ANTAGONIST / آدنوزین / ADENOSINE / مورفین / MORPHIN / موش آزمایشگاهی / RAT / شرطی شدن ترجیح مکان / PLACE-PREFERENCE CONDITION

چکیده: در مطالعه و تحقیق حاضر نقش احتمالی سیستم آدنوزینی بر CPP ناشی از مورفین مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از موش‌های کوچک آزمایشگاهی با میانگین وزنی ۲۵-۳۰ گرم استفاده شد و با استفاده از روش وایت و کار، انتخاب مکان ترجیحی شرطی شده‌ای را در موشهای سوری ایجاد نمودیم. سپس آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های سیستم آدنوزینی را به دو صورت داخل صفاقی و داخل بطن مغزی تجویز نموده و نتایج زیر را بدست آوردیم: سولفات مورفین به طور معنی‌داری سبب ایجاد CPP در موشهای سوری گردید. آدنوزین به عنوان آنتاگونیست عمومی گیرنده‌های آدنوزینی در غلظت‌های ۱۰-۱۰۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی تغییر معنی‌داری بر CPP ناشی از مورفین ایجاد نکرد در حالیکه در غلظت ۱۰۰ mg/kg به صورت داخل بطن مغزی اثرات پاداشی مورفین را به صورت معنی‌داری کم کرد. CHA، آگونیست انتخابی A₁ در هیچیک از غلظت‌های بکاررفته به صورت داخل صفاقی و داخل بطن مغزی نتوانست بر CPP ناشی از مورفین اثر کند. کافئین و تئوفیلین هر دو به عنوان آنتاگونیست‌های سیستم آدنوزینی توانستند اثرات پاداشی مورفین را بطور معنی‌دار کاهش دهند. با توجه به نتایج فوق چنین بنظر می‌رسد که زیر اجزاء رسپتور A₁ آدنوزینی احتمالا بر ایجاد CPP ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی دارای اثر است. بهر حال آزمایشهای بیشتری جهت تأیید این مطلب و نقش واقعی سیستم آدنوزینی در پاداش ناشی از مورفین مورد نیاز می‌باشد.

۱۳۶۶۰ ۱۳۴۰۹ رحیمی، آریستا. بررسی کمی سیستم کمپلمان (C۴)، (C۳) در مردان نابارور دارای آنتیبادی ضد اسپرم، در سرم خون و پلاسمای منی. کارشناسی ارشد (علوم جانوری (گرایش فیزیولوژی)). دانشگاه تهران، دانشکده علوم، به راهنمایی: سپهری، حوری. ۱۳۷۶. ۱۶۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مرد / MAN / ناباروری / INFERTILITY / آنتیبادی / ANTIBODY / سرم خون / BLOOD SERUM / منی / SEMEN / پلاسما / PLASMA / سیستم کمپلمان / COMPLEMENT SYSTEM / بررسی کمی / QUANTITATIVE SURVEY / ضد

۱۳۶۶۲ ۱۴۱۲۳ شریف‌نیا، خدیجه. مطالعه روند تکوین و تمایز جنسی با بررسی‌های بافت‌شناسی و سنجش هورمون تستوسترون در موش صحرایی (نژاد N-MRI) نر و ماده استروژنیزه و آندروژنیزه شده. کارشناسی ارشد (علوم جانوری گرایش تکوینی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: شمس‌لایه‌جانی، مریم؛ خزعلی، همایون. ۱۳۷۵. ۶۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

موش صحرایی RAT / تستوسترون TESTOSTERONE / رفتار جنسی SEXUAL BEHAVIOR / بافت‌شناسی HISTOLOGY / هورمون HORMONE

چکیده: از آنجائیکه تکوین جنسی از روز ۱۳ جنینی آغاز و تا ۱۰ روز پس از تولد ادامه دارد و همچنین عوامل زیادی از جمله هورمونهای استروئید جنسی بر نحوه تکوین و تمایز جنسی اثر دارند، طی این تحقیق، تأثیر تزریق درون صفاقی هورمونهای جنسی استرادیول والرات و تستوسترون انتانتت بر تکوین جنسی موش صحرایی (نژاد MRI %N) نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت. به موشهای تازه متولد شده (روز اول تولد) هورمونهای تستوسترون و استرادیول و به موشهای باردار (روز ۱۷ جنینی) فقط تستوسترون تزریق شد، سپس، ساختار بافتی غدد جنسی موشهای نر و ماده مورد آزمایش تحت بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن سنجش هورمون تستوسترون پلاسمای خون موشهای بالغی که در هنگام نوزادی استروژنیزه یا آندروژنیزه شده بودند، انجام شد. طی مطالعه بافت بیضه، در قطر لوله‌های اسپرم‌ساز موشهای یکروزه تیمار شده با هر دو هورمون در سن ۱۵ و ۲۰ و ۱۰۰ روزگی اختلاف معنی‌داری نسبت به گروه کنترل و شمش مشاهده نشد، اما در بررسی بافت تخمدان موشهای ماده تیمار شده در روز اول تولد، افزایش تعداد فولیکولهای در حال رشد تنها در موشهای استروژنیزه شده نسبت به گروه کنترل و شمش معنی‌دار بود. در موشهای ماده با هر یک از هورمونهای نامبرده تیمار شده بودند جسم زرد مشاهده نشد، در حالیکه نازایی فقط در موشهای ماده استروژنیزه شده مشاهده شد. مطالعه بافت غدد جنسی موشهایی که قبل از تولد با تستوسترون تیمار شده بودند، افزایش در قطر لوله‌های اسپرم‌ساز و در تعداد فولیکولهای گرافت در سن ۳۰ روزگی مشاهده شد. بطور کلی نتایج نشان می‌دهند که استرادیول نسبت به تستوسترون دارای اثر بیشتری بر زایایی موشهای صحرایی ماده می‌باشد.

۱۳۶۶۳ ۱۳۴۱۶ صفاهیه، علیرضا. بیولوژی ماهی شوریده *Otolithes ruber* و بررسی رشد و تعیین سن آن با تکیه بر وزن اتولیت. کارشناسی ارشد (بیولوژی ماهیان دریا). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی. به راهنمایی: عمادی، حسین. ۱۳۷۵. ۱۱۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیست‌شناسی BIOLOGY / ماهی شوریده OTOLITHES RUBER / رشد GROWTH / سن AGE / استان خوزستان KHOOZESTAN PROVINCE / وزن WEIGHT / هندبجان (خوزستان) HENDIJAN

چکیده: در مطالعه بیولوژی ماهیان، رشد و تعیین سن از اهمیت والایی برخوردار است که نتایج بدست آمده از آن در موارد گوناگونی از جمله برآورد ذخائر و مدیریت صید کاربرد دارد. ماهی شوریده یکی از ماهیان مهم شیلاتی و جزو فراواترین گونه‌های صید شده در آبهای استان خوزستان می‌باشد که میزان صید مجاز آن در سال ۱۳۷۲ در استان خوزستان بالغ بر ۷۰۰ تن بوده است (پارسامنش ۱۳۷۲) با توجه به اهمیت رشد و تعیین سن و عدم انجام مطالعه کافی بر روی گونه مذکور خصوصیات مورفولوژیک، رشد و تعیین سن آن مورد مطالعه این پروژه قرار گرفت. این تحقیق از اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ لغایت فروردین ماه ۱۳۷۵ بطول انجامید. جهت برآورد پارامترهای رشد در طی سه ماه شهریور، مهر و آبان فراوانی طولی ۱۶۷۰ عدد ماهی تخلیه شده در شهرستان هندبجان اندازه‌گیری و داده‌ها توسط برنامه کامپیوتری Elefan پردازش گردید. همچنین ۲۵۰ عدد نمونه جهت سایر مطالعات به آزمایشگاه منتقل شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین سن از اتولیت ماهیها مقطع‌گیری شد و به کمک مقاطع مذکور، واشماری انجام گرفت. رابطه طول و وزن برای ماهیها

کلی نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در مردان نابارور ایمنولوژیک و البته در حضور آنتی‌اسپرم آنتی‌بادی، تغییرات کمی پروتئین C4، به عنوان یکی از پروتئین‌های اصلی و آغازگر مسیر فعالیت کلاسیک کمپلمان، چشمگیر و مشخص نمی‌باشد. در نتیجه، می‌توان اظهار داشت که در مردان نابارور دارای آنتی‌اسپرم آنتی‌بادی در سرم خون و پلاسمای منی، احتمال عدم فعالیت کمپلمان از مسیر کلاسیک وجود دارد. حال آنکه، در اینگونه مردان، افزایش قابل ملاحظه مقدار C3 به وضوح مشاهده شده است، که البته این افزایش نمی‌تواند به تنهایی دلیلی بر هرگونه فعالیت دیگر کمپلمان منجمله از مسیر آلترناتیو باشد. بنابراین، لازم است پژوهش‌هایی در زمینه روند جابجگاه تولید و مصرف این پروتئینها، همچنین میزان فعالیت‌های بیولوژیک و ایمنولوژیک کمپلمان انجام شود. تا بتوان نظرات قطعی‌تری را در رابطه با نقش کمپلمان در نابارورهای ایمنولوژیک ارائه داد.

۱۳۶۶۱ ۱۳۵۷۵ سیفی‌نوشقی، سوادعلی. بررسی اثرات مرکزی و محیطی هیستامین در میزان پلاسمای هورمونهای ACTH و PRL و کورتیزول، در موش رت نر بالغ (نژاد ویستار). کارشناسی ارشد (علوم جانورشناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: عربان، شهربانو. ۱۳۷۵. ۱۰۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هیستامین HISTAMINE / هورمون پی.آرال PRL HORMONE / هورمون آ.سی.تی.اچ ACTH HORMONE / کورتیزول CORTISOL / موش صحرایی RAT / پلازما PLASMA

چکیده: بمنظور بررسی اثرات مرکزی و محیطی هیستامین بر میزان پلاسمای هورمونهای پرولاکتین (PRL)، آدنوکورتیکوتروپین هورمون (ACTH) و کورتیزول - موش‌های نر بالغ (نژاد ویستار) با میانگین وزنی ۲۵۰-۳۰۰ گرم انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول که برای بررسی اثرات مرکزی هیستامین کانول‌گذاری شده بودند (گروه تجربی هیستامین و گروه sham exposed سالیان را به صورت مرکزی دریافت کردند). در گروه دوم برای بررسی اثرات محیطی هیستامین، گروه تجربی هیستامین و گروه sham exposed سالیان را به صورت محیطی دریافت کردند. گروه سوم از موش‌ها به عنوان گروه کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند. تمامی موش‌ها پس از آزمایش در مدت کمتر از ۵ ثانیه گردن زده شدند و خون بدن آنها در لوله‌های پلی اتیلن جمع شد، سپس میزان هورمونهای ACTH، PRL و کورتیزول در پلازما و سرم خون آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از سنجش هورمونی نشان می‌دهد که مصرف مرکزی و محیطی هیستامین میزان پلاسمای هورمونهای ACTH، PRL و کورتیزول را افزایش می‌دهد. از آنجائی که هیستامین مستقیماً بر روی غده هیپوفیز اثر نمی‌کند ممکن است بطور غیرمستقیم در سطح هیپوتالاموس اثر کرده و آزادشدن PRL را کنترل نماید. احتمال می‌رود که بسیاری از نوروترانسمیترهای هیپوتالاموسی (دوبامین، سروتونین، آرژنین، وازوپرسین و...) ترشح PRL را میانجیگری کنند. هیستامین به دنبال تزریق مرکزی بیشتر از طریق رسپتور H2 و به دنبال تزریق محیطی بیشتر از طریق رسپتور H1 ترشح پرولاکتین را تحریک می‌کند. احتمالاً استرس بی‌حرکتی نیز از طریق آزادکردن هیستامین و همچنین تحریک نورونهای کاته‌کولامینژیک فعالیت نورونهای مختلف هیپوتالاموسی را تحت تأثیر قرار داده و ترشح PRL را تحریک می‌کند ضمناً استرس نیز غلظت دوبامین و سروتونین را در هیپوتالاموس تغییر می‌دهد. احتمالاً میانجیگری اثرات تحریکی هیستامین و استرس بی‌حرکتی در آزادشدن ACTH و نتیجتاً کورتیزول بواسطه CRH، AVP انجام می‌گیرد. ضمناً وجود AVP برای عمل CRH در آزادشدن ACTH و کورتیزول لازم و ضروری است و عکس این حالت نیز صادق است، چون تزریق محیطی هیستامین بیش از تزریق مرکزی در ترشح کورتیزول را افزایش می‌دهد شاید هیستامین تاحدودی مستقیماً در آزادکردن کورتیزول از بخش قشری غده فوق کلیه دخالت داشته باشد از آنجائی که در رتهای هیپوفیزیکنومی شده تحریکات هیپوتالاموس خلفی میزان کورتیزول پلازما را افزایش داده است. احتمال می‌رود علاوه بر ACTH هیپوفیزی راههای دیگری برای افزایش کورتیزول پلازما وجود داشته باشد.

اجتناب بوسیله ANOVA و t-test نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان یادگیری نوزادان گروههای الکلی (بویژه گروه اتانل ۲۰ درصد) با گروه شاهد وجود دارد، اما بین میزان یادگیری نوزادان الکلی نر و ماده تفاوت زیادی وجود ندارد. بررسی تغییرات وزن نوزادان از روز ۲۳-۱ پس از تولد نشان داد که فقط اختلاف میانگینهای وزن نوزادان اتانل ۲۰ درصد از هفته دوم پس از تولد به بعد با گروه شاهد معنی دار می باشد. با مطالعات میکروسکوپی بر روی وضعیت سلولی هیپوکامپ و DG در رنگ آمیزی استیل کولین استراز، نیز تغییراتی در تعداد سلولها و زوائد دندرنی مشاهده شد. اما در شدت فعالیت آنزیم در هیپوکامپ، DG و سبتوم تغییر زیادی بین گروه الکلی و شاهد مشاهده نشد. همچنین مطالعات میکروسکوپی بر روی مقاطع مغزی در رنگ آمیزی تیوفین (نیسل) نشان داد که تعداد سلولهای حاوی اجسام نیسل زیاد، در ناحیه پلی مورف DG گروه شاهد خیلی بیشتر از گروه الکلی می باشد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مصرف اتانل در دوران شیردهی توسط رات های مادر، باعث کاهش یادگیری در نوزادان می شود که همراه با تغییراتی در تعداد سلولها و زوائد نورونها در مغز می باشد.

۱۳۶۶۵ ۱۳۳۴۳ غلامی، اعظم. بررسی اثر آگونیست ها و آنتاگونیست های سیستم کولینرژیک بر ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد (علوم جانوری - گرایش فیزیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: حائری روحانی، علی. ۱۳۷۶. ۱۲۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آگونیست / AGONIST / آنتاگونیست / ANTAGONIST / موش آزمایشگاهی RAT / مورفین / MORPHIN / سیستم کولینرژیک / CHOLINERGIC SYSTEM / چکیده: در تحقیق حاضر، نقش مکانیسم های کولینرژیک در ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایشها موشهای سووی نر سفید از نژاد swiss - webster با محدوده وزنی ۲۵-۲۰ گرم مورد استفاده قرار گرفتند. تزریق داخل صفاقی آتروپین، آنتاگونیست گیرنده موسکارینی در دوزهای ۱۰ mg/kg - ۰/۰۶۲۵، ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین را کاهش داد، در حالی که تزریق داخل بطن مغزی آن مؤثر نبود. همچنین تزریق داخلی صفاقی شوستیگمین، مهارگر محیطی کولین استراز در دوزهای ۰/۱۲ mg/kg - ۰/۰۱۵ و فیزوستیگمین مهارگر مرکزی کولین استراز در دوزهای ۰/۰۱ mg/kg - ۰/۰۰۵، ۰/۰۲۵ ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین را کاهش داد. ولی دوزهای بالا فیزوستیگمین هیچگونه پاسخی ایجاد نکردند. تزریق داخل صفاقی نیکوتین در دوزهای ۰/۰۵ mg/kg - ۰/۰۰۲۵، ۰/۰۰۱، نیز ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین را کاهش داد ولی دوزهای بالاتر این دارو مؤثر نبودند. تزریق داخل بطن مغزی نیکوتین در دوزهای ۰/۳ mg/mice - ۰/۱، ۰/۰۳، ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین را کاهش داد. تزریق داخل بطن مغزی هگزامتونیم اثر نیکوتین را از بین برد، در حالی که تزریق داخلی صفاقی آن چنین پاسخی ایجاد نکرد. بنابراین احتمال دارد مکانیسم های مرتبط با گیرنده های نیکوتینی مرکزی در ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین نقش داشته باشند.

۱۳۶۶۶ ۱۳۳۹۵ کلانتری، پریسا. بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مردان نابارور آزواسپرمیک و اولیگواسپرمیک. کارشناسی ارشد (علوم جانوری (گرایش فیزیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: اکبری، محمدقلی؛ سپهری، حوری. ۱۳۷۶. ۱۹۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ناباروری / INFERTILITY / آزواسپرمیا / AZOOSPERMIA / اولیگواسپرمی / OLIGOZOOSPERMY / مرد / MAN / ناهنجاری کروموزومی / CHROMOSOMAL ABNORMALITY

چکیده: حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل ازدواجها بدون فرزند هستند و علت ناباروری تقریباً در نیمی از موارد به مرد و در نیمی دیگر از موارد مربوط به زن

محاسبه شد و ضرایب چاقی K و K' یا یکدیگر مقایسه گردید. همچنین پارامترهای رشد با استفاده از روش فور دوالتور و نتایج واشماری نیز محاسبه شد. ماهیهای بررسی شده در دامنه طولی ۱۳/۱ تا ۵۷/۵ سانتی متر و دامنه وزنی ۳۶ تا ۲۰۱۱ گرم قرار داشتند مقاطع تهیه شده از اتولیت نشان داد که نوارهای شفاف و کدر متناوبی روی آن وجود دارد که بصورت سالیانه تشکیل می شوند لذا جهت تعیین سن ماهی می توان از آنها استفاده کرد. وضوح نوارها بسیار خوب و دقت تعیین سن به این روش ۱۰۰ درصد می باشد. بعلاوه، تعیین سن انجام شده با روش پترسن (بسامد طولی) مغایرتی نشان نداد. با توجه به میزان رشد حاشیه های اتولیت رز ۱۵ فروردین به عنوان مبنای سن تعیین گردید و سن هر ماهی تخمین زده شد. بررسی رابطه سن برآورد شده با وزن اتولیت یک رابطه خطی بین آندو نشان داد. از طرف دیگر بین کلیه ابعاد اتولیت با سن برآورد شده رابطه لگاریتمی مشاهده گردید. بین ابعاد اتولیت با طول ماهی رابطه خطی و مستقیمی دیده شد. رابطه طول و وزن محاسبه شده $W = 0.0749 \times L^{3.074}$ برای ماهیان نر و $W = 0.0438 \times L^{3.274}$ برای ماهیان ماده و $W = 0.0571 \times L^{3.158}$ برای کلیه ماهیان می باشد. اختلاف ضریب چاقی K و K' در ماهیهای نر و ماده معنی دار بوده ($P < 0.05$) به روش واشماری، میانگین طول ماهی در پایان سالهای اول تا سوم زندگی به ترتیب ۲۶/۳، ۳۸/۸ و ۵۰/۲ سانتی متر محاسبه شد. پارامترهای رشد با استفاده از داده های بسامد طولی بشرح زیر محاسبه گردید $L_{\infty} = 66$ ، $K = 0.53$ و $t_0 = -0.18$ و همین پارامترها با استفاده از نتایج واشماری چسبنین بدست آمدند

۱۳۶۶۴ ۱۴۱۲۴ طباطبائی، نیره سادات. بررسی اثر مصرف اتانل در دوران شیردهی روی رفتار یادگیری و ساختمان مغز پیشین نوزادان موش صحرائی. کارشناسی ارشد (علوم جانوری گرایش فیزیولوژی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: بهزادی، زیلا. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۷۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شیردهی / BREAST FEEDING / اتانول / ETHANOL / یادگیری / LEARNING / مغز / BRAIN / موش صحرائی / RAT

چکیده: مرحله رشد جهشی مغز brain growth spurt که در رات دو هفته اول پس از تولد (معادل سه ماهه سوم بارداری در انسان) است. نسبت به اثرات اتانل بسیار حساس می باشد. ما در این تحقیق اثر مصرف اتانل توسط مادر را در دوران شیردهی روی میزان یادگیری و ساختمان مغز نوزادان رات مورد بررسی قرار دادیم. گروههای مورد بررسی شامل سه گروه الکلی ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد که در سراسر دوران شیردهی به جای آب معمولی به ترتیب محلولهای اتانل ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، و ۲۰ درصد در اختیار رات های مادر قرار می گرفت و گروه چهارم (شاهد) که در کل دوران شیردهی مادر آب معمولی دریافت می کرد. به منظور بررسی اثر الکل روی رفتار یادگیری نوزادان از روز ۲۳-۱۹ پس از تولد طی ۵ جلسه متوالی (هر جلسه شامل ۲۰ آموزش) به نوزادان آموزش رفتاری به روش احتراز فعال دو طرفه (Two active avoidance) با استفاده از دستگاه Shuttle-box داده شد. ملاک یادگیری ۱۴ پاسخ درست از شوک یا فرار موفق از مجموع بیست آموزش (Trail) در هر جلسه در نظر گرفته شد. پس از آخرین جلسه آموزش یعنی روز ۲۳ پس از تولد به منظور مطالعات بافتی تعدادی از نوزادان با اثر بیپوش شده و بصورت transcardially بوسیله سالیل و سپس فرمالدئید در بافر فسفات ۰/۱ مولار پرفیوز شدند و مغزها از داخل مجسمه خارج و در همان محلول فیگساتیو نگهداری شدند. مقایسه میانگینهای

در ارتباط با مواد شیمیایی بودند، در مقایسه با مردانی که در ارتباط با مواد شیمیایی نبودند، بطور معنی داری میزان کمتری از اسپرم‌های با مورفولوژی طبیعی بودند. این متغیرها همچنین اهمیت بسیاری در پیش‌بینی و پیش‌آگهی باروری دارند.

۱۳۶۷۰ ۱۳۶۶۷ کیمیايي طلب، راضيه. بررسی اثرات بیولوژیکی شبه هورمون جوانی (پایری پروکسیفن) بر روی شته سیاه باقلا. کارشناسی ارشد (علوم جانوری (گرایش فیزیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: فرمند، هوشنگ؛ خزایی پاکدل، عزیز. ۱۳۷۶. ۲۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شبه هورمون جوانی JUVENILE HORMONE ANALOG / شته سیاه باقلا BLACK BEAN APHID / زیست‌شناسی BIOLOGY / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY / پایری پروکسیفن PYRIPROXYFEN

چکیده: مصرف سموم آفت‌کش سبب آلودگی محیط زیست و همچنین ایجاد مقاومت در حشرات چند نسلی به ویژه شته‌ها شده است. یکی از روشهای مؤثر در ممانعت از بروز این مسائل بکارگیری شبه هورمون جوانی است. با توجه به اثرات مخربی که آنها روی مراحل مختلف زیستی آفت مورد نظر ایجاد می‌کنند، انتظار می‌رود در کنترل آنها مؤثر واقع شوند. بدین لحاظ در این تحقیق یکی از آنالوگهای هورمون جوانی به نام پایری پروکسیفن بر روی افراد ماده (یک روزه) شته سیاه باقلا (*Aphis fabae*) در سه روش غوطه‌ور کردن برگ گیاه میزبان، آغشته کردن سطح فوقانی برگهای گیاه میزبان و اسپری کردن با شبه هورمون روی برگهای گیاه میزبان، مورد مطالعه قرار گرفت در دو روش نخست بعد از تیمار با هورمون ۲۰ شته به وسیله قلم‌موی ظریف روی برگهای باقلا فرار داده شد ولی در روش اسپری کردن بوته‌های گلدان قبلا با ۲۰ شته آلوده کرده و سپس اسپری گردید. این آزمایش در ۱۱ تیمار (دن) و ۴ تکرار انجام شد. پس از دو هفته تعداد شته زنده موجود در برگهای هر یک از گلدانها وضعیت تولیدمثل آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله در قالب آزمایش فاکتوریل در طرح بلوکهای کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد تاثیر پایری پروکسیفن در روش غوطه‌ور کردن به صورت افزایش مرگ و میر، اختلال در تولیدمثل مشاهده شد و دو روش دیگر یعنی آغشته کردن برگها و اسپری کردن، در مقایسه با قبلی تاثیر کمتری داشته است. در بین غلظتهای مورد استفاده در روش غوطه‌ور کردن، سه دز ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ ppm، مؤثرتر از دیگر دزها بودند. بدیهی است که در روش نخست احتمال برخورد حشره با شبه هورمون بیشتر بوده است به همین دلیل میزان مرگ و میر و اختلالات تولید مثل بالا می‌باشد ولی در دو روش بعدی فقط در دزهای بالای دز متوسط، میزان مرگ و میر و اختلالات تولیدمثل نسبت به شاهد اختلاف معنی داری با هم داشتند. به نظر می‌رسد شته سیاه باقلا در غلظتهای پایین می‌تواند شبه هورمون را متابولیزه نماید به علاوه در دزهای پایین عوامل محیطی و یا حتی نفوذ آدمیرال در نسوج گیاهی و نرسیدن مقدار لازم برای ایجاد مرگ و میر و اختلالات تولیدمثل، در شته سیاه نتوانسته مؤثر باشد ولی در غلظتهای بیش از ۵۰۰ ppm میزان ماده مؤثر وارده به بدن بالا بوده و شته‌ها فرصت متابولیزه و غیر سمی کردن آنرا پیدا نمی‌کنند لذا به شدت مؤثر واقع می‌شود. از اینرو به کارگیری دز متوسطی از شبه هورمون (بالای ۵۰۰ ppm) می‌تواند در کنترل فیزیولوژیک شته‌ها مؤثر باشد بدون اینکه تاثیر سوئی روی دیگر عوامل زنده تشکیل‌دهنده اکوسیستم داشته باشد.

۱۳۶۶۸ ۱۳۴۱۰ وزیری زاده، امیر. بررسی وضعیت ماکروفونا در منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر. کارشناسی ارشد (بیولوژی ماهیان دریا). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریائی و اقیانوسی. به راهنمایی: سواری، احمد. ۱۳۷۶. ۱۹۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جزر و مد TIDE / استان بوشهر BOOSHEHR PROVINCE / ماکروفونا MACROFAUNA / ساحل COAST

چکیده: این پروژه به منظور بررسی اکولوژیکی و شناسائی ماکروبتوزهای پهنه‌های بین جزر و مد خط ساحلی دیلم تا دیر در طی ۳ فصل سرد، معتدل و گرم در

می‌گردد. از آنجایی که فاکتورهای بسیار متعددی اسپرماتوزن را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تشخیص و بررسی علل ناباروری در مردان بسیار مشکل است. یکی از عواملی که در گامتوزن دخالت دارد، اختلالات کروموزومی است و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید اسپرم و با تولید اسپرم‌هایی با ترکیب کروموزومی غیرمتعاد باشد. در این پژوهش، بررسی‌های کروموزومی بر روی ۷۰ مرد نابارور آرواسپرمیک و اولیگواسپرمیک (شمارش اسپرمی کمتر از ۲۰ میلیون در میلی‌متر) در مدت حدود ۹ ماه انجام گرفت و اختلالات کروموزومی در ۸ (۱۱/۴۲ درصد) مورد بدست آمد. (۳۱/۴ درصد) از مردان آرواسپرمیک بوده و ۶ (۶/۸ درصد) از آنها اولیگواسپرمیک هستند که شمارش اسپرمی آنها از چند صد هزار تا ۲۰ میلیون اسپرم در میلی‌لیتر را شامل می‌گردد. طول مدت ناباروری مردان مورد مطالعه حداقل ۲ سال است. بررسی‌های کروموزومی پس از کشت دادن لئوسیت‌های خون محیطی انجام شده و روش نواریندی با قدرت تفکیک بالا مورد استفاده قرار گرفت. در تمامی موارد از نواریندی G استفاده شده و در برخی موارد که ضروری به نظر می‌رسید، نواریندی‌های C و NOR نیز مورد استفاده قرار گرفتند. تمامی بیمارانی که دارای اختلالات کروموزومی عددی هستند، آرواسپرمیک بوده و بیشترین میزان اختلالات کروموزومی را، ترکیب کروموزومی ۴۷ XXY (سندرم کلاین فلتز) بخود اختصاص می‌دهد که در ۸ (۵۷ درصد) از کل بیماران مورد مطالعه یافت شد. میزان اختلالات کروموزومی بدست آمده در این پژوهش ۱۱/۴۲ درصد می‌باشد که با میزان اختلالات کروموزومی بدست آمده توسط Shoyzman (۱۹۷۴) (۱۳ درصد)، Hendry و همکاران (۱۹۷۶) (۱۴ درصد) و Micic و همکاران (۱۹۸۴) (۷/۳ درصد) نزدیکی نشان می‌دهد و همچنین میزان بیماران مبتلا به کلاین فلتز در جمعیت مردان نابارور آرواسپرمیک (۸۵/۷ درصد) نیز با میزان بدست آمده توسط Chandley و همکاران (۱۹۷۶) (۸۳/۷۶ درصد) مشابهت بسیاری وجود دارد. ما همچنین متوجه شدیم که میزان بالای از بیمارانی که دارای اختلالات کروموزومی در سلولهای سوماتیک خود هستند، در گروه مردان نابارور آرواسپرمیک قرار دارند که این مشاهده نیز با مشاهدات Chandley و همکاران همخوانی دارد، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که حداقل تمامی مردانی که مبتلا به آرواسپرمی هستند، مورد بررسی‌های سیتوژنتیکی قرار گیرند. واریانت‌های کروموزومی یک گروه ۱۵ نفری (۲۱/۳۸ درصد) را بخود اختصاص داده و تغییر در طول منطقه هتروکروماتینی کروموزوم Y (+Yqh- و +Yqh) بیشترین میزان واریانت‌های کروموزومی را شامل می‌گردد که در ۸ بیمار (۱۱/۴۲ درصد) یافت شد. متوسط شمارش اسپرمی در این بیماران با متوسط شمارش اسپرمی در بیمارانی که دارای کروموزوم‌های سوماتیک کاملا طبیعی هستند، مشابه است (اختلاف معنی داری ندارد) و به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که واریانت‌های کروموزومی تأثیری بر روی باروری مردان نمی‌گذارند و آن را کاهش نمی‌دهند. نقش هتروکروماتین در میوز هنوز ناشناخته است و افزایش میزان واریانت‌های کروموزومی در میان مردان نابارور نیاز به مطالعات بیشتری دارد. میزان ناباروری مردان کشورهای صنعتی بشدت افزایش یافته است و بنابراین امروزه جلوگیری از ناباروری، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و از طرفی بسیاری از عوامل مؤثر در کاهش باروری، قابل پیشگیری هستند. بنابراین در بخش انتهایی، به بررسی برخی از سایر عواملی که می‌تواند احتمالا بر روی باروری مردان مؤثر باشند، پرداختیم که این عوامل عبارتند از: طول مدت ناباروری، سابقه بیماری دستگاه تناسلی، مصرف سیگار و ارتباط با مواد شیمیایی. ما متوجه شدیم که با افزایش طول مدت ناباروری، افزایش شدیدی در تعداد مردان مبتلا به آرواسپرمی نیز مشاهده می‌گردد. هیچ تفاوت معنی داری در شمارش، تحرک و مورفولوژی اسپرمی بین مردانی با طول مدت ناباروری با ۲ الی ۳ سال و مردانی با طول مدت ناباروری بیش از ۴ سال مشاهده نشد. شمارش اسپرمی در مردانی که دارای سابقه بیماری دستگاه تناسلی هستند، نسبت به مردانی که فاقد سابقه بیماری دستگاه تناسلی هستند، کاهش معنی داری را نشان می‌دهد و به همین ترتیب، شمارش اسپرمی در مردانی که دارای بیماری واریکوسل هستند، نسبت به مردانی که فاقد بیماری واریکوسل هستند، کاهش معنی داری را نشان می‌دهد. متوسط شمارش، تحرک و مورفولوژی اسپرمی هیچ تفاوت معنی داری را بین دو گروهی که دارای مصرف سیگار و فاقد مصرف سیگار بودند، نشان نداد. مردانی که

حرارت و pH مشاهده نگردیده است.

۱۳۶۷۰ ۱۳۵۰۱ یزدگردی، پیدالله، بررسی مقدماتی بیوسستماتیک جمعیتی از یک گونه از سرده *Hydrochara* (Coleoptera: hydrophilidae) در یکی از چشمه جویبارهای پارک ملی بمو شیراز - فارس. کارشناسی ارشد (زیست‌شناسی - علوم جانوری). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: حسینی، فرامرز. ۱۳۷۶. ۱۹۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی

پارک ملی بمو BAMOO NATIONAL PARK / رده‌بندی زیستی BIOSYSTEMATICS / گونه (حیوان) SPECIES / جنس (حیوان) GENUS / قاب بالان آبی AQUATIC COLEOPTERA

چکیده: هدف از این پژوهش درک ژرف‌تر دانش "بیوسستماتیک" و روش‌های آن، و نیز شناخت مفهوم جمعیت "گونه زیستی" بعنوان هسته و یگان بیوسستماتیک و تکامل و فیلولوژی، از راه جستجو و مشاهده در طبیعت است. برای این منظور یک جمعیت از سرده *Hydrochara*، از نیام بالان (Coleoptera) آبی، در سیستم چشمه - جویباری چهار چشمه، پارک ملی بمو، در شمال شرق شیراز برگزیده شد. در این کار، نرسان‌ها (dynamics)، گزینش زیستگاه، و هم ریختی (holomorphology) آن در راستای تاکسونومی شماری بررسی شده است. همزمان برخی عوامل غیرزیستی مهم نیز سنجش شد. در این سنجش‌ها دمای هوا، دمای آب، دمای ته‌نشین‌ها، گنجایش آب در دسترس بر پایه ژرفا، پهنا و سنگ آب (deby)، سرعت جریان آب، که در نسبت‌های "تند"، "کند" و "خیلی کند"، فشردگی یونهای هیدروژن (pH)، توان گذردگی الکتریکی آب (E.C) و رطوبت نسبی هوا برای یک دوره ۱۸ ماهه اندازه‌گیری شده‌اند. سنجش دمای هوا، آب و ته‌نشین‌ها و سنگ آب در میانه هر ماه و دیگر عوامل در میانه هر فصل، و در سه بخش بالا، میانه و پایین چشمه - جویبار بوده است. در میانه هر ماه در سراسر سیستم به مدت ۱۸ ماه از جمعیت نامبرده نمونه‌برداری شده و روشهای نمونه‌برداری برای این زیستگاه ویژه تکوین یافته است. همزمان با نقش‌برداری دوازده "زیرزیستگاه" (subhabitat) و هفتاد و سه "زیرزیستگاه" (microhabitat) بر پایه چگونگی ساختار زمینه، پوشش گیاهی و تندی آب در سیستم شناسایی شده است. نمونه‌هایی از این جانوران برداشت شده و برای شناسایی‌های ریختی در طبیعت و آزمایشگاه آماده‌سازی شده‌اند در شناسایی‌های ریختی در راستای بررسی هم ریختی کوشش شده تا هرچه بیشتر ویژگی‌های ریختی بررسی و نام‌برداری شود. داده‌های سنجش عوامل محیطی، نشان داد که دمای آب گرچه نوسانهای دمای هوا را دنبال کرده ولی بسیار ملایم‌تر از آن بوده است مگر در دوره‌های دراز مدت سرما که نمی‌توانست عامل محدودکننده‌ای برای این جمعیتها باشد. همچنین دو عامل E.C. و pH کم و بیش یکسان بوده، اثر چندانی روی این جانوران نمی‌توانسته داشته باشد، ولی گنجایش آب در دسترس، و تندی گذر آن اثر بسیار در پراکنش و گردهم آیی جانوران داشته است. داده‌ها، کمترین فشردگی را در آغاز پاییز و بیشترین فشردگی را در میانه تابستان نشان می‌دهد. براساس داده‌های بدست آمده این جمعیت کم و بیش یک پراکنش "لکه‌ای" (Patchy) را نشان می‌دهند. درباره گزینش زیرزیستگاهی این جمعیت در زمان و مکان گفتگو شده است و آمیخته‌ای از عوامل زیستی و غیرزیستی که احتمالاً در الگوی پراکنش و گردهم آیی جمعیتها دخالت داشته‌اند ارائه شده‌اند.

۱۳۶۷۱ ۱۳۳۹۶ یعقوبی، پوراندخت. بررسی فون زنبورهای Aphidiidae (پارازیتوئید شته‌ها) در استان گیلان. کارشناسی ارشد (علوم جانوری) - گرایش بیوسستماتیک. دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: بلوچ، محمد؛ صحراگرد، احد. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

استان گیلان GILAN PROVINCE / زنبور BEE / زیا (فون) FAUNA / شته APHID / جنس (حیوان) GENUS / گونه (حیوان) SPECIES

چکیده: در بررسیهای انجام شده که جهت جمع‌آوری و شناسایی فون

استان بوشهر انجام شد. نمونه‌برداری به شکل فصلی و اتفاقی در بخشهای گوناگون منطقه بین جزر و مدی صورت گرفت و ضمن نمونه‌برداری از بسترهای گوناگون جهت ماکروبیوتوزها (به وسیله چهارچوب ۵۰ × ۵۰ سانتیمتری)، فاکتورهای چون شوری، دما اکسیژن محلول، دانه‌بندی رسوبات و میزان مواد آلی مورد سنجش قرار گرفتند. در این پروژه مجموعاً ۱۳ گروه جانوری، ۶۰ خانواده و ۱۱۸ جنس یا گونه شناسایی گردیدند و با توجه به اعداد بدست آمده، شاخص‌های تنوع (شانون، مارگالف و ترازوی زیستی) و غالبیت مورد محاسبه قرار گرفتند. جهت تاثیر فاکتورهای محیطی بر تنوع و تراکم موجودات مذکور از روش ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپرمان استفاده شد که در این بین، حرارت بالاترین و اصلی‌ترین تاثیر را بر این پارامترها داشت. جهت قضاوت در مورد وضعیت اکولوژیکی منطقه از نظر آلودگی از یک شاخص آلودگی بنام شاخص Dorris & Wilhm استفاده گردید که نتایج بدست آمده حاکی از آلودگی منطقه و پائین بودن تنوع می‌باشند، زیرا در این شاخص اگر میزان شاخص شانون پائین‌تر از ۱ باشد منطقه بسیار آلوده است، اگر میزان شاخص شانون بین ۱-۳ قرار داشته باشد آلودگی در حد متوسط و چنانچه شاخص شانون بالاتر از ۳ باشد منطقه فاقد آلودگی می‌باشد. لذا با توجه به مقایسات انجام شده می‌توان گفت که آلودگی در این خط ساحلی از حد متوسط تا بالا متغیر است. همچنین در این تحقیق جهت بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای محیطی از آزمون F استفاده گردید.

۱۳۶۶۹ ۱۳۴۵۴ ولوی، حمزه. بررسی و شناسایی گونه‌های پرتاران منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر. کارشناسی ارشد (بیولوژی دریایی گرایش بیولوژی ماهیان دریا). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی. به راهنمایی: سواری، احمد. ۱۳۷۶. ۱۴۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گونه (حیوان) SPECIES / استان بوشهر BOOSHEHR PROVINCE / پرتار (بیولوژی دریایی) POLYCHAETA / منطقه بین جزر و مدی INTERTIDAL ZONE / کسپیتلا کاپیتاتا CAPITELLA CAPITATA / اونیسیا نوزوفورمیس OWENIA FUSIFORMIS

چکیده: پراکنش، ترکیب و تنوع پرتاران منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر، در حد فاصل بندر ديلم تا خلیج ناپیند، شامل سه ساحل صخره‌ای (بینک، بوشهر و ناپیند)، سه ساحل ماسه‌ای (امام حسن، دلوار و خلیج ناپیند) و دو ساحل گلی (بویرات و خلیج ناپیند) در مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۷۵ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر اساس داده‌های بدست آمده از این بررسی، در مجموع ۱۶ خانواده مختلف از پرتاران (شامل ۳۳ گونه)، در منطقه مورد بررسی شناسایی گردیده، ۹ خانواده (شامل ۲۳ جنس و ۳۰ گونه) از این پرتاران، برای اولین بار در منطقه بین جزر و مدی سواحل ایران، یک خانواده (آرنیکولیده)، ۶ جنس و ۱۵ گونه از آنها برای اولین بار در آبهای ایران و یک خانواده (آرنیکولیده)، ۲ جنس (آرنیکولا و کاپیتلا) و ۲ گونه (Capitella capitata, Arenicola sp) برای اولین بار در خلیج فارس و دریای عمان معرفی می‌گردند. میانگین تراکم پرتاران در سواحل ماسه‌ای، گلی و صخره‌ای به ترتیب: ۹۳/۳۳، ۸۳۷/۷۸ و ۳۰۶۵۵/۳۳ عدد در مترمربع بوده و بیشترین تراکم پرتاران (۵۲۸۱۰۰ عدد در مترمربع) در محدوده میانی منطقه بین جزر و مدی ساحل صخره‌ای ناپیند، در رسوبات دارای جورشدگی ضعیف و دارای درصد بالای مواد آلی و پوشش جلبیکی دیده شده است. تراکم و تنوع گونه‌ای در سواحل صخره‌ای بیش از سواحل گلی و ماسه‌ای و در سواحل گلی بیش از سواحل ماسه‌ای است و بطور کلی از سمت شمالی منطقه مورد بررسی یطرف جنوب افزایش نشان می‌دهد. دو گونه کاپیتلا کاپیتاتا و اونیسیا نوزوفورمیس (Owenia fusiformis)، در سواحل دارای درصد کل مواد آلی بالا و پوشش گیاهی، در تراکم زیاد دیده شده‌اند. تنها یک گونه از پرتاران (گونه Perinereis vancaurica) که دارای کیفیت و اندازه مناسب جهت تغذیه ماهیان پرورشی می‌باشد، بصورت جمعیت انبوه تک‌گونه‌ای مشاهده گردیده است. همبستگی بالایی بین درصد رسوبات دارای میانگین قطر کمتر از ۰/۰۶۲۵ میلیمتر و درصد کل مواد آلی رسوبات دیده شده است، اما همبستگی مثبت و یا منفی مستقیمی بین تراکم پرتاران و درصد کل مواد آلی، میانگین اندازه رسوبات، شوری، درجه

بررسی‌های ژئوشیمیایی داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی تحت مطالعات آماری قرار گرفته و برای بررسی وضعیت گسترش و تغییرپذیری کانسار عناصر مختلف رادیوگرافی شدند. در نهایت نیز نقشه‌های مربوط به پراکندگی هر یک از متغیرهای ساده و مرکب ژئوشیمیایی رسم شدند و نقاط آنومالی روی هر یک از نقشه‌ها تعیین گردیده است. با توجه به مشخصات زمین‌شناسی، محیط پدایش و وضعیت کانسار، از کانسار طلای باغو مدل توصیفی تهیه گردید که با مقایسه این مدل با مدل‌های جهانی موجود در کانسارهای مختلف طلا، نوع کانسار باغو با مدل کانسارهای مس - طلای پرفیری هم‌هنگی بیشتری دارد و در نتیجه می‌توان کانسار طلای باغو را یک کانسار نوع مس - طلای پرفیری در نظر گرفت.

۱۳۶۷۳ ۱۳۷۵۳ ادهمی، فریبا. مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی افیولیت‌های منطقه باغجر (سبزوار). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش پترولوژی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: امینی، صدرالدین. ۱۳۷۶. ۱۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنگ‌نگاری / PETROGRAPHY / شیمی زمین / GEOCHEMISTRY / باغجر (سبزوار) / BAGHJAR(SABZEVAR) / سنگ‌شناسی / PETROLOGY / افیولیت OPHIOLITE

چکیده: افیولیت‌های سبزوار با امتداد شرقی - غربی در شمال این شهر قرار دارند و منطقه مورد مطالعه در شمال شرق سبزوار و محدوده نقشه توپوگرافی ۵۰/۱۰۰:۱ باغجر را در برمی‌گیرد. سنگ‌های متشکله این ارتفاعات از نوع آذرین، رسوبی و دگرگونی می‌باشند که در این رساله به مطالعه سنگ‌های آذرین که بیشترین حجم ارتفاعات را شامل می‌شود، پرداخته شده است. از نظر تقدم و تأخر حوادث در سری افیولیتی منطقه سنگ‌های آذرین (اولترابازیکها و بازیکها) در قاعده سکانس حضور دارند، سپس سنگ‌های دگرگونی و سنگ‌های رسوبی قرار می‌گیرند. اولترامافیکها از انواع پریدوتیت، پیروکسیت، دونیت و سرپانتینیت (وکرومیت) می‌باشند. سنگ‌های آذرین درونی که بیشتر از نوع گابرو و گاهی گرانودیوریت و گرانیت می‌باشند و سنگ‌های آذرین رگه‌ای و بیرونی از انواع میکروگابروها (دولریت و دیابازها)، بازالتها و اسپینلها را می‌توان مشاهده کرد. از سنگ‌های آذرین حدواسط آندزیتها و تراکی آندزیتها و از سنگ‌های اسیدی نیز بجز توده‌های معدود گرانیتی و گرانودیوریتی، داسیتها را به طور عمده می‌تواند شاهد بود. از نظر چینه‌شناسی، مجموعه کالرد ملانژ (آمیزه رنگین) مربوط به دوران دوم (موزوئیک)، سنگ‌های آندزیتی و بازالتی و داسیتها مربوط به دوران سوم زمین‌شناسی هستند در کوتاه‌ترین به رسوبات جوان منطقه محدود می‌شود. در سنگ‌های اولترافیک (که بیشتر از نوع هارزیوریت هستند) و بازیک (گابروها و میکروگابروها و اسپینلها) که زنگنه و پشته میان اقیانوس را نشان می‌دهند، پدیده سرپانتینی شدن بوفور ملاحظه می‌شود و نشانگر درصد بالای Mgo در این سنگ‌ها می‌باشد. علاوه بر سنگ‌های بازیک پدیده اورالیتیزاسیون - پرهنتیزاسیون و اسپیلیتیزاسیون جلب توجه می‌کند. حضور کومولاهای مافیک و اولترامافیک و نتایج ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که سنگ‌های مزبور در اثر فرآیند تفریق از یک ماگمای مافیکتر ایجاد شده‌اند که این ماگما می‌توانسته طبیعتی پیکریتی داشته و از ذوب بخشی گوشته بالایی با نرخ ذوب زیاد، تولید شده باشد. از طرفی گسترش نسبتا سریع کف اقیانوس، فرصت کافی برای تفریق کامل در اطاق ماگمایی زیرپشته میان اقیانوس را ایجاد نکرده و باعث گردیده که بیشتر حجم سری افیولیتی حاضر را اولترامافیکها تشکیل دهند. بازالتها، سنگ‌های حدواسط و اسیدی که زئوروزینیک نشان می‌دهند در ارتباط با پدیده‌های تکونیک و ماگماتیسیم پس از جایگیری افیولیتها می‌باشند که از نظر سنی هم جوانترند. جایگیری افیولیتها با مدلی که بتواند پدیده فرو رانش را توجیه کند باید مطرح شود، چرا که حضور سنگ‌های کالکوآکالان در رابطه مستقیم با حضور چنین پدیده‌ای و پیدایش کمانهای ماگمایی می‌باشد. بدین ترتیب و با مشاهده نتایج ژئوشیمیایی حاصله، فرورانش بین یک پوسته فاره‌ای و اقیانوسی حادث شده است. چرا که آندزیتها با مقدار کمی بازالت و مقدار زیادی داسیت مشاهده می‌شوند. از طرفی با توجه به اینکه هر چه سرعت

زئورهای Aphidiidae استان گیلان از اوایل بهار ۱۳۷۵ تا اواخر بهار ۱۳۷۶ انجام گرفت، مجموعاً ۱۳ گونه از ۴ زیرجنس و ۵ جنس متعلق به ۲ قبیله و ۲ زیر خانواده مورد شناسایی قرار گرفت که همه برای اولین بار از گیلان گزارش می‌شوند. دو گونه *Trioxys (Binodoxys) brevicornis* و *Lysiphlebus (phlebus) desertorum* (Haliday) برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. نمونه‌های تشخیص داده شده جهت تأیید نهایی به بخش حشره‌شناسی جمهوری چک برای پروفیسور Stary ارسال شدند. با توجه به گونه‌های جمع‌آوری شده کلیدی برای شناسایی آنها در استان گیلان تهیه شد. علاوه بر زئورهای Aphidiidae، شته‌های میزبان و گیاهان میزبان آنها نیز جمع‌آوری و تشخیص داده شدند، ضمناً رنگ شته‌های مومیایی مشخص شد.

علوم زمین

۱۳۶۷۲ ۱۴۱۲۰ احمدی‌شاد، احمد. مطالعه کانی‌شناسی، آلتراسیون و لیتوژئوشیمیایی طلای منطقه باغو (کوه زر دامغان). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی اقتصادی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: خاکزاد، احمد. ۱۳۷۶. ۱۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

کانی‌شناسی / MINERALOGY / طلا / GOLD / باغو (دامغان) / BAGHOO (DAMGHAN) / دگرش / ALTERATION / کوه زر (دامغان) / KOOH ZAR (DAMGHAN) / شیمی زمین / GEOCHEMISTRY

چکیده: هدف از انجام این رساله بررسی کانی‌شناسی، آلتراسیون و بررسی لیتوژئوشیمیایی کانسار طلای کوه زر دامغان بوده است کانسار طلای کوه زر در جنوب شرقی دامغان قرار گرفته است. این کانسار در قرون گذشته تا زمان صوفیه به عنوان معدن طلا و در دهه اخیر به عنوان معدن فیروزه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در راستای طرح سراسری اکتشاف طلا، کانسار کوه زر مورد مطالعه اولیه قرار گرفت که برای ادامه فعالیت‌های اکتشافی روش ژئوشیمی پیشنهاد گردید. از لحاظ ترکیب سنگ‌شناسی، سنگ‌های موجود در منطقه شامل داسیت، تراکیت، تراکی آندزیت و آندزیت و سنگ‌های نفوذی دارای ترکیب گرانودیوریتی (گرانودیوریت، مونزونیت، سینیت و...) می‌باشند. ماگمای مولد سنگ‌های منطقه از نوع سری کالک آلکال می‌باشد که حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی به زیر پوسته فاره‌ای است. از لحاظ تکونیک سیستم‌های شکستگی و درزه دارای روندهای شمال شرق - جنوب غرب، شمال غرب، جنوب شرقی، شمالی - جنوبی، شرقی - غربی می‌باشد. اهمیت ساختارهای فوق از یک سو باعث خروج ماگما بصورت خطی و از سوی دیگر نقش گذرگاه‌های سیالات کانه‌ساز است. کانی‌سازی بیشتر در روندهای شمال شرق - جنوب غرب، شمالی - غربی انجام گرفته است. مراحل تکامل پروژندگیها در منطقه شامل توف و گدازه‌های آندزیتی و برشهای ولکانیکی که در زمان ائوسن میانی رخ داده است و توده‌های نفوذی نیمه عمیق که غالباً ترکیب دیوریتی داشته و در زمان ائوسن پسین - اولیگوسن رخنمون کرده است (رشیدنژاد عمران، نعمت‌الله ۱۳۷۱) در فاصله زمانی الیگومیوسن فاز ماگمایی بصورت دایک‌های بازیک و داسیت پرفیری در ناحیه عمل کرده است. آخرین فاز ماگمایی میوسن - پلیوسن، توف و خاکسترهای آتشفشانی اطراف آبادی نوا و گدازه‌های آندزیتی قله شیخ را بر جای نهاده است. مطالعه بررسیهای اکتشافی ۶۰۰ نمونه از ۳۰۰ هکتار در محدوده مورد نظر جهت تعیین نقاط امیدبخش و آنومالی انجام گرفت که در این راستا عنصر طلا به روش جذب اتمی و عناصر دیگر به روش اسپکترومتري آنالیز شدند. با توجه به اینکه سنگ‌های منطقه تحت تأثیر فعالیت‌های گرمایی پس از نفوذ، توده نفوذی و دایک‌های پرفیری و فرآیندهای هوازدگی دگرسان شده‌اند جهت تعیین نوع دگرسانی‌های موجود از روشهای پسماند استاندارد و مطالعه مقاطع نازک و روش نمودارهای مثلی استفاده شد. و سرانجام نقشه دگرسانی ناحیه تهیه گردید. با توجه به نقشه مذکور دگرسانی‌های آرژیلیتی، سیلیسی، پتاسیک، سربستی و پروپیلیتی در ناحیه اکتشافی مؤثر بوده‌اند که در ارتباط با کانی‌سازی می‌باشند. دگرسانی تورمالینی و پیریتی به صورت محلی نیز وجود دارد. به منظور

فرورانش پوسته اقیانوسی بیشتر باشد، نسبت حجمی آندزیتها به بازالتها فروتر می‌گردد، در منطقه فرورانش با سرعت زیاد اتفاق افتاده است.

۱۳۶۷۴ ۱۳۳۷۱ اسدی، جهانگیر. بیواستراتیگرافی اسپورها در سازندهای مولی و ایلان قره واقع در شمال شرق ماکو (استان آذربایجان غربی). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی - گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: قوبدل سیوکی، محمد. ۱۳۷۶. ضمايم + ۶۷ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ماکو MAKOO / چینه‌شناسی زیستی BIOSTRATIGRAPHY / سازند مولی MULI FORMATION / سازند ایلان قره ILAN-GHAREH FORMATION / کوه آق‌بابا AGH-BABA MOUNTAIN / اسپور SPORE

چکیده: در این رساله مطالعه بر روی اسپورهای مربوط به سازندهای مولی و ایلان قره واقع در شمال شرق ماکو انجام گرفته است. سکانس رسوبی مربوط به دو سازند از ماسه‌سنگ، شیل، آهک و دولومیت تشکیل شده که روپرفرته ضخامت واقعی آن ۹۶۶ متر است. در این بررسی ۳۰ گونه میوسپور از ۲۱ جنس شناسایی گردید که بر مبنای ظهور و از بین رفتن آنها به سه بیوزون از پائین به بالا قابل تفکیک است. این بیوزون‌ها سن فراسنین را برای این دو سازند پیشنهاد می‌کند. از آنجا که این سکانس رسوبی روی رسوبات اردویسین قرار می‌گیرد لذا یک نبود چینه‌شناسی (hiatus) بین رسوبات اردویسین و دونین بالایی وجود دارد که این نبود چینه‌شناسی سیلورین و دونین زیرین و میانی را دربر می‌گیرد. در نمونه‌های مورد مطالعه بهمراه عناصر پالینولوژیکی خشکی (اسپورها و بافت‌های چوبی گیاهی)، عناصر پالینولوژیکی دریایی (آکریتاراش و اسکلودونت) وجود دارد که شرایط دریایی کم عمق را برای رسوبات دونین ناحیه مورد مطالعه پیشنهاد می‌کند. میوسپورهای شناخته شده از رسوبات دونین بالایی شمال شرق ماکو با فرمهای شناخته شده از دیگر نقاط ایران شباهت دارند. این شباهت بیانگر آن است که ناحیه مورد مطالعه و بقیه قسمتهای ایران خشکی واحدی را تشکیل می‌داده‌اند. گونه‌های پالینومرف موجود در این سکانس رسوبی اغلب تیره بوده و با قراردادن آن در وایتکس به مدت ۲۴ ساعت رنگ روشن‌تری به خود گرفتند. رنگ تیره پالینومرف‌ها حاکی از اثر دمایی بالایی می‌باشد که حکایت از فعالیت‌های زیاد تکوتیکی در ناحیه دارد.

۱۳۶۷۵ ۱۴۱۲۲ اعتمادی، شهریار. بررسی زمین‌شناسی اقتصادی چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰۰ شاهین دژ. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی اقتصادی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: خاکزاد، احمد. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۲۵۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

شاهین دژ SHAHINDEJ / زمین‌شناسی اقتصادی ECONOMIC GEOLOGY / چینه‌شناسی STRATIGRAPHY / شیمی زمین GEOCHEMISTRY

چکیده: برگه ۱:۱۰۰۰۰۰۰ شاهین دژ واقع در چهارگوش تکاب با مشخصات جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۰ دقیقه الی ۳۷ درجه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۷ درجه طول شرقی از نظر تقسیمات کشوری جزو دو استان آذربایجان غربی و شرقی که البته قسمت عمده آن در استان آذربایجان غربی واقع است. این منطقه از زمانهای دور دارای سابقه معدنکاری است و آثار شدادی در این منطقه حداقل به زمان هخامنشیان می‌رسد. از این منطقه نشانه‌های معدنی متعدد که طیف وسیعی از مواد معدنی مانند آهن، جیوه، آنتیموان، منگنز، مس، سیلیس، کائولن، بوکسیت، فسفات، زغالسنگ، زئولیت و گچ را شامل می‌گردد، گزارش شده‌اند. این منطقه از نظر ساختاری در محل تلاقی ۳ زون البرز - آذربایجان، سنندج - سیرجان و ایران مرکزی واقع است هر چند که سکانس چینه‌شناسی آن بطور عمده شامل سازندهای منطقه البرز است ولی حضور سازندهای سرخ زیرین و قم نشانگر تأثیر زون ایران مرکزی و تسلط شرایط رسوبگذاری این حوضه در این منطقه است در برخی مواقع است در کل سازندهای این گستره از قدیم به جدید به شرح زیر می‌باشند سازند کاهار که گسترش عمده آن در بخش شرقی و شمالشرق برگه است، سازند یابندر که گسترش آن بیشتر

در بخش میانی برگه است. سازند سلطانیه که با روندی شمالی - جنوبی در بخش میانی برگه گسترش دارد، سازند باروت که گسترش کمابیش مشابه سازند سلطانیه دارد، سازند زایگون و سازند لالون که با روند شمالی - جنوبی در بخش میانی برگه گسترده هستند، سازند میلاکه گسترش آن مانند سازند لالون است. سازندهای پرمین شامل سازند دورود، روته و سن نیز در این محدوده بطور قابل توجهی به همراه سازندهای الیکا (تریاس)، ژوراسیک (سازند شمشک، لار و دلچای) به همراه سازندهای متعلق به کرتاسه تحتانی و فوقانی در بخش جنوبی - میانی و همچنین کناره شمالغرب این منطقه گسترش دارند. در تریاری رسوبات این گستره مشتمل بر سازند فجن، سازند کرج، سازند سرخ زیرین، سازند قم و آندزیت داسیتی متعلق به پلیوسن است. گسترش سازند فجن در منطقه محدوده است و بیشتر در قسمت شمالی بخش میانی برگه می‌باشد. گسترش سازند کرج در بخش شمالی و غربی برگه بطور وسیع قابل مشاهده است. گسترش سازند سرخ زیرین بیشتر در شمالشرق برگه و گسترش سازند قم در کناره غربی و شرقی نقشه می‌باشد. واحد آندزیت داسیتی پلیوسن در حاشیه شمالشرق برگه گسترش دارد. کنگلومراپلیو - پلیستوسن واحد بعدی است که گسترش وسیعی در گستره غربی برگه در محدوده میانی آن دارد. رسوبات کواترنر این گستره شامل رسوبات تراسهای آبرفتی و مخروط افکنه‌ها و سنگ آهک آب شیرین یا همان تراورتن است. از نظر ساختمانی روند کلی این منطقه شمالی - جنوبی است که آنرا وابسته به چین خوردگی کانانگایی می‌دانند.

۱۳۶۷۶ ۱۴۱۳۶ اعتمادی، مهدی. مطالعه پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای الترامافیک - مافیک و دگرگونی جنوب شرق بندرعباس (۱۴ کیلومتری غرب منوجان). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش پترولوژی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: پورمعانی، محمد. ۱۳۷۶. ۲۱۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سنگ‌شناسی PETROLOGY / سنگ‌نگاری PETROGRAPHY / شیمی زمین GEOCHEMISTRY / بندرعباس BANDAR ABBAS / سنگ اولترامافیک ULTRAMAFIC ROCK / سنگ دگرگونی METAMORPHIC ROCK / سنگ مافیک MAFIC ROCK

چکیده: گستره مورد مطالعه در جنوب شرق بندرعباس با وسعتی بالغ بر ۶۰۰ کیلومتر مربع بخشی از زون مکران را تشکیل می‌دهد، شهر رودان حدوداً در ۳۰ کیلومتری جنوب غرب ناحیه و روستای منوجان در شرق ارتفاعات منطقه واقع شده است. قدیمیترین سنگهای این ناحیه را سنگهای الترامافیک - مافیک تشکیل می‌دهند، که برخی از زمین‌شناسان سن پرکامبرین را بر آنها نهاده‌اند، هر چند عده‌ای معتقدند که این سنگها بسیار جوانتر و متعلق به کرتاسه بالایی می‌باشند. با مطالعات و مقایسه‌هایی که در قالب این رساله صورت گرفته است تأیید سن پرکامبرین برای این مجموعه افیولیتی منطقی تر بنظر می‌رسد. محدوده مورد مطالعه بطور کلی بدو بخش تقسیم‌بندی شده است که عبارتند از: ۱- سنگهای الترامافیک - مافیک: شامل دونیت - پروکسیت - هارزبورژیت - لرزولیت - ورلیت - ویسترت - دیاباز و سپیلیت. ۲- سنگهای دگرگونی درجه پایین (شیستهای سبز): این سنگها در شرق منطقه شهرک معدنی واقع شده‌اند و تا غرب روستای منوجان به سمت شرق ادامه دارند. سنگهای الترامافیک - مافیک شامل (دونیت، پروکسیت، هارزبورژیت، ورلیت، لرزولیت، و ویسترت) دایکهای صفحه‌ای دیابازی - گدازه‌های اسپیلیتی و سنگهای درجه پایین دگرگونی بنام شیستهای سبز.

۱۳۶۷۷ ۱۴۱۱۴ اورجعلی، حشمت‌الله. بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه رودخانه کفرآور (استان کرمانشاه). کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی - هیدرولوژی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: خدائیان، سعید. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۸۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / رودخانه کفرآور (کرمانشاه)

KOFFR-AVAR RIVER / حوضه آبریز DRAINAGE BASIN / زمین‌شناسی GEOLOGY / آب‌شناسی HYDROLOGY

چکیده: تحقیق حاضر در ۶ فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول کلیاتی راجع به تحقیق و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه آورده شده است. فصل دوم به ویژگیهای زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه می‌پردازد. در فصل سوم ویژگیهای آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم به ویژگیهای ژئومورفولوژی می‌پردازد، این فصل در ۳ بخش تنظیم شده است. در بخش اول ویژگیهای هیدرولوژی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم به مرفومتري حوضه مورد مطالعه و ویژگیهای توپوگرافی و هیپومتري و شیب آن پرداخته شده است. در بخش سوم از فصل چهارم واحد ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

۱۳۶۷۸ ۱۴۱۲۷ بختکی، محمدابراهیم. عوامل مؤثر در فرسایش حوضه آبخیز رودخانه ساروق تکاب در آذربایجان غربی. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: لاجوردی، محمود. ۱۳۷۶. ۲۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

ERSION / حوضه آبخیز WATERSHED BASIN / رودخانه SAROOGH RIVER (تکاب) / تکاب (آذربایجان غربی) / TAKAB / آب‌شناسی HYDROLOGY / ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / خاک SOIL

چکیده: حوضه آبخیز رودخانه ساروق که یکی از زیرحوضه‌های سد بوکان (شهید کاظمی) می‌باشد از نظر فرسایش‌پذیری و رسوب‌خیزی با توجه به عوامل مؤثر در فرسایش حالت بحرانی داشته و چنانچه در جهت کنترل و تعدیل فرسایش این زیرحوضه اقدام عملی صورت نگیرد موجب پر شدن سریع دریاچه سد از رسوبات شده و از عمر مفید سد کاسته خواهد شد و از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز زیانهای جبران‌ناپذیری به منطقه وارد خواهد شد. بنا به ضرورت کنترل فرسایش درحوضه آبخیز رودخانه ساروق، موضوع تحقیق این رساله به مطالعه عوامل مؤثر در فرسایش حوضه اختصاص یافته تا با بررسی مکانیسم فرسایش حوضه و با شناخت عوامل مؤثر در فرسایش راه‌حل‌های مناسبی برای کنترل فرسایش ارائه شود.

۱۳۶۷۹ ۱۳۷۵۲ بهارفیروزی، خلیل. مطالعه هاله‌های آلتراسیون و زوناسیون عمودی در کانسار تیب اسکارن پورفیری مس - مولیبدن سونگون. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، به راهنمایی: یعقوب‌پور، عبدالمجید. ۱۳۷۶. ۱۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ALTERATION / مس COPPER / مولیبدن MOLYBDENUM / معدن MINE / سونگون (تبریز) SONGON(TABRIZ) / زمین‌شناسی GEOLOGY

چکیده: کانسار مس و مولیبدن سونگون در حدود یکصد کیلومتری شمالشرق شهرستان تبریز در منطقه‌ای کوهستانی در رشته کوههای قره‌داغ با آب و هوای سرد و مرطوب قرار دارد تاکنون عمده نظرات به این معطوف گردیده است که این کانسار یک نهشته مس و مولیبدن پورفیری نوع حاشیه قاره‌ای می‌باشد وجود خصوصیات مثل حجم بسیار بزرگ کانسار، سنگ میزبان با ترکیب میانگین در حد کوارتز مونزونیت و ریوداسیت، کانی‌سازی افشان در بخش‌های مرکزی و عمیق و کانی‌سازی رگچه‌ای در سطح بالاتر و اطراف کانسار، وجود زونالیت کانیهای شاخص کانسارهای پورفیری، نحوه گسترش هاله‌های آلتراسیون، وجود انواع برشهای نکتونیک، ریزشی و هیدروترمالی و موقعیت تکتونوماگمایی منطقه باعث شده است تا پورفیری بودن این کانسار محرز شود. مطالعه سیالات درگیر نیز این نظر را تأیید می‌نماید. کانسار اصلی سونگون که در منطقه اکتشافی سونگون واقع می‌باشد، تاکنون شبکه اکتشافی حدود ۲×۱/۵ کیلومتر با فواصل حفاری یکصد متر برای آن در نظر گرفته شده است. چندین واحد در مجموعه سنگهای این بخش تفکیک کرده است مهمترین توده‌ای که در واقع عامل کانی‌سازی اصلی معرفی شده است دارای بافت پورفیری و ترکیبی در حد

گراتودیوریت و ریوداسیت می‌باشد که در بیشتر بخش‌های خود شدیداً تحت تأثیر آلتراسیون و کانی‌سازی قرار گرفته است. واحد دیگری که بعد از توده اصلی بیشترین گسترش را دارد سنگهایی با بافت پورفیری و ترکیب لاتی می‌باشند که آنها نیز تحت تأثیر آلتراسیون و کانی‌سازی قرار گرفته‌اند این سنگها عمدتاً در بخش‌های غربی کانسار متمرکز هستند همچنین سنگهای کوارتز مونزونیت، سینومونزونیت، ولکانیکهای با ترکیب آندزیت بازلت و دو دسته دایک با ترکیب حدواسط، که دسته دوم جوانتر از دسته اول می‌باشند، در منطقه گسترش دارند. در بخش‌های شرقی و شمالی کانسار آفکهای کرتاسه بالائی تحت تأثیر این توده‌های ساب ولکانیک اسکارنی شده‌اند و تمرکز مس، آهن، سرب و روی در آن مشاهده می‌گردد. اسکارن شرقی یک اسکارن گارت اپیدوت‌دار است و در اسکارن شمالی گارت دیده نمی‌شود، در عوض کلریت به مقدار فراوان همراه با اپیدوت یافت می‌گردد. از نظر کانی‌شناسی منطقه از تنوع بسیار زیادی برخوردار است انواع کانی‌های اولیه و ثانویه در منطقه گسترش دارند مهمترین کانی‌های فلزی کانسار سونگون پیریت، کالکوپریت، مولیبدنیت، مگنتیت، گالن و اسفالریت می‌باشند. زونالیت کانی‌سازی در بخش پورفیری کانسار بگونه‌ای است که مجموعه پیریت - کالکوپریت و مولیبدنیت در بخش‌های مرکزی و عمیق متمرکز شده‌اند و مجموعه پیریت، کالکوپریت در اطراف آن و بالاخره پیریت به تنهایی این دو مجموعه مرکزی را احاطه می‌کند. گسترش هاله‌های آلتراسیون در منطقه سونگون به گونه‌ای است که زون پتاسیک در بخش‌های مرکزی و عمیق گسترش دارد، زون فیلیک به صورت پوششی زون پتاسیک را احاطه نموده است، زون آرژیلیک با وسعت کم در مقایسه با زونهای دیگر به صورت موضعی دیده می‌شود و زون پروپلینیک در بخش‌های شمالی و جنوبی کانسار زونهای دیگر را احاطه نموده است. مهمترین کانی‌های زون پتاسیک بیوتیت ثانویه، فلدسپات آلکالن، ثورفرم، پلاژیوکلاز و سرسیست می‌باشند. زون فیلیک با مجموعه کوارتز، سرسیست، پیریت و آتاری از پلاژیوکلازها مشخص است. در زون آرژیلیک کانیهای رسی مثل کائولینیت و مونتورونیت غالب است و در زون پروپلینیک مجموعه کانیهای کلریت - اپیدرت - کلسیت و آلپیت همراه با بقایای کانیهای اولیه سنگ مشاهده می‌گردند. دو نوع آلتراسیون پتاسیک در ارتباط با کانی‌سازی پورفیری و در کنتاکت توده‌های پورفیری و اسکارن در منطقه متمایز گردیده‌اند. نوع دوم عمدتاً فاقد کانی‌سازی می‌باشد در حالی که نوع اول دارای کانی‌سازی با ریزشی می‌باشد. از نظر شیمیائی در زون پتاسیک عمدتاً شسته شدگی (leaching) از کلسیم و تا حدودی سدیم و غنی‌شدگی (Enrichment) از پتاسیم و منیزیم صورت پذیرفته است. در زون فیلیک شسته‌شدگی شدید از کلسیم سدیم و غنی‌شدگی از پتاسیم و سیلیس انجام گرفته است. تمرکز مس عمدتاً با افزایش شدت آلتراسیون اضافه می‌گردد. فرایندهای غنی‌شدگی سوپرژن در کانسار سونگون به صورت بسیار ناقص عمل کرده است بنحویکه این زون به صورت شاخص فقط با ضخامت‌های بسیار کم در بعضی از قسمتهای کانسار، مخصوصاً در بخش شرقی قابل رویت است و در واقع ذخیره قابل ملاحظه‌ای از این زون در مقابل ذخیره اصلی که تا تراز ۱۶۰۰ حدود ۶۶۰ میلیون تن به صورت قطعی محاسبه شده است (شرکت ایتوک ایران)، وجود ندارد. از نظر موقعیت تکتونوماگمایی به نظر می‌رسد که کانسار سونگون بر روی کمر بند ماگمایی البرز قرار داشته باشد. و در خاتمه قابل ذکر است که با توجه به نحوه گسترش هاله‌های آلتراسیون در سطوح و عمقهای مختلف و نحوه کانی‌سازی همراه آنها، به نظر می‌رسد که کانسار سونگون بسیار بزرگتر از آنچه‌ای است که در محاسبه ذخیره در نظر گرفته شده است.

۱۳۶۸۰ ۱۳۷۵۵ بهاری‌فر، علی‌اکبر. نگرشی نو بر پتروژنز سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای منطقه همدان. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش پتروژنی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، به راهنمایی: زمین‌شناسی حسین. ۱۳۷۶. ۱۷۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

PETROGENESIS / سنگ دگرگونی METAMORPHIC ROCK / همدان HAMADAN / چسبندگی STRATIGRAPHY / سنگ‌نگاری PETROGRAPHY / زمین‌شناسی GEOLOGY

دستجرد) تمایل به سمت ساب‌الکالن دارند. همین دسته سنگ در نمودارهای جایگاه تکتونیک اکثر در بخشهای حاشیه قاره‌ای واقع می‌شوند، در حالیکه سنگهای الکالن (ناحیه کوندج) اکثراً در محدوده‌های داخل قاره‌ای قرار می‌گیرند. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد که ماگمای منشأ سنگها یکسان بوده ولی بدلیل تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی، ناهمگنی و ضخامت زیاد پوسته و تغییر سرعت حرکت ماگما و آغشتگی، سنگهای ناحیه کوندج مشخصه ریفتی و سنگهای ناحیه دستجرد مشخصه حاشیه قاره‌ای به خود گرفته‌اند. احتمال دارد در زمان تفوق نیروهای کششی شرایط برای صعود سریع ماگما و ایجاد سنگهای الکالن مناسب بوده باشد. هنگامی که نیروهای فشارشی تأثیر بیشتری داشته‌اند، سنگها به سمت ساب‌الکالن متمایل شده‌اند.

۱۳۶۸۲ ۱۳۷۹۹ پهلوان پور، بهمن. میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند قم در مقاطع ایواوخلی خوی و شمال غربی تسوج، کارشناسی ارشد (چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، به راهنمایی: میثمی، علی. ۱۳۷۶. ۹۷ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چینه‌شناسی زیستی خرد MICROBIOSTRATIGRAPHY / محیط رسوبی SEDIMENTARY ENVIRONMENT / سازند قم GHOM FORMATION / ایواوخلی (آذربایجان) EV-OGHLI (AZARBAIJAN) / تسوج TASOJ / رده‌بندی (موجودات) TAXONOMY / میکروفاسیسی MICROFACIES

چکیده: گسترش وسیع سازند قم در منطقه آذربایجان، انگیزه‌ای برای بررسی دو مقطع ایواوخلی و شمال غربی تسوج جهت شناسایی بیشتر وضعیت چینه‌شناسی و فسیل‌شناختی سازند فوق‌الذکر گردید. نهشته‌های الیگو - میوسن سازند قم در ماکو، غرب و شمال دریاچه ارومیه، جنوب میانه، تبریز، رنجان و تکاب بوسیله محققین قبلی مطالعه شده‌اند. مقطع ایواوخلی در مجاورت جاده ترانزیتی تبریز به ماکو در حدود ۴ کیلومتری سه راهی خوی به طرف ماکو واقع شده است. از این مقطع ۱۶۵ نمونه برداشت شده و ۷۰ مقطع نازک از نمونه‌های منتخب تهیه و بررسی گردیدند. ۱۵ مقطع نازک از نمونه‌های پریمین نیز برای حتمی‌شدن سن پایه مقطع، مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه مقاطع نازک نشان می‌دهد که آهکهای نازک لایه تا ماسیو به ضخامت ۲۴۷ متر به واسطه یک لایه برش آهکی به ضخامت ۲ متر بر پایه‌ای از ماسه‌سنگها و آهکهای پریمین ته‌نشین شده‌اند. میکروفونای شناسائی شده شامل ۲۹ جنس و ۴۰ گونه فرامینیفر، ۴ جنس از خانواده جلبکهای کورالیناسه، ۲ جنس از شاخه برونوزوآ، ۲ جنس از شاخه نرم‌تنان و ۲ جنس از مرجانها می‌باشند. این محتوای فسیلی سن بوردیگالین را برای مقطع مورد نظر، مشخص نموده و آن را هم‌ارز بخش ۴ سازند قم قرار می‌دهد. بررسی میکروفاسیسی این مقطع، بیانگر وجود یک سد یا باریوکلاستی متشکل از مرجان و برونوزوآ است که رخساره‌های لاگون و دریای باز (جلوی ردیف) را نیز به همراه خود دارد. محیط اقلیمی این منطقه نیز براساس روشی تجربی، به عنوان محیطی نیمه حاره‌ای تعیین گردید و عمق حوضه ۷۰-۱۰ متر و مربوط به بخش داخلی فلات قاره می‌باشد. مقطع تسوج در حدود ۵ کیلومتری شمال غربی شهر تسوج واقع گردیده است. ضخامت این مقطع ۹۸۸ متر بوده و با آهکهای خاکستری مایل به زرد بر پایه‌ای نامشخص آغاز شده و در ادامه به تناوب شیل خاکستری مایل به سبز و ماسه‌سنگ خاکستری تیره و آهکهای ماسه‌ای تیره‌رنگ تبدیل می‌شود که بیشترین ضخامت، از آن واحد شیلی می‌باشد و بقیه واحدها، میان لایه‌هایی بیش نیستند. میکروفونای موجود در مقاطع، دربرگیرنده ۱۳ جنس و ۱۶ گونه فرامینیفر، ۲ جنس از خانواده جلبکهای کورالیناسه، ۲ جنس از شاخه برونوزوآ و ۲ جنس از مرجانها می‌باشند. اجتماع فسیلی فوق‌مبین سن بوردیگالین برای مقطع تسوج بوده و آن را هم‌ارز بخشهای ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ سازند قم قرار می‌دهد. به دلیل وجود گسل ژرف توج در مجاورت حوضه، کف حوضه در حال فرونشینی مداوم بوده و باعث ایجاد شرایط دریایی عمیق در منطقه شده است. وجود آثار فسدردگی مکانیکی در میکروفاسیسیها و وجود نوریادیات مناطق عمیق به همراه فرامینیفرهای محیط پلاژیک بیانگر محیط عمیق دریایی در حوضه تسوج می‌باشند.

چکیده: منطقه مورد مطالعه در جنوب‌شرقی شهرستان همدان قرار دارد و بخشی از نوار سنندج - سیرجان بشمار می‌رود. این منطقه از سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی تشکیل شده است. یافته‌های چینه‌شناسی حاکی از گذر هم شیب از اسلیت‌ها به سنگهای ژوراسیک بالایی و کرتاسه زیرین است، بدین ترتیب انرژی از عملکرد رخدادهای تکتونیک قبل از کرتاسه به صورت کوهزایی دیده نمی‌شود. بعلاوه، فاز پیرشن نیز در تحولات دگرگونی، بی‌تأثیر بوده است. سنگهای منطقه اغلب از نوع راندگی بوده و دارای مؤلفه راستا لغز نیز هستند. سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای که موضوع این تحقیق است، شامل: اسلیت، فلیت و انواع شیست می‌باشد که از دگرگونی شیل، سیلستون و انواع گری وکها بوجود آمده‌اند. میان لایه‌هایی از سمی پلیت‌ها، پسامیت‌ها و انواع سنگهای کالک سیلیکاته نیز در داخل سنگهای پلیتی مذکور، وجود دارند که حاصل دگرگونی نوفیت، مارن و ماسه‌سنگها هستند. متابازیت در حالی دهنر اسداله‌خانو گنیس نیز در شمال روستای علی‌آباد دمق گسترش دارد. آمفیبولیت‌های منطقه هم از نوع ارتو و هم از نوع پارا می‌باشند، اما گنیسیا فقط از نوع ارتو بوده و شامل گرانیت و آپلیت گنیسی است. اسکارنهای واکنشی مرتبط با فرایندهای دگرگونی ناحیه‌ای نیز در منطقه پراکنده‌اند. پگماتیت و رگه‌های سیلیسی - به خصوص رگه‌های سیلیسی دارای سیلیکاتهای آلومینوم - نیز در منطقه دیده می‌شوند. در سنگهای پلیتی، کانیهای کلریت، مسکویت، بیوتیت، گارنت، سیلیکاتهای آلومینوم، استارولیت، فلدسپاتها و کربدریت (در دگرگونی مجاورتی) قابل تشخیص هستند. براساس تجزیه نقطه‌ای توسط میکروپروبر، این کانیها دارای تعادل دگرگونی می‌باشند. بررسیهای بافتی نشان می‌دهد که کانیهای کلریت + مسکویت + بیوتیت + گارنت هم‌زمان با S1 (کیلواز جریانی) و نیز همان کانیها بعلاوه آندالوزیت + استارولیت + گارنت + سیلیمانیت، بعد از S1 با هم‌زمان تا بعد از S2 (کیلواز کریولیشن، سطح محوری و لغزشی) متبلور شده‌اند. بر مبنای این کانیها، زونهای دگرگونی در منطقه مورد مطالعه، تفکیک شده‌اند و واکنشهایی نیز برای ظهور و گسترش آنها، پیشنهاد گردیده است. بر همین اساس، دگرگونی در حد رخساره شیست سبز و آمفیبولیت تشخیص داده شده است. برای تخمین فشار و حرارت، از شبکه پترولوژیک و ترموبارومتري کانیهای متعادل با استفاده از معادلات ترمودینامیکی و نتایج تجزیه نقطه‌ای کانیها استفاده شده و بر مبنای این محاسبات، سنگهای منطقه در محدوده دمایی ۲۵۰ تا ۵۷۰ درجه سانتیگراد و فشار ۲/۵ تا ۴/۳ کیلوبار، دگرگون شده‌اند. بنابراین دگرگونی منطقه از نوع LP-HT یا LPM بوده و گرادیان زمین گرمایی از ۴۲ درجه سانتیگراد بر کیلومتر تا ۵۸ درجه سانتیگراد بر کیلومتر تغییر کرده است. گرادیان زمین گرمایی از ۴۲ درجه سانتیگراد بر کیلومتر ۵۸ درجه سانتیگراد بر کیلومتر تغییر کرده است. گرادیان غیرعادی گرمای زمین در آن زمان، به وجود توده‌های نفوذی عمیق‌تر به عنوان عامل انتقال گرما نسبت داده شده است. همچنین، مطالعات نشان می‌دهد که مسیر P-T تحولات، در جهت عقربه ساعت بوده و نیز خصوصیات دگرگونی منطقه، با مناطق دگرگونی فوسهای ماگمایی تطابق بیشتری را دارد.

۱۳۶۸۱ ۱۳۶۲۸ پسناهی، بهمن. بررسی پترولوژیکی سنگهای ولکانیک شرق و شمال‌شرق قزوین. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: وثوقی‌عابدینی، منصور. تهران. ۱۳۷۵. ۱۷۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

سنگ‌شناسی PETROLOGY / قزوین GHAZVIN / سنگ آتشفشانی VOLCANIC ROCK / زمین ساخت TECTONICS

چکیده: ناحیه‌ای که جهت بررسی‌های پترولوژی سنگهای ولکانیک انتخاب شده است در بخش جنوبی چهارگوش قزوین - رشت (نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۲۵۰،۰۰۰) قرار دارد. این ناحیه از نظر منطقه‌بندی ساختمانی در ناحیه ساختاری البرز واقع می‌شود. اکثر سنگهای منطقه مورد مطالعه از نوع گدازه‌های الپوین بازالت تا تراکی آندزیت است و در نمودارهای تعیین سریهای ماگمایی در محدوده الکالن و ترنس‌الکالی قرار می‌گیرند. در بررسی عناصر اصلی و کمیاب سنگهای منطقه کلا به دو سری سنگ با رفتار مشابه تقسیم می‌شوند. یک دسته از این سنگها (ناحیه

فیزیکی گردید. این تدابیر در مرحله مدیریت حوضه مطرح شده‌اند. - توزیع نامناسب آب طی ماهها و فصول متفاوت سال باعث کمبود آب طی بعضی از ماهها و فصول زیاد بود آن در ماهها و فصول دیگر شده است. بدین ترتیب مدیریت تولید، روشهای متفاوتی برای جمع‌آوری و ذخیره آب ارائه می‌دهد. - آخرین مرحله اعمال مدیریت، شناسایی مصارف و نیازهای آبی حوضه برای فعالیتهای عمده (کشاورزی، دامپروری و شرب) در حوضه بود که منجر به تصمیم‌گیری برای توزیع و تخصیص آب به فعالیتهای مختلف شد.

۱۳۶۸۵ ۱۳۷۵۱ جانناز قبادی، غلامرضا. **هیدروکلیماتولوژی حوضه رودخانه کسلیان (با تأکید بر کیفیت آب آن در مصارف شرب، کشاورزی و آبیاری منطقه)**. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی (هیدرواقلم)) دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: جعفر پور، زین‌العابدین. ۱۳۷۶. ۱۴۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هیدرواقلم / HYDROCLIMATE / آبیاری / IRRIGATION / آب آشامیدنی / POTABLE WATER / کیفیت / QUALITY / آب کشاورزی / AGRICULTURAL WATER / حوضه آبریز کسلیان / KASILIAN BASIN / رودخانه کسلیان / KASILIAN RIVER

چکیده: حوضه آبریز کسلیان در شهرستان سوادکوه و در هجده کیلومتری شرق پل سفید واقع شده و یکی از زیرحوضه‌های رودخانه بزرگ تالار می‌باشد. وسعت حوضه با توجه به محاسبات بعمل آمده از ارتفاعات جنوبی سنگه تا ایستگاه ولیک بن در حدود ۶۷ کیلومتر مربع می‌باشد. این رودخانه از ارتفاعات شمالی کوه‌های البرز سرچشمه گرفته و در منطقه شیرگاه به رودخانه تالار می‌ریزد. شیب متوسط حوضه با توجه به محاسبات بعمل آورده شده توسط نگارنده ۱۹/۵ درصد و ارتفاع متوسط حوضه ۱۵۶۹ متر می‌باشد. میانگین دمای متوسط سالانه در طی دوره آماری ۲۴ ساله (۷۲-۴۹) ۱۰/۳ درجه سانتی‌گراد بوده و متوسط بارندگی حوضه نیز در طی دوره آماری ۲۴ ساله ۷۵۷/۹ میلیمتر محاسبه شده است. همچنین متوسط دبی سالانه حوضه در طی دوره آماری ۱۷ ساله (۷۲-۵۵) ۱/۴۶ M³/S محاسبه شده است. در بخش آخر کتاب به بررسی کیفیت آب رودخانه مذکور پرداخته شده و با محاسبات پارامترهای مختلف، کیفیت آب این رودخانه برای امر شرب، کشاورزی و آبیاری در منطقه قابل بهره‌برداری بوده و برای بررسی کیفیت آب این رودخانه از دوره آماری ۱۱ ساله (۶۳-۵۲) کیفیت‌سنجی استفاده گردیده است.

۱۳۶۸۶ ۱۳۷۹۶ جمال‌الدینی، محمودرضا. **مطالعه لیتواستراتیگرافی و زمین‌شناسی ساختمانی در منطقه دیره - پاتاق با نگرشی ویژه به منابع آب کارستی**. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: سحابی، فریدون. ۱۳۷۶. ۱۶۶ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

چینه‌شناسی سنگی / LITHOSTRATIGRAPHY / زمین‌ساخت / TECTONICS / دیره-پاتاق (کرمانشاه) / DEIREH-PATAGH / کارست / KARST / سنگ‌نگاری / PETROGRAPHY / چینه‌شناسی / STRATIGRAPHY

چکیده: رساله حاضر شامل مطالعه لیتواستراتیگرافی و زمین‌شناسی ساختمانی مناطق دیره - پاتاق با نگرشی ویژه به منابع آب کارستی است. در این راستا به منظور روشن شدن وضعیت زمین‌شناسی و مورفولوژیکی منطقه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه گردید سپس چینه‌شناسی منطقه با انتخاب دو مقطع چینه‌شناسی یکی در طاق‌دیس پاتاق در بخش میانی و دیگری در غرب روستای دار کک در منتهی‌الیه جنوب شرقی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‌های صحرایی موقعیت مقاطع به گونه‌ای انتخاب شد تا حداکثر تغییرات رخساره‌های سازنده‌های موجود را دربر داشته‌باشد. با توجه به اینکه در این رساله مطالعه سیماهای کارستی و منابع آب کارستی نیز مدنظر بوده است تنها خصوصیات پتروگرافی و دیاژنی سازنده‌های سخت کربناته از مقاطع نازک میکروسکوپی مورد

۱۳۶۸۳ ۱۴۰۸۱ پهلوان‌روی، احمد. **هیدروژئومورفولوژی چاله سیستان**. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: نریتی، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۳۶۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

سیستان / SISTAN / ریخت‌شناسی زمین / GEOMORPHOLOGY / زمین‌شناسی / GEOLOGY / خاک‌شناسی / SOIL SCIENCE / آب‌شناسی / HYDROLOGY / آب و هوا / CLIMATE / پوشش گیاهی / VEGETATION

چکیده: این چاله (دشت) بخشی از حوضه آبریز هامون هیرمند است که جزو حوضه‌های اصلی کشورمان می‌باشد. (حوضه شماره ۵) و در بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته قطب کشاورزی و دامپروری استان محسوب می‌شود، و در تأمین نیازهای غذایی و پروتئینی مردم استان و حتی استان‌های مسجاور نقش بسزایی دارد. اما پیوسته در معرض خطرات ناشی از فرسایش شدید بادی و زهدار شده اراضی و نیز بیابان‌زایی قرار دارد. با توجه به اهمیت این منطقه باید مطالعات جامع و گسترده‌ای در مورد هیدروژئومورفولوژی و ژئومورفولوژی (منابع آب و خاک) و نیز استعدادها و پتانسیل‌های طبیعی منطقه صورت گیرد. تا زمینه مناسبی جهت برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک منطقه فراهم آید، اثرات و پیامدهای نامطلوب فرسایش آبی - بادی قلیل و کاهش یابد. سئوالات مطرح شده در این بررسی عبارتند از: ۱- نقش تکتونیک و جنس سازنده‌ها در شکل‌زایی چاله سیستان چگونه بوده است؟ ۲- رودخانه‌های چاله بالاخص رودخانه هیرمند بعنوان عامل مهم مرفودینامیکی چه تأثیری در شکل‌زایی چاله داشته است؟ ۳- مقدار و نوع بارش و نوسانات آن چه تأثیری بر تکوین مرفولوژی مورد مطالعه داشته است؟ ۴- باد بعنوان یک فرایند مهم مرفودینامیکی در حال حاضر چه نقشی در شکل‌زایی دشت داشته است؟ ۵- عوامل شکل‌زایی چاله سیستان در گذشته و حال چیست؟ بر این اساس اهداف این طرح به طور خلاصه عبارتند از: ۱- مطالعه روابط بین آب و خاک در منطقه مورد مطالعه و نقشی که عملکرد آن در تکوین مرفولوژی چاله سیستان دارد و نیز تعیین اشکال و میزان فرسایش و راههای جلوگیری از آن. ۲- مطالعه رفتاری هیدروژئومورفولوژی رودخانه هیرمند و انشعابات آن (سیستان و پریان) طی سالهای متناوب و مطالعه رژیم بارندگی و روند تغییرات بارش و تأثیر آنها در شکل‌زایی منطقه. ۳- بررسی پتانسیل‌ها و استعدادهای طبیعی منطقه از نظر منابع آب و خاک، پوشش گیاهی و... جهت برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از آنها.

۱۳۶۸۴ ۱۳۳۳۴ ترکارانی، فاطمه. **مطالعه آب و اقلیم حوضه نوژیان با تأکید بر مدیریت منابع آب**. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی). دانشگاه اصفهان، دانشکده جغرافیای طبیعی. به راهنمایی: غازی، ایران؛ کاویانی، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۹۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

منابع آب / WATER RESOURCES / آب و هوا / CLIMATE / مدیریت منابع آب / WATER RESOURCES MANAGEMENT / حوضه آبریز نوژیان / NOGIAN DRAINAGE BASIN / نوژیان (لرستان) / NOGIAN / زمین‌شناسی / GEOLOGY / ریخت‌شناسی زمین / GEOMORPHOLOGY

چکیده: مدیریت منابع آب یک سیستم انسان - محیط است که با اعمال مدیریت مناسب می‌توان از وضعیت موجود در یک حوضه حداکثر بهره‌وری را نمود. وجود رابطه مستقیم بین عوامل اقلیمی و شرایط هیدروژئومورفولوژیکی حوضه نوژیان با وسعتی معادل ۳۶۰/۷۴ کیلومتر مربع واقع در جنوب شرقی خرم‌آباد لرستان، ما را بر آن داشت که مطالعات خود را بر مسایل اقلیمی - آبی حوضه مزبور متمرکز نماییم. از طرف دیگر تأثیرات پیچیده آب و اقلیم از فیزیوگرافی حوضه به مطالعه اوضاع طبیعی (زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، خاک و پوشش گیاهی) منجر گردید. کشف مسایل و مشکلات طبیعی حوضه ما را در به کارگیری روشهای متفاوت ترغیب نمود. روشهای مزبور به شرط حفظ توالی منطقی زمینه را برای اعمال مدیریت منابع آب مسکن می‌سازد. بدین لحاظ مشکلات و روشهای اعمال مدیریت به ترتیب عبارتند از: - مشکلات فیزیوگرافی حوضه منجر به اتخاذ تدابیری در جهت کاهش محدودیتهای

PROCESSING / سنجش از دور REMOTE SENSING / طالقان TALEGHAN

چکیده: در سالهای اخیر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت منابع تجدیدشونده و استفاده غیراصولی از آنها منجر به تخریب و فرسایش این منابع شده است. با توجه به این مشکلات، آمایش سرزمین امروزه مورد توجه غالب برنامه‌ریزان منابع آب و خاک قرار گرفته است. در فرآیند آمایش سرزمین ویژگیهای منابع اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی هر سرزمین بررسی و براساس پتانسیل منابع، کاربری مناسب هر واحد از سرزمین تعیین می‌گردد. در این میان شناسایی و ارزیابی منابع اکولوژیکی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به عنوان شالوده آمایش سرزمین شناخته می‌شوند. شناسایی و ارزیابی منابع در روش‌های معمول با استفاده از اسناد و اطلاعات موجود و عملیات صحرایی از طریق همپوشانی لایه‌ها صورت گرفته و در این روش اقدام به تولید نقشه واحدهای زیست محیطی می‌شود. این روش‌ها علاوه بر پیچیدگی فرآیند و نیاز به صرف وقت و هزینه هنگفت دارای محدودیتهای مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به نقش قابل ملاحظه نظرات کارشناسی و افزایش حجم اطلاعات و خطای ارزیابی به سبب طبقه‌بندی اطلاعات پیوسته (شیب، ارتفاع و...) اشاره نمود. سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به دلیل برخوردارگی از امکانات شناسایی و استخراج سریع اطلاعات و همچنین انعطاف‌پذیری آنها در تجزیه و تحلیل داده‌ها جایگاه ویژه‌ای در مطالعات ارزیابی منابع پیدا نموده است. بررسی مقدرات داده‌های ماهواره‌ای و GIS در شناسایی منابع و تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌تواند به استفاده بهینه از آنها در مطالعات منجر گردیده و نقش آنها را در تسهیل فرآیند ارزیابی منابع روشن نماید. در تحقیق حاضر، نحوه استخراج اطلاعات مفید در مطالعات ارزیابی منابع از اطلاعات ماهواره‌ای نقشه‌کش موضوعی و GIS بررسی شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط GIS سلولی برای منطقه طالقان مورد توجه قرار گرفته است. نقشه‌های کاربری اراضی، شاخص پوشش گیاهی و رطوبت منطقه مورد مطالعه از داده‌های ماهواره‌ای نقشه‌کش موضوعی استخراج و مدل ارتفاعی رقومی به همراه نقشه‌های درصد و جهت و شیب در محیط GIS تولید شده است. نقشه‌های خاکشناسی و زمین‌شناسی موجود در منطقه نیز رقومی گردیده و در تعیین پتانسیل منابع برای کاربریهای کشاورزی، باغات، مرتع، شهری و توریسم گسترده استفاده شده‌اند. از فراوانی کاربریها در هر یک از پارامترهای فوق جهت تعیین نقاط ایده‌آل و تشکیل ماتریسهای ارزیابی استفاده شده است. توابع عضویت عوامل گسسته (خاک، زمین‌شناسی و جهت شیب) از طریق قانون بیز و توابع عوامل پیوسته (ارتفاع، شیب، شاخص پوشش گیاهی و رطوبت) به روش منطق نادقیق تعیین شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق حداقل فاصله تا نقطه ایده‌آل و ترکیب خطی وزن‌دار انجام و عملکرد روشهای مزبور مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نتایج بدست آمده از روشهای عنوان شده با روش سنتی همپوشی ساده ارزیابی شده است. به دلیل اهمیت عامل وزن متغیرها در مطالعات ارزیابی منابع، دو روش مقایسه زوجی و اهمیت نسبی عوامل از طریق همبستگی داخلی (CRITIC) در تعیین اهمیت نسبی عوامل استفاده و وزنهای محاسبه شده برای عوامل مؤثر در کاربریها با روشهای فوق مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در روش حداقل فاصله تا نقطه ایده‌آل و ترکیب خطی وزن‌دار در منطقه مورد مطالعه، نتایج یکسانی فراهم آورده است با وجود این روش ترکیب خطی وزن‌دار نیاز به عملیات محاسباتی کمتری بوده و این روش سازگاری بیشتری با GIS سلولی نشان می‌دهد. همچنین بررسی نتایج روشهای مورد استفاده با روش همپوشانی ساده گویای اختلاف معنی‌دار در کاربریهای مختلف می‌باشد که این امر ناشی از اعمال وزن عوامل، استفاده از فراوانی داده‌ها و روش منطق نادقیق در حداقل فاصله تا نقطه ایده‌آل و ترکیب خطی وزن‌دار بوده است. روشهای مورد استفاده در تحقیق حاضر از پیچیدگی فرآیند ارزیابی کاسته و درک روابط موجود بین عوامل مؤثر در پتانسیل زمین را به سادگی ممکن می‌سازد. بررسی روشهای تعیین وزن عوامل نشان می‌دهد که در روش CRITIC برخلاف روش مقایسه زوجی به سبب استفاده از پارامترهای آماری مربوط به ویژگیهای منطقه مورد مطالعه، قضاوتهای کارشناسی نقش عمده‌ای نداشته و اطلاعات بدست آمده مطابق ویژگیهای منطقه می‌باشد.

بررسی قرار گرفته است. وضعیت ساختاری منطقه با استفاده از عکس‌های هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و برداشت‌های صحرایی تکمیلی مورد مطالعه قرار گرفت در این راستا نقشه روند ساختاری شکستگی‌ها از روی عکسهای هوایی تهیه گردید. سپس هر ساختار تکتونیکی (طاق‌دیس - ناودیس) با تهیه رزداگرام‌های لازم مشخص شد از مجموعه این مطالعات چنین برمی‌آید که منطقه مورد مطالعه در زون چین‌های برگشته (Imbricated zone) قرار داشته و وضعیت چین‌خوردگی و روند شکستگی‌های آن با الگوی زون‌های برشی (Shear zone) تحت نیروهای کششی قابل توجیه می‌باشد. فراوان‌ترین روزه شکستگی‌ها به ترتیب عبارتند از شکستگی‌هایی با روند E. ۱۰۰ - N. ۹۰ از لحاظ پالئوژئوگرافی در جنوب غربی منطقه مورد مطالعه از کامپاین تا ائوسن پایانی با رسوبگذاری سازنده‌های ایلام، گورپی و پاینده محیط دریایی عمیق حاکم بوده است در حالیکه در نواحی شمال شرقی بالاآمدگی و فرسایش تدریجی نواحی مجاور باعث ورود مواد آواری نیلش‌مانند به درون حوضه و رسوبگذاری سازند امیران در طی ماستریشین بالایی تا پالئوسن میانی گردیده است با پیشروی سریع دریا در پالئوسن و ایجاد محیط‌های کربناته کم‌عمق سازند تله زنگ در نواحی شمال و شمال شرقی منطقه رسوبگذاری شده است تا با دوام زیانه‌هایی از سازند تله زنگ به سمت نواحی عمیق دریایی (نواحی جنوب و جنوب غربی منطقه مورد مطالعه) بخش آهکی تله زنگ در بخش میانی سازند پاینده شکل قرار گرفته است. بالاآمدگی ناحیه‌ای و پیشروی تدریجی دریا در ائوسن میانی باعث حاکمیت محیط‌های قاره‌ای در نواحی شمال شرقی منطقه شد که در این محیط‌ها سازند کشکان رسوبگذاری گردید سرانجام با پیشروی مجدد دریا و گسترش پهنه‌های سبخایی در این نواحی سازند شهبازان رسوبگذاری شده است سپس با پیشروی دریا سازند آسماری در طی الیگوسن و میوسن زیرین در سر تا سر منطقه تشکیل شده است. بطور کلی چهار لیتوفاسیس شیلی، مارلی، ماسه‌سنگی و کربناته در سازندهای موجود شناسایی شده است که لیتوفاسیس کربناته به دلیل اهمیت خاص از نظر منابع آب کارستی به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و به ۶ زیر رخصاره تفکیک گردیده است که عبارتند از: مادستون بیوکلاستیک و کستون، بیوکلاستیک پکستون، پترواکلاستیک پکستون، لیتوکلاستیک پکستون و بیوکلاستیک گرین استون. مهمترین فرآیندهای دیازتری انحلال، همیان‌زایی و دولومیتی شدن است. سیمان‌ها عمدتاً مربوط به محیط‌های دریایی و محیط‌های دیازتری آب شیرین (زون فریاتیکی) می‌باشند. تخلخل‌های ایجادشده عمدتاً به زون ویدوز تعلق دارند. فرآیند دولومیتی شدن سازند شهبازان افق‌های دولومیتی سازند تله زنگ در محیط‌های سبخایی انجام شده است این دولومیت‌ها بیشتر دارای بافت Xenotopic - A بوده ولی بافت‌های Idiopic - E نیز با فراوانی کمتر دیده می‌شوند. از لحاظ منابع آب کارستی نواحی شمال شرقی منطقه مورد مطالعه به دلیل وضعیت ساختاری طبقات سازند آسماری و فراوانی شکستگی‌ها و ارتفاع تپوگرافی و میزان بارش سالیانه از نظر تغذیه سیستم‌های کارستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حالیکه تخلیه منابع آب کارستی اکثراً در نواحی جنوب غربی منطقه مورد مطالعه و در امتداد شکستگی‌ها و در حاشیه یال و یابالنج طاقدیس‌ها انجام می‌گیرد کارستی شدن سنگهای کربناته در منطقه مورد مطالعه از دو مدل تبعیت می‌نماید در مورد سازند آسماری کارستی شدن براساس مدل Branchwork و در مورد سازند شهبازان براساس مدل Network انجام شده است.

۱۳۶۸۲ / ۱۳۳۲۴ جهانی، علی. قابلیت‌های اطلاعات ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات ارزیابی زمین (مطالعه موردی: حوضه آبریز طالقان). کارشناسی ارشد (سنجش از دور). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: علی‌محمدی، عباس. ۱۳۷۶. ۱۷۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیستم اطلاعات جغرافیایی / GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM / حوضه آبریز طالقان / TALEGHAN DRAINAGE BASIN / ارزیابی زمین LAND EVALUATION / داده‌های ماهواره‌ای / SATELLITE DATA / پردازش

استفاده از روش دستی و کامپیوتری تعیین شد. تغذیه سالانه برای هر حوضه با استفاده از روش دستی و نیز مدل کامپیوتری (RORA) محاسبه گردید. آزمون آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین نتایج حاصل از این دو روش وجود ندارد. آنالیز حساسیت نشان داد که مدل RORA حساسیت خیلی کمی نسبت به تغییر در مقدار شیب منحنی فروکش دارد. تخلیه سالانه آب زیرزمینی (جریان پایه) برای هر چهار حوضه انتخابی هم از روش دستی و هم از یک مدل کامپیوتری (PART) محاسبه شد. آزمون آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین نتایج حاصل از این دو روش وجود ندارد. اعتبار بیشتر مدل محاسبه تغذیه با انجام مقایسه بین مقادیر تغذیه (حاصل از RORA) و مقادیر تخلیه (حاصل از PART) به اثبات رسید. این مقایسه نشان داد که تطابق بسیار خوبی بین تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی وجود دارد. در مورد سه حوضه میانگین ده ساله تغذیه بطور متوسط ۱۶ درصد بیشتر از میانگین ده ساله تخلیه می باشد در حالی که در یکی از حوضه ها مقدار میانگین تخلیه بیشتر از تغذیه محاسبه گردید. به خاطر ساده انگاریهای موجود در فرضیات مدل Rorabaugh، نتایج حاصل از این مدل برای محاسبه تغذیه در حوضه های انتخابی ممکن است با مقداری خطا همراه باشند. بنابراین توصیه می شود در حوضه هایی که این مدل به کار برده می شود، اعتبار این فرضیات ارزیابی شود. بارش یکی از عوامل مهم تعیین کننده مقدار تغذیه آب زیرزمینی می باشد. رابطه بین بارش سالانه و تغذیه آب زیرزمینی سالانه برای چهار حوضه تعیین گردید. در مورد دو حوضه دریاں چای و لیلان چای تطابق نسبتا خوبی بین بارش و تغذیه بدست آمد. ولی در مورد دو حوضه دیگر یعنی آجی چای و ماهری چای، این تطابق خیلی ضعیف می باشد. با استفاده از تکنیک همبستگی متقابل (Cross - Correlation) یک تأخیر زمانی یک ساله بین بارش و تغذیه برای این دو حوضه اخیر تعیین گردید. در نهایت روابط بین بارش و تغذیه بطور معقولی به شرایط زمین شناسی حاکم در حوضه ها ارتباط داده شد. با اینحال اثبات صحت این روابط به مطالعات هیدروژئولوژیکی آینده موقوف می شود. مدل کامپیوتری RORA جایگزین خوبی برای روش دستی Rorabaugh تشخیص داده شد. این مدل علاوه بر اینکه سرعت آنالیز را بالا می برد، تأثیر سلیقه شخصی را که در روش دستی وجود دارد از بین می برد. نتایج حاصل از این مدل برای پرورد حداقل یکساله معنی دار تشخیص داده شد و بنابراین استفاده از این مدل در مطالعات آینده بخصوص برای حوضه هایی که فرضیات مدل در آنها تا حدودی صادق است (به عنوان مثال نقش مؤلفه ذوب برف در آنها کم است)، پیشنهاد می گردد.

۱۳۶۹۰ ۱۴۱۲۹ حبیب نژاد، علی. مطالعات رسوب شناسی، بوم شناختی، و میکروفونستیک خلیج چابهار ایستگاه رادیویی تا دهانه پزم و نسفیل شناسی. کارشناسی ارشد (زمین شناسی گرایش چینه شناسی و نسفیل شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: مؤمنی، ایرج. ۱۳۷۶. ۳۱۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. رسوب شناسی / SEDIMENTOLOGY / بوم شناسی ECOLOGY / چاه بهار CHAHBAHAR / کنارک KONARAK / زمین شناسی GEOLOGY / دریای عمان OMAN SEA / استراکودا OSTRACODA / بیوسنوز BIOGENOSIS / میکروفونا MICROFAUNA

چکیده: منطقه مورد مطالعه در نیمه غربی خلیج چابهار شامل محدوده ای از بندر کنارک تا ایستگاه رادیو (راس الخط میانی خلیج) می باشد. در این محدوده ۸ ایستگاه دریایی و ۳ ایستگاه در منطقه جزر و مدی از سه بعد رسوب شناختی، بوم شناختی و میکروفونستیک مورد مطالعه قرار گرفته است. جنس رسوبات محدوده مورد مطالعه عمدتا سیلت ماسه ای و ماسه سیلنتی است ولی محدوده ایستگاه St10 منحصرا از جنس گل و ایستگاه St14 منحصرا از جنس ماسه است و ایستگاههای منطقه جزر و مدی نیز بطور کلی از جنس ماسه هستند. از نظر میزان کربنات رسوبات منطقه مورد مطالعه در پنج گروه قرار می گیرند که از ۵۰ تا ۷۵ درصد کربنات را شامل می شوند. کمترین مقدار آن در ایستگاه St9 (۵۵-۵۰ درصد) و بیشترین مقدار آن در ایستگاه St13 (۷۵-۷۰ درصد) می باشد. بر اساس نتایج مطالعات رسوب شناسی اعم از کربنات سنتجی و تعیین جنس رسوبات (بر اساس دانه بندی) نقشه رسوب شناسی

۱۳۶۸۸ ۱۳۹۲۵ چشمی، اکبر. بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی. کارشناسی ارشد (مهندسی زمین شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: جلالی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۶۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهسازی زمین LAND RECLAMATION / تراکم دینامیکی DYNAMIC COMPACTION / روانگرایی LIQUEFACTION / بوشهر BOOSHEHR

چکیده: یکی از روشهای بهسازی عمیق خاک تراکم دینامیکی است. این روش با سقوط آزاد وزنه های سنگین از ارتفاع مشخص انجام می شود. در هنگام برخورد وزنه به زمین انرژی سقوط زمین منتقل شده و باعث متراکم شدن مصالح می گردد. تراکم دینامیکی برای بهسازی محدوده وسیعی از خاکها کاربرد دارد. در مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر از این روش برای بهسازی منطقه ای به وسعت حدود ۵۰۰۰ مترمربع استفاده شد. شرایط زیرسطحی، وسعت زیاد منطقه، سرعت خراب روش تراکم دینامیکی و جنبه های اقتصادی آن مهمترین پارامترها برای انتخاب این روش جهت بهسازی زمین بود. پروفیل خاک شامل مصالح شنی خاکریزی شده با ضخامت ۲ تا ۴ متر، ماسه ای لای دار سست، اشباع و تراکم پذیر با ضخامت ۶ تا ۱۲ متر و رس لای دار نرم با ضخامت ۱ تا ۵ متر می باشد. تراکم دینامیکی با هدف افزایش پارامترهای مهندسی لایه ماسه لای دار و کاهش پتانسیل روانگرایی در این لایه انجام شد. چون ضخامت لایه سست و تراکم پذیر در بخشهای حاشیه ساحل بیشتر از بخشهای مرکزی است در ابتدا برای رسیدن به الگوی مناسب جهت کوبش، تراکم دینامیکی در دو منطقه آزمایشی انجام گردید. کوبش سنگین با وزنه ۳۰ تنی، میانگین ارتفاع سقوط ۱۷ متر و در دو مرحله انجام شد. ابعاد شبکه کوبش در منطقه آزمایشی ۱۰ × ۱۰ متر و در منطقه آزمایشی ۱۳ × ۱۳ متر بود، در هر نقطه ۵۰ سقوط انجام می شد، در مرحله اول گوشه های شبکه و در مرحله دوم نقطه میانی شبکه کوبش متراکم گردید. در هر نقطه بعد از چند سقوط متوالی حفره ایجاد شده به وسیله مصالح شنی پر شده و تراکم دینامیکی با هدف متراکم کردن این مصالح و رانش آنها به داخل لایه سست و تراکم پذیر ادامه یافت. در این تحقیق موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است: گسترش جانبی بهسازی و ارائه روشی برای طراحی شبکه کوبش، رابطه بین عمق مؤثر بهسازی و انرژی سقوط، تأثیرات محیطی ناشی از تراکم دینامیکی و ارائه رابطه بین حداکثر سرعت ذره های خاک و انرژی سقوط، توزیع تنش با عمق یا فرض رفتار الاستیک خاک، نشست ایجاد شده و ارائه رابطه بین شدت انرژی نشست برای دو منطقه آزمایشی، کنترل کیفی تراکم دینامیکی با توجه به نشست ایجاد شده و نتایج آزمایش نفوذ مخروط قبل و بعد از کوبش، همچنین خطر روانگرایی در لایه ماسه لای دار سست و اشیاع با توجه به روشهای مختلف برآورد پتانسیل روانگرایی در دو منطقه آزمایشی بررسی شده است.

۱۳۶۸۹ ۱۳۴۹۵ حب وطن، محمد. محاسبه تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی به کمک هیدروگراف های رودخانه، با استفاده از مدل تحلیلی. کارشناسی ارشد (زمین شناسی - آب شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: سامانی، نوذر. ۱۳۷۶. ۲۶۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آب زیرزمینی GROUNDWATER / آبنگار HYDROGRAP / رودخانه RIVER RECHARGE / تخلیه DISCHARGE / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / حوضه دریاں چای DARIAN-CHAY BASIN / حوضه لیلان چای LEYLAN-CHAY BASIN / حوضه آجی چای AJI-CHAY BASIN / حوضه ماهری چای MAHPARI-CHAY BASIN

چکیده: داده های روزانه جریان رودخانه برای محاسبه تغذیه و تخلیه آب زیرزمینی در چهار حوضه واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شمال غرب ایران، مورد استفاده قرار گرفت. روشی که وسیله آن تغذیه طبیعی آب زیرزمینی محاسبه شد، بر اساس یک مدل تحلیلی آب زیرزمینی استوار بوده و به روش Rorabaugh معروف است. از آنجائیکه این مدل برای محاسبه تغذیه احتیاج به تعیین منحنی فروکش آب زیرزمینی برای هر حوضه دارد، لذا این منحنی برای هر چهار حوضه با

علوم زمین. به راهنمایی: دهمزاد، بهروز. ۱۳۷۶. ۲۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

حوضه آبخیز WATERSHED BASIN / رودخانه پرلود (گیلان) / ریخت شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / روش گامبل GUMBLE METHOD / روش گاما GAMA METHOD / آب شناسی HYDROLOGY / زمین شناسی GEOLOGY / آب و هوا CLIMATE

چکیده: در این پایان نامه فصل اول به کلیات اختصاص دارد و در آن به مقدمه چینی و طرح مسأله و موقعیت جغرافیایی حوضه پرداخته شده است فصل دوم به زمین شناسی و وضعیت تکنیکی حوضه بحث شده است فصل سوم اختصاص به خاک حوضه و تقسیم بندی آن دارد. فصل چهارم درباره پوشش گیاهی به صورت اختصاص بحث شده است. فصل پنجم در مورد مسائل مورفومتری حوضه، از جمله مساحت - محیط - ضریب شکل - نسبت انشعاب آبراهه، ضریب فشردگی و غیره که اشکال ناهمواریهای یک حوضه را بوجود می آورد با استفاده از محاسبه کمی این عوامل به تحلیل و تفسیر داده ها پرداخته شده است. فصل ششم به خصوصیات اقلیمی پرداخته شده و در این فصل عوامل مؤثر بر اقلیم حوضه و محاسبه عناصر آب و هوایی و تغییرات آن بحث گردیده است. فصل هفتم اختصاص به منابع آب حوضه اعم از آبیهای جاری و آبیهای زیرزمینی حوضه دارد در این بخش وضعیت دبی رودخانه و تغییرات سالانه آن و همچنین رابطه برداشت آبیهای زیرزمینی با پیشروی آب شور بحث شده است. فصل هشتم به مسایل ژئومورفولوژی حوضه که تحت تأثیر آب (هیدرولوژی) قرار داشته و اشکالی که تحت تأثیر آب در منطقه از جمله حرکات توده ای - اشکال مورفولوژی ساحلی و دره ای و فرسایش ناشی از آب پدید آمده است بحث گردیده و در نهایت نیز در فصل نهم نتیجه گیری و پیشنهادات با توجه به وضعیت حوضه ارائه گردیده است.

۱۳۶۹۳ ۱۳۷۹۴ حسینی طالقانی، جمال. بررسی پتروژئیک توده های نفوذی شمال و شرق قزوین و پتانسیلهای اقتصادی منطقه (روستاهای آلولک در شمال و شکرنا در شرق قزوین). کارشناسی ارشد (زمین شناسی (پتروژئیک)). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: پورمغافی، محمد. تهران. ۱۳۷۵. ۱۸۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

سنگ شناسی PETROLOGY / سنگ آذرین نفوذی INTRUSIVE ROCK / قزوین GHAZVIN / عنصر کمیاب RARE ELEMENT / پتانسیل اقتصادی ECONOMIC POTENTIAL / پتانسیل معدنی MINERAL POTENTIAL / سنگ کربنات CARBONATE ROCK

چکیده: محدوده مناطق مورد مطالعه در این کار تحقیقاتی، بخشهایی از نقشه زمین شناسی چهارگوش قزوین - رشت، در شمال و شرق شهرستان قزوین را شامل می شود که مجموعاً در حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارند. در این بخشها توده های نفوذی کم عمق با ترکیب گابرو، دلریت، مونزولیت، مونزولیت، مونزولیت، سینیست، داسیت و ریبولیت بشکل دابکها، سیلها، پلاگها و با عدسی های کوچک و بزرگی در بین توفهای بلورین ائوسن منطقه نفوذ کرده و دارای سن نسبی ائوسن فوقانی - الیگوسن می باشند. در مطالعه میکروسکوپی سنگهای مورد نظر آثاری از دگرگونی های ضعیف ناحیه ای و مجاورتی مشاهده می گردد. سنگهای بازیک و حد واسط منطقه دارای ماهیت آلکانل و غنی از پتاسیم (شوشونیتی) بوده و بر اثر تبلور بخشی و تفکیک چنین ماگمایی سنگهای نفوذی منطقه با طیفی از گابرو تا سینیست حاصل گردیده اند. سنگهای اسیدی منطقه (داسیت و ریبولیت) دارای ماهیت ساب آلکانل بوده و احتمال تشکیل آنها از ماگمای شوشونیتی بعید به نظر می رسد. نمودارهای تفکیکی و بررسی الگوهای فراوانی عناصر کمیاب در سنگهای بازیک منطقه ارتباط نزدیک محیط تکنونیک منشأ آنها را با محیطهای فرورانش مشخص می سازد. منطقه مورد مطالعه از نظر پتانسیلهای معدنی نسبتاً غنی بوده و از مواد معدنی موجود در منطقه می توان به آثار متعددی از باریت و سرب، مس، خاکهای صنعتی، سیلیس و فلدهات پتاسیک اشاره نمود، که اکثر آنها با ماگماتیسم ترشباری منطقه دارای ارتباط مستقیم می باشند.

منطقه به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه و ترسیم شده است که شرایط رسوبی منطقه را در دی ماه ۱۳۷۴ (زمان نمونه برداری) نشان می دهد. غیر از برسیه های رسوب شناسی فوق، آزمایشها و سنجشهای دیگری همچون سنجش میزان مواد آلی موجود در رسوب (TOM)، تعیین منشأ رسوبات بر اساس روش اتمن (دریایی یا قاره ای)، آزمایش X.R.D برای مطالعات کانی شناسی) و تعیین اندیس های عددی نیز در محبت رسوب شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند. فاکتورهای مختلف فیزیکوشیمیایی آب خلیج چابهار در محدوده مورد مطالعه در دو قسمت سطحی و عمقی مورد سنجش قرار گرفته و تاثیر آنها بر میکروفونای منطقه بررسی شده است فاکتورهای مورد بررسی عبارتند از شوری، اسیدیته، اکسیژن محلول و درجه حرارت آب که در مورد هر کدام از این فاکتورها منحنی های هم پتانسیل مربوطه تهیه و ارائه شده است. در بررسی میکروفونستیک دو نوع مطالعه کیفی و کمی بر روی میکروفونای منطقه در دو گروه جمعیت بیوسنوز و تانوسنوز (جمعیت زنده و مرده) انجام شده است که در مورد هر یک بررسی رده بندی و سیستماتیک ارائه شده است. همچنین در بررسی کمی این گروه از موجودات جمعا ۳۰ جنس و ۶۳ گونه فرامینیفری بهمراه ۱۷ جنس و ۱۸ گونه استراکود مورد شناسایی و شمارش قرار گرفته است که در مورد هر یک از آنها منحنی پراکنش و تراکم آن و نیز نمودارهای حاصل از مطالعات کمی ارائه شده است.

۱۳۶۹۱ ۱۳۱۷۹ حسن پور، جعفر. طراحی نرم افزاری کامپیوتری برای تحلیل پایداری شیب های سنگی. کارشناسی ارشد (زمین شناسی مهندسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: جلالی، حسین. ۱۳۷۶. ۲۳۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / طراحی DESIGN / شیب سنگی ROCK SLOPE / تجزیه و تحلیل پایداری STABILITY ANALYSIS / نرم افزار کامپیوتری COMPUTER SOFTWARE / تجزیه و تحلیل جنبشی KINEMATIC ANALYSIS / تجزیه و تحلیل تعادل حدی LIMIT EQUILIBRIUM FAILURE / گسیختگی (سازه) ANALYSIS

چکیده: هدف اصلی این پایان نامه، طراحی نرم افزاری کاربردی می باشد که قابلیت های آن قبیل تحلیل گسیختگی های صفحه ای، گوه ای، دایره ای و غیر دایره ای را در شرایط مختلف استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی دارا باشد. به این منظور با استفاده از زبان برنامه نویسی Basic اقدام به تهیه و طراحی نرم افزاری کامپیوتری (که با نام RSSA۱ نامگذاری شده است) و دارای توانایی های به شرح زیر می باشد، شده است: ۱- تحلیل جنبشی شیبهای سنگی به منظور تشخیص پتانسیل های ناپایداری و تعیین بحرانی ترین نوع ناپایداری ۲- تحلیل گسیختگی های صفحه ای در شرایط استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی و با در نظر گرفتن زبری سطوح ناپوستگی، وضعیت های مختلف ترک کششی در شیب، نیروهای آب، نیروهای خارجی و نیروهای نگهدارنده، ۳- تحلیل گسیختگی های گوه ای در شرایط استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی و با در نظر گرفتن فشار آب در ترک کششی و سطوح لغزش، نیروهای مهارکننده (نظیر میل مهار و کابل کششی) و بارهای خارجی و... ۴- تحلیل گسیختگی های دایره ای و غیر دایره ای با استفاده از روش سارما (۱۹۷۶) و با در نظر گرفتن پارامترهای مقاومتی غیرخطی توده سنگ ۵- تحلیل گسیختگی واژگونی این پنج بخش به صورت پنج فایل اجرایی تنظیم شده اند و هر یک از آنها به تنهایی و با در قالب نرم افزار RSSA۱ بسته به هدف تحلیل و نوع گسیختگی، قابل کاربرد برای انجام تحلیل های پایداری شیبهای سنگی می باشند. از جمله نوآوری های که در طراحی نرم افزار RSSA۱ شده است، می توان به مواردی نظیر بکارگیری روش "محاسبه تغییر مکان دائمی" و تلفیق آن با روش تعادل حدی به منظور تحلیل دینامیکی شیبهای سنگی و همچنین بکارگیری معیارهای گسیختگی تجربی غیرخطی، برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ، اشاره کرد.

۱۳۶۹۲ ۱۴۱۳۹ حسن زاده گنجیدی، علی. هیدر ژئومورفولوژی حوضه آبخیز رودخانه پل رود (منطقه رودسر - گیلان). کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده

۱۳۶۹۵ ۱۳۴۹۳ خلیجی، محمد. مقایسه کاربرد دو مدل

ریاضی در ارزیابی و مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت خفر. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی - آب‌شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: زارع، محمد. ۱۳۷۶. ۲۰۵ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل ریاضی MATHEMATICAL MODEL / ارزیابی EVALUATION / دشت خفر (شیراز) KHAFR PLAIN / مدیریت منابع آب WATER RESOURCES / MANAGEMENT / آب زیرزمینی GROUNDWATER / روش تفاضل محدود FINITE DIFFERENCE METHOD / زمین‌شناسی GEOLOGY / آب‌شناسی HYDROLOGY / آب و هوا CLIMATE

چکیده: بدلیل گسترش روزافزون استفاده از مدل‌های ریاضی در مطالعه و مدیریت منابع آب، همواره لزوم تعیین میزان اعتماد به نتایج حاصل از آنها احساس می‌شود. در این رابطه مقایسه دو مدل استفاده شده جهت مطالعه یک منطقه، می‌تواند معیار خوبی برای بررسی میزان صحت پیش‌بینی انجام شده توسط آنها باشد. در این تحقیق ابتدا مدل ریاضی PLASM که قادر است جریان دو بعدی، افقی و ناپایدار را در یک آبخوان ناهمگن تحت فشار، آزاد و یا نشئی شبیه‌سازی کند، جهت مطالعه آبخوان آزاد دشت خفر واقع در ۱۱۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا مدل با استفاده از اطلاعات مربوط به مرداد ماه ۱۳۷۰ برای شرایط پایدار و اسنجی شده است سپس مدل در شرایط ناپایدار نیز برای یک ماه (مرداد تا شهریور)، دو ماه (شهریور تا مهر) و چهار ماه (شهریور تا آذر) اجرا شده است. پس از طی این مراحل ضرایب هیدروپنوماتیکی آبخوان شامل ضریب هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره مشخص شده‌اند. چون هدف اصلی از این مطالعه، مقایسه نتایج حاصل از مدل‌های ریاضی می‌باشد، و بدلیل اینکه در سال ۱۳۷۲ دشت خفر توسط خوشنمایی (خوشنمایی ۱۳۷۲) با استفاده از یک مدل ریاضی مورد مطالعه قرار گرفته است، نتایج حاصل از این دو مدل در این مرحله با یکدیگر مقایسه شده‌اند. مرحله اسنجی مدل خوشنمایی فقط در شرایط ناپایدار جریان انجام شده است. به عبارت دیگر اطلاعات مربوط به فروردین ماه ۱۳۷۰ به عنوان ورودی به مدل داده شده و مدل برای ۲۴۶ روز بعد (آذر ماه ۱۳۷۰) اجرا شده است. با مقایسه بیلان محاسبه شده توسط مدل و بیلان موجود در منطقه و همچنین میزان انطباق خطوط تراز سطح آب زیرزمینی شبیه‌سازی شده و مشاهده شده مربوط به آذر ماه این مرحله کنترل شده است. در این مرحله ضریب قابلیت انتقال و ضریب ذخیره به عنوان پارامترهای آبخوان تعیین می‌شوند. بدلیل اینکه مرحله تعیین صحت مدل‌ها با توجه به اطلاعات موجود در یک دوره کوتاه انجام شده است، علی‌رغم اختلاف مقادیر ورودی به دو مدل، نتایج حاصل شباهت زیادی با هم دارند. البته علاوه بر کوتاه بودن دوره اسنجی دو مدل، یکسان بودن روش استخراج معادلات تفاضل متناهی (Physical stand point) و روش حل این معادلات (ADI) در دو مدل و همچنین وجود یک منبع اطلاعات از دیگر عوامل مشابه بودن نتایج در این مرحله‌اند. مدل خوشنمایی در مرحله پیش‌بینی با در نظر گرفتن ۸ استراتژی، شرایط آبخوان در سال ۱۳۹۰ را پیش‌بینی کرده است. جهت مقایسه نتایج حاصل در این مرحله نیز، مدل PLASM پس از گذراندن مراحل اسنجی شرایط ۲۰ سال آینده را پیش‌بینی کرده است. مقایسه نتایج حاصل نشان می‌دهد که دو مدل در این مرحله اختلاف نسبتاً زیادی با همدیگر دارند. این اختلاف در مناطقی که پمپاژ بیشتر صورت می‌گیرد بیشتر است که دلیل اصلی آن متفاوت بودن ورودی‌های مورد نیاز دو مدل می‌باشد. آنچه از مقایسه دو مدل می‌توان دریافت این است که در صورت وجود اطلاعات دقیق و جامع، و نیز وجود یک مدل که بدون داشتن هیچگونه محدودیتی بتواند کلیه شرایط واقعی آبخوان را شبیه‌سازی کند می‌توان به نتایج پیش‌بینی آن تا حدود زیادی اطمینان نمود. در صورت عدم وجود این شرایط به نتایج حاصل از مدل‌ها نمی‌توان زیاد اعتماد کرد. چون دو مدلی که از یک منبع اطلاعات گرفته و روش حل مشابهی دارند پیش‌بینی‌های نسبتاً متفاوتی ارائه کرده‌اند. بدلیل اینکه دشت خفر از نظر وضعیت منابع آب زیرزمینی یک آبخوان بحرانی محسوب می‌شود جهت ترمیم آن با استفاده از مدل PLASM واکنش آبخوان در مقابل چند استراتژی جدید برای سال‌های آینده (سال ۱۳۹۰) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج

۱۳۶۹۴ ۱۴۱۲۱ خسردمند، امیر. بررسی زمین‌شناسی

اقتصادی کانسار مس تالمسی (منطقه انارک). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی اقتصادی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: رسا، ایرج. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زمین‌شناسی اقتصادی ECONOMIC GEOLOGY / معدن MINE / مس COPPER / تالمسی (اصفهان) TALMESI (ISFAHAN) / انارک (اصفهان) ANARAK (ISFAHAN) / زمین‌شناسی GEOLOGY / ریخت‌شناسی زمین‌شناسی GEOMORPHOLOGY

چکیده: کانسار مس تالمسی، در فاصله ۳۴ کیلومتری شمال غربی شهر انارک، در استان اصفهان واقع شده است. در این کانسار آثار فعالیت‌های شدادی به چشم می‌خورد. در سال ۱۹۳۵ اولین گروه آلمانی جهت اکتشاف مس به این منطقه اعزام شدند. مدت فعالیت این گروه سه سال بود و بعداً ادامه اکتشاف و استخراج را شرکت کل معادن ایران به مدت بیش از ۲۰ سال به طور پراکنده و مقطعی به عهده گرفت. مجموع سال‌های استخراج مواد معدنی بین ۸ تا ۱۲ سال بوده است. در منطقه از تشکیلات پروتروزیوئیک فوقانی تا کواترنری قابل مشاهده است. سنگ‌های تشکیل‌دهنده این کانسار عمدتاً از جنس آندزیت و آندزیت بازالتی می‌باشند. این سنگ‌ها متعلق به واحد زیرین ائوسن تحتانی بوده و به سازند آندزیتی گرگاب مشهورند. تماس این سازند آندزیتی با واحد قدیم‌تر خود یعنی کنگلومرای پائوسن (معادن کنگلومرای کرمان) گسلی و از نوع رورانندی می‌باشد. گسل‌های منطقه عمدتاً روند شمال غرب - جنوب شرق و شمال شرق - جنوب غرب دارند. شیب آنها اکثر بین ۵۵ تا ۷۰ درجه به سمت جنوب و جنوب غرب می‌باشد. تحت تأثیر عملکرد این سنگ‌ها و صعود سیالات هیدروترمالی سنگ اولیه کاملاً آتزه شده است. کانی‌سازی نیز در اثر همین فرآیند به وجود آمده است. آلتراسیون سنگ در برگیرنده کانسار عمدتاً از نوع آرزلیکی و کربناتی می‌باشد. دو مجموعه کانی حاصل از عملکرد فرآیند آلتراسیون قابل تشخیص‌اند که عبارتند از مجموعه سیلیس + سرسیت + کانی‌های رسی + کربنات + آلبیت و مجموعه سیلیس + کربنات + کلریت. مجموعه اول حاصل آلتراسیون کانی‌های پلاژیوکلاز و فلدسپات پتاسیم و مجموعه دوم حاصل آلتراسیون کانی‌های مافیک می‌باشد. کانه‌های کانسار عمدتاً از نوع آرسنید نیکل، کبالت، مس و همچنین سولفیدهای مس می‌باشد. غیبت بعضی کانه‌های حرارت بالا مانند سولفیدهای نیکل و کبالت در کانسار قابل توجه است. به نظر می‌رسد که زون دارای آنومالی، هم‌اکنون در اعماق ۳۰ و ۴۲، ترجیحاً ۴۲ متری قرار دارد. بالاترین عبار اندازه‌گیری شده مس در تمامی نمونه‌ها مربوط به این عمق می‌باشد. مس با بعضی از عناصر مانند نیکل، کبالت و آرسنیک همبستگی مثبت و قوی نشان می‌دهد. اما با بعضی عناصر دیگر مانند روی، وانادیوم و استرانسیوم بیشتر همبستگی منفی نشان می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد کانی‌سازی مس، نیکل و کبالت با اکسیدهای پتاسیم، کلسیم و سیلیسیم همبستگی مثبت دارد. با توجه به هم‌امتداد بودن کانی‌سازی با جهت شمال غربی، به نظر می‌رسد گسل تالمسی نقش تعیین‌کننده‌ای در کانی‌سازی داشته است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده به نظر می‌رسد یکی از سه منشأ آب‌های ماگمایی، محبوس و جوی تأمین‌کننده سیال هیدروترمالی در این کانسار باشند. البته برای تعیین دقیق منشأ سیال، بایستی مطالعات ایزوتوپی بر روی عناصری چون گوگرد، اکسیژن و هیدروژن انجام شود. با توجه به وجود کانه‌های نیکل، کبالت و مس به نظر می‌رسد سنگ‌های بازیک و اولترابازیک تأمین‌کننده عناصر فوق‌الذکر بوده‌اند. وجود گسل‌های متعدد و متنوع با امتدادها و شیب‌های مختلف، در اطراف کانسار تالمسی منطقه‌ای مستعد را از لحاظ زون دارای شکستگی و گسل فراهم آورده است. شکسته شدن کمپلکس‌های آرسنیدی نیکل، کبالت و مس و کمپلکس‌های سولفیدی مس، به واسطه کاهش شدید فشار در این زون انجام شده است. نقش عنصر آرسنیک به دلیل خصوصیات آمفوتری و تشکیل کمپلکس‌های پایدار حتی در PH بالاتر از ۷ شایان توجه است. این نقش با عدم وابستگی مهاجرت عناصر نیکل و کبالت به PH از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

۵۰۰۰۰:۱ طبقه بندی، فیلترگذاری و کنش تباین تصویر اطلاعات رقومی هفت باند سنجنده TM لندست تهیه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از تکنیکهای مختلف پردازش کامپیوتری تصاویر ماهواره با کمک نرم افزار IDRISI نقشه کاربری اراضی و پوشش اراضی با سرعت و دقت بسیار بیشتری نسبت به روشهای سنتی تهیه نمود. همچنین از این اطلاعات و دیگر لایه های اطلاعاتی حاصل از منابع دیگر با کمک نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc/Info نقشه پهنه بندی فرسایش زیرحوضه ها را با در نظر گرفتن تمامی آمارها و اطلاعات موثر موجود بر این پدیده در سریعترین زمان و دقیقترین حالت ممکن می توان تهیه نمود.

۱۳۶۹۸ ۱۴۱۴۲ رحمتی، منصور. **مطالعات رسوب شناسی، بوم شناختی، و میکروفونستیک خلیج چابهار (ایستگاه بندر چابهار تا ایستگاه رادیویی)**. کارشناسی ارشد (زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: مؤمنی، ایرج. ۱۳۷۶. ۳۰۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

رسوب شناسی / SEDIMENTOLOGY / بوم شناسی / ECOLOGY / چاهبهار / CHAHBAHAR / میکروفونا / MICROFAUNA / آب و هوا / CLIMATE / زمین شناسی / GEOLOGY / ریخت شناسی / MORPHOLOGY

چکیده: منطقه مورد بررسی در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع در خلیج چابهار از بندر چابهار تا ایستگاه رادیویی می باشد. بخش شرقی خلیج به منظور مطالعات رسوب شناختی، بوم شناختی و میکروفونستیک مورد بررسی قرار گرفت. عمده ذرات رسوبی دانه ریز بوده و در یک ایستگاه ذرات از نوع ماسه با قطر بیشتر از ۶۳ میکرون است. با در نظر گرفتن میزان مواد کربناته که در تمام ایستگاهها بیش از ۵۰ درصد بوده، رسوبات این منطقه را می توان از نوع آهک ماسه ای و مارن دانست. بین ذرات کربنات همبستگی مثبت وجود داشته یعنی با درشت شدن ذرات، میزان مواد آهکی نیز افزایش می یابد. تقریباً در تمام ایستگاهها رسوبات دارای یکتواختی بسیار زیاد بوده و جورشدگی بیشتر و در محدوده ماسه سیلتی می باشد. بین قطر ذرات و درصد مواد آلی موجود در رسوبات رابطه معکوسی وجود دارد. بطوریکه در محدوده مطالعاتی بیشتر مواد آلی در بستر سیلتی مشاهده می شود. تغییرات میانگین عوامل محیطی دریا از قبیل شوری دارای نوساناتی در فصل تابستان (بعثت مانسون)، ولی در فصل زمستان این تغییرات متعادل و یکتواخت می باشد. تغییرات اکسیژن محلول عمدتاً از سطح به عمق کاهش می یابد ولی این کاهش در سطح برای شهریور ماه خیلی شدید، در صورتیکه در فصل زمستان غیرمحموس می باشد. در بررسی سیستماتیک روزن داران ۶۷ گونه از ۳۱ جنس تشخیص داده شد، که از این تعداد ۳ گونه منحصر در بسترهای ماسه ای، ۱ گونه در بستر ماسه سیلتی، ۱۶ گونه در بستر سیلت ماسه ای و ۳ گونه در بستر سیلتی وجود دارند، مابقی گونه ها زیستگاه خاصی نداشته و در تمام زیستگاهها یافت می شوند. در طول دوره بررسی نزدیک به ۷۵ درصد از روزن داران زنده و ۶۰ درصد از روزن داران غیرزنده به ترتیب ۸۲ و ۶۷ درصد پوسته هیالین و بقیه پوسته های پورسلانوز و آگلوتینا می باشند. نسبت بیوسنوز به تافوسنوز در فرامیتیفرا در پوسته های آهکی هیالین بالا و هم چنین این نسبت در رسوبات دانه ریز بیشتر می شود. و حداکثر تنوع گونه ای مربوط به ایستگاههایی که رسوبات آن دانه ریزتر و نسبت بیوسنوز در آنها بالاتر است. بین اندازه کوچک ذرات رسوبی و نسبت بیوسنوز به تافوسنوز در پوسته های آهکی هیالین همبستگی مثبت وجود دارد. در بررسی سیستماتیک استراکدها ۱۶ گونه از ۱۶ جنس تشخیص داده شد، بطوریکه با کاهش عمق تراکم و تنوع استراکدها بیشتر می شد. در محیطهای ماسه ای تنوع و تعداد استراکدها بسیار کم و گونه های موجود دارای پوسته های ضخیم می باشند، در اعماق زیاد که همزمان با کاهش درجه حرارت تغییرات نوع رسوبات از ماسه ای به سیلت صورت می پذیرد، تراکم و تنوع استراکدها به حداکثر مقدار خود می رسد. افزایش تعداد روزن داران در ایستگاههای مطالعاتی منجر به کاهش تعداد استراکدها می شود، که نشان دهنده شرایط زیست محیطی متفاوت و رقابت گونه ای برای هر یک از دو گروه فوق الذکر می باشد.

حاصل نشان داده اند که یک افت کلی در سطح آب زیرزمینی منطقه رخ خواهد داد و بنابراین هرگونه توسعه بهره برداری از آبخوان غیرمجاز می باشد. افزون بر این کاهش بهره برداری از آبخوان به هر میزان اثر مطلوبی بر بازیافت آبخوان دارد. در این منطقه بهره برداری از آب رودخانه قره آغاج (بهره برداری تلفیقی) می تواند به عنوان یک استراتژی مؤثر در جهت ترمیم وضعیت این آبخوان معرفی شود. در پایان پس از تعیین مناطق بحرانی بهره برداری، مناطق بهینه برای تغذیه مصنوعی آبخوان با در نظر گرفتن اثری که بر روی هیدروگراف کل آبخوان در دراز مدت خواهند گذاشت انتخاب شده اند.

۱۳۶۹۶ ۱۴۱۱۷ رجیبی ثانی، رضا. **بررسی رابطه ژئومورفولوژی و هیدرولوژی در فرسایش خاک منطقه بردسکن**. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی - هیدرولوژی)). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: ثروتی، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۳۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

ریخت شناسی زمین / GEOMORPHOLOGY / آب شناسی / HYDROLOGY / فرسایش خاک / SOIL EROSION / بردسکن (خراسان مرکزی) / BARDASKAN / زمین شناسی / GEOLOGY / آب و هوا / CLIMATE / خاک / SOIL

چکیده: تحقیق حاضر در راستای بررسی مسئله فرسایش خاک در منطقه بردسکن که یکی از مسائل و مشکلات اکثر مناطق جهان هم می باشد، انجام شده است. در این بررسی، فصل اول به بررسی و شناخت کلی مسئله و هدف از بررسی آن پرداخته است. در فصل دوم پارامترهای مختلف آب و هوایی در ارتباط با مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم این تحقیق به بررسی نقش زمین شناسی و لیتولوژی در فرسایش خاک می پردازد. فصل چهارم اختصاص به بررسی خاک دارد. فصل پنجم پوشش گیاهی و نقش آنرا در فرسایش مورد بررسی قرار می دهد. فصل ششم به بررسی نوع کاربری زمین و تأثیر آن در مقدار فرسایش خاک پرداخته است.

۱۳۶۹۷ ۱۳۶۵۵ رحمت نیا، علیرضا. **ارزیابی قابلیت فرسایش خاک با استفاده از سنجنش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی زیر حوضه های غرب و جنوب غرب قره سو**. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. به راهنمایی: نجفی دیسفانی، محمد؛ فریح زاده، منوچهر. ۱۳۷۶. ۱۴۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فرسایش خاک / SOIL EROSION / سنجنش از دور / REMOTE SENSING / سیستم اطلاعات جغرافیایی / GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM / حوضه قره سو / GHARASOO BASIN / زمین شناسی / GEOLOGY / آب و هوا / CLIMATE

چکیده: برای تشکیل یک سانتیمتر خاک در مناطق مرطوب ۲۰۰-۱۰۰ سال و در مناطق خشک ۱۰۰-۴۰۰ سال زمان لازم است و همانطور که می دانیم عمده ترین عمل فرسایش تخریب و انتقال خاک می باشد، که باعث از بین رفتن لایه گرانها در مناطق مرتفع و انتقال آن به جلگه ها و نواحی پست می شود. در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی آن فرسایش خاک یکی از معضلات عمده است این پدیده در حوضه قره سو در جنوب شرقی دریای خزر نسبتاً شدید است. این حوضه درای ۱۶۳۷/۶۵ کیلومتر مربع وسعت است که در این رساله ۹ زیرحوضه جنوب و جنوب غربی با وسعت ۴۵۰ کیلومتر مربع آن تحت بررسی قرار گرفته است. مرتفع ترین نقطه آن ۳۲۲۴ متر و کم ارتفاع ترین نقطه ۲۵- متر از سطح آب های آزاد ارتفاع دارد. میانگین ارتفاع ۶۲۸ متر میزان بارندگی ۷۲۰ میلیمتر تا ارتفاعات ۵۰۰-۶۰۰ متر و حداقل ۲۷۱ میلیمتر در ارتفاع ۳۲۲۰ متر می باشد. بیشترین میزان فرسایش در زیر حوضه کردکوی با ۳۰۰ تن رسوب در سال در کیلومتر مربع و کمترین آن مربوط به بخش بدون شیب حوضه یعنی بخش شمالی حوضه با نام زیر حوضه قره سو می باشد. در این پایان نامه از سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc/Info و نرم افزار پردازش تصویر ماهواره ای IDRISI برای تهیه نقشه پهنه بندی فرسایش استفاده شده است. به همین منظور لایه های اطلاعاتی کاربری اراضی، پوشش اراضی، شبکه آبراهه ها با استفاده از عکسهای هوایی ۲۰۰۰:۱ و

رفتاری آنها را بر محیط روشن نماید که در سه بخش و ده فصل تنظیم شده است، بخش اول آن به ویژگیهای طبیعی، بخش دوم بررسی عناصر اقلیمی و تجزیه و تحلیل آماری و بخش سوم به ویژگیهای هیدرولوژی سطحی حوضه اختصاص یافته است.

۱۳۷۰۱ ۱۳۷۴۶ شکروی، غلامرضا. لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند نسن در البرز مرکزی با نگرشی نو به مرز پرمو - تریاس. کارشناسی ارشد (زمین شناسی گرایش چینه و فسیل شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: مینمی، علی. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازند نسن / NESEN FORMATION / کوه البرز مرکزی CENTRAL ALBORZ MOUNTAIN / چینه شناسی سنگی LITHOSTRATIGRAPHY / چینه شناسی زیستی BIOSTRATIGRAPHY / پرمین PERMIAN / تریاس TRIASSIC

چکیده: به منظور مطالعه لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و تعیین شرایط رسوبگذاری سازند نسن در برش یکی در سیاهبیشه در مسیر جاده تهران - چالوس و دیگری در ۳۵ کیلومتری جنوب آمل زده شده است. بر روی سازند روت در برش آمل ته نشستهای خشکی با مجموعه سنگ شناسی Claystone و لاتریت و در سیاهبیشه سنگهای آذرآواری و آتشفشانی متنوعی قرار دارد که به علت تنوع سنگ شناسی، سنگهای آذرآواری و آتشفشانی به سه واحد زیرین، میانی و بالایی با مشخصات خاص تقسیم شده اند. مجموعه سنگ شناسی فوق بوسیله لایه های شیلی و آهکی سازند نسن پوشیده می گردد. در بررسی های بیواستراتیگرافی از وجود میکروفسیلیهای فرامینفری شاخص و پخش و توزیع زمانی آنها در رسم Range chart استفاده شده است. بر اساس این مطالعات برای اولین بار شواهد وجود آنسکوب Changhsingian در البرز مرکزی گزارش می گردد. سازند نسن در Passive margin ضلع شمال بلوک لوت که خود جزئی از بلوک سیمری بوده است ته نشست شده است و تکتونیک صفحه های نقش عمده ای در پیدایش این سازند که ارتباط نزدیک با ترف آباد - جلقا دارد، داشته است.

۱۳۷۰۲ ۱۴۱۱۵ ضیائی، ناصر. بررسی چینه شناسی زمینهای تریاس فوقانی ناحیه تفت (ایران مرکزی). کارشناسی ارشد (زمین شناسی شاخه چینه شناسی و فسیل شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: شمیرانی، احمد. ۱۳۷۵. ۱۰۹ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

چینه شناسی STRATIGRAPHY / یزد YAZD / تریاس بالایی UPPER TRIASSIC / جغرافیای طبیعی PHYSICAL GEOGRAPHY / میکروفاسیس MICROFACIES

چکیده: هدف از انجام این پایان نامه بررسی چینه شناسی زمینهای تریاس بالایی (سازند نایند) در منطقه یزد می باشد که بدین منظور همواره با گروه تحقیقاتی سازمان زمین شناسی که کار تهیه نقشه زمین شناسی منطقه یزد را به عهده داشته در طی یک ماه عملیات صحرائی مناطق شمال نصرآباد، دره گلو سرخ (پشت کوه بیدرم) و صدرآباد بررسی و مقطع نصرآباد مناسب ترین مقطع برای نمونه برداری و مطالعه تشخیص داده شد و سپس برای نیل به این هدف چارچوب کار به ترتیب زیر مشخص گردید: ۱- انتخاب مقاطع چینه شناسی مناسب برای مطالعه چینه شناسی - پالئولوژی زمینهای تریاس بالایی در منطقه. ۲- اندازه گیری و توصیف مقطع در مقیاس میکروستراتیگرافی. ۳- شناسایی فسیلها و تعیین سن طبقات. ۴- تشخیص میکروفاسیسها و تحلیل شرایط حوضه رسوبگذاری تریاس بالایی. ۵- مقایسه نتایج بدست آمده با تشکیلات هم ارز در سایر مناطق.

۱۳۷۰۳ ۱۳۷۶۴ طاهری، حسینعلی. بررسی ویژگیهای رسوبشناسی و محیط رسوبی بخش بالایی سازند آغاجاری در منطقه شمیل. کارشناسی ارشد (زمین شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: امین سبحانی، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار،

۱۳۶۹۹ ۱۴۱۰۰ رشیدی، محمدابراهیم. تحلیل ساختاری تاقدیس دالانشین در شمال دریاچه طشک فارس و تأثیر چرخش آن بر مناطق اطراف. کارشناسی ارشد (تکتونیک). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: فرهودی. ۱۳۷۶. ۱۷۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تاقدیس دالانشین / DALNESHIN ANTICLINE / دریاچه طشک (فارس) TASHK LAKE (FARS) / زمینساخت TECTONICS / گسل FAULT

چکیده: راستای محوری تاقدیس کوه دالانشین بر خلاف راستای عمومی چین خوردگیهای زاگرس (NW-SE)، NE-SW است. برخی نویسندگان از جمله استونلی در ۱۹۸۱ به این ناهمروندی اشاره کرده اند. برای فهم بهتر چگونگی دگرشکلتهای روی داده منطقه ای با گسترده ای بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع در اطراف کوه دالانشین در شمال شرق شیراز و شمال دریاچه طشک فارس انتخاب شده است که شامل تاقدیس روشن و میان موله در شرق و شمال شرق منطقه، سنگ سیاه و سیاه در شمال تا شمال غرب منطقه و کتک و رحمت در غرب منطقه و تاقدیس دالانشین در مرکز منطقه می باشد. همگی تاقدیس های یاد شده به جز دالانشین راستای محوری NW-SE دارند. گسل اصلی منطقه که گسل S۱ نام گرفته است چگرددی است که راستای NE-SW داشته و از کنار بال شمال غربی دالانشین می گذرد. این گسل موجب بروز تغییرات زیادی از جمله ایجاد گسله های فرعی زیادی در کوه دالانشین، ایجاد جابه جایی میان کوه های روشن و میان موله، انحراف در محور کوه سنگ سیاه در انتهای SE آن، چرخش پاد ساعتگرد کوه دالانشین به میزان ۵۵-۶۰ درجه و تغییرات جزئی دیگری شده است. گسل اصلی دیگری با نام S۲ به موازات گسل S۱ و با همان ساز و کار نیز موجب بریدگی در کوه سنگ سیاه، کوه سیاه و رحمت شده است. چندین گسل چگردد کوچکتر دیگر نیز با راستای NE-SW در کوه های میان موله، سنگ سیاه و سیاه و رحمت دیده می شوند. مجموعه گسله های یاد شده به همراه گسله های معکوس و نرمال دیگری که در بخشهای مختلف دیده می شوند با الگوی یک "سامانه برش ساده چگردد" هم خوانی دارند. مجموعه ای از تغییرات ساختاری از جمله انحراف محوری کوه سنگ سیاه، چرخش پاد ساعتگرد کوه دالانشین، چرخش ساعتگرد در بخشهایی از کوه سنگ سیاه و کوه کتک و ایجاد گسله های نرمال در انتهای SW گسل S۱ و ایجاد فرونشست در جنوب کوه دالانشین در قالب این الگو و حرکات گسل های یاد شده توجیه شده اند. بررسی درزه ها در کوه دالانشین و کوه های اطراف آن و مقایسه آنها نیز چرخش کوه دالانشین را تأیید نموده اند. شاخص های ریخت زمینساختی محاسبه شده برای جبهه های شمال غربی و جنوب شرقی کوه دالانشین و جبهه های جنوب غربی کوه های سیاه، سنگ سیاه کتک و رحمت وجود فعالیت زمینساختی ناشی از گسل های S۱، S۲ و چند روآندگی در پای کوه های رحمت، سیاه، کتک و سنگ سیاه را ثابت نموده است. در پایان رابطه میان انگاره "زمینساخت دندانهای" (Indentation Tectonics) و تشکیل مجموعه گسله های چگردد منطقه بحث شده است. در این قسمت احتمال وجود یک رابطه ساختمانی میان این گسلها و گسله های راستگردی چون بختگان و سروستان داده شده است. در صورتیکه نظر برخی از نویسندگان از جمله ۱۹۶۶ Weland را در مورد وجود مولفه جابه جایی راستگرد برای روآندگی اصلی زاگرس بپذیریم، این گسلها می توانند نتیجه عملکرد مولفه راستا لغز روآندگی اصلی زاگرس باشند.

۱۳۷۰۰ ۱۴۰۸۲ رنجیر، جمال. هیدرواقلمیم حوضه آبریز رودخانه روانسر "استان کرمانشاه". کارشناسی ارشد (جغرافیا). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: خالدی، شهریار. ۱۳۷۶. ۲۴۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

هیدرواقلمیم / HYDROCLIMATE / حوضه آبریز DRAINAGE BASIN / رودخانه روانسر (کرمانشاه) / RAVANSAR RIVER / ریخت شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / آب و هوا CLIMATE

چکیده: این مطالعه، بر اساس داده های هواشناسی و هیدرومتری همراه با تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته تا روابط موجود میان این عناصر و گوشه ای از اثر

نقشه، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازند آغاچاری AGHAJARI FORMATION / مسحیط رسوبی
SEDIMENTARY ENVIRONMENT / شمیل SHAMIL / چینه‌شناسی
STRATIGRAPHY / زمین‌شناسی GEOLOGY / سنگ‌شناسی
PETROLOGY

چکیده: گستره مورد مطالعه در فاصله میان دو عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۲۷ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی و دو طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۵۷ درجه و ۱۰ دقیقه خاوری (۲۰ کیلومتر شمال روستای حسن‌لنگی که در فاصله ۵۵ کیلومتری جاده آسفالت بندرعباس - میناب قرار دارد) واقع شده است. در این گستره توالی ضخیمی از کنگلومرای چندزایی، تناوبی از لایه‌های کنگلومرا- ماسه سنگ - فورش سنگ و ماسه‌سنگ - فورش سنگ وجود دارد که براساس نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، تهیه شده توسط شرکت ملی نفت ایران تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ - فورش سنگ به عنوان سازند آغاچاری، تناوب لایه‌های کنگلومرا- ماسه سنگ - فورش سنگ پاره سازند لهری و کنگلومرای منطقه مورد مطالعه را سازند بختیاری معرفی نموده است. در حالی که نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ میناب تهیه شده توسط سازمان زمین‌شناسی کشور گستره مورد مطالعه را از نظر موقعیت زمین‌ساختی در زون مکران و رسوبات مورد مطالعه را تحت عنوان واحد مکران (Makran unit) معرفی نموده است که خود شامل مارن گوشی، ماسه‌سنگ خکو، ماسه‌سنگ تیاب و کنگلومرای میناب می‌باشد. با توجه به تناقض و تعبیر و تفسیرهای مختلف در مورد کنگلومرای چندزایی گستره مورد مطالعه در نقشه‌های ذکر شده فوق مطالعات کاملی تحت عنوان مطالعات رسوبشناسی و محیط رسوبی بخش بالایی سازند آغاچاری در نافدیس شمیل در قالب پایان‌نامه انجام گرفته است. براساس مطالعات و بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی موارد زیر مشخص گردید. - مجموعه رخساره‌ای ماسه‌سنگ - فورش سنگ (رخساره اصلی آغاچاری) و مجموعه رخساره‌ای کنگلومرا، ماسه‌سنگ، فورش سنگ (بخش لهری) بدون هیچگونه نامسازی تکتونیک به مجموعه رخساره کنگلومرای چندزایی به نام کنگلومرای شمیل تبدیل شده است و این کنگلومرا همان است که در نقشه شرکت ملی نفت ایران به نام سازند بختیاری معرفی شده، بنابراین می‌توان آن را در گروه فارس جای داد. - توالی رسوبی فوق که شامل سه مجموعه رخساره‌ای کنگلومرا- ماسه سنگ - فورش سنگ شماره ۱، کنگلومرا- ماسه سنگ - فورش سنگ شماره ۲ و ماسه‌سنگ - فورش سنگ شماره ۳ است. در محیط پادگانه آبرفتی، رودخانه‌های بریده بریده و ماندری تشکیل شده است. بخش‌های نهشته شده در محیط رسوبی پادگانه آبرفتی در منطقه مورد مطالعه توسط آبرفت‌های عهد حاضر پوشیده شده و یا توسط گسل نیان قطع گردیده است. در حالی که مجموعه رخساره‌ای شماره ۱ و ۲ در محیط رودخانه‌ای بریده بریده گراولی نزدیک به ساختگاه، با شرایط طغیانی نسبتاً کم و رسوبات دشت سیلابی بسیار کم نهشته شده است. از آنجایی که مجموعه رخساره‌ای شماره ۲ در محیط رودخانه‌ای بریده بریده گراولی - ماسه‌ای نهشته شده است که تحت تأثیر طغیان‌های شدید و فراوان بوده و رسوبات دشت سیلابی ضخیمی در آن قابل ملاحظه است. مجموعه رخساره‌ای شماره ۳ نیز با توجه به ساخت‌ها و دیگر ویژگیهای رسوبی در محیط رودخانه ماندری تشکیل گردیده است. - با توجه به موقعیت ساختاری و ریختاری بروزندهای کنگلومرای شمیل که به گسل زندان - میناب در سوی خاور و گسله نیان در سوی باختر محدود می‌شود. محیط رسوبی این مجموعه در فاصله میان دو گسله یکی شده و به سوی دریای عمان بوده است. بنابراین رخساره بوجود آمده در زون مکران نبوده و قسمتی از زون زاگرس در قسمت پایانی آن بوده است. بنابراین می‌توان از نام سازند آغاچاری بهره گرفت که کنگلومرای شمیل بخش بالایی آن به شمار می‌رود. ولی دانه‌های آواری یکی شده همانگونه که مطالعات جریان دبرینه و قطعات آواری نشان می‌دهد از هر سه زون ساختاری زاگرس، سندج و مکران به این محیط رسوبی حمل و نهشته شده‌اند.

۱۳۷۰۴ ۱۳۸۷۸ طباطبایی‌نژاد، رحمت‌الله. بررسی
سینوپتیکی نوسان پنج‌ساله پرفشار جنب حاره (STHP) بر روی
ایران در فصل بهار. کارشناسی ارشد (جغرافیای طبیعی). دانشگاه تربیت معلم،

دانشکده ادبیات و علوم انسانی. به راهنمایی: حجازی‌زاده، زهرا. ۱۳۷۶. ۱۳۰ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهار SPRING / نوسان FLUCTUATION / ایران IRAN / بررسی سینوپتیکی
SYNOPTIC SURVEY / هواشناسی METEOROLOGY / پرفشار جنب حاره
SUBTROPICAL HIGH PRESSURE / بارش PRECIPITATION / ۱۹۸۱-۱۹۸۵
1981-1985

چکیده: در این تحقیق بررسی سینوپتیکی نوسانات پنج ساله STHP بر روی ایران در ماههای آوریل و مه از سالهای ۱۹۸۵-۱۹۸۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و منطقه مورد مطالعه از ۵-۱۰ درجه شمالی و ۸۰-۲۰ درجه طول شرقی را پوشش می‌دهد که به طریقه سینوپتیکی مورد توجه واقع شده است. و چون تاکنون در این مورد کاری انجام نشده است گامی نخست در مطالعه این موضوع می‌باشد. این رساله مشتمل بر ۶ فصل بوده که فصل اول اختصاص به طرح مسئله و ضرورت انجام کار اهداف تحقیق و ادبیات آن و روشهای مورد مطالعه دارد در فصل دوم بررسی سینوپتیکی دو پارامتر STHP، PV (ورتنکس قطبی) به صورت شمال مطرح شده و سپس در فصل سوم به بررسی وضعیت گردش عمومی جو در ماههای آوریل و مه از سالهای ۱۹۸۵-۱۹۸۱ پرداخته شده و ارتباط نوسان پارامترهای فوق با بارندگی متوسط ماهانه شمال غرب، غرب، مرکز، شرق و جنوب کشور بیان شده است و در فصل چهارم ارتباط و همبستگی پارامترهای روزانه STHP با بارش متوسط روزانه شمال غرب، مرکز، شرق و جنوب کشور ایران آمده است و در فصل پنجم تأثیر STHP در بارندگی بارش کشور در روزهایی که سیستم باران‌زا وارد کشور شده مورد بحث قرار گرفته است و سپس در فصل آخر تفسیر و نتایج اثبات شرایط پایداری در جنوب کشور با تسلط STHP در بهار و مقایسه آن با بخشهای شمالی کشور مورد توجه قرار گرفته و آزمون فرضیه‌ها به اثبات رسیده است. در این تحقیق مشخص شده است که پشته پر بند ۵۸۴ ژئوپتانسیل دکامتر در بیشترین روزهای بهاری در شرق ایران قرار گرفته و این عامل باعث خشکی بهار در این ناحیه می‌شود و استقرار سلول بسته STHP در شرق ایران موجهای باد غربی را به طرف شمال منحرف نموده و این امر باعث کوتاهتر شدن طول موجها شده و کوتاه شدن طول موجها باعث ناپایداری جوی در کشور ایران می‌شود و گسترش STHP به طرف شمال باعث تسلط آن بر روی جنوب کشور شده و ایجاد ناپایداری می‌نماید و بالعکس این گسترش به طرف شمال باعث کوتاهی طول موجها در عرضهای بالاتر شده و بارندگیها را افزایش می‌دهد. برای انجام این تحقیق ابتدا آمار روزانه بارندگی ایستگاههای مناطق مختلف کشور استخراج شد و بعد بین میزان بارشها با فاکتورهای STHP همبستگی گرفته شد و با مشخص کردن ایستگاههای روی نقشه و رسم پر بند ۵۸۴ ژئوپتانسیل تأثیر پر بند مذکور در بارش این ایستگاهها معلوم گردید.

۱۳۷۰۵ ۱۳۷۶۳ طهماسبی، علیرضا. بررسی میکروفاسیس،
محیطهای رسوبی و چینه‌شناسی توالی‌های بخش‌های زیرین و
میانی سازند الیکا در شرق البرز مرکزی. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی
گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به
راهنمایی: لاسمی، یعقوب؛ زواره‌ای، احمد. ۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، تصویر، جدول،
نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چینه‌شناسی STRATIGRAPHY / کوه البرز مرکزی CENTRAL ALBORZ
MOUNTAIN / سازند الیکا ELIKA FORMATION / میکروفاسیس
MICROFACIES / محیط رسوبی SEDIMENTARY ENVIRONMENT / شهیمیرزاد
SHAHMIRZAD / چینه‌شناسی سنگی LITHOSTRATIGRAPHY / چینه‌شناسی زیستی
BIOSTRATIGRAPHY

چکیده: سازند الیکا در بخشهای وسیعی از رشته کوههای البرز رخنمون دارد، یکی از کامل‌ترین برشهای این سازند در دامنه جنوبی البرز مرکزی، ناحیه شهیمیرزاد (۲۴ کیلومتری شمال شهرستان سمنان) قرار دارد. برش فوق جهت تعیین میکروفاسیس‌ها، محیط رسوبی و چینه‌شناسی توالی‌های (Sequence Stratigraphy) بخش زیرین و میانی سازند الیکا مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج

کانی سازی و پترولوژی کانسار آهن سه چاهون (آنومالی شماره ۱۰)
 . کارشناسی ارشد (زمین شناسی (گرایش اقتصادی)) دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده
 علوم زمین. به راهنمایی: خاکزاد، احمد. ۱۳۷۶. ۱۷۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار،
 نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنگ شناسی / PETROLOGY / معدن / MINE / آهن / IRON / کانی سازی
 MINERALIZATION / چینه شناسی / STRATIGRAPHY / سنگ نگاری
 PETROGRAPHY / سه چاهون SE-CHAHUN / شیمی زمین / GEOCHEMISTRY

چکیده: کانسار آهن سه چاهون (آنومالی ده) در استان یزد و در ۳۰ کیلومتری
 شمال شرق معدن سنگ آهن چغارت واقع شده است. این کانسار در زون ایران
 مرکزی، در مجموعه ولکانیکی - رسوبی سازند ریزو متعلق به کامبرین زیرین
 (حمدی، ۱۳۷۴) قرار دارد. در این رساله پتروگرافی، پترولوژی، مینرالوگرافی،
 ژئوشیمی کانسنگ و سنگهای آذرین منطقه و بالاخره ژئو نحوه تشکیل کانسنگ آهن
 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مطالعات پتروگرافی، طبقه بندی
 شیمیایی مدال و نورماتو، دیوریت، گرانیت، اکتینولیت دیوریت، سینیت و گابرو
 دیوریت سنگهای آذرین منطقه هستند و آگلومرا، توف، پورفیریت، ماسه سنگ رسی
 تشکیلات ولکانیکی - رسوبی منطقه را تشکیل داده اند. قابل ذکر است که مجموعه
 ولکانیکی - رسوبی ویژه در بخشهای دربرگیرنده کانسنگ آهن بشدت تحت تأثیر
 پدیده های متامورفیزم و متاسوماتیزم واقع شده است. انتقال داده های اکسید و عناصر
 نادر بر روی دیاگرامهای متمایزکننده گرانیت های تیپ ۱ و S و مقایسه دیگر خصوصیات
 این دو تیپ گرانیت، گرانیت های منطقه سه چاهون را از تیپ ۱ معرفی می کند و تعبیر و
 تفسیر دیاگرامهای دو بعدی هارکر و دیاگرامهای عنکبوتی، ارتباط ژنتیکی بین
 دیوریت ها و گرانیت های منطقه را از طریق تفریق ماگمایی نشان می دهد. از طرف دیگر
 عدم پیوستگی بین توده کانسنگ و سنگهای آذرین منطقه بیانگر عدم ارتباط ژنتیکی
 بین آنهاست. سنگهای آذرین درونی منطقه سه چاهون از نظر سری ماگمایی، کالک
 الکان بوده ولی نمودارهای تعیین جایگاه زمین ساختمانی گرانیت تیده ها، رژیم تکتونیکی
 حاکم بر تشکیل این سنگها را از نوع کششی و رفتنی تعیین می کند که این امر از آرایش
 پوسته ای ماگمای اولیه با طبیعت الکان، ناشی شده و سرشتی کالک الکان به سنگهای
 منطقه داده است. بررسی آماری داده های ژئوشیمیایی نشان می دهد که بیشترین
 همبستگی Fe_2O_3 با کالبت، کرم و وانادیوم بوده و با Na_2O ، H_2O ، SiO_2 ، P_2O_5 و Al_2O_3
 و عناصر نادر خاساکی
 (Y ، Ce ، Nd ، La ، ...) همبستگی منفی نشان می دهد و این در حالی است که P_2O_5 با
 CaO و عناصر نادر خاکی از همبستگی بالایی برخوردار است. کانسار آهن سه چاهون
 (آنومالی ۱۰) متشکل از سه توده معدنی است که بر روی این توده های معدنی ۱۴
 پروفیل اکتشافی بصورت تقریباً عمود بر امتداد توده ها انتخاب شده و ۴۱ حلقه چاه با
 مجموع ۳۶۱۶ متر حفاری بر روی پروفیلها حفر گردیده است. مجموع ذخیره آنومالی
 در سه توده، برابر با پانزده میلیون و نه هزار تن با عیار متوسط ۵۱/۱۷ درصد آهن و
 میزان فسفر ۰/۰۹ درصد می باشد. کانسنگ این کانسار از نوع کانسنگ های وانادیوم -
 تیتانیوم دار بوده که کانی سازی آن بطور عمده مگنتیت است. همراه با مگنتیت کانیهای
 مارتیت (در اثر مارتیتیزاسیون)، گوتیت و همانیت و به مقدار کم کانیهای تیتان دار مانند
 ایلمنیت، تیتانومگنتیت، کالکوپریت و پیریت نیز دیده می شوند. کانیهای فلزی همراه با
 کانه سیلیکاتهای آهن دار از نوع اکتینولیت، ترمولیت، کلریت، اپیدوت، هورنبلاند،
 تالک، فلدسپات و سرسیت، کلسیت، کوارتز، آپاتیت، اسفن، روتیل، و... می باشد.
 علاوه بر توده اصلی کانسنگ در ارتفاعات شرق توده های معدنی، کانی سازی از نوع
 همانیت - اسپیکولاریت بصورت استراتی باند و سن ژنتیک مورد مطالعه قرار گرفته
 است. مطالعات زمین شناسی، پتروگرافی، پترولوژی، مینرالوگرافی و ژئوشیمی
 سنگهای آذرین و کانسنگ نشانگر این است که کانسار آهن سه چاهون (آنومالی ده)
 بصورت سریهای ولکانیک - اکسیداتیو زیر دریایی و بصورت سین ژنتیک همراه با
 ولکانو - رسوبی کامبرین زیرین در یک محیط رفتنی نهشته شده و در مرحله بعدی
 طی پروسه های متامورفیزم مجاورتی و متاسوماتیزم، مگنتیت و سایر کانیهای
 متاسوماتیکی، شکل کنونی را بخود گرفته اند.

بدست آمده با پرش مشابهی از سازند الیکا در ناحیه آرو مقایسه گردیده است. سازند
 الیکا در ناحیه شیپمیرزاد با ناپوستگی هم شیب و با یک افق لاترینی بر روی سازند
 مبارک و در ناحیه آرو به همین شکل روی سازند روتو قرار دارد، بخش زیرین سازند
 الیکا با یک افق گسترده از خاکهای قدیمی (Paleosol) از بخش میانی آن تفکیک
 می گردد. بر اساس تغییرات سنگ شناسی و رخساره ای، سازند الیکا به چهار واحد
 مجزا به نام های $Elika_1$ ، $Elika_2$ ، $Elika_3$ ، $Elika_4$ تقسیم گردیده است. مطالعه فوق
 مربوط به واحدهای $Elika_1$ ، $Elika_2$ به ضخامت ۳۶۵ متر می باشد. بر اساس شواهد
 صحرائی و میکروسکوپی، توالی های کربناته بخش زیرین سازند الیکا در یک پلانفرم
 کربناته نوع رمپ در شرایط طوفانی (Storm dominated ramp) تشکیل شده است و
 رخساره های موجود در آن عبارتند از: *Bioturbated lime mudstone*، *Bioturbated*
bioclast wackestone/packstone، *Oncoid ooid grainstone*، *Gastropod*
bioclast grainstone with vadose silt که همراه با افق های متعددی از نهشته های
 طوفانی ابتدایی (Proximal) تا انتهایی (distal) مشاهده می شوند. بخش میانی سازند
 الیکا ($Elika_2$) برخلاف بخش زیرین در یک پلانفرم کربناته در شرایط آرام همراه با
 گسترش وسیع پهنه های جزر و مدی در شرایط گرم و خشک مانند بخش های جنوبی
 خلیج فارس نهشته شده اند و شامل رخساره های مربوط به پهنه جزر و مدی، لاگوئی،
 سدی و دریای یاز می باشند. لازم به یادآوری است که رخساره ترومبولیتی در قاعده
 واحد $Elika_2$ قرار داشته و بعنوان اولین افق ترومبولیتی سازند الیکا معرفی می گردد.
 سنگ های رسوبی بخش زیرین و میانی سازند الیکا متعلق به دو سوپر سیکل
 رسوبی (Super cycles) بوده که با مجموعه سکانسهای Upper Absaroka A
 اسلاسی (Sloss) مطابقت دارد. سوپر سیکل اول شامل سه سکانس رسوبی است و
 مرز بالایی آن با ناپوستگی نوع اول (SB1) مشخص می شود، ناپوستگی مذکور (افق
 خاک قدیمی) از گسترش زیادی برخوردار بوده و به عنوان مرز بالایی اولین مگاسیکل
 دسته اول جهانی (First-order megacycle I) پیشنهاد می شود. سوپر سیکل دوم،
 شامل چهار سکانس رسوبی است که تنها اولین سکانس آن در برش مورد مطالعه
 بررسی شده است. بر اساس مطالعات پالئوتولوژی در بخشهای زیرین و میانی سازند
 الیکا تعدادی از دوکفه ای ها، ۱ جنس و ۱۰ گونه از فرامیتی فرها و غیرفرامیتی فرهای
 تشخیص داده شدند و بر اساس آن سن برشهای مورد مطالعه در نواحی آرو و
 شهپمیرزاد اسکیتین تا انیزین بالایی در نظر گرفته شده است. در ضمن دوکفه ای کلارایا
 و براکیوید لینگویلا در بخش زیرین و استروماتولیت ها در بخش میانی سازند الیکا بدلیل
 فراوانی و گسترش غیر عادی بعنوان اشکال *disaster* پس از انقراض در نظر گرفته
 شده اند. از دیدگاه جنرفایایی دیرینه در زمان تریاس پیشین تا میانی منطقه البرز بخشی
 از قاره سیمیرین بوده که در حاشیه غیر فعال بخش جنوبی اقیانوس پالئوتتیس، در حد
 فاصل عرضهای ۱۰ تا ۲۰ درجه جنوبی قرار داشته است و از نظر آب و هوایی شرایط
 گرم و خشک مشابه بخشهای جنوبی خلیج فارس امروزی حکمفرما بوده است.

۱۳۷۰۶ ۱۴۰۹۲ عزیزی جوشقانی، عباس. بررسی اثرات
 توسعه در تغییرات ژئومورفولوژیکی دشت شهریار. کارشناسی ارشد
 (جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی - هیدرولوژی)). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده
 علوم زمین. به راهنمایی: دهزاد، بهروز. ۱۳۷۶-۱۳۷۶. ۳۶۴ صفحه، تصویر، جدول،
 نمودار، نقشه، کتابنامه.

توسعه DEVELOPMENT / شهریار (تهران) / SHAHRIAR (TEHRAN) / آب و
 هوا CLIMATE / آب شناسی / HYDROLOGY / خاک / SOIL / توسعه شهری URBAN
 DEVELOPMENT / ریخت شناسی زمین GEOMORPHOLOGY
چکیده: این گفتار به هفت فصل تقسیم شده است. فصل اول زمین شناسی و
 ژئومورفولوژی، فصل دوم اقلیم و فصل سوم هیدرولوژی و فصل چهارم کشاورزی و
 فصل پنجم توسعه شهری و صنعتی و فصل ششم بررسی اثرات توسعه در تغییرات
 ژئومورفولوژیکی دشت شهریار و فصل هفتم خلاصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و
 در آخر فهرست و منابع درج شده است.

۱۳۷۰۷ ۱۴۰۸۹ عسگری، علی. بررسی پدیده های

است، از طرف دیگر عدم پیوستگی بین نمونه های سنگهای اولترامافیک و مافیک در دیاگرامهای دو بعدی هارکر نشان می دهد که گذر از اولترامافیک به مافیک تدریجی نبوده بلکه ایندو از ماگمای واحدی بطور ناگهانی جداگشته و تقریباً همزمان جای گرفته اند، وجود مرز مشخص و عادی بین سنگهای اولترامافیک و مافیک دگرسان شده نیز تأیید دیگری بر این گفته می باشد، در دیاگرام میدان دو مایع نامسزوح نیز نمونه های برداشت شده از واحدهای مجموعه در محدوده میدان دو مایع نامیخته قرار می گیرند، شواهد مذکور فرضیه نامیختگی مایعات (Liquid immiscibility) را برای ارتباط واحدهای سنگی مجموعه قوت می بخشد. سنگهای مجموعه آذرین از نظر سری ماگمایی آلکالن متوسط می باشند، گرایش آلکالن سنگهای مذکور و بالا بودن مقادیر تیتانیوم، فسفر و تاحدودی آهن، آنها را با فعالیت های ماگمایی داخل قاره انطباق می دهد. بنابراین رژیم نکتونیک حاکم بر تشکیل این سنگها از نوع کششی و احتمالاً ریفتی بوده است. مطالعات مینرالوگرافی تشکیل دهنده عمده سنگهای اولترامافیک ایلمنیت، تیتانگنیت، مگنتیت همانیت، هرسینیت، پیرویت + کالکوپریت و روتیل همراه با اولیوین و پیراکسن و فلوراپاتیت توصیف می کند، فاز اکسید (عمدتاً ایلمنیت و تیتانگنیت) این سنگها بیش از ۱۵ درصد و فلوراپاتیت آنها متوسط حدود ۱۰ درصد می باشد و کانی شناسی به روش مدال نسبت ۱:۲، فاز اکسید به فلوراپاتیت را مشخص کرده که به این ترتیب نقطه ایوتکتیک سیستم تجربی مگنتیت و فلوراپاتیت مطابقت می کند. فاز اکسید و آپاتیت به صورت درون و برون بلوری در اولترامافیکها تظاهر می کند ولی فاز غالب به صورت برون بلوری و پراکنده فضای بین کانیهای سیلیکاته می باشد. (Inter cumulus) نتایج آنالیز نمونه های لیتوژوشیمیایی وجود درصد بالایی از TiO_2 با عیار متوسط ۹/۳۲ درصد و P_2O_5 با عیار متوسط ۴ درصد را در سنگهای اولترامافیک محدوده نشان می دهند، با توجه به نتایج فوق، توده های اولترامافیک که از گسترش زیادی نیز برخوردارند حاوی میزان قابل توجهی تیتانیوم - فسفات می باشند. بررسی های سنگین نیز درصد قابل توجهی از کانیهای تیتانیوم دار (ایلمنیت و تیتانگنیت) را بطور متوسط ۲۰-۱۵ درصد، در رسوبات بستر آبراهه های محدوده مورد مطالعه نشان می دهند. این نتیجه نه تنها مؤید وجود یک سنگ مادر غنی از تیتانیوم در ارتفاعات بالادست می باشد بلکه جهت انتخاب مکان مناسب برای مطالعه کانسارهای پلاسری تیتانیوم راهنمای ارزشمندی است. محاسبات مربوط به تخمین و ارزیابی ذخیره بیانگر وجود ۲۱۰ میلیون تن ذخیره ممکن کانسنگ تیتانیوم با عیار متوسط ۹/۳۲ درصد TiO_2 و ۸۱ میلیون تن ذخیره ممکن کانسنگ فسفات با عیار متوسط ۴ درصد P_2O_5 در محدوده مورد مطالعه می باشد. براساس کلیه شواهد روی زمین و آزمایشگاهی سنگهای اولترامافیک آلکالن با ترکیب ورلیتی سنگ میزبان تیتانیوم - فسفات محدوده معرفی می شوند و اکسیدهای تیتانیوم - آهن و آپاتیت که به عنوان یک فاز تأخیری فضای بین اولیوین و پیروکسینهای اولترامافیکها را گرفته اند در مرحله اولترامافیکی تفریق به صورت نامیخته از ماگمای والد سیلیکاته جداگشته و به عنوان سیال ناسازگار غنی از H_2O , S, Zn, Fe, Ti, F, Na, P و غیره فضای بین اولیوین و پیروکسینهای مراحل پیشین تفریق را پر نموده، بخش فلیسک (بخش غنی از سیلیس) حاصل از پدیده نامیختگی، تفریق یافته و سنگهای گابروئی، میکرودیوریتی و رگه های کوآرتز - فلدسپات از آن احداث شده اند. به موازات تفریق بخش فلیسک بخش غنی از فسفر و سدیم و غیره بر اثر پدیده فشاری (Filter Pressing) به طوف بالا صعود نموده ولی حین صعود اولیوین و پیروکسینهای مراحل پیشین تفریق را نیز با خودش بالا کشیده این عمل به احتمال زیاد همزمان با تبلور گابروها صورت پذیرفته است و دگرسانی گابروهای مجموعه، حاصل فرآیند متاسوماتیکی سیالات مذکور می باشد. ذخیره محدوده قره آغاج، یک تیپ ایلمنیت، تیتانومگنتیت و آپاتیت است که تیتانیوم عنصر اصلی و فسفر عنصر فرعی کانساری آن بشمار می آید. ذخیره مذکور با ذخایر ایلمنیت - تیتانومگنتیت و آپاتیت همراه با سنگهای مافیک و اولترامافیک با روند پتروشمیایی سدیک واقع در شوروی سابق (Vyrmes, Gremyakh) قابل مقایسه است. در خاتمه ذکر این نکته حائز اهمیت است که ذخیره تیتانیوم - فسفات محدوده مورد بررسی، به عنوان اولین ذخیره تیپ ایلمنیت - تیتانومگنتیت و آپاتیت کشور و خاورمیانه مطرح، که از نظر ذخیره تیتانیوم در ردیف ذخایر استثنایی دنیا قرار می گیرد.

۱۳۷۰۸ ۱۳۷۵۶ عظیم، رضا. میکروفاسیس و محیط های رسوبی سازند قم در تاقدیس جلایر (جنوب غرب شهرستان ساوه) - کارشناسی ارشد (زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ رسوبی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: لاسمی، یعقوب. ۱۳۷۶. ۷۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

محیط رسوبی / SEDIMENTARY ENVIRONMENT / سازند قم GHOM FORMATION / میکروفاسیس / MICROFACIES / تاقدیس جلایر (ساوه) JALAYER STRATIGRAPHY / چینه شناسی / ANTICLINE

چکیده: منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب شهرستان ساوه و مسیر جاده ساوه همدان قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در تاقدیس جلایر می باشد. در تاقدیس جلایر سازند قم از بخش های B (رخساره های تخریبی شامل ماسه سنگ، مارن و کنگلومرا)، بخش C با (رخساره های کربناته) و بخش های d تا f (مخلوط رخساره های کربناته و تخریبی) مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است. - مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده منجر به تشخیص چند گروه رخساره کربناته و تخریبی شده است. رخساره های کربناته در چهار گروه A و B و C و D و رخساره های تخریبی در گروه E طبقه بندی شده اند. - رخساره های کربناته سازند قم از دریا به خشکی شامل رخساره های گروه A (رخساره های دریای باز)، رخساره های گروه B (رخساره های سدی) رخساره های گروه C (رخساره لاگون) و رخساره های گروه D (رخساره پهنه جزر و مدی) است. رخساره های تخریبی در گروه E (رخساره های دلتایی) طبقه بندی شده اند و شامل رخساره های گل سنگی و ماسه سنگ می باشند. زیر محیط دریای باز شامل ۵ رخساره های گل سنگی و ماسه سنگ می باشند. زیر محیط دریای باز شامل ۵ رخساره است. انرژی محیط در رخساره A۱ حداقل و در رخساره A۵ حداکثر است. زیرا محیط سدی تناس ۳ رخساره است تحرک آب شدید و انرژی محیط بالا بوده است. زیر محیط لاگون و پهنه جزر و مدی شامل پنج میکروفاسیس است که میکروفاسیس C۱ (میکروفاسیس پشت سدی) تا D۲ (میکروفاسیس پهنه جزر و مدی) را شامل می شود. مقایسه چینه های سازند قم در ناردیس بندجای (شمال شرق تاقدیس جلایر) با تاقدیس جلایر و همچنین ضخامت بیشتر این سازند در ناودیس بندجای نشان می دهد که در زمان رسوبگذاری سازند قم، تاقدیس جلایر در بخش نزدیک تر به خط ساحلی حوضه رسوبی قم قرار داشته است. توالی رسوبی سازند قم در تاقدیس جلایر شامل دو سیکل رسوبی پسروده است. سیکل پسروده بالائی از ۴ سیکل کوچک تر تشکیل شده است.

۱۳۷۰۹ ۱۳۷۹۵ علی پوراصل، مسعود. بررسی زمین شناسی اقتصادی و پترولوژی مجموعه آذرین مافیک و اولترامافیک - ایلمنیت آپاتیت دار شمال قره آغاج (ارومیه). کارشناسی ارشد (زمین شناسی اقتصادی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: رسا، ایرج. تهران. ۱۳۷۵. ۲۶۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

زمین شناسی / GEOLOGY / سنگ شناسی / PETROLOGY / ارومیه OROOMIYEH / قره آغاج / GHAREAGHAI / سنگ آذرین / IGNEOUS ROCK / زمین شناسی اقتصادی / ECONOMIC GEOLOGY

چکیده: محدوده مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی در شمال باختر شهرستان ارومیه قرار دارد، پی سنگ این منطقه را سنگهای دگرگون شده منسوب به پرکامبرین تشکیل می دهند. در مجموعه سنگهای دگرگونی، مجموعه آذرین با ترکیب عمدتاً گابروئی نفوذ کرده است و به احتمال زیاد دارای سنی جوانتر از کرتاسه می باشند. براساس مطالعات توپوگرافی، طبقه بندی های شیمیایی مدال و نورمانتو سنگهای اولترامافیک آلکالن با ترکیب ورلیتی، گابرو تا گابرو دیوریت دگرسان شده، میکرودیوریت و رگه های کوآرتز - فلدسپات واحدهای مجموعه آذرین را تشکیل می دهند. انتقال اکسید و عناصر کمیاب بر روی دیاگرامهای دو بعدی هارکر و همچنین استفاده از دیاگرامهای عنبکوتی نشان داد که ارتباط ژئوشیمیایی قوی بین سنگهای مجموعه وجود داشته و فرآیندهای حاکم بر تولید و تحول این سنگها یکسان بوده

۱۳۷۱۰ ۱۳۷۵۸ فاطمی، هاشم. مطالعه هیدروژئوشیمیایی منابع آب در سازندهای سخت (غیرکربناته) در منطقه شمال ماکو. کارشناسی ارشد (رسوب‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: سبحانی، فریدون. ۱۳۷۶. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ماکو / WATER RESOURCES / شیمی زمین / GEOCHEMISTRY / سازند / FORMATION / گدازه بازالتی / BASALTIC LAVA / زمین‌شناسی / GEOLOGY / چینه‌شناسی / STRATIGRAPHY / ریخت‌شناسی / MORPHOLOGY / فلوریت / FLUORITE

چکیده: در کشور ما تنها مثال منحصر به فرد از منابع آب بازالتی، در مناطق ماکو- بازرگان و پلدشت می‌باشد. در این مناطق بازالت‌های مربوط به آخرین مرحله فعالیت آتشفشان آبرات (واقع در خاک ترکیه) گسترش زیادی دارند. از این بازالت‌ها چشمه‌های متعدد و آب‌های بیرون می‌ریزد که نقش مهمی را در تأمین منابع آب مورد نیاز منطقه ایفا می‌کنند. نفوذپذیری بالا و جریان آب در این بازالت‌ها به دلیل وجود غارهای درون‌گذازهای (Lava tubes)، شکافهای فشاری (Pressure ridges)، تامبولو (Tumuli) می‌باشد. افزودن بر این ساختها، به دلیل انحراف کوتاه‌مدت مسیر جریان در هنگام جاری شدن گدازه، بازالت‌های یاد شده دارای لایه‌بندی افقی نیز می‌باشند که مجموع این ساختها شرایط ویژه و مطلوبی را جهت انتقال و ذخیره‌سازی منابع آبی پدید آورده است. غلظت آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی در نمونه‌های گردآوری شده از منابع آب این مناطق بررسی شد، که بیانگر تأثیر سنگ‌شناسی بازالت‌ها بر غلظت یونهای محلول بود. منابع آبی متأثر از بازالت‌ها دارای غلظت‌های بالاتری از یونهای Cl^- ، SO_4^{2-} ، Na^+ ، K^+ ، Mg^{2+} ، HCO_3^- نسبت به سایر منابع آبی منطقه می‌باشند. مضاف بر این چشمه‌های بازالتی دارای PH پائین‌تر و هدایت الکتریکی و باقیمانده خشک بالاتری نسبت به چشمه‌های کربناته می‌باشند. همچنین غلظت یون فرعی فلورور (F-) در نمونه‌های گردآوری شده تعیین گردید که غلظتی بالاتر از استاندارد جهانی (۱ ppm) را برای چشمه‌های بازالتی نشان داد (خلج عجم ۴/۷۷، کنیکور ۳/۹۴، تخته‌دوز ۳/۲۰، خلج کرد ۲/۶۹، صنم بلاغی ۲/۳۳ و...) از طرفی آنالیز نمونه‌های سنگی مقدار فلورور ناچیزی را در نمونه‌های بازالتی مشخص نمود (میانگین ۲۰۰ ppm) که این مسئله بیانگر منشأ دیگری جدای از منشأ بازالتی برای فلورور در این آبها می‌باشد.

۱۳۷۱۱ ۱۳۶۳۱ قلاوند، هرمز. لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازندهای داریان و کژدمی در جنوب غرب ایران (نواحی فارس و فروافتادگی دزفول). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: شمیرانی، احمد. تهران. ۱۳۷۵. ۲۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی

چینه‌شناسی سنگی / LITHOSTRATIGRAPHY / سازند / FORMATION / چینه‌شناسی زیستی / BIOSTRATIGRAPHY / سازند داریان / DARIAN FORMATION / سازند کژدمی / KAJDOMI FORMATION / ایران (جنوب غرب) / IRAN (SOUTH-WEST) / استان فارس / FARS PROVINCE / دزفول / DEZFOOL

چکیده: به منظور شناسایی دقیق‌تر لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازندهای داریان و کژدمی در جنوب غرب ایران ۳۳ برش تحت‌الارضی ترسیم و ۲ برش سطح‌الارضی برداشت و مطالعه گردید. در برداشت از برش‌های سطح‌الارضی که شامل قلعه کژدمک (ایده) و تنگ‌ماغر (بهبهان)، می‌باشند از سازندهای داریان و کژدمی به طور دقیق و مترام نمونه‌برداری به عمل آمد و تعداد ۲۵۰ مقطع نازک تهیه گردید در برش قلعه کژدمک (ایده) ضخامت سازند داریان بیش از ۲۰۰ متر است که با یک گسل بر روی سازند فهلیان قرار دارد و سازند گدوان در این منطقه گزارش نشده است. در برش قلعه کژدمک از ۵۰ متر بالای سازند داریان با رخساره آهکی نمونه‌برداری شده و سن این واحد با توجه به اریتولین‌های موجود در آن، به آبتین - آلبین نسبت داده شده است. سازند کژدمی با رخساره عمدتاً آهکی به ضخامت ۱۴۶/۵ متر به آلبین - ستوماین تعلق دارد. فلور سنگ‌های آهکی چرت‌دار در قسمت تحتانی

سازند سروک بخوبی مرز بالائی سازند کژدمی را مشخص می‌کند و این مرز به صورت هم‌شیب و تدریجی می‌باشد. در برش سطح‌الارضی تنگ ماغر (بهبهان) که بعنوان برش کمکی برداشت شده است، منحصراً از مرز سازندهای داریان و کژدمی نمونه‌گیری به عمل آمده، زیرا به علت عملکرد گسل‌های فراوان، توالی نرمال و دقیقی از سازند کژدمی وجود ندارد و در بسیاری از جاها این سازند بوسیله واریزه‌های فراوان پوشیده شده است. سن سازند داریان در این برش به آبتین نسبت داده شده است و سازند کژدمی به آلبین - ستوماین تعلق دارد. وجود ناپوستگی میان سازندهای داریان و کژدمی در برش تنگ‌ماغر با مشاهده افق شاخص از جنس اکسید آهن (احتمالاً لاتریت) و نیز مارن شدیداً گل‌کوبیت‌دار اثبات می‌گردد. منطقه‌ای که در این رساله مورد مطالعه قرار گرفته است مساحتی قریب به ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع را شامل می‌شود که از مبادین مسجد سلیمان و خرمشهر در استان خوزستان آغاز گشته و به مبادین آغار و کنگان در استان‌های فارس و بوشهر خاتمه می‌یابد. در برش‌های تحت‌الارضی از اطلاعات جاهای موجود استفاده گردید و ۳۳ چاه به عنوان برش تحت‌الارضی معرفی شده و در حدود ۲۰۰۰ مقطع نازک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تشخیص مرز واحدها و تعقیب رخساره‌های جانبی آنها، از نمودارهای چاه‌پیمایی نظیر پرتوگاما، امواج صوتی و تخلخل سنگ‌ها استفاده شده است و برای این کار بخش آهکی خلیج از سازند گدوان بعنوان لایه راهنما (Key bed) انتخاب گردید، و کلیه واحدها در برش‌های مختلف تحت‌الارضی با یکدیگر مطابقت داده شده‌اند. لذا در این رساله علاوه بر مطالعه سازندهای داریان و کژدمی بخش‌های میانی و بالایی سازند گدوان نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در ناحیه مورد مطالعه سازندهای مربوط به گروه خاصی شامل سازندهای سورمه، هیث، گویتا، فهلیان، گدوان و داریان می‌باشند و گروه بنگستان متشکل از سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه/لافان و ایلام بوده و در مرز دو گروه فوق مطالعه جامع‌تری انجام شده است. در این رساله ۹ نمودار تطابق چینه‌ای، ۲ نقشه هم‌ضخامت سازندهای داریان و کژدمی و ۲ نقشه لیتواستراتیگرافی ناحیه‌ای تهیه گردیده و از مجموع آنها نتیجه‌گیری می‌گردد.

۱۳۷۱۲ ۱۳۷۹۲ قمی‌اولی، جعفر. مطالعه لیتواستراتیگرافی و بررسی کارستی شدن رخنمونهای کربناته منطقه نوا- قلاچ در غرب استان کرمانشاه. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: سبحانی، فریدون. تهران. ۱۳۷۶. ۱۸۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

چینه‌شناسی سنگی / LITHOSTRATIGRAPHY / استان کرمانشاه / KERMANSHAH PROVINCE / سنگ کربنات / CARBONATE ROCK / کارست / KARST / نوا-قلاچ / NAVA-GHALAGE / سنگ‌شناسی / PETROLOGY

چکیده: تغییرات لیتواستراتیگرافیک از مهمترین ویژگی‌های توالیهای رسوبی در منطقه مورد مطالعه است. این تغییرات مربوط به شرایط دوگانه و همزمانی است که مهمترین آنها در مجموع رسوبات پالئوس - ائوسن از رخساره‌های پلاژیک در مقطع باباتیر به رخساره‌های تخریبی - دریایی در شمال در مقطع گهواره تظاهر دارد. سنگهای کربنات که به طور متوسط ۶۱ درصد کل توالی‌های رخنمون شده را در منطقه تشکیل می‌دهند در ۳ لیتوفاسیس دانه پشینیان، گل پشینیان Relplacement dolomite قابل تفکیک بوده که به نوبه خود در قالب ۶ زیر رخساره معرفی شده است. وسعت و توسعه رخساره‌های کربناته مسائل دیاژنزی را تنوع بسیار بخشیده است، با نگرشی کاربردی فرایندهایی چون انحلال و سیمانی شدن به جهت نقش مهم آنها در افزایش و کاهش تخلخل و دولومیتی شدن به علت اهمیت کمی و کیفی آن به ویژه در سازندهای شهبازان (ائوسن بالای) و آسماری (الیگوموسن) به تفصیل متناسب با امکانات آزمایشگاهی موجود، بحث و بررسی گردیده است. اگرچه مسائل تکنیکی در منطقه منفک از خاصه‌های تکنیکی زاگرس نیست ولی پرداختن به این موضوع عمدتاً به منظور تبیین روند شکستگیها و نحوه توزیع فراوانی خطواره‌ها روی هر یک از ساختمانهایی تاقدیسی صورت گرفته است. به طور کلی شکستگی و ساختارهای خطواره‌ای در منطقه در دو جهت اصلی ۱۳۰-۱۲۰EN تا ۳۰-۲۰EN از فراوانی بیشتری برخوردار می‌باشند که اولی در امتداد سطوح محوری تاقدیس دومی در جهت

آب)، وجود یا عدم وجود نوسانات عمده با بارندگی و فاصله از رودخانه به سه دسته تقسیم بندی شدند و یک مدل احتمالی کارستی شدن، بطور شماتیک برای آنها ارائه گردیده است. همچنین بر اساس اطلاعات سطح آب پیزومترها جهت های احتمالی جریان آب زیرزمینی تعیین شده است.

۱۳۷۱۴ ۱۴۰۳۶ کریمی، علی. زمین شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژئو کانسار سلسیت نخجیر کوه (جنوب شرق ورامین). کارشناسی ارشد (زمین شناسی اقتصادی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: راستاد، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۲۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زمین شناسی GEOLOGY / شیمی زمین GEOCHEMISTRY / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / زایش (زمین شناسی) GENESIS / نخجیر کوه (ورامین) NAKHJIR-KOOH / معدن MINE / سلسیت CELESTITE

چکیده: کانسار سلسیت نخجیر کوه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرق ورامین و ۱۹۵ کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است قدیمی ترین واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه سن مزوزوئیک دارند که بر روی آنها واحدهای سنگی ترشیری و رسوبات کواترنری قرار گرفته اند. سازند قم، بعنوان واحد در برگیرنده سلسیت، در منطقه حدود ۲۸۰ متر ضخامت دارد و شامل آهک، مارن، گل سنگ، ژپس و سلسیت می باشد که روی سازند فرمز تحتانی را پوشانیده و خود توسط سازند قرمز فوقانی پوشیده می شود. برداشتهای زمین شناسی در مقیاس های ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰ حاکی از آن است که ساختمان منطقه معدنی متشکل از یک ناودیس و یک طاق دیس - که یال جنوبی طاق دیس فرسایش یافته - و چند گسل بزرگ امتداد لغز عمدتاً چپگرد می باشد. ماده معدنی سلسیت در یال شمالی طاق دیس و در هر دو یال ناودیس رخنمون دارد. در سازند قم، سلسیت در سه افق (III, II, I) مورد شناسایی قرار گرفت. ژئومتری ماده معدنی در افق I عدسی شکل بوده و سنگ دربرگیرنده آن، آهک ارگانیک، آهک اولیتی و آهک میکربیتی برشی شده است. بافت ماده معدنی در این افق بصورت پراکنده فضاهای خالی و دانه پراکنده بوده و پارازنز آن شامل سلسیت، کلسیت، ژپس و اکسید آهن می باشد. ژئومتری ماده معدنی در افقهای II و III لایه ای شکل است. این افق ها در طول بیش از دو کیلومتر قابل تعقیب هستند. سلسیت در بخش غربی منطقه، بطور جانبی به ژپس تبدیل گردیده در حالی که در بخش شرقی با شیب ملایم توسط واحدهای جوانتر سازند قم پوشیده می شود. بافت ماده معدنی در این دو افق بصورت ریتیم های تبلوری دیاژنزی (DCR) دانه پراکنده، ژئودی، نواری و توده ای بوده و پارازنز آن شامل سلسیت، باریت، ژپس، کلسیت، دولومیت و اکسید آهن می باشد. در حال حاضر استخراج فقط از افق III صورت می گیرد. مطالعات لیئوژئوشیمیایی در سه ستون چینه ای حاکی از وجود سه افق سلسیت و همبستگی مثبت و معنی دار استرونیسم با باریت و همبستگی منفی و معنی دار آن با کلسیم می باشد همچنین در واحدهایی که سازنده های اولیه آنها آراگوئیتی بوده است تخلیه شدیدی از استرونیسم صورت گرفته است. مطالعه آنالیز رخساره ای حاکی از آن است که محیط رسوبی تشکیل رخساره های افق I ماده معدنی، کولاب، پشت ریف، سوپرا تایدال تا ساب تایدال کم عمق بوده است. سلسیت در دیاژنز آغازین با بافت دانه پراکنده تشکیل شده است در طی دیاژنز دفنی، استرونیسم آزاد شده از تبدیل سازنده های آراگوئیتی به کلسیت، با یون سولفات موجود در آب منفذی یا کانپهای ژپس واکنش داده و سبب تشکیل سلسیت در فضاهای خالی شده است. محیط تشکیل رخساره های افقهای II و III، کولاب ساحلی بوده است. در پایین افتادگی سطح آب دریای الیگو - میوسن ارتباط دریای آزاد با کولاب قطع شده و حوضه های تبخیری تشکیل شده است. در اثر افزایش شوری آب کولاب، میکربت ژپس و احتمالاً سلسیت بطور همزمان رسوبگذاری نه نشست یافته است در این افق ها در دیاژنز آغازین سلسیت از آب حفره ای، بصورت اولیه و جانینتی تشکیل شده است. در دیاژنز دفنی یک شورابه غنی از استرونیسم، علاوه بر محو قسمت عمده سیماهای همزمان رسوبی و دیاژنز آغازین، باعث تشکیل ریتیم های تبلوری دیاژنزی (DCR)، جانشین شدن سلسیت به جای ژپس، تبلور سلسیت در سطوح حاصل از فرآیند انحلال فشاری (Pressure solution)، تشکیل

نیروهای فشاری (Compressional) می باشد. رخنمون های کرناته در منطقه مورد مطالعه نقش بسیار مهمی در منابع آب کارستی ایفاء می کنند تغذیه این منابع از طریق شکستگی ها و ساختارهای خطواره ای و به وسیله آبهای جوی و ریزشهای انسترفی انجام می شود. سرریز و تخلیه منابع آب کارستی از طریق سطوح گسلی و شکستگی های ممتد و عمیق صورت می گیرد که معمولاً در محل پلانز تاقدیسها با یکدیگر تلاقی نموده و به شکل مجرای واحد، آبهای زیرزمینی را به شکل چشمه های بزرگ و سراب های محلی به سطح زمین جاری می سازد. ضمن معرفی سیماهای کارستی روند کارستی شدن در جنوب شرق در تاندیس قلاجه و در شمال در بیونج و گهواره از دو کیفیت متفاوت برخوردار است به طوری که شکستگیهای موازی سطح محوری در قلاجه موجب هدایت سیالهای حلال به عمق و در نهایت شکسته شدن سازنده های کرناته در ابعاد بلوکی و منشوری گردیده است. در حالی که در شمال بخش اعظم کارستی شدن در امتداد سطوح افقی طبقات کرناته صورت گرفته است.

۱۳۷۱۳ ۱۳۴۹۴ کریمی، حاجی، بررسی هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی چشمه ها و پیزومترهای تاقدیس پودنو فیروزآباد. کارشناسی ارشد (زمین شناسی - آب شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: رئیس، عزت الله. ۱۳۷۶. ۵۲۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تاقدیس پودنو / PODENO ANTICLINE / زمین شناسی آب HYDROGEOLOGY / چشمه SPRING / پیزومتر PIEZOMETER / چینه شناسی STRATIGRAPHY / شیمی آب HYDROCHEMISTRY / چشمه قره العین (شیراز) GORATOLEIN SPRING / چشمه قلمپ آتشکده (شیراز) GHOMP-E-ATASHKADEH SPRING

چکیده: تاقدیس پودنو به طول ۱۲۰ کیلومتر در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جنوب شیراز، در ناحیه زاگرس چین خورده واقع شده است. سفره زیرزمینی مورد مطالعه در این کوه از سازند آهکی آسماری تشکیل گردیده که بین دو سازند نفوذناپذیر پاینده گوری در زیر و سازند رازک (یا گچساران) در بالا محصور شده است. بمنظور تعیین خصوصیات لایه های آبدار، ضمن تهیه نقشه زمین شناسی و منابع آب با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰، تعداد ۲۳ چشمه، قنات و چاه در اطراف تاقدیس پودنو، ۱۳ پیزومتر در محدوده سد تنگاب و ۸ چشمه از تاقدیس های مجاور آن به مدت ۱۷ ماه مطالعه گردیده است. در این مطالعه بده، هدایت الکتریکی، درجه حرارت، اسیدیته (PH) و ارتفاع سطح آب پیزومترها در صحرا و آبونها و کانیونها در آزمایشگاه در فصل تر هر دو هفته یکبار و در فصل خشک هر سه هفته یکبار اندازه گیری شد. بده، درجه حرارت و هدایت الکتریکی چشمه قلمپ آتشکده در فصل تر بصورت روزانه اندازه گیری شده است. با استفاده از مدل کامپوتری WATEQF (Plummer, ۱۹۸۴) درجه اشباع کلسیت و دولومیت و فشار جزئی دی اکسید کربن و از روابط آماری، ضریب تغییرات و انحراف معیار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی محاسبه گردید. ضرایب هیدرودینامیک سفره بر اساس منحنی فرود چشمه قلمپ آتشکده و محدوده حوضه آبگیر هر چشمه به روش زمین شناسی و روش ارائه شده، تعیین شده است. رابطه بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی چشمه ها و پیزومترهای منطقه با زمان ترسیم و علل تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفت. چشمه های خروجی از تاقدیس پودنو بر اساس میزان هدایت الکتریکی، درصد سولفات به کل آبونها، نسبت بده حداکثر به حداقل و مساحت حوضه آبگیر به سه دسته تقسیم بندی شدند و علل تفاوتها مورد بررسی قرار گرفت. در روستای آتشکده ۱۹ چشمه وجود دارد که همه آنها دارای منشأ مشترک بوده و تنها یک چشمه (قره العین) دارای خصوصیات متفاوتی از سایر چشمه ها می باشد. برای چشمه های این روستا، مدل شماتیک شبکه های جریان ارائه شده است. تغییرات هیدروشیمی چشمه قلمپ آتشکده (بزرگترین چشمه منطقه) با سیستم کارستی منطقه توجیه شد. سیستم جریان در این چشمه بر اساس معیارهای پذیرفته شده، از نوع افشان - مجرانی بوده که بطور متوسط حدود ۷۷ درصد بده سالانه آن از طریق جریان پایه تأمین می گردد. پارامترهای فیزیکی شیمیایی پیزومترهای محدوده سد تنگاب مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس میزان لوزان (بخصوص لوزان زیر سطح

حیاتی ۴ و زون ۵ معادل آسماری بالایی (بوردیگالین) می‌باشند. ضمن بررسی مجدد، برای بخشهای مختلف سازند قم، بخصوص بخشهای a و b (از Aquitanian به Chattian و Rupelian) محدوده سنی دقیقتر و پائینتری ارائه گردیده است. چنانچه این محدوده سنی را برای بخشهای a و b بپذیریم، وجود بخش بدون نام که با سن رولین به عنوان قدیم‌ترین واحد رسوبی سازند قم در ناحیه کاشان معرفی گردیده بود، منتفی خواهد شد.

۱۳۷۱۶ ۱۴۳۴۱ لاوی، حمیدپوسف. پترولوژی و پتروگرافی سنگهای آذرین و دگرگونی کمپلکس "پشت بادام". کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش پترولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: ولی زاده، محمدولی. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنگ‌شناسی PETROLOGY / سنپ‌نگاری PETROGRAPHY / سنگ آذرین IGNEOUS ROCK / سنگ دگرگونی METAMORPHIC ROCK / کمپلکس پشت بادام POSHT-E-BADAM COMPLEX

چکیده: مجموعه سنگهای آذرین و دگرگونی کمپلکس پشت بادام که در ناحیه شمال شرقی ساغند و مشرق ایران مرکزی واقع شده است شامل آمفیبولیت، شیست، کوارتزیت، سنگهای کربناته مرمری شده و سنگهای اولترامافیکی است که به اینفراکامبرین تا پالئوزوئیک زیرین تعلق دارند. توده‌های نفوذی منطقه از نوع دیوریت، گرانودیوریت و گرانیت بوده و به مزوزوئیک تعلق دارند. دگرگونی‌های کمپلکس پشت بادام از لحاظ درجه‌های دگرگونی متعلق به درجه پایین دگرگونی می‌باشند که در حد رخساره شیست سبز (زون کلریت و زون بیوتیت)، تقریباً در دامی معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد دگرگون شده‌اند که به نظر می‌رسد دگرگونی آنها وابسته به ماگماتیسزم مزوزوئیک باشد. همچنین تأثیر فرآیندهای آلوشیمیایی و دگرگونی قهقریایی موجب شده تا چهره سنگهای دگرگونی منطقه از نظر شیمیایی تغییر کند، به گونه‌ای که رسیدن به شیمی اولیه آنها تقریباً ناممکن می‌نماید. مطالعات پتروگرافی انجام شده بر روی توده‌های نفوذی منطقه، تبدیل پلاژیوکلاز به میکروکلین و میرمکت و همچنین تبدیل آمفیبول به بیوتیت را نشان می‌دهد که بیانگر تأثیر فرآیند متاسوماتیسزم پتاشنیک در ناحیه است. به نظر می‌رسد که منبع اصلی تأمین یونهای پتاسیم و سیلیسیم در منطقه و یا بهتر بگوییم عامل اصلی متاسوماتیسزم، گرانیت اسماعیل آباد باشد. با توجه به شواهد متاسوماتیسزم در منطقه استفاده از اکسیدهای عناصر اصلی جهت تعیین طبیعت ماگمای سازنده توده‌های نفوذی گمراه کننده خواهد بود ولی رفتار عناصر فرعی با قابلیت تحریک بسیار پایین نشان می‌دهد که ماگمای سازنده توده‌های نفوذی کمپلکس پشت بادام با یک سیستم فرورانش مرتبط است و وجود آتومالی منفی در عناصری چون Nb و Ti به خوبی این مسئله را آشکار می‌سازد. استفاده از نمودارهای توزیع برای عناصر Y، Nb و Rb نشان می‌دهد که گرانیت اسماعیل آباد در گروه گرانیت‌های همزمان با برخورد (Syn-COLG) قرار می‌گیرد.

۱۳۷۱۷ ۱۳۸۰۰ لطف‌پور، مسعود. بررسی میکروفاسیس (لیتوفاسیس و بیوفاسیس)، محیط‌های رسوبی و چینه‌شناسی توالی‌های Sequence stratigraphy بخش‌های میانی و بالایی سازند الیکا در شرق البرز مرکزی. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: لاسمی، یعقوب؛ زواره‌ای، احمد. ۱۳۷۶. ۱۴۸ صفحه، تصویر، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

میکروفاسیس MICROFACIES / محیط رسوبی SEDIMENTARY ENVIRONMENT / چینه‌شناسی توالی SEQUENCE STRATIGRAPHY / سازند الیکا ELIKA / کوه البرز مرکزی CENTRAL ALBORZ MOUNTAIN / شهمیرزاد SHAHMIRZAD / چینه‌شناسی سنگی LITHOSTRATIGRAPHY / آرو (فیروزکوه) ARO

چکیده: سازند الیکا در بخشهای وسیعی از کوههای البرز رخنمون دارد و در

ژئود و بانتهای قطع‌کننده درون لایه‌ای شده است. با مطالعات سیالات درگیر اقی III ماده معدنی پنج تپ سیال درگیر - که عمدتاً آنها تک فازی (مایع) می‌باشد - شناسایی شد این سیالات درگیر دامنه حرارتی ۱۵۰-۳۰۰ درجه سانتیگراد و شوری معادل ۲۰/۶-۹/۵ درصد وزنی معادل کلرور سدیم داشته‌اند. مطالعه SEM حاکی از تفاوت توزیع عناصر Sr و Mg, Ca, Ba, Na در نسلهای سه گانه رینمیت‌های تبلوری دیاژنزی است. در رابطه با منشاء استرونیسم باید گفت که آثاری از فعالیت توده‌های درونی در زمان الیگو-میوسن و جوانتر در منطقه گزارش نشده است و ضمناً مشاهدات صحرایی حاکی از عدم تشکیل و یا تمرکز سلسیت در امتداد سطوح گسلها است. به نظر می‌رسد منشاء استرونیسم می‌تواند احتمالاً از بخارات و سیالات ناشی از فعالیت ولکانیکی الیگو - میوسن و شورابه‌های منشاء گرفته از آب دریا و استرونیسم آزاد شده از واکنش تبدیل آراگونیت به کلسیت باشد. یون سولفات مورد نیاز جهت تشکیل سلسیت از آب دریا، شورابه‌های منشاء گرفته از آب دریا و یا از بنیان سولفات کانی ژبیس تأمین شده است. مشاهدات صحرایی، مطالعات ژئوشیمیایی و آنالیز رخساره‌ای حاکی از آن است که کانسار سلسیت نخچیر کوه یک کانسار استراتیفرم رسوبی - دیاژنتیکی است که در مرحله دیاژنر آغازین تشکیل و تمرکز و غنی‌سازی آن عمدتاً در دیاژنر دفنی صورت گرفته است. این کانسار از نظر زمان و نوع سنگ دربرگیرنده با کانسار سلسیت کوه طلحه و ذخایر سلسیت قاعده سازند آسماری زاگرس و از نظر محیط رسوبی با کانسار سلسیت و باریت مکزیک، کانسارهای سلسیت استراتاباند آند و تشکیل سلسیت در رسوبات کولابی عهد حاضر جنوب شرق استرالیا قابل مقایسه است.

۱۳۷۱۵ ۱۴۱۴۱ کشاورزی، شیروان. بیوزوناسیون سازند قم بر اساس خانواده‌های Lepidocyclinidae & Alveolinidae. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: شهیدا، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۳۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سازند قم GHOM FORMATION / منطقه زیستی BIOZONE / قم GHOM / زمین‌شناسی GEOLOGY / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY / آلوولیندا ALVEOLINIDAE / لیبیدوسایکلینیدا LEPIDOCYCLINIDAE

چکیده: به منظور بیوستراتیگرافی و بیوزوناسیون نهشته‌های الیگو - میوسن در محدوده جنوب و جنوب شرقی شهر قم، سه مقطع چینه‌شناسی و از تبغه کوههای اطراف روستای رضاآباد، کوههای اطراف بخش کپک و کوه در برادر انتخاب گردید و بطور کلی بیش از ۲۰۵۰ عدد مقطع نازک میکروسکپی مربوط به این مقاطع، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در کلیه مقاطع، ابتدا بیوستراتیگرافی و بیوزوناسیون بر اساس کلیه فرامینفرها انجام شد و از تلفیق زونهای حیاتی در هر مقطع چینه‌شناسی، ۶ زون حیاتی معرفی گردید. زون حیاتی ۱ معادل آسماری زیرین (رولین - شاتین)، زونهای حیاتی ۲، ۳ و ۴ معادل آسماری بالایی (اکویتانین - بوردیگالین) و زونهای حیاتی ۵ و ۶ معادل آسماری بالایی (بوردیگالین) می‌باشند. زونهای حیاتی فوق در تمام مقاطع سازند قم در ایران مرکزی قابل تعمیم می‌باشند. طی تحقیقات انجام شده در مورد سیستماتیک و اختصاصات ساختمانی خانواده‌های Lepidocyclinidae & Alveolinidae، مجموعاً ۴ جنس و ۱۵ گونه از خانواده‌های شناسایی شده است که ۳ جنس و ۱۳ گونه از خانواده Lepidocyclinidae و یک جنس و دو گونه از خانواده Alveolinidae می‌باشند. از این تعداد ۶ گونه قبلاً از رسوبات الیگو - میوسن ایران گزارش شده و ۹ گونه برای اولین بار در ایران گزارش می‌گردد. در راستای این تحقیقات و بر اساس ظهور و افول گونه‌های متعلق به خانواده‌های مذکور برای هر مقطع چینه‌شناسی بیوزوناسیون انجام شده و سپس از تلفیق نتایج حاصله ۵ زون حیاتی برای کل سازند قم، معرفی می‌گردد. زونهای حیاتی فوق در کلیه مقاطع سازند قم قابل تعمیم خواهد بود و کاربرد زیادی در تشخیص واحدهای لیتولوژیک سازند قم در مطالعات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی دارند. زونهای حیاتی ۱ و ۲ و قسمت پائینی زون ۳ معادل و هم‌ارز آسماری زیرین (رولین - شاتین)، قسمت بالایی زون حیاتی ۳ و قسمت پائینی زون ۴ هم‌ارز و معادل آسماری میانی (اکویتانین) و قسمت بالایی زون

۱۳۷۱۸ ۱۳۷۹۳ معاف پوریان، غلامعلی. بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی شمال سیلی جرد (شمال ساوه). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: وثوقی عابدینی، منصور. تهران. ۱۳۷۵. ۱۶۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

سنگ‌شناسی / PETROLOGY / SAOEH / سیلی جرد / SAILY GERD / سنگ آتشفشانی / VOLCANIC ROCK / شیمی زمین / GEOCHEMISTRY

چکیده: مطالعه سنگهای آتشفشانی منطقه سیلی جرد با تفکیک این سنگها به دو دسته ولکانوکلاستیک و گدازه‌ای انجام پذیرفته است. سنگهای ولکانوکلاستیک شامل خاکستر توف، توفهای بلورین و سنگی و ایگنمیریت‌ها می‌باشند که در این بین ایگنمیریت‌ها و توفهای بلورین از جنبه مطالعاتی مهم‌تری برخوردار بوده‌اند. در ایگنمیریت‌ها شواهدی دال بر فرآیند اختلاط ماگماها مشاهده می‌گردد و این همان فرآیندی است که به عنوان عامل اصلی در وقوع برخی از فورانهای انفجاری در نظر گرفته شده است. توفهای بلورین نیز نمایانگر فوران انفجاری ماگماهایی هستند که بخش قابل توجهی از آنها پیش از فوران تیلر یافته لذا در مورد این ماگماها وجود اتافک‌های ماگمایی کم عمق مطرح می‌گردد چه در غیر این صورت فوران آنها به صورت انفجاری میسر نمی‌گردید. در بررسی سنگهای گدازه‌ای منطقه سیلی جرد که عمدتاً با استفاده از داده‌های مربوط به عناصر اصلی و ناچیز ۱۷ عدد از نمونه‌ها صورت پذیرفته با توجه به خلاء مشاهده شده بین دو دسته سنگهای بازیک و اسیدی در نمودارهای هارکر، احتمال وجود دو منبع متمایز پوسته قاره‌ای، مانندی جهت تشکیل هر دسته از سنگها مطرح شده است. در نمودارهای تشخیص تجربی که با هدف تعیین محیط تشکیل سنگها رسم شده بیش از هر چیز تداخل سیمها و علائم ژئوشیمیایی مربوط به محیطهای مختلف را می‌توان مشاهده نمود. نمودارهای عنبکوتی رسم شده جهت سنگهای منطقه سیلی جرد با الگوهای عنبکوتی مربوط به جایگاههای قوسی شباهت دارند. عدم وجود روابط سیستماتیک در میزان عناصر ناچیز به عواملی مانند آلودگی، تبلور تفکیکی و دگرسانی نسبت داده شده است ضمن آنکه تداخل سیمهای ژئوشیمیایی مربوط به محیطهای مختلف ممکن است به دلیل عدم وجود شرایط پابدار در محیط تشکیل سنگها بوده باشد.

۱۳۷۱۹ ۱۳۹۳۰ ملک، علیرضا. کاربرد شاخص‌های مورفومتریک در مطالعات تئوتکتونیک بخشهای جنوبی البرز مرکزی. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی ساختمانی - تکتونیک). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: زمانی، احمد. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۳۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زمین‌ساخت‌شناسی / TECTONICS / تئوتکتونیک / NEOTECTONICS / کوه البرز مرکزی (جنوب) / CENTRAL ALBORZ MOUNTAIN(SOUTH) / مورفوتکتونیک / MORPHOTECTONICS

چکیده: یکی از شاخه‌های علم زمین‌شناسی، تکتونیک است که به بحث در مورد نیروهای موجود در پوسته زمین و منشأ آنها می‌پردازد. در مطالعات تکتونیک مبحثی تحت عنوان تئوتکتونیک (Neotectonics) وجود دارد که به مطالعه حرکات و فرآیندهای تکتونیک جوان از توژن به بعد می‌پردازد (Hancock, ۱۹۹۴). در این مطالعات بررسی پدیده‌های ذکر شده در حال و آینده که مرتبط با جوامع بشری است تحت عنوان تکتونیک فعال (Active tectonic) مورد بحث قرار می‌گیرد. در مطالعات تئوتکتونیک از روشهای مختلفی نظیر سن‌سنجی (Dating methods)، لرزه‌شناسی دیرینه (Paleoseismology)، ژئودزی (Geodesy) و... استفاده می‌شود. یکی از روشهای مطالعه در تئوتکتونیک استفاده از مورفوتکتونیک (Morphotectonics) و شاخصهای مورفومتریک بوده که شامل مطالعات کمی ژئومورفولوژی است. در این پژوهش شاخصهای مورفومتریک بخشهای جنوبی البرز مرکزی که قسمتی از نوار کوهزایی آلپ - هیمالیا بوده و شامل البرز مرتفع و چینهای حاشیه‌ای البرز است مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار گرفته است. این شاخصها عبارتند از: - سینوسیته جبهه کوه

دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی از ضخامت و تنوع رخساره‌ای چشمگیری برخوردار است. یکی از کامل‌ترین رخنمونهای سازند الیکا در ناحیه شهیمیرزاد (۲۴ کیلومتری شمال شهرستان سمنان) قرار دارد که در راستای مطالعات چینه‌شناسی و محیط رسوبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده با برش مشابهی از سازند الیکا در ناحیه آرو (غرب فیروزکوه) مقایسه گردید. در کار تحقیقی مذکور، تنها بخشهای میانی و بالائی سازند الیکا در نواحی شهیمیرزاد و آرو مدنظر بوده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سنگهای کربناته فوف در شرایط دریائی کم عمق و در چهارچوب پلانفرم کربناته در حاشیه شمالی و غیرفعال (Passive margin) قاره سیمیرن و جنوب ایتانوس در حال بسته‌شدن پالئوتتیس نهشته شده‌اند. سازند الیکا در ناحیه شهیمیرزاد با ناپوستگی هم‌شیب بر روی سنگهای آهکی سازند مبارک و در ناحیه آرو با ناپوستگی مشابه (افق ضخیم لائیتی) بر روی سازند روت قرار دارد. مرز بالائی سازند الیکا در این نواحی با یک ناپوستگی بزرگ و هم‌شیب (افق ضخیم لائیتی) مشخص می‌گردد. بخشهای میانی و بالائی سازند الیکا براساس وضعیت لیتولوژیک، تغییرات رخساره‌ای و دیگر شواهد موجود به سه واحد مجزا به نامهای ۲ Elika، ۳ Elika، ۴ Elika تقسیم می‌شوند. برش مورد مطالعه در ناحیه شهیمیرزاد ۳۵۰ متر ضخامت دارد و قسمت عمده‌ای از آن توسط سنگهای دولریمیته عضو ۳ (Elika ۳) تشکیل شده است. سنگهای دولریمیته متوسط تا ضخیم لایه بخش میانی سازند الیکا در یک پلانفرم کربناته نوع رمپ نهشته شده‌اند که براساس میکروفاسیس‌ها و شواهد صحرائی در بخشهای زیر تشکیل شده‌اند: الف) پهنه‌های کثندی گرم و خشک مشابه خلیج فارس امروزی. ب) محیطهای محدود لاگونی به همراه ماندابهای پهنه‌های کثندی. ج) حوضی پلانفرم با رخساره‌های سدی و دریای باز از قبیل توده‌های ریفی یا reef-mound که برای اولین بار در سازند الیکا معرفی می‌شوند. پلانفرم مذکور در نهایت با ظهور ریفهای سدی و انباشتگی رخساره‌های بار به پلانفرم سلفی تغییر و تحول می‌یابد. به طور کلی رخساره‌های موجود در بخشهای میانی و بالائی سازند الیکا در دو بخش زیر نهشته شده‌اند. ۱) در بخشهای داخلی پلانفرم کربناته شامل رخساره‌های: Dolomitic fenestral lime mudstone with evaporite casts و Lagoonal bioclast و Dolomitic laminated stromatolite boundstone و ۲) Dolomitized wackestone/packstone (wackestone/packstone) در طول حاشیه پلانفرم شامل رخساره‌های: Dolomitized Dolomitized bioclast and coral reefs, Dolomitized ooide grainstone floatstone/rudstone همچنین رخساره ترومبولیتی با میکروفاسیس خاص، در قاعده Elika ۳ مشاهده گردید که به عنوان دومین افق ترومبولیت‌دار سازند الیکا در ناحیه شهیمیرزاد معرفی می‌شود. توالی‌های رسوبی بخش‌های میانی و بالائی سازند الیکا در دو سوپر سیکل رسوبی تحت نامهای UAA۲، UAA۳ قرار می‌گیرند، که با قسمتی از مجموعه سکانسهای رسوبی Upper Absaroka A اسلاس (Sloss) مطابقت دارند. سوپرسیکل UAA۲ از چهار سکانس رسوبی تشکیل شده، که سه سکانس بالائی آن در برش مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت. مرز بالائی این سوپر سیکل با ناپوستگی نوع ۲ (SB۲) یا پیوستگی قابل تطابق (Correlative conformity) از سوپرسیکل بعدی متمایز می‌گردد. سوپر سیکل UAA۳ از دو سکانس رسوبی تشکیل شده، که مرز بالائی آن با یک ناپوستگی نوع ۱ (SB۱) مشخص می‌گردد و از نهشته‌های رودخانه‌ای - دلتائی سازند شمشک متمایز می‌شوند. توالی‌های رسوبی فوق با سوپر سیکلها و سکانسهای جهانی دوره تریاس سازگاری دارند و همچنین سطوح ناپوستگی آن با سطوح ناپوستگی جهانی تا حدود زیادی همخوانی دارند. براساس مطالعات میکروپالئولوژی بر روی مقاطع نازک تهیه شده از بخشهای میانی و بالائی سازند الیکا، تعداد ۷ جنس و ۲۸ گونه از میکروفسیلهای فرامینیفر و غیرفرامینیفر مورد شناسائی قرار گرفتند که در این بین سهم فرامینیفرها حائز اهمیت می‌باشد. در این مورد مورد می‌توان به خانواده‌های Involutinidae, Nodosariidae, Ammodiscidae اشاره کرد و از غیرفرامینیفرها نیز می‌توان به خانواده‌های داسی کلاداسه، جلبکهای سبز - آبی و پلسی پودها اشاره داشت. براساس فراوانی نمونه‌های مذکور و مطابقت آنها با حوضه‌های دیگر تیس از قبیل حوضه کارپات و آلپ سن این بخش از سازند الیکا انیزین فوقانی تا کترین بالائی در نظر گرفته می‌شود.

چکیده: منطقه خورش رستم با وسعت ۱۲۶۸ کیلومتر مربع در جنوب غربی شهرستان خلخال و جنوب استان اردبیل قرار دارد. تحقیقات به عمل آمده در این مطالعه نشان می‌دهد حدود ۱۳ درصد از سطح منطقه (۱۶۵ کیلومتر مربع) درگیر لغزش شده است. لغزشها تاکنون باعث ویرانی دو روستا و آسیب دیدن چندین روستای دیگر شده‌اند. وجود عوامل بسیار زیاد مستعدکننده و خسارات فراوان ناشی از زمین لغزش، لزوم پهنه‌بندی خطر این پدیده را در منطقه به عنوان اولین مرحله در مدیریت صحیح محیطی روشن می‌سازد. در این مطالعه منطقه خورش رستم با استفاده از شبکه منظم به ۵۰۷۱ واحد مربع شکل با ابعاد ۵۰۰ متر تقسیم گردیده است، سپس واحدهای مذکور از نظر وجود و نوع عوامل مختلف لغزش همچون مصالح زمین‌شناسی، درصد شیب دامنه، تب اراضی، فاصله از گسل و نهشته‌های لغزشی مورد بررسی قرار گرفته و به وسیله مجموعه‌های فازی پهنه‌بندی گردیده است. استفاده از مجموعه‌های مذکور به دلیل در نظر گرفتن محدوده‌ای از احتمالات به جای اعداد، محدودیت روشهای کمی را برطرف ساخته و تجزیه و تحلیل دقیقتری از نقش عوامل طبیعی نسبت به سایر روشهای کمی ارائه می‌کند. تنها محدودیت این روش محاسبات وقت‌گیر و طولانی آن است که به واسطه تهیه یک نرم‌افزار کامپیوتری توسط نویسندگان برطرف گردیده است.

۱۳۷۲۲ ۱۴۱۳۰ نواب پور، محسن. پژوهشهای زمین‌ساختی تاقدیس بادامستان (با نگرشی بر کاربرد آنها در امر احداث راه و تونل) استان چهارمحال و بختیاری - پهنه پویای زاگرس چین خورده. کارشناسی ارشد (زمین‌ساخت). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: پورکرمانی، محسن. ۱۳۷۶. ۲۰۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

تاقدیس بادامستان / BADAMESTAN ANTICLINE / زمین‌ساخت TECTONICS / چسبندگی / STRATIGRAPHY / تونل / TUNNEL / راه / ROAD / لردگان / LORDEGAN / استان چهارمحال و بختیاری / CHAHAR MAHAL AND BAKHTIYARI PROVINCE / کوه زاگرس / ZAGROS MOUNTAIN

چکیده: تاقدیس بادامستان، یکی از تاقدیسهای کمربند پویای زاگرس چین‌خورده با روند شمال باختری - جنوب خاوری، در جنوب باختر استان چهارمحال و بختیاری ایران قرار دارد و بیشتر پیکربندی روی زمین آن از سازند کرنتانه آسماری با سن ائوسن بالایی - میوسن پایینی تشکیل یافته است. پهلوی شمال خاوری آن کم شیب و پهلوی جنوب باختری آن پرشیب می‌باشد. بر روی لایه‌های سازند آسماری به ترتیب لایه‌های تبخیری سازند گچساران، آباریه‌های ریزدانه سازند آغاچاری، کنگلومراهای بختیاری و نهشته‌های پراکنده عهد حاضر قرار گرفته‌اند. رودخانه همیشگی لردگان با روندی تقریباً خاوری - باختری، مسیر خود را درون این تشکیلات برده است و با ایجاد دره‌ای تنگ از میان ساختها گذر نموده است. برای طراحی و ساخت گذرگاهی ایمن در دامنه‌های این دره و با توجه به موقعیت زمین‌شناختی آن، مطالعات زمین‌شناسی ساختمانی، نو زمین‌ساختی و لرزه زمین‌ساختی به انجام رسیده‌اند تا به کمک آنها پیشنهادی مناسب زمین‌شناسی مهندسی برای پهنه‌سازی طرح در اختیار مهندسان گذاشته شوند. این گذرگاه که به اسم راه اصلی منج - بیدله به راه بازفت - دهدز نگاهدار شده است به طول بیست کیلومتر از محل روستای منج تا محلی به نام سنگه در دره ادامه می‌یابد. مطالعات زمین‌شناسی ساختمانی شامل نشان دادن جنس و وضعیت لایه‌بندی واحدهای سنگی در امتداد ساختگاه راه و به خصوص بررسی ویژگیهای ساختاری توده سنگها و تحلیل شبکه درزه‌ها در ساختگاه تونلهایی هستند که در طول راه ساخته خواهند شد. نتایج به دست آمده از این مطالعات که برای طبقه‌بندی مهندسی سنگها به روشهای RMR و Q به کار گرفته شده‌اند در تخمین زمان پایداری و پیشنهاد نوع نگهداری تونلهای پس از حفاری آنها استفاده گردیده‌اند. روابط بین پدیده‌های فرسایشی و ساختار واحدهای سنگی در امتداد دره لردگان تحت عنوان مطالعات نو زمین‌ساختی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مطالعات با استفاده از روابط موجود برای تحلیل‌های نو زمین‌ساختی دره‌ها با بررسی دقیق نیمرخهای عرضی و طولی دره رودخانه لردگان در گذر از میان

(Percentage Mountain front sinosity or Smf) درصد رخ دار شدن جبهه کوه (faceting of mountain front or F) درصد جبهه‌های کوهستانی بریده شده (percent dissected mountain front or, Fd) درصد رختهای بریده شده (percent dissected mountain front or, Fd) درصد - نسبت پهنای به ارتفاع دره (Vally floor to vally height ratio or Vf) - نسبت - V (V ratio) سینوسیته کانال رودخانه - (River channel sinosity) نسبت ارتفاع زمینهای مرتفع به زمینهای کم ارتفاع (Elevation ratio) بررسی نتایج حاصل از این مطالعات شدید بودن فعالیت‌های تکتونیکی البرز مرتفع را نسبت به چینهای حاشیه‌ای البرز نشان می‌دهد. تغییرات شاخصهای فوق‌الذکر به گونه‌ای است که هر چه از نواحی کناری نوار کوهزایی (چینهای حاشیه‌ای البرز) به قلب نوار کوهزایی (البرز مرتفع) نزدیکتر می‌شویم فعالیت‌های تکتونیکی افزایش می‌یابد و از نظر ثنوتکتونیکی فعالتر است و نرخ بالا آمدن (Uplift rate) در دو ناحیه متفاوت بوده و در البرز مرتفع بیشتر است.

۱۳۷۲۰ ۱۴۱۷۸ منوچهری، شهرزاد. بررسی پتروگرافی و پترولوژی افیولیت‌های شمال نائین. کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی شاخه پترولوژی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: پورمعانی، محمد. ۱۳۷۶. ۲۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سنگ‌نگاری / PETROGRAPHY / سنگ‌شناسی / PETROLOGY / افیولیت NAIN / OPHIOLITE

چکیده: آمیزه افیولیتی یا آمیزه رنگین مورد مطالعه، بخشی از کمر بند افیولیتی اطراف خرد قاره ایران مرکزی است که در شمال شهرستان نائین و در طول گسل نائین - بافت، ظاهر شده است. این منطقه نخستین بار در سال ۱۹۷۱، توسط داودزاده، مورد بررسی کلی قرار گرفت. مجموعه فوق، خصوصیات یک واحد افیولیتی ایده‌آل را تا حدود زیادی در خود حفظ کرده است. از نقطه نظر سنگ‌شناسی، سکانس تقریباً کاملی از سنگهای پریدوتیتی تا اسیدی، همراه با واحدهای رسوبی و دگرگونی در منطقه رخنمون دارند. وجود سنگهای مناطق عمیق دریایی در کنار گدازه‌های بالشی و آهکهای پلازیوک دالیت بر یک محیط دریایی عمیق تا حتی اقیانوسی دارد. سن جایگیری این واحد با توجه به فسیلهای یافت شده در همین آهکها، به کرتاسه فوقانی تا پائوسن آغازی، نسبت داده می‌شود. دگرگونی در مقیاسی وسیع و به دو صورت داخلی و خارجی عملکرد داشته است. سنگهای حاصل از دگرسانی (دگرگونی داخلی)، بسیار متنوع بوده و به صورت تشکیل سرپتین، لیستوانیت، رودنگیت، منیزیت و... رخنمون دارد. در مقابل، دگرگونی خارجی با دینامیک منجر به تشکیل رخساره‌های شیست سبز و آمفیبولیت شده، که آثار آن در کل منطقه مشهود است. از ویژگیهای بارز این منطقه مبهم ریختگی شدیدی است که منجر به تشکیل یک آمیزه ایده‌آل از این سکانس گردیده. آثار خورد شدن و میولینیتی شدن در همه سنگهای منطقه (آذرین، دگرگونی و رسوبی) قابل مشاهده است. تمایل ژئوشیمیایی سنگهای این واحد، به سمت سری تولائیتی است و از نظر تفریق ماگمایی، روند نسبتاً خوبی در نمونه‌ها دیده می‌شود. از نقطه نظر نوع افیولیت، این واحد با نوع هارزیوریتی (HOT) تشابهات بیشتری را نشان می‌دهد. با مقایسه واحدهای بازیک این زون و بازالت‌های میان اقیانوسی، تشابهات و تناقضاتی وجود دارد که امکان ارائه یک نظر قطعی را با تردید روبرو می‌کند، اما در حد اطلاعات موجود، نقاط مشترک زیادی بین این واحد و بازالت‌های میان اقیانوسی نوع P وجود دارد.

۱۳۷۲۱ ۱۳۹۷۷ مهدوی فر، محمدرضا. پهنه‌بندی خطر زمین لغزش منطقه خورش رستم (جنوب غربی شهرستان خلخال). کارشناسی ارشد (زمین‌شناسی مهندسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: ارومیه‌ای، علی. ۱۳۷۶. ۱۵۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پهنه‌بندی ZONATION / لغزش زمین / LANDSLIDE / خورش رستم (خلخال) KHORSHROSTAM (KHALKHAL)

۱۳۷۲۴ ۱۴۱۲۶ هدایتی، محسن. زمین شناسی مهندسی، تکتونیک و سائزموکتونیک سد مخزنی میرزای شیرازی (استان فارس). کارشناسی ارشد (زمین شناسی - تکتونیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین. به راهنمایی: پورکرمانی، محسن. ۱۳۷۶. ۳۱۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زمینساخت TECTONICS / سائزموکتونیک SEISMOTECTONICS / سد میرزای شیرازی (فارس) / زلزله EARTHQUAKE / زمین شناسی مهندسی ENGINEERING GEOLOGY / مکانیک زمین GEOMECHANICS

چکیده: رشد فزاینده جمعیت و نیاز روزافزون به آب آشامیدنی و مصرفی، در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت، ایجاب می کند تا با تمهیدات اصولی و اتخاذ روش های مناسب، در جهت کنترل، ذخیره سازی و بهره برداری از منابع موجود، برنامه ریزی و اقدام شود. احداث سد مخزنی میرزای شیرازی بر روی رودخانه قره آغاج، در منطقه کوار (استان فارس)، چشم انداز امیدبخشی در حل معضل کمبود آب در این منطقه است. از آنجائی که حفظ پایداری و تداوم بهره برداری از سازه های بزرگ مهندسی نظیر سدها، مستلزم توجه دقیق به عملکرد متقابل زمین و سازه می باشد، شناخت وضعیت زمین زیربنایی و بکارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در مراحل مختلف طراحی، اجرا و نگهداری سازه مذکور امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این میان توجه به مسایل زمین شناسی مهندسی، تکتونیک و زمین شناسی ساختمان، لرزه خیزی و لرزه ساخت گستره طرح و نیز مسایل مربوط به هیدرولیک آب های زیرزمینی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پایان نامه با بهره گیری از اصول علمی در برداشت های صحرائی، مطالعات ژئوفیزیک، حفاری های ژئوتکنیک و تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشات ردیابی، پارامترهای زمین شناسی ذی سهم در محاسبات مهندسی، معرفی گردیده اند. در فصل اول از این نوشتار، ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی ساختگاه سد و راه های ارتباطی آن، اهداف پروژه مورد توجه قرار گرفته و شرح مختصری پیرامون ویژگی های سازه ای سد ارائه گردیده است. در فصل دوم به منظور دستیابی به چشم انداز عمومی و بررسی کلی زمین شناسی ناحیه دربرگیرنده جایگاه احداث پروژه گستره زاگرس از نظر چینه شناسی، اختصاصات پی سنگ و نقش آن در روند تکامل دگرشکل های حاصله، سیر تحولات زمین شناسی و نیز تقسیمات ساختاری متفاوتی که در مورد آن ارائه گردیده، بررسی شده و موقعیت محدوده مطالعاتی سد، در این گستره تعیین گردیده است. در فصل سوم از پایان نامه، با توجه به دید کلی بدست آمده از مطالب تشریح شده در فصل دوم، زمین شناسی گستره طرح مورد توجه خاص قرار گرفته است. این بررسی شامل مطالعات چینه شناسی و سنگ شناسی، زمین ریخت شناسی و زمین ساخت محدوده محور سد و مخزن آن بوده که با توجه به کلیه منابع اطلاعاتی اعم از سوابق مطالعاتی منطقه، بررسی عکسهای هوایی و نگاره های ماهواره ای، مطالعه نتایج ژئوفیزیک و حفاری های ژئوتکنیک، ارائه نظر گردیده است. همچنین وضعیت آب های زیرزمینی گستره طرح نیز با توجه به گمانه های حفر شده و عملیات ردیابی، مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. در این فصل تلاش گردیده تا به جنبه هایی از مطالعات زمین شناسی که می تواند طراحی را متأثر نماید، توجه ویژه صورت گیرد تا در فصول بعد ضمن استفاده از این فاکتورها، نقش و میزان اهمیت هر یک از این عوامل در مراحل مختلف طراحی معرفی شوند. در فصل پنجم، گستره طرح سد مخزنی میرزای شیرازی از دیدگاه زمین شناسی مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسیها، ضمن استفاده از نتایج کلیه حفاری های انجام شده، مطالعات ژئوفیزیکی و بررسی آب های زیرزمینی در محدوده طرح، مشکلات آبیندی و فرار آب از مخزن سد مورد توجه قرار گرفته و تمهیدات لازم نیز پیشنهاد گردیده است. در خاتمه پس از بررسی مشخصات فنی طراحی شده برای این سد، به ارزیابی گزینه های ممکنه پرداخته و پارامترهای زمین شناسی مؤثر در انتخاب گزینه برتر، مورد توجه قرار گرفته است.

علوم گیاهی

تأفدیس بادامستان، پدیده های زمین پویایی از جمله آبنشستگیها و فرآیندهای حمل دامنه ای مواد، شناسایی شده اند و بدین ترتیب پیشنهاد های مهندسی لازم برای پایدارسازی زمین های ساختگاه راه و کاهش اثرات مخرب این پدیده ها ارائه گردیده اند. از آنجایی که در ساخت این گذرگاه کوهستانی، طراحی و ساخت سازه های مهمی همچون پل های بزرگ، بناهای دهانه های تونلها و دیوارسازها ضروری می باشد لازم دیده شده است تا ویژگی های لرزه خیزی گستره پیرامون محل طرح تحت عنوان پژوهش های لرزه زمین ساختی مورد ارزیابی قرار گیرند. در این پژوهشها پس از شناسایی مشخصات زمین لرزه های تاریخی و سده سیستم، بستگی آنها با زمین ساخت منطقه و محاسبه دوره های بازگشت آنها، بیشترین توان لرزه زایی گسلها (MPE) به روش تحلیلی، و شباهت های حرکت افقی زمین ناشی از زمین لرزه پایه طرح (DBE) و پیشینه زمین لرزه ممکن (MCE) در طی عمر مفید سازه ها به روش آماری در ساختگاه راه محاسبه گردیده اند. همچنین پهن بندی خطر زمین ساختی - زمین لرزه ای به شکل نقشه ای پیشنهادی ارائه شده است تا در طراحی و ساخت سازه های مناسب برای ایمن سازی راه در بهره برداری های آینده مورد استفاده مهندسی قرار گیرد.

۱۳۷۲۳ ۱۳۷۵۹ نوری، نریمان. بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم در منطقه عبدالآباد سمنان و مقایسه آن با خارزن اردستان. کارشناسی ارشد (زمین شناسی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: لاسمی، یعقوب. ۱۳۷۶. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

میکروفاسیس MICROFACIES / سازند قم GHOM FORMATION / عبدالآباد (سمنان) ABDOLABAD(SEMNAAN) / خارزن (اردستان) KHARZAN(ARDESTAN) / چینه شناسی سنگی LITHOSTRATIGRAPHY / محیط رسوبی SEDIMENTARY ENVIRONMENT

چکیده: مناطق مورد مطالعه در ناحیه عبدالآباد در ۲۰ کیلومتری غرب سمنان و خارزن اردستان واقع شده اند. طبق بررسی های بعمل آمده مرز زیرین و مرز بالائی سازند قم با سازندهای قرمز زیرین و قرمز بالائی به صورت همشیب و با ناپوستگی می باشد. سازند قم در ناحیه عبدالآباد سمنان ۲۷۰ متر ضخامت دارد و شامل تناوبی از لایه های آهکی و ماری می باشد که در بخش های میانی و پائینی ستون چینه شناسی آن لایه های زبسی قابل مشاهده است. در ناحیه خارزن اردستان این سازند شامل تناوبی از لایه های آهکی، آهک های رسی و ماری های رنگی می باشد. مطالعه مقاطع میکروسکوپی منجر به شناسایی چهار کمربند رسوبی گردید که محیط های پهنه جذر و مدی و لاگونی متعلق به بخش های داخلی پلانفرم و محیط دریای باز متعلق به قسمتهای انتهائی آن می باشد. این دو محیط رسوبی توسط رخصاره های بار بیوکلاستی ریف از هم دایگر جدا شده اند. میکروفاسیس های سازند قم در مناطق مورد مطالعه عبارتند از: ۱- میکروفاسیس های پهنه جذر و مدی با رخصاره های (باند استون استروماتولیت و مادستون دولومیتی با قالب تخییری و فایریک فسترال فسترال پلت بایوکلاست گرین استون). ۲- میکروفاسیس های لاگونی (کورال میلیولید بیوکلاست پکستون تاگرین استون، میلیولید بایوکلاست پکستون تا وکسون و لایم مادستون فسیلدار و بایوکلاست لایم وکستون). ۳- میکروفاسیس های بارسدی: (مرجان / جلبک قرمز باند استون و پلت بایوکلاست گرین استون، جلبک قرمز بایوکلاست گرین استون). ۴- میکروفاسیس های دریای باز: (جلبک / خارپوست بایوکلاست پکستون، بریوزوا بایوکلاست گرین استون تا پکستون و لایم مادستون، جلبک قرمز بایوکلاست پکستون). از روی هم قرارگیری میکروفاسیس های مختلف توالی عمودی رخصاره های بدست آمده و با استفاده از تغییرات موجود در آنها منحنی تغییرات عمق نسبی آب دریا ترسیم شده است. با توجه به مطالعات بعمل آمده مدل شلفی برای سازند قم در منطقه عبدالآباد سمنان در نظر گرفته شده است. در بخش چینه شناسی توالیها با در نظر گرفتن اطلاعات بدست آمده از بخش میکروفاسیس، برای سازند قم در منطقه سمنان دو سیکل عمده پسروده (shallowing upward) دسته سوم مشخص شده اند که با سکناسهای جهانی مطابقت دارند.

جوانه زدند و ریشه‌چه آنها (Radicle) رشد نمودند. در حالیکه گونه‌های *M. orbicularis* و *M. truncatula* var. *truncatula* حتی در پتانسیل اسمزی $1/3$ - مگاپاسکال نتوانستند جوانه زنند. با منفی‌تر شدن پتانسیل اسمزی محیط از صفر تا $1/15$ - مگاپاسکال، طول و وزن خشک ریشه‌چه در گونه‌های مقاوم افزایش معنی‌داری (در سطح یک درصد) نشان داد، ولی در گونه‌های حساس این مقادیر کاهش می‌یافت. اندام‌های هوایی بیش از اندام زمینی تحت تأثیر پتانسیل اسمزی محیط قرار گرفت بطوریکه در پتانسیل اسمزی $2/402$ - مگاپاسکال رشد محور زیر لپه (Hypocotyl) متوقف شد. نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی (Root: Shoot ratio) کمتر از نسبت طول آنها تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت. در مرحله ۲ برگگی اختلاف معنی‌داری (در سطح یک درصد) بین تیمارهای مختلف تنش خشکی مشاهده نگردید. این اثرات در مرحله ۷ برگگی معنی‌دارتر از مرحله قبلی بود. بیشترین تأثیرات تنش خشکی در مرحله ۱۲ برگگی مشاهده گردید. همبستگی مثبتی بین آزمایش اثرات پتانسیل اسمزی محیط و مرحله ۱۲ برگگی (آزمایش اثرات تنش خشکی) دیده شد. گونه‌های حساس به تنش خشکی، سریع‌تر از سایر گونه‌ها، چرخه زندگی خود را کامل کرده و وارد فاز زایشی شدند و بذری تولید کردند. میزان رشد نسبی (RGR)، سرعت و درصد جوانه‌زنی یونجه‌های یکساله شدیداً تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت، بطوریکه با افزایش شدت خشکی میزان این پارامترها به صورت خطی کاهش یافت.

۱۳۷۲۲ ۱۳۵۹۷ فلاحی، هادی. بررسی اثر عوامل مختلف بر فعالیت آنزیم فروکتوز ۱،۶ بیس فسفاتاز در لپه دانه گلرنگ هنگام جوانه‌زنی و رشد گیاهچه. کارشناسی ارشد (علوم گیاهی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مرادشاهی، علی. شیراز. ۱۳۷۵. ۱۰۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آنزیم ENZYME / فروکتوز ۱،۶ بیس فسفاتاز BIS, FRUCTOSE PHOSPHATASE / ۶ / بیستااکسیداسیون BETA-OXIDATION / گلرنگ SOFFLOWER / دانه روغنی OIL SEED / گلرنگ SAFFLOWER / لپاز LIPASE / جوانه‌زنی GERMINATION / رشد گیاهچه PLANTLET GROWTH

چکیده: ابتدا بهترین محلول هموزنه و مخلوط واکنش جهت استخراج و اندازه‌گیری فعالیت آنزیم FBPass مشخص گردید که شامل بافراسات با $EDTA$, $PH = 5/5$ و مرکاپتاتانول می‌باشد. آزمایش نشان داد که آنزیم وابسته به Mg^{2+} نبوده و وجود $Na^2S^2O_5$ و $Na^2S^2O_4$ در محلول هموزنه نه تنها باعث افزایش فعالیت آنزیم نگردیدند، بلکه کاهش فعالیت آنزیم را سبب گشتند. سپس تغییرات فسفات لپه‌ها و همچنین تغییرات فعالیت آنزیم در pHهای مختلف در تاریکی بررسی گردید که نتیجه آزمایشات نشان داد که تغییرات میزان فسفات لپه‌ها می‌تواند به عنوان عامل مهمی در کنترل فعالیت آنزیم هنگام جوانه‌زنی و رشد گیاهچه عمل نماید. از آنجائی که لپه‌های دانه گلرنگ هنگام رشد گیاهچه در تاریکی زرد مایل به سبز و در روشنائی کاملاً سبز می‌گردند احتمال بیان ژن آنزیم کلروپلاستی (یا فعال شدن آنزیم) در لپه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه آزمایشات نشان داد که در تاریکی با وجود تغییر رنگ در لپه‌ها آنزیم کلروپلاستی عمل نمی‌نماید. ولی وقتی که رشد گیاهچه در روشنائی صورت می‌پذیرد فعالیت آنزیم در $PH = 8/5$ افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده بیان یا فعال شدن آنزیم کلروپلاستی می‌باشد و احتمالاً در سنتز کروئیدات جهت رشد گیاهچه شرکت می‌کند. در رابطه با ممانعت‌کننده‌ها، AMP و P_2-P_6 و F_2-P_6 چه به تنهایی و چه بصورت همراه اثری بر فعالیت FBPass ندارند در حالی که فسفات معدنی در غلظت یک میلی‌مولار ۴۰ درصد و در غلظت دو میلی‌مولار به طور کامل آنزیم را غیرفعال نموده است. اثر فسفات معدنی بر فعالیت آنزیم در غلظت یک میلی‌مولار در حضور AMP و P_2-P_6 یا F_2-P_6 با مقدار زیادی افزایش می‌یابد به طوری که کاهش در فعالیت آنزیم از ۴۰ درصد به ۹۸ درصد می‌رسد. نتایج فوق بیانگر این است که AMP و P_2-P_6 ، F_2-P_6 احتمالاً در *in vivo* به صورت Synergism عمل می‌نمایند.

۱۳۷۲۸ ۱۳۷۴۸ موسوی، احمد. بررسی پوشش گیاهی و ترسیم نقشه رویشی حوضه آبخیز خانچای در طارم علیای زنجان.

۱۳۷۲۵ ۱۳۷۴۳ آزادی، رحمان. بررسی تاگزونومی تیره گل‌راعی (Guttiferae) در ایران. کارشناسی ارشد (علوم گیاهی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: فهردان، احمد. ۱۳۷۶. ۱۳۵ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه.

رده‌بندی (موجودات) TAXONOMY / ایران IRAN / تیره گل‌راعی GUTTIFERAE

چکیده: در این بررسی ابتدا کلیه نمونه‌های هرباریومی موجود در هرباریومهای معتبر ایران دیده شد و کلیه صفات کمی و کیفی با اهمیت مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گرفتند. همچنین برای تکمیل این بررسی، بخصوص فقدان برخی از نمونه‌ها یا کمبود آنها در هرباریومها، به روشنگار این گونه‌ها مراجعه شد و نمونه‌های متعددی از طبیعت برداشت گردید. در مطالعات صحرائی علاوه بر تکمیل نمونه‌ها فرصت مناسبی بود تا بذری این گیاهان برای مطالعات کروموزومی جمع‌آوری گردد و به علاوه برگ و ساقه تازه آنها برای مطالعات تشریحی در محلول نرم‌کننده تثبیت شوند. در مراحل بعدی نمونه‌های جمع‌آوری شده از طبیعت (شامل نمونه‌های هرباریومی، بذری برگ و ساقه) در هرباریوم و آزمایشگاه از لحاظ مورفولوژیکی، تشریحی و کروموزومی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از بررسی‌های فوق در مطالعات تاگزونومی عددی، تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. بدیهی است کلیه مطالعات مورفولوژیکی، آناتومی، کروموزومی و تاگزونومی عددی علاوه بر اینکه تکمیل‌کننده هم هستند، در بسیاری موارد همدیگر را تأیید کرده و در شناسایی و مرزبندی بین تاکسونها مفید و باارزش بودند. در بخش تاگزونومی شرح تیره، جنس و گونه‌ها، کلید شناسایی سکسوپنها و گونه‌ها، روشنگار، پراکنش هر گونه در جهان و ایران با ذکر نمونه‌های مشاهده شده به ترتیب آمده است و نقشه پراکنش هر گونه براساس نمونه‌های هرباریومی می‌باشد. مطالعات تکمیلی در زمینه‌های آناتومی، کاربویوزی و تاگزونومی عددی در بخش‌های مربوطه به تفصیل شرح داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است: ۱- گزارش گونه *H. pseudolaeva* برای اولین بار از ایران. ۲- معرفی یک زیرگونه جدید *H. elongatum* subsp. nov. برای فلور ایران. ۳- مطالعه تشریحی ساقه و برگ ۸ گونه *Hypericum* برای اولین بار در ایران. ۴- بیومتری جنس *Hypericum* برای اولین بار در ایران.

۱۳۷۲۶ ۱۴۰۶۵ پهلوان پورفردچهرمی، علی‌اصغر. اثرات فیزیولوژیکی شرایط کم آبی (تنش خشکی) بر یونجه‌های یکساله. کارشناسی ارشد (زیست‌شناسی - علوم گیاهی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: خلدیرین، بهمن. ۱۳۷۶. ۲۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

یونجه ALFALFA / اثر فیزیولوژیکی PHYSIOLOGICAL EFFECT / تنش خشکی DROUGHT STRESS

چکیده: یک سوم از اراضی دنیا، جزو مناطق خشک محسوب می‌شود. این مناطق اثرات متفاوتی بر رشد رویشی و زایشی گیاهان به صورت کوتاه مدت و دراز مدت دارد. شرایط کم آبی (تنش خشکی) به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی و منابع طبیعی به حساب می‌آید. در این تحقیق با توجه به اهمیت یونجه‌ها، به منظور بررسی اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی بر یونجه‌های یکساله و تفکیک آنها به گونه‌های مقاوم، نیمه مقاوم و حساس به تنش خشکی و پتانسیل اسمزی محیط، ابتدا ۱۰ گونه از یونجه‌های یکساله انتخاب گردید. سپس طی دو آزمایش جداگانه، یکی با استفاده از غلظت‌های مختلف مانیتول در کشت مایع (تنش خشکی مصنوعی)، ۷ تیمار پتانسیل اسمزی (بین صفر تا $2/402$ - مگاپاسکال) ایجاد گردید. در آزمایش دیگر، با اعمال ۷ تیمار تنش خشکی مختلف در کشت گلخانه‌ای اثرات فیزیولوژیکی آنها بر گونه‌های مذکور در سه مرحله از رشد شامل مراحل ۲، ۷ و ۱۲ برگگی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار کامپیوتری STATGRAPHICS و MSTAT استفاده شد و سپس نمودارهای مربوطه از طریق برنامه HGT رسم گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در پتانسیل اسمزی $2/402$ - مگاپاسکال تنها دو گونه *M. rigidula* و *M. turbinata*

والگو و ذکر فرمول چهره‌شناختی (Physiognomy) به روش کوچلر (Kuchler) بر روی نقشه‌ای با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ مشخص گردید.

۱۳۷۳۰ ۱۳۶۳۶ میرتاج‌الدینی، منصور. مطالعه فلوربستیکی و بررسی جوامع گیاهی منطقه چشمه سبز شهرستان بافت. کارشناسی ارشد (علوم گیاهی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: قهرمان، احمد. ۱۳۷۵. ۱۸۴ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه.
چشمه سبز (کرمان) / آب و هوا CLIMATE / زمین‌شناسی GEOLOGY / خاک SOIL / پوشش گیاهی VEGETATION / گونه (گیاه) SPECIES / زیست‌گردی PHENOLOGY

چکیده: منطقه مورد مطالعه همچون قسمت اعظم کشور ایران دارای میزان بارندگی سالانه اندک (حدود ۲۴۰ میلی‌متر)، زمستانهای سرد و دارای یخبندان و تابستانهای نسبتاً گرم و خشک است. به طور کلی کشور ایران با قرار داشتن در موقعیت خاص جغرافیایی و نیز دارا بودن شرایط خاص توپوگرافی (وجود رشته کوههای مرتفع البرز و زاگرس در دو امتداد متفاوت)، وجود بیابانها و دشتهای پهناور و واقع شدن آن در محدوده نسبتاً وسیعی از عرضهای جغرافیایی، شرایط اقلیمی ویژه‌ای به آن داده است. همچنین ورود توده‌های هوایی با ویژگیهای گوناگون از جهت‌های متفاوت، تأثیر بسیار مهمی بر اقلیم مناطق گوناگون آن دارد. بخش اعظم این سرزمین به علت داشتن میانگین بارندگی کم جزو مناطق خشک جهان محسوب می‌شود و همیشه در آن آب یکی از عوامل محدودکننده بوده است. گیاه‌شناسان و محققانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مطالعه پوشش گیاهی ایران پرداخته‌اند، کاملاً پی به تفاوت‌های ناحیه‌ای که ایران در آن قرار دارد برده‌اند، بواسطه تفاوت بارز ناحیه‌ای که اکنون با نام ناحیه ایران - تورانی مشهور است را با نواحی مدیترانه‌ای و اروپا - سیبری اعلام نمود. دانشمندان دیگری همچون گریزباخ، درود، برون بلانکه، گازفسکی و دیگران که حدود نواحی رویشی را مورد بررسی قرار دادند، ناحیه ایران - تورانی را به دلیل داشتن اختصاصات رویشی و ترکیب گیاهی ویژه از نواحی اروپا - سیبری و مدیترانه‌ای جدا نمودند. محدوده مورد مطالعه که قسمتی از ناحیه ایران - تورانی است تقریباً همه ویژگیهای مربوط به ناحیه مذکور را داراست. از جنسهای مهم متعلق به این ناحیه که در منطقه نیز گسترش دارند می‌توان به جنس *Astragalus* با حدود ۱۳۰۰ گونه که ۱۸ گونه آن در منطقه مورد مطالعه و جنس *Acantholimon* با حدود ۲۵۰ گونه که دو گونه آن در منطقه می‌رویند، اشاره نمود. این جنسها و جنسهای دیگری که در ناحیه ایران تورانی یافت می‌شوند، نتیجه ویژگیهای بوم‌شناختی خاص این ناحیه و تنوع اقلیمی آن هستند. همچنین جنسهای زیادی در این ناحیه وجود دارد که دارای گونه‌های ایران - تورانی هستند. بخش مرکزی ایران شاخص‌ترین گونه‌های مربوط به استپ‌ها و دشتهای ایران تورانی را در خود جای داده است. میزان بارندگی سالانه در بخش‌های کوهستانی آن ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیمتر و در دشتها اغلب کمتر از ۱۰۰ میلیمتر است که در دشتها به دلیل تابش شدید آفتاب همین مقدار اندک نیز به صورت بخار از دست می‌رود. منطقه مورد مطالعه در مقایسه با سایر مناطق مرکزی ایران از پوشش نسبتاً خوبی برخوردار است و عنصر اصلی و چشم‌گیر آن *Artemisia Aucheri* است که در سرتاسر منطقه پراکنش دارد. در انجام این رساله علاوه بر بررسی و مطالعه فلور منطقه ترکیب واحدهای رویشی آن (جوامع گیاهی) و نیز رابطه عوامل بوم‌شناختی با استقرار این واحدها و برخی گونه‌های گیاهی (اکولوژی) مورد تحقیق قرار گرفت. در این پژوهش تعداد ۴۱۴ گونه گیاه آوندی از منطقه جمع‌آوری شد که تدریجاً شناسایی و تعیین نام گردیدند. همچنین در مطالعه واحدهای رویشی، یک رده از *Artemisia Aucheri* و ۱۱ جامعه مشخص گردید. که با اهمیت‌ترین آنها جامعه *Amygdalus elaeagnifolia* بود. در بررسی عوامل بوم‌شناختی مشخص شد که عامل رطوبت خاک که موجب پدید آمدن اقلیمهای خرد آبری شده بود و عامل ارتفاع از سطح دریا، مهمترین تأثیر را در استقرار جوامع گیاهی داشتند.

فیزیک

کارشناسی ارشد (علوم گیاهی (اکولوژی)). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: دیانت‌نژاد، حسن. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پوشش گیاهی VEGETATION / حوضه آبخیز خانچای KHAN-CHAY WATERSHED BASIN / طارم علیا UPPER TAROM / نقشه MAP / ریخت‌شناسی GEOMORPHOLOGY
چکیده: در این پژوهش برای حوضه آبخیز خانچای در طارم علیای زنجان به مساحت ۲۰۲۲۳ هکتار، نقشه پوشش گیاهی در مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ تهیه شد و کلیه گونه‌های موجود در منطقه جمع‌آوری و شناسایی گردید. برای تعیین جوامع گیاهی مراحل زیر طی شده است: - مطالعه نقشه توپوگرافی منطقه - مطالعه گزارش و نقشه زمین‌شناسی منطقه - جمع‌آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز از قبیل هواشناسی، کشاورزی و... - تهیه نقشه پایه با استفاده از موارد مذکور در بالا و بررسیهای صحرائی برای مشخص ساختن واحدهای گیاهی - مطالعه و بررسی نقشه و گزارش خاکشناسی منطقه - بررسی عکسهای هوایی منطقه مورد مطالعه برای رده‌بندی جوامع گیاهی از سیستم گیاهانی - چهره شناختی استفاده شده است. برداشتهای گیاهانی در درون قطعات نمونه انجام گرفت که سطح آن با توجه به حدافل سطح - گونه برای نمونه‌برداری تعیین شد. برای هر واحد یک فرم تحلیل گیاهانی به روش جدول براون بلانکه (Braun Blanquet table Method) و یک فرم تحلیل چهره شناختی به روش کوچلر (Cuchler Method) تنظیم گردید. نتیجه این تجزیه و تحلیل‌های گیاهانی و چهره شناختی تفکیک واحدها و با ادغام عدهای از آنها با هم بود. جوامع گیاهی براساس شرایط رویشگاه، ترکیب گیاهانی، شکل‌های حیاتی و سایر خصوصیات گیاهان به واحدهای مختلف تفکیک شده و به روش براون بلانکه نامگذاری شدند. البته در تجزیه و تحلیل جوامع از نرم‌افزار Anaphyto استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل نهایی و ادغام واحدهای مشابه، دو راسته، پنج جامعه، و سه زیر جامعه مشخص گردید که در این واحد گیاهانی از ۲۸ تیره، ۱۴۹ سرده و ۲۲۱ گونه وجود داشت. جوامع تفکیک یافته در روی نقشه نهایی مشخص شده و رنگ آمیزی گردیدند. با تنظیم راهنمای نقشه، ثبت اسامی و علائم و رنگهای ویژه برای جوامع تفکیک یافته، نقشه رستنیهای منطقه تهیه شد. با بررسی این جوامع و اطلاعات حاصل از مطالعات صحرائی و چگونگی توزیع رستنیهای مختلف آن، پیشنهادهایی برای حفاظت تنوع گیاهی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و برای تهیه آسانتر نقشه‌های پوشش گیاهی ارائه گردیده است.

۱۳۷۲۹ ۱۳۷۴۹ مهرنیا، محمد. بررسی پوشش گیاهی و تهیه نقشه رویشی منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد. کارشناسی ارشد (علوم گیاهی). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم. به راهنمایی: دیانت‌نژاد، حسن. ۱۳۷۶. ۱۴۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پوشش گیاهی VEGETATION / نقشه MAP / سفیدکوه (خرم‌آباد) SEPHIDKOOH / منطقه حفاظت شده PROTECTED AREA / روش کوچلر KUCHLER METHOD / بوم‌شناسی ECOLOGY / زمین‌شناسی GEOLOGY / روش براون بلانکه BRAUN-BLANQUET METHOD
چکیده: پوشش گیاهی منطقه سفیدکوه واقع در جنوب غرب شهرستان الشتر و شمال غرب شهرستان خرم‌آباد یکی از بوم‌سازگان‌های ناشناخته سلسله جبال زاگرس به شمار می‌رود که به روش براون بلانکه (Braun-Blanquet) مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌های جمع‌آوری شده از تپ‌های گیاهی با استفاده از برنامه رایانه‌ای (کامپوتر) آنافیوتو (Anaphyto) به روش تجزیه و تحلیل ارتباطهای عاملی (Analyse factorielle des Correspondances) و روش رده‌بندی سلسله مراتب بالارونده (Classification Assendent Hierarchique) انجام گرفت. براین اساس ۱۶ جامعه و یک زیرجامعه گیاهی تشخیص داده شدند. بررسی زیستگاه هر یک از جوامع گیاهی نشان می‌دهد که اختلاف در ارتفاع، عمق خاک، رطوبت و درصد شیب نقش مهمی در پراکنش این جوامع دارند. محدوده هر یک از جوامع گیاهی با ترکیبی از رنگ

کلاسیکی $O(\alpha^2)$ را بررسی کردیم و پارامتر لاند را برای آن تعیین نموده‌ایم.

۱۳۷۳۳ ۱۳۸۷۳ اوشایی، زهرا. غیرفعال‌سازی لایه‌های مسی. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه. به راهنمایی: ایرجی‌زاد، اعظم. ۱۳۷۶. ۱۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
غیرفعال‌سازی / PASSIVATION / لایه مسی / COPPER LAYER / مس / COPPER

چکیده: مس بهترین نماینده برای جانمایی آلومینیم و آلیاژهای آن در ساخت خطوط اتصال‌دهنده الکترونیکی در قطعات تراشه‌های تولیدات صنایع میکروالکترونیک است. البته کاربرد مس همراه مشکلاتی نظیر اکسیداسیون سریع در دماهای پایین، عدم چسبندگی به پایه‌های چون شیشه و سیلیکون و نفوذ پایه می‌باشد. در تحقیق حاضر برای غیرفعال‌سازی مس و رفع عیوب ذکر شده از روش خود غیرفعال‌سازی Self-aligned passivation استفاده شده است. نمونه‌های دولایه‌ای $Cu/V, Cu/Cr, Cu/V_{2O_5}$ به وسیلهٔ تغییر حرارتی بر روی لایه‌های شیشه و سیلیکون ساخته شدند، سپس این نمونه‌ها در محیط‌های گازی مختلف (هوا، آرگون و نیتروژن) در محدودهٔ دمایی $200 < T < 600$ درجه سانتیگراد مورد پخت قرار گرفتند و مقاومت آنها بر حسب دمای پخت به روش چهار اتصالی اندازه‌گیری شد. ریخت‌شناسی سطح با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی SEM و نفوذ در فصل مشترکها توسط روش RBS مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین نمونه‌های سه لایه‌ای $V/Cu/V_{2O_5}, V_{2O_5}/Cu/V_{2O_5}/Cu/V_{2O_5}$ به منظور بررسی اثر پوششی V_{2O_5} ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشهای ما نشان می‌دهد که سد فلزی وانادیم در برابر نفوذ مس به زیرلایه‌اش بهتر از سد کرومی است. به دلیل آمورف بودن لایه کروم لایه مسی روی آن ساختاری با دانه‌هایی درشت‌تر از نمونه‌های Cu/V دارد از این رو مقاومت ویژه این نمونه‌ها کمتر از نمونه‌های Cu/V است و شیب منحنی تغییرات مقاومت نسبت به دمای این نمونه‌ها بیشتر است. هر دو فلز وانادیم و کروم برای نفوذ به سطح لایه مس و تشکیل لایه محافظ بر روی آن احتیاج به دمای پخت بالاتر از 500 درجه سانتیگراد و محیطی کاملاً عاری از اکسیژن و حتی حاوی مقداری هیدروژن دارند. در نمونه‌های Cu/V_{2O_5} دو ماکزیمم در منحنی مقاومت بر حسب دمای پخت مشاهده شد، همچنین مشاهده شد که V_{2O_5} سریعتر از کروم و وانادیم در دماهای پایین‌تری به سطح نفوذ می‌کند. لایه‌های وانادیم و اکسید وانادیم به عنوان لایه‌های پوششی، تا پخت کمتر از 300 درجه سانتیگراد توانستند از اکسید شدن مس جلوگیری کنند.

۱۳۷۳۴ ۱۴۳۵۶ بی‌صبر شیخ‌حسن، یوسف. تسغیر نشان متریک در کیهان‌شناسی کوانتومی. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: سپنجی، حمیدرضا. ۱۳۷۵. ۶۸ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

نشان متریک / کیهان‌شناسی کوانتومی / QUANTUM COSMOLOGY

چکیده: در این پایان‌نامه موضوع تغییر نشان متریک در سه فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل اول با استفاده از فرمالیسم ADM در مورد کوانتاش کانونیک تئوری نسبیت عام و معادله ویلر - دویت بحث می‌شود، در فصل دوم تغییر نشان متریک برای مدل کلاسیک رابرتسن - واکر مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم با کوانتاش این مدل و بررسی جوابهای معادله ویلر - دویت ملاحظه می‌شود که آنها روی جوابهای کلاسیک جایگزیده می‌باشند.

۱۳۷۳۵ ۱۴۰۲۷ ترکمان، سعید. بررسی پایداری تخلیه الکترونیکی در لیزر دی‌اکسید کربن دارای جریان سریع گاز. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: لطیفی، حمید. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، تصویر، کتابنامه.

لیزر دی‌اکسید کربن / CARBON DIOXIDE LASER / تخلیه الکترونیکی

۱۳۷۳۱ ۱۳۵۰۷ احمدخان کردیچه، امیرحسین. تحلیل فرآیند شکاف U ۲۳۵ تحت نوترون القائی. کارشناسی ارشد (فیزیک کاربردی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: بهکامی، عزیز. ۱۳۷۶. ۹۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / شکاف "U ۲۳۵ FISSION" / نوترون القائی / INDUCED NEUTRON ENERGY

چکیده: در این پایان‌نامه توزیع زاویه‌ای قطعات شکافت مربوط به واکنش (n, f) که از طریق آزمایش بدست آمده‌اند، با توزیعهای زاویه‌ای بدست آمده از طریق تئوری برای نوترونهای فرودی با انرژی ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ (KeV) ۸۴۳ مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. براساس مدل آماری سطح مقطعها و توزیعهای زاویه‌ای شکافت برحسب انرژی نوترون فرودی انجام می‌شوند. این محاسبات از نوع محاسبات هاسر - فیشاخ هستند و کانالهای ورودی شکافت و گسیل نوترون را شامل می‌شوند. تعداد و نوع حالتیهای گذار شکافت (K, λ) و انرژیهایشان، در محاسبه تغییر داده می‌شوند تا بهترین توافق با داده‌های آزمایشی سطح مقطع و توزیع زاویه‌ای حاصل شود. در مورد داده‌های بدست آمده از نوترونهای با انرژی ۲۰۰ و ۳۰۰ (KeV) در دو حالت موجود در هسته گذار، باید مقادیر $1/2 + 1/2$ را برای K در نظر بگیریم. در مورد داده‌های مربوط به انرژیهای ۴۰۰ و ۵۰۰ متوجه می‌شویم که می‌توان با اضافه کردن یک حالت موجود دیگر در هسته گذار و نسبت دادن مقدار $3/2 -$ به آن، به توافق قابل قبولی رسید. کوششهای بیشتری که برای منطبق کردن داده‌های بدست آمده از انرژی ۲۰۰ تا ۸۴۳ به اضافه کردن یک حالت چهارم و پنجم موجود در هسته گذار انجام شد، موفقیت‌آمیز نبود. از مطالب بالا چنین برمی‌آید که حداقل باید یک حالت موجود دیگر در هسته گذار با $1/2$ K در نظر گرفت تا قبل از رسیدن به انرژی ۸۴۳ مؤثر واقع شود.

۱۳۷۳۲ ۱۳۳۱۸ افضلی، رضا. تئوری پیمانه‌های شبکه‌ای و کنش تعمیم‌یافته آگوچی در QCD شبکه‌ای. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: شیخ‌الاسلامی، موسی. ۱۳۷۶. ۹۳ صفحه، جدول، کتابنامه.

کنش تعمیم‌یافته / GENERALIZED ACTION / کنش آگوچی / EGUCHI ACTION / میدان پیمانه‌ای / GAUGE FIELD / کنش کلور / CLOVER ACTION / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM / شبکه / NETWORK

چکیده: همان‌طور که ذکر شد برای کم کردن خطای سیستماتیک از کنش تعمیم‌یافته می‌توان استفاده کرد. روش کلی بدین صورت بود به کنش شبکه‌مان جملاتی اضافه کردیم که این کار با در نظر گرفتن ناوردایی جملات تحت تبدیلات پارینه و دورانی گسسته و مزدوج بار و طعم صورت می‌گرفت. سپس کنش تعمیم‌یافته کلاسیکی را به دست آوردیم. برای کنش تعمیم‌یافته آگوچی، از همان کنش تعمیم‌یافته کلاسیکی از مرتبه $O(\alpha^2)$ استفاده می‌شود و به آن جمله‌ای از مرتبه هفت اضافه می‌شود و ضریب این جمله را که لاند می‌نامیم طوری تعیین کردیم تا پدیدهٔ دوپل‌شدگی از بین رود. تعیین لاند بدین صورت انجام گرفت که وارون انتشارگر را در مزدوج‌اش ضرب کردیم و مساری صفر قرار دادیم. بدین ترتیب روابط انرژی - ممتوم به دست می‌آید. به ازای هر لاند، با حل عددی، می‌توان رسم نمودارهای انرژی برحسب ممتوم را انجام داد (فرض کرده بودیم که $p_1 = 0, p_2 = p_3$) چون معادله برحسب Z از درجهٔ هشت بود $(E \% -lnz)$ هشت منحنی به ازای هر لاند به دست می‌آوریم که بعضی از آنها حقیقی و بعضی مختلط بودند تعدادی از آنهايي که مختلطند قسمت حقیقی دارند. آنهايي را در نظر گرفته‌ایم که در نمودارشان انرژی، مثبت باشد و نیز از مختلط‌ها آنها که قسمت حقیقی‌شان انرژی مثبت را نشان دهد در نظر می‌گیریم. نمودارها را به‌ازای لانداهای مختلف بررسی می‌کردیم سپس آن لاندایی را می‌پذیرفتیم که قسمت حقیقی جواب مختلط نمودارهای انرژی - ممتوم از جواب اصلی‌مان (منظور، منحنی کاملاً حقیقی می‌باشد) به اندازهٔ کافی دور باشد. همچنین محدودهٔ لانداهای قابل قبول را نیز تعیین کردیم. همچنین کنش تعمیم‌یافته

ELECTRIC DISCHARGE / لیزر جریان سریع FAST FLOW LASER

چکیده: یکی از انواع بسیار مهم لیزرهای دی‌اکسید کربن، لیزر Fast Flow است. این نوع لیزر در صنعت دارای کاربرد وسیعی است. در این پایان‌نامه در فصل اول، مطالب مختصری در مورد فرآیندهای تحریک و واهلش در لیزر CO₂ مطرح شده است. یکی از مهمترین عواملی که در لیزرهای Fast Flow ایجاد ناپایداری می‌کند، وجود فلز در کاواک است. در فصل دوم دلیل ایجاد فلز را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد و کلیات لیزرهای Fast Flow و علی‌الخصوص لیزر مورد نظر را معرفی خواهیم نمود. در این فصل قدری هم در مورد آلودگی‌هایی که وسایل ایجاد فلز در محیط ایجاد می‌کنند، صحبت خواهد شد. در فصل سوم وارد بحث پایداری لیزر و عوامل مؤثر بر آن خواهیم شد. در این فصل عوامل مؤثر بر بهره لیزر و Small-signal gain و توان خروجی را به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در فصل سوم نیز نتایج عوامل مؤثر بر پارامترهای فوق‌الذکر را که از آزمایشها حاصل شده است، مطالعه خواهیم نمود. فصل پنجم به کارهای عملی اینجانب در ارتباط با پایان‌نامه اختصاص دارد که در ابتدای آن اطلاعات کسب شده در مورد ساخت لیزر Fast Flow مطرح شده است و در ادامه کارهایی که برای ساخت وسایل ایجاد تخلیه الکتریکی در لیزر مورد نظر و در نهایت ساخت وسیله مذکور انجام شده است، بیان خواهد شد.

۱۳۷۳۶ ۱۴۰۲۶ توسلی، حسین. لیزر بسته CO₂. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: لطیفی، حمید. ۱۳۷۶. ۷۵ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

لیزر دی اکسید کربن محفظه بسته SEALED OFF CARBON DIOXIDE LASER / طراحی DESIGN

چکیده: از آنجائیکه لیزرهای CO₂ اولیه با سیستم فلزی گاز همراه بود، حمل و نقل چنین لیزرهایی با مشکل مواجه بود. بنابراین دانشمندان با انجام عملیاتی توانستند لیزرهای CO₂ را به صورت بسته بکار بگیرند. پایان‌نامه حاضر به بررسی اثرات عوامل مختلف بر روی طول عمر لیزر CO₂ بسته می‌پردازد. از جمله این عوامل وارد کردن گازهای اضافی H₂ و Xe و بکارگیری الکترودهای مختلف و همچنین گرم کردن تیوپ لیزر به منظور جلوگیری از آزادسازی گازهای مزاحم از دیواره داخلی تیوپ قبل از بکارگیری آن می‌باشد. آزمایشات انجام شده نشان داد که گرم کردن تیوپ لیزر تأثیر بسزایی بر طول عمر لیزر CO₂ خواهد داشت. در نهایت با بکارگیری الکترودهای آهن، نیکل و استفاده از تیوبی از جنس پیرکس که قبلاً تا دمای بالای گرم شده بود توانستیم طول عمر لیزر CO₂ بسته را تا بیش از ۱۰۰ ساعت افزایش دهیم.

۱۳۷۳۷ ۱۴۰۱۶ توسلی، وحید. قضیه لویسون، ارتباط میان حالات پراکندگی و حالات مقید. کارشناسی ارشد (فیزیک) - گرایش ذرات بنیادی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: سادات‌گوشه، سیامک. ۱۳۷۶. ۹۵ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

قضیه لویسون LEVINSON'S THEOREM / حالت پراکندگی SCATTERING PHASE / حالت مقید BOUND STATE / نظریه پراکندگی SCATTERING THEORY / تابع جاست JOST FUNCTION / ذره بنیادی ELEMENTARY PARTICLE

چکیده: در فصل اول این رساله به تاریخچه پراکندگی و قضیه لویسون پرداخته شده است. فصل ۲ و ۳ مقدمات فیزیکی مورد نیاز را در اختیار می‌گذارند. فصول ۴ و ۵ به مقدمات و اثبات قضیه لویسون می‌پردازند.

۱۳۷۳۸ ۱۳۳۱۷ حسن پور، احمد. رشد تک بلور ابر رسانای YBa₂Cu₃O_{7-x}. کارشناسی ارشد (فیزیک) گرایش حالت جامد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: زرگر شوشتری، مرتضی. ۱۳۷۶. ۱۵۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تک بلور SINGLE CRYSTAL / ابررسانا SUPERCONDUCTOR / مس

COPPER / کربنات باریم BARIUM CARBONATE / اکسید ایتریوم YTTRIUM OXIDE

چکیده: تهیه تک بلور ابررساناهای گرم برای شناسایی ساز و کار این مواد امروزه ضروری و متداول است و تلاشهای زیادی تاکنون در این راستا صورت گرفته است ما در این پروژه تک بلور ابررسانای YBa₂Cu₃O_{7-x} را به روش فلاکسی رشد داده‌ایم برای این کار ابتدا مواد اولیه یعنی اکسیدهای ایتریوم و مس و همچنین کربنات باریم با درجه خلوص ۹۹/۹ درصد و همچنین موادی نظیر NaCl, KCl, BaF₂ با همین درجه خلوص به عنوان افزودنی تهیه نمودیم. آنگاه مخلوط‌هایی با نسبت‌های استکیومتری از اکسیدهای اولیه به همراه افزودنیهای قلیایی و همچنین مقادیر غیراستکیومتری از این اکسیدها با نسبت‌های معینی را آسیاب کرده سپس در بوتنه‌های سلیمانیت (Al₂SO₅) و پلاتین در دمای حدود ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد ذوب نموده و آنگاه با آهنگ‌های مختلف دمایی سرد کردیم و به این ترتیب توانستیم بلور YBCO را به کمک خسود فاسلاکس (CuO + BaO) در بوتنه پلاتین و بدون افزودنی تا ابعاد ۱/۵ x ۱ x ۰/۲ mm^۳ رشد دهیم تک بلورها به کمک SEM و تهیه طیف EDS و همچنین میکروسکوپ نوری شناسایی شدند و به روش مکانیکی جداسازی گردیدند.

۱۳۷۳۹ ۱۳۲۳۴ راشدی، غلامرضا. هم‌ارزی پدیده‌های آهارونوف و بوهم الکتریکی و مغناطیسی. کارشناسی ارشد (فیزیک بنیادی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: جعفرپور، مجتبی. ۱۳۷۵. ۶۳ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

هم‌ارزی EQUIVALENCE / ناوردایی INVARIANCE / شار الکترومغناطیس / تبدیل پیمانهای / ضریب فازی FUZZY COEFFICIENT / آهارونوف (فیزیک) AHARONOV / بوهم (فیزیک) BOHM

چکیده: آهارانوف و بوهم در سال ۱۹۵۹، پدیده‌ای کوانتومی را معرفی کردند که در آن، بدون اینکه ذرات باردار مستقیماً در میدانهای الکتریکی و یا مغناطیسی قرار گیرند، از راه دور تحت تأثیر آنها واقع می‌شوند و بعضی آثار فیزیکی قابل مشاهده را از خود نشان می‌دهند. در مدت نزدیک به چهل سال مقالات متعددی در مورد تفسیر و تأیید و یارد پدیده آهارانوف و بوهم نوشته شده و حتی امروزه پدیده‌های نظیر آن مانند پدیده آهارانوف و کاشر و پدیده آهارانوف و بوهم جاذبه‌ای نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. با اینحال امکان تبدیل پدیده‌های آهارانوف و بوهم الکتریکی و مغناطیسی از طریق تبدیلات پیمانهای تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته و از لحاظ نظری، در مورد امکان و یا عدم امکان حذف پدیده آهارانوف و بوهم، از طریق تبدیلات پیمانهای، ابهاماتی وجود دارد. در این پایان‌نامه اولاً نشان خواهیم داد که علی‌رغم اینکه امکان حذف ظاهری پدیده آهارانوف و بوهم مغناطیسی از طریق تبدیلات پیمانهای وجود دارد، اما برخلاف ادعای بعضی از محققین که آنرا بهمین دلیل یک پدیده صوری نامیده‌اند، آثار فیزیکی آن حذف نخواهد شد. ثانیاً، نوعی هم‌ارزی را بین پدیده‌های آهارانوف و بوهم الکتریکی و مغناطیسی اثبات خواهیم کرد.

۱۳۷۴۰ ۱۳۴۲۶ سپهری، ساغر. بررسی خواص مغناطیسی ابر رسانای سرامیکی YBa₂Cu₃O_{7-x} با استفاده از اندازه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی. کارشناسی ارشد (فیزیک حالت جامد). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: زرگر شوشتری، مرتضی. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ابررسانا SUPERCONDUCTOR / اندازه‌گیری MEASUREMENT / خواص مغناطیسی MAGNETIC PROPERTIES / سرامیک CERAMIC / نقره SILVER / پذیرفتاری مغناطیسی (فیزیک)

چکیده: در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در زمینه خواص ابر رساناهای سرامیکی گرم با آرایش نقره صورت گرفته است. آزمایشهای انجام شده در این تحقیق، شامل ساخت YBa₂Cu₃O_{7-x} آرایش آن با Ag، اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی و پذیرفتاری مغناطیسی Ac نمونه‌ها می‌باشد. مقادیر معین از Y₂O₃ و BaO₂ و CuO را

یک تابع ناسازگاری، مشاهده می‌شود که برای کوانتومی‌ترین سیستم با اسپین $\frac{1}{2}$ تابع ناسازگاری ماکزیمم است و در حد کلاسیکی $S \rightarrow \infty$ ، این تابع با سرعت $\frac{1}{S}$ به سمت صفر میل می‌کند.

۱۳۷۴۳ ۱۴۳۵۵ عباسی، محسن. مدل‌سازی لیزر دی‌اکسید کربن برای سرعت‌های بالای جریان گاز. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم. به راهنمایی: لطیفی، حمید. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

لیزر دی‌اکسید کربن CARBON DIOXIDE LASER / مدل‌سازی MODELLING / لیزر جریان سریع FAST-FLOW LASER

چکیده: طبقه لیزری که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است از لیزرهای مولکولی گازی با سرعت جریان بالای گاز می‌باشد، که جریان گاز در این نوع لیزرها بصورت عرضی از داخل تیوب لیزر می‌گذرد و نور خروجی (مادون قرمز) عمود بر محور جریان گاز از آن خارج می‌شود. در بررسی توان خروجی و اشباع بهره عوامل مهمی مانند زمان عبور جریان گاز از سیستم و سرعت جریان گاز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. توجه به این نکته لازم است که در اینجا فرض شده است که فرآیند تحریک شده بر سیستم، فرآیندهای واهلش بررسی شده‌اند. پارامتری که در محاسبه توان خروجی نقش مهمی دارد، ضریب انعکاسی آینه‌ها می‌باشد که دو حالت برای آن در نظر گرفته شده است. ابتدا حالتی که این ضریب ثابت باشد (که معمولاً اکثر آینه‌ها دارای ضرایب انعکاسی ثابت هستند) در این حالت محاسبات مربوط به توان خروجی و... بطور کامل انجام شده است و حالت دوم تغییر ضرایب انعکاسی آینه‌ها بصورت گوسین می‌باشد که برای این حالت، تغییر جمعیتها نسبت به پارامتر جریان گاز عرضی در دو حالت ثابت و متغیر با هم مقایسه شده‌اند. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از آینه‌های با ضرایب انعکاسی که بصورت گوسین تغییر می‌کنند جمعیت‌تر از بالائی لیزر را افزایش می‌دهد و در نتیجه توان خروجی افزایش می‌یابد.

۱۳۷۴۴ ۱۳۵۲۹ قاسمی‌زاده، عباس. افزایش بهره انرژی در همجوشی کاتالیزور میونی از طراحی سیستم همجوشی کاتالیزور میونی دوگانه و ایجاد شرایط بهینه به منظور کاهش هزینه انرژی تولید پایون منفی. دکترا (فیزیک هسته‌ای). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: اسکندری، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۲۰۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهره‌وری PRODUCTIVITY / انرژی ENERGY / همجوشی / کاتالیزور میونی MUON CATALYST / هزینه COST / تولید PRODUCTION / پایون PION / بهینه‌سازی OPTIMIZATION / طراحی DESIGN

چکیده: یکی از زمینه‌های بسیار مهم تحقیقاتی در همجوشی هسته‌ای کاتالیزور میونی، محاسبه بهره انرژی، بررسی عوامل مؤثر و تعیین راههایی برای افزایش آن می‌باشد. در این رساله برای افزایش بهره انرژی سیستم‌های همجوشی کاتالیزور میونی، دو موضوع تحقیقاتی بررسی شده است. در قسمت اول، طراحی یک سیستم دوگانه شکافت - همجوشی براساس همجوشی کاتالیزور میونی ارائه شده است که در آن، نقش نوترونهای همجوشی و نوترونهای الکترومغناطیسی در تولید شکافت و همچنین ایجاد هسته‌های شکافت‌پذیر مورد بررسی قرار گرفته است. بهره انرژی و تعداد راکتورهای شکافت با توان یکسان که این سیستم می‌تواند سوخت آنها را تأمین کند نیز برای مقادیر مختلف تکثیر میونی محاسبه شده است. برای سیستم مورد نظر، شرط تداوم انرژی بدست آمده و نشان داده شده است که حتی برای تکثیر میونی برابر یک، بهره انرژی سیستم پیشنهادی مثبت است. علاوه بر آن نقش قطبش اسپینی هسته‌های دوتریوم و تریتوم نیز در بهره انرژی مطالعه شد که با توجه به محاسبات انجام شده و هزینه انرژی بسیار زیاد و مشکلات تکنولوژیکی ایجاد قطبش اسپینی هسته‌های سوخت، استفاده از قطبش اسپینی توصیه نمی‌شود. در نهایت جریان میون و پایونهای مورد نیاز و همچنین آهنگ همجوشی برای تولید توان به میزان ۱۰۰۰

خلوص بیش از ۹۹/۹۹ درصد) توزین، آسیاب و به روش واکنش حالت جامدی پخته شده‌اند. روشهای مختلف پخت با توقف در دماهای ۹۰۰ درجه سانتیگراد، ۹۱۰ درجه سانتیگراد، ۹۲۰ درجه سانتیگراد به میزان ۱۰ و ۱۵ ساعت بررسی شده است. با افزودن AgO به نسبت‌های مشخص، نمونه‌هایی با آرایش ۱۰، ۲۰، ۳۰ درصد به دست آمد که عمل اکسیژن‌دهی و مطالعات بلور نگاشتی بر آنها انجام گرفته است. مقاومت الکتریکی با روش چهار میله نقطه‌ای و پذیرفتاری مغناطیسی با پذیرفتاری سنج AC برای میدانهای متناوب ۸/ تا ۸۰۰ A/m و دماهای ۷۷ تا ۱۰۰K اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمایشات فوق نشان می‌دهد که نحوه گرمادهی و آماده‌سازی بر سختی نمونه و اثر مایستری آن تأثیر می‌گذارد. نقره بین دانه‌های YBaCuO_x فرار می‌گردد و افزودن آن باعث افزایش سختی، کاهش مقاومت حالت عادی، کاهش اثر مایستری و نقره‌ای رنگ شدن نمونه می‌شود. افزایش نقره تا ۲۰ درصد باعث افزایش دمای بحرانی، کاهش تأثیر اعمال میدان مغناطیسی، کاهش اتلاف میدان مغناطیسی و کاهش تأثیر شرایط آماده‌سازی نمونه می‌شود، در عین حال افزودن نقره به میزان بیش از ۲۰ درصد باعث کاهش خواص ابر رسانایی می‌گردد.

۱۳۷۴۱ ۱۳۳۱۹ شیخ‌خوزانی، قدرت‌الله. تعیین شرایط بهینه تولید پایون منفی در طراحی سپر دوگانه. کارشناسی ارشد (فیزیک کاربردی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: اسکندری، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۸۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. پایون منفی NEGATIVE PION / تولید PRODUCTION / طراحی DESIGN / سپر دوگانه (فیزیک) DOUBLE TARGET / میون MUON / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / سیستم سپر بهینه OPTIMAL TARGET SYSTEM / طرح آینه مغناطیسی (فیزیک) MAGNETIC MIRROR SCHEME

چکیده: می‌دانیم که تولید میون و پایون منفی در انجام همجوشی به روش کاتالیزور میونی نقش اساسی را بازی می‌کند. در اکثر روشهای بررسی تولید میون، سپرهای ضخیم و یا در بعضی موارد، طراحی‌های خاصی مورد مطالعه بوده است. در این رساله، بررسی نسبتاً مفصلی بر روی ایده طراحی سپر دوگانه برای تولید پایون منفی ایجاد شده و شرایطی را بدست می‌آوریم که تحت این شرایط، هزینه انرژی برای تولید هر پایون منفی به حداقل خود برسد. در این ایده طراحی، یک باریکه پروتون شتاب داده شده و پراثری در حلقه ذخیره، با یک سپر نسبتاً نازک برخورد کرده و تولید پایون منفی اولیه و ذرات پاشیده‌ای مانند n ، p می‌نماید. این ذرات پاشیده ثانویه، خود بعنوان ذرات فرودی برای سپر نسبتاً ضخیم ثانویه، عمل کرده و ذرات پایون منفی ثانویه را از این سپر تولید می‌کنند. ایده این طرح بر این اساس بوده که تولید پایون، ضمن داشتن یک شعاع پروتونی با انرژی معین بر روی سپر نازک انجام گیرد و از آنجا که پایونها از ضخامت کوچک می‌گذرند، اتلاف بسیار کمی را متحمل خواهند شد. هزینه انرژی برای تولید هر پایون منفی از سپر نازک و ضخیم و ترکیب آن دو به ازاء پرتوهای پروتون فرودی با انرژیهای بین ۱ - ۳ GeV روی سپر نازک، با استفاده از روش محاسباتی ساده‌تر ارائه شده در این رساله، محاسبه گردیده است و برای بررسی دقت روش ارائه شده، نتایج حاصله با نتایج کد FLUKA مقایسه شده است. نتایج بخوبی توافق بین این دو روش محاسباتی را نشان می‌دهد. محاسبات را برای حالتیکه سپرهای نازک و ضخیم هر دو از یک جنس و یا متفاوت باشند، انجام شده و شرایط بهینه را برای تولید پایون منفی با استفاده از این سیستم طراحی بدست آورده‌ایم.

۱۳۷۴۲ ۱۳۴۲۷ ظریفی، عباس. بررسی توزیع احتمال مشترک برای مؤلفه‌های اسپین دلخواه و حد کلاسیکی آن. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم. به راهنمایی: جعفرپور، مجتبی. ۱۳۷۵. ۷۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

اسپین SPIN / توزیع DISTRIBUTION / احتمال PROBABILITY / حد (فیزیک) LIMIT / قضیه وان نیومن VON NEUMANN THEOREM

چکیده: در این تحقیق نشان داده شده است که برای مؤلفه‌های یک سیستم تک اسپینی دلخواه، توزیع احتمال مشترک و پارامتر مخفی وجود ندارد. سپس با تعریف

فیزیکی متفاوت جهت اندازه گیری آن ابداع و بکار گرفته شده‌اند. این دستگاهها معمولاً گران قیمت‌اند و استفاده درست از آنها نیاز به مهارت و اعمال دقت‌های خاص دارد. در این رساله بطور نظری و تجربی نشان داده شده است که با استفاده از نمایانی فریزهای ماره حاصل از توریهای رانگی با بسامدهای مختلف و تصویرشان در دستگاه اپتیکی مورد آزمون، تابع انتقال اپتیکی آسان‌تر و ارزان‌تر قابل اندازه گیری است. در این روش ابتدا نمایانی فریزهای حاصل از دو توری مشابه و سپس نمایانی فریزهای ماره حاصل از قرار دادن یکی از توریها در محل تصویر توری دیگر در دستگاه اپتیکی مورد آزمون اندازه گیری می‌شود. با استفاده از این نتایج مقدار تابع انتقال اپتیکی برای بسامد توری مورد استفاده محاسبه و با تکرار آزمایش برای بسامدهای مختلف تابع انتقال اپتیکی برحسب بسامد بدست می‌آید. با این روش مقدار تابع انتقال اپتیکی برای یک عدسی دوتایی با فاصله کانونی ۱۶۰ میلی‌متر، یک عدسی طرفین محدب و یک عدسی دوتایی با فاصله کانونی ۶۰ میلی‌متر و عدسی دوربین زینتی با فاصله کانونی ۵۸ میلی‌متر اندازه گیری شده است. متحنی‌های بدست آمده با متحنی‌های بدست آمده از روشهای دیگر سازگاری خوبی را نشان می‌دهند.

۱۳۷۴۸ ۱۴۰۲۴ یزدان پستاه، وحیدرضا. بررسی مدهای ارتعاشی C_{60} به کمک نظریه گروه و شبیه سازی کامپیوتری آن. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، به راهنمایی: غفوری تریزی، کراسوس. ۱۳۷۶. ۱۵۱ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

نظریه گروه GROUP THEORY / مد ارتعاشی C_{60} VIBRATIONAL MODE C / شبیه سازی کامپیوتری COMPUTER SIMULATION چکیده: به کمک نظریه گروه می‌توان تعداد و انواع مدهای ارتعاشی C_{60} را بدست آورد. اما برای مشخص کردن جزئیات این مدها و فرکانسهای مربوطه باید از نظریه ارتعاشات کوچک استفاده کرد. برای کمک گرفتن از نظریه گروه در مورد تعیین مدهای ارتعاشی C_{60} لازم به یافتن گروه تقارنی هستیم. روش کار چنین است که با دانستن تفاوت‌های هندسی ملکول C_{60} از قبیل صفحات تقارنی، محورهای تقارنی و نقطه تقارن به یافتن کلاسهای تقارنی C_{60} می‌پردازیم. از آنجا ضرائب کاراکتر با میاهیت را برای C_{60} تشکیل می‌دهیم و گروه تقارنی C_{60} را بدست می‌آوریم. از سوی دیگر گروه تقارنی یافته شده یک جدول کاراکتر می‌بوی به خود دارد. که با مقایسه آن با ضرائب کاراکتر می‌توان نوع مدهای ارتعاشی و تعداد آنها را حدس زد. اما با جزئیات مربوط به هر اتم به خصوص در هر زمان را باید با روش ارتعاشات کوچک حول نقطه تعادل یافت.

فیزیک دریا

۱۳۷۴۹ ۱۳۴۱۱ پسنده، نادر. انرژی حاصل از جزر و مد در ابتدای خور موسی بندر امام خمینی (ره). کارشناسی ارشد (فیزیک دریا). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی. به راهنمایی: الرضمان، باس. ۱۳۷۶. ۱۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. جزر و مد TIDE / خور موسی KHOWR-E MUSA / بندر امام خمینی BANDAR-E IMAM KHOMEINI / انرژی ENERGY / سیستم کوکرل رفت COCKREEL RAFT SYSTEM / سیستم سالترداک SALTER DUCK SYSTEM

چکیده: بحران انرژی در جهان و پایان پذیری سوختهای فسیلی امروزه دستیابی به منابع جدید انرژی را از توجه خاصی برخوردار نموده است چرا که در اوج بحران تنها آنهایی توان مقاومت خواهند داشت که از قبل تدارکات و مطالعات بهره‌گیری از انرژیهای نوین را انجام داده باشند. یکی از این منابع انرژی پایان‌ناپذیر، انرژی جزر و مد است متوسط تغییر ارتفاع سطح اقیانوسها در اثر جزر و مد حدود ۲/۱ فوت معادل ۰/۶۴ متر محاسبه گردیده است که دارای متوسط قدرت ۴۰ TW و محاسبه سالیانه حدود ۱۲ x ۱۰^{۱۲} کیلووات ساعت است. تولید الکتریسیته از جزر و مد در واقع بهره‌گیری از اختلاف پتانسیل ناشی از سطح بالای آب مد و سطح پایین آب جزر است

نگاوات الکتریکی در سیستم پیشنهادی، محاسبه و نشان داده شده است که مقدار تریتیوم مورد نیاز در سیستم همجوشی کاتالیزور میونی دوگانه پیشنهادی، به میزان قابل توجهی نسبت به یک سیستم راکتور همجوشی کاتالیزور میونی، کاهش داد. بطوریکه میزان تریتیوم مورد لزوم یک سیستم همجوشی کاتالیزور میونی را از ۱۴۰ کیلوگرم در سال به حدود ۷۰ گرم در سال می‌رساند در حالت قطبیده سیستم، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در میزان تریتیوم مصرفی ندارد. در قسمت دوم رساله، کاهش هزینه انرژی تولید پابون منفی از طریق پارامترهای مهم مؤثر بر میزان بهره و نرخ مصرف انرژی برای تولید پابون منفی و تعیین شرایط بهینه تولید آن در همجوشی کاتالیزور میونی، مورد تحقیق قرار گرفته است. محاسبات انجام شده در این رساله نشان می‌دهد که کاهش انرژی ذرات فرودی در ماده هدف در اثر پراکندگی کولمبی، عاملی مهم در میزان بهره و در نتیجه نرخ مصرف انرژی برای تولید پابون منفی است.

۱۳۷۴۵ ۱۴۰۱۳ قربانعلی‌لو، محمد. محاسبه تابع توزیع انرژی الکترون در لیزر CO₂-N₂. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، به راهنمایی: لطیفی، حمید. ۱۳۷۶. ۷۰ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

انرژی ENERGY / لیزر دی اکسید کربن CARBON DIOXIDE LASER / تابع توزیع DISTRIBUTION FUNCTION / الکترون ELECTRON چکیده: در این مقاله بعد از یک مطالعه نسبتاً کلی روی لیزر دی اکسید کربن و اثر فلوی گاز بر روی بهره و توان خروجی توابع توزیع تعادلی و غیر تعادلی دو حالت کلی برای یک سیستم گازی مورد مطالعه قرار گرفته و انواع فرآیندهای برخوردی با توجه به اهمیتی که این فرآیندها روی توابع توزیع ذره می‌توانند داشته باشند مشخص گردیده‌اند. بعد از مطالعاتی که ذکر گردید نهایتاً تابع توزیع انرژی الکترون در لیزر CO₂ خالص در فشارهای پائین (زیر ۱۰۰ تور) و برای شرایط خواص که فقط برخورد الکترون و مولکول غالب بود مورد محاسبه قرار گیرد و در نهایت امر اثر گاز کمکی N₂ در لیزر CO₂ مورد مطالعه قرار گرفته و تابع توزیع انرژی برای لیزر N₂-CO₂ محاسبه گردیده تمام این محاسبات یک توزیع غیر ماکسولی را برای تابع توزیع نشان می‌دهد که با افزایش مقدار $\frac{E}{N}$ این توزیع به توزیع ماکسولی نزدیک می‌گردد. تابع توزیع انرژی الکترون اهمیت بسیار بالایی را در مطالعه خواص تخلیه الکتریکی و اپتیم کردن توان خروجی لیزر دارد و از این رو کسانی که با لیزرهای گازی سروکار دارند نیاز مبرمی به این پارامتر خواهند داشت. محاسبات کامپیوتری که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته به زبان فرترن ۷۷ می‌باشد.

۱۳۷۴۶ ۱۴۳۵۷ مظلوم، محسن. معادله KDV و حل سالیوتونی آن در سیالات. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، به راهنمایی: سادات‌گوشه، سیامک. ۱۳۷۵. ۱۰۷ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

معادله کورتوگ - دیوریس KORTWEG-DEVRIES EQUATION / سالیوتون SALITON / سیال FLUID / موج منفرد SOLITARY WAVE چکیده: هدف اصلی ما از انجام این پایان‌نامه بدست آوردن معادله kdv (کورتوگ - دیوریس) تعمیم یافته است که یک موج سالیوتونی روی سطح سیالات را با در نظر گرفتن لزجت و هدایت گرمایی سیال ارائه می‌دهد.

۱۳۷۴۷ ۱۳۸۲۵ وفادارعلی، هادی. اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی با استفاده از فریزهای ماره. کارشناسی ارشد (فیزیک). دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، به راهنمایی: نوسلی، محمدتقی. ۱۳۷۶. ۱۰۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. تابع انتقال اپتیکی OPTICAL TRANSFER FUNCTION / اندازه گیری MEASUREMENT / فریز ماره MOIRE FRINGE

چکیده: اندازه گیری تابع انتقال امروزه در ارزیابی دستگاههای اپتیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین سبب تاکنون دستگاههای مختلفی مبتنی بر مبانی

استیریک با استفاده از تکنیک پروتوپلاست فیوژن توسط A. niger
 . کارشناسی ارشد (میکروبیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم، به‌راهنمایی:
 نوحی، اشرف‌السادات؛ مظاهری‌اسدی، مهناز. ۱۳۷۶. ۱۲۸. صفحه، تصویر، جدول،
 نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و
 انگلیسی.

اسید استیریک CITRIC ACID / تولید PRODUCTION / پروتوپلاست فیوژن
 PROTOPLAST FUSION / اسپریلوس نیجر ASPERGILLUS NIGER

چکیده: در این مطالعه تأثیر تکنیک پروتوپلاست فیوژن در تولید اسید استیریک
 با استفاده از سوش اسپریلوس نیجر ۵۰۱۰ PTCC در محیط کشت حاوی ملاس
 چغندر بررسی شد. ابتدا اسپورسوش در زمانهای مختلف ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ دقیقه
 تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش قرار گرفت سپس برای بدست آوردن دو سویهٔ والد
 مناسب برای انجام تکنیک پروتوپلاست فیوژن، موتانهای بدست آمده از نظر صفات
 افتراقی مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً دو موتان که دارای صفت افتراقی متمایز بودند
 بدست آمد. سویهٔ موتانت M ۲۵ - ۵۰۱۰- در حضور کریستال یوله به مقدار ppm
 ۱۴۰ و سویهٔ موتانت M ۳ - ۵۰۱۰- حضور بنومیل به مقدار ppm ۴۰ قادر به رشد
 بودند. این دو موتان به عنوان سویه‌های والد انتخاب شدند. پس از طی این مراحل،
 تکنیک پروتوپلاست فیوژن انجام شد. برای حذف دیوار سلولی و تشکیل
 پروتوپلاست‌ها از آنزیم Novozym ۲۳۴ با غلظت $5 \frac{mg}{ml}$ استفاده گردید. ادغام
 پروتوپلاست‌ها در حضور پلی اتیل گلیکول با وزن مولکولی ۴۰۰۰ و با غلظت $30 \frac{W}{V}$
 درصد انجام گرفت و در زمان مجاورت آن با سوسپانسیون پروتوپلاست‌ها حدود
 ۲۵-۲۰ دقیقه بود. پس از انجام پروتوپلاست فیوژن و بازیابی پروتوپلاست‌ها در محیط
 مناسب فزانت‌های نوترکیب با صفات افتراقی از بین کلنی‌های بدست آمده غربال
 شدند. سپس فزانت‌های بدست آمده از نظر تولید استیریک مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 برخی از فزانت‌ها تولیدی مشابه یکی از سویه‌ها، برخی تولیدی حد واسط دوسویه و
 برخی تولیدی پایین‌تر از هر دو و بعضی دیگر تولیدی بالاتر از هر دو سویه داشتند.

**۱۳۷۵۲ ۱۳۴۱۳ خساتی، حسین. جداسازی
 میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده کلسترول از منابع محیطی و تغییر
 سویه برتر به منظور تولید استروئیدها.** کارشناسی ارشد (بیولوژی
 (میکروبیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم، به‌راهنمایی: ملک‌زاده، فریدون؛
 طباطبائی‌زیدی، مجتبی. ۱۳۷۶. ۱۱۱. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه
 به فارسی و انگلیسی.

جداسازی ISOLATION / میکروارگانیسم MICROORGANISM / کلسترول
 CHOLESTEROL / سویه STRAIN / استروئید STEROID

چکیده: تحقیق حاضر جهت شناخت راههای عملی تولید مواد استروئیدی از
 کلسترول به کمک میکروارگانیسم‌های جدا شده از منابع محیطی انجام گرفته است. در
 جداسازی میکروارگانیسم توانا از منابع محیطی مناسب (پساب و خاک) از میان ۴۰۰
 سویه با توان تجزیه کلسترول سویه M۴ که پس از ۹ روز قادر به تجزیه ۹۹ درصد
 کلسترول در محیط کشت حاوی ۰/۲ درصد کلسترول بود، جدا گردید. از این سویه
 برای انجام مراحل بعدی کار استفاده شد. در شناسایی سویه M۴ از آزمایش‌های ویژه
 بیوشیمیایی استفاده گردید و با مراجعه به رفرنسها بطور آزمایشی در جنس
 آگروباکتریوم (Agrobacterium sp.) قرار داده شد. مراحل بعدی مطالعه متابولیسم
 کلسترول در محیط ۰/۲ درصد کلسترول و عصاره مخمر (۳ گرم در لیتر) توسط سویه
 M۴ بود که تولید متابولیت ۴-کلستن ۳-ان در این شرایط توسط این باکتری نشان
 داده شد. همچنین متابولیسم کلسترول توسط باکتری M۴ در حضور مقادیر مختلف
 سم‌مانت‌کننده آنزیمی (۲ و ۲- بی‌پیریدیل) که با مهار آنزیمهای ۵-۹- هیدروکسیلاز
 (۲-۱) (۲-۱) دهیدروناز از تجزیه حلقه‌های سیکلوپنتانو پرهیدروفناتون جلوگیری می‌کند،
 مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله پایانی با استفاده از اشعه ماوراء بنفش (UV) سعی
 شد توان سویه M۴ در تجزیه کلسترول تغییر داده شود. که در این رابطه دو نوع جهش
 یافته جدا گردید. جهش یافته اول بدون حضور سم‌مانت‌کننده آنزیمی و در محیط کشت
 حاوی ۰/۲ درصد کلسترول قادر به تولید استروئیدهایی مانند AD و ۴-کلستن ۳-ان

که متأثر از جاذبه خورشید و ماه می‌باشد حوضچه‌ها و خورها در حاشیه دریاها توسط
 سدهایی بسته می‌شوند و می‌توان با تنظیم زمان باز و بسته نمودن دریچه این سدها
 اختلاف سطح آب مد و جزر بین حوضچه‌ها و سطح دریای آزاد را حفظ نمود و
 جریان تنظیم شده خروج آب از دریچه سد بین این دو سطح آب می‌تواند توربین
 ژنراتوری را به حرکت درآورده و تولید الکتریسیته کند. مطالعات و اندازه‌گیریها در بندر
 امام خمینی (ره) نشان داد خور دورق که از انشعابات اصلی خور موسی است در
 شمالی‌ترین قسمت با جزر و مد تیروزی و حداکثر اختلاف سطح ۶/۴ متر دارای کلیه
 خصوصیات اجرا پروژه‌های بهره‌گیری از انرژی جزر و مد می‌باشد و می‌توان با توجه
 به مصرف‌کنندگان بزرگی همچون مجتمع بندری امام خمینی (ره) و شرکتهای
 پتروشیمی بخشی از نیاز شبکه برق منطقه را تأمین کرد. لازم به ذکر است این منبع
 انرژی عاری از هر گونه آلودگی محیطی می‌باشد و لذا نظر بسیاری از پژوهشگران
 زیست‌محیطی را نیز به خود جلب نموده است.

**۱۳۷۵۰ ۱۳۴۱۷ ممیز، لادن. مدل‌سازی عددی جزر و مد در
 خور موسی.** کارشناسی ارشد (فیزیک دریا). دانشگاه شهید چمران اهواز،
 دانشکده علوم دریایی. به‌راهنمایی: خالقی‌زواره، حسن. ۱۳۷۶. ۱۴۸. صفحه، جدول،
 نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدلسازی MODELLING / جزر و مد TIDE / خور موسی KHOWR-E MUSA
 / خور ماهشهر KHOWR-E MAHSHAHR

چکیده: در این تحقیق مدل عددی خطی باروتروپیک جزر و مد بصورت دو
 بعدی در منطقه خور موسی و خور ماهشهر ارائه شده است. مبنای مدل
 هیدرودینامیک بر اساس انتگرال‌گیری در امتداد عمودی بر روی عمق از معادلات آب
 کم عمق و پیوستگی پایه‌گذاری شده است و شتاب کوریولیس مقداری ثابت در نظر
 گرفته شده و بر روی عرض جغرافیایی منطقه محاسبه گردیده است. جهت حل
 معادلات از روش تفاضل متناهی Finite difference و جهت شبکه‌بندی کل منطقه از
 روش "C" ARACAWA استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز عبارتند از: مشخصات
 هندسی محیط و مشخصات فیزیکی نظیر ضریب زبری بستر (Cd) و با توجه به غیر
 یکنواخت بودن محیط علاوه بر شرایط مرزی شرایط اولیه نیز لازم و ضروری
 می‌باشد. شکل خط ساحلی به طور هندسی از روی نقشه خور موسی رسم شده و
 برای حل معادلات بکار برده می‌شود. این مدل برای عکس‌العمل خور موسی نسبت
 به نیروی جزر و مد ارائه شده و در آن شبیه‌سازی عددی بکار رفته است. در این مدل
 نیروی جزر و مد با استفاده از ارتفاع‌های جزر و مدی در طول مرز دریائی آزاد اعمال
 می‌شود و تغییرات ارتفاع جزر و مد بر حسب زمان در مرز دریائی آزاد از حوضه
 توسط آنالیز فوریه در مدل اعمال می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی‌های عددی بر اساس
 جریان و حدود ارتفاع سطح دریا بیان می‌گردد. با استفاده از این مدل می‌توان (الف)
 کنتورهای مشخصه ارتفاع آب (ب) توزیع کنتورهای هم سرعت (ت) توزیع برداری
 جریان (ج) جهت جریان، برای عکس‌العمل خور موسی به نوسانات جزر و مد نیمه
 روزانه در طول مرز دریائی آزاد پس از سیکل‌های جزر و مدی در هر لحظه از زمان با
 دقت خواسته شده پیش‌بینی کرد. ضریب زبری بستر با ضرایب اصطکاک توجه دوم
 Cd که در این مدل حاصل از اجرای برنامه کامپیوتری بدست آمده در بازه‌ای در حدود
 10^{-4} تا 10^{-3} می‌باشد. کاربرد عمده مدل، بررسی جریانهای جزر و مدی در دریا در
 حالت دوبعدی در صفحه می‌باشد و بخصوص در پروژه‌های مهندسی سواحل و بنادر
 و مسائل مربوط به آنها از قبیل تجهیزات و ساختمانهای ساحلی، آلودگی، رسوبگذاری
 و تعلیق و اختلاط کارائی دارد. بطور کلی می‌توان گفت در جریانهای دریایی هر جا که
 تغییرات در مولفه عمودی سرعت وجود نداشته باشد (و یا قابل چشم‌پوشی باشد)
 بررسی جریانهای جزر و مدی بوسیله این مدل در منطقه خور موسی و خور ماهشهر
 امکان‌پذیر خواهد بود.

میکروپشناسی

۱۳۷۵۱ ۱۳۸۰۹ آهنی‌آذری، آنیسیا. افزایش تولید اسید

می‌باشد. به نظر می‌رسد در این جهش یافته، تولید آنزیمهای مؤثر بر حلقه‌های فانتونی مهار شده است. جهش یافته دوم از همان مسیر سویه اصلی M۴ اما بسیار سریعتر کلسترول را تجزیه می‌کند بطوریکه قادر است در مدت ۳ روز ۹۹ درصد کلسترول محیط کشت حاوی ۱/۲ درصد کلسترول را تجزیه نماید. متابولیسم کلسترول توسط این جهش یافته در حضور مهارکننده آنزیمی ۲ و ۲- بی‌پیریدیل نیز بررسی شد که نتایج حاصله بیانگر کارایی بهتر و سریعتر این باکتری نسبت به سویه اصلی M۴ است.

۱۳۷۵۳ ۱۴۰۱۴ لطیفی، علی محمد. بررسی مکانیسمها و بهینه‌سازی جذب اورانیوم توسط باکتری MGF.۴۸ و جداسازی سویه باکتریایی جدید با توان جذب بالاتر. کارشناسی ارشد (میکروبیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: ملک‌زاده، فریدون؛ غفوریان، حسین. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اورانیم URANIUM / جذب ABSORPTION / جداسازی ISOLATION / سویه باکتریایی BACTERIAL STRAIN / پseudomonas / چکیده: در این مطالعه، توان جذب، مکانیزم جذب و اثر فاکتورهای مختلف روی جذب اورانیوم توسط باکتری MGF.۴۸ (جدا شده از پساب کارخانه صنایع ذوب فلزات در جنوب تهران) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که در pH ۶/۵-۶/۸ بیشترین جذب صورت گرفته و قسمت اعظم آن در ۵ دقیقه اول رخ می‌دهد. بعد از این زمان، میزان جذب به کندی افزایش می‌یابد. مقدار جذبی که طی چند دقیقه اول صورت می‌گیرد، عمدتاً جذب سطحی بوده و جزء فاز غیر وابسته به متابولیسم در نظر گرفته می‌شود. از بین فندهای مورد مطالعه که به عنوان منبع کربن و انرژی برای رشد باکتری مورد استفاده قرار داده شد گزیلوز بیشترین اثر را روی جذب اورانیوم نشان داد و ترتیب اثر بقیه به صورت گزیلوز < آرابینوز < مانوز < مالتوز < گلوکز بود. گرسنگی سلول، به مدت ۱۶ ساعت، بدون اضافه کردن بعدی منبع انرژی، منجر به افزایش جذب تا حداکثر مقدار خود یعنی ۱۹۸/۲ mg U/gr dryweight گردید. در رابطه با جذب آنزیماتیک اورانیوم، بررسیها نشان داد که باکتری MGF.۴۸ واجد آنزیم فسفاتاز بوده و این آنزیم در جذب اورانیوم نقش موثری را ایفا می‌کند. سازگار کردن باکتری MGF.۴۸ با غلظتهای مختلف اورانیوم، نه تنها باعث افزایش جذب نشد. بلکه روی میزان جذب فلز اثر منفی نشان داد. در این راستا، جهت مطالعه بیشتر با جداسازی یک میکروارگانیزم دیگر، مقاوم به فلزات (مخمر ۱۰۵) و پس از افزایش مقاومت آن با سازش دادن، ارتباط افزایش مقاومت، با میزان جذب مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با افزایش مقاومت، میزان جذب کاهش می‌یابد. در بررسی مکانیزم جذب اورانیوم توسط باکتری MGF.۴۸، اثرات کاهشی حرارت، UV، جداکننده‌ها (Uncouplers) و مهارکننده‌های سنتز ATP و زنجیره انتقال الکترون، و از طرفی اثر افزایش بعضی فاکتورها مانند اثر فندها و آنزیم فسفاتاز روی جذب، همگی حاکی از وجود سیستم جذب دو فاز می‌باشد. جدای از مطالعه فوق، نمره تلاشی که جهت وابسته به آن در این باکتری می‌باشد. جدای از مطالعه فوق، نمره تلاشی که جهت جداسازی میکروارگانیزمهای جدید با قدرت جذب بالا صورت گرفت باکتری MGL-۷۵ بود که قدرت تولید آگزوبلی مر توسط آن بالا بوده و میزان جذب اورانیوم به وسیله این باکتری ۵۴۳/۷۵ mgU/gr dry.wt می‌باشد. که به احتمال قوی این توان جذب بالا در ارتباط با پلی‌مرهای خارجی مترشحه از باکتری است. زمانی که سعی شد فقط از پلیمرهای خارج سلول باکتری استفاده شود. میزان جذب افزایش یافته و به ۷۰۰ mgU/gr dry.wt رسید که این مقدار در مقایسه با گزارشات ارائه شده توسط دیگر محققین بسیار چشمگیر و قابل توجه می‌باشد.

۱۳۷۵۴ ۱۳۶۵۷ مظاهری‌تهرانی، مریم. رنگزدایی پساب کارخانجات نساجی توسط قارچها و انتخاب سویه مناسب. کارشناسی ارشد (میکروبیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: نژادستاری، طاهر؛ مظاهری‌اسدی، مهناز. ۱۳۷۶. ۱۲۰ صفحه، تصویر، جدول،

نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رنگزدایی DECOLORIZATION / سویه STRAIN / قارچ FUNGUS / فاضلاب SEWAGE / روش رقیق‌سازی DILUTION METHOD / نساجی TEXTILE / کارخانه ریسندگی SPINNING MILL / تصفیه بیولوژیکی BIOLOGICAL TREATMENT
چکیده: پساب کارخانجات نساجی پس از تیمارهای مختلف شیمیایی - فیزیکی و بیولوژیکی حاوی انواعی از مواد شیمیایی، رنگها و بسیاری مواد موزان و سرطانتزا می‌باشد که ورود این مواد به اکوسیستم‌های خشکی و آبی خطرآفرین است و همچنین ورود و تجمع این مواد سمی در بدن موجودات آبی و ماهیان در نهایت در ادامه زنجیره غذایی به انسان منتقل گشته و اثرات زیان‌آوری چون مسمومیت در انسان دارد. در این تحقیق پس از مطالعه ۲۰ سویه قارچی یک سویه آسپرژیلوس نیجر در بایئو انتخاب شد که در جریان یک طرح تحقیقاتی از خلیج گرگان جداسازی شده است. این قارچ بر روی نمونه‌های پساب کارخانه نساجی با فکار کشت داده شد و پس از انجام آزمایشهای گوناگون تأثیر درجه حرارت، زمان، PHهای مختلف و انتخاب بهترین منبع کربن و ازت (ساکاروز و کلروآمونیم) و انجام مراحل آدابناسیون شوش تکامل یافته‌ای بدست آمد که نسبت به منبع نیتروژن و کربن با مقدار می‌نیم به ترتیب ۱/۲ و ۱/۶ گرم در لیتر آذاپته شد و پاسخ بسیار مناسبی در فرآیند رنگزدایی پساب نشان داد. (۹۶-۹۰ درصد رنگزدایی در مدت زمان ۲۰-۱۹ ساعت) با بررسی مکانیسم فرآیند رنگزدایی با شکستن سلول به وسیله دستگاه اولتراساوند مشخص گردید که رنگزدایی پساب توسط قارچ در نتیجه جذب سطحی و درون سلولی می‌باشد و میزان جذب سطحی بیشتر بوده و سهم بیشتری در رنگزدایی دارد (۶۵/۱۴ درصد). آزمایش تیمار سلولهای سونیکیت شده نیز این مطلب را تأیید می‌کند و تأثیر سورفکتانتهای غیر یونی نشان داد که این مواد با تغییر پیوندهای هیدروفوبیک - هیدروفیلیک غشاء سلول باعث کاهش جذب رنگ می‌شوند و ممکن است غشاء سلول قارچ نیز مانند دیواره سلولی آن در جذب و پیوند شدن رنگها نقش داشته باشد. بررسی جذب رنگ در ستون توسط توده سلولی مرده با جریان پیوسته و ناپوسته پساب نشان می‌دهد که جذب فقط در سطح سلول انجام می‌شود و کارایی قارچ در جریان ناپوسته در رنگزدایی پساب، به دلیل افزایش زمان مجاورت میسلیم قارچ با پساب بیشتر است. به طور کلی ۱ گرم در لیتر میسلیم قارچ (برحسب وزن خشک) قادر است ۱/۲۵ گرم در لیتر رنگهای نساجی (پیگمنت و راکتیو) را در مدت ۳-۴ روز بیش از ۸۰ درصد رنگبری کند.

۱۳۷۵۵ ۱۳۶۳۴ مظاهریون، فاطمه. تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آروماتیک توسط قارچها. کارشناسی ارشد (میکروبیولوژی). دانشگاه تهران، دانشکده علوم. به راهنمایی: امتیازی، گیتی؛ نژادستاری، طاهر. ۱۳۷۵. ۱۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه بیولوژیکی BIOLOGICAL DEGRADATION / ترکیب آروماتیک AROMATIC COMPOUND / قارچ FUNGUS / آنیلین ANILINE / کروماتوگرافی لایه نازک THIN LAYER CHROMATOGRAPHY / آمونیاک AMMONIA / کلر CHLORINE / آسپرژیلوس نیجر ASPERGILLUS NIGER / آنتراسن ANTHRACENE / فوزاریوم FUSARIUM

چکیده: ترکیبات آروماتیک حلقوی معمولاً توسط کارخانه‌ها وارد خاک، پساب، رودخانه‌ها و دریاها می‌شوند و باعث آلودگی محیط زیست اطراف می‌گردند. این ترکیبات سمی در اثر مصرف آب آلوده در کبد حیوانات تجمع پیدا کرده و در ایجاد سرطان مؤثر می‌باشند. بدون شک یکی از عوامل مؤثر در از بین بردن آلاینده‌های محیطی تجزیه باکتریایی است، در حالیکه تجزیه این مواد توسط قارچها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تجزیه آنیلین و مشتقات آن و آنتراسن و ترکیبات مشابه آنتراسن از ۱۷ نوع قارچ استفاده گردید و از مجموعه آنها برای اولین بار در دنیا قارچ آسپرژیلوس نیجر تجزیه‌کننده آروماتیک بعنوان تنها منبع کربن و انرژی و در بین قارچهای انتخاب شده قارچ فوزاریوم، بهترین تجزیه‌کننده آنیلین و مشتقات آن بود. فوزاریوم قادر به تجزیه آنیلین بعنوان تنها منبع کربن و انرژی بوده و در حالیکه میزان تجزیه آنیلین و تولید آمونیاک در حضور گلوکز و عدم حضور گلوکز

آنتراسن ۱۲/۵ گرم در لیتر افزایش وزن خشک از خود نشان دهد. با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (T.L.C) وجود متابولیت کاتکول در محیط کشت آنتراسن به اثبات رسید. آسپرژیلوس نیجر قادر است سایر ترکیبات نفتی را به عنوان تنها منبع کربن و انرژی مورد استفاده قرار داده و تجزیه نماید و در این پژوهش آسپرژیلوس نیجر قادر به تجزیه فناترن، آلینارین، آتراکینون، هیدروکینون، نفتالین، سیکلوهگزان، فنل و تولوئن بود و در محیط ۵mM نفتالین، ۲mM آتراکینون و ۲mM فناترن حدود ۱۲ گرم در لیتر افزایش وزن خشک از خود به اثبات رسانید. با وجود اینکه اطلاعات مربوط به تجزیه ترکیبات آروماتیک توسط قارچها عمدتاً از طریق کومتابولیسم است. در این پژوهش نشان داده شده که آسپرژیلوس نیجر در سطح وسیعی قادر به تجزیه ترکیبات آروماتیک حلقوی بدون نیاز به شرایط کومتابولیسم می باشد و قادر است ترکیبات آروماتیک حلقوی را تجزیه نموده و از آنها بعنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده نماید.

تقریباً یکسان بود ولی در شرایط کومتابولیسم رشد بیشتری از خود نشان داد به طوری که بعد از یک ماه انکوباسیون ۱۱/۵ گرم در لیتر وزن خشک از این قارچ مشاهده گردید. قارچهای دیگر از جمله ریزوپوس، پنی سیلیوم، کلادوسپوریوم، تریکودرماریسی، آلترناریا، آسپرژیلوس نیجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه نیز قادر به تجزیه آنیلین بودند ولی قدرت تجزیه ای آنها کمتر از فوزاریوم بود. تولید آمونیاک، افزایش وزن بیوماس و کاهش جذب در ۵۹۰ نانومتر و شناسائی متابولیت کاتکول از طریق کروماتوگرافی لایه نازک (T.L.C) مؤید تجزیه آنیلین توسط فوزاریوم می باشد. اگرچه فوزاریوم، آنیلین و مشتقات آن را بهتر تجزیه می کرد ولی کلادوسپوریوم بیشترین عمل تجزیه را بر روی آنیلین بلو در شرایط کومتابولیسم از طریق حذف رنگ آنیلین بلو، تولید آمونیاک و افزایش وزن خشک از خود نشان داد. تجزیه آنیلین بلو توسط کلادوسپوریوم برای اولین بار در دنیا مطرح می شود. در این تحقیق آسپرژیلوس نیجر بهترین قارچ تجزیه کننده آنتراسن و ترکیبات مشابه آنتراسن شناخته شد. این قارچ قادر بود از آنتراسن به عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده کند و در محیط حاوی ۲mM

علوم پز شکی

ANALYSIS / جمعیت / POPULATION / ارزیابی / EVALUATION / ۱۳۷۰ / ۱۳۷۰

چکیده: کنترل باروری و تعداد موآلید از اهداف عمده برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای می‌باشد در تحقیقی که انجام شده است به منظور مشخص شدن تأثیر نسبی برخی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی میزان باروری کل از مدل رگرسیون خطی چندگانه و مدل مسیری استفاده شده است با برازش دادن مدل‌های مذکور بر روی اطلاعات سرشماری سال ۱۳۷۰ نتایج زیر بدست آمده‌اند. الف) مدل رگرسیون خطی مناسب که میزان تأثیر نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر میزان باروری کل را نشان می‌دهد و در عین حال قادر به پیش‌بینی روند آن در سال‌های بین دو سرشماری می‌باشد بصورت زیر است: $XY = 0.27 - 0.0261 + 0.075\% X5 + 0.11$ که در آن XY نسبت شهرنشینی و $X4$ نسبت زنان شوهردار ۴۹-۱۵ ساله و $X5$ نسبت زنان باسواد ۴۹-۱۵ ساله به کل زنان ۴۹-۱۵ ساله و Y میزان باروری کل می‌باشند. ب) معادلات مسیری پیش‌بینی باروری بصورت زیر مسی باشد. $Z4 = 0.24 - 0.017$ که در آن $Z4$ مقدار استاندارد شده متغیر Z و Z مقدار استاندارد شده متناظر با X و e عبارت خطای ناشی از متغیرهای ناشناخته می‌باشند. نتایج آنالیز مسیری نشان می‌دهند که مهمترین متغیرها در کنترل میزان باروری کل به ترتیب عبارتند از: ۱) نسبت زنان باسواد ۴۹-۱۵ ساله کشور به کل زنان ۴۹-۱۵ ساله، بصورت منفی بر روی باروری کل تأثیر می‌گذارد. ۲) نسبت شهرنشینی بصورت منفی بر روی میزان باروری کل تأثیر می‌گذارد. ۳) نسبت زنان شوهردار ۴۹-۱۵ ساله به کل زنان ۴۹-۱۵ ساله، بصورت مثبت بر روی باروری کل تأثیر می‌گذارد. در صورتیکه روابط علیتی بین متغیرها برقرار باشند بکارگیری روش آنالیز مسیری بر رگرسیون چندگانه ارجحیت دارد.

آموزش مدارک پزشکی

۱۳۷۵۸ / ۱۳۷۵۷ پورحسینی، محمد ابراهیم. مقایسه میانگین مدت اقامت بیماران جراحی قلب باز در بیمارستان‌های خصوصی و آموزشی (دولتی) شهر تهران - ۱۳۷۴. کارشناسی ارشد (آموزش مدارک پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی. به راهنمایی: طیبی، جمال‌الدین. ۱۳۷۶. ۱۱۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیمار PATIENT / جراحی قلب باز OPEN HEART SURGERY / بیمارستان خصوصی PRIVATE HOSPITAL / تهران TEHRAN / طول مدت اقامت (بیمار) AVERAGE LENGTH OF STAY / میزان بازده تخت BED TURNOVER RATE / عمل‌های پاس BY PASS SURGERY / بیمارستان دولتی GOVERNMENT HOSPITAL / دی.آر.جی DRG

چکیده: تأثیر و اهمیت استفاده بهینه از امکانات و تسهیلات درمانی کشور و لزوم به کارگیری صحیح از نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده در این بخش در افزایش بهره‌وری مؤسسات بهداشتی و درمانی به خوبی روشن می‌باشد. از جمله مواردی که به نظر می‌رسد بهره‌وری مناسب و مؤثر در بخش‌های بستری بیماران را کم‌اثر می‌نماید، اقدامات طولانی و غیرضروری بیماران در بیمارستان‌های می‌باشد. این نوشتار تحقیقی است در باب این موضوع که مدت اقامت یا زمان بستری بیماران در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهر تهران (و در این پژوهش میانگین اقامت بیماران جراحی قلب باز) تا چه اندازه است. تحقیق در سطح بیمارستان (۴ بیمارستان خصوصی و ۴ مورد دولتی) در سطح شهر تهران و در مورد بیمارستانی که در سال ۱۳۷۴ تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته‌اند انجام شده است. پژوهش با استخراج اطلاعات مورد نیاز از جمله مدت زمان اقامت بیمار قبل و بعد از عمل جراحی، بیمه و یا عدم بیمه بودن بیمار، از پرونده بیماران ترخیص شده در سال ۱۳۷۴ انجام گردیده است. اطلاعات داده‌ها در جداول بخصوصی که به همین منظور تهیه شده‌اند جمع‌آوری و با میانگین اقامت مطلوب که از پزشکان جراح قلب و عروق استعلام شده مقایسه گردیده‌اند. با مطالعه این مجموعه اقدامات غیرضروری و طولانی مدت در کلیه بیمارستان‌های مورد

آمار حیاتی

۱۳۷۵۶ / ۱۳۳۶۱ خسروی‌راد، محمدهادی. تعیین خطر نسبی و ارزیابی عوامل مؤثر بر دیابت در شهر اصفهان و تجزیه و تحلیل مدل‌های پروبیت و لوجیت در بیان این عوامل. کارشناسی ارشد (آمار حیاتی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: حاجی‌زاده، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دیابت / ISFAHAN / اصفهان / ISFAHAN / مدل لوجیت / LOGIT MODEL / مدل پروبیت / PROBIT MODEL / تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / خطر احتمالی / RISK / ارزیابی / EVALUATION

چکیده: این تحقیق با هدف اصلی تعیین مهمترین عوامل خطر ساز بیماری دیابت و تعیین برآورد پارامترها در مدل‌های لوجیت و پروبیت انجام گرفته است و تعیین برآورد خطر نسبی عوامل فوق بر بیماری دیابت نیز یکی از اهداف این تحقیق می‌باشد. جامعه مورد بررسی کلیه افراد بالای ۱۰ سال در شهر اصفهان می‌باشد و اطلاعات موجود توسط مرکز تحقیقات دیابت اصفهان بصورت نمونه‌گیری دومرحله‌ای با حجم ۴۸۶۲ نفر جمع‌آوری گردیده که از این تعداد ۱۳۰ نفر مبتلا به دیابت بوده‌اند. برای مدل‌بندی در هر یک از مدل‌های پروبیت و لوجیت از روش گام به گام استفاده گردیده، از بین کلیه متغیرهای مورد بررسی متغیرهای سن، فشار خون، تری‌گلیسرید و شاخص حجم بدن (BMI) مؤثر بودند و متغیرهای سطح سواد، جنس و ازت اوره خون و کلسترول از نظر آماری از مدل حذف شدند. ضمناً اثر متقابل کلیه متغیرهای موجود در مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت که فقط در مدل لوجیت اثر متقابل سن و تری‌گلیسرید به همراه سایر متغیرها وارد مدل شد. مدل لوجیت برازش شده به داده‌ها بصورت زیر می‌باشد:

$$\ln \frac{P}{1-P} = 7/0.33 + 0.38VAGE + 4.02BLOOD(2) + 66.01BLOOD(3) + 78.37VMI(2) + 10.33BMI(3) + 1.274BMI(4) + 1.709TG(2) - 0.191TG*AGE$$

مدل پرابیت برازش شده به داده‌ها بصورت زیر می‌باشد:

$$\text{Probit}(P) = -3/1842 + 0.134AGE + 171.0BLOOD(2) + 28.6BLOOD(3) + 296.9TG(2) + 51.9BMI(4) + 4.10BMI(3) + 295.9BMI(2)$$

از نظر آماری انحراف مدل لوجیت برازش شده برابر $11.06/27\%$ $D2$ و انحراف پروبیت برازش شده $11.06/4\%$ $D2$ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هیچ یک از دو مدل بر دیگری از نظر آماری ارجحیت ندارد و ملاک انتخاب بین دو بستگی به سهولت (از نظر اعمال ریاضی) و دسترسی به برنامه‌های کامپیوتری دارد که از این نظر مدل رگرسیون لجستیک بهتر است. از نظر تحقیق اپیدمیولوژیک نتایج زیر بدست آمد: ۱- اکثر افراد دیابتی در گروه‌های سنی بالا قرار دارند بطوری که ۴۲ درصد افراد دیابتی بالای ۵۰ سال می‌باشند. ۲- سطح تری‌گلیسرید بطور محسوس در افراد دیابتی از افراد گروه کنترل بالاتر بود. ۳- در بررسی فشار خون مشخص شد کسانی که بعنوان بیمار فشار خون شناخته می‌شوند (بر مبنای W.H.O) تقریباً ۲ برابر کسانی که دارای فشار خون طبیعی می‌باشند در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارند. بنابراین توجه به نقش فشار خون در ازدیاد عوارض دیابت لزوم کنترل دقیق آنرا می‌طلبد. ۳- در مورد چاقی به این نتیجه می‌رسیم که کسانی که چاق می‌باشند تقریباً ۳/۵ برابر کسانی که لاغر می‌باشند در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارند. بنابراین لزوم کنترل دقیق وزن جهت کنترل دیابت و عوارض آنرا می‌طلبد.

۱۳۷۵۷ / ۱۳۳۸۵ سادات‌هاشمی، مهدی. ارزیابی روشهای آنالیز چندگانه و مسیری در تبیین وضعیت باروری در ایران. کارشناسی ارشد (آمار حیاتی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: حاجی‌زاده، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ایران IRAN / باروری / FECUNDITY / تجزیه و تحلیل آماری / STATISTICAL

نظر و بخصوص در بیمارستانهای دولتی (آموزشی) آشکار می‌گردد. این میزان اقامتهای غیرضروری به خصوص در مدت زمان بستری بیمار قبل از عمل جراحی بیشتر از اقامتهای اضافی در بعد از عمل جراحی می‌باشد. در مبحث تأثیر بیمه و سازمانهای بیمه در کنترل اقامتهای غیرضروری مشاهده گردید که در میانگین اقامت بیماران بیمه شده و غیربیمه‌ای اختلاف معنی‌داری وجود ندارد یعنی این سازمانها علیرغم پرداختهای هنگفتی که جهت این دسته از بیماران خود می‌پردازند کنترلی بر موضوع میزان اقامت بیماران تحت پوشش خود ندارند. در مقایسه داده‌های بیمارستانهای خصوصی و دولتی هرچند که هر دو دسته از بیمارستانها بیشتر از حد مطلوب اقامت بیماران را بستری می‌نمایند ولیکن اختلاف مشاهده شده در میزان اقامت در این بیمارستانها معنی‌دار بوده و بیمارستانهای دولتی (آموزشی) مدت زمان طولانی‌تر مبادرت به بستری بیمار می‌نمایند.

ارتوپدی

۱۳۷۵۹ ۱۳۸۹۴ پزشکی، سعید. گزارش نتایج درمان جراحی در شکستگی شفت فمور اطفال ۵ تا ۱۴ ساله. دکترای تخصصی (ارتوپدی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: زارع، جلیل. یزد. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۴۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

شفت فمور FEMORAL SHAFT / کودک CHILD / شکستگی FRACTURE / جراحی SURGERY / استخوان ران FEMUR

چکیده: از مهرماه ۱۳۷۵ لغایت مهر ۱۳۷۶ هفده بیمار با متوسط سن ۷/۶ سال (از ۵ تا ۱۳ سال) تحت درمان جراحی شکستگی شفت فمور قرار گرفتند. چهار بیمار دختر و بقیه پسر بودند. ۱۵ بیمار به روش فیکساتور خارجی درمان شدند که از این تعداد هفت بیمار با تکنیک پین و پلاستر و هشت بیمار با فریم فلزی تحت درمان قرار گرفتند. یک بیمار با پیچ و یک بیمار با Intramedullary nail درمان شدند. متوسط دوره بستری بیماران ۴/۶ روز (از ۳ تا ۱۲) روز بود که در مقایسه با روش کشش و گچ‌گیری (۲۳ روز) که روش درمان استاندارد محسوب می‌شود کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. عوارض حاصله عبارت بودند از دو مورد شکستگی پین و باقی ماندن نوک پین در استخوان که بیشتر حاصل اشتباه تکنیکی بود. ۵ مورد دفریمیته زوایه‌ای که همگی کمتر از حدود قابل قبول دفریمیته‌های زوایه‌ای این سن که ده درجه می‌باشد قرار داشتند و یک مورد دفریمیته چرخشی به صورت External Rotation به مقدار ۱۵ درجه که مشکل عملکردی برای بیمار بوجود نمی‌آورد. نتایج حاصله از این روش درمانی حداقل معادل روش استاندارد می‌باشد با این مزیت که مدت بستری بیمار کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد و مراقبت و نگهداری کودک تسهیل می‌گردد.

انگل شناسی پزشکی

۱۳۷۶۰ ۱۳۹۹۲ رایبانی، محمد. مطالعه آلودگی انگلهای روده‌ای در بیماران تالاسمی و افراد غیرتالاسمی استان بوشهر. کارشناسی ارشد (انگل شناسی پزشکی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: دلیمی اصل، عبدالحسین. ۱۳۷۶. ۱۸۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیمار PATIENT / انگل روده‌ای INTESTITINAL PARASITE / بررسی بالینی CLINICAL SURVEY / استان بوشهر BOOSHEHR PROVINCE / تالاسمی THALASSEMIA / تریکوسترونژیلیوس TRICHOSTRONGYLUS

چکیده: هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی بیماران تالاسمی مازور به آلودگی انگلهای روده‌ای می‌باشد. در این مطالعه ابتدا ۲۰۰ بیمار تالاسمی مازور به عنوان مورد و ۲۰۰ نفر افراد سالم غیرتالاسمی مازور به عنوان شاهد که از نظر جنس و

سن با هم جور بودند انتخاب شدند، سپس در ۳ نوبت در فصلهای پاییز، زمستان و بهار از نظر ابتلا به انگلهای روده‌ای در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های مدفوع با روش تغلیظ فرمالین اثر مورد آزمایش قرار گرفت به علاوه جهت یافتن ائوسینیت کریپتوسپوریدیوم از روش رنگ آمیزی زیل نلسون اصلاح شده سرد هنریکسن استفاده شد. شایعترین آلودگی در بیماران تالاسمی مربوط به زیاردیالامیلیا ۵۳ نفر (۲۶/۵ درصد)، همینولپیس نانا ۱۵ نفر (۷/۵ درصد) و کریپتوسپوریدیوم ۱۱ نفر (۵/۵ درصد) بوده که از لحاظ آلودگی تفاوت معنی‌داری با افراد غیرتالاسمی نداشته است. همچنین اختلاف معنی‌داری بین میزان آلودگی کلی انگلهای روده‌ای در بیماران تالاسمی ۱۰۲ نفر (۵۱ درصد) و در افراد غیرتالاسمی ۱۰۷ نفر (۵۳/۵ درصد) مشاهده نگردید. $P > 0.05$ ولی در مورد کرم تریکوسترونژیلیوس آلودگی در جامعه تالاسمی از جامعه غیرتالاسمی بیشتر و اختلاف معنی‌دار بوده است ($P < 0.05$). همچنین در این مطالعه آلودگی بر حسب متغیرهای جنس، سن، سواد، شغل پدر، فصل سال، محل سکونت، آب آشامیدنی، وضعیت خانه و نگهداری حیوانات اهلی در هر دو جامعه بررسی شده است. علیرغم تضعیف سیستم ایمنی در بیماران تالاسمی مازور به علت تعویض مکرر خون و رسوب آهن در بافتهای بدن در مقایسه با افراد سالم غیرتالاسمی تفاوت معنی‌داری از نظر ابتلا به انگلهای روده‌ای در بیماران تالاسمی مشاهده نشده است دلیل این امر ممکن است مربوط به نحوه زندگی، رعایت بهداشت و پیشگیری و مراقبت توسط والدین این بیماران باشد.

۱۳۷۶۱ ۱۳۹۹۳ سبزواری نژاد، غلامعلی. بررسی رشد و توسعه لارو اکیونوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی. کارشناسی ارشد (انگل شناسی پزشکی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: دلیمی، عبدالحسین. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اکیونوکوکوس گرانولوزوس ECHINOCOCCUS GRANULOSUS / موش MOUSE / کیست هیداتید HYDATID CYST

چکیده: به منظور بررسی رشد کیست هیداتید ثانویه و تعیین مستعدترین حیوان آزمایشگاهی ۳۶ سر موش سوری، ۲۷ سر موش صحرائی، ۲۷ سر هامستر و ۵ سر خرگوش، با تزریق داخل صفاقی لارو اکیونوکوکوس گرانولوزوس گوسفندی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس به مدت ۹ ماه، ماهیانه تعداد معینی از حیوانات کالبدگشایی شده و محوطه صفاقی، کبد، ریه، کلیه و طحال از نظر آلودگی به کیست، مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی کیست هیداتید ثانویه در موش سوری از ماه سوم تشکیل گردید و در ماههای بعدی بخصوص ماه هشتم و نهم در کلیه موشها کیست هیداتید به تعداد زیاد رشد کرده، بطوری که در دو سر از موشهایی که در ماه نهم کالبدگشایی شدند، تعداد ۸ و ۱۴ کیست در محوطه صفاقی آنان مشاهده گردید. کلیه کیست‌ها غیربارور و استریل بوده، و با بالا رفتن مدت آلودگی بر تعداد موش‌های مثبت و تعداد کیست‌ها افزوده می‌گردد. بررسی مقاطع بافتی، دیواره کیس و واکنش سلولهای دفاعی را نشان می‌دهد. در دو سر از پنج سر خرگوش تحت آزمایش، کیست هیداتید ثانویه تشکیل گردید و بجز یک مورد موش صحرائی که در ماه نهم کالبدگشایی، دارای یک کیست استریل بود، در بقیه موشهای صحرائی و هامسترها کیست هیداتید ثانویه مشاهده شد.

ایمنی شناسی و سرم شناسی

۱۳۷۶۲ ۱۳۳۷۹ رئیس‌المحدثین، محمود. بررسی وضعیت ایمنی سلولهای NK در افرادی که در معرض گاز خردل قرار گرفته‌اند. کارشناسی ارشد (ایمونولوژی و سرولوژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: محمدحسن، زهیر. ۱۳۷۵. ۸ + ۱۷۶ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ایمنی (پزشکی) IMMUNITY / گاز خردل MUSTARD GAS / سلول کشنده

طبیعی FLOWCYTOMETRY / NATURAL KILLER CELL / فلوسایتومتری

Zn-chelator نیز باشد.

چکیده: در ۲۳ بیمار مبتلا که در معرض گاز خردل قرار گرفته بودند، گلبولهای سفید خون محیطی، مارکرهای سلول NK، NK فعال مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی‌ها با استفاده از روشهای میکروسکوپی و فلوسایتومتری انجام شد. طبق پرونده‌های پزشکی از ۲۳ بیمار مبتلا، ۱۷ نفر Sever، ۴ بیمار Moderate و ۲ بیمار Mild بودند. نتایج حاصل از بررسی تعداد WBC بیماران نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین افراد بیمار و نرمال وجود دارد. (میانگین در افراد بیمار ۶۳۹۶ عدد در میلی‌لیتر مگکب خون و در افراد نرمال ۷۶۱۴ عدد بود). همچنین در خون محیطی این افراد وجود اشکال نابالغ گلبولهای سفید و قرمز از قبیل میلوپیت، متالوسیت، باندسل، میکروسیت، آنیزوسیتوز و... پیش‌پشم می‌خورد. در بررسی فلوسایتومتری، میانگین درصد لنفوسیت در افراد بیمار $25/52 \pm 9/72$ درصد و در افراد نرمال $22/23 \pm 6/46$ درصد بود که اختلاف معنی‌دار را نشان می‌داد. در بررسی مارکر CD56 در سلولهای NK، در گیت‌های لنفوسیتی و MNC، وجود اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید. درصد سلولهای $CD56^+$ در گیت لنفوسیت بیماران $11/96 \pm 5/17$ درصد و در افراد نرمال $15/04 \pm 5/98$ درصد و در گیت MNC، در بیماران $10/10 \pm 4/88$ درصد و در افراد نرمال $12/20 \pm 5/84$ درصد بود. همچنین سلولهای $CD56^+/25^+$ در بیماران در گیت لنفوسیت $2/1 \pm 1/85$ درصد و در افراد نرمال $1/40 \pm 1/17$ درصد و در گیت $MNC: 2/23 \pm 1/17$ درصد در بیماران و $1/52 \pm 1/74$ درصد در افراد نرمال بود که اولی اختلاف معنی‌دار را نشان می‌داد. در قسمت دیگری از این تحقیق، تعداد مطلق این سلولها مورد بحث قرار گرفت که باز هم اختلاف معنی‌دار بین گروه بیمار و شاهد مشاهده شد. در پایان مقایسه این سلولها در گریدهای مختلف انجام شد که معنی‌دار نبود.

بافت‌شناسی و جنین‌شناسی

۱۳۷۶۳ ۱۳۸۶۸ سقا، محسن. اثر گلو تاتیون ورودی بر کروماتین هسته اسپرم انسان. کارشناسی ارشد (بافت‌شناسی و جنین‌شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: نصراللهانی، محمدحسین. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. گلو تاتیون GLUTATHIONE / هسته اسپرم SPERM NUCLEUS / اسپرم SPERM / پروتامین PROTAMINE / کروماتین CHROMATIN / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE

چکیده: در طی فرآیند اسپرم‌وزنی، پروتامینها به جای هسته‌های متصل به DNA اسپرم را گرفته و کروماتین اسپرم بسیار متراکم می‌شود. با عبور اسپرم از اپی‌دیدیم این کروماتین پایدار می‌شود که این پایداری ناشی از اکسیداسیون اسید آمینه سیستئین مولکولهای پروتامین و ایجاد پلهای دی‌سولفیدی می‌باشد، به هر حال برخی از گروههای تیول پروتامینها به شکل غیراکسید باقی می‌مانند و در نهایت به هنگام انزال به Zn مترشح از پروستات متصل می‌شوند. پس از لقاح، هسته اسپرم نامتراکم می‌شود که این نامتراکم شدن ناشی از وجود گلو تاتیون (GSH) در اوپلاسم تخمک می‌باشد. در روش ICSI تزریق اسپرمهای دارای غشای پلاسمایی سالم به درون تخمک ممکن است سبب تأخیر در تشکیل پیش هسته نر شود. بنابراین تسهیل در فرآیند نامتراکم شدن کروماتین هسته اسپرم (NCD) در محیط *in vitro* پی‌شاز ICSI ممکن است تأخیر ذکر شده را جبران نماید. به همین دلیل ما تأثیر غلظتهای مختلف گلو تاتیون و روی را در زمانهای مختلف بر نامتراکم شدن کروماتین اسپرم انسان در محیط *in vitro* بررسی کردیم. میزان NCD اسپرمها با روش سدیم دودسیل سولفات (SDS) ارزیابی شد که این ماده (SDS) غشای پلاسمایی اسپرمها را از بین برده و سبب می‌شود که NCD رخ دهد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که گلو تاتیون در نامتراکم کردن اسپرمها در محیط *in vitro* مؤثر بوده و این کار را احتمالاً با احیا کردن پلهای دی‌سولفیدی بین مولکولهای پروتامینی انجام می‌دهد. همچنین Zn، NCD ناشی از تأثیر GSH را مهار می‌کند. همچنین این نتایج نشان داد که ممکن است GSH یک

بهداشت

۱۳۷۶۴ ۱۴۰۴۷ سلیمانیان، اردلان. ارزیابی و مقایسه دی‌فنیل متان دی‌ایزوسیانات و اثرات تنفسی آن بر روی کارگران دو کارخانه یخچالسازی و ارائه روشهای کنترلی مناسب. کارشناسی ارشد (بهداشت حرفه‌ای). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: قضایی، صمد. ۱۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی EVALUATION / دی‌فنیل متان دی‌ایزوسیانات DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE / کارخانه یخچالسازی REFRIGERATOR FACTORY / اثر تنفسی RESPIRATORY EFFECT / کنترل CONTROL / کارگر WORKER / تهران TEHRAN

چکیده: امروزه صنعت اسفنج‌سازی از صنایع مهم هر کشوری بشمار می‌رود بطوریکه تولیدات آن در فرآورده‌های مختلفی چون عایقهای اکوستیک، اسباب‌بازی، تجهیزات ورزشی، مبلمان، لوازم خانگی و غیره استفاده می‌شود همچنین از جمله کاربردهای مهم این ماده به عنوان بهترین ماده عایق در یخچال‌سازی می‌باشد. در فرایند تولید اسفنج‌های پلی‌اورتان MDI به عنوان یک ماده شیمیایی نقش اصلی را بازی می‌کند، لذا به منظور ارزیابی این ماده در هوای محیط کارگاهها و نیز ناحیه تنفسی کارگران در معرض، تحقیق فوق در دو کارخانه یخچال‌سازی شهر تهران انجام شد. دو کارخانه مورد نظر، دارای مواد اولیه یکسان و تولیدات مشابه بودند ولی یکی از آنها دارای تجهیزات مناسب جهت تزریق اسفنج بود. نتایج اندازه‌گیری MDI به روش رنگ‌سنجی نشان داد که میانگین غلظت هوای محیط کار و تماس فردی کارگران در قسمت تزریق یکی از کارخانجات بالاتر از حد استاندارد می‌باشد و این مقادیر به ترتیب برابر ۰/۰۲۶ و ۰/۰۵۲ پی‌بی‌ام است (TWA-MDI% ۰۰۵). همچنین برای ارزیابی اثرات تنفسی، ۷۶ نفر از کارگران در معرض و ۷۰ نفر از کارمندان بخش اداری دو کارخانه که در معرض MDI نبودند و از نظر سن و قد اختلاف معنی‌داری نداشتند ($P > 0.05$) انتخاب شدند. ارزیابی علایم تنفسی مشخص کرد که بین میزان شیوع علایم تنفسی از قبیل سرفه، خلط، تنگی نفس، خس خس سینه در هنگام کار گروه مورد و شاهد در سطح آماری ۰/۰۵ اختلاف معنی‌دار وجود دارد و این اختلاف در کارخانه با غلظت بالا بیشتر به چشم می‌خورد. مقایسه میانگین شاخصهای تنفسی PEF، ۲۵-۷۵، FEV₁، FEV₁/FVC، VC، FVC، کارگران در ابتدای هفته (شروع شیفت کار) با انتهای هفته (پایان شیفت کار) عدم اختلاف معنی‌دار در سطح ۰/۰۵ نشان داد. نتایج آزمون تی تست بر روی کارگران مورد و شاهد بین میانگین شاخصهای فوق‌الذکر اختلاف معنی‌داری نشان داد و این در حالی است که انجام این آزمون در هر کارخانه بطور مجزا، فقط در کارخانه با غلظت بالا این اختلاف مشاهده شد ($P < 0.05$). بنابراین در پایان مشخص شد که نوع وسایل بکار گرفته شده در قسمت اسفنج‌سازی می‌تواند در کاهش ظرفیت تنفسی مؤثر باشد.

۱۳۷۶۵ ۱۳۹۴۵ فلاح، حوریه. بررسی منابع آبهای زیرزمینی شهر سمنان و مقایسه آن با استانداردهای موجود. کارشناسی ارشد (مهندسی بهداشت محیط). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: ناصری، سیمین. ۱۳۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کیفیت آب WATER QUALITY / آب زیرزمینی GROUND WATER / آزمایش شیمیایی CHEMICAL TEST / آزمایش میکروبی MICROBIAL TEST / سمنان SEMNAN

چکیده: شهرستان سمنان مرکز استان سمنان در $35/33$ درجه عرض شمالی و $52/23$ درجه طول شرقی و در ناحیه مرکزی ایران واقع می‌باشد. در این تحقیق، منبع

آب شرب شهر سمنان از نظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشکلات موجود شناسایی شده و راه حل‌های عملی برای رفع آنها پیشنهاد گردند تا قبل از ۱۳۷۰ آب آشامیدنی شهر سمنان از طریق چاه‌های عمیق تأمین می‌گردید، ولی به علت نامطلوب این آبها، چشمه گل رودبار که حقا به کشاورزان منطقه درجین و سمنان بود به سیستم آب شرب سمنان پیوست و چاههایی که از نظر شرب کیفیت مطلوب نداشتند به کشاورزان واگذار گردید، در حال حاضر تنها ۳ حلقه چاه که نسبت به بقیه دارای کیفیت بهتری بوده‌اند همراه با چشمه گل رودبار جهت مصرف آب آشامیدنی شهر سمنان اختصاصی داده شده‌اند. دبی چشمه گل رودبار ثانیه / لیتر ۴۲۰ است که از این مقدار ثانیه / لیتر ۳۳۰ برای شرب و ثانیه / لیتر ۹۰ برای کشاورزی روستای درجین و سمنان تنظیم می‌گردد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان مصرف آب با توجه به جمعیت شهر سمنان در سال ۱۳۷۵، روز / مترمکعب ۲۱۷۱۹/۲۹۵ است که با توجه به این اعداد، کمبود آب به میزان روز / مترمکعب ۱۰۳۴/۲۸۶ وجود دارد که این کمبود توسط مخازن ذخیره جبران می‌گردد. در بحث کیفی، آب آشامیدنی سمنان در سال ۱۳۷۵ و در ماههای مهر، آبان، آذر و دی مورد نمونه برداری و آزمایش قرار گرفت (هر ماه دو نمونه) و آزمایشات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی شیمیایی بر روی آنها انجام شد. پارامترهای مورد بررسی در آزمایشات شیمیایی و فیزیکی شیمیایی به شرح زیر می‌باشند: کلرور، سولفات، سدیم، فلورور، کلسیم، منیزیم، سختی کل، قلیائیت کل، T.D.S، هدایت الکتریکی، pH سختی موقت و سختی دائم. نتایج آزمایشات در بخش پارامترهای شیمیایی نشان داد که کلیه پارامترها به جز فلورور و منیزیم، کمتر و یا برابر حد استاندارد می‌باشند. با توجه به متوسط دمای شهر سمنان که بین ۱۶/۳ تا ۱۷/۷ درجه سانتیگراد می‌باشد و حداقل مقدار فلورور مورد نیاز برای آب آشامیدنی در این دما، با توجه به جداول استاندارد ۱۹۹۳، لیتر / میلی گرم ۰/۹ می‌باشد، میانگین فلورور شهر سمنان لیتر / میلی گرم ۰/۸۶۰ کمتر از حد استاندارد است و همچنین غلظت منیزیم صددرصد نمونه‌ها از حد استاندارد بیشتر است. این مطالعه نشان داد که طبق نمودار شولر، آب آشامیدنی سمنان در دسته آبهای قابل قبول برای شرب قرار دارد. نتایج بخش آنالیز میکروبی نمونه‌ها که در آنها کل باکتری، MPN و اشرشیاکلی مورد آزمایش قرار گرفتند مشخص نمود که فقط چاه شماره ۱۲ آلودگی میکروبی داشته است، به این ترتیب که ۹۰/۶۲ درصد نمونه‌ها فاقد کلیفرم و ۹/۳۸ درصد نمونه‌ها دارای ۳۰۰ کلیفرم بوده‌اند. همچنین در هیچ یک از نمونه‌ها آلودگی مدفوعی مشاهده نگردید (اشرشیا صفر). برای رفع مشکلات موجود، براساس نتایج بدست آمده روشن شد که لازم است برنامه‌ریزی جهت افزودن فلورور به آب آشامیدنی صورت پذیرد. متقابلا در مورد غلظت بالای منیزیم، کاربرد یک روش حذف سختی، باید مورد مطالعه قرار گیرد.

آب شرب شهر سمنان از نظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشکلات موجود شناسایی شده و راه حل‌های عملی برای رفع آنها پیشنهاد گردند تا قبل از ۱۳۷۰ آب آشامیدنی شهر سمنان از طریق چاه‌های عمیق تأمین می‌گردید، ولی به علت نامطلوب این آبها، چشمه گل رودبار که حقا به کشاورزان منطقه درجین و سمنان بود به سیستم آب شرب سمنان پیوست و چاههایی که از نظر شرب کیفیت مطلوب نداشتند به کشاورزان واگذار گردید، در حال حاضر تنها ۳ حلقه چاه که نسبت به بقیه دارای کیفیت بهتری بوده‌اند همراه با چشمه گل رودبار جهت مصرف آب آشامیدنی شهر سمنان اختصاصی داده شده‌اند. دبی چشمه گل رودبار ثانیه / لیتر ۴۲۰ است که از این مقدار ثانیه / لیتر ۳۳۰ برای شرب و ثانیه / لیتر ۹۰ برای کشاورزی روستای درجین و سمنان تنظیم می‌گردد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان مصرف آب با توجه به جمعیت شهر سمنان در سال ۱۳۷۵، روز / مترمکعب ۲۱۷۱۹/۲۹۵ است که با توجه به این اعداد، کمبود آب به میزان روز / مترمکعب ۱۰۳۴/۲۸۶ وجود دارد که این کمبود توسط مخازن ذخیره جبران می‌گردد. در بحث کیفی، آب آشامیدنی سمنان در سال ۱۳۷۵ و در ماههای مهر، آبان، آذر و دی مورد نمونه برداری و آزمایش قرار گرفت (هر ماه دو نمونه) و آزمایشات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی شیمیایی بر روی آنها انجام شد. پارامترهای مورد بررسی در آزمایشات شیمیایی و فیزیکی شیمیایی به شرح زیر می‌باشند: کلرور، سولفات، سدیم، فلورور، کلسیم، منیزیم، سختی کل، قلیائیت کل، T.D.S، هدایت الکتریکی، pH سختی موقت و سختی دائم. نتایج آزمایشات در بخش پارامترهای شیمیایی نشان داد که کلیه پارامترها به جز فلورور و منیزیم، کمتر و یا برابر حد استاندارد می‌باشند. با توجه به متوسط دمای شهر سمنان که بین ۱۶/۳ تا ۱۷/۷ درجه سانتیگراد می‌باشد و حداقل مقدار فلورور مورد نیاز برای آب آشامیدنی در این دما، با توجه به جداول استاندارد ۱۹۹۳، لیتر / میلی گرم ۰/۹ می‌باشد، میانگین فلورور شهر سمنان لیتر / میلی گرم ۰/۸۶۰ کمتر از حد استاندارد است و همچنین غلظت منیزیم صددرصد نمونه‌ها از حد استاندارد بیشتر است. این مطالعه نشان داد که طبق نمودار شولر، آب آشامیدنی سمنان در دسته آبهای قابل قبول برای شرب قرار دارد. نتایج بخش آنالیز میکروبی نمونه‌ها که در آنها کل باکتری، MPN و اشرشیاکلی مورد آزمایش قرار گرفتند مشخص نمود که فقط چاه شماره ۱۲ آلودگی میکروبی داشته است، به این ترتیب که ۹۰/۶۲ درصد نمونه‌ها فاقد کلیفرم و ۹/۳۸ درصد نمونه‌ها دارای ۳۰۰ کلیفرم بوده‌اند. همچنین در هیچ یک از نمونه‌ها آلودگی مدفوعی مشاهده نگردید (اشرشیا صفر). برای رفع مشکلات موجود، براساس نتایج بدست آمده روشن شد که لازم است برنامه‌ریزی جهت افزودن فلورور به آب آشامیدنی صورت پذیرد. متقابلا در مورد غلظت بالای منیزیم، کاربرد یک روش حذف سختی، باید مورد مطالعه قرار گیرد.

بیماریهای داخلی

۱۳۷۶۷ ۱۳۶۰۶ کلانترمهرجردی، محمدحسین. تعیین مناسب‌ترین رژیم آماده‌سازی کولون برای انجام کولونوسکوپی. تخصص داخلی (داخلی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: سلمان‌روغنی، حسن. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۹۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

کولونوسکوپی / COLONOSCOPY / کولون / COLON / رژیم دارویی / DRUG REGIMEN / آماده‌سازی / PREPARATION / درمان دارویی / MEDICATION / عفونت / INFECTION

چکیده: برای اینکه بتوانیم یک رژیم دارویی که بتواند بیشترین پاکیزگی کولون را ایجاد کند تا زمینه لازم جهت یک کولونوسکوپی خوب فراهم شود، ما یک مطالعه از مهرماه سال هفتاد و چهار تا مهرماه هفتاد و پنج انجام دادیم که در این مطالعه از ۱۳۲ بیمار استفاده شده است که این بیماران به علل مختلف احتیاج به کولونوسکوپی داشتند و به طور تصادفی بیماران را تحت سه رژیم C-B-A قرار دادیم. رژیم A شامل مایعات و قرص بیزاکودیل، رژیم B شامل مایعات، قرص بیزاکودیل، روغن کرچک و رژیم C شامل قرص بیزاکودیل، شیاف بیزاکودیل و روغن کرچک می‌شد. هدف ما از این بررسی و مطالعه این نکته بود که مناسب‌ترین رژیم که بتواند بهترین پاکیزگی و کمترین ناراحتی و عارضه را ایجاد کند تعیین کنیم. در این مطالعه از ۱۳۲ بیمار استفاده شده است که شامل ۸۰ مرد و ۵۲ زن هستند. ۳۵ نفر تحت رژیم A، ۳۸ نفر تحت رژیم B و ۵۹ نفر تحت رژیم C قرار گرفتند. نتیجه این مطالعه بدینصورت بود که رژیم

۱۳۷۶۶ ۱۳۳۶۲ مولوی، علی. ارزیابی میزان گاز کلر در یک کارخانه کلر - آلکالی و اثرات تنفسی آن. کارشناسی ارشد (بهداشت حرفه‌ای). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: ثنائی، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کلر / CHLORINE / دستگاه تنفس / RESPIRATORY SYSTEM / اثر / EFFECT / کارخانه / FACTORY / فلزا / ALKALI / دم‌سنجی / SPIROMETRY

چکیده: علی‌رغم کاربرد گسترده کلر در صنایع، مطالعات زیادی در مورد میزان تماس افراد شاغل در صنایع مربوط به آن و همچنین اثرات تنفسی آن انجام نشده است. به منظور ارزیابی میزان تماس افراد شاغل در یک کارخانه کلر - آلکالی با کلر و اثرات تنفسی آن، تحقیقی مقطعی انجام شد. در این کارخانه، کلر به روش سلول جیوه‌ای جهت تولید کلروفریک و کلر مایع (حالت تولیدی "الف") و یا فقط به منظور تهیه کلروفریک (حالت تولیدی "ب") تولید می‌شود. به طور متوسط نصف ایام سال کارخانه در حالت الف و بقیه ایام در حالت ب کار می‌کند. نتایج ارزیابی کلر نشان می‌دهد که میانگین تماس فردی ۱۲ ساعته کارگران کارخانه کلر - آلکالی در حالت "الف" (۰/۳۴ پی‌پی‌ام) بیش از حالت "ب" (۰/۲۳ پی‌پی‌ام) است. متوسط تماس فردی کارگران واحدهای مختلف کارخانه به طور کلی در سال کمتر از TLV تعدیل شده

بیماریهای گوش و حلق و بینی

۱۳۷۲۱ ۱۳۵۸۷ گلشیری، علی. بررسی اثر لیدوکائین در بیماران مبتلا به وزوز (Tinnitus) با علت نامعلوم. دکترای تخصصی (گوش و حلق و بینی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: جوشن، اصغر. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۹۰ صفحه، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

لیسیدوکائین LIDOCAINE / وزوز TINNITUS / گوشش EAR / درمان OTOLARYNGOLOGY / جراحی SURGERY / گوش و حلقشناسی

چکیده: در مدت اولین سال دستیاری خود، شیوع وزوز و مشکلات درمانی آن یکی از آزاردهندهترین علائمی است که بیماران گوش و حلق و بینی مبتلا به آن هستند مشاهده کردم. رنج و ناراحتی بیماران مبتلا به وزوز که از اختلال در شنیدن، تمرکز حواس و خواب می کشیدند شاهد بودم و می دیدم بسیاری از بیماران دچار وزوز و علت عدم درک بیماری خود توسط همسر، نزدیکان و حتی بعضی از پزشکان دچار افسردگی و اضطراب بودند. پس از مشورت با جناب آقای دکتر جوشن استاد ارجمند بخش گوش و حلق و بینی، تصمیم گرفتم اثر لیدوکائین را به صورت وریدی بررسی نمایم. قبلاً گزارشات منی بر اثر زودگذر لیدوکائین روی بعضی از بیماران مبتلا به وزوز در دسترس بود. ما می خواستیم تزریق مکرر وریدی ۱۰۰ میلی گرم لیدوکائین را در ۴ نوبت به فاصله یک هفته روی بیماران مبتلا به وزوز با علت مشخص نشده که مدتی بیش از ۳ ماه طول کشیده و شدتی متوسط تا شدید دارد بررسی کنیم و اثرات لیدوکائین را در بهبود وزوز به مدت یکسال با پیگیری بیماران در این مدت ارزیابی نمایم. حدود ۲۰۰ بیمار مبتلا به وزوز را که توسط جناب آقای دکتر جوشن و دیگر همکاران معرفی می شدند معاینه نمودم. بیمارانی که در معاینه گوش و حلق و بینی طبیعی بودند و شرح حال آنها حاکی از وزوز نوع غیرارتعاشی بود و سابقه بیماریهای دیابت، فشارخون، هیپرلیپیدمی و بیماریهای تیروئید وجود نداشت بار دیگر روی آنها آزمایشاتی جهت بررسی قند خون و میزان تری گلیسرید و کلسترول خون انجام شد. اشخاصی که آزمایشات طبیعی داشتند ادیومتری تون خالص و تمپانومتري برای آنها انجام گرفت از میان این گروه به دلیل محدودیت تعداد بیماران نتوانستیم بطور قطعی آن را ثابت کنیم. جزئیات اطلاعات بدست آمده در ۲۲ جدول تنظیم شده است که در پایان رساله از مد نظر خواهد گذشت.

۱۳۷۲۲ ۱۳۸۹۱ مرادی محمودآبادی، علی. بررسی انواع عوامل باکتریال در اوتیت مزمن میانی و تعیین شیوع آنها در بیماران بخش و درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید رهنمون یزد با بررسی ۱۲۰ مورد نمونه. دکترای تخصصی (گوش و حلق و بینی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: کریمی، قاسم. یزد. ۱۳۷۵-۱۳۷۴. ۹۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

التهاب گوش میانی OTITIS MEDIA / عفونت INFECTION / باکتری BACTERIUM / یزد YAZD

چکیده: اوتیت میانی عبارت است از التهاب گوش میانی، سلولهای هوایی ماستوئید و شیپور استنش بدون توجه به علت و مدت آن می باشد. به عنوان یک قاعده کلی عفونتهای حاد گوش میانی در عرض یک دوره شش هفته ای بهبود می یابند و اگر ترشح چرکی بیشتر از این مدت ادامه یابد، معمولاً موجب ایجاد تغییرات غیرقابل برگشت در شکاف گوش میانی و استخوان زیر آن می شود و به سوی مزمن شدن پیش می رود و ما در این طرح با بررسی نمونه های مورد نظر انواع عوامل باکتریال و شیوع آنها را مشخص می نمایم. این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی می باشد. در این مطالعه با مراجعه به بخش و درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید رهنمون و گرفتن نمونه ترشحات گوش میانی با سوآب استریل در بیمارانی که به علت اوتیت مدیای مزمن بستری یا به درمانگاه گوش و حلق و بینی مراجعه کرده اند و طبق هماهنگی قبلی که با آزمایشگاه بیمارستان شهید رهنمون به عمل آمده بود و بردن

C بیشترین فراوانی را از نظر نتیجه عالی در مردان داشته است، در حالیکه این نتیجه در زنان مربوط به رژیم A می شود. در مردان رژیم A ۴۳ درصد نتیجه خوب داشته است اما نتیجه خوب در هر سه رژیم در گروه زنان یکسان است. به هر حال در جامعه مردان بهترین نتیجه مربوط به رژیم C بوده است. شایعترین علت مراجعه بیماران جهت کولونوسکوپی در این مطالعه خونریزی از رکتوم بوده است که ۴۹ درصد موارد را شامل می شده است و کمترین علت مراجعه توده شکمی بوده است که ۵ درصد موارد را شامل می شده است. در کل هیچکدام از رژیم ها مشکل چندانی در بیماران ایجاد نکرده است و رژیم C از بقیه رژیمها بهتر تحمل شده است.

بیماریهای زنان و زایمان

۱۳۷۶۸ ۱۳۸۸۹ عقیلی، ترانه. بررسی اپیدمیولوژیک تخمدان پلی کیستیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دکترای تخصصی (زنان و زایمان). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: کریم زاده مبدی، محمد علی. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۰۰ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. همه گیری شناسی EPIDEMIOLOGY / یزد YAZD / تخمدان پلی کیستیک POLYCYSTIC OVARY / دانشجو COLLEGE STUDENT

چکیده: مقدمه و هدف: تولید بیش از حد آندروژن ها توسط تخمدان با علائمی به صورت هیرسونیسم، قاعدگی نامنظم، چاقی و نازایی خود را ظاهر می سازد و منجر به PCO می شود هدف ما در این تحقیق بررسی اپیدمیولوژیک تخمدان پلی کیستیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ بوده است. روش مطالعه: ۷۰۰ نفر از دانشجویان دختر مورد مطالعه قرار گرفتند برای هر فرد پرسشنامه ای که به ضمیمه آمده است، ترتیب داده شد و افرادی از جمعیت که حداقل دو علامت بالینی از علائم هیرسونیسم، قاعدگی نامنظم یا اولیگونوره، چاقی، نازایی، آمنوره و نامنظمی قاعدگی طولانی حوالی سن منارک را داشتند، به عنوان مبتلایان به PCOD از نظر بالینی جدا شدند. برای این افراد آزمایشات FSH ، LH ، PRL ، TSH ، تستوسترون و DH انجام داده شد و گروهی که از نظر آزمایشگاهی هیپرآندروژنیسم داشته و پرولاکتین آنها طبیعی بود و علائم عدم تخمک گذاری یعنی نامنظمی قاعدگی یا اولیگونوره را داشتند، مبتلایان به PCOD در نظر گرفته شدند. ۲۷/۱ درصد جمعیت مورد مطالعه ما از نظر بالینی و ۶/۳ درصد با توجه به معیارهای فوق دچار PCOD بودند. شیوع PCOD در افرادی که سن منارک آنها بالاتر از ۱۴ سال بود بیشتر بوده است. در این مطالعه علائم کلینیکی در افراد مبتلا به PCOD به ترتیب شیوع عبارت بود از قاعدگی نامنظم و اولیگونوره (هر کدام ۷۷/۳ درصد)، هیرسونیسم (۶۸/۲ درصد)، چاقی (۳۶/۴ درصد) و قاعدگی نامنظم طولانی حوالی سن منارک (۳۱/۸ درصد)، آمنوره (۲۲/۷ درصد) و نازایی ۹/۱ درصد بودند. سابقه فامیلی در افراد درجه اول نسبی مبتلا به PCOD به ترتیب فشار خون (۵۴/۵ درصد)، هیپرلیپیدمی (۵۴/۵ درصد)، دیابت (۴۵/۵ درصد)، چاقی و نازایی توأم در خانواده نسبی پدري (۱۸ درصد) چاقی و نازایی توأم در خانواده نسبی مادری (۱۳/۶ درصد) بود. درصد شیوع PCOD در افراد با سابقه فامیلی چاقی و نازایی توأم در خانواده نسبی پدري و سابقه فامیلی هیپرلیپیدمی از همه دیگر سوابق بیشتر بوده و بیش از ۳/۶ برابر افرادی بود که این سابقه را نداشتند. - (PV % از سه هفته در سه سال گذشته، سرفه به طور مرتب به مدت حداقل سه ماه در ۱ سال و تنگی نفس در حال استراحت در دو گروه در سطح ۰/۰۵ با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد. نتایج اسپرومتری نشان می دهد که میانگین VC درصد، FVC درصد، FEV درصد، FEV/FVC درصد، تفاوت FEV1/FVC با مقدار پیش بینی شده و Mv - lnd درصد اندازه گیری شده بعد از ۴۸ ساعت استراحت و در ابتدای شیفت، با مقادیر مربوط به گروه شاهد در سطح ۰/۰۵ تفاوت معنی داری ندارد. میانگین این شا

اصطلاح پیش‌درمانی روحی روانی انجام گرفت و برای بیماران گروه سه هر دو روش تواما انجام شد. بعد از جمع‌آوری نتایج همانطور که انتظار می‌رفت بیمارانی که فقط برای آنها پیش‌درمانی دارویی انجام شده بود بیشترین درصد اضطراب را داشتند و گروهی که برای آنها هر دو روش تواما انجام شده بود

پرستاری

۱۳۷۲۴ ۱۳۵۰۵ اویسی‌پور، رکسانا. بررسی ارتباط بین شیوه‌های رهبری سرپرستان با انگیزه حرفه‌ای پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال ۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (پرستاری - آموزش مدیریت بیمارستان). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، به راهنمایی: باروق، نسرین. ۱۳۷۶. ۱۶۷ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سبک رهبری / LEADERSHIP STYLE / سرپرستار HEADNURSE / انگیزش / MOTIVATION / حرفه / PROFESSION / پرستار NURSE / بیمارستان HOSPITAL / دانشگاه علوم پزشکی تهران / ۱۳۷۵ ۱۳۷۵

چکیده: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که جهت بررسی ارتباط بین شیوه‌های رهبری سرپرستان با انگیزه حرفه‌ای پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام گرفته است. محیط پژوهش شامل ۲۶ بخش داخلی (بزرگسال) بوده و جامعه پژوهش را کلیه پرستاران و سرپرستان شاغل در بخش‌های داخلی (بزرگسال) بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تشکیل داده است که از میان آن تمام ۲۶ پرستار، و ۷۱ نفر پرسنل پرستاری بعنوان نمونه پژوهش (جمعاً ۹۶ نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه، و شامل پرسشنامه انگیزه حرفه‌ای و پرسشنامه رهبری بوده است. جهت جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشگر شخصاً در مواقع مناسب به بخش‌های مورد نظر مراجعه کرده و پرسشنامه‌های تنظیم شده را در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار داده و پس از تکمیل، آنها را تحویل گرفته است. در رابطه با هدف کلی پژوهش، یافته‌ها بیانگر آن بودند که بین شیوه‌های رهبری سرپرستان با انگیزه حرفه‌ای پرسنل پرستاری در این پژوهش، ارتباط معنی‌دار آماری وجود نداشته است.

نمونه‌های گرفته شده در اسرع وقت به آزمایشگاه جهت کشت و تعیین نوع میکروارگانیسم بوجود آورنده اوتیت مدیای مزمن در هر دو محیط هوازی و بی‌هوازی انجام می‌گرفت و پس از گرفتن نمونه با استفاده از پرسشنامه‌هایی که از قبل تهیه گردیده بود، بیماران را مورد بررسی قرار دادیم و بیمارانی را جهت مطالعه انتخاب کردیم که سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک سیستمیک با موضعی در چند روز اخیر نداشته باشند تا بدین وسیله نتیجه مطمئن‌تری از مطالعه مورد نظر بدست آوریم. نتایج حاصله از این طرح به شرح زیر می‌باشد: ۱- شایعترین باکتری که در نمونه‌های کشت رشد نمود استاف آرئوس بود که رقمی معادل ۳۰/۸۳ درصد بود. ۲- شایعترین گروه سنی شیوع ابتلای به اوتیت مدیای مزمن گروه زیر ۱۵ سال با میزان ۶۵/۸۳ درصد بود. ۳- میزان ابتلای به اوتیت مدیای مزمن در جامعه مورد مطالعه در جنس مؤنث ۵۲/۵ درصد و در جنس مذکر ۴۷/۵ درصد بود. ۴- شایعترین جرمی که در گروه سنی زیر ۱۵ سال رشد نمود، استاف آرئوس بود. ۵- رابطه مستقیم بین اوتیت مدیای مزمن با تست والسالوای منفی، سابقه آلرژی مثبت و درگیری گوش مقابل وجود داشت. ۶- رابطه مستقیم بین جهت انحراف سینوس و گوش مبتلا به اوتیت مدیای مزمن وجود داشت. ۷- انحراف سینوس در مردان بیشتر از زنان بود. با توجه به اینکه اوتیت مزمن میانی یکی از علل شایع مراجعه بیماران به درمانگاه‌های گوش و حلق و بینی و همچنین بیماران بستری در بخش گوش و حلق و بینی می‌باشد، لذا احتیاج به درمان صحیح متوقف‌کردن وضعیت التهابی پیشرونده دارد. با دانستن شیوع عوامل باکتریال در اوتیت مدیای مزمن می‌توان پس از گرفتن نمونه ترشحات گوش درمان طبی آنتی‌بیوتیکی را جهت بیمار شروع کرد و منتظر جواب کشت بمانیم تا آنتی‌بیوتیک دلخواه تجویز گردد و در صورتی که قصد عمل جراحی نیز داشته باشیم گوش خشک نتیجه عمل بهتری در پی خواهد داشت.

بیهوشی

۱۳۷۲۳ ۱۳۸۸۲ مسیح‌حسین، داوود. مقایسه روش‌های پیش‌درمانی (premedication) دارویی و روانی (Psychological) در کاهش اضطراب بیمار هنگام ورود به اتاق عمل و قبل از بیهوشی. دکترای تخصصی (بیهوشی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی، به راهنمایی: عباسی، یزد. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۲۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

اضطراب / ANXIETY / پیش‌درمانی / PREMEDIATION / بیمار PATIENT / جراحی SURGERY

چکیده: واضح و روشن است که بستری شدن در بیمارستان برای هر بیمار دردمندی ناخوشایند بوده و از روی اجبار، برای بازیافتن نعمت سلامتی این رنج را بر خود می‌پذیرد. رنجی که هم جسمی و هم روحی است، حال اگر تصمیم به عمل جراحی نیز در میان باشد مشخصاً ناراحتی جسمی و آشوب درمانی بیمار صدچندان است که این بهم ریختگی روحی روانی را در غالب کلمه اضطراب بیان می‌کنیم و اکثر بیماران قبل از ورود به اتاق عمل و شروع عمل جراحی دچار این پربشانی روحی هستند. پس پیرو رسالت حرفه پزشکی که طبیب باید مرهمی بر آلامی جسمی و روحی بیمار خود باشد ایده‌آل آن است که بیماران قبل از عمل جراحی رها از اضطراب، هيجان و ترس باشند. برای رسیدن به این هدف روش‌های مختلفی طرح و به اجرا گذاشته شده است و مزیت‌هایی برای هر کدام گفته شده است ما در این بررسی بر این شدید که سه روش کنترل و با کاهش اضطراب در بیماران قبل از ورود به اتاق عمل و بیهوشی با هم مقایسه کنیم. برای اجرای این کار قرار بر این شد که ۳ گروه ۱۲۰ نفری بیماران که برای انجام اعمال جراحی به بیمارستان‌های افشار و شهید رهنمون ارجاع می‌شوند انتخاب شده و برای هر کدام از این گروه‌های ۳ گانه روشی را جهت کاهش و یا حذف اضطراب در نظر بگیریم و بعد نتایج کار با هم مقایسه شود. روش کار برای گروه‌های سه گانه از این قرار بود که برای بیماران گروه یک فقط داروهای ضد اضطراب تجویز کردیم و برای بیماران گروه دو ملاقات با بیمار انجام شد و به

۱۳۷۲۵ ۱۳۴۳۱ پیشگوی، امیرحسین. مقایسه تأثیر پانسمان با پوشش هیدروکلوئید و گاز مرطوب در بیماران مبتلا به زخم فشاری بستری در بیمارستان‌های آموزشی و نگاهگاه‌های بهزیستی شهر تهران ۱۳۷۴. کارشناسی ارشد (پرستاری گرایش آموزش داخلی - جراحی). دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، به راهنمایی: افشار، فاطمه. ۱۳۷۴. ۱۵۰ صفحه، تصویر، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

هیدروکلوئید / HYDROCOLLOID / زخم بستر BEDSORE / پانسمان BANDAGE / پرستاری / NURSING / تهران / TEHRAN / ۱۳۷۴ ۱۳۷۴

چکیده: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که در سال ۱۳۷۴ در بیمارستان شهید تجریش و مرکز شهید هفتم تیر بهزیستی انجام گرفته است. هدف این مطالعه مقایسه تأثیر پوشش‌های هیدروکلوئید و گاز مرطوب بر بهبودی زخم فشاری در بیماران دچار ضایعات دستگاه اعصاب محیطی و مرکزی می‌باشد که بدین منظور ۲۰ بیمار دارای زخم فشاری بر اساس مشخصات واحدهای تحت مطالعه از نمونه‌های در دسترس انتخاب شدند که ۶ بیمار به علل مختلفی از دور مطالعه حذف و ۱۴ بیمار باقی مانده که جمعاً دارای ۳۰ زخم فشاری بودند انتخاب گردیدند که زخم‌های آنها به طور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفری تقسیم شد که یک گروه با پوشش هیدروکلوئید و گروه دیگر با پوشش گاز مرطوب پانسمان و مدت سه هفته پیگیری شدند. دو گروه از

تخت، داروهای مصرفی، مایعات و مواد خوراکی اضافه بر برنامه بخش، استفاده از اکسیژن بود. بخش سوم شامل اطلاعات مربوط به ارزیابی زخم مشتمل بر روند التیام زخم سوختگی و علائم کلینیکی عفونت زخم سوختگی و علائم پاراکلینیکی عفونت زخم سوختگی شامل نتایج کشت خون و ترشحات محل زخم و استفاده از داروی مسکن بود. و بخش چهارم مربوط به اندازه‌گیری شدت درد در اطفال بود. اطلاعات گردآوری شده در قالب ۳۳ جدول خلاصه شده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش آمار توصیفی - استنباطی بوده که از شاخص‌های فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار داده‌ها و همچنین از آزمون تی - استودنت و آزمون کای - دو، فیشر، آنالیز واریانس یک طرفه، لوگرنگ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داده است که پانسمان بیولوژیک در طول مدت التیام زخمهای سوختگی تأثیر می‌گذارد و بر اساس آزمون - T استودنت $[(1-2)/2] \times 10^{-4}$ ، $df=39$ ، 49% و $(20/93\%)$ می‌توان قضاوت کرد پانسمان بیولوژیک موجب کاهش مدت زمان التیام در زخم سوختگی می‌گردد. همچنین متغیر چگونگی تناسب اندام، متغیر تأثیرگذار بر مراحل مختلف التیام می‌باشد و فاصله زمانی بین تهیه و مصرف پرده آمینون، متغیر تأثیرگذار بر زمان التهاب و پرولفراتیو می‌باشد و سایر متغیرهای دموگرافیک، متغیر تأثیرگذار بر مراحل مختلف التیام نیستند. همچنین با استفاده از پانسمان بیولوژیک، میزان بروز عفونت ۲/۵ درصد می‌باشد و متغیر مصرف آنتی‌بیوتیک متغیر تأثیرگذار بر وضعیت زخم از نظر وجود یا عدم وجود عفونت می‌باشد و سایر متغیرهای دموگرافیک، متغیر تأثیرگذار بر وضعیت زخم از نظر بروز یا عدم بروز عفونت نمی‌باشند. بعلاوه استفاده از پانسمان بیولوژیک موجب کاهش مصرف مسکن در بیماران سوخته می‌گردد. و هر یک از متغیرهای سن و میزان تحصیلات، متغیر تأثیرگذار بر میزان شدت درد در طی روزهای پنجم بستری به بعد می‌باشند. سایر متغیرهای دموگرافیک متغیر تأثیرگذار بر میزان بروز درد نمی‌باشند. در خانم‌ها پیشنهادات و کاربرد نتایج پژوهش در قسمتهای مختلف پرستاری بیان گردیده است.

۱۳۷۷۷ ۱۳۶۰۷ زندیه، میترا. بررسی رفتارهای بهداشتی قبل از تشخیص مبتلایان به سنگهای دستگاه ادراری مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان شهر همدان در سال ۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (آموزش پرستاری). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامائی. به راهنمایی: منجمد، زهرا. تهران، ۱۳۷۶. ۲۲۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رفتار بهداشتی / HEALTH BEHAVIOR / تشخیص (پزشکی) / DIAGNOSIS / سنگ دستگاه ادراری / URINARY SYSTEM / همدان / HAMADAN / پرستاری / NURSING / دستگاه ادراری / URINE TRACT / بهداشت / HEALTH

چکیده: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در آن پژوهشگر به بررسی رفتارهای بهداشتی قبل از تشخیص مبتلایان به سنگهای دستگاه ادراری مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان شهر همدان پرداخته است. واحدهای مورد پژوهش شامل: ۱۴۰ نفر از بیماران مبتلا به سنگهای دستگاه ادراری بود که به طریق نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های حاوی سه بخش بوده است که سئوالات بخش اول مربوط به خصوصیات فردی و مشخصات بیماری، بخش دوم درباره الگوی رژیم غذایی و مصرف مایعات و بخش سوم در مورد میزان و نحوه فعالیت جسمی، مصرف دارو و رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری واحدهای مورد پژوهش قبل از تشخیص سنگ ادراری می‌باشد. یافته‌های پژوهش در ۱۰ نمودار و ۲۹ جدول خلاصه شده و برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کای دو، ییتس، فیشر، فرمول خطر رگرسیون، ضریب چوپرف و فرمول Z استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش بیانگر این بود که بیشترین درصد واحدها در گروه سنی ۳۵-۴۵ سال، مذکر، متأهل، بیسواد، خانه‌دار و ساکن شهر بودند. همچنین اکثر سابقه خانوادگی سنگسازى نداشته، اولین بار مبتلا به سنگ ادراری شده، از جنس سنگ خود اطلاع نداشتند و تحت درمان با سنگ شکن قرار گرفته بودند. اکثر واحدهای مورد پژوهش انگور و نان را همیشه و ماست، پنیر، حبوبات، ماکارونی، سبب‌زمینی، انواع رشته و رب و سبزیجات سنگساز

لحاظ سن، جنس، وزن، رژیم غذایی، داروهای مصرفی، درجه و محل زخم، عدم وجود بیماری زمینه‌ای، میزان هوشیاری، میزان تحرک، میزان فعالیت، آموزش راجع به زخم فشاری و مصرف دخانیات و تجهیزات مصرفی بیمارستانی با یکدیگر جور شدند. نمونه‌گیری بر اساس نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و با توجه به ویژگیهای واحدهای مورد پژوهش صورت گرفت که پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه بر اساس ویژگیهای واحدهای مورد پژوهش جهت جور کردن آنان اقدام نمود و در چک لیست پارامترهای مربوط به زخم فشاری که عبارتند از: درجه زخم، رنگ مرکز زخم، رنگ لبه زخم، وضعیت بافت اطراف از نظر گرما، تورم و رنگ، وضعیت لبه‌های زخم، وضعیت ترشحات از نظر وجود ترشح، بو و رنگ، و مساحت زخم فشاری در هر دوره بررسی شدند. پارامترهای فوق در شروع و در هنگام تعویض پانسمان مشاهده و تغییرات در هر هفته ثبت گردید. این اطلاعات در طول سه هفته پیگیری شد و تغییرات ثبت گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از پرسشنامه و چک لیست به وسیله کامپیوتر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. اطلاعات پرسشنامه کدگذاری و سپس با آزمون t در دو گروه مقایسه شد که در هیچ‌کدام از موارد اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. اطلاعات حاصله از چک لیست نیز کدگذاری شده و امتیاز بهبودی به صورت امتیازات قراردادی برای هر پارامتر توسط پژوهشگر و با نظر اساتید راهنما، مشاور آمار بنابر اهمیت هر پارامتر انتخاب شد. کدها و امتیازات در چهار مرحله یعنی شروع دوره، هفته ۱، هفته ۲، هفته ۳ به کامپیوتر داده شد و تغییرات در دو گروه بررسی و روند بهبودی در دو گروه مقایسه شد. در رابطه با درجه زخم فشاری آزمون ویلکاکسون بین هفته ۰ و ۳ در گروه گاز مرطوب ۰٪ و در گروه هیدروکلرید ۲٪/۲۲ بود که در گروه هیدروکلرید تفاوت معنی‌دار نشان داد. از نظر عفونت دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشتند. در مورد امتیاز بهبودی آزمون زوجی بین هفته ۰ و ۳ در دو گروه معنی‌دار بود. (۰/۱۰۵) (P) بین هفته ۰ و ۱ نیز اختلاف معنی‌دار بود (۰/۱۳۸) (P) بین هفته ۰ و ۲ نیز اختلاف معنی‌دار بود. (۰/۰۳۳) (P) در رابطه با اختلاف سطح زخم بین هفته‌های مختلف در دو گروه آزمون زوجی در هیچ‌کدام از هفته‌ها اختلاف معنی‌دار نشان نداد.

۱۳۷۷۶ ۱۳۸۸ جوادى، طاهره. بررسی تأثیر پانسمان بیولوژیک در روند التیام بیماران با سوختگی درجه ۲ اندامهای غیر محوری بیماران مراجعه کننده در بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان. کارشناسی ارشد (آموزش پرستاری) داخلی - جراحی. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامائی. به راهنمایی: رسولی، فاطمه. ۱۳۷۶. ۲۲۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پانسمان بیولوژیک / BIOLOGIC DRESSING / التیام / HEALING / سوختگی / BURN / بیمار / PATIENT / استان لرستان / LORESTAN PROVINCE / پرده آمینون / AMNIOTIC MEMBRANE

چکیده: در این پژوهش، "پانسمان بیولوژیک" متغیر مستقل و "روند التیام، میزان بروز عفونت، شدت درد" متغیر وابسته و "سن، جنس، موضع سوختگی، عمل سوختگی، تست‌های آزمایشگاهی، تعداد دفعات حرکت و تغییر وضعیت، زمان استراحت، تغذیه، مصرف دارو" متغیرهای زمینه‌ای می‌باشند. واحدهای مورد پژوهش ۴۰ نفر بودند. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی پواسن انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات شامل برگه ثبت اطلاعات و چک لیست بود. برگه ثبت اطلاعات در دو بخش تنظیم شد. بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک، مشتمل بر مشخصات فردی، بخشی از سوابق سوختگی و اندازه‌گیری شدت درد بالغین بوده است و بخش دوم شامل ثبت نتایج آزمایشگاهی (شمارش پلاکت و میزان هموگلوبین) بود. چک لیست نیز در چهار بخش تنظیم شد: بخش اول شامل اطلاعات مربوط به بخشی از سوابق سوختگی مشتمل بر موضع سوختگی، درصد سوختگی، عمق سوختگی، درصد سوختگی اندام پوشیده شده با پانسمان بیولوژیک، فاصله زمانی بین تهیه و مصرف پرده آمینون روی زخم سوختگی بود. بخش دوم شامل اطلاعات مربوط به سوابق درمانی، مشتمل بر مدت زمان فعالیت و استراحت، تغییر وضعیت بیمار در

دختران دبیرستانی بر میزان مراقبت از خود زنان در مورد ۱۳۷۵ BSE. کارشناسی ارشد (آموزش پرستاری "گرایش بهداشت جامعه"). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: ونکی، زهره. ۱۳۷۶. ۱۹۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مشارکت PARTICIPATION / پستان MAMMA / ۱۳۷۵ / ۱۳۷۵ / دختر GIRL / خودآزمایی (پستان) SELF-EXAMINATION (BREAST)

چکیده: پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی است که به منظور تعیین تأثیر مشارکت دختران دبیرستانی بر میزان مراقبت از خود زنان تهرانی در مورد BSE انجام گرفته است. بدین منظور، ۴۴ نفر از دختران داوطلب سال سوم تجربی از دو دبیرستان منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران بعنوان رابطین بهداشتی و ۴۶ نفر از زنان خویشاوند نزدیک آنان (مادر، خواهر، خاله...) از طریق نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه های پژوهش انتخاب گردیدند. اطلاعات مربوط به آگاهی، نگرش و عملکرد (انجام منظم و صحیح) زنان در مورد BSE از طریق پرسشنامه و چک لیست مشاهده ای، قبل و پس از مشارکت دختران دبیرستانی (تا سه ماه) جمع آوری و سپس داده های دو مرحله قبل و پس از مشارکت با یکدیگر مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که: بین میزان آگاهی، نگرش و انجام منظم و صحیح زنان در مورد BSE، قبل و پس از مشارکت اختلاف معنی دار وجود دارد، (۰/۰۰۱) P و میزان تأثیر مشارکت دختران دبیرستانی بر هر یک از حیطه های فوق به ترتیب ۱۰۰ درصد، ۲ درصد، ۱۰۰ درصد و ۸۵ درصد بوده است (۰/۰۵) P، که این یافته ها در راستای اهداف ویژه پژوهش و مؤید فرضیه های پژوهش مبتنی بر تأثیر مشارکت دختران دبیرستانی بر انجام منظم و صحیح BSE در زنان می باشند. تجزیه و تحلیل نهایی پژوهش نشان داد که مشارکت دختران دبیرستانی به میزان ۸۳ درصد موجب افزایش میزان مراقبت از خود زنان در مورد BSE می گردد که یافته حاصل در راستای هدف کلی و تأیید کننده فرضیه اصلی پژوهش می باشد (۰/۰۵) P، لذا می توان گفت که استفاده از مشارکت دختران دبیرستانی توسط پرستاران بهداشت جامعه به منظور ایجاد مراقبت از خود در زنان در مورد BSE، یکی از روشهای مناسب و کاربردی جهت ارتقاء بهداشت زنان جامعه و جلب مشارکت آنان در ارتقاء سطح سلامتی خودشان می باشد.

پزشکی عمومی

۱۳۷۸۰ / ۱۳۸۸۱ امینی، داود؛ خطیبی عقدا، عمیدالدین؛

ملانوری شمسی، محمدرضا. بررسی شیوع عفونت سلی در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توسط تست PPD. دکترا (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: بهنای، فاطمه. یزد. ۱۳۷۶-۵۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سلی TUBERCULOSIS / یزد YAZD / کارکنان PERSONNEL / بیمارستان HOSPITAL / عفونت INFECTON

چکیده: بیماری سلی یکی از نادر بیماریهای است که این مقدار با سلامت و سرنوشت و تاریخ انسان گره خورده است. عامل بیماری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که موجودی فرصت طلب است و هر کجا و هر زمان فرصتی یافت می تازد چه در یک فرد با ایمنی ضعیف یا جامعه های با هوشیاری کم. تقریباً ۳/۸ میلیون نمونه سلی در سال ۱۹۹۰ در دنیا گزارش شده است. هدف از انجام این طرح بررسی شیوع عفونت سلی در پرسنل بهداشتی و درمانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد. این بررسی به صورت مقطعی و با مراجعه مستقیم به پرسنل مذکور و انجام تست P.P.D استاندارد و تکمیل پرسشنامه انجام شد. از مجموع ۸۲۰ نفر ۶۷۰ نفر در مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد ۲۵۶ نفر تست منفی و ۱۱۱ نفر مشکوک و ۳۰۳ نفر تست توبرکلوزین مثبت داشتند. تست توبرکلوزین مثبت با میزان تحصیلات و سابقه کار و اسکار BCG نیز رابطه دارد. بین محل کار و تست مثبت رابطه

را اکثر اوقات مصرف می کردند. در صورتی که ماهی، میگو، سوسیس، کالباس، شکلات، کاکائو و شیرۀ انگور را هیچگاه مصرف نمی کردند. اکثراً در هوای سرد و گرم، آب به مقدار کم می نوشیدند. آب میوه و نوشیدنیهای دیگر را هم کم مصرف می کردند. در زمینه مصرف مایعات سنگساز بیشتر واحدها، شیر، دوغ، چای به اندازه معمولی (متوسط) و نوشابه گازدار کم می نوشیدند. در حالیکه چای غلیظ و پررنگ استفاده می کردند. تحرک شغلی اکثر واحدهای پژوهشی کم بوده، ورزش نمی کردند و ایاب و ذهاب خود را با وسائط نقلیه موتوری انجام می دادند. غالب بانوان مورد پژوهش لباس زیر، حوله و وسایل خود را بعد از استحمام و شستشو در آفتاب خشک کرده، ولی لباس زیر خود را اطو نمی کردند. به طور کلی رفتار بهداشتی بیشتر واحدها در تمام زمینه های مورد بررسی به غیر از فعالیت و تحرک جسمی نامطلوب بود. در بررسی ارتباط بین خصوصیات فردی و رفتارهای بهداشتی نتایج پژوهش نشان داد که رفتار غذایی با سن، (۰/۰۵) P = ۰/۴۵) (f و میزان تحصیلات (۰/۰۱) P < ۰/۴۵) (X²) ارتباط معنی دار آماری دارد. حجم کل مایعات مصرفی ارتباط معنی داری با وضعیت تأهل، (۰/۰۵) P < ۰/۵۱) (X²)، شغل (۰/۰۱) P < ۰/۸۵) (X²)، و محل سکونت (۰/۰۵) P < ۰/۵۲) (X²) دارد. بین مصرف مایعات سنگساز و وضعیت تأهل ارتباط معنی دار مشاهده شد. (۰/۰۵) P = ۰/۱۱۵) (f، بعلاوه نتایج پژوهش حاکی از این بود که تحرک جسمی یا سن (۰/۰۵) P = ۰/۳۴) (f، جنس (۰/۰۵) P < ۰/۸۷) (X²) محل سکونت (۰/۰۵) P < ۰/۹۷) (X²) و شغل (۰/۰۱) P < ۰/۷۳) (X²) ارتباط معنی داری دارد. همچنین رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری ارتباط معنی دار با سن (۰/۰۵) P = ۰/۰۵) (f و میزان تحصیلات (۰/۰۱) P < ۰/۹۲) (X²) داشت. در پایان کاربرد نتایج پژوهش در حیطه های مختلف پرستاری بیان شده است و براساس یافته های پژوهش، پیشنهاداتی جهت انجام پژوهشهای بعدی ارائه شده است.

۱۳۷۷۸ / ۱۴۳۶۳ عضدی، بهناز. مقایسه نگرش پزشکان و

پرستاران شاغل در شهر شیراز در مورد نقش آنها در ترک سیگار در سال ۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (آموزش پرستاری (داخلی - جراحی). دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری و مامایی. به راهنمایی: محمدعلیزاده، سکینه. کرمان. ۱۳۷۵. ۸۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ترک سیگار SMOKING CESSATION / پزشک PHYSICIAN / پرستار NURSE / بیمار PATIENT / نگرش ATTITUDE / شیراز SHIRAZ / مراقبت بهداشتی HEALTH CARE / مداخله پرستاری NURSING INTERVENTION / ارزیابی EVALUATION

چکیده: نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین نسبت واحدهای مورد پژوهش در گروه پرستاران مربوط به زنان (۸۰/۷۵ درصد)، سنین ۲۰ تا ۳۰ سال (۵۰/۳۶ درصد) و بیشترین نسبتشان سابقه کار کمتر از ۱۰ سال داشتند (۴۹/۶۴ درصد). اغلبشان سیگاری نبودند (۹۱/۳۸ درصد) و بیشترین درصدشان (۴۹/۶۴ درصد) در بخش جراحی مشغول به کار بودند. در گروه پزشکان اغلبشان مذکر (۸۶/۷۴ درصد) بودند و بین ۴۰ الی ۴۹ سال سن داشتند (۴۰/۳۳ درصد) بیشترین نسبتشان (۳۷/۵۷ درصد) سابقه کار ۲۰ تا ۲۹ سال داشتند، ۷۰/۷۲ درصدشان در گذشته و حال سیگاری نبودند و بیشترین نسبتشان (۴۰/۳۳ درصد) را جراحان شامل می شوند. نتایج حاصل همچنین نشان داد بین نگرش پزشکان و پرستاران مورد مطالعه از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود داشته (۰/۰۵) P < و از طرفی مشخص شد وضعیت سیگاری بودن در نگرش هر دو گروه در مورد نقش شان در ترک سیگار بیمار مؤثر است. بطوری که از نظر آماری اختلاف معنی داری (۰/۰۱) P < مشاهده شد. این تفاوت در گروه پرستاران مربوط به اختلاف نگرش پرستاران سیگاری و غیرسیگاری (اعم از کسانی که سیگار را ترک کرده بودند و آنهایی که هرگز سیگاری نبودند) و در گروه پزشکان مربوط به هر سه گروه بود. از نظر نوع نگرش دو گروه پزشکان و پرستاران بر حسب دیگر خصوصیات فردی شما تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

۱۳۷۷۹ / ۱۴۰۴۵ نمایان، معصومه. بررسی تأثیر مشارکت

در بیماران بستری در بخش C.C.U. بود. نوع تحقیق Clinical Trial و نوع مطالعه مداخله‌ای تجربی بود. در این مطالعه ۲۱۳ بیمار بستری در C.C.U. بیمارستانهای افشار و شهید رهنمون که اندیکاسیون دریافت مسهل و ملین داشتند انتخاب شدند. بطور تصادفی ۱۰۰ بیمار شربت هیدروکسید متیزیم و ۱۱۳ بیمار پودر سبوس گندم دریافت کردند. هر روز از بیماران در مورد وضعیت Bowel habit و پیدایش عوارضی نظیر اسهال - نفخ و درد شکم سؤال می‌شد. مدت زمان مطالعه اثر هر دو ماده در بیماران، ۳ روز در C.C.U. و ۴ روز در بخش قلب بوده است و در آخر نتایج مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه، شیوع کلی یبوست در گروه تحت درمان با پودر سبوس گندم ۵۷/۸ درصد و در گروه تحت درمان با شربت هیدروکسید متیزیم ۶۱/۷ درصد بود. بر سرپایا گویای مشابه بودن اثرات ضد یبوست در هر دو گروه بوده است و از لحاظ آماری نیز اختلاف معنی‌داری دیده نشد. در طول مدت زمان مطالعه، در میزان شیوع و بروز عوارض بین گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌داری وجود داشت در گروه مورد میزان عوارض بسیار کمتر بوده است. علاوه بر تمام این مسائل، هزینه درمان با پودر سبوس گندم بسیار کمتر از درمان با شربت هیدروکسید متیزیم برآورد شده است.

۱۳۷۸۳ ۱۳۶۲۲ رضائی، داود؛ حسین‌باشی، محمد. بررسی **GI. Bleeding** در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهید رهنمون و افشار یزد در سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۱. دکترا (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: شهزاد، علی‌محمد. یزد، ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۴۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

خونریزی معدی - روده‌ای / GASTROINTESTINAL BLEEDING / دستگاه گوارش / DIGESTIVE SYSTEM / زخم گوارشی / PEPTIC ULCER / جراحی / SURGERY / درمان / TREATMENT / یزد YAZD

چکیده: بررسی G.I.B. در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهید رهنمون و افشار یزد در سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۱. از اطلاعات استخراج شده از پرونده‌ها و آنالیز صورت گرفته نتایج زیر حاصل شد که به طور خلاصه بیان می‌گردد. ۱- نسبت مردان به زنان مبتلا به خونریزی از G.I. ۲/۱ بوده (۶۶/۷ درصد در مقابل ۳۳/۳ درصد) و اکثریت افراد در گروه سنی ۴۴-۳۵ سالگی می‌باشند. ۲- شایعترین سن ابتلاء به خونریزی از G.I. ناشی از اولسپتیک مقطع سنی بالای ۶۵ سالگی می‌باشد. ۳- شایعترین علت خونریزی در تمام مقاطع سنی اولسپتیک (۳/۸ درصد) می‌باشد. ۴- خونریزی از واریس مری ۳/۵ درصد علت U.G.I.B. و ۱/۵ درصد علت G.I.B. می‌باشد. ۵- خونریزی از کانسر کولون و رکتوم ۳/۷ درصد علت L.G.I.B. می‌باشد که در مقایسه با مطالعات خارجی (۷ درصد) از شیوع کمتری برخوردار است. ۶- علیرغم شیوع ۲/۱ خونریزی از G.I. در مردان نسبت به زنان ارتباط معنی‌داری بین علت خونریزی و جنس وجود ندارد. ۷- با افزایش سن مدت خونریزی افزایش می‌یابد. ۸- ۶/۵ درصد افراد مبتلا به خونریزی از G.I. سابقه مصرف داروهای NSAIDS داشته‌اند. ۹- ۲۸/۹ درصد از بیماران سابقه خونریزی قبلی داشته‌اند. ۱۰- ۶۱/۳۳ درصد از موارد، خونریزی توأم با دفع مدفوع بوده و با افزایش سن نیز افزایش داشته است. ۱۱- میانگین مدت بستری در بیمارانی که خونریزی همراه با دفع مدفوع داشته‌اند بیش از سایر موارد است. ۱۲- میانگین سنی افرادی که خونریزی توأم با دفع مدفوع داشته‌اند بیش از سایر گروهها است. ۱-۱۳- بیشترین روش درمانی جراحی با ۵۲/۲ درصد که بیشتر مربوط به L.G.I.B. می‌باشد. ۲-۱۳- آندوسکوپی با ۳۳/۶ درصد که بیشتر مربوط به U.G.I.B. می‌باشد. ۳-۱۳- درمان طبی با ۱۴/۲ درصد که شامل هر دو گروه می‌باشد. ۱۴- میانگین مدت بستری در بیمارستان با بالا رفتن سن افزایش داشته است. ۱۵- در مجموع بهبودی کامل در جامعه مورد بررسی ۷۹/۱ درصد و میزان مرگ ۲/۹ درصد می‌باشد. در روش جراحی ۹۳/۲ درصد بهبودی کامل و در روش طبی ۶۰/۹ درصد ۱۶- بیشترین میزان بهبودی کامل در گروه سنی ۴۴-۳۵ سال یعنی ۸۹/۹ درصد می‌باشد. ۱۷- از نظر Out come بر حسب علت خونریزی در U.G.I.B. مربوط به گاستریت اروزو با ۸۳ درصد بهبودی کامل و بیشترین درصد عدم بهبودی در واریس مری (۲۸/۶ درصد) و بیشترین میزان مرگ در اولسپتیک ۵ درصد و در

معنی‌داری وجود ندارد. بین جنس و تست مثبت رابطه معنی‌داری وجود ندارد. در تحقیق مشابهی که در بیمارستانی در ایالت Missouri انجام شده است بین سن و تست مثبت ارتباط وجود داشت که مشابه این تحقیق است. بین جنس و تست مثبت در تحقیق مشابه در ایالت Missouri رابطه‌ای وجود نداشت در این تحقیق نیز رابطه‌ای وجود ندارد.

۱۳۷۸۱ ۱۳۵۸۳ رجب‌زاده، محمود؛ صابری‌نجفی، حمیدرضا. بررسی عوارض جانبی فلورسین آنژیوگرافی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک چشم بیمارستان امام رضا (ع) در حداقل ۵۰ مورد. دکترا (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: ابریشمی، مجید، مشهد، ۱۳۷۵-۱۳۷۴. ۹۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آنژیوگرافی / ANGIOGRAPHY / چشم / EYE / عارضه پزشکی / MEDICAL COMPLICATION / آنژیوگرافی / ANGIOGRAPHY / محلول فلورسین / FLUORESCENIN / فیزیولوژی / PHYSIOLOGY / شبکه رتینا / RETINA

چکیده: فلورسین آنژیوگرافی یک تکنیک بالینی است که دینامیک مایع داخل سیستم عروقی و یافت مغزی آن را نمایان می‌سازد. به وسیله این تکنیک نه چشم سالم و خیلی از حالات مرضی مؤثر بر آن قابل مطالعه و بررسی است. در طی ۲۵ سال گذشته آنژیوگرافی فوندوس با فلورسین بر دانش ما در زمینه تشخیص و پیگیری و درمان بیماریهای عروقی شبکه و ماکولا افزوده است و روز به روز بر تعداد بیماران کاندید این کار افزوده می‌شود. همین‌جا لازم به توضیح است که گفته شود هیچ‌گاه نباید فلورسین آنژیوگرافی جانشن سایر معاینات بالینی شود. برای انجام آن بیمار باید در وضعیت راحتی باشد آنگاه ۵۰۰ mg از محلول فلورسین سدیم توسط یک اسکالپ وین داخل ورید تزریق شده و پزشک بطور همزمان با روشن کردن تاپس شروع به گرفتن عکسهایی با فاصله ۰/۸ ثانیه می‌کند. تزریق بهتر است که طی ۴ تا ۶ ثانیه باشد. سرعتهای بیشتر باعث پیدایش شیوع بیشتر تپوع و استفراغ می‌شوند. و در سرعتهای کمتر عکس کیفیت مطلوب را ندارد.

۱۳۷۸۲ ۱۳۶۱۳ رحیمی، فرشته؛ حسنی‌آزاد، هاجر. بررسی و مقایسه اثرات پودر سبوس گندم با شربت M.O.M در بیماران بستری در CCU برای پیشگیری از یبوست. دکترا (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: سلمان‌روغنی، حسن. یزد، ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

پودر سبوس گندم / WHEAT BRAN POWDER / شربت ام.اوم M.O.M / بیمار بستری / IN-PATIENT / یبوست / CONSTIPATION / پیشگیری / PREVENTION / بخش سی.سی.یو. یو. C.C.U. UNIT / سبوس گندم / WHEAT BRAN

چکیده: بیماران بستری در بخشهای C.C.U. بعلت بیماریهای ایسکمیک قلب همگی به منظور پیشگیری از یبوست، تحت درمان با مسهلهای و ملینهای مختلف قرار می‌گیرند. علل یبوست در این دسته از بیماران متنوع است. داروها - استراحت مطلق - استرس و... آنچه که امروزه در بخشهای C.C.U. بدین منظور مصرف می‌شود شربت هیدروکسید متیزیم است. این دارو جزء دسته مسهلهای سالیین و اسموتیک است. دادن این دارو فواید و عوارض خاص خود را دارد. از جمله اینکه زمان حداکثر اثر آن طی ۴-۶ ساعت است و با دو تا سه دوز دارو درصد قابل ملاحظه‌ای از بیماران دچار اسهال می‌شوند و مسلمان این امر پیامدهای ناخوشایندی بدنبال خود خواهد داشت. با توجه به بعضی آثار نه چندان مطلوب این مسهل و با در نظر گرفتن اینکه امروزه در سطح وسیعی به کاربرد پودر سبوس گندم در درمان انواع بیماریهای گوارشی پرداخته می‌شود بنا به پیشنهاد استاد محترم راهنما تصمیم گرفتیم آثار و عوارض این ملین را بررسی و آن را با شربت هیدروکسید متیزیم مقایسه نماییم. زمان شروع و پایان این بررسی، شهریورماه الی اواخر مهرماه ۱۳۷۵ بود. اهداف اصلی این تحقیق بررسی و مقایسه اثرات پودر سبوس گندم و شربت هیدروکسید متیزیم در پیشگیری از یبوست

L.G.I.B. بیشترین بهبودی کامل در فیشر ۱۰۰ درصد و بیشترین درصد مرگ در کانسر کولون و رکتوم ۲۲٪ درصد و کولیت اولسر در ۲۰ درصد می باشد.

۱۳۷۸۴ ۱۳۶۱۹ سراوانی، هنگامه؛ نادرسیاهی، محمدجواد. ارزیابی کلسترول مایع پلور جهت تشخیص افتراقی مایع آگزوداتیو از ترانسوداتیو در بیمارستانهای مرکز دانشگاهی کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۴. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: مولودی، عبدالرسول. کرمانشاه. ۱۳۷۵. ۹۲ صفحه، جدول، نمودار، واژه نامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

کلسترول CHOLESTEROL / تشخیص افتراقی DIFFERENTIAL / DIAGNOSIS / کرمانشاه KERMANSHAH / مایع پلورال PLEURAL FLUID / پلورال افیوژن PLEURAL EFFUSION

چکیده: در این بررسی جمعا ۱۰۹ مورد، پلورال افیوژن براساس تشخیص بالینی قطعی به چهار گروه (ترانسودا) ۳۳ مورد - آگزودای توپلاستیک ۲۵ مورد - آگزودای سلی ۳۲ مورد و آگزودای با علل متفرقه ۲۰ مورد) تقسیم بندی و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش کار مقایسه کرایتریای قبلی (کرایتریای رایج Light) و پارامترهای آن به صورت مجزا، با دو پارامتر جدید P Chol* و P/S Chol* بررسی سودمندی آنها در افتراق آگزودا و ترانسودا بوده و پارامترهای مورد مقایسه شامل P/SLDH*، PLDH*، P/SProt* بود. مقادیر P Chol برای ترانسودا ۳۶۷۲/۲۷۲۴±۱۳/۵۴ mg/dl، برای آگزودای نئوپلاستیک، ۲۹/۳۳±۸۹/۸۴ برای افیوژن سلی و ۱۰۸/۸۳±۳۷/۲۳- برای موارد متفرقه محاسبه شد که، اختلاف آماری معنی داری بین گروه ترانسودا و آگزودا در حدود (P< ۰/۰۰۱) مشاهده شد. Sensitivity و Specificity پارامتر P/S Pro به ترتیب ۸۷/۳ درصد و ۹۰/۶ درصد، تخمین زده شد. Sensitivity پارامتر PLDH، ۸۵/۷ درصد و Specificity آن ۷۱/۹ درصد و بالاخره Sensitivity پارامتر P/S LDH، ۸۴/۴ درصد و Specificity آن ۸۷/۵ درصد محاسبه شد. استفاده از سه معیار کرایتریای Light به طور همزمان، دارای Sensitivity معادل ۹۶/۱ درصد و Specificity ۶۸/۸ درصد بود. از طرف دیگر، تمام موارد ترانسودا و ۶ مورد (۵/۵ درصد) از موارد آگزودا دارای P Chol کمتر از ۵۵ mg/dl بودند. با احتساب ۵۵، بعنوان آستانه تغییرات آگزودا و ترانسودا، Sensitivity معادل ۹۲/۲ درصد و Specificity معادل ۱۰۰ درصد حاصل شد. با در نظر گرفتن آستانه تغییرات ۰/۳ برای معیار P/S Chol و Sensitivity معادل ۹۷/۴ درصد و Specificity معادل ۷۸/۱ درصد بود. تعداد موارد خطا در طبقه بندی بوسیله P Chol، کمتر از سایر پارامترها بوده، که در اینجا اختلاف آماری معنی دار با (P> ۰/۰۵) PLDH چشمگیر بود. ما نتیجه گیری نمودیم که، سنجش P Chol، P/S Chol در تشخیص موارد افیوژنهای آگزوداتیو از ترانسوداتیو، از ارزش بالایی برخوردار بوده و می بایست در بررسی پلورال افیوژن در زمره تشنه های معمول قرار گیرد.

۱۳۷۸۵ ۱۳۳۷۴ شیخی، رکسانا. بررسی وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده (۱۰۰۰ نوزاد) در بیمارستان معتضدی و بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر آن. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: همت بار، معصومه. کرمانشاه. ۱۳۷۶. ۶۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

وزن تولد BIRTH WEIGHT / نوزاد INFANT / کرمانشاه KERMANSHAH / ۱۳۷۶ ۱۳۷۶

چکیده: این مطالعه برای تعیین وزن هنگام تولد نوزادان و میزان شیوع نوزادان کم وزن صورت گرفته و همچنین برای یافتن ارتباط بین وزن هنگام تولد نوزاد با جنس نوزاد، سن مادر، بیماریهای مهم مادر (فشار خون بالا، بیماری قلبی عروقی، دیابت، آنمی)، مصرف سیگار توسط مادر، تعداد حاملگی مادر، فاصله با حاملگی های قبلی و سن حاملگی انجام شده است. در این مطالعه هزار نوزاد زنده که از تاریخ ۲۲ اردیبهشت تا هفتم تیرماه ۱۳۷۶ در بیمارستان معتضدی متولد شده اند تحت مطالعه و بررسی از نوع مقطعی توصیفی قرار گرفتند، داده ها به روش آینده نگر جمع آوری

گردید. نوزادان زنده متولد شده بدقت توزین گردیدند و اطلاعات مربوط به سایر متغیرهای مورد نیاز ذکر شده در بالا، توسط پرسشنامه هایی با اظهارات و اطلاعات مادران بدست آمد و آنالیز آن با آزمونهای آماری T - Test، آنالیز واریانس (ANOTA)، آزمون X² و تست دقیق فیشر انجام پذیرفته است. در این بررسی متوسط وزن هنگام تولد نوزادان بطور کامل ۳۱۶۷ گرم بدست آمده و میزان شیوع نوزادان کم وزن (زیر ۲۵۰۰ گرم) ۱۰ درصد بوده است و میانگین وزن هنگام تولد پسران و دختران به ترتیب ۳۲۱۵ گرم و ۳۱۱۵ گرم بدست آمده است و ارتباط معنی داری بین تولد نوزاد کم وزن و سن مادر (زیر ۱۸ سالگی و بالای ۳۵ سالگی)، بیماریهای مهم مادر، فاصله کمتر از ۲ سال بین حاملگی قبلی، سن حاملگی و مصرف سیگار توسط مادر بدست آمده است. میانگین وزن نوزادان حاصل از حاملگی چهارم بیشترین و میانگین آن برای حاملگی نهم کمترین مقدار بوده است ولی ارتباط بین تولد نوزاد کم وزن و تعداد حاملگی و هم چنین جنس نوزاد بدست آمده است. با اندامانی نظیر مراقبتهای کافی دوران بارداری، شناسایی مادران در خطر، کاهش میزان حاملگی ها، جلوگیری از حاملگی زیر ۱۸ سالگی و بالای ۳۵ سالگی، قطع مصرف سیگار در طی حاملگی، رعایت فاصله گذاری مناسب بین حاملگی ها حداقل به مدت دو سال، درمان به موقع بیماریهای زمینهای مادر، بهبود وضع تغذیه، از طریق آموزش بهداشت برای روش های درست باروری و بالابردن کیفیت و کمیت خدمات بهداشت مادر و کودک، کاهش قابل توجهی در میزان بروز نوزادان کم وزن بوجود خواهد آمد.

۱۳۷۸۶ ۱۳۶۰۵ طباطبایی، محمود. بررسی تمام موارد رادیال کراتوتومی انجام شده در بیمارستان دکتر مجیبیان یزد از فروردین ۱۳۷۳ لغایت شهریورماه ۱۳۷۵. دکتر (پزشکی عمومی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: رستگار، ابوالقاسم. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

برش شعاعی قرنیه RADIAL KERATOTOMY / جراحی SURGERY / قرنیه CORNIA / چشم EYE / یزد YAZD / نزدیک بینی MYOPIA

چکیده: رادیال کراتوتومی برای تصحیح عیب انکساری نزدیک بینی از سال ۱۹۸۰ متداول شد. در این جراحی آنسز یونهای شعاعی به شکل پره های چرخ بر روی سطح قدامی قرنیه با عمق ۸۰ تا ۹۰ درصد ضخامت قرنیه داده می شود در حین بهبود زخم سطح قرنیه افزایش یافته، باعث افزایش شمع احتیای مرکزی قرنیه می شود، این تغییر در ساختمان قرنیه باعث کاهش قدرت انکساری قرنیه و تصحیح میوپی می شود. نتایج انکساری این عمل به طور دقیق قابل پیشگویی نیست. متغیرهای زیاد شخصی و تکنیکی در میزان موفقیت RK مؤثرند. هر روزه گزارشهای مختلفی منتشر می شود ولی تاکنون یک نوموگرام استاندارد جهانی برای انتخاب Case و نوع تکنیک منتشر نشده است. با گذشت سه سال از انجام RK در این استان بر آن شدیم تا نتایج انکساری و عوارض احتمالی را در چشمهایی که تحت این عمل قرار گرفته اند مورد بررسی قرار دهیم. ما نتیجه گرفتیم که مقدار تصحیح برحسب دیوپتر نمی تواند اندیکاتور خوبی برای تعیین میزان اثربخشی RK باشد و وضعیت انکساری بعد از عمل این میزان را بهتر مشخص می کند و تصحیح در حد امتریوپیای ۰/۵+/- تا ۱/۰+/- یک دیوپتر شاخص دقیق تر و کاربردی تری برای تعیین میزان اثربخشی و قابلیت پیشگویی رادیال کراتوتومی است. ما RK را برای بیماران با شدت میوپی ۱/۵- تا ۶- دیوپتر با پروسچور ساده ۴ و ۸ آنسزیوپی با نتیجه مطلوب و برای بیماران با شدت میوپی ۶/۲۵- تا ۹- دیوپتر با پروسچور مرحله بندی شده با نتیجه نسبتا خوب، توصیه می کنیم و در مقادیر بالاتر شدت میوپی نتیجه قابل قبول نیست و جراحی در این موارد به تصحیح آنیزومتریوپیای بخصوص در شرایطی که امکان آمبلیوپی باشد، محدود می شود. بررسی عوارض نشان داد که عوارض جدی و تهدیدکننده بیثباتی در هیچ مورد اتفاق نیفتاده و سایر عوارض نیز از نظر میزان وقوع و شدت کم بوده است، ولی این مطالعه قادر به پیش بینی عوارض تاخیری RK نمی باشد.

۱۳۷۸۷ ۱۳۵۸۵ عباسپور، محمدصادق؛ حسینی، محمد.

اولسرپیتیک می‌باشد. ۸- از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه فقط ۲۱ نفر سابقه سنگ در فامیل درجه اول خود داشته‌اند. ۹- از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه ۱۷ درصد سابقه هیپرلیپیدی، ۸ درصد سابقه زردی داشته‌اند. ۱۰- شایعترین علامت در بیماران مبتلا به سنگ صفرا دل درد می‌باشد که در ۸۴ درصد کیسه صفرا زردی بوده است که فقط در ۲۰ درصد جامعه مورد بررسی وجود داشته است. ۱۱- میانگین قند خون جامعه مورد مطالعه ۱۲۰/۹۶ میلی‌گرم درصد با انحراف معیار ۴۹/۶ می‌باشد که در مردان ۱۳۱/۱ و در زنان ۱۱۶/۶۱ می‌باشد که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. ۱۲- میانگین تری‌گلیسرید سرم در مردان جامعه مورد مطالعه ۱۲۹/۰۳ و انحراف معیار ۸۵/۵ و در زنان ۱۵۷/۲۳ با انحراف معیار ۱۱۷/۵۱ می‌باشد که این تفاوت در دو جنس از نظر آماری معنی‌دار نیست و $P < 0.05$ -۳ در اکثریت سنگهای کیسه صفرا میزان تری‌گلیسرید سرم در رنج نرمال بوده است. ۱۴- میانگین کلسترول سرم در مردان با افزایش سن افزایش می‌یابد بطوریکه بیشترین میانگین در گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر با میانگین ۱۱۷/۹۵ مشاهده می‌گردد. در زنان میانگین کلسترول سرم با افزایش سن افزایش یافته ولی در گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر کاهش چشمگیری در میانگین کلسترول سرم دیده می‌شود. ۱۵- با افزایش میزان کلسترول سرم میانگین درصد کلسترول سرم رابطه مستقیم با کلسترول سنگ دارد. ۱۶- میزان کلسیم خون در زنان بیشتر از مردان می‌باشد که این تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد. ۱۷- میانگین درصد کلسیم سنگ در مردان بیشتر از زنان می‌باشد. ۱۸- سنگ کلسیمی در بیمارانی دیده می‌شود که کلسیم سرمی پائین دارند. بنابراین میزان کلسیم سرم با درصد کلسیم موجود در سنگ رابطه عکس دارد. ۱۹- میانگین LDH سرم در مردان بیشتر از زنان می‌باشد که این تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد. ۲۰- نیمی از افراد با سنگهای پیگمانته LDH سرمی بالای ۲۰۰ U داشته‌اند. ۲۱- با افزایش LDH میانگین درصد پیگمان موجود در سنگ افزایش می‌یابد. ۲۲- آنچه از این تحقیق برمی‌آید این است که جنس زن، سن بالای ۴۰ سال، زندگی در مناطق شهری، چاقی، مصرف OCP، حاملگی، عمل جراحی روی GI دیابت، اولسرپیتیک و هیپرلیپیدی به عنوان فاکتورهای مؤثر در ایجاد سنگ کیسه صفرا محسوب می‌شوند. همچنین درصد کلسترول سنگ با میزان کلسترول سرم رابطه مستقیم و درصد کلسیم سنگ با میزان کلسیم خون رابطه عکس دارد. ۲۳- تفاوتی از نظر BMI بین دو جنس در جامعه مورد مطالعه وجود نداشت. ۲۴- در کسانی که BMI بیش از ۲۵ داشتند، سنگهای کلسرولی و Mixed در آنها شایعتر بوده است. ۲۵- ارتباطی بین بیماریهای همراه و نوع سنگ وجود نداشت.

۱۳۷۸۹ ۱۳۵۹۲ علمچی میدی، میترا؛ ایازی رزوبهانی، مریم. بررسی سه ماهه اختلالات سدیم - پتاسیم در بیماران واقع در بخش همودیالیز بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد براساس نمونه قبل و بعد از دیالیز. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: رحیمیان، محمد. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

دیالیز / DIALYSIS / کلیه KIDNEY / کاهش پتاسیم در خون / HYPOKALEMIA / درمان TREATMENT / افزایش سدیم در خون / HYPERNATREMIA / کاهش سدیم در خون / HYPONATREMIA / افزایش پتاسیم در خون / HYPERKALEMIA

چکیده: در این تحقیق، اختلالات سدیم - پتاسیم در بیماران تحت درمان همودیالیز بررسی شده است. تمام این بیماران به نارسائی کلیه مبتلا بودند. شیوع هر یک از اختلالات در جمعیت مورد مطالعه براساس پارامترهای زیر ارزیابی شده: سن - جنس - مدت - زمانی که از شروع دیالیز گذشته است. نتایج بدست آمده به طور خلاصه به شرح زیر است: (۱) ۳۹ نفر از بین ۶۴ نفر بیمار تحت درمان همودیالیز حدود ۶۰ درصد بیماران دچار اختلالات پتاسیم (به صورت هیپوکالمی و هیپوکالمی)، قبل از دیالیز بودند. از این تعداد فقط ۲۷ نفر بعد از دیالیز کماکان دچار اختلال پتاسیم (بصورت هیپوکالمی) بودند. (۲) ۲۰ نفر از بین ۶۴ نفر بیمار تحت درمان همودیالیز، دچار اختلال سدیم (به صورت هیپوناترمی یا هیپوناترمی) قبل از دیالیز بودند. از این تعداد فقط ۶ نفر بعد از دیالیز کماکان دچار اختلالات سدیم بصورت هیپوناترمی و هیپوناترمی) بودند.

بررسی دموگرافیک بیماران بستری در مرکز جامع روانپزشکی استان یزد از تاریخ ۱۳۶۷/۱/۱ الی ۱۳۷۵/۸/۲۰ که الکتروشوک (ECT) دریافت داشته‌اند. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: توکلی، علی‌اکبر. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۱۹ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الکتروشوک درمانی / ELECTROCONVULSIVE THERAPY / درمان TREATMENT / شیذوفرنی / SCHIZOPHRENIA / افسردگی / DEPRESSION / استان یزد / YAZD PROVINCE / مانیا / MANIA / بیمار بستری / IN-PATIENT

چکیده: کاربرد الکتروشوک در درمان سه بیماری اسکیزوفرنی، مانیا، افسردگی بخصوص در مراحل حاد و مواردی که به دارو جواب ندهاند حائز اهمیت است در این میان اثربخشی آن در افسردگی در ۷۰-۹۰ درصد بیماران قابل توجه است ما در یک مطالعه توصیفی به ارزیابی عوامل دموگرافیک در بیماران بستری در مرکز جامع روانپزشکی یزد از تاریخ ۱۳۶۷/۱/۱ الی ۱۳۷۵/۸/۲۰ که الکتروشوک گرفته‌اند پرداختیم و نتایج زیر را بدست آوردیم: (۱) ارتباط بین نوع بیماری و سن ($P < 0.05$) بدین صورت که در جمعیت بیماران جوان زیر ۴۵ سال اسکیزوفرنی و در جمعیت بیماران بالای ۴۵ سال افسردگی اساسی شایعترین هستند (به ترتیب ۳۱/۴ درصد و ۵۴/۷ درصد). (۲) بین جنس و نوع بیماری ارتباط معنی‌داری بدست نیامد که این امر در مورد اسکیزوفرنی و مانیا قابل انتظار است اما در مورد افسردگی اساسی انتظار داریم که تعداد زنان بیشتر از مردان باشد (تا ۳ برابر) که به نظر می‌رسد فاکتورهای فرهنگی اجتماعی و وجود امکانات الکتروشوک سرپایی دخیل باشند. (۳) بین نوع بیماری و سطح تحصیلات ارتباط معنی‌دار بود ($P < 0.05$) بدین ترتیب که ۴۶/۶ درصد از بیماران یسواد مبتلا به افسردگی اساسی بودند و در تحصیلات عالی کمترین درصد مربوط به بیماران مانیک بود (۷/۷ درصد). (۴) ارتباط نوع بیماری و وضعیت تأهل معنی‌دار بود (P تقریباً برابر صفر) بدین صورت که ۵۷/۱ درصد بیماران مجرد اسکیزوفرنیک، ۳۸/۸ درصد از بیماران متأهل مبتلا به افسردگی اساسی و ۵۰ درصد بیماران مطلقه مبتلا به اسکیزوفرنی هستند. (۵) با افزایش سن به شدت بر بیماران مزمن بخش افزوده می‌شود. ($P < 0.05$) ما ارتباطی بین حاد و مزمن بودن بیماری و تعداد کل ECT و تعداد دوره ECT نیافتیم. معنی این عدم ارتباط این است که بیماران حاد و بیماران مزمن به یک اندازه ECT گرفته‌اند. به عبارت دیگر بیمارانی که به ECT در مرحله حاد پاسخ خوبی داده‌اند بعداً نیز آن را دنبال کرده‌اند و برعکس بیمارانی که در مرحله حاد پاسخ خوبی به الکتروشوک ندادند بعداً نیز آنرا ادامه ندادند.

۱۳۷۸۸ ۱۳۵۷۸ عدالتخواه، محسن؛ رحیمی، ماشالله. تعیین ترکیب سنگهای کیسه صفرا و ارتباط آن با فاکتورهای خونی (کلسترول، تری‌گلیسرید، کلسیم، LDH، FBS)، چاقی و بیماریهای همراه. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: مدیر، عباس؛ شهرداد، علیمحمد. یزد. ۱۳۷۵-۱۳۷۴. ۲۲۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنگ کیسه صفرا / CHOLELITHIASIS / چاقی / OBESITY / کیسه صفرا / CHOLECYST / یزد / YAZD / جراحی / SURGERY / کلسترول / CHOLESTEROL / تری‌گلیسرید / TRIGLYCERIDE / کلسیم / CALCIUM / عامل ال.دی.اچ / LDH FACTOR / عامل اف.بی.اس / FBS FACTOR

چکیده: نتایج این تحقیق عبارتند از: ۱- از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه ۷۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد بودند، با افزایش سن شیوع سنگ در مردها افزایش می‌یابد بیشترین میزان شیوع سنگ در زنها در گروه سنی ۶۴-۵۰ و در مردها در گروه سنی بالای ۶۵ سال می‌باشد. ۲- از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه ۶۴ درصد ساکن شهر و ۳۶ درصد ساکن روستا بودند. ۳- میانگین سن جامعه مورد مطالعه ۵۴/۰۹ سال است. ۴- شیوع سنگ در خانها که بیش از ۴ زایمان داشته‌اند بیشتر است. ۵- شایعترین نوع سنگ در جامعه مورد مطالعه از نوع مخلوط با شیوع ۵۷ درصد می‌باشد. ۶- تفاوتی از نظر نوع سنگ در ساکنین شهر و روستا وجود ندارد. ۷- شایعترین بیمار همراه با سنگ صفرا

۱۳۷۹۰ ۱۳۷۹۱ فرازند، میترا. گزارش ۵۰ بیمار مبتلا به سندرم کانال کارپال در بیمارستانهای شفا و طالقانی. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: مردانپور، کیخسرو. کرمانشاه. ۷۴-۱۳۷۳. ۶۴ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سندرم کانال کارپال / CARPAL TUNNEL SYNDROME / اندام فوقانی UPPER LIMB / عصب میانی / MEDIAN NERVE / درمان / TREATMENT / تشخیص بیمارستان HOSPITAL / SURGERY / دست / HAND / بیمارستان HOSPITAL / DIAGNOSIS

چکیده: کارپال تانل سندرم یا سندرم کانال کارپ شایعترین نورپاتی فشارنده در اندام فوقانی است. که به علت کاهش عصب میانی درون کانال کارپال ایجاد می شود. شایعترین سن بروز آن در بیماران بین ۶۰-۳۰ سال است و در زنان پنج برابر شایعتر از مردان می باشد. هر وضعیتی که موجب کاهش یا اشتغال حجم کانال کارپال شود ممکن است باعث ظهور سمپتوماها در نزد بیمار شود. که سمپتوماهای شایع: ضعف عضلانی در دست، هیپراستری یا پاراستری در محل های انتشار عصب میانی، کرختی و بی حسی در انگشتان و درد در میچ و پایین ساعد می باشد. علت انتخاب مورد نظر این است که کثرت نسبتاً زیاد بیماری بخصوص در خانمهای خانه دار و مشکل تشخیص در استان و نبودن مراکز پاراکلینیک مطمئن جهت انجام تستهای NVC و EMG و تشخیص غلط این بیماران به عنوان آرتروز گردن یا پارگی دیسک گردن با تشخیص اسپوندیلوز گردن که مدت زیادی مجبور به بستن کولار هستند و در طی بیماری متحمل درد بسیار و به دنبال آن از دست دادن کارایی خود بوده اند، لزوم بررسی اساسی علائم کلینیکی و تأثیر پاراکلینیک در تشخیص به موقع و درمان لازم جهت این بیماران و ممانعت از معلولیت نسبی آنها در آینده را ایجاب می کند. لذا انتخاب عنوان فوق در جهت تقلیل خطاهای تشخیصی و درمان به موقع پایه ریزی شده است.

۱۳۷۹۱ ۱۳۸۹۳ فرجی گودرزی، مژگان؛ لشنی، نرگس. بررسی کیفیت تکنیک نمونه گیری پاپ اسمیر و گزارش کیفیت نمونه در پاستخهای اتولوژی. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: مجیبیان، مهدیه. یزد. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۷۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پاپ اسمیر / PAP SMEAR / نمونه گیری / SAMPLING / سرویکس / CERVIX / کیفیت نمونه / SAMPLE QUALITY / باروری / FECUNDITY / سرطان گردن رحم / CERVIX CANCER / آسیب شناسی / PATHOLOGY / سلول شناسی / CYTOLOGY

چکیده: ۱- تکنیک صحیح نمونه گیری ارتباط مستقیم با کیفیت نمونه ها دارد. ۲- آموزش افراد نمونه گیرنده در بالا بردن کیفیت نمونه ها مؤثر بوده است. ۳- شایعترین اشکال تکنیکی در این مطالعه "عدم وجود سلولهای آندوسریکال یا TZ" می باشد. ۴- تنها در ۱۱/۵ درصد گزارش های پاتولوژی به کیفیت نمونه اشاره شده است، پیشنهاد می شود: - فرم های جدید وزارت بهداشت - درمان - آموزش پزشکی در اختیار کلیه درمانگاهها و مراکز که پاپ اسمیر تهیه می کنند قرار گیرد. - از آنجائیکه گزارش پاتولوژی به وسیله فرم های فوق تا حدود زیادی برای بسیاری از پزشکان و ماماها نامأنوس و تا حدودی نامفهوم است، تفسیر این فرم ها برای ایشان توضیح داده شود (از طریق آموزش دادن و یا جزوات...) - سیتولوژیست باید حتی اگر از فرم های قدیمی استفاده می کند، کیفیت نمونه ها را گزارش کند چرا که در تصمیم گیری پزشک مربوطه بسیار مؤثر است. - آموزش افراد نمونه گیرنده برای اصلاح تکنیک نمونه گیری گام مؤثری در بالا بردن ارزش اسمیر سرویکال برای تشخیص کانسر سرویکس خواهد بود.

۱۳۷۹۲ ۱۳۸۸۰ کارگر بیده، غلامرضا؛ خبیری، محمدحسین. بررسی فراوانی اختلالات سدیم و پتاسیم پس از عمل جراحی مازور در ۲۰۰ بیمار. دکتر (پزشکی عمومی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: کارگر، سعید. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۵۹ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سدیم SODIUM / پتاسیم POTASSIUM / جراحی SURGERY / بیمار PATIENT

چکیده: از مجموع ۲۰۹ بیمار که در مطالعه آینده نگر مورد بررسی قرار گرفته اند: هیپوناترمی (۷ درصد) و هیپرناترمی (۵/۲ درصد) در روزهای ۵ و بیشتر پس از عمل جراحی (از چهار روز اول پس از عمل جراحی) شایعتر است. هیپوکالمی (۲/۴ درصد) در روزهای ۳ و ۴ پس از عمل جراحی (از روزهای ۲ و ۵ و بیشتر پس از عمل جراحی) شایعتر است و نیز هیپرکالمی در ۴۸ ساعت اول پس از عمل جراحی از روزهای ۳ و ۴ و ۵ و بیشتر شایعتر است. هیپوناترمی در بیماران با مراجعه الکتیو از بیماران با مشکل اورژانسی شایعتر است و هیپرکالمی در بیماران با مشکل اورژانسی از بیماران با مراجعه الکتیو شایعتر است. هیپوناترمی در گروه بیماران با انسداد روده و پرتونین (۳ درصد) پس از عمل جراحی از چهار گروه دیگر مورد مطالعه شایعتر است. هیپوناترمی در گروه بیماران مولتیپل تروما (۵/۷ درصد) و عفونت مجاری ادراری صفراوی (۵/۵ درصد) از سایر گروههای دیگر مورد مطالعه شایعتر است. هیپوناترمی در بیمارانی که خون دریافت کرده اند از بیمارانی که خون دریافت نکرده اند شایعتر است. هیپرکالمی (۳/۸ درصد) در بیمارانی که خون دریافت کرده اند از بیمارانی که خون دریافت نکرده اند شایعتر است. پارامترهای مقدار تعیین سدیم و پتاسیم در روزهای پس از عمل جراحی نسبت به قبل از عمل جراحی برحسب سن به وسیله آزمون Paired T Test امتحان گردید و اعداد بدست آمده با صفر معنی دار نیست. یعنی نمی توان گفت که در روزهای پس از عمل جراحی سدیم و پتاسیم در سطح معنی داری تغییر می کند. حدود ۹۳ درصد از بیماران تحت بررسی هیچ اختلالی از نظر سدیم نداشتند و حدود ۹۵ درصد از بیماران تحت بررسی هیچ اختلالی از نظر پتاسیم نداشتند. اختلالات سدیم پس از عمل جراحی از اختلالات پتاسیم شایعتر است.

۱۳۷۹۳ ۱۳۶۲۵ مسعودی، شاهد؛ پروین، رویا. بررسی ایکتراهی انسدادی و روشهای درمانی، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد از تاریخ ۱۳۷۲ تا نیمه اول ۱۳۷۴. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: کارگر، سعید. یزد. ۷۵-۱۳۷۴. ۱۰۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

یرقان JAUNDICE / درمان TREATMENT / یزد YAZD / سنگ مجرای ادرار GALLSTONE / سرطان CANCER / جراحی SURGERY / بیلی روبین BILIRUBIN

چکیده: موضوع تحقیق بررسی علل ایکتراهی انسدادی و روشهای درمانی آن است که بر روی ۶۷ بیمار مبتلا به یرقان انسدادی مراجعه کننده به بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان شهید رهنمون یزد از اول فروردین ۱۳۷۲ تا پایان شهریور ۱۳۷۴ صورت گرفته است. و تمام بیماران با توجه به آدرس و شماره تلفن از نظر پروگنوز به مدت حداقل ۶ ماه پس از زمان ترخیص پیگیری شده اند. در این بررسی ۵۲/۲ درصد از مبتلایان زن و ۴۷/۸ درصد مرد هستند. نسبت مرد به زن در این جامعه ۱/۸۳ می باشد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۶۳/۴ سال است. شایعترین سن ایکتراهی انسدادی در همه بیماریها ۷۰-۴۵ سالگی بوده و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۴۵-۲۵ سال است. بطور کلی شایعترین علت ایکتراهی انسدادی هم در زن و هم در مرد سنگ مجاری صفراوی می باشد. دومین علت شایع در زنان سنگ کیسه صفرا و بعد از آن کانسرها به طور کلی در رده سوم قرار می گیرند ولی در مردان فراوانی سنگ کیسه صفرا و کانسر پانکراس برابر می باشد. اکثر بیماران مطالعه شده علائم بیماری را به صورت حاد بروز دادند و فقط در ۳۸/۸ درصد شروع علائم به طور مزمن بوده. بیماران با کانسر کیسه صفرا و کلانژیوکارسینوما اکثراً شروع علائم به صورت مزمن داشتند و سایر بیماران شروع علائم حاد داشتند. بیشترین فراوانی بیلی روبین بین ۱۰-۵ بوده که مربوط به سنگ مجاری صفراوی بوده، بر طبق بررسیهای انجام شده بر روی این بیماران کسانی که بیلی روبین بالای ۲۰ دارند احتمال بدخیمی در آنها بسیار بالا است. بیشترین میزان مورتالیتهی در کانسر پانکراس و بعد از آن کلانژیوکارسینوما کانسر کلیه صفرا و کمترین مورتالیتهی را سنگ مجاری صفراوی دارد. بیشترین

بررسی شده که شامل ۳۲۳۳ مورد زایمان و ۳۲۵۲ نوزاد می‌باشد. نوع مطالعه: مطالعه از نوع Cross-Sectional و به روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد که با روش Convenient-Sampling انجام شده است. خلاصه نتایج: شیوع زایمان زودرس در سال ۱۳۷۴، ۶/۷۹ درصد بود، زایمان زودرس با سن و تعداد زایمانهای قبلی مادر ارتباط دارد. شایعترین عوامل زایمان زودرس: پاره شدن کیسه آب ۳۶/۵۸ درصد، عوارض مادری ۲۸/۲۸ درصد می‌باشد بین زایمان زودرس و نوع زایمان (سزارین - واژینال) جنس نوزاد و تولد زودرس ارتباط معنی‌دار وجود ندارد. بیشترین فراوانی را مرگ و میر نوزادان زودرس تشکیل می‌دهند. مرگ و میر نوزادان با وزن زمان تولد و آپگار دقیقه اول و پنجم و سن حاملگی ارتباط دارد. و نهایتاً هزینه سالیانه مراقبت از نوزادان زودرس تقریباً ۳۷ میلیون ریال می‌باشد و کمترین سن حاملگی که امکان بقای نوزاد وجود دارد ۲۷ هفته حاملگی می‌باشد.

۱۳۷۹۶ ۱۳۵۷۷ وکیلی مقدم، سهیلا. بررسی ۲ ساله کانسر ریه براساس برونکوسکوپی‌های انجام شده در بیمارستان سینا همدان از سال ۱۳۷۱-۱۳۷۰. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: دلشاد، حسین. یزد. ۱۳۷۳-۱۳۷۲. ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.
سسرطان ریه LUNG CANCER / ریه LUNG / برونکوسکوپی BRONCHOSCOPY / همدان HAMADAN / سیگار CIGARETTE / تومور بدخیم MALIGNANT TUMOR

چکیده: در بیشتر کشورهای صنعتی کانسر ریه شایعترین کانسر در مردان و همچنین سیرافزایش یابندهای در زنان دارد. (شکل ۱-۱۲۱) حدود ۹۵-۹۰ درصد از تومورهای ریه از نوع کارسینوم برونکوزینیک، ۵ درصد آنها کارسینوئیدهای برنشی و ۵-۲ درصد نیز تویلاسهای مزانشیمی و متفرقه هستند. از نظر سنی شایعترین سن ابتلاء به کانسر ریه ۶۵-۵۵ سالگیست و از نظر جنس در مردان شایعتر می‌باشد. سرطان ریه هم‌اکنون اولین عامل مرگ و میر مردان و دومین عامل مرگ و میر زنان به علت کانسر را تشکیل می‌دهد (بعد از سرطان پستان) علیرغم تبلیغات انجام شده بر علیه کشیدن سیگار و با وجود درمانهای جدید میزان مورتالیته و موربیدیتی ناشی از کانسر ریه افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد که این موضوع ناشی از برابری کانسر ریه با سایر کانسرها مثل سرطان پستان باشد. اخیراً مورتالیته کانسر ریه در مردان میناسال کاهش یافته و در زنان در تمام گروههای سنی کمتر شده است، ولی در مجموع پیش آگهی ریه بسیار ناامیدکننده است.

۱۳۷۹۷ ۱۳۶۱۴ یزدان پناه، صدیقه. تعیین میزان شیوع خونریزیهای ناشی از پلاستاتروپویا و دکولمان در زنان حامله بستری شده در زایشگاه بهمن یزد در طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۳. دکترای عمومی (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: رئوفی، زهرا. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

آبستنی PREGNANCY / خونریزی HEMORRHAGE / جفت PLACENTA / یزد YAZD / دکولمان / جفت سرراهی PLACENTA PREVIA / تشخیص DIAGNOSIS

چکیده: در این مطالعه که به روش گذشته‌نگر توصیفی انجام شده است، پرونده‌های ۳۵۰۰ زن حامله‌ایکه در سه ماهه سوم با شکایت خونریزی و دردهای زایمانی در طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۳ در زایشگاه بهمن یزد بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم از روی شرح حال - گزارش سونوگرافی - گزارش زایمانی استخراج شد. از میان ۳۵۰۰ مورد، در ۶۰ مورد، گزارش سونوگرافی و یا زایمان پلاستاتروپویا یا دکولمان مطرح شده بود. و بررسی و تحلیل نتایج آماری بر روی ۶۰ مورد انجام شد. (۲۹ مورد پلاستاتروپویا - ۳۱ مورد دکولمان) البته قابل ذکر است ۲۰ مورد به علت ناقص بودن پرونده (گزارش سونوگرافی و زایمانی) از مطالعه حذف شدند. طبق بررسیهای آماری انجام شده، میزان شیوع خونریزیهای سه ماهه سوم

موربیدیتی نیز مربوط به سنگ مجاری صفراوی بوده که به صورت دل درد و با ایکترهای راجعه بوده است. اکثر بیماران الکالین فسفاتاز بالای ۹۰۰ و SGPT و SGOT ۰-۵۰ داشتند.

۱۳۷۹۴ ۱۳۶۱۱ مدرس مصلی، محمد مهدی. بررسی بیماران با جداشدگی شبکیه بستری در بخش چشم بیمارستان راه‌آهن یزد از مهر ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۷۵. دکتر (پزشکی عمومی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: میرآشتی، علی محمد. یزد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۴۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جداشدگی شبکیه RETINAL DETACHMENT / شبکیه RETINA / جراحی SURGERY / یزد YAZD / عامل خطر RISK FACTOR / چشم EYE / بیمار بستری IN-PATIENT ۱۳۷۵-۱۳۷۱ ۱۳۷۱-۱۳۷۵

چکیده: این مطالعه برای بررسی خصوصیات دموگرافیک، ریسک فاکتورها و عوارض جراحی و نتیجه جراحی بیمارانی که تحت عمل اسکلرال باکلینگ بعلت RD* در این مرکز قرار گرفته‌اند طرح‌ریزی شده است. مواد و روشها: ما اطلاعات موجود در پرونده ۱۱۹ بیمار را بررسی کردیم، متغیرها شامل سن، جنس، فاصله بین شروع RD تا زمان عمل و محل آناتومیک RD، ریسک فاکتورها و نتایج عمل جراحی و عوارض جراحی می‌باشد. اطلاعات پس از جمع‌آوری آنالیز آماری شد. نتایج: ۵۸ درصد از بیماران مرد بودند و ۴۲/۸ درصد موارد RD بین ۷۰-۵۰ سالگی رخ داده بود. نواحی تمپورال تحتانی و فوقانی بیش از سایر نواحی مبتلا بودند (۴۱/۵ درصد). ۲۲/۹ درصد از بیماران دچار میومی بوده و ۵/۱ درصد سابقه ضربه به چشم داشتند. ۱۱/۹ درصد درگیری دوطرفه داشته و ۳۹ درصد فاقد لنز بودند. در ۸۴/۷ درصد موارد ماکولا درگیر بود و در ۲۴/۴ درصد موارد عوارض جراحی رخ داد. هنگام ترخیص در ۹۰/۳ درصد افراد شبکیه چسبیده بود. استنتاج: RD در مردان شایعتر از زنان بوده و بیشتر در بین ۷۰-۵۰ سالگی شایع است. شایعترین ریسک فاکتور آفاکی می‌باشد و درگیری شبکیه در نیمه تمپورال شایعتر است. شایعترین عارضه در این مطالعه افزایش فشار داخل چشم است. جراحی اسکلرال باکلینگ روش انتخابی بوده و نتایج عمل در این مرکز قابل مقایسه با بهترین مراکز دنیا است. این مطالعه می‌تواند زمینه‌ای برای مطالعات وسیع‌تر و جامع‌تر باشد.

۱۳۷۹۵ ۱۳۵۸۴ نیازی، کوکب؛ داورپناه، سوسن. اپیدمیولوژی عوامل مؤثر در ایجاد زایمان زودرس و بررسی نتایج آن در بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان فروردین ماه ۱۳۷۴ لغایت مرداد ۱۳۷۵. دکتر (پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: بذرافکن، فرشته. سمنان. ۱۳۷۵. ۱۰۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

همه‌گیری‌شناسی EPIDEMIOLOGY / زایمان زودرس PRETERM DELIVERY / سمنان SEMNAN / عامل خطر RISK FACTOR / زن WOMAN / آبستنی PREGNANCY / مرگ و میر MORTALITY / نوزاد INFANT

چکیده: زایمان زودرس از مدتها پیش معضل مهمی در طب زنان بوده است و فعلاً نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. تولد زودرس شایعترین عامل مرگ و میر در نوزادان است تولد هر نوزاد زودرس صرف هزینه زیادی را جهت مراقبت ویژه به دنبال دارد. بطوریکه در کشورهای پیشرفته بیش از ۵ میلیون دلار صرف مراقبت از نوزادان زودرس می‌شود. در کشور ما علیرغم اینکه آمار دقیقی در دسترس نیست چنانچه از شواهد و قرائن برمی‌آید سالانه درصد زیادی از بودجه کشور صرف مراقبت از نوزادان زودرس و درمان عوارض زایمان زودرس می‌شود. در این تحقیق فراوانی عوامل مختلف در ایجاد زایمان زودرس و نتایج این زایمانها بررسی شده است تا براساس آن بتوانیم با برنامه‌ریزی صحیح کنترل این عوامل شیوه زایمان زودرس را کاهش دهیم. روش تحقیق: جهت انجام این مطالعه کلیه زایمانهای انجام شده در بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان از فروردین ماه ۱۳۷۴ لغایت مرداد ماه ۱۳۷۵ و نتایج این زایمانها

چکیده: جونندگان (Rodents) بزرگترین راسته از پستانداران هستند که به لحاظ خسارت‌های متعدد و سنگینی که از جنبه‌های بهداشتی، پزشکی، کشاورزی و اقتصادی به انسان وارد می‌کنند همواره مورد توجه فراوان بوده و اهمیت آنها بر هیچکس پوشیده نمی‌باشد. از بین مسائل مختلف مربوط به این جانوران، دو موضوع "شناسایی گونه‌های موجود در هر منطقه" و همچنین "کاربرد سموم مناسب و مؤثر برای انجام مبارزه" اهمیت بسیار زیادی دارند که در این طرح مورد مطالعه قرار گرفتند. فون جونندگان در شهرستان کرمانشاه به کمک انجام بازدیدها و نمونه‌برداریهای متعدد و بهره‌گیری از طرق مختلف صید نمونه‌ها بررسی شد و نهایتاً تعداد ۱۶ گونه جوننده در این منطقه جمع‌آوری و شناسایی شد که نسبت به تحقیقات مشابه انجام شده در سایر مناطق بسیار قابل توجه و چشمگیر است. این گونه‌ها عبارتند از: موش سیاه *Rattus rattus*، موش نروژی *Rattus norvegicus*، موش خانگی *Mus musculus*، موش مهاجر *Cricetulus migratorius*، چریبیل ایرانی *Meriones persicus*، مریون لیبیکوس *Meriones libycus*، مریون ترسترامی *Meriones tristrami*، موش کور *Ellobius fuscocapillus*، موش مغان *Microtus socialis*، کالمیسکوس بلوآردی *Calomyscus bailwardi*، دریمیوس نیتدولا *Dryomys nitedula*، موش آبی *Arvicola terrestris*، موش کشتزار *Apodemus sylvaticus*، موش دو پای پنج انگشتی کوچک *Alluctaga elater*، تنی یا گریه تیغی *Hystrix indica* و خرگوش *Lepus capensis*. در بخش دوم این تحقیق نیز چهار ترکیب کلرات، فسفر دوزنگ، فسفوکسین و سیمامگ در یک آزمایش صحرائی در قالب یک طرح آماری کاملاً تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان می‌دهد هیچکدام از آنها با یکدیگر اختلاف معنی‌دار نداشته و همگی حدود ۱۰۰ درصد موشها را کنترل نموده‌اند.

داروسازی

۱۳۸۰۰ ۱۳۸۴۸ ابراهیم‌پور، ژیللا. روش شناسایی عفونت‌های ادراری با استفاده از کاغذ لکه‌گذار و مقایسه آن با روش شمارش کمی باکتری‌ها در زنان حامله. دکترای عمومی (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: میرصالحیان، اکبر. ۶۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شناسایی / IDENTIFICATION / عفونت ادراری URINARY TRACT INFECTION / زن حامله PREGNANT WOMAN / درمان TREATMENT چکیده: از آنجایی که عفونت‌های ادراری اغلب به صورت غیرعلامتی در طبقات خاصی از جامعه یافت می‌شوند و به ویژه به صورت عمده‌ای در زنان باردار مطرح می‌باشند، در نتیجه این امر منجر به جستجو برای آزمایش‌هایی شده است که انجام آنها ساده بوده و در عین حال حداقل مواد مصرف شوند و احتیاجی هم به تخصص‌های بالا برای انجام آن نباشد، به همین دلیل ما از ناواریهای کاغذی مخصوص - کاغذ لکه‌گذار - که وسیله انتقال نمونه از ادرار بر روی سطح محیط کشت می‌باشد استفاده نمودیم و نتیجه گرفتیم تعداد پرگنه‌های باکتری رشد کرده در سطح ژلز تلقیح شده با تعداد ارگانیزم‌ها در ادرار منطبق می‌باشد ضمن آنکه در این روش حداقل ۱۰ نمونه ادرار را توانستیم در یک محیط کشت با هم کشت داده و هم در وقت و هم در مصرف محیط‌های کشت خود صرفه‌جویی نماییم. ۱۵۰ نمونه ادرار که از زنان حامله مراجعه‌کننده به درمانگاه پره‌ناتال بیمارستان میرزا کوچک خان گرفته شده بود، با این روش آزمایش شد و نتایج آن با روش شمارش کمی باکتریها (روش لوپ استاندارد) مقایسه شد. بطوری که نتایج بدست آمده یکسان بوده و با توجه به مزایای روش استفاده از کاغذ لکه‌گذار استفاده از این روش مقرون به صرفه می‌باشد. این روش ساده، ارزان و معتبر برای شناسایی بیماران مبتلا به عفونت ادراری معرفی می‌شود.

۱۳۸۰۱ ۱۳۸۳۴ اسماعیلی، اسحق. بررسی شیمیایی و بیولوژیک گیاه گاوزیره *Polylophium involucreatum*. دکترای (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی:

حاملگی در این مرکز در طی سالیهای ۱۳۷۴-۱۳۷۳ ۱/۷ درصد بوده است که ۱/۸ درصد ناشی از پلاستاپرویا و ۱/۹ درصد ناشی از دکولمان بوده است. بیماران از نظر سن، پارتی، سابقه تروما، HTN، C/S و میزان دریافت خون مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج بدست آمده عبارتست از: ۱- میزان شیوع خونریزیهای ناشی از پلاستاپرویا یا دکولمان با بالا رفتن سن افزایش یافته است که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار بوده است، به طوری که ۱۰ درصد زنان سن کمتر یا مساوی ۱۹ سال و ۳۳ درصد سن ۲۹-۲۰ سال و ۵۷ درصد سن بیشتر یا مساوی ۳۰ سال داشته‌اند. ۲- میزان شیوع و خونریزیهای ناشی از پلاستاپرویا و دکولمان با افزایش پارتی افزایش یافته است که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار بوده است، به طوری که ۷۲ درصد زنان حامله‌ایکه پلاستاپرویا و یا دکولمان برایشان مطرح شده بود پارتی بیشتر یا مساوی ۳ داشتند. ۳- سابقه مثبت تروما در ۲ درصد زنان، سابقه مثبت جراحی رحم در ۵ درصد زنان، سابقه مثبت HTN در ۳ درصد زنان حامله‌ایکه پلاستاپرویا و دکولمان برایشان مطرح شده بود وجود داشت. از نظر آماری، ارتباط معنی‌داری بین خونریزیهای سه ماهه سوم و عوامل فوق وجود نداشت. ۴- میزان نیاز به دریافت خون در دکولمان بیشتر بوده است. ۵- $Pvalue < 0.05$ معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

جراحی

۱۳۷۹۸ ۱۳۵۹۸ فروزان‌نیا، خلیل. بررسی روشهای جراحی ایجاد فیستول شریانی - وریدی در ۱۰۰ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. تخصص جراحی عمومی (جراحی). دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: میرمحمدصادقی، محسن. یزد. ۱۳۷۲-۱۳۷۳، ۱۲۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جراحی SURGERY / پیوند سرخرگی سیاهرگی ARTERIOVENOUS GRAFT / کلیه KIDNEY / سرخرگ ARTERY / عفونت INFECTION / نارسایی مزمن کلیه CHRONIC RENAL FAILURE / سیاهرگ VEIN / رگ خونی BLOOD VESSEL / فیستول FISTULA

چکیده: نارسائی مزمن کلیه بیماری ناتوان‌کننده‌ای است که در گذشته موجب مرگ هزاران انسان در جهان می‌شد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در علوم پزشکی شامل طرح و توسعه وسیع دستگاههای همودیالیز موجب شد که این بیماران بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. در زمان اخیر شایعترین روش درمانی در بیماران با نارسائی کلیه انجام همودیالیز است که جهت انجام آن نیاز به رگ مناسب با فلو خون کافی داریم که این نیاز با انجام عمل فیستول شریانی وریدی برآورده می‌شود. فیستول شریانی وریدی شامل برقراری ارتباط بین یک شریان و ورید اندام بیمار می‌باشد که باعث می‌شود فلو زیادی شریان به ورید منتقل شده و باعث گشاد شدن و پر خون شدن وریدهای اندام می‌شود که مناسب برای انجام همودیالیز است. هدف این مطالعه بررسی ۱۰۰ مورد عمل فیستول شریانی وریدی در بیماران با نارسائی مزمن کلیه است.

حشره‌شناسی پزشکی

۱۳۷۹۹ ۱۴۰۳۸ محجوب، مهدی. بررسی فون جونندگان در شهرستان کرمانشاه و انتخاب سم مناسب جهت کنترل آنها. کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: جوادیان، عزت‌الدین. ۲۸۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کرمانشاه KERMANSHAH / کنترل CONTROL / زیا (فون) FAUNA / جوننده RODENT / گونه (حیوان) SPECIES

چکیده: از مقایسه اندیس‌های فیزیکی و شیمیایی گروه زنبور عسل با روغن‌های خوراکی هیدروژنه، کره، روغن خوراکی ذرت، پنبه‌دانه و آفتابگردان، نتیجه‌گیری زیر به دست آمد: ۱- دانسیته این روغن کمتر از روغن‌های خوراکی می‌باشد (۰/۱۰۱۶۰۳/۰۱-). و این، نشان می‌دهد که زنجیره اسیدهای چرب طولی می‌باشد. ۲- نقطه ذوب (۰/۳۴ + ۰/۱۷)، نشان‌دهنده جامدبودن این عصاره و در نتیجه طولانی بودن زنجیره و کم بودن تعداد پیوند دوگانه می‌باشد. ۳- ضریب شکست (۰/۱۰۱ + ۰/۱۸۲) نیز دال بر کم بودن تعداد پیوند دوگانه می‌باشد. ۴- عدد صابونی پائین این ماده (۰/۹۶ + ۰/۹۲۶۵) نشان‌دهنده دیگری بر طولانی بودن زنجیره اسیدهای چرب می‌باشد. ۵- عدد صابونی (۰/۹۶ + ۰/۹۲۶۵) نیز نشان‌دهنده دیگری بر طولانی بودن زنجیره اسیدهای چرب می‌باشد. ۶- درصد غیرقابل صابونی بالای این ماده (۰/۴۹ + ۰/۳۱۲۵) نشان می‌دهد که اسیدهای چرب فرم مونو، دی، تری گلیسرید آن کم می‌باشد. ۷- اندیس ید آن (۰/۹۵ + ۰/۴۷) نیز نشان‌دهنده پائین بودن پیوندهای دوگانه می‌باشد. ۸- اندیس اسیدبته نیز (۰/۱۸ + ۰/۵۸۲۵) که بسیار بالاست نشان‌دهنده وجود اسیدهای چرب آزاد زیاد در آن می‌باشد. که می‌تواند ناشی از فساد آنزیماتیک یا میکروبی یا هیدرولیز باشد که البته به دلیل اندیس پراکسید، احتمال فساد در این ترکیب رد می‌شود. پس بالا بودن اسیدبته نمایانگر وجود OH فراوان در روغن است که می‌تواند تأکید بر وجود الکل چرب بلند زنجیر باشد. ۹- اندیس پراکسید آن (صفر) نشان از عدم فساد این ترکیب دارد. ۱۰- رنگ هم دلیل دیگری بر وجود ناخالصی‌های فراوان این ماده می‌باشد. - با توجه به نتایج به دست آمده، این روغن دارای اسیدهای چرب بلند زنجیر و پیوند دوگانه کم می‌باشد. احتمال وجود الکل‌های چرب هم در آن زیاد است. با عنایت به دلایل مذکور، مصرف این روغن به عنوان ماده خوراکی، توصیه نمی‌شود. پس اگر فرمولاسیون کرده زنبور عسل، مورد نظر باشد بایستی به نحوی روغن آن مجزا گردد.

۱۳۸۰۴ ۱۳۸۰۳ امیدوار، شهریار. فرمولاسیون استنشاقی بکولومتازون دی پروپیونات بصورت MDI. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: روح‌الامینی نجف‌آبادی، عبدالحسین؛ تاجرزاده، حسنیه. ۱۳۷۵. ۹۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

فرمولبندی / FORMULATION / بکولومتازون دی پروپیونات BECLOMETASONE DIPROPIONATE / ام.دی.آی MDI / پودر خشک استنشاقی DRY POWDER INHALER / درمان

چکیده: یکی از اشکال دارویی که اکنون جایگاه مهمی در درمان موضعی با سیستمیک بیماریها یافته است اشکال استنشاقی از جمله Metered dose inhaler (MDI) می‌باشد، در این تحقیق برآن شدیم تا ابتدا روش مناسبی برای تعیین مقدار بکولومتازون دی پروپیونات پیدا نمائیم، سپس ضمن بررسی فاکتورهای مؤثر بر فرمولاسیون‌های MDI به شکل سوسپانسیون، فرمولاسیونهای مختلفی از بکولومتازون دی پروپیونات تهیه شد، اجزاء متغیر فرمولاسیون شامل دو نوع ماده اولیه، ۳ نوع سورفاکتانت با غلظت‌های مختلف و دو روش برای تهیه فرمولاسیون بود، و در نهایت بهترین فرمولاسیون ساخته شده با دو فرمولاسیون استاندارد از کارخانجات (SCHERING, ORION) مقایسه گردید، مبتنی مقایسه شامل ارزیابی شکل ظاهری و پایداری سوسپانسیون، مقدار دوز خارج شده از هر پاف MDI و میزان جایگزینی ذرات فرمولاسیون در بخش‌های تحتانی دستگاه تنفس انسان با استفاده از آزمایشات invitro می‌باشد.

۱۳۸۰۵ ۱۳۸۴۹ امینی، لیلا. جداسازی و تعیین مقدار انتاتیوم‌های پروپرانولول به روش HPLC. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: سوری، عفت. ۱۳۷۶. ۷۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جداسازی / ISOLATION / انتاتیوم / ENANTIOMER / پروپرانولول HIGH PERFORMANCE / کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا

حاجی‌آخوندی، عباس. ۱۳۷۶. ۹۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گاوزبهر / POLYLOPHIUM INVOLUCRATUM / اسانس / ESSENCE / زیست‌شناسی / BIOLOGY / مالاریا / MALARIA

چکیده: گاوزبهر (Polylophium involucreatum) گیاهی است از تیره جعفری (Umbelliferae) که در راسته چتریان قرار دارد. دانه این گیاه دارای بوی تند و نافذ است، و با توجه به این که در مورد ترکیبات موجود در اسانس این گیاه پژوهشی انجام نشده بود بررسی شیمیایی و بیولوژیک اسانس آن موضوع این رساله در نظر گرفته شد. دانه گیاه دارای ۳/۸ درصد اسانس است ترکیبات این اسانس با کمک دستگاه گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف همراه با طیف نگار جرمی شناسایی گردید. نتیجه بررسی شیمیایی، شناسایی چهار ماده به نامهای لیمونن، پرپیل آلدیهاید، آلفاپینن و پرپیل الکل بود که بخش قابل توجه آن (۹۲/۸۴ درصد) لیمونن و مشتقات آلدئیدی و الکی این مونو ترین بودند. برای بررسی اثرات بیولوژیک، اثرات توکسیک اسانس گاوزبهر در غلظت‌های مختلف روی لاروهای آنوفل و کولکس مشخص گردید سپس با استفاده از منحنی، LD₅₀ آن محاسبه شد. اسانس گاوزبهر به خوبی لاروهای آنوفل و کولکس را از بین می‌برد بطوری که احتمالا می‌توان از آن به عنوان یک روش مبارزه با ناقلین بیماری مالاریا که امروزه از بیماریهای مهلک و گسترده است، استفاده نمود.

۱۳۸۰۲ ۱۳۳۵۵ الوندی، زیبا. بررسی اثر سرب حاد و مزمن بر کاتالپسی ناشی از کلرپرومازین در موش سوری نر. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شریف‌زاده، محمد. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سرب / LEAD / موش / MOUSE / کلرپرومازین / CHLORPROMAZINE / کاتالپسی / CATALEPSY

چکیده: بخوبی شناخته شده است که آنتاگونیستهای گیرنده دوپامین می‌توانند منجر به کاتالپسی شوند. در این مطالعه اثرات استات سرب حاد و مزمن بر کاتالپسی ناشی از تجویز دوزهای مختلف کلرپرومازین بر روی موش سوری نر بررسی شده است. با تجویز داخل صفاقی دوزهای مختلف کلرپرومازین (۲، ۵، ۱۵، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ mg/kg) مشاهده شد که بیشترین کاتالپسی با ۵ mg/kg کلرپرومازین بدست آمد. همچنین تجویز داخل صفاقی دوزهای مختلف استات سرب (۱۰۰، ۵۰، ۲۵، ۱۰ mg/kg) منجر به بروز کاتالپسی گردید که بیشترین پاسخ با دوز ۱۰۰ mg/kg مشاهده شد. سپس اثر استات سرب حاد بر کاتالپسی ناشی از کلرپرومازین بررسی شد. بدین ترتیب که به موشهایی که استات سرب ۵۰ mg/kg به صورت داخل صفاقی دریافت کرده بودند دوزهای مختلف کلرپرومازین به صورت داخل صفاقی تزریق شد. مشاهده شد که استات سرب کاتالپسی ناشی از کلرپرومازین را تشدید می‌کند. برای بررسی استات سرب مزمن به موشها به مدت ۱۴ روز محلول سرب با غلظت ۰/۵ درصد خوراندند شده، اگرچه این موشها کاتالپسی قابل توجهی نشان ندادند ولی پس از اینکه این موشها تحت تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف کلرپرومازین قرار گرفتند کاتالپسی ناشی از کلرپرومازین افزایش نشان داد. بنابراین نتیجه می‌گیریم استات سرب ممکن است در کار سیستم دوپامینرژیک ایجاد تداخل کند و کاتالپسی ناشی از آنتاگونیستهای گیرنده دوپامین را تغییر دهد.

۱۳۸۰۳ ۱۳۹۹۴ امامی‌میدی، اعظم. بررسی و اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن و اسید چرب حاصله از گروه زنبور عسل. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: اویسی، محمدرضا؛ شریعت‌پناهی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۴۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گروه / POLLEN / تجزیه و تحلیل شیمیایی / CHEMICAL ANALYSIS / روغن / OIL / اسید چرب / FATTY ACID / زنبور عسل / HONEY BEE / خواص فیزیکوشیمیایی / PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

LIQUID CHROMATOGRAPHY

چکیده: روشهای جداسازی و تعیین مقدار آنتیوسلکتیو پروپرانولول اهمیت شایان توجهی را در تحقیقات فارماکولوژیک، فارماکودینامیک و توکسیکولوژیک مربوط به این دارو به خود اختصاص می دهند. در این مقاله به شرح یک روش HPLC فاز نرمال با مشتق سازی بیش از ستون با استفاده از معرف "S (+) (نفتیل) اتیل ایزوسیانات" پرداخته شده است. آشکارساز مورد استفاده، فرابنفش با طول موج ۲۸۲ نانومتر بوده و حد تشخیص روش، ۱۰ نانوگرم بر میلی لیتر برای هر یک از آنتیوسرها (۲۲/۹۹۸٪ برای ایزومر R و ۲۲/۹۹۹٪ برای ایزومر S)، میزان گوناگونی های داخل روزانه آن به طور میانگین ۶/۴۶٪، ۵/۸۹٪ درصد، به ترتیب برای ایزومرهای R، S و گوناگونی های بین روزانه بطور میانگین ۷/۵۹٪، ۶/۱۶٪ درصد، به ترتیب برای ایزومرهای R، S بوده است. درصد بازیابی آنتیوسرها از پلاسمای spiked انسان با یک میکروگرم بر میلی لیتر از دارو، برای آنتیوسم R معادل ۹۸ درصد و برای آنتیوسم S معادل ۳۸ درصد بود. با توجه به اختصاصات ذکر شده، این روش از سهولت، تناسب، صحت، دقت، تکرارپذیری و بازیابی قابل توجهی برخوردار می باشد.

۱۳۸۰۶ ۱۳۸۱۱ بخشی، نسرین. بررسی اثر آنتاگونیست های رسپتورهای دوپامینی در پدیده وابستگی ناشی از قطع مجرای صفراوی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: دهبور، احمدرضا؛ نمینی، مرتضی. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

آنتاگونیست ANTAGONIST / رسپتور دوپامینی DOPAMINE RECEPTOR / مجاری صفراوی BILIARY TRACTS

چکیده: این پایان نامه مشتمل بر شش فصل به قرار زیر است: - فصل اول: فیزیولوژی تولید و جریان صفرا. - فصل دوم: پدیده های اویپتیدی آندوزن. - فصل سوم: سیستم دوپامینی. - فصل چهارم: مواد شیمیایی و روش کار. - فصل پنجم: نتایج. - فصل ششم: بحث و تفسیر.

۱۳۸۰۷ ۱۳۹۸۱ بروفر، فهشیده. بهینه سازی تولید، بررسی ویژگی ها و تثبیت آنزیم گلوکوکوآمیلاز حاصل از قارچ اسپریژیلوس نایجر. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: طباطبایی، زیدی، مجتبی. ۱۳۷۶. ۸۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

قارچ اسپریژیلوس نایجر ASPERGILLUS NIGER FUNGUS / آنزیم گلوکوکوآمیلاز GLUCOAMYLASE ENZYME / تجزیه و تحلیل شیمیائی CHEMICAL ANALYSIS / تولید PRODUCTION / بهینه سازی OPTIMIZATION

چکیده: جهت افزایش میزان تولید آنزیم ابتدا اثر منابع کربنی مختلف (شامل گلوکز، آرابینوز، گالاکتوز، مانوز، فروکتوز، مالتوز، سوکروز، گلیکوز، آمیلوز، آمیلوپکتین، نشاسته محلول، نشاسته سیب زمینی، نشاسته ذرت و نشاسته گندم با غلظت ۱/۷ W درصد بررسی شد. پس از انتخاب نشاسته، ذرت به عنوان بهترین منبع کربنی، اثر منابع مختلف نیتروژنی (شامل پپتون، تریپتون، پودر سویا، پنبه دانه، کازئین، عصاره مخمر) با غلظت ۱/۵ W درصد بررسی شدند. پس از انتخاب پودر سویا به عنوان بهترین منبع ازن، اثر غلظت های مختلف نشاسته ذرت در حضور ۱/۷ W درصد پودر سویا بررسی شد. غلظت ۱/۷ W درصد نشاسته ذرت به عنوان بهترین غلظت نشاسته ذرت بررسی شد. غلظت ۱/۷ W درصد سویا به عنوان بهترین غلظت انتخاب شد. سپس اثر pH های مختلف در تولید آنزیم (۹-۳) بررسی شد که بیشترین تولید آنزیم در ۶٪ pH دیده شد. با بررسی دماهای مختلف مشخص شد که مقدار تولید آنزیم در ۲۵ درجه سانتیگراد بالاترین مقدار خود را داراست. بنابراین با توجه به نتایج فوق، محیط تولید بهینه به شرح زیر بدست آمد که شامل ۲/۷ درصد محلول نمک و گل (بدون منابع کربنی و نیتروژنی)، ۱/۷ W درصد نشاسته ذرت و ۱/۷ W درصد پودر سویا، ۶٪ pH و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد بود. در این محیط بهینه، تولید

آنزیم بیش از ۱۷ برابر تولید در محیط کشت اولیه بود. (محیط کشت اولیه عبارت بود از: نشاسته محلول ۱/۷ W درصد، محلول و گل بدون منبع کربن ۲/۷ V درصد، ۲٪ pH و دمای ۳۰ درجه سانتیگراد. با بررسی رشد میکروارگانیسم در محیط فوق مشخص شد که تولید آنزیم در مرحله سکون رشد بیشترین مقدار را داراست. با توجه به مهمترین کاربرد صنعتی این آنزیم در صنایع تبدیل نشاسته به گلوکز در دومین مرحله هیدرولیز، قدرت شیرین سازی این آنزیم (بعد از مرحله محلول سازی نشاسته توسط a- آمیلاز ترماپیل) در مقایسه با آنزیم استاندارد (NOVO) در محلول ۱۵ W / ۷ درصد نشاسته ذرت در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد در مدت زمان ۳۰ ساعت بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آنزیم استاندارد می تواند حدود ۹۸ درصد از محلول نشاسته را به گلوکز تبدیل کند در حالیکه قابلیت آنزیم تولیدی در شرایط مشابه ۹۵ درصد می باشد. آنزیم تولید شده در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، ۷۵ درصد از فعالیت خود را تا ۲۴ ساعت و در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد بیش از ۶۰ درصد از فعالیت خود را تا ۸ ساعت حفظ می کند. حداکثر فعالیت آنزیم در محدوده دمایی ۷۰-۵۰ درجه سانتیگراد و ۵/۵ - ۳٪ pH می باشد. با استفاده از نمودار میکائلیس - منتون و لینور و برک مقادیر Km، Vm آنزیم به ترتیب ۱/۵۷ mg/ml/min، ۱/۲۹۴ (در حضور نشاسته محلول) بدست آمد. ۳ تثبیت قابل گزارش به روش اتصال فلزی بر روی گلوکوکوآمیلاز صورت گرفت که بهترین نتیجه متعلق به تثبیت با تیتانیوم کلراید IV به میزان ۱۹/۷ درصد بود.

۱۳۸۰۸ ۱۳۹۹۸ برومند صالح، سعید. بررسی و تعیین بیوتایپ و آنتی بیوگرام پروتوسها از نمونه های مختلف کلینیکی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: سلطان دلال، محمد مهدی. ۱۳۷۶. ۱۰۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پروتوس PROTEUS / آنتی بیوگرام ANTIBIOGRAM / بیوتایپ BIOTYPE / عفونت INFECTION

چکیده: در کشور ما بررسی های عملی مقاومت میکروارگانیسمها نسبت به آنتی بیوتیکها و معالجه مؤثر با آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بر تعداد باکتری های مقاوم روز به روز افزوده می شود در حالیکه اطلاعات در این موارد بیشتر تکیه بر آمارها و مطالعات خارجی دارند لذا در این مطالعه به بررسی و تعیین بیوتایپ و آنتی بیوگرام گروه پروتیه و بخصوص پروتوسها از نمونه های مختلف کلینیکی پرداخته ایم. پروتوسها باسیلهای گرم منفی و از اعضا خانواده انتروباکتریاسه هستند که بعنوان فلور طبیعی در روده انسان و حیوانات وجود دارند بنابراین باکتری های فرصت طلب هستند که می توانند عامل عفونتهای گوناگون به ویژه عفونت ادراری، عفونتهای زخمها و آبسه های باز، اوبیت و احتمالاً در گاستروآنتریت اگر تعدادشان زیاد باشد دخالت داشته باشند. پروتوسها از جمله باکتری های هستند که در عفونتهای بیمارستانی نقش داشته و به اغلب آنتی بیوتیکها مقاوم هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش پروتوسها در عفونتهای گوناگون، تعیین فراوانی تپه های مختلف در عفونتها و تعیین میزان حساسیت دارویی و انتخاب داروی مناسب جهت درمان عفونتهای حاصل از این میکروارگانیسمها بوده است. به همین جهت با هماهنگی آزمایشگاه بیمارستانهای امام خمینی، شریعتی، طبی کودکان و پارس نمونه های ارسالی به این آزمایشگاهها را مورد بررسی قرار داده و پس از مشخص شدن میکروب به عنوان گروه پروتیه با انجام تستهای تکمیلی گونه های مختلف این گروه شناسایی و پس از انجام آنتی بیوگرام به روش کربی باوش دارویی مناسب و مؤثر جهت عفونتهای این گروه مشخص و معرفی گردیده اند. از نمونه هایی که بعنوان گروه پروتیه تشخیص داده شده اند سویه های پروتوس میرابیلیس ۶۰/۴۲ درصد، سویه های پروتوس ولگاریس ۳۳/۳۳ درصد و سویه های مورگانلا ۶/۲۵ درصد فراوانی را به خود اختصاص داده اند که تمامی این سویه ها نسبت به دو آنتی بیوتیک سیپروفلوکسازین و آمیکاسین حساسیت کامل داشته و حساسیت نسبت به دو آنتی بیوتیک سفوناکسیم و سفنازیدیم نیز با درصد بالایی مشاهده گردیده است. همچنین در این مطالعه به بررسی مقایسه حساسیت دارویی سویه های مختلف از نظر نوع منشاء نیز پرداخته شده است.

OXIME / اکسیم / CHOLINESTERASE استراز کولین / ANTIMICROBIAL EFFECT / شیمی گیاهی / PHYTOCHEMISTRY اثر ضد میکروبی

چکیده: هدف ما از انجام این کار تحقیقاتی بررسی تداخلات موجود در بررسی آنزیم کولین استراز همراه با داروی Pralidoxime, Obidoxime (در شرایط *in vitro*) و مقایسه جذب نوری اخیر با جذب نوری نمونه‌های فاقد دارو می‌باشد. بنابراین یک سری آزمایش بر روی استیل کولین استراز موجود در گلبولهای قرمز شسته شده و همولیز شده، با بافر فسفات در ۷/۶ pH انجام شد.

۱۳۸۱۲ ۱۳۵۶۴ بیگی، داود. بررسی و پیشنهاد یک روش HPLC جهت تعیین مقدار دی‌پیریدامول در پلاسما و کاربرد آن در تعیین نقش فراهمی زیستی قرص‌های دی‌پیریدامول. دکترای (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شفیع، عباس. تهران. ۱۳۷۵-۱۳۷۴. ۹۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

دی‌پیریدامول / DIPYRIDAMOLE / استاندارد STANDARD / روش اچ.پی.ال.سی HPLC METHOD / فراهمی زیستی BIOAVAILABILITY / دارو DRUG / غلظت CONCENTRATION

چکیده: فراهمی بیولوژیکی را می‌توان مهم‌ترین وجه تمایز بین دو فرآورده دارویی با ترکیب شیمیایی مشابه دانست چرا که دارویی که فراهمی زیستی بهتری داشته باشد اثر درمانی مناسبتری خواهد داشت. در این راستا برای اندازه‌گیری فراهمی زیستی قرص‌های دی‌پیریدامول ساخت ایران بعد از اطمینان از مطابقت داروی استاندارد و تست با یکدیگر در آزمایشات *In vitro*، به ۶ نفر داوطلب سالم یک قرص ۷۵ میلی‌گرمی دی‌پیریدامول و پرزانتین بطور متقاطع و با فاصله ۲ هفته داده شد. داوطلبان همگی ناشنا بودند و تا ۲۰ روز قبل از آزمایش هیچ دارویی را مصرف نکرده بودند. سپس به فواصل معین به مدت ۱۰ ساعت از آن‌ها خونگیری بعمل آمد و با استفاده از لوله‌های Vacutainer حاوی سیترات سدیم و به کمک سانتریفوز، پلاسما آن جدا گردید. به هر یک از نمونه‌ها غلظت معینی از پرپروتئول بعنوان استاندارد داخلی افزوده شد و با استفاده از حلال مناسب دارو از پلاسما استخراج گردید و درصد بازیافت 87 ± 5 درصد محاسبه گردید. تعیین مقدار با استفاده از سیستم HPLC مجهز به ریاب U.V. در طول موج ۲۸۰ نانومتر و با ستون Bondapak Phenyl با استفاده از فاز متحرک متانل - آب (۶۰:۴۰) در pH=۳/۳ انجام گرفت. روش مذکور حاصل مجموعه تغییراتی است که در روشهای گزارش شده تعیین مقدار دی‌پیریدامول با توجه به محدودیت‌های امکانات دانشکده صورت گرفته است. پارامترهای فارماکوکینتیک نظیر C_{max} ، AUC حاصل از داروی مورد آزمایش و استاندارد بررسی شد و با در نظر گرفتن ۰/۰۵ PV تفاوت معنی‌داری بین دو فرآورده مشاهده نگردید.

۱۳۸۱۳ ۱۳۸۵۱ بیوک‌آبادی، مهشاد. تأثیر سرب و کادمیوم بر فعالیت کولین استراز اریتروسیت انسان. دکترای (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: عبداللهی، محمد. ۱۳۷۶. ۴۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سرب / LEAD / کادمیوم / CADMIUM / کولین استراز اریتروسیت / ERYTHROCYTE CHOLINESTERASE / مسمومیت POISONING

چکیده: کادمیوم، سرب و جیوه سه فلز سنگین هستند که مسائل سم‌شناسی مهمی ایجاد می‌کنند. برای ادامه حیات هیچ نیازی به این فلزات وجود ندارد. به جز در مورد جیوه که فرم آلی آن مسمومیت‌های جدی تولید می‌کند، فرمهای غیر آلی فلزات سنگین دیگر، بیشتر عامل تولید مسمومیت‌ها هستند. تماس شغلی و محیطی با کادمیوم از مسائل شناخته شده است که موجب به مخاطره افتادن سلامتی می‌شود. کادمیوم در بافتها و اعضای بدن خصوصا در کبد و کلیه جایی که نیمه عمر بالایی دارد تجمع پیدا می‌کند. کادمیوم آنزیمهای مختلف را در بدن تحت تأثیر قرار می‌دهد مثلا موجب کاهش فعالیت دلناتامینولولیبک اسید سنتاز، آریل سولفاتاز، الکل دهیدروژناز

امید است با انجام چنین مطالعاتی از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیکهای غیر مؤثر و در نتیجه مقاوم شدن میکروبها پیشگیری کرده و همچنین از زیانهای احتمالی به اقتصاد جامعه نیز جلوگیری به عمل آید.

۱۳۸۰۹ ۱۳۸۵۰ بهترین، بهرننگ. بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد میکروبی گیاهان ایران منطقه خلیجستان. دکترای (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: اسین، غلامرضا؛ طباطبائی‌یزدی، مجتبی؛ صالحی سورمقی، محمدحسین. ۱۳۷۶. ۶۲ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

خلیجستان (قم) / شیمی گیاهی / PHYTOCHEMISTRY اثر ضد میکروبی / ANTIMICROBIAL EFFECT / ایران IRAN

چکیده: این پایان‌نامه تحت عنوان "بررسی فیتوشیمی اثرات ضد میکروبی گیاهان ایران منطقه خلیجستان" به بررسی اثر ضد میکروبی عصاره ۵۵ گیاه جمع‌آوری شده از منطقه خلیجستان می‌پردازد. گیاهان جمع‌آوری شده پس از شناسایی، خشک و آسیاب شدن با متانول ۸۰ درصد عصاره‌گیری شده پس از انجام آزمایشات فیتوشیمی از عصاره‌های موجود جهت آزمایشات ضد میکروبی استفاده شد. به این منظور عصاره‌ها را به روی دیسکهای بلانک کاغذی ۶/۴ میلی‌متری منتقل و در محیط کشت باکتری از نوع نوریت آگار قرار دادیم و قطر هاله عدم رشد را اندازه‌گیری نمودیم. از دیسک جنتامایسین دیسک متانول به عنوان شاهد مثبت و منفی استفاده شد. بررسی اثر ۵۵ عصاره گیاهی روی هر ۶ سوش میکروبی یعنی آزمایش ۳۳۰ حالت ممکن مشخص کرد که ۳۶ گیاه از ۵۵ گیاه فوق دارای اثر ضد میکروبی هستند که در جای خود معرفی شده‌اند. از این میان ۷ گیاه اثر ضد میکروبی ویژه‌ای از خود نشان داده‌اند که عبارتند از: Saliva ۳- Zizphora tenuior. ۴- Consolida oriental. Scorzonera ۷- Ranunculus pichlerin. ۱- Tamarix Sp. ۲- macrosiphon. is. ۵- Lotus corniculatus. ۶- ramossima. عدم رشدی دیده نشد و دیسکهای شاهد مثبت در مورد تمام سوشها هاله عدم رشدی با قطر ۲/۵ - ۱/۵ میلی‌متر ایجاد کرده بودند. مقایسه اثر ضد میکروبی و نتایج آزمایشات فیتوشیمی گیاهان فوق نشان می‌دهد که مهم‌ترین ماده موجود در عصاره‌های فوق که موجب بروز اثرات ضد میکروبی شده در درجه اول فلاونوئید و بعد آلکالوئید می‌باشد و تانن کمترین تأثیر را در این مورد دارا است.

۱۳۸۱۰ ۱۳۸۴۲ بهفر، عبدالعظیم. بررسی و تعیین مقدار ویتامین ث در انواع آبلیموهای موجود در بازار به روش اسپکتروفوتومتری و شیمیایی و مقایسه آنها. دکترای (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: اویسی، محمدرضا؛ شریعت‌پناهی، محمد. ۱۳۷۵. ۹۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. اسید اسکوربیک / ASCORBIC ACID / آبلیمو / LEMON JUICE / طیف نورسنجی / SPECTROPHOTOMETRY / بازار / MARKET-PLACE / ایران IRAN

چکیده: در این پژوهش اندازه‌گیری ویتامین ث در ۶ نمونه از آبلیموی یک و یک، پیمان و فرات که در بازار ایران پرمصرف می‌باشند صورت گرفت. از دور روش تیتراسیون و اسپکتروفوتومتری برای این تعیین مقدار استفاده گردید. در محاسبات آماری میانگین اسید اسکوربیک سه نوع آبلیمو در روش تیتراسیون با یکدیگر اختلاف معنی‌داری با $P < 0.01$ داشتند و در روش اسپکتروفوتومتری نیز این اختلاف با $P < 0.05$ معنی‌دار بود.

۱۳۸۱۱ ۱۳۹۸۷ بهمنش، یسنا. بررسی تأثیر اکسیمها در تعیین مقدار استیل کولین استراز ناشی از گلبول قرمز همولیز شده انسان در شرایط *in vitro* با استفاده از معرف DTNB. دکترای (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: عبداللهی، محمد. ۱۳۷۶. ۸۱ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. پیرالیدوکسیم / PRALIDOXIME / ایدوکسیم / OBIDOXIME / همولیز

MLV در نگهداری دارو در موضع می‌باشد که از یک طرف باعث اثرات ضدالتهابی بهتر شده و از طرف دیگر عوارض جانبی دارو نیز نسبت به سایر ژل‌ها کمتر است.

۱۳۸۱۵ ۱۳۸۴۵ پیروی از کازرونی، فرزاد. اندازه‌گیری مواد مغذی و بررسی ارزش دارویی و غذایی برخی از انواع کشمش ایران. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: اویسی، محمدرضا؛ شریعت‌پناهی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۰۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابخانه. خلاصه به فارسی.

اندازه‌گیری / MEASUREMENT / کشمش / RAISIN / ارزش غذایی NATRITIVE / VALUE / ارزش دارویی / DRUG VALUE / ایران IRAN

چکیده: کشمش (raisins) محصول خشک شده میوه انگور با نام علمی *Vitis Vinifera L.* از تیره *Vitaceae* می‌باشد. در طی بررسی بر روی ارزش غذایی روی سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه در آزمایشگاه مواد خوراکی از لحاظ دارویی صورت گرفت، نتایج زیر به دست آمد: (روش آماری به کار رفته برای بررسی نتایج ANOVA یک طرفه و *Toukey's test* بوده است که در مواردی که نمودارها به ظاهر اختلاف معنی‌داری را نشان دادند از *Independent T-test* استفاده شده است که تغییر در نتایج بدست آمده دیده نشد). ۱- میزان گرم درصد قند احیاکننده در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب زیر است: $۶۵/۸۱ \pm ۰/۹۷۸۸$ ، $۷۱ \pm ۰/۷۷$ ، $۷۱/۱۸۱ \pm ۰/۷۱۸۱$ اختلاف بین قند احیاکننده نمونه تاکستان و نمونه ارومیه با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. - اختلاف بین قند احیاکننده نمونه ملایر و نمونه ارومیه با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. ۲- میزان گرم درصد پروتئین در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب زیر است: $۱/۸۸ \pm ۰/۱۹۳۳$ ، $۲/۱۵ \pm ۰/۱۷۷۶$ ، $۲/۶۱ \pm ۰/۱۱۴۳$ که در مقایسه آماری: - اختلاف بین نمونه تاکستان با نمونه ارومیه با $P < ۰/۰۵$ معنی‌دار است. ۳- میزان گرم درصد روغن در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب زیر است: $۰/۲۶۱۷ \pm ۰/۰۳۷$ ، $۰/۲۹۳ \pm ۰/۰۱۹۶۲$ ، $۰/۲۸۳۶ \pm ۰/۰۲۸۸$ که در مقایسه آماری: - اختلاف بین مقدار روغن در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه معنی‌دار نیست. ۴- میزان میلی‌گرم درصد آهن در سه نمونه تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب زیر است: $۰/۶۰۷۴ \pm ۰/۹/۱۱$ ، $۰/۸۹۶۷ \pm ۰/۱/۷۱$ ، $۰/۴۶۵۲ \pm ۰/۱/۲۸$ که در مقایسه آماری: - اختلاف بین مقدار آهن در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه معنی‌دار نیست. ۵- میان گرم درصد خاکستر در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب زیر است: $۰/۰۸۸۱۱ \pm ۰/۱/۸۲$ ، $۰/۰۷۷۱ \pm ۰/۰/۷۱$ ، $۰/۰۷۷۱ \pm ۰/۰/۷۱$ که در مقایسه آماری: - اختلاف بین مقدار خاکستر نمونه تاکستان و نمونه ملایر با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. - اختلاف بین مقدار خاکستر نمونه تاکستان و نمونه ملایر با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. ۶- اختلاف بین مقدار رطوبت در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب: $۲۶/۲۸ \pm ۰/۱/۷۶۳$ ، $۲۶/۲۸ \pm ۰/۱/۷۶۳$ ، $۲۱/۸۹ \pm ۰/۳/۹۷۶$ است که در مقایسه آماری: - اختلاف بین مقدار رطوبت نمونه تاکستان و نمونه ارومیه با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. - اختلاف بین مقدار رطوبت نمونه ارومیه و نمونه ملایر با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. ۷- میزان گرم درصد پکتین در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب زیر است: $۰/۳۰۸۱ \pm ۰/۱/۸۶$ ، $۰/۰۷۵۶ \pm ۰/۱/۷۵۶$ ، $۰/۰۷۵۶ \pm ۰/۱/۷۵۶$ که در مقایسه آماری: - اختلاف بین مقدار پکتین در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه معنی‌دار نیست. ۸- میزان میلی‌گرم درصد ویتامین ث در سه نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب: $۰ \pm ۰/۰$ ، $۰ \pm ۰/۰$ ، $۰ \pm ۰/۰$ است (مطابق رفرنس انگور تازه مقدار کمی از این ویتامین را دارد که در حین فرآوری کشمش این مقدار کمتر و حتی به صفر هم می‌رسد و در مواردی غیرقابل اندازه‌گیری می‌شود). (۵۳) (۶۴) - ۹- میزان کالری انرژی حاصل از صد گرم نمونه کشمش تاکستان، ملایر و ارومیه به ترتیب: $۲۴۶۴ \pm ۴/۲۹۴$ ، $۲۸۸۰/۹۴ \pm ۳/۱۷۵$ ، $۳۰۳۱۶ \pm ۳/۱۷۵$ است که در مقایسه آماری: - اختلاف بین انرژی نمونه تاکستان و نمونه ارومیه با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است. - اختلاف بین انرژی نمونه ملایر و نمونه ارومیه با $P < ۰/۰۱$ معنی‌دار است.

و لیپوآمید دهیدروژناز می‌شود در صورتی که فعالیت دلنا آمینو لولونیک اسید دهیدراتاز، پیرووات دهیدروژناز و پیرووات دکربوکسیلاز را افزایش می‌دهد. اثرات سمی سرب بلعیده شده از سالهای قبل شناخته شده است اما تنها در سالهای اخیر است که احتمال اثرات مضر از سطوح کم سرب بر رفتار و هوش کودکان مطرح شده است. حدود ۹۹ درصد سرب خون به هموگلوبین گلیول قرمز متصل می‌شود و تنها یک درصد سرب جریان خون در سرم وجود دارد. سرب نیز آنزیمهای زیادی را در بدن تحت تأثیر قرار می‌دهد از جمله مهار دلنا مینولونیک اسید هیدراتاز و فروکیلاتاز که آنزیمهایی وابسته به سولفیدریل هستند و نیز مهار ATPase در اریتروسیت. همچنین سرب باعث افزایش پورفیرین خون، کاهش هموگلوبین خون و آئمی می‌شود. این دو فلز خاموش از نظر بیولوژی اهمیت سم‌شناسی زیادی برای انسان دارد زیرا مصرف رو به گسترش آن تماس انسان را با این فلزات سمی افزایش داده است به طوری که امروزه آلودگی هوا و آب با این فلزات از راههای عمده تماس با آنها محسوب می‌شود. همانطور که بالا ذکر شد این فلزات آنزیمهای مختلفی را در بدن تحت تأثیر قرار می‌دهند از این میان نظر ما به تعیین اثرات سرب و کادمیم بر فعالیت استیل کولین استرناز جلب شد چرا که این آنزیم قابلیت آن را دارا می‌باشد که هم به عنوان یک شاخص بیوشیمیایی از برخورد با سموم و هم یک پارامتر حساس برای آزمایش نمودن آب برای حضور مواد سمی عمل کند. آزمایشات قبلی نشان داده‌اند که فعالیت استیل کولین استرناز می‌تواند به خوبی به عنوان شاخص آلودگی با فلزات سنگین عمل کند. علاوه بر مسائل فوق تأثیر بر فعالیت کولین استرناز از نظر پزشکی نیز حائز اهمیت است چرا که مثلا کاهش در فعالیت این آنزیم توسط این فلزات ممکن است موجب اشتباه در تشخیص مسمومیت با سموم ارگانوفسفره شود و یا ممکن است اثر داروهای کوراری را تغییر دهد. از طرف دیگر قسمت اعظم سرب و کادمیم بر فعالیت کولین استرناز اریتروسیت مورد بررسی قرار گرفته است. آنزیم استیل کولین استرناز موجود در گلیول قرمز نشانگر میزان آن در سلولهای عصبی و مغزی می‌باشد و نسبت به کولین استرناز پلاسما و سرم کمتر تحت تأثیر عوامل گوناگون محیطی، فیزیولوژیک و پاتولوژیک قرار می‌گیرد و تا مدت بیشتری از پلاسما قابل ردیابی است.

۱۳۸۱۴ ۱۳۹۹۱ پورکا کاعلی آباد، حمید. ساخت و بررسی اثرات ضدالتهابی ژل تریامسینولون لیپوزومی در موش صحرائی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: تولیت، طیبه؛ جرجانی، معصومه. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، کتابخانه. خلاصه به فارسی.

تریامسینولون / TRIAMCINOLONE / ژل / LIPOSOME / التهاب / INFLAMMATION / پوست / موش صحرائی RAT

چکیده: دارویی که فرمولاسیون آن به شکل ژل لیپوزومی انجام گرفته و در این پایان‌نامه مجدداً تهیه شده و مورد آزمایشات فارماکوتیک قرار گرفته تریامسینولون استوناید بوده است. تریامسینولون از دسته گلوکوکورتیکوئیدهای با طول اثر متوسط بوده و تقریباً فاقد اثرات مینرالوکورتیکوئیدی می‌باشد. در این مطالعه ابتدا ژل‌های لیپوزومی MLV حاوی تریامسینولون استوناید با استفاده از لسیترین و کلسترول به روش آب‌پوشانی لایه نازک تهیه گردید. با قراردادن لیپوزومهای MLV تحت تأثیر امواج فراصوتی لیپوزومهای SUV تهیه شد. سپس با استفاده از کارباپول ۹۴۰، سه ژل هیدروالکلی، MLV و SUV تهیه گردید. سپس این ژل‌ها تحت آزمایش فارماکولوژیک جهت بررسی میزان اثرات ضدالتهابی قرار گرفتند. بدین منظور از موشهای صحرائی نه به وزن ۳۰۰-۲۵۰ گرم (در هر گروه آزمایشی ۶ عدد) استفاده شد. برای ایجاد التهاب نیز از فرمالین ۲/۵ درصد استفاده شد و حجم ناشی از التهاب با نوعی هیدروپلتیسمومتری اندازه‌گیری شد. میزان التهاب بعد از مصرف ژل‌ها در ساعات ۱، ۳، ۵، ۲۴ و ۴۸ اندازه‌گیری شده و در ضمن در ساعات فوق نمونه خونی نیز از سینوس اوربیتال گوشه داخلی چشم گرفته شد. براساس نتایج بدست آمده از آزمایشات فوق در ۲۴ ساعت بیشترین اثرات ضدالتهابی مربوط به ژل لیپوزومی تریامسینولون (MLV) می‌باشد. بعد از تعیین مقدار غلظت دارو در نمونه‌های خونی گرفته شده که توسط روش HPLC انجام گرفته است، مشخص شد که در طول ۲۴ ساعت کمترین غلظت خونی دارو مربوط به ژل MLV می‌باشد. این مسئله نشاندهنده توانایی ژل لیپوزومی

۱۳۸۱۶ ۱۳۹۹۹ حدادی، آرزیتا. مدلسازی گیرنده شبه

۶/۳ pH% و محفظه گیرنده شامل ۲۰ میلی مول بافر HEPES ایزوتونیک با ۷/۴ pH% می باشد. ضمناً جهت بررسی تأثیر موقعیت قرار گرفتن الکترودها، حالت قرار گرفتن الکترودها به صورت ساندویچ نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که آیونتوفورزیس آندی پروپرانولول و آب از خلال پوست جدا شده انسان از راههای مختلفی انجام می گیرد. انحراف معیار نسبی در مورد سرعت جذب آب ۵۴ درصد و این انحراف در مورد پروپرانولول ۷/۴ درصد می باشد. اندازه گیری ضریب هدایت جریان الکتریکی در محلول دهنده و مقاومت ظاهری پوست نشان می دهد اگر چه مقاومت ظاهری پوست در ۱۵ دقیقه اول با سرعت زیادی کاهش می یابد ولی بازتاب تا مقدار اولیه قبل از عبور جریان ادامه نمی یابد. آیونتوفورزیس با جریان آندی و کاتدی نشان می دهد که فلر آیونتوفورزیس آندی پروپرانولول در حدود ۶۷ برابر بیشتر از انتقال غیرفعال آن می باشد. آیونتوفورزیس کاتدی در شرایط یکسان اختلاف معنی داری با حالت انتقال غیرفعال ندارد. آزمایش های انجام یافته نشان می دهد که میزان سرعت انتقال آب و پروپرانولول در برابر افزایش شدت جریان، بیشتر می شود. آیونتوفورزیس آندی در pHهای کمتر از pKa پروپرانولول از کار آئی بهتری نسبت به آیونتوفورزیس کاتدی برخوردار است. در آیونتوفورزیس آندی با افزایش غلظت آنیونها در محفظه گیرنده، کاهش در انتقال کاتیونها از محفظه دهنده به طوف محفظه گیرنده در نتیجه مهاجرت آنیونها مشاهده می شود. استفاده از انواع جریانها در آیونتوفورزیس نشان می دهد که بکارگیری شکل خاصی از جریان می تواند در دارورسانی پوستی نقش مهمی داشته باشد. در آیونتوفورزیس آندی پروپرانولول هیدروکلراید، بیشترین مقدار عبور دارو در نتیجه استفاده از فرکانس ۱KHz موج مربعی ۱KHz که در هر دقیقه یکبار جهت جریان آن عوض می شود، نیز نتایج چشم گیری را نشان می دهد که در مقایسه با انتقال غیرفعال ۳۵/۷۱ برابر بیشتر است. در آیونتوفورزیس کاتدی یونهای دارویی با بار منفی نیز می توانند از خلال پوست عبور نمایند اگرچه آیونتوفورزیس کاتدی نسبت به آیونتوفورزیس آندی کار آئی کمتری دارد، ولی در مقایسه با حالت انتقال غیرفعال، دارای اختلاف معنی داری می باشد. انتقال یون سدیم در آیونتوفورزیس کاتدی از محفظه دهنده بطرف محفظه گیرنده صورت نمی گیرد. در حالیکه جریان آب از محفظه دهنده بطرف محفظه گیرنده وجود دارد. نتایج بدست آمده از آزمایش های *in vivo* نشان می دهد که اولاً آیونتوفورزیس آندی با جریان ۰/۳۸ میلی آمپر بر سانتی متر مربع به مقدار قابل توجهی سبب انتقال پروپرانولول هیدروکلراید از خلال پوست گردیده و تفاوت معنی داری بین حالت انتقال غیرفعال و آیونتوفورزیس وجود دارد ثانیاً در مقدار داروی کاهش یافته در محفظه دهنده بین دو روش پهلوی به پهلوی و ساندویچی اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. ثالثاً غلظت داروی موجود در اپیدرم، در هر دو روش تقریباً یکسان بوده، در حالیکه مقدار آن در درم در روش ساندویچی بطور قابل توجهی افزایش نشان می دهد.

۱۳۸۱۸ ۱۳۳۵۷ حقیرابراهیم آبادی، کاظم. سنتز کتوکونازول به عنوان یک داروی ضدقارچ. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شفیع، عباس. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۷۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

کتوکونازول / KETOCONAZOLE / سنتز / SYNTHESIS / قارچ / FUNGUS
چکیده: شیوع بیماریهای قارچی در نواحی گرم و مرطوب و همچنین در نقاطی که سطح بهداشت جامعه پایین است، بسیار زیاد می باشد و این امر لزوم وجود داروهای ضدقارچ را برای مقابله با این بیماریها به اثبات می رساند. کتوکونازول یک داروی ضدقارچ مفید است که در طرح ژنریک دارویی کشورمان وجود دارد در این پانانامه بر آن شدم تا سنتز آزمایشگاهی این دارو را انجام دهم تا شاید قدمی را در جهت تولید صنعتی آن برداشته باشیم و در آینده بتوانیم نیاز دارویی کشورمان را به این دارو در داخل تأمین نمایم.

۱۳۸۱۹ ۱۳۸۴۷ حمزه پور، شیلا. بررسی عوارض مزمن گاز شیمیایی خردل بر لنفوسیت های B در مصدومین جنگ تحمیلی. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی:

اویپوئیدی ORL₁ و بررسی تشابه و اختلاف آن با سایر گیرنده های اویپوئیدی. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: محمودیان، مسعود. ۱۳۷۶. ۱۶۰ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گیرنده اویپوئیدی OPIOID RECEPTOR / گیرنده شبه اویپوئیدی OPIOID RECEPTOR LIKE / مدل سازی / MODELLING / بررسی تطبیقی COMPARATIVE SURVEY

چکیده: گیرنده های وابسته به پروتئینهای G، که اختصاراً GPCRs نامیده می شوند، گروهی از گیرنده های غشایی، نظیر گیرنده های مرفینی و شبه مرفینی را شامل می شوند. این گیرنده ها به G- پروتئینهای مختلف متصل بوده و از این طریق باعث انتقال پیامها به داخل سلول می شوند. متأسفانه هنوز ساختمان سه بعدی آنها توسط تکنیکهای موجود نظیر NMR دویعدی و کریستالوگرافی اشعه X مشخص نشده است. پروتئین دیگری بنام باکتروپورپسین از دسته پروتئینهای غشایی وجود دارد که ساختمان سه بعدی آن به خوبی و با کیفیت بالا مشخص گردیده است. این پروتئین که ساختمان سه بعدی مشابهی را با GPCRs نشان می دهد به عنوان یک الگو (Template) در مدل سازی گیرنده های غشایی مورد استفاده می باشد. از آنجاییکه تعیین ساختمان سه بعدی گیرنده ها در طراحی داروها بسیار مفید می باشد و از طرفی گیرنده ORL₁ هنوز مدل سازی نشده بود، بنابراین این گیرنده مدل سازی گردید. به این ترتیب با استفاده از برنامه های کامپیوتری مختلف، که اساس آن ها مقایسه ترتیب اسیدهای آمینه در گیرنده های مختلف و تعیین ساختمان دوم گیرنده ها مورد نظر می باشد، و همچنین با استفاده از مختصات فضایی اتمهای اسیدهای آمینه موجود در هلیکسهای باکتروپورپسین، گیرنده ORL₁ مدل سازی گردید. نتایج حاصل از برنامه های کامپیوتری پیشگویی کننده ساختمان دوم پروتئینها، مشخص می کند که گیرنده ORL₁ از ۷ هلیکس بین غشایی تشکیل شده، که بوسیله ۶ لوپ داخل و خارج سلولی به یکدیگر متصل می باشند. انتهای آمینی در خارج سلول و انتهای کربوکسیل در ناحیه داخل سلول قرار می گیرند. با مقایسه گیرنده ORL₁ با گیرنده های اویپوئیدی u و k و δ جایگاههای فعال در گیرنده مذکور، پیش بینی و مشخص گردید که عبارتند از: Asp-۹۷، Arg-۳۰۲، Asp-۱۳۰، بوسیله ساختمان سه بعدی گیرنده ها می توان ویژگیهای نحوه انتقال لیگندها و مکانیسم اثر آنها را توجیه نمود.

۱۳۸۱۷ ۱۳۸۳۶ حسن زاده، داود. آیونتوفورزیس پروپرانولول: بهینه سازی شرایط عبور دارو از خلال پوست. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: آدرنگی، مسعود. ۱۳۷۵. ۱۴۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آیونتوفورزیس IONTOPHORESIS / بهینه سازی / OPTIMIZATION / پوست / SKIN / دارو / DRUG / یون / ION / هیدروکلراید پروپرانولول PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE

چکیده: آیونتوفورزیس یکی از روشهای نوین داروسازی پوستی است که در این روش بکارگیری جریان الکتریکی سبب انتقال سریع گونه های یونی و غیر یونی دارو بوده و میزان داروی جذب شده در مقایسه با جذب غیرفعال آن بیشتر است. در تحقیق حاضر با توجه به مشکلاتی که جریان مستقیم الکتریکی در نتیجه پلاریزاسیون پوست ایجاد می کند، مقایسه ای بین جریانهای ضرباندار (DCP)، متناوب (AC)، مستقیم (DC) و شکل خاصی از جریانهای DCP که در زمانهای معین جهت جریان عوض می شود، استفاده بعمل آمده است. داروی انتخاب شده در مطالعه آیونتوفورزیس آندی، پروپرانولول هیدروکلراید نشان دار و غشاء مورد استفاده پوست جدا شده انسان از ناحیه شکمی می باشد. در مطالعه *in vivo* از موش صحرائی Wistar استفاده بعمل آمده است. سیستم مورد مطالعه در *in vitro* به صورت سلولهای پخش پهلوی به پهلوی بوده و پوست به صورت ساندویچ بین دو سلول پخش قرار می گیرد. در مطالعه *In vivo* سلولهای پخش در کنار هم و در ناحیه نزدیک ران (Dorsal area) قرار داده می شود. بافر حامل دارو HEPES با غلظت ۵۰ میلی مول در محفظه دهنده با

محمدحسن، زهیر. ۱۳۷۶. ۱۳۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. لنفوسیت بی B LYMPHOCYTE / گاز خردل MUSTARD GAS / مجروحین جنگ تحمیلی

چکیده: شیوع بالای عفونت مصدومین شیمیایی گاز خردل از عوارضی است که مسمومیت با این گاز در مجروحین بر جای می‌گذارد. بدین سبب بر آن شدیم که وضعیت سلولهای ایمنی B را در این افراد با استفاده از روش بسیار حساس فلوسایتمتری بسنجیم. جهت تعیین جمعیت B سل مارکر CD19 و جهت تعیین فعالیت مارکر CD25 در نظر گرفته شدند. همچنین میزان بیان رسپتور HLA-DR نیز در این سلولها بررسی شد. حجم نمونه ما شامل ۲۵ نفر مصدوم با درجه مصدومیت Severe، Moderate و Mild در کنار ۱۰ نفر به عنوان گروه شاهد بودند. در عین حال هیچیک در زمان خونگیری از هیچگونه دارویی استفاده نمی‌کردند. خونگیری در آزمایشگاه بیمارستان ساسان انجام گرفته و بررسی فلوسایتمتریک آن در مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی انجام گردید. همچنین آزمایش CBC شامل شمارش گلبولهای سفید و قرمز پلاکت، تعیین میزان هموگلوبین و همچنین مشاهده لام گسترده خونی این افراد در آزمایشگاه همان بیمارستان انجام گرفت. پس از برآورد نتایج، مقایسه میان گروهها توسط نرم‌افزار کامپیوتری SAS در قالب آزمون آنالیز واریانس (جهت جوامع با توزیع نرمال) و آزمون غیرپارامتری کروسکال - والیس ویلکوکسون (در جوامع غیرنرمال) با احتساب a برابر ۰/۰۵ انجام گرفت. مطابق مطالعات ما در زمینه نتایج CBC و مشاهده لام هیچگونه اختلاف معنی‌دار میان گروه شاهد و مصدوم (با در نظر گرفتن حدود طبیعی هر یک از متغیرها) مشاهده نشد. تنها از نظر تعداد گلبولهای سفید، در مصدومین شدید افزایش معنی‌دار نسبت به گروه سالم مشاهده گردید. در قسمت مطالعات فلوسایتمتریک، مصدومین از نظر درصد سلولهای لنفوسیتی + CD10 (سلولهای B) و درصد سلولهای لنفوسیتی - HLA + DR+ 19 CD هیچگونه اختلاف معنی‌دار با گروه سالم نشان ندادند. در مطالعه و مقایسه میان تعداد مطلق این سلولها نیز اختلاف معنی‌دار مشاهده نشده. در مطالعه بر درصد و تعداد مطلق سلولهای CD19+CD25 (سلولهای B فعال) اختلافات معنی‌دار میان گروه شدید و متوسط با گروه سالم مشاهده گشت. بر طبق مطالعات ما در حالیکه درصد سلولهای B فعال در کل لوکوسیتها معادل ۰/۲±۰/۶ می‌باشد، در ۷۲ درصد گروه متوسط این درصد ۰/۰۶±۰/۲ و در ۷۶ درصد گروه شدید ۰/۰۷±۰/۱ می‌باشد. از جانب دیگر مقایسه بر تعداد مطلق این سلولها در کل لوکوسیتها (مطالعه Ungated) نشان‌دهنده این است که این تعداد از ۱۳±۴- عدد در گروه سالم به ۵±۱۶- عدد در ۶۸ درصد گروه متوسط و ۷۷±۷- عدد در ۷۲ درصد گروه شدید رسیده است. به این ترتیب مشاهده شده است که در درازمدت (حدود ۱۰ سال) پس از مصدومیت با این گاز تعداد سلولهای B در حد نرمال می‌باشد در حالیکه سلولها از نظر فعالیت به شدت آسیب دیده‌اند. این آسیب می‌تواند بر اثر آسیب ژنتیکی این ماده به سبب ماهیت آلکیلکنندگی آن بر سلولهای مغز استخوانی و با عدم توانایی سلول B در بیان صحیح رسپتور سنتز شده در داخلش باشد.

۱۳۸۲۰ ۱۳۸۴۶ خدادادی، عصمت. بررسی گیاهان داروئی متداول در درمان‌های سنتی در گنبد کاوس. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، به راهنمایی: صالحی سورمقی، محمدحسین؛ فرسام، حسن؛ امین، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۷۷ صفحه، تصویر، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

گنبد کاووس (مازندران) GONBAD-KAWOOS / گیاه دارویی MEDICINAL PLANT / درمان TREATMENT

چکیده: استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی اگر چه با پیشرفت علوم پزشکی و صنایع شیمیایی و داروسازی و تبلیغات گسترده درباره داروهای صنعتی، کاهش یافته است، اما هنوز بسیاری از مردم، گیاهان دارویی و طب سنتی را باور دارند. همین امر نیز باعث وجود و رونق کار حکیم‌های سنتی، عطاریها و فروشندگان گیاهان دارویی است. در این بررسی سعی شده است، ضمن شرح مختصری از آداب و رسوم مردم گنبد کاوس و ترکمن صحرا، حکیم‌های سنتی و بومی منطقه را معرفی نماید و از طریق

مراجعه و گفتگو با آنان نحوه و شیوه طبابت آنها را بازگو کند. بیان مشکلات در این بررسی نیز، راهنمایی برای دیگر دانشجویان، دانش‌پژوهان و محققان می‌باشد، تا با آگاهی و اطلاعات بیشتری بتوانند در این زمینه تحقیق کنند. در این تحقیق حدود ۱۱۵ نوع گیاه از عطاریهای شهرستان گنبد کاوس نمونه برداری شده است که برای تعدادی از گیاهان ترکمنی و برای تمام نمونه‌ها نام علمی و تیره گیاه مشخص شده است و ضمن بررسی کتابهای معتبر، کاربرد و موارد استفاده سنتی گیاه همراه با مصرف محلی و عامیانه رایج در منطقه طبق تجویز حکیم‌های سنتی و عطاریهای محل ذکر شده است. در این بررسی نتایج زیر بدست آمد: ۱- به نظر می‌رسد قانون مدنی ناظر بر این افراد که بدون مجوز در امور پزشکی دخالت دارند، تدوین نشده است. ۲- عطاریها در بیشتر موارد اطلاع درستی از نوع گیاه ندارند، طرز نگهداری بهداشتی نیست، درست کردن داروها هم نه روش مناسبی دارد و نه بهداشتی است. ۳- در بیشتر موارد تشخیص بیماری نامشخص است و بیمار بیشتر بر پایه اعتماد و باورهای فرهنگی و مذهبی از داروها استفاده می‌کند. ۴- حجامت، خونگیری و رگزنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار نگرفت. ۵- آمار درستی نمی‌توان از تعداد این افراد و بیمارانی که به آنها مراجعه می‌کنند بدست آورد. ۶- بیسوادی، کم‌سوادی و مسائل فرهنگی از مهمترین عوامل مراجعه بیماراران به این افراد هستند.

۱۳۸۲۱ ۱۴۰۰۱ خوشجو، فلور. بررسی اثرات لیتم حاد و مزمن به تنهایی و بر بی‌دردی ناشی از مرفین در تست فرمالین. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شریف‌زاده، محمد. ۱۳۷۶. ۴۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. لیتم LITHIUM / مرفین MORPHIN / فرمالین FORMALIN / بی‌دردی ANALGESIA

چکیده: اثرات لیتم حاد و مزمن به تنهایی بر فرآیند درد و بر بی‌دردی ناشی از مرفین بوسیله تست فرمالین در موش سوری نر بررسی شد. تزریق زیر جلدی دوزهای مختلف مرفین (۳، ۶، ۱۵ mg/kg) ایجاد بی‌دردی وابسته به دوز نمود. تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف لیتم (۸۰، ۱۶۰، ۳۲۰ mg/kg) در فاز اول تست فرمالین بی‌دردی قابل توجهی ایجاد نمود، ولی در فاز تأخیری منجر به بی‌دردی شدید تزریق داخل صفاقی لیتم با دوز (۴۰ mg/kg) اثرات مرفین را در دوز (۳ mg/kg) افزود ولی در مورد لیتم به مقدار (۸۰ mg/kg) این اثر افزایشی، فقط در فاز تأخیری تست فرمالین مشاهده شد. مصرف لیتم خوراکی (۱۲۰۰ mg/l) به مدت ۱۵ روز با سطح سرمی ۰/۱±۰/۳ میلی مول در لیتر در هر دو فاز ایجاد بی‌دردی نمود و بی‌دردی حاصل از مرفین را نیز افزود. این اثر در فاز اولیه به خوبی مشاهده گردید ولی در فاز تأخیری، در دوزهای مختلف مرفین، متفاوت بود. گزارشات فراوانی در دست است که لیتم با پدیده‌های که وابسته به فعالیت و حساسیت سیستم اپیوئیدی است مرکزی است ایجاد بی‌دردی می‌کند. همچنین مدارکی وجود دارد، مبتنی بر اینکه لیتم و مرفین هر دو بر turnover فسفواینوزینایدها مؤثرند و همیتطور قادر به تغییر سطح cAMP و محتوای کلسیمی داخل سلولی می‌باشند. تداخل عمل دو داروی لیتم و مرفین، می‌تواند توجه‌کننده بی‌دردی حاصل از لیتم باشد.

۱۳۸۲۲ ۱۳۸۳۲ خوش‌لهجه موفق، حسین. کاهش سمیت toxin ۲ - T بوسیله عوامل دارویی در موش صحرائی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: رضایت، مهدی؛ صدر، شهاب‌الدین. ۱۳۷۶. ۱۰۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سمیت TOXICITY / موش صحرائی RAT / تریکوئتن TRICOTHECENE / کبد LIVER / داروشناسی PHARMACOLOGY / درمان TREATMENT / دارو DRUG / سم تی-دو T-2 TOXIN / دگزامتازون DEXAMETHASONE / کاپتوپریل CAPTOPRIL / سلنیوم SELENIUM

چکیده: T-2 toxin یکی از قوی‌ترین مایکوتوکسینهای متعلق به خانواده تریکوئتنها می‌باشد. این دسته از مایکوتوکسینها عمدتاً توسط گونه‌هایی از قارچ

۱۳۸۲۴ ۱۳۸۴۳ دهنوی، علیرضا، مطالعه و بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی گیاه باریجه. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: حاجی آخوندی، عباس. ۱۳۷۶. ۶۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اسانس / ESSENCE / ترکیب شیمیایی / CHEMICAL COMPOUND / باریجه FERULA GUMOSA BOISS

چکیده: باریجه (*Ferula galbaniflua* Boiss یا *Ferula gummosa* Boiss) گیاهی است پایا از خانواده چتریان (*Umbellifera*) که ارتفاع آن تا دو متر می‌رسد. مهمترین مواد شناخته شده این گیاه کومارینهای گلابنیک اسید، آمیلیفرون و گوموزین می‌باشند که تاکنون اثرات کاهش فشار سرخرگی، کاهش حرارت رکتال و اثر معدی گالبانات سدیم گزارش شده‌اند. با توجه به اینکه باریجه از عصاره‌های نباتی مهم صادراتی کشور به شمار می‌آید و همچنین در طب بومی و محلی برای درد معده مصرف دارد، این رساله به آنالیز اسانسهای حاصل از میوه و برگ گیاه باریجه پرداخته است. اسانس به کمک دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب استخراج گردید که راندمان کار در مورد اسانس میوه ۴/۸ درصد و در مورد برگ ۰/۸۴۵ درصد بود. در مرحله بعد ترکیبات موجود در اسانسها بطور جداگانه توسط دستگاه G.C. - M.S. (گاز کروماتوگراف متصل به طیف‌نگار جرمی) جداسازی شده، از روی طیف‌های جرمی به دست آمده و تفسیر آنها، همچنین استفاده از مراجع و مقایسه طیف‌ها با طیف‌های استاندارد، هر یک از ترکیبات شناسایی و میزان آنها با محاسبه سطح زیر منحنی طیف مربوط به کروماتوگرام G.C. محاسبه گردید. مهمترین ترکیبات شناسایی شده موجود در اسانس میوه دو مونوترپن B - Pinene (۵۹/۷۹ درصد) و B Phellandrene (۱۴/۹۴ درصد) می‌باشند. در برگ نیز دو مونوترپن Carene - ۳ (۷۴/۸۷ درصد) و Phellandrene - ۱۶ (۳۶ درصد) اصلی‌ترین مواد تشکیل‌دهنده اسانس بودند. همچنین ساختمان شیمیایی، فرمول شیمیایی، نامهای مهم، وزن مولکولی، نقطه جوش، دست‌بندی و کاربرد ترکیبات مهم موجود در اسانس میوه و برگ باریجه، جداول مربوط به زمان بازداری (R.T.) و درصد این ترکیبات و نیز کروماتوگرام G.C. و طیف‌های جرمی ترکیبات شناسایی شده در اسانس میوه و برگ گیاه باریجه در این پایان‌نامه ذکر گردیده است.

۱۳۸۲۵ ۱۳۸۰۷ رؤفی، مهسا، بررسی اثرات سرب مزمن بر سمیت شنوایی، ناشی از آمینوگلیکوزیدها و مشاهده آثار پاتولوژیک آن، در خوکیچه هندی توسط تست A.B.R. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شریف‌زاده، محمدرضا. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۹۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. سرب / LEAD / سمیت / TOXICITY / شنوایی / AUDITION / آمینوگلیکوزید / AMINOGLYCOSIDE / آسیب‌شناسی / PATHOLOGY / خوکیچه هندی / GUINEA PIG / گوش / EAR / پاسخ شنوایی / ساقه مغز / AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE

چکیده: در این مطالعه اثرات اسنات سرب مزمن روی سمیت شنوایی که به وسیله آمیکاسین و جنتامیسین القاء شده بود در خوکیچه هندی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تزریق داخل عضلانی جنتامیسین و آمیکاسین باعث کاهش شنوایی می‌شود که این مسأله با الگوی متداول سمیت شنوایی آمینوگلیکوزیدها، سازگار می‌باشد.

۱۳۸۲۶ ۱۳۹۸۶ ربیعی، مریم، بررسی فیتوشیمیایی برگ گیاه جینکو بیلوبا و تهیه فرآورده‌های آرایشی - بهداشتی از آن. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: امین، غلامرضا؛ فریود، عفت‌السادات؛ صالحی‌سورمقی، محمدحسین. ۱۳۷۶. ۹۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زینکو بیلوبا / GINKGO BILOBA L. / شیمی گیاهی / PHYTOCHEMISTRY / شامپو / SHAMPOO / فرمولبندی / FORMULATION

فوزاریوم تولید می‌گردد. موارد متعددی از مسمومیت با این عوامل در انسان و حیوانات که بر اثر آلودگی محصولات کشاورزی با قارچ تولیدکننده این سموم بوده است، گزارش شده است. علیرغم تلاشهایی که صورت گرفته، هنوز عوامل مؤثر درمانی برای مقابله با مسمومیت این سموم معرفی نشده است. در مطالعه حاضر اثر چند عامل درمانی بر روی مسمومیت حاد سم T-۲ بر روی موش صحرایی بررسی شده است. حیوانات در گروههای ۹ تایی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. داروها به مدت یک ساعت پیش از تجویز سم به حیوان (بجز زغال فعال) از راه تزریق داخل صفاقی مورد استفاده قرار گرفتند. تجویز T-۲ به تنهایی بطور بارزی باعث اثرات سمی نظیر ایجاد مرگ و میر، کاهش در وزن بدن، کلیه و کبد و همچنین افزایش سطح سرمی آنزیمهای کبدی ALT ، AST و آسیبهای بافت کبدی گردید. تجویز دگزامتازون (۳۰ و ۶۰)، کاپتوپریل (۱۵ و ۳۰) و سلنیوم با دوز ۲/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم باعث جلوگیری از اثر سم T-۲ با دوز ۲ میلی‌گرم بر تغییرات وزن بدن، کبد، کلیه و آنزیمهای کبدی گردید. داروهای مذکور بطور معنی‌داری باعث کاهش اثر سم و ایجاد مرگ و میر در حیوانات گردیدند که این اثر در مورد دگزامتازون مشخص‌تر بود. تجویز خوراکی سوسپانسیون زغال فعال با دوز ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم بطور معنی‌داری باعث کاهش اثر سم با دوز ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم بر وزن بدن، کبد، کلیه و تغییرات آنزیمی ALT ، AST گردید. زغال فعال بطور مشخص باعث کاهش مرگ و میر ناشی از سم در حیوانات مورد آزمایش گردید. تجویز پروپروپانولول با دوز ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم اثر معنی‌داری بر آثار سمی سم بر حیوانات تحت آزمایش نداشت. براساس نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که بعضی از عوامل مورد استفاده، قادر به جلوگیری اثرات سمی T-۲ toxin در این تجربه بوده‌اند.

۱۳۸۲۳ ۱۳۹۸۲ دادخواه، علی‌اصغر، بررسی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی گیاه *Heliotropium khorassanicum*. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: فرسام، حسن؛ یاسا، ترنس؛ شفیمی، عباس. ۱۳۷۶. ۳۴ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هلیوتروپیوم خراسانیکوم / HELIOTROPIUM KHORASSANICUM / آلکالوئید پیرولیزیدینی / PYRROLIZIDINE ALKALOID / آنتاب‌پرست / HELIOTROPIUM

چکیده: در علوم پزشکی و داروسازی در سالهای اخیر به گیاهان دارویی توجه بسیاری شده است. کانونهای متعددی در سراسر جهان، پژوهش بر روی گیاهان دارویی را در اولویت خاص قرار داده‌اند. گیاهان دارویی نه تنها از نظر کاربرد در تندرستی انسان که برای حفظ و نگهداری دامها نیز مهم می‌باشند. آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی، که در گیاهان اغلب به صورت اکسیدهای ازت (N - Oxide) یافت می‌شوند، از نظر زهرشناسی اهمیت دارند. اثرات سمی و کارسینوژنیک آنها بر روی دامها ثابت شده است. انسان نیز از طریق گوشت، شیر و عسل در معرض اثرات سمی این آلکالوئیدها می‌تواند قرار بگیرد. برخی از این آلکالوئیدها اثر ضدسرطانی از خود نشان داده‌اند. با توجه به مرگ و میر دامها در اثر تغذیه گیاهان دارای این آلکالوئیدها و امکان اثر این آلکالوئیدها بر روی انسان و نیز اثر ضدسرطانی آنها نگارنده به عنوان بخشی از یک طرح پژوهشی، بررسی آلکالوئیدهای گیاه هلیوتروپیوم خراسانیکوم را به عنوان پایان‌نامه خود قرار داد. نمونه‌های گیاهی توسط آقای مهندس آخانی از جاده سرخس نرسیده به گردنه هزاران در استان خراسان جمع‌آوری و نام‌گذاری شد. پس از خشک‌شدن در شرایط استاندارد، پودر گردید. از مقدار معین از پودر حاصل به روش پرکولاسیون عصاره متانولی تهیه گردید. درصد عصاره تام در گیاه خشک ۲۹/۳ درصد محاسبه شد. سپس آلکالوئیدها با استفاده از حلالهای آلی از عصاره جداسازی گردید، درصد تام آلکالوئید گیاه ۱/۶ درصد برآورد گردید. در بررسی مقدماتی تنها دو لکه مشاهده شد، از این نظر برای جداسازی آلکالوئیدها روش TLC (ستیر لایه) ترجیح داده شد و بدان عمل گردید. پس از جداسازی نقطه ذوب تعیین شد و برای تعیین ساختمان، طیف‌های UV ، IR ، NMR ، MS تهیه گردید. از بررسی اطلاعات بدست آمده تنها آلکالوئید هلیوترون در این گیاه شناسایی شد.

غلظت دارو بودند. بیماران روزی ۲ بار برای مدت ۶-۴ ماه از دارو استفاده نمودند و هر ۳-۴ هفته یک بار تحت معاینه قرار گرفتند. از ۳۶ بیماری که با غلظت ۰/۰۵ درصد تحت درمان بودند در ۱۵ نفر (۴۱/۶ درصد) بیش از ۷۵ درصد، در ۱۰ نفر (۲۷/۷ درصد) بین ۷۵-۵۱ درصد، در ۶ نفر (۱۶/۶ درصد) بین ۵۰-۲۶ درصد و در ۴ نفر (۱۱/۱ درصد) بین ۲۵-۱ درصد ریگماتاسیون ایجاد شد. و در ۱ نفر (۲/۷ درصد) ریگماتاسیونی حاصل نگردید. در این گروه طی دوره درمان در ۳ نفر (۸/۳ درصد) عارضه آتروفی و در ۳ نفر (۸/۳ درصد) دیگر فولیکولیت ناشی از استروئید بوجود آمد. از ۳۶ بیماری که با غلظت ۰/۰۲ درصد تحت درمان بودند، در ۱۰ نفر (۲۷/۷ درصد) بیش از ۷۵ درصد، در ۸ نفر (۲۲/۲ درصد) بین ۷۵-۵۱ درصد، در ۸ نفر (۲۲/۲ درصد) بین ۵۰-۲۶ درصد، در ۶ نفر (۱۶/۶ درصد) بین ۲۵-۱ درصد ریگماتاسیون ایجاد شد و در ۴ نفر (۱۱/۱ درصد) ریگماتاسیونی حاصل نگردید. در این گروه طی دوره درمان عارضه‌های مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کلربتاژول پروپیونات داروی مؤثری برای درمان ویتیلیگوی اطفال است و غلظت ۰/۰۵ درصد آن مؤثرتر می‌باشد ولی استفاده طولانی مدت آن می‌تواند سبب بروز عوارض جانبی چندی گردد.

۱۳۸۲۹ ۱۴۰۰۰ زاهدی‌نژاد، امیرعباس. بررسی اثرات لیتمیم حاد بر تغییرات شنوایی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی و مطالعه آثار پاتولوژیک آن در خوکچه هندی با استفاده از تست A.B.R. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شریف‌زاده، محمد؛ دهپور، احمدرضا. ۱۳۷۶. ۸۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

لیتمیم LITHIUM / آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزیدی AMINOGLYCOSIDE / شنوایی ANTIBIOTIC / شنوایی AUDITION / خوکچه هندی GUINEA PIG / آسیب‌شناسی PATHOLOGY

چکیده: اثر درمانی همزمان لیتمیم حاد در حیواناتی که آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی را دریافت نموده‌اند در خوکچه‌های هندی مورد مطالعه قرار گرفت. اولین گروه از حیوانات بصورت جداگانه آمیکاسین با دوزهای ۳۰۰ و ۱۵۰ mg/kg روزانه بصورت داخل عضلانی و جنتامایسین با دوزهای ۱۰ و ۵ mg/kg روزانه بصورت داخل عضلانی به مدت ۲۱ روز دریافت کردند. گروه دوم دوز حاد لیتمیم کلراید ۴۰ mg/kg روزانه بصورت داخل صفاقی را در سه روز آخر درمان با آنتی‌بیوتیک دریافت نمودند. گروه‌های کنترل نیز سالین و لیتمیم کلراید را به‌تنهایی دریافت نمودند. پارامترهای پاسخ شنوایی ساقه مغز (A.B.R) مانند Latency با توالی یک هفته اندازه‌گیری گردید و یک کاهش شنوایی پیش‌رونده بوسیله آنتی‌بیوتیک را نشان داد. مصرف همزمان لیتمیم این پیشرفت را کاهش داد. در حیواناتی که جنتامایسین دریافت نموده بودند این کاهش معنی‌دار بود. ارزیابی‌های مورفولوژیک از دست دادن سلول‌های موئی (Hair cells) را بعد از استفاده از آمیکاسین و به میزان کمتر توسط جنتامایسین نشان دادند. لیتمیم تغییر مشخصی بر روی روند از دست دادن سلول‌های موئی نشان نداد. با توجه به تجربیات فوق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که احتمالاً لیتمیم حاد می‌تواند سمیت شنوایی ناشی از آمینوگلیکوزیدها را با تأثیر بر روی پیامبرهای ثانویه کاهش دهد.

۱۳۸۳۰ ۱۳۸۴۱ زرین‌اقبال، مجید. کاهش سمیت T-۲ toxin توسط وسیلهٔ عوامل دارویی در موش سوری. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: رضایت، مهدی؛ صدر، شهاب‌الدین. ۱۳۷۶. ۱۰۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سمیت TOXICITY / سم T-۲ / موش سوری / تریکوئین TRICOTHECENE / مایکوتوکسین MYCOTOXIN / کسید LIVER / دگزامتازون DEXAMETHASONE

چکیده: سم T-۲ یکی از قوی‌ترین مایکوتوکسین‌های متعلق به گروه

چکیده: در بخش فرمولاسیون، اجزای متعددی جهت ساخت شامپو بکار برده شد که از آن جمله می‌توان به سدیم لوریل اتر سولفات به عنوان سورفکتانت اصلی، سدیم لوریل اتر سولفوسوسینات و کوکونات دی اتانل آمید به عنوان سورفکتانت‌های فرعی و نیز از سدیم سدیم کلراید به عنوان فوایددهنده، استرهای پارابن به عنوان محافظ، EDTA به عنوان عامل شلات‌دهنده، عصارهٔ چیتکو و اسانس اشاره کرد. در تهیهٔ تونیک نیز علاوه بر آب و اتانل، از ویتامین E، امولسیفایر، پروپیلن گلیکول و عصارهٔ چیتکو استفاده شده است. پس از بدست آوردن بهترین فرمولاسیون شامپو و تونیک آزمایشات کنترل کیفی متعدد نظر کنترل PH، ویسکوزیته، پایداری حرارتی و مکانیکی، اندازه‌گیری میزان کف تولید شده، اندازه‌گیری آب و اندازه‌گیری اکتیو شامپو با روش‌های معرف mix و رزین‌های تعویض‌کنندهٔ یونی و نیز آزمایشات کنترل ارگانولپتیکی و کنترل میکروبی بر روی شامپو به عمل آمد. همچنین با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی UV و با اضافه کردن مواد استاندارد نظیر نیوین و تاناکان و مشاهدهٔ افزایش ارتفاع پیک مربوط به عصارهٔ چیتکو، وجود عصارهٔ مذکور در فرآورده به اثبات رسید. برای کنترل کیفیت تونیک نیز تعدادی از آزمایشات فوق بر روی تونیک انجام شد.

۱۳۸۲۷ ۱۳۹۹۰ رضویان، امیر. آنالیز اسانس Citrus aurantium و سنتز مشتقات هالوژنه و متوکسی لیمونن. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: حاجی آخوندی، عباس؛ پیرعلی‌همدانی، مرتضی. ۱۳۷۶. ۵۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

نارنج CITRUS AURANTIUM / هالوژن HALOGEN / سنتز SYNTHESIS / مشتقات (شیمی) DERIVATIVES / متوکسی لیمونن METHOXY LIMONENE / اسانس ESSENCE / تجزیه و تحلیل شیمیائی CHEMICAL ANALYSIS / پرتقال (پوست) ORANGE(SHELL)

چکیده: در این رساله به تعیین درصد اسانس در پوست پرتقال و تعیین مقدار یکی از مهمترین ترکیب‌های موجود در آن به نام لیمونن و سنتز چند مشتق از آن جهت بررسی اثرات بیولوژیکی (در آینده) می‌پردازیم. پس از جمع‌آوری پوست پرتقال تازه و اسانس‌گیری از آن، میزان درصد اسانس بدست آمده از دستگاه کلونجر به مقدار ۱/۲ درصد تعیین گردید. جهت بررسی و شناسایی لیمونن موجود در اسانس از روش GC - Mass استفاده نمودیم. با توجه به طیف‌های GC ن طیف جرمی، لیمونن شناسایی و مقدار آن در اسانس پوست پرتقال به میزان ۹۶/۸ درصد تعیین گردید. لیمونن یکی از مهمترین و فراوانترین ترکیب‌های شناخته شده می‌باشد این ماده از خود اثرات ضدباکتریایی، قارچی و حشره‌کشی نشان می‌دهد. با توجه به این اثرات لیمونن، چند مشتق از آن را تهیه و به وسیله روش‌های دستگاهی شناسایی نمودیم تا اثرات بیولوژیکی این مشتقات را در مقایسه با لیمونن استاندارد در آینده مورد بررسی قرار گیرد.

۱۳۸۲۸ ۱۳۸۲۷ زارع، رسول. بررسی و مقایسهٔ اثرات دو غلظت ۰/۰۲ درصد و ۰/۰۵ درصد کلوبتاژول پروپیونات در درمان ویتیلیگوی اطفال. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: صیرفی، حسن. ۱۳۷۶. ۶۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

درمان CLOBETASOL PROPIONATE / کلوبتاژول پروپیونات / غلظت CHILD / کودک VITILIGO / ویتیلیگو / در این مطالعه اثرات درمانی دو غلظت ۰/۰۲ درصد و ۰/۰۵ درصد کلوبتاژول پروپیونات در درمان ویتیلیگوی اطفال بررسی و مقایسه شده است. بنابراین ۴۴ کودک زیر ۱۲ سال مبتلا به ویتیلیگو از کلینیک سرپایی بیمارستان رازی انتخاب شدند. ۲ نفر از ادامهٔ درمان صرف‌نظر کردند. از ۴۲ بیمار باقی‌مانده، ۱۲ نفر تنها یک ضایعه داشتند که در ۶ نفر آنها از داروی ۰/۰۲ درصد و در ۶ نفر دیگر از داروی ۰/۰۵ درصد استفاده گردید. ۳۰ نفر بیماران ضایعات دوطرفه داشتند که تحت درمان با هر دو

پروکلاسیون مورد استخراج قرار گرفت. عصاره خام به روش استخراج با حلال آلی تهیه شد و آلکالوئیدهای نام به روش متداول جدا و تعیین مقدار شدند. برای جداسازی آلکالوئیدها، از روش کروماتوگرافی روی ستون و استخراج با حلالهای متفاوت استفاده گردید. فراکسیونهای بدست آمده با روش کروماتوگرافی نازک - لایه (TLC) مورد شناسایی قرار گرفت و بوسیله کروماتوگرافی ستبر - لایه، از یکدیگر تفکیک شدند. برای شناسایی و تعیین ساختمان آلکالوئیدها از طیف‌های FTIR, MS, H-NMR استفاده شد. در این مطالعه مقدار آلکالوئید نام ۰/۵۶ گرم درصد گیاه خشک تعیین گردید و آزمون تشخیص آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی مثبت (+) بود. در TLC اولیه ۷ فراکسیون مشاهده شد که پس از بررسی داده‌های طیفی، آلکالوئیدهای ذیل شناسایی شدند: ۱- اروپین Europine N - oxide و ۲- اروپین انوکساید Europine N - oxide و ۳- کراسیفولین Crassifoline N - oxide * و ۴- کراسیفولین انوکساید Crassifoline N - oxide * از آنجا که هیچ گزارشی درباره این آلکالوئیدها بدست نیامد. نام کراسیفولین و کراسیفولین انوکساید بر پایه نام گونه گیاه برای آنها پیشنهاد گردید.

۱۳۸۳۲ ۱۳۳۵۸ سعادت پور، محمد. بررسی ارتباط تجویز داروهای پرمصرف ضدانفردگی با سن، جنس و فصل. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: پروینی، شیرین؛ رستگار، حسین. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

انفردگی / DEPRESSION / دارو / DRUG / سن / AGE / جنسیت / SEX / فصل / SEASON

چکیده: ۱- مصرف داروهای ضدانفردگی در زنان ۱/۵ برابر مصرف آن در مردان می‌باشد. ۲- فصل تأثیر مهمی در تعداد اقدام تجویز شده دارو نداشته است. ۳- در بین انفردگی‌ها داروهای ضدانفردگی سه حلقوی (TCAS) بالاترین مصرف را به خود اختصاص داده است. ۴- بالاترین مقدار مصرف داروهای ضدانفردگی در رده سنی ۳۰ الی ۴۰ سال می‌باشد، کمترین مصرف دارو در رده سنی زیر ۲۰ سال بوده است. ۵- بیماران بیشتر در گروه سنی ۳۰ الی ۵۰ سال بوده‌اند که ۵۰ درصد کل بیماری را تشکیل می‌دهد. ۶- بیشترین بیماران جهت دریافت داروهای ضدانفردگی در ماههای تیر و اسفند به داروخانه‌ها مراجعه نموده‌اند. ۷- سه داروی ایمی‌ترپتیلین و نورترپتیلین بالاترین درصد مصرف داروهای ضدانفردگی را به خود اختصاص داده‌اند (هرکدام ۲۵ درصد) و در مجموع ۷۵ درصد از داروهای مصرفی ضدانفردگی شامل این سه رقم دارو بوده‌اند. ۸- کمترین مصرف داروی ضدانفردگی مربوط به ترانیل سپرومین از دسته داروهای MAOIS بوده است که حدود ۳ درصد از کل مصرف داروهای ضدانفردگی را تشکیل می‌دهند. ۹- بالاترین مقدار مصرف ضدانفردگی‌های سه حلقوی در فصل بهار بوده است و در مقابل مقدار مصرف دارو در فصل پائیز بوده است، اگرچه تفاوت از نظر کلیتیکی Significant نبوده است.

۱۳۸۳۳ ۱۴۰۰۲ شجاعی، شهاب. مطالعات گیاه‌شناسی و تجزیه اساس آنقوزه (*Ferula Assa-foetida*) به روش GC-MS. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: صالحی سورمقی، محمدحسین؛ امین، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۸۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

آنقوزه / FERULA ASSA-FOETIDA / اساس / ESSENCE / تجزیه و تحلیل شیمیایی / CHEMICAL ANALYSIS

چکیده: آنقوزه گم‌رزین حاصل از گیاه بومی آسیا به نام علمی *Ferula assa foetida* می‌باشد. این گیاه از خانواده جعفری بوده و در فصل مناسب از تیغ زدن ساقه آن رزینی بدست می‌آید که به آنقوزه معروف است. در زمان برداشت رزین دو نوع آنقوزه توده‌ای و قطره‌ای حاصل می‌شود. نوع توده‌ای در ابتدای برداشت بدست آمده و بعد از مدتی تراوش رزین بصورت بطلی شده و محصول بصورت قطره‌هائی با قطره‌های مختلف بدست می‌آید. در کل نوع قطره‌ای مرغوبتر می‌باشد. اساس این گم‌رزین را توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب جدا نموده و سپس توسط

تریکوئستنها می‌باشد. این سم و سایر سموم وابسته به تریکوئستنها با آلودگی غلات و سایر محصولات کشاورزی باعث مسمومیت‌های دسته جمعی در انسان و حیوانات شده‌اند. با توجه به اینکه مکانیسم سمیت این سم کاملاً مشخص نیست بنابراین هنوز روشهای درمانی مؤثری برای درمان سمیت معرفی نشده است. در مطالعه حاضر از عوامل دارویی مختلف برای جلوگیری از سمیت حاد در موش سوری استفاده شده است. در طی مدت آزمایش معیارهایی نظیر مرگ و میر حیوانات، تغییر وزن بدن، کبد، کلیه، آسیبهای بافت کبدی و آنزیمهای کبدی ALT, AST مورد اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند. داروهای مورد استفاده به صورت پیش درمانی و از طریق داخل صفاقی به جز داروی زغال فعال که به صورت خوراکی با سم مورد استفاده قرار گرفتند. سم T ۲ - به صورت وابسته به دوز باعث مرگ و میر حیوانات، کاهش وزن بدن و افزایش وزن کبد، کلیه، آسیبهای بافت کبدی و آنزیمهای کبدی (ALT, AST) می‌شود. حداکثر مرگ و میر حیوانات ۱۰ درصد با دوز ۳/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم حاصل شد. حیوانات در گروه‌های ۹ نایب مورد آزمایش قرار گرفته و تا ۳ روز تحت نظر بوده‌اند. پروپرانولول با دوز ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم باعث جلوگیری از افزایش وزن کبد توسط سم گردیده ولی بر روی کلیه اثر نداشت. داروی مذکور با اینکه باعث کاهش مرگ و میر حیوانات گردید، لیکن این کاهش اثر لحاظ آماری معنی‌دار نبود. دگزامتازون با دوزهای ۳۰ و ۶۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم در مقابل دوز ۳/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم از سم T-۲ مورد استفاده قرار گرفت. این دارو باعث کاهش معنی‌دار سطح آنزیمهای کبدی ALT, AST شده و از افزایش وزن کلیه و کبد جلوگیری می‌کند، لیکن تأثیری بر کاهش وزن بدن ناشی از سم نداشت. این دارو بطور معنی‌دار در روز ۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم از مرگ و میر حیوانات بر اثر تجویز سم T-۲ جلوگیری کرد. تجویز سلنیوم تأثیری بر آثار مسمومیت سم T-۲ نداشت. داروی کاپتوپریل با دوزهای ۱۵ و ۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم بر مرگ و میر ناشی از سم تأثیری نداشت. هیچکدام از داروهای فوق نتوانستند ضایعات بافت کبدی ایجاد شده بوسیله سم T-۲ را کاهش دهند. اثر زغال فعال به صورت سوسپانسیون خوراکی در آب با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم در جلوگیری از سمیت سم T-۲ مورد استفاده قرار گرفت. این ترکیب تنها در دوز ۲۵ میلی‌گرم باعث جلوگیری از مرگ و میر حیوان شده و بطور معنی‌داری باعث کاهش اثر سم بر روی وزن بدن، کلیه، کبد و آنزیمهای کبدی ALT, AST گردید. داروی فوق به مقدار کمی توانست ضایعات بافت کبدی ایجاد شده بوسیله سم T-۲ را کاهش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که داروهای دگزامتازون و زغال فعال عوامل خوبی در جلوگیری از سمیت سم T-۲ می‌باشند.

۱۳۸۳۱ ۱۳۸۰۵ سرخیل، پریسا. بررسی و جداسازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای گیاه *Heliotropium Crassifolium*. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: فرسام، حسن؛ شفیعی، عباس؛ یاسا، نرگس. ۱۳۷۵. ۱۱۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جداسازی / ISOLATION / آلکالوئید پیرولیزیدینی / PYRROLIZIDINE ALKALOID / سمیت / TOXICITY / شناسایی / IDENTIFICATION / آفتاب‌پرست عراقی / HELIOTROPIUM CRASSIFOLIUM

چکیده: آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی که اغلب در گیاه به شکل آزاد N-oxid, base یافت می‌شوند، به صورت مونو یا دی استرها، آمینو الکل یا اسیدهای نسبیک Necic acid می‌باشند. این ترکیبات اثرات فارماکولوژیکی متنوعی دارند. برخی از آنها دارای اثرات زهرآگینی کبدی و سرطان‌زایی هستند و می‌توانند موجب مسموم شدن و از بین رفتن دامها شوند و برای انسان نیز خطرآفرین باشند، برخی از این آلکالوئیدها نیز خواص ضدسرطانی از خود نشان داده‌اند. در این پایان‌نامه جداسازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی گیاه *Heliotropium. Ciassifolium Boiss* مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ادبیات علمی در مورد این گیاه، تا آنجا که برای ما ممکن بود، هیچ گزارشی را به دست نداد و به احتمال زیاد این نخستین گزارشی در مورد آلکالوئیدهای این گیاه است. نمونه‌های این گیاه از ناحیه غرب ایران (ایلام) جمع‌آوری گردید. پس از خشک‌کردن و گردساختن، نمونه‌ای از آن در ظرف

دستگاه GC-MS مواد تشکیل دهنده آن تعیین و شناسایی گردیده است. در کنار این تحقیق کارهای دیگر مثل تعیین قند - ساکتر - رطوبت و موسیلاژ نیز صورت گرفته است. برای تکمیل این تحقیق مطالعات خرده نگاری نیز بر روی بقایای گیاهی مختلف موجود در گم رزین بصورت گرفته است.

۱۳۸۳۴ ۱۳۹۷۹ شرفیان، داود. بهبود نتایج روش سیلندر - پلیت با استفاده از مکانیزاسیون. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: کمال، فاطمه. ۱۳۷۵. ۵۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

میکروبیولوژی / مکانیزاسیون / MECHANIZATION / ANTIBIOTIC / روش سیلندر-پلیت / آنتی بیوتیک

چکیده: اندازه گیریهای میکروبیولوژیکی قدرت آنتی بیوتیکها، به دلیل عدم کفایت سایر روشها اهمیت فراوانی دارند. این اندازه گیریها بسته به آنتی بیوتیک مورد اندازه گیری و میکروارگانیسم آن روشهای متفاوتی دارند که مهمترین آنها (۱) روش انتشار آنتی بیوتیک در آگار، (۲) روش کدورت سنجی می باشند. در روش اول محلول آنتی بیوتیک از درون مخازنی به داخل محیط کشت آگار تلقیح شده توسط میکروارگانیسم، انتشار می یابد و با ممانعت آن رشد میکروارگانیسم، در اطراف مخازن هاله های عدم رشد پدید می آید، اندازه این هاله ها راهگشای محاسبه قدرت آنتی بیوتیک است. در روش دوم چون غلظتهای بیشتر آنتی بیوتیک در لوله های حاوی محیط کشت مایع تلقیح شده توسط میکروارگانیسم، به دلیل ممانعت از رشد، کدورت کمتری ایجاد می نماید لذا محاسبه قدرت آنتی بیوتیک با اندازه گیری کدورت میسر است. هر کدام از این دو روش اشعاعات و فروع زیادی دارند لیکن تئوری و اصول ریاضی پایه برای هر کدام تقریباً یکسان است. از مکانیزاسیون برای کاهش صعوبت و افزایش دقت روشهای اندازه گیری میکروبیولوژیکی استفاده زیادی شده است ولی هنوز یک روش کاملاً مکانیزه و مقرون به صرفه در دسترس نمی باشد. یک نوع بسیار مهم اندازه گیری به طریق انتشار در آگار که توسط USP نیز توصیه شده است، روش سیلندر پلیت است که به دلیل وجود مخازن استوانه ای این نام به آن اطلاق می شود. اجرای این روش با وجود مزایای فراوان، مشکل بوده و به شدت به مهارت و طرز عمل آزمایشگر وابسته می باشد لذا تا حد زیادی از جذابیت آن کاسته می شود. جهت رفع این نقیصه و بهبود دقت، دستگاه نیمه مکانیزه برای اجرای اتوماتیک و دقیق بخشهای صعب این روش، طراحی و ساخته شد. برای آزمایش صحت عملکرد و یافتن معایب و مزایای این وسیله، ۱۰ اندازه گیری به روش دستی و همین تعداد به روش ماشینی بر روی یک آنتی بیوتیک با قدرت مشخص انجام پذیرفت. در طی اندازه گیری برتری سرعت و سهولت روش ماشینی به خوبی نمود داشت، هر چند لزوم تغییراتی چند برای افزایش کارایی و راحتی استفاده بر مشاهده گر پوشیده نماند. به دلیل مشکل تهیه قطعات با کیفیت و مشخصات طراحی شده، در زمان ساخت دستگاه از قطعات با کیفیت نازل تر و مشخصات مشابه استفاده شده بود که در هنگام آزمایش باعث پدید آمدن مشکلاتی گردید. نتایج حاصل از نظر آماری بررسی گردید و مشخص شد در صحت و دقت قدرت محاسبه شده به مقدار زیادی بهبودی حاصل شده است، خطای معین ناشی از مهارت آزمایشگر کاهش یافته هر چند به دلیل نیمه مکانیز بودن کاملاً از بین نرفته است. در نتیجه به نظر می رسد مزایای حاصل جوابگوی قیمت تمام شده باشد لذا با تأکید بر اعمال تغییرات مناسب به منظور افزایش کارایی و وسعت عملکرد دستگاه، استفاده از آن پیشنهاد می شود.

۱۳۸۳۵ ۱۳۹۸۹ شلویری، گلوریا. بررسی عوارض سوء داروها در بیماران بستری و تعیین عوامل مؤثر بر قابلیت پیش گیری، پیش بینی و شدت عوارض سو دارویی. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: غلامی، خیرالله. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

عوارض سوء داروها / ADVERSE DRUG REACTIONS / بیمار / PATIENT / بررسی بالینی / CLINICAL SURVEY / دارو / DRUG

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی عوارض سوء داروها در بیماران بستری و تعیین عوامل مؤثر بر قابلیت پیشگیری، پیش بینی و شدت عوارض سوء دارویی" انجام شده است. در این پژوهش ۳۷۰ بیمار زن که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، از دو بخش طب ۲ و طب ۵ بیمارستان امام خمینی شرکت دارند. این پژوهش به منظور تعیین فراوانی عوارض سوء دارویی در بیماران بستری و تحلیل هر یک از عوارض سوء دارویی مورد مطالعه از نقطه نظر عوامل مختلف مربوط به دارو و بیمار، همچنین بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت پیشگیری، قابلیت پیش بینی و شدت عوارض سوء دارویی صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، علاوه بر موارد فوق، دستیابی به روشهای صحیح بررسی عوارض سوء داروها و ارائه پیشنهاداتی جهت پیشگیری از بروز آنهاست. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه مخصوص ثبت عوارض سوء داروها استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها، پرسشنامه "Naranjo et al" به عنوان شاخص احتمال وجود ارتباط میان دارو و عارضه سوء، پرسشنامه "Schumock et al" به عنوان شاخص قابلیت پیشگیری از عوارض سوء و پرسشنامه "Hartwig et al" به عنوان شاخص شدت وقوع عارضه سوء دارویی استفاده شده است. روش نظارت بکار رفته، روش نظارت آینده نگر می باشد. روشهای آماری مورد استفاده، روشهای آماری توصیفی و استنباطی می باشد. در روش آماری استنباطی، جهت انجام آزمون مقایسه صفات از آزمون "Chi - Square" و جهت بررسی شدت همبستگی میان صفات از ضریب همبستگی کراسر استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش، نشان داد که از میان ۳۷۰ بیمار مورد مطالعه، ۶۲ مورد (۱۶/۸ درصد)، حداقل یک عارضه سوء دارویی را تجربه نموده اند. فراوانی هر یک از عوامل مؤثر بر عارضه سوء دارویی، از نقطه نظر دارو و بیمار، تعیین شد. همچنین، نشان داده شد که عوارض سوء قابل پیشگیری شدیدتر هستند، بیشتر در سنین بالا رخ می دهند و نسبت به سایر عوارض اثر بیشتری بر افزایش زمان اقامت در بیمارستان دارند. عوارض سوء قابل پیش بینی بیشتر از سایر عوارض در خون رخ می دهند. با افزایش شدت عارضه سوء، زمان اقامت در بیمارستان افزایش می یابد.

۱۳۸۳۶ ۱۴۰۰۴ ششپدی، امجدالسادات. ارزیابی اپیدمیولوژیک بیماری های انگلی در رودهن و بررسی اثرات بالینی درمانی سیر در ژیا ردیازیس. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: موبدی، ایرج؛ نیاکان لاهیجی، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۱۱۳ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ژیا ردیازیس / GIARDIASIS / درمان / TREATMENT / سیر (گیاه) / GARLIC / رودهن / ROODEHEN

چکیده: ۱- عمده ترین آلودگی انگلی در این منطقه آلودگی به ژیا ردیازیس می باشد. ۲- با وجود مصرف بالای گوشت، خوشبختانه آلودگی به تیتا مشاهده نشد. ۳- آلودگی در کودکان و نوجوانان، بیشتر از بزرگسالان است. ۴- آلودگی در نزد زنان و مردان تقریباً مساوی است. ۵- آلودگی به قارچ در نزد زنان بیشتر است. ۶- آلودگی به آسکاریس در نزد مردان بیشتر است. ۷- آلودگی در سطح مجامع عمومی خصوصاً مدارس، تراکم بیشتری دارد. ۸- ژیا ردیازیس را می توان با Garlic درمان نمود. ۹- با زدودن بوی سیر و گنجاندن آن در رژیم روزانه (در نظر گرفتن اثرات هیپولیپیدمیک و هیپوتانسو آن) در درمان ژیا ردیازیس و برخی دیگر از انگلها تاثیر بسزایی دارد. ۱۰- اختصاص دادن بوجده و امکانات دولتی، توجه به منابع موجود در مملکت و بکارگیری دانش متخصصین در این زمینه و نیز حمایت و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی و عملی می تواند منشاء اثر برای بهره برداری حتی جهانی در این زمینه گردد.

۱۳۸۳۷ ۱۳۳۵۳ شهبیری، جلال. بررسی اثرات بالینی ژل ۵ درصد اسپیرونولاکتون در درمان آکنه و لگاریس. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: صیرفی، حسن. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

آکنه و لگاریس / ACNE VULGARIS / اسپیرونولاکتون / SPIRONOLACTONE / ژل / GEL

چکیده: هدف از این پایان نامه، بررسی بالینی ژن اسپیرولونولکتون ۵ درصد در درمان آکنه و لگاریس می باشد. در بررسی کلینیکی این دارو، ۳۸ بیمار در گروه دارو و ۲۳ بیمار در گروه پلاسبو، به مدت ۴ هفته تحت مطالعه قرار گرفتند. به همه آنها توصیه شد که ژل دریافتی را، روزی ۲ بار به نواحی دارای ضایعه بمانند. تعداد ضایعات قبل و بعد از مصرف ژل، شمارش گردید و این نتایج بدست آمد: درصد کاهش پاپول، پوستول و کومدون بعد از ۴ هفته مصرف ژل دارویی به ترتیب برابر ۲۴/۲۳ درصد، ۳۱/۹ درصد و ۱۳ درصد بود. در صورتی که ارقام فوق بعد از مصرف پلاسبو طی ۴ هفته به ترتیب برابر ۹/۲۴ درصد، ۱۲/۹۵ درصد و ۷/۳۸ درصد بوده است. پس از استفاده از آزمون فرضیه، این نتایج حاصل شد: - در مورد پاپول و پوستول، با احتمال ۹۹ درصد، این دارو نسبت به پلاسبو باعث کاهش معنی داری در تعداد شده، یعنی دارو از پلاسبو مفیدتر می باشد. - در مورد کومدون، دارو نسبت به پلاسبو باعث کاهش معنی داری در تعداد نشده، یعنی دارو تفاوت معنی داری با پلاسبو ندارد. عارضه مشاهده شده، در تعدادی از بیماران، سوزش بود که با ادامه درمان، نسبت به آن تحمل ایجاد شد.

چکیده: هدف از این پایان نامه، بررسی بالینی ژن اسپیرولونولکتون ۵ درصد در درمان آکنه و لگاریس می باشد. در بررسی کلینیکی این دارو، ۳۸ بیمار در گروه دارو و ۲۳ بیمار در گروه پلاسبو، به مدت ۴ هفته تحت مطالعه قرار گرفتند. به همه آنها توصیه شد که ژل دریافتی را، روزی ۲ بار به نواحی دارای ضایعه بمانند. تعداد ضایعات قبل و بعد از مصرف ژل، شمارش گردید و این نتایج بدست آمد: درصد کاهش پاپول، پوستول و کومدون بعد از ۴ هفته مصرف ژل دارویی به ترتیب برابر ۲۴/۲۳ درصد، ۳۱/۹ درصد و ۱۳ درصد بود. در صورتی که ارقام فوق بعد از مصرف پلاسبو طی ۴ هفته به ترتیب برابر ۹/۲۴ درصد، ۱۲/۹۵ درصد و ۷/۳۸ درصد بوده است. پس از استفاده از آزمون فرضیه، این نتایج حاصل شد: - در مورد پاپول و پوستول، با احتمال ۹۹ درصد، این دارو نسبت به پلاسبو باعث کاهش معنی داری در تعداد شده، یعنی دارو از پلاسبو مفیدتر می باشد. - در مورد کومدون، دارو نسبت به پلاسبو باعث کاهش معنی داری در تعداد نشده، یعنی دارو تفاوت معنی داری با پلاسبو ندارد. عارضه مشاهده شده، در تعدادی از بیماران، سوزش بود که با ادامه درمان، نسبت به آن تحمل ایجاد شد.

۱۳۸۴۰ عباسی نظری، محمد. تعیین سرو تایپ و الگوی مقاومت دارویی سالمونلا در اسهال کودکان شهرستان اسلامشهر. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: سلطان دلال، محمدمهدی. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

۱۳۸۳۸ صالحی، رامک. مدل سازی مولکولی داروهای القاء کننده هایپرتریکوزیس. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: رشیدی رنجبر، پرویز. ۱۳۷۵. ۱۲۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

اسلامشهر ISLAMSHAHR / مقاومت دارویی DRUG RESISTANCE / سالمونلا SALMONELLA / اسهال DIARRHEA / کودک CHILD / درمان TREATMENT

مدلسازی مولکولی / هیرسوتیسم HIRSUTISM / داروی القاء کننده / پرمونی موضعی HYPERTRICHOSIS

چکیده: از ۳۰۰ نمونه مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در منطقه اسلامشهر ۲۲ مورد یا ۷/۳ درصد سالمونلا جدا گردید. ۷۲/۷ درصد از سویه ها متعلق به سالمونلا تیفی و ۲۷/۳ درصد سالمونلا پاراتیفی B بودند. از نظر توزیع سنی ۹۰ درصد سویه های جدا شده متعلق به کودکان زیر ۶ سال بوده است. جنسیت تأثیری در میزان شیوع اسهال سالمونلایی نداشته است. از نظر پاراکلینیکی ارتباط معنی داری (P < ۵ درصد) میان گلبول سفید در مدفوع و سالمونلا وجود داشت و برعکس چنین رابطه ای میان گلبول قرمز و سالمونلا مشاهده نگردید. از نظر حساسیت دارویی سویه های سالمونلا در ۹۰ درصد موارد نسبت به کلرامفنیکل، کوتریموکسازول، سفنی زوکسیم، نالیدیکسیک اسید، جنتامایسین، آمیکاسین، کاتامایسین حساس بودند ولی به دو آنتی بیوتیک آمپی سیلین و سفالوتین حساسیت کمی نشان دادند.

چکیده: هیرسوتیسم و هایپرتریکوزیس، از عوارض جانبی شایع در برخی داروهای ضد فشار خون، ضد صرع، مدر و... می باشند. در مطالعه حاضر، با فرض اینکه هیرسوتیسم و هایپرتریکوزیس، در نتیجه برهم کنش این داروها با گیرنده خاصی در بدن بروز می کند، سعی در یافتن یک فارماکوفور مشترک شده است. جهت این امر، ابتدا خواص فیزیوشیمیایی داروها بررسی گشته و سپس با استفاده از محاسبات مکانیک سلولی و مکانیک کوانتومی و بدست آمدن کانفورمیشن های مختلف هر دارو، فارماکوفور تعیین گردید. این تحقیق روی بیش از ۲۰ ترکیب دارویی که عارضه هیرسوتیسم و هایپرتریکوزیس، ایجاد می کنند انجام شد و از آنجا که برخی نظریه ها، حاکی از دخالت کانالهای پتاسیمی وابسته به ولتاژ در بروز هایپرتریکوزیس می باشد، کاتال پتاسیمی، به عنوان گیرنده مناسب این داروها، مورد توجه قرار گرفت. دستاوردهای نهائی این کار می تواند، قدمی در راه امکان حذف یا کاهش عارضه جانبی هیرسوتیسم یا هایپرتریکوزیس از داروها در واقع، جداسازی عوارض درمانی داروها از هایپرتریکوزیس و همچنین ارائه ترکیب با الزامات اولیه ساختمانی جدید، جهت طراحی داروها با خلصت افزایش رشد مو باشد.

۱۳۸۴۱ علا، شهرام. بررسی اثرات سمیت کلیوی سرب و ارتباط آن با سیستم نیتریک اکساید در مدل کلیه پروفیوز شده. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: دهبور، احمدرضا؛ قاضی خوانساری، محمود. ۱۳۷۶. ۶۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

۱۳۸۳۹ صدیقیان، مریم. اندازه گیری انانتیومرهای داروی پروپافنون به کمک HPLC. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: سوری، عفت. ۱۳۷۶. ۷۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سرب LEAD / سمیت TOXICITY / کلیه KIDNEY / نیتریک اکساید NITRIC OXIDE / سیستم پرفیوزیون PERFUSION SYSTEM

چکیده: آنزیم N-استیل D-B-گلوزک آمینیداز (NAG) یکی از شاخص های حساسی است که در تخریبهای کلیوی قبل از تغییر سایر فاکتورهای تعیین کننده اعمال کلیه، در ادراک افزایش می یابد. این آنزیم یکی از بهترین شاخص های سمیت کلیوی با سرب است. مکانیسم های متفاوتی در مورد سمیت کلیوی سرب پیشنهاد شده است، همچنین مطالعات مختلفی تداخل سرب با سیستم نیتریک اکساید در سیستم قلبی - عروقی، سیستم اعصاب مرکزی و سیستم دفاعی بدن را نشان داده اند. در این مطالعه ابتدا میزان آزاد شدن آنزیم NAG پس از وارد کردن مقادیر مختلف سرب در مدل پرفیوزن کلیه Rat اندازه گیری شد. سرب وابسته به دوز و زمان باعث افزایش آزاد شدن آنزیم NAG می شود. سپس L-آرژینین (L-Arg) به عنوان پیش ساز سنتز نیتریک اکساید و L-NG-نیتر آرژینین متیل استر (L-NAME) به عنوان مهار کننده رقابتی سنتز نیتریک اکساید به همراه سرب در کلیه پرفیوزن گردید. L-NAME به طور معنی داری باعث افزایش آنزیم NAG آزاد شده توسط سرب در دوزهای ۵۰ mg/dl و ۲۰ mg/dl (P < ۰.۰۱) هم به طور معنی داری باعث کاهش آزاد شدن این آنزیم در دوز ۵۰ mg/dl سرب شده است. (P < ۰.۰۱). مطالعات بافت شناسی با استفاده از میکروسکوپ نوری، با یافته های فوق تطابق دارد. با این حقایق، پیشنهاد می شود که

انانتیومر ENANTIOMER / پروپافنون PROPAFENONE / کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY / اندازه گیری MEASUREMENT

چکیده: بسیاری از داروهای موجود در بازار دارویی به صورت راسمیک هستند. انانتیومرهای نوری این داروها از لحاظ خواص فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک متفاوت می باشند. بطوری که ممکن است یک انانتیومر یک اثر دارویی، انانتیومر دیگر همان اثر، اثر کمتر، اثر متضاد یا بی اثر باشد. بنابراین برای تعیین این تفاوت های کینتیکی و دینامیکی وجود روشهایی برای جداسازی انانتیومرها ضروری می باشد. در این پایان نامه ابتدا اهمیت جداسازی و سپس روشهای کروماتوگرافیک مختلف جداسازی بحث شده و سپس روشی ساده برای جداسازی انانتیومرهای داروی پروپافنون عرضه شده است. پروپافنون داروی ضد آریتمی است که به صورت

احتمالا سمیت کلیوی سرب با سیستم نتریک اکساید در ارتباط است.

۱۳۸۴۲ ۱۳۹۸۵ عنایتی، حسین. بررسی و جداسازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای گیاه *Heliotropium ellipticum* از تیره بوراژیناسه *Boraginaceae*. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: فرسام، حسین؛ شفیعی، عباس؛ یاسا، نرگس. ۱۳۷۶. ۲۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.
آلکالوئید ALKALOID / آنتابپرست نسرکمنستانی HELIOTROPIUM ISOLATION / جداسازی ELLIPTICUM

چکیده: این پایان نامه حاکی از بررسی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در گیاه *Heliotropium ellipticum* از تیره گاوزبان (*Boraginaceae*) می باشد که در قالب یک طرح پژوهشی دانشگاهی بررسی شده است. این گیاه بعد از تعیین نام علمی، خشک کردن، تست های مقدماتی وجود آلکالوئیدهای پیرولیزیدین بر روی آنها انجام گرفت، نمونه گیاهی عصاره گیری شد که میزان آلکالوئید تام آن ۰/۸ درصد وزن خشک گیاه برآورد شد. همچنین میزان عصاره متانولی استخراج شده برای هر ۱۰۰ گرم از گیاه خشک ۱۸/۶ گرم برآورد شد.

۱۳۸۴۳ ۱۳۸۲۸ فتحی، عباس. بررسی و مطالعه آماری تداخلات دارویی و بررسی روند دارودرمانی در نسخ بیماران سرپایی شهر قم. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: ستاری، سعید. ۱۳۷۶. ۱۷۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

قم GHOM / تداخل دارویی DRUG INTERFERENCE / بیمار PATIENT / دارو DRUG / بررسی آماری STATISTICAL SURVEY

چکیده: در این مطالعه ۱۶۰۰ برگ نسخه مورد بررسی قرار گرفت. زمینه های مورد بررسی و خلاصه نتایج آنها به شرح زیر می باشد: ۱- بررسی تداخلات دارویی نسخ: براساس کتاب Hansten (۱۹) تعداد ۴۰۶ برگ (۲۵ درصد) از نسخ مورد بررسی دارای تداخل بوده اند. در این نسخ ۶۸۵ مورد تداخل وجود داشته است. این تداخلات برحسب درجه شامل تعداد ۱۲ مورد (۲ درصد) تداخل درجه ۱ (Major)، ۳۱۴ مورد (۴۶ درصد) تداخل درجه ۲ (Moderate) و ۳۵۹ مورد (۵۲ درصد) تداخل درجه ۳ (Minor) می باشند. ۲- بررسی تداخلات داروهای نسخ با داروهای مصرفی دیگر: به خاطر مشکلاتی که وجود داشت، این بررسی فقط در مورد ۴۰ درصد از بیماران صورت گرفت. نتایج آن نشان می دهد که درصد فراوانی تداخلات بین داروهای نسخ و داروهای مصرفی دیگر دو برابر درصد فراوانی نسخ تداخل دار بوده است. همچنین درصد فراوانی تداخلات درجه ۱ بین داروهای نسخ و داروهای مصرفی دیگر نیز در برابر نسخ بوده است. ۳- بررسی روند دارودرمانی: بررسی تعداد ارقام داروهای نسخ نشان می دهد بطور متوسط در هر نسخه ۴/۶ قلم دارو وجود داشته است. میانگین تعداد اقلام داروهای نسخ پزشکان عمومی بیشتر از متخصصین می باشد. اشکالات دیگری مانند تجویز دارو بدون تشخیص خاص، درمانهای علامتی غیرمنطقی و... در نسخ مورد بررسی وجود داشت. ۴- بررسی الگوی مصرف دارو: در نسخ مورد بررسی، دسته های دارویی *Vitamines & minerals, Analgeicos & Anti-infectives* بیشترین درصد داروها را داشته اند. در بین آنتی بیوتیکها، پنی سیلین ها و در بین NSAIDs، دیکلوفناک بیشترین درصد را داشته اند. با توجه به اینکه در این پایان نامه هدف اصلی "مطالعه آماری تداخلات موجود در نسخ بیماران سرپایی" بوده است، نمی تواند گویای تمام ابعاد روند دارودرمانی شهر قم باشد. مسئله بهداشت و درمان شهر قم نیاز به مطالعات و بررسیهای بیشتری دارد تا با شناخت نیازها و مشکلات، برنامه ریزی ها و اقدامات لازم صورت گیرد. به منظور رسیدن به اهداف یک سازمان بهداشت و درمان مناسب باید پیشی را به کار گرفت تا مراحل مختلف یک برنامه ریزی هدفمند را دربر گیرد. این برنامه ریزی ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱- آن دسته از سیاست هایی که بطور کلی در اختیار و حیطه وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد که اجرای آنها دخالت مستقیم را می طلبد. ۲- آموزشهای

لازم به مردم و ایجاد نگرشی آگاهانه و درک اهمیت بهداشت و درمان.

۱۳۸۴۴ ۱۳۸۱۰ فردی، کیانوش. بررسی اثر آگونیست های رسپتورهای دوپامینی در پدیده وابستگی ناشی از قطع مجرای صفراوی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: دهبور، احمدرضا؛ نمینی، مرتضی. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۸۰ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.

آگونیست AGONIST / رسپتور دوپامینی DOPAMINE RECEPTOR / مجاری صفراوی BILIARY TRACTS

چکیده: این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است: - فصل اول: فیزیولوژی تولد و جریان صفرا. - فصل دوم: پدیده های اویوئیدی آندوزن. - فصل سوم: سیستم دوپامینی. - فصل چهارم: مواد شیمیایی و روش کار. - فصل پنجم: نتایج. - فصل ششم: بحث و تفسیر.

۱۳۸۴۵ ۱۳۸۲۷ قربان دادرس، ارکیده. سنتز باکلوفن به عنوان داروی شل کننده عضلانی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شفیعی، عباس. ۱۳۷۶. ۵۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

سنتز SYNTHESIS / باکلوفن BACLOFEN

چکیده: علوم و فنون داروسازی جزئی از تاریخ گرانقدر کشور ایران است و بسیاری از پایه های علم دارو و درمان توسط دانشمندان پرتوان این آب و خاک بنیان گذاری شده است. وجود منابع اولیه دارویی (معدنی، گیاه، پتروشیمی) بیکران در کشور، فراوانی نیروی کار، مسایل ارزی و اقتصادی، مسأله کمبود دارو، مشکلات واردات دارو و ایجاد بازار صادرات دارویی از دلایل توجه به ضرورت تولید مواد اولیه دارویی می باشد. در این راستا دانشگاه همگام با صنعت به تحقیق و بررسی جهت تولید مواد اولیه دارویی اقدام نمود. لذا این پایان نامه به موضوع سنتز ماده اولیه دارویی باکلوفن که به عنوان شل کننده عضلانی استفاده می شود پرداخته است.

۱۳۸۴۶ ۱۳۸۳۹ قزوینی، ناهید. ارزیابی آسیب های پارانشیمال کلیوی در افراد تحت درمان با *Extracorporeal shock wave lithotripsy*. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: حسینی، روح الله؛ دهبور، احمدرضا. ۱۳۷۴. ۱۴۱ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ارزیابی EVALUATION / کلیه KIDNEY / سنگ کلیه KIDNEY CALCULUS / سنگ شکنی با امواج ضربه ای خارج بدنی EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY / موج ضربه ای SHOCK WAVE

چکیده: یکی از بیماریهایی که بشر از دیرباز درگیر آن بوده است سنگ کلیه می باشد. این سنگها اغلب از جنس نمکهای اگزالات کلسیم یا مخلوطی از این دو استراویت، اسید اوریک، سیستین، گزانتین و دی هیدروکسی آدین می باشند. علاوه می توانند در هر قسمت از کلیه مانند کالیس و لگنچه (Pelvis) تشکیل شوند. در صورتی که سنگ به بافت های اطراف صدمه زده و موجب خونریزی و درد برای بیمار شود، برداشتن آن امری ضروری می گردد. یکی از روشهایی که اخیرا در درمان سنگهای کلیوی بکار می رود، سنگ شکنی با امواج ضربه ای خارج بدنی (E.S.W.L) می باشد. اگرچه E.S.W.L یک روش غیرتهاجمی و بی خطر برای بیماران است اما برخی مطالعات بیانگر ایجاد آسیب کلیوی پس از E.S.W.L می باشند. یکی از آزمایشهایی که برای ارزیابی عملکرد کلیوی و میزان آسیب حاصله از آن بکار می رود، تعیین سرعت فیلتراسیون گلومرولی با استفاده از اندازه گیری کلیرانس کلیوی کراتینین می باشد اما به دلیل آنکه این روش از دقت و حساسیت بالایی برخوردار نیست، در این مطالعه از سنجش فعالیت دو آنزیم دارای NAG (آنزیم لیزوزومی) و AAP (آنزیم متمرکز در غشاء حاشیه مسواکی تیول نزدیک) استفاده شد. سطح فعالیت دو آنزیم فوق در نمونه های ادرار ۵۶ بیمار مبتلا به انواع مختلف سنگهای کلیوی اندازه گیری

غذایی. - عوامل محیطی، شامل آلاینده‌های هوا، دخانیات و هوای سرد. - عوامل و مواد شغلی. - ورزش شدید. - عفونتهای تنفسی. همچنین پیشنهاد می‌شود با دایرکردن درمانگاههای مخصوص، این بیماران از همان ابتدا تحت بررسی دقیق قرار گیرند و این بیماری بدرستی به خانواده‌ها و حتی پزشکان شناسانده شود و آموزش بیماران و خانواده‌های آنها جهت کنترل تماس و پرهیز از عوامل سببی مهم که در بالا ذکر شد و ایجاد محیط روحی مناسب برای بیمار و درمان منظم بوسیله داروها در صورت لزوم و مراجعه به موقع به درمانگاه جهت پیگیری بیماری صورت گیرد.

۱۳۸۴۸ ۱۳۸۳۱ کریمی، مصطفی. معرفی روشی دقیق و ساده برای سنجش نیفدیبین در پلاسمای انسان با استفاده از HPLC با کاربرد مؤثر در آزمایشات فراهم‌زیستی این دارو. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: عبداللهی، محمد؛ شفیعی، عباس. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نیفدیبین / NIFEDIPIN / کسروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY / بررسی آماری PLASMA / STATISTICAL SURVEY

چکیده: هدف از این تحقیق، طراحی یک روش دقیق جهت سنجش نیفدیبین و متابولیت‌های آن در پلاسما با استفاده از HPLC می‌باشد. به عنوان استاندارد داخلی از پودر نیفدیبین ساخت کارخانه بایر آلمان استفاده شد به منظور استخراج دارو از ۲ میلی‌لیتر پلاسما به همراه ۸ قطره اسید پرکلریک ۷ نرمال و ۴CC محلول استخراجی (مخلوط n- هگزان - دی کلرومتان) به همراه ۲۰۰µL از استاندارد داخلی که حاوی ۱۸۹ نیفدیبین بود استفاده شد که بعد از schking و سانتریفوژ و خشکاندن در دیسکاتور خلاء ۱۰۰µL از محلول حلالهای فاز متحرک به آن اضافه شده تا محلول شود سپس ۲۵۰µL آن به دستگاه PLC تزریق گردید. برای گرفتن نتایج مطلوب از سیستم حلالی n- هگزان ۸۰ درصد، کلروفرم ۱۷ درصد و متانول ۳ درصد و ستون m prosil استفاده گردید. در این آزمایش از آشکارساز U.V. ۲۳۵ - max لاتدا به عنوان ردیاب و از کامپیوتری Apeiy (MEC) به همراه نرم‌افزار Maxima و چاپگر (NEC) ، PIN witer p ۵۲۰۰ به عنوان ثبت استفاده گردید، امید است با تکمیل مطالعات invive و فرمولاسیون قرص نیفدیبین توسط کارخانه تولید دارو همبستگی حیاتی این دارو با استانداردش توسط این روش ابداعی به اتمام برسد.

۱۳۸۴۹ ۱۳۹۸۰ کیانی پور، پروین. ارزیابی فرآورده‌های افزاینده قدرت سیستم ایمنی و بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: شفاتیان، بهمن. ۱۳۷۶. ۶۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سرطان کولورکتال / COLORECTAL CANCER / بررسی بالینی CLINICAL SURVEY / انترفرون INTERFERON / همه‌گیری شناسی EPIDEMIOLOGY

چکیده: سرطان‌ها گروهی وسیع از بیماریها هستند که در سال سبب مرگ گروه بیشماری از مردم می‌شوند و علامت مشخص آنها رشد و گسترش غیرقابل کنترل در سلول‌های در حال تقسیم است. چنانچه جلوی گسترش این سلول‌ها گرفته نشود منجر به مرگ بیمار می‌شود. درمان سرطان در سالهای اخیر تغییرات زیادی داشته است و با پیشرفت این علم درصد بیماران مبتلا به سرطان‌های مختلف که از این بیماری جان سالم بدر می‌برند افزوده می‌شود. درمان‌هایی مثل شیمیوتراپی، هورمون‌تراپی که برای درمان سرطان‌های پیشرفته بکار می‌رود هیچکدام به طور کامل مؤثر نبوده‌اند ولی انترفرون نوع α و β ظاهراً به عنوان تعدیل کننده سیستم ایمنی برای درمان تومورهای بدخیم خون و لنف می‌تواند مؤثر باشد. سرطان دستگاه گوارش، بخصوص سرطان روده بزرگ یکی از بزرگترین مشکلات پزشکی، مخصوصاً در جوامع پیشرفته و صنعتی است ولی با این وجود کشف و تشخیص به موقع بیماری می‌تواند عوارض و مرگ ناشی از آن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. در مطالعه انجام شده روی

شد. فعالیت اداری این دو آنزیم در روزهای قبل از سنگ‌شکنی ۱، ۳، ۷ روز پس از درمان اندازه‌گیری شد و نتایج حاصل با یکدیگر و با گروه کنترل که افرادی سالم با گروه سنی مشابه بودند مقایسه گردید. بدلیل آنکه این دو آنزیم از وزن مولکولی بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند به راحتی از گلوبولهای کلیه سالم فیلتره شوند و تنها میزان کمی از آنها که به دلیل گردش سلولی سلولهای توبولی کلیوی می‌باشد به داخل ادرار ترشح می‌شود، بنابراین در صورتی که پس از E.S.W.L آسیبی به کلیه‌ها وارد شود، سطح فعالیت این دو آنزیم در ادرار افزایش می‌یابد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میزان فعالیت این دو آنزیم در بیماران مبتلا به سنگهای کلیوی که هنوز سنگ‌شکنی نشده‌اند بیشتر از گروه کنترل می‌باشد. اگرچه این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. این مسئله ممکن است به دلیل اختلال در سیستمهای انتقال سلولهای توبولی نزدیک و یا آسیب ایجاد شده در سطح، در افراد سنگ‌ساز باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که به دنبال E.S.W.L فعالیت این دو آنزیم در ادرار افزایش می‌یابد که این افزایش ۱ تا ۳ روز پس از E.S.W.L به حداکثر میزان خود می‌رسد و در اکثر موارد اگر آسیب پایداری وجود نداشته باشد پس از یک هفته به سطح نرمال می‌رسد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میزان دفع ادراری NAG ، AAP با افزایش اندازه سنگ افزایش می‌یابد، اگرچه در این مطالعه ارتباط مشخصی بین محل سنگ میزان دفع ادراری این دو آنزیم مشاهده نشد. بهرحال چون اکثر بیماران که تحت عمل E.S.W.L قرار می‌گیرند، جهت دفع کامل سنگ نیاز به درمان مجدد دارند، برای تعیین میزان آسیب حاصله و زمان مناسب E.S.W.L مجدد، مراقبت این دسته از بیماران توسط سنجش فعالیت آنزیمهای ادراری فوق امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱۳۸۴۷ ۱۳۸۳۰ کریمی، علی اصغر. بیماری آسم و عوامل سببی آن از جمله شغل و تغذیه در اتیولوژی بیماری. دکتر (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: علوی نائینی، مسجبتی. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سبب شناسی ETIOLOGY / آسم ASTHMA / شغل JOB / تغذیه NUTRITION / درمان TREATMENT / دارو DRUG / بیمار PATIENT

چکیده: آسم یک بیماری مزمن می‌باشد. عوامل مؤثر و مسبب آن متعدد بوده که تعدادی از آنها شناخته شده است و شاید فاکتورهای مهمتری نیز هنوز کشف نشده باشند. این بیماری مزمن درمان قطعی نداشته و با توجه به میزان شیوع و افزایش آن در سالهای اخیر اساسی‌ترین راه درمان، کنترل و پیشگیری، شناخت کامل و برخورد اصولی با مواد و عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده بیماری بوده و اجتناب از این مواد و عوامل اولین و موفقترین روش درمان می‌باشد. با ذکر این دلایل این مطالعه به تحقیق در مورد تقریباً اکثر عوامل و مواد ایجادکننده، مساعدکننده و تشدیدکننده آسم و موارد دیگر پرداخته است. ابتدا پرسشنامه‌ای نیمه باز تنظیم شد که مشتمل بر ۵۷ سوال در زمینه‌های مورد بحث بود. تعداد ۳۱۰ نفر پرسش‌شونده مبتلا به بیماری آسم که مراجعه‌کنندگان به کلینیک آلرژی تهران و داروخانه‌های طالقانی و بوعلی بودند به صورت تصادفی مورد سوال قرار گرفتند. سپس از طریق پرسش‌نامه اطلاعات لازم از بیماران گرفته شد و بعد در رابطه با اهداف مورد نظر اطلاعات آماری از پرسش‌نامه‌ها استخراج گردید و مورد بررسی آماری قرار گرفت. در بررسی آماری نمونه‌ها ویژگیهایی از قبیل: تعیین فراوانی سنی و جنسی، تعیین فراوانی محل سکونت، تعیین فراوانی شغلی و مواردی درباره آسم شغلی، تعیین فراوانی تشدید یا بروز علائم بیماران با مواد یا عواملی خاص، تعیین فراوانی بیماریهای حساسیتی در بیماران، تشدید یا بروز علائم در هنگام ابتلاء به عفونتهای تنفسی، سابقه آسم برونشی در افراد فامیل، تعیین فراوانی ایجاد یا تشدید بیماری در فصلی خاص و یا مواقع خاص، تعیین فراوانی مدت زمان ابتلاء به بیماری و سن ابتلاء به بیماری و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد بعضی از موضوعات نیز از آزمونهای آماری استفاده شد. این ویژگیهای مورد بررسی به صورت جدول و نمودار و توضیحاتی در مورد آنها به تفصیل در پایان‌نامه آمده است. نتایج حاصله بدین صورت می‌باشد. عوامل سببی مهم این بیماری عبارتند از: - عوامل آلرژیک، شامل گرد و غبار، آلرژنهای گیاهی و آلرژنهای

رسیدیم بدین صورت که بر طبق محاسبات آماری می توان اظهار کرد که تفاوت معنی داری میان دو فرم ژل و کرم ترتینوئین در اثربخشی بر روی ضایعات آکنه وجود ندارد. امید است که با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، سبب شود که هر چه سریعتر داروی ترتینوئین به فرم ژل در سطح وسیع در داخل کشور تولید شود.

۱۳۸۵۲ ۱۳۸۸۷ محمدی قره آغاج، سعیدالله. کنترل فیزیکیوشیمیائی شامپوهای دارویی موجود در ایران. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: فرسام، حسن. ۱۳۷۳-۱۳۷۲. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

شامپو SHAMPOO / ایران IRAN / خصوص فیزیکیوشیمیائی STANDARD / PHYSICO-CHEMICAL / استاندارد

چکیده: در این پایان نامه، تعداد ۱۵ نوع از شامپوهای طبی موجود در بازار دارویی ایران از نظر شاخص های عمومی فرمولاسیون شامل: میزان ماده شوینده، میزان نمک، PH، میزان آب، ویسکوزیته، قدرت کفکنندگی و پایداری مورد بررسی کیفی و کمی قرار گرفتند. و در نهایت شناسایی و تعیین مقدار ماده مؤثره دارویی این شامپوها که عبارت است از سولفید سلنیم، پیریتیون روی، کل تار، گوگرد، اسید سالیسیلیک، BHC - لانداز، ستریمید بوده اند مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتیجه آنکه تعداد ۹ مورد از شامپوهای آزمایش شده، از نظر میزان ماده فعال شوینده از حد استاندارد پذیرفته شده ملی کمتر و در حداقل ۷ مورد عدم انطباق پارامتر میزان نمک، ۶ مورد میزان PH، ۶ مورد ویسکوزیته، ۵ مورد میزان ثابت و پایداری کف، ۵ مورد میزان آب، و آزمایشات پایداری با معیارهای لازم جهت یک فرمولاسیون صحیح و اصولی مشهود بوده است. از نظر میزان و نوع مواد مؤثره دارویی شامپوهای بررسی شده غیر از چهار نوع A3, B3, C1, E و بقیه از استاندارد لازم برخوردار بوده اند.

۱۳۸۵۳ ۱۳۸۳۸ مسزینانی، محمدرضا. بررسی اثرات ضدباروری داروی کوتریموکسازول در موش صحرایی نر. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: صادقی پوررودسری، حمیدرضا. ۱۳۷۶. ۱۳۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بیضه TESTIS / کوتریموکسازول COTRIMOXAZOLE / موش صحرایی RAT / آستنی PREGNANCY

چکیده: با توجه به آمار جمعیت امروز جهان (حدود ۵/۸ میلیارد نفر) و نرخ بالای رشد جمعیت (در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه) و در نتیجه مشکلات بیشمار ناشی از روند سریع افزایش جمعیت، مطالعه و کشف روشهایی که توانایی پایین آوردن نرخ رشد جمعیت را داشته باشند الزامی است. بدیهی است مشارکت مردان در موفقیت برنامه های کاهش جمعیت ضروری می باشد، با این وجود روشهای موجود ضدباروری مردانه محدود بوده و نیاز به بررسی و مطالعه برای رسیدن به روشهای مناسب ضروری است. در این راستا مطالعات و بررسیهای گسترده ای بر روی داروهای مهارکننده آنزیم DHFR و دیگر داروهای که به نحوی مهارکننده ساخت ساز اسید فولیک و در نتیجه اختلال در سنتز بازهای نوکلئیک اسید می باشند در حال انجام است. در این مطالعه سعی شده است که اثرات داروی کوتریموکسازول بر روی فرآیند اسپرماتوزن و باروری موشهای صحرایی نر (رات) مورد بررسی قرار گیرد. این دارو ترکیبی است از داروی تری متوپریم (از خانواده دی آمینو پیریمیدینها) و سولفامتوکسازول (از خانواده سولفونامیدها) با نسبت ۱ به ۵ که هر دو دارو مهارکننده ساخت و ساز اسید فولیک می باشند. ترکیب مورد نظر به طریق زیرجلدی و به صورت روزی دو بار هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۴ روز با دزهای ۶ mg/kg و ۱۲۰ mg/kg به دو گروه از موشهای صحرایی نر بالغ و دو گروه دیگر از موشهای صحرایی نر نابالغ (در هنگام درمان) تزریق گردید (هر یک از گروهها شامل ۶ رات بودند) و دو گروه شاهد ۶ تایی از هر دو دسته بالغ و نابالغ پرپرین گلیکول (حلال داروی مورد نظر) را با حجم متناسب دریافت نمودند. پنجاه روز پس از شروع درمان، موشهای هر گروه با ۳ موش

۱۰۲ مورد کانسر کولورکتال در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲ به روش گذشته نگر اطلاعات استخراج شده شامل درصد شیوع بیماری بر حسب سن، جنس، شغل و پراکندگی جغرافیایی و اعتدال و اولین علامت بیماری و نوع بدخیمی و محل تشریحی تومور بوده است. نسبت ابتلا مردان به زنان $\frac{1}{8}$ به ۱ و شایعترین دهه سنی ابتلا به بیماری دهه ششم بوده است. برای کاهش بروز و کشف زودرس بیماری روشهای زیر پیشنهاد می شود: آگاه نمودن مردم از علائم اولیه بیماری. مطالعه افراد در معرض خطر. انجام آزمایش بر روی خون پنهانی در مدفوع افراد در معرض خطر، خصوصا افراد درجه ۱ بیماران مبتلا به سرطان شناخته شده کولورکتال.

۱۳۸۵۰ ۱۳۸۴۰ محمدی، محبوبه. اثر ترینافین بر روی کچلی سر. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: منصوری فر، پروین. ۱۳۷۶. ۳۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ترینافین TERBINAFIN / کچلی سر TINEA CAPITIS / درمان TREATMENT

چکیده: عفونتهای درماتوفیتی اگرچه تهدیدی برای انسان محسوب نمی شود، بطور گسترده ای در مناطق مختلف انتشار دارند. مسأله آلودگی انسان با قارچهای جلدی در ارتباط با مکانیسم ایمنی فرد می باشد، بطوریکه افزایش آلودگی با قارچهای فرصت طلب به دنبال اختلالات ایمنولوژیک مشاهده می شود. ترینافین (لامیزیل) دارویی مؤثر و خوراکی از دسته جدید داروهای ضدقارچ یعنی آلیامین ها می باشد که در مقایسه با دسته آژول ها مکانیسم اثر آن، مهار آنزیم اسکالین اپوکسیداز و در نهایت جلوگیری از سنتز استرول می باشد. لامیزیل دارای خواص فارماکولوژیک ویژه است، بطوریکه از نظر درمانی بطور سریع در لایه شاخی پوست ظاهر شده و بعد از قطع درمان تا مدتها در حد قابل قبول از نظر غلظت درمانی باقی می ماند. لامیزیل علیه قارچها کاملا انتخابی عمل می کند، بطوریکه اثرات جانبی قابل اغماضی بر روی سایر سیستم های بدن دارد. میزان بهبودی بالا، اثر سریع و عود بسیار کم از محاسن مهم درمان عفونتهای قارچی پوست بالامیزیل می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان اثر کلینیکی و پاراکلینیکی ترینافین بر کچلی سر، تحمل دارو و عوارض جانبی آن بود. مقدار دارو تجویز شده در بچه های با وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم ۶۲/۵ میلی گرم، بین ۲۰-۴۰ کیلوگرم ۱۲۵ میلی گرم، از فرآورده قرص خوراکی ترینافین یکبار در روز و به مدت ۲-۴ هفته بود. از این مطالعه چنین نتیجه گرفته شد که ترینافین در مقادیر مذکور در بیماران با تشخیصی کچلی سر، دارویی مؤثر، با تحمل پذیری بالا و سریع الاثر در درمان کچلی سر می باشد.

۱۳۸۵۱ ۱۳۳۴۵ محمدی، محمد. مطالعه اثرات بالینی کرم ۰/۰۵ درصد و ژل ۰/۲۵ درصد ترتینوئین در درمان آکنه ولگاریس. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: منصوری، پروین؛ فرهود، غت السادات. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۶۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ترتینوئین TRETINOIN / آکنه ولگاریس ACNE VULGARIS

چکیده: آکنه التهاب مزمن واحدهای پیلو سباسه بوده و شایعترین بیماری پوستی دوران بلوغ بوده و تحت عنوان جوش غرور جوانی (آکنه ولگاریس) است. هدف نهایی درمان آکنه، جلوگیری از اسکارهای فیزیکی و اثرات روانی نامطلوبی است که ممکن است با این بیماری همراه باشند. درمانهای کلی این بیماری به سه دسته موضعی و خوراکی و فیزیکی تقسیم می شوند که مؤثرترین درمان این بیماری، مصرف خوراکی داروهای ضد آکنه است. ولی از آنجایی که مصرف داروهای خوراکی آن هم برای مدت طولانی که لازمه دوره درمانی آکنه است، دارای عوارض جانبی قابل توجهی است و از طرفی درمان فیزیکی از جمله Peeling و در موابریشن، درمان مشکل و پرهزینه ای است. لذا امروزه نظر متخصصین پوست، متوجه درمان موضعی شده است که از این میان بررسی مطالعه بالینی بین دو فرم ژل و کرم ترتینوئین در درمان آکنه ولگاریس با درجه Mild, Moderate مد نظر بوده است که این دو فرم دارویی را در یک بررسی ۵ دوره ای (سه ماهه) انجام دادیم و به نتایج قابل ملاحظه ای

چکیده: استفاده از فلوروکینولون‌ها که جدیدترین ترکیبات کینولونی هستند به عنوان جایگزینی برای نالیدیکسیک اسید نتایج مثبتی را دربر داشته است، که در این تحقیق این مهم با تعیین درصد حساسیت و مقاومت جنس‌های باکتریایی کشت داده شده از ۱۰۰ نمونه در برابر ۳ دارو (یکی قدیم و دو تا جدید) مورد ارزیابی قرار گرفت، و نشان داده شده که سیپروفلوکساسین و افلوکساسین می‌توانند در درمان عفونت‌های ادراری خصوصاً عفونت‌های بخش فوقانی عود کننده با عوامل باکتریایی مقاوم نسبت به نالیدیکسیک اسید، کاربرد مؤثری داشته باشند.

۱۳۸۵۷ ۱۳۳۴۶ م‌مجد، عبدالله، بررسی حلالیت پیروکسیکام به منظور فرمولاسیون محلول تزریقی آن، دکتر (داروسازی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، به راهنمایی: حریریان، اسماعیل؛ پیرعلی‌همدانی، مرتضی، ۱۳۷۶-۱۳۷۵، ۱۱۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه، خلاصه به فارسی.

پیروکسیکام PIROXICAM / فرمولبندی FORMULATION / حلالیت SOLUBILITY

چکیده: پیروکسیکام یک داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی طولانی اثر است که در دهه ۸۰ وارد بازار دارویی اروپا گردید. این دارو به اشکال کپسول، ژل موضعی، شیفاف و اخیراً بصورت محلول تزریقی داخل عضلانی در بازار دارویی فرانسه وجود دارد. این دارو در طرح تزریقی وارد شده و اشکال دارویی کپسول و ژل موضعی آن در ایران موجود است. پیروکسیکام در آب بسیار کم محلول می‌باشد و در تلاش برای فرمولاسیون محلول تزریقی آن، در ابتدای امر به بررسی حلالیت آن در انواع سیستم‌های حلالی همت گمارده شد. برای این کار با توجه به حلالیت کم پیروکسیکام از دو روش کمک حلالیت و تشکیل کمپلکس برای افزایش حلالیت استفاده گردید که از موفقترین روش‌های افزایش حلالیت داروها بشمار می‌روند. از میان کمک حلال‌های موجود DMA، DMF، PG، PEG ۳۰۰، انتخاب شدند و از بین لیگاندها نیز نیکوتین آمید انتخاب گردید. ابتدا آزمایشات با کمک حلال‌ها و نیکوتین آمید بطور منفرد انجام شد حلالیت پیروکسیکام، در مقادیر مجاز DMF، PEG ۳۰۰ و حتی کمی بیشتر، به میزان ناچیزی افزایش یافت. با DMA و PG بطور جداگانه کار ادامه یافت و تا ۴۰ درصد مورد استفاده قرار گرفت و در این محدوده هیچیک در حد مناسب پیروکسیکام را حل نکردند. با مقادیر مختلف نیکوتین آمید هم کار انجام شد که این ماده هم به تنهایی توانائی لازم برای حل کردن پیروکسیکام را دارا نبود. در مرحله بعد از دو روش کمک حلالیت و تشکیل کمپلکس بطور همزمان بهره گرفته شد. کمک حلال‌های انتخابی در این مرحله DMA، PG تا ۴۰ درصد و لیگاند انتخابی نیکوتین آمید به میزان ۳۰ mg/ml بود. در این مرحله با استفاده از مقادیر مورد مطالعه با DMA و نیکوتین آمید، میزان پیروکسیکام لازم حل شد. ولی از آنجا که در مقالات DMA تنها در آمپول رزین و آن هم به میزان ۱۰ درصد استفاده شده بود و در هیچ رفرنسی هم جواز استفاده از DMA به اندازه‌ای که در این مطالعه، با آن به پاسخ دست یافتیم به دست نیامد این فرمول مورد تأیید قرار نگرفت و از آنجا که PG حلال بسیار ایمن‌تری است کار بر روی آن ادامه یافت و در درصد‌های بالاتر که در محلول‌های تزریقی نیز قابل استفاده می‌باشد پیروکسیکام به میزان کافی توانست حل شود. بدین ترتیب با کمک PG و نیکوتین آمید بطور همزمان، دو فرمولاسیون A و B بدست آمد که قادر بودند حلالیت پیروکسیکام را به میزان کافی افزایش دهند. بر روی این دو فرمولاسیون تست‌های پایداری فیزیکی - In Vitro انجام گرفت و در تست کدورت پس از دو هفته نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد هیچ کدورتی مشاهده نگردید. نیکوتین آمید علاوه بر افزایش حلالیت پیروکسیکام، بمنظور جلوگیری از رسوب آن بر اثر رقیق شدن نیز، مورد استفاده قرار گرفته است.

۱۳۸۵۸ ۱۳۸۰۸ مهدوی، محمد. کنترل کمی و کیفی روکسی ترومایسین سنتز شده در ایران، دکتر (داروسازی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، به راهنمایی: شمس، فاضل، ۱۳۷۶، ۸۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

ماده جفت (Mate) شده و باروری آنها بررسی گردید، سپس موشها کشته شده و از لحاظ وزن بیضه‌ها، اپیدیدیم‌ها، میزان تحرک اسپرم، میزان زنده‌بودن اسپرم، میزان ذخیره اسپرمی اپیدیدیم و بیضه و میزان تستوسترون سرم مورد بررسی قرار گرفتند. یک بیضه و اپیدیدیم از هر رات فیکس شده و از لحاظ بافت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده اعم از کاهش تعداد اسپرم، کاهش میزان زنده‌بودن اسپرم‌ها و نیز کاهش میزان ذخیره اسپرمی اپیدیدیم و میزان باروری همراه با تغییرات بوجود آمده در دیگر پارامترهای مطالعه شده به همراه مطالعات بافت‌شناسی نشان می‌دهند که این دارو از پتانسیل لازم جهت ایجاد وقفه یا رکود در روند اسپرماتوزن برخوردار است. به علت طبیعت وابسته به دوز دارو بنظر می‌رسد مطالعات بعدی بر روی میزان پاسخ در مقابل دوز بکار گرفته شده و بررسی‌های دیگر در زمینه سالم و بی‌خطر بودن آن، امکان عرضه یک روش دارویی نسبتاً سالم و مؤثر را به منظور کاهش باروری مردان فراهم آورد.

۱۳۸۵۴ ۱۳۸۰۶ مساجدی، منیره. بررسی اثرات سرب حاد بر سمیت شنوایی، ناشی از آمینوگلیکوزیدها و مشاهده آثار پاتولوژیک آن، در خوکیچه هندی توسط تست A.B.R، دکتر (داروسازی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، به راهنمایی: شریف‌زاده، محمدرضا، ۱۳۷۶، ۹۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

سرب LEAD / سمیت TOXICITY / شنوایی AUDITION / آمینوگلیکوزید AMINOGLYCOSIDE / آسیب‌شناسی PATHOLOGY / خوکیچه هندی GUINEA / پاسخ شنوایی ساقه مغز AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE / پاسخ شنوایی: در این مطالعه اثر سرب حاد بر سمیت گوش ناشی از آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی آمیکاسین و جنتامایسین و در خوکیچه هندی مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۳۸۵۵ ۱۴۰۰۳ معینی، کیومرث. استخراج و تعیین ساختمان الکالوئیدهای سوفورا الوپکوروئیدس، دکتر (داروسازی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، به راهنمایی: ایزددوست، محمد؛ حاج آخوندی، عباس، ۱۳۷۶، ۶۱ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه، خلاصه به فارسی. تلخ بیان SOPHORA ALOPECUROIDES / آلکالوئید سوفورا الوپکوروئیدس SOPHORA ALOPECUROIDES ALKALOID

چکیده: جداسازی و تعیین ساختمان شیمیایی آلکالوئیدهای میوه یکی از گیاهان زیر تیره پروانه‌آساها با نام علمی (Sophora alopecuroides) جمع‌آوری شده از منطقه شهریار به عنوان موضوع این پژوهش انتخاب گردید. پس از مراحل جمع‌آوری میوه‌های گیاه فوق‌الذکر و خشک کردن و آسیاب کردن، عصاره‌گیری و انجام مراحل خالص‌سازی مقدماتی، عصاره تام آلکالوئیدی بدست آمده سپس آلکالوئیدها با دو روش کروماتوگرافی روی ستون و کروماتوگرافی روی غشاء نازک (TLC) جدا و خالص گردید و با استفاده از روش‌های مختلف طیف‌سنجی ساختمان شیمیایی آنها مشخص گردید. آلکالوئیدهای جدا شده عبارتند از: ۱- متیرین ۲ (Matrine) ۳- آلفاهیدروکسی سوفریدین (hydroxysophoridine - ۳a) این دو آلکالوئید مترین و سوفریدین اثرات ضد سرطانی و اثرات قلبی - عروقی و اثرات ایمنی و ضد التهابی و مترین دارای اثر روی HIV۱۲ به علت خاصیت مهار (reverse transcriptase) و اثرات CNS هستند.

۱۳۸۵۶ ۱۳۹۸۸ مقصدلو، ضیاءالدین. مقایسه حساسیت و مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید و سایر ترکیبات کینولون در باکتریوری، دکتر (داروسازی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، به راهنمایی: دیاراعتمادی، هرمز، ۱۳۷۶، ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه، خلاصه به فارسی.

باکتریوری BACTERIURIA / اسید نالیدیکسیک NALIDIXIC ACID / کینولون QUINOLONE / مقاومت RESISTANCE / حساسیت SENSITIVITY

روکسی ترومایسین / ROXITHROMYCIN / کنترل کیفی / QUALITY CONTROL / کنترل کمی / QUANTITY CONTROL / ایران / IRAN / سنتز / SYNTHESIS

چکیده: روکسی ترومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولید خوراکی و مقاوم به اسید معده می باشد، که مشتق از اریترومایسین A می باشد و دارای فعالیت ضد میکروبی شبیه به اریترومایسین می باشد. این آنتی بیوتیک بر علیه میکروبیهای استافیلوکوک طلائی، استافیلوکوک اپیدرمیس، استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک پیژن، برانها ماکانارالیز، میکوپلاسما پنومونیه، لژیونوموفیلا، کلامیدیا تراکوماتیس، گاردنرلاژانلیس و هموفیلوس دوکراهی، دارای اثر ضد میکروبی می باشد. بعضی از میکروبیهای بی هوازی بانضمام باکتریدها، کلستریدیوم و انترباکترها و بعضی دیگر از میکروبیهای بیماریزا نسبت به این آنتی بیوتیک مقاوم می باشند. روکسی ترومایسین دارای فارماکوکینتیک خوبی بوده و دارای جذب عالی می باشد و به غلظتهای بالایی (بیشتر از مقادیرهای MIC₉₀ برای باکتریهای حساس) در بافتها و مایعات بدن می رسد. نتایج مطالعات کلینیکی بیان می دارد که می توان از روکسی ترومایسین در درمان انواع عفونتهای استفاده نمود. این دارو را برای درمان در عفونتهای گوش، بینی و گلو و عفونتهای دستگاه ادراری تناسلی غیرگنوکوکال، عفونتهای دستگاه تحتانی و فوقانی و تنفسی و در عفونتهای پوست و بافت نرم مورد استفاده قرار داد. این دارو توسط بیماران بهتر متحمل می شود و دارای اثرات جانبی اندکی می باشد که می توان در این میان به اسهال، درد شکم، و تهوع اشاره نمود همچنین این دارو با آنتی بیوتیکهای میکروزمال کیدی تداخل ایجاد نمی کند و می توان بدون تعدیل دوزی این دارو را همراه با داروهای همچون کاربامازپین، تئوفیلین، رانی تیدین و وارفارین تجویز نمود. این دارو را می توان بدون اصلاح دوز در افراد با کلیه بی کفایت تجویز نمود اما در افراد با سیروزیس الکلی سخت لازم است دوز آن تعدیل گردد. دوز توصیه شده این دارو برای بزرگسالان ۱۵۰ و در بار در روز و در کودکان و بچه ها ۲/۵ تا ۵ mg / kg وزن بدن و دویار در روز می باشد. روکسی ترومایسین را از تغییر دادن در ساختمان اریترومایسین A بدست می آورند. اریترومایسین A نسبت به pH اسیدی حساس و در محیط اسیدی ابتدا به همی کتال و بعد به اسپیروکتال تبدیل می گردد که هر دو این ماده از نظر فعالیت ضد میکروبی بی اثر می باشد. از جمله راههای مقاوم نمودن اریترومایسین A به اسید معده تغییر در ساختمان آن می باشند و نقاطی که تغییر در آنجا صورت می گیرد شامل کربنهای شماره ۹، ۸، ۶، ۱۱، ۱۲، می باشد. از تغییر در کتون کربن شماره ۹ اریترومایسین A به ترکیب اکسیم می رسیم که از ترکیب فوق می توان مشتقات اتراکسیم را سنتز نمود. از جمله اتراکسیمهای سنتز شده، اتراکسیم حاوی زنجیره اکسیژن دار می باشد که در این گروه ترکیب روکسی ترومایسین می باشد. پس روکسی ترومایسین اتراکسیم حاوی زنجیره اکسیژن دار می باشد که دارای خاصیت ضد میکروبی شبیه اریترومایسین فارماکوکینتیک بهتری می باشد. روکسی ترومایسین طی مراحل زیر از اریترومایسین A سنتز می گردد. این نکته قابل توجه است که چون در تهیه اکسیم از اریترومایسین A ما دو نوع ایزومر Z، E را داریم فقط از ایزومر E در مرحله بعدی واکنش جهت تهیه روکسی ترومایسین استفاده می گردد چون فقط ایزومر E دارای اثر ضد میکروبی می باشد.

۱۳۸۵۹ ۱۳۳۵۶ میرزایی بجارینه، حامد. بررسی اثر کرم موضعی تریتینوئین (۰/۰۵ درصد) در درمان ملاسما. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: صیرفی، حسن. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۸۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پوست / SKIN / ملاسما / MELASMA / تریتینوئین / TRETINOIN

چکیده: ملاسما یک اختلال معمول هیپرپیگمانتاسیون با ماکولهای قهوه ای تیره تا روشن در سطح صورت است که بیشتر در زنان (به مانند یک نقاب) و در نواحی در معرض آفتاب دیده می شود. اطلاعات در مورد بیماریزایی و علل اتیولوژیک آن خیلی کم است. عوامل مؤثر در پاتوزن ملاسما شامل ژنتیک، تابش UV، حاملگی، هورمون درمانی، مواد آرایشی و بهداشتی، برخی داروها و... می باشد و درمانهای رایج شامل داروهای هیپرپیگمان کننده و Peeling کننده های شیمیایی است. از جمله داروهای

هیپرپیگمان کننده پوستی تریتینوئین است که در این مطالعه اثر کرم موضعی ۰/۰۵ درصد آن مورد بررسی قرار گرفت. روش کار بصورت مطالعه بر روی ۵۰ زن مبتلا به ملاسمای ضعیف تا شدید، بصورت مقایسه کرم ۰/۰۵ درصد موضعی تریتینوئین با پایه کرم (ساخت کارخانه داروسازی ایران دارو) در دو گروه اصلی و گروه شاهد بود. نتایج پس از یک دوره ۱۲ هفته ای درمانی در انتها مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد بهبودی کم تا متوسط در گروه اصلی (گیرنده دارو) در مقابل ۲۴ درصد در گروه شاهد (گیرنده دارونما) بود که ۸ درصد بهبودی خوب (تنها در گروه تریتینوئین) نیز بدست آمد. در ۶۸ درصد بیماران مصرف کننده تریتینوئین عوارض خفیف پوستی ناشی از مصرف دارو (Retinoid dermatitis) دیده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تریتینوئین با عوارض محدود و ناچیز پوستی قادر به روشن کردن پوست ملاسمایی (با سرعت بهبودی آهسته) در بیماران می باشد. لذا استفاده از کرم تریتینوئین موضعی ۰/۰۵ درصد به تنهایی به عنوان یک داروی مناسب و مؤثر، بخصوص در درازمدت، می تواند در درمان ملاسما در نظر گرفته شود.

۱۳۸۶۰ ۱۳۸۲۹ میرعرب، قاسمعلی. بررسی و مقایسه اثرات درمانی داروی کلوتریمازول و تولفتات بر روی بیماری تیناوسیکال در بیمارستان رازی. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: فریورصدی، محمد. ۱۳۷۶. ۷۶ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

کلوتریمازول / CLOTRIMAZOLE / تولفتات / TOLNAFTATE / بیمارستان رازی / RAZI HOSPITAL / تیناوسیکال / TINEAVERSICOLOR / درمان / TREATMENT

چکیده: تیناوسیکال یک عفونت نسبتاً خفیف، مزمن، عودکننده و پوستی است. عامل آن یک مخمر چربی دوست (لیپوفیل) به نام *Pityrosporum Orbiculare* است. *Malassezia furfur*، فرم رشته ای قارچ است که همان نوع فعال است. این عارضه در دوران بلوغ و فصول گرم سال شایعتر است. همچنین در مناطق گرم شیبوع بیشتری دارد. این بیماری در اطفال شایع نیست و در موارد ابتلاء کودکان بیشتر در صورت کودک دیده می شود. ضایعه از نظر بالینی به صورت لکه های هیپرپیگمانته یا هیپرپیگمانته، همراه یا بدون پوسته روی سطح پوست دیده می شود. تنه و نوایچی با تراکم غدد چربی بیشتر درگیر می شود. ضایعه ممکن است خارش دار و بدون خارش باشد. رنگ نقاط درگیر ممکن است به صورت سفید، صورتی و یا قهوه ای باشد. تشخیص بیماری، پس از بررسی متخصصین در درمانگاه بیمارستان، تشخیص قطعی آن در آزمایشگاه بیمارستان بوسیله آزمایش مستقیم، زیر نظر استاد گرامی، آقای دکتر صورت می گرفت و بیمار تحت معالجه قرار می گرفت. در این بررسی اثر کرم کلوتریمازول ۱ درصد و کرم تولفتات ۱ درصد در درمان بیماری تیناوسیکال مقایسه کرده ایم. از ۴۸ بیمار در گروه کلوتریمازول در مدت ۲ هفته مصرف دارو ۲۴ بیمار (۵۰ درصد) از نظر Mycological Cure (حذف قارچ از بدن) بهبود یافته اند و با کرم تولفتات در همین مدت از ۴۴ بیمار، ۱۲ بیمار (۲۷/۲۷) از نظر M.C بهبود یافته اند. از نظر بهبودی بالینی Clinical Cure در طی ۲ هفته با کرم کلوتریمازول تعداد ۱۲ بیمار (۲۵ درصد) بهبودی بالینی داشته اند که در مقایسه آن با تولفتات طی ۲ هفته ۶ بیمار (۱۳/۶۳ درصد) بهبودی بالینی داشته اند. در مدت ۴ هفته از ۴۸ بیمار گروه کلوتریمازول از نظر M.C ۴۲ بیمار (۸۷/۵ درصد) بودند ولی از نظر بهبودی بالینی ۴۰ (Clinical.cure) بیمار (۸۳/۳۳ درصد) منفی بودند. در همین رابطه در مدت ۴ هفته از ۴۴ بیمار گروه تولفتات از نظر M.C، ۳۴ بیمار (۷۷/۲۷ درصد) منفی بودند، ولی از نظر بهبودی بالینی در طی همین مدت ۳۲ بیمار منفی بودند (۷۲/۷۳ درصد). مقایسه دو دارو از نظر Mycological Cure در مدت ۲ و ۴ هفته و همچنین از نظر Clinical Cure در مدت ۲ و ۴ هفته ارزش P آن کمتر از ۵ درصد است ($P < 0.05$) که نشان دهنده اختلاف معنی داری از نظر آماری بین دو داروی فوق نیست.

۱۳۸۶۱ ۱۳۸۳۵ ناصری، الهام. مقایسه اثر درمانی "داکسی سائیکلین و استریتومایسین" با رژیم درمانی "ریفامپین و کوتریموکسازول" در درمان بیماری "تب مالت". دکترا (داروسازی).

غیرقابل انکاری دارند. برای دستیابی به شرایط بهینه تولید در سطح آزمایشگاهی تجربیاتی در زمینه بررسی عوامل فوق بعمل آمد. در مرحله بعد به آزمایشاتی چند روی سه گونه مایکوباکتریوم پرداخته شد. ۱۳۰۷ M. smegmatis PTCC همانند آرتروباکتر سیمپلکس از کلکسیون فارچها و باکتریهای صنعتی و عفونی ایران و دو گونه M. marinum, M. terrae از آزمایشگاه آقای دکتر قاضی سعید، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ شده بود. از کشت مایکوباکتریوم سمگماتیس سه ماده استروئیدی و از کشت دو گونه مایکوباکتریوم دیگر یک ماده استروئیدی جداسازی و تعیین ساختمان شد. در مجموع در اثر متابولیسم کلسترول توسط چهار میکروارگانیسم مورد بررسی، چهار ماده استروئیدی بدست آمد. دو ماده که زنجیر جانبی استرولی را بطور کامل از دست داده‌اند، ۴- آندروستا-۱۷، ۳- دیون (AD) و ۴- آندروستا- دی ان- ۱۷، ۳- دیون (ADD) شناسایی شدند. ولی بررسی‌های ساختمانی دو ماده دیگر فقط حاکی از تغییرات جزئی در ساختمان کلسترول بود و آنها ۴- کلستن-۳- اون و ۴- کلستادین-۳- اون شناسایی گردیدند. یافتن دو ماده اخیر در کشت هر میکروب نویددهنده وجود آنزیم‌های متابولیزه کننده استرولها می‌باشد و راه را برای تحقیقات آتی باز می‌کند. اما مواد ۱۷-کتواستروئیدی AD, ADD از نظر تولید مواد آندروژنیک و استروژنیک حائز اهمیت می‌باشند. AD با انجام یک واکنش احیاء با بازدهی بالا به تستوسترون تبدیل می‌شود و ADD پیشاز بسیار خوبی برای مواد استروژنی با حلقه آروماتیک می‌باشد.

۱۳۸۶۳ ۱۳۸۹۵ نیکروی، مامک. فرمولاسیون ژل بنزوئیل پروکساید و بررسی اثرات بالینی آن در درمان آکنه ولگاریس. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: فریود، عفت‌السادات؛ غنی‌نژاد، هایده. ۱۳۷۴-۱۳۷۳. ۹۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ژل بنزوئیل پروکساید / BENZOYL PEROXIDE GEL / آکنه ولگاریس ACNE
VULGARIS / بنزوئیل پروکساید / BENZOYL PEROXIDE / فرمولبندی
FORMULATION

چکیده: تحقیق حاضر به منظور ارائه بهترین فرمولاسیون از ژل بنزوئیل پروکساید انجام شده است. ژلها به علت راحتی استفاده، طیف درمانی گسترده، شکل ظاهری مطلوب و پایداری مناسب، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند از دیگر مزایای این ژلها این است که آب به تنهایی برای پاک کردن آنها کافی است و نیز به علت آب زیاد این فرآورده‌ها در سرخستگیها و ناراحتیهای غشاهای موکوسی می‌توان از آنها استفاده کرد.

۱۳۸۶۴ ۱۳۸۹۶ هادی، علیرضا. فرمولاسیون مستحبی از فرآورده‌های پوستی ایوپروفن، بررسی پایداری و میزان آزاد شدن دارو از آنها. دکترا (داروسازی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: وزیر، علی. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۸۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پوست / SKIN / ایوپروفن / IBUPROFEN / پایداری دارو / DRUG STABILITY / آزاد شدن دارو / DRUG RELEASE / فرمولبندی / FORMULATION

چکیده: ایوپروفن از راه پوست قابل جذب بوده و در مقایسه با راه خوراکی مصرف این دارو می‌توان اثرات جانبی ناخواسته آن را با استفاده از راه مصرف پوستی از بین برد با کاهش داد. چند فرمولاسیون پوستی ایوپروفن با پایه‌های متفاوت در این کار تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی میزان آزاد شدن دارو از این پایه‌ها طبق روشهای تجربه شده، گزارش شده قبلی انجام گرفت. (۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹) طبقه معادله هیگروچی مقادیر داروی آزاد شده از کرم، پماد و ژل به ازای هر واحد سطح مستقیماً متناسب با جذر زمان مربوط به این مرحله، آزاد شدن دیفیوژن دارو با روشی که توسط هیجگوچی و سپس توسط دیگران به کار رفته مورد استفاده قرار گرفت. فرمولاسیون فرآورده‌های پوستی ایوپروفن با مواد متشکله زیر انجام شد: ۱- مواد متشکله پایه‌های کرم: پارافین - وازلین - موم زنبور عسل - ستیل

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: محرز، مینو. ۱۳۷۶-۱۳۷۷. ۷۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.
استرپتومایسین / STREPTOMYCIN / داکسی سایکلین / DOXYCYCLINE / تب
مالت / BRUCELLOSIS / ری‌فامپین / RIFAMPIN / کسوتریموکسازول
COTRIMOXAZOLE

چکیده: هدف از این تحقیق این است که با تجویز رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بروسلوزی رژیم درمانی مناسبی را که علاوه بر تحمل بهتر از جانب بیماران و هزینه مالی کمتر از نظر پاسخ درمانی با بهبود سریعتر و عود کمتر و میزان بهبود بالاتر همراه باشد را تعیین کنیم به این منظور ما دو رژیم درمانی مختلف را مورد مقایسه قرار دادیم. با توجه به آنکه میکروب بروسلا داخل سلولی است لذا باید از داروهای استفاده شود که نفوذ داخل سلولی خوبی داشته باشد و از طرف دیگر مدت درمان طولانی باشد چون دلیل اصلی عود بیماری علاوه بر نقش دارو مدت مصرف دارو می‌باشد. رفع علائم بالینی به دنبال مصرف دارو به منزله بهبودی کامل و حذف میکروب از بدن نمی‌باشد و باید درمان به صورت کافی و به طور کامل انجام شود. در مواردی که نوع بیماری غیراختصاصی باشد و عارضه‌ای مشاهده نشود حداقل ۸ هفته برای درمان توصیه می‌شود. این بیماری توان فیزیکی مبتلایان را که غالباً افراد فعال جامعه یعنی سنین ۴۵-۱۵ سال را تشکیل می‌دهند در طول بیماری کاهش می‌دهد، حتی گاهی پس از بهبودی بعضی علائم تا مدتها باقی می‌ماند. عوارضی همچون آندوکاردیت یکی از بیشترین علل مرگ و میر ناشی از تب مالت می‌باشد که خوشبختانه از شیوع بالایی برخوردار نمی‌باشد. جهت پیشگیری این عفونت در انسان حذف انتقال بیماری از دام به انسان از بهترین اقدامات محسوب می‌شود که به وسیله واکسیناسیون دامها و از بین بردن دامهای مبتلا، پاستوریزاسیون مواد لبنی و آموزش همگانی در مصرف مواد لبنی پاستوریزه حاصل خواهد شد، با توجه به اینکه در کشور ما بیماری در دامها به طور مقبول کنترل نشده است، علاوه بر اقدامات فوق درمان به موقع و صحیح بیماران نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا به این ترتیب از عوارض و عود آن کاسته شود.

۱۳۸۶۲ ۱۳۳۵۴ نقیبی، فرزانه. بررسی تغییرات ساختمانی کلسترول توسط میکروارگانیسم‌ها. کارشناسی ارشد (فارماکولوژی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی. به راهنمایی: طباطبایی‌زیدی، مجتبی. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ضمام + ۸۴ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کلسترول / CHOLESTEROL / میکروارگانیسم / MICROORGANISM / تکنولوژی زیستی / BIOTECHNOLOGY

چکیده: استروئیدها از گروه‌های بزرگ دارویی هستند که بعلا نتایج اثرات فارماکولوژیک، مصرف سالانه‌ای بالغ بر هزار تن در جهان را به این گروه نسبت داده‌اند. در کشور ما نیز که یکی از مهمترین معضلات صنایع داروسازی، تولید مواد اولیه دارویی می‌باشد، توجه به روش‌های تهیه مواد اولیه داروهای استروئیدی دارای اهمیت است. در حال حاضر بهترین راه ساختن چنین موادی سنتز نسبی با استفاده از منابع طبیعی و یا تبدیل زیستی استرول‌های موجود در طبیعت با استفاده از میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. در رساله حاضر، روش اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ۱۰۳۶ Arthrobacter simplex PTCC میکروبی که فعالیت آن در زمینه تجزیه کلسترول در گزارشات قبلی به تأیید رسیده است، بعنوان مدل برای بررسی متابولیت‌های حاصل از تجزیه میکروبی مهار شده کلسترول، مورد استفاده قرار گرفت. ساختار مولکولی چهار ماده استروئیدی که از کشت آرتروباکتر سیمپلکس در حضور مهارکننده آنزیمی ۲، ۲- دی پیریدیل و با استفاده از کلسترول به عنوان سوستررا، جداسازی و خالص گردیده بودند، بمدد روش‌های تجزیه دستگاهی IR, MASS, NMR تعیین گردیدند. تأثیر چهار ماده دیگر (۸- هیدروکسی کیتولین، ارتوفانترولین، سولفات کبالت و سولفات مس) بعنوان مهارکننده متابولیسم میکروبی کلسترول بصورت کیفی بررسی شده است. عواملی چون غلظت سوستررا، زمان اضافه کردن مهارکننده و سوستررا، ترکیب محیط کشت مناسب برای تولید و کشت اولیه میکروب بر میزان و نحوه متابولیسم تأثیر

هفته ۴۲ بعد بیشتر از میزان تولید استاندارد می‌باشد که نشان‌دهنده مدیریت خوب و کنترل مناسب عوامل محیطی است و این در حالی است که در شرایطی که با افزایش دمای سالنا مواجه هستیم منحنی تولید مرغها به سمت پایین حرکت کرده و راندمان تولید کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش دمای سالنا ضایعات تخم مرغ سیر صعودی داشته و به نظر می‌رسد که افزایش دما نقش مهمی در افزایش ضایعات تخم مرغ دارا است. در بخشی دیگر از این مطالعه مشخص شد که در ماههای گرم سال تیر پادتن حاصل از اکسیناسیون با سویه خوراکی لاستوناکمتر از ماههای دیگر است که این امر را می‌توان به اثرات گرما بر سیستم ایمنی پرنده نسبت داد. نتایج نهایی نشان داد، سیستم خنک‌کننده تبخیری بکار رفته در سالنا می‌تواند در حدود ۱۹ درجه سانتیگراد دمای سالن‌ها را نسبت به دمای محیط کاهش دهد به همین دلیل این سیستم جهت مناطق گرم پیشنهاد می‌شود همچنین با اعمال یک مدیریت صحیح، پرورش مرغان تخمگذار در شرایط آب و هوایی گرم، امکان‌پذیر، اقتصادی و مناسب می‌باشد.

۱۳۸۶۶ ۱۳۲۳۵ بابازاده، لیلا. جداسازی و شناسایی عامل بیماری پاستورلوز در مرغ و اردک شهرستان رشت. دکتری (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: میاحی، منصور. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۴۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.
جداسازی ISOLATION / طیور POULTRY / اردک DUCK / مرغ HEN / رشت RASHT / پاستورلوز PASTURELLOSIS

چکیده: تغذیه همواره یکی از مهمترین مشکلات بشر بوده است تا آنجا که بدون مواد پروتئینی بدن انسان و حیوان قادر به رشد و نمو نخواهد بود. از طرفی گوشت طیور میزان بالایی از پروتئین را داراست و از لحاظ مواد معدنی و ویتامینها نیز غنی می‌باشد. نظر به اینکه در کشورهای و بخصوص در استان گیلان، روشهای سنتی در کشاورزی و دامپروری همواره فرین یکدیگر می‌باشد و روستایی گیلانی دامپروری سنتی را در کنار کشاورزی و شالیکاری از جنبه‌های تفکیک ناشدنی زندگی خود محسوب می‌دارد و مرغ و اردک و سایر دامهای بومی را به عنوان عضوی از خانواده روستایی خود تلقی می‌کند، لذا بررسی و مطالعه بر روی بیماریهای شایعی که گریبانگیر طیور بومی می‌گردد برای اقتصاد روستایی مردم گیلان و تفکیک و تشخیص آنها برای دامپزشکان این استان از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. از آنجایی که موارد زیادی از تشخیص‌های اولیه دامپزشکان درمانگاه اداره دامپزشکی رشت در تابستان سال ۷۳ که مصادف با دوره کارآموزی اینجانب بود به بیماری پاستورلوز اختصاص داشت لزوم تحقیق و بررسی بیشتر در مورد تایید تشخیصهای کلینیکی از طریق آزمایشات میکروبیولوژیکی را ایجاب می‌نمود. از طرفی بعلت شباهتهای نسبی که بین علایم درمانگاهی بخصوص تلفات ناگهانی در اثر فرم فوق حاد بیماری پاستورلوز و مسمومیت با سموم کشاورزی که بوفور در شالیزارها استفاده می‌گردد وجود دارد بر اهمیت تشخیص قطعی بیماری پاستورلوز و تفریق آن از سایر بیماریها می‌افزاید. مجموعه دلایل فوق موجب گردید که اینجانب پس از مشورت با اساتید محترم بخش طیور و میکروبیولوژی دانشگاه دامپزشکی اهواز دکتر میاحی و دکتر جمشیدیان و همچنین دکتر رضوی رئیس درمانگاه دامپزشکی شهرستان رشت پایان‌نامه خود را در مورد پاستورلوز طیور که یکی از شایعترین بیماریهای طیور بومی بویژه مرغ و اردک در شهرستان رشت می‌باشد انتخاب نمایم. لازم به ذکر است که این پایان‌نامه در دو قسمت تدوین شده است در قسمت نخست به بیماری پاستورلوز طیور که عامل آن پاستورلا مولتوسیدا است، اشاره شده است. پاستورلا آناتی پستیفر گونه دیگری از این جنس که کمتر شناخته شده است نیز در همین قسمت شرح داده شده است. در قسمت دوم روش کار، نتایج و بحث این بررسی آورده شده است. امید است این تحقیق و بررسی مورد استفاده دانشجویان رشته دامپزشکی و دامپزشکان محترم قرار گیرد و انگیزه تحقیقات بیشتر در زمینه این بیماری و سایر بیماریهای شایع بومی را فراهم آورد.

۱۳۸۶۷ ۱۳۲۸۴ باقرزاده، پیمان. بررسی آسیب شناسی غدد فوق کلیوی گاومیش در شهرستان اهواز. دکتری (دامپزشکی). دانشگاه شهید

الکل - استئاریک-اسید - ستئوئاریل الکل - آراسل ۶۰ - توئین ۸۰ - سدیم لرل سولفات - گلیسرین منواستئارات - پروپیلن گلیکول و آب. ۲- مواد متشکله پایه پماد هیدروفوب: وازلین - پارافین - موم زنبور عسل - استئاریک اسید - توئین ۸۰ - مواد متشکله پایه‌های هیدروفوب و ژل به ترتیب عبارتند از: پولی‌اتیلن گلیکول ۴۰۰ و ۱۰۰۰ و کتیرا. فرآورده‌های ساخته شده به صورت پماد، کرم، (امولسیونهای ساده آب در روغن، روغن در آب، امولسیونهای مختلط، روغن در آب در روغن، آب در روغن در آب) ژل تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام آزمایشهای پایداری و میکرومتریکس فرآورده‌ها (بررسی تغییرات ظاهری، مجزا شدن فازها، تغییرات اندازه ذره‌ای) و همچنین فرآورده‌هایی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند که وارد کردن دارو در پایه در درازمدت باعث تقلیل پایداری سیستم نمی‌شد. یعنی شاهد بدون دارو و پایه حاوی دارو هر دو پایدار باقی ماندند. آزادکردن ماده دارویی (ایوپروفن) با روش دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفتند، که خصوصیات غشاء مورد استفاده نحوه نمونه برداری، درجه حرارت و سایر پارامترهای ثابت آزمایش‌ها (حجم و حجم تعیین مقدار که به روش BP با یک روش اسپکتروفتومتری U.V کنترل‌کننده که در بخش روشها توضیح داده شده) ثابت نگاه داشته شد. مقادیر داروهای آزاد شده و دیفیوژن بر حسب میلیگرم در برابر زمان در جداول و منحنی‌های شماره ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آورده شده است. میزان آزاد شدن ایوپروفن را می‌توان با استفاده از مواد سرفکتانت، کمک حلال درصد دارو در پایه و تغییر شکل پایه و مواد متشکله آن که دارو را به صورت سوسپانسیون و یا محلول دربر می‌گیرد. (از قبیل کتیرا، پلی اتیل گلیکول، توئین ۸۰) تغییر داده و فرمولاسیون مورد نظر را با میزان آزاد شدن دارو به صورت سریع و یا بطی تهیه نمود. اثرات پایه فرآورده از نظر نوع مواد متشکله، حامل، چگونگی تهیه آن و همچنین ساختمان فیزیکی و شیمیایی حاصل در میزان و نحوه آزاد شدن داروی بکار رفته در آن بارز و قابل توجه بوده است. نقش پایه در آزاد سازی دارو و جذب پوستی در گزارشهای تحقیقاتی دیگر نیز به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه جذب *invivo*، *in vitro* ایوپروفن بطور قابل توجهی قبلا گزارش شده است، آزمایشهای *invitro* این کار تحقیقاتی را می‌توان به جذب *invivo* نیز تعمیم داد.

دامپزشکی

۱۳۸۶۵ ۱۴۰۴۱ احمدی، یونس. مطالعه پرورش مرغان تخمگذار در شرایط آب و هوایی گرم. دکتری (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: میاحی، منصور. ۷۷-۱۳۷۶. ۱۸۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
آب و هوا CLIMATE / مرغ HEN / استان خوزستان KHOOZESTAN PROVINCE

چکیده: عوامل محیطی نقش مهمی در صنعت پرورش طیور دارا هستند و دمای محیط به عنوان یک فاکتور اساسی، بخشی وسیع از مسائل و تحقیقات مربوط به مدیریت پرورش طیور را همواره به خود اختصاص داده است. با توجه به این امر به نظر می‌رسد، وجود شرایط گرم آب و هوایی در مناطق زیادی از کشور از جمله استان خوزستان لزوم مطالعاتی در زمینه پرورش طیور در این مناطق را ضروری ساخته است. این مطالعه بر روی مزرعه مرغ تخمگذار نژادهای - لاین شرکت خرم روستا به ظرفیت ۱۲۰/۱۰۱۱ قطعه در ۳ سالن واقع در ۴۰ کیلومتری شهرستان اهواز در سالهای ۷۵ و ۷۶ انجام گرفت. نتایج بررسی حاضر نشان داد که در محدوده حرارتی بالاتر از ۲۵ درجه سانتیگراد به ازاء هر ۱ درجه سانتیگراد افزایش دما در حدود ۲/۸ - ۰/۷۲ گرم کاهش در میزان میانگین مصرف روزانه غذای مرغها نسبت به منحنی استاندارد مشاهده می‌شود که این امر منجر به کاهش راندمان تولید و افزایش ضایعات تخم مرغ در این شرایط می‌شود همچنین در محدوده حرارتی ذکر شده به ازاء هر ۱ درجه سانتیگراد افزایش دما حدود ۰/۷۱ گرم از میانگین وزن تخم مرغها کاسته شود. این بررسی نشان داد که راندمان تولید مرغان مزرعه نسبت به منحنی استاندارد کاربردی مرغ نژادهای لاین از وضعیت مطلوبی برخوردار است و میزان تولید گله‌های مزرعه از

سه غده از نوع بافت همبند سخت و دارای رشته های عضلانی صاف می باشد.

۱۳۸۷۲ ۱۳۳۹۹ دهقانی عشرت آباد، مرتضی. بررسی ضایعات پاتولوژیک تخمدان در گاو میش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز. دکتر (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: شرما، راوندرانت. ۱۳۷۱. ۷۴ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ضایعه LESION / آسیب شناسی PATHOLOGY / تخمدان OVARY / گاو میش BUFFALO / کشتارگاه SLAUGHTER-HOUSE / اهواز AHVAZ

چکیده: استان خوزستان پس از آذربایجان بیشترین تعداد گاو میش را در ایران دارا می باشد. بیماریهای مختلف دستگاه تولیدمثل باعث نابرابری و نازایی دام می گردد. تخمدان ارگان اساسی تولیدمثل در ماده ها بشمار می رود و اختلال در آن فعالیت تولیدمثلی حیوان را تحت تاثیر قرار می دهد. اطلاعاتی در مورد بیماریهای دستگاه تولیدمثل گاو میش های هندی، مصری و پاکستانی وجود دارد ولی در مورد گاو میش های ایرانی چنین اطلاعاتی در مورد این دستگاه وجود ندارد. از این رو لازم بنظر می رسد که در مورد گاو میش های ایرانی نیز بررسی صورت گرفته و بیماریهای مختلف دستگاه تولیدمثلی آنها مشخص گردد تا بدین وسیله بتوان از کشتار گاو میش هایی که به دلیل اختلال در کار تخمدانها به کشتارگاه اعزام می شوند جلوگیری کرد. در این مطالعه تعداد ۴۸۱ جفت تخمدان گاو میش های بالغ مورد آزمایش قرار گرفته و ۱۰۰ جفت تخمدان مشکوک به ضایعات پاتولوژی به آزمایشگاه ارسال شد. که پس از مشخص کردن ابعاد تخمدانها و ضایعات احتمالی روی آنها به مدت حداقل یک هفته در فرمالین ۱۰ درصد فیکس می گردید. و بعد از کارهای روتین آزمایشگاهی برشهایی به ضخامت ۵ تا ۶ میکرون تهیه شده، با همانوکسیلین واٹوزین رنگ آمیزی می شدند. در صورت نیاز رنگ آمیزی اختصاصی نیز صورت می گرفت. نتایج وقوع نسبتا زیاد چسبندگی بورس تخمدانی و آتروفی تخمدانها را نشان می دهد گزارشات مشابهی از سایر کشورها در این زمینه وجود دارد که وقوع بالای این دو حالت پاتولوژیکی را نشان می دهد. برای اولین بار در این مطالعه ۱۴ درصد هیپرپلازی عروق خونی در قسمت مرکزی تخمدان گزارش می شود این حالت در تخمدانهای فعال و غیرفعال مشاهده شده جداره رگها در بعضی نقاط بقدری ضخیم شده بود که مجرای داخلی عروق کاملا محو گشته بود. نکته مهم و جالب توجه دیگر تاکید در این مطالعه بود، اپیتلیوم سطحی دچار متاپلازی شده و سلولهای آن از حالت سنگفرشی تغییر شکل یافته و تبدیل به سلولهای ستونی شده بود. در بین سلولهای ستونی سلولهایی مشابه گابلت سلها به چشم می خورد. در استرومای تخمدان نیز تعدادی Inclusion Cyst وجود داشت. این کیستها نیز بوسیله اپیتلیوم سطحی متاپلازی یافته ایجاد شده بود. این حالت در انسان و گاو میش گزارش شده است (البته در مورد گاو میش فقط یک گزارش وجود دارد و این دو مورد گزارش از این حالت نومی است).

۱۳۸۷۳ ۱۳۴۰۱ صادقی، عین الله. جداسازی مایکوپلازما از دیدگاه تنفسی طیور صنعتی منطقه اهواز. دکتر (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: جمشیدیان، محمود. ۱۳۷۵. ۱۱۸ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اهواز AHVAZ / مایکوپلازما MYCOPLASMA / دستگاه تنفس RESPIRATORY SYSTEM / طیور POULTRY / محیط کشت CULTURE MEDIUM

چکیده: ۲۰۰ نمونه از قسمتهای سه گانه دستگاه تنفس شامل نای، ریه و کیسه هوایی طیوری که از ۴۰ واحد مرغداری حومه اهواز تهیه شده بودند، جهت جداسازی مایکوپلازما مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به روش شستشو و خراش دیواره نای، سواب برداری از کیسه های هوایی و برداشتن تکه ای از ریه و سلاله کردن آن صورت می گرفت که به روش تکرار کشت در محیط مایع و انتقال آن بر روی محیط جامد ۷ نمونه مایکوپلازما جدا گردید. از آن نمونه ۱ مورد با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیایی و سرولوژیکی Disc growth in hibition test مایکوپلازما

گالی سپتیکم که عامل بیماری مزمن دستگاه تنفسی طیور می باشد تشخیص داده شده. مایکوپلازما بودن ۶ نمونه دیگر بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی محرز گردید ولی به دلیل عدم دسترسی به آنتی سرم های مختلف در ایران تعیین سروتیپ آنها مقدور نبوده است. جدا شدن مایکوپلازما گالی سپتیکم از طیور مبتلا به ناراحتی تنفسی می تواند نشان دهنده اهمیت این میکروارگانیسم در بروز بیماریهای تنفسی و خسارات حاصله از آن در مرغداریهای اهواز و حومه باشد.

۱۳۸۷۴ ۱۴۰۴۰ صحرائسی اردکانی، علی. بررسی و فور توکسوپلاسموز در گوسفندان منطقه دزفول. دکتر (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: حقوقی راد، ناصر. ۱۳۷۶-۷۷. ۹۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دزفول DEZFOOL / گوسفند SHEEP / توکسوپلاسموز TOXOPLASMOSIS / همه گیری شناسی EPIDEMIOLOGY

چکیده: توکسوپلاسماز گوندی یک کوکسیدیای تک یاخته ای داخل سلولی است که بسیاری از مهره داران خونگرم را مبتلا می کند. برای تعیین میزان آلودگی گوسفندان منطقه دزفول از تاریخ تیر ماه ۱۳۷۵ تا تاریخ فروردین ۱۳۷۶ از گوسفندان منطقه، خونگیری به عمل آمد که ضمن این خونگیری سن و جنس حیوان نیز یادداشت می گردید. در مجموع سرم خون ۵/۱۰۰ گوسفند از نقاط مختلف دزفول جمع آوری شد و سرم آنها به روش ایمنو فلوئورسنت غیرمستقیم آزمایش شدند که میزان آلودگی بر اساس عیار $\frac{1}{16}$ و بیشتر، بین دو جنس نر و ماده با ستین مختلف اندازه گیری گردید. از ۵۱۰ نمونه سرمی ۴۸ مورد (۹/۶ درصد) با عیار $\frac{1}{16}$ و بالاتر مثبت بودند که از ۴۸ نمونه مثبت ۳۹ نمونه ماده و ۹ نمونه نر بودند که به ترتیب ۱۰/۵۴ درصد ماده ها و ۶/۹۲ درصد از نرها آزمایش شده را شامل می شدند.

۱۳۸۷۵ ۱۳۳۹۳ قره جه، بهروز. بررسی نقش فسفر در پیشگیری از مسمومیت حاصله از کلم در گاو. دکتر (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: نوری، محمد. ۱۳۷۴. ۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فسفر PHOSPHORUS / مسمومیت POISONING / کلم CABBAGE / گاو COW / پیشگیری PREVENTION

چکیده: به دو تلیسه بومی به مدت ۲ ماه (۶۰ روز) بطور کامل فقط کلم برگ (کلم پیچ) و روزی ۵/۵ کیلوگرم پودر استخوان خوراندند. علاوه بر این هرگاه میزان فسفر خون کاهش می یافت یک تزریق فسفر (کانوزال) انجام می گرفت. هر روز گاوها از نظر مشاهده اجسام هینز در گلبولهای قرمز و علائم مربوط به مسمومیت با کلم (مثلا هموگلوبینوری) مورد معاینه قرار می گرفتند. پس از ۶۰ روز تغذیه با کلم هیچگونه علائم مربوط به مسمومیت با کلم مشاهده نشد و اندازه گیری فاکتورهای خونی PCV, Hb, RBC و آنزیمهای کبدی AST, ALT, ALP و میزان بیلی روبین (تام و مستقیم) سرم نیز این نتیجه گیری را تأیید نمودند. بنابراین تأمین فسفر کافی در خلال تغذیه با کلم می تواند از بروز مسمومیت کلم جلوگیری نموده و علائم آنرا به تأخیر بیاندازد.

۱۳۸۷۶ ۱۳۳۹۱ قشلاقی، جمشید. بررسی اثر ایمنوساپرسیو واکسن های گامبورو بر روی سیستم ایمنی طیور. دکتر (دامپزشکی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی. به راهنمایی: میاحی، منصور. ۱۳۷۴. ۱۰۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گامبورو GAMBORO / واکسنیاسیون VACCINATION / سیستم ایمنی IMMUNE SYSTEM / طیور POULTRY / ایمنوساپرسیو IMMUNOSUPPRESSIVE / درمان TREATMENT / جوجه CHICKEN

چکیده: بیماری عفونت بورس (گامبور) یکی از بیماریهای مهم ویروسی پرندگان می باشد که سالیانه خسارات بسیار زیادی به صنعت مرغداری وارد می کند و همانند سایر بیماریهای ویروسی راه جلوگیری از بیماری رعایت اصول بهداشت و

جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
کتامین هیدروکلراید / KETAMIN HYDROCHLORIDE / گزیزلایزین هیدروکلراید
XYLAZIN HYDROCHLORIDE / گلوکز / GLUCOSE / سرخ / HEN / بیهوشی
ANESTHESIA

چکیده: در این بررسی ۳۴ قطعه مرغ بومی با سن ۸-۷ ماه و وزن حدود ۱/۴۰۰ کیلوگرم تحت آزمایش قرار گرفتند. کتامین و گزیزلایزین (داخل عضلانی) و گلوکز (داخل وریدی) به تنهایی و توأماً تزریق شدند. گزیزلایزین با دوز ۱۰ mg/kg و کتامین با دوزهای ۳۰ mg/kg، ۴۰ mg/kg و گلوکز با دوز ۱۰۰۰ mg/kg تزریق شدند. نتیجه گرفته شد که گزیزلایزین (۱۰ mg/kg) همراه با کتامین (۳۰ mg/kg) و گلوکز (۱۰۰۰ mg/kg) و یا گزیزلایزین (۱۰ mg/kg) همراه با کتامین (۴۰ mg/kg) بیهوشی مناسبی را ایجاد می‌کنند. اختلاف معنی داری بین تعداد حرکات تنفس قبل و بعد از تزریق دارو با مقادیر بالا وجود داشت. ($P < 0.01$) همچنین براساس این نتایج نشان داده شده است که گلوکز می‌تواند طول مدت بیهوشی حاصل از استفاده توأم کتامین و گزیزلایزین را افزایش دهد.

۱۳۸۸۵ ۱۳۶۲۱ افضلی، کیانوش. وسایل و لوازم اندودنتیک
دندانپزشکی. (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به
راهنمایی: روانشاد، شیراز. ۱۳۷۴. ۵۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی
خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دندانپزشکی

دندان / اندودنتیک / ENDODONTICS / وسایل اندودانتیک
ENDODONTIC INSTRUMENTS

چکیده: در رشته علم اندودنتیک، وسایل و نحوه کاربرد آنها یکی از اصول پایه در درمان ریشه می‌باشد، ما با بررسی که در تاریخ و پیدایش وسایل داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که این وسایل، دارای سابقه دیرینه‌ای می‌باشند ولی تحولات عظیم و جدید در رابطه با آنها بیشتر در ۵۰ سال گذشته و خصوصاً از دهه هفتاد میلادی به این طرف اتفاق افتاده است. در بخش فرم‌دهی و پاک‌سازی کانال، وسایل بر عکس انتظار، بسیار گسترده و متفاوت می‌باشند، هر چند همگی هدف مشترک را دنبال می‌کنند، که پاک‌سازی و فرم‌دهی کانال ریشه به نحو مطلوب و احسن می‌باشد. در رسیدن به این هدف، هر سری از لوازم، از مزیتها و معایب برخوردار می‌باشند، و در عین حال نیازمند مراقبت‌های ویژه‌ای در حین انجام درمان هستند که ما سعی کردیم در این مجمل به تشریح هر یک به طور جداگانه بپردازیم. وسایل کلا به دو دسته عمده دستی و ماشینی تقسیم‌بندی می‌شوند، که خود دسته ماشینی دارای تقسیمات متعدد بوده که شامل وسایل چرخشی یا دورانی، و وسایل ارتعاشی می‌باشد، که خود وسایل ارتعاشی دارای دو دسته صوتی و مافوق صوتی می‌باشد که جزء اختراعات جدید در این زمینه هستند و ما سعی کرده‌ایم با تکیه بر تحقیقات جدید و معتبر پیشگسوتان این رشته، تعریف و تشریحی جامع از این وسایل داشته باشیم. اما وسایل دستی که جزء اولین و قدیمیترین وسایل محسوب می‌شوند و هم‌اکنون در کلینیک بیشترین کاربرد را دارند خود نیز دارای مدل‌های جدید با مزایا و معایب جدید می‌باشند ولی همگی این وسایل دارای نکات مشترکی می‌باشند، از قبیل اینکه این وسایل همگی با دست کار می‌کنند و برای همین دارای عیب خستگی پزشک در حین عمل درمان می‌باشند و همچنین سرعت عمل کمتری نسبت به مشابه ماشینی خود دارند، ولی از مزایای دقت عمل بیشتر و حس انگشتی برتر و ارزانی و قابل حمل بودن برخوردارند. این دسته کلا جدا از نوع‌های مختلف دارای چهار نوع کلی وسایل یعنی فایبل، ریمر، بروج و رسپ می‌باشد که بقیه وسایل زیر گروهی از این چهار گروه می‌باشند. وسایل ماشینی خود نیز دارای همان تقسیم‌بندی وسایل دستی هستند، البته با کمی تفاوت در ساختمان وسایل، که برای وصل و سیله بر روی هندبیس صورت گرفته است. مزایای این وسایل سرعت عمل و قدرت برش بیشتر و خستگی کمتر می‌باشد، لیکن از دقت عمل و کارکرد پایین‌تری نسبت به وسایل دستی برخوردار هستند، و همچنین به علت چرخش سریع و سیله، دارای محدودیت کارکرد در کانال‌های تنگ و انحناء‌دار می‌باشند، برای همین اکثریت ترجیح می‌دهند که از آنها در نیمه فوقانی ریشه سود بجویند. اما دو دسته آخر که وسایل ارتعاشی هستند، دارای اساس کارکرد مشابه یعنی، ارتعاش وسیله و دنبال آن ارتعاش ماده شستشودهنده هستند که این ارتعاش برای آنها یکسری مزایا

۱۳۸۸۴ ۱۳۶۲۳ آران، محمدرضا. مقایسه انواع پست و کر
در پروتزها. (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده
دندانپزشکی. به راهنمایی: وجدانی، مهر، شیراز. ۱۳۷۴. ۱۱۴ صفحه، تصویر،
جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

پروتز (دندان) / PROsthESIS / دندان / TOOTH / ترمیم (دندان)
RESTORATION / اندودنتیک / ENDODONTICS / پست (دندان) / POST / کر
DENTAL CROWN / تاج دندان

چکیده: متعاقب از دست دادن قسمتی از ساختمان دندانی و درمان اندو، دندانها حالت شکننده پیدا می‌کنند و مستعد به شکستن می‌شوند. ترمیم و تقویت دندانهای بدون پالپ یک اقدام پیشگیرانه مهم در حین عصب‌کشی دندان است. اگر بیش از ۵۰ درصد ساختمان ناحیه تاجی دندان باقیمانده باشد، قراردادن یک کر در پالپ چمبر ناحیه تاجی جهت گیر مناسب کافی می‌باشد. و اگر کمتر از ۵۰ درصد ساختمان ناحیه دندان باقیمانده باشد، یک پست به تنهایی، یا یک پست همراه با یک پست کمکی در داخل ریشه‌ها تعبیه می‌گردد، تا گیر را برای کر بوجود آورد. پستها از لحاظ جنس از آلیاژهای Chromium, Platinumium, Iridium, Stainless steel, Gold, Nickel, Cobalt ساخته می‌شوند و دارای شکلهای متفاوتی شامل موزای، نوک باریک و پیچ‌شونده و صاف می‌باشند. سه روش معمول خارج کردن گوناپرکا از کانال شامل استفاده از وسایل داغ، استفاده از وسایل چرخشی و استفاده از حلال مثل کلروفرم می‌باشند. تکنیکهای متفاوتی برای برداشتن مواد پرکردگی داخل کانال با وسایل داغ پیشنهاد شده است، این وسایل باید از مشکلات مخاطره‌آمیز ناشی از پتانسیل سوراخ شدن ریشه با از دست رفتن سیل اپیکالی کانال ریشه جلوگیری کنند. آماده‌سازی کانال ریشه جهت تعبیه پست یک مرحله بحرانی از مراحل ترمیمی می‌باشد. اگر بلافاصله پس از درمان اندو و پر کردن کانال، اقدام به تعبیه پست گردد مشکلی در سیل اپیکالی پدید نخواهد آمد. انواع از پیش‌ساخته شده پستها استوانه‌ای شکل هستند. و اکثر اوقات طوری طراحی شده‌اند که از نظر سایز متناسب با فایبل قابل استفاده در اندو، پیژوریمر، و گینس گلیدن استفاده شده در کانال می‌باشند. به عنوان یک اصل کلی می‌توان گفت که ترمیم به روش آمالگام کر، در مولرها و بعضی از پرمولرهای بزرگ فائکشن بسیار خوبی داشته، ولی در دندانهای قدیمی کمتر به کار می‌رود. کامپوزیت کر، بیشتر در دندانهای قدیمی به کار می‌رود. و اگر کر کامپوزیتی آماده شده، به رطوبت آغشته شود پس از گذشت مدت زمان یک ساعت دچار تغییرات ابعادی می‌شود. داولهای از پیش ساخته شده با دیواره‌های موزای از نظر گیر و مقاومت در برابر نیروهای چرخشی و کششی نسبت به داولهای Taper برتری دارند. پست‌های پیچ‌شونده مقاومت بیشتری در مقابل جابجایی نسبت به نیروهای کششی در مقایسه با سیستم

در سال ۱۹۵۵، Buonocore روش اسید اچ را جهت چسباندن رزین به مینا ارائه داد و استفاده Bowen، از Filled resin بود که به همراهی این تکنیک در سال ۱۹۵۷ موجب فراهم آوردن تکنیکی برای باند مکانیکی میان دندان اچ شده و رزین ها گردید که به نوبه خود انقلابی در دندانپزشکی ترمیمی به شمار می رفت. کوششهای اولیه برای بدست آوردن موادی که به صورت شیمیایی با عاج دندان پیوند دهد منجر به تولید موادی شد که استحکام و قدرت باندینگ پایینی داشتند. (Buonocore, ۱۹۵۶) wileman, Bruderold به دلیل ماهیت عاج (درصد مواد ارگانیک بالا، ساختمان توپولار عاج، طویلت) همواره مواعی بر سر ایجاد باند قوی بین مواد ترمیمی و عاج بوده است. به دلیل علاقه دندانپزشکان به استفاده از dentin bonding در کلینیک، در تولید این مواد پیشرفتهای چشمگیری صورت گرفته است. طبق گزارشات، جدیدترین نسل dentin bonding ۲ (Tenure, Gluma, Scotch bond) ... (باند بسیار محکمی را به عاج مشابه با باند کامپوزیت به مینای دندان ایجاد می کنند و می توان با استفاده از این مواد کامپوزیت رزین را به عاج باند کرد. البته مشکلاتی در رابطه با کاربرد این مواد (مثل Microleakage قدرت باندینگ ناکافی در برابر انقباض تراکمی کامپوزیت در زمان پلیمریزاسیون) وجود دارد. با تحقیقاتی که در سالهای اخیر در ماده Dentin bonding صورت گرفته، برای کاهش microleakage و نه حذف کامل آن، استفاده از اسیدهای با غلظت کمتر و مدت زمان کمتر پیشنهاد شده است، با پیشرفتهای انجام گرفته، مواد جدید این سیستم دارای قدرت باندینگ بالایی به عاج بوده و در مقابل انقباض کامپوزیت در زمان پلیمریزاسیون، مقابله می کنند و از ایجاد فاصله بین رزین و عاج جلوگیری می شود. امروزه resin-dentin bonding در تمام کارهای کلینیکی دندانپزشکی استفاده می شود و باعث کیفیت بالای ترمیم، اتلاف وقت کمتر و رضایت خاطر بیشتر بیماران می باشد، با استفاده از این مواد، ترمیم پرکردگیها (رزین کامپوزیت) شکسته، روکشهای صدمه دیده و آمالگام شکسته صورت می گیرد. همچنین این مواد برای چسباندن روکشها، اینله ها، تله ها، پست و کر (Post & core) استفاده می شود. در این رساله به بررسی ساختمان Adhesive.dentin system معرفی انواع resin-dentin bonding ناکتورهای کلینیکی مؤثر در چسبندگی و همچنین کاربرهای کلینیکی از resin-dentin bonding در رشته های مختلف دندانپزشکی پرداخته خواهد شد و باندینگ رزین به فلز، پوسلن، گلاس اینومر بررسی خواهد شد. ...

۱۳۸۸۸ ۱۳۵۷۹ باستانی، عباس. ایمپلنتهای اندودونتیکی داخل استخوانی و ریپلاتاسیون. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: چمنی، قربان. شیراز. ۱۳۷۵. ۶۴ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
دندان / TOOTH / ایمپلنت / IMPLANT / اندودونتیکی / ENDODONTICS / جراحی / SURGERY / ضربه / TRAUMA / آسیب شناسی دهان / ORAL PATHOLOGY / ریپلاتاسیون / REPLANTATION

چکیده: با توجه به کاربرد ایمپلانتها در دهه های اخیر، و نیز موفقیت آنها و همچنین اهمیتی که دندانهای طبیعی یک فرد برای وی دارند و مشکلات ناشی از پروتزهای جایگزین شونده در این رساله به دو مبحث ایمپلنت های اندودونتیکی داخل استخوانی و همچنین ریپلاتاسیون بطور جداگانه پرداخته شده است. در بخش اول که مبحث ایمپلانت مطرح می شود با مطرح ساختن شانس موفقیت به بررسی عوامل مؤثر در موفقیت یک ایمپلانت پرداخته شده است. در بخش دوم که مجزا از بخش نخستین می باشد مسئله ریپلاتاسیون دندانهایی که بنا به عللی از حفره خود خارج می شوند و همچنین شانس موفقیت آمیز بودن یک ریپلاتاسیون و عوامل مؤثر در آن پرداخته شده است. هر چند گذر زمان می تواند تمام نوشته های این دفتر را باطل کند، ولی رساله اخیر که با استعانت از درگاه خداوند منان و راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر چمنی تنظیم شده تلاشی است برای معرفی ساختن این دو مطلب مهم باشد که راهگشای راه آیندگان باشد.

۱۳۸۸۹ ۱۳۵۸۲ باقری، رویا. بررسی و تعیین نقطه مرجع قدامی (Anterior reference point) در انتقال. Facebow (در

ایجاد می کند، از جمله ایجاد دو اثر ایجاد حفره (covilation) و جریان صوتی (Ocoustic stiroeming)، همچنین با گرم شدن ماده شستشو در اثر این ارتعاش، اثر پاک کنندگی ماده شستشو دهنده افزایش پیدا می کند، همچنین این وسایل از مزیت تداوم جریان ماده شستشو نیز برخوردارند، همچنین دارای فایلهای الماسه می باشند که برنده ترین قابل موجود می باشد و این امکان را به آنها می دهد که راحت ترین و سریعترین دستگاهها باشند، ولی این وسایل نیز از دقت عملکرد خوبی برخوردار نیستند و کار کردن با آنها محتاج احتیاط فراوان می باشد. این وسایل جدا از موارد گفته شده دارای قدرت در آوردن پستهای داخل کانالی در اثر ارتعاش و شکستن باند سیمانی و نیز در آوردن وسایل شکسته در داخل کانال بوسیله ارتعاش هستند، ولی دارای قیمت گران، و عدم توانایی استریل کردن بعضی از قسمتها هستند، همچنین سنگینی دستگاه و عدم قابل حمل بودن آن و احتیاج به انرژی برق، از معایب دیگر آنها می باشد. عیب دیگر آن شکستن وسیله در اثر قدرت ارتعاش و گیر کردن آن در کانال می باشد و همچنین این وسایل در اثر گیر کردن به دیواره کانال قدرت ارتعاشی خود را از دست می دهند. ولی با تمام این اوصاف این وسایل جهش جدیدی در تکامل و پیشرفت وسایل می باشند. اینکه کدام گروه وسایل بر بقیه ارجحیت دارد، بستگی به نظر پزشک معالج و امکانات وی و اهدافی که وی در صدد دستیابی به آن می باشد، دارد. در اینجا ما سعی کرده ایم که این اطلاعات را به طور مختصر برای هر دندانپزشک فراهم کرده تا آنها بتوانند به سلیقه خود وسیله مورد نظر خود را به راحتی انتخاب نمایند.

۱۳۸۸۶ ۱۳۶۲۰ امیرآبادی، فروغ. تعیین کننده های مورفولوژی سطح اکلوزال دندانها. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: ترابی، کیانوش. شیراز. ۱۳۷۵. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی.

دندان / TOOTH / ریخت شناسی / MORPHOLOGY / جفت شدگی (دندان) / OCCLUSION / عملکرد PERFORMANCE

چکیده: دندانپزشکی معاصر به اندازه های وسیع شده است که دیگر در نامش نمی گنجد، اگرچه هنوز اکثر موارد درمان و پیشگیری به دندانها اختصاص دارد، ولی دانش دندانپزشکی منحصر به دندانها نمی گردد. وسعت مورد نظر، مجموعه سیستم جوینده است. سیستمی که با اعمال پیچیده و متنوعش بسیاری از احتیاجات روزمره فرد از قبیل جویدن، بلع، صحبت کردن و نشان دادن احساسات را برآورده می سازد. این سیستم پیچیده مشتمل بر استخوانها، عضلات، لیگامانها و دندانها است. حرکات این سیستم توسط روند پیچیده ای از طریق کنترل عصبی هدایت می شود. هر حرکتی در این سیستم، در عین در نظر گرفتن حداقل آسیب به اعضا در حداکثر کارایی نیز صورت می پذیرد. در حرکات مناسب فک پایین به کمک عضلات و سیستم عصبی، دندانها به صورتی با هم در تماس و ارتباط قرار می گیرند که بهترین کارایی در جریان مضغ حاصل شود. لازمه این امر وجود هارمونی آناٹومیک و فانکشنال در سیستم می باشد. قبل از مطالعه اکلوزن، بایستی از مکانیسم این سیستم و فیزیولوژی آن در خلال حرکات آگاه شد. سعی این مجموعه بر آنست که نحوه عملکرد این سیستم را مورد بحث قرار دهد. ذکر این نکته ضروری است که برای درک دیسفانکشن ها ابتدا بایستی معنای فانکشن را درک نمود.

۱۳۸۸۷ ۱۳۶۲۴ باستانی، پروین. کاربرد کلینیکی باندینگها. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: معتمدی، شیراز. ۱۳۷۵. ۹۱ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

باندینگ / BONDING / ماده دندان / DENTAL MATERIAL / دندان / TOOTH / رزین باندینگ / BONDING RESIN / ترمیم (دندان) / RESTORATION
چکیده: از ابتدای تاریخ دندانپزشکی، تطابق مواد ترمیمی با دندان مورد نظر بوده است. در سال ۱۸۷۷، Fletcher اولین سیمان شفاف را که یک سیلیکات بود، ساخت. با این سیمان، تحریکات پالپ و گاهی نکروز پالپ پس از ترمیم دیده می شود.

در قدرت چریدن و تکامل یک سوم میانی صورت اثر دارد، بلکه ممکن است سبب عادات دهانی ناخواسته‌ای بشود. از طرف دیگر ضربه به دندان شیری ممکن است با تکامل و رویش دندان دائمی جانشین شونده آن هم تداخل ایجاد کند. مانند دندان شیری صدمه دیده در دهان سبب بروز عفونت می‌شود، که خود این عمل گاهی در رشد و تکامل دندان ثنابای دائمی زیر آن اثر دارد. جابجاشدگی ریشه‌های دندان شیری صدمه دیده در زمان ضربه مطمئناً به دندان ثنابای دائمی در حال رشد صدمه می‌زند. در این مجموعه تدوین شده هدف بررسی اثرات ضربه و صدمات ناشی از آن روی دندانهای شیری و دائمی می‌باشد و راههای مختلف درمان مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱۳۸۹۱ ۱۳۵۸۹ حقیقت‌گو، وحید. درمان سلولیت در دندانهای شیری بوسیله پالپکتومی. دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: بناکار. شیراز. ۱۳۷۴. ۷۸ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دندان شیری / PRIMARY TOOTH / عفونت / INFECTION / درد / PAIN / درمان / TREATMENT / سلولیت / CELLULITIS / آنتی‌بیوتیک / ANTIBIOTIC / پالپ برداری / PULPECTOMY / باکتری / BACTERIUM / بافت پالپ / PULPAL TISSUE

چکیده: پس از ورود عوامل ایجادکننده عفونت به بدن یعنی باکتریها، در ابتدا بدن بوسیله واکنشهای آماسی سعی در جلوگیری از انتشار عفونت می‌کند. این واکنشها معمولاً بصورت درد - تورم و گرمی ظاهر می‌شود. حتی گاهی اعمال بافت مختل شده و بافت می‌میرد. در این میان بدن با ایجاد تب و درد در بافت، فرد را از وجود عفونت در بدن مطلع می‌کند. وقتی عفونت از محیط محصور پالپ و کانال ریشه‌ها بگذرد و به بافتهای اطراف ریشه دندان هجوم برد نیز مراحل را بدین ترتیب می‌گذرانند: ۱- عفونت پروست استخوان اطراف ریشه دندان. ۲- سلولیت که یک عفونت منتشر بافت نرم است. ۳- آبسه زمانی است که عفونت بصورت محدود درآید که متعاقب سلولیت اتفاق می‌افتد. اگر هر غفلی در جهت درمان سریع این مراحل صورت بگیرد عوامل عفونی به داخل رگهای لنفی و عروق نفوذ کرده و خود را به فضاها و بافتهای مهم بدن می‌رسانند مثل بافتهای مغز، چشم - فضاهای گردنی و در نهایت به بافتهای درون قفسه سینه و شکم مثل قلب، ریه - کلیه و غیره. مسائل گفته شده اهمیت درمان سریع و به موقع و درست عفونتهای دندانی را نشان می‌دهد. مهمترین مسئله در برخورد با عفونتهای دندان شناخت دقیق عوامل ایجادکننده عفونتها یعنی باکتریها می‌باشد. باکتریهای ایجادکننده عفونتهای دندانی طیف وسیعی را شامل می‌شوند که عبارتند از: انواع باکتریهای هوازی و بی‌هوازی - باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی. علاوه بر این باید گفت که اکثر باکتریهای ایجادکننده عفونتهای دندانی از باکتریهای فلور طبیعی دهان می‌باشد که در یک حالت تعادل با بافتهای بدن و با همدیگر به سر می‌برند. برهم خوردن این حالت تعادل باعث بیماری‌زاشدن آنها می‌گردد. از این فلور طبیعی دهان استریوتوکوکها بیشترین نقش را در ایجاد عفونتهای دندانی دارند. مهمترین ارزیابیها در تعیین مرحله عفونت معاینه فیزیکی می‌باشد که خود شامل نظاره کردن - لمس کردن و عمل دق یا ضربه است. مطلب آخر درمان بیماران سلولیتی بوسیله پالپکتومی در دندانهای شیری می‌باشد. در این بیماران همانطور که قبلاً بیان شد عفونت در مرحله منتشر خود می‌باشد که پس از تشخیص این مرحله از عفونت بوسیله تاریخچه و همچنین مدت زمان ایجاد آن و خصوصیات تورم. در ابتدا بافت عفونی ریشه را خارج می‌کنیم سپس با تجویز آنتی‌بیوتیک مناسب عفونت را بصورت محدود درآورده و در نهایت پس از رفع علائم درمان ریشه را بوسیله زینک اکسید اوژنل انجام می‌دهیم ضمناً دندان به مدت شش ماه از نظر رادیوگرافی و کلینیکی تحت مراقبت باید قرار بگیرد.

۱۳۸۹۲ ۱۳۵۹۳ حکیمی‌نژاد، مهرداد. طرح تحقیقاتی بررسی شیوع شکستگیهای استخوانهای صورت در بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان نمازی شیراز که به علت ترامای نورولوژیک بستری شده‌اند. دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: فیاض، امیر. تهران. ۱۳۷۴-۱۳۷۳. ۶۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دندان / TOOTH / نقطه مرجع قدامی / ANTERIOR REFERENCE POINT / جوان / YOUTH / دندان مصنوعی / ARTIFICIAL DENTURE / فک / JAW / دستگاه دندانپزشکی

چکیده: جهت انجام درمانهای صحیح پروتزی برای بیماران باید مراحل مختلفی انجام شود. یکی از مهمترین این مراحل ثبت روابط فکی و انتقال آن به آرتیکولاتور می‌باشد علاوه بر رابطه فک بالا و پایین نسبت به هم که در دو بعد افقی و عمودی بررسی می‌شود رابطه دیگری نیز باید ثبت گردد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این رابطه عبارت است از رابطه فک بالا (یا پایین) نسبت به جمجمه یا محور لولایی. از این رابطه به عنوان رابطه موقعیتی یا OREINATION RELATION نام برده می‌شود در تعیین این رابطه نقاط مثبتی از جمجمه به عنوان نقاط مرجع انتخاب و توسط فیس بو ثبت و به آرتیکولاتور انتقال داده می‌شود.

۱۳۸۹۰ ۱۳۷۹۰ تفرشی، زهره. ضربه به دندانهای قدامی در اطفال. دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: بناکار، شهین. شیراز. ۱۳۷۵. ۷۶ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

کودک / CHILD / دندان ضربه دیده / TRAUMATIZED TOOTH / دندان / TOOTH / فوریت پزشکی / MEDICAL EMERGENCY

چکیده: ضربه همراه با شکستگی در دندانهای ثنابای دائمی، یک تجربه غم‌انگیز برای بیماران جوان می‌باشد و یکی از متداولترین مشکلات دندانی می‌باشد و مشکلی است که نیاز به تجربه و مهارت برای درمان دارد و در مقایسه با مسائل دیگر دندانی از اهمیت زیادتری برخوردار است. ضربه به دندانها و ساختمانهای نگهدارنده آن، یکی از موارد اورژانس در دندانپزشکی است و دندانپزشک باید بتواند تشخیص دهد که بیمار را با وسایل موجود درمان کند و یا به یک متخصص ارجاع دهد، چون درمان دندانهای شکسته، بخصوص در بچه‌های کوچک، پیچیده و مشکل است و سلامت دندان کودک، به خطر می‌افتد و ظاهر کودک، تحت تأثیر ضربه قرار می‌گیرد و هر چه زودتر باید ترمیم شود، تا کودک احساس نکند که با سایر کودکان متفاوت است، چون از لحاظ روانی روی کودک اثر دارد و از پیشرفت او در مدرسه جلوگیری می‌کند و در رفتار کودک تأثیر می‌گذارد. درمان صحیح به تشخیص درست وابسته است. معمولاً علائم ضربه به دندان پیچیده است، یعنی Symptom و Sign پیچیده دارد و یک بررسی و معاینه دقیق، ماهیت ضربه را مشخص می‌کند. نقص در معاینه و گرفتن تاریخچه ناقص ممکن است، سبب تشخیص غلط شود و درمان ناموفق بماند. درمان اولیه باید با یک پیگیری (Follow up) دقیق همراه باشد و با بررسی‌های پی‌درپی و گاهی درمان مجدد و یا ادامه درمان می‌توان به نتیجه مطلوب رسید. اغلب پیش‌آگهی درمان بستگی به سرعتی دارد که دندان تحت معالجه قرار می‌گیرد، همچنین بستگی به میزان درگیری عاج و یا پالپ دارد. ضربه به دندان کودکان و صورت آنها فقط اثر فیزیکی ندارد، بلکه اثر روانی و رفتاری هم دارد. به طوری که گاهی مجبوریم قبل از درمان صدمات وارده به بافت، نگرانی و اضطراب والدین و کودک را درمان کنیم. نظر به اینکه زیبایی دندانهای قدامی در حقیقت یک عامل اولیه در آرامش روحی و سلامتی شخص به شمار می‌آید، بنابراین ناهنجاری دندانی که سبب بد شکل شدن وضع ظاهر و پدیدایش اثرات روحی احتمالی آن می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. درمانها متفاوت هستند و از برطرف کردن درد، حفاظت عاج آکسپوز شده، کاهش جابجائی دندان و جایگزین کردن مجدد دندان خارج شده، تا انواع درمانهای پالپ شامل: حفاظت پالپ، پالپوتومی و درمان روت کانال می‌باشد. صاحب‌نظران متفق‌القولند که درمان دندانهای شکسته یا جابجا شده کار مشکلی است، البته اگر تشخیص صحیح باشد و کار با دقت انجام شود، نتیجه خوبی از درمان بدست می‌آید. ضربه وارده به دندان شیری باید درمان شود، بدلیل آنکه نه تنها روی ظاهر اثر دارد و

پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی، به راهنمایی: رهسپار، بهزاد، شیراز، ۱۳۷۶-۱۳۷۵، ۷۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

شکستگی / FRACTURE / صورت / FACE / فوریت پزشکی / MEDICAL EMERGENCY / شیراز / SHIRAZ / ضربه / TRAUMA / بیمار بستری / IN-PATIENT / عصب‌شناسی / NEUROLOGY / استخوان / BONE / آسیب مغزی / BRAIN INJURY

چکیده: در این تحقیق مشخص شده است که گروه سنی بین ۱۶ تا ۳۵ سال بیشتر از سایر گروه‌های سنی تعیین شده دچار شکستگیهای فک و صورت به همراه صدمات مغزی می‌شوند. در میان افراد مورد مطالعه در جنس مذکر استعداد بیشتری برای آسیب‌پذیری دیده می‌شود. بطور کلی از ۱۰۰ نفری که دچار حداقل یک صدمه دستگاه اعصاب می‌باشند ۷۷ درصد مرد و ۲۳ درصد زن می‌باشند. جمعیت مردانی که دچار شکستگیهای فک و صورت به همراه صدمات مغزی شده ۴۶ درصد از کل افراد مورد مطالعه می‌باشد که این نسبت چهار برابر نسبت زنانی که دچار صدمات مشابه هستند، می‌باشد. حوادث ناشی از تصادفات اتومبیل در این مطالعه به عنوان مهمترین عامل ایجادکننده صدمات مغزی توأم با شکستگیهای فک و صورت مشخص شده که (۴۶/۵ درصد) و بعد از آن هم حوادث ناشی از تصادفات موتورسیکلت قرار می‌گیرد (۳۶/۲ درصد یعنی به طور کلی حوادث وسایل نقلیه موتوری از بیشترین عوامل ایجادکننده ترمای چندگانه سر و صورت به حساب می‌آیند (۸۲/۷ درصد). برخلاف آمار بدست آمده در جوامع غربی عامل زد و خورد در این تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار نمی‌باشد (۰/۳ درصد). و عامل افتادن هم که بیشتر در بچه‌ها دیده می‌شود (۸/۶ درصد) کل شکستگیهای فک و صورت مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد. بعد از آن هم حوادث شغلی قرار دارد (۳/۴ درصد). در جمعیت مورد مطالعه ما عامل حوادث ناشی از ورزش نیز نقشی در بوجود آوردن ترمایهای چندگانه فک و صورت بهمراه صدمات مغزی دارا نمی‌باشد. در این تحقیق مشخص شد که ۳۹ درصد از بیماران دارای شکستگی فک و صورت بهمراه ضربه مغزی می‌باشند. این رقم نمایانگر وجود رابطه‌ای دوطرفه میان شکستگیهای فک و صورت و ضربه مغزی است. زیرا همانطوریکه در بخشهای قبلی بیان شد برحسب تحقیقات انجام شده احتمال وجود همراهی صدمات دستگاه عصبی با شکستگیهای فک و صورت را نیز بین ۳۳ درصد تا ۷۶ درصد بیان می‌کنند. (۱۵ و ۲۹ و ۳۷) این ارتباط دو جانبه میان شکستگیهای فک و صورت و ضربات مغزی از دلایل ثوری است که می‌گوید: ساختارهای قسمت میانی صورت طوری تکامل یافته‌اند که محافظت کننده ساختارهای مغزی و جذب‌کننده ضربات وارد به آن می‌باشند. (۳۹) با توجه به رقم بالای حوادث وسایل نقلیه موتوری (اتومبیل و موتورسیکلت) به عنوان فاکتور ایجادکننده ترمایهای چندگانه فک و صورت و صدمات مغزی، لازم است تا مسئولین راهنمایی و رانندگی مروری بر قوانین ترافیکی و ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه داشته باشند و با وضع قوانین بهتر و دقیقتری از بوجود آمدن زبانه‌های جانی و مالی در جامعه جلوگیری نمایند.

۱۳۸۹۳ ۱۳۶۰۲ درخشنده، کریم. علت‌های عدم موفقیت ایمپلنت در کوتاه‌مدت و درازمدت. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی، به راهنمایی: رهسپار، بهزاد، شیراز، ۱۳۷۵، ۶۰ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی.

ایمپلنت دندان / DENTAL IMPLANT / دندان / TOOTH / استواینتگریشن / OSSEOINTEGRATION

چکیده: بخاطر خدمات برانمارک و همکارانش بیشتر دندانپزشکان خود را به این علم مجهز کرده‌اند و می‌توانند برای معالجه بیماران خود از این تکنیک بهره بگیرند، تکنیک درم‌آمیزی استخوان باکاشته (osseointegration) یک مند مطمئن و موفقیت آن نزدیک به ۹۵ درصد می‌باشد که این مقدار با گذشت زمان ثابت می‌ماند. پیشرفتهای جدید حاصل شده مثل پیوند استخوان، تغییر مسیر عصب قوس دندانی پائین، بالا بردن حجم استخوان در جاهایی که به آن احتیاج می‌باشد به ما اجازه معالجه اشخاصی را که تا به امروز غیرممکن بوده می‌دهد. قبلا دندانپزشکها برای

گذاشتن پروتز مجبور بوده‌اند که دندانهای سالم را که پروتز بر روی آن قرار می‌گیرد بترانند، که بعضی از این دندانهای تراشیده شده در طولانی مدت به دلیل مسائلی چون معالجه کانال ریشه‌ها، نفوذپذیری، شروع پوسیدگی، شکستن و غیره محکوم به کشیده شدن بوده‌اند و بدین ترتیب بعد از چندین سال طبابت شخص دندانهای خود را از دست می‌دهد. ولی امروزه می‌توان از تراشیدن دندانهای سالم به منظور گذاشتن پروتز خودداری نمود و به جای آن از کاشته استفاده نمود و همینطور جایگزینی دندانهای کشیده شده که قبلا تصور آن هم نمی‌رفت امروزه عملی می‌گردد و این به عنوان یک دگرگونی در دندانپزشکی به شمار می‌رود. در مورد شخصی که دچار بی‌دندانی کامل شده و یک پروتز کامل متحرک را حمل می‌کند که درست در جای خود ثابت نمی‌ماند، اکنون راه‌حلهای جدید پیدا شده، به عنوان مثال در قوس دندانی پائین با گذاشتن ۲ کاشته در قسمت جلو می‌توان پروتز را در جای خود گیر داد و یا اینکه می‌توان با گذاشتن چند کاشته اقدام به ساخت یک پروتز ثابت نمود و به این طریق شخص حالت اولیه خود را باز می‌یابد و از لحاظ روحی تقویت می‌شود.

۱۳۸۹۴ ۱۳۵۹۹ رضوی، علی. تحقیق پیرامون الگوهای رشد صورت.

دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی، به راهنمایی: گرامی، الهیار، شیراز، ۱۳۷۵، ۱۶۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

صورت / FACE / مدل رشد صورت / FACIAL GROWTH PATTERN / شیراز / SHIRAZ / دندان / TOOTH / سفالوگرام جانبی / LATERAL CEPHALOGRAM / رشد صورت / FACIAL GROWTH / زاویه اسکلتی / SKELETAL ANGLE

چکیده: این مطالعه تحقیقی است پیرامون الگوهای رشد صورت. در این تحقیق از ۴۰ نفر دانش آموز شیرازی که دارای شرایط ذیل بودند استفاده شد: (۱) قبلا درمان ارتدزی انجام نداده بودند. (۲) هیچگونه ناهنجاری در بعد مدیولترالی نداشتند. (۳) هیچگونه دندان از دست رفته در آنها وجود نداشت. (۴) هیچگونه عدم تقارن در صورت آنسان دیده نمی‌شد. از این ۴۰ نفر سفالوگرام جانبی (Lateral cephalometry) تهیه گردید و سپس نقاط و خطوط ترسیم و زوایا محاسبه گردید. سپس یکسری مطالعات آماری بر روی این جمعیت ۴۰ نفری انجام شد و این نتایج بدست آمد: (۱) درصد افراد با رشد عمومی، افقی و نرمال مشخص شد. (۲) در افراد نرمال، یکسری زوایای اسکلتی محاسبه شد. (۳) یکسری فرضیات در مورد روابط موجود بین پارامترهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله این فرضیات ارتباط بین زوایای SNA, SNB, Saddle بین الگوی رشد صورت بود. از موارد دیگر این فرضیات ارزیابی ارتباط بین الگوهای رشدی مختلف و نسبت Pos. Cra. Base / Ant. Cra. Base می‌باشد.

۱۳۸۹۵ ۱۳۵۷۲ زاهدی، فرشاد. بروکسیسم در اطفال. دکتر (دندانپزشکی).

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی، به راهنمایی: اسکندریان، ظاهره، شیراز، ۱۳۷۵، ۳۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

کودک / CHILD / بهم‌ساییدگی دندان / BRUXISM / درمان / TREATMENT / تشخیص / DIAGNOSIS / دندان / TOOTH / سبب‌شناسی / ETIOLOGY

چکیده: بروکسیسم یا بهم‌ساییدگی دندانها حالتی است که از ابتدای خلقت بشر با وی همراه بوده است، مثلا در دورانهای اولیه هنگامیکه با حیوانات وحشی درگیر می‌شد، از ترس یا عصبانیت دندانهایش را بهم می‌فشرد. در قرون اخیر همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی، تنشهای عصبی و روانی در افراد، چه بزرگسال و چه کودک بسیار بیشتر از گذشته شده است. مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده نه تنها بر پدر و مادر بلکه بر کودکان و نوجوانان نیز تأثیر سوء گذاشته و آنها را از لحاظ فکری آزاده می‌سازد. بروکسیسم خصوصا در شب حالتی است که کودک یا نوجوان بطور ناخودآگاه در اثر کششهای عصبی که در طول روز با آن مواجه بوده به آن دچار می‌شود. از آنجائیکه در دروس معمول دوره دکترای دندانپزشکی در مورد بروکسیسم فقط به بیان مطالب کلی اکتفا شده است لذا بر آن شدم تا در مورد این بیماری اطلاعات

۱۳۸۹۷ ۱۳۵۶۹ صادقی، یلدا؛ خالقی، آرش. بررسی کلینیکی افزایش حجم لثه ناشی از سیکلوسپورین در بیماران دریافت‌کننده پیوند کلیه بیمارستان نمازی شیراز سال ۱۳۷۵. دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: صیفری، محسن. شیراز. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۵۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

لثه GINGIVA / شیراز SHIRAZ / سیکلوسپورین CYCLOSPORINE / پیوند کلیه KIDNEY TRANSPLANTATION / ۱۳۷۵ / افزایش حجم لثه GINGIVAL OVER GROWTH

چکیده: مطالعه حاضر پژوهشی در مورد هیپرپلازی لثه ناشی از سیکلوسپورین در بیماران دریافت‌کننده پیوند کلیه می‌باشد در مورد این عارضه و میزان تأثیر هر یک از عوامل تشدیدکننده آن ناشناخته‌های بسیاری وجود دارد که کشف هر یک از آنها گامی در جهت کنترل این عارضه در بیماران دریافت‌کننده سیکلوسپورین خواهد بود طی این مطالعه ۲۶ بیمار پیوند کلیه که هر کدام حداقل به مدت سه ماه CSA دریافت می‌کردند با افراد گروه شاهد که تنها در مورد عدم مصرف دارو با آنها تفاوت داشتند مقایسه گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری نشانگر این است که گرچه گروه شاهد و تست از نظر شاخصهای رعایت بهداشت دهان تفاوت معنی‌داری نداشتند اما تفاوت ایشان در میزان هیپرپلازی لثه از نظر آماری بسیار قابل توجه است. میزان هیپرپلازی ارتباط معنی‌داری با دوز مصرفی دارو نشان نداد مدت زمان مصرف دارو بر میزان این عارضه در نواحی بین دندانی مؤثر نبود و تنها در مورد نواحی میانی و GO کل ارتباط معنی‌دار بود. همچنین میزان هیپرپلازی در هر سه مورد (بین دندانی - میانی - کل) با میزان رعایت بهداشت دهان در دو جنس ارتباط آماری معنی‌داری نشان دادند.

۱۳۸۹۸ ۱۳۶۱۵ صائمی‌فرد، پورنگ. ملاحظات کلینیکی در ایمپلنتهای دندانی داخل استخوانی. دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: زند، سیروس. شیراز. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ایمپلنت IMPLANT / دندان TOOTH / ایمپلنت دندان داخل استخوان OSSEOINTEGRATED IMPLANT / جراحی SURGERY / نگهداری (دندان) MAINTENANCE / بهداشت HEALTH

چکیده: از دست دادن یک، چند یا تمامی دندانها، پدیده‌ایست که میلیونها نفر از انسانها در سراسر جهان با آن مواجه هستند. فقدان دندانها، موجب ایجاد مشکلات زیادی از جمله مشکلات مغزی، کلامی، روانی، زیبایی و... برای بیماران می‌گردد. جایگزینی دندانهای از دست رفته و تهیه پروتز مناسب از لحاظ فانکشن و زیبایی و حفظ نسج اطراف، هدف نهایی هر دندانپزشک می‌باشد. محدودیت درمانهای متداول (Conventional)، همچنین عدم کارایی و رضایت بیماران در مواردی مثل کلاس I و II کندی، و فک‌هایی که گرفتار تحلیل شدید گشته‌اند، انگیزه محققین در یافتن درمانهای بهتر، برای بیماران فوق‌گردید. هر چند پدیده جایگزینی دندانهای از دست رفته، بوسیله اجزاء مصنوعی که امروزه به آنها "ایمپلنت" گفته می‌شود، به گذشته‌های بسیار دور برمی‌گردد، اما تنها در نیم قرن اخیر و بدنبال مطالعات صدها محقق مختلف بود که این موضوع جنبه‌ای عملی و قابل اعتماد پیدا نمود. معرفی پدیده "Osseointegration" در سال ۱۹۶۹ توسط دکتر برانمارک و موفقیت شگرف ایمپلنتهای این سیستم، همراه با پیشرفت در مسائل بیولوژیک و بیومتریال سبب شده است که بتوان یک متد درمانی قابل اعتماد و بادوام برای جایگزینی دندانهای از دست رفته و بازسازی سیستم جوړنده، شناخته شود. در کشور ما، رشته ایمپلنتولوژی سابقه‌ای طولانی ندارد و تنها از چندین پیش، برخی بخشهای خصوصی و دولتی به طور جدی تلاشهایی را در این زمینه، آغاز کرده‌اند. شکی نیست که تثبیت کامل دانش ایمپلنتولوژی در کشور، نیاز به یک برنامه آموزشی مدون دارد تا علاوه بر یک بازنگری نوین در برخی از علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، اصول و مفاهیم بنیادی ایمپلنتهای دندانی نیز به نحوی شایسته، مورد دقت نظر قرار گیرد. همانگونه که در فصل دوم

به بیان مطالب کلی اکتفا شده است لذا بر آن شدم تا در مورد این بیماری اطلاعات بیشتری بدست آورده و روشهای درمان آن را بیاموزم. علاوه بر این چون شیوع این بیماری در اطفال بیشتر بوده و تشخیص بموقع آن در اطفال و نوجوانان باعث پیشگیری از صدمات بیشتر به بافت دندان و لثه می‌شود، تصمیم گرفتم موضوع پایان‌نامه دوره دکتری خود را در این زمینه انتخاب کنم تا بدینوسیله بتوانم این بیماران را هرچند که اطلاعی از بیماری خود نداشته باشند، تشخیص داده و انشاءالله به درمان آنها همت گمارم. مقاله حاضر مرور مختصری به پروکسیسم، تاریخچه، اتیولوژی و روشهای درمانی آن خصوصاً در اطفال بوده که در سه بخش تنظیم شده است.

۱۳۸۹۶ ۱۳۶۱۸ زمانی، ناهید. سندرم شیشه شیر. دکترا (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: اسکندریان، طاهره. شیراز. ۱۳۷۵. ۶۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

دندان TOOTH / پوسیدگی دندان DENTAL CARIES / دندان شیری PRIMARY TOOTH / سندرم شیشه شیر NURSING BOTTLE SYNDROME / درمان TREATMENT / شیر (لبنیات) MILK / نوزاد INFANT / پیشگیری PREVENTION / بهداشت HEALTH

چکیده: پوسیدگی دندانها بیماری میکروبی نسج کلسیفه بوده و از شایعترین بیماریهایی است که در حال حاضر بشر متمدن را مبتلا ساخته است. اگرچه پوسیدگی دندان را از نقطه نظر اپیدمیولوژیک یک بیماری ناشی از تمدن تلقی نموده‌اند ولی بعضی از یافته‌های آثار گذشته وجود چنین بیماری را در آن زمان تأیید می‌کند. پوسیدگی را نباید صرفاً یک بیماری ساده حفره دهان تلقی نمود. چون همین بیماری به ظاهر ساده در صورت عدم درمان ممکن است به تدریج منجر به عفونتهای ناحیه اطراف اپکس دندان یا آسمه‌های متعدد گردد، که بیمار را در معرض خطرات احتمالی موضعی و عمومی قرار می‌دهد. در این میان پوسیدگیهای دندانهای اطفال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اغلب به دلیل بی‌توجهی والدین، پوسیدگی منجر به از دست رفتن دندانهای طفل می‌شود. امروزه دندانپزشکی اطفال از اساسی‌ترین ارکان در مبحث دندانپزشکی می‌باشد، زیرا می‌توان زیربنای اعتقادی طفل را از بدو زندگی و یا اساساً از زمانی که قوه درک و تشخیص خود را می‌یابد، به نحوی بارور نمود که لزوم مراقبتهای دندانپزشکی را بداند و نتیجتاً کودک برای همیشه این طرز فکر را با خود خواهد داشت که رعایت بهداشت دهان باعث پیشگیری از بیماری انساج دهان و دندان خواهد شد. امروزه بهداشت و سلامت کودک را پایه سلامتی جامعه می‌دانند. در سنین کودکی است که می‌توان از ابتلا به بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای دهان و دندان و پوسیدگی دندانی و ناهنجاریهای دندانی - فکی جلوگیری نمود. به تجربه ثابت شده که اگر در حفظ و نگهداری دندانهای کودکان دقت و مراقبت بیشتری مبذول گردد و در همان سالهای اولیه کودکی بخصوص دوران قبل از دبستان نسبت به درمان یا پیشگیری از پوسیدگی و ناهنجاریهای دندانی اقدام گردد، علاوه بر اینکه قسمت عمده‌ای از عوارض ناشی از پوسیدگی دندانها مانند عدم تغذیه کافی و صحیح کودکان از بین می‌رود، کودک نیز رشد جسمی و روانی صحیح خود را حفظ می‌کند و نظم و ترتیب دندانها در قوس فکی نیز تأمین می‌شود زیرا اغلب ناهنجاریهایی که در دهان افراد بزرگسال به چشم می‌خورد، نتیجه عدم توجه به بهداشت دهان و دندان در زمان کودکی و از دست دادن بی‌موقع دندانها و مال اکلوژن‌هایی که پیامد طبیعی از دست دادن بی‌موقع دندانهای شیری می‌باشد، است. لذا آموزش صحیح بهداشت و نیز آگاهی به والدین در مورد اهمیت وجود، حفظ و نگهداری دندانهای شیری کودکان مهمترین مسئله‌ای است که در رابطه با کنترل بهداشت جامعه وجود دارد. تأثیر نوع شیر دادن و عادات غذایی در ایجاد پوسیدگی‌ها و محل آنها مهم می‌باشد عادات غذایی خاص و یا نحوه شیر دادن می‌تواند در نوزادان و کودکان خردسال باعث ایجاد نوعی خاص از پوسیدگی گردد که سندرم شیشه شیر نام دارد که عدم توجه به پیشگیری و درمان آن می‌تواند اثرات نامطلوبی برای طفل به جا بگذارد. در این پایان‌نامه به بررسی عوامل و علل ایجادکننده سندرم شیشه شیر پرداخته و نحوه پیشگیری و درمان این بیماری شرح داده خواهد شد.

نسیتهای U.P.F.H, P.F.H, U.A.F.H, L.P.F.H, A.F.H, L.A.F.H نیز دچار دگرگونی می شوند. درمان این بابت براساس نوع و شدت ناهنجاری و نیز زمان تشخیص و آغاز درمان این بابت متفاوت بوده و پیش آگهی و میزان ثبات نتایج درمان نیز متغیر می باشند این بابت از ناهنجاریهایی است که بهتر است درمان آن هر چه زودتر و قبل از پایان سن رشد آغاز گردد تا نتایج مطلوبتری حاصل شود. متوقف نمودن عادات دهانی نامناسب و سعی در تغییر جهت رشدی بیمار به منظور رفع یا تخفیف ناهنجاری، بیشتر در دوران Mix dentition انجام می گیرد. برای این منظور غالباً از دستگاههای فانکشنال، High pull headgear, vertical chin cap استفاده می شود که همگی سعی در ایجاد چرخش مندیبل در خلاف جهت عقربه های ساعت و کنترل رشد عمودی در ناحیه خلفی ماگزایلا دارند. در سنین بالاتر که رشد بیمار خانمه یافته است، بسته به شدت ناهنجاری درمانهای ثابت ارتودنسی و درمانهای جراحی کاربرد دارند. جراحی بر روی فک بالا، فک پایین و یا هر دو انجام می گیرد برای رسیدن به نتایج مطلوب و با ثبات انتخاب روش جراحی مناسب باید بر اساس نتایج معاینات کلینیکی و آنالیزهای سفالومتری و نیز ویژگیهای فردی هر بیمار صورت گیرد.

۱۳۹۰۰ ۱۳۵۷۳ فخرزاد، غلامرضا. تشخیص و درمان مال اکلوژن کلاس III. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: سوداگر، احمد. شیراز. ۱۳۷۵. ۱۰۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

جفت شدگی نادرست (دندان) MALOCCLUSION / تشخیص DIAGNOSIS / درمان TREATMENT / جراحی SURGERY / دندان TOOTH / ناهنجاری ABNORMALITY / ارتودنسی ORTHODONTICS / کودک CHILD

چکیده: مال اکلوژن کلاس III (مزویاکلوژن) بوسیله پروگناتیسم مندیبل و یا نارسایی ماگزایلا، یک رابطه کلاس III مولر و استقرار ثنایاهای مندیبل نسبت به ثنایاهای ماگزایلا مشخص می شود. عوامل اتیولوژیک کثیری در ایجاد این مال اکلوژن دخیل است. اثر ژنتیک در مال اکلوژن کلاس III شرکت دارند. میزان شیوع مال اکلوژن کلاس III در جمعیت درصد کوچکی را تشکیل می دهد (۳-۱ درصد). البته این میزان شیوع بستگی به سن، نژاد و جغرافیا دارد بطوریکه این ناهنجاری در مردم شرق شیوع بیشتری نشان می دهد (۵-۳ درصد در ژاپن). مال اکلوژن کلاس III به سه دسته کلاس III دندانی، کلاس III کاذب، و کلاس III اسکلتی تقسیم می شود. در مورد کلاس III دندانی مهمترین نقطه تشخیصی، عدم تقارن موضعی در قوس فکی است یعنی در این بیماران رابطه قدامی خلفی ماگزایلا و مندیبل نرمال است، ولی ثنایای ماگزایلا معمولاً رترود و ثنایای مندیبل پروترود هستند. بیمار هم در رابطه مرکزی و هم اکلوژن مرکزی دارای کلاس I است. در کلاس III کاذب، انحراف مندیبل به سمت جلو هنگام بستن فک، بدلیل رهایی از تداخل ثنایایی و برقراری اکلوژن در ناحیه خلف می باشد. در این حالت ثنایاهای ماگزایلا عمدتاً رترود شده و ثنایاهای مندیبل پروترود هستند. بیمار در رابطه مرکزی دارای رابطه کلاس I است ولی در اکلوژن مرکزی رابطه کلاس III مشاهده می گردد. در کلاس III اسکلتی، بیماران نیمرخ صورتی جلو آمده یا مستقیم را در رابطه مرکزی نشان می دهند. و رابطه کلاس III بین ماگزایلا و مندیبل دیده می شود. در این حالت یا ماگزایلا نارسا یا مندیبل پروگناتیک است، و اینکه هر دو درگیر هستند. در این بیماران سیستم دندانی برای کمتر نشان دادن این مال اکلوژن جبرانهایی انجام می دهد، بطوریکه عمدتاً دندانهای قدامی در فک بالا پروترود و دندانهای قدامی در فک پایین رترود هستند. در این پایان نامه درمان مال اکلوژن III، با توجه به انواع مختلف این ناهنجاری و دوره های دندانی و نیز با تأکید بیشتر به درمان از طریق ارتودنسی، بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

۱۳۹۰۱ ۱۳۵۸۸ فرمانیه، محمدابراهیم. بزاق و نقش آن در پیشگیری از پوسیدگی. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: اسکندریان، طاهره. شیراز. ۱۳۷۵. ۵۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پوسیدگی دندان DENTAL CARIES / بزاق SALIVA / پیشگیری

توضیح داده خواهد شد، ایمپلنتها دارای انواع مختلفی می باشند. در این پایان نامه سعی شده است تا تنها براساس کاربرد کلینیکی بیشتر و بیشتر رایج بودن آن، روی یکی از این انواع تمرکز شود و در رابطه با نکات کلینیکی و کاربردی آن صحبت و بحث شود. در حال حاضر، ایمپلنتهای دندانی داخل استخوانی یا "Endosseous" بیشترین مورد استفاده را در بین اکثر کلینیسین ها دارا می باشند. این نوع ایمپلنت، بویژه پس از معرفی پدیده استوایتنگریشن، دچار تغییر و تحولات بسیاری گشته و سیستمهای متعدد و گوناگونی با تکیه بر این ثوری، به بازار عرضه شده اند که بعضاً کارایی و میزان موفقیت بالایی را در مطالعات درازمدت، از خود نشان داده اند. در این پایان نامه، ابتدا نگاهی به تاریخچه ایمپلنتولوژی خواهیم داشت. سپس واژه های مورد استفاده در این رشته، برای آگاهی خوانندگان عزیز، شرح داده خواهند شد. مسئله بسیار مهم و حتی حیاتی در موفقیت درمان با ایمپلنت، مسئله انتخاب مناسب بیمار می باشد، که در فصل سوم، درباره اصول و مراحل این قسمت از درمان صحبت خواهد شد. سپس به بررسی واکنشهای متقابل که بین بدن و ایمپلنت انجام می شود، در قالب سه قسمت بافت نرم، بافت سخت و بافت همبند خواهیم پرداخت در این قسمت مفاهیم مهمی چون Osseous integration, Biointegration, Biological seal, Fibro بیان گشته و بویژه در مورد پدیده استوایتنگریشن، فاکتورهای مهم دستیابی به آن، موانع موجود و نیز کلیدهای تشخیصی این پدیده، توضیح داده خواهند شد. پس از بدست آوردن یک دید کلی از اصول ایمپلنتولوژی، در فصل پنجم، انواع سیستمهای موجود ایمپلنتهای داخل استخوانی را معرفی کرده و رایج ترینها را توضیح خواهیم داد. از آنجا که هدف این پایان نامه، ایجاد یک دید کلی در مورد اصول کلینیکی ایمپلنتهای داخل استخوانی بوده و نیز بخاطر محدودیت های موجود و از آنجا مراحل جراحی و پروتزی هر سیستم، با سیستم دیگر متفاوت می باشند، از این رو از پرداختن به این مراحل خودداری شده است. در سه فصل آخر، برتیب در مورد شاخص های کلینیکی موفقیت و شکست درمان، مشکلات احتمالی و راه حل های مربوطه و در انتها در مورد چگونگی حفظ و نگهداری درمان صحبت خواهد شد. امیدوارم با توجه به محدودیت های یک پایان نامه، این نگارش توانسته باشد، یک دید کلی را در مورد ایمپلنت و بویژه اصول کلینیکی آن، برای خوانندگان عزیز فراهم کرده باشد.

۱۳۸۹۹ ۱۳۵۷۴ غضنفری، فرناز. بررسی و مطالعه این بابت قدامی عوامل اتیولوژیک، تشخیص، درمان. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: هدایتی، زهره. شیراز. ۱۳۷۵. ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دندان TOOTH / این بابت قدامی FRONTAL OPEN BITE / تشخیص (پزشکی) DIAGNOSIS / درمان TREATMENT / سبب شناسی ETIOLOGY / ناهنجاری ABNORMALITY

چکیده: این بابت قدامی نوعی ناهنجاری در بعد عمودی است که بعضی آن را عدم همپوشانی عمودی دندانهای قدامی فک بالا و پایین و عده ای آن را عدم وجود استنایهای انسیزال تعریف می کنند. این بابت گاه تنها محدود به ناحیه قدامی می باشد و در حالت های شدیدتر تا ناحیه بوکال توسعه می یابد تا جایی که ممکن است تنها دیستال ترین دندانه در اکلوژن باشند. این بابت ممکن است به ناحیه دنتوآلوئولار محدود بشود و نسبت های اسکلتی بیماری در بعد عمودی طبیعی باشند و یا اینکه منشاء اسکلتی داشته باشد، که با نسبت های غیر طبیعی اسکلتی در بعد عمودی همراه است. عوامل محیطی از جمله عادات دهانی و نیز دیسپلاری عمودی از علل شایع این بابت هستند. برخی از یافته های کلینیکی رایج در این بیماران عبارتند از تانگ تراست، عادات مکیدن غیر طبیعی، تنفس دهانی، عدم کفایت لبها (Lip incompetency) و تورم لوزه ها. برخی از یافته های سفالومتری که در این بیماران عبارتند از افزایش طول قدامی صورت خصوصاً در یک سوم تحتانی، افزایش زوایای Gonial, FMA, MP-SN, MP-PP کاهش زاویه SN-PP کاهش ارتفاع راموس و طول قاعده خلفی (Posterior cranial base), چرخش پلان پالاتال در جهت خلاف عقربه های ساعت، رویش بیش از حد ثنایاها و مولرهای ماگزایلا و مسطح یا معکوس بودن قوس پلان اکلوژال.

D.M.F نادیده گرفت. در سال ۱۹۶۲، Carmichad, Aichison درصد زیادی از گروه خونی O و درصد کمی از گروه خونی A را در افراد مقاوم به پوسیدگی یافتند. مطالعات دیگری در این زمینه در سال ۱۹۶۶ در آمریکا و ۱۹۷۴ در یونان انجام گرفت که نتایج متفاوتی حاصل شد، اما احتمال دادند که رابطه‌ای بین D.M.F و گروه‌های خونی وجود دارد که تحقیقات آینده این مساله را روشن خواهد ساخت. جهت روشن شدن مطلب فوق تحقیقی صورت گرفت بدین ترتیب که ۴۲۷ نفر از سربازان یکی از پادگانهای کرمان را مورد معاینه کلینیکی قرار دادند، D.M.F آنها را تعیین کردند، همچنین گروه‌های خونی افراد مذکور را نیز مشخص کردند، با توجه به اینکه در طرح تحقیقاتی مذکور به اختصار نوع مواد غذایی مصرفی و بهداشت و... در نظر گرفته شده است، با یکسان‌سازی تفریبی، طرح اجرا گردید و نتایج نیز آنالیز آماری شد. بررسی نتایج حاکی از بالاتر بودن میزان D.M.F در گروه خونی AB است. میزان D.M.F در گروه‌های دیگر تغییرات یکسانی داشت، لیکن در گروه AB افزایش معنی‌داری مشاهده گردید. گروه‌های خونی با تأثیر آنتی‌ژنهای خود احتمالا می‌توانند از طریق تغییر مقاومت دندان و... در مقابل پوسیدگی باعث ایجاد تغییراتی در D.M.F گردند. در تحقیق انجام گرفته نیز مشاهده شد که بیمارانی که D.M.F بالاتری داشتند از گروه خونی AB بودند و میزان مقاومت به پوسیدگی به ترتیب ابتدا در گروه خونی A و سپس O و B می‌باشد.

۱۳۹۰۴ ۱۳۵۹۴ گرگین پور، مهرداد. سوء تغذیه و عوارض دهانی آن در کودکان. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: بناکار، شهین. شیراز. ۱۳۷۵. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سوء تغذیه / MALNUTRITION / کودک / CHILD / عارضه دهانی / ORAL COMPLICATION / تغذیه / NUTRITION / رشد کودک / CHILD DEVELOPMENT / دندان / TOOTH

چکیده: در دنیا بالغ بر صد میلیون کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه‌اند و هر ساله تعداد بیشماری از این کودکان، مستقیماً به علت سوء تغذیه یا بطور غیرمستقیم از طریق ابتلاء به بیماریهای عفونی جان خود را از دست می‌دهند. از آنجا که رشد نکردن و وزن‌نگرفتن، ممکن است تنها علامت سوء تغذیه باشد، بکاربردن منحنی‌های رشد طبیعی، باعث تشخیص بموقع می‌شود. براساس منحنی رشد سه الگو برای تشخیص سوء تغذیه شناخته شده، و بر مبنای شدت سوء تغذیه، طبقه‌بندی مختلفی برای آن ارائه شده است. طبقه‌بندی Gomez جهت وضع تغذیه در جامعه بسیار مفید است و طبقه‌بندی wellcome, water low از اطلاعات دقیق‌تری را از شدت و مدت سوء تغذیه به دست می‌دهند. بطور کلی علل سوء تغذیه به دو گروه غیرعضوی و عضوی تقسیم می‌شوند. از علل غیرعضوی مهمترین عامل عدم دریافت کالری بخصوص در شیرخواران، محرومیت از مادر و فقر اقتصادی و فرهنگی است. از علل عضوی می‌توان بیماریهای عفونی، عصبی، روانی، متابولیک، کلیوی و اختلالات دستگاه گوارش مانند شکاف لب، شکاف کام و ناهنجاریهای آناتومیک و فونکسیونل دیگر را نام برد. از دست رفتن کالری از طریق دستگاه گوارش به علت استفراغ، تشخوار کردن، اسهال و سندرمهای سوء جذب، انگلها مثل زیاردیا و استروژنولوتیدیس (Strongyloidis) و اختلال در استفاده از کالری به علت بیماریهای مزمن کلیوی، بیماریهای سیستمیک قلبی، عفونتهای مزمن و افزایش میزان متابولیسم مثل هیپر تیروئیدی، نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اختلالات ذکر شده منجر به دو نوع تظاهر بالینی سوء تغذیه می‌شوند: الف - ماراسموس در کودکان کوچکتر رخ می‌دهد. در این بیماری چربی زیر جلد و عضلات از بین می‌رود و کودک قیافه پیرمردان خشمگین را بخود می‌گیرد. ب - کوآشیورکور اکثراً بدنبال از شیر گرفتن طفل و عدم عرضه پروتئین و کالری به او ایجاد می‌شود. بیمار دچار ادم بخصوص در اندامها، راشهای جلدی شبیه پلاگر، هیپو و هیپرپگمانتاسیون پوستی، موی شکننده و هپاتومگالی می‌شود. اثرات سوء تغذیه بر روی بافتهای دهان و دندان در سه قسمت بحث می‌شود: A - اثرات کمبود پروتئین و B - اثرات آوبتامینوزها و C - اثرات کمبود مواد معدنی.

PREVENTION / بیماری باکتریایی BACTERIAL DISEASE / فلوراید درمانی / FLUORIDE THERAPY / ترمیم پوسیدگی / CARIES RESTORATION / بهداشت HEALTH / رژیم غذایی / DIET / دستگاه ایمنی / IMMUNE SYSTEM

چکیده: پوسیدگی بیماری میکروبیی یافت سخت دندان می‌باشد و در نواحی نظیر حفره‌ها (Pit) و شکافها (Fissure) خصوصاً آنهایی که روی سطح اکلوزال دندان می‌باشند، سطوح بین دندانی، سطوح بوکالی و لینگوالی دندانها ایجاد می‌شود. این قسمتها نسبتاً از سستشوی بزاق، زبان و عضلات دهانی محروم بوده و مناطقی هستند که باکتری، پروتئین بزاقی و دیگر حفره‌های غذایی در آن تجمع می‌کنند. موادی که در این نواحی رسوب می‌کنند به سادگی از این محلها پاک نمی‌شوند و معمولاً بدون آنها فرآیند پوسیدگی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. (۸) شروع ضایعه پوسیدگی بصورت کاهش در شفافیت مینا بوده و در این مرحله ظاهری شبیه گچ به خود می‌گیرد. این سطوح زمانی که پروپ کشیده می‌شود سطحی زیر و خشن دارند. در ایجاد پوسیدگی وجود فلور میکروبی، غذا و میزان (دندان) ضروری است و از ارتباط و تداخل این سه عامل پوسیدگی بوجود می‌آید. (۵)

۱۳۹۰۲ ۱۳۵۶۷ کشوری، هاله. پالپکتومی در دندانهای شیری. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: اسکندریان، طاهره. شیراز. ۱۳۷۴. ۶۷ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

دندان شیری / PRIMARY TOOTH / پالپ برداری / PULPECTOMY / بهداشت HEALTH / درمان / TREATMENT / پالپ / PULP / تشخیص / DIAGNOSIS / کودک / CHILD

چکیده: نگهداری دندانهای شیری در وضعیت سالم و غیربیمار بسیار مهم و ضروری می‌باشد. چرا که از دست رفتن دندانهای شیری به طور زودرس پیامدهای ناپهناجاری را به دنبال خواهد داشت مانند: ۱- از دست رفتن فضا و حرکت مزایای دندانهای دائمی و در نهایت ایجاد یک اکلوزن نامناسب در کودک. ۲- ایجاد اشکال در اعمالی مانند صحبت کردن و جویدن غذا. ۳- ایجاد زمینه مساعد جهت بروز عادات دهانی. ۴- تأثیرات روانی نامناسب. ۵- تداخل در زیبایی. دیده شده است که از دست رفتن دندانهای فدامی فک بالا قبل از سن سه سالگی در نحوه صحبت کردن کودک ایجاد اشکال می‌کند که این مسئله تا سالهای بعد می‌تواند باقی بماند از این رو حفظ کردن دندان در یک موقعیت نرمال ضروری بوده و در این رابطه درمانهای پالپ در کودکان مطرح می‌گردند. در رابطه با تاریخچه این گونه درمانها cohen معتقد بود که مورفولوژی خاص کانالها در دندانهای شیری، مراحل بیومکانیکی درمانهای ریشه را در این دندانها غیرآیده‌آل و غیرمناسب می‌سازد. او برای اثبات نظریه خود دلایل زیر را عنوان می‌کرد: ۱- انحنای کانالها و اتصال آنها به یکدیگر. ۲- تغییر در سایز و اندازه کانالها به دلیل وجود روند تحلیل در این دندانها. ۳- رسوب عاج ثانویه به همراه تحلیل فیزیولوژیک ریشه که باعث تغییر فرم آناتومیک کانال می‌گردند. از این رو کشیدن دندان و ایجاد فضا نگهدار، به عنوان درمان انتخابی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

۱۳۹۰۳ ۱۳۶۰۳ گرگین پور، عبدالحمید؛ بیات پور، علی‌رضا. بررسی شیوع پوسیدگی در بیماران کلیوی در استان فارس. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: معتمدی، مهرا. شیراز. ۸۶ صفحه، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پوسیدگی دندان / DENTAL CARIES / بیماری کلیوی / RENAL DISEASE / استان فارس / FARS PROVINCE / کلیه / KIDNEY / گروه خونی / BLOOD GROUP / دندان / TOOTH / ژنتیک / GENETICS / بهداشت HEALTH

چکیده: امروزه یکی از عواملی که گمان می‌رود در D.M.F نقش داشته باشد گروه‌های خونی است که از آنجائی که ژنتیک و عوامل وراثتی که تمام بیماریها چه موضعی و چه سیستمیک تحت تأثیر آن است در بیماری پوسیدگی دندان نیز نقش مؤثری خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان اثرهای گروه‌های خونی را در ایجاد پوسیدگی

(دندان) FRACTURE / تاج دندان DENTAL CROWN / دندان ضربه دیده
TRAUMATIZED TOOTH

چکیده: ضربه به دندان و متعاقب آن شکستگی بعنوان یک تجربه ناخوشایند برای هر بیمار باقی می ماند. دندانپزشکی برای کنترل این گونه بیماران نیاز به مهارت قضاوت و تجربه کافی دارد. وی ملزم بوده که بیمار را در وهله اول مداوا کرده یا به متخصص مربوطه ارجاع دهد. باید سعی شود در کوتاهترین زمان ممکن ظاهر ناخوشایندی که متعاقب شکستگی دندان برای کودک بوجود آمده برطرف نمود و آن را به وضع عادی بازگرداند. Barly, Maxwell گفته اند که شکستگیهای دنداننی جزء یکی از سه بیماری مهم دنداننی می باشد که دو مورد دیگر را پوسیدگیهای دنداننی و بیماریهای پریو می دانند. محققین گزارش کرده اند که به علت قرار گرفتن شب کاسپهای سطح اکلوژال، فشارهای ناگهانی بر اجسام سخت به عنوان یک فاکتور مستعدکننده در شکستگی دنداننی مطرح می شود. عادات Parafunctional هم به عنوان عامل دیگری در شکستگی دنداننی مطرح می شود. آمار نشان می دهد که دندانها را از لحاظ شیوع شکستگیها می توان به ۳ دسته با شیوع بالای شکستگی، متوسط و کم تقسیم کرد. Cameron, Hiatt دریافتند که اغلب شکستگیهای دنداننی خفنی در مولار دوم فک پایین رخ می دهد (۲). آنچه در صدمات دنداننی در بچه ها و بزرگسالان مهم می باشد تشخیص صحیح و متعاقب آن درمان صحیح می باشد. تروما به دندان اغلب سبب پرخونی پالپ شده که گاها احتقان و تغییر جریان خون مویرگی پالپ ممکن است سبب تغییرات تخریبی در پالپ شود (۲). ترمیم شکستگی دنداننی قسمت مشکلتور ولی مهمتر روند درمان را تشکیل می دهد. اگرچه اغلب دندانپزشکان ترمیم را تا دریافت پاسخ مطلوب و مطمئنی مبنی بر حیات و مرگ پالپی به تأخیر می اندازند ولی گاهی Malocclusion در نتیجه از بین رفتن تماس بین دنداننی رخ می دهد. این از دست رفتن فضا در آینده مشکل آفرین خواهد شد. از این جهت اهمیت ترمیم موقت در بعضی موارد مشخص می شود. پس از ترمیم دندان پیگیری مداوم بیمار و تأکید بر حفظ بهداشت از طرف بیمار پیش آگهی حاصل از درمان را بهبود می بخشد (۳).

۱۳۹۰۸ ۱۳۵۶۶ ناصحی، افشین. جراحی فک و دهان در

بیماران هیپرتانسیو (فشار خون بالا). دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: رهسپار، بهزاد. شیراز. ۱۳۷۵-۱۳۷۴. ۱۰۴ صفحه، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

جراحی SURGERY / فک JAW / صورت FACE / افزایش فشار خون
HYPERTENSION / فشار خون BLOOD PRESSURE / دهان MOUTH

چکیده: تعریف پرفشاری خون تا اندازه ای اختیاری است. عواملی مثل سن، دوام پرفشاری و خطرات غیر قابل قبول مربوط به عوارض قلبی - عروقی همراه آن، باید مورد توجه قرار گیرد. به هر حال مواردی که میزان فشار خون شریانی از ۱۴۰ به ۹۰ میلی متر جیوه بیشتر باشد، تحت عنوان پرفشاری خون ذکر می شود. پرفشاری خون مهمترین مسئله بهداشت عمومی در کشورهای پیشرفته است که با وجود فراوانی، به راحتی قابل شناسایی نبوده و اغلب در صورت عدم درمان منجر به عوارض کشنده می شود. از نظر Epidemiology، عواملی چون سن، جنس، زمینه خانوادگی، نژاد، محیط، وزن و رژیم غذایی ارتباط نزدیکی با این بیماری دارند. نتایج حاصل از بررسیهای محققان این نکته را می سازند که اندازه گیری فشار خون که در هنگام جراحی دندانپزشکی در بیماران با فشار خون نرمال یا پرفشار انجام می گیرد، مورد اعتماد بوده و می تواند در جهت تصمیم گیری مبنی بر معرفی بیماران در موارد خاصی مورد استفاده قرار گیرد. ناپایداری فشار خون در طی اعمال جراحی و تأثیرات داروهای ضد فشار خون بر روی ناپایداری و خطرات پزشکی در ارتباط با آن به قدر کافی مورد تحقیق و ارزیابی قرار نگرفته است، لذا تحقیقات بیشتر جهت مشخص شدن صداها سوال که در این زمینه وجود دارد، لازم است. علاوه بر این تعدادی از بیماران دندانپزشکی که در گروه هیپرتانسیو قرار دارند احتیاج به اقدامات دندانپزشکی دارند که گاهی ترس از عوارض و حوادث پرفشاری خون مانع از انجام خدمات دندانپزشکی در این گروه می شود. همچنین تغییرات افزایشی در فشار خون در مراحل جراحی در گروه هیپرتانسیو نسبت به گروه normotensive اندکی بیشتر است. (بیشترین تغییرات

۱۳۹۰۵ ۱۳۶۱۷ مطلبی، حمیدرضا. تکنیکهای تشخیصی در پرئودونتولوژی. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: رثوفی، سعید. شیراز. ۱۳۷۵. ۱۵۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی.

تشخیص (پزشکی) DIAGNOSIS / پرئودونتولوژی PERIODONTOLOGY / دندان TOOTH / پرتونگاری RADIOGRAPHY / بافت شناسی HISTOLOGY / بیماری اطراف دندان PERIODONTAL DISEASE / لثه GINGIVA

چکیده: تشخیص صحیح برای یک درمان دقیق ضروری است. علاوه بر تشخیص علائم بالینی و رادیوگرافیک بیماریهای مختلف، عمل تشخیص نیازمند شناخت فرآیندهای اصلی بیماری و اتیولوژی آنهاست برای چندین سال تشخیص بیماریهای پرئودونتال بر اساس پارامترهای کلینیکی و رادیوگرافیک استوار بوده است. استفاده به جای از پرئودونتال و روشهای رادیوگرافی خوب بایست وینگ و پری اپیکال موجبات تشخیص کلینیکی را همراه با ارزیابی دقیق مقادیر تخریب بافتهای معدنی و غیر معدنی که قبلا واقع شده است را امکان پذیر ساخت. این ارزیابی ها که در طی ۵۰ سال گذشته شرح داده شده اند امروزه بعنوان پایه های تشخیص پرئودونتال در کلینیک به کار می رود.

۱۳۹۰۶ ۱۳۶۰۰ مهجور، مریم. درمانهای محافظه کارانه

دندانهای تغییر رنگ یافته. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: معتمدی، مهران. شیراز. ۱۳۷۴. ۶۶ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

دندان TOOTH / پوسیدگی دندان DENTAL CARIES / درمان TREATMENT / دندان تغییر رنگ یافته / راهنمای رنگ

چکیده: برقراری زیبایی در دندانپزشکی از ارکان اصلی بشمار می رود. این مسئله تا آنجا اهمیت یافته که اخیرا رشته ای بنام دندانپزشکی زیبایی بوجود آمده است. دندانها نقش بسیار بزرگی را در زیبایی صورت و شخصیت افراد بازی می کنند. اندازه و کانتور و ترتیب دنداننی همگی در زیبایی یک لبخند نقش اساسی دارند. سیستم های ارتباط جمعی و رسانه ها نیز در اهمیت روزافزون زیبایی در بین مردم نقش زیادی داشته اند و این امر اثر عمیقی بر علم و عمل دندانپزشکی گذاشته است. از انگیزه های اصلی بیمار در مراجعه به دندانپزشکی، نگرانی وی در مورد عدم هماهنگی های دندان خود و اثر نامطلوب آن بر زیبایی وی می باشد. عناصری که در زیبایی مؤثرند عبارتند از Out line، فرم، رنگ، تقارن، این مسئله کلیت داشته و در دندانپزشکی برقراری و حفظ این موارد از وظایف هر دندانپزشکی بشمار می رود. یکی از مشکلات بیماران دندانپزشکی تغییر رنگهای دنداننی بخصوص در دندانهای قدیمی می باشد. تغییر رنگها مثل متفاوتی دارند. بعضی از تغییر رنگها در زمان تشکیل دندان و برخی پس از تشکیل و رویش دندان و عده ای دیگر در نتیجه کارهای دندانپزشکی ایجاد می شوند. رنگهای غیرطبیعی دندان می تواند مربوط به یک عامل خارجی یا داخلی باشد. عوامل خارجی باعث تهنشین شدن ذرات پلاک و یا جرم روی مینا، عاج و سمتموم گردند. رنگهای داخلی توسط عوامل داخلی ایجاد می شوند که ممکن است به صورت موضعی یا سیستمیک باشد. تغییر رنگ خارجی توسط باکتریهای کروموژن، ذرات غذا، دهان شویه ها، تنباکو، مشروبات الکلی، مخمرها و رنگها ایجاد می شوند. گرچه می توان این تغییر رنگها را به سادگی با بروساز از روی دندان پاک نمود، ولی گاهی این مواد در عمق ترکهای ناجی نفوذ کرده و پاک کردن آن را مشکل یا غیرممکن می سازد. تغییر رنگ داخلی می تواند مادرزادی، سیستمیک، فارماکولوژیک و یا در اثر درمانهای دندانپزشکی باشد.

۱۳۹۰۷ ۱۳۵۶۵ نادری زاده، حمیدرضا. ترمیم تاج دندانهای

ضربه خورده. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: شرف الدین، فرحان. شیراز. ۱۳۷۵. ۹۱ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

کودک CHILD / دندان TOOTH / ترمیم (دندان) RESTORATION / شکستگی

ناچیزی از موارد را تشکیل می‌دهد در کل در مقایسه با سایر کشورها سن شیوع سرطان در منطقه مورد مطالعه ماکثر است. موارد اسکواماس سل کارسینوما با توجه به اینکه از نظر فراوانی و درصد قسمت اعظم سرطانهای دهان را تشکیل می‌دهند از نظر سنی و جنسی و موضع درگیری بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مدت ۲۰ سال موارد اسکواماس سل کارسینوما از نظر فراوانی و درصد دچار کاهش شده است. همچنین کاهش در نسبت درگیری آقایان به خانمها ملاحظه می‌شود. این کارسینوما ۸۳/۲ درصد موارد در سنین بالاتر از ۴۰ سال اتفاق می‌افتد در حالی که در افراد زیر ۳۰ سال درصد ناچیزی را تشکیل می‌دهند. بیشترین سن درگیری در آقایان در سنین ۶۰ تا ۷۰ سال در خانمها در سنین ۵۰ تا ۶۰ سال ملاحظه می‌شود. بیشترین منطقه‌ای که به این کارسینوما مبتلا می‌شود منطقه لب با ۳۵/۱ درصد است. در منطقه داخل دهان زبان از تمام مناطق بیشتر مبتلا می‌شود. ترتیب درگیری مناطق مختلف در آقایان به ترتیب لب، زبان و لته است در حالی که در مورد خانمها ابتدا زبان سپس لب و مخاط گونه می‌باشد. میانگین سنی درگیری به این کارسینوما ۵۵/۳۳ ± ۱۴/۳۱ سال می‌باشد. این میانگین سنی در آقایان ۵۵/۴۰ ± ۱۴/۲۴ و در خانمها ۵۵/۲۰ ± ۱۴/۱۱ سال است. کمترین میانگین سنی در ناحیه زبان و بیشترین میانگین سنی در منطقه لته مشاهده می‌شود.

۱۳۹۱۰ ۱۳۵۸۱ نریمانی، عطاءالله. کاربرد کلینیکی دستگاههای فانکشنال ارتودنسی. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: هدایتی، زهره. شیراز. ۸۷ صفحه، تصویر، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دستگاه فانکشنال ارتودنسی FUNCTIONAL ORTHODONTIC APPLIANCE / دندان / TOOTH / ارتودنسی / ORTHODONTICS / فک / JAW / تشخیص (پزشکی) / DIAGNOSIS / سفالومتری / CEPHALOMETRY / درمان / TREATMENT

چکیده: دستگاههای فانکشنال ارتودنسی از سال ۱۹۳۰ در درمانهای ارتودنسی مورد استفاده قرار گرفت و از آن تاریخ رو به تکامل بوده است. N.kingsley اولین بار در زمینه حرکت رو به جلو مندیبل در سال ۱۸۷۹ کار کرد. Robin در سال ۱۹۰۲ مونوبلاک را ساخت. Viggo andresen در سال ۱۹۰۸ و Bimler در سال ۱۹۲۹ و Balters در سال ۱۹۷۳ با تغییراتی در Activator اولیه انواع تکامل‌تری را ساختند. Bionator ، Balter را ساخت که امروزه به اعتقاد T.M Graber بیشتر از بقیه انواع دستگاههای فانکشنال مورد استفاده می‌باشد. Rolf Frankel در سال ۱۹۷۴ با روش متفاوتی از وستیبول بعنوان مناطق عملکرد اصلی در روش درمانی خود استفاده نمود. اصطلاح یا عبارت دستگاههای فانکشنال شامل انواع مختلف دستگاههای متحرک می‌باشد که جهت تغییر وضعیت گروهی از عضلات که روی فانکشن و محل قرارگیری مندیبل اثر می‌گذارند و نیروهای ناشی از این عمل را به دندانها و استخوانهای مجاور منتقل می‌کنند، اطلاق می‌شود. استفاده از سفالومتری در ارزیابی پیش‌بینی الگوهای رشدی حائز اهمیت می‌باشد. با استفاده از سفالومتری می‌توان ناهنجاری را تشخیص داد. با استفاده از سفالومتری می‌توان اندازه‌گیریهای مختلفی را انجام داد. این اندازه‌گیریها شامل: ۱- آنالیز اسکلت صورت ۲- اندازه‌گیری بیس‌های فکی ۳- اندازه‌گیری روابط دندان - الوتولی می‌باشند. اندازه‌های خطی و اندازه‌ زوایا و نسبت قسمتهای مختلف به هم در تشخیص و درمان مورد استفاده می‌باشند. Const. Bite به منظور مشخص نمودن میزان حرکت افقی و عمودی مندیبل قبل از ساخت دستگاه فانکشنال تهیه می‌شود. مشخص نمودن یک Const. Bite کامل و صحیح در موفقیت دستگاههای فانکشنال مهم و اساسی است. انواع مختلف ناهنجاریهای سائیتال و عمودی نیاز به ثبت Const. Bite‌های متفاوت دارند. با توجه به تحقیقات انجام شده دستگاههای فانکشنال اثرات مثبتی در درمان ناهنجاریها خصوصا ناهنجاریهای CL II دارند. دستگاههای فانکشنال از نظر اقتصادی و ساختمان ساده آن جهت درمان ناهنجاریها در دوره Mixed dentition مناسب می‌باشد به شرطی که تشخیص صحیح انجام شده باشد. همکاری بیمار و توجه دقیق دندانپزشک در مراحل مختلف درمان از جمله تشخیص و ثبت Const. Bite و ساخت دستگاه از عوامل اساسی در موفقیت درمان می‌باشند.

در فشار خون در مرحله بی‌حسی موضعی در حین جراحی بوده است) بنابراین می‌توان این نظر را داد که گروه بیماران هیپرتانسیو که تحت کنترل دارویی نیز هستند، ریسک کلینیکی چندانی از نظر اعمال جراحی دندانپزشکی متحمل نمی‌شوند. لذا در زمینه بروز حوادث ناشی از پرفشاری خون، استرس ناشی از اعمال جراحی با اهمیت درجه دوم نقش دارد و فاکتورهای ریسک دیگری چون سابقه آنفارکتوس قلبی، سکتۀ مغزی و نارسایی کلیوی نقش عمده‌ای را بازی می‌کنند. بنابراین در ارزیابی تاریخچه بیماران هیپرتانسیو، اگر این فاکتورهای ریسک موجود نباشند، اعمال جراحی minor در این گروه بیماران محدودیت ندارد ولی در صورت برخورد با فاکتورهای ریسک ششسورت پس‌زشتکی و لزوم احتیاط فراوان شرط لازم می‌باشد.

۱۳۹۰۹ ۱۳۶۰۴ نجابت‌حقیقی، ندا. بررسی اپیدمیولوژی سرطانهای دهان در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر شیراز در محدوده زمانی ۱۹۹۵-۱۹۷۶. دکتر (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: وجدانی، مهرو. شیراز. ۱۱۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

همه‌گیری‌شناسی / EPIDEMIOLOGY / سرطان / CANCER / دهان / MOUTH / دندان / TOOTH / نومور / TUMOR / شیراز / SHIRAZ / تشخیص / DIAGNOSIS / دندانپزشک / DENTIST / زبان / TONGUE

چکیده: سرطان دهان اگرچه ۴-۲ درصد کل سرطانها را تشکیل می‌دهد با وجود این در صورت پیشرفت یک بیماری بسیار خطرناک و جدی است و جان بیماران را تهدید می‌کند. از آنجا که تشخیص سریع نقش بسیار مهمی در تعیین پیش‌آگهی بیماری دارد بنابراین شناخت سریع و ارجاع بیمار از وظایف مهم دندانپزشک می‌باشد. در بسیاری موارد دندانپزشک اولین فردی است که متوجه وجود ضایعه می‌شود در نتیجه باید اطلاعاتی در مورد تومورهای بدخیم که این منطقه را درگیر می‌کند داشته باشد. سرطانهایی که حفره دهان را درگیر می‌کنند تحت عنوان سه گروه کلی تومورهای بدخیم اپتیلیال، تومورهای بدخیم مزانشیمال و تومورهای بدخیم مخلوط (غدد بزاقی) قرار می‌گیرند. در این مطالعه پرونده و نتیجه بیوپسی ۶۶۱ مورد از بیماران مبتلا به سرطان دهان که از سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۵ به مراکز درمانی شهر شیراز مراجعه کرده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته است. ۹۹ درصد این افراد از منطقه جنوب و جنوب غربی ایران مراجعه کرده بودند که اکثریت آنها از استانهای فارس خوزستان و کرمان بودند. از میان کل سرطانها تومورهای بدخیم اپتیلیال با میزان ۸۶/۴ درصد شایعترین تومورهای بدخیم منطقه بودند در حالی که تومورهای مزانشیمال با میزان ۴ درصد از همه نادرتر بود. در میان تمام موارد سرطانها اسکواماس سل کارسینوما یا ۷۷/۷ درصد از همه شایعتر بود این در حالیست که بعضی از بدخیمی‌ها تنها ۰/۲ درصد کل را تشکیل می‌دادند. از نظر محل درگیری لب شایعترین منطقه می‌باشد و ۳۲/۳ درصد موارد را تشکیل می‌دهد. در حالی که احتمال درگیری استخوان فک بسیار پایین می‌باشد و ۲/۴ درصد موارد را تشکیل می‌دهد. بجز منطقه استخوان فک و غدد بزاقی ضایعاتی که نقاط دیگر دهان را درگیر می‌کنند در اکثر مواقع اسکواماس سل کارسینوما می‌باشد در حالی که تومورهای بدخیم مزانشیمال اکثرا در منطقه استخوان فک یافت می‌شوند و تومورهای مخلوط ناحیه غدد بزاقی را درگیر می‌کنند. پس از بررسی موارد سرطانهای دهان در چهار دوره پنج ساله از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۵ ملاحظه شد که در مناطق مخاط گونه و استخوان فک بخصوص افزایش تدریجی فراوانی را مشاهده می‌کنیم. در این مدت یک کاهش تدریجی در فراوانی آقایان و افزایش تدریجی در تعداد خانمها در منطقه زبان مشاهده می‌شود به طوری که در سال اخیر نسبت درگیری خانمها بیشتر از آقایان است همین مسئله باعث پائین آمدن نسبت درگیری آقایان به خانمها شده است. همچنین نسبت درگیری آقایان به خانمها در منطقه لته مقداری دچار کاهش شده است. نسبت درگیری آقایان به خانمها در ناحیه مخاط گونه و کام در این مدت مقداری افزایش نشان می‌دهد. در مورد کل سرطانها نسبت درگیری آقایان به خانمها مقداری کاهش نشان می‌دهد. حداکثر شیوع سنی با میزان ۲۷/۷ درصد در دهه ۵۱ تا ۶۰ سال مشاهده می‌شود و افراد بالاتر از ۷۰ سال درصد

علائم اولیه بیماری را مشاهده و در واقع بیماری را تشخیص دهد و بدین ترتیب ممکن است وضعیت زندگی بیمار بهبود یابد و یا از خطرات احتمالی که آنها را تهدید می نماید جلوگیری شود. همچنین بیمارانی که دارای Thyrotoxicosis درمان نشده می باشند، اگر تحت درمان جراحی و غیره توسط دندانپزشک قرار گیرند در خطر بروز وضعیت بحرانی Thyroid crisis هستند علاوه در حالات هیپوتیروئیدی شدید بخصوص در افراد مسن مبتلا به میکسدم، احتمال ایجاد کوما می کشد وجود دارد. از طرفی عوارض دهانی - صورتی و اسکلتی ناشی از اختلالات تیروئیدی با تحقیقات اولیه و درمانهای پزشکی - دندانپزشکی قابل پیشگیری می باشند. تمام موارد فوق بیانگر این حقیقت است که توجه به غده تیروئید در معاینات سر و گردن و آگاهی از علائم بیماریهای تیروئید و دانستن نحوه برخورد با این بیماران برای دندانپزشک ضروری است. هدف از نگارش این پایان نامه گردآوری و منسجم کردن مطالب اساسی و کلیدی در پیدایش بیماریهای تیروئید، روند بیماری و نحوه درمان آنها همراه با نگرش صحیح بر تدابیر دندانپزشکی لازم در برخورد با این بیماران می باشد که امید است مورد استفاده پژوهشگران و همکاران گرامی قرار گیرد.

رادیولوژی

۱۳۹۱۳ ۱۳۳۷۳ تسدینی، منیژه. بررسی تظاهرات رادیوگرافیک T.B ریوی در بیماران بستری در بیمارستان سینا (۱۳۷۴-۱۳۷۰). دکترای تخصصی (رادیولوژی). دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: نظری، ابوالقاسم. کرمانشاه. ۱۳۷۵. ۶۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.
سلسل / TUBERCULOSIS / KERMANSHAH / ۱۳۷۴-۱۳۷۰ / 1370-1374 / پرتونگاری RADIOGRAPHY

چکیده: ۴۱۵ بیمار مبتلا به T.B ریوی را که اثبات T.B در آنها بوسیله آسمیر مثبت خلط و یا بیوپسی یا کبد محرز گردیده بود از نظر تظاهرات رادیوگرافیک در کلیشه Chest مورد بررسی قرار دادیم نتایج به شرح زیر بود. ۵۲٪ درصد زن و ۴۷٪ درصد مبتلایان مرد بودند (پاترن آگزوواتی). Peak شیوع بیماری در ۳۹-۳۰ سال بود. شایعترین پاترن گرفتاری کنسولیدیش پارانشیمال (پاترن آگزودانتیو) (۶۶ درصد) و کاونتاسیون (۳۷ درصد)، پاترن رتیکولوندولر (فیبروز پرودانتیو) در ۳۴ درصد، آفیوژن پلورال در ۱۵ درصد، برونشکتازی ۱۳/۴ درصد، فیبروز پارانشیمال ۱۰ درصد، کلاپس ۷ درصد میلیری ۴ درصد و نمای آستیرونودوز نیز در ۴ درصد آدنوپاتی پارائراکتال راست cal پارانشیمال یا هیلار هرکدام ۲ درصد، تخریب ریه در ۱ درصد و آدنوپاتی هیلار راست یا چپ هرکدام ۰/۴ درصد مشاهده گردید و در ۱ درصد مبتلایان علیرغم مثبت بودن آسمیر خلط کلیشه chest نرمال داشبند شایعترین مکان ابتلاء در تمامی پاترنها Ruz و سپس LUZ بود.

فیزیک پزشکی

۱۳۹۱۴ ۱۳۶۰۱ فاتحی بروجنی، داریوش. اثر ژنتیکی ناشی از تابش نوترون بر سلولهای تیمار شده با هیپرترمی. کارشناسی ارشد (فیزیک پزشکی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: مزدرانی، حسین. تهران. ۱۳۷۵. ۱۵۸ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ژنتیک GENETICS / اثر ژنتیک GENETIC EFFECT / سلول تیمار شده TREATED CELL / نوترون NEUTRON / نوترون NEUTRON / افزایش درجه حرارت HYPERTHERMIA / تومور TUMOR / ناهنجاری کسرورموزومی CHROMOSOMAL ABNORMALITY / لنفوسیت LYMPHOCYTE
چکیده: مشکل سلولهای هیپوکسیک و مقاومت نسبی آنها در برابر پرتوهای

۱۳۹۱۱ ۱۳۶۳۲ نسعمتی، سعید. بررسی وضعیت لثه و بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان ۶، ۱۲، ۱۵ ساله مدارس شهر شیراز (۱۳۷۳). دکترای (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: صیرفی، محسن. شیراز. ۱۳۷۴. ۷۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لثه GINGIVA / بهداشت دهان MOUTH HEALTH / بهداشت دندان TOOTH HEALTH / گروه سنی AGE GROUP / دانش آموز STUDENT / شیراز SHIRAZ / کودک CHILD / بیماری اطراف دندان PERIODONTAL DISEASE / دندانپزشکی پیشگیری PREVENTIVE DENTISTRY / آموزش بهداشت HEALTH EDUCATION

چکیده: بیماری لثه بیماری بافت نگهدارنده دندانی است و زنجیبت ناشی از عدم رعایت بهداشت دهان و دندان نیز از جمله شایعترین بیماریهای لثه در کودکان و نوجوانان می باشد و با توجه به این نکته که هرگونه برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان می بایست براساس آمارهای مستند و مستدل صورت پذیرد از اینرو مطالعه حاضر در شهر شیراز که یکی از پنج شهر بزرگ کشور است می تواند با مشخص کردن نیازهای درمانی و تعیین وضعیت، گامی در راستای تدوین یک برنامه اصولی جهت تحقق شعار "بهداشت دهان و دندان برای یک زندگی سالم" باشد. تحقیق انجام شده یک بررسی مقطعی بر روی ۴۰۶ دانش آموز ۶، ۱۲ و ۱۵ ساله ۲۶ مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز که به روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای تصادفی انتخاب و معاینه شدند. معاینه دانش آموزان توسط نگارنده و یک همکار با استفاده از پروب پرودونتال ویلام و سوند دو سر داسی شکل و آینه مسطح در کلینیک دندانپزشکی انجام شد و به منظور تعیین وضعیت لثه از شاخص پرودونتال راسل (PI) و برای تعیین وضعیت بهداشت دهان و دندان از شاخص ساده شده بهداشت دهان و دندان (OHI-S) استفاده شد. نتایج کلی حاصل از این مطالعه به قرار زیر است: ۱- وضعیت بهداشت دهان و دندان در کل دانش آموزان مورد مطالعه در حد "متوسط" (۱/۴۷) می باشد. ۲- وضعیت بهداشت دهان و دندان در پسران و دختران تفاوتی با همدیگر ندارند. ۳- با افزایش سن در پسران و دختران درصد وجود وضعیت "خوب" در بهداشت دهان و دندان افزایش می یابد. ۴- در جامعه مورد مطالعه وضعیت دبری در حد "متوسط" و وضعیت جرم در حد "خوب" می باشد. ۵- در دانش آموزان ۱۲ و ۱۵ ساله میانگین کل شاخص PI، ۰/۹۲ است که نشانگر شروع بیماری پرودونتیت در نمونه مطالعه شده می باشد. ۶- در دانش آموزان ۱۲ و ۱۵ ساله ۹۹ درصد افراد مبتلا به بیماریهای لثه و پرودونتال می باشند. نتایج فوق لزوم توجه بیشتر به امر آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس و در اختیار گذاردن امکانات و وسایل اولیه آموزشی و بهداشتی را جهت نیل به هدف سلامت بیشتر دهان و دندان خاطر نشان می سازد.

۱۳۹۱۲ ۱۳۶۲۹ یاریخش، محمدحسن. بررسی بیماریهای تیروئید در دندانپزشکی اطفال. دکترای (دندانپزشکی). دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی. به راهنمایی: بناکار، شهین. شیراز. ۱۳۷۵. ۷۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

تیروئید THYROID / کودک CHILD / دندانپزشکی DENTISTRY / بیماری تیروئید THYROID DISEASE / دندان TOOTH / نوزاد INFANT

چکیده: غده تیروئید وظیفه ترشح هورمونهای T₃ و T₄ را به عهده دارد که این اسیدآمینوهای یددار هورمونهای فعال تیروئیدی می باشند. تیروئید عمدتاً T₄ ترشح می کند. هورمونهای تیروئید پس از ورود به هسته سلول هدف به گیرنده های DNA هسته ای که خود در حقیقت گروهی از گیرنده ها (شامل a₁ و a₂ و B₁ و B₂) هستند متصل شده و باعث تغییر در تظاهرات ژنتیکی می گردند. این هورمونها بر روی رشد و بلوغ بافتهای بدن، تولید انرژی و تبادل مواد در سلولها اثر می گذارند و طیف وسیع بالینی، از یک اختلال بی علامت تا یک بحران کلینیکی می توانند ایجاد کنند. بیماران تیروئیدی به لحاظ مختلف برای دندانپزشک حائز اهمیتند. دندانپزشک ممکن است

یکس و گاما در درمان تومورها همواره مورد توجه رادیوتراپیستها بوده است، از آنجا که این سلولها کلونوزنیک بوده و در شرایط مناسب می‌توانند رشد و تکثیر مجدد داشته باشند بقای تعداد کمی از آنها در طول دوره رادیوتراپی سبب عود مجدد تومور می‌شود. به نظر می‌رسد استفاده از پرتوهای نوترونی (با LET بالا، OER نسبتاً کم و وابستگی خیلی کم به فازهای مختلف سیکل سلولی) و هیپرترمی (بعنوان یک روش الحاقی) باعث بهتر شدن نتیجه درمان خواهد شد. در تحقیق حاضر اثر هیپرترمی بر آسیبهای کروموزومی ناشی از تابش نوترون در لنفوسیت‌های خون محیطی انسان با روش آنالیز کروموزمهای متافازی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های خون به طور جداگانه تحت تأثیر هیپرترمی (در دماها و زمانهای مختلف)، دوزهای پایین نوترون و همچنین تحت تأثیر توام آنها قرار گرفتند و سپس به منظور بررسی اولین میتوزها، در محیطی مناسب به مدت ۴۸ تا ۵۲ ساعت کشت داده شدند، پس از انجام مراحل مختلف محصول برداری، تهیه گسترش و رنگ آمیزی، انواع ناهنجاریهای کروموزومی شمارش و ثبت گردید. در همه نمونه‌های مورد آزمایش فراوانی ناهنجاریهای کروموزومی بیشتر از ناهنجاریهای کروماتیدی بود و بیشترین میزان آسیبهای کروموزومی از نوع تبادل بودند. بررسی‌های آماری نشان داد که هیپرترمی در دمای ۴۱/۵ درجه سانتیگراد باعث ایجاد ناهنجاریهای کروموزومی نمی‌شود اما در ۴۳ درجه سانتیگراد این آسیبها مشاهده شدند. $(P < 0.05)$ با تابش اشعه نوترونی هم در دوز ۶۰ Gy و هم در دوز ۱۰۰ Gy آسیبهای کروموزومی ایجاد شدند. در بررسی اثر توام هیپرترمی و نوترون مشاهده شد که هم در دمای ۴۱/۵ درجه سانتیگراد و هم در دمای ۴۳ درجه سانتیگراد موقمی که هیپرترمی بعد از تابش نوترون اعمال شود فراوانی میزان آسیبهای کروموزومی بیشتر است. علت این امر می‌تواند در نتیجه اثر هیپرترمی در مهار روند ترمیم آسیبهای ناشی از تابش و افزایش حساسیت پرتوی سلولها باشد. در بررسی اثر مدت زمان هیپرترمی پس از تابش نوترون مشاهده شد که با افزایش زمان، میزان آسیبها نیز افزایش می‌یابد و مشاهدات نشان می‌دهند که ترکیب دوزهای کم نوترون و هیپرترمی می‌تواند روش مناسبی برای درمان تومورها در نظر گرفته شود.

فیزیوتراپی

۱۳۹۱۶ ۱۳۳۸۴ نخعی عبدالآبادی، علی. بررسی اثر وزن اجسام بر روی پارامترهای استاتیک و دینامیک ستون فقرات در وضعیتهای مختلف در افراد سالم. کارشناسی ارشد (فیزیوتراپی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سستون فقرات / SPINE / بارگذاری / LOADING / انسان سنجی ANTHROPOMETRY / گشتاور / TORQUE / ایزوستیشن / ISOSTATION / تجزیه و تحلیل آماری STATISTICAL ANALYSIS

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برخی از عوامل آنتروپومتریک و نیز تأثیر وزنه‌های مختلف بر روی عملکرد عضلات ستون فقرات بوده و بدین منظور مطالعه‌ای بر روی ۳۲ مرد جوان سالم بدون سابقه کمردرد با میانگین سنی ۲۵/۲۵ سال صورت گرفت و تأثیر قد، وزن، طول اندام فوقانی، دور شکم و سینه، ارتفاع تنه و برخی مشخصه‌های فیزیکی نظیر شاخص جرم بدن و ضریب توانایی عملی فرد بر روی حداکثر گشتاور ایزومتریک عضلات تنه و دامنه حرکتی در سه صفحه حرکتی سهمی، تاجی و افقی و همچنین تأثیر وزنه‌های صفر، ۵ و ۱۰ و ۱۵ کیلوگرمی بر روی پارامترهای عضلات ستون فقرات مثل گشتاور، سرعت، کار، توان، شیب منحنی گشتاور - زمان و چند پارامتر دیگر و نیز تأثیر ارتفاع جسم بر عوامل نامبرده با استفاده از دینامومتر ایزواینرشال موسوم به Isostation B-۲۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. آزمونهای همبستگی، آنالیز همبستگی و آزمون زوجها نتایج زیر را دربر داشت. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن، محیط سینه و شکم و شاخص جرم بدن (BMI) تمام گشتاورهای حداکثر ایزومتریک و نیز ضریب توانایی عملی فرد را که معیار مناسبی برای قدرت شخص می‌باشد بطور معنی‌داری افزایش می‌دهد $(P < 0.05)$. قد و ارتفاع تنه و طول اندام فوقانی در این مقادیر تأثیری ندارند. همچنین هیچیک از ابعاد آنتروپومتریک بدن نقشی در افزایش دامنه حرکتی مفاصل انتهایی تنه ندارند. بررسی دیگر نشان داد افزایش بار (Load) باعث افزایش معنی‌دار در حداکثر گشتاور دینامیک، حداکثر سرعت انجام کار، کار انجام شده و توان و کاهش در زمان حرکت، شیب منحنی گشتاور زمان بخصوص در اوزان بالاتر می‌شود. $(P < 0.05)$. در این تحقیق معلوم شد که منحنی Load - Velocity که در مورد عضلات اندامها وجود دارد نمی‌تواند در مورد عضلات ستون فقرات که از نظر بافت‌شناسی تفاوتی با عضلات اندامها دارند صدق کند.

کالبدشناسی

۱۳۹۱۷ ۱۴۰۴۸ فتیحی، فردین. کشت ژلاتین ماتریکس استخوان داخل غشایی (IMBMG) در عضله راست شکمی موش

۱۳۹۱۵ ۱۳۳۷۸ فدایی، شهرام. مقایسه‌ی القاء آسیب‌های کروموزومی در لنفوسیت‌ها ناشی از تزریق مواد حاجب یونی اوروگرافین ۷۶ درصد و تلیریکس ۳۸ در آزمونهای رادیولوژیک. کارشناسی ارشد (فیزیک پزشکی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: مزدارانی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لنفوسیت / LYMPHOCYTE / اوروگرافین / UROGRAFIN / تلیریکس / TELEBRIX / رادیولوژی / RADIOLOGY / آزمایش / TEST / آسیب کروموزومی / CHROMOSOMAL DAMAGE / ماده حاجب یونی / IONIC CONTRAST AGENT

چکیده: در کشور ما ایران، از مواد حاجب یونی در آزمونهای پرتونگاری به دلایلی نظیر فراوانی و بهای کمتر، نسبت به انواع مدرن و غیریونی رایج است. تاکنون گزارشهای فراوانی در مورد عوارض سیتوتوتیک آنها بسیار اندک است. در تحقیق حاضر، به کمک روش آنالیز کروموزومهای متافازی و با دو مرحله نمونه‌گیری خونی از ۳۰ بیمار واجد شرایط که تحت آزمون توموگرافی کامپیوتری مغز با تزریق مواد حاجب اوروگرافین ۷۶ درصد و با تلیریکس ۳۸ واقع شدند (۱۵ بیمار برای هر ماده حاجب)، آثار سیتوتوتیک مواد مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نمونه اول قبل از شروع آزمون توموگرافی مغز و نمونه دوم ۳۰ دقیقه پس از تزریق کامل ماده کنتراست از هر بیمار تهیه شد و سپس نمونه‌ها به منظور بررسی اولین میتوزها، در محیطی مناسب به مدت ۴۸ تا ۵۲ ساعت کشت داده شدند. پس از انجام مراحل مختلف محصول برداری، تهیه گستره متافازی و رنگ آمیزی، انواع آسیب‌های کروموزومی شمارش و ثبت گردید. هم‌چنین به منظور بررسی آثار سیتوتوتیک ناشی از پرتونگاری بیماران بر لنفوسیت‌ها، از ۵ بیمار واجد شرایط دیگر که تحت آزمون توموگرافی کامپیوتری ساده مغز (بدون تزریق ماده حاجب) واقع شدند نیز طی دو مرحله قبل و بعد از آزمون توموگرافی نمونه‌های خونی تهیه شد و نمونه‌ها به ترتیب ذکر شده مورد کشت و بررسی قرار گرفتند. بررسی‌های آماری نشان داد که از نظر میزان آسیب‌های

صحرائی. کارشناسی ارشد (آناتومی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، به راهنمایی: حسینی، احمد. ۱۳۷۶. ۹۱ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

موش صحرائی / RAT / زلاتین ماتریکس استخوان داخل غشایی INTRAMEMBRANOUS BONE MATRIX GELATIN / عضله راست شکمی RECTUS ABDOMINIS MUSCLE / استخوان سازی داخل غشایی INTRAMEMBRANOUS OSSIFICATION / ماتریکس استخوان BMG از

چکیده: در این تحقیق استخوان سازی هتروتروپیک الفا شده بوسیله زلاتین ماتریکس استخوانهای داخل غشایی (IMBMG) مورد مطالعه قرار گرفت. BMG از استخوانهای پیشانی و آهیانه تهیه شده و پس از آن بطور جداگانه و مخلوط در داخل عضله راست شکمی موشهای صحرائی ۴ الی ۸ و نیز ۱۲ الی ۱۵ هفته‌ای کشت داده شد. سپس بررسیهای بافت شناسی در روزهای ۳، ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۵ با استفاده از میکروسکوپیهای نوری و الکترونی انجام گرفت. مشاهدات انجام شده نشان می‌دهد که استخوان سازی هتروتروپیک الفاء شده در محل کشت، در هر سه گروه از نوع داخل غضروفی می‌باشد. غضروف از روز دهم و استخوان از روز پانزدهم به بعد در محل کشت دیده می‌شود. همچنین کلسیفیکاسیون ویژه‌ای که تا بحال در محل کشت BMG استخوانهای داخل غضروفی دیده شده و تحت عنوان AMD نامگذاری شده است در این تحقیق نیز از روز دهم به بعد در محل کشت BMG استخوانهای داخل غشایی مشاهده شد. مقایسه نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج مطالعاتی که قبلاً در زمینه ماتریکس استخوانهای داخل غشایی و داخل غضروفی انجام گرفته است نشان می‌دهد که ماتریکس استخوانهای داخل غشایی پیشانی و آهیانه همانند ماتریکس استخوانهای داخل غضروفی، استخوان سازی هتروتروپیک از نوع داخل غضروفی را در محل کشت الفاء می‌کنند. اما بر خلاف استخوانهای داخل غضروفی، خاصیت الفایی ماتریکس استخوانهای داخل غشایی (پیشانی و آهیانه) ضعیف‌تر بوده و استخوان سازی هتروتروپیکی که در محل کشت IMBMG الفاء می‌شود دیرتر تشکیل شده و به مراتب کمتر می‌باشد. (مقایسه با مطالعه‌ای که اخیراً در شرایط یکسان با این تحقیق در زمینه ماتریکس استخوانهای داخل غضروفی انجام گرفته است) علاوه بر این، قطعات زلاتین ماتریکس استخوانهای داخل غشایی در مقایسه با استخوانهای داخل غضروفی مدت زمان طولانی‌تری قادر به حفظ حجم و یکپارچگی خود در محل کشت می‌باشند. در نتیجه می‌توان گفت که نه تنها تفاوت کیفی بین ماتریکس استخوانهای داخل غشایی و داخل غضروفی وجود ندارد بلکه احتمالاً این دو نوع ماتریکس، با همدیگر دارای تفاوت کمی بوده و ماتریکس استخوانهای داخل غشایی حاوی فاکتورهای الفایی کمتری می‌باشد به همین خاطر از نظر بالینی بهتر است از BMG یا پودر استخوانهای داخل غضروفی برای درمان نقایص استخوانی استفاده شود. اگر چه، تأیید این فرضیه، به علت طول عمر بیشتر قطعات BMG استخوانهای داخل غشایی نسبت به داخل غضروفی در محل کشت، نیاز به استفاده از BMG حاصل از هر دو نوع ماتریکس در ترمیم نقایص استخوانی دارد.

مامایی

۱۳۹۱۸ ۱۳۵۷۰ داودآبادی فراهانی، معصومه. بررسی عوامل مؤثر بر غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم نوزادان ترم در بیمارستان منتخب شهرستان اراک، سال ۱۳۷۶. کارشناسی ارشد (مامایی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی. به راهنمایی: خاکبازان، زهره. تهران. ۱۳۷۶. ۱۵۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیلیروبین / BILIRUBIN / نوزاد / INFANT / اراک / ARAK / زایمان / DELIVERY / مامایی / OBSTETRICS / غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم / INDIRECT SERUM BILIRUBIN CONCENTRATION

چکیده: پژوهش حاضر مطالعه‌ای از نوع نیمه تجربی است که به منظور بررسی

عوامل مؤثر بر غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم بعد از تولد نوزادان ترم در بیمارستان منتخب شهرستان اراک انجام گرفته است. تعداد نمونه در این پژوهش ۸۵ نوزاد سالم و ترم بوده که به طریق نمونه‌گیری آسان از میان نوزادان متولد شده در بیمارستان مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، چک لیست مشتمل بر دو بخش مشخصات مادر و نوزاد بوده است. از آزمایش‌های آماری مجذور کای (X²) و رگرسیون در این پژوهش استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش در ۲۳ جدول خلاصه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم بند ناف و روز سوم ارتباطی وجود ندارد (۰/۰۳، ۴٪)، ($P > ۰/۰۵$) که نشاندهنده رد فرضیه شماره (۱) پژوهش می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر عدم ارتباط مقدار اکسی‌توسین تزریق شده در لیبر با غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم بوده است (۰/۲۱، ۴٪)، ($P > ۰/۰۵$) که نشاندهنده رد فرضیه شماره (۲) پژوهش می‌باشد. در این تحقیق نشان داده شد که ارتباط معنی‌داری بین مقدار پرومتازین تزریق شده در لیبر و غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم وجود ندارد (X²)، ۱/۹۴٪، ($P > ۰/۰۵$) که نشاندهنده رد فرضیه شماره (۳) پژوهش می‌باشد. همچنین نتایج این پژوهش بین متوسط دفعات تغذیه با شیر مادر و غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم ارتباط معکوس نشان داده است (۴٪) ($P < ۰/۰۱$) -۰/۵۱ که پذیرفته شدن فرضیه شماره (۴) پژوهش را نشان می‌دهد. نتایج پژوهش بین متوسط دفعات تغذیه با آب قند و غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم ارتباط مستقیم نشان داده است (۰/۳۵، ۴٪)، ($P < ۰/۰۵$) که نشاندهنده پذیرفته شدن فرضیه شماره (۵) پژوهش است. در پایان بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهاداتی جهت پژوهش‌های بعدی ارائه گردید و کاربرد نتایج در حیطه‌های مختلف مامایی نیز بیان شد.

۱۳۹۱۹ ۱۳۶۲۷ دشتی اردکانی، فروزنده. بررسی مقایسه‌ای میزان درد و بروز عفونت در ترمیم پوستی اپی‌زیوتومی با دو نخ ابریشم و کاتگوت کرومیک در مراجعین به بیمارستان منتخب استان اصفهان در سال ۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (مامایی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری - مامایی. به راهنمایی: ذوقی، کبری. تهران. ۱۳۷۵. ۱۳۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

درد PAIN / عفونت INFECTION / ترمیم پوست SKIN REPAIR / اپی‌زیوتومی DELIVERY / EPISIOTOMY / نخ (پزشکی) SUTURE / اصفهان ISFAHAN / زایمان DELIVERY **چکیده:** پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی، سه مرحله‌ای، چندمتغیری و دو گروهی است که پوست ناحیه اپی‌زیوتومی ۱۰ زن نخست‌زا به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفر با ابریشم (نخ غیرقابل جذب) و ۵۰ نفر با کاتگوت کرومیک (نخ قابل جذب) ترمیم شد. شماره نخها دو صفر بود. در دو گروه تمامی لایه‌های اپی‌زیوتومی با تکنیک یکسان و نخ کاتگوت کرومیک ترمیم شد. تفاوت در ترمیم پوست با دو نخ بود. تکنیک ترمیم پوست، منقطع به فاصله ۱ سانتی‌متر بود. دو گروه از نظر سن، شغل، مذهب، نژاد، درآمد، مسکن و سطح تحصیلات همگون بودند. درد در روز دوم، هفتم و دو ماه پس از زایمان با استفاده از معیار کلامی - رقمی آکسفورد سنجیده شد. عفونت روز هفتم از نظر تورم، قرمزی، ترشح و بازشدگی زخم مقایسه شد. نخ ابریشم در روز هفتم کشیده شد. اطلاعات توسط مصاحبه و پرسشنامه و چک لیست جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان درد کوتاه مدت (روز دوم و هفتم) ناحیه اپی‌زیوتومی ارتباطی با نوع نخ ندارد و دو گروه از نظر میزان و نسبت درد تفاوت معنی‌داری ندارند. در روز هفتم نمونه‌ای از عفونت در دو گروه مشاهده نشد و ارتباطی با نوع نخ و وجود عفونت در این پژوهش دیده نشد. میزان درد طولانی مدت (دو ماه پس از زایمان) و وجود مقاربت دردناک در دو ماه پس از زایمان با نخ مصرفی ارتباط دارد و در گروه ابریشم به علت حذف نخ کمتر است. نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که حذف بخیه‌های پوستی بعد از ۷-۵ روز که ترمیم زخم وارد مرحله تکثیری می‌شود به علت کاهش تحریک گیرنده‌های درد در پوست و مخاط بر روی سطح و نسبت درد اثر مثبتی دارد.

دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: نیرومنش، شیرین. ۱۳۷۶. ۱۵۱ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پارتوگراف / PARTOGRAPH / مدت / DURATION / زایمان / DELIVERY / آیبستی / PREGNANCY / زن نخست‌زا / NULLIPAROUS WOMAN

چکیده: سالانه نیم میلیون زن در سراسر جهان بعثت حاملگی و زایمان می‌یابند. بیشتر این مرگ‌ها بصورت تئوریک قابل پیشگیری هستند. بسیاری از مرگ‌ها، بعثت زمان نامناسب ارجاع به یک مرکز مامایی یا اداره نامناسب زایمان در مرکز مامایی اتفاق می‌افتد. از میان کسانی که زنده می‌مانند، عوارض لیبر مشکل رنج‌آور است. در کشورهای در حال توسعه، لیبر انسدادی و طولانی شده از علل مهم مرگ محسوب می‌شود. پارتوگراف، نمودار ثبت پیشرفت زایمان می‌باشد که از دهه ۷۰ به منظور کشف زایمان‌هایی که مراحل طبیعی را نمی‌گذرانند، تشخیص موانع افزایش غیرطبیعی زمان زایمان، تعیین زمان تشدید دردهای زایمانی و جلب توجه به عدم تناسب سر جنین و لگن مادر، خیلی پیش از آنکه توقعی در زایمان ایجاد شود مورد استفاده بوده است. مطالعه وسیع W.H.O در آسیای جنوب شرقی روی ۳۵ هزار زن، در سال ۱۹۹۱ نشان داد که پارتوگراف در کاهش تعداد زایمان‌های طولانی و انسدادی و پیشگیری از عوارض و مرگ و میر ناشی از آن، بسیار مؤثر می‌باشد. در کشور ما تاکنون پژوهشی در ارتباط با پارتوگراف صورت نگرفته است. پژوهش حاضر که با هدف تعیین تأثیر ارائه پارتوگراف روی طول مدت زایمان و سرانجام حاملگی در زنان نخست‌زا انجام شده است، یک مطالعه نیمه‌تجربی می‌باشد. مطالعه در بیمارستان میرزا کوچک‌خان تهران صورت گرفته است. ۱۰۰ زن در گروه مورد (تحت کنترل مستقیم محقق بوده و اداره زایمان آنها با استفاده از پارتوگراف صورت گرفته است) و ۱۰۰ زن در گروه شاهد (محقق دخالتی در کنترل زایمان نداشته و نمودار پارتوگراف بدون هیچگونه مداخله‌ای در سیر زایمان، صرفاً جهت مقایسه نتایج، رسم شده است) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که با ارائه پارتوگراف، مدت کل زایمان (از ۵۱/۲ دقیقه به ۴۳/۶ دقیقه، ۱/۵٪)، تعداد معاینات مهبل (از ۷/۱۳ به ۴/۵، ۱/۱۰٪)، میزان زایمان‌های طولانی (از ۲۶ درصد به ۱۰ درصد، ۱/۱۳٪)، موارد انفوزیون آکسی‌توسین (از ۵۴ درصد به ۱۵ درصد، ۱/۱۰٪)، کاهش پیدا کرده‌اند و اختلافات آنها از نظر آماری معنی‌دار بود. موارد انفوزیون آکسی‌توسین از ۶۶/۶ درصد در فاز نهفته در گروه شاهد به ۶۰ درصد در فاز فعال در گروه مورد رسید (۱/۴٪). بیشترین موارد انفوزیون آکسی‌توسین در روی پارتوگراف در گروه شاهد (۶۶/۶ درصد)، در مرحله نهفته زایمان و در گروه مورد (۶۰ درصد)، در سمت راست یا روی خط هشدار صورت گرفت. (۱/۱۰٪ P) موارد آمینوتومی در فاز نهفته زایمانی از ۳۸/۹ درصد در گروه شاهد به ۵/۸ درصد در گروه مورد رسید. (۱/۱۰٪ P) بین دو گروه مورد مطالعه، اختلاف آماری از نظر مرحله انجام آمینوتومی در پارتوگراف وجود داشت. (۱/۱۰٪ P) استفاده از پارتوگراف، به عنوان یک وسیله ارزان، مفید و عملی، در تصمیم‌گیری زودهنگام و ارجاع بیمار باری‌دهنده است. پارتوگراف، همچنین کیفیت و نظم اداره زایمان در لیبر را افزایش می‌دهد.

۱۳۹۲۲ / ۱۳۸۹۰ شهری، پروین. بررسی مقادیر قندخون زنان باردار غیردیابتی و تأثیر آن بر وزن نوزادان آنها در مراجعین به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۶.

کارشناسی ارشد (مامایی) آموزش بهداشت مادر و کودک. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی. به راهنمایی: واتی رحیم‌پور، فاطمه. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زن / WOMAN / آیبستی / PREGNANCY / وزن / WEIGHT / نوزاد / INFANT / قند خون / BLOOD GLUCOSE

چکیده: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی آینده‌نگر است که به منظور بررسی مقادیر قند خون ناشتای سه ماهه اول و ۲۴ تا ۲۸ هفته و آزمون غربالگری ۵۰ گرمی یکساعته در زنان باردار غیردیابتی و تأثیر آن بر وزن نوزادان آنها در مراجعین به بیمارستان شریعتی تهران انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش ۱۵۰ نفر زن باردار می‌باشند که براساس روش نمونه‌گیری آسان از بین مراجعین به درمانگاه مامایی

۱۳۹۲۰ / ۱۳۵۹۶ شکرالهی، پیمان. بررسی شیوع و برخی عوامل مستعدکننده فردی نارسائیهای کنشی جنسی در خانمهای مزدوج مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت درمان منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران. کارشناسی ارشد (مامایی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی. به راهنمایی: میرمحمدعلی، ماندانا. تهران. ۱۳۷۵.

۱۱۹ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

نارسایی کنشی جنسی / SEXUAL DYSFUNCTION / زن / WOMAN / عامل مستعدکننده / PREDISPOSING FACTOR / تمایل جنسی / SEXUALITY / هویت جنسی / GENDER IDENTITY / بهداشت جنسی / SEXUAL HEALTH

چکیده: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به منظور بررسی شیوع و برخی عوامل مستعدکننده فردی نارسائیهای کنشی جنسی در خانمهای مزدوج مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و درمان منتخب دانشگاهی علوم پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته است. تعداد واحدهای مورد پژوهش ۳۰۰ نفر محاسبه گردیده است. معیار انتخاب واحدهای مورد پژوهش شامل موارد زیر است: ۱- متأهل بودن واحدهای پژوهش و تک همسری بودن شوهران آنها. ۲- قرار داشتن در سنین باروری، حامله نبودن و یا سپری شدن دوره نفاس، در واحدهای پژوهش. ۳- در لحظه پژوهش، زندگی واحدهای پژوهش باید دارای روند معمول بوده و اتفاق و حادثه خاصی که بمنزله بحران در زندگی آنها باشد رخ نداده باشد. ۴- واحدهای پژوهش و همسرانشان باید در سلامت نسبی بوده و دچار بیماری‌هایی که بر تمایلات جنسی تأثیر می‌گذارد نباشند. ۵- نداشتن سابقه مصرف داروهای که بر روی تمایلات جنسی اثر می‌گذارد در واحدهای پژوهش و همسرانشان. ابزار گردآوری داروها در این پژوهش پرسشنامه است که براساس پرسشنامه‌های SKAT و BISF-W اهداف پژوهش و سنت و فرهنگ ایران تدوین شده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، پژوهشگر با حضور در سه مرکز منتخب دانشگاهی علوم پزشکی شهر تهران، با انتخاب تصادفی افرادی که دارای مشخصات واحدهای پژوهش بودند در صورت تمایل آنها از طریق مصاحبه پرسشنامه را پر می‌کرد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی، ضریب همبستگی و کای دو و نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهار میل جنسی ۱۵/۳ درصد، مهار ارگاسم ۲۲/۵ درصد و مهار فاز برانگیختگی ۱۴/۷ درصد و انزیم ۷/۷ درصد و نزدیکی دردناک ۹/۸ درصد شیوع دارد. در کل ۳۸/۳ از واحدهای پژوهش حداقل دچار یک نوع نارسایی کنشی جنسی بودند. همچنین مشخص شد که ۷۳/۷ درصد واحدهای پژوهش آگاهی متوسطی از روابط جنسی داشتند، ۴۷/۳ درصد واحدهای پژوهش نگرشی مثبت به روابط جنسی داشتند و ۳/۳ درصد از آنها نارضایتی کامل از همسر خود داشتند. همچنین در بررسی میزان آگاهی از روابط جنسی مشخص شد که آگاهی یا تجربه ارگاسم همبستگی مستقیم دارد و با افزایش آگاهی تجربه ارگاسم افزایش پیدا می‌کند. در بررسی چگونگی نگرش نسبت به روابط جنسی مشخص شد که چگونگی نگرش با مراحل کنش جنسی (میل جنسی، ارگاسم، برانگیختگی جنسی) همبستگی مستقیم دارد و با مثبت‌تر شدن نگرش شیوع نارسایی کنشی جنسی کمتر می‌شود. همچنین میزان عدم رضایت از همسر همبستگی معکوس و قوی با مراحل کنش جنسی داشت (میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم)، با افزایش عدم رضایت از همسر نارسائیهای کنشی جنسی در هر سه مرحله بیشتر می‌شد. میزان تحصیلات، وضعیت شپردی، روشهای جلوگیری، چگونگی اولین تجربه جنسی، سن زن و سن همسر ارتباطی با مراحل کنش جنسی نداشت. با افزایش میزان خستگی از انجام وظایف روزانه، میل جنسی و تجربه ارگاسم کمتر می‌باشد. در نهایت مشخص شد که نارسائیهای کنشی جنسی مشکلی شایع است و میزان آگاهی و چگونگی نگرش و میزان رضایت از همسر بعنوان عوامل مستعدکننده در ایجاد نارسائیهای کنشی جنسی مطرح است.

۱۳۹۲۱ / ۱۳۳۸۱ شکیبازاده، الهام. تأثیر ارائه پارتوگراف روی طول مدت زایمان و سرانجام حاملگی در زنان نخست‌زا. کارشناسی ارشد (مامایی) (گرایش بهداشت مادر و کودک). دانشگاه تربیت مدرس،

گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، برگه ثبت اطلاعات شامل متغیرهای سال تولد، تعداد زایمان، قد، و ۷ متغیر وزن، BMI، کلاسترول، تری‌گلیسرید، VLDL-C، LDL-C، HDL-C قبل از مصرف قرص و اندازه‌گیری همین متغیرها پس از ۳ ماه مصرف قرص می‌باشد. نمونه‌گیری خون پس از حداقل ۱۴ ساعت ناشتا بودن در روزهای ۲۱-۱۸ سیکل قبل از مصرف قرص و سپس در روزهای ۲۱-۱۸ ماه سوم مصرف قرص انجام گرفت. اندازه‌گیری لیپید و لیپوپروتئینها به روش آنزیماتیک و با استفاده از کیت تجاری راندوکسی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و رسم نمودارها بوسیله نرم‌افزار HG۳ انجام شد. بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. بمنظور مقایسه متغیرها در دو گروه از t -test و T -test Pairs groups و مقایسه متغیرها قبل و پس از مصرف قرص در هر گروه از T -test استفاده شد. یافته‌های پژوهش در ۱۲ جدول و ۳ نمودار خلاصه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که: پس از ۳ ماه مصرف قرص ضدبارداری تری فازیک لونورزسترون تغییر در کلاسترول، VLDL-C، LDL-C، HDL-C سرم ایجاد نشده، در حالی‌که افزایش معنی‌دار در میانگین تری‌گلیسرید سرم پس از ۳ ماه مصرف قرص تری فازیک لونورزسترون مشاهده گردید. همینطور مشخص گردید که پس از ۳ ماه مصرف قرص منوفازیک لونورزسترون، کلاسترول و LDL-C سرم افزایش یافته و HDL-C کاهش می‌یابد، از طرفی تفاوت آماری معنی‌دار در مانگین تری‌گلیسرید و VLDL-C سرم پس از ۳ ماه مصرف قرص منوفازیک لونورزسترون مشاهده نشد. در پایان نتایج و یافته‌های پژوهش در حیطه‌های مختلف بالینی، آموزشی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت، همچنین براساس یافته‌های پژوهش و مطالعات انجام شده، پیشنهاداتی بمنظور انجام پژوهشهای بعدی ارائه گردید.

۱۳۹۲۴ مسگرزاده، مریم. تأثیر پار توگراف روی

طول مدت زایمان و سرانجام حاملگی در زنان چندزاد. کارشناسی ارشد (مامایی) (گرایش بهداشت مادر و کودک). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: نیرومنش، شیرین. ۱۳۷۶. ۱۶۴ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبستنی PREGNANCY / پار توگراف PARTOGRAPH / زایمان DELIVERY / MULTIPAROUS WOMAN / مدت زدن چندزاد DURATION / زن چندزاد MULTIPAROUS WOMAN

چکیده: ۹۹ درصد تعداد نیم میلیون مرگ مادران که هر ساله به دلیل عوارض بارداری و زایمان اتفاق می‌افتد، مربوط به کشورهای در حال توسعه است. زایمانهای انسدادی و پارگی رحم یکی از ۵ علت اصلی مرگ مادران در این کشورها بوده و در مواردی تا ۷۰ درصد از مرگ مادران را سبب می‌شوند. اغلب این مرگ و میرها علت عدم توانایی در تشخیص بموقع زایمانهای طولانی رخ می‌دهند. با تشخیص زودرس مراحل غیرطبیعی زایمان و پیشگیری از طولانی شدن مدت زایمان و نیز با مداخلات فعال و به موقع در سیر زایمان می‌توان سرانجام حاملگی را بهبود بخشید. نمودار پار توگراف جهت ثبت مراحل پیشرفت زایمان از سال ۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیقات در جوامع مختلف و بخصوص تحقیق وسیع W.H.O در آسیای جنوب شرقی که در سال ۱۹۹۱ در بالغ بر ۳۵ هزار زن انجام گرفت، مشخص کرد که پار توگراف در کاهش تعداد زایمانهای طولانی و انسدادی و پیشگیری از عوارض مرگ و میر ناشی از آن، بسیار مؤثر بوده و بخصوص در کشورهای در حال توسعه استفاده از آن در هر منطقه‌ای مفید خواهد بود. در ایران تاکنون در مورد استفاده از پار توگراف تحقیقی انجام نگرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه‌تجربی بوده و تحت عنوان "تأثیر ارائه پار توگراف بر طول مدت زایمان و سرانجام حاملگی در زنان چندزاد" به مدت ۱۱ ماه در بیمارستان میرزا کوچک‌خان شهر تهران انجام گردیده است. ۱۲۰ خانم بعنوان گروه مورد، در طول مدت زایمان تحت کنترل مستقیم بوده و نمودار پار توگراف جهت اداره فعال زایمان برای سیر لیبر آنها رسم شده است. گروه شاهد شامل ۱۲۰ خانم بوده که محقق در کنترل با زایمان آنها هیچ نقشی نداشته و نمودار پار توگراف بدون هیچگونه مداخله‌ای در سیر زایمان، صرفاً جهت مقایسه عملکرد کادر و رزیدنتهای اتاق زایمان با اصول منطبق بر پار توگراف، برای آنها رسم شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با ارائه پار توگراف میانگین مدت کل زایمان (از

بیمارستان شریعتی طی دوره مطالعه انتخاب شده‌اند. واحدهای مورد پژوهش دارای سن ۱۸ تا ۳۵ سال و حداقل قد ۱۵۰ سانتی متر بودند. سن حاملگی واحدها ۲۸-۲۴ هفته و بارداری یک‌قل بوده، در سه ماهه اول بارداری آزمایش قند خون ناشتا را انجام داده بودند و مقدار قند خون کمتر از ۱۰۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. هیچیک از نمونه‌ها مبتلا به بیماری سیستمیک و شناخته شده قبل از حاملگی نبودند. نمونه‌ها دارای سابقه حداکثر ۲ زایمان بودند. روش گردآوری داده‌ها مشاهده و مصاحبه بود. پژوهشگر پرسشنامه‌ای را حاوی سؤالاتی در مورد سابقه مامایی واحدها و خصوصیات دموگرافیک آنها و همسرانشان بود تکمیل می‌نمود. برای نمونه‌ها آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمی در حالت ناشتا انجام می‌شد. قبل و بعد از خوردن ۵۰ گرم گلوکز نمونه خون وریدی گرفته می‌شد. اگر مقادیر ناشتا بیش از ۱۰۴ و آزمون ۵۰ گرمی بیش از ۱۴۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود، نمونه‌ها از مطالعه خارج می‌شدند. پس از زایمان در ترم (۳۷-۴۱ هفته) نوزاد توزین شده، جنس و وزن وی ثبت می‌شد. P مطالعه کمتر از ۰/۰۵، معنی‌دار می‌باشد. یافته‌های پژوهش در ۲۵ جدول و ۳ نمودار خلاصه شده است. با استناد بر تجزیه و تحلیل‌های آماری و کاربرد آزمونهای مناسب نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین مقادیر قند خون ناشتا سه ماهه اول، ۲۸-۲۴ هفته و آزمون غربالگری ۵۰ گرمی به ترتیب، ۸۱/۱۵، ۸۱/۸۱، ۱۱/۷۵ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و میانگین وزن نوزاد ۳۲۰۳/۵ گرم می‌باشد. بین سن و تعداد زایمان، وزن قبل از حاملگی، قد، افزایش وزن حین حاملگی و معیار توده بدنی واحدها قبل از حاملگی و وزن نوزاد ارتباط مثبت و معنی‌دار وجود دارد. ($P < 0/05$) بین شغل و تحصیلات واحدها و همسران آنها با وزن نوزادان ارتباط وجود ندارد. بین فاصله آخرین زایمان تا حاملگی فعلی واحدها وزن نوزاد ارتباط وجود ندارد بین سن جنس و حاملگی نوزاد موقع زایمان و جنس با وزن وی ارتباط آماری وجود داشت. بین مقادیر قند خون ناشتای سه ماهه اول و ۲۸-۲۴ هفته مادر با وزن نوزاد ارتباط مستقیم وجود دارد. با استفاده از رگرسیون معادله خط و مقادیر وزن تولد برای قند خون مادر بدست آمد. بین مقادیر قند خون آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمی مادر و وزن نوزاد ارتباط موجود بود. با بالارفتن مقادیر قند خون ناشتا سه ماهه اول و ۲۸-۲۴ هفته وزن نوزاد نیز افزایش می‌یابد. که این ارتباط در مورد قند خون ناشتا سه ماه اول قویتر بود می‌باشد. بدین ترتیب از آزمون تحمل گلوکز ۵۰ گرمی نمی‌توان در پیشگویی وزن تولد بهره برد. و یافته‌ها حاکی از آن است که اثر قند خون مادر بر وزن نوزاد مستقل از چاقی مادر و توده بدنی وی می‌باشد. در پایان کاربرد نتایج و یافته‌های پژوهش در حیطه‌های مختلف مامایی مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاداتی نیز براساس یافته‌های پژوهش و در جهت بهبود وضع موجود و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ارائه گردیده است.

۱۳۹۲۳ کشاورز، مریم. بررسی مقایسه‌ای مقدار

لیپیدولیسوپروتئینهای سرم، قبل و پس از مصرف قرصهای ضدبارداری تری فازیک و منوفازیک در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود در سال ۱۳۷۶-۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (مامایی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی. به راهنمایی: رحیمی‌کیان، فاطمه. تهران. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

LIPID / لیپیدولیسوپروتئین LIPOPROTEIN / قرص پیشگیری از حاملگی CONTRACEPTIVE PILL / شاهرود SHAHROOD / زن WOMAN / پیشگیری از CONTRACEPTION آبستنی

چکیده: پژوهش حاضر مطالعه‌ای نیمه‌تجربی و آینده‌نگر می‌باشد که به منظور "مقایسه مقدار لیپید و لیپوپروتئینهای سرم، قبل و پس از مصرف قرصهای ضدبارداری تری فازیک و منوفازیک در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود در سال ۱۳۷۶-۱۳۷۵" انجام گرفت. تعداد نمونه در این پژوهش ۷۰ نفر بود. نمونه‌گیری به روش آسان و از بین مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی که متقاضی دریافت قرصهای ضدبارداری بودند انجام گرفت، سپس به طور تصادفی یکی از دو نوع قرص ضدبارداری تری‌فازیک یا منوفازیک لونورزسترون در اختیار واحدهای پژوهش قرار

تأهل، میزان تحصیلات واحدها، شغل همسر، نوع عمل جراحی، تعداد زایمان، تعداد حاملگی مدت زمان برگشت بکار پس از جراحی، ارتباط معنی داری وجود ندارد. ولی بین افسردگی و میزان تحصیلات همسر، میزان علاقه و حمایت همسر، مشکلات جسمی، اختلال در تصویر ذهنی از جسم، اختلالات کنشی جنسی، ارتباط معنی دار می‌باشد. نتایج پژوهش مشخص می‌کند که بین اختلالات کنشی جنسی و سن، مذهب و وضعیت تأهل، شغل، تحصیلات همسر، شغل همسر، نوع عمل جراحی، تعداد حاملگی، تعداد زایمان، مدت زمان برگشت بکار پس از جراحی، زمان عمل جراحی، مشکلات جسمی ارتباط معنی دار وجود ندارد. ولی بین اختلالات کنشی جنسی و میزان تحصیلات واحدها، میزان علاقه و حمایت همسر، افسردگی، اختلال در تصویر ذهنی از جسم ارتباط معنی دار وجود دارد. و بالاخره نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین مشکلات جسمی و سن، تعداد حاملگی، میزان تحصیلات زن، میزان تحصیلات همسر، برگشت بکار پس از جراحی، زمان عمل جراحی، اختلالات کنشی جنسی، ارتباط معنی دار وجود ندارد. ولی بین مشکلات جسمی با افسردگی، اختلال در تصویر ذهنی بر جسم ارتباط معنی دار می‌باشد. در پایان نتایج و یافته‌های پژوهش در حیطه‌های مختلف مامایی و پرستاری مورد بحث قرار گرفته است. همچنین براساس یافته‌های پژوهش و مطالعات انجام شده پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه گردید.

مدارک پزشکی

۱۳۹۲۶ ۱۳۵۶۸ ماسوری، نیلوفر. بررسی عملکرد پرستاران در رابطه با تکمیل پرونده‌های پزشکی بیمارستان بستری در بیمارستان آموزشی منتخب وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهر تهران - ۱۳۷۴. کارشناسی ارشد (مدارک پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی. به راهنمایی: رئیسی، پوران. تهران. ۱۳۷۵. ۲۰۹ صفحه، جدول، پرسشنامه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به انگلیسی.

پرستار / NURSE / بیمار بستری / IN-PATIENT / پرستاری / NURSING / پرونده پزشکی / MEDICAL RECORD / بیمارستان / HOSPITAL / تهران / TEHRAN / ۱۳۷۴ / عملکرد / PERFORMANCE / 1374

چکیده: هدف اصلی این پژوهش "تعیین عملکرد پرستاران در تکمیل پرونده‌های بیمارستان بستری در سه بیمارستان منتخب آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی در شهر تهران در سال ۱۳۷۴ بود. جامعه مورد پژوهش، کلیه پرستاران شاغل در سه بیمارستان منتخب و تمامی پرونده‌های تشکیل شده برای بیمارستان بستری در سال ۱۳۷۴ بود. روش نمونه‌گیری اعم از انتخاب پرستاران و نیز پرونده‌های پزشکی به روش طبقه‌ای با تخصیص متناسب نسبت به تعداد پرسنل شاغل در بیمارستانهای منتخب و پرونده‌های تشکیل شده برای بیمارستان بستری در سال ۱۳۷۴ بود، که در کل تعداد ۲۱۰ پرستار و ۶۰۰ پرونده پزشکی بیمارستان بستری به عنوان نمونه تعیین گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل چک لیست و پرسشنامه بود که هر دو ابزار مبتنی بر اهداف تعیین شده در پژوهش بودند. اکثریت نمونه مورد پژوهش را زنان تشکیل داده بودند و همچنین ۴۰/۹۱ درصد از افراد مورد پژوهش در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال قرار داشتند و میانگین و انحراف معیار سنی به ترتیب (۳۲/۴۳) X، (۷/۱۹) S(%) بوده و اکثریت پرستاران در واحدهای مورد پژوهش دارای تحصیلات لیسانس بوده و طول مدت زمان بعد از فراغت از تحصیل آنها در اکثریت موارد کمتر از ۸ سال بود و سنوات خدمت جامعه مورد پژوهش در اکثریت موارد بین گروه ۵-۱ سال بود. یافته‌ها نشان دادند که در اکثریت موارد (۹۴ درصد) نحوه عملکرد پرستاران در رابطه با تکمیل پرونده‌های پزشکی بیمارستان بستری در سه بیمارستان منتخب ضعیف و غیرقابل قبول می‌باشد. از یکصد و هفتاد و سه امتیاز مربوط به تمامی اوراقی که توسط پرستار بایستی تکمیل گردد، میانگین و انحراف معیار عملکرد پرستاران در جامعه مورد

۳۶۱/۲۳ دقیقه به ۲۴۷/۳۶، ۰/۰۰۵ (P%) نمره آپگار ۴ الی ۷ دقیقه اول (از ۴/۲ درصد به صفر درصد، ۰/۰۲۹ (P%)، میانگین تعداد معاینات واژینال (از ۶/۴ به ۰/۰۰۰ (P%)، تعداد زایمان طولانی (از ۱۲/۵ درصد به ۲/۵ درصد، ۰/۰۰۳ (P%) موارد انفوزیون اکسی‌توسین (از ۵۳/۳ درصد به ۲/۵ درصد، ۰/۰۰۰ (P%)، موارد انجام آمینوتومی در فاز فعال زایمان (از ۷۳/۸ درصد به ۹/۸۳ درصد، ۰/۰۰۱ (P%) تغییر یافت. از نظر مرحله انجام آمینوتومی مابین دو گروه با (۰/۰۰۰ (P%) اختلاف معنی دار وجود دارد.

۱۳۹۲۵ ۱۳۶۰۸ مصلحت، پریچهر. بررسی مشکلات جسمی و روانی بعد از هیسترکتومی در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۷۴-۱۳۷۵. کارشناسی ارشد (آموزش مامایی). دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی. به راهنمایی: شهریاری، طلعت. تهران. ۱۳۷۵. ۱۹۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زهدان برداری / HYSTERECTOMY / رحم / UTERUS / زن / WOMAN / تهران / جراحی / SURGERY / مشکل جسمانی / PHYSICAL PROBLEM / مشکل روانی / PSYCHOLOGICAL PROBLEM / افسردگی / DEPRESSION / ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ۱۳۷۴-۱۳۷۵

چکیده: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است، که در آن به بررسی مشکلات جسمی و روانی بعد از هیسترکتومی، در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران در سال ۱۳۷۵، پرداخته شده است. هدف کلی این پژوهش "تعیین مشکلات جسمی و روانی بعد از هیسترکتومی در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران" است. و دارای سه هدف جزئی (ویژه) می‌باشد، که عبارتند از: تعیین مشکلات جسمی بعد از عمل هیسترکتومی، تعیین مشکلات روانی بعد از هیسترکتومی و تعیین ارتباط بین مشخصات فردی با مشکلات جسمی و مشکلات روانی بعد از هیسترکتومی. در این پژوهش ۱۰۰ بیمار هیسترکتومی شده به طور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در رابطه با هدف اول پژوهش یعنی "تعیین مشکلات جسمی بعد از هیسترکتومی" مشخص شد، که عمده‌ترین مشکل جسمی بیمارستان، (۵۳ درصد) احساس خستگی و ناتوانی جسمی بعد از عمل جراحی بوده است. در درجات بعد، مشکلات زیر مطرح می‌باشند: درد زیر شکم و لگن (۴۲ درصد)، بی‌خوابی (۲۴ درصد)، گرگرفتگی (۲۷ درصد)، مشکلات اداری (۲۴ درصد)، سرگیجه (۲۲ درصد)، مقاربت دردناک (۲۲ درصد)، از دیاد وزن (۱۸ درصد)، بیوست (۱۴ درصد)، و سردرد (۲ درصد). در رابطه با هدف دوم پژوهش یعنی "تعیین مشکلات روانی بعد از هیسترکتومی" مشخص شد که ۳۲ درصد از واحدهای مورد پژوهش بعد از عمل جراحی، اختلال در تصویر ذهنی از جسم را به صورت خفیف نشان داده (۳۳ درصد) این تغییرات را به طور شدیدی نشان می‌دهند. کلاً (۶۵ درصد) از واحدها دچار اختلالات خفیف و شدید در تصویر ذهنی از جسم شده‌اند، که این رقم بالا و قابل توجه می‌باشد. همچنین (۳۰ درصد) از واحدها دچار افسردگی خفیف بوده (۹ درصد) افسردگی شدید داشته‌اند. و همچنین (۳۷ درصد) اختلالات کنشی جنسی را به صورت خفیف ذکر نموده، و (۳۷ درصد) هم اختلالات کنشی جنسی شدید داشته‌اند که جمعاً (۷۴ درصد) از واحدها بعد از هیسترکتومی دچار اختلالات کنشی جنسی خفیف و شدید بوده‌اند. که این رقم هم بسیار بالا و بحث‌انگیز می‌باشد و مطالعات بیشتر و تعمق کافی را می‌طلبد. در رابطه با هدف سوم پژوهش یعنی "تعیین ارتباط بین مشخصات فردی با مشکلات جسمی و مشکلات روانی بعد از هیسترکتومی" مشخص شد که بین سن، مذهب، وضعیت تأهل، شغل بیمار، شغل همسر، نوع عمل جراحی، مدت برگشت بکار پس از جراحی و اختلال در تصویر ذهنی از جسم ارتباط معنی داری وجود ندارد. و در بین اختلال در تصویر ذهنی از جسم و میزان تحصیلات واحدها، میزان تحصیلات همسران، میزان علاقه و حمایت همسر، مشکلات جسمی، افسردگی، اختلالات کنشی جنسی ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج آزمونهای آماری نشان می‌دهد که بین افسردگی با سن، مذهب، وضعیت

پژوهش جهت تکمیل این اوراق به ترتیب ۴۵/۸۴ (%، ۴۱/۵۱ %X بود. پرستاران مورد مطالعه، در زمینه تکمیل برگ دستورات پزشکی، گزارش پرستاری، کنترل علائم حیاتی و برگ نمودار علائم حیاتی امتیاز خوبی را کسب نمودند ولی در زمینه تکمیل برگ پذیرش و خلاصه ترخیص، برگ درخواست مشاوره پزشکی، برگ مراقبت قبل از عمل جراحی، برگ جذب مایعات، برگ گزارش عمل جراحی و تکمیل کردن پشت برگ بیهوشی، امتیاز ضعیف و غیر قابل قبول و در زمینه تکمیل برگ مراقبت بعد از عمل جراحی، امتیاز متوسط را کسب نمودند. لازم به توضیح می باشد که این برگ فقط در بیمارستان امام حسین (ع) تکمیل شده بود. یافته های این پژوهش نشان داد که میزان آشنایی پرستاران با بخش مدارک پزشکی و واحدهای آن در حد کم تا بسیار کم می باشد و مهمترین علل ضعف در ثبت اطلاعات توسط پرستاران از دیدگاه آنها، کمبود وقت و کمبود پرسنل فعال بود. مهمترین موارد استفاده از اوراق پرستاری از دیدگاه پرستاران مورد مطالعه، کمک به پزشک در امر تسریع معالجه بیمار و استفاده جهت زمان بستری بودن بیمار گزارش شده است. اکثریت پرستاران رعایت جنبه محرمانه بودن و خوبان بودن اطلاعات ثبت شده در اوراق پرستاری را حائز اهمیت ویژه می دانستند. کمتر از نیمی از پرستاران مورد پژوهش (۴۳/۷۵ درصد)، استفاده پزشکان را از اطلاعات ثبت شده توسط پرستاران در حد کم تا بسیار کم ذکر کرده بودند. حدود نیمی از پرستاران مورد پژوهش (۵۳/۹۷ درصد) اطلاعات ثبت شده در اوراق پرستاری را جهت پاسخگویی به مسائل حقوقی و قانونی در دادگاهها در حد زیاد و بسیار زیاد قابل قبول دانسته اند.

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۱۳۹۲۲ ۱۳۷۶۲ صمیمی، مجید. بررسی نحوه تهیه، توزیع، نگهداری، کنترل و مصرف دارو در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. کارشناسی ارشد (مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. به راهنمایی: صدقیانی، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۸۷ صفحه، جدول، نمودار، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بیمارستان HOSPITAL / دانشگاه علوم پزشکی شیراز SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES / کنترل دارو DRUG CONTROL / مصرف دارو DRUG CONSUMPTION / توزیع دارو DRUG ADMINISTRATION / توزیع دارو DRUG DISTRIBUTION

چکیده: در چند دهه اخیر سیستم های دارورسانی در بیمارستان های جهان دچار تحولات عمیق و بنیادین شده است. هدف از این تحولات عمدتاً افزایش کارایی، افزایش ایمنی، کاهش مخاطرات و کاهش هزینه های دارو درمانی و استفاده بهتر از کلیه امکانات موجود می باشد. اما در کشور ما نشانه های بارزی از همگامی مراکز بیمارستانی با تحولات مذکور به چشم نمی خورد به طوری که هنوز سیستم رایج دارو در این مراکز کم و بیش همان قالب کلی و فرسوده و سنتی خود را حفظ کرده است. تحقیق حاضر، دارورسانی را در بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی و مطالعه قرار داده است در این تحقیق علاوه بر مطالعه فرایند دارورسانی از لحاظ تهیه، توزیع، نگهداری، کنترل و مصرف دارو به روند آماده سازی، ثبت و تجویز داروها پرداخته شده است. حاصل تحقیق حاضر نشان می دهد که سیستم دارورسانی در بیمارستان های مورد مطالعه به هیچیک از سیستم های مدرن شباهت نزدیکی ندارد در حالی که روند دارورسانی در همه آنها تقریباً یکسان می باشد. روند فعلی خدمات دارورسانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کاستیها و ناهنجاریهای متعددی رنج می برد، که مجموعاً موجب اتلاف بخش قابل توجهی از سرمایه های مالی و انسانی بیمارستانها شده و کارایی و ایمنی این سیستم را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

۱۳۹۲۸ ۱۳۷۵۰ لقمانیان، محمدخسرو. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان اسلام شهر وابسته به سازمان تأمین اجتماعی. کارشناسی ارشد (مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. به راهنمایی: طیبی، جمال الدین. ۱۳۷۶. ۱۶۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نیروی انسانی MANPOWER / برآورد ESTIMATION / بیمارستان HOSPITAL / اسلام شهر ISLAMSHAHR / سازمان تأمین اجتماعی SOCIAL SECURITY ORGANIZATION

چکیده: بیمارستانها از لحاظ ساخت و اداره امور بسیار گران قیمت هستند و سرمایه اولیه آنها بسیار زیاد است و سال به سال هزینه آنها به ویژه در ارتباط با ارائه خدمات به بیماران بستری بیشتر می شود. با توجه به برآوردهای بعمل آمده بیش از نیمی از هزینه های جاری در بیمارستان های عمومی (سازمان تأمین اجتماعی) متعلق به مهمترین عامل تولید یعنی نیروی انسانی می باشد (گزارش شماره ۱۴۹۹/ب مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ اداره کل پشتیبانی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی) براین اساس و همچنین با توجه به نیاز مبرم تدوین استاندارد نیروی انسانی بیمارستان های عمومی سازمان تأمین اجتماعی به منظور افزایش بهره وری منابع موجود پژوهشی با عنوان "برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های عمومی سازمان تأمین اجتماعی" صورت گرفت که طی آن کارکنان شاغل در بیمارستان اسلام شهر میانگین زمانبندی خدمات محوله و تکرار انجام آنها در یک دوره زمانی معین را در پرسشنامه هایی که به همین منظور تهیه گردیده بود، لیست نمودند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان مورد مطالعه با فراوانی کارکنان شاغل اختلاف معنی داری به میزان ۹/۱ درصد دارد. براساس یافته های حاصل، شاخص جدید حجم عملیاتی بیمارستان به عنوان ملاک برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در بیمارستان های عمومی سازمان تأمین اجتماعی ارائه گردید. همچنین مراحل انجام یافته در این پژوهش الگوی بسیار خوبی جهت تعیین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های عمومی سازمان تأمین اجتماعی با احتساب حجم عملیاتی آنان است.

مهندسی بهداشت محیط

۱۳۹۲۹ ۱۳۷۸۶ طباطبایی، محمود. بررسی اثر پیش اسیدزنی بر سرعت تثبیت زیستی لجن فعال دفعی در هاضم بی هوازی. کارشناسی ارشد (بهداشت محیط). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی. به راهنمایی: مصدقی نیا، علیرضا. تهران. ۱۳۷۵-۷۶. ۸۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لجن فعال دفعی WASTE ACTIVATED SLUDGE / تثبیت زیستی BIOLOGICAL STABILIZATION / محیط زیست ENVIRONMENT / بهداشت محیط ENVIRONMENTAL HEALTH / هاضم بی هوازی ANAEROBIC DIGESTER / پیش اسیدزنی PREACIDIFICATION

چکیده: امروزه تصفیه فاضلابها اهمیت زیادی از نظر اقتصادی و بهداشتی دارد. در فرآیندهای زیستی تصفیه فاضلاب، فعالیت های میکروبی باعث تبدیل آلاینده ها به انرژی، ماده معدنی و توده سلولی می شوند. توده های سلولی همراه دیگر مواد معلق موجود در فاضلاب توسط روشهای فیزیکی و فیزیکوشیمیایی جدا شده و به صورت لجن از آن جدا می شوند. لجن حاوی غلظت های بسیار بالایی از مواد آلاینده و خطرناک می باشد. به همین دلیل، هزینه های تصفیه و دفع آن زیاد می باشد. یکی از متداولترین راههای تثبیت لجن، هضم بی هوازی آن است. هدف اصلی هضم بی هوازی، معدنی کردن موادی که از طریق تبدیل آنها به متان و دی اکسید کربن می باشد. در این فرآیند که در مراحل مجزا صورت می گیرد، هیدرولیز مواد ذره ای گام محدودکننده سرعت می باشد. لجن فعال اضافی نیز که در فرآیندهای متداول لجن

بخشی از مبتلایان قبلا واکسینه شده بودند. بنابراین وجود روشهایی جهت تشخیص و ارزیابی پاسخ هومورال بدن به واکنس سرخک و مشخص کردن افراد حساس لازم و ضروری است. روشهای بسیاری برای این کار وجود دارد که از آن میان می توان به آزمایش خنثی کردن ویروس توسط سرم (SNT) و روش Dot Immunoassay (DIA) اشاره نمود. آزمایش DIA برای ارزیابی آنتی بادیهای ضد ویروس سرخک برای اولین بار در ایران در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد و برای تعیین حساسیت و ویژگی، نتایج حاصل از DIA با آزمایش SN به عنوان روش مرجع، مقایسه گردید. در طی مراحل این پژوهش کارهای زیر در آزمایشگاه ویروس شناسی انجام شد: ویروس سرخک سوئه واکسن در دودمان یاخته های هلا تکثیر داده شد و با روش یخ زدن و ذوب نمودن یاخته ها و سانتریفوژ تعلیق حاصل، از اجزاء محیط کشت جدا گردید و عیار آن به روش کربن تعیین شد. پس از جمع آوری نمونه های خون بند ناف و تهیه سرم، آزمایش خنثی سازی ویروس جهت تعیین عیار آنتی بادی ضد ویروس سرخک انجام شد. برای تهیه آنتی ایمنوگلوبولین نشاندار، ابتدا IgG از سرم انسان با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی جدا گردید و آنتی ایمنوگلوبولین در خرگوش تهیه (RaHlg) و با آنتی بوم پراکسیداز نشاندار شد و عیار آن با استفاده از آزمایش الیزا بدست آمد. سپس روش DIA جهت تعیین عیار آنتی بادی علیه ویروس سرخک راه اندازی شد به این ترتیب که آنتی ژن ویروسی به کاغذ نیترو سلولز متصل شده و با سرم مورد مطالعه و سپس آنتی ایمنوگلوبولین نشاندار مجاور گردید. آشکارسازی فعالیت آنتی ژن در حضور سوسپنشن مناسب صورت گرفته و نتیجه آن به صورت نقاط قهوه ای رنگی در زمینه سفید کاغذ حاصل شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که حساسیت و ویژگی DIA در مقایسه با SNT به عنوان روش مرجع به ترتیب ۹۶ و ۸۹ درصد می باشد. با توجه به این یافته ها و اینکه انجام این روش بسیار ساده تر و سریعتر از روش SN بوده و نیاز به تجهیزات خاص ندارد، می توان برای سنجش ایمنی گروهی در مقابل ویروس سرخک از آن استفاده نمود. ضمناً مواد مورد نیاز این آزمایش را می توان به مقدار فراوان در آزمایشگاه ویروس شناسی تولید کرد و آن را در اختیار آزمایشگاههای عمومی و غیر تخصصی قرار داد و کشور را از کیت های وارداتی تشخیصی بی نیاز گرداند.

فعال، تولید می شود، از نظر هضم بی هوازی، کند تجزیه شونده است. برای رفع این مشکل راههای زیادی مورد بررسی قرار گرفته است، از جمله استفاده از اهرم های اختلاط، دماهای بالا و دومرحله ای کردن هضم بی هوازی. راه حل دیگری که مورد بررسی قرار گرفته، مربوط به انجام هیدرولیز از راههای غیر میکروبی مثل هیدرولیز توسط گرما، امواج فراصوت، آنزیمهای هیدرولیز کننده و اسیدها و بازهای قوی، می باشد. در مطالعه حاضر، اثر اسیدسولفوریک بر انحلال مواد جامد لجن و همچنین مقایسه هضم بی هوازی لجن فعال اضافی در دو حالت یکی بدون اسیدزنی و دیگر با هیدرولیز توسط اسیدسولفوریک، انجام گردید. نتایج نشان می دهند که اسیدسولفوریک می تواند در دمای اتاق تا ۶۰ درصد ماده معلق لجن را هیدرولیز نماید. هضم بی هوازی لجن فعال دفعی در یک هاضم پریا ۲ لیتری نیز با موفقیت انجام گرفت. در مرحله هضم لجن هیدرولیز شده با اسیدسولفوریک، بعلا حیاء سولفات و اثر سمی سولفیدهای تولید شده، فعالیت های میکروبی و بازده راکتورها به شدت کاهش یافت.

ویروس شناسی

۱۳۹۳ ۱۴۰۴۶ فتوحی چاهوکی، فاطمه. به کارگیری آزمایش (DIA) Dot immunoassay به منظور تشخیص و ارزیابی آنتی بادی های ضد ویروس سرخک. کارشناسی ارشد (ویروس شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی. به راهنمایی: روستایی، محمدحسن. ۱۳۷۶. ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. سرخک / MEASLES / ارزیابی / EVALUATION / آزمایش دی. آی. DIA TEST / همه گیری شناسی / EPIDEMIOLOGY / درمان TREATMENT / چکیده: سرخک یکی از بیماریهای بسیار مسری انسان است که با درصد بالایی مرگ و میر در بین کودکان همراه می باشد. عامل این بیماری ویروسی از خانواده پارامیکزو ویریده و از جنس موربیلی ویروس می باشد. با وجود برنامه واکسیناسیون عمومی و کاهش شیوع این بیماری، در طی پروژهای اخیر سرخک معلوم گردیده که

فتنی - مہندسی

جعفر. ۱۳۷۴. ۴۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل برداری VECTOR CONTROL / دیسک ران DISK DRIVE / اینورتر
INVERTER / شبیه سازی کامپیوتری COMPUTER SIMULATION / فلوی
مغناطیسی MAGNETIC FLUX

چکیده: روشهای کنترل سرعت درایوهای الکتریکی متفاوت و بسیار گسترده است. در این روشها سعی بر این است که فلوی مغناطیسی برای سرعتهای زیر سرعت پایه، ثابت و برای سرعتهای بالاتر از آن متناسب با عکس سرعت باشد. یکی از بهترین روشهایی که رابطه فلوی مغناطیسی و سرعت ماشین را به طور دقیق برقرار می سازد، روش کنترل برداری است. در این روش جریانهای ماشین به دو مولفه متعامد تصویر می شوند، یک مولفه فلو و مولفه عمود بر آن کوپل ماشین را تحت کنترل قرار می دهد. به این مختصات، مختصات ویژه می گویند. بدین ترتیب روش کنترل برداری، کنترل درایوهای AC را شبیه به ماشین DC تحریک مجزا می نماید. برای درایو سنکرون سه مختصات فلوی استاتور، فلوی روتور و فلوی منتجه به عنوان مختصاتهای ویژه قابل تعریفند. روشهای غیر کنترل برداری که به روشهای متعارف یا اسکالری مشهورند، جریان حلقه DC درایو را تحت کنترل قرار می دهند و اصولاً روابط آن براساس تجزیه و تحلیل هارمونیک اصلی نتیجه می گیرند. اکثر درایوها دارای هارمونیک هستند، یکی از بهترین روشها برای حذف هارمونیکها برنامه ریزی در کلیدزنی اینورتر است، به نحوی که هارمونیکهای مورد نظر حذف گردند. در این پایان نامه روشی برای کنترل سرعت درایو سنکرون جریان اجباری یا اینورتر موج مربعی و PWM بروش کنترل اسکالری و کنترل برداری در مختصات ویژه روتور ارائه و شبیه سازی کامپیوتری شده است. روش کنترل برداری سبب مشخصه نرم ماشین می گردد و روشهای متعارف دارای مدار کنترل ساده تری هستند. همچنین برای روش متعارف دیده می شود که با حذف هارمونیک ضربه های کوپل کاهش می یابد.

۱۳۹۳۳ ۱۳۷۲۷ اسماعیلی، غلامرضا. کنترل اسکالر و برداری موتور القایی تغذیه شده با اینورترهای ولتاژ مدولاسیون پهنای پالس. کارشناسی ارشد (برق- قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: سلطانی، جعفر. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل برداری VECTOR CONTROL / موتور القایی INDUCTION MOTOR /
مدولاسیون پهنای پالس PULSE WIDTH MODULATION / کنترل اسکالر
SCALER CONTROL / شبیه سازی کامپیوتری COMPUTER SIMULATION

چکیده: از آنجائیکه موتورهای القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشین جریان مستقیم ارجحیت دارند به صورت وسیعی در صنعت مورد استفاده قرار گرفته اند. لذا کنترل این نوع موتورها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این پایان نامه بکارگیری روش کنترل برداری در امتداد فلوی روتور به صورت غیرمستقیم برای موتورهای القایی است. این روش در واقع الهام گرفته از مفهوم کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم تحریک مستقل می باشد. بدین صورت که بردار فضایی جریان استاتور را می توان به دو مولفه مستقل به صورتی تجزیه نمود که یک مولفه آن در امتداد شار مغناطیسی روتور و مولفه دیگر آن کنترل کننده گشتاور تولیدی باشد. کارهای انجام شده در این پایان نامه شامل شبیه سازی اینورترهای مدولاسیون پهنای پالس به عنوان منبع تغذیه موتور، کنترل اسکالر و کنترل برداری موتور القایی در امتداد شار مغناطیسی روتور می باشد. در انتها با توجه به نتایج شبیه سازی می توان نتیجه گرفت که بکارگیری اینورترهای ولتاژ از نوع مدولاسیون پهنای پالس یکنواخت بهترین نوع از نظر پایین آوردن ضربه های کوپل و ایجاد یک کنترل مقاوم همراه با پاسخ دینامیکی سریع برای درایو می باشند. نتایج کامپیوتری بدست آمده مؤید این واقعیت است که کنترل برداری درایو القایی در راستای بردار فضایی شار مغناطیسی روتور بهترین نوع از حیث امتدادیابی بوده و رفتار بدست آمده بسیار نزدیک به رفتار درایوهای جریان مستقیم می باشد.

مهندسی برق و الکترونیک

۱۳۹۳۱ ۱۳۲۶۹ ابراهیمی، آرش. مدل سازی سه بعدی سر انسان (Visualization) با استفاده از ریاضیات مرفولوژی برای جراحی مغز و اعصاب. کارشناسی ارشد (مهندسی برق، مهندسی پزشکی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: وحیدشپیدی، ابوالفضل. تهران. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدلسازی سه بعدی THREE-DIMENSIONAL MODELLING / مغز BRAIN /
بافت TISSUE / شبیه سازی SIMULATION / الگوریتم ALGORITHM /
تصویر برداری (پزشکی) IMAGING / ریخت شناسی MORPHOLOGY / تصویر
OPERATOR / عملگر IMAGE

چکیده: استفاده از مدل های سه بعدی به منظور نمایش بهتر اطلاعات آناتومی مورد نظر، در جراحی مغز و اعصاب از اهمیت خاصی برخوردار است. از روشهای پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی در بخشهای مختلف فرایند مدلسازی سه بعدی ساختارها استفاده می شود. در این تحقیق از عملگرهای ریاضیات مرفولوژی به عنوان ابزاری کارآمد در مراحل مختلف این فرایند استفاده شد. هدف اصلی پایان نامه این است که بهره گیری و ارائه روشهای مناسب در قسمت های مختلف فرایند مدلسازی سه بعدی، در جهت باشد که در نهایت پیاده سازی و استفاده از این روشها بر روی رایانه های شخصی، از لحاظ کیفیت در تصاویر بازسازی شده و سرعت مراحل به جلوه در آوردن از دید جراحی مغز و اعصاب مقرون به صرفه باشد. در این تحقیق با معرفی هیستوگرام تمام مقاطع با هم، سعی شد که روش جداسازی نیمه اتوماتیک بافت مغز که توسط محققان دیگر پیشنهاد شده است تا حد ممکن از لحاظ سرعت پیاده سازی بهینه شود، طوری که از لحاظ درصد موفقیت الگوریتم در جداسازی بافت مغز و پوست تغییر زیادی رخ ندهد. نتیجه این تحقیق جداسازی بافت مغز در ۷۹/۲۱ درصد از تصاویر مقطعی و پخت سرهم تشدید مغناطیسی است که با وزن T1 تهیه شده اند. در بخش کرون بایی بین بافتها که باعث سرعت بخشیدن به روند بازساخت مدل های سه بعدی می شود، ضمن ارائه روشی برای تخمین تابع فاصله با استفاده از عملگرهای مرفولوژی که بخش مهم درون بایی براساس شمالیل است، نتیجه اعمال این الگوریتم بر روی بافت مغز که از پیچیدگی قابل ملاحظه ای برخوردار است بررسی شد. نتایج عملی نشان داد که استفاده از این روش بافت مغز را در مدل های سه بعدی بازسازی شده با فاصله بین مقاطع جداسازی شده ۵ میلیمتر با اندکی مات شدن بازسازی می کند. مات شدن بافت پوست که از سادگی قابل ملاحظه ای برخوردار است در مدل های سه بعدی قابل تشخیص نیست. سادگی الگوریتم تخمین تابع فاصله در این تحقیق، فرایند درون بایی بین مقاطع را در صورت پیاده سازی سخت افزاری عملگرهای مرفولوژی بسیار سریع خواهد کرد. در بخش مدلسازی سه بعدی با ارائه مدلی به منظور سایه روشن زدن تصویر، کیفیت مدل های سه بعدی در حد قابل مقایسه با نتایج محققان دیگر که اکثر الگوریتمهای مطرح شده خود را با حمایت از ایستگاههای کاری مخصوص مطرح می کنند بدست آمد. در این تحقیق نشان داده شد که استفاده از برش در بازساخت مدل های سه بعدی، تخمین دقیقتر محل بافتهای داخلی مانند تومور را نسبت به بافت محیطی مانند پوست، در مقایسه با روشهای دیگر نمایش اطلاعات حجمی، در اختیار جراح مغز و اعصاب می گذارد. همچنین با مقایسه سرعت فرایند مدلسازی سه بعدی بر روی یک رایانه شخصی در مقایسه با نتایج مشابه بر روی ایستگاههای کاری، نظریه مقرون به صرفه بودن پیاده سازی سیستمهای بازسازی کننده مدل های سه بعدی با توجه به کارایی الگوریتمهای مطرح شده در این تحقیق و با در نظر گرفتن قدرت روزافزون رایانه های شخصی، اثبات شد.

۱۳۹۳۲ ۱۳۲۴۸ احمدیان، جواد. کنترل برداری درایوهای سنکرون تغذیه شده با اینورتر جریان. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: سلطانی،

۱۳۹۳۴ ۱۳۹۱۲ اقطار، میجد. مدل سازی فازی سیستم ها. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - کنترل). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. به راهنمایی: طحانی، ولی الله، اصفهان، ۱۳۷۵، ۷۶ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیستم منطقی فازی FUZZY LOGIC SYSTEM / مدلسازی MODELLING / تجزیه و تحلیل ANALYSIS

چکیده: سیستمهای منطقی فازی، به علت توانایی که در تقریب زدن سیستمهای پیچیده دارند، توسعه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده اند. روشهای مدلسازی فازی که ارائه شده اند غالباً به طور تجربی نتایج بسیار مطلوبی از خود نشان داده اند. ماهیت تجربی این روشها انگیزه تحلیل سیستمهای فازی شده است. این تحلیلها می تواند توجیه کمی برای توانایی روشهای مدلسازی فازی بدست دهد و با امکان بدست آوردن روشهای مدلسازی فازی را ایجاد کند و یا راهگشای مقایسه تئوریک سیستمهای فازی مختلف باشد. در این رساله ضمن معرفی برخی از رایج ترین سیستمهای منطقی فازی، به تحلیل یک سیستم فازی خاص پرداخته ایم. چهار خاصیت تقریب زدن برای این سیستم معرفی و مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به این خواص رفتار سیستم فازی کلی تری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه مسائل موجود در شناسایی فازی سیستمها (مدلسازی توسط اطلاعات عددی) معرفی شده و روشهای ارائه شده جهت حل این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است. در این روشها با شبیه سازی و توجیه کیفی، اهمیت انتخاب سیستم فازی مناسب در سرعت همگرایی روش و دقت مدل حاصل نشان داده شده است.

۱۳۹۳۵ ۱۳۵۴۱ اکبری فرود، اصغر. روش جدید رتبه بندی اغتشاشات در مطالعات پایداری ولتاژ شبکه های قدرت. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: سیفی، حسین. ۱۳۷۶-۱۳۷۵، ۱۱۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پایداری STABILITY / ولتاژ VOLTAGE / شبکه قدرت (برق) POWER / قدرت NETWORK / رتبه بندی CLASSIFICATION / اغتشاشات DISTURBANCE / شبکه عصبی NEURAL NETWORK / بار همسان

چکیده: پایداری ولتاژ یکی از مباحث اساسی مطالعات قدرت می باشد. اغتشاشات مختلف شبکه، بر روی پایداری ولتاژ تأثیر سوء دارند. تعداد اغتشاشات ممکن در شبکه هاب قدرت زیاد می باشد و بررسی دقیق آنها بسیار زمان بر است، لذا باید با روشی سریع اغتشاشات را رتبه بندی نمود و سپس بررسی دقیق را برای بدترینها انجام داد. روشهای موجود رتبه بندی اغتشاشات دارای نقایصی می باشند که از آن جمله می توان به در نظر نگرفتن تأثیر بار کلیه شینها بر روی ولتاژ هر شین، عدم دقت کافی در محاسبه مختصات نقطه ناپایداری ولتاژ و مشکلات اجرایی اشاره نمود. در این تز با استفاده از الگوی بارهای همسان که حداکثر تطابق را با مصرف واقعی شبکه دارد و با انتخاب معیاری نامناسب که فاصله توان کل شبکه در نقطه کار با توان کل شبکه در نقطه ناپایداری ولتاژ می باشد و با بهره گیری از تواناییهای شبکه عصبی، اغتشاشات شبکه به سرعت و با دقت لازم، رتبه بندی می شوند. مختصات نقطه ناپایداری ولتاژ با انتخاب سه نقطه مناسب از منحنی P - V که دو نقطه در شاخه پایدار منحنی و یک نقطه در شاخه ناپایدار منحنی قرار دارد و با برازش خم درجه دو با دقت خوبی محاسبه می گردد.

۱۳۹۳۶ ۱۳۵۴۰ ایروانی، عباس. ساخت ترانزیستور ماسفت. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: مروج فرشی، محمد کاظم. ۱۳۷۶، ۱۳۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مسفت MOSFET / گیت فلزی METAL GATE / کانال پی P-CHANNEL / ترانزیستور مسفت MOSFET TRANSISTOR

چکیده: هدف از انجام این پروژه ساخت ترانزیستورهای اثر میدانی از نوع

MOS می باشد. از آنجاییکه ساخت ماسفتهای کانال n با مشخصات مطلوب در کشور مقدور نبود، بنابراین ساخت pMOSFET سیگنال کوچک در مد نظر قرار گرفت. در این رساله روش طراحی و ساخت ماسفتهای کانال p با گیت فلزی ارائه و مشخصات و منحنی های آن پیش بینی شده است. علاوه بر این پس از ساخت ترانزیستور مورد نظر مشخصات و منحنی های آن استخراج و با مقادیر تئوری مقایسه شده است. افزایش ضریب بهره به ازای افزایش عرض کانال، کاهش ولتاژ آستانه به ازای کاهش طول کانال و همچنین افزایش جریان نشی به ازای افزایش عرض کانال و به ازای تغییر کیفیت اکسید گیت از جمله نتایج بدست آمده می باشد. برای یک pMOS با طول کانال ۶ میکرون و عرض کانال ۶۶ میکرون و عرض کانال ۶۶ میکرون و ضخامت اکسید ۰/۱ میکرون، ولتاژ آستانه برابر ۱/۸۳- ولت بهره $57/4 \mu A/V^2$ ، موصلیت مؤثر حاملهای حفره برابر $169/6 \text{ cm}^2/V \cdot \text{sec}$ ، ولتاژ شکست بین سورس و درین برابر ۵۵/۶- ولت، حداکثر پتانسیل قابل تحمل برای اکسید گیت برابر ۸۲/۴ ولت و $V_A = 31/567$ حاصل شده است. جریان نشی در این ترانزیستور برای $V_{DS} = -50 \text{ mV}$ برابر $2/07 \text{ nA}$ و برای 5 V برابر 7 nA و برای 5 V برابر $3/63 \text{ nA}$ بدست آمده است. نتایج عنوان شده، تنها مشخصات یکی از ۱۸ ترانزیستور عرضه شده می باشد و برای کسب آگاهی از نتایج سایر ترانزیستورها می باید به متن رساله رجوع شود.

۱۳۹۳۷ ۱۳۵۰۸ بابائی، محمد حسن. آنالیز و مدلسازی پردازنده های با نرخ آژیر غلط ثابت (CFAR) در آشکارساز رادار. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مستدی شیرازی، محمد علی. ۱۳۷۴، ۹۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل ANALYSIS / مدلسازی MODELLING / پردازنده PROCESSOR / آشکارساز / نرخ آژیر غلط ثابت (سی. اف. آ. آر) CONSTANT / FALSE ALARM RATE / رادار RADAR

چکیده: در این تحقیق، آشکارسازی اتوماتیک هدفهای رادار در یک محیط دارای نویز و کلاتر غیر ایستا تجزیه و تحلیل و مدل شده است. نتایج مدلسازی در کامپیوتر بوسیله مقایسه ولتاژ دریافتی از سلول مرجع به یک سطح آستانه وفقی انجام شده است. سطح آستانه بوسیله تخمینی از ولتاژ متوسط تداخلی سلولهای اطراف سلول مرجع تعیین می گردد. هنگامیکه محیط تداخل اطراف سلول مرجع همگن باشد میزان آژیر غلط ثابت بدست می آید. جهت داشتن گیرنده با نرخ آژیر غلط ثابت باید سطح ولتاژ آستانه دائماً با وضعیت فعلی نویز خود را تطبیق دهد. همچنین پردازنده های CFAR در آشکارسازهای رادار هنگامیکه نویز محیط دارای مشخصه آماری با پارامترهای ناشناخته یا غیر ایستا باشند، مفید است. در این تحقیق پنج پردازنده معروف که در سیستمهای رادار مورد استفاده قرار می گیرند، بررسی شده است. ابتدا پردازنده های CFAR که شامل Men Level، Greatest Of (GO)، Smallest Of (SO)، Cell Averaging (CA)، (GO) می باشد، اشاره شده است. سپس پردازنده های Trimmed Mean، Ordered Statistic (OS) (TM) مورد بررسی قرار گرفته اند. در پایان کیفیت پردازنده ها با یکدیگر مقایسه گردیده است.

۱۳۹۳۸ ۱۳۳۴۷ پرو، علیرضا. تخمین کننده وفقی کانال چندین مسیری HF. کارشناسی ارشد (مهندسی مخابرات). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق. به راهنمایی: فلاحتی، ابوالفضل. ۱۳۷۶، ۱۵۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کانال چندمسیری فرکانس بالا HF MULTIPATH CHANNEL / تخمین کننده وفقی ADAPTIVE ESTIMATOR / شبیه سازی SIMULATION

چکیده: رساله، به طراحی تخمین کننده وفقی پاسخ ضربه نمونه برداری شده کانال متغیر با زمان HF می پردازد که در یک گیرنده 4800 bits/s استفاده می شود. این مدم یک سیستم QPSK با سرعت انتقال ۲۴۰۰ bauds و فرکانس حامل ۱۸۰۰ Hz می باشد. در گیرنده مدمهای HF، از آشکارسازی حداکثر درست نمایی استفاده

خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل وفقی / ADAPTIVE CONTROL / سیستم غیرخطی / NON-LINEAR / SYSTEM / شبکه عصبی / NEURAL NETWORK / مدل سازی / MODELLING / مقاوم سازی / STRENGTHENING

چکیده: بسیاری از سیستمهای دینامیکی کنترل شونده دارای پارامترهای نامشخص، ثابت یا متغیر با زمان می باشند. کنترل وفقی که ایده اصلی آن براساس تخمین پارامترهای مجهول فرآیند می باشد یک روش موفق برای کنترل چنین سیستمهایی است. در چند دهه اخیر ورود ریزپردازندهها با سرعت زیاد باعث گردیده کنترل وفقی بصورت گسترده برای حل مسائل کنترل سیستمهای خطی یا ویژگی فوق به کار برده شده و در حال حاضر سعی بر این است که این روش برای سیستمهای غیرخطی توسعه داده شود. با توجه به اینکه روشهای کلاسیک شناسایی برای شناسایی کلی سیستمهای غیرخطی، مشکل و تا حدی غیرممکن می باشد، لذا استفاده از شبکههای عصبی در این مورد پیشنهاد گردیده است. در این رساله با توجه به پتانسیل خوب شبکههای عصبی چند لایه در تقریب توابع غیرخطی ابتدا توابع غیرخطی واحد تحت کنترل توسط شبکههای عصبی چند لایه مدل سازی و با استفاده از الگوریتم انتشار به عقب آموزش داده می شوند. سپس با استفاده از روشهای کنترل غیرخطی و مدل شبکه عصبی واحد تحت کنترل روش کنترل وفقی مورد بررسی قرار داده می شود. همچنین در این رساله روشهایی برای مقاوم سازی سیستم کنترل در برابر اختلال پیشنهاد گردیده است و با بکارگیری این روشها مسئله کنترل تعقیب برای سیستمهای غیرخطی زمان گسسته و زمان پیوسته یک ورودی یک خروجی (SISO) و چند ورودی - چند خروجی (MIMO) در حضور اختلال بررسی می شوند.

۱۳۹۴۱ ۱۳۲۲۰ جوانمرد، مهرداد. بررسی رفتار درایوهای

DC تغذیه شده با مبدل های کموتاسیون اجباری. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: سلطانی، جعفر. ۱۳۷۵. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رفتار / BEHAVIOR / دیسک ران / DISK DRIVE / تغذیه / NUTRITION / مبدل کموتاسیون اجباری / کموتاسیون اجباری / مدل سازی / MODELLING / کنترل فازی / FUZZY CONTROL / هارمونیک / HARMONIC / توان / POWER

چکیده: مبدلهای پل ترستوری با کنترل فاز، کاربرد وسیعی در تولید ولتاژ DC و کنترل دور موتورهای جریان مستقیم دارند. گرچه این مبدلها ساده و اقتصادی هستند، ولی دارای عیوبی نیز می باشند که در صورت استفاده از مبدلهای کموتاسیون اجباری، تا حدود زیادی رفع می شوند. در این رساله ابتدا مبدلهای کموتاسیون تک فاز و سه فاز با تکنیکهای مختلف مدولاسیون پهنای پالس (بکنواخت، سینوسی، سینوسی معکوس شده، مثلثی و پلهای) معرفی می شود. مدل دینامیکی موتور جریان مستقیم با تاثیر اشباع مغناطیسی مورد بررسی قرار می گیرد و یک سیستم کنترل حلقه بسته با دو فیدبک سرعت و جریان طراحی می شود. مجموعه (مبدل کموتاسیون اجباری تمام پل - سیستم کنترل حلقه بسته - موتور جریان مستقیم) مدل شده و عملیات راه اندازی و ترمز و عملکرد موتور در دو ناحیه اول و چهارم شبیه سازی گردیده و کلیه مدهای پیوسته و ناپیوسته جریان آرمیچر در حالات یکسوکنندگی و اینورتوری بررسی می شود. برای تعویض جهت دور موتور، مبدلهای موازی - معکوس معرفی شده و عملیات راه اندازی و معکوس کردن دور و عملکرد چهار ربعی موتور با در نظر گرفتن ناپیوستگی جریان آرمیچر بررسی می شود. یک مبدل چهار ربعی اقتصادی همراه با سیستم کنترل مدار بسته (و در نظر گرفتن ناپیوستگی جریان آرمیچر) نیز شبیه سازی می شود. جهت جلوگیری از ناپیوستگی جریان آرمیچر، از یک مبدل چهار ربعی با فرم زوایای آتش خاص استفاده شده و عملیات راه اندازی و معکوس شدن دور بررسی می گردد. در کلیه موارد فرق سرعت در دو ناحیه زیر سرعت پایه و بالای سرعت پایه کنترل می شود. در مقایسه بین مبدلهای کموتاسیون اجباری و مبدلهای سنتی (کنترل فاز)، عملکرد بهتر مبدلهای کموتاسیون در بهبود ضریب توان، کاهش هارمونیکهای ولتاژ دو سر بار و کاهش هارمونیکهای مرتبه به پائین

می شود که به اطلاعات دقیق پاسخ ضربه نموداری شده کانال نیاز دارد. بنابراین رساله تعدادی از تخمین کنندهها را با استفاده از مدل سیستم انتقال ایده آل مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت یک تخمین کننده وفقی ارائه می شود. رساله بطور اجمالی محیط انتشار یونسفر و همچنین اثر عاملهای انتقال داده را روی رادیو HF توضیح می دهد. و یک مدل باند پایه معادل کانال HF را ارائه می دهد. مدل کانال از سه مسیر فیدینگ رایلی مجزا با گسترش فرکانسی ۱Hz و تأخیرهای انتقالی ۰، ۱/۱ و ۳ میلی ثانیه نسبت به مسیر اول تشکیل می شود. تکنیکهای مختلف تخمین کننده که مورد بررسی قرار گرفته می شوند عبارتند از: تخمین کننده گرادیان، تخمین کننده کالمن RLS و تخمین کننده وفقی کانال، که توسعه جدیدی از تخمین کننده گرادیان می باشد. نتایج آزمایشهای شبیه سازی کامپیوتری براساس کارایی تخمین کنندهها در انتهای هر فصل آمده است. معیار مقایسه، متوسط مربع خطای تخمین کنندهها می باشد که در حالت بهینه و پایدار اندازه گیری می شود. نتایج قابل ملاحظه حاصل شده از این رساله عبارتند از: * افزایش کارایی در تخمین کنندهها با افزودن پیش بینی درجه ۱ * حاصل کردن کارایی بهتر با استفاده از تخمین کننده وفقی براساس LMS نسبت به RLS (این در حالیکه که تخمین کننده وفقی دارای پیچیدگی محاسبات خیلی ساده تری نسبت به RLS می باشد).

۱۳۹۳۹ ۱۳۲۶۰ بهنام فر، فیروز. تعیین وفقی تعداد منابع

سیگنال. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - گرایش مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: گازر، سعید. ۱۳۷۶. ۹۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ردیابی / TRACING / سیگنال / SIGNAL / شبیه سازی کامپیوتری / COMPUTER SIMULATION

چکیده: تخمین تعداد منابع سیگنال، بخشی از مسأله کلی تر تخمین و ردیابی منابع متعدد است و در علوم نظری و مسایل عملی کاربردهای زیادی دارد. با گذشت زمان، روشهای گوناگونی برای نیل به این مقصود نوآوری و پیشنهاد شده اند. راههای قدیمی تر به معیارهایی مبتنی می شوند که با استفاده از ضرایب ثابتی مرتبه مدل، یا تعداد منابع را تخمین می زنند. بروز مشکلاتی از قبیل حجم زیاد محاسبات و مقاوم نبودن در برابر شرایط غیرایده آل، بکارگیری شیوههای کم حجم و کارآمد را لازم می دارند. به علاوه، کاربردهای ویژه ای چون ردیابی منابع متحرک، پردازش بلادرنگ امواج دریافتی را احتیاج دارند. بالاخره، از آنجا که شرایط محیط نیز می توانند در خلال اجرای الگوریتم تخمین زن و ردیاب تغییر کنند، روشهای وفقی که بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند بر سایر راهها برتری دارند. در این پایان نامه روشی برای تخمین تعداد منابع سیگنال و ردیابی مسیر آنها با بکارگیری امواج مسطح و آرایه ای از گیرندهها عرضه شده است. روش ارائه شده از ساختار ساده ای برخوردار است که در بخش تخمین تعداد از آزمون فرضیات و در بخش ردیابی از فیلتر کالمن استفاده می کند و چون در خلال محاسبه پارامترهای درگیر در آن به طور موثری از مشاهدات استفاده می شود، راه حل حاصل نسبت به انحراف از مدل ایده آل مقاوم است. همچنین راه حل تقریبی ارائه شده و نشان داده شده است که کارایی این روش نسبت به روشهای غیروفقی پیشین برتری دارد. به علاوه، پیشنهادی برای بهبود عملکرد دو نمونه از روشهای موجود ارائه شده است. شبیه سازیهای متعدد نشان می دهند که روش ارائه شده در برابر شرایط غیرایده آل محیط از قبیل سفید نبودن نویز و عدم استقلال مولفه های آن، کم بودن تعداد مشاهدات و کوچکی نسبت سیگنال به نویز از دیگر روش های معرفی شده کارکرد بهتری دارد. به علاوه، توانایی الگوریتم ردیاب در جداسازی مسیر منابع در هنگام تلاقی مسیر آنها از لحاظ ثوری و با کمک شبیه سازی خاطر نشان شده است.

۱۳۹۴۰ ۱۳۲۴۹ جوادی، امیرمسعود. کنترل وفقی و مقاوم

سیستم های غیرخطی با بکارگیری شبکه های عصبی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - کنترل). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: طحانی، ولی الله. ۱۳۷۵. ۹۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

جریان منبع نتیجه می شود.

طراحی DESIGN / فرستنده فرکانس کند SLOW FREQUENCY-HOPPING
TRANSMITTER / باند وی.اچ.اف VHF BAND

چکیده: این پروژه به طراحی و ساخت یک فرستنده فرکانس در باند VHF می پردازد فرستنده به علت اینکه در هر ثانیه چندین جهش فرکانس حامل می کند لذا ساختارش با فرستنده معمولی متفاوت است فرستنده شامل دو بخش اصلی مدولاتور و تقویت کننده توان است. ساخت مدولاتور به صورت یک حلقه قفل فاز که فرکانس مرجع متغیری دارد تکنیکی است که سرعت تغییر فرکانس را بالا برده در ضمن مدولاسیون با پارامترهای بهتری را ارائه می دهد. در قسمت تقویت کننده توان هنگامی که سیستم قادر به ارسال اطلاعات صحیح نباشد تقویت کننده از ارسال سیگنال جلوگیری می کند ساخت ترکیب اصلی تقویت کننده به همراه مدارهای کنترل گین و بایاس و فیلترهای خروجی در این قسمت انجام شده است.

۱۳۹۴۲ ۱۳۹۱۱ خلیلی تهرانی، محمدرضا، طراحی فیدبک کمی برای سیستمهای چندمتغیره نامعین به وسیله روشهای بهینه سازی تصادفی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - گرایش کنترل). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: خاکی صدیق، علی. ۱۳۷۶. ۱۳۸ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فیدبک کمی QUANTITATIVE FEEDBACK / طراحی DESIGN / بهینه سازی تصادفی RANDOM OPTIMIZATION / الگوریتم ALGORITHM / شبیه سازی SIMULATION / سیستم چندمتغیره نامعین UNCERTAIN MULTIVARIABLE SYSTEM

چکیده: روشهای کنترل مقاوم به لحاظ بهره گیری از یک ساختار جریان ساز، همواره اولین روش پیشنهادی در کنترل فرآیندهای نامعین می باشند. از جمله این روشها، تئوری فیدبک کمی است که به دلیل برخورد دقیق با نامعینی و محدوده پاسخ مطلوب مدعی ارائه بهترین پاسخ ممکن است. نامعینی در این روش به صورت ساختاری مدل می شود و به این دلیل علاوه بر اندازه نامعینی، فاز آن را نیز وارد طراحی می کند. تئوری فیدبک کمی در مواجهه با مسائل چندمتغیره، مسئله طراحی را به حل تعداد محدودی مسئله MISO تبدیل می کند. روشهای مختلف MIMO - QFT، هر یک به نحوی ثابت می کنند که با حل مسائل MISO در حقیقت، پاسخ مسئله MIMO اصلی را یافته ایم. هر یک از این روشها در مرحله تبدیل فوق الذکر، و نیز حل مسائل MISO، دچار فراتراحی می شوند، که میزان آن به تجربه و مهارت طراح بستگی دارد. در این پروژه با تعریف توابع هدف مناسب، مشکلات موجود در روشهای MIMO - QFT به مسائل بهینه سازی معادل تبدیل شده اند. پیچیدگی مسائل به گونه ای است که اجباراً باید از روشهای بهینه سازی تصادفی در حل آنها استفاده نمود. اعمال ایده فوق به سه روش اصلی سیستمهای چندمتغیره در تئوری فیدبک کمی (روشهای شاور، ترتیبی و حذف احتشاش معادل) و حل سه مسئله مطرح در این روشها و مقایسه آنها با پاسخهای ارائه شده قبلی، مؤید برتری طراحی هوشمند در جنبه های مختلف است.

۱۳۹۴۳ ۱۳۷۰۰ دهقانی، مجید. طراحی و ساخت درایو ماشین رلکتانسی سوئیچ شونده (SRM). کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: سقائیان نژاد، مرتضی. ۱۳۷۵. ۱۲۷ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. ماشین رلکتانسی سوئیچ شونده SWITCHED RELUCTANCE MACHINE / طراحی DESIGN / ساخت (تولید) FABRICATION

چکیده: طراحی و ساخت درایو SRM هدف اصلی این تحقیق می باشد، که شامل طراحی و ساخت موتور، اینورتر و مدار کنترل می باشد. به منظور طراحی موتور SR، از روش مدار معادل مغناطیسی (MEC) استفاده شده است. به سبب اهمیت ورق تور و استاتور در تبدیل انرژی در این نوع موتور، مطالعاتی روی ورقهای مغناطیسی انجام شده است. در طراحی و ساخت اینورتر، مسائلی چون جداسازی زمینها، کنترل جریان، قابلیت برگشت انرژی و دفع حرارت مطرح می باشد. در راستای طراحی و ساخت اینورتر، مطالعاتی بر روی المانهای نیمه هادی انجام گرفته و نهایتاً اینورتر با استفاده از مسفت ساخته شده است. طراحی و ساخت مدار کنترل شامل فیدبک از موقعیت، ارتباط کامپیوتر با درایو، ترکیب سیگنالها و ارسال سیگنال گیت به المانهای نیمه هادی می باشد. ارتباط کامپیوتر با درایو از طریق یک کارت ورودی - خروجی انجام شده و کنترل موقعیت، کنترل سرعت و ترمز سریع با استفاده از یک برنامه به زبان C می باشد.

۱۳۹۴۴ ۱۳۹۳۳ ربیعی، فرهاد. طراحی و ساخت فرستنده پخش فرکانس کند در باند VHF. کارشناسی ارشد (مهندسی برق). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق. به راهنمایی: سلیمانی، ۱۳۷۵. ۱۶۳ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

۱۳۹۴۵ ۱۴۰۰۹ رحیمی، هادی. بکارگیری روشهای هوشمند برای برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاههای حرارتی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق. به راهنمایی: جدید، شهرام. ۱۳۷۵. ۱۲۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / نیروگاه حرارتی THERMAL POWERPLANT / الگوریتم ALGORITHM / برنامه ریزی PLANNING / بارگذاری مدار CIRCUIT LOADING / مدار

چکیده: در این پایان نامه، یک الگوریتم هوشمند به زبان پرولوگ برای برنامه ریزی تولید واحدهای حرارتی در طی ۲۴ ساعت ارائه می شود. نیازمندیهای اولیه شامل منحنی بار مورد تقاضای روزانه، ذخیره چرخان، آهنگ تغییر تولید واحدها، حداقل زمان کار و توقف و تولید عملیاتی مانند توانایی و تعداد خدمه، وضعیت واحدها و حدود مجاز فعالیت آنها در این الگوریتم مورد توجه قرار گرفته اند. الگوریتم برنامه ریزی شامل یک الگوریتم برای دوره زمانی "رسیدن به اوج" یک الگوریتم برای دوره زمانی "دره بین دو اوج" و یک الگوریتم برای دوره زمانی "خروج واحدها" می باشد. الگوریتمها بر اساس تکنیک جستجوی ابتکاری عمق اولین استوارند. فرآیند برنامه ریزی بصورت یک درخت جستجو مدل می شود. چند قاعده ابتکاری نیز برای جلوگیری از مسئله انفجار ابعاد و افزایش سرعت رسیدن به پاسخ در نظر گرفته شده است. یک الگوریتم بهبود یافته بازگشتی نیز برای توسعه مسئله توزیع اقتصادی بار ارائه خواهد شد. این الگوریتم برای ارزیابی هزینه برنامه های پیشنهادی در طی ۲۴ ساعت بکار می رود. مثالهایی نیز به منظور نشان دادن اثر اعمال قواعد ابتکاری و مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر روشهای ریاضی آورده شده است.

۱۳۹۴۶ ۱۳۱۹۹ رضایی، افشین. پردازش و فقی سیگنال صحبت با استفاده از روش ردگیری زیرفضا. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: گانز، سعید. ۱۳۷۶. ۸۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پردازش PROCESSING / وفقی ADAPTIVE / سیگنال SIGNAL / روش ردگیری زیرفضا SUBSPACE TRACKING METHOD / نویز NOISE

چکیده: در این رساله یک روش وفقی برای بهبود سیگنال صحبت بیان شده است. اساس روش بر تجزیه برداری سیگنال آغشته به نویز به دو زیر فضای سیگنال و نویز استوار است. از نظر تئوری این عمل با محاسبه تبدیل KLT سیگنال نویزی محقق می شود. در زیر فضای نویز، سیگنال صحبت مؤلفه ای دارد ولی در زیر فضای سیگنال، نویز دارای مؤلفه می باد. بنابراین بهبوددهنده، زیر فضای نویز را حذف می کند و با استفاده از مؤلفه های تصویر سیگنال نویزی در زیر فضای سیگنال، سیگنال صحبت را تخمین می زند. برای بررسی عملکرد تخمین زنده های ارائه شده دو معیار برای نویز باقیمانده و اعوجاج ایجاد شده در سیگنال پردازش شده، بیان می گردد. کامل ترین تخمین زنده قادر خواهد بود نویز را در هر یک از راستاهای زیر فضای سیگنال کنترل

مرجع حرکت و سرعت مطلوب ماشینکاری، برای سیستمهای CNC مسیر پیوسته می‌باشد. بدین منظور از مدل یک سیستم CNC خاص استفاده و کنترل‌کننده‌های مختلفی برای آن طراحی شده است. کنترل‌کننده‌هایی که در این رساله برای سیستم مورد نظر طراحی شده، عبارت از کنترل‌کننده اصلاح شده، که در واقع اصلاحی بر واحد کنترل سیستم CNC مورد نظر می‌باشد، کنترل‌کننده PID به روش الگوریتم ژنتیک، کنترل‌کننده لغزشی و کنترل‌کننده فازی می‌باشند. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی عملکرد سیستم CNC مورد نظر، همچنین عملکرد آن با استفاده از کنترل‌کننده‌های طراحی شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مقایسه‌ای بین عملکرد سیستم، با استفاده از کنترل‌کننده‌های مختلف انجام، و مزایا و معایب هر یک بیان گردیده است.

۱۳۹۴۹ ۱۳۹۴۲ روحانی، سعید. رفتار ترانسفورماتورها و خطوط انتقال در شرایط گذرا. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: حقی‌فام، محمودرضا. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل TRANSFORMER / منحنی یونیزاسیون UNIZATION CURVE / گرادبان ولتاژ VOLTAGE GRADIENT / خط انتقال TRANSMISSION LINE

چکیده: گسترش شبکه‌های انتقال انرژی و افزایش روزافزون مصرف آن، طرح واحداث تجهیزات با ظرفیت ۲۰۰۰ - ۵۰۰۰ مگاوات را ایجاد می‌نمایند و به همین علت ساخت تجهیزات که قادر به تحمل ولتاژهای ۱۲۰۰۰ - ۷۵۰ کیلوولت می‌باشند مرسوم شده است تأمین ایزولاسیون کافی و مطمئن برای هادیهای تحت ولتاژ در خطوط انتقال انرژی و تجهیزات فشار قوی نظیر ترانسفورماتورها، یکی از مسائل عمده در سیستمهای قدرت می‌باشد. ایزولاسیون تجهیزات باید به نحوی باشد که علاوه بر تحمل ولتاژ نامی، قادر به تحمل اضافه ولتاژهای ایجاد شده در شبکه نیز باشد. یکی از انواع مهم اضافه ولتاژها، اضافه ولتاژ ناشی از امواج ضربه می‌باشد، و با سرعتی نزدیک به سرعت نور در طول هادیها منتشر می‌گردند در طی انتشار خود در داخل خطوط ترانسفورماتورها تغییر شکل می‌دهند و از مشخصات امواج ضربه، سرعت افزایش دامنه آنها، فرکانس و زمان پیشانی آن می‌باشد. اضافه ولتاژ موجی از طریق دو منبع مختلف در شبکه ظاهر می‌شوند. الف: اضافه ولتاژهای رعد و برق منبع ظهور این اضافه ولتاژ، تخلیه جوی بر خطوط انتقال انرژی، ایستگاهها و تجهیزات موجود در تجهیزات موجود در شبکه بوده به اضافه ولتاژهای رعد و برق موسومند چون منبع ظهور این اضافه ولتاژها عامل خارج از شبکه می‌باشند به اضافه ولتاژهای خارجی موسوم هستند. ب: اضافه ولتاژهای داخلی. منبع ظهور این ولتاژها، قطع و وصل کلیدها و حالت گذرای حاصل در آن می‌باشد چون منبع ظهور این اضافه ولتاژها عوامل داخلی شبکه نظیر کلیدها، ترانسفورماتورها و غیره می‌باشند به اضافه ولتاژهای داخلی موسوم هستند (۱) به دلیل سرعت بالا در افزایش و کاهش امواج ضربه، استفاده از رله‌های الکترومکانیکی برای حفاظت از سیستمهای قدرت امکان‌پذیر نمی‌باشد و باید قدرت عایقی تجهیزات به نحوی انتخاب و طراحی شود که قادر به تحمل این نوع امواج در زمان ظهور آن باشد از خصوصیات این نوع امواج وجود طیف وسیعی از فرکانسها در آن می‌باشد و ما قادر به استفاده از تحلیل فوریه برای آن می‌باشیم. وجود طیف وسیعی از فرکانس در این نوع موج از عواملی است که می‌تواند اثر مهمی روی میرایی آن داشته باشد همچنین اضافه ولتاژ روی یک خط موجب تغییر پارامترهای آن می‌شود که در این بررسی در نظر گرفته می‌شود. توزیع اولیه ولتاژ ضربه در سیم‌پیچهای اولیه یک ترانسفورماتور از اهمیت بسزایی برخوردار است. نحوه توزیع ولتاژ و تغییرات آن، به ما در تعیین نقاطی که از تنش بیشتری برخوردار است کمک زیادی در افزایش حفاظت در مقابل این امواج می‌کند.

۱۳۹۵۰ ۱۴۰۷۱ رئوفت، مهدی. پنخش بار بهینه در شبکه‌های آبی - حرارتی به روش تداومی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: سیفی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۴۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و

کرده، اعوجاج را از مقدار ثابتی کمتر نگه دارد. در این حالت سعی خواهد شد طیف نریز باقیمانده به گونه‌ای اصلاح شود که در سیگنال صحبت تمیز مدفون شود. خواص آماری نریز در حالت نریز سفید توسط سیگنال موجود در زیرفضای نریز و در حالت نریز رنگی توسط قطعات سکوت موجود بین صحبت گوینده مشخص می‌گردد. تخمین و ردگیری زیرفضای سیگنال و نریز نیز به روش ونفی و با استفاده از الگوریتمهای از نوع LMS و RLS محقق می‌شود. برای نیل به این هدف توابع هزینه‌هایی تعریف می‌شوند که نقطه بهینه آنها در زیرفضای سیگنال قرار دارد و سپس با استفاده از تکنیکهای پردازش ونفی، بهینه‌سازی می‌شوند. روش مشهور تفاضل طیف دارای شباهت زیادی به این روش می‌باشد. با این تفاوت که در تفاضل طیف بردارهای پایه فضای برداری بردارهای DFT فرض می‌شوند. اما چون بردارهای پایه زیرفضای سیگنال برحسب میزان اطلاعات موجود در هر راستا مرتب می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود که این روش از روش تفاضل طیف دارای عملکرد مطلوبتری باشد. تستهای شنوایی انجام شده بیانگر این امر است که بسته به نوع نریز و میزان سیگنال به نریز ۶ درصد تا ۱۰۰ درصد افراد این روش را به روش تفاضل طیف ترجیح می‌دهند.

۱۳۹۴۷ ۱۳۷۲۶ رضایی، شهلا. بررسی هارمونیک‌ها در شبکه HVDC و روشهای حذف آنها (فیلترینگ). کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: معلم، مهدی. اصفهان. ۱۳۷۵. ۹۶ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جسریان مستقیم ولتاژ بالا HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT / هارمونیک‌زایی HARMONIC GENERATION / فیلتر فعال ACTIVE FILTER / فیلتر غیرفعال PASSIVE FILTER / شبیه‌سازی SIMULATION

چکیده: با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت ترستورها، استفاده از خطوط انتقال DC توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. توانایی کنترل انتقال قدرت از لحاظ دامنه و جهت و دستیابی به نتایج بهتر از نقطه نظر پایداری، ظرفیت اتصال کوتاه، پخش بار همه از جمله مواردی هستند که به کمک کنترل زاویه آتش ترستورها امکان‌پذیر می‌باشند و به علت نتایج فوق شبکه‌های DC را به شبکه‌های AC برتری داده‌اند. از جمله مشکلات شبکه HVDC مشکل هارمونیک‌زایی آن می‌باشد که از عملکرد غیرخطی مبدلها ناشی می‌شود. در صورت عدم حذف این هارمونیک‌ها مشکلاتی نظیر تداخل در خطوط تلفنی، تولید اضافه حرارت در خازنها و ژنراتورهای سنکرون و اختلال در کنترل زاویه آتش مبدلها وجود می‌آید. یکی از روشهای اساسی برای کاهش دامنه هارمونیک‌ها در شبکه HVDC استفاده از فیلترهای فعال و غیرفعال می‌باشد. در این رساله، ابتدا مزایا و مشکلات کاربردی فیلترهای فعال و غیرفعال بررسی و سپس طراحی می‌شوند. در نهایت با شبیه‌سازی شبکه HVDC که شامل فیلترهای غیرفعال در سمت AC و فیلتر فعال در سمت DC می‌باشد با استفاده از نرم‌افزار EMTP نتایج حاصل از کاهش هارمونیک‌های ناخواسته در سمت AC و DC مشاهده می‌شود.

۱۳۹۴۸ ۱۳۲۵۸ رک‌رک، اسماعیل. طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای یک سیستم CNC. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - کنترل). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: طحانی، ولی‌الله. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی NUMERICAL / کنترل‌کننده CONTROLLER / کنترل عددی CONTROL / الگوریتم ژنتیک GENETIC ALGORITHM / کنترل لغزشی SLIDING CONTROL / شبیه‌سازی SIMULATION / سیستم سی.ان.سی CNC SYSTEM

چکیده: سیستمهای CNC برای کارهای ماشین‌ابزار به طور گسترده‌ای در صنعت استفاده می‌شوند. از مهمترین قسمت‌های اینگونه سیستمها واحد کنترل آنهاست، که نقش هدایت سیستم برای انجام عمل ماشینکاری مطلوب، روی قطعه کار را بر عهده دارد. در واقع کیفیت ماشینکاری در این سیستمها، وابسته به واحد کنترل آنها می‌باشد. هدف از این رساله طراحی کنترل‌کننده مناسب، جهت تعقیب مسیر

انگلیسی.

DIRECT CURRENT / VOLTAGE CONTROLLER / موتور جریان مستقیم / ولتاژ
MOTOR / SWITCHING / کلیدزنی توان / POWER SWITCHING / برشگر
CHOPPER

چکیده: در این پایان نامه روشهای مختلف کنترل موتور DC به همراه ویژگیهای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدارهای مختلف ساخته شده برای این منظور معرفی شده‌اند و نشان داده شده است مناسبترین روش جهت کنترل، استفاده از چاپر با متد PWM است. اگر کنترل موتور DC با تغییر ولتاژ آرمیچر مطلوب باشد، مدارات ساخته شده قادرند موتورهای DC با توان کمتر از ۲۰ KW را کنترل کنند. در صورتی که تنها کنترل ولتاژ میدان مورد نظر باشد این مدارها قادرند موتورهای بسیار بزرگ را نیز کنترل کنند. در توانهای بالا از مدارهای چاپر ترنستوری استفاده می‌شود از اینرو مداری جدید با استفاده از ترستور طراحی و ساخته شده که مشکلات مدارات معمول را ندارد. در انتها به منظور کاهش تلفات کلیدزنی، مدار ساخته شده با استفاده از میدل شیبه رزونانسی سوئیچینگ در جریان صفر، جهت درایو موتور DC توضیح داده شده است و برای تثبیت ولتاژ خروجی این میدل، روشی ابداعی جهت کنترل معرفی گردیده است.

۱۳۹۵۳ ۱۳۹۱۰ سیاه‌بالایی، جعفر. **مدلسازی موتورهای القایی خطی.** کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق. به راهنمایی: شولایی، عباس. ۱۳۷۶. ۱۳۲ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
موتور القایی خطی / LINEAR INDUCTION MOTOR / مدلسازی
MODELLING

چکیده: هر یک از ماشین‌های دوار می‌توانند یک مشابه خطی داشته باشند. موتورهای القایی مهمترین نوع ماشین‌های خطی می‌باشند که کاربردهای فراوانی در صنعت پیدا کرده‌اند. اگر چه موتورهای القایی خطی حدود یکسال پیش ساخته شده‌اند ولی در سه دهه اخیر است که تحقیقات جدی و فراوانی روی آن صورت گرفته است. تفاوتی است که در ساختار ماشین‌های القایی خطی و دوار وجود دارد باعث شده است که مطالعه ماشین‌های القایی خطی به روش متفاوتی صورت گیرد. موتورهای القایی خطی به دو دسته موتورهای یکطرفه و دوطرفه تقسیم‌بندی می‌شوند. سیم‌بچی هر یک از موتورهای یکطرفه و دوطرفه می‌تواند یک لایه و یا دولایه باشد. در این پروژه انواع روش‌های متفاوت برای بررسی ماشین‌های خطی آورده شده است. تئوریهای یک بعدی و دوبعدی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد اثرات لایه‌های طولی و عرضی در کارایی ماشین مورد مطالعه قرار گرفته است. اثرات اشباع هسته نیز در فصل جداگانه‌ای آورده شده است. در مورد هر یک از موارد بالا برنامه جداگانه‌ای نوشته شده و با نتایج مراجع مقایسه شده است.

۱۳۹۵۴ ۱۳۹۴۴ شریف‌نیا، محمدباقر. **درهم آمیختن باندهای فرکانسی طیف یک سیگنال با استفاده از فیلترهای متغیر با زمان متناوب.** کارشناسی ارشد (برق - مخابرات). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: خیاطیان، علیرضا، شیراز. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
فیلتر متغیر با زمان متناوب / PERIODICALLY TIME-VARYING FILTER / درهم گذاری (مهندسی برق و الکترونیک) / SCRAMBLING / سیگنال / SIGNAL / SPECTRUM / باند فرکانسی FREQUENCY BAND

چکیده: بدون شک امنیت اطلاعات در مخابرات دیجیتال یک امر مهم به شمار می‌رود و باید در نگهداری و ارسال اطلاعات، در نظر گرفته شود. در نگهداری اطلاعات دیجیتال امنیت با درهم آمیختن بیت‌های داده (آدرس یا اطلاعات) ایجاد می‌شود. در ارسال اطلاعات درهم آمیختن باندهای فرکانسی طیف سیگنال ارسالی جهت امنیت بکار می‌رود. درهم آمیختن باندهای فرکانسی یک سیگنال با استفاده از فیلترهای متغیر با زمان متناوب (PTV) امکان‌پذیر است. فیلترهای متغیر با زمان متناوب می‌توانند با فیلترهای FIR یا IIR طرح شوند PTV FIR یا IIR PTV. در این پایان‌نامه

OPTIMIZATION / روش تداومی / CONTINUATION METHOD / بهینه‌سازی
OPTIMAL POWER FLOW / شبکه آبی - حرارتی / پخش بار بهینه
HYDROTHERMAL NETWORK / مدلسازی MODELLING

چکیده: هدف از برنامه‌ریزی اقتصادی تولید در شبکه‌های آبی حرارتی، در دوره کوتاه مدت، کمینه کردن هزینه تولید انرژی واحدهای حرارتی از طریق برنامه‌ریزی صحیح تولید، برای واحدهای آبی است. از میان مسائلی که در مبحث برنامه‌ریزی تولید در شبکه‌های آبی حرارتی مطرح است، پخش بار بهینه، کاملترین مدل را برای شبکه الکتریکی در نظر می‌گیرد. حسن این مدلسازی، در ارائه برنامه‌ای برای تولید واحدهاست به گونه‌ای که در عین کمینه کردن هزینه، قیود الکتریکی، رعایت شوند و بهره‌برداری از اجزاء شبکه در محدوده مجاز صورت پذیرد. در پخش بار بهینه در شبکه‌های تمام حرارتی، که از نوع برنامه‌ریزی بسیار کوتاه مدت می‌باشد، کلیه ولتاژها اعم از ولتاژ شینه‌های تولید و شینه‌های مصرف، متغیر در نظر گرفته می‌شوند. معمولاً در مدل مورد استفاده در شبکه‌های آبی حرارتی، ولتاژ شینه‌های تولید، معین فرض می‌شوند تا همگرایی معادلات که به دلیل تعدد بازه‌های زمانی دچار مشکل می‌شود، تضمین گردد. برای حل مشکل همگرایی، در این تحقیق از روش تداومی که روشی قدرتمند در بهینه‌سازی می‌باشد و تاکنون در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و کارایی مناسبی داشته است، استفاده شده است. با استفاده از این روش مدل کامل شبکه الکتریکی همراه با ولتاژهای متغیر برای شینه‌های تولید در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب در عین بهبود همگرایی، نسبت به روشهای معمول پاسخ بهینه‌تری را خواهیم داشت. الگوریتم مزبور بر روی شبکه‌های ۵ شینه و ۱۷ شینه در بارگذارهای مختلف تست شده است و توانایی‌های آن به اثبات رسیده است.

۱۳۹۵۱ ۱۳۲۶۱ سباتی، محمد. **بررسی روش‌های تحریک و پردازش سیگنال در طیف‌سنج‌های تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR).** کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: علری، حسین. ۱۳۷۶. ۱۸۶ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پردازش سیگنال / SIGNAL / تشدید مغناطیسی هسته
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE / طیف‌سنجی SPECTROMETRY / تحریک
EXCITATION

چکیده: یکی از روش‌های بسیار مهم طیف‌سنجی که کاربرد وسیعی در علوم فیزیک و شیمی مانند بیوشیمی، داروسازی و به ویژه شیمی آلی دارد، طیف‌سنجی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) است. در این روش هسته‌های مغناطیسی یک ترکیب شیمیایی در حضور میدان مغناطیسی خارجی، مورد تابش امواج الکترومغناطیسی قرار می‌گیرند و بازتاب حاصل از برانگیختن این هسته‌ها جهت یافتن مشخصات فیزیکی و طیف نمونه اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. هدف از این پایان‌نامه بررسی و مقایسه روش‌های مهم تحریک هسته‌های نمونه در این نوع طیف‌سنجی و همچنین پیاده‌سازی شیوه‌های پردازش سیگنال روی بازتاب حاصل از نمونه جهت رسیدن به طیف NMR آن می‌باشد. از آنجائیکه اجرای کلیه مراحل روش تحریک پالس و پردازش سیگنال مربوطه بر روی دستگاه طیف‌سنج Varian FT-NMRA۱ طی جابجایی و تجدید سیستم قدیمی آن با یک کامپیوتر شخصی (PC) انجام پذیرفته است، برخی نکات عملی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

۱۳۹۵۲ ۱۳۲۵۶ ستایی، فریدون. **طراحی و ساخت درایو کنترل موتور DC در گسترده ۱۰۰ ولت و ۱۰۰ آمپر و توسعه روشهای سوئیچینگ در توان بالا.** کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: فرزانه فرد، حسین. ۱۳۷۵. ۱۵۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
طراحی DESIGN / دیسک ران DISK DRIVE / کنترل‌کننده موتور MOTOR

وجود ندارد. خوشبختانه تصاویر ویدئو (مجموعه تصاویر متحرک) این خصوصیت را دارا می‌باشند که به مقدار زیادی می‌توان حجم اطلاعات آنها را برای ارسال و با ذخیره‌سازی کاهش داد. روشهای فشرده‌سازی با استفاده از یکسری اعمال ریاضی و منطقی و با توجه به خصوصیت بینایی انسان انجام می‌شود. شبکه باند باریک ISDN قابلیت انتقال کانالهای B را داراست. از این کانال می‌توان برای انتقال صوت، متن، داده و تصاویر ثابت و نیمه متحرک استفاده کرد. هدف از این پروژه نیز ارسال و دریافت تصویر نیمه متحرک از طریق شبکه ISDN است و شامل الگوریتم فشرده‌سازی تصویر در ISDN و نحوه قاب‌بندی و ارسال و دریافت تصاویر می‌باشد. در فصول این پایان‌نامه ابتدا مقدمه‌های ارائه شده و سپس شرح مختصری در مورد شبکه ISDN بیان شده است. در ادامه روشهای مختلف فشرده‌سازی تصویر بررسی شده است. بعد از آن نحوه قاب‌بندی و ارسال و دریافت داده‌ها بررسی شده و سپس توصیف مختصری در مورد عملکرد سیستم عامل ویندوز برای شبیه‌سازی انتقال داده بیان شده است و در نهایت روند شبیه‌سازی و نرم‌افزار طراحی شده برای آن و نحوه عملکرد سیستم توضیح داده شده است.

۱۳۹۵۷ ۱۳۷۰۶ صاحب‌الزمانی، مهدی. بررسی پایداری موتورهای سنکرون تحریک شونده از شین اصلی تغذیه همراه با SVC. کارشناسی ارشد (مهندسی برق- قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: سلطانی، جعفر. اصفهان. ۱۳۷۵. ۸۱ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

موتور سنکرون بزرگ / LARGE SYNCHRONOUS MOTOR / پایداری / STABILITY / سیستم قدرت / POWER SYSTEM / تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو

چکیده: در این پروژه به آنالیز و تجزیه تحلیل حالت ماندگار و گذرای یک سیستم توزیع که شامل دو موتور سنکرون بزرگ می‌باشد می‌پردازیم. مدار تحریک این موتورها به موازات مدار استاتور می‌باشد که یکی از آنها توسط پل دودی و دیگری توسط پل ترستوری به شبکه تغذیه وصل شده‌اند. به خاطر جریان راه‌اندازی زیادی که موتورهای سنکرون دارند یک SVC به پاس بار موتوری متصل می‌باشد. SVC همراه با سیستم تحریک سریع بهبود قابل توجهی به پایداری حالت ماندگار و گذرای سیستم مورد مطالعه می‌بخشد.

۱۳۹۵۸ ۱۳۲۷۸ صادقی، مجید. آشکارسازی سیگنال‌ها براساس فیلترهای منطبق و آمارگان مراتب بالا. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: دوست‌حسینی، علیمحمد. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آشکارسازی / DETECTION / سیگنال / SIGNAL / الگوریتم / ALGORITHM / نویز گوسی / GAUSSIAN NOISE

چکیده: آشکارسازی و طبقه‌بندی در حضور نویز گوسی جمع‌شونده می‌توانند براساس آمارگان مراتب بالاتر از دو خروجی فیلتر منطبق انجام شوند. سیگنالهای معین و تصادفی با توزیع غیرگوسی بوسیله همبستگی‌ها و انباشتگی‌های چندگانه آشکارسازی می‌شوند. الگوریتم آشکارسازی از نظر محاسباتی ساده بوده و برخلاف فیلتر منطبق استاندارد، نسبت به جایجائی حساسیتی ندارد و نیازی به دانستن طیف نویز برای سفیدسازی نیست. شبیه‌سازیها بیانگر عملکرد خوب الگوریتم‌های آشکارسازی در نسبت سیگنال به نویز پایین می‌باشند.

۱۳۹۵۹ ۱۳۲۵۷ صدرزاده، علی. تخمین حالت هارمونیک در یک سیستم قدرت با کاهش ابعاد مدل. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: مقبلی، حسن. اصفهان. ۱۳۷۶. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

یک روش که قبلاً جهت طراحی فیلترهای FIR PTV برای درهم آمیختن باندهای فرکانسی طیف یک سیگنال پیشنهاد شده است، پیاده‌سازی گردیده است. سپس به بررسی چگونگی طراحی فیلترهای IIR PTV برای درهم آمیختن باندهای فرکانسی طیف سیگنال پرداخته شده است و در نهایت فیلترهای IIR PTV طرح و پیاده‌سازی گردیده‌اند. همچنین به دلیل اینکه چندین ساختار مختلف جهت پیاده‌سازی فیلترهای PTV در دامنه زمان وجود دارد قبل از پیاده‌سازی پیچیدگی پیاده‌سازی فیلترهای PTV در دامنه زمان وجود دارد قبل از پیاده‌سازی، پیچیدگی محاسباتی آنها به صورت تحلیلی بدست آورده شده است. ساختاری که دارای پیچیدگی محاسباتی کمتری است برای پیاده‌سازی استفاده شده است. جهت بررسی صحت عملیات انجام گرفته برای درهم آمیختن طیف سیگنال، عکس این کار را روی طیف سیگنال درهم آمیخته شده انجام داده و سیگنال را بازسازی نموده‌ایم (در هر دو عمل سیگنال صحت بکار گرفته شده است). در پایان درهم آمیختن باندهای فرکانسی سیگنال توسط فیلترهای IIR PTV، FIR PTV از دو نظر مقایسه شده‌اند. این دو روش از نظر کمی با تعریف معیار توان سیگنال به توان خطا، و از نظر کیفی با بخش سیگنالهای اولیه، درهم آمیخته شده و بازسازی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

۱۳۹۵۵ ۱۳۵۱۳ شمائی، عتید. بکارگیری تکنیک‌های پردازش موازی در استخراج پارامترهای بیضی ناقص در محیط های CIM. کارشناسی ارشد (معماری کامپیوتر). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فخرایی، مهدی. تهران. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۹۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.

پردازش موازی / PARALLEL PROCESSING / بیضی ناقص / ELLIPSE / سوارسازی / ASSEMBLING / معماری / ARCHITECTURE / تابع خطا / ERROR FUNCTION / بهینه‌سازی / OPTIMIZATION / بیضی ناقص / PARTLY-OCCLUDED ELLIPSE / پردازش تصویر / IMAGE PROCESSING / تصویر / IMAGE / محیط سی. آی. ام. CIM / ENVIRONMENT

چکیده: در جهان محاسبات و پردازش‌های کامپیوتری نیز کاهش زمان محاسبات و عملیات و استفاده بهینه از زمان از مسائل مهم و مورد بحث است. انجام عملیات و محاسبات کامپیوتری در کوتاهترین زمان ممکن، هدف اصلی تحقیقات و پروژه‌هایی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. یکی از راههای کاهش زمان اجرای عملیات استفاده از پردازش موازی است. پردازش موازی استفاده از چند واحد مرکزی پردازش (Central Processing Unit) بطور همزمان جهت حل یک مسأله است. امروزه پردازش موازی طیف گسترده‌ای از ماشینها، از دو ماشین شخصی کوچک که از طریق یک شبکه Ethernet به یکدیگر متصل شده‌اند گرفته تا یک سیستم ابر کامپیوتر موازی (Parallel Supercomputer) که شامل هزاران CPU می‌شود را پوشش می‌دهد.

۱۳۹۵۶ ۱۳۲۶۳ شهبازی پارس آباد، ابراهیم. پیاده‌سازی نرم‌افزاری پروتکل‌های فشرده‌سازی و انتقال تصویر نیمه متحرک در شبکه ISDN تحت سیستم عامل WINDOWS. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: سعیدی، حسین. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

شبکه آی. اس. دی. ان / ISDN NETWORK / فشرده‌سازی / COMPACTION / تصویر / IMAGE / الگوریتم / ALGORITHM / برنامه کامپیوتری / COMPUTER / PROGRAM / شبیه‌سازی / SIMULATION / نرم‌افزار کامپیوتری / COMPUTER SOFTWARE

چکیده: یکی از مشکلات اساسی ارتباط تصویری، پهنای باند زیاد تصویر می‌باشد که ارسال آن را از طریق خطوط معمولی (مثل تلفن) غیرممکن ساخته است. نرخ ارسال بینهای سیگنال ویدئویی آفندر بالاتر است که امکان گذر از خط تلفن برای آن موجود نمی‌باشد و برای ارتباط مخابراتی عرض باند زیادی را اشغال می‌کند. حتی در شبکه‌های کم ترافیک نیز امکان ارسال به موقع قابها جهت تولید یک تصویر متحرک

شبکه قدرت (برق) POWER NETWORK / هارمونیک HARMONIC / برآورد حالت STATE ESTIMATION / فازور PHASOR / شبیه سازی SIMULATION / ولتاژ VOLTAGE

چکیده: تخمین حالت هارمونیک در یک سیستم قدرت، عمل تخصیص مقدار به اندازه و زاویه هارمونیکهای ولتاژ در باسهای سیستم (متغیرهای حالت)، با استفاده از اندازه گیریهای انجام شده در سیستم و بر طبق یک معیار ارزیابی بخصوص است. اندازه گیریها از نوع فازور ولتاژ و فازور جریان در باسها و فازور جریان در خطوط سیستم بوده و معیار ارزیابی مورد استفاده معیار حداقل مربعات وزن دار می باشد. مدل هارمونیک مورد استفاده در الگوریتم تخمین، با توجه به توپولوژی سیستم و اندازه گیریهای انجام شده در آن بدست می آید. به منظور افزایش سرعت و راندمان تخمین در سیستم و نیز کاهش تعداد اندازه گیریهای انجام شده در آن بدست می آید. به منظور افزایش سرعت و راندمان تخمین در سیستم و نیز کاهش تعداد اندازه گیریها، در طی چند مرحله با دستبندی متغیرهای حالت، ابعاد مدل به کمترین مقدار ممکن کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی بر روی یک شبکه تست، میزان دقت و کارایی این نوع تخمین و توانایی آن در تشخیص محل منابع هارمونیک در شبکه را نشان می دهد. از ویژگی های تخمین حالت هارمونیک در سیستمهای قدرت، قابلیت اجرای آن با الگوریتم فیلتر کالمن، قابلیت اجرای آن با استفاده از شبکه های عصبی و قابلیت اجرای آن در سیستم های قدرت سه فاز نامتعادل می باشد.

۱۳۹۶۰ ۱۳۲۶۸ عباسیان، کریم. **بازشناسی بر خط نویسه های فارسی.** کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: کبیری، احسان الله. ۱۳۷۶. ۸۵ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. بازشناسی RECOGNITION / الگوریتم ALGORITHM / خط فارسی PERSIAN WRITING

چکیده: در این پایان نامه الگوریتمی برای بازشناسی بر خط نویسه های فارسی ارائه می شود. این الگوریتم ۶۱ نویسه را بر اساس ویژگیهای پویا و ایستای آنها و با استفاده از یک درخت تصمیم باینری، که به شکل تجربی طراحی شده است، بازشناسی می کند. در طراحی الگوریتم از یک مجموعه تمرین با ۲۰ نمونه از هر نویسه استفاده شده است. ۹۳٪ درصد از نویسه های یک مجموعه آزمایش شامل ۴۵ نمونه از هر نویسه، به درستی شناخته شده و ۱/۹ درصد از آنها وازده شده اند. در یک آزمایش دیگر برای حروف مجزای دستنویس، بر روی مجموعه ای شامل ۵۰ نمونه از هر حرف، ۹۴٪ درصد از حروف شناخته شده و ۲/۳۶ درصد وازده شده اند. برای بازشناسی ارقام، درخت تصمیم دیگری طراحی شده است که برای تمرین آن، از یک مجموعه با ۱۰ نمونه از هر رقم استفاده شده است. با این الگوریتم ۹۴٪ درصد از ارقام یک مجموعه آزمایش شامل ۲۵ نمونه از هر رقم، به درستی شناخته شده و ۱/۸ درصد از آنها وازده شده اند.

۱۳۹۶۱ ۱۳۲۶۵ عسکری، مسعود. **کنترل سیستم های وقایع گسسته.** کارشناسی ارشد (مهندسی برق - کنترل). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: طحانی، ولی الله. ۱۳۷۵. ۶۶ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیستم وقایع گسسته (برق) DISCRETE EVENT SYSTEM / کنترل CONTROL / مدلسازی MODELLING / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / کنترل کننده CONTROLLER

چکیده: سیستمهای وقایع گسسته سیستمهایی هستند که تغییر حالت آنها در نقاط گسسته ای از زمان و در اثر وقوع وقایع مشخصی صورت می پذیرد. از آنجا که این سیستمها بوسیله معادلات دیفرانسیل یا دیفرنس قابل توصیف نیستند از ابزارهای دیگری مانند شبکه های پتری برای مدل سازی آنها استفاده می شود. از تئوری سیستمهای وقایع گسسته جهت تحلیل سیستمهایی مانند شبکه های کامپیوتری، شبکه های مخابراتی، سیستمهای ترافیکی و سیستمهای تولیدی استفاده می شود. در

این رساله ضمن معرفی سیستمهای وقایع گسسته، نحوه مدل سازی و آنالیز آنها با استفاده از شبکه های پتری بیان گردیده است و اهدافی که در کنترل این سیستمها مورد نظر قرار دارد معرفی شده است و چند روش جهت طراحی کنترل کننده برای این سیستمها بررسی و مقایسه شده اند. سپس یک روش جدید برای کنترل گروهی از سیستمهای وقایع گسسته ارائه و صحت عملکرد آن اثبات گردیده است. این روش جدید جهت طراحی کنترل کننده برای دو نمونه از سیستمهای وقایع گسسته به کار برده شده است و کارایی کنترل کننده ها از طریق شبیه سازی نیز تأیید گردیده است.

۱۳۹۶۲ ۱۳۶۵۸ علیپور، هاشم. **بررسی اثرات جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت بر روی ژنراتور سنکرون و راههای کاهش این جریان.** کارشناسی ارشد (مهندسی برق گرایش قدرت). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: محسنی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مبدل TRANSFORMER / ژنراتور سنکرون SYNCHRONOUS GENERATOR / شبیه سازی کامپیوتری COMPUTER SIMULATION / جریان هجومی (برق)

چکیده: بر اثر اعمال ولتاژ و سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، هسته به حالت اشباع رفته و رلوکتانس هسته افزایش می یابد و بدنبال آن اندوکتانس کاهش یافته و نهایتاً جریان زیادی توسط ترانسفورماتور از شبکه کشیده خواهد شد، که این جریان زیاد را، جریان مهاجم مغناطیسی گویند. جریان هجومی اثرات مخاطره انگیزی برای ترانسفورماتور و شبکه الکتریکی دارد که می توان به موارد زیر اشاره نمود: پدیدار شدن نیروهای مکانیکی شدید بین سیم پیچ های ترانسفورماتور، صدمه دیدن عایق سیم پیچ های ترانسفورماتور و آرمیچر ژنراتور، عملکرد نامناسب رله های حفاظتی، وارد شدن شوک شدید به ژنراتور و صدمه دیدن رتور به علت وجود مؤلفه های منفی جریان، که این اثرات در طولانی مدت بخاطر تعداد زیاد دفعات کلیدزنی موجب صدمه دیدن ترانسفورماتور و تجهیزات شبکه خصوصاً ژنراتور می گردد. انگیزه از انجام این پروژه فائق آمدن بر مشکلات موجود در یک واحد صنعتی که بر اثر راه اندازی یک ترانسفورماتور قدرت به وجود می آید می باشد. هدف از انجام این پروژه بررسی و شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور سه فاز و تأثیر این جریان بر روی ژنراتورهای سنکرون یک واحد صنعتی است، و نهایتاً مشخص نمودن راههای عملی کاهش جریان هجومی و انتخاب بهترین راه حل برای این شبکه محلی است. نتایج و نمودارها از شبیه سازی ترانسفورماتور، ژنراتورها و سایر تجهیزات موجود در شبکه محلی یک واحد صنعتی با نرم افزار توانا و بسیار معتبر EMTPT حاصل شده است.

۱۳۹۶۳ ۱۳۲۸۶ علینقی زاده، احمد. **تخمین پارامترهای ماشین سنکرون در حالت ایستا به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته.** کارشناسی ارشد (مهندسی قدرت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: پارسامقدم، محسن. ۱۳۷۶. ۱۶۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ماشین سنکرون SYNCHRONOUS MACHINE / فیلتر کالمن KALMAN FILTER / برآورد پارامتر PARAMETER ESTIMATION / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این پایان نامه به تخمین پارامترهای ماشین سنکرون در حالت ایستا، به صورت مستقیم و با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته، پرداخته می شود. جهت تخمین پارامترهای ماشین مدل SSFR۳ برای ماشین انتخاب شده است. در این مدل در محور طولی دو سیم پیچ میرایی و در محور عرضی سه سیم پیچ میرایی در نظر گرفته می شود که به این ترتیب مدل های محورهای طولی و عرضی به ترتیب دارای ۱۱ و ۹ پارامتر می باشند که به دلیل سکون رتور به طور مجزا تخمین زده می شوند. جهت تخمین پارامترهای ماشین سنکرون ابتدا با استفاده از شبیه سازی خروجی های سیستم (جریانهای استاتور و میدان برای محور طولی و جریان استاتور برای محور عرضی) را به دست می آوریم. در این تحقیق برخلاف روشهای دیگر در محور طولی ورودی از

الکترومکانیکی نوساناتی هستند که مربوط به مد مکانیکی ژنراتورهای شبکه می‌باشند و در اثر اختلالاتی که در بخشهای مختلف شبکه بوجود می‌آید تحریک می‌شوند. فرکانس این نوسانات بین کسری از یک هرتز تا چندین هرتز است. چنانچه این نوسانات سرعاً میرا نشوند و مدت زمان زیادی ادامه پیدا کنند ممکن است دامنه آنها افزایش یافته و برای شبکه مشکلاتی تولید کنند. برای افزایش میرایی این نوسانات روشهای مختلفی پیشنهاد شده است. یکی از روشهای معمول استفاده از یک حلقه فیدبک کمکی بر روی تحریک ژنراتور سنکرون به نام پایدارکننده سیستم قدرت (PSS) است. افزایش میرایی نوسانات الکترومکانیکی با استفاده از این روش بخاطر ثابت زمانی تحریک و مشخصات اشباع آن محدود می‌باشد. یکی از سیستم‌هایی که در سالهای اخیر برای میرا کردن نوسانات الکترومکانیکی مورد استفاده قرار گرفته است جبران‌کننده‌های استاتیکی توان راکتیو (SVC) است. این جبران‌کننده‌ها از سرعت بالایی برخوردار هستند و محدودیت‌های پایدارکننده سیستم قدرت را ندارند و در قسمت‌های مختلف شبکه می‌توان از آنها استفاده کرد. برای کنترل جبران‌کننده‌های استاتیکی توان راکتیو روشهای کنترلی مختلفی به کار گرفته شده است یکی از روشهای کنترلی مؤثر که امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است روش کنترل غیرخطی ساختار متغیر (VSC) است. این نوع کنترل‌کننده نسبت به عدم قطعیت‌هایی که در ساختار و مدل سیستم وجود دارد و اختلالات خارجی حساسیت ندارد. در این رساله، استفاده از روش کنترل ساختار متغیر برای کنترل جبران‌کننده‌های استاتیکی توان راکتیو به منظور افزایش میرایی نوسانات الکترومکانیکی سیستم‌های قدرت مورد بررسی قرار گرفته است. برای طراحی پارامترهای کنترل‌کننده از مدل خطی سیستم استفاده شده است و کنترل‌کننده با استفاده از روش آنالیز حساسیت مقادیر ویژه بگونه‌ای طراحی شده است که قطب‌های غالب سیستم را تا حد امکان به سمت چپ محور موهومی صفحه مختلط انتقال دهد. با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری عملکرد کنترل‌کننده در قبال اختلالات مختلف بررسی شده است و عملکرد آن با کنترل‌کننده پهنه مقایسه شده است که نشان‌دهنده برتری نسبی این روش می‌باشد.

۱۳۹۶۶ ۱۳۲۹۴ فریدونیان، علیرضا. بهینه‌سازی و اتوماسیون هوشمند سیستم‌های توزیع بوسیله شبکه‌های عصبی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - گرایش قدرت). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: لسانی، حمید. ۱۳۷۶. ۱۸۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهینه‌سازی OPTIMIZATION / خودکاری AUTOMATION / شبکه عصبی NEURAL NETWORK / سیستم توزیع DISTRIBUTION SYSTEM / هوش INTELLIGENCE

چکیده: افزایش بهای انرژی و نیز پیشرفت تکنولوژی ساخت و کاهش بهای کلیدهای شبکه، کامپیوترهای پر قدرت، تجهیزات اندازه‌گیری، کنترل و مخابره داده‌ها، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و اتوماسیون توزیع، نزدیکترین بخش سیستم قدرت به مصرف‌کننده نهایی را میسر و ضروری ساخته است. الگوریتم‌های آرایه شده برای بهینه‌سازی بهره‌برداری سیستم توزیع (و تجدید آرایش) از دو مشکل عمده رنج می‌برند: نیل به بهینه موضوعی بجای بهینه مطلق، و زمان طولانی محاسبات. در سالهای اخیر، روشهای هوشمند با توانایی انجام محاسبات پیچیده غیرخطی و تطبیقی، بشکل موفقیت‌آمیزی برای حل این دو مشکل به کار گرفته شده‌اند. در پروژه حاضر، با پرداختن به روشهای بهینه‌سازی توزیع و طرح چند سیستم بهینه‌ساز مختلف، یک سیستم بهینه‌ساز هوشمند جدید با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی انتخاب و طراحی شده است. روشی که آرایه شده از هر دو حیث سرعت و قدرت (دقت) همگرایی برتری چشمگیری بر سایر روشها دارد. این روش، همچنین در مقابل ابعاد بزرگ سیستم توزیع کارایی خوبی از خود نشان می‌دهد. در جریان طرح این سیستم، دو تخمین‌گر هوشمند طراحی و مقایسه شده‌اند. در پایان، نتایج اجرای بهینه‌سازی هوشمند و نیز دو تخمین‌گر طراحی شده روی یک سیستم توزیع نمونه آرایه شده است.

طرف میدان اعمال می‌شود و سیم‌پیچ استاتور اتصال کوتاه می‌شود. سپس معادلات حالت حوالی حل نامی، نسبت به متغیرهای حالت و پارامترها، خطی و به صورت گسسته درمی‌آیند. پس از خطی و گسسته‌سازی معادلات حالت، و با در نظر گرفتن مقدار اولیه‌ای برای پارامترها و متغیرهای حالت، به کمک معادلات فیلتر کالمن توسعه یافته، عمل تخمین پارامترهای ماشین سنکرون انجام می‌گیرد. در این تحقیق عمل تخمین در چند مرحله و با استفاده از خروجی‌های مختلف و نمونه‌برداری‌های متفاوت، انجام می‌گیرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که درصد خطای پارامترها در حد قابل قبولی است و هر چند فیلتر کالمن به دلیل تقریبهای خطی سازی، دارای خطای ذاتی بوده و نمی‌تواند پارامترهای دقیق و بدون بایاس ارائه دهد، اما از مقایسه خروجی‌های واقعی و تخمینی دیده می‌شود که خطای این دو خروجی در حد ناچیزی است و پارامترهای تخمینی به خوبی می‌تواند رفتار ماشین را پیش‌بینی کند که هدف از تخمین پارامتر نیز همین است. در نهایت نتایج این پایان‌نامه با روشهای دیگر مقایسه شده که مشاهده می‌گردد، نتایج این پایان‌نامه برای پیش‌بینی رفتار ماشین دقیق‌تر و مناسب‌تر است. در مجموع می‌توان به فیلتر کالمن توسعه یافته به عنوان ابزار و روشی که تخمین‌های معقول و با دقت مناسب از پارامترهای ماشین سنکرون به دست می‌دهد، نگرست.

۱۳۹۶۶ ۱۳۵۰۶ غیبی، پیمان. اصول کار و مدل‌های فیزیکی، طراحی و شبیه‌سازی ساخت یک Mosfet. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: غیور، رحیم. ۱۳۷۶. ۹۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مدل فیزیکی PHYSICAL MODEL / طراحی DESIGN / شبیه‌سازی کامپیوتری COMPUTER SIMULATION / مدار MOSFET / مسافت MOSFET **چکیده:** هدف اصلی این پایان‌نامه ارائه یک مدل مداری سازگار با نرم‌افزارهای شبیه‌ساز کامپیوتری (مانند MICROCAP, EWB, SPICE, ...) جهت تحلیل و طراحی MOSFET می‌باشد. ما در این پایان‌نامه با توجه به کاربرد و اهمیت MOSFET قدرت ساختمان و روابط فیزیکی این نوع MOSFET را مورد استفاده قرار داده و یک مدل مداری پیشنهاد و مورد بررسی قرار داده‌ایم. جهت رسیدن به این منظور ابتدا روابط فیزیکی دسته‌بندی شده و سپس برای هر دسته معادلات یک مدل مداری مناسب پیشنهاد گردیده و در نهایت با توجه به ساختمان و نحوه کارکرد المان از ترکیب مدل‌های قسمتهای مختلف یک مدار کامل حاصل شده است. چون پاسخ حالت گذرا در این قطعه شدیداً تابع خازن بین گیت و درین (یکی از خازنهای داخلی قطعه) می‌باشد و این خازن به ازاء تغییرات ولتاژهای ورودی و خروجی رفتار پیچیده‌ای دارد (مثل تغذیه برگشتی بین خروجی و ورودی) لذا پیشنهاد شده است که مقدار این خازن در سه ناحیه مختلف (بر حسب ولتاژهای گیت و درین) بطور جداگانه مدلسازی شود. در خاتمه به منظور تعیین اعتبار مدل پیشنهادی دو المان موجود مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفته‌اند و نتایج حالت گذرا و ماندگار حاصل از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و شبیه‌سازی کامپیوتری مقایسه شده. مشاهده گردیده است که نتایج در حد بسیار خوبی با هم مطابقت دارند.

۱۳۹۶۵ ۱۳۷۲۸ فرید، فرهاد. کنترل غیرخطی جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) جهت میرایی نوسانات الکترومکانیکی سیستم‌های قدرت. کارشناسی ارشد (برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: معلم، مهدی، اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. میرایی DAMPING / نوسان FLUCTUATION / الکترومکانیک ELECTROMECHANICS / جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو / سیستم قدرت NON-LINEAR CONTROL / کنترل غیرخطی **چکیده:** امروزه سیستم‌های قدرت دارای وسعت و پیچیدگی زیاد می‌باشند و عملکرد این سیستم‌ها در حالت‌های کار دائمی و دینامیکی دارای مسائل متعددی می‌باشد. از جمله این مسائل میرایی ضعیف نوسانات الکترومکانیکی است. نوسانات

۱۳۹۶۷ ۱۳۹۵۶ فلاح جوشقانی، محسن. طراحی و ساخت "Front end" یک گیرنده کم نویز در باند L. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق. به راهنمایی: حجت کاشانی، فرخ. ۱۳۷۶. ۱۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

موجبر WAVEGUIDE / گیرنده کم نویز LOW NOISE RECEIVER / باند ال L-BAND / طراحی DESIGN

چکیده: در عمل و بخصوص برای مصارف نظامی نیاز مبرمی به گیرنده‌های با حساسیت بالا وجود دارد بخصوص، اگر فرستنده بر روی یک جسم پرنده نصب شده باشد، به علت محدودیت توان ارسالی توسط فرستنده و فاصله نسبتاً زیاد میان گیرنده و فرستنده، لزوم داشتن گیرنده‌های بسیار حساس، ملموس تر است. میزان حساسیت یک گیرنده بستگی زیادی به عدد نویز بخش ورودی (Front end) گیرنده دارد و هر چه این بخش کم نویزتر باشد کل گیرنده کم نویزتر و به سیگنالهای دریا فنی آنتن حساس تر خواهد بود. در این پروژه طراحی و ساخت بخش ورودی یک گیرنده کم نویز در باند "L" مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بخش شامل یک فیلتر میان گذر باند باریک با پهنای باند ۵MHz در فرکانس ۱۶۶۰ MHz و افت داخلی کمتر از ۱ dB در باند عبور، و یک تقویت کننده سه طبقه کم نویز با عدد نویز کمتر از ۱/۵ dB و بهره توان dB ۴۰ می‌باشد. برای آنکه افت داخلی فیلتر در باند عبور کم باشد باید ضریب کیفیت بار نشده (Q_U) تشدید کنندهها بسیار زیاد باشد. (به این دلیل از ساختار موجبری استفاده شده است. با نقره‌اندود کردن جداره داخلی محفظه‌های تشدید می‌توان به راحتی به ضریب کیفیت بار نشده بیشتر از ۱۲۰۰۰ دست یافت. همچنین برای داشتن پهنای باند نسبی بسیار کم ($\frac{\Delta f}{f} = 0.03$) از پنجره‌های کوچک برای تزویج محفظه‌های تشدید استفاده شده است. در این پایان نامه، یک روش جدید برای طراحی تقویت کننده‌های مایکروویو کم نویز ارائه شده است که بر مبنای تعیین قابلیت‌های ترانزیستور مایکروویو قرار دارد. این روش را می‌توان برای ترانزیستورهایی که به طور مشروط پایدار هستند نیز بکار برد. به علاوه طراحی تقویت کننده‌های با بهره توان بالا و تقویت کننده‌های چند طبقه نیز با این روش امکان پذیر است. به کمک این روش جدول و منحنی‌هایی را بدست می‌آوریم که نشان دهنده قابلیت ترانزیستور در ایجاد مشخصات مورد نظر هستند و پیشنهاد می‌گردد که کارخانه‌های سازنده ترانزیستورهای مایکروویو نیز این منحنی‌ها را همراه اطلاعات موجود در کاتالوگها، در اختیار طراحان قرار دهند.

۱۳۹۶۸ ۱۳۷۲۳ قاسمی، زریب. طراحی و ساخت مدار De-Q-ing جهت تنظیم دامنه پالسهای خروجی مدولاتور در فرستنده‌های رادار. کارشناسی ارشد (برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: مقبلی، حسن. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۳۴ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدولاتور پالس PULSE MODULATOR / طراحی DESIGN / ساخت (تولید) FABRICATION / فرستنده رادار RADAR TRANSMITTER / مدار CIRCUIT

چکیده: مدولاتور پالس (پالس) قسمت مهمی از فرستنده رادار را تشکیل می‌دهد که وظیفه تولید پالسهای انرژی را جهت تغذیه لامپ RF بعده دارد و در دستگاههای گوناگونی مانند سیستمهای مولد اشعه ایکس، لیزر، سیستمهای رادار عیب‌یابهای هوشمند کابل‌های فشارقوی و ضعیف و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شود. در این رساله مدولاتور بعنوان بخشی از فرستنده رادار پالسی مورد بررسی قرار گرفته و در ابتدا جایگاه آن در سیستم رادار پالسی بررسی شده است پس از بررسی عملکرد مدولاتور شبه خط، قسمتهای مختلف آن معرفی شده و در این راستا نحوه طراحی اجزای مختلف پالس مطرح شده است. همچنین روشهای مختلف تنظیم و تثبیت دامنه پالسهای خروجی پالس مطرح شده و روش خنثی سازی ضریب کیفیت مدار رزونانس (De-Q-ing) بعنوان یک روش مناسب برای تثبیت دامنه پالسها بررسی شده است. در این رساله طراحی مدار و تجزیه و تحلیل ریاضی حالت‌های گذرای آن همراه با مدل سازی کامپیوتری و بکارگیری آن در سطح ولتاژ ۲kV در یک نمونه پالس انجام

شده است. علاوه بر این، روش بهبود یافته De-Q-ing برای بالا بردن راندمان سیستم که در آن انرژی باقیمانده در چوک شارژ به منبع تغذیه اصلی مدار برگردانده می‌شود مورد بررسی قرار گرفته و از طریق مدل سازی کامپیوتری و تحلیل ریاضی مدار، نحوه طراحی و انتخاب المانها و محاسبه درصد افزایش راندمان مطرح شده و نتایج بکارگیری آن در یک نمونه پالس ساخته شده ارائه شده است. به منظور مشخص شدن عملکرد هر یک از قسمتهای مختلف پالس، دو نمونه از رادارهای نظامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در این راستا ضرورت بکارگیری مدارهای راه انداز و حفاظتی مطمئن در مدولاتور رادار به همراه مدارهای عملی ساخته شده مطرح شده است. در پایان مدارهای مقسم ولتاژ و نمونه بردار از جریان و مسائلی و مشکلات مربوط به سری کردن و درایو سوئیچهای نیمه هادی از طریق بررسی نتایج عملی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته است.

۱۳۹۶۹ ۱۳۷۱۸ قبادی، حسین. طراحی کوره القایی با فرکانس ۵۰KHZ و توان ۶۳ KW جهت عملیات حرارتی سطحی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - قدرت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: فرزانه فرد، حسین. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۴۵ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کوره القایی INDUCTION FURNACE / طراحی اینورتر INVERTER DESIGN / طراحی DESIGN / منبع تغذیه استاتیکی STATIC POWER SUPPLY

چکیده: کوره‌های القایی در مقایسه با کوره‌های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و... است. همچنین در کوره‌هایی که در آنها از روشهای دیگر، غیر القاء استفاده می‌شود، اندازه کوره بسیار بزرگ بوده و زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی است. عبور جریان از یک سیم پیچ و استفاده از میدان مغناطیسی برای ایجاد جریان در هسته سیم پیچ، اساس کار کوره‌های القایی را تشکیل می‌دهد. در این کوره‌ها از حرارت ایجاد شده توسط تلفات فوکو و هیستریزس برای ذوب فلزات یا هر گونه عملیات حرارتی استفاده می‌شود. نخستین کوره القایی که مورد بهره برداری قرار گرفت از شبکه اصلی قدرت تغذیه می‌شد و هیچگونه تبدیل فرکانسی صورت نمی‌گرفت. با توجه به اینکه افزایش فرکانس تغذیه کوره موجب کاهش ابعاد آن و بالا رفتن توان (تلفات) می‌شود، برای رسیدن به این اهداف، در ابتدا منابع تغذیه موتور ژنراتوری مورد استفاده واقع گردید. هر چند با این منابع می‌توان فرکانس را تا حدودی بالا برد، ولی محدودیت فرکانس و عدم قابلیت تغییر آن و در نهایت عدم تطبیق سیستم تغذیه با کوره، دو عیب اساسی این سیستمها به شمار می‌رفت. با توجه به این معایب ورود عناصر نیمه هادی به حیطه صنعت موجب گردید منابع تغذیه استاتیکی جایگزین منابع قبلی شوند. در این رساله ضمن معرفی منابع تغذیه استاتیکی مختلف، اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره انتخاب شده و معادلات الکتریکی آن از دو روش مختلف حل شده است. در طراحی اینورتر، با توجه به فرکانس بالای کوره مورد نظر، جهت سوئیچ، از المان موسسفت قدرت که دارای سرعت سوئیچینگ بسیار بالایی می‌باشد، استفاده گردیده است. مدار یکسوساز ولینک dc مورد نیاز نیز در ادامه طراحی شده و در پایان هم پایداری مدار مورد بررسی قرار گرفته و کل سیستم بوسیله نرم افزار PSpice شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده از طراحی به تأیید رسیده است.

۱۳۹۷۰ ۱۳۲۷۹ قدوسی، مهران. طبقه بندی سیگنالها بر اساس فیلترهای منطبق و آمارگان مراتب بالا. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: دوست حسینی، علیمحمد. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۱۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیگنال SIGNAL / آشکارسازی DETECTION / نویز گوسی GAUSSIAN / الگوریتم ALGORITHM / NOISE

چکیده: طبقه بندی و آشکارسازی سیگنالها در حضور نویز گوسی جمع شونده توسط آمارگان مراتب سه و بالاتر خروجی فیلترهای منطبق قابل انجام است.

۱۳۹۲۲ ۱۳۲۶۲ کلیاسی، رضا. ردیابی چند سنسوری چندین هدف در فضای سه بعدی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: گانز، سعید. ۱۳۷۶، ۱۳۳ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
ردیابی چندسنسوری / MULTIPLE SENSOR TRACKING / ردیابی چندهدفی
MULTIPLE TARGET TRACKING / ششپه سازی کامپیوتری / COMPUTER
SIMULATION / فضای سه بعدی / THREE DIMENSIONAL SPACE / الگوریتم
ALGORITHM / مدل سازی / MODELLING

چکیده: در این رساله مبانی ردیابی چند هدفی را بررسی خواهیم کرد و یک الگوریتم برای ردیابی همزمان چند هدف با استفاده از چندین سنسور در فضای سه بعدی ارائه می‌گردد. فرض می‌کنیم که داده‌های دریافتی از سنسورها شامل برد و زاویه سمت اهداف باشد. این الگوریتم قابلیت شروع ردیابی و حذف داده‌های نادرست و اندازه‌گیریهای اشتباه را دارد. کران پایین خطا (CRB) برای تخمین مختصات کارترین هدف بدست آمده است و به وسیله آن امکان ردیابی سه بعدی، اثرات نویز اندازه‌گیری و اثر توزیع سنسورها در تخمین حالت اهداف بررسی شده‌اند. در پایان کارایی الگوریتم پیشنهادی را در تعقیب اهداف با شبیه‌سازی کامپیوتری در حضور چند هدف، آذیر غلط و کلاتر بررسی می‌شود. خواهیم دید که سیستم توانایی بالایی در ردیابی اهداف در شرایط نامناسب با قدرت بسیار مناسب در تفکیک اهداف دارد. همچنین توانایی بالایی در تخصیص داده‌ها دارد. برخلاف پردازنده‌های در سطح سنسور با مشکل تخصیص داده برای اهداف متقاطع (اهدافی که تصویر آنها در فضای دو بعدی متقاطع است) مواجه نمی‌شود.

۱۳۹۲۳ ۱۳۸۵۵ گلساز شیرازی، محمدرضا. محاسبه زمان مرده در بازبست خطوط انتقال نیرو. کارشناسی ارشد (برق - قدرت). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: لسانی، حمید. ۱۳۷۶، ۱۳۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بازبست / RECLOSING / زمان مرده / DEAD TIME / قوس ثانویه
SECONDARY ARC / زمان خاموش شدن / EXTINCTION TIME / ولتاژ بازبست
خاصیت عایقی / REIGNITION VOLTAGE / خط انتقال نیرو
چکیده: خطوط انتقال نیرو در معرض وقوع انواع خطا می‌باشند. با بروز خطا به منظور حفظ پایداری شبکه، لازم است خط معیوب سریعاً بی‌برق شود. حال آنکه درصد بالایی از خطاهای واقع شده در سیستم از نوع گذرا بوده و خروج خط از شبکه به دلیل وقوع چنین خطاهایی، می‌تواند باعث بروز اختشاشهای قابل توجه در سیستم برق گردد. بازگرداندن خط جدانشده به سیستم از اهمیت خاصی برخوردار است و در بعضی از موارد، لازم است برای بازگرداندن سریع خط - به جهت حفظ پایداری شبکه - سرمایه‌گذاریهایی را نیز انجام داد. با به کارگیری سیستم بازبست اتوماتیک، می‌توان خط را به مجموعه شبکه بازگرداند. آنچه کارآیی و موفقیت عمل بازبست را تضمین می‌نماید تخمین و تقریب نسبتاً دقیقی از زمان مرده بازبست می‌باشد. تخمین زمان مرده بیش از هر عاملی به زمان خاموشی قوس ثانویه و زمان بازسازی خاصیت عایقی فضای محل قوس بستگی دارد. از سوی دیگر ظهور اضافه ولتاژهای تخلیه جوی و اضافه ولتاژهای کلیدزنی (عمل بازبست خطوط نیز مستلزم کلیدزنی است) و تقویت آنها در پی انتشار و انعکاس در طول خطوط انتقال انرژی عامل اصلی در بروز شرایط خطرناک جهت ایزولاسیون خطوط و تجهیزات فشار قوی محسوب می‌شود. در این رساله با بهره‌گیری از مدل قوس به تخمین زمان مرده در مطالعات بازبست پرداخته و نتایج شبیه‌سازی انجام شده بر روی شبکه ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت ایران به کمک نرم‌افزار EMTP تشریح شده است. بعلاوه ضمن برشمردن عوامل ایجاد اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از کار دستگاههای وصل مجدد اتوماتیک، راههای کاهش دامنه این اضافه‌ولتاژها تحلیل و بررسی شده و نتایج محاسبات زمان مرده بازبست بدون جبران‌سازی و با روشهای مختلف جبران‌سازی با هم مقایسه شده‌اند.

۱۳۹۲۴ ۱۳۷۱۶ گلی، اصغر. یک عکس کانولوشن کور بر

یک آشکارساز انرژی در حوزه توابع انباشتگی براساس عدم حساسیت آمارگان مراتب بالا نسبت به نویز گوسی بوجود آمده است. در این گزارش عملکرد مؤثر این آشکارساز بر مبنای استفاده از فیلترهای منطبق برای سیگنالهای معین و تصادفی غیر گوسی به ترتیب براساس گشتاورها و انباشتگیهای چندگانه توصیف شده و بر مصونیت آگوریتم مربوطه نسبت به انتقال سیگنال و عدم نیاز به دانش طیف توان یا کواریانس نویز تأکید گردیده است. در حالت مجانبی می‌توان آشکارساز را به عنوان آزمون حداکثر نسبت در دستنمایی در نظر گرفت و عملکرد آنرا با استفاده از نظریه آزمون فرضیه‌ای ارزیابی نمود. در زمینه طبقه‌بندی، روش اول مبتنی بر گشتاورهای مراتب بالای سیگنالها (بعد از یکسان کردن انرژیها) است و تعمیم آن به حالت دوبعدی نیز انجام گرفته است. در روش دوم توابع متمایزکننده اشیاء مورد نظر، دارای معیار حداقل فاصله یا حداقل مربعات در حوزه توابع انباشتگی هستند و توسط فیلترهای منطبق قابل پیاده‌سازی می‌باشند. این آگوریتمها در مقابل نویز گوسی جمع‌شونده مقاوم و بدون حساسیت نسبت به انتقال شیئی می‌باشند.

۱۳۹۲۱ ۱۳۹۳۸ قوام‌زاده، محمد. پیش‌بینی در بازارهای سازمان یافته معاملات. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - گرایش هوش ماشین و ریاضیک). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: لوکس، کارو. ۱۳۷۶، ۲۷۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پیش‌بینی / FORECASTING / سری زمانی / TIME SERIES / نفت
PETROLEUM / طلا / GOLD / شبکه عصبی / NEURAL NETWORK / قیمت
PRICE / بورس اوراق بهادار تهران / TEHRAN STOCK EXCHANGE

چکیده: پیش‌بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک در بسیاری از علوم مطرح بوده است. یکی از حوزه‌هایی که در آن پیش‌بینی از اهمیت خاصی برخوردار است، مسایل مالی و اقتصادی و خصوصاً بازار بورس است. هدف اصلی در بازار بورس پیش‌بینی روند آتی قیمتها به منظور تعیین زمان مناسب جهت خرید و فروش است. به طور کلی یک سرمایه‌گذار باید با پیش‌بینی وضعیت آینده، زمان، میزان و محل سرمایه‌گذاریهای خود را به گونه‌ای تعیین نماید که بازده حاصل از سبد دارایی او بیشینه گردد. در این تحقیق، نخست برخی از شاخص‌ترین ابزارهای علمی مورد استفاده در پیش‌بینی قیمتها معرفی و سپس در پیش‌بینی سریهای زمانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، قیمت دو سهم در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت جهانی نفت و قیمت جهانی طلا بکار گرفته شده‌اند. دلیل انتخاب سریهای زمانی شاخص و قیمت دو سهم در بورس تهران به منظور پیاده‌سازی مدل‌های پیش‌بینی، آن است که این بورس فعالترین بازار ملی منسجم و ساخت‌یافته در کشور ما می‌باشد. همچنین سری زمانی قیمت نفت به دلیل اهمیت این کالا در بازار جهانی و ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد کشورمان و سری زمانی قیمت طلا به واسطه موقعیت استراتژیک این فلز و استفاده از آن به عنوان ذخیره ارزی بانکهای مرکزی برای پیاده‌سازی روشهای پیش‌بینی انتخاب شده‌اند. در شبیه‌سازیهای انجام گرفته در این تحقیق، ابتدا یک مدل ARIMA به سری مربوطه برآزاندن شده و عملکرد آن بررسی می‌شود. مدل بدست آمده از نقطه‌نظر هم خطی و خود همبستگی نیز آزمون و در صورت لزوم اصلاح می‌گردد تا نهایتاً فاقد این مشکلات باشد. سپس طیف وسیعی از شبکه‌های عصبی مورد استفاده در تخمین مانند شبکه‌های عصبی پیشرو معمولی، شبکه‌های دارای اتصالات پرشی، شبکه‌های WARD و شبکه‌های عصبی رگرسیون عام برای پیش‌بینی سری مربوطه به کار گرفته می‌شوند. شبیه‌سازیهای انجام شده نشان می‌دهند که شبکه‌های عصبی به عنوان یک رویکرد داده‌ران در پیش‌بینی سریهای زمانی، درگیر مشکلات موجود در رویکردهای مدل ران مانند انتخاب مدل و بررسی ایستایی سریها نمی‌باشند. اما پیش‌بینی‌های انجام شده به وسیله روشهای اقتصادسنجی از یک مزیت اصلی نسبت به شبکه‌های عصبی برخوردارند و آن داشتن توجیه آماری است، به این معنا که می‌توان برای هر یک از پیش‌بینی‌های انجام شده به وسیله این روشها یک فاصله اطمینان a درصد تعریف کرد که این خود آرامش خاطر به استفاده‌کننده از این مدل و انعطاف‌پذیری به مدل می‌دهد.

بازار سالی جزئی باعث مشکلات جدیدی می شوند. در این تحقیق روشی ساده و کارآمد بر مبنای تخمین وضعیت کانال با استفاده از ویژگی های بازار سالی جزئی برای حل مشکلات موجود در سیستم های فعلی پیشنهاد خواهد شد.

۱۳۹۲۶ ۱۳۲۴۳ محمودیان، حمید. بررسی کنترل نرم

بی نهایت سیستم های خطی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - کنترل). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. به راهنمایی: طحانی، ولی الله. ۱۴۲ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل / CONTROL / سیستم خطی / LINEAR SYSTEM / معادله ریگاتی / RICCATI EQUATION / شبیه سازی / SIMULATION

چکیده: تحقیق بر روی کنترل مقاوم سیستم های چندمتغیره خطی از جمله یکی از مسائل با اهمیت در زمینه کنترل می باشد که یکی از نتایج تحقیقات در این زمینه، منجر به ارائه روش کنترل نرم بی نهایت تابعی موسوم به L.F.T دارد که بر اساس انتخاب تکنیک های مختلف مثل تقرب هنکل، تطبیق مدل و مخصوصاً خواص معادله ریگاتی، سعی در حداقل سازی نرم بی نهایت تابعی موسوم به L.F.T دارد که بر اساس انتخاب ساختار سیستم حلقه بسته و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به کنترل مقاوم بدست می آید. در این مقاله به بررسی روش های مختلف طراحی کنترل کننده به روش H با استفاده از فیدبک حالت و فیدبک خروجی (روش ۱۹۸۴ و روش حل دو معادله ریگاتی - ۱۹۸۸) پرداخته و سعی گردیده است تا علاوه بر ارائه الگوریتم روش های فوق، لمها و قضایای مربوطه ریاضی نیز بیان و اثبات گردند. در پایان نیز با انتخاب دو سیستم تک متغیره و چندمتغیره (در حضور اختلال و عدم قطعیت موجود بر روی سیستمها) روشها شبیه سازی گردیده و خواص مقاوم مورد نظر مورد تأیید قرار گرفته اند.

۱۳۹۲۷ ۱۳۹۰۰ مرشدزاده، حسین. فیلتر پخش ناهمسانگرد

غیرخطی جدید برای کاهش نویز تصاویر MRI و توسعه آن برای پردازش دنباله ای از تصاویر MRI. کارشناسی ارشد (برق - مهندسی پزشکی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: سلطانیانزاده، حمید. ۱۲۷۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی / NONLINEAR ANISOTROPIC FILTER / تصویر برداری تشدید مغناطیسی / MAGNETIC RESONANCE IMAGING / بهینه سازی / OPTIMIZATION / کاهش نویز تصویر

چکیده: در پردازش تصویر یکی از مهمترین مسائلی که به آن توجه کافی می شود، کاهش نویز تصویر می باشد. اگر اعوجاجهای موجود در تصویر زیاد باشد سیستم بینایی انسان قادر به ارزیابی خوبی از آن تصویر نخواهد بود. این ارزیابی ممکن است در جهت تشخیص بیماری یا تشخیص ساختارهای مختلف در تصویر مورد استفاده قرار گیرد. بطور کلی سه نوع نویز ممکن است در تصاویر وجود داشته باشد. این نویزها عبارتند از: (۱) نویز جمع شونده، (۲) نویز ضربه ای، (۳) نویز وابسته به سیگنال. در تصاویر MRI که هدف ماکاهش نویز این تصاویر است، نویز جمع شونده وجود دارد. تاکنون برای کاهش این سه نوع نویز روش های زیادی ارائه شده است که در این رساله مطرح خواهد شد. یکی از این روشها فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی می باشد. اساس این فیلتر فرآیند پخش ناهمسانگرد می باشد. در فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی از اندازه گریادیان بین پیکسل های تصویر به عنوان وسیله ای برای هموار سازی سطوح و تیز نمودن لبه ها استفاده می شود. این فیلتر در کاهش نویز و نگهداری لبه ها نسبتاً موفق است. در این رساله سعی می شود که فیلتر فوق مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شود. در کنار این کار، روشهایی که تاکنون برای بهینه کردن آن، توسط دیگران ارائه شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت یک تابع پخش جدید مطرح می شود که دارای حداکثر هموار سازی در سطوح همگن بوده و همچنین تیز شدگی لبه ها را به همراه دارد. برای مقایسه فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی با یک فیلتر استاندارد، فیلتر وینر نیز ارائه و پیاده سازی می شود و سپس نتایج روش جدید با فیلتر وینر، فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی اولیه و روش های ارائه شده برای

مبنای تخمین وقتی زیر فضای سیگنال. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: گازار، سعید. اصفهان. ۱۳۷۵. ۵۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عکس کانولوشن کور / BLIND DECONVOLUTION / حداکثر درست نمایی / MAXIMUM LIKELIHOOD / الگوریتم / ALGORITHM

چکیده: در این رساله یک الگوریتم عکس کانولوشن کور پیشنهاد و مورد بررسی قرار می گیرد. این روش برخلاف الگوریتم های موجود که درصدد یافتن معکوس تابع تبدیل یک سیستم هستند، خود تابع تبدیل سیستم را تخمین می زند، و با استفاده از تابع تبدیل تخمین زده شده به تخمین دنباله ورودی اعمال شده به سیستم می پردازد. در این الگوریتم برای تخمین ضرایب مشخص کننده سیستم از معیار حداکثر درست نمایی و برای تخمین ورودی سیستم از روش حداقل واریانس، استفاده شده است. واریانس تخمین نیز به صورت وقتی محاسبه می شود. نشان داده شده است که این روش برخلاف روش های قبل برای سیستم های غیر حداقل فاز رفتار بسیار بهتری دارد. علاوه بر آن در شرایطی که تابع تبدیل سیستم FIR باشد الگوریتم پیشنهاد شده کیفیت بسیار بهتر از نظر سرعت همگرایی و دقت از خود نشان می دهد. پیچیدگی محاسباتی این الگوریتم از الگوریتم های مشابه بیشتر نمی باشد.

۱۳۹۲۵ ۱۳۹۳۴ محمدی، نصرت الله. پروتکل های H - ARQ

با استفاده از TCM برای کانال های با پهنای باند محدود. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - گرایش مخابرات). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: جمالی، حمیدرضا. ۱۲۷۶. ۱۰۹ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیستم درخواست تکرار خودکار / AUTOMATIC REPEAT REQUEST / سیستم / کانال با پهنای باند محدود / BANDWIDTH LIMITED CHANNEL / کدینگ وقتی / ADAPTIVE CODING

چکیده: در یک سیستم ارسال و دریافت اطلاعات، سعی بر این است که صحت اطلاعات تحویل شده در گیرنده در حد خاصی تضمین شده باشد که اصطلاحاً به آن قابلیت اطمینان سیستم گویند. برای افزایش قابلیت اطمینان یک سیستم می توان از روش های تصحیح خطا (FEC) یا تشخیص خطا و بازارسالی (ARQ) استفاده نمود که هر دو روش به کاهش گذردهی سیستم منجر می شوند. کاهش گذردهی در سیستم های FEC مقدار مشخصی است در صورتی که در سیستم های ARQ بستگی به میزان بازارسالی ها داشته و لذا تابع وضعیت کانال است. وجود توازن مناسب بین میزان کاهش قابل دستیابی در یک سیستم با میزان قابلیت اطمینانی که در اثر این کاهش گذردهی حاصل می شود از مهم ترین ویژگی های این است که باید در طرح یک سیستم کنترل خطا مورد توجه قرار گیرد تا از کاهش نابجای گذردهی سیستم پیشگیری شود. توجه به این جنبه از کارکرد یک سیستم به ویژه در کانال های متغیر با زمان اهمیت بیشتری می یابد. در این نوع کانال ها، باید قدرت کنترل خطای کد به صورتی متناسب با وضعیت کانال قابل تنظیم باشد تا توازن یاد شده حاصل شود. با طرح مناسب سیستم ARQ به طوری که مشخصات آن بتواند با مشخصات دینامیکی کانال تطبیق داشته باشد می توان ضمن استفاده از قابلیت اطمینان بالای سیستم به گذردهی بیشتری نیز دستیابی پیدا کرد. در این تحقیق ضمن بررسی سیستم های ARQ برای افزایش گذردهی به ویژه برای کانال های با پهنای باند محدود، روشی برای ترکیب کد با مدولاسیون های غیر باینری پیشنهاد می کنیم. ضمن معرفی این روش، دو شیوه مختلف برای ترتیب دادن یک استراتژی ترکیب کد در کانال های باند محدود پیشنهاد کرده و رفتار آنها از نظر گذردهی در کانال های مختلف نقاط قوت و ضعف هر کدام را بررسی و مقایسه خواهیم نمود. مسئله دیگری که در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد مسئله استفاده از کدینگ وقتی است که در آن از بازارسالی های جزئی استفاده می شود. با بازارسالی های جزئی می توان اعطاف پذیری مناسبی در تغییرات قدرت کد ایجاد کرد و به این ترتیب امکان نهایت صرفه جویی را در گذردهی سیستم فراهم کرد. از این لحاظ، کدینگ وقتی کمال مطلوب برای یک سیستم کنترل خطا است. ولی سیستم های پیشنهادی برای کدینگ وقتی در عمل به صورتی است که پیچیدگی پیاده سازی و نیز بی آمدن های

بودن میدان تولید شده و مشخصات مواد ابررسانا به حداقل برسد. ما در این پایان نامه روشی برای طراحی بهینه سولنوئیدهای ابررسانا با استفاده از الگوریتم ژنتیکی معرفی کرده‌ایم. در این روش محدودیتی برای شکل سطح مقطع سیم پیچ در نظر نگرفته‌ایم و تعیین شکل سطح مقطع سیم پیچ توسط الگوریتم صورت پذیرفته است. همچنین برای افزایش کارایی الگوریتم ژنتیکی چند روش جدید برای بهبود آن پیشنهاد کرده‌ایم. نشان داده‌ایم که با حذف حلقه‌های سیم در قسمت‌های مناسب از سیم پیچ می‌توان یکنواختی میدان را به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برد، و نشان داده‌ایم که تلفیق جستجوی محلی با الگوریتم ژنتیکی، استفاده از دو یا سه تابع مولد اعداد تصادفی در تحقق الگوریتم ژنتیکی و استفاده از نرخ جهش متغیر احتمال الگوریتم ژنتیکی به نقطه بهینه عمومی را بسیار افزایش می‌دهد.

۱۳۹۸۰ ۱۴۰۹۳ ننادری، مسعود. تحلیل و طراحی سوییچ‌های ATM جایگشتی. کارشناسی ارشد (برق). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: مهدویان، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۹۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

تجزیه و تحلیل ANALYSIS / طراحی DESIGN / کلید SWITCH / آی.ام. ام. ATM چکیده: سوییچ‌های جایگشتی دسته مهمی از سوییچ‌های چند طبقه‌اند که به عنوان سوییچ‌های بدون انسداد داخلی برای شبکه‌های ATM به کار می‌روند. در این رساله مطالعه جامعی بر روی ساختار، کنترل و تحمل خرابی اینگونه سوییچ‌ها انجام می‌شود. در ابتدا ثابت می‌شود که هر سوییچ جایگشتی NxN حداقل N-1 ۲lg طبقه لازم دارد. سپس با ارائه برهانی ساده نشان داده می‌شود با کم کردن یک طبقه از سوییچ مشهور Benes باز هم سوییچ متناسبی، با N-2 ۲lg طبقه، برای شبکه‌های ATM حاصل می‌شود. در قسمت بعد نحوه اتصال طبقات مختلف به هم و اثر آن بر روی قدرت راه‌گزینی، با ارائه مفهوم بردار توزیع و گراف کانال بررسی می‌شود و ثابت می‌شود دو سوییچ که بردار توزیع یکسانی دارند، قدرت راه‌گزینی برابر دارند. سپس پیچیدگی الگوریتم تعیین وضعیت سوییچ‌های جایگشتی بدست می‌آید و ثابت می‌شود که حداقل پیچیدگی الگوریتم تعیین وضعیت تحت هر نوع سخت‌افزار $O(\lg^2 N)$ است. با استفاده از نتایج بالا به طراحی چهار سوییچ SerBen, RedBen, ParBen و ESPN می‌پردازیم. سوییچ RedBen یک طبقه از سوییچ Benes کمتر دارد و ساده‌تر است. با استفاده از ایده آن می‌توان سوییچ خودمسیرباز طراحی کرد که $2 \log N$ طبقه از سوییچ Batcher-Banyan کمتر دارد. سوییچ SerBen الگوریتم کنترل ساده و سریعی (با زمان $O(N)$) دارد که به طور سریال روی معماری باس اجرا می‌شود. سوییچ ParBen کوچکترین سوییچ خودمسیرباز ممکن است. این سوییچ $N-3$ ۳lg طبقه دارد و در آن مکانیزم کنترل و انتقال سلول از هم تفکیک شده‌اند. بیت‌های آدرس سلولها با عبور از شبکه‌های سوییچی تا شده که قسمت کنترل سوییچ ParBen را تشکیل می‌دهند، موجب تعیین وضعیت طبقات قسمت انتقال می‌شوند. در سوییچ ESPN ایده‌ای عمومی برای افزودن تحمل خرابی در سوییچ‌های جایگشتی به کار رفته است. این ایده منتج از خاصیت وارون‌پذیری دوری است که در قسمت آخر ارائه شده و ثابت شده در هر فضای جایگشتی این خاصیت وجود دارد. با استفاده از این ایده سوییچ ESPN با سخت‌افزار بسیار کوچک $O(N \log N)$ و پیکربندی مجدد و سریع طراحی شده و قادر است $3N/2$ خطای همسایه را تحمل کند.

۱۳۹۸۱ ۱۳۷۳۰ همتی، سعید. طراحی بهینه تراشه‌های شبکه عصبی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: ادیبی، اکبر. اصفهان. ۱۳۷۶. ۹۲ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. تراشه شبکه عصبی NEURAL NETWORK CHIPS / طراحی DESIGN / ترانزیستور مسفت MOSFET TRANSISTOR

چکیده: طراحی و ساخت تراشه‌های شبکه عصبی تقاضای جدیدی است که در دنیای میکروالکترونیک مطرح شده است. ساختار فوق‌العاده موازی، نیاز به بکارگیری توابع پیچیده، گستردگی ارتباطات بین اجزاء تشکیل‌دهنده و توانایی نسبی در

بهینه‌سازی فیلتر، مقایسه می‌شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه در تصویربرداری MRI معمولاً دنباله‌ای از تصاویر را در اختیار داریم، فیلتر پیشنهادی برای دنباله‌ای از تصاویر MRI توسعه داده شد و همراه با تابع پخش جدید به آنها اعمال می‌شود. در این توسعه، اندازه‌گرادیان بین پیکسل‌های هر تصویر محاسبه می‌شود. سپس اندازه‌گرادیانهای مربوط به مکانهای مشابه بین تصاویر، با هم ارتباط داده می‌شوند. در آخر رساله نتایج حاصل از روش جدید و توسعه فیلتر و جمع‌بندی نتایج ارائه می‌شود. روش جدید نسبت به فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی اولیه ۲۰ درصد نویز را بیشتر کاهش می‌دهد و در کزن نویز تصویر اصلی تقریباً ۶۰ درصد کاهش می‌یابد. در توسعه فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی برای پردازش دنباله تصاویر MRI، نویز تقریباً ۶۰ درصد کاهش می‌یابد. از لحاظ نگهداری لبه‌ها، رو جدید بهتر از فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی اولیه می‌باشد و لبه‌ها را تیزتر می‌کند. توسعه فیلتر برای پردازش دنباله تصاویر MRI نیز در نگهداری لبه‌ها موفق است. برای ارزیابی توسعه فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی برای پردازش دنباله تصاویر MRI آن را با یک فیلتر غیرخطی چندبعدهی دیگر (فیلتر دکتر سلطان‌یان‌زاده) مقایسه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که لبه‌ها در فیلتر توسعه داده شده تیزتر از فیلتر غیرخطی چندبعدهی دیگر می‌باشند. در مقابل سطح همگن در فیلتر غیرخطی چندبعدهی هموارتر هستند. همچنین هر دو روش در کاهش دادن نویز موفق می‌باشند.

۱۳۹۷۸ ۱۳۲۷۰ موسوی، عبدالمجید. روش‌های Model-Based فراکتال برای فشرده‌سازی تصاویر رنگی پاتولوژیک پزشکی. کارشناسی ارشد (مهندسی پزشکی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: سلطان‌یان‌زاده، حمید. ۱۳۷۶. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تصویر رنگی COLOR IMAGE / فشرده‌سازی COMPACTION / تصویر IMAGE / فراکتال FRACTAL / الگوریتم ALGORITHM / آسیب‌شناسی PATHOLOGY

چکیده: در این تحقیق سعی شده تا با توجه به جزئیات زیاد موجود در تصاویر پاتولوژیک پزشکی، عملکرد الگوریتم‌های فشرده‌سازی Model-Based را برای فشرده‌سازی آنها مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت پیشنهادی برای فشرده‌سازی تصاویر رنگی ارائه دهیم. در روش پیشنهادی ابتدا تصویر رنگی با مولفه‌های (Red) R، (Green) G، (Blue) B، یا به کانالهای H (Hue)، S (Saturation)، I (Intensity) تبدیل می‌کنیم. عصاره تصویر اصلی رنگی در کانال A موجود بوده و دو کانال دیگر بویژه S دارای اطلاعات مفید چندانی برای پاتولوژیست‌ها نیستند. به علت پر جزئیات بودن کانال A روش Fractal را برای فشرده‌سازی آن به کار می‌بریم. دو کانال دیگر S و H را که دارای جزئیات کمتری می‌باشند، با روش DCT (Discrete Transform cosine) فشرده می‌کنیم، تا به فشرده‌سازی بیشتری در زمانی کمتر دست یابیم. با اعمال این روش به متوسط فشرده‌سازی ۲۱:۱ با SNR(Signal to Noise) حدود ۳۰ dB دست می‌یابیم.

۱۳۹۷۹ ۱۳۸۷۴ میناگر، سارا. بهینه‌سازی سیم‌پیچ‌های ابررسانای بکار رفته در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - الکترونیک). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فرجی‌دانا، رضا. ۱۳۷۶. ۱۳۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهینه‌سازی OPTIMIZATION / سیم‌پیچ COIL / ابررسانا SUPERCONDUCTOR / تصویربرداری تشدید مغناطیسی MAGNETIC RESONANCE IMAGING GENETICS / الگوریتم ژنتیک GENETIC ALGORITHM / ژنتیک GENETICS

چکیده: در تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) از الکترومغناطیس‌های ابررسانا با میدان‌های بسیار قوی و بسیار یکنواخت استفاده می‌شود. حجم سیم‌پیچی مغناطیسی‌های ابررسانا باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های مختلفی چون یکنواخت

، دانشکده فنی. به راهنمایی: رضایی، ناصر. ۱۳۷۶. ۱۱۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مخابرات سیار سلولی / CELLULAR MOBILE COMMUNICATIONS /
 شبیه سازی / SIMULATION / تعویض کانال (مخابرات) / الگوریتم ALGORITHM
چکیده: در سیستمهای مخابرات سیار سلولی هرگاه واحد متحرک در حال مکالمه از محدوده پوشش یک سلول خارج و به محدوده پوشش سلول دیگری وارد شود، بدون ایجاد وقفه‌ای در مکالمه، کانال مورد استفاده واحد متحرک در سلول فعلی آزاد شده، کانال دیگری در سلول جدید به وی اختصاص می‌یابد. این فرآیند که بدون مداخله کاربر، توسط سیستم انجام می‌شود، تعویض کانال نام دارد. تصمیم‌گیری به موقع برای تعویض کانال و اجرای سریع آن اهمیت بسیاری در حفظ کیفیت ارتباط و کاهش بار شبکه دارد. با توجه به تقاضای روزافزون برای سرویسهای مخابراتی سیار، سلولها کوچک و کوچکتر می‌شوند تا ظرفیت سیستم در واحد سطح منطقه سرویس دهی افزایش یابد. بنابراین واحد متحرک در طول مکالمه از سلولهای بیشتری عبور خواهد کرد و تعداد متوسط تعویض کانال در هر مکالمه افزایش خواهد یافت. این امر لزوم استفاده از الگوریتمهای مناسب در تصمیم‌گیری و اجرای تعویض کانال را آشکار می‌کند. هدف از انجام این پروژه بررسی و شبیه‌سازی فرآیند تعویض کانال با استفاده از روشهای موجود و تلاش در جهت بهبود آنها بوده است. یکی از الگوریتمهای متداول برای تعویض کانال، الگوریتم "میانگین‌گیری و هیستریزس" است. در انتخاب طول پنجره میانگین‌گیری و حاشیه هیستریزس باید به مصالحه میان تعداد متوسط تعویض کانال، تأخیر و کیفیت سیگنال دریافتی توجه داشت. نشان داده می‌شود که استفاده از هیستریزس زیاد و میانگین‌گیری کم، موجب بهبود کیفیت سیگنال دریافتی و کاهش حساسیت الگوریتم نسبت به تغییر سرعت واحد متحرک می‌گردد. در این شرایط حساسیت نسبت به تغییر انحراف معیار فیدبک آهسته افزایش می‌یابد. برای کم کردن این حساسیت، تغییر حاشیه هیستریزس، متناسب با انحراف معیار فیدبک آهسته، پیشنهاد شده است. با استفاده از شیب تغییرات توان دریافتی، الگوریتمی برای کاهش هم‌زمان تأخیر و تعداد متوسط تعویض کانال ارائه شده است. هرگاه واحد متحرک در حال نزدیک شدن به (دور شدن از) یک ایستگاه پایه باشد، شیب تغییرات توان دریافتی از آن ایستگاه پایه مثبت (منفی) است. با تخمین این شیب و تغییر حاشیه هیستریزس به کمک آن، تعویض کانال به ایستگاه پایه‌ای که واحد متحرک در حال نزدیک شدن به (دور شدن از) آن است، آسان‌تر (مشکل‌تر) می‌شود. در نتیجه تأخیر و تعداد متوسط تعویض کانال به طور هم‌زمان کاهش می‌یابند. شبیه‌سازیهای انجام شده نشان می‌دهند که وقتی واحد متحرک بر روی مرز دو سلول حرکت می‌کند، مکالمه به تناوب بین ایستگاههای پایه دو سلول دست به دست می‌شود. بنابراین در طراحی یک سیستم مخابرات سیار سلولی باید توجه داشت که خیابانهای پرتردد بر روی مرز سلولها واقع نشوند تا تعداد تعویض کانالها در کل شبکه کاهش یابد.

۱۳۹۸۴ ۱۳۹۲۲ یوسفی، غلامرضا. مدلسازی استاتیکی بارهای سیستم قدرت به کمک شبکه‌های عصبی. کارشناسی ارشد (برق - قدرت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: سیفی، حسین. ۱۳۷۶. ۱۴۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
 مدلسازی استاتیکی / STATIC MODELLING / شبکه عصبی NEURAL NETWORK / موتور القایی / INDUCTION MOTOR / سیستم قدرت POWER SYSTEM

چکیده: در مطالعات سیستم قدرت (مطالعات پخش بار، مطالعات پایداری و ...) از مدل بارها استفاده می‌گردد. بسته به نوع مطالعه و زمان و دقت مورد نظر، مدل استفاده شده، ممکن است مدلی استاتیکی یا دینامیکی باشند. به لحاظ وسعت و پیچیدگی شبکه قدرت به طور معمول استفاده از مدلهای دینامیکی برای مطالعه کل سیستم قدرت امکان‌پذیر نمی‌باشد و از مدلهای استاتیکی بارها استفاده می‌گردد. مدلهای استاتیکی توابعی جبری برحسب ولتاژ و فرکانس می‌باشد که باید قادر باشد تا حدامکان تغییرات توان حقیقی و راکتیو یک بار (یا بار یک باس) را بر حسب تغییرات

تحمل معایب ساخت، پاره‌ای از ویژگی‌های شبکه‌های عصبی هستند که کار طراحی تراشه‌های شبکه عصبی را از طراحی سایر تراشه‌ها متمایز می‌کنند. ناتوانی روشهای متعارف طراحی مدارات مجتمع در ساخت تراشه‌های شبکه عصبی کارآمد، لزوم بررسی ویژگی‌های بهینه برای تراشه‌های شبکه عصبی را مطرح می‌کند. در این پایان‌نامه ابتدا ساختار شبکه عصبی موجودات زنده مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر این اساس نشان داده می‌شود که وجود ضرب چهار ربعی با عملکرد کاملاً خطی در سیناپس، از ضروریات شبکه‌های عصبی نیست. سپس اصول کلی پیاده‌سازیهای متعارف تراشه‌های شبکه عصبی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقاط ضعف و قوت آنها بیان می‌شود. پیاده‌سازی تابع ضرب چهار ربعی با عملکرد خطی که در مدل رایج نورن بکار گرفته شده است، یکی از مشکلات سخت تراشه‌های متعارف شبکه عصبی است. در واقع جایگزین نمودن عمل ضرب در سیناپس با یک تابع اکیدا صعودی از وزن و ورودی، نه تنها هماهنگی بیشتری با واقعیت دارد، بلکه کار پیاده‌سازی را نیز تسهیل می‌کند. سپس تراشه‌های نامتعارف شبکه عصبی که در آنها از خواص ذاتی المانهای نیمه‌هادی و ویژگی‌های سیستم عصبی جانداران برای ساخت تراشه‌های شبکه‌های عصبی استفاده می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پایان‌نامه گونه‌های جدید از پیاده‌سازیهای نامتعارف معرفی می‌شود که در آن از خواص ترانزیستورهای MOSFET زیر آستانه، که در اکسید گیت آنها یونهای متحرک قلبی وجود دارند، برای پیاده‌سازی نورن استفاده شده است. در این روش هر سیناپس تنها با یک ترانزیستور پیاده‌سازی می‌شود و وزن در هر سیناپس با توجه به چگونگی توزیع یونهای متحرک در لایه اکسید تعیین می‌شود. در نورن پیشنهادی وزن‌ها به صورت ذاتی بر مبنای قانون یادگیری Hebb تغییر می‌کنند. سپس روشی بر مبنای برنامه‌ریزی تکاملی برای طراحی یک کنترل‌کننده عصبی با سیناپسهای غیرخطی ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده عملکرد بهتر این کنترل‌کننده نسبت به کنترل‌کننده با سیناپسهای خطی است.

۱۳۹۸۲ ۱۳۲۵۵ یزدانی، کیارش. بررسی کاربرد مدل مارکف پنهان در سیستم‌های شناسایی صحبت و بهبود آن توسط شبکه‌های عصبی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - مخابرات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر. به راهنمایی: آشوری، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۱۴۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل مارکوف پنهان / HIDDEN MARKOV MODEL / شناسایی SPEECH IDENTIFICATION / شبکه عصبی / NEURAL NETWORK / گفتار
چکیده: درک صحبت انسان توسط ماشین، از جمله مسایلی است که کاربردهای عملی فراوانی دارند. برای نيل به این هدف، همواره دو شیوه متفاوت مورد نظر بوده است. در ابتدا روشهای آماری مطرح شدند که به مقایسه مستقیم پارامترهای صحبت با پارامترهای مرجع می‌پرداختند. اما به تدریج استفاده از شیوه‌های آماری که با بهره‌گیری از مدل‌های ریاضی کارآمد، (نظیر مدل مارکف پنهان) فرآیند تولید صحبت را مدلسازی می‌کنند، رواج بیشتری یافت. گزارش حاضر به بررسی مسایل مختلف شناسایی صحبت و آرایه روشهای عملی مبتنی بر مدل مارکف پنهان، برای حل این مسایل می‌پردازد. در این بررسی، سعی شده است که با مقایسه نتایج آزمایشهای انجام شده و بررسی قابلیت‌های دو روش اصلی شناسایی صحبت (روشهای آماری و غیر آماری)، موارد برتری و مزایای استفاده از مدل مارکف پنهان برای حل این مسایل، مشخص شود. در بخش نهای پایان‌نامه، کاستیهای روشهای مبتنی بر مدل مارکف پنهان بررسی شده است. این ضعفها به طور عمده عبارتند از محدودیت‌های معیار بهینه‌سازی پارامترها (معیار بیشترین درست‌نمایی) و فرضیهایی که به منظور تسهیل در عمل مدلسازی، بر سیگنال صحبت تحمیل می‌شود. در نهایت نشان داده شده است که با تلفیق مدل مارکف پنهان و شبکه‌های عصبی، کارایی سیستمهای شناسایی صحبت به طرز قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد.

۱۳۹۸۳ ۱۴۰۶۶ یکتایی، حسین. تعویض کانال در مخابرات سیار سلولی. کارشناسی ارشد (مهندسی برق - گرایش مخابرات). دانشگاه تهران

چکیده: هنگامیکه نمونه‌ای از پیشرانه جامد مرکب با پایه پلی‌یورتان تحت نیروی کششی قرار گیرد، بدلیل ضعف چسبندگی میان ذرات اکسیدکننده و فاز پلیمری، ذرات جامد از شبکه نگهدارنده جدا شده و پدیده "Dewetting" اتفاق می‌افتد، بدین جهت خواص مکانیکی پیشرانه شدیداً افت می‌کند، که هدف اصلی این پروژه اصلاح نقیصه فوق با بکارگیری Bobnding Agent می‌باشد. تری اتانول آمین یک Bonding Agent است و دارای ۳ عامل فعال OH می‌باشد که از یکسو با ذرات جامد و از سوی دیگر با گروههای ایزوسیانات موجود در مخلوط پلیمری پیوند شیمیایی می‌دهد و بدینوسیله با برقراری پیوندی محکم میان ذرات جامد و شبکه نگهدارنده (Binder)، تنشهای اعمال شده بر سطح ذرات جامد را بخوبی تحمل کرده و از وقوع پدیده Dewetting جلوگیری می‌آورد. اما از سوی دیگر بکارگیری عوامل پیوندهنده، بدلیل تعددی مشاهده تأثیر تغییرات R (Crosslink Density) و pt, (Curing Ratio) نیز تغییر درصد نرم‌کننده و عوامل پیوندهنده بر خواص مکانیکی و فیزیکی پیشرانه را ضروری می‌کند، که بر اساس مشاهدات، با افزایش R و pt سختی، مدول یانگ و تنش ماکزیمم پیشرانه افزایش و کرنش آن کاهش می‌یابد، و همچنین با افزایش درصد وزنی عامل پیوندهنده تا ۱/۰۵ درصد، کرنش و تنش ماکزیمم توأماً زیاد شده و پس از آن کرنش سیر نزولی به خود می‌گیرد، ضمن اینکه با زیاد شدن درصد نرم‌کننده در سیستم، تنش ماکزیمم، مدول یانگ و سختی کاهش یافته و کرنش ماکزیمم بطور تصاعدی افزایش می‌یابد. لازم بذکر است که نتایج حاصله کمک شایانی در اصلاح فرمولاسیون پیشرانه جهت دستیابی به عملکردی مورد انتظار خواهد نمود.

۱۳۹۸۷ ۱۳۸۶۴ بختیاری، سعید. بررسی سازگاری و خواص مکانیکی آمیزه‌های پلی وینیل کلراید و لاستیک نیتریل. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: زرین‌قلم، عبدالصمد. ۱۳۷۶. ۱۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازگاری (شیمی) / ADJUSTMENT / خواص مکانیکی MECHANICAL PROPERTIES / پلی وینیل کلراید POLYVINYL CHLORIDE / لاستیک نیتریل / پلیمر پی.وی.سی PVC POLYMER / پلیمر ان.بی.آر. NBR POLYMER / آمیزه پلیمری POLYMER BLEND / آلیاژ پلیمری POLYMER ALLOY / تجزیه و تحلیل حرارتی THERMAL ANALYSIS / امتزاج‌پذیری MISCIBILITY

چکیده: در این پروژه وجود سازگاری بین پلیمرهای PVC و (۳۴ ACN درصد) NBR بررسی شده و مشخصات آمیزه‌های حاصل از آنها مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این اثرات درصد NBR، پرکننده CaCO₃، نرم‌کننده DOP، کندسوزکننده Sb₂O₃ و اثر پخت دینامیک لاستیک بر روی آمیزه آزمایش و مطالعه شد. برای بررسی سازگاری بین دو پلیمر PVC، ۳۴ - NBR اساساً از روش DMTA استفاده شد که برای هر آمیزه تنها یک دمای تبدیل شیشه‌ای مشاهده گردید. این موضوع سازگاری بین دو پلیمر مورد نظر را نشان می‌دهد. مطالعات میکروسکوپی نیز وجود سازگاری را تأیید نمود. با افزایش درصد NBR در آمیزه استحکام کششی کاهش و ازدیاد طول نهایی آن افزایش یافت. اکثر نمونه‌ها در دمای محیط شکسته نشدند که به علت نرمی آنها می‌باشد. بررسی رفتار حرارتی آمیزه‌ها توسط آزمایش DSC - TG نشان داد که افزایش NBR به PVC در کل رفتار حرارتی آمیزه را بهبود می‌بخشد. همچنین مشاهده شد که با افزودن NBR به PVC مقاومت آن در برابر سوختن به طور محسوسی افزایش می‌یابد. نتایج آزمایشها نشان داد که پخت دینامیک لاستیک می‌تواند بسیاری از خواص آمیزه را بهبود دهد. با تغییر دادن درصد مواد NBR، CaCO₃، DOP، Sb₂O₃ در آمیزه، اثر آنها بر روی خواص مکانیکی، رفتار حرارتی و دوام در برابر سوخت بررسی و گزارش شده است.

۱۳۹۸۸ ۱۴۰۶۸ براتی، ابوالفضل. شرایط بهینه برای سنتز هیدروژل‌های کشاورزی. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: واشقانی‌فراهانی، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۷۰

ولتاژ و فرکانس بیان نماید. در این خصوص از دو روش "مدلسازی بر مبنای اندازه‌گیری" و "مدلسازی بر مبنای اجزاء بار" استفاده می‌گردد. روش اول، گرچه دقیق است اما مشکلات عملی آن به قدری زیاد و پرهزینه (و گاهی غیرممکن است) که عملاً کنار گذاشته شده است. روش مدلسازی بر مبنای اجزاء بار - که محبت پروژه انجام شده است - با استفاده از ضرایب حساسیت توان حقیقی و راکتیو اجزاء بار نسبت به ولتاژ و فرکانس مدلی استاتیکی از تجمع بارها ارائه می‌دهد. از آنجائیکه موتورهای (بخصوص موتورهای القایی) درصد بزرگی از بار سیستم قدرت را به خود اختصاص می‌دهد، به تفصیل روند تعیین ضرایب حساسیت موتورهای القایی و تعیین مدل تجمی آنها بحث خواهد شد. در این خصوص به اطلاعات نامی از موتورهای القایی نیاز است که عموماً روی پلاک موتورها مشاهده نمی‌گردد. از شبکه‌های عصبی در تعیین اطلاعات ناقص یادشده، استفاده خواهد شد. همچنین ایده استفاده از ضرایب حساسیت به هنگام شده (محاسبه ضرایب حساسیت در ولتاژ و فرکانس واقعی شبکه) مطرح خواهد شد و میزان دقت بیشتر، در قبال استفاده از ضرایب بهنگام شده نشان داده خواهد شد. همچنین روند کلی مدلسازی تجمی با توجه به کلاسهای بار "شهری"، "تجاری" و "صنعتی" ارائه خواهد شد.

مهندسی شیمی

۱۳۹۸۵ ۱۴۰۱۲ احمدی‌لاشکی، مرتضی. تعیین پارامترهای سینتیکی واکنش تشکیل پلی‌یورتان و بررسی اثر دما و فیلر. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: موسویان، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۰۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سینتیک KINETICS / پلی‌اورتان POLYURETHANE / فیلر FILLER / دما TEMPERATURE

چکیده: سینتیک واکنش پلی‌یورتان دارای انتهای هیدروکسیل و تولوئن دی‌ایزوسیانات بررسی شده است روش مورد استفاده برای تعیین میزان واکنش، روش تیتراسیون معکوس می‌باشد، چرا که در این روش، افزودنیها، مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌نمایند. بدلیل تکرارناپذیری روش، برای نمونه‌های پس از ژل (Postgel)، صرفاً نقطه ژل واکنش مورد بررسی قرار گرفته است. در چهار دمای مختلف برای پایه پلیمری نگهدارنده (Polymeric Binder)، بدون هیچ افزودنی، میزان پیشرفت واکنش اندازه‌گیری شده و ثابت‌های سرعت معادله درجه دوم ظاهری بدست آمده است. در نمودارهای درجه دوم ظاهری، یک شکستگی ظاهر شده است که بدلیل موقعیتهای مختلف گروههای ایزوسیانات در تولوئن دی‌ایزوسیانات (TDI) می‌باشد. در ادامه کار، پارامتر نسبت پخت (نسبت اکی‌والان NCO به R_{OH}) نیز تغییر داده شده، اما اثر تغییر این نسبت روی سرعت واکنش چندان محسوس نیست (R از ۰/۸۴ به ۰/۹۵ تغییر داده شده است). علاوه بر این اثر افزودنی پرکلرات آمونیوم (AP) نیز روی سیستم بررسی شده است. درصدهای پرکلرات آمونیوم و دانه‌بندی آن تغییر داده شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که، هر چه میزان این افزودنی بیشتر باشد، میزان کاهش سرعت واکنش بیشتر خواهد بود و هر چه دانه‌بندی پرکلرات آمونیوم بزرگتر باشد، سرعت واکنش کمتر کاهش خواهد یافت.

۱۳۹۸۶ ۱۴۱۰۳ بحرینی، امیرحسین. بررسی اثر پارامترهای مختلف بروی خواص مکانیکی الاستومرهای پر شده. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: موسویان، محمدعلی. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۱۲۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص مکانیکی MECHANICAL PROPERTIES / پیشرانه جامد مرکب COMPOSITE SOLID PROPELLANT / پلی‌اورتان POLYURETHANE / کشر ELASTOMER

صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنتز / SYNTHESIS / بهینه سازی / OPTIMIZATION / هیدروژل / HYDROGEL / سینتیک KINETICS

چکیده: هیدروژلهای پلیمری فوق جاذب، در زمینه های گوناگون همچون کشاورزی، پزشکی، سیستمهای رهایش کنترل شده، فرایندهای جداسازی، بیوتکنولوژی و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند. آنها می توانند با جذب مقادیر زیادی آب و با محلول آبی متورم شوند. این خاصیت منجر به کاربردهای عملی بسیار از این مواد، بویژه در کشاورزی، برای افزایش ظرفیت نگهداری آب مورد نیاز گیاه، کاهش دانسیته خاک و کمک به جوانه زنی گیاه، گردیده است. انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه فوق جاذب هایی با حداکثر تورم تعادلی و شدت تورم، در شرایط خاک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در این مطالعه تأثیر عوامل تعیین کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادل و شدت تورم، در دو حالت بدون اعمال بار و همراه با اعمال بار، بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش آماری تاگوچی، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تأثیر می گذارند را در حالت های مختلف انتخاب کرده و با توجه به تمامی درهم کنش های بین این متغیرها در تعیین خواص ژل، جدول آزمایشی برای بهینه سازی خواص ذکر شده در بالا طرح ریزی شد. متغیرهای مورد نظر عبارتند از: غلظت کل مونومری، درجه اتصالهای عرضی، غلظت کومونومر یونی، دما و نسبت مولی شروع کننده به کل مونومر ها که با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه های متعددی از ذرات فوق جاذب بر اساس مونومر آکریل آمید و کومونومر یونی - بر مبنای جدول آزمایشات تهیه گردید. مقدار تورم نهایی و سینتیک جذب آب توسط این نمونه ها در آب مقطر و محلولهای الکترولیتی، توسط دستگاه اندازه گیری تورم هیدروژل اندازه گیری شد و بهترین مدل ترمودینامیکی موجود، برای پیش بینی تورم تعادلی، در محلولهای الکترولیتی گردید. از مدل Rossi and Mazich برای پیش بینی سینتیک تورم استفاده گردید و این مدل برای فوق جاذب های به شکل استوانه ای طراحی شد. ضرایب نفوذ حلال برای نمونه ها معین شد، که با مقادیر گزارش شده در مراجع مطابقت خوبی دارد.

۱۳۹۸۹ ۱۳۳۱۶ بقای، فرزاد. مدلسازی کوره های دوار پخت سیمان. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: مولا، داریوش. ۱۳۷۶، ۱۰۱، صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدلسازی / MODELLING / کوره دوار / ROTARY KILN / کارخانه سیمان فارس / FARS CEMENT FACTORY / پخت (مهندسی) / BATCH / سیمان CEMENT

چکیده: هدف از انجام این تحقیق، ارائه یک مدل ریاضی در قالب یک برنامه کامپیوتری است که با استفاده از آن بتوان منحنی تغییرات دما را در طول کوره دوار پخت سیمان بروش خشک بدست آورد. برای این منظور، کوره در جهت طول به اجزاء کوچکی تقسیم شده و معادلات موازنه انرژی با در نظر گرفتن فعل و انفعالات شیمیایی - حرارتی که در هر جزء اتفاق می افتد، برای نواحی مختلف کوره که شامل ناحیه بدون شعله، ناحیه شعله و ناحیه پیش سردکن می باشد، نوشته شده است. معادلات مذکور همگی بر حسب دما غیرخطی می باشند و روش حل مشخصی برای آنها موجود نیست، لذا از یک روش تکراری حدس و خطایی استفاده گردیده است. با حل همزمان این معادلات، منحنی توزیع دمای گاز، جامد، دیواره داخلی و دیواره بیرونی در طول کوره بدست آمده است. بمنظور ارزیابی دقت مدل ارائه شده، از داده های واقعی کوره دوار کارخانه سیمان فارس استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی انجام شده با داده های واقعی تطابق خوبی را نشان می دهد. علاوه بر این، تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل میزان مصرف سوخت، میزان هوای اضافی، چگونگی توزیع سوخت در طول شعله، میزان درصد تکلیس در پیش گرم کن و... بر روی عملکرد کوره بررسی شده و نتایج قابل قبولی حاصل گردیده است.

۱۳۹۹۰ ۱۳۵۶۳ تاجیک، حمیدرضا. بازیافت پلاتین و رودیم از کاتالیزورهای مصرفی در تهیه اسید نیتریک. کارشناسی

ارشد (مهندسی شیمی - جداسازی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: واشقانی فراهانی، ابراهیم. ۱۳۷۶، ۸۷، صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اسید نیتریک / NITRIC ACID / کاتالیست مصرف شده / SPENT CATALYST / پلاتین / PLATINUM / رودیم / RHODIUM / بازیافت الکتروشیمیایی / ELECTROCHEMICAL RECOVERY

چکیده: اسید نیتریک یکی از اسیدهای پرمصرف در صنایع شیمیایی می باشد. بخشی از فرآیند تولید اسید شامل واکنش اکسیداسیون گاز آمونیاک برای تبدیل آن به اکسید ازت در مجاورت کاتالیزور و پلاتین می باشد. مقدار قابل توجهی از این کاتالیزورهای نوری شکل در حین فرآیند به صورت پودر درآمده و در ته راکتور جمع می شود. جداسازی و بازیافت فلزات گرانبهایی مانند پلاتین و رودیم از پودر کاتالیست مصرف شده در این مطالعه بررسی شد. روشهای کمی و کیفی متفاوتی به ترتیب برای شناسایی و تعیین مقدار عناصر موجود در کاتالیست نو، مصرف شده و پودرهای کاتالیست مصرف شده به کار برده شد. روشهای کیفی شامل کلاسیک، تفرق اشعه X و ولت آمپرومتری بود در حالیکه روشهای وزن سنجی ساده و الکتروشیمیایی (۱)، طیف سنجی نوری (۲) و جذب اتمی برای تجزیه کمی به کار برده شد. یک روش مرکب متشکل از استخراج با حلالهای مناسب، تجزیه حرارتی (۳) و احیاء الکتروشیمیایی به طور موفقیت آمیزی برای جداسازی و بازیافت فلزات قیمتی پلاتین (Pt) و رودیم (Rh) توسعه یافت. مقدار پلاتین و رودیم بازیافت شده از پودرهای کاتالیست مصرف شده به ترتیب ۵۱ درصد و ۱ درصد بود. با توجه به هزینه فرآیند جداسازی و ارزش فلزات بازیافت شده، فرآیند پیشنهادی برای بازیافت پلاتین مقرون به صرفه می باشد در حالیکه برای رودیم چنین نیست.

۱۳۹۹۱ ۱۳۲۹۳ جعفر پوربروجنی، علیرضا. پلی یورتان الاستومرهای مقاوم حرارتی مکانیکی (اثر پارامترهای ساختاری و پرکننده های معدنی). کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: باقری، روح الله. ۱۳۷۵، ۱۷۴، صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پلی اورتان / POLYURETHANE / کشپار / ELASTOMER / مقاومت مکانیکی / MECHANICAL RESISTANCE / سنتز / SYNTHESIS / خواص مکانیکی / MECHANICAL PROPERTIES / پرکننده FILLER

چکیده: در این تحقیق ابتدا نمونه هایی از هر دو نوع الاستومر یورتانی بر پایه استری و اتری بدون پرکننده سنتز گردید. این نمونه ها از واکنش یک پیش پلیمر استری (پلی کاپرولاکتون دی ال، (۲۲۵-Capa)، یا اتری (پلی (اکسی پروپیلن) گلیکول، PPG) با یک مونومر دی ایزوسیانات (تولون دی ایزوسیانات، TDI، ۴ - ۴ - دی فیل متان دی ایزوسیانات، MDI، یا هگزامیلن دی ایزوسیانات، HMDI) و یک زنجیر افزایشنده (۱) و ۴- بوتان دی ال، BDO، هیدورکینون، HQ و... در حضور کاتالیست تری اتیلن دی آمین، DABCO با روش ریخته گری سنتز گردیدند. اثر پارامترهای ساختمانی از طریق تغییر نسبت غلظت ایزوسیانات به هیدروکسیل، زنجیر افزایشنده به پلی ال، تری ال به دی ال، نوع دی ایزوسیانات، نوع پلی ال و نوع زنجیر افزایشنده، به کمک تستهای حرارتی (DSC, DMTA)، مکانیکی (کشش سنجی، سختی سنجی، سایش) و شیمیایی مطالعه شد. افزایش نسبتهای [NCO/OH]، [پلی ال / BDO] و [دی ال / تری ال] موجب افزایش، مدول الاستیسیته، یانگ، حد نهائی استحکام کششی، سختی و مقاومت روغنی شده و از طرفی کاهش درصد ازدیاد طول در نقطه شکست را به همراه دارد. مقایسه خواص مکانیکی و حرارتی اندازه گیری شده نمونه های پرنشده، ما را به انتخاب فرمولاسیون پایه (۲۲۵-Capa, TDI, BDO, DABCO) رهنمون شد. اثر ضداکسند (دی - ترسری بوتیل - پاراکرزول، BTBPC) و پرکننده های نظیر: اکسیدهای فلزی، کربناتها، میکا، باریت، کائولین و ولکاسیل بر خواص مکانیکی و حرارتی نمونه ها (با فرمولاسیون انتخابی فوق) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از غلظت ۱/۵ درصد زنی ضداکسند، موجب افزایش مقاومت حرارتی نمونه های الاستومری گردید. رفتار دینامیک - مکانیکی نمونه های

سیستم ۲- خوراک (برش‌های روغنی) - حلال (فورفورال). که توسط برنامه کامپیوتری تهیه شده ابتدا برجهای فوق طراحی و سپس مشخصات طراحی در برنامه شبیه‌سازی وارد گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در این برنامه ما نه تنها قادر به طراحی و سپس شبیه‌سازی هستیم، بلکه می‌توانیم مستقیماً با وارد کردن مشخصات دستگاههای در حال بهره‌برداری به قسمت شبیه‌سازی برنامه، نسبت به بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر عملکرد آن پردازیم.

۱۳۹۹۴ ۱۳۳۰۳ حقی، علیرضا، طراحی و شبیه‌سازی کامپیوتری برجهای آکنده همراه با ساخت آزمایشگاهی آن. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: احسانی، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۱۵۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی / DESIGN / شبیه‌سازی کامپیوتری / COMPUTER SIMULATION / برج آکنده PACKED TOWER

چکیده: بررسی اثر تجمع مایع بر سرعت جذب و مطالعات هیدرودینامیک در یک برج آکنده انجام شده است. و بدین منظور یک برج آکنده آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است. سیستم مورد تحقیق جدا کردن CO₂ از هوا با استفاده از محلول سود می‌باشد. هم تجربه و هم تئوری نشان داد که سرعت جذب با تجمع مایع افزایش می‌یابد. همچنین نرم‌افزاری به زبان کوئیک بیسیک تهیه شده است که حالت پایدار برجهای آکنده را شبیه‌سازی می‌کند در روش شبیه‌سازی راندمان تبخیر هر جزء در هر مرحله در نظر گرفته شده تا نتایج شبیه‌سازی با نتایج برج واقعی همخوانی داشته باشد. برای این منظور نتایج حاصل از آزمایشهای تقطیر مخلوط حلالهای ۴۱۰ - AW ، ۴۰۶ - AW با نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی کامپیوتری مقایسه شده که با هم مطابقت دارند.

۱۳۹۹۵ ۱۳۶۳۸ خوانزاده، علی. شبیه‌سازی خنک‌کن شبکه‌ای در صنعت سیمان و مقایسه آن با داده‌های تجربی. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: طاهری‌انارکی، منصور. ۱۳۷۶. ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شبیه‌سازی / SIMULATION / خنک‌کن شبکه‌ای / GRATE COOLER / صنعت سیمان / CEMENT INDUSTRY / مدل ریاضی / MATHEMATICAL MODEL / دمای کلینکر / CLINKER TEMPERATURE / روش گاوس - سیدل / GAUSS-SIEDEL METHOD

چکیده: خنک‌کن شبکه‌ای در صنعت سیمان برای خنک کردن ذرات داغ کلینکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بکارگیری این خنک‌کن می‌توان از هوای داغ خروجی، بعنوان منبع انرژی استفاده نمود و بدین ترتیب گرمای حاصل از خنک شدن را مورد بازیابی قرار داد. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل ریاضی در قالب یک برنامه کامپیوتری است که با استفاده از آن بتوان تغییرات دمای کلینکر و گاز و توزیع دمای دیواره داخلی و خارجی و همچنین گرمای اتلافی و گرمای بازیافتی را محاسبه نمود. برای بررسی رفتار حرارتی سیستم سه معادله اصلی، موازنه انرژی کلینکر، موازنه انرژی هوا و نرخ انتقال حرارت از کلینکر به هوا، نوشته می‌شوند. بستر کلینکر در جهت طول و ارتفاع گره‌بندی می‌شود و با بسط معادلات گاز و کلینکر در گره‌های مختلف، دستگاهی از معادلات به وجود می‌آید. این معادلات با یک روش حدس و خطایی و با استفاده از روش تکرار گاوس - سیدل (Gauss-Siedel)، حل می‌شوند. برای بررسی دقت مدل ارائه شده، از اطلاعات بدست آمده از خنک‌کن شبکه‌ای موجود در کارخانه سیمان فارس استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی با داده‌های تجربی مقایسه شده و تطابق خوبی مشاهده می‌شود. علاوه بر این، تأثیر پارامترهای مختلف مانند میزان هوای مصرفی، قطر ذرات کلینکر، مقدار کلینکر ورودی، دمای کلینکر و هوای ورودی و دمای محیط، بررسی شده و با اجرای برنامه کامپیوتری برای حالت‌های مورد نظر، نتایج بدست آمده ارائه گردیده است.

پرسیده حاکی از بهبود پایداری حرارتی و خواص مکانیکی الاستومرهای پر شده با ۱۰ درصد وزنی فیلرهای نظیر اکسیدتیتانیم، تالک، سیلیکا و کربنات کلسیم می‌باشد. این فیلرها موجب افزایش حد نهایی استحکام کششی، مدول الاستیسیته، پایداری حرارتی، سختی و مقاومت سایشی نمونه‌ها می‌گردند. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که پر کردن ماتریس پلیمر با ۱۰ درصد وزنی از اکسیدتیتانیم و تالک بیشترین اثر را به ترتیب بر افزایش خواص مکانیکی و حرارتی دارد.

۱۳۹۹۲ ۱۳۹۸۴ جلیل‌زاده، قره‌خاچ. بررسی امکان تولید الکل به روش تخمیر از ملاس، بدون پساب. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: شجاع‌الساداتی، عباس. ۱۳۷۶. ۷۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پروتئین تک‌باخته / SINGLE CELL PROTEIN / تخمیر / FERMENTATION / ملاس / MOLASSES / پساب / EFFLUENT / اتانول / ETHANOL / تولید PRODUCTION

چکیده: در این تحقیق امکان استفاده از پساب باقیمانده از مرحله تولید SCP از باقیمانده تقطیر بررسی شد و برگشت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پساب به عنوان آب رقیق‌کننده ملاس مورد ارزیابی قرار گرفت. با برگشت ۱۰۰ درصد پساب باقیمانده از مرحله تولید SCP تا ۳ بار کاهش تولید الکل محسوس نبوده ولی در برگشت چهارم تولید الکل به (V/V) ۴/۳ درصد افت می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که در صورت برگشت صد درصد پساب باقیمانده از مرحله تولید SCP، حجم پسابی که سالیانه به محیط زیست تخلیه می‌شود در حدود ۷۵/۳ درصد کاهش می‌یابد. با برگشت ۷۰ درصد پساب باقیمانده از مرحله تولید SCP به سیستم تخمیر تا هفت بار متوالی حجم پساب سالیانه تخلیه شده در حدود ۶۱/۶ درصد کاهش می‌یابد که در صورت انجام تصفیه ثانویه، هزینه تصفیه و انرژی مصرف شده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت علاوه بر این مصرف آب نیز در حدود ۶۵-۶۰ درصد قابل کاهش است. در این تحقیق تأثیر عوامل شلات دهنده بر میزان تولید الکل در دو حالت برگشت صد درصد پساب باقیمانده تقطیر و برگشت صد درصد پساب باقیمانده از مرحله تولید SCP از باقیمانده بررسی شد. در حالت اول با افزودن ۰/۴ mmol. dm⁻³ -۳ فروسیانید پتاسیم و ۱/۰۵ g. L⁻¹ EDTA میزان تولید الکل به ترتیب ۵/۴ و ۴۷/۳ درصد افزایش یافت. در حالت دوم (برگشت صد درصد پساب باقیمانده از تولید SCP) با افزودن ۰/۴ mmol. dm⁻³ -۳ فروسیانید پتاسیم و ۱/۰۲ g. L⁻¹ EDTA میزان تولید الکل به ترتیب ۷/۴ و ۷/۳ درصد افزایش یافت.

۱۳۹۹۳ ۱۳۹۵۴ حساجیان‌برزی، حسین. بررسی اثر قطره‌سازی بر عملکرد برج‌های R.D.C جهت استخراج آروماتیکها از برشهای روغنی توسط حلال فورفورال. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: منطقیان، مهرداد. ۱۳۷۳. صفحه‌شمار گوناگون، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

برج استخراج / EXTRACTION TOWER / برش روغن روان‌کننده / LUBRICATING OIL CUT / حلال فورفورال / FURFURAL SOLVENT / ماده آروماتیک AROMATIC MATERIAL

چکیده: برجهای استخراج نوع R.D.C (Rotating disk contactor)، یکی از انواع دستگاههای پیوسته مورد مصرف در پروسس‌های استخراج مانند پروسس استخراج آروماتیکها از برش‌های نفتی می‌باشد. هدف از اجرای این پروژه بررسی اثر قطره‌سازی بر عملکرد برجهای فوق می‌باشد. با توجه به اینکه افزایش تعداد مراحل تعادلی در برجهای بیان‌کننده افزایش راندمان می‌باشد، لذا توسط روش‌های تجربی ارائه شده و همچنین شبیه‌سازی کامپیوتری صورت گرفته در این پروژه، قادر خواهیم بود اثر بسیاری از پارامترها را که به طور مستقیم بر اندازه قطرات تأثیر می‌گذارند و یا به طور غیرمستقیم بر آن مؤثر واقع می‌شوند را ارزیابی نماییم و نهایتاً اثر هر یک از پارامترها را بر روی راندمان برج نشان دهیم. سیستم‌های مورد بررسی در این پروژه عبارت خواهند بود از: سیستم ۱- خوراک (محلول استن در آب) - حلال (کلرکس).

در نوع لاگون، این ایده که با ترکیب معقول و مناسبی از هر دو نوع بتوان به سیستم تصفیه‌ای بهینه‌ای دست یافت، طبیعی می‌نماید. اساس بهینه‌سازی طراحی لاگونهای هوادگی بر روی رابطه بیوکیتیکی ضریب رشد ویژه باکتریها، مدل‌های پراکندگی لاگونهای هوادگی و تأثیر پراکندگی بر راندمان واکنشهای بیوشیمیایی استوار است. مضافاً اینکه از محدودیت‌های ناشی از رعایت اصول فرآیندهای ته‌نشینی، هضم لجن و ویژگیهای زیستی باکتری‌ها در طراحی نمی‌توان چشم‌پوشی نمود. در انتها تمام گزینه‌های قابل قبولی که می‌توانند اهداف تصفیه و فرآیندهای تکمیلی آن را تأمین کنند، مشخص می‌شوند. انتخاب طرح نهایی براساس بهینه‌سازی اقتصادی (که عمدتاً متکی بر هزینه زمین و انرژی مورد نیاز تصفیه است) و ملاحظات دیگر از بین این گزینه‌ها صورت می‌گیرد.

۱۳۹۹۸ ۱۳۲۹۲ شبانیان بروجنی، علیرضا. بررسی دینامیکی

راکتورهای شیمیایی با واکنش‌های متوالی و مرتبه‌های مختلف.

کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: شمس، کبیاد. ۱۳۷۵. ۱۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رفتار دینامیکی / DYNAMIC BEHAVIOR / راکتور REACTOR / واکنش شیمیایی CHEMICAL REACTION

چکیده: اطلاع از رفتار دینامیکی راکتورهای شیمیایی از اهمیت فراوانی در طراحی، کنترل، راه‌اندازی و متوقف ساختن آنها برخوردار است. در این پژوهش رفتار دینامیکی راکتور جاری با اختلاط کامل، راکتور لوله‌ای ایده‌آل و راکتور لوله‌ای ایده‌آل همراه با جریان برگشتی با واکنش متوالی و غیر تعادلی $A \rightarrow B \rightarrow C$ با مرتبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مدل ریاضی رفتار دینامیکی هر سیستم ارائه شده و سپس معادله‌های دیفرانسیل معمولی و پاره‌ای حاصل با بکارگیری روش‌های عددی حل شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که هر یک از این راکتورها در دامنه خاصی از پارامترها رفتار گوناگونی از خود نشان می‌دهند. راکتور جاری با اختلاط کامل در محدوده‌ای از ضریب انتقال حرارت، h دارای رفتار نوسانی با دوره تناوب متغیر است و خارج از این محدوده حالت یکنواخت پایدار دارد. در راکتور لوله‌ای ایده‌آل گسستگی در پروفیل متغیرهای حالت وجود دارد. در این راکتور همچنین پدیده گسیختگی به ازای مقادیری از β مشاهده می‌شود. راکتور لوله‌ای ایده‌آل همراه با جریان برگشتی با نسبت جریان برگشتی $Rf = 0.5$ و $Rf = 0.75$ پدیده انشعاب هاپف را نمایان می‌سازد. این راکتور در حالت $Rf = 0.5$ سیکل‌های چندنقطه‌ای مختلف و نیز رفتار بدون الگو از خود نشان می‌دهد و در حالت $Rf = 0.75$ تنها سیکل‌های ۲ نقطه‌ای مشاهده می‌شود.

۱۳۹۹۹ ۱۴۱۰۲ شهرآئینی، مریم. بررسی پارامترهای

عملیاتی مؤثر بر استخراج مایع - مایع در سیستم‌های روغنی.

کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: حمیدی، علی‌اصغر. ۱۳۷۶. ۱۷۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

استخراج مایع - مایع / LIQUID-LIQUID EXTRACTION / مخلوط کننده MIXER / ته‌نشین کننده SETTLER / ستون اسپری SPRAY COLUMN / روغن روان کننده LUBRICATING OIL

چکیده: عملیات استخراج مایع - مایع یکی از مهمترین فرآیندهای جداسازی در اکثر صنایع شیمیایی می‌باشد و در دستگاه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. دو دستگاه از انواع دستگاههای پیوسته مورد استفاده در فرایند استخراج مایع - مایع، مخلوط کننده - ته‌نشین کننده اسپری می‌باشند. هدف اصلی از این پروژه: بررسی عملیات استخراج در مخلوط کننده - ته‌نشین کننده و بررسی تأثیرات پارامترهای شدت اختلاط، زمان اختلاط، شیب حرارتی و نسبت حلال در راندمان عملیات استخراج و همچنین بررسی اثر اندازه فاز پراکنده، تغییرات سرعت قطره و کسر حجمی فاز پراکنده سیستم در ستون اسپری برای توزیع کننده و برش‌های روغنی متفاوت می‌باشد. این پروژه به پیشنهاد شرکت نفت بهران و به همکاری واحد پژوهش،

۱۳۹۹۶ ۱۳۹۲۴ رحیمی، امیر. شبیه‌سازی کامپیوتری

عملکرد برج‌های خنک‌کن کارخانجات سیمان. کارشناسی ارشد

(مهندسی شیمی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: طاهری‌انارکی، منصور. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شبیه‌سازی کامپیوتری / COMPUTER SIMULATION / برج خنک‌کن COOLING TOWER / عملکرد PERFORMANCE / کارخانه سیمان CEMENT FACTORY

چکیده: در این مطالعه عملکرد برج‌های خنک‌کن کارخانجات سیمان براساس یک مدل ریاضی که در آن اثر توزیع اندازه قطرات نیز در نظر گرفته شده است شبیه‌سازی گردیده است. برج‌های خنک‌کن یکی از واحدهای مهم در بخش غبارزدایی کارخانجات سیمان بشمار می‌آیند که وظیفه آماده‌سازی گاز ورودی به الکتروفیلتر را از نظر دمایی و مقدار رطوبت به منظور افزایش راندمان جداسازی بر عهده دارند. پارامترهای بسیاری از قبیل توزیع اندازه قطرات آب تزریقی، ابعاد برج، شرایط گاز ورودی و نوع نازل‌های مورد استفاده عملکرد این برج‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این بررسی معادلات حاکم بر عملکرد این برج‌ها به همراه معادلات مناسب جهت پیش‌بینی ضرایب انتقال جرم و حرارت و توزیع اندازه قطرات به صورت عددی حل گردیده‌اند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نتایج آزمایشی حاصل از یکی از کارخانجات سیمان کشور مقایسه و دقت نتایج بدست آمده ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که توزیع اندازه قطرات و ابعاد برج خنک‌کن از بحرانی‌ترین فاکتورها در طراحی این نوع از خنک‌کن‌ها می‌باشند. تأثیر این دو فاکتور اساسی بدقت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بررسی اثر تغییر پارامترهای عملیاتی دیگر بر عملکرد این برج‌ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور افزایش راندمان این خنک‌کن‌ها پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

۱۳۹۹۷ ۱۳۶۵۹ رضوی، علی. بهینه‌سازی طراحی

لاگون‌های هوادگی تصفیه فاضلاب. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی).

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: چالکش‌امیری، محمد. ۱۳۷۶. ۲۰۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهینه‌سازی طراحی / OPTIMIZATION / طراحی DESIGN / تصفیه فاضلاب SEWAGE TREATMENT / تصفیه بیولوژیکی BIOLOGICAL TREATMENT / لجن فعال ACTIVATED SLUDGE / تصفیه خانه فاضلاب SEWAGE TREATMENT PLANT / هوادگی فاضلاب AERATION OF SEWAGE / لاگون فاضلاب SEWAGE LAGOON

چکیده: با اینکه از مطرح شدن جدی مسئله تصفیه فاضلاب در ایران بیش از دو دهه می‌گذرد، با این حال بسیاری از مردم نقاط مختلف میهنمان از داشتن چنین تسهیلاتی برخوردار نیستند. با توجه به جدید بودن برنامه‌های تصفیه فاضلاب در ایران در اکثر تأسیسات موجود از طرح‌های کشورهای پیشرفته که دانش و تکنولوژی این فن را در اختیار دارند، استفاده شده است. متأسفانه پیچیدگی فن این طرح‌ها، وارداتی بودن اغلب تجهیزات آنها، بالا بودن هزینه تعمیراتی - عملیاتی و لزوم مهارت و کنترل‌های ویژه در بهره‌برداری، انتخاب آنها را به عنوان گزینه مطلوب تصفیه در کشور با تردید روبرو ساخته است، لذا لازم است در آینده استفاده از طرح‌های ساده و کم‌هزینه در اولویت قرار گیرد. کاربرد برکه‌های تثبیت فاضلاب هر دو ویژگی مورد نظر را در بردارد، ولی محدود بودن استفاده از برکه به مناطق آب و هوایی خاص و بالا بودن مساحت زمین مورد نیاز تصفیه باعث شد که با اعمال هوادگی مصنوعی توسط هوادهای مکانیکی به برکه‌ها واحدهای جامع‌تری به نام لاگونهای هوادگی معرفی شود. این واحدها به دو نوع هوازی و اختیاری تقسیم می‌شوند، اما استفاده از یک نوع لاگون جهت تأمین اهداف تصفیه، بنابر طبیعت عملیاتی و ملاحظات اقتصادی لافل در مقیاس فاضلاب‌های شهری به طور عام متداول نیست. در مقابل با شناخت ویژگیهای

توفیقی، جعفر. ۱۳۷۶. ۱۳۶. صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
 اسید استیک / ACETIC ACID / استون / ACETON / بوتانول / BUTANOL / اتانول / ETHANOL / مدلسازی / MODELLING / حالت فیزیولوژیکی / PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY / مدل ریاضی / MATHEMATICAL MODEL / بیوشیمی / **چکیده:** مدلی ریاضی برای فرآیند غیرمدوم استن - بوتانول ارائه شده است که مرکب از مجموعۀ معادلات دیفرانسیل معمولی است که موازنه‌های جرمی برای سوبسترا، توده زنده، واسطه‌های متابولیکی و محصولات کلیدی انتهایی را در داخل بیوراکتور نشان می‌دهد. مدل با استفاده از یک نشانه حالت فیزیولوژیکی توانسته است تمام مراحل کشت غیرپیوسته را به خوبی منعکس کند. حساسیت فرآیند نسبت به پارامترهای فیزیکی کشت نظیر pH، پتانسیل اکسایش، دما و غیره در مدل وارد نشده است. ساخت مدل بر این فرض استوار است که قند (گلوکز) تنها سوبسترای محدودکننده بوده و نیترژن، فسفات، عوامل رشد و عناصر کمیاب نقش محدودکنندگی ندارند. نتایج مدل پیشنهادی برای فرآیند مذکور به خوبی رفتار آن را توصیف می‌کند که تحلیل آماری داده‌های تولیدی مؤید این مطلب است. بررسی حساسیت پارامتری مهمترین پارامترهای مطرح در فرآیند را مشخص می‌کند.

۱۴۰۰۲ ۱۳۹۳۱ عربشاهی، ساعد. بررسی خواص حرارتی و کاربرد پلاستیسول پی وی سی با استفاده از اپوکسیداسیون روغنهای گیاهی. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی (پلیمر))، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: سمسارزاده، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۸۷. صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اپوکسیداسیون / EPOXIDATION / روغن سویا / SOYA BEEN OIL / پلی‌وینیل کلراید / POLYVINYL CHLORIDE / پایداری حرارتی / THERMAL STABILITY / تخریب حرارتی / THERMAL DEGRADATION

چکیده: پلی‌وینیل کلراید اولین بار در سال ۱۸۲۵ و از در معرض خورشید قرار دادن آن، دی‌کلرواتان مشاهده شد و امروزه از پلیمریزاسیون رادیکال آزاد پلی وینیل کلراید تهیه می‌شود. اگر پلی وینیل کلراید از واحدهای تکراری منظم (فرم ابتدا به انتها) تشکیل شده باشد، پلیمر حاصل دارای پایداری قابل توجهی خواهد بود، در حالیکه مطالعات انجام شده بیانگر حضور بی‌نظمی‌هایی در ساختمان پلیمر بوده که منجر به تضعیف پایداری حرارتی پلیمر می‌گردد.

با تشکیل پیوندهای دوگانه متوالی، واکنش اکسیداسیون در حضور اکسیژن قابل انجام خواهد بود که منجر به شکست زنجیره‌های پلیمر و ایجاد اتصال عرضی و نهایتاً تغییر در خواص مکانیکی خواهد شد. با این وجود به دلیل کاربرد مؤثر مواد پایدارکننده، استفاده از آن با محدودیت مواجه شده است. استفاده از مواد پایدارکننده باعث تغییر نقاط تخریب‌یافته و یا مراکز مستعد برای تخریب به فرمهایی پایدار شده که نهایتاً منجر به جلوگیری از پیشرفت واکنش تخریب خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پروژه به بررسی تأثیر اپوکسی روغن سویا بر خواص حرارتی و نرم‌کنندگی پلی وینیل کلراید در مراحلی به شرح زیر پرداخته شده است. - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اپوکسیداسیون اسید اولئیک. - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اپوکسیداسیون روغن سویا. - بررسی تأثیر درصد اپوکسیداسیون روغن سویا بر رفتار نرم‌کنندگی. - PVC بررسی تأثیر درصد وزنی اپوکسی روغن سویا بر رفتار نرم‌کنندگی. - PVC بررسی تأثیر درصد اپوکسیداسیون و نمک و نمک اپوکسی باریم، روی و کلسیم بر پایداری حرارتی PVC. از نتایج حاصل می‌توان به اثر پایداری حرارتی اپوکسی روغن سویا، نمک روغن سویا و نمک اپوکسی روغن سویا اشاره نمود، که دارای تأثیری به ترتیب زیر می‌باشد: نمک اپوکسی روغن سویا < نمک روغن سویا < اپوکسی روغن سویا < روغن سویا.

۱۴۰۰۳ ۱۳۳۰۴ علائی، محمدعلی. بررسی عملکرد بعضی از پوشش‌های ارزان قیمت و موجود در کشور در محیط‌های اسیدی، خنثی و قلیایی. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه صنعتی

در مورد برش‌های روغنی مورد استفاده در این شرکت و به منظور بهینه‌سازی شرایط کارکرد برج استخراج این شرکت (RDC)، انجام گرفته است. سیستم مورد استفاده در این پروژه، سیستم روغنی می‌باشد و در هر دو دستگاه، هدف جدا کردن آروماتیک‌ها از روغن پایه جهت بهبود اندیس ویسکوزیته می‌باشد، که از حلال فورفوران جهت این کار استفاده می‌شود. در مورد مخلوط کننده - ته‌نشین‌کننده، با ارائه جداول و دیاگرام، اثر پارامترهای ذکر شده بر روی پارامتر R₁ که دو پارامتر مهم در تعیین کیفیت روغن می‌باشند، و در ستون اسپری تأثیر نوع برش روغنی و سرعت فاز پیوسته و همچنین اندازه سوراخ‌های توزیع‌کننده بر سرعت قطرات و کسر حجمی فاز پراکنده سیستم، بررسی می‌شود. - طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق در شرایط عملیاتی ثابت و دمای متغییر، افزایش دما موجب افزایش کیفیت روغن و افزایش بهره‌وری استخراج می‌شود، افزایش نسبت حلال نیز، موجب افزایش کیفیت روغن و بهره‌وری استخراج می‌گردد، در مورد شدت اختلاط و زمان اختلاط نیز تغییرات به همین صورت است ولیکن تأثیر کمتری نسبت به تغییرات دما و نسبت حلال مشاهده شده است. - طبق نتایج بدست آمده در ستون اسپری، با افزایش ویسکوزیته برش روغنی، دانسیته برش افزایش یافته و در نتیجه سرعت فاز پراکنده کاهش یافته و کسر حجمی فاز پراکنده در سیستم افزایش خواهد یافت و همچنین در یک برش روغنی ثابت همراه با افزایش قطر قطره، افزایش سرعت فاز پراکنده و در نتیجه کاهش کسر حجمی فاز پراکنده در سیستم مشاهده خواهد شد.

۱۴۰۰۰ ۱۳۶۶۱ صانعی، تقی. طراحی و شبیه‌سازی هیدرولیک و استاتیک برج تقطیر سینی دار. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: احسانی، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۱۳۰. صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی / DESIGN / شبیه‌سازی / SIMULATION / برج تقطیر / BUBBLE TOWER / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM / هیدرولیک / HYDRAULICS / الگوریتم / ALGORITHM / مجتمع پتروشیمی اصفهان ISFAHAN-PETROCHEMICAL COMPLEX

چکیده: یک الگوریتم شبیه‌سازی برج تقطیر باید دارای خواصی چون انعطاف‌پذیری برای حل برجهای تقطیر پیچیده، پایداری برای سیستمهای ایده‌آل و غیرایده‌آل، نیاز به کمترین حافظه کامپیوتری، نیاز به زمان اجرای کم باشد. این موارد در مدل ارائه شده در این تحقیق در نظر گرفته شده، به طوری که می‌توان با این مدل برجهای تقطیر پیچیده را شبیه‌سازی و طراحی نمود. نرم‌افزار تهیه شده در انجام محاسبات به حافظه کامپیوتری زیادی نیاز ندارد و دارای سرعت اجرای بالایی است و به راحتی با استفاده از کامپیوترهای شخصی فعال و اجرا می‌شود. روش ارائه شده قادر است که حالت پایدار و هیدرولیک برجهای تقطیر پیچیده با هر چند تعداد خوراک، جریان‌ات جانبی بخار و مایع و انتقال حرارت از برج را به طور همزمان و با به طور جداگانه طراحی و شبیه‌سازی کند. در این روش افت فشار و راندمان مورفوی اجزاء در هر مرحله در نظر گرفته شده است تا بتوان یک برج واقعی را شبیه‌سازی نمود. راندمان مورفوی با استفاده از روابط AIChE، هاریس و جرومین محاسبه می‌شود و مقایسه حاصل از برنامه با نتایج واقعی نشان می‌دهد که روش AIChE از روشهای دیگر نتایج بهتری را در تخمین راندمان سیستمهای مورد نظر ارائه می‌دهد. برای محاسبه خواص ترمودینامیکی از روابط رائولت، S.R.K. و P.R. استفاده شده است. که ملاحظه می‌شود از روش S.R.K. نتایج دقیقتری برای سیستمهای مورد نظر بدست آمده است. نتایج حاصل از برنامه کامپیوتری بخوبی با نتایج گزارش شده از مقالات و نیز داده‌های تجربی چهار برج تقطیر واقعی شبیه‌سازی شده، مورد استفاده در عملیات مجتمع پتروشیمی اصفهان، مطابقت دارد.

۱۴۰۰۱ ۱۳۹۵۵ طهرانی‌ثابت، حمیدرضا. مدلسازی فرآیند بیوشیمیایی استون - بوتانول - اتانول. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی:

اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: دهقانان، چنگیز. ۱۳۷۵. ۱۳۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیمان پرتلند PORTLAND CEMENT / پوشش COATING / قلیا ALKALI / گوگرد SULFUR / خوردگی CORROSION

چکیده: پوشش سیمان پرتلند به دلیل ارزانی قیمت، ضریب انبساط در حدود $10^{-5} \times$ ۱۰درجه سانتیگراد که تقریباً برابر ضریب انبساط فولاد ($10^{-5} \times 1/2$) درجه مناسبی باشد. کاربرد و تعمیر آسان و طبیعت قلیائی قوی می‌تواند پوشش مناسبی باشد. کاهش حجم این پوشش در هنگام خشک شدن، باعث ایجاد ترک‌هایی در روی آن می‌شود. یکی از روشهای جلوگیری از این کاهش حجم، افزودن سنگدانه به مخلوط آب و سیمان می‌باشد، که محصول بدست آمده بتن نام دارد. استفاده از بتن به عنوان پوشش محافظ به دلیل قابلیت عبوردهی بالای آن که ناشی از تخلخل مؤثرینه آن است، می‌تواند مناسب نباشد. در صورتیکه بتوان به هر نحو قابلیت عبوردهی پوشش بتنی را کاهش داد، مقاومت آن در مقابل حمله مواد خوردنده افزایش می‌یابد. در این تحقیق برای کاهش قابلیت عبوردهی پوشش بتنی از مواد ارزانی قیمت استفاده شد. از مواد پرکننده به منظور ایجاد سدی در مقابل حرکت مواد خوردنده و از گوگرد و قیر بصورت مواد مذاب به منظور نفوذ جزئی به داخل پوشش بتنی و پرشدن حفره‌ها به کمک روش غوطه‌وری، استفاده شده است. آزمایش‌های الکتروشیمیایی و شیمیایی برای ارزیابی مقاومت پوشش بتنی در محلول‌های آب مقطر، نمک طعام با غلظت‌های مختلف، اسیدسولفوریک ۱۵ درصد وزنی و هیدروکسید سدیم ۵ درصد وزنی به عمل آمد. نتایج آزمایش‌ها بهبود مقاومت پوشش بتنی با لایه نفوذی گوگردی را در محیط اسیدی و آب نمک نشان می‌دهد. در محلول آب نمک چنانچه پوشش بتنی کاملاً از گوگرد اشباع شود و گوگرد به سطح فلز برسد، مقاومت پلاریزاسیون کاهش یافته و باعث تشدید خوردگی می‌شود. همچنین شسته شدن گوگرد از داخل پوشش بتنی با لایه نفوذی گوگردی در محلول آب مقطر سریعتر از محلول آب نمک صورت می‌گیرد. اگرچه پوشش بتنی با لایه نفوذی گوگردی در کوتاه مدت مقاومت را در محیط قلیائی افزایش می‌دهد، ولی در دراز مدت به دلیل شسته شدن گوگرد کاهش می‌یابد. نفوذ آب مذاب قیر به داخل پوشش بتنی مقاومت را در محیط‌های خنثی و قلیائی به مقدار قابل توجهی افزایش، و در محیط اسیدی کاهش داده است.

۱۴۰۰۴ ۱۳۳۶۳ علمشاهی، مجتبی. جدا و خالص سازی مولکولهای بیولوژیک آلفا - آمیلاز و گلوکوآمیلاز به روش استخراج دو فاز آبی همراه بررسی انتقال جرم. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: رستمی، خسرو. ۱۳۷۶. ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جداسازی ISOLATION / خالص سازی PURIFICATION / آلفا آمیلاز ALPHA-AMYLASE / گلوکوآمیلاز GLUCOAMYLASE / بسسویومولکول BIOMOLECULE / استخراج EXTRACTION / فاز آبی AQUEOUS PHASE / انتقال جرم MASS TRANSFER / آنزیم ENZYME

چکیده: استخراج بیومولکولهای با روش دو فاز آبی و استفاده از دستگاههای رایج در صنایع شیمیائی پدیده‌ای جدید می‌باشد که در اواخر دهه ۱۹۸۰ برای پژوهشگران و صنعتگران بسیار جالب توجه نموده است. در سیستم‌های دو فاز آبی، حداکثر درصد فازها را آب تشکیل می‌دهد در نتیجه محیطی مناسب برای بیومولکولها بوده، شرایط افزایش مقیاس نیز راحت تر می‌باشد. مطالعه انتقال جرم آلفا - آمیلاز بطور گسترده و گلوکوآمیلاز بصورت خلاصه انجام شده و برای این منظور از ستونهای شامل همزنهای ساکن مانند اتوفلو، کینیکس، و اس‌ام‌وی و از یک ستون پاششی برای مقایسه استفاده شده است. اثر سرعت ظاهری فاز پراکنده و همچنین اثر قطر (افزایش مقیاس) و ترکیب درصد فازها روی انباشتنی و ضریب انتقال جرم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و روابط تجربی و نیمه تجربی برای مقدار انباشتنی و ضریب انتقال جرم ارائه شده است.

۱۴۰۰۵ ۱۳۶۶۰ کربلائی قمی، نرجس‌السادات. بررسی اثر افزایش کنترل فشار به واحد تقطیر. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: قطبی، سیروس. ۱۳۷۶. صفحه‌شمار گوناگون، جدول، نمودار، ازنه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

تقطیر DISTILLATION / شبیه سازی SIMULATION / رفتار دینامیکی DYNAMIC BEHAVIOR / مدلسازی MODELLING / کنترل CONTROL / کنترل کننده CONTROLLER / فشار PRESSURE

چکیده: تقطیر یکی از مهمترین فرایندهای شیمیائی است که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و آگاهی از رفتار دینامیکی آن برای طراحی کنترل کننده‌های مناسب از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. بدین منظور معادلات حاکم بر برج تقطیر با استفاده از کامپیوتر شبیه سازی گردیده و سپس از این برنامه شبیه سازی برای طراحی کنترل کننده‌های مناسب استفاده می‌گردد. پهر حال با توجه به پیچیدگی معادلات حاکم بر برج تقطیر، برنامه‌های شبیه سازی دینامیکی آن نیز دارای تنوع بسیاری می‌باشند. در این پروژه رفتار دینامیکی یک برج تقطیر سه جزئی (BTX) در موقع شروع به کار فرآیند، تغییر در دبی بخار آب (Steam) ورودی به جوش آور، تغییر در دبی آب کندانسور و همچنین تغییر در میزان مایع برگشتی به برج مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از مدل شبیه سازی شده ۵ کنترل کننده برای سطح مایع درون کندانسور، سطح مایع درون جوش آور، غلظت محصول بالای برج، غلظت محصول پائین برج و نهایتاً برای فشار برج طراحی شده است. در شبیه سازی معادلات موازنه جرم و انرژی حاکم بر هر سینی نوشته شده و سپس با استفاده از کامپیوتر حل شده‌اند. در انتها میزان عملکرد کنترل کننده‌های طراحی شده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

۱۴۰۰۶ ۱۳۲۶۴ محسنی پور، علی اصغر. سنتز و خواص رزین‌های اکریلیک ترموپلاست حلالی (کاربرد در صنایع رنگ). کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی. به راهنمایی: باقری، روح‌الله. ۱۳۷۶. ۱۷۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنتز SYNTHESIS / رزین اکریلیک ACRYLIC RESIN / ترموپلاستیک THERMOPLASTIC / کوپلیمر COPOLYMER / حلال SOLVENT / رنگ COLOR / پلیمریزاسیون POLYMERIZATION

چکیده: هدف از انجام این پروژه سنتز و اندازه گیری خواص رزینهای اکریلیک ترموپلاست حلالی مورد مصرف در صنعت رنگ سازی است. با علم به اینکه همپلیمرهای اکریلیک خواص لازم را به عنوان بایندر در رنگ ندارند، یک سری کوپلیمر با بکار بردن مونومرهای متیل متاکریلات (MMA) و n- بوتیل اکریلات (BA) در تولوئن حاوی مقادیر مختلف پیش خوراک مونومری و با استفاده از مقادیر متفاوت دی‌بنزوتیل پراکسید سنتز گردید (نسبت وزنی مخلوط مونومرها به تولوئن در تمام آزمایشات ۶۰ به ۴۰ انتخاب شد). ابتدا شرایط آزمایشگاهی سنتز جهت امکان انجام پلیمریزاسیون قابل کنترل با درصد تبدیل بالا و حصول رزین با کیفیت مطلوب در رنگ سازی (یعنی محدوده متوسط وزن ملکولی لازم) تعیین گردید. برای این منظور فرآیند نوینی نیمه پیوسته اجرا شد که در آن با افزایش تدریجی و یکنواخت خوراک به مدت ۲ ساعت به تولوئن حاوی ده درصد وزنی پیش‌خوراک در درجه حرارت رفلاکس حلال نه تنها اثر ژل کنترل گردید بلکه متوسط وزن ملکولی مورد نیاز هم بدست آمد. برای تنظیم نسبت ترکیب کوپلیمر MMA و BA هم یک سری رزین با غلظت‌های متفاوت از MMA تهیه گردید. با اندازه گیری درصد تبدیل، گرانروی، متوسط وزن ملکولی و شاخص پراکندگی اوزان ملکولی و همچنین زمان خشک شدن، سختی، چسبندگی، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر آب رزین و رنگ ساخته شده از آن (طبق استاندارد ASTM)، معلوم شد که رزینهایی که در سنتز آنها ۵/۵ درصد وزنی از آغازگر و ۵۵-۵۰ درصد وزنی MMA به کار رفته‌اند تا حد زیادی جوابگوی خواص مورد نیاز رنگ ترفائیکی می‌باشند (نمونه شاهد تجاری است) و تنها چسبندگی این رزینها کمتر از نمونه شاهد تجاری است. برای افزایش چسبندگی

آمده از آزمایشات ناپیوسته را در معادلات پایدار قرار داده و در نتیجه رابطه‌ای برای پیش‌بینی تغییرات ارتفاع حالت پایدار ستون دیسپرش (III) با شدت جریان حجمی خوراک ورودی فاز پراکنده بر واحد سطح (Q/A) بدست آمد. در نهایت بین نقاط بدست آمده از آزمایش و نقاطی که از رابطه حاصله پیش‌بینی می‌شود مقایسه‌ای صورت گرفت و نتیجه نهایی ارائه شد.

۱۴۰۰۹ ۱۳۲۲۸ نوروژی، علی‌اکبر. بازنگری خشک‌کننده‌های گاز کلر واحد ۳۰۰ مجتمع پتروشیمی آبادان.

کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: حمیدی، ۱۳۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

خشک کردن DRYING / خشک‌کننده / گاز کلر CHLORINE GAS / مجتمع پتروشیمی آبادان / پتروشیمی آبادان / ABADAN PETROCHEMISTRY / دما / غلظت TEMPERATURE /

چکیده: در مجتمع پتروشیمی آبادان، جهت تهیه پلی‌وینیل کلراید و اسیدکلریدریک، نیاز به گاز کلر می‌باشد. گاز کلر توسط فرآیند الکترولیز نمک طعام در واحد ۳۰۰ تهیه می‌گردد. که ابتدا نمک طعام را در آب حل کرده و آن را به قسمت الکترولیز می‌فرستند. که این قسمت شامل چندین سل از نوع دیاگرامی بوده و در اثر جریان الکتریسیته گاز کلر به همراه مقداری زیاد بخار آب آزاد می‌شود. جهت استفاده گاز کلر تولیدی در واحد بعد می‌بایستی آنرا خشک نمود. (وجود آب سبب ایجاد خوردگی در قسمت‌های بعد می‌شود) بدین منظور آن را از قسمت سرد کردن که شامل دو مبدل می‌باشد، عبور داده و مقدار زیادی از بخار آب را کندانس کرده و از گاز جدا می‌کنند. سپس گاز کلر که حاوی مقداری هم آب است، وارد قسمت خشک کردن می‌گردد. این قسمت شامل دو عدد برج پرشده با حلقه‌های Pall، ۳ می‌باشد که توسط

سیرکولاسیون اسیدسولفوریک، آب موجود در گاز را جذب می‌کنند. غلظت اسیدسولفوریک در برج اول ۸۰ درصد و در برج دوم ۹۴ درصد کنترل می‌گردد. حلقه داخلی برجها جهت اسیدسولفوریک برگشتی، شامل یک پمپ و یک عدد مبدل از نوع Plate می‌باشد که گرمای حاصل از واکنش آب با اسیدسولفوریک را دفع می‌کند. گاز خشک شده وارد یک کمپرسور از نوع رینگ مایع می‌گردد و برای استفاده در واحد بعدی فشرده شده و فشار آن افزایش می‌یابد. مایع در چرخش در رینگ کمپرسور، اسیدسولفوریک غلیظ می‌باشد. لازم به تذکر است که تمامی این قسمتها جهت جلوگیری از نشت گاز کلر، تحت خلاء قرار دارد. مشکل موجود در واحد، بالا بودن میزان آب در گاز کلر خروجی از واحد است و هدف از انجام این پروژه چک کردن طراحی برجهای فوق و همچنین شرایط عملیاتی این واحد می‌باشد. این واحد توسط نرم‌افزار PROII شبیه‌سازی گردید و ملاحظه می‌شود که طراحی برجها درست بوده و می‌بایستی در شرایط عملیاتی تغییراتی اعمال شود. که به طور کلی پارامترهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند: - غلظت اسید در برج اول و دوم، نتایج گواه این مطلب است که غلظت اسید در برج دوم حائز اهمیت بوده و به هیچ عنوان نبایستی از ۹۷ درصد پائین‌تر بیاید. - دمای اسید برگشتی: این دما اهمیت زیادی در میزان جذب آب داشته که می‌بایستی در ۱۵-۱۴ درجه سانتیگراد کنترل گردد. - غلظت اسید گردش در رینگ کمپرسور هم از ۹۸ درصد کمتر نگردد. - افزایش دمای خروجی از مبدل دوم قسمت سرد کردن (E۶۰۲) هم باعث بالا رفتن مصرف اسید در برجها می‌شود که این دما هم می‌بایستی در حدود ۱۵ درجه سانتیگراد کنترل گردد. - در صورت کنترل موارد بالا، اگر باز هم مشکل حل نشد موارد زیر در واحد چک گردند: - نشتی هوا از بدنه شیرها و اتصالات پیچ‌مهرهای بعد از برج دوم تا ورودی به کمپرسور - کانال زدن گاز از میان بستر آکنده و بخش نامناسب اسید در میان بستر.

مهندسی صنایع

۱۴۰۱۰ ۱۳۹۶۱ پورمیکائیل، امیر. ایجاد آزمایشگاه کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی PLC. کارشناسی ارشد (مهندسی

نمونه‌ها از جایگزینی مقادیر مختلف اکریلیک اسید (AA) و با اکریلونیتریل (AN) با MMA استفاده شد و دو سری تریپلر سنتز گردید. همانند قبل تمام خواص رزینیهای حاصل اندازه‌گیری شد و مشاهده گردید که تریپلرهای حاوی AA دارای چسبندگی بالاتری نسبت به رزینیهای قبل و رزینیهای حاوی AN (با حفظ سایر خواص) می‌باشد. مقدار ۳ درصد AA منتهی به بهترین نتیجه شد، زیرا مقادیر بیشتر از AA با وجود چسبندگی بهتر افت مقاومت آبی را نشان می‌دهند. با توجه به تولید وینیل استات (VA) و استایرین (St) در مجتمع‌های پتروشیمی کشور (اراک و تبریز) جهت جایگزینی این مونومرها با MMA رزینیهای با بکار بردن مقادیر مختلف VA و St (بدون تغییر شرایط کولیمریزاسیون) سنتز و خواص آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بکار بردن ۲۰ درصد وزنی از این مونومرها به جای MMA امکان‌پذیر است و فقط بایستی توجه داشت که مقاومت در برابر رطوبت نمونه‌های حاوی VA افت می‌یابد.

۱۴۰۰۷ ۱۴۰۵۷ مددی‌نوعی، آناهیتا. غنی‌سازی پروتئین

تفاله چغندر به روش تخمیر حالت جامد. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: شجاع‌الساداتی، عباس. ۱۰۴، ۱۳۷۶. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پروتئین / چغندر قند SUGAR BEET / تخمیر حالت جامد SOLID STATE FERMANTATION / غنی‌سازی ENRICHMENT / تفاله چغندر قند SUGAR BEET PULP / ثوروسپورا سینوفیلا NEUROSPORA SITOPHILA

چکیده: تفاله چغندر، محصول جانبی کارخانه قند می‌باشد که دارای سولوز بالا و پروتئین پایین بوده و به عنوان خوراک دام با ارزش تغذیه‌ای پایین استفاده می‌شود. در این تحقیق با کشت فارچ ثوروسپورا سینوفیلا پس از ۵ روز میزان پروتئین تفاله چغندر تا ۳۰ درصد افزایش داده شده است که به عنوان خوراک دام غنی از پروتئین قابل رقابت با سایر مواد مشابه، می‌باشد. در این تحقیق شرایط مناسب رشد این فارچ بر روی تفاله چغندر در تخمیر حالت جامد مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین رشد بر روی تفاله‌ای با اندازه ذرات زیر یک میلی‌متر و در رطوبت ۷۵ درصد، دمای ۳۵ درجه سانتیگراد، pH ۵/۵ و ۲/۰۵ گرم سولفات آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن و ۲/۳۲ گرم فسفات دی‌هیدروژن پتاسیم به عنوان منبع فسفر به ازاء ۱۰۰ گرم تفاله چغندر بدست آمد.

۱۴۰۰۸ ۱۴۰۹۹ مسطیعی‌نجنفی، مهدی. پیش‌بینی رابطه‌ی

تغییرات ارتفاع ستون دیسپرش بادی خوراک در ستلرهای جاذبه‌ای. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: موسویان، محمدعلی. ۱۳۱، ۱۳۷۶. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مخلوط‌کننده MIXER / پاشیدگی DISPERSION / استخراج EXTRACTION / ته‌نشین‌کننده SETTLER

چکیده: پروژه حاضر شامل پنج فصل است. در فصل اول طبقه‌بندی دستگاه‌های استخراج، موقعیت دستگاه‌های میکسر - ستلر، مزایا و معایب میکسر - ستلرها و روشهای طراحی میکسر - ستلرها آورده می‌شود. در فصل دوم به جدا شدن دیسپرش‌های مایع و ائتلاف قطره با قطره و سطح مشترک، پارامترهای مؤثر، مدل‌های ارائه شده و نتیجه‌گیریهایی که در این زمینه انجام گرفته است پرداخته میشود. در فصل سوم یک سری مدل‌های تئوری جهت پیش‌بینی ارتفاع قسمت ته‌نشین و متراکم، در دیسپرش‌های پیوسته و ناپیوسته آمده و معادلاتی ارائه شده است که رفتار میان دیسپرش‌های پیوسته و ناپیوسته را بیان می‌کند. در فصل چهارم نتایج ارائه شده توسط محققین نظیر بارنی و میزراهی، جیلانی، گادفری، ویلر، اسمیت، رایون، جیلانی و هارتلند از دید تابعیت ارتفاع ستون دیسپرش با شدت جریان حجمی بررسی می‌شود. فصل پنجم نتایج آزمایشات انجام شده با یک میکسر - ستلر آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیستمهای مایع - مایعی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارت بودند از: ۱- روغن پارافین در نرمال هپتان و آب مقطر ۲- روغن پارافین در نفت و آب مقطر ۳- روغن پارافین در نرمال اکتان و آب مقطر. پارامترهای بدست

صنایع). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع. به راهنمایی: ضیایی، محمدرضا. ۱۳۷۵. ۱۳۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل کننده قابل برنامه ریزی / PROGRAMMABLE CONTROLLER / سلول کاری / WORKCELL / طراحی DESIGN

چکیده: در این پایان نامه سعی شده است که با طراحی و ساخت یک سلول کاری، که به وسیله یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی هدایت می شود، مسائل مربوط به این کنترل کننده ها در محیط خودکار سازی مورد بررسی قرار گیرد. در طراحی و ساخت سلول فوق سعی شده است که اغلب عناصر یک سلول یعنی، عناصر جابجا کننده، حمل و نقل، انبار، بازرسی، بطور عملی مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی عناصر یک نظام خودگردان یعنی، حساسه ها تحلیل گر ها، و راه اندازها نیز بکار گرفته شده اند تا جنبه های مختلف هر یک از آنها نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در قسمت نرم افزار، برنامه ریزی نظام گرا مورد نظر قرار گرفته است و در نهایت عملکرد کنترل کننده های قابل برنامه ریزی ارائه شده است. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق جنبه های آموزشی نیز مد نظر قرار گرفته است و سعی شده است که سلول فوق به عنوان یک آزمایشگاه به منظور آشنائی و فراگیری کار با سیستم های کنترل کننده قابل برنامه ریزی بکار رود.

۱۴۰۱۱ ۱۳۲۶۷ حسن پور، حسینعلی. بررسی و بهبود بهره وری خط تولید شرکت آتور با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستم ها. به راهنمایی: رئیس اردلی، غلامعلی. ۱۳۷۵. ۱۵۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهره وری / PRODUCTIVITY / شرکت آتور ATOR COMPANY / شبیه سازی کامپیوتری / COMPUTER SIMULATION / خط تولید PRODUCTION LINE / آبگرمکن / WATER HEATER / بخاری HEATER

چکیده: هدف از این رساله، بررسی و بهبود بهره وری خط تولید شرکت آتور با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری است در این رساله، پس از آشنائی با مفاهیم شبیه سازی و مدل سازی، ابتدا به طرح آزمایش مدل و احراز اعتبار آن پرداختیم. در این مرحله برای انجام طرح آزمایش مدل، سیاست های شروع شبیه سازی (تنظیم شرایط اولیه شروع و فرایند نقطه تعادل) و نیز سیاست های توقف شبیه سازی (مدت شبیه سازی و تعداد اجزای برنامه کامپیوتری) را مشخص کردیم. و برای احراز اعتبار مدل، آزمون فرض مربوط به منطقی بودن نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج واقعی خط تولید را انجام دادیم. سپس با شبیه سازی طرح فعلی خط تولید، در واقع تعداد مشاهدات، متوسط استفاده از ماشین آلات، متوسط تعداد قطعات و متوسط زمانهای انتظار قطعات پشت ماشین آلات با در انتهای کارگاهها را دیدیم. هدف از مشاهده پارامترهای فوق، در واقع اندازه گیری معیار بازدهی، معیار توانایی پاسخ به تقاضا در مهلت معین، معیار بکارگیری منابع و معیار موجودی کالای نیمه ساخته بود. آنگاه تک تک تغییرات مورد نظر در طرح پیشنهادی را به طرح فعلی اعمال کرده و با توجه به نتایج شبیه سازی، هر تغییری را که موجب افزایش بهره وری خط تولید می شد پذیرفتیم. تغییرات مورد نظر در طرح پیشنهادی شامل تغییر ترتیب توالی عملیات ساخت قطعات، تغییر سرویس دهنده ها و تغییر اولویت های انجام کار روی فعالیت های برش، فروری، گردبری و سوراخکاری بود. در مرحله تجزیه و تحلیل نتایج ابتدا با استفاده از آزمون های آماری به تجزیه و تحلیل آماری نتایج پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل اقتصادی نتایج پرداختیم. در فصل آخر این رساله نیز پس از ارائه نتایج کاربردی، به طرح چند پیشنهاد پرداختیم.

۱۴۰۱۲ ۱۳۸۶۱ خاکباز، حیدر. کنترل پروژه با داده های فازی. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: معماربانی، عزیزالله. ۱۳۷۴. ۸۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل طرح / PROJECT CONTROL / برنامه ریزی خطی فازی FUZZY LINEAR PROGRAMMING / داده های فازی FUZZY DATA / عدد فازی FUZZY COST / هزینه فازی FUZZY NUMBER

چکیده: این مطالعه مروری است بر مبحث کنترل پروژه براساس روشهای برنامه ریزی خطی فازی. همه مسائل تک هدفی موازنه زمان - هزینه در حالات ۱) زمانها فازی و هزینهها قطعی ۲) زمانها قطعی و هزینهها فازی و ۳) زمانها و هزینهها هر دو فازی، با استفاده از تکنیک مناسب مدل گردیده اند. برای مدل کردن مسئله با دو هدف حداقل کردن مجموع هزینه های فشرده سازی و حداقل کردن زمان اتمام پروژه یک روش برنامه ریزی خطی چندهدفی با داده های فازی ارائه گردیده اند، و در تهیه مدل دوهدفی بکار گرفته شده است. براساس نتایج حاصل یک برنامه کامپیوتری نوشته شده است. اطلاعات به صورت اعداد فازی وارد شده و پس از انجام آزمونهای اولیه روی آنها مدل دوهدفی مسئله ساخته شده و در طی دو مرحله حل می گردد. برای انجام محاسبات برنامه ریزی خطی نرم افزار LINDO با این برنامه مرتبط گردیده است.

۱۴۰۱۳ ۱۳۹۶۰ خسروان، محسن. به کارگیری روش تاگوچی جهت بهینه سازی کیفیت مورد کاربردی صنایع نساجی. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده صنایع. به راهنمایی: نورالمنان، رسول. ۱۳۷۴. ۹۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

روش تاگوچی / TAGUCHI METHOD / بهینه سازی OPTIMIZATION / کیفیت / QUALITY / صنعت نساجی TEXTILE INDUSTRY

چکیده: در این پروژه روش تاگوچی برای بهینه سازی و بهبود کیفیت مطرح و ارائه گردیده و مورد کاهش وزن پارچه های پلی استر در صنایع نساجی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این روش چارچوب ایجاد یک محصول با فرآیند قوی، که ترکیبی از عوامل قابل کنترل را که کمترین حساسیت و تأثیرپذیری از جانب عوامل غیرقابل کنترل یا پیچیده را دارند ارائه شده است. در اینجا با استفاده از تعریف تابع زیان مفهوم جدیدی برای کیفیت ارائه شده است. عناصر کلیدی بهینه سازی کیفیت براساس این روش طراحی سیستم، طراحی پارامتر و طراحی تolerانس می باشد که در این پروژه روی طراحی پارامتر تأکید شده است. در طراحی پارامتر با استفاده از روشهای آماری و معرفی نسبت S/N سطوح عوامل فرآیند چنان تعیین می شود که مشخصه های عملکرد محصول بهینه شوند و کمترین حساسیت را نسبت به عوامل اغتشاش داشته باشند. در فصل چهارم این پایان نامه با استفاده از مطالب ارائه شده در سه فصل اول عوامل تأثیرگذار در کاهش وزن پارچه های پلی استر معرفی شده است. سپس با استفاده از طراحی آزمایش و بهره گیری از محاسبات آماری و نسبت S/N سطوح عوامل چنان تعیین گردیده که بهترین نتایج حاصل شود.

۱۴۰۱۴ ۱۳۸۶۰ خوش الحان اسپیلی، فرید. حل مسأله موازنه خط مونتاژ فازی بوسیله الگوریتم های ژنتیکی. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: ذگردی، حسام الدین. ۱۳۷۶. ۶۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عدد فازی / FUZZY NUMBER / مونتاژ ASSEMBLY / الگوریتم ژنتیک / GENETIC ALGORITHM / حل مساله PROBLEM SOLUTION

چکیده: مسأله موازنه خط مونتاژ یکی از مسائل پیچیده بهینه سازی است که با نگرش های مختلفی حل شده است. ولی اکثر این نگرشها به الگوریتمی کارا منجر نمی شوند. اخیراً از الگوریتم های ژنتیکی برای حل مسائل پیچیده بهینه سازی مانند مسائل برنامه ریزی تولید، بسیار استفاده شده است که نتایج قابل قبولی در پی داشته اند و از آنها به عنوان ابزاری کارا در این زمینه یاد می شود. تئوری مجموعه های فازی نیز ابزاری برای نشان دادن عدم قطعیت داده های مسائل دنیای واقعی است. در این تحقیق الگوریتم ژنتیکی جدیدی برای مسأله موازنه خط مونتاژ فازی ارائه شده، یک روش

با میزان ارز استحصالی حاصل از صادرات تولیدات جهت برآورد مزیت نسبی در معیار DRC مورد مقایسه قرار گرفته است.

۱۴۰۱۷ ۱۳۷۱۹ رفیعی، مجید. بررسی اثرهای تشویقی طرح بهره‌وری (کارانه) در ذوب آهن اصفهان. کارشناسی ارشد (برنامه‌ریزی سیستم‌ها). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستم‌ها. به راهنمایی: عطافر، علی. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۸۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پاداش REWARD / بهره‌وری PRODUCTIVITY / مدیریت MANAGEMENT / کارخانه ذوب آهن اصفهان

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی نارسایی‌های موجود در سیستم پرداخت تشویقی در ذوب آهن اصفهان می‌باشد سیستم پاداش برای اولین بار در سال ۶۹ به هدف افزایش تولید در این کارخانه به کار گرفته شد مبلغ پاداش براساس عملکرد تولید بیش از سطح معینی (تولید مینا) محاسبه می‌شود. نتایج حاصل از بررسی‌ها و مشاهدات اولیه نشان می‌دهد که نوع طرح به خاطر وسعت سازمان، ساختار هزینه‌ها، بافت سازمانی، نوسانات تولید و بهره‌وری مطلوب است و ملموس‌ترین معیار عملکرد، تولید کارخانه می‌باشد پس نارسایی‌های موجود بیشتر در اثر روش اجرائی در گذشته می‌باشد روش تحقیق روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. طبق این روش نارسایی‌های موجود در سیستم پرداخت تشویقی در ذوب آهن اصفهان براساس اطلاعات حاصل از نگرش‌سنجی کارکنان و مدیران در زیر مجموعه‌ای از حوزه معاونت بهره‌برداری در مورد حیطه‌های اهداف، عدالت، ارزشیابی، نتایج طرح سیستم پرداخت تشویقی و سایر موارد مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیشترین نارسایی، در ارزشیابی و برقراری توزیع عادلانه پاداش قرار دارد و حیطه‌های دیگر از مشکل کمتری برخوردار هستند. برای دست‌اندرکاران مربوطه و کسانی که قصد بررسی و بهسازی سیستم پرداخت تشویقی را دارند مهم است که بدانند توزیع عادلانه بیشتر در کدام مراحل تقسیم پاداش می‌باشد و همچنین افراد از کدام ناحیه بیشتر احساس نابرابری می‌کنند و گروه‌های مورد مقایسه کدامند. نتایج نشان می‌دهد در اینکه توزیع ناعادلانه بیشتر در مرحله تقسیم بین افراد یا بین قسمت‌ها می‌باشد تفاوتی دیده نمی‌شود و ضرایب و فرمول‌ها در هر دو مرحله باید تعدیل شوند ولی با در نظر گرفتن عدالت برون سازمانی و درون سازمانی مدل رگرسیونی در یکی از قسمت‌های تابعه حوزه معاونت بهره‌برداری نشان می‌دهد که بیشترین احساس نابرابری در مقایسه با افراد مشابه در سایر قسمت‌ها، سایر شرکت‌ها، گذشته خود، سایر همکاران، سرپرستان می‌باشد و بررسی متغیرهای فرعی نشان می‌دهد که میزان اطلاع کارکنان از مقدار پاداش دیگران ناقص است بنابراین احتمال اینکه آنها پاداش دیگران را بیشتر تخمین زده و احساس نابرابری کنند نیز وجود دارد. برای حل مشکلات ارزشیابی و برقراری توزیع عادلانه در بخش‌های تولیدی ارائه یک فرمول هماهنگ در امر تقسیم پاداش ضرورت دارد. نتایج حاصل از نگرش‌سنجی در مورد فاکتورهای توزیع پاداش نشان می‌دهد که بر فاکتور تلاش و کارایی، گروه شغلی، سختی کار توافق همگانی وجود دارد ولی بر فاکتور حقوق توافقی وجود ندارد و فرمول مذکور به صورت $N[Sx(GxE+E_0/100)]T\%$ پیشنهاد می‌شود که در آن S ضریب حساسیت شغلی در مرحله تقسیم بین قسمت‌ها و ضریب سختی کار در مرحله تقسیم بین افراد می‌باشد، G ضریب گروه شغلی و کارایی با تولید و N تعداد نفرات می‌باشد.

۱۴۰۱۸ ۱۳۷۱۰ رنجبر، منصور. بررسی صنعت فولاد و تصریح ساختار هزینه‌های مجتمع فولاد مبارکه. کارشناسی ارشد (برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها. به راهنمایی: شجری، هوشنگ؛ سقاان‌نژاد، حسین. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۳۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

صنعت فولاد STEEL INDUSTRY / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / هزینه COST / مجتمع فولاد مبارکه MOBARAKEH STEEL COMPLEX / ایران IRAN / نیروی کار LABOUR FORCE / سرمایه CAPITAL / مواد اولیه RAW MATERIALS

جدید تعمیر و یک عملگر کارای جابجایی نیز تعریف شده است. برای نشان دادن میزان خوشبینی تصمیم‌گیرنده، فاصله اطمینان اعداد فازی بکار گرفته است. عملگر جابجایی پیشنهادی نسبت به سایر عملگرهای استاندارد عملکرد بهتری دارد و نسبت به دیگر الگوریتم‌های زنتیکی که تاکنون ارائه شده، الگوریتم زنتیکی پیشنهادی ماکاراتر است.

۱۴۰۱۵ ۱۳۹۱۶ خیرخواه، امیرسامان. توسعه یک الگوریتم جدید برای مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده صنایع. به راهنمایی: آریان‌زاد، میربهادرقلی. ۱۳۷۵. ۱۱۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه MULTIOBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING MODEL / الگوریتم ALGORITHM / الگوریتم آریل ARBEL ALGORITHM

چکیده: روشهایی که تاکنون برای حل مسائل برنامه‌ریزی چندهدفه مورد توجه قرار گرفته است، عمدتاً اساس آنها بر روش سیمپلکس بنا گردیده است و بنابراین اندازه مسئله در تمام موارد فاکتور مهمی بوده است. در تحقیق حاضر یک الگوریتم جدید برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه توسعه داده می‌شود. این الگوریتم حساسیت کمتری نسبت به اندازه مسئله داشته و از این نظر به روشهای دیگر رجحان دارد. الگوریتمی که مورد تحقیق قرار دارد، یک الگوریتم اشتراکی است و اساس آن بر روشهای نقطه داخلی بنا گردیده است. روش متکی بر تکنیکهای نقطه داخلی که توسط آریل [۱] معرفی و به وسیله وی توسعه داده شد، اساس این تحقیق قرار داشته و حاصل کار آنکه، علاوه بر افزایش سرعت همگرایی نسبت به روش اصلی، از تعداد سوالهایی که در هر تکرار از تصمیم‌گیرنده می‌شود کاسته می‌گردد. علاوه بر آن الگوریتم دیگری که مشابه روش [5GDF] بوده و براساس تقریب‌گردایان عمل می‌کند، در این مورد، مورد تحقیق قرار گرفته است.

۱۴۰۱۶ ۱۳۸۹۷ رضایی، فرهاد. بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی تولیدات صنعتی ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع - گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و مرکز برنامه‌ریزی سیستم‌ها. به راهنمایی: بانویی، علی‌اصغر. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۰۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

صنعت INDUSTRY / تولید PRODUCTION / صادرات EXPORT / تجزیه و تحلیل کمی QUANTITATIVE ANALYSIS / برنامه‌ریزی خطی LINEAR PROGRAMMING / ایران IRAN

چکیده: تحقیق حاضر به مطالعه کمی مزیت نسبی فعالیتهای تولیدی صنایع ایران پرداخته است. معیار در نظر گرفته شده جهت محاسبات مزیت نسبی، معیار هزینه‌های نسبی می‌باشد که در واقع مقایسه میان هزینه‌های تولید کالا در داخل و هزینه‌های واردات کالا (یا درآمد حاصل از صادرات کالای تولیدشده در داخل) می‌باشد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه قیمت‌های بازار به عللی چون دخالت دولت و وجود بعضی از انحصارات و... نشان دهنده هزینه‌های واقعی تولید نمی‌باشند. و با عنایت به اینکه تکنیکهایی که تا به حال جهت محاسبات مزیت نسبی در ایران بکار گرفته شده‌اند اکثراً تکنیکهای جزئی بوده‌اند، و از آنجائیکه فعالیتهای اقتصادی با هم ارتباط متقابل دارند. و این ارتباط متقابل اثرات قابل ملاحظه‌ای را در فرآیند مزیت نسبی بخشها دارد. بنابراین الگوریتم مورد استفاده قرار می‌گیرد که این روابط متقابل را در محاسبات مزیت نسبی لحاظ نماید. الگوریتم مذکور، مدل ترکیبی جدول داده - ستانده و برنامه‌ریزی خطی می‌باشد. بدین ترتیب با توجه به توانایی برنامه‌ریزی خطی در شبیه‌سازی یک مدل تعادل عمومی با تخصیص یک مدل برنامه‌ریزی خطی و بهینه‌سازی یک تابع رفاه اجتماعی، قیمت‌های سایه‌ای با هزینه‌های فرصت عوامل واسطه‌ای محاسبه و با لحاظ کردن سایر هزینه‌ها (تبروی انسانی، سرمایه، عوامل واسطه‌ای وارداتی) هزینه‌های تولید داخلی محاسبه و سپس این هزینه

چکیده: صنعت فولاد عامل مؤثر در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شود. به طوری که مصرف آن یکی از معیارهای توسعه یافتگی است. زیرا این محصول گزاره اصلی تمامی صنایع، فعالیت‌های ساختمانی و زیربنایی است. در ابتدا روند تولید، مصرف و تجارت فولاد طی دوره ۹۵-۱۹۸۰ مورد بررسی قرار داده که به نقش بارز و فزاینده کشورهای در حال توسعه در تولید صنعت فولاد پی می بریم. و به تبع آن صادرات فرآورده‌های فولاد آن کشورها - علیرغم افزایش مصرف فولاد بدلیل نیاز به این کالای اساسی در صنایع و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی - به کشورهای دیگر که دارای عدم مزیت نسبی در تولید فولاد هستند، افزایش یافته است. لذا سهم تولید فولاد این کشورها زیاد شده است. در بخش دوم تابع هزینه و معادلات سهم مجتمع فولاد مبارکه با سیستم همزمان به روش "رگرسیون‌ها" نامربوط تکراری" برآورد نمودیم. تابع هزینه ترانزپورت با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه در دوره ۷۴-۱۳۷۲ تخمین زدیم. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییر تکنولوژی در جهت استفاده از مواد اولیه و انرژی برخلاف استفاده از سرمایه و نیروی کار برای مجتمع بوده است. بازده افزایش یافته نسبت به مقیاس در تولید فولاد وجود دارد. امکانات جانشینی در بین عوامل تولید وجود دارد. برآوردها کنش جانشینی عوامل نشان می‌دهد که انرژی می‌تواند به راحتی جانشین تمام عوامل و سرمایه با مواد اولیه گردد. نیروی کار با مواد اولیه و سرمایه مکمل‌اند.

۱۴۰۲۱ ۱۳۳۵۱ شفائی، ابوالفضل. ارائه یک الگوریتم جدید برای مسائل مسیریابی. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع. به راهنمایی: آریاتژاد، میربهادرقلی. ۱۳۷۶. ۶۵ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الگوریتم ALGORITHM / نظریه گراف GRAPH THEORY / مسأله مسیریابی وسیله نقلیه VEHICLE ROUTING PROBLEM / مسیریابی ROUTING / مسأله فروشنده دوره گرد TRAVELING SALESMAN PROBLEM / وسایل نقلیه VEHICLES / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / مسأله پستچی چینی CHINESE POSTMAN PROBLEM / حمل و نقل TRANSPORT / خدمات SERVICES / روش رهگشا HEURISTIC METHOD

چکیده: سؤال اساسی در مسائل مسیریابی این است که هرکدام از سرویس‌دهندگان کدامیک از سرویس‌گیرندگان را تحت پوشش قرار دهند و از طرف دیگر ترتیب ارائه سرویس چگونه باشد تا کل هزینه‌ها حداقل شود. در این تحقیق سعی بر این است تا ضمن آشنایی مختصر با مسائل مسیریابی، یکی از انواع آن را مورد بررسی قرار داده و الگوریتم هیوریستیک جدیدی برای حل آن ارائه شود. در این تحقیق مسئله VRP که در نظر گرفته شده عبارت است از یک مرکز سرویس‌دهی با m سرویس‌دهنده و n مشتری که الگوریتم هیوریستیک جدیدی براساس حداقل کردن کار فواصل طی شده توسط تمام سرویس‌دهندگان استوار شده است. جهت بررسی سرعت و کارایی روش جدید، پس از تهیه برنامه کامپیوتری مثالهایی حل شده و با یک روش موجود دیگر مقایسه شده است که در انتهای این گزارش آمده است.

۱۴۰۲۲ ۱۳۹۱۳ علیپورجدی، محمدرضا. مدل دومرحله‌ای مصرف انرژی در صنعت ایران با استفاده از مدل لاجیت. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع) - گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها. به راهنمایی: سقائیانژاد، حسین. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۱۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / صنعت INDUSTRY / مدل لوجیت LOGIT MODEL / عرضه و تقاضا SUPPLY AND DEMAND / ایران IRAN / گاز طبیعی NATURAL GAS / برق ELECTRICITY

چکیده: انرژی از دیرباز یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشورها می‌باشد. تولید و مصرف انرژی بر بخشهای مختلف اقتصادی همواره تأثیر غیرقابل انکاری دارد. صنعت یکی از بخشهای مهم و مصرف‌کننده انرژی می‌باشد و امروزه کشورهای صنعتی یکی از مهمترین مصرف‌کنندگان عمده انرژی در جهان می‌باشند. تقاضای انرژی در صنعت از موضوعات پرسابقه و مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد و مطالعات مربوط به آن از سالها قبل از کشورهای صنعتی آغاز شده است. کشور ما نیز در فرآیند صنعتی شدن خود به مطالعات مصرف انرژی در این بخش نیاز دارد. آگاهی از مصرف انرژی در بخش صنعت کاربردهای زیادی دارد. زیرا عواملی که به مصرف انرژی وابسته می‌باشند تا حدی شناخته شده و

۱۴۰۱۹ ۱۳۲۹۱ زینالی‌نسب، اکسبر. ترکیب بهینه و اولویت‌دهی سهام صنایع تحت پوشش سازمان‌های بزرگ دولتی و قیمت‌گذاری سهام در شرایط نادقیق. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: معماربانی، عزیزالله. ۱۳۷۶. ۱۰۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سهام SHARES / قیمت‌گذاری PRICING / سرمایه‌گذاری INVESTMENT / اوراق بهادار SECURITIES

چکیده: در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی، مدل قیمت‌گذاری سهام توسعه داده شده است، برای این منظور وقایع مالی را بدلیل مبهم بودن زمان وقوع و همچنین مقدار آنها، فازی در نظر گرفته و روابط ریاضی جدیدی را برای محاسبه قیمت پایه سهم ارائه نمودیم. در بخش دوم تحقیق برای یافتن ترکیب بهینه و اولویت‌دهی سهام شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی مدلی ارائه شده است، این مدل به صورت یک برنامه‌ریزی ریاضی می‌باشد. بدلیل محدودیت دسترسی به منابع اطلاعاتی در جاهائیکه لازم بوده اطلاعات را ایجاد نموده و مورد استفاده قرار داده‌ایم. در پایان با توجه به مشکلات موجود در بورس تهران پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

۱۴۰۲۰ ۱۳۷۱۳ سلطان‌پناه، هیرش. ارتباط بین بخشی صنایع استان کردستان و بررسی تأثیر احداث ذوب آهن کردستان بر صنایع استان. کارشناسی ارشد (برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه‌ریزی سیستمها. به راهنمایی: خوش‌اخلاق، رحمان. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۳۲ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برنامه‌ریزی منطقه‌ای REGIONAL PLANNING / جدول داده - ستاده INPUT-OUTPUT TABLE / استان کردستان KORDESTAN PROVINCE / صنعت INDUSTRY / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / برنامه‌ریزی ملی NATIONAL / جدول جریان مابین بخشی INTERSECTORAL FLOW TABLE / PLANING

چکیده: رساله حاضر نحوه بکارگیری الگوهای مختلف برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای را مورد بحث قرار داده و در آن مدل‌های مختلف معرفی و متد جریانات مابین بخشی (I.F.A.) به عنوان روش برتر برای استان کردستان پیشنهاد شده است. اولین الگوی مورد بحث شاخص کارایی است که با استفاده از آن صنایعی که عوامل تولید، کارا عمل می‌کنند را مشخص می‌کند. سپس روش ضریب فزاینده پایه اقتصادی بررسی شده و ضمن توضیح آن اثرات مستقیم و القایی یک تغییر در تقاضای کل بر

۱۴۰۲۴ ۱۳۷۱۱ مالمیر، ولی محمد. قیمت گذاری در صنعت برق. کارشناسی ارشد (برنامه ریزی سیستم های اجتماعی و اقتصادی). دانشگاه اصفهان، دانشکده صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستم ها. به راهنمایی: کیانفر، فرهاد. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. قیمت گذاری / PRICING / صنعت برق ELECTRICAL INDUSTRY / نرخ بهینه OPTIMAL RATE / سرمایه گذاری INVESTMENT

چکیده: قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف براساس نظریه قیمت مشخص می شود. اما این قیمت های تعیین شده در همه بازارها لزوما قیمت هایی نیستند که دارای کارایی اقتصادی باشند، و به عبارت دیگر حداکثر منافع جامعه را تأمین کنند. از اینرو تعیین قیمت بهینه یا مسأله قیمت گذاری در این بازارها مطرح می شود. یکی از بازارهایی که قیمت تعیین شده در آن از عدم کارایی برخوردار می باشد، بازار انحصاری است. طبق نظریه های اقتصادی قیمت بهینه در بازار انحصاری قیمتی است که برابر با هزینه نهایی عرضه باشد. به دلیل وجود صرفه های مقیاس در صنعت برق، این صنعت از طبیعت انحصاری برخوردار است. لذا از دیدگاه نظری مسأله قیمت گذاری و تعیین قیمت بهینه کالای تولیدی این صنعت یعنی نیروی برق مطرح می شود. علاوه بر این در عمل اهداف دیگری وجود دارند که سبب طرح موضوع قیمت گذاری برق و تعیین قیمتی که این اهداف را تأمین کند، می شوند. در این پایان نامه، اهداف یک قیمت بهینه برای برق در قالب یک مدل قیمت گذاری ارائه شده و این اهداف طی دو مرحله ای که برای قیمت گذاری برق مطرح شده است مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تأمین این اهداف در مرحله اول، استفاده از هزینه نهایی بلندمدت صنعت برق و محاسبه آن با استفاده از مدل های توسعه سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از این روش، هزینه نهایی بلندمدت برق محاسبه شده است. در مرحله دوم، موضوع طراحی ساختار تعرفه برای انعکاس هزینه نهایی محاسبه شده در مرحله اول به مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۴۰۲۵ ۱۳۷۰۱ محمودآبادی، عباس. مدل ظرفیت سنجی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: امین ناصری، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۸۱ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. ظرفیت سنجی CAPACITY PLANNING / حمل و نقل جاده ای TRANSPORT / عرضه و تقاضا SUPPLY AND DEMAND / وسایل نقلیه موتوری MOTOR VEHICLES

چکیده: حمل و نقل یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می شود و با ارکان دیگر از قبیل صنعت، کشاورزی و... ارتباط لاینفکی دارد. در کشور ما با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی موجود، حمل و نقل جاده ای نسبت به دیگر بخشهای حمل و نقل از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به همین جهت برنامه ریزی ظرفیت موجود برای حمل و نقل جاده ای مسئله ای است که همواره ذهن دست اندکاران این صنعت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق مدل ظرفیت سنجی برای تعیین انواع وسایل نقلیه مورد نیاز استانهای کشور براساس نوع و تقاضای حمل و نقل کالای آنان و عملکرد وسایل نقلیه مختلف در جابه جایی کالا ارائه شده است. از آنجا که امکان دسترسی به چندین هدف در مدل ظرفیت سنجی ناوگان حمل و نقل جاده ای مدنظر قرار گرفته، برای مدل سازی از تکنیک برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است. آرمانهای مدل را تقاضای حمل و نقل انواع کالا در استانها، تقاضای حمل و نقل شناور، هزینه خرید ناوگان جدید و هزینه عمومی حمل و نقل جاده ای تشکیل می دهند. برای تعیین تقاضای حمل و نقل استانهای کشور نتایج تحقیقات انجام شده جهت طراحی شبکه جاده ای کشور مورد استفاده واقع شده و برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز از فایده های اطلاعاتی بارنامه های سراسر کشور که توسط دفتر آمار و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تهیه می شود استفاده شده است. شایان ذکر است که نتایج تحقیقات مبتنی بر تعیین ناوگان عمومی حمل و نقل برای حمل کالاهای غیر رفتی می باشد و می توان با تغییرات مختصری در مدل از آن برای برنامه ریزی ظرفیت حمل

تصمیم گیری در مورد آنها بهتر صورت می گیرد. تولید از جمله این عوامل است. تولید تابعی است از عوامل تولید که مسلماً انرژی نیز یکی از همین عوامل است و بنابراین آگاهی از آن به همراه سایر عوامل تولید به بررسی تولید کمک می کند. بررسی تقاضای انرژی در بخش صنعت باعث می شود تا عواملی که بر این تقاضا مؤثرند تا حدود زیادی شناخته شده و در این صورت هرگونه تغییر در عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش صنعت مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته و واکنشهای مناسبی جهت برخورد با این تغییر در پیش گرفته شود. از دیگر کاربردهای مطالعات مربوط به تقاضای انرژی، آگاهی از آینده مصرف آن است و مدلهای تقاضای انرژی می توانند به عنوان یک ابزار در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه فعلی، مصرف انرژی در بخش صنعت چه به لحاظ کل چه به لحاظ جزء مورد توجه می باشد. برای این منظور از دو روش مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول مقدار مصرف کل انرژی و در مرحله دوم میزان مصرف اجزای انرژی مطرح می باشد. این اجزاء عبارتند از: گاز طبیعی، فرآورده های نفتی، زغال سنگ و برق. در بسیاری از مطالعات مشابه، تابع ترانس لوگ به عنوان تابع هزینه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه ضمن بررسی این تابع، از تابع لاجبیت استفاده شده است. دلایل عدم استفاده از تابع ترانس لوگ، تخمینهای مرحله اول و دوم تقاضای انرژی با استفاده از تابع لاجبیت و همچنین ویژگیهای مدل لاجبیت و روش پیش بینی، از نتایج مشخص و مهم این پایان نامه می باشد.

۱۴۰۲۳ ۱۳۷۰۸ فتحی پور، غلامرضا. بررسی تجربی تورم با نگاهی به ساختاری بودن آن. کارشناسی ارشد (برنامه ریزی سیستم های اقتصادی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستم ها. به راهنمایی: کره ای، حسین. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۳۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. تورم INFLATION / کاهش ارزش برابری پول DEVALUATION / ریال RIAL / ساختار اقتصادی ECONOMIC STRUCTURE / اقتصادسنجی ECONOMETRICS / ایران IRAN / نرخ تورم INFLATION RATE / انبساط پولی MONEY EXPANSION

چکیده: تورم در کشورهای در حال توسعه ماهیتی مجزا از کشورهای صنعتی داشته و عوامل مختلفی در شکل گیری و تکوین آن قابل بررسی هستند. بدین نحو که در اینگونه کشورها تورم یک پدیده پولی صرف نبوده بلکه آمیزه ای از عدم تعادل های اساسی در نظام اقتصادی خواهد بود. ایران نیز از زمره کشورهای در حال توسعه ای می باشد که نگریستن به موضوع تورم در آن تنها از دیدگاه یک مکتب اقتصادی فاقد ارزش و اعتبار کافی خواهد بود. هدف از این پایان نامه، بررسی تجربی تورم ایران با وارد نمودن متغیرهای پولی و ساختاری در یک الگوی اقتصادی سنجی است تا درجه اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر تورم ارزیابی گردد. از خیل عوامل قابل بررسی، در این پایان نامه تأکید بر اثرات، تورم وارداتی و تغییرات نرخ ارز تحت عنوان تقلیل ارزش ریال بر سطح عمومی قیمت هاست. مدل های اقتصادی طراحی شده در این پایان نامه برای ایران در دوره ۷۲-۱۳۳۸ بررسی شده و برآوردهای آماری با استفاده از نرم افزار کامپیوتری TSPV صورت گرفته است. ابتدا یک الگوی ساده پولی تجزیه و تحلیل گردید و سپس متغیرهای تورم وارداتی و تغییرات نرخ ارز واقعی به الگوی اولیه اضافه شده و اثرات تورمی این متغیرها بررسی گردیده است. از آنجا که احتمال می رفت تأثیر متغیرهای فوق الذکر بر سطح عمومی قیمت ها آتی نبوده و یا تأخیر صورت پذیرد یک مدل توزیعی رفته دار نیز تخمین زده شد. طول وقفه برای متغیرها از طریق ضابطه اطلاعاتی آکائیک (AIC) تعیین شده است. و در آخر برای حمایت از ساختاری بودن بحث تورم در ایران رابطه علی بین تورم و رشد عرضه پول با استفاده از متد هیسائو بررسی گردید. نتایج حاصله از مدلها نشان دادند که تورم در ایران تنها یک پدیده پولی نیست و عوامل ساختاری نظیر شاخص قیمت کالاهای وارداتی می توانند در تشدید فرایند تورمی در ایران مؤثر باشند. اتخاذ سیاست تقلیل ارزش ریال که برای دستیابی به برخی هدفهای اقتصادی صورت می گیرد دارای اثرات تورمی خواهد بود. همچنین آزمون رابطه علی نشان داد که بین تورم و عرضه پول یک رابطه بازخوردی وجود داشته که صحت توضیحات ساختارگرایان درباره ایران تأیید می گردد.

و نقل مسافر و مواد نفتی نیز استفاده نمود.

۱۴۰۲۶ ۱۳۹۰۸ مزکی، نوذر. طراحی سیستم کنترل کیفیت و دستورالعمل های SQC برای اجرا در یک سیستم نگهداری و تعمیرات. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: آزاده، محمدعلی. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۱۲۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل کیفیت QUALITY CONTROL / نمونه گیری برای پذیرش ACCEPTANCE SAMPLING / تعمیر و نگهداری MAINTENANCE / فرآورده PRODUCT / استاندارد STANDARD / تولید

چکیده: در این پروژه به طراحی سیستمی برای کنترل کیفیت قطعات ورودی به یک سیستم تعمیراتی پرداخته ایم برای این کار ابتدا به بررسی روشهای موجود پرداخته شده است. سپس با توجه به نیازهای مدیریت سیستم و ساختار کلی قطعات و نحوه تحویل گیری آنها، چهار روش زیر تشخیص داده شد. روش اول که براساس LTPD است و طرحی را انتخاب می کند که منحنی OC آن از LTPD خاصی بگذرد و به دیگر نقاط منحنی OC توجهی نمی کند. روش دوم با استفاده از طرحهای ISO ۲۸۵۹ است که براساس AQL طراحی شده اند. روش سوم استفاده از پیشنهادهایی است که به صورت استاندارد جهانی در این سیستم نگهداری و تعمیرات تدوین شده اند (فیش های UIC). روش چهارم یک روش ابتکاری است که به کمک استاندارد ۲۸۵۹ ISO طراحی را برمیگزیند که از LTPD خاصی بگذرد. LTPD نیز به روشی برآورد شده که مطابق با نیازهای سیستم باشد. سپس مزایا و معایب هر روش تشریح شده و روش چهارم به عنوان بهترین روش انتخاب شده است. در پایان سیستمی برای طراحی طرح براساس روش چهارم و پذیرش قطعات بر مبنای آن طراحی شده است.

۱۴۰۲۷ ۱۳۲۷۱ سفیدی نیستانک، احمد. بررسی تدوین تکنولوژی ساخت قطعات و موتاز هوایمی سبک. کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: چهارسوقی. ۱۳۷۴. ۱۳۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تکنولوژی TECHNOLOGY / هوایمی سبک LIGHT AIRPLANE / کنترل کیفیت QUALITY CONTROL / موتاز ASSEMBLY

چکیده: به طور کلی اشیاء پرنده را می توان طبق نمودار صفحه بعد طبقه بندی کرد. در این پایان نامه از بین انواع مختلف اشیاء پرنده فقط هوایمی سبک فلزی، موتوردار و با بال ثابت انتخاب و تدوین تکنولوژی ساخت قطعات و موتاز آن مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. این پایان نامه شامل هشت فصل و یک ضمیمه باشد. در فصل اول جهت آشنائی خواننده مطالبی پیرامون تئوری پرواز، محورهای چرخش هوایمی و ساختمان هوایمی بیان گردیده است. در فصل دوم تعاریف مختلفی که در مورد تکنولوژی وجود دارد آورده شده و این مطلب که در جهان امروز تکنولوژی به عنوان یک محصول تهیه شده و به بازار جهانی عرضه و مانند یک محصول فروخته می شود توضیح داده شده، همچنین نمودار مربوط به عمر یک تکنولوژی و رفتار آن در دوره های مختلف عمر آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به نحوه تدوین تکنولوژی در یک پروژه تحقیقاتی می پردازد و این مطلب را روشن می سازد که تدوین تکنولوژی یک کار گروهی است که از همکاری متخصصین رشته های مختلف فنی و مهندسی امکان پذیر می گردد. در فصل چهارم ابتدا مواد اولیه مورد نیاز جهت ساختن قطعات هوایمی بررسی شده است. مهم ترین فلزی که مورد استفاده قرار می گیرد آلومینیم و آلیاژهای آن است و عملیات حرارتی جهت سخت کردن، نرم کردن و یکپارچه کردن آن بیان شده است. سپس انواع روشهای ساخت قطعات از قبیل ماشینکاری، پرسکاری، ریخته گری و روش کشش سطحی تشریح گردیده است و در انتهای همین فصل فرم لیست قطعات حاوی اطلاعات مربوط به اجزاء محصول و وظایف قسمتهای مختلف بخش کنترل کیفیت آمده است. فصل پنجم شامل اصول قید و بندسازی در صنایع هوایمی و انواع اتصالات و اجزاء مربوط کننده در موتاز

ساختمان هوایمی مانند میخ پرچها، پیچ و مهره ها و غیره می باشد. در انتهای فصل نحوه تهیه نمودار موتاز و جدول فرآیند عملیات توضیح داده شده و موتاز نهائی هوایمی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل ششم روشهای کلی تراز کردن هوایمی و بازدیدها و تنظیم های مربوط به آن شرح داده شده است. فصل هفتم به ماشین آلات، ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز بخشهای مختلف تولید و کنترل کیفیت اختصاص یافته است. در فصل هشتم لیست کلیه فعالیتهای مراحل تولید یک هوایمی سبک ارائه گردیده است و همچنین شبکه CPM مربوطه که با استفاده از بسته نرم افزاری شاخص (TIME LINE) تهیه شده در قسمت ضمایم آورده شده است.

مهندسی عمران

۱۴۰۲۸ ۱۳۸۱۳ آل یاسین، حامد. مدل ریاضی انتقال و انتشار رسوبات غیرچسبنده در آب های کم عمق. کارشناسی ارشد (سازهای دریایی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: غیانی، رضا. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

مدل ریاضی MATHEMATICAL MODEL / انتقال TRANSFER / رسوب گذاری SEDIMENTATION / آب کم عمق SHALLOW WATER / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / رسوب غیرچسبنده CHOESIONLESS / انتشار SEDIMENT DIFFUSION

چکیده: در این رساله بر آن هستیم که با استفاده از معادله حاکم بر پدیده رسوبات غیرچسبنده با استفاده از روش های عددی تفاوت های محدود، مدل ریاضی و الگوی رسوبگذاری در یک میدان محاسباتی را با استفاده از برنامه کامپیوتری پیش بینی کنیم. نحوه رسوبگذاری و نرخ تغییرات آن تابعی از زمان می باشد که در نقاط مختلف میدان محاسباتی در زمان های مختلف قابل محاسبه است. خاکهای غیرچسبنده به صورت دانه های مجزا مثل دانه های ماسه می باشند که نیروی غالب در مورد آنها وزنشان می باشد، در صورتیکه در مورد خاکهای چسبنده نیروی وزن در مقایسه با نیروهای الکترو شیمیایی بین لایه های کریستالی ذرات بسیار ناچیز است. در این تحقیق رسوبات غیرچسبنده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۴۰۲۹ ۱۴۰۶۹ آیتی، زیبا. تصفیه پساب به روش بی هوازی - هوازی کارخانه فیبر ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: گنجی دوست، حسین. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تصفیه فاضلاب SEWAGE TREATMENT / کارخانه فیبر ایران IRAN FIBER COMPANY

چکیده: انتخاب نامناسب تکنولوژی و طراحی و راه اندازی غیر اصولی اغلب طرح های تصفیه پساب های صنعتی بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و توانایی های علمی و فنی می تواند خطرات و آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست وارد کند. کارخانه فیبر ایران که تصفیه پساب آن به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده، دارای تصفیه خانه ای است که به طرح اولیه آن در زمینه طراحی، راه اندازی و بهره برداری اشکالات عمده و اساسی وارد می باشد. به همین دلیل مدتی پس از راه اندازی، عملکرد ناقص و راندمان بسیار کم تصفیه خانه موجب پراکنش بوی زننده نامطبوع و در نتیجه اعتراض اهالی منطقه شده است. انتخاب روش تصفیه پساب این واحد صنعتی به روش لاگون های بی هوازی - هوازی در مقیاس آزمایشگاهی به عنوان کار تحقیقاتی پایان نامه، با توجه به مطالعات کتابخانه ای و نتایج تحقیقات انجام شده صورت گرفته است. علاوه بر آن امکان انطباق نتایج آزمایشگاهی با وضعیت تصفیه خانه و تأسیسات موجود در محل کارخانه از دلایل عمده انتخاب بوده است. از اهداف عمده این تحقیق در وهله اول شناسایی مشکلات موجود و دلایل عملکرد غیراصولی تصفیه خانه پساب صنعتی و مطالعه بر روی احتمال کاهش بار آلی پساب با

در آورده است. در این پایان نامه، به حل معادلات جریان آب کم عمق (فرم پاستار) به روش دوپله‌ای تیلور - گالرکین پرداخته شده است که یک روش صریح بوده و تقریب زمانی متغیرها در آن با بسط تیلور تا درجه دوم انجام شده و جداسازی مکانی نیز با روش استاندارد گالرکین صورت پذیرفته است. محاسبه متغیرها در هر پله زمانی در دو مرحله انجام می‌شود: در مرحله نهمائی محاسبه به جای استفاده از مقادیر پله زمانی قبل، از مقدار بهبود یافته متغیر در مرحله اول محاسبه استفاده می‌شود. برای حل مسائل یا روش فوق، یک برنامه کامپیوتری نوشته شد و برای محک آن به حل چند مسئله که جواب تحلیلی آن در دسترس است، اقدام شده و جوابهای برنامه با حل تحلیلی مسئله مقایسه گردید. در انتها نیز به عنوان یک کاربرد عملی، مسئله اثر سپر در جریان رودخانه بررسی شد و از انطباق نتایج برنامه با نتایج برنامه موسوم به CECAD اطمینان حاصل شد.

۱۴۰۳۲ ۱۳۹۱۵ اصفهانی، محمدمهدی. طراحی سیستم تصفیه پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: ادیبی. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی / DESIGN / پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد / HASHEMI NEJAD GAS REFINERY / تصفیه‌خانه فاضلاب / SEWAGE TREATMENT PLANT / فاضلاب SEWAGE

چکیده: تخلیه پسابهای تصفیه‌نشده پالایشگاههای گاز سبب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و در نتیجه آلودگی شدید محیط زیست می‌گردد. پالایشگاه گاز هاشمی نژاد شامل دو واحد زیر است: ۱- واحد تصفیه گاز. ۲- واحد یازگویی گوگرد. مهمترین آلاینده‌های این پالایشگاه شامل هیدروژن سولفاید، مواد نفتی و دی اتانول آمین می‌باشد. در فرآیند تصفیه گاز ترکیبات با وزن مولکولی بالا در اثر تجزیه آمین بوجود می‌آید. در اینجا بررسی‌های کمی و کیفی پساب در شرایط عملیاتی عادی و تعمیرات سالانه انجام گردیده است. همچنین قابلیت تصفیه‌پذیری فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی مجموعه پسابهای صنعتی و بهداشتی در پیلوت مورد مطالعه قرار گرفته است. سرانجام با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بررسی پیلوتی سیستم تصفیه پساب پالایشگاه گاز طراحی شده است.

۱۴۰۳۳ ۱۳۶۵۰ اکبری فیض آبادی، محمدحسین. بررسی اثر نیروهای ناشی از امواج، زلزله و باد بر دیافراگم‌های کف در سکوهای دریایی. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: عباس‌نیا، رضا؛ ادیبی، مسیح‌الله. ۱۳۷۵. صفحه‌شمار گوناگون، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زلزله / EARTHQUAKE / باد / WIND / سکوی دریایی / MARINE PLATFORM / بارگذاری / LOADING / دیافراگم / DIAPHRAGM / آیین‌نامه طرح مقاومت ساختمان در برابر زلزله ایران / IRANIAN CODE FOR SEISMIC RESISTANCE DESIGN OF BUILDING / کف / FLOOR

چکیده: کف ساختمان، اسکله و سکوی دریایی، از اجزای اصلی سازه آنها بوده که در طراحی نیاز به توجه خاصی دارد. این کف است که اسکلت سازه را به هم می‌دوزد و باعث یکپارچگی آن می‌گردد. بارهای نقلی و جانبی از طریق کف به اجزای باربر منتقل می‌گردند و در صورتی که کف از قدرت کافی برای این انتقال برخوردار نباشد سازه از هم می‌پاشد. معمولاً در زمان تحلیل و طراحی برای ساختن مدل ریاضی، سازه کف را به صورت نرم یا صلب مدل می‌نمایند. این نوع مدل‌سازی باعث تقلیل معادلات گشته و زمان تحلیل را پایین می‌آورد، اما در بعضی شرایط خطای حاصله، می‌تواند طرحی ناامن را نتیجه دهد. در این پایان‌نامه علاوه بر بررسی انواع سکوهای دریایی و بارهای وارده به آنها، کف‌ها از نظر اجزاء و رفتار و تأثیر این دو نوع مدل‌سازی مورد بررسی قرار گرفته و شرایطی که کف باید به صورت واقعی مدل

تغییراتی در فرایند تولید و مواد شیمیایی مصرفی است که می‌تواند میزان بار ورودی به تصفیه‌خانه را تا حدود زیادی کاهش دهد. به دلیل وجود مواد جامد معلق بالا در پساب کارخانه قیر ایران، تصفیه فیزیکی - شیمیایی قبل از تصفیه بیولوژیکی در نظر گرفته شده و نتایج حاصل از انجام آزمایشات متعدد جارتست بر روی پساب مورد نظر به منظور تعیین میزان آلوم و آهن مصرفی به عنوان منعقدکننده و کمک منعقدکننده نسبت به pH و بار آلودگی پساب به صورت منحنی ارائه شده است. بررسی عملکرد سیستم‌های بی‌هوای و هوای از جمله سیستم لجن فعال با افزایش تدریجی بار آبی پساب به منظور تعیین شرایط بهینه تصفیه، هدف اصلی از این تحقیق بوده که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. درصد حذف بیش از ۸۰ درصد COD برای سیستم بی‌هوای - هوای همراه با صافی شنی و ۶۵ درصد برای سیستم لجن فعال از عمده‌ترین نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی است. علاوه بر آن حذف ۶۰-۵۰ درصد از مواد جامد معلق و ۸۵-۸۰ درصد کدورت از پساب خام با استفاده از روش فیزیکی - شیمیایی از دیگر یافته‌های این پژوهش می‌باشد. همچنین با اعمال تغییرات در فرایند تولید و مواد شیمیایی مصرفی در محل کارخانه COD به میزان ۳۰-۲۶ درصد، ۲۲-۱۶ درصد از TS و ۵۰-۳۳ درصد از SS پساب تولیدی کاهش یافته است.

۱۴۰۳۰ ۱۳۲۷۵ ابوطالبی اصفهانی، محسن. بررسی روشهای طرح روسازی راه‌ها، بهینه‌سازی و کاربرد برای روسازی راههای ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: عامری، محمود. ۱۳۷۶. ۱۸۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بهینه‌سازی / OPTIMIZATION / راه / ROAD / روسازی راه / ROAD PAVEMENT / ایران / IRAN / تنش (مهندسی) / STRESS / آسفالت / ASPHALT / **چکیده:** در این پایان‌نامه، یک روش علمی و عملی برای طرح روسازیهای راهها بر اساس مقاومت و مشخصات مصالح روسازی، عوامل جوی، بارگذاری و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی ایران ارائه خواهد شد. به همین منظور در این پایان‌نامه کلیه روشهای معتبر طرح روسازی راهها، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و پس از تعیین نقاط ضعف یا قوت هر یک از این روشها و با استفاده از تجربه و مطالعات انجام شده، یکی از این روشها با تلفیقی از این روشها، جهت طرح روسازها، معرفی می‌گردد. روش پیشنهادی در این پایان‌نامه بر اساس محدود نمودن تغییر شکل لایه‌ها و حداکثر تنش فشاری روی بستر ارتجاعی و حداکثر تنش کششی در زیر لایه آسفالتی استوار بوده که در آن فرض می‌شود کل جسم راه روی یک بستر ارتجاعی نیمه بی‌نهایت قرار دارد.

۱۴۰۳۱ ۱۳۳۲۲ اسدیان، روزبه. حل عددی معادلات جریان آب کم عمق به روش اجزاء محدود روش دوپله‌ای تیلور - گالرکین. کارشناسی ارشد (عمران - سازه‌های هیدرولیکی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: بنی‌هاشمی، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۰۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حل عددی / NUMERICAL SOLUTION / جریان آب کم‌عمق / SHALLOW-WATER FLOW / روش اجزای محدود / FINITE ELEMENT METHOD / معادله ناویر-استوکس / NAVIER-STOKES EQUATION / روش دوپله‌ای تیلور-گالرکین / TWO-STEP TAYLOR-GALERKIN METHOD / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: معادلات جریان آب کم عمق، حالت عمق متوسط معادلات ناویر - استوکس می‌باشند که در آن مؤلفه قائم سرعت صرف‌نظر شده و مؤلفه‌های افقی سرعت به صورت متوسط عمقی در محاسبات وارد می‌شوند. برای حل اینگونه معادلات، روشهای عددی متنوعی از نظر پیچیدگی و سهولت و دامنه کاربرد ارائه شده است. از جمله روشهایی که در این بخش همگام با پیشرفت فن‌آوری رایانه‌ای پا به عرصه وجود نهاده و رشد آن فزونی گرفته، روش اجزای محدود بوده که سهولت مدل‌سازی مسائل با هندسه‌های پیچیده، آنرا به صورت ابزار ایده‌آل و قدرتمندی

تعداد مشخص گردیده‌اند. در این راستا در مورد کف‌های دارای بازشر توجه بیشتری شده است.

۱۴-۳۴ ۱۳۳۸۶ اکیری کوشکچه؛ حسن. بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ قابهای ساختمانی. کارشناسی ارشد (عمران-سازه). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: محرمی، حمید. ۱۳۷۶. ۱۰۰ صفحه، تصویر، جدول؛ نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
زلزله EARTHQUAKE VERTICAL / مؤلفه قائم زلزله EARTHQUAKE VERTICAL COMPONENT / قاب FRAME / سازه STRUCTURE / اثر EFFECT / شتاب ACCELERATION

چکیده: بحث اثر مؤلفه قائم زلزله بر ساختمانها، برای یک مدت طولانی مورد بحث محققین و مهندسين طراح قرار داشته است. ولی تا این زمان هنوز ملاحظات نانی از اثر مؤلفه قائم در طراحی ساختمانها، بصورت دستورالعمل اجرایی در نیامده است. از اینرو این تحقیق به منظر مشخص کردن میزان و نحوه اثر مؤلفه قائم زلزله بر ساختمانها، بصورت پارامتریک صورت گرفته، به این نحو که، ساختمانهای متعددی با مشخصات هندسی مختلف با توجه به ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران بارگذاری و طراحی شده و با پنج رکورد زلزله از مناطق مختلف ایران مورد بررسی واقع شدند. از بررسی‌های انجام شده در طی تحقیق مشخص شد، عوامل متعددی در میزان و نحوه اثر مؤلفه قائم زلزله دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ۱- با در نظر گرفتن جرم ساختمان بصورت گسترده بر روی تیرها، پرود مورد اول ارتعاش در جهت قائم، نزدیک محدوده پرود غالب رکوردهای زلزله در جهت قائم می‌شود، که این موضوع باعث تشدید نیروهای ایجاد شده بر اثر مؤلفه قائم زلزله می‌شود. از اینرو، هرچند مؤلفه قائم زلزله کوچک باشد، نیروهای ایجاد شده بر اثر مؤلفه قائم زلزله قابل ملاحظه خواهد بود. ۲- در طراحی ستونهای میانی و تیرهای سقف ساختمانها با مصالح بتابی، اگر نسبت شتاب مؤلفه قائم به افقی زلزله بزرگتر از $\frac{1}{3}$ باشد، اثر مؤلفه قائم زلزله قابل ملاحظه بوده و پیشنهاد می‌شود طی دستورالعمل خاصی موضوع در آیین نامه‌های محاسبات ساختمان در مقابل زلزله، مد نظر قرار گیرد. همچنین در طراحی ستونهای کناری و تیرهای طبقات بالایی ساختمان، اگر نسبت شتاب مؤلفه قائم به افقی زلزله بزرگتر از $\frac{1}{6}$ باشد، اثر مؤلفه قائم زلزله اهمیت خاصی می‌یابد که باید در نظر گرفته شود. ۳- از آنجا که پرود مورد اول ارتعاش در جهت قائم ساختمانها، بیشتر نزدیک محدوده پرود غالب رکوردهای در جهت قائم است تا جهت افقی، بنظر می‌رسد در نظر گرفتن ۲ به ۳ مؤلفه افقی شتاب زلزله به جای شتاب مؤلفه قائم زلزله که آیین نامه ۸ Eurocode پیشنهاد می‌کند، معقولانه نباشد.

۱۴-۳۵ ۱۳۴۵۸ امیدیان، فرزاد. تخریب سواحل به جهت بالا آمدن آب دریاها "نگرشی ویژه به سواحل دریای خزر و احیاء آن". کارشناسی ارشد (مهندسی عمران). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: قاسمی، عباس؛ عرشاهی، نادر. ۱۳۷۵. ۱۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دریای خزر CASPIAN SEA / آب دریا SEA WATER / تخریب DEGRADATION / ساحل COAST / بالا آمدن سطح آب / حفاظت ساحل SHORE PROTECTION / ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY

چکیده: تخریب سواحل به سبب بالا آمدن آب دریاها مسئله روز در سطح دنیا می‌باشد و مطالعات گسترده‌ای در این مورد در نواحی مختلف ساحل کشورها در دست انجام می‌باشد. سطح دریای خزر نیز در طول ۱۵ سال گذشته بطور منظم افزایش داشته که نتایج تخریبی آن بر سواحل و شهرهای ساحلی کشورمان قبل توجه برده است. هدف از این تحقیق پیدا کردن راه حلی برای حفاظت سواحل خزر پوسیده زیردستی از فراساحل می‌باشد. و در جاهائی هم که شرایط مناسب برای ایجاد دیواره ساحلی از مصالح لایردستی فراساحل نباشد بایستی از سایر دیواره‌های حفاظتی با مدتی متفاوت استفاده کرد و همواره بایستی این مسئله را در نظر داشت که جنبه‌های زیردستی سواحل دریای خزر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مسئله را باید در

تعیین نوع حفاظت از سواحل و سازه مورد استفاده در نظر گرفت.

۱۴-۳۶ ۱۳۹۷۵ بازیار، آرشد. تحلیل بارهای فروریزنده پلهای کج مرکب سراسری قطار به روش لولاهای گسیختگی. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: نایری، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۱۵۵ صفحه، تصویر، جدول؛ نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

روش لولای گسیختگی / بار فروریزنده COLLAPSE LOAD / پل مرکب کج SKEW COMPOSITE BRIDGE / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / قطار TRAIN

چکیده: برای تحلیل بارهای فروریزنده پلهای مرکب کج (سراسری و ساده) می‌توان از روشهای گوناگونی استفاده نمود. اما می‌توان گفت که روش لوله‌های گسیختگی ساده‌ترین و کم‌ناحترین روش در تحلیل اینگونه پلهاست. در این مقاله لولای گسیختگی محتمل بر پلهای مرکب قطار ایران تعیین شده و نتایج حاصل از این روش با نتایج تحلیل اجزاء محدود مقایسه شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که در صورت کاهش عرض مؤثر تیرهای مرکب سازگاری خوبی بین دو روش وجود دارد.

۱۴-۳۷ ۱۳۹۷۴ بنی‌هاشمی، محسن. ابر تئوری گرافها برای ایجاد داده‌ها در مدل‌های اجزاء محدود. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: کاوه، علی. ۱۳۷۵. ۱۸۷ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / نظریه گراف GRAPH THEORY / سازه STRUCTURE / ابر گراف HYPERGRAPH / مدل MODEL

چکیده: ایجاد داده‌های در آنالیز کامپیوتری سازه‌ها از وقت‌گیری گام‌های تحلیل می‌یابند علی‌الخصوص زمانی که تعداد حلقه‌های یک مدل فوق‌العاده زیاد می‌شود. در صورت زیاد شدن حلقه‌ها ایجاد مشه‌ای دستی می‌تواند طاقت‌فرسا و توأم با خطا باشد لذا ایجاد اتوماتیک داده‌ها امری بسیار ضروری خواهد بود. بر این اساس نرم‌افزار فرمین تهیه شده است. در این رساله پس از معرفی فرمین‌تاشه پرداز به روش تئوری گرافها مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن برنامه کامپیوتری Graph generator با قابلیت تاشه پرداز و ایجاد اتوماتیک داده‌های مدل‌های مختلف نوشته شده است. نهایتاً برنامه تدوین شده با فرمین مقایسه و نتیجه‌گیریهای لازم بعمل آمده است.

۱۴-۳۸ ۱۴۰۲۸ بهرامی، جمیل. تعیین ضریب آبگذری در سرریزهای لبه پهن مثلثی. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مهندسی آب). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: قدسیان، مسعود. ۱۳۷۶. ۱۱۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سرریز لبه پهن BROAD-CRESTED WEIR / سرریز مثلثی TRIANGULAR WEIR / روش باکینگهام BUCKINGHAM METHOD / دبی DISCHARGE

چکیده: سرریزها نوعی از سازه‌های اندازه‌گیری دبی می‌باشند. در میان سرریزها، سرریزهای مثلثی دارای دقت بالاتری هستند. سرریزهای لبه پهن نسبت به سرریزهای لبه تیز، به علت پایداری بیشتر در برابر سائیدگی، هزینه نگهداری و بهره‌برداری کمتری دارند. سرریز لبه پهن مثلثی وسیله‌ای دقیق و مناسب برای اندازه‌گیری دبی می‌باشد. علیرغم اهمیت سرریزهای لبه پهن مثلثی تحقیقات محدودی بر روی این سرریزها در مقایسه با سرریزهای مستطیلی انجام گرفته است. در تحقیق حاضر به منظور تعیین ضریب آبگذری، این سرریزها اثرات پارامترهای: ارتفاع سرریز، طول سرریز، زاویه سرریز، لزجت و کشش سطحی و استنزاف بر روی ضریب آبگذری بررسی شده و روابط جامع‌تری بدست آمده است. اهم نتایج حاصل از این تحقیق را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: - علیرغم بانته‌های محققین قبلی، ضریب آبگذری، ضریب تصحیح لزجت و کشش سطحی و ضریب تصحیح استنزاف توأمی از زاویه سرریز می‌باشند. روابط بین ضرایب مذکور و زاویه بصورت معادلات و نمودارهایی ارائه شده است. - در مقادیر پایین نسبت ارتفاع بالا دست جریان به طول سرریز، $\frac{H}{L}$ با افزایش زاویه سرریز، ضریب آبگذری کاهش می‌یابد. - دو ارتفاع و

پژوهشها و پیشرفت علم، محققین توانستند اقدام به وارد کردن پارامترهایی چون قطر، ضخامت، مدول یانگ و پوشش لوله، ویژگی اتصالات، ضرایب پواسون، پرورد طبیعی ارتعاش، سرعت انتشار موج و مدول یانگ بستر نیز مشخصات زلزله نموده و روشهای دقیق را بنا نهند. به سبب بالا بودن روشهای تقریبی و طولانی بودن روشهای دقیق، پژوهشگران با انجام آزمایشهای واقعی و مدل شده سعی در حذف پارامترهای کم اثر کردند و روشهایی را پایه گذاری کردند که در عین سادگی از دقت قابل قبول برخوردار باشند. برای دادن جنبه قانونی به این روشها، در بعضی کشورها این روشها به صورت آیین نامه ارائه شده اند. به سبب اهمیت حیاتی خطوط لوله برای کشور عزیز ما ایران و نظر به لرزه خیز بودن آن، در این پژوهش انواع روشهای تقریبی، دقیق و آیین نامه ای مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک روش پیشنهادی اولیه پیشنهاد شده است. با در نظر گرفتن پارامترهای مهم مؤثر بر رفتار لرزه ای لوله های مدفون به سه روش دقیق، آیین نامه ای و پیشنهادی مطالعات عددی صورت گرفته و پاسخهای حاصل از سه روش برای هر کدام از پارامترهای متغیر، بررسی شده است. با مقایسه جوابها و انجام اصلاحات لازم، روش پیشنهادی اولیه به صورت نهایی درآمده است. به امید آنکه با انجام این پژوهش گامی در راستای تهیه آیین نامه لرزه ای لوله های مدفون ایران برداشته شده باشد.

۱۴۰۴۱ ۱۳۶۵۲ پوراسماعیل، سیامک. تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی. کارشناسی ارشد (مکانیک خاک و پی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: ازهری، مجتبی؛ وفاتیان، محمود. ۱۳۷۵. ۱۲۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سد خاکی EARTH DAM / تحلیل دینامیکی DYNAMIC ANALYSIS / تجزیه و تحلیل خطی LINEAR ANALYSIS / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS / ارزیابی پایداری EVALUATION / پایداری STABILITY / زلزله EARTHQUAKE / کرنش (مهندسی) STRAIN / تنش (مهندسی) STRESS

چکیده: سدهای خاکی سازه های سه بعدی عظیم، ناهمگن، چندفازه (شامل محیط دانه ای، آب و هوا) و تشکیل شده از مصالح غیرخطی و غیرالاستیک می باشند. لذا تحلیل دینامیکی و ارزیابی پایداری لرزه ای آنها از مسائل پیچیده در حوزه سازه های خاکی است. امروزه پیشرفت کامپیوتر در هر دو زمینه نرم افزار و سخت افزار و همچنین پیشرفت روش های عددی در حل مسائل مهندسی، بسیاری از این مشکلات را خصوصاً در زمینه سه بعدی و غیرالاستیک بودن مصالح سد حل نموده است. ANSYS[®] یک نرم افزار چندین منظوره و کارآمد در هر دو زمینه تحلیل استاتیکی و دینامیکی براساس روش اجزاء محدود می باشد. در این رساله آنالیزهای دینامیکی متعددی بر روی سدهای خاکی با مغزه رسی، در شرایط مختلف ناهمگنی، ارتفاعی، مدول برشی حداکثر و با فرض رفتاری خطی و غیرخطی انجام شده است. در تحلیل دینامیکی خطی، رفتار مصالح الاستیک و در تحلیل دینامیکی غیرخطی رفتار مصالح الاستو-پلاستیک سخت شونده از نوع سینماتیک با چندین سطح تسلیم، فرض شده است. این مدل الاستو-پلاستیک قادر به شبیه سازی بهتری از اثر پوششنگر که خاک در برابر بارهای چرخش از خود نشان می دهد، می باشد. همچنین پوسیده برنامه کامپیوتری نوشته شده "Kc.pas" براساس فرمول بندی سارما در محاسبه ضریب شتاب بحرانی و نتایج تحلیل دینامیکی برنامه ANSYS[®] ۵، و در نهایت توسط برنامه کامپیوتری نوشته شده "Disp.pas" مقادیر جابه جایی لغزشی برای سطوح مستعد لغزش محاسبه گردیده است. نتایج حاصله حاکی از این مطلب است که بزرگنمایی شتاب در بدنه و تاج سد که در تحلیل خطی و شرایط ناهمگن مطرح است، در تحلیل غیرخطی کاهش می یابد. همچنین جابه جاییهای لغزشی محاسبه شده، علاوه بر اینکه به شدت به محتوای فرکانسی زلزله طراحی وابسته است، مقادیر آنها در تحلیل غیرخطی به طور محسوسی کاهش می یابند.

۱۴۰۴۲ ۱۳۲۳۶ تاج الدین، رامتین. مدل سازی آماری توزیع

دمای ثابت با افزایش زاویه سرریز، ضریب تصحیح لزجت و کشش سطحی کاهش می یابد. - حداقل ارتفاع آب بطوری که لزجت و کشش سطحی مؤثر نباشد نیز تابع زاویه سرریز می باشد که این مقادیر برای زاویه های مختلف بدست آمده است. - همچنین حداکثر نسبت ارتفاع پایین دست به ارتفاع بالا دست سرریز، $\frac{h_2}{h_1}$ بطوری که استغراق مؤثر نباشد بصورت تابعی از زاویه سرریز ارائه شده است.

۱۴۰۳۹ ۱۳۷۱۷ بیات، آرش. بررسی و مقایسه روشهای حل دال در آیین نامه بتن ایران با تاکید بر روش لولای گسیختگی. کارشناسی ارشد (مهندسی سازه). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: زاهدی، مرتضی. ۱۳۷۵. ۲۹۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آیین نامه بتن ایران IRANIAN REINFORCED CONCRETE CODE / روش لولای گسیختگی / دال بتون CONCRETE SLAB / طراحی DESIGN / روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / روش قاب معادل EQUIVALENT FRAME METHOD

چکیده: در این پایان نامه هدف بررسی روشهای مختلف حل دالهای بتن آرمه که در آیین نامه بتن ایران توصیه شده است و مقایسه آنها به لحاظ اقتصادی می باشد. این سه روش عبارتند از روش قاب معادل، روش مستقیم، روش لولای گسیختگی. علاوه بر این سه روش، براساس توصیه آیین نامه، همواره می توان دالها را با روشهای عددی مانند روش المانهای محدود حل کرد و دال را طراحی نمود. در این پایان نامه سه تپ دال با ابعاد مختلف پانل (۶×۳) و (۶×۴) و (۶×۶) متر، با چهار روش فوق حل شده و آرماتورها تعیین شده اند. سپس دالها به روشی که در اجراء آرماتورگذاری می شوند، آرماتورگذاری شده اند و وزن فولادها تعیین گردیده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در روشهای طراحی دالها به ترتیب روش عددی (المانهای محدود)، روش لولای گسیختگی، روش قاب معادل و روش مستقیم به لحاظ اقتصادی به ترتیب مقادیر فولاد کمتری بدست می دهند. میزان درصد فولاد لازم این روشها در مقایسه با روش عددی در دالهای دو طرفه برای روش لولای گسیختگی حدود (۹۵ درصد) و برای روش قاب معادل حدود (۸۰ درصد) و برای روش مستقیم حدود (۷۵ درصد) می باشد و در تپهای دیگر دال میزان درصد روشهای مذکور بترتیب حدود (۹۵، ۹۰، ۹۰ درصد) می باشد. نتایج بدست آمده در محدوده ابعاد پانلهایی است که در بالا عنوان شد. بدیهی است، برای آنکه نتیجه گیری کلی تری بدست آید، باید دالها با ابعاد دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرند.

۱۴۰۴۰ ۱۳۹۲۶ بیات، حسین. طرح لرزه ای لوله های مدفون. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: شکیب، حمزه. ۱۳۷۶. ۱۸۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زلزله EARTHQUAKE / لوله مدفون BURRIED PIPE / طراحی DESIGN

چکیده: امروزه با توجه به ویژگیهای زندگی شهرنشینی و وابستگی آن به صنعت و تکنولوژی نوین، شبکه خطوط لوله ها به سرعت در حال گسترش است. به سبب آنکه خطوط لوله ها بهترین وسیله برای انتقال آب، گاز و فاضلاب می باشند از اهمیت استراتژیکی برای هر جامعه برخوردارند. با آسیب دیدن خطوط لوله ها در سطح گسترده علاوه بر بروز خسارتهای مالی مستقیم، به سبب قطع خدمات و مختل شدن چرخه زندگی و شیوع بیماریهای واگیردار، جامعه ممکن است با یک فاجعه بزرگ مواجه شود. از آنجا که آسیب دیدگی شبکه خطوط لوله ها در سطح کلان عموماً به سبب زلزله رخ می دهند، بنابراین امروزه پژوهشگران توجه ویژه ای به بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله ها نموده اند. به دنبال آسیب دیدن متعدد خطوط لوله ها، پژوهشگران تحقیقات گسترده ای را برای در نظر گرفتن اثرهای ناشی از زلزله بر خطوط لوله های مدفون انجام داده اند. روشهای ابتدایی برپایه پیروی کردن خط لوله از تغییر مکانهای پدید آمده در زمین بود. این روشها با آنکه روشی ساده بودند ولی به سبب چشم پوشی کردن از بسیاری از پارامترهای مؤثر، خیلی محافظه کارانه بودند. بعدها با کاملتر شدن

سه بعدی مشخصه های ژئوتکنیکی خاک. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - خاک و پی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فرزانه، اورنگ. ۱۳۷۶. ۱۱۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مدل سازی آماری STATISTICAL MODELLING / فنون زمین GEOTECHNICS / کسریچینگ KRIGING / بهینه سازی OPTIMIZATION / چسبندگی ADHESION / زهکشی DRAINAGE / خاک SOIL

چکیده: با توجه به طبیعت تصادفی زمین که موضوع مورد بررسی مکانیک خاک و سنگ می باشد ناگزیر از مدل سازی های آماری و احتمالاتی بر روی ناحیه هستیم که تاکنون توسط محققین مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. هر کدام از این مدل ها مشخصه های مربوط به خود را دارند که با توجه به شرایط و دقت مورد نیاز، می توان روش مناسب را انتخاب نمود. آمار کلاسیکی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، فرض بر استقلال داده ها از یکدیگر دارد در صورتی که می دانیم پارامترهای زمین شناختی، فیزیکی و مکانیکی خاک و سنگ تا فواصل معینی با یکدیگر همبستگی دارند و لاجرم کاملاً مستقل نیستند. با توجه به نکته فوق الذکر، می توان از روش ریاضی دیگری به نام زمین آمار استفاده کرد که علاوه بر در نظر گرفتن این همبستگی، دارای نقاط قوت بسیار دیگری همچون قابلیت تخمین پارامترها در هر نقطه از ناحیه و توانایی یافتن میزان خطا در برآورد مقادیر می باشد. در این پایان نامه ضمن مروری بر مفاهیم و مبانی زمین آمار، زمینه های کاربرد آن در ژئوتکنیک را مورد بررسی قرار داده ایم. این تحقیق شامل بهینه سازی محل گمانه های اکتشافی خواهد بود که طی مطالعات موردی انجام خواهد گرفت و در آخر به صورت نرم افزاری برای بهینه سازی محل نمونه برداری ارائه می گردد. همچنین با انجام دو مطالعه موردی بر روی مدل سازی آماری چسبندگی زهکشی نشده خاک رس منطقه ای واقع در نیویورک و همچنین مدول تغییر شکل سد کارون ۳ ایران، حدود و مزایای کاربرد آمار کلاسیک و زمین آمار در مسایل مربوط به ژئوتکنیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱۴۰۴۴ ۱۴۰۸۳ تقی زاده، مهدی. شیوه تحلیل شکل خلیجهای BAY / شکل از دیدگاه ژئومورفولوژی مهندسی و روش بررسی اثرات جریانهای جزر و مدی و امواج بر فرآیند ترسیب و فرسایش رسوبات دانه ای در این خلیجها با استفاده از مدل ریاضی Mike ۲۱. کارشناسی ارشد (عمران). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: بنی هاشمی، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. فارسی. خلاصه به فارسی.

خلیج کوچک BAY / خلیج کرونولیت CRENULATE BAY / خلیج شکل SHAPED BAY / مدل ریاضی MATHEMATICAL MODEL / ریخت شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / فرسایش EROSION / رسوب دانه ای GRANULAR SEDIMENT / جزر و مد TIDE / ساحل COAST / چاهبهار CHAHBAHAR / خلیج گواتر GAWATER BAY / خلیج بزم POZM BAY / خلیج گوادر GAWADER BAY

چکیده: تحقیق حاضر از دو دیدگاه متفاوت پدیده ترسیب و فرسایش رسوبات دانه ای در خلیجهای شکل را مورد بررسی قرار می دهد. در نگرش نخست، هدف، دستیابی به شکل پایدار خلیج و نتیجه دستیابی به الگوی کلی ترسیب و فرسایش در خلیج می باشد. در این نگرش، فرض بر آن است که: الف - عوامل تعیین کننده شکل نهایی خلیج عبارتند از ۱. زاویه حاصل از تقاطع خط واصل دماغه های بالادست و پایین دست خلیج (خط کنترل) و خط الراس موج برآیند موثر بر فرآیند انتقال رسوب در خلیج و ۲. طول خط کنترل. ب - منبع تغذیه رسوبی و ایجاد جریان انتقال رسوب در داخل خلیج نامحدود می باشد. در نگرش دوم، هدف، دستیابی به پارامترهای وابسته به زمان فرآیند انتقال رسوب همچون نرخ و جهت انتقال رسوب در یک شبکه محاسباتی، میزان ترسیب یا فرسایش در یک منطقه خاص طی زمان مشخص و تغییرات نرخ انتقال در طول زمان، همچنین پاسخگویی به سؤالات کاربردی همچون تعیین فاصله لایروبی ادواری جهت نگهداری کانالهای دسترسی و حوضچه بنادر ساخته شده در خلیجهای فوق الذکر می باشد. وجه تمایز نگرشهای فوق الذکر، عامل زمان است. نهایتاً تحقیق حاضر بر لزوم ثبت آمار مشخصات پدیده های مهم دریایی (خصوصاً مشخصات امواج) جهت انجام آنالیز دقیقتر، تأکید می ورزد. تحقیق حاضر در ۴ فصل تدوین شده است. فصل نخست مقدمه ای در بیان لزوم انجام آن می باشد. فصل دوم شامل معرفی خلیجهای شکل و شیوه تحلیلی هندسی شکل این خلیجها بوده و به ارائه راه کارهایی جهت بررسی پایداری شکل آن و اثرات ایجاد تغییرات مصنوعی (Man made) بر شکل کلی خلیج با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین به عمل آمده بر اساس مبانی ژئومورفولوژی مهندسی می پردازد. در پایان این فصل ایده نوینی مبتنی بر تقسیم منحنی خلیج به چند منحنی در مقاطعی که عارضه طبیعی خاص وجود دارد و تحلیل پاره منحنیهای حاصله ارائه شده است. در فصل سوم تحقیق حاضر، روش کاربرد مدل ریاضی Mike ۲۱ محصول مؤسسه تحقیقات هیدرولیک دانمارک در بررسی پدیده مورد بحث بیان شده است. نتیجه اصلی این فصل از تحقیق حاضر تأکید بر توانایی مدل ریاضی بکار گرفته شده در تحلیل شرایط موجود و عدم توانایی آن در بررسی تغییرات دراز مدت و تخمین شکل پایدار خلیج می باشد. فصل چهارم، حاری جمع بندی کلی از نتایج فصلهای پیشین و ارائه پیشنهاداتی جهت ادامه مطالعات می باشد.

۱۴۰۴۵ ۱۳۳۰۸ تقی زاده ساحلی، اشکان. اندرکنش ریل و محور قطار ناشی از وجود خرابی در ریل. کارشناسی ارشد (عمران) - راه و ترابری. دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: مهرآذین، هاشم. ۱۳۷۶. ۱۳۵ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

برهمکنش INTERACTION / ریل RAIL / قطار TRAIN / محور (عمران) AXIS / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: هدف از این پایان نامه، محاسبه و بررسی پارامترهایی برای خرابیهای قائم می باشد. برای انجام این کار ابتدا فرض کردیم که سیستم فرتندی قطار صلب است و مجموعه رولساری و قطار را بصورت یک سیستم با یک درجه آزادی مدل

۱۴۰۴۳ ۱۳۶۴۴ ترک زاده ماهانی، پیمان. بررسی اثر فولادهای غیر پیش تنیده در اعضای بتن پیش تنیده جزئی از نوع پیش کشیده. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: میرطایی، کمال. ۱۳۷۵. ۱۱۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

بتون پیش تنیده PRESTRESSED CONCRETE / بتون پیش تنیده جزئی FULLY PRESTRESSED CONCRETE / بتون پیش تنیده کامل PARTIALLY PRESTRESSED CONCRETE / بتون پیش تنیده پیش کشیده PRETENSIONED PRESTRESSED CONCRETE / تنش (مهندسی) STRESS

چکیده: سازه های بتنی تنیده از بسیاری جهات بهتر از سازه های بتن مسلح معمولی و سازه های فولادی عمل کرده و مقرون به صرفه می باشند. همین امر موجب توسعه سریع این سازه ها گردیده است، به طوری که امروزه کمتر نقطه ای از دنیا وجود دارد که در آنجا سازه هایی پیش تنیده ساخته نشده باشند. نوع خاصی از سازه های بتن پیش تنیده، تحت عنوان سازه های بتن پیش تنیده جزئی بعنوان آخرین شناس در سازه های بتنی نسبت به سازه های بتن مسلح و بتن پیش تنیده کامل مطرح می شوند. در اغلب موارد، کاربرد پیش تنیده جزئی امکان استفاده بهینه از مواد مصرفی من جمله فولاد و بتن را فراهم می سازد. طبق آیین نامه های CP ۱۱۰ و CEB-FIP (آیین نامه کلی اروپا) لقب پیش تنیدگی جزئی به سازه های نوع (سازه های ترک خورده تحت بارهای بهره برداری که تنش در دورترین تار کششی از مقاومت کششی ناشی از خمش بتن فراتر می رود) اطلاق می گردد. یکی از حالاتی که می تواند باعث بوجود آمدن پیش تنیدگی جزئی شود، افزودن فولادهای معمولی به اعضای پیش تنیده است. این فولادها علاوه بر شرکت در کسب مقاومت نهایی باعث بهبود بخشیدن شرایط بهره برداری، از جمله خیز، ترک خوردگی و شکل پذیری می شوند. از آنجاییکه تا بحال اثر این فولادها، در اعضای پس کشیده تحقیق شده است، لذا در این پروژه اثر آنها بر اعضای پیش کشیده به طور تجربی بررسی می گردد.

۱۴۰۴۷ ۱۴۰۹۴ جدیدی، فرشاد. بررسی سیستم‌های سازه‌ای مناسب برای ساختمان‌های بلند بتنی در ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: معرفت، محمدصادق. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

ساختمان بلند TALL BUILDING / ایران IRAN / سازه بتونی CONCRETE STRUCTURE

چکیده: تعیین مشخصات ساختمانهایی که در گروه سازه‌های بلند قرار می‌گیرند بسیار مشکل است، زیرا بلندی خود یک حالت نسبی است و ساختمانها را نمی‌توان بر حسب ارتفاع یا تعداد طبقات دسته‌بندی و تعریف نمود. بلندی یک ساختمان بستگی به شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط دارد، بنابراین ارائه یک معیار قابل قبول همگانی برای تعریف بلندی سازه عملاً غیرممکن است. از نظر مهندسی هنگامی می‌توان سازه را بلند نامید که ارتفاع آن باعث شود که نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله، بر طراحی آن اثر قابل توجهی گذارند. همچنین بعکس نیروهای ثقلی، تأثیر نیروهای جانبی در سازه‌ها کاملاً متغیر بوده و سرعت با افزایش ارتفاع شدت می‌یابد. سه عامل اساسی که باید در طراحی تمام سازه‌های بلند در نظر گرفته شوند عبارتند از ۱- مقاومت ۲- صلیبیت ۳- پایداری که در طراحی سازه‌های بلند سیستم سازه‌ای باید متناسب با این نیازها باشد. نیاز به مقاومت عامل غالب در طراحی سازه‌های کوتاه است، اما با افزایش ارتفاع صلیبیت و پایداری اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین در یک سازه بلند سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی و قائم بر حسب ارتفاع سازه و نوع کاربری و نیز ماهیت و نوع نیروها متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام گرفته در کشورهای صنعتی نشان داده است که سیستم قاب خمشی تا حدود ۲۵ طبقه، دیوار برشی + قاب خمشی تا حدود ۶۰ طبقه و سیستم قاب محیطی (لوله‌ای) تا حدود ۸۰ طبقه مناسب بوده و بنحو مؤثری می‌توان از سیستمهای نامبرده با توجه به ارتفاع سازه مورد نظر استفاده نمود. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای صنعتی با باد حاکم بر طرح بوده و با اینکه نیروی زلزله دارای اثر کمی می‌باشد و همچنین با توجه به شرایط حاکم بر ایران از نظر زلزله‌خیزی و ضرایب زلزله، مشخصات زمین، نوع مصالح مصرفی و غیره، حدود طبقات مناسب برای سیستمهای جانبی مختلف در ایران متفاوت با ارقام فوق‌الذکر خواهد بود. بدین منظور و برای بدست آوردن سیستم جانبی مناسب با توجه به ارتفاع سازه در ایران، برای سیستمهای قاب خمشی (مدلهای A, B)، قاب خمشی + دیوار برشی (مدل C) و سیستم قاب محیطی (مدل D)، پلانهای تیبی با کاربری تجاری در نظر گرفته و سپس حداکثر ارتفاع مجاز سازه را با توجه به محدودیت تغییر مکان جانبی طبقات و همچنین مقاومت اعضا، بدست می‌آوریم.

۱۴۰۴۸ ۱۳۸۲۳ جوافشان و شکاری، بابک. بررسی شکل پذیری ستون‌های بتن آرمه طبق معیارهای الاستوپلاستیک و مکانیک شکست. کارشناسی ارشد (عمران - گرایش سازه). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: عطارنژاد، رضا. ۱۳۷۶. ۱۰۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بتون CONCRETE / الاستوپلاستیک ELASTO-PLASTIC / شکستگی FRACTURE / تنش (مهندسی) STRESS / کرنش (مهندسی) STRAIN / گسیختگی (سازه) FAILURE / مدلسازی MODELLING / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این پایان‌نامه رفتار نیرو - تغییر مکان ستون‌های بتن مسلح با مقاطع مربع و دایره، با چند حالت رابیع برای خاموت‌بندی تحت بارهای محوری با افزایش تدریجی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل رفتاری فرض شده برای بتن مدل مرکب الاستیک - پلاستیک - شکست می‌باشد و معیار گسیختگی بتن مطابق با معیار ویلام وارنک در نظر گرفته شده است. برای فولاد از مدل الاستیک خطی - پلاستیک کامل استفاده شده است. پدیده ترک‌خوردگی بتن به صورت ترک توزیع شده فرض شده و جداشدن و لغزش میان بتن و فولاد در نظر گرفته نشده است. پدیده انبساط حجمی بتن تحت تنش‌های فشاری در محدوده پلاستیک نیز در مدل رفتاری بتن وارد نشده است. با توجه به تئوریا و فرضیات فوق یک برنامه کامپیوتری تهیه شده است. در این

کردیم و با حل معادله دیفرانسیل تعادل، پارامترهای مربوط به تغییر مکان را بدست آوردیم. برای برخی از خرابیهای خاص، نیاز به آگاهی داشتن به مسائلی همچون تبدیل لاپلاس و توابع دلتا و هوساید بود که در فصل اول به آنها اشاره شده است. همانطور که می‌دانیم، توابع تناوبی را می‌توان با بسط به سری فوریه بصورت ترکیب خطی توابع سینوسی و کسینوسی نوشت. با استفاده از این اصل سیستم را برای خرابیهای سینوسی و کسینوسی ریل تحلیل کردیم تا برای خرابیهای تناوبی بتوان با یافتن ضرایب بسط به سری فوریه، جوابهای مسئله را بدست آورد. این بخش از مسئله قبلاً کمابیش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بود. برای تعیین شرایط مسئله، ابتدا سیستم را بصورت دو درجه آزادی مدل کردیم. درجه آزادی اول مربوط به ریل و محور قطار و درجه آزادی دوم مربوط به واگن قطار برای تحلیل این سیستم، دو روش قابل استفاده‌اند. اول روش ترکیب مودها و دوم روش ویلسون - تا. به دو دلیل روش ویلسون - تا را مبنای کار قرار دادیم: ۱- این روش، روشی قدم به قدم است که برنامه‌ریزی کامپیوتری بسیار مناسب است. ۲- روش ترکیب مودها زمانی قابل استفاده است که ماتریس میرایی را بتوان بصورت ترکیب خطی از ماتریس سختی و ماتریس جرم بیان کرد و این شرط در حالت کلی برقرار نیست. خرابیهای ریل را بصورت شتاب پایه به سیستم اعمال کردیم و با فرض اینکه محور قطار هیچگاه از ریل جدا نشود، سیستم را تجزیه و تحلیل نمودیم. باید توجه داشت نیروهای حاصل از برنامه، نیروهای ناشی از خرابیها هستند و در صورت نیاز باید نیروهای حالت ایستایی سیستم را به آنها افزود. جوابهای برنامه کامپیوتری عبارتند از: تغییر مکان، سرعت و شتاب نسبی و مطلق در درجات آزادی سیستم و نیروهای کشسانی و میرایی در روسازی و سیستم فنربندی قطار. در فصل آخر به بررسی ارتعاشات تصادفی و روش تحلیل طیفی پرداختیم. با توجه به اینکه اندازه‌گیری خرابیها بصورت دقیق و مشخص بسیار وقت‌گیر و حتی از نظر عملی غیرممکن است، فرض کردیم که خرابیهای مسیر قطار، بصورت چگالی طیفی در دسترس هستند. با داشتن چگالی طیفی شتاب پایه و استفاده از روشهای موجود، می‌توان چگالی طیفی پارامترهای مورد نظر را بدست آورد.

۱۴۰۴۶ ۱۳۳۷۰ جباری، احسان. حل مدل ریاضی سه بعدی جریان دائمی آب در محیط متخلخل ناهمگن ناهمسان با استفاده از روش احجام محدود و شبکه بندی دلخواه. کارشناسی ارشد (سازه‌های هیدرولیکی (مهندسی عمران)). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: غیاثی، رضا. ۱۳۷۶. صفحه‌شمار گوناگون، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل ریاضی MATHEMATICAL MODEL / تراوش SEEPAGE / معادله دیفرانسیل DIFFERENTIAL EQUATION / روش احجام محدود FINITE VOLUME METHOD / جریان دائمی STEADY FLOW / سد DAM / آب WATER / محیط متخلخل POROUS MEDIUM

چکیده: در این تحقیق که عنوان مدل ریاضی سه بعدی حرکت آب در محیط متخلخل ناهمگن ناهمسان در حالت ماندگار و با روش احجام محدود را بر خود دارد، جهت جزءبندی میدان محاسباتی و حل معادلات تراوش از روش احجام محدود استفاده شده است. به منظور حل دستگاه معادلات نیز، روش تکراری تغییر جهت متناوب ضمنی موسوم به (ADI) به کار برده شده است. زبان برنامه‌نویسی جهت تهیه مدل عددی، زبان ++C می‌باشد که یکی از قوی‌ترین و سریع‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی است. هم‌چنین این مدل توانایی تحلیل محیطهای سه بعدی و ناهمگن همسان و با لایه‌بندی‌های مختلف را دارد. توانایی اعمال شرایط مرزی متفاوتی از جمله مرز ناتراوا، بار آبی ثابت، سطح آزاد آب، سطح تراوش، مرز دوردست نیز در این مدل پیش‌بینی شده است. پس از تهیه مدل، از جهت کنترل، نتایج تحلیل دو نمونه یکی سپر کوبیده شده در پی تراوای همگن همسان و دیگری سد خاکی تراوای همگن همسان بر روی پی ناتراوا با نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی مقایسه شده است. هم‌چنین در پایان جهت معرفی توانایی‌های مدل تهیه شده، محیطهای متفاوتی به لحاظ هندسه و شرایط مرزی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله بررسی شده است.

برنامه مذکور اجرا شده که نتایج آنها در فصل ششم آورده شده‌اند.

۱۴۰۵۱ ۱۳۹۰۲ حیدرپور، علیرضا. حل توام ترموالاستیسیته وابسته به دینامیکی به روش تحلیلی در یک محیط استوانه‌ای. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش سازه‌های هیدرولیکی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: رحیمیان، محمد. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۱۲۷ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
THERMOELASTICITY / معادله کوپل COUPLED EQUATION / محیط استوانه‌ای CYLINDRICAL MEDIUM / تجزیه و تحلیل ANALYSIS

چکیده: مسائلی که در آنها اجسام تحت اثر ضربه‌های حرارتی و نیرویی قرار می‌گیرند، بعد وسیعی از کاربردهای علوم مهندسی را شامل می‌شوند، از آنجایی که اگر آهنگ تغییرات بارهای وارده نسبت به زمان از حدی بیشتر باشد معادلات حاکم بر این سه نوع مسائل از وابسته شدن معادلات ناپوی و انرژی حاصل می‌شوند، به معادلات حاکم بر این دسته مسائل، معادلات ترموالاستیسیته وابسته گفته می‌شود، در این حالت قانون هدایت در انتقال حرارت مستقل از میدان کرنش در جسم نبوده و باید اثر متقابل دما و کرنش در نظر گرفته شود. با کم شدن آهنگ تغییرات بارهای وارده نسبت به زمان می‌توان از معادله انرژی، توزیع درجه حرارت را بدست آورد و با قراردادن آن در معادلات ناپوی، میدان تغییر مکان در محیط پیدا می‌شود که در این حالت نیمه وابسته می‌باشد. اهمیت مسائل ترموالاستیسیته دینامیکی در کاربردهای عملی مانند نیروگاهها، صنایع نظامی، مخازن تحت فشار و بسیاری از کاربردهای صنعتی دیگر می‌باشد. در این پروژه حل مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در یک لوله استوانه‌ای بلند مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مرزی داخلی به صورت نیرو و جریان حرارتی اعمال شده در سطح داخلی استوانه می‌باشد، در حالیکه شرایط مرزی خارجی به صورت یک جریان حرارتی محدود شده و آزاد از تنش اعمال می‌شوند. معادلات حاکم بر مسئله به صورت غیروابسته دیرآمده و حل معادلات مجزا تا جایی که نتایج آن واضح باشد پی‌گیری شده است. مسئله به چهار روش مختلف غیروابسته شده است. فقط یکی از روشهای بالا جهت بدست آوردن نتایج نهایی به صورت تحلیلی در فضای لاپلاس بدست آمده است. برای تعیین جوابها در فضای واقعی، تبدیل معکوس لاپلاس با استفاده از انتگرال‌گیری عددی انجام شده است. به خاطر پیچیدگی تابع زیر علامت انتگرال (انتگرال) نیاز به تمهیدات خاصی در تبدیل معکوس لاپلاس می‌باشد. نتایج بدست آمده در فضای واقعی به صورت منحنی‌هایی ارائه شده است. همچنین، نتایج بدست آمده از بارگذاری تابع دیراک برای هر بار متغیر به زمان با کمک انتگرال‌گیری دیوهمال می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۱۴۰۵۲ ۱۳۴۵۶ خباز، آرش. تحلیل توام محیط سنگی درزه دار و سازه نگهداری تونل به روش اجزاء محدود. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: وفاپیان، محمود. ۱۳۷۶. ۱۷۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازه STRUCTURE / روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / تنش (مهندسی) STRESS / کرنش (مهندسی) STRAIN / مدل‌سازی MODELLING / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / درزه JOINT / تونل TUNNEL

چکیده: روش اجزاء محدود به عنوان یک روش قدرتمند در حل عددی معادلات دیفرانسیل کاربرد فراوانی در انواع مسائل مهندسی دارد. در حال حاضر به دلیل سهولت کاربرد، این روش مورد علاقه بسیاری از مهندسان و محققان می‌باشد. در مهندسی تونل نیز که نیاز به تحلیل تنشها و کرنشها و بررسی پایداری توده سنگی است از این تکنیک استفاده می‌شود. اما مسئله‌ای که در مسائل سنگها وجود دارد این است که توده سنگ را الزاماً نمی‌توان یک محیط پیوسته کامل پنداشت. زیرا معمولاً بلوکهای سنگی دارای ناپوستگیهای کوچک و بزرگی هستند که به آنها درزه (Joint) گفته می‌شود. اگر تعداد درزه‌ها در واحد حجم اندک باشد، می‌توان آنها را به صورت چند

برنامه از المان‌های مکعبی و میل‌های به ترتیب برای مدل‌کردن بتن و فولاد استفاده شده است. با استفاده از این برنامه اثرات مقدار و آرایش میلگردگذاری و خاموت‌بندی بر رفتار ستون‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای کنترل نتایج برنامه از نتایج آزمایشگاهی "شیخ" و "بوزمری" (۱۹۸۰)، و "اسکات" (۱۹۸۲) استفاده شده است.

۱۴۰۴۹ ۱۴۰۲۳ حاذق‌فطرت‌جو، محمد. آنالیز تفرق امواج در برابر سازه‌های دریایی به روش مرزی ترفتن. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه‌های دریایی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: نورزاد. ۱۳۷۶. ۵۷ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سازه دریایی OFFSHORE STRUCTURE / پسرانش موج WAVE DIFFRACTION / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / روش مرزی ترفتن

چکیده: مسئله مورد نظر در این تحقیق برآورد نیروهای وارده از طریق امواج بر سازه‌های دریایی می‌باشد. روشی که در اینجا مورد توجه بوده، یک روش مبتنی بر حل عددی معادله دیفرانسیل حاکم بر مسئله است. ابتدا معادله انتشار موج را که در حوزه زمان است، با استفاده از تبدیلات ریاضی، تبدیل به یک معادله دیفرانسیل در حوزه فرکانسی می‌کنیم و سپس این معادله را به همراه شرایط مرزی حل می‌کنیم. با توجه به این که دامنه مسئله بی‌نهایت است (محیط دریا) روش مورد استفاده از نوع روشهای مرزی انتخاب شده است، زیرا در روشهای مرزی نیازی به المان‌بندی دامنه نیست و تنها مرزها را المان‌بندی می‌کنیم. این مسئله باعث می‌شود که سرعت و دقت محاسبات به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابند. روشهای مرزی خود انواع متفاوتی دارند. در اینجا از روش مرزی ترفتن استفاده خواهد شد. مزیت عمده این روش آن است که انتگرالهای تکین موجود در فرمول‌بندی خود به خود حذف می‌شوند و مشکل محاسبه این گونه انتگرالها حل می‌شود. در بخش اول مقدماتی در مورد روشهای عددی مختلف آمده و مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم روش مرزی ترفتن معرفی شده و ارتباط آن با روش المان مرزی آمده است. در بخش سوم حدود کاربری روش موریسون و روشهای مبتنی بر پدیده تفرق امواج بررسی شده است. در بخش چهارم مسئله مورد نظر معرفی شده و معادله دیفرانسیل مربوطه به همراه شرایط مرزی به روش مرزی ترفتن حل شده است. در بخش پنجم یک مسئله نمونه با استفاده از روش ارائه شده، حل شده و نتایج آن با حل دقیق موجود بررسی شده است.

۱۴۰۵۰ ۱۳۹۲۷ حائری، نادر. جانمایی و طراحی بهینه سیستم‌های انتقال تحت فشار آب. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مهندسی آب). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: افشار، عباس. ۱۳۷۶. ۱۱۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جانمایی LAYOUT / طراحی بهینه OPTIMUM DESIGN / انتقال آب WATER CONVEYANCE / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / خط انتقال آب تحت فشار PRESSURIZED WATER CONVEYANCE LINE

چکیده: هدف اساسی این تحقیق جانمایی و طراحی بهینه یک خط انتقال آب تحت فشار بوده است. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مدل‌های مختلف ریاضی، مدلی برای طراحی بهینه و مدل دیگری برای انتخاب خط انتقال آب تهیه شود. از بین مدل‌های ریاضی تأکید بیشتری بر مدل‌های برنامه‌ریزی خطی (LP)، برنامه‌ریزی پویا (DP)، و برنامه‌ریزی اعداد صحیح (MIP) شده است. در این تحقیق طراحی بهینه سیر خط انتقال با انتخاب مدل برنامه‌ریزی اعداد صحیح انجام پذیرفته است. همچنین برای انتخاب خط انتقال در مجموعه‌ای از مسیرهای ممکن، از مدل برنامه‌ریزی خطی استفاده شده است، نهایتاً با بکارگیری رویه‌ای دومرحله‌ای که از تعاملی تکراری بین مدل انتخاب مسیر و مدل طراحی بوجود آمده است، کار جانمایی و طراحی بهینه همزمان صورت پذیرفته، و طرح حاصله علاوه بر ارضای تمامی ضوابط فنی مربوطه، به لحاظ طراحی و جانمایی، بهینه است. برنامه کامپیوتری برای الحاق و اجزای مدل‌های مذکور تهیه شده است که نتایج حاصل از آن به صورت جداول و گرافیک در دسترس طراح قرار می‌گیرند. مثالهای متنوعی نیز در این رساله توسط

(مهندسی سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: میرطلایی، کمال. ۱۳۷۵. ۱۲۰. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پل BRIDGE / پخش بار (عمران) LOAD SPREAD / آیین‌نامه آشتو AASHTO CODE / بارگذاری کامیون استاندارد ایران / روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / عرشه DECK / دال تیر BEAM SLAB

چکیده: در بین روشهای ساده‌شده‌ای که برای آنالیز عرشه پلها وجود دارد، روش آیین‌نامه آشتو یکی از ساده‌ترین و معتبرترین روشها می‌باشد. سادگی بیش از حد این روش در بعضی از حالات خطاهایی را بدنبال دارد. آیین‌نامه آشتو برای پخش عرضی بار در عرشه‌ها، سهم بار یک ردیف از چرخها را که به هر تیر طولی می‌رسد با نسبت S/D معرفی می‌کند. S فاصله بین تیرهای طولی و D ضریب تجربی است که با توجه به بارگذاری آشتو بدست آمده است. در مورد دالهای طره‌ای لنگر لیه‌گیردار دال از فرمول PX/E بدست می‌آید که X فاصله بار تا لیه‌گیردار و E پهنایی است که لنگر بدست آمده در آن پخش می‌گردد. هنگام استفاده از این آیین‌نامه برای طراحی پلها در ایران، لازم است که این ضرایب با توجه به بارگذاری ایران تصحیح شوند. در همین راستا به منظور بررسی این ضرایب برای بارگذاری کامیون استاندارد ایران، پخش بار در عرشه‌های دال - تیر با تیرهای بتنی پیش‌تنیده و فولادی و دالهای طره‌ای با ضخامت ثابت، با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با استفاده از پردازش نتایج حاصله ملاحظه گردید که ضرایب موجود در آیین‌نامه آشتو برای کامیون استاندارد ایران برای عرشه‌های دال - تیر و دالهای طره‌ای محافظه‌کارانه می‌باشد. در این تحقیق تصحیح ضرایب D و E برای بارگذاری کامیون استاندارد ایران به صورت جداول و منحنی‌هایی ارائه شده است.

۱۴۰۵۵ ۱۳۳۳۷ داودی، شهریار. آسیب‌شناسی سازه‌های بتنی و بهسازی آنها. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش مهندسی زلزله). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: قالیبافان، مهدی. ۱۳۷۶. ۲۱۷. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

نارسایی DEFFICIENCY / سازه بتنی CONCRETE STRUCTURE / بازسازی RECONSTRUCTION

چکیده: امور ترمیم و بهسازی سازه‌ها یک امر اجتناب‌ناپذیر است که با گذشت زمان نیاز هرچه بیشتر به آن احساس می‌گردد ولی هنوز قدمهای اساسی در راه شناخت و پیشبرد این علم برداشته نشده است. در این پروژه خواهیم دید که چه آسیبها و خطرانی، سازه‌ها و خصوصاً سازه‌های بتنی را تهدید می‌کند و علت یا علل آنها کدامند فهرستهایی که برای آسیبها و علل تهیه شده نامحدودند و ما فقط گوشه‌ای از آنها را بیان می‌کنیم. جداول راهنمای مرحله تشخیص منکی بر مطالعات و برداشتهای ما از گزارشها و منابع موجود بوده که بالطبع با بررسی پرونده‌های بیشتر و مراجع دیگر قابل تدقیق و تکمیل می‌باشند. همین امر در مورد مطالعات آماری بیان شده نیز صادق است. مطالعات آماری روی موارد کلی انجام شده و می‌توان این کار آماری را به کوچکترین اجزاء خطاها نیز تعمیم داد تا اطلاعات دقیقتری راجع به سهم هر خطا بدست آید. گردشکار ارائه شده شامل تعداد محدودی از نمودها و علل است که با صرف وقت بیشتر قابل تعمیم به کلیه نمودها و علتهاست. فصلهای چاره‌جویی، باز طراحی و درمان به صورت کلی بیان گردیده‌اند و هر گوشه از آنها قابلیت تبدیل شدن به پروژه دیگری را دارد، خصوصاً مرحله بازطراحی که هنوز هم تحقیقات لازم برای ارائه روشها و فرمولهای آن انجام نشده و در عین حال از حساس‌ترین مراحل بهسازی به شمار می‌رود. بهرحال این پروژه به ما نشان می‌دهد بروز خطا در سازه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و این خطاها سبب بروز نارسائیهای گوناگون در سازه‌های بتنی می‌شوند که ما سعی می‌کنیم با آگاهی دادن نسبت به آنها حتی‌المقدور از بروزشان جلوگیری کنیم و نشان دهیم که در چه جاهایی احتمال بروز خطاها بیشتر است تا در محل محتاطانه‌تر با آنها برخورد شود. البته با همه این اوصاف باز هم خطاها اتفاق می‌افتند و نارسائیهای بوجود آمده بهسازی را مطرح می‌نمایند که در اینجا نیز ما با بیان علت یا علل محتمل در بروز نارسائیها در حد توان و ارائه الگوریتم و جداول تشخیص،

نایبوستگی در نظر گرفت اما در صورتی که تعداد درزه‌ها در واحد حجم زیاد باشد، مدل کردن آنها با کمک روابط خطی تنش - کرنش مقدور نخواهد بود. در پژوهش حاضر این نایبوستگی‌ها به کمک اجزاء خاصی به نام اجزاء درزه‌ای در یک برنامه رایانه‌ای اجزاء محدود مدلسازی گردیده است. اجزاء درزه در واقع نوعی از توابع انتروپولاسیون است که یک تابع ناپوسته را به یک تابع پیوسته تبدیل می‌کند. برای استفاده عملی از روش اجزاء محدود برنامه TU۲D که توسط مؤلف نوشته شده است معرفی می‌شود. این برنامه قابلیت مدلسازی جزء مثلثی کرنش مستوی، جزء درزه، جزء خمشی در نگهداری تونل و جزء کششی (به عنوان میل مهار) را دارد. نمودارهایی برای نشان دادن صحت عملکرد برنامه و نمایش قابلیت‌های آن به دست آمده است. این نتایج نمایانگر رضایت‌بخش بودن عملکرد برنامه است.

۱۴۰۵۳ ۱۳۴۶۴ خدایاری، ابوطالب. بررسی تغییرات ضریب عکس‌العمل خاک با توجه به جهت بار، ابعاد صفحه عدد SPT برای خاک‌های دانه‌ای تهران. کارشناسی ارشد (مکانیک خاک و مهندسی پی). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: بازاریار، محمدحسن. ۱۳۷۵. صفحه‌شمار گوناگون، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تهران TEHRAN / تنش (مهندسی) STRESS / رفتار خاک SOIL BEHAVIOR / برهمکنش INTERACTION / آزمایش نفوذ استاندارد STANDARD PENETRATION TEST / مدل وینکلر WINKLER MODEL / کرنش (مهندسی) STRAIN / بارگذاری LOADING / خاک دانه‌ای COHESIONLESS SOIL / پی FOUNDATION

چکیده: برای بررسی رفتار خاک تحت اثر بارهای وارده از پی‌های انعطاف‌پذیر (اعم از پی‌های سطحی و عمیق) مدل‌های مختلفی ارائه شده است که امروزه عمدتاً از مدل وینکلر استفاده می‌شود. در این مدل خاک زیر پی بصورت یکسری فترهای مستقل از هم و با یک ضریب سختی معین در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در این روش برای مدلسازی رفتار خاک تنها از یک پارامتر استفاده می‌شود که به آن ضریب عکس‌العمل خاک می‌گویند. ضریب عکس‌العمل خاک به عوامل گوناگونی نظیر نوع خاک و خصوصیات آن، جهت بار (افقی یا قائم)، نوع بار (استاتیکی یا دینامیکی)، میزان بار، ابعاد پی و عمق بستگی دارد. برای تعیین مقدار دقیق ضریب عکس‌العمل خاک باید تأثیر عوامل فوق بر این ضریب مشخص شود. روش مستقیم برای تعیین ضریب عکس‌العمل خاک، انجام آزمایش بارگذاری صفحه است که معمولاً با صفحه‌ای به قطر ۳۰ سانتیمتر انجام می‌شود. بعد از تعیین ضریب عکس‌العمل خاک برای صفحه، با استفاده از روابط تجربی گوناگونی که توسط محققین برای خاکهای مختلف ارائه شده است ضریب عکس‌العمل خاک برای پی واقعی بدست می‌آید. به منظور تعیین نحوه تغییرات ضریب عکس‌العمل خاک نسبت به ابعاد پی و نیز رابطه ضریب عکس‌العمل افقی و قائم خاک در خاکهای دانه‌ای تهران یکسری آزمایش بارگذاری قائم (با صفحات مختلف) و افقی انجام شده است. همچنین به منظور تعیین رابطه بین عدد SPT و ضریب عکس‌العمل خاک نتایج تعدادی آزمایش نفوذ استاندارد و بارگذاری صفحه در خاکهای دانه‌ای تهران جمع‌آوری شده است. این مجموعه شامل سه بخش کلی است: الف) با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه با صفحاتی به قطر ۴۵، ۳۰، ۶۰ سانتیمتر در خاکهای دانه‌ای، از بین روابط مختلف ارائه شده توسط محققین، رابطه مناسب برای خاکهای دانه‌ای تهران انتخاب شده است. ب) با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه افقی و قائم در یک عمق معین، رابطه‌ای بین ضریب عکس‌العمل افقی و قائم خاکهای دانه‌ای بدست آمده است. ج) با استفاده از نتایج یکسری آزمایش نفوذ استاندارد و آزمایش بارگذاری صفحه، رابطه‌ای بین ضریب عکس‌العمل خاک و عدد SPT برای خاکهای دانه‌ای تعیین شده است.

۱۴۰۵۴ ۱۳۲۷۷ خلیقی، مسعود. بررسی پخش بار در عرشه‌های دال - تیر و دالهای طره‌ای و تصحیح ضرایب آیین‌نامه آشتو با توجه به بارگذاری کامیون استاندارد ایران. کارشناسی ارشد

روی سرریز سد به روش اجزای محدود. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: میرباقری، احمد. ۱۳۷۶. ۱۴۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل عددی NUMERICAL ANALYSIS / جریان دو بعدی TWO-DIMENSIONAL FLOW / عدد رینولدز REYNOLDS NUMBER / روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / سرریز سد DAM SPILLWAY

چکیده: در این پایان‌نامه یک تحلیل عددی دو بعدی برای جریانهای دو بعدی انجام شده است که در آن جریان اعم از لزج و غیرلزج با فرضیات تراکم‌ناپذیر، ماندگار و آرام قابل تحلیل غیرخطی به روش اجزاء محدود می‌باشد. برای این منظور نرم‌افزار کامپیوتری DAMSAP پدید آورده شده است و در آن تواناییهایی از جمله یاری در ایجاد خودکار شبکه و راهنمایی برای تصحیح فابل داده‌ها گنجانیده شده است که ویژگی خاص این برنامه آسانی کاربری آن برای مبتدیان می‌باشد. در تحقیق حاضر معادلات اندازه حرکت (ناویر - استوکس) و پیوستگی به عنوان روابط حاکم در نظر گرفته شده‌اند که با شگرد کلاسیک سرعت - فشار فورموله شده و در آن میدانهای سرعت و فشار به عنوان متغیرهای مجهول معادلات مدنظر می‌باشند. المانهای خطی چهارگره‌ای برای تقریب فشار و المانهای هشت گره‌ای سرنندی پینی سوپر پارامتریک برای تقریب سرعت بکار رفته‌اند. معادلات ماتریسی حاصل به کمک شیوه فرانتال حل شده‌اند و روش فرانتال برای حل معادلات نامتقارن در اینجا به گونه‌ای مورد تصحیح قرار گرفته است که هم از عملیات تکراری در تحلیل غیرخطی پرهیز شود و هم سطوح منحنی بدون نیاز به المانهای واسطه قابل شبیه‌سازی باشند. براساس روش تکراری پیکارد، شیوه‌ای ابداع شده است تا ضمن افزایش شعاع همگرایی، با حذف تدریجی باقیمانده سمت راست معادلات، خطای کل مجموعه نیز گام به گام کاهش یابد. بر مبنای روش یادشده، مثالهایی چندی از جریان لزج با اعداد رینولدز متفاوت و هندسه‌های گوناگون حل شده و همخوانی پاسخها با نتایج تحلیلی و عددی موجود به ارزیابی گذاشته شده است. در انتها حل جریان روی سرریز با فرض جریان غیرلزج و سطح آزاد فرض شده از قبل حل شده است که بررسی نتایج خروجی حاکی از مقبول بودن مدل می‌باشد.

روشهای درمان و نکات فراوان دیگری سعی می‌کنیم که مراحل مختلف بهسازی یک سازه آسیب‌دیده را، در یک چهارچوب مشخص و مدون درآوریم تا گامی در راه عملی‌تر کردن این امر رو به گسترش برداشته باشیم.

۱۴۰۵۶ ۱۳۴۶۵ درزی، رامین. بررسی تجربی دیوارهای برگشتی تحت اثر رانش محرک. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - خاک و پی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فرزانه، اورنگ. ۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

رانش محرک خاک ACTIVE EARTH PRESSURE / حمل عددی NUMERICAL SOLUTION / دیوار برگشتی

چکیده: دیوارهای برگشتی پل‌ها سازه‌های حائلی هستند که خاک پشت آنها در امتداد طول دیوار بصورت شیبدار قرار می‌گیرد. بخاطر متغیر بودن ارتفاع خاک پشت چنین دیوارهایی، تحلیل آنها به کمک فرمولهای مبتنی بر فرض کرنش مسطح، جای سؤال باقی گذاشته است. این امر بررسی عملکرد تجربی و تحلیل دقیق‌تر این دیوارها را ضروری می‌سازد. برای این منظور مدل کوچک مقیاس دیوار برگشتی در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی دانشگاه تهران ساخته شد و با انجام آزمایشهای متعدد، مکانیزم گسیختگی توده خاک دانه‌ای پشت دیوار بررسی و رانش محرک وارد بر این دیوارها اندازه‌گیری شد. در پایان با انجام یک تحلیل سه بعدی نتایج تجربی و تحلیلی مورد مقایسه قرار گرفت. مهمترین یافته‌های این پروژه به شرح زیر می‌باشند: ۱- در حالت محرک، سطح گسیختگی یک صفحه مستوی بوده و درست از پای دیوار می‌گذرد. ۲- زاویه گسیختگی گوه رانش مستقل از شیب سطح آزاد خاک، زبری سطح دیوار و انعطاف‌پذیری دیوار برابر $\frac{\alpha}{4} - \frac{\alpha}{3}$ می‌باشد. α زاویه شیب طبیعی خاک می‌باشد. نتایج فوق با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط M.Reimbert و A.Reimbert مطابقت خوبی دارند. ۳- دقت و تکرارپذیری مدل ساخته شده رضایت‌بخش بوده است. ۴- تأثیر عوامل سه بعدی بر رانش محرک نسبتاً کم بوده، نتایج آزمایشها با مقادیر بدست آمده از فرمولهای رایج (از تممبم حالت دو بعدی به حالت سه بعدی با توجه به تغییر ارتفاع دیوار) تطابق خوبی دارند. ۵- حل عددی تحلیل دیوار برگشتی بصورت سه بعدی، محدود بودن تأثیر عوامل سه بعدی را تأثیر می‌کند.

۱۴۰۵۷ ۱۳۸۶۵ دهنوئی، علی. برنامه کامپیوتری طراحی شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: بادکوبی، احمد. ۱۳۷۶. ۱۳۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / طراحی DESIGN / شبکه فاضلاب SEWAGE NETWORK / فاضلاب SEWAGE / خوردگی CORROSION / لوله PIPE

چکیده: طراحی شبکه فاضلاب با روشهای دستی و کامپیوتری انجام می‌شود که روش دستی به علت نیاز به زمان زیاد و امکان اشتباه در محاسبات، جای خود را به روشهای کامپیوتری داده است که از آن جمله می‌توان به برنامه Sewer اشاره کرد. این برنامه به دلیل چهار محدودیت عمده که عبارتند از: (۱) عدم انجام برآورد اقتصادی بین گزینه‌های مختلف، (۲) عدم انجام طراحی براساس خوردگی در لوله‌ها، (۳) عدم انجام کاهش عمق ریزشها در آدروهای ریزی و (۴) عدم امکان استفاده از نظر و سلیقه طراح کارائی چندانی ندارد. برای رفع این محدودیتها برنامه‌ای طرح‌ریزی شد که از اهداف مهم آن می‌توان به (۱) انجام برآورد اقتصادی بین گزینه‌های مختلف و ارائه بهترین گزینه اقتصادی، (۲) طراحی فاضلابروها بر اساس خوردگی در آنها، (۳) کاهش عمق ریزش در آدروهای ریزی، (۴) امکان استفاده از عمق ثابت در طرفین لوله‌ها و (۵) امکان طراحی فاضلابروها برای حالتی بدون بارندگی و بارندگی اشاره نمود.

۱۴۰۵۹ ۱۳۹۴۰ زمانی، شهرام. انواع کنترل‌های غیرفعال ساختمانها در برابر نیروی زلزله و تعیین نوع بهینه آنها با توجه به ساخت و ساز مرسوم برای سازه‌های فلزی در ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مهندسی زلزله). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: بابار، کامییز. ۱۳۷۵. ۱۶۷ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازه فولادی STEEL STRUCTURE / زلزله EARTHQUAKE / میراساز ویسکوز VISCIOUS DAMPER / میراساز هیستریسیز HYS TERESIS DAMPER / ایران IRAN

چکیده: به لحاظ لرزه‌خیز بودن کشور و امکان بروز زلزله‌های مخرب، ساختمانهای کشور باید در برابر زلزله مقاوم باشند. استفاده از ساختمانهایی که در طی زلزله شدید فقط تغییر شکل خطی میدهند غیراقتصادی میباشد. هزینه بازسازی ساختمانهای خسارت‌دیده از زلزله به دلیل تغییر شکلهای غیرخطی ممکن است به اندازه هزینه ساخت یک ساختمان جدید باشد. استفاده از میراگرها در ساختمانهای جدید علیرغم بالا بردن قیمت ساخت اولیه نسبت به ساختمانهای معمول باعث می‌شود تا این تعمیرات احتمالی مورد نیاز بعد از زلزله به حداقل برسد. در اینجا سعی شده تا با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری پاسخ تغییر مکانها و پاسخ نیروها در سازه‌های عادی و سازه‌های دارای میراگر مقایسه شود. میراگرها به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- میراگرهای خطی (ویسکوز) ۲- میراگرهای غیرخطی (هیستریسیز) اگر اتلاف انرژی در طی تغییر شکل خطی میراگر صورت گیرد، میراگری که این اتلاف انرژی را انجام داده جزوه دسته اول می‌باشد ولی اگر اتلاف انرژی در طی تغییر شکل غیرخطی میراگر صورت گیرد این میراگر جزوه دسته دوم میباشد. در اینجا دو نوع میراگر خطی

۱۴۰۵۸ ۱۳۹۲۹ رستی، شهرام. یک مدل تقویمی جریان

نوع بالاست تغییر می‌کند به صورت متغیر حل کنیم برای این منظور می‌توانیم از تئوری ارتجاعی سازه‌ها و معادلات سه لنگری استفاده کنیم و در نهایت به معادلات مرسوم به (معادلات پنج ممان) برسیم و با محاسبات عددی معادلات را حل کرد، نتایج حاصل از محاسبات می‌تواند ما را در بهینه‌سازی اجزاء مختلف روسازی راه‌آهن (تعیین فاصله بهینه بین تراورسها - تعیین نوع بالاست - ابعاد بهینه تراورسها) و ارزیابی‌های اقتصادی یاری نماید. اخیراً در ایران ریل‌های قدیمی و فرسوده موجود در راه‌ها را با جوش دادن به ریل‌های سرتاسری تبدیل می‌کنند، معایب ناشی از کارکرد ریل‌ها مانند ساییدگی جانبی و فرسودگی‌های موجی، ریل‌های سرتاسری مورد بهره‌برداری را دچار اشکالاتی می‌کند (قبول خطرات ناشی از گسیختگی در صورت عدم تعویض و...) استفاده مجدد از ریل‌ها احتیاج به بررسی‌های ویژه دارد تا: ۱- از خطرات ناشی از وجود معایب ایمن بود. ۲- تغییرات مربوط به اجزاء خط (فاصله تراورسها - نوع بالاست - ابعاد تراورسها) در ریل‌گذاری جدید تعیین گردد. ۳- ارزیابی‌های اقتصادی (مقایسه تعویض ریل‌ها با آماده‌سازی ریل‌های موجود جهت استفاده مجدد) برای بهینه‌سازی طرح صورت می‌گیرد.

۱۴۰۶۲ ۱۳۵۳۵ سنگتراش قمی، طاهر. طراحی روسازیهای بستنی با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری و مقایسه آن با تحلیل‌های موجود. کارشناسی ارشد (مهندسی راه و ترابری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: حسینی، ابوالقاسم. ۱۳۷۶. ۱۶۲ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی / ROADS / روسازی بتونی / CONCRETE PAVEMENT / نرم‌افزار کامپیوتر / COMPUTER SOFTWARE / مدل‌سازی / MODELLING / تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / تنش / STRESS / روش اجزای محدود / FINITE ELEMENT / METHOD / بتون / CONCRETE

چکیده: یکی از عوامل بسیار مهم در طرح روسازیهای صلب (بتنی) شرایط و وضعیت تماس بین دال و بستر می‌باشد. در روش تحلیلی وسترگارد مبتنی بر دال واقع بر پی مایع و روش تحلیلی پیکت که مبتنی بر پی صلب می‌باشند وضعیت تماس بین دال و بستر بصورت تماس کامل فرض شده است. مفروضات وسترگارد و پیکت در صورتی صادق است که هیچگونه فضایی بین دال و پی وجود نباید، زیرا وزن دال تنش فشاری زیادی را بر پی اعمال می‌کند که باعث از بین رفتن فضای خالی اولیه شده و باعث می‌گردد تا دال و پی کاملاً با یکدیگر در تماس باشند و هیچگونه فضایی بین آنها وجود نداشته باشد، لیکن وقتی که دال تحت پیچش دمایی یا پمپینگ قرار می‌گیرد بین دال و پی جدایی خاصی حاصل می‌گردد که در اثر آن تماس دال و پی دیگر بصورت کامل نخواهد بود. این حالت علیرغم اینکه مطابقت بیشتری با واقعیت دارد در روشهای تحلیلی وسترگارد و پیکت در نظر گرفته نشده و بحث آنالیز با تماس کامل، نسبی و اندک توسط هوانگ و وانگ در سال ۱۹۷۴ مطرح شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه‌های مختلف کامپیوتری مبتنی بر المانهای محدود KENSLABS که در سال ۱۹۹۲ جهت تجزیه و تحلیل روسازیهای بتنی ارائه گردیده و SAP 90 که در تحلیل سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، با فرض و مدل نمودن دال مستطیل شکلی به ابعاد ۳×۶ متر و با ثابت فرض نمودن تعدادی از پارامترهای مؤثر در مقادیر تنشهای حاصله در روسازیهای بتنی، تحلیل‌هایی صورت پذیرفته و تنشهای حاصله با تنشهای روش تحلیلی وسترگارد مقایسه گردیده است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان‌دهنده آن بودند که علیرغم یکسان بودن تنشهای بوجودآمده در دال روسازی مفروض بر اثر اختلاف دمایی سطح دال و وزن برای هر سه روش مذکور، بر اثر دما، وزن و بار چرخ، تنشهای حاصله از تحلیل دال روسازی با برنامه کامپیوتری KENSLABS دارای مقادیر بیشتری نسبت به تنشهای حاصله از تحلیل دال با برنامه SAP 90 و روش وسترگارد می‌باشند. همچنین با توجه به نتایج ارزنده حاصله از مدل‌سازی با برنامه کامپیوتری SAP 90 پیشنهاداتی در خصوص استفاده از این برنامه در طرح و تحلیل روسازیهای بتنی موجود، ارائه شده است.

۱۴۰۶۳ ۱۳۳۲۵ سوکیزیان، پاتریک. ظرفیت باربری نهایی

مورد آنالیز قرار گرفته که این دو نوع میراگر عبارتند از میراگر پیستونی شکل و دیوار میراکننده ویسکوز که هر دو نوع این میراگرها عملاً در ژاپن بکار بکار برده شده‌اند. از دسته دوم میراگر اصطکاکی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است. در دیوار میراکننده ویسکوز با توجه به نمودارهای برش و تغییر مکان، سرعت امواج بر میزان میرایی تاثیر زیادی می‌گذارد و میراگرهای ویسکوز نسبت به دما حساس می‌باشند در حالی که در میراگر اصطکاکی به این صورت نمی‌باشد. مقایسه نمودارهای برش و تغییر مکان در میراگرها خصوصیات این میراگرها را نشان می‌دهد. از دیگر مسائل در میراگرها امکان ساخت در داخل کشور و مسئله اقتصاد می‌باشد که با توجه به این خصوصیات باید در مورد استفاده بهینه از میراگرها در ساختمان تصمیم‌گیری شود.

۱۴۰۶۰ ۱۳۳۰۷ زمانی، مهدی. تعیین ظرفیت باربری پیه‌های چندبر. کارشناسی ارشد (عمران - گرایش خاک و پی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: وفائیان، محمود. ۱۳۷۵. ۱۲۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پی / FOUNDATION / زیرپی / SUBGRADE / ظرفیت باربری / BEARING / خاک / CAPACITY / SOIL

چکیده: تعیین ظرفیت باربری خاک زیر پیه‌ها از موضوعهایی است که از دیرباز در کتابها و مقالات متعدد مورد بحث قرار گرفته است و به عنوان یک مسئله جدید مطرح نمی‌شود ولی از آنجا که مطالعات و تجربه‌های انجام شده عموماً در مورد پی‌های به شکل مربع، مستطیل، دایره‌ای و باریک‌های است و در خصوص پیه‌های با اشکال چند بر از جمله "صیسی" شکل، "تی" شکل و "ال" شکل به نظر می‌رسد که تحقیق انجام نگرفته است. لذا با توجه به کاربرد زیاد اینگونه پی‌ها تعیین دقیق رابطه ظرفیت باربری برای این گونه پی‌ها ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه هنوز مدل مناسبی برای مشخص نمودن نحوه گسیختگی خاک زیر پی ارائه نشده است، روش آزمایشگاهی برای بررسی چگونگی عملکرد و این گونه پی‌ها برگزیده شد. بدین منظور مدل‌های کوچک پی با عرضهای ۲ و ۳ سانتی‌متر و با مساحت‌های مساوی ۲۰ و ۴۵ سانتی‌متر مربع از چوب و فلز در اشکال مختلف ساخته شدند و روی خاک ماسه‌ای با تراکم‌های مختلف، در حالت پی سطحی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از تعیین ظرفیت باربری در هر حالت با انجام بیش از یکصد آزمایش و رسم نمودارها، ظرفیت باربری پی‌های مختلف با هم مقایسه شده و برای هر کدام از اشکال پی یک ضریب شکل ارائه شده است که اگر در فرمول ظرفیت باربری اعمال شود مقدار دقیق ظرفیت باربری نهایی اینگونه پی‌ها را بدست می‌دهد.

۱۴۰۶۱ ۱۳۸۱۸ ستایی، جواد. محاسبه ریل‌های طولی و مقایسه آن با روشهای موجود و بررسی موردی فرسودگی‌ها. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش راه و ترابری). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: مهرآزین، هاشم. ۱۳۷۶. ۱۵۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ریل / RAIL / فرسودگی / DETERIORATION / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM / روش زیمرمان / ZIMMERMANN METHOD

چکیده: کاربرد ریل‌های طولی مستلزم شناخت دقیق حرکاتی است که در این ریل‌ها بوجود می‌آیند، محاسبات مربوط به این گونه ریل‌ها به دو صورت موجود می‌باشد. ۱- ریل به طول بینهایت روی تکیه‌گاه پیوسته افقی. ۲- روش زیمرمان (Zimmermann) در عمل هیچکدام از روشهای مذکور مصداق ندارند. برای شناخت حرکاتی که در ریل‌های طولی بوجود می‌آیند سعی بر این است که تا حد امکان محاسبات را به واقعیت نزدیکتر کنیم و روشهای مختلف را مقایسه کرده و درصد خطا در هر روش را تعیین کنیم. محاسبات مربوط به حرکاتی که در ریل‌های طولی بوجود می‌آیند را می‌توان با تشبیه ریل طولی به یک تیر سرتاسری به طول بینهایت که بر روی n تکیه‌گاه قابل ارتجاع قرار دارد مورد بررسی قرار داد، اما در این مسئله با توجه به اینکه تعداد تراورسها مشخص نیست و با بررسی اقتصادی و ضروریات فنی تغییر می‌کند می‌توانیم مسئله را برای n تکیه‌گاه قابل ارتجاع که ضریب ارتجاعی نیز با تغییر

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، به راهنمایی: همتی، ۱۳۷۵، ۱۴۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الیاف فولادی / STEEL FIBERS / بتون مسلح REINFORCED CONCRETE / اتصالات JOINTS / مقاومت مصالح STRENGTH OF MATERIALS / سازه STRUCTURE

چکیده: در این پایان نامه، اثر کاربرد الیاف فولادی بر رفتار و مقاومت اتصالات بتن آرمه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بعضی از عوامل مؤثر در بازدهی اتصال (که در واقع نسبت به لنگر مقاوم اتصال به لنگر مقاوم اعضای متصل می باشد) مورد مطالعه قرار گرفته است. این عوامل عبارتند از: درصد آرماتورهای طولی، آرایش آرماتورگذاری در اتصال. سپس به منظور بررسی اثر الیاف بر رفتار و مقاومت اتصالات، در بعضی از نمونه ها از الیاف فولادی استفاده شده است. در حقیقت ما به دنبال اتصالی هستیم که حداقل دارای بازدهی ۱۰۰ درصد باشد. در این تحقیق بطور کلی ۱۸ نمونه اتصال در بخش سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد آزمایش قرار گرفته است. ۹ نمونه اتصال گوشه و ۹ نمونه اتصال T شکل با درصد های مختلف فولاد و آرایش های متفاوت آرماتورگذاری که در ۸ نمونه از مجموع ۱۸ نمونه الیاف نیز بکار رفته است. نتایج بدست آمده از این قرارند: - افزودن الیاف در اتصالات بتن آرمه با درصد آرماتور کم خیلی مؤثر واقع شده و بطور چشمگیری مقاومت و شکل پذیری اتصال را افزایش می دهد. همچنین مشاهده شد که الیاف فولادی می تواند تا اندازه زیادی و اجرائی فواید زیادی به دنبال دارد. - درصد آرماتورهای طولی با بازدهی اتصال نسبت عکس دارد. هر چه درصد آرماتور کمتر باشد بازدهی و مقاومت اتصال بیشتر است. - آرایش آرماتورگذاری ساده و معمول در ساختمانها از نظر بازدهی ضعیف می باشد. استفاده از آرایش حلقوی و آرماتورهای اضافی در ناحیه اتصال باعث افزایش چشمگیر بازدهی اتصال می گردد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، برای افزایش مقاومت و شکل پذیری اتصالات بتن آرمه معمول در ساختمانها که نسبتا بازدهی پایینی دارند، پیشنهاداتی ارائه شده است.

۱۴۰۶۶ ۱۳۳۳۸ شهبازی رازلیقی، یوسف. بررسی دینامیکی خطی و غیرخطی ساختمان های قاب - دیوار برشی کوتاه شده متقارن. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: جوهرزاده، عبدالمجید، ۱۳۷۶، ۱۳۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازه متقارن SYMMETRICAL STRUCTURE / سازه قاب-دیوار برشی DYNAMIC SHEAR WALL-FRAME STRUCTURE / رفتار دینامیکی BEHAVIOR / رفتار غیرخطی NONLINEAR BEHAVIOR / رفتار خطی LINEAR BEHAVIOR

چکیده: رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های قاب - دیوار برشی کوتاه شده متقارن، در حوزه الاستیک و به صورت تئوری بررسی شده بود. خلاصه ای از این مطالعات گردآوری شده است. تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سازه های نمونه ۲۰ و ۳۵ طبقه در دو حالت با دیوار کامل و دیوار کوتاه و در حوزه تغییر شکلهای الاستیک انجام شد و مقایسه صورت گرفت. مطابق این بررسی، بعد از کوتاه سازی، پرپود مد اول ارتعاشی سازه کاهش و پرپود مد دوم ارتعاشی افزایش یافته است. همچنین تغییر مکان جانبی سازه با دیوار کوتاه بسته به بارگذاری، نسبت به سازه با دیوار کامل، گاهی افزایش و گاهی کاهش داشته است، یعنی بطور دقیق نمی توان گفت تغییر شکلهای سازه، با کوتاه کردن دیوار کامل، گاهی افزایش و گاهی کاهش داشته است، یعنی بطور دقیق نمی توان تغییر شکلهای سازه، با کوتاه کردن دیوار افزایش یا کاهش می یابد. اما ملاحظه شد که در صورت افزایش تغییر مکان جانبی سازه پس از کوتاه سازی، میزان این افزایش نگران کننده نیست. به لحاظ تغییرات نیروهای اعضای پس از کوتاه سازی، ملاحظه شد که بطور کلی به جز در چند طبقه فوقانی تراز قطع دیوار که افزایش نسبتا زیاد لنگر خمشی و نیروی برشی در تیرها و ستونها را داشته ایم، در سایر موارد نیروهای تیر و ستون و دیوار، ثابت مانده یا عمدتا کاهش یافته اند. تحلیل غیرخطی

و خصوصیات گسیختگی پی های نواری روی خاک های الاستوپلاستیک سخت شونده. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: حبیب آگهی، قاسم، ۱۳۷۵، ۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ظرفیت باربری BEARING CAPACITY / گسیختگی (سازه) FAILURE / پی نواری STRAP FOOTING / خاک SOIL / الاستوپلاستیک ELASTOPLASTIC / شبیه سازی SIMULATION / ضریب اطمینان FACTOR OF SAFETY

چکیده: یکی از اساسی ترین مسائل مکانیک خاک حساب کردن ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی نهایی یک توده خاک می باشد که در مهندسی پی منجر به تعیین ظرفیت باربری نهایی پی می شود. بر اساس قضایای حالات حدی جواب دقیق هنگامی به دست می آید که جواب حد بالا و حد پایین یکسان باشند. برای پایداری کردن حد پایین، یک میدان تنش صحیح که در هیچ نقطه از محدوده مسئله معیار تسلیم را نقض ننماید در نظر گرفته می شود و بر اساس آن ظرفیت نهایی محاسبه می گردد. حال آنکه، برای پیدا کردن حد بالا مکانیزمی قابل قبول برای گسیختگی فرض گردیده و جواب مربوطه با استفاده از تساوی کار نیروهای داخلی و خارجی تعیین می گردد. برنامه های معمول اجزاء محدود قادر به بدست آوردن توزیع تنش در توده خاک هستند ولی نمی توانند مکانیزم گسیختگی مربوطه را بدرستی شبیه سازی نمایند. انواع مختلفی از اجزاء میانجی وجود دارند که می توانند برای بدست آوردن مکانیزم گسیختگی و شبیه سازی لغزش نسبی بین دو صفحه بکار روند ولی به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش تعداد درجات آزادی می شوند. به علاوه تمامی این اجزاء میانجی مانند اجزاء دیگر احتیاج به مکان از پیش تعیین شده ای در محدوده مورد نظر دارند. این محدودیت منجر به استفاده از روشهای وقف دادن شبکه گرهها برای پیدا کردن مکانیزم گسیختگی می گردد که از کارایی برنامه خواهد کاست. برای تعیین دقیق ظرفیت باربری نهایی یک پی نواری و سطح گسیختگی آن، نوع جدیدی از جزء محدود به منظور شبیه سازی مناسب سطح گسیختگی و در نتیجه بدست آوردن جواب دقیقی برای ظرفیت باربری پیشنهاد شده است. در این جزء محدود که به شکل مثلثی و شش گره ای می باشد، خط گسیختگی می تواند از هر جایی از میان این جزء بگذرد و هیچ وابستگی به محل گرهها ندارد. نتایج بدست آمده از این روش به جوابهای مسائلی که حل دقیق آنها موجود است بسیار نزدیک می باشند.

۱۴۰۶۴ ۱۳۹۵۹ شاهوردی، محمودرضا. کاربرد سیستم های خبره در بهره برداری از سیستم های لجن فعال. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: بادکوبی، احمد، ۱۳۷۶، ۸۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لجن فعال ACTIVATED SLUDGE / تصفیه فاضلاب SEWAGE TREATMENT / سیستم خبره EXPERT SYSTEM / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: اخیرا استفاده از سیستم های مبتنی و سیستم های خبره در بهره برداری فرآیند لجن فعال مورد توجه محققین قرار گرفته است، زیرا کار بهره برداری متکی بر دانش و تجربه درباره فرآیند می باشد. مسائل و مشکلات بهره برداری ناشی از پیچیدگی فرآیند و ناتوانی در کنترل پارامترهای ورودی و همچنین محدود بودن دانش و اطلاعات بهره برداران در زمینه بهره برداری است. مشکلات بهره برداری در فرآیند لجن فعال با توسعه سیستم های خبره و سیستم های مبتنی بر دانش قابل حل می باشد. از این رو در این پایان نامه به توسعه سیستم خبره ای برای تشخیص مشکلات و ارائه راه حل های صحیح برای رفع آنان در تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال، پرداخته شده است.

۱۴۰۶۵ ۱۳۳۴۸ شعبی، عبدالعادل. بررسی اثر کاربرد الیاف فولادی بر رفتار و مقاومت اتصالات بتن آرمه. کارشناسی ارشد (سازه).

نیز امکان وقوع واکنشهای شیمیایی، بیولوژیکی و یا رادیواکتیو بین آلاینده، آب و یا محیط متخلخل. برای تعیین نحوه توزیع غلظت نسبی آلاینده‌ها، از سیستم تحریک واحد در زمان واحد بهره جسته‌ایم. روش مورد نظر برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی انتقال آلاینده‌ها، روش تحلیلی بوده که در این پایان‌نامه به صورت عددی بسط یافته و نهایتاً مدلی شبه تحلیلی برای توزیع تراکم آلاینده‌ها تهیه گردیده است. مدل قادر به ارائه پاسخهای مربوط به تحریک واحد در زمان واحد حاصل از یک یا چند آلاینده نقطه‌ای، به صورت مجزا می‌باشد. از جمله کاربردهای مهم مدل، تعیین منطقه و زمانست که در آن مقدار آلاینده با آلاینده‌ها به حد مجاز می‌رسد و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی آن منطقه امکان‌پذیر می‌گردد. مثالهایی نیز برای تشریح بیشتر عملکرد و اساس کار مدل، ارائه می‌گردد.

۱۴۰۶۹ ۱۳۴۵۷ صفری، فرهاد. ارزیابی رفتار غیرخطی بادبندهای واگرا و همگرا و مقایسه با رفتار خطی آنها (تعیین ضریب رفتار R). کارشناسی ارشد (مهندسی زلزله). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: نثانی، ابراهیم؛ نیکنام، احمد. ۱۳۷۵. ۱۷۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رفتار غیرخطی NONLINEAR BEHAVIOR / ساختمان بلند TALL BUILDING / رفتار خطی LINEAR BEHAVIOR / بادبندی BRACING / بادبند واگرا / بادبند همگرا / سازه فولادی STEEL STRUCTURE / روش ویلسون WILSON METHOD / مقاومت RESISTANCE / ضریب رفتار (عمران) BEHAVIOR FACTOR / ارزیابی EVALUATION

چکیده: بلایای طبیعی حاصل‌کنش و واکنشهای عادی و روزمره طبیعت هستند که برای آنان که نمی‌توانند از این وقایع درس بگیرند بصورت بلا و مصیبت جلوه می‌نماید در حالیکه برای دیگران فقط اعلامی برای تفکر بیشتر می‌باشد. بررسی خسارت‌های زمین‌لرزه‌های مهم اخیر (۱۹۸۸ اسپیناک ارمنستان، ۱۹۸۹ لوماپریتا آمریکا، ۱۹۹۰ منجیل ایران، ۱۹۹۲ نورث‌ریج آمریکا و ۱۹۹۶ کوبه ژاپن) نشان می‌دهد که متأسفانه امروزه ایران از نظر میزان خسارت‌های جانی و مالی در رده بالایی در سطح جهان قرار دارد. در کشور ما طی ۹۰ سال گذشته، ۱۰ زمین‌لرزه به بزرگی ۷ ریشتر یا بیشتر و بطور متوسط سالانه یک زمین‌لرزه با بزرگی ۶ ریشتر یا بیشتر روی داده است و تنها در ۲۵ سال اخیر در ایران تلفات جانی زمین‌لرزه بیش از ۶۰ هزار نفر بوده است (گزارش عملکرد ستاد حوادث غیر مترقبه کشور سال ۱۳۷۱). آمارها نشان داده‌اند که تقریباً ۹۰ درصد تلفات جانی زمین‌لرزه‌ها بر اثر خرابی ساختمانها حادث شده‌اند بنابراین ساخت ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله بهترین راه کاهش تلفات جانی زلزله می‌باشد. در کشور ما اکثر ساختمانهای شهری با اسکلت فلزی ساخته می‌شوند و در اکثر آنها نیز از سیستم مهاربندی، به عنوان سیستم لرزه‌بر استفاده می‌شود. که لزوم توجه و مطالعه بیشتر بر روی این سیستم را نشان می‌دهد. در طراحی لرزه سازه‌ها مهمترین مشخصه سیستمهای مختلف سازه‌ای ضریب رفتار آن (R) می‌باشد که نشانگر توانایی یک سیستم در جذب انرژی در ناحیه غیرخطی می‌باشد. ضرایب ارائه شده در آئین‌نامه‌های فعلی بر اساس قضاوت‌های مهندسی تعیین شده‌اند. که صحیح بودن آنها همواره برای محققان جای سؤال بوده است. در این پروژه سیستمهای مختلف سازه‌های فولادی معرفی می‌گردند و روشهای مختلف تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌ها و شناختن استانداردهای استنادی که برای تحلیل دینامیکی غیرخطی لازم هستند ارائه می‌شوند همچنین ویژگیها و خصوصیات رفتاری بادبندهای همگرا، واگرای برشی و واگرای خمشی بیان می‌گردند. و در نهایت با انجام بیش از ۳۰۰ تحلیل دینامیکی غیرخطی و خطی و PUSH-OVER ویژگیهای رفتاری بادبندهای واگرای خمشی و همگرای هشتی (CHEVRON) بدست آمده است که با استفاده از روشهای احتمالی ضرایب رفتار این بادبندها تعیین و ارائه گشته است.

۱۴۰۷۰ ۱۳۳۳۶ ضیاء توحیدی، رضا. تأثیر مؤلف پیچشی زلزله بر خروج از مرکزیت اتفاقی در ساختمان‌های نامتقارن. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران (سازه)). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و

دینامیکی تاریخچه زمانی سازه ۲۰ طبقه در دو حالت با دیوار کامل و دیوار کوتاه انجام شد و مقایسه صورت گرفت. این بررسی نشان می‌دهد که تغییر مکان جانبی ماکزیمم سازه در طی زمان اعمال دینامیکی، در کلیه طبقات، پس از کوتاه‌سازی دیوار کاهش یافته است. در مورد تغییرات نیروهای اعضاء پس از کوتاه‌سازی، ملاحظه شد که لنگر خمشی و نیروی برشی دیوار کاهش می‌یابد و نیروهای داخلی تیرها و ستونها، به جز در چند طبقه فوقانی تراز قطع دیوار که عمدتاً افزایش یافته‌اند، در سایر مقاطع عموماً یا تغییرات بسیار کمی داشته‌اند یا اینکه کاهش یافته‌اند. جنبه‌های اقتصادی نظریه کوتاه‌سازی دیوار برشی بحث شد. جهت تعیین اینکه هزینه تقویت تیرها و ستونها در چند طبقه فوقانی تراز قطع دیوار، به چه میزان کاهش هزینه مربوط به اثرات مثبت کوتاه‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد سازه ۳۵ طبقه در دو حالت با دیوار کامل و دیوار کوتاه، طراحی و مقایسه اقتصادی شد. نتیجه، کاهش قابل توجه میزان مصالح مصرفی بود بطوریکه مقدار مصرف بتن ۷/۲ درصد، آرماتور طولی ۲/۲ درصد و خاموت تیر و ستون و آرماتور افقی دیوار ۵/۴ درصد پس از کوتاه‌سازی کاهش یافت.

۱۴۰۶۷ ۱۳۲۳۳ صداقت، ابراهیم. کاربرد روش‌های کاهنده اصلاح شده در تحلیل دینامیکی غیرخطی قاب‌های سه بعدی. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: انوار، احمد. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کاربرد APPLICATION / روش کاهنده REDUCTION METHOD / تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS / قاب سه بعدی THREE-DIMENSIONAL FRAME / سازه

چکیده: هدف این پایان‌نامه، ارزیابی کارایی روشهای کاهنده اصلاح شده در تحلیل دینامیکی غیرخطی قابهای صلب سه بعدی می‌باشد. عامل غیرخطی‌کننده تحلیل جابجایی‌های بزرگ و اثرات P-Δ می‌باشد. نتایج روشهای کاهنده اصلاح شده با استفاده از نرم‌افزار DNA-3D نشان دهنده انطباق نتایج تحلیل سیستم کاهش یافته با تحلیل سیستم کلی می‌باشد. بررسی مثالهای متعدد نشان می‌دهد که اضافه نمودن مشتق اول بردارهای پایه اولیه دارای اهمیت بسزایی در کاهش خطای پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه‌ها با روشهای کاهنده می‌باشد و انتخاب مناسب تعداد بردارهای پایه اولیه و مشتقات آنها می‌تواند ضمن کاهش قابل ملاحظه زمان تحلیل باعث کاهش میزان خطای حاصل از بکارگیری روشهای کاهنده نسبت به سیستم کلی گردد. نتیجه قابل توجه دیگر این که در صورتی که ضریب مشارکت مودهای متوالی اولیه نسبت به سایر مودها بیشتر باشد منظور کردن بردارهای ارتعاش آزاد به عنوان بردار پایه اولیه و در صورتی که ضریب مشارکت مودهای فرد نسبت به سایر مودها بیشتر باشد منظور کردن بردارهای ریتز به عنوان بردارهای پایه اولیه خطای کمتری را نسبت به حالت عکس این دارد.

۱۴۰۶۸ ۱۳۴۶۲ صفری، ادوین. تهیه مدل ریاضی توزیع تراکم آلاینده‌ها در یک شبکه تغذیه و تخلیه آب‌خانه‌ای. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: قاهری، عباس. ۱۳۷۵. ۸۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل ریاضی MATHEMATICAL MODEL / آلاینده POLLUTANT / آبخوان AQUIFER / محیط متخلخل POROUS MEDIUM / آب زیرزمینی GROUNDWATER / تغذیه RECHARGE / تخلیه DISCHARGE

چکیده: در این پایان‌نامه مسئله انتقال آلودگی در محیطهای متخلخل اشباع، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه مدلی ریاضی جهت پیش‌بینی توزیع تراکم آلاینده‌ها در محیطهای مذکور، تهیه گردیده است. فرضیات مهم در تهیه مدل مورد نظر عبارتند از: پایدار بودن جریان آبهای زیرزمینی، ناهمگن بودن محیط متخلخل، ثابت بودن عمق محیط متخلخل، تزیق آلاینده‌ها به صورت نقطه‌ای، متغیر بودن خصوصیات هیدرودینامیکی آلاینده‌ها شامل ضرایب پراکنش طولی و عرضی، ضریب کنترت و

مهندسی، به راهنمایی: شکیب، حمزه. ۱۳۷۶. ۸۲ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زلزله EARTHQUAKE / سازه نامتقارن NONSYMMETRICAL STRUCTURE / خروج از مرکزیت ECCENTRICITY / پیچش TORSION / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: هرگاه مرکز جسم سازه‌ای بر مرکز سختی آن منطبق نباشد، نامتقارن خواهد بود. سازه‌های متقارن در مقابل زلزله، علاوه بر حرکت جانبی دارای حرکت پیچشی نیز می‌باشد. آیین‌نامه‌های لرزه‌ای برای در نظر گرفتن این پیچش، بار جانبی زلزله را در فاصله e_D ، تحت عنوان خروج از مرکزیت طراحی، از مرکز سختی اعمال می‌نمایند. خروج از مرکزیت طراحی از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول خروج از مرکزیت دینامیکی و قسمت دوم خروج از مرکزیت انشاقی می‌باشد. خروج از مرکزیت انشاقی به منظور دخالت تولید پیچش که مستقیماً در جریان تحلیل وارد نمی‌شود معرفی گردیده است. این عوامل می‌تواند عدم قطعیت در محاسبه جرم، سختی یا مقاومت سیستم و یا مؤلفه پیچشی زلزله باشد. در این مطالعه اثر مؤلفه پیچشی زلزله بر خروج از مرکزیت انشاقی در ساختمانهای نامتقارن با استفاده از تحلیل غیرارتجاعی دینامیکی برای گروهی از زلزله‌های واقعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. سپس خروج از مرکزیت انشاقی حاصل از تحلیل با خروج از مرکزیت انشاقی آیین‌نامه‌های لرزه‌ای ایران، امریکا، نوزلند، کانادا، مکزیک، استرالیا و اروپا مقایسه گردیده است. نتیجه‌ای که از این تحقیق بدست می‌آید، پیشنهاد آیین‌نامه‌ها را بجز برای چند حالت خاص (پروندهای کوتاه، سختی پیچشی کم و ابعاد هندسی بزرگتر از ۵۰ متر) قابل قبول می‌داند.

۱۴۰۷۱ ۱۳۴۶۳ طلائع، محمد هاشم. کاربرد مدل الاستوپلاستیک در تحلیل محیطهای خاک غیراشباع و استفاده در تحلیل سدهای خاکی در حین ساخت. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش خاک و پی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: وفاتیان، محمود؛ گنمیری، بهروز. ۱۳۷۵. ۲۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الاستوپلاستیک ELASTO PLASTIC / خاک غیراشباع UNSATURATED SOIL / سد خاکی EARTH DAM / تنش (مهندسی) STRESS / کرنش (مهندسی) STRAIN / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این مقاله تحقیقی نحوه کاربرد و نتایج استفاده از مدل الاستوپلاستیک بارسلون (Barcelona model) در تحلیل محیط خاک غیراشباع ارائه می‌شود. مدل بارسلون در سال ۱۹۹۱ توسط پروفیسور آلونزو (Alonso) و همکاران وی در دانشگاه Catalonia اسپانیا معرفی گردید. این مدل که از جدیدترین و کاملترین مدل‌های معرفی شده در تحلیل خاک غیراشباع می‌باشد، مدلی غیرخطی است که بر مبنای سه اصل عمده ارائه گردیده است، مفهوم سطوح حالت (State surfaces)، توسعه مفهوم وضعیت بحرانی خاک (Critical state) و آزمایش‌های تجربی. این مدل را می‌توان توسعه مفهوم وضعیت بحرانی در حالت غیراشباع و با در نظر گرفتن اثر پدیده مهم مکش (Suction) دانست. قبل از جاری شدن خاک، محیط خاصیت الاستیک و پس از آن خاصیت پلاستیک سخت‌شونده دارد. با استفاده از نرم‌افزار UDAM و انجام تغییرات و اصلاحات لازم در آن، تحلیل مورد بحث با استفاده از روش اجزای محدود صورت می‌گیرد. نتایج این تحلیل با نتایج حاصل از آنالیز الاستیک هیپربولیک، که به اعتقاد بسیاری از محققین مدل مناسبی برای توصیف رفتار واقعی خاک است، مقایسه گردیده است. در بخشی از این تحقیق، یک خاکریز چندبخشی، به عنوان مدلی از سد خاکی، در مراحل ساخت آن مورد تحلیل قرار گرفته است. بخش‌های پی، پوسته و هسته سد خاکی به ترتیب به صورت مصالح اشباع، زه کش و غیراشباع مدل گردیده است. در تحلیل الاستوپلاستیک بخش غیراشباع، به دلیل کاهش سختی سیستم پس از تسلیم، تغییر شکلها نسبت به مدل الاستیک بیشتر است. در این مورد شدت تنش جانبی اثر کاهنده نشان می‌دهد. فشار آب حفره‌ای در حین کامل شدن خاکریز در لایه‌های زیرین نسبت به تحلیل الاستیک بیشتر بسنج می‌گردد و

هر چه تنش حد تسلیم پایین‌تر گرفته شود این وضعیت شدت بیشتری دارد. دلیل این امر را می‌توان تغییر شکلهای بیشتر در تحلیل الاستوپلاستیک دانست روال تغییرات تغییر شکل نسبت به زمان و نسبت به تغییرات تنش مؤثر، روند مشابهی با منحنی‌های تحکیم کلاسیک نشان می‌دهند. تغییرات نشست کلی خاکریز در طول زمان و در ارتفاعات مختلف در دو حالت الاستیک و الاستوپلاستیک نیز مقایسه شده است.

۱۴۰۷۲ ۱۳۶۴۳ عباسزاده، اسدالله. تحلیل و مدلسازی چندمتغیره سری‌های زمانی هیدرولوژیکی رودخانه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - آب). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: ابریشم‌چی، احمد. ۱۳۷۵. ۱۸۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدلسازی MODELLING / سسری زمانی TIME SERIES / آبشناسی HYDROLOGY / رودخانه زاینده‌رود ZAYANDEHROOD RIVER / رودخانه کوهرنگ KOOHRANG RIVER / فرآیند تصادفی STOCHASTIC PROCESS / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / سد زاینده‌رود ZAYANDEH-ROOD DAM

چکیده: استفاده از هیدرولوژی استوکستیک برای ساختن آمار جریان رودخانه‌ها از سال ۱۹۶۴ همزمان با معرفی مدل‌های ریاضی مختلفی مانند ARIMA, ARMA, MA, AR معرفی گردید. در این اثر تحقیقاتی از مدل‌های چندمتغیره فوق برای برازش بر روی جریانهای ورودی به سد زاینده‌رود که شامل شاخه طبیعی زاینده‌رود و جریانهای ورودی به سد اول و دوم و سوم کوهرنگ می‌باشد استفاده شده است. از بین مدل‌های چهار متغیره مورد بررسی، مدل (۱) ARMA، (۱) به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید زیرا که مدل فوق آزمونهای خوبی برازش را به خوبی ارضاء می‌کند. همچنین مدل پیشنهادی شرایط فیزیکی منطقه را به خوبی توجیه می‌کند. در مرحله تولید آمار، مدل انتخاب شده شایستگی خود را به خوبی نشان داد که می‌تواند خصوصیات آماری اصلی سری تاریخی را به خوبی حفظ کند. از آمار تولید شده فوق می‌توان در شبیه‌سازی استوکستیک از سیستم سد زاینده‌رود (رودخانه زاینده‌رود و رودخانه کوهرنگ) جهت تعیین حجم بهینه مخزن سد و با تعیین الگوی بهره‌برداری از سد و تأسیسات پایین دست آن استفاده کرد.

۱۴۰۷۳ ۱۳۳۲۶ عبدالکریمی، وحید. انرژی معیاری برای طراحی سازه‌ها در برابر زلزله. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران) (گرایش زلزله). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فرجودی، جمشید. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی DESIGN / سازه STRUCTURE / زلزله EARTH QUAKE / انرژی ENERGY

چکیده: در این پایان‌نامه سعی شده است تا معیار جدیدی به نام "معیار انرژی" معرفی گردد تا در کنار معیارهای مرسوم و شناخته شده در زمینه طراحی سازه‌ها در برابر زلزله، مورد استفاده قرار گیرد. ضرورت تعریف یک معیار جدید با توجه به علاقه مهندسان برای بهبود کیفیت روشهای فعلی طراحی سازه‌ها در برابر زلزله و نیز ناکافی بودن معیارهای موجود (معیار سختی، معیار مقاومت و معیار پایداری) روشن به نظر می‌رسد. با توجه به کلی بودن مفهوم انرژی انتظار می‌رود معیار معرفی شده توانایی ایجاد دیدگاه‌های جدیدی در طراحی مقاوم سازه‌ها در برابر زلزله را دارا باشد. همانطور که دستیابی به روابط تبیین‌کننده معیارهای مرسوم و رایج فعلی، مستلزم انجام فرآیندهای محاسباتی بسیاری بوده است، به منظور رسیدن به فرمول‌ها و روابطی جهت بیان مفهوم انرژی و قابلیت‌های جذب آن در سازه و میزان انرژی ورودی به آن - همانند سایر معیارهای طراحی - ناگزیر از انجام محاسبات بسیاری بوده‌ایم که در دو فصل نخست این پایان‌نامه به آنها پرداخته شده است. همچنین نرم‌افزاری به نام EAERD بمنظور انجام تحلیل انرژی در سازه‌ها تهیه گردیده که مهندس طراح باکمک آن و به سادگی قادر است سازه‌های یک درجه آزادی را در حالت غیرخطی مورد تحلیل انرژی قرار دهد. قابلیت‌های ویژه این نرم‌افزار به کاربر اجازه می‌دهد تا نتایج

محیط به روش U-P بدست آمده و برای تبدیل معادلات حاکم به معادلات انتگرال از روش اجزاء محدود و برای تبدیل به حوزه زمانی از روش نیومارک استفاده شده است. محیط در نظر گرفته شده دوبعدی متقارن محوری بوده که با استفاده از المانهای مثلثی شش گرهی برای تغییر مکان و سه گرهی برای فشار مدل شده است. با توجه به فرضیات مطرح شده برنامه کامپیوتری با استفاده از روش آرایه‌های پویا (Dynamic dimensioning) به زبان ++ Borland C+ تهیه شده است و با استفاده از آن پاسخ شمع تحت بارهای دینامیکی ضربه و دلنا در محور شمع مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به قابلیت‌های مدل تأثیرات سطح قرارگیری سنگ بستر، لایه‌ای بودن خاک و تراز آب قابل بررسی است و در نهایت تأثیرگذاری پارامترهای خمیری و میزان نفوذپذیری مورد توجه قرار گرفته است.

۱۴۰۷۶ ۱۳۹۰۱ فخرایی، حسین. تصفیه بیولوژیکی پساب حاوی سرب (به روش سیستم لجن). کارشناسی ارشد (مهندسی عمران). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: ادیبی، ۱۳۷۶. ۷۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تصفیه بیولوژیکی / BIOLOGICAL TREATMENT / فاضلاب / SEWAGE / لجن فعال / ACTIVATED SLUDGE / سرب / LEAD

چکیده: فلز سرب که یک فلز سنگین محسوب می‌شود، کاربرد نسبتاً زیادی در صنایع مختلف همچون باطرسازی، تولید تترائیل سرب، رنگسازی، تسلیحات نظامی،... دارد. به دلیل سمی بودن این فلز، تخلیه پسابهای صنعتی آن به محیط زیست خطرات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. زیرا بر اثر تخلیه آن، فلز سرب در اجزای مختلف اکوسیستم تجمع می‌یابد. متداولترین تصفیه فاضلاب حاوی سرب، روش شیمیائی - فیزیکی می‌باشد. اما در سالهای اخیر تصفیه فلزات سنگین از جمله فلز سرب با روشهای بیولوژیکی مورد توجه متخصصین مهندسی محیط زیست قرار گرفته است. از مزایای این روش بیولوژیکی می‌توان عدم استفاده از مواد شیمیائی (که هزینه کمتر راهبری و عدم آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد) و امکان بازیابی مطلوبتر فلزات را نام برد. عنایت به این نکته حائز اهمیت است که حذف سرب به روش لجن فعال برای اولین بار در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام عملیات در این کار پژوهشی از سه راکتور موازی (شامل تجهیزات جانبی) استفاده گردید و رفتار سیستم لجن فعال در غلظتهای مختلف سرب (تا حد ۸۰ PPM که بسیار سمی است، بررسی شد. مطالعه حذف سرب در سیستم ناپوسته و در حالت غیرایده آل (بالکینگ)، مقدار جذب سرب به ازاء یک گرم لجن فعال (MLSS)، بررسی مکانیزمهای جذب پارامترهای مؤثر بر تصفیه (ظرف سن لجن، F/M،...) از دیگر نتایج این تحقیق می‌باشد. در این تحقیق آنالیز عنصر سرب به همراه آزمایشاتی همچون BOD, MLSS, SVI, COD براساس دستورالعملهای کتاب "استاندارد متد"، انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر بازدهی بسیار مناسب سیستم (با راندمان ۶۵-۹۵ درصد) می‌باشد.

۱۴۰۷۷ ۱۳۳۴۹ فرزادگان، حسین. مقایسه آیین‌نامه‌های بتن ایران (آبا) و آمریکا ACI در فصل ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران) (مهندسی زلزله). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: امینی، فریدون. ۱۳۷۵. ۲۸۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بتون مسلح / REINFORCED CONCRETE / طراحی / DESIGN / سازه STRUCTURE / زلزله / EARTHQUAKE / آیین‌نامه / CODE / ایران / IRAN / ایالات متحده / USA / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این پایان‌نامه، فصل ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله در دو آیین‌نامه بتن ایران (آبا) و آمریکا (ACI) مورد مقایسه قرار گرفته است. علت انتخاب این فصل کاربرد وسیع آن در طراحی سازه‌های بتن آرمه می‌باشد. در ابتدای پایان‌نامه، برای ارائه دید بهتر و عمیق‌تر نسبت به اصول پایه در دو آیین‌نامه، رفتار سازه‌های بتن آرمه تحت اثر زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس کلمات دو آیین‌نامه مورد

حاصل از انجام تحلیل انرژی را به صورت منحنی‌هایی بر روی صفحه نمایش مشاهده نماید. تاریخچه‌های زمانی انرژی در حالات مطلق و نسبی برای سازه‌های مختلف تحت اثر شتاب پایه زلزله‌های ال‌سنتر، طیس و مونت‌نگرو از جمله نتایج بدست آمده از نرم‌افزار EAERD می‌باشند که در این پایان‌نامه به بررسی آنها پرداخته شده است. از دیگر نتایج حاصل که به درک بیشتر مفهوم انرژی بعنوان یک معیار در طراحی سازه‌ها در برابر زلزله کمک زیادی می‌کند، می‌توان به طیف‌های انرژی ورودی زلزله در حالت مطلق و نسبی اشاره نمود که برای زلزله‌های مختلف تهیه شده و به طراح این امکان را می‌دهد که میزان انرژی ورودی به واحد جرم سازه مورد نظر خود را با توجه به زمان تناوب آن تخمین بزند.

۱۴۰۷۴ ۱۳۳۷۶ عبداللهیان‌دهکردی، مجید. بررسی پایداری ورقهای لایه لایه با استفاده از روش Spline Finite strip. کارشناسی ارشد (مهندسی سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: ازهری، مجتبی. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۶۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کامپوزیت / COMPOSITE / پایداری / STABILITY / سازه / STRUCTURE / ورق لایه لایه / LAMINATED PLATE / روش نوار محدود اسپلاین / SPLINE FINITE STRIP METHOD

چکیده: مواد مرکب به دلیل دارا بودن مقاومت بالا و وزن کم، یکی از موارد بسیار مناسب برای مهندسین سازه می‌باشند. یکی از زمینه‌های مهم در آنالیز و طراحی سازه‌های ساخته شده از این مواد مسئله کمانش صفحات مرکب می‌باشد. محاسبه بار کمانش صفحات به روش Finite strip (نیمه تحلیلی نوارهای محدود) بدلیل محدودیت‌هایی که این روش در حل کمانش برشی صفحات دارد، حل دقیق مسئله را امکان‌ناپذیر نمی‌سازد. روشهای مختلفی برای مرتفع ساختن محدودیت‌های این روش توسعه داده شده است که یکی از روشهای مناسب برای حل اینگونه مسائل روش Spline finite strip می‌باشد، در این روش سری مثلثاتی جهت طولی در روش Finite strip با ترکیب خطی توابع چند جمله‌ای جایگزین می‌شود و در جهت عمود بر آن از همان توابع خمشی هرمیت استفاده می‌شود. این روش پراحتی حل مسائل کمانش برشی صفحات و مدل‌کردن انواع مختلف تکیه‌گاههای ورقها را میسر می‌سازد. همچنین این روش با کاهش تعداد درجات آزادی محدودیت روش Finite element را که استفاده از آن مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است از بین می‌برد. هدف از انجام این تحقیق آن است که با استفاده از روابط حاکم بر ورقهای لایه لایه، ورق را به یک ورق اورتوئوپیک معادل تبدیل کرده. سپس با استفاده از روش Splite finite strip بار کمانش (local buckling) ورقهای لایه لایه را محاسبه نماییم. برای نیل به این هدف برنامه کامپیوتری تدوین شده است که با استفاده از روش Spline finite strip بار کمانش ورقهای لایه لایه را تحت اثر تنشهای محوری، خمشی، برشی محاسبه می‌نماید.

۱۴۰۷۵ ۱۳۳۳۵ عشایر، پرهام. اندرکنش خاک با سازه‌های مدفون به روش غیرخطی با استفاده از تئوری محیط‌های متخلخل در حالت متقارن محوری. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران) گرایش مکانیک خاک و پی. دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: نورزاد، اسدالله. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

برهمکنش / INTERACTION / خاک / SOIL / سازه مدفون / BURIED STRUCTURE / روش اجزای محدود / FINITE ELEMENT METHOD / محیط متخلخل / POROUS MEDIUM / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM / مدل‌سازی / MODELLING

چکیده: در این پایان‌نامه رفتار سازه‌های مدفون متقارن محوری در خاکهای خشک و اشباع با استفاده از تئوری محیطهای متخلخل بررسی شده و تأثیر مرزهای ساده و مرزهای گذرا بر روی این تحلیل مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل رفتاری غیرخطی فرض شده برای خاک مدل دراگر - پراگر می‌باشد. ابتدا معادلات دیفرانسیل

قلی پور، یعقوب. ۱۳۷۶. ۸۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دیوار بتنی متقاطع / سقف ROOF / دیوار برشی SHEAR WALL / رفتار دینامیکی DYNAMIC BEHAVIOR / سازه STRUCTURE / روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / روش اتصال برشی SHEAR CONNECTION METHOD

چکیده: در این پایان نامه، در مورد تحلیل پاسخ دینامیکی سازه های دیواری که بطور گسترده در ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد، بحث شده است. یکی از مشکلات اساسی این سیستم، شناخت رفتار این سازه ها تحت بارهای دینامیکی و بارهای جانبی زلزله یا باد می باشد. مطالعات زیادی به منظور روشن شدن رفتار دیوارهای مجزا، کوپلا و همچنین سیستم قاب دیوار انجام شده است. همچنین مدل های آنالیز زیادی برای فهم رفتار خطی و غیرخطی این سازه ها پیشنهاد شده است. مدل های ارائه شده به دو گروه کلی تقسیم می شود: (۱) مدل هایی که از مکانیک جامدات بدست آمده اند که به شرح جزئیات رفتارهای محلی می پردازند (روشهای میکروسکوپی) (۲) مدل هایی که بر اساس ساده سازیها انجام می شوند و توانایی پیشگویی رفتار کلی سازه را دارند (مدل های ماکروسکوپی). مشکل دیگر در طراحی سازه های با دیوار برشی در برابر زلزله، ارزیابی نیروی برشی برای استفاده در طراحی و جلوگیری از شکست برشی می باشد. فرمولهای زیادی برای محاسبه پیروید اصلی سازه (که در ارزیابی نیروی برشی پایه بسیار مهم است) پیشنهاد شده است و با فرمولهای آئین نامه های ساختمانی مقایسه شده اند همچنین در این پایان نامه بر روی تحلیل پاسخ دینامیکی سازه های دیواری بحث شده است تا حد اکثر نیروی برشی پایه در دیوار را که در نهایت منجر به توصیه های طراحی مناسب شده است ارزیابی شود.

۱۴۰۸۰ ۱۴۰۵۵ کاویانی، مهران. طراحی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح متکی بر تکیه گاه اصطکاکی خالص. کارشناسی ارشد (مهندسی سازه). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: شکیب، حمزه. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی DESIGN / زلزله EARTHQUAKE / تکیه گاه BEARING / ساختمان بنایی غیرمسلح UNREINFORCED MASONRY BUILDING

چکیده: فرارگیری کشور ایران در منطقه ای که لرزه خیزی شدیدی دارد، سبب شده است که هراز چندگاهی رخداد زمینلرزه های شدید، باعث بروز تلفات انسانی و خسارتهای اقتصادی فراوانی شود که به عنوان نمونه می توان به زلزله ها منجیل (۱۳۶۹)، بجنورد (۱۳۷۵)، اردبیل (۱۳۷۵) و قائنات (۱۳۷۶) اشاره کرد که به دلیل طیف غالب ساخت و ساز در کشور که از نوع ساختمانهای کوچک بنایی غیر مسلح (پویزه در شهرهای کوچک و روستاها) می باشد و ضعفهای عمده این قبیل ساختمانها، نظیر: فرارگیری پیروید طبیعی آنها در محدوده پیرویدهای غالب و پراثری زمینلرزه ها، ضعف مهارت ساخت، کمبود مصالح مناسب و استاندارد و... سبب شده است که عمده خسارتهای جانی و مالی به بار آمده در زمینلرزه ها مربوط به این نوع بناها باشد که با توجه به این مسأله لازم است تا توجهی همه جانبه و دقیق در امر مقاوم سازی این ساختمانها و استفاده از سیستمهای ضد لرزه ای با توجه به امکانات موجود و شرایط فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به عمل آید. یک راه عملی کاهش آسیب پذیری ساختمانهای بنایی، استفاده از سیستمهای ضد لرزه ای از نوع تکیه گاه لغزشی است که در این روش، جداسازی به کمک یک لایه لغزشی از مصالح ارزان قیمت و در دسترس محلی صورت می گیرد، بکارگیری این سیستم اولین بار در کشور چین صورت عملی یافته است و در کشورهایی نظیر هند و بعضی از کشورهای آمریکای مرکزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران نیز مطالعات اندکی در مورد ساختمان متکی بر پی لغزشی صورت پذیرفته است و در این مطالعه با استفاده از مطالعات اخیر، برای به اجرا درآوردن یک ساختمان تپ مورد نظر، تحلیل دینامیکی غیرخطی و طراحی لرزه ای صورت گرفته است. نتایج تحلیل در حائتهای مختلف گیردار و لغزشی حاکی از اثر قابل ملاحظه وجود لایه لغزشی در کاهش پاسخهای

بررسی قرار گرفته، فصل ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله در دو آئین نامه مقایسه شده و اختلافات موجود در آنها ذکر گردیده است. همچنین برای آشنائی بیشتر با آئین نامه بتن ایران و برای نشان دادن روند طراحی اعضای شکل پذیر، تعدادی مثال با هر دو آئین نامه حل شده و نتایج طراحی مورد مقایسه قرار گرفته است. در نهایت برای تعیین میزان اختلافهای کمی دو آئین نامه دیانگرامهای مقایسه ای برای بررسی ظرفیت خمشی مفصلهای پلاستیکی در اعضاء تحت اثر خمش و فشار و خمش، حداقل مقاومت خمشی ستونها، آرماتور طولی مورد نیاز اجزای لبه در دیوارها، طراحی دیوارهای سازه ای در برابر برش و طراحی اتصالات تهیه گردیده است. توجه خاص در این زمینه بر اختلاف MP (لنگر مقاوم محتمل در آئین نامه ACI) و Mmax (لنگر مقاوم خمشی ماکزیمم در آئین نامه آبا) معطوف شده است و در انتها چند پیشنهاد اصلاحی مطرح شده است.

۱۴۰۷۸ ۱۳۲۹۶ قربانی، حمید. بررسی برش منگنه ای در اتصال ستون به دال با انواع تقویت های فولادی تحت شرایط مختلف بارگذاری. کارشناسی ارشد (عمران - سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: میرطلایی، کمال. ۱۳۷۵. ۱۲۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بارگذاری PUNCHING SHEAR / برش منگنه ای / دال (سازه) SLAB / اتصالات JOINTS / روش اجزای محدود FINITE ELEMENT METHOD / بتون مسلح REINFORCED CONCRETE

چکیده: انتقال نیروها در محل اتصال ستون به سقف عامل تعیین کننده برای طرح دالهای تخت در سازه های بتن آرمه به شمار می آید. اتصال مذکور از جنبه انتقال برش منگنه ای و نیز اثر توأم نیروی برشی و لنگر خمشی حائز اهمیت می باشد، بطوریکه طراحی را واردار به استفاده از تقویت های مختلفی برای جبران این نقص کرده است. از جمله استفاده از کلاهکهای برشی، میلگردهای قائم، میلگردهای مایل، گل میخهای فولادی، استفاده از بتن لایفی، دالهای فروسمنت و با هر ترکیبی از آنها. از روشهای مذکور فقط مورد اول و دوم و آن هم برای حالت انتقال بار قائم در آئین نامه ACI توصیه هایی وجود دارد و برای طرح اتصال با سایر تقویتها در حالت انتقال برش و برای تمام تقویتها تحت اثر توأم لنگر و برش آئین نامه ها توصیه های صریحی را ارائه نکرده اند و طراحی در سردرگمی قرار می گیرد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری در مورد انواع دالها، روشهای تئوری طرح اتصال و کارهای تئوریک و تجربی انجام گرفته به همراه نتایج بدست آمده از آنها، سعی شده است تا تقویت های مذکور در آئین نامه و همچنین یکی از تقویت های مهم که در آئین نامه ذکر نشده تحت دو حالت انتقال بار قائم و انتقال توأم لنگر خمشی و بار قائم به روش اجزاء محدود آنالیز و نتایج حاصله با مقادیر آئین نامه ای و تئوری مقایسه شود. نتایج بیان می کند که روابط آئین نامه ACI در مورد اتصالات بدون تقویت برای مقطع بحرانی تعریف نشده مناسب و برای مقاطع نزدیکتر به ستون دست پائین و برای مقاطع دورتر بالا هستند. در مورد اتصالات تقویت شده نیز علیرغم وجود تقویتها، باز هم حداکثر تنشها در نزدیکتهای محل اتصال رخ می دهد و در مقاطع بحرانی تعریف شده در آئین نامه تنشهای کمتری مشاهده می شود. همچنین توزیع تنش روی مقاطع نزدیک به اتصال دارای تغییرات شدید بوده و با دور شدن از آن بکناخت تر می شود. سطح گسیختگی نیز در اینجا به شکل هرم ناقص مشاهده شده که با نظریه آئین نامه مطابقت می کند. در مورد حالت انتقال توأم برش و لنگر و همچنین تقویت های شامل میلگردهای مایل چون آئین نامه توصیه جامعی ذکر نکرده است، روابط پیشنهاد و سپس درستی آنها با آنالیز به روش اجزاء محدود کنترل شده است. در این حالت نیز معادلات پیشنهادی نتایج قابل قبولی ارائه کرده اند. بنابراین با انجام بررسیهای تکمیلی تجربی و کسب اطمینان کافی در مورد روابط یاد شده می توان در طرح اتصالات مذکور که در آئین نامه قید نشده اند از آنها استفاده کرد.

۱۴۰۷۹ ۱۴۰۹۵ کاظمی، شهاب. مطالعه رفتار دینامیکی ساختمان های متشکل از دیوارهای بتنی متقاطع و سقف پیوسته. کارشناسی ارشد (عمران) (گرایش زلزله). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی:

صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تصفیه فاضلاب / SEWAGE TREATMENT / چوب / WOOD / کاغذ / PAPER /
ایران / IRAN / فاضلاب صنعتی INDUSTRIAL SEWAGE / تصفیه بیولوژیکی
PHYSICO-CHEMICAL / تصفیه فیزیکی-شیمیایی
TREATMENT / کارخانه چوکا / CHUKA FACTORY / لجن فعال ACTIVATED
SLUDGE

چکیده: صنایع تولید خمیر کاغذ و کاغذسازی به دلیل حجم زیاد فاضلاب تولیدی و داشتن رنگ و COD زیاد ناشی از الیاف سلولزی و ترکیبات لیگنین و همچنین مواد آلی کلره حاصل از فرآیند سفیدسازی خمیر کاغذ از عمده ترین آلاینده های صنعتی به شمار می روند که باعث ورود آلودگی زیاد به محیط زیست و آبهای پذیرنده و در نهایت، بر هم زدن تعادل اکوسیستم می گردند. در این تحقیق فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) مورد تصفیه فیزیکی-شیمیایی و بیولوژیکی به روش لجن فعال قرار گرفته است. جریان فاضلاب در مدت تحقیق بصورت پیوسته بوده و حجم راکتور هوادهی مورد استفاده در این تحقیق ۱۰ متر مکعب بوده است. ابتدا با استفاده از ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلی گرم سولفات آلومینیوم برای هر لیتر فاضلاب الیافدار و ۱/۵ الی ۲ گرم آهنک در هر لیتر فاضلاب قلیایی به عنوان ماده منعقدکننده، فرآیند تصفیه فیزیکی-شیمیایی جهت کاهش الیاف و رنگ، بر روی این فاضلابها انجام گرفته و سپس دو فاضلاب مخلوط گشته و بعد از خنثی سازی توسط اسیدسولفوریک، وارد راکتور بیولوژیکی شده اند. در این تحقیق زمان ماند هیدرولیکی ۱۶ ساعت به عنوان بهترین زمان ماند هیدرولیکی با نسبت F/M برابر ۰/۳ بدست آمده است. همچنین از ۳۰۰۰ MLSS میلی گرم در لیتر تا ۴۲۰۰ میلی گرم در لیتر (حداکثر غظت MLSS مورد بررسی)، از نظر راندمان حذف رنگ و COD، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید ولی راندمان پایین حذف در MLSS معادل ۲۴۰۰ میلی گرم در لیتر نسبت به غظت ۳۰۰۰ و بالاتر، معنی دار می باشد. در این تحقیق پایلوتی، مجموع دو فرآیند فیزیکی-شیمیایی و بیولوژیکی لجن فعال بطور متوسط قابلیت حذف بیش از ۹۰ درصد COD و ۹۵ درصد رنگ را از ترکیب دو نوع فاضلاب کارخانه نشان داده است. سایر خصوصیات لجن فعال و شاخص SVI در مدت زمان این تحقیق، شرایط مطلوبی را نشان داده است.

۱۳۶۴۹ ۱۴۰۸۳ گلشنی، حمید. آنالیز سینماتیک حدی شیب های میخ کوبی شده با در نظر گرفتن سطح ایستابی آب و لایه بندی خاک. کارشناسی ارشد (عمران گرایش خاک و پی). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: محمودزادگان، بهنام. ۱۳۷۶. ۱۷۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سفره آب / WATER TABLE / سینماتیک / KINEMATICS / تجزیه و تحلیل
ANALYSIS / لایه بندی خاک / SOIL STRATIFICATION / شیب / SLOPE /
میخ کوبی / STAKING / خاک مسلح / REINFORCED SOIL / برنامه کامپیوتری
COMPUTER PROGRAM / پایدارسازی / STABILIZATION

چکیده: میخ کوبی خاک، یک روش تسلیح در جای خاک می باشد که در دوده اخیر در کشورهای فرانسه، آلمان و ایالات متحده جهت پایدارسازی شیب ها و حفاری های زیرزمینی، مورد استفاده قرار گرفته است. روشهای متداول طراحی که عموماً در اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند، همگی پایداری کلی سازه را مورد تحلیل قرار می دهند. در حالیکه مشاهدات انجام شده نشان می دهد که پایداری موضعی میخ ها و از جادرآمدگی آنها، نقش مؤثری را در ظرفیت باربری سیستم به عهده دارد. روش سینماتیک حدی که در این پایان نامه، مدنظر قرار گرفته است. تخمین دقیقی از حداکثر نیروهای کششی و برشی بوجود آمده در میخ ها را در هر سطحی از سازه ارائه می دهد و در نتیجه پایداری موضعی میخ ها در هر سطحی از سازه قابل کنترل می باشد. جهت بدست آوردن نیروهای بوجود آمده در میخ ها، یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن نوشته شده است که براساس روش سینماتیک حدی، نیروهای بوجود آمده در میخ ها و هندسه بالقه گسیختگی را ارائه می دهد. در انتها نتایج برنامه، با نتایج بدست آمده از مدل های آزمایشگاهی و حقیقی، مقایسه شده

سازه فوقانی می باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر دیگری نظیر حذف شنازهای قائم، تأثیر افزایش بازشوها در پاسخ سازه، تأثیر تحریک دو مولفه ای سازه در پاسخها و نیز اثر نوع زمین و زلزله بر پاسخ سازه لغزشی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و نهایتاً در انتهای گزارش ضوابط و دستورالعملهایی برای اجرای ساختمان بتایی غیره مسلح متکی بر پی لغزشی ارائه شده است.

۱۴۰۸۱ ۱۳۴۶۱ کریم نیا، سعید. بررسی ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ایران، آمریکا و اروپا. کارشناسی ارشد (مهندسی سازه). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: زاهدی، مرتضی. ۱۳۷۵. ۱۹۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی / DESIGN / سازه مقاوم در برابر زلزله EARTHQUAKE-RESISTANT
STRUCTURE / آیین نامه بتن ایران IRANIAN REINFORCED CONCRETE
CODE / آیین نامه بتن آمریکا AMERICAN REINFORCED CONCRETE CODE
/ آیین نامه بتن اروپا / تنش (مهندسی) STRESS / کرنش (مهندسی) / STRAIN
زلزله EARTHQUAKE

چکیده: در این پروژه، ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ایران، آمریکا و اروپا مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد بطوریکه اولاً این ضوابط و نحوه تأثیر آنها در طراحی سازه ها معرفی گردیده است ثانیاً ضوابط سه آیین نامه با یکدیگر مقایسه شده و ثالثاً دیدگاهها و دلایل آیین نامه ها برای اتخاذ چنین ضوابطی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. هنگام طراحی سازه ها، دو خصوصیت اساسی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد: مقاومت یا ظرفیت تحمل بار و شکل پذیری یا ظرفیت تحمل تغییر شکل. مقاومت سازه خصوصیتی است که برای طراحی کلیه سازه ها باستانی مدنظر قرار گیرد در حالیکه سازه ها می توانند شکل پذیر بوده و یا غیر شکل پذیر باشند. در مورد سازه هایی که در معرض نیروهای ناشی از زلزله قرار دارند تأمین شکل پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه سازه های غیر شکل پذیر در هنگام وقوع زلزله های شدید فرو می ریزند مگر آنکه اعضای آن دارای ابعاد و اندازه های نسبتاً بزرگ و غیر معمول باشند. با توجه به اهمیت خصوصیت شکل پذیری، ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در رابطه با تأمین همین خصوصیت است. برای تأمین شکل پذیری سازه ها لازم است مصالح بکار رفته در آن شکل پذیر باشند. در سازه های بتن آرمه، فولاد به اندازه کافی شکل پذیر است بتن آن در حد مطلوبی تأمین می شود. البته شکل پذیر بودن مصالح برای شکل پذیری کل سازه کافی نیست بلکه علاوه بر آن بایستی از بروز مدهای انهدام شکننده در اعضا و اتصالات مانند شکست برشی، شکست پیوند میان آرماتور و بتن و کماتش آرماتورهای فشاری جلوگیری شود و انهدام سازه فقط با خمش و ایجاد مفاصل پلاستیک در اعضا کنترل شود. همچنین در ایجاد مفاصل پلاستیک بایستی یک سلسله مراتب مطلوبی وجود داشته باشد بطوریکه مفاصل پلاستیک در تیرها قبل از ستونها تشکیل گردد. اتخاذ ضوابط در هر سه آیین نامه مورد بحث، با توجه به مطالب کلی فوق انجام شده است. بنابراین شباهت های زیادی بین سه آیین نامه ملاحظه می شود. ولی در برخی موارد تفاوت هایی نیز وجود دارد. بطور کلی می توان گفت آیین نامه ایران تا حدی به آیین نامه آمریکا نزدیک است اما آیین نامه اروپا با اتخاذ دستورالعمل هایی همچون استفاده از خاموت های برشی قطری، کمتر کردن حداکثر فاصله خاموتها، کم کردن حداکثر آرماتور طولی تیرها و کمتر کردن حداکثر نیروی فشاری ستونها، بر تأمین شکل پذیری تأکید بیشتری دارد. در عرض این آیین نامه بدلیل آنکه از جزئیات و محدودیت های بیشتری برخوردار است، کار طراحی را با مشکل و پیچیدگی بیشتری نسبت به دو آیین نامه دیگر مواجه می کند.

۱۴۰۸۲ ۱۴۰۶۷ کرسیچی ابر، سیروس. عملکرد پایلوت فیزیکی-شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب چوب و کاغذ ایران . کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: گنجی دوست، حسین. ۱۳۷۶. ۹۴

است.

۱۴۰۸۴ ۱۳۷۰۲ محمد، سعید. بررسی رفتار جمع شدگی خشک میان مدت در روسازی بتنی مسلح به الیاف فولادی تولید داخل. کارشناسی ارشد (مهندسی راه و ترابری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: ابوالفضل، حسن. ۱۳۷۶. ۲۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بتون مسلح به الیاف فولادی / STEEL FIBERS REINFORCED CONCRETE / روسازی بتونی / CONCRETE PAVEMENT / الیاف فولادی / STEEL FIBERS / جمع شدگی خشک DRY SHRINKAGE

چکیده: جمع شدگی در بتن، بخصوص بتن های حجیم، مسئله ای اجتناب ناپذیر است و با گذشت زمان و افزایش سن بتن تشدید خواهد شد. عموماً این قضیه در قطعات بتنی تحت جمع شدگی آزاد همانند ستون ها مشکلی پدید نمی آورد و به صورت تنش های فشاری در قطعات ظاهر می شود که با توجه به ماهیت فشارپذیری بتن، جای نگرانی وجود ندارد ولی در قطعات بتنی مهار شده همانند روسازی های بتنی راهها و فرودگاهها و یا کف سالن های صنعتی که در تماس با سطح زیر بستر یا اساس می باشند، بعلاوه وجود مهار گسترده در سطح زیرین دال، در برابر جمع شدگی مقاومت کرده و اصطکاک بستر موجب می گردد تا در دال بتنی تنش های کششی به میزان زیاد و حتی بیشتر از بار ترافیک اعمال گردد، که طبیعتاً موجب شکست بتن گردیده و بعلاوه عبور ترافیک و شرایط جری و محیطی، عرض ترکها دائماً گسترش یافته و نهایتاً موجب اضمحلال راه می شود. با استفاده از الیاف فولادی می توان تا حد زیادی از این اثرات مخرب کاست. زیرا پس از ترک خوردن بتن الیافی و عدم باربری بتن، سریعاً الیاف به عنوان پل ارتباطی بین دو قطعه جدا شده عمل کرده و نیروهای کششی را انتقال می دهند و یکپارچگی قطعه تضمین می گردد. به همین جهت تعداد ترکها در بتن الیافی افزایش یافته ولی طول، عرض و عمق آنها بشدت تقلیل می یابد. با توجه به اینکه الیاف خارجی بعلاوه ارزیابی در ایران مصرف ندارد، در این تحقیق سعی شده است با ساخت نوعی الیاف فولادی موجدار، تهیه شده از مفتول کارخانه زنجان، عملکرد الیاف داخلی با مشابه خارجی مقایسه گردد. به همین منظور روسازی بتنی به دو صورت مدل شده و تحت شرایطی محیطی متفاوت بررسی می گردد. نتایج حاصله نشان داد که الیاف فولادی داخلی نه تنها در کنترل عرض، طول و عمق ترکها نقش بسیار مؤثری ایفا می کند، بلکه در بهبود مقاومت های استاتیکی بتن همانند فشار، خمش، کشش و... نیز تأثیر به سزایی دارد و قابل رقابت با انواع الیاف خارجی می باشد.

۱۴۰۸۵ ۱۳۳۷۵ مخالفی، داود. آنالیز صفحات مثلثی در دستگاه طبیعی مساحتی (استاتیکی، ارتعاشی و ناپایداری). کارشناسی ارشد (مهندسی عمران) (گرایش سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: سعادتپور، محمدهدی. ۱۳۷۵. ۱۸۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

صفحه مثلثی / TRIANGULAR PLATE / ایستایی / STATICS / ارتعاش / VIBRATION / ناپایداری / INSTABILITY / شرایط مرزی / BOUNDARY CONDITIONS / مختصات / COORDINATES / مساحت / AREA / سازه / STRUCTURE

چکیده: صفحات اعضاء سازه های مسطحی هستند که ضخامت آنها در مقایسه با سایر ابعادشان بسیار کوچکتر است و بارهای اعمالی را بصورت برش و خمش به تکیه گاههای خود اعمال می کنند. آنالیز و طراحی صفحات بدلیل کاربرد گسترده این عضو سازه ای در صنایع مختلف حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر آنالیز سرراست و ساده ای برای صفحاتی مثلثی با شرایط مرزی مختلف پیشنهاد شده است که می تواند در حل استاتیکی، دینامیکی و کمانشی به سادگی مورد استفاده قرار گیرد، این تحقیق که بر مبنای روش ریتز پایه گذاری شده است در دستگاه مختصات مساحتی توسعه یافته است. برای تحلیل صفحه مثلثی به ریتز لازم است ابتدا تابع تغییر مکان صفحه بر حسب توابع پایه مناسبی که شرایط مرزی هندسی را ارضاء می کنند بسط

داده شود. معادلات چنین توابعی در دستگاه مختصات مساحتی به دلیل طبیعی بودن این دستگاه بسیار ساده تر از دستگاه مختصات کارتزین بیان می شود و همین امتیاز است که حل مسأله را نسبت به حالتی که حل در دستگاه مختصات کارتزین بیان شود، ساده تر می سازند. برای حل استاتیکی صفحات کافی است که تابع جابجایی بر حسب توابع پایه با ضرائب نامعینی که مختصات تعمیم یافته نامیده می شوند بسط داده شود و سپس انرژی کل سیستم محاسبه شده و این انرژی نسبت به هر یک از این ضرائب می نیمم شود تا دستگاه معادلات همزمانی استخراج شود و با حل این دستگاه ضرائب تعیین گردند. همین روش برای حل کمانش صفحه مثلثی مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت که در تابع انرژی کل، انرژی بارهای خارجی وجود ندارد، لیکن در ارزیابی انرژی ارتجاعی صفحه جمله غیرخطی مؤلفه های کرنش مستوی منظور می گردد. حل نهایی منجر به حل یک مسأله مقدار ویژه می شود که با حل آن بار کمانش بدست می آید. در مسئله ارتعاش آزاد علاوه بر انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی نیز لحاظ می گردد که با اعمال اصل هامیلتون مسأله ویژه ای حاصل می گردد و با حل فرکانس ها و شکل مدها بدست می آید.

۱۴۰۸۶ ۱۳۶۵۱ مدرس، حقیقی، کامبیز. بررسی برخی سیستم های لرزه بر در ساختمان های فولادی. کارشناسی ارشد (مهندسی زلزله). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران. به راهنمایی: ثنائی، ابراهیم. ۱۳۷۵. ۱۳۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. زلزله / EARTHQUAKE / سازه فولادی / STEEL STRUCTURE / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM / رفتار سازه ای / STRUCTURAL BEHAVIOR

چکیده: پدیده طبیعی زمین لرزه همواره باعث ویرانی بسیاری از ساخته های دست بشر گردیده است. کشور ایران نیز بعنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان، در معرض زلزله های ویرانگر قرار داشته است. شرایط طبیعی زمین ساختاری ایران از نقطه نظر استعداد وقوع زلزله های مخرب ایجاد می کند که مسئله مصون سازی در مقابل آثار زلزله به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. درک و شناخت صحیح از رفتار سیستم های لرزه بر برای طرح ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله ضروری است. در این پایان نامه رفتار سازه ها در هنگام زلزله که عمدتاً به صورت غیرارتجاعی عمل می کنند مورد بحث قرار می گیرد و برخی سیستم های لرزه بر متداول شامل سیستم قاب مقاوم خمشی، سیستم قاب مهاربندی شده همگرا و واگرا و سیستم های ترکیبی معرفی و برتری و کاستی آنها ارزیابی و مقایسه می شود. پیشنهاداتی نیز در مورد بکارگیری مناسب این سیستم ها و ضوابط مربوط ارائه می شود.

۱۴۰۸۷ ۱۳۲۷۶ معصومی، علی. بررسی رفتار قابهای بتن مسلح مقاوم شده با بادبندی های فلزی (در مقابل بارهای جانبی). کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: تسنیمی، عباسعلی. ۱۳۷۶. ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بادبندی فولادی / STEEL BRACING / مقاوم سازی / STRENGTHENING / بتون مسلح / REINFORCED CONCRETE / مدلسازی / MODELLING / بارگذاری / LOADING

چکیده: سازه های بتن مسلح موجود غالباً براساس آیین نامه های قدیمی طراحی شده و اکثر الزامات آیین نامه های جدید زلزله را ارضا نمی کنند. بنابراین ضرورت تقویت این ساختمانها بخصوص برای مقابله با نیروهای جانبی، احساس می شود. در پژوهش حاضر یکی از روشهای تقویت قابهای بتن مسلح، که استفاده از بادبندی های فولادی است، به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش روی پنج نمونه قاب یک طبقه و یک دهانه بتن مسلح با مقیاس ۲/۵:۱ انجام شده است. دو نمونه از قابها بدون بادبندی و سه نمونه دیگر با سه جزئیات متفاوت برای محل اتصال بادبندی به قاب، به صورت ضربدری بادبندی شده اند. جزئیات محل اتصال بادبندیها به قاب از این قرار بوده است: ۱- با استفاده از پیچ و مهره ۲- با استفاده از پوشش فلزی روی ستون ۳- با استفاده از صفحاتی که در بتن کار گذاشته شده اند. قابهای مدل تحت

میزان نفوذ دیوار آییند در عمق سفره، نتیجه گرفته شد که هر چه طول دیوار را در عمق سفره افزایش دهیم باعث پخش آلودگی در عمق یا تمامی لایه‌ها خواهیم شد و هر چه طول دیواره کمتر باشد، آلودگی به صورت سطحی تا عمق نفوذ دیوار ادامه می‌یابد و لایه‌های پایین‌تر آن کمتر دچار آلودگی می‌گردند، این مورد یعنی معلق نگه‌داشتن دیواره در آلودگی‌های سطحی (نزدیک به زمین) مهم بوده و باعث عدم پخش آن خواهد شد.

۱۴۰۸۹ ۱۳۵۳۶ مکی آبادی، رضا. محاسبه معکوس خواص لایه‌های روسازی راه با استفاده از FWD. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - راه و ترابری). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: محسنی، علاءالدین. ۱۳۷۶. ۱۳۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی

روش ضخامت معادل / تمرکز CONCENTRATION / روسازی PAVEMENT / روش اف. دی. سلیدود / FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER METHOD / محاسبه معکوس

چکیده: روش ضخامت معادل یکی از روشهایی است که برای حل سیستمهای ارتجاعی چندلایه بکار می‌رود و تنشها، تنشها و تغییر مکانهای ایجاد شده بر اثر اعمال بار سطحی را محاسبه می‌کند. پیشرفتهای اخیر که در بخش آزمایشات غیرمخرب (NDT) صورت گرفته است، تعیین خصوصیات لایه‌های روسازی با استفاده از یک سری روشهای محاسبه معکوس را امکان‌پذیر ساخته است. در این رساله تمرکز بر روی محاسبه معکوس سختی ارتجاعی لایه‌های روسازی با استفاده از داده‌های FWD می‌باشد. ماحصل این تحقیق توسعه راه حلی دقیق و کارا برای حل سیستمهای ارتجاعی چند لایه با استفاده از روش ضخامت معادل می‌باشد که آگوریتمی برای تأمین دقت نتایج در این روش پیشنهاد گردیده و بکار برده شده‌اند. در این تحقیق یک روش محاسبه معکوس که ترکیبی است از یک راه حل بسته (closed form) و روشهای عددی نیز بدست آمده است. همچنین نرم‌افزار MLEP برای استفاده در کامپیوترهای شخصی تدوین یافته است. این نرم‌افزار شامل روالهایی جهت محاسبه معکوس مدول ارتجاعی لایه‌ها با استفاده از افت و خیزهای سطحی می‌باشد. در انتها ارزیابی برنامه تدوین یافته جدید با مقایسه نتایج حاصل از این برنامه کامپیوتری با سایر برنامه‌های ارتجاعی چندلایه و برنامه‌های محاسبه معکوس صورت گرفته است.

۱۴۰۹۰ ۱۳۳۱۰ موسوی چاشمی، شمس‌الدین. بررسی رفتار و تعیین تراز بهینه قطع دیوار برشی در ساختمان‌های بلند تحت اثر نیروی زلزله. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: میرطلایی، کمال. ۱۳۷۶. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زلزله EARTHQUAKE / ساختمان بلند TALL BUILDING / بارگذاری LOADING / دیوار برشی SHEAR WALL / رفتار BEHAVIOR / سازه قاب-دیوار WALL-FRAME STRUCTURE / مدلسازی MODELLING

چکیده: امروزه ایمن سازی سازه‌ها در مقابل تأثیرات ناشی از بار جانبی به عنوان مسئله‌ای مهم و قابل توجه در مهندسی ساختمان مطرح می‌باشد. یکی از روشهای متداول در این زمینه، استفاده از دیوارهای برشی است. کاربرد این دیوارها به تنهایی یا در عملکرد توأم با قابهای خمشی به عنوان روشی مرسوم در سازه‌های با ارتفاع متوسط و زیاد معمول می‌باشد. در پاره‌ای از موارد به خاطر وجود در، پنجره و داکتهای تأسیساتی تعبیه بازشو در دیوارهای برشی، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. معمولاً در چنین مواردی دیوارها در طرفین بازشو توسط تیرهای رابط به یکدیگر متصل می‌گردند به نحوی که کل سیستم مانند یک عنصر سازه‌ای واحد عمل می‌کند به همین خاطر اینگونه دیوارها را "دیوار برشی کوپل" می‌نامند. در این راستا، ابتدا به چگونگی تحلیل اینگونه دیوارها پرداخته شده است. به علت وجود پاره‌ای نفاذها مابین دیوارهای برشی کوپل و سایر سازه‌ها، استفاده از فرضیات و روشهای معمول تحلیل

بارگذاری قائم (نظری) و نیز بارگذاری جانبی به صورت سیکلی قرار گرفته‌اند. در مطالعه رفتار بادبندها تحت بارگذاری مشاهده شد که بادبند کنششی بر رفتار قاب حاکم بوده و سهم عمده‌ای از بار را می‌برد. در تمام حالتها، خرابی نهایی با خرابی بادبند کششی به دنبال خرابی بادبند فشاری همراه بود. از مطالعه اثر بادبندی فولادی چنین برآمد که استفاده از بادبندی ضریبی باعث افزایش قابل توجهی در مقاومت جانبی قاب می‌گردد. از میان سه جزئیات انتخاب شده، جزئیات شماره ۳، بهترین عملکرد را از خود نشان داد.

۱۴۰۸۸ ۱۳۹۴۳ معصومی زین آبادی، شهیار. تصفیه پذیری آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم دریچه و دیوار آییند. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: نامورگلین، رامین. ۱۳۷۵. ۷۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آب زیرزمینی GROUND WATER / سیستم دریچه و دیوار آییند CUTOFF / تصفیه آب WALL AND GATE SYSTEM / WATER TREATMENT

چکیده: تصفیه‌پذیری آبهای زیرزمینی از مهمترین عواملی می‌باشد که در قرن اخیر به آن توجهی خاص شده است. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در بهره‌برداری از منابع آبهای سطحی می‌باشد، در بسیاری از کشورها که پتانسیل بهره‌برداری از آبهای سطحی کم بوده و با امکانات مهار این منابع نمی‌باشد، بیشتر از سفره‌های آب زیرزمینی استفاده می‌گردد. به همین منظور رفع آلودگی از این منابع بسیار مهم و حائز اهمیت خواهد بود و دلایل انتخاب چنین روشی جهت تحقیق و بررسی نیز، رفع مشکلات فوق بوده که بتواند جوابگوی نیازهای ما به آب زیرزمینی با تصفیه مناسب و سریع باشد. در این مطالعه که عمل شبیه‌سازی در کامپیوتر و بدون ساخت مدل فیزیکی صورت پذیرفته است، سفره فرضی به ابعاد 105×105 متر با مشخصات فیزیکی خاص که در فصول بعدی مشخصات کامل آنها ارائه گردیده، در نظر گرفته شده است. در ابتدا ورود آلودگی به این سفره فرضی به میزان ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر با دبی ۱۰۰ مترمکعب در روز انجام می‌پذیرد و با قراردادن یک سری دیوارهای آییند که در وسط این دیوارها، فضایی جهت عبور راحت آب (به علت تخریب بیشتر از محیط های مجاور) در نظر گرفته می‌شود. با عبور آلودگی از این ناحیه متخلخل، میزان آلودگی در اثر پدیده جذب کاهش می‌یابد. مدل بکار گرفته شده تحت عنوان FTWORK می‌باشد. مدل اولیه تنها جذب خطی را در حل معادلات مورد بررسی قرار داده و غلظت را در توقفگاههای زمانی برای حل معادلات جدید در ضرب تعویق مد نظر قرار نداده است، ولی با تغییراتی که در برنامه داده شده، مدل‌های جذب غیرخطی نیز اضافه و در حال حاضر مدل مورد نظر علاوه بر جذب خطی، انواع جذب‌های غیرخطی، نظیر جذب غیرخطی لنگمیر و فرندلیج را در حل معادلات در نظر گرفت. با توجه به کارهای انجام شده و با مشخصات یکسان برای یک سفره مشخص (ایزوتروپیک و هموژن)، به ترتیب مدل جذبی فرندلیج و مدل جذبی خطی و در نهایت مدل جذبی لنگمیر به ترتیب کاهش بیشتر آلودگی را نشان می‌دهند. در مطالعات انجام شده به جهت بررسی تصفیه‌پذیری این سیستم، حالت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. به طور مثال در یک مرحله ثابت نگه‌داشتن طول دریچه، طول دیوار آییند را افزایش داده‌ایم و در مرحله بعدی با ثابت نگه‌داشتن طول دیوار آییند طول دریچه را افزایش داده‌ایم. علاوه بر این حالتها نحوه قرارگرفتن دیوار آییند، با دریچه را در زوایای مختلف بررسی کرده و در خصوص عمق نفوذ دیوار و آییند در سفره نیز از لحاظ هیدرولیکی بررسیهایی صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که هر چه طول دیوار آییند افزایش یابد و طول دریچه ثابت بماند، میزان آلودگی در پشت دریچه کاهش می‌یابد. علت آن افزایش دبی مطلق عبوری از دریچه با کاهش دبی نسبی (دبی عبوری از اطراف دیوار آییند) می‌باشد. در حالت بعدی یعنی ثابت ماندن طول دیوار آییند و افزایش دریچه، برعکس مورد فوق بوده و آلودگی در پشت دریچه افزایش می‌یابد و علت آن افزایش دبی (دبی عبوری از دریچه و دبی نسبی به طور همزمان می‌باشد. در خصوص زوایای قرارگیری دیوار آییند با دریچه، بهترین حالت در کاهش آلودگی زاویه ۱۸۰ درجه مشاهده شد. علاوه بر بررسی‌های انجام گرفته از

رساله به بررسی پایداری و ارائه جزئیات اتصالات گیردار اعضای مهاربند - شکل ۷
به منظور تأمین پایداری و افزایش مقاومت فشاری اعضای آن اختصاص دارد.

۱۴۰۹۲ ۱۳۶۳۹ نجاتی، محمود. بررسی رفتار خطوط حیاتی (لوله های نفت، گاز و آب) هنگام وقوع زلزله. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: بنان، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۱۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زلزله EARTHQUAKE / تجزیه و تحلیل دینامیکی / DYNAMIC ANALYSIS /
لوله PIPE / نفت PETROLEUM / گاز GAS / آب WATER / روش اجزای محدود
FINITE ELEMENT METHOD / تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی / NONLINEAR
SOIL / خاک DYNAMIC ANALYSIS

چکیده: امروزه اهمیت و نقش بسیار مهم سازه‌هائی که تحت عنوان کلی شریانهای حیاتی شناسائی می‌شوند کاملاً محسوس است بالاخص در کشور ایران که هر دهه زلزله‌های متفاوتی را تجربه می‌کند، لزوم حفظ کارایی و مصون ماندن این سازه‌ها پس از وقوع زمین‌لرزه‌ها، هر روز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود. یک گروه مهم از سازه‌هائی که در این مجموعه قرار می‌گیرند، خطوط لوله هستند. آسیبهای احتمالی که ممکن است هنگام وقوع زلزله به این خطوط وارد شود علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد شبکه‌ها، می‌تواند به صورت جزیبی باعث تشدید خسارات ناشی از زلزله شود. تاکنون در زمینه ارائه روش مناسب برای تحلیل و طراحی خطوط لوله به هنگام وقوع زلزله، تحقیقات متعددی انجام پذیرفته که به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد مسئله، عمدتاً مبتنی بر روشهای نیمه تجربی و نیمه دقیق بوده است. به طور کلی در مساله تحلیل دینامیکی لوله‌های مدفون در خاک به هنگام وقوع زلزله با سه محیط متفاوت روبرو هستیم که عبارتند از: لوله، ترانشه و محیط نیمه محدود خاک. در این رساله با استفاده از تئوری اجزاء محدود تدبیری نوین در ارتباط با بررسی رفتار لوله‌ها هنگام وقوع زلزله ارائه گردیده است و در این راستا برنامه کامپیوتری نوشته شده بدین ترتیب که برای مدل کردن رفتار عناصر خاک از عنصر مثلثی شش گره‌ای ایزوپارامتریک و مدل هیبریدیک که توانائی ارائه رفتار غیرخطی - الاستیک خاک را دارد استفاده گردیده و برای عناصر لوله که دارای رفتار خطی - الاستیک می‌باشند از عنصر مستطیلی هشت گره‌ای استفاده شده است. به منظور مدل کردن دقیق رفتار خاک و لوله به طور توأم عنصر حد فاصل بین عناصر خاک و لوله لحاظ گردیده و بارگذاری مجموعه با توجه به طیف پاسخ هر منطقه به برنامه داده می‌شود و با استفاده از روش انتگرالگیری نیومارک مسئله را در حالت دینامیکی حل می‌کنیم. در آخر با توجه به مقادیر تنش و جابجائی حاصل شده در هر بازه زمانی قادریم در مورد مقاوم بودن لوله هنگام وقوع زلزله قضاوت مهندسی بکنیم. از نتایج این پروژه می‌توان به این موارد اشاره کرد: - در طراحی تا می‌توانیم قطر لوله را زیاد در نظر بگیریم. - چنانچه بتوانیم لوله‌های با ضخامتهای متفاوت را انتخاب کنیم، طرح ایمن‌تر در انتخاب لوله با ضخامت بیشتر است. - در مورد موقعیت لوله در ارتباط با شرایط مرزی سعی کنیم که همواره لوله به پلائین و گوشه تکیه‌گاه‌ها نزدیکتر باشد. - در ارتباط با انتخاب نوع خاک سعی شود خاک با چسبندگی بیشتر انتخاب گردد.

۱۴۰۹۳ ۱۴۱۰۶ نجفی جیلانی، عطاءالله. کاربرد روشهای عددی دقیق در مدلسازی توزیع آلودگی در رودخانه‌ها. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: بنی‌هاشمی، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه.

مدلسازی / آلودگی / MODELLING / رودخانه RIVER / روش تفاضل محدود FINITE DIFFERENCE METHOD

چکیده: هدف از این پایان‌نامه، انتخاب روش عددی مناسب برای مدلسازی عددی انتشار آلودگی در رودخانه‌ها با بررسی روشهای ارائه شده موجود در محیط یک بعدی و تعمیم آن در محیط دو بعدی است بگونه‌ای که نتایج حاصله از مدل انطباق مناسبی با نتایج تحلیلی و داده‌های صحرائی داشته باشند. به این منظور، با

قاپها، در مورد این دیوارها مصداق نداشته و جهت آنالیز آنها باید از روش خاص استفاده نمود. به همین منظور در فصل دوم، روش "اتصال برشی پیوسته" توسعه داده شده توسط آقای راسمن و همچنین روش "مدل المانهای پادبندی" ارائه شده توسط آقایان اسمیت - جرجیس مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در ادامه مطلب اثر پارامتر $(\frac{b}{W})$ در رفتار دیوار برشی کوپل مورد بررسی قرار گرفته و روش پیشنهادی آقای فینتل تصحیح گردیده است. هنگامی که یک سازه قاب - دیوار تحت اثر بارهای جانبی قرار می‌گیرد شکل متفاوت تغییر مکان آزاد قاپها و دیوارهای آن موجب یک اندرکنش افقی بین آنها می‌شود که این اندرکنش از طریق دال کف اعمال می‌شود، لذا توزیع بار جانبی در دیوار و قاب به تنهایی بسیار متفاوت با حالت ترکیبی آنها می‌باشد. با توجه به نوع تغییر شکل دیوار و قاب تحت اثر بارهای جانبی اصولاً در طبقات پائین قاب خود را بر دیوار تحمیل می‌کند ولی در طبقات بالا به علت افزایش تغییر شکل دیوار، در این حالت دیوار خود را به قاب تحمیل می‌نماید و باعث می‌شود که نیروهای موجود در اعضاء قاب افزایش یابد. پس می‌توان ترازوی را در ارتفاع سازه بدست آورد که با قطع دیوار در آن ترازهای اعمالی از طرف دیوار بر روی قاب را از بین ببریم که باعث کاهش نیروهای اضافی تحمل شده توسط قاب گردد. در این تحقیق با توجه به فرضیات ساده‌کننده‌ای یک معادله تغییر شکل برای سازه قاب - دیوار بر حسب پارامتر متغیر ارتفاعی بدست آمده و با مشتق‌گیری از معادله بر حسب پارامتر متفاوت نموداری تهیه گردیده است که با داشتن دو مشخصه اصلی هر سازه قاب - دیوار یعنی $(K, \alpha H)$ و مراجعه به آن تراز قطع پهنه برای هر سازه قاب - دیوار مشخص می‌گردد.

۱۴۰۹۱ ۱۳۳۲۷ میکائیلی، مهدی. تحلیل دینامیکی و غیرخطی قابهای مهارشده با بادبند - شکل ۷. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: جوهرزاده، عبدالمجید. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل دینامیکی / DYNAMIC ANALYSIS / تجزیه و تحلیل خطی
LINEAR ANALYSIS / تجزیه و تحلیل غیرخطی / NONLINEAR ANALYSIS / قاب
FRAME / بادبند BRACE / بارگذاری LOADING

چکیده: موضوع مورد بررسی در این تحقیق، رفتار دینامیکی خطی و غیرخطی ساختمانهای مهارشده با بادبند - شکل ۷ و مقایسه نتایج بدست آمده با حالت استفاده از مهاربند قطری می‌باشد. بدین منظور ابتدا ساختمانهایی با تعداد طبقات مختلف و با دو سیستم مهاربند قطری و - شکل طراحی شده‌اند سپس تحلیلی دینامیکی خطی با استفاده از نرم‌افزار SAP۹۰ به صورت سه بعدی و تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار Drain ۲D روی ساختمانهای مذکور انجام شده است. مراحل انجام این بررسی عبارتند از: ۱- طراحی ساختمان ۳، ۵، ۷، ۱۰ طبقه با دو سیستم مهاربند ۲ - شکل و قطری. ۲- انجام تحلیل دینامیکی خطی به روش طیف پاسخ آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران. ۳- تحلیل دینامیکی خطی به روش تاریخچه زمانی تحت دو رکورد زلزله طیس و ال سنترو. ۴- تحلیل دینامیکی غیرخطی روی ساختمانهای مورد بررسی تحت رکورد زلزله طیس. ۵- بررسی پایداری مهاربند - شکل و پیشنهاد جزئیات اتصالات گیردار اعضای آن. در تحلیل دینامیکی خطی به روشهای طیف پاسخ و تاریخچه زمانی مشاهده گردید که جابجایی ساختمانها با مهاربند - شکل بیشتر از ساختمانهای مشابه با مهاربند قطری است که البته این اختلاف در تحلیل دینامیکی خطی با افزایش تعداد طبقات کاهش پیدا می‌کند. نیروهای محوری ماکزیمم اعضای مهاربندی هر طبقه نیز در حالت استفاده از این نوع مهاربند بیشتر می‌باشد، به همین علت مقاطع اعضای این نوع بادبند بزرگتر از مقاطع مورد استفاده در مهاربند قطری است. تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمانها، با مقادیر شتاب ماکزیمم زمین (PGA) مختلف از 2 m/s^2 تا 2 m/s^2 انجام گردید و نشان داد که جابجایی ساختمانها در مقادیر کم PGA (تا حدود 2 m/s^2) مشابه حالت دینامیکی خطی است و با افزایش مقدار PGA کاهش اختلاف جابجایی حاصل از افزایش تعداد طبقات، دیگر مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این ساختمان مهار شده با بادبند - شکل در مقادیر کمتری از PGA وارد مرحله تغییر شکلهای پلاستیک می‌گردد و تعداد مفصل پلاستیک بوجود آمده در آن به ازای یک مقدار مشخص PGA بیشتر از حالت استفاده از مهاربند قطری است. فصل آخر این

می شود. از نظر تحلیلی محاسبه این افت‌ها کار مشکلی است. محققین مختلف از دیرباز به اندازه‌گیری افت انرژی در جریان‌های زیر بحرانی در فلوام آزمایشگاهی پرداخته‌اند (Fouladi, Garde et al, Skogerboe و...). از دیدگاه مکانیک سیالات نیز خصوصیات جریان در بازشدگیهای ناگهانی از دیرباز مورد توجه بوده که اصطلاحاً جریان در پله معکوس نامیده می‌شود. (Backward-Facing step) مطالعات زیادی توسط محققین مختلف (Durst و Armaly و...) در این مورد بصورت آزمایشگاهی انجام شده است که می‌تواند در مهندسی هیدرولیک قابل استفاده باشد. تفاوت این مطالعات با بحث مهندسی هیدرولیک در تحت فشار بودن جریان در پله معکوس است. هدف اصلی از این رساله تعیین مقدار افت انرژی در کانالهای باز وقتی که در مسیر جریان یک تبدیل عریض‌کننده قرار بگیرد، می‌باشد. این عمل با استفاده از فعالتهای آزمایشگاهی در نسبتهای مختلف بازشدگی ($\frac{B_2}{B_1}$) انجام می‌گیرد. در تمام این نسبتها جریان عبوری در سراسر تبدیل از نوع فوق بحرانی است. در این پایان‌نامه توضیحاتی در رابطه با خصوصیات جریانها در بازشدگیهای ناگهانی در مقاطع باز و تحت فشار بیان شده است. این پایان‌نامه حاری شش فصل است. در فصل اول توضیحاتی در رابطه با تبدیل و تقسیم‌بندی جریانهای عبوری از تبدیلهای آمده است. در فصل دوم جریان در پله معکوس در مقاطع تحت فشار بحث شده است. در این فصل دیده می‌شود که نقش عمده در توزیع سرعت و طول گردابه‌ها را عدد رینولدز بر عهده دارد. فصل سوم شامل خصوصیات جریان زیر بحرانی در بازشدگیهای ناگهانی در کانالهای باز است. در این قسمت عوامل مؤثر در توزیع سرعت، افت انرژی، طول گردابه‌ها بحث و مطرح شده است. جریانهای فوق بحرانی و خصوصیات آنها در تبدیلهای عریض‌کننده در فصل چهارم آمده است. این پایان‌نامه یک کار آزمایشگاهی بوده و تمام آزمایشات در طولی به طول ۱۰ متر و عرض ۳۰ سانتیمتر صورت گرفته است. خصوصیات این فلوام و اجزای تشکیل‌دهنده آن، نحوه کالیبراسیون قسمت‌های اندازه‌گیری در فصل پنجم آمده است و بالاخره در فصل آخر نتایج و مطالعه کارهای آزمایشگاهی در جریانهای فوق بحرانی ذکر شده است. در این فصل دیده می‌شود که عوامل مؤثر در مقدار افت انرژی در اثر بازشدگی ناگهانی، نسبت بازشدگی و دبی (در حقیقت عدد فرود ورودی) است، که تأثیر این عوامل در نمودارهایی ترسیم شده است.

۱۴۰۹۶ ۱۳۶۵۳ وروانی‌فراهانی، غلامرضا. بررسی مبانی محاسباتی روشهای تجربی Q و RMR در طراحی تونل‌ها. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران) - گرایش مکانیک خاک و پی‌سازی. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: وفاثیان، محمود. ۱۳۷۵. ۱۵۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تونل / طراحی / TUNNEL / طراحی / DESIGN / روش بارتن - سیناوسکی BARTON-BIENIAWSKI METHOD / بارگذاری / LOADING / نگهداری / MAINTENANCE / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / فشار / PRESSURE / مدل وینکلر WINKLER MODEL

چکیده: در این تحقیق، هدف بررسی میزان قابلیت اعتماد بر روشهای طراحی تجربی تونلها که توسط بارتن و بیناوسکی توصیه شده‌اند، به کمک روشهای محاسباتی و تحلیلی می‌باشد. روشهای تجربی طراحی تونلها، بر مبنای طبقه‌بندی سنگهای اطراف حفريات زیرزمینی به وسیله خصوصیات کیفی قابل مطالعه و مشاهده و تبدیل این شاخص‌ها به پارامترهای کمی، پی‌ریزی شده‌اند. ابتدا مروری بر روشهای متداول در زمینه طراحی نگهداری تونلها خواهد شد و دامنه کاربرد هر یک شرح داده می‌شود. در ادامه به روشهای بارگذاری تونلها پرداخته شده و روش تحلیل محافظ تونل بر مبنای مدلسازی نگهداری در بستر ارتجاعی فنی (مدل میله‌ای وینکلر) مورد بحث قرار می‌گیرد. نحوه انتخاب شکل مقطع تونل، چگونگی تأثیر نصب بولتها در کاهش بار وارد بر تونل و نیز نحوه طراحی و انتخاب مقاطع پستی نگهداری تونل بیان خواهد شد. جهت کنترل روابط تجربی، طراحی نگهداری تونلها با ابعاد مختلف در فشارهای ثابت و افزاینده و در محیطهای متفاوت صورت می‌گیرد که نتایج برای تونلهای دایره‌ای و نعل اسبی به صورت نمودار درآمده‌اند. گروههای تکیه‌گاهی پیشنهادی تجربی که دارای همین شرایط بارگذاری هستند در مجاورت این نمودارها ترسیم شده‌اند تا نتایج

استفاده از روش اختلافهای محدود و بکارگیری الگوهای مختلف برای منقطع‌سازی معادله حاکم، پس از ارائه برنامه برای هر روش و بکارگیری آن در مدلسازی چند مسئله با نتایج تحلیلی و با صحرایی معلوم، الگوی برتر انتخاب شده و آنگاه به مدلسازی در بعدی توزیع آلودگی در رودخانه‌ها با بکارگیری این الگو پرداخته می‌شود. میزان خطای ایجاد شده در مدل با بررسی میزان انطباق نتایج حاصله از روش عددی با اندازه‌گیریهای صحرایی قابل تعیین خواهند بود.

۱۴۰۹۴ ۱۳۹۷۸ نوجوان‌خیرالدین، وحید. آنالیز و طراحی شمع‌های بتنی پیش‌تنیده در سازه‌های دریایی. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: عباس‌نیا، رضا. ۱۳۷۵. ۲۰۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سازه دریایی / OFFSHORE STRUCTURE / شمع بتنی پیش‌تنیده / PRESTRESSED CONCRETE PILE / تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / طراحی / DESIGN / برنامه کامپیوتری

چکیده: سازه‌های دریایی، سازه‌های داخل آب دریا می‌باشند که همواره تحت تأثیر جریانهای موج و نیروهای وارده از طرف موج دریا هستند. پایه این نوع سازه‌ها که شمع دریایی نامیده می‌شود، تحت تأثیر بار باد - بارهای وارده از طرف عرشه، بار موج - نیروی زلزله - ضربه یخ و... قرار می‌گیرند. از بین بارهای وارده، نیروی موج و نیروی زلزله، حرکت دینامیکی داشته و دارای شدت بالا می‌باشند. از فرم معادله موریسون در برآورد نیروی موج چنین نمایان است که این نیرو دارای ترم غیرخطی می‌باشد. قسمتی از شمع این سازه‌ها داخل خاک قرار دارد و با توجه به اینکه خاک رفتار غیرخطی در بارهای دینامیکی از خود نشان می‌دهد، لزوم آنالیز غیرخطی دینامیکی برای شمع خودنمایی می‌کند. روش مناسب برای آنالیز غیرخطی دینامیکی، روش انتقال گام به گام می‌باشد. با توجه به تفاسیر فوق، شمع داخل خاک با فتر غیرخطی و کمک فتر جایگزین گردیده و اثر هیدرو دینامیکی موج آب روی شمع در روش انتقال گام به گام با وارد کردن شتاب افقی آب در معادلات تعادل دینامیکی و همچنین افزودن جرم افزوده روی جرم در نظر گرفته شده و فرمولهای مربوطه بدست آمده است. لذا با توجه به الگوریتم ارائه شده، برنامه کامپیوتری نوشته شده که با توجه به منحنیهای P - Y خاک طبق آئین‌نامه API با فرض حالت غیرخطی خاک به آنالیز دینامیکی شمع می‌پردازد. لزوم استفاده از بتن پیش‌تنیده، مخصوصاً در سازه‌های دریایی به علت اقتصادی کردن پروژه بحث گردیده است. در نهایت با برنامه نوشته شده (WDP) یکبار خاک در حالت خطی و بار دیگر در حالت غیرخطی مدل گردیده و آنالیز شده و نتایج با خروجی نرم افزار LUSAS مقایسه گردیده است.

۱۴۰۹۵ ۱۴۰۹۶ نیکخواه، رسول. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان‌های فوق بحرانی و زیر بحرانی در پله معکوس (بازشدگی ناگهانی) با سطح آزاد. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: بنی‌هاشمی، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۷۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جریان زیر بحرانی / SUBCRITICAL FLOW / جریان فوق بحرانی / SUPERCRITICAL FLOW / بازشدگی (عمران) / تبدیل ناگهانی (عمران) / SUDDEN TRANSITION

چکیده: تبدیل عبارت است از سازه هیدرولیکی کوتاهی که برای تغییر سطح مقطع و یا شکل جریان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبدیل‌ها می‌توانند به صورت رویاب و بسته ساخته شوند و بسته به نوع تبدیل سرعت و عمق جریان می‌توانند کاهش یا افزایش یابد. نوعی از تبدیلهای باعث زیاد شدن سطح مقطع می‌شوند که به تبدیل عریض کننده (Expansion) معروف هستند. افت انرژی موضعی در کانالهای نامنظم از جمله مسابلی است که در مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از بیشترین مقادیر افت انرژی، به بازشدگیهای ناگهانی سطح مقطع مربوط

طراحیها قابل مقایسه باشند و به این وسیله حوزه کارایی پیشنهادهای طراحی تجربی بارتن و بیناوسکی مشخص شده‌اند.

۱۴۰۹۷ ۱۳۹۱۸ همتی، سیف‌الله. بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات در قاب‌های بتن مسلح تقویت شده در مقابل نیروی جانبی. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - سازه). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: تسنیمی، عباسعلی. ۱۳۷۶. ۱۳۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
قاب بتون مسلح BRACING / REINFORCED CONCRETE FRAME / بادی بندی
/ بار جانبی LATERAL LOAD / اتصالات JOINTS / مقاومت برشی SHEAR STRENGTH

چکیده: در این مقاله مقاومت برشی و انحناء موضوع اتصال و همچنین سازگاری عناصر تقویت‌کننده با قابهای بتن مسلحی که فقط برای بارهای ثقلی طراحی شده‌اند و به وسیله بادی‌بندیهای فلزی برای افزایش مقاومت لرزه‌ای آنها، تقویت شده‌اند، در پی یک بررسی آزمایشگاهی ارائه شده است. بدین منظور پنج نمونه قاب بتن مسلح که سه نمونه از آنها به وسیله بادی‌بندیهای فلزی تقویت شده و دو نمونه دیگر فاقد عناصر تقویت‌کننده هستند با مقیاس ۱ به ۲/۵ طراحی و ساخته شده و تحت اثر بار ثابت ثقلی و بارهای جانبی تناوبی تا مرحله تخریب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داده است که مقاومت برشی هسته اتصال بادی‌بندیها به قاب آزمایش شده است، مشخص می‌شود که خسارت‌های وارده بر موضع اتصال تا حدود قابل ملاحظه‌ای کاهش دارد.

۱۴۰۹۸ ۱۳۳۰۹ هوشدار، سینا. تحلیل کماتش محلی ورق‌های تاشده با استفاده از روش نوارهای محدود اسپلاین. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش سازه). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: ازهری، مجتبی. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
کوماتش BUCKLING / روش نوار محدود اسپلاین SPLINE FINITE STRIP METHOD / ورق تاشده FOLDED PLATE / تجزیه و تحلیل ANALYSIS / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: یکی از مباحثی که در طراحی سازه‌ها همواره مطرح است بررسی پایداری اعضاء فشاری می‌باشد بخصوص این مسئله در مورد سازه‌های ورقی بیشتر حائز اهمیت است. به منظور بررسی رفتار کماتشی اعضاء سازه‌های تلاش‌های بسیاری انجام شده است که در سال‌های اخیر با توسعه ماشین‌های حسابگر این تلاش‌ها بیشتر در زمینه حل عددی مسائل پایداری سازه‌های بوده است. از روش‌های عددی که برای حل مسائل سازه‌های مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان روش‌های نوارهای محدود را نام برد. انواع روش‌های نوارهای محدود عبارتند از: روش نوارهای محدود عادی، روش نوارهای محدود مختلط و روش نوارهای محدود اسپلاین که از میان این سه روش، روش نوارهای محدود اسپلاین دارای کارایی بیشتری در مدل‌کردن شرایط مرزی جابجایی و نیرویی است. هدف ما از انجام این رساله ارائه یک برنامه کامپیوتری برای مدل‌کردن ورق‌های تاشده و بدست آوردن ضریب بار بحرانی این ورق‌های برای کماتش محلی بوده است. که به این منظور از روش نوارهای محدود اسپلاین و تئوری مربوط به آن استفاده شده است. همچنین تعدادی مطالعه موردی برای تطبیق این روش با روش‌های دیگر انجام شده و نیز تعدادی مطالعه موردی جدید به کمک برنامه نوشته شده آماده ارائه گشته‌اند.

۱۴۰۹۹ ۱۳۳۰۶ یزدچی، محمدعلی. کاربرد مدل‌های استوکستیک پخش آمار در تحلیل سری‌های زمانی بارش. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - آب). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران. به راهنمایی: ابریشمچی، احمد. ۱۳۷۵. ۱۴۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل استوکستیک STOCHASTIC MODEL / سری زمانی TIME SERIES / بارش PRECIPITATION / مدلسازی MODELLING

چکیده: اهمیت استحصال آب در مناطق خشک و نیمه خشک که بخش وسیعی از کشور ما را در برمی‌گیرد و عدم دسترسی به آمار طولانی مدت بارش و رواناب (جریان رودخانه) که در اکثر پروژه‌های طراحی، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از منابع آب دارای اهمیت بسزایی هستند، لزوم کاربرد مدل‌های تولید آمار را توجیه می‌نماید. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا جهت تبدیل آمار بارش سالانه به ماهانه، مدل‌های استوکستیک پخش آمار را در ایستگاههای بارندگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور برآزش داده و بدین ترتیب مدل مناسب را تشخیص دهیم. با توجه به این مدل‌ها می‌توان آمار سالانه ایستگاههای مشابه را که براحتی توسط مدل‌های معمولی سری زمانی نظیر AR قابل پیش‌بینی هستند، به آمار ماهانه تبدیل کرده و در برنامه‌ریزی و یا بهره‌برداری از سیستم منابع آب، مورد استفاده قرار داد.

۱۴۱۰۰ ۱۳۴۶۰ یوسفیان، حمید. طراحی هیدرولیکی سرریزهای مقاری بر اساس مدل‌های فیزیکی. کارشناسی ارشد (مهندسی آب). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران. به راهنمایی: کریم‌پیرامی، محمد. ۱۳۷۵. ۱۴۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

هیدرولیک HYDRAULICS / طراحی DESIGN / سرریز مقاری LABYRINTH WEIR / مدل فیزیکی PHYSICAL MODEL / سد زاینده‌رود ZAYANDEHROOD DAM / ضریب دبی DISCHARGE COEFFICIENT / سیستم آبیاری IRRIGATION SYSTEM

چکیده: هدف از این پژوهش مقایسه سرریزهای مدل شده در آزمایشگاه جهت یافتن چگونگی تأثیر زاویه‌های مختلف دیواره جانبی در $\frac{L}{W}$ ثابت و بررسی زاویه‌های مختلف با نوک منقار ثابت در $\frac{L}{W}$ مختلف و همچنین بررسی تأثیر افزایش ارتفاع در مدل‌های آزمایشگاهی می‌باشد و نتایج ذیل گرفته شد. - افزایش ارتفاع سرریز اثر شدیدی در ازدیاد ضریب دبی سرریزهای مقاری دارد که خود عاملی مهم در طراحی این سرریزها خواهد بود. - تغییر زاویه دیواره‌های جانبی با $\frac{L}{W}$ ثابت که خود باعث تغییر نوک منقار سرریز می‌گردد، ضریب دبی سرریز P1 از ۰/۹۲ تا ۰/۸۵ و در سرریز P6 از ۰/۷ تا ۰/۶۵ و در سرریز P11 از ۰/۹۲ تا ۰/۸۱ تأثیر محسوسی در منحنی ضریب دبی سرریزهای مقاری ندارد بنابراین تغییر نوک منقار سرریز در $\frac{L}{W}$ ثابت تأثیر چندانی در منحنی ضریب دبی ندارد. - تغییر زاویه دیواره‌های جانبی با $\frac{L}{W}$ متفاوت: نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد افزایش $\frac{L}{W}$ سبب افزایش ضریب دبی می‌شود در صورتی که $\frac{L}{W}$ افزایش باید زاویه α کاهش پیدا می‌کند و کاهش زاویه α ، ضریب دبی را کاهش می‌دهد و این دو عامل به خلاف یکدیگر عمل می‌کنند، اما افزایش $\frac{L}{W}$ تأثیر بیشتری نسبت به کاهش زاویه α در ضریب دبی دارد. - اندازه‌گیری ضریب دبی بر روی مدل واقعی P6 نشان می‌دهد حداکثر مقدار $\frac{Ht}{P}$ برابر ۰/۱۳ است در حالیکه تمامی منحنی‌های به دست آمده حاصل از مدل‌های آزمایشگاهی همگی از $\frac{Ht}{P}$ بیشتر از مقدار فوق شروع می‌شوند بنابراین برای بررسی بیشتر این نوع سرریزها می‌بایستی کانال دوزنقه‌ای همراه با تبدیل متصل‌کننده به کانال مستطیلی مورد استفاده قرار گیرد تا مقایسه بین منحنیهای آزمایشگاهی و صحرایی صورت گیرد. در خاتمه روش طراحی سرریزهای مقاری در شبکه‌های آبیاری ارائه گردیده است.

مهندسی کامپیوتر

۱۴۱۰۱ ۱۳۳۵۲ افشارچی، محسن. بازسازی سه بعدی استخوان جمجمه از سلسله تصاویر دوبعدی CT. کارشناسی ارشد (مهندسی کامپیوتر (سخت‌افزار)). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر. به راهنمایی: فتحی، محمود؛ عقابیان، محمدعلی. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مستلزم در دست داشتن مجموعه‌ای از معادلات برای یک مدل ریاضی دقیق از سیستم می‌باشد. برای ایجاد فرمانهای کنترلی باید ابتدا این معادلات را حل کرد. به دست آوردن چنین مدلی، به ویژه در سیستمهای پیچیده دارای رفتار غیرخطی و احتمالی و یا سیستمهایی که اطلاعات کافی درباره ارتباط ورودی - خروجی آنها ندارد، بسیار مشکل است. این مشکل و مشکلات دیگر در طراحی سیستمهای کنترل عملی و کاربردی، باعث شده تا تکنیک استفاده از منطق فازی برای طراحی کنترلکننده‌ها به کار رود. طراحی کنترلکننده‌های فازی، با تعیین پارامترهای توابع عضویت و مجموعه قوانین فازی انجام می‌شود که تاکنون هیچ روش قانونمندی برای این کار عرضه نشده است. به طور معمول، طراحیها با مطالعه نحوه عملکرد اپراتورها یا کنترلکننده‌های معمولی موجود و یا به یاری افراد خبره صورت می‌گیرد و متغیرهای سیستم پس از آزمایش، به روش سعی و خطا اصلاح می‌شوند. برای سیستمهای با چند متغیر ورودی - خروجی با دامنه تغییرات زیاد و نیز در مواردی که عوامل ذکر شده طراحی موجود نباشد، طراحی کاری بس دشوار و گاه ناممکن می‌گردد. به همین دلیل استفاده از الگوریتمهای ژنتیک (به عنوان یکی از روشهای جستجو و بهینه‌سازی جهت طراحی کنترلکننده‌های تطبیقی فازی) مورد توجه قرار می‌گیرد. در این رساله پس از بررسی موضوعات مطرح شده، روشی جهت طراحی یک سیستم کنترلکننده تطبیقی فازی به یاری الگوریتمهای ژنتیک ارائه می‌شود. کاربرد این ساختار پیشنهادی در کنترل یک سیستم خنثی‌سازی PH پسابهای صنعتی - سیستمی با دو متغیر ورودی و یک متغیر خروجی - آزمایش شده و نتایج آن با نتایج به دست آمده از روشهای قبلی سنجیده شده است. این روش برای چندین حالت گوناگون از تعداد توابع عضویت برای هر متغیر و نیز تعداد متفاوتی از قوانین فازی و نیز پارامترهای مختلف الگوریتمهای ژنتیک بررسی شد.

۱۴۱۰۴ ۱۳۹۰۹ دادجو، امیرحسین. طراحی یک سخت‌افزار تسریع‌کننده برای عملیات پردازش هرمی تصاویر. کارشناسی ارشد (مهندسی کامپیوتر). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده کامپیوتر. به راهنمایی: فتحی، محمود. ۱۳۷۶. ۷۸ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. سخت‌افزار تسریع‌کننده ACCELERATOR HARDWARE / طراحی DESIGN / PYRAMIDAL IMAGE PROCESSING / شبیه‌سازی SIMULATION

چکیده: در این پروژه یک واحد سخت‌افزاری برای تسریع عملیات پردازش هرمی تصاویر طراحی شده است. این عملیات شامل دو مرحله اعمال فیلتر بر روی تصاویر و نمونه‌برداری مجدد می‌باشد که به شکل معمولی و مرسوم امری زمان‌بر است. انجام این طراحی بر اساس فیلترهای چندفازه (Poly - phase filters) صورت پذیرفته که ساختاری کارا برای پردازش‌های مزبور است. طراحی به وسیله زبان توصیف سخت‌افزاری AHDL برای EPLDهای خانواده ALTERA انجام شده و نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که سرعت پردازش در این طرح نسبت به نمونه‌های قبلی بسیار بالا بوده و نیز می‌توان معماری‌های چندپردازنده‌های هرمی را که تاکنون توپولوژی سه بعدی داشتند به توپولوژی دوبعدی درختی شکل پردازنده‌ها تبدیل نمود. نقطه قوت دیگر این طرح آن است که در کاربردهایی خاص نظیر فشرده‌سازی هم برای تولید هرم و هم برای بازسازی آن می‌تواند مورد استفاده واقع شود.

۱۴۱۰۵ ۱۳۴۲۴ صفری، سعید. طراحی شتاب‌دهنده سخت‌افزاری برای تحقق الگوریتم ویتربی. کارشناسی ارشد (مهندسی کامپیوتر). گرایش معماری کامپیوتر. دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فخرایی، مهدی. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی DESIGN / شتاب‌دهنده ACCELERATOR / سخت‌افزار HARDWARE / الگوریتم ویتربی VITERBI ALGORITHM

چکیده: کاربردهای پردازش سیگنال دیجیتال به سرعت محاسباتی بالایی نیاز دارند و این سرعت در بیشتر موارد توسط پردازنده‌های استاندارد سیگنال دیجیتال

نوموگرافی کامپیوتری COMPUTED TOMOGRAPHY / استخوان BONE / مجسمه SKULL / بازسازی RECONSTRUCTION / تصویر سه‌بعدی THREE-DIMENSIONAL IMAGE / تصویر دوبعدی TWO-DIMENSIONAL IMAGE

چکیده: در دو دهه اخیر تصویرگری سه بعدی پزشکی بعنوان یک چالش مهم علمی مورد توجه محققین بوده است. ایجاد تصاویر سه بعدی پزشکی با استفاده از تصاویر دوبعدی بدست آمده از دستگاههای تصویربرداری پزشکی، از اعضای بدن انسان و متابولیسم آن، نه تنها در تشخیص و درمان بیماریها بلکه در مدلسازی و ترمیم بخشهای آسیب‌دیده، همواره پزشکان را یاری نموده است. پروژه بازسازی سه بعدی مجسمه از سلسله تصاویر CT، یک بررسی کلی از روشهای مختلف ایجاد تصاویر سه بعدی را انجام داده و یک روش (پرداخت سطح) از این روشها را پیاده‌سازی نموده است. روش پرداخت سطح بر این اصل استوار است "برای مشاهده یک جسم، مشاهده سطح قابل دید آن کافی است". یا توجه به این اصل برای ایجاد تصاویر سه بعدی از یک حجم، کافی است که سطح آن را استخراج کرده و نمایش دهیم. در این پروژه روشهای مختلف استخراج سطح، پیاده‌سازی و آزمایش گردیده است. دف از پیاده‌سازی روشهای مختلف استخراج سطح، رسیدن به روشی بهینه است که کمترین مقدار حافظه را نیاز داشته و سریعترین روش باشد. در این میان دو روش کاملاً جدید ارائه شده است که دارای سرعت بسیار بالا بوده و همواره تنها قسمتی از تصاویر را به حافظه فرا می‌خوانند. در کنار استخراج سطح بخشهای دیگر روش پرداخت سطح، مانند درونبایی تصاویر و نمایش تصاویر بدست آمده (شامل حذف سطوح ناپیدا و سایه‌زنی) پیاده‌سازی و ارائه شده‌اند.

۱۴۱۰۲ ۱۳۶۴۰ بهپور، آزاده. ساخت یک سیستم خبره برای آموزش. کارشناسی ارشد (مهندسی کامپیوتر (هوش ماشین و ریاتیک)). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کاتبی، سراج‌الدین. ۱۳۷۶. ۱۲۴ صفحه، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیستم خبره EXPERT SYSTEM / آموزش INSTRUCTION / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: سیستم خبره نوعی برنامه کامپیوتری هوشمند است که از دانش و روشهای نتیجه‌گیری، برای حل مسائلی استفاده می‌کند که تنها با استفاده از دانش و تجارب یک شخص خبره حل می‌شوند. تحقیق درباره سیستمهای خبره و ساخت آنها تا سال ۱۹۸۰ تنها محدود به چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بود ولی اخیراً، ساخت سیستمهای خبره گسترش و اهمیت بسیار زیادی یافته است و نرم‌افزارهای هوشمند فراوانی - که با سیستمهای خبره تهیه شده‌اند - به بازار راه یافته‌اند. آموزگار موسیقی، نرم‌افزاری هوشمند است که با استفاده از یک پوسته سیستم خبره به نام XiPlus پیاده‌سازی شده است، زیرا جنبه‌های خبرگی سیستم، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده‌اند. هدف اصلی این نرم‌افزار، یاری به مربیان موسیقی در آموزش و یاری به هنرجویان در فراگیری تئوری موسیقی (همراه با جزئیات) و آهنگسازی در بخش کنتربان دو صدایی است. نمونه‌هایی از موسیقی کلاسیک و ایرانی نیز، برای فهم بهتر مطالب و جذابیت بیشتر نرم‌افزار، به سیستم افزوده شده است. زبان پوسته مورد استفاده انگلیسی است، ولی امکانات کمکی به زبان فارسی نیز به سیستم اضافه شده است.

۱۴۱۰۳ ۱۳۹۵۳ حیدریان‌فیروزآبادی، محمدرضا. طراحی کنترل‌کننده‌های تطبیقی فازی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک. کارشناسی ارشد (مهندسی کامپیوتر - هوش ماشین و ریاتیک). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کاتبی، سراج‌الدین. شیراز. ۱۳۷۶. ۱۰۴ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل‌کننده تطبیقی فازی ADAPTIVE FUZZY CONTROLLER / طراحی DESIGN / الگوریتم ژنتیک GENETIC ALGORITHM

چکیده: به کاربردن روشهای تحلیلی جهت طراحی سیستمهای کنترل اتوماتیک،

کربنات سدیم در دمای ۷۵۰ و ۸۵۰ درجه سانتی گراد به نسبت های مختلف و زمان های ۲۰ تا ۱۸۰ دقیقه ذوب شدند در این مرحله میزان کربنات مصرفی ۱۰ درصد بیش از مقدار استوکیومتری و دمای ۸۵۰ به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. پس از مرحله ذوب عملیات حل کردن و فیلتر کردن انجام شد و سپس مولیبدن از محلول به صورت ترکیب آمونیوم مولیبدات بازیابی شد. در مرحله حل کردن بهترین نسبت آب به جامد ۲/۵ بدست آمد برای رسوبگیری در PH های ۳-۲ و دمای ۹۰ درجه سانتیگراد بهترین نتیجه بدست آمد میزان کلرید آمونیوم مصرفی در مرحله رسوبگیری ۱/۵ برابر مقدار استوکیومتری می باشد. برای تجزیه حرارتی کامل رسوب زمان دو ساعت و دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد لازم است رسوب حاصل نشان می دهد که رسوب از نوع آمونیوم هپتامولیبدات می باشد و پس از تجزیه حرارتی اکسید بدست آمده دارای خلوص نسبتاً بالایی می باشد.

۱۴۱۰۸ ۱۳۶۶۴ اسفندیاری، مهرداد. حفاظت کاتدی

آبگرمکن های خانگی در آب های ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: ساعتچی، احمد؛ دهقانان، چنگیز. ۱۳۷۵. ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبگرمکن / WATER HEATER / حفاظت کاتدی CATHODIC PROTECTION

ایران / IRAN / آب WATER

چکیده: در این پژوهش، طراحی سیستم حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده برای آبگرمکن های خانگی در آب های ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آزمایش هایی بر روی مخازن ریزان و بسپه به روش آند فداشونده و همچنین بر روی مخازن بسته و نمونه های آزمایشگاهی به روش اعمال جریان به توسط پتانسیوستات انجام گرفته است. در آزمایش های انجام گرفته به روش آند فداشونده، اثر طول آند، دما و نوع آب بر چگونگی حفاظت مخزن و در آزمایش های اعمال جریان، شدت جریان لازم برای حفاظت مخزن و همچنین نمونه های مختلف آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سطح نمونه های لعابدار به توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شده است. با توجه به اثر آنالیز آب بر عملکرد حفاظت کاتدی، آنالیز آب های شرب مناطق مختلف ایران تهیه شده است. براساس نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام شده به روش آند فداشونده مشخص گردید که اولاً با افزایش هدایت الکتریکی آب، دما و همچنین سیرکوله نمودن آب، شدت جریان لازم برای حفاظت افزایش می یابد. ثانیاً طول آند مصرفی جهت حفاظت در آب های نرم بیشتر از آب های سخت بوده و این طول در آب های شرب ایران حداقل ۵۰ سانتیمتر می باشد. در آزمایش های انجام گرفته به روش اعمال جریان، شدت جریان اولیه و تداوم حفاظت در شرایط مختلف تعیین شده، با توجه به اینکه شدت جریان های مزبور با شدت جریان های بدست آمده به روش آند فداشونده همخوانی دارد، از این نتایج می توان جهت طراحی سیستم حفاظت کاتدی استفاده نمود. بررسی های میکروسکوپی نشان دهنده وجود نواقص بر سطوح لعابکاری شده و اثر حفاظت بر تشکیل رسوب در نواقص مذکور می باشد.

۱۴۱۰۹ ۱۳۹۰۳ بابایی، علیرضا. بسورسی فرایند تهیه

کاتالیستهای رفرمینگ با بخار آب به روش تلیق. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: عطایی، ابوالقاسم. ۱۳۷۶. ۱۰۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کاتالیست رفرمینگ / REFORMING CATALYST / روش تلیق

STEAM / IMPREGNATION TECHNIQUE بخار

چکیده: کاتالیستهای رفرمینگ یکی از پر مصرف ترین انواع کاتالیستها می باشند که به طور گسترده ای در صنایع احیای مستقیم، تولید متانول، آمونیاک و برخی صنایع دیگر بکار می روند. عمده ترین روشهای تولید این نوع کاتالیستها روش تلیق پایه پیش ساخته و رسوب هم زمان می باشند که در آن همکاری بین عامل فعال کاتالیستی و پایه سبب انجام عمل کاتالیستی در فرآیند مورد نظر می گردد. در این پژوهش نشانند

قابل دستیابی نیست. از این رو برای تسریع محاسبات یک کاربرد خاص معمولاً از پردازنده های اختصاصی استفاده می کنیم. برای پیاده سازی مناسب الگوریتم روی یک تراشه، نخست باید بیشترین تازی موجود در الگوریتم را یافته و سپس الگوریتم را بر روی یک معماری موازی نگاشت کنیم. یکی از الگوریتمهایی که در ارتباطات دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم ویتربی است. الگوریتم ویتربی دارای سه بخش واحد محاسبه شاخه، واحد به هنگام سازی فاصله مسیر و واحد محاسبه معادلات بازگشتی است. واحد محاسبه معادلات بازگشتی دارای یک حلقه پس خورد غیرخطی است که عامل اصلی محدودکننده سرعت الگوریتم است. در این پروژه تکنیکهای موازی سازی واحدهای مختلف خصوصاً حلقه پس خورد مورد بررسی قرار می گیرد و یک رمزگشای ویتربی با نرخ ۱/۲ و طول حافظه ۵ با سرعت ورود اطلاعات ۱۰ مگابیت در ثانیه روی تراشه های PFGA پیاده سازی شده است.

مهندسی متالورژی و مواد

۱۴۱۰۶ ۱۳۳۶۰ آقابابا، جلال. بررسی رفتار شکل

شکل پذیری ورقهای فولادی کم کربن. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: اشرفی زاده، فخرالدین. اصفهان. ۱۳۷۵. ۲۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فولاد کم کربن / LOW CARBON STEEL / شکل دهی FORMING

چکیده: در پژوهش حاضر تأثیر چند متغیر از فرآیند تولید ورق های فولادی کم کربن سرد نوردیده بر رفتار شکل پذیری، بویژه نمودارهای حد شکل دهی بررسی شده است. بمنظور ارزیابی هر یک از شاخص های تولید، نمونه هایی بصورت زیر تهیه شد. - مقدار کربن محتوی، نمونه هایی با مقدار کربن ۰/۰۳۵، ۰/۱۰۵، ۰/۱۶۳، ۰/۲۰۰ در صد. - دمای پائینی نورد گرم، نمونه هایی با دمای پائینی ۸۳۰، ۸۷۰، ۹۱۰ درجه سانتیگراد. - دمای کلاف پیچی، نمونه هایی با دمای کلاف پیچی ۵۲۰، ۵۷۰، ۶۰۰ و ۶۳۰ درجه سانتیگراد. - میزان کاهش ضخامت سرد، نمونه هایی با کاهش ضخامت ۵۲، ۶۰، ۷۰ و ۷۵ درصد. برای هر نمونه علاوه بر رسم نمودار حد شکل دهی آزمایش های دیگری شامل آزمون کشش ساده، اندازه گیری شاخص کار سختی، اندازه گیری شاخص حساسیت به نرخ کرنش، اندازه گیری نسبت کرنش مومسان و ناهمسازگردی، سختی سنجی و مطالعات متالوگرافی با میکروسکوپی نوری و الکترونی روشی (SEM) انجام شد. جهت رسم نمودارهای حد شکل دهی، دستگاه حکاکی الکتروشمیائی بمنظور چاپ شبکه ای از دایره ها بر روی سطح ورق ساخته شد و نمونه های تهیه شده در عرض های مختلف و با روانکارهای متفاوت توسط سنجه نیمکروی به قطر ۶۰ میلیمتر تا حد گسیختگی تغییر شکل داده شد. سپس برای اندازه گیری کرنش های حدی از دستگاه آنالیز تصویری و شابلونهای مخصوص استفاده گردید. نتایج بدست آمده تأثیر متغیرهای ذکر شده را بر رفتار شکل پذیری ورق های فولادی کم کربن نشان داده و در جهت بهینه ساختن فرآیند تولید راه گشا می باشد.

۱۴۱۰۷ ۱۳۲۸۷ ابراهیمی کهریزسنگی، رضا. تهیه اکسید

مولیبدن از مولیبدنیت مس سرچشمه کرمان. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: عباسی، محمدحسن؛ سعیدی، علی. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اکسید / OXIDE / مولیبدن / MOLYBDENUM / مولیبدنیت / MOLYBDENITE

مس سرچشمه (کرمان) / SARCHESHMEH COPPER / ذوب MELTING

چکیده: تولید اکسید مولیبدن از مولیبدنیت تولیدی در مجتمع مس سرچشمه کرمان به روش ذوب قلبایی مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی نتایج از دستگاههای UV اسپکتروفتومتر - آزمایش جذب اتمی میکروسکوپ الکترونی و دستگاه پراش اشعه X (XRD) استفاده شد. برای انجام آزمایشات کنسانتره مولیبدنیت با

است ولی با افزایش بار اعمالی مقدار سایش آن افزایش می‌یابد. پوشش الکتروسل نیکل فسفر نیز از مقاومت سایشی نسبتاً خوبی برخوردار است. منتهی به دلیل سختی زیاد و ضخامت کم پوشش ظرفیت بارپذیری مناسبی ندارد. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می‌رسد برای جایگزینی پوشش اسپری پلاسمایی مولیبدن به ترتیب پوشش‌های اسپری شعله‌ای مولیبدن، فولاد S60 و فولاد 500 می‌تواند بکار رود و پوشش‌های نفوذی و الکتروسل مناسب نیستند.

۱۴۱۱۱ ۱۳۵۰۹ بالی، صابر. بررسی خواص سایش چدن ADI انتخاب شده جهت جایگزینی چرخهای فولادی مورد استفاده در قطار. کارشناسی ارشد (متالورژی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: حیدرزاده‌سهمی، محمود. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سایش / ABRASION / چدن CAST IRON / آدی. آی A.D.I. / چرخ فولادی STEEL WHEEL / فولاد STEEL / قطار TRAIN / راه آهن RAILROAD

چکیده: این تحقیق به منظور بررسی خواص سایش چدن ADI قابل جایگزین به جای چرخهای فولادی آهنگری شده انجام گرفته است. انتخاب مواد و نحوه عملیات حرارتی، از تحقیقات قبلی الگوبرداری شده است و در نتیجه از چدنی حاوی ۳/۴ درصد کربن ۲/۴ درصد سیلیسیم، ۱/۱ درصد نیکل، ۱/۶ درصد منگنز، ۲۳/۱ درصد مولیبدنوم، ۰/۳ درصد منگنز و ۵۰ ppm آنتیموان استفاده گردیده است. عملیات حرارتی نیز در دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۱۸۰ دقیقه (A ۳۵۰) و ۳۱۵ درجه سانتیگراد برای مدت ۲۴۰ دقیقه (A ۳۱۵)، به دلیل دارا بودن بهترین خواص مکانیکی انجام شده است. به منظور انجام مقایسه‌های مناسب، خواص سایشی باندا فولادی UIC - Grad B2 نیز که گونه‌ای پرمصرف در کشور است مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجائی که در چرخهای قطار لغزش مکانیزم غالب سایش است، خواص سایشی لغزشی خشک نمونه‌های چدنی فولادی (Plate - on disc) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها نشان داده است که خواص سایشی نمونه‌های چدنی آستمپر بسیار مناسب‌تر از نمونه باندا آهنگری شده است و میزان مقاومت به سایش آنها ۱۵-۷ برابر بیشتر از نمونه باندا فولاد است. بررسی سطوح سائیده شده، بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داده است که سایش در چدنهای آستمپر در اثر پدیده‌های تغییر شکل پلاستیک، کنده شدن گرافیت و بهم پیوستن محل‌های خالی از گرافیت و در نتیجه تشکیل ذرات سایشی رفته‌ای و در نمونه‌های فولادی نیز در نتیجه تغییر شکل پلاستیک و لهیدگی سطحی و به سطح آمدن آخالهای غیرفلزی و همچنین چسبندگی به سطح مقابل است. مطالعه مقاطع سایشی بوسیله میکروسکوپ نوری نیز مبین نقش گرافیتها، آخالها و حفرات در ایجاد ترکهای زیرسطحی و تشکیل ذرات سایشی در نمونه‌های چدن آستمپر بوده و در نمونه‌های فولادی نیز شروع ترکها از کناره‌های ناهمواریهای سطحی و ایجاد ترکهای بزرگ زیرسطحی در مراحل آخر، که احتمالاً ناشی از پدیده اثرات خستگی بوده است، مشاهده گردیده است.

۱۴۱۱۲ ۱۳۲۸۸ بختیاری، حسین. بررسی خواص سایشی و مکانیکی چدن‌های پرکروم. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد فلزی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: نجفی‌زاده، عباس؛ گلغندار، محمدعلی. ۱۳۷۵. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص مکانیکی / MECHANICAL PROPERTIES / سایش ABRASION / چدن پرکروم HIGH CHROMIUM CAST IRON / ترکیب شیمیایی CHEMICAL COMPOUND / آسیاب گلوله‌ای BALL MILL

چکیده: در این پژوه خواص سایشی و مکانیکی چدن‌های پرکروم تحت عملیات حرارتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نمونه‌های آزمایشی در ابعاد نمونه‌های ضربه (۱۰x۱۰x۵mm) و سایش (۱۰x۱۰x۱mm) ریخته‌گری شد. بدین ترتیب که به ترکیب پایه Fe-۱۸ درصد Cr-۰/۱۸ درصد C که معروف به

عضو فعال کاتالیستی به روش تلقیح بر روی پایه‌های آلومینایی کاتالیستهای رفرمینگ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ترکیب شیمیایی، ساختار میکروسکوپی و دیگر خصوصیات فیزیکی کاتالیستهای خارجی مورد مصرف در واحدهای احیای مستقیم تحت بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب روش تلقیح به عنوان مناسب‌ترین روش تهیه این نوع کاتالیستها، پایه‌های متخلخل آلومینایی توسط محلول نیترات نیکل تحت عملیات تلقیح قرار گرفت. سپس این پایه‌ها خشک شده و تحت عملیات حرارتی کلسیناسیون قرار گرفتند و شرایط پهنه در هر یک از مراحل تلقیح، خشک کردن و کلسیناسیون انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمایشهای آنالیز جذب اتمی، تفرق اشعه ایکس، برسیهای SEM, EDS، آزمایشهای تخلخل سنجی، سطح ویژه و استحکام مکانیکی نشان‌دهنده قابل مقایسه بودن ترکیب شیمیایی، آنالیز فازی و ساختار میکروسکوپی این نمونه‌ها با نمونه‌های مشابه خارجی می‌باشند و عامل فعال کاتالیستی با اندازه ذرات چند ده نانومتر با پراکندگی خوبی بر روی پایه‌ها توزیع شده‌اند.

۱۴۱۱۰ ۱۳۳۶۴ باغبانان، محمدرضا. رفتار تریبولوژیکی پوشش‌های اسپری حرارتی روی فولاد و مقایسه با سطوح نیکل آلومیناید و الکتروسل نیکل (شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: صالحی، مهدی؛ اشرفی‌زاده، فخرالدین. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۵۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اسپری حرارتی THERMAL SPRAY / مولیبدن MOLYBDENUM / فولاد STEEL / پوشش COATING / نیکل NICKEL / آلومیناید ALUMINIDE / فسفر PHOSPHORUS / آبکاری نالکترولیتی ELECTROLESS PLATING / سائیدگی اصطکاک WEAR / اصطکاک

چکیده: در این پژوهش رفتار تریبولوژیکی پوشش‌های فلزپاشی مولیبدن و فولادی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقایسه با پوشش‌های نفوذی نیکل آلومیناید و الکتروسل نیکل - فسفر امکان جایگزینی این پوشش‌ها به جای پوشش اسپری پلاسمایی مولیبدن بررسی گردیده است. پوشش‌های فلزپاشی بر روی دو نوع زیرلایه فولادی سنده کرینی (T5) و سماتاسیون (EC100) اعمال گردید. فلز پوشش در این فرآیند مولیبدن و دو نوع سیم فولادی با نام‌های تجاری ۶۰ ، Tafton 500 Sprasteel بوده است. از سوی دیگر به منظور تشکیل پوشش نفوذی نیکل آلومیناید از یک فرآیند دومرحله‌ای استفاده گردید. در طی این فرآیند، ابتدا ۲۰ پوشش نیکلی به روش آبکاری الکتریکی روی سطح فولاد T5 رسوب داده شد و سپس با استفاده از روش پودر فشرده نمونه‌های مزبور در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۶ ساعت آلومیناید گردید. جهت ایجاد ترکیب بین فلزی مناسب AINI روی سطح نمونه‌ها در کوره‌ای با اتمسفر کنترل شده گاز آرگون به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد آنبیل نفوذی شدند. پوشش رسوبی الکتروسل نیکل فسفر به روش متداول صنعتی بر سطح نمونه‌های فولادی EC100 که از قبل کربوره شده بودند ایجاد گردید و سپس نمونه‌ها به مدت ۱ ساعت در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد آنبیل شدند. به منظور ارزیابی کیفیت سطح و ساختار میکروسکوپی پوشش‌های حاصله از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نوری، میکروآنالیز (EDAX)، میکروسختی سنج و دستگاه اندازه‌گیری زبری استفاده گردید. جهت بررسی رفتار سایشی و اصطکاک پوشش‌ها تحت بارهای مختلف، آزمایش‌های سایش خشک با استفاده از یک دستگاه سایش چرخشی - لغزشی روی نمونه‌ها صورت گرفت. در حین انجام آزمایش‌های سایش، نحوه تغییرات ضربه اصطکاک بطور پیوسته اندازه‌گیری و ترسیم گردید و در پایان بررسی سطوح سایش نمونه و عضو مقابل همچنین مقطع زیر سطح سایش و خرده‌های سایشی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) مکانیزم‌های غالب سایش تشخیص داده شد. یافته‌های آزمایشی نشان می‌دهد که پوشش‌های فلزپاشی از مقاومت سایشی خوبی در مقایسه با سایر پوشش‌ها برخوردارند و از آن میان، پوشش مولیبدن بهترین مقاومت سایشی و کمترین ضربه اصطکاک را دارند. پوشش نفوذی نیکل آلومیناید پس از انجام آنبیل نفوذی و تشکیل ترکیب بین فلزی AINI در سطح از خواص تریبولوژیکی مطلوبی برخوردار

رفتار مکانیکی / MECHANICAL BEHAVIOR / سایش / ABRASION / فولاد / STEEL / پلاسما اسپری / PLASMA SPRAY / پوشش / COATING

چکیده: پدیده سایش همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب در تجهیزات فلزی محسوب می شود. خوشبختانه با افزایش سختی سطح قطعات می توان از ایجاد این پدیده جلوگیری کرد و یا آن را به تأخیر انداخت. از روشهای افزایش سختی سطحی، پاشش مواد سخت به کمک قوس پلاسما است. در این تحقیق از مخلوط WC/Co برای این منظور استفاده شده است. مخلوط فوق دارای مشخصه METCOYF-NS-۲ با ترکیب شیمیایی ۱۷ درصد WC-Co است. این پاشش بر روی نمونه های فولادی از جنس AISI ۴۱۳۰ انجام گرفت. از آنجا که در جهت جلوگیری از پدیده سایش دانستن مشخصات استحکامی و رفتار سایشی پاشش برای طراحی مهندسی قطعه ضروری است، لذا مشخصاتی از قبیل سختی، دانسیته پوشش، تخلخل پوشش، استحکام پیوند بین پوشش و سطح زیرین آن، مقاومت سایش خراشی و سایش رفتگی مورد تحقیق قرار گرفت. ضمناً اثر ضخامت پوشش بر روی عوامل فوق نیز بررسی شد. آزمایش سختی نشان داد که مقادیر سختی برای ضخامت های مختلف پوشش بسیار به هم نزدیک بوده و مستقل از ضخامت است. همچنین دانسیته پوشش در حدود ۲-۴ درصد کمتر از مقادیر رایج بدست آمد. دلیل این پدیده نیز عملیات سنگ زنی پوشش و تخریب و کنده شدن ذرات پوشش ناشی از عمل فوق ذکر شد. آزمایش تخلخل پوشش نشان داد که اندازه تخلخل نمونه ها در طیف بسیار وسیعی قرار دارد. این پدیده در پاشش های پلاسما اسپری غیر منطقی بوده و علت آن عملیات سنگ زنی بود که منجر به کنده شدن پاشش و ایجاد یک تخلخل کاذب در نمونه ها شد. استحکام پیوند بین پوشش و سطح زیرین آن، که بوسیله آزمایش متکور انجام شد بیشتر از ۳۸۱۰ psi بدست آمد. در آزمایش سایش خراشی مشخص شد که ضخامت پوشش با نرخ سایش خراشی رابطه دارد بنحوی که برای این ضخامت پوشش پایین نرخ سایش بیشترین و برای ضخامت پوشش بالا، نرخ سایش کمترین مقدار را داشت. همچنین با اندک افزایش در تنش تماسی، افزایش فوق العاده ای در نرخ سایش در اثر افزایش فشار توضیح داده شده است. از آزمایش سایش رفتگی نیز چنین نتیجه گرفته شد که نرخ سایش مستقل از ضخامت پوشش بوده و در اثر افزایش سرعت برخورد ذرات، نرخ سایش افزایش پیدا می کند. در بررسی متالوگرافی نمونه ها مشخص شد که مقادیر زیادی از فاز α در پوشش تشکیل گردیده که ناشی از واکنش تجزیه WC در پوشش می باشد. لذا بمنظور جلوگیری از این عمل می باید تغییراتی در پارامترهای پاشش بکار برده شده، داده شود.

۱۴۱۱۵ ۱۳۴۳۰ تابش، آرش. بررسی مسائل خوردگی در

کوره های جوشاننده نفتا در کارخانه های گاز و گاز مایع و روشهای کنترل آن. کارشناسی ارشد (خوردگی و حفاظت از مواد). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: شهرابی، تقی. ۱۳۷۶. ۱۶۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خوردگی / CORROSION / کارخانه گاز و گاز مایع / کوره جوشاننده / خوردگی داغ / HOT CORROSION / اکسایش / OXIDATION / نفتا / NAPHTHA

چکیده: کارخانه های گاز و گاز مایع مورد مطالعه برای فرآوری ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز (MMSCFD) گاز و مایعات گازی که از منطقه تفکیک وارد کارخانه می شوند طراحی گردیده اند. هر یک از این کارخانه ها از دو واحد مشابه تشکیل شده و هر واحد شامل سه قسمت می باشد. دو قسمت آن مربوط به فرآوری گاز است. در این قسمت ها گاز ورودی پس از نم زدایی و جداسازی کامل مایعات از آن، جهت تزریق به چاه های نفتی ارسال می گردد. قسمت دیگر، جهت فرآوری مایعات بدست آمده از منطقه تفکیک و قسمتهای گازی ایجاد شده است و محصولات کارخانه که شامل گاز مایع و نفتا می باشد را تولید می کند. کوره های جوشاننده نفتا در قسمت فرآوری مایع این کارخانه ها قرار گرفته اند و به عنوان تأمین کننده حرارت لازم جهت جداسازی محصولات مختلف در برج تفکیک عمل می کنند. خوراک این کوره ها حاوی هیدروکربنهای نفتی C₂ تا C₁₆ با ۰/۰۷ درصد مولی H₂S، ۲/۴۴ درصد مولی CO₂ و ۰/۰۸ درصد مولی N₂ می باشد. این کوره ها (بعد از حدوداً ۵۰ هزار ساعت کارکرد) در

ماکزیکوم می باشد و ایتیموم خواص سایشی و چقرمگی را دارد مقادیر مشخصی فرو وانادیوم به صورت مرحله ای در کوره اضافه شد به طوری که در پایان نمونه هایی با ترکیب فوق بعلاوه ۰/۳، ۰/۲، ۰/۱، درصد وانادیوم داشتیم. این نمونه ها پس از تراشکاری و سنگ زنی و آنالیز بوسیله کوانتومتر در کوره های الکتریکی تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. بدین ترتیب که در گروه های مجزی در دماهای ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد آستنیته شده و در محیطهای آب، روغن و هوا سرد شده و در دماهای ۲۰۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات بازپخت قرار گرفتند. پس از طی این مرحله آزمایش های سختی سنجی، سایش خراشان سه قسمتی، ضربه و تفرق اشعه ایکس روی نمونه ها اعمال شد و ساختار آنها توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی (SEM) با بزرگنمایی ۶۰۰۰ برابر مورد بررسی متالوگرافیکی قرار گرفت. در پایان، نتایج در قالب نمودارهایی بیان شد که در آنها تأثیر وانادیوم، و عملیات حرارتی بر روی خواص سایشی و مکانیکی و میزان آستنیته باقی مانده نمونه های فوق به نمایش گذاشته شد و در پی آن بهترین عملیات حرارتی استخراج گردید.

۱۴۱۱۳ ۱۳۲۹۰ بخشی کندزی، سعیدرضا. تأثیر فرآیند ترکیبی بروسیلیکونایزینگ بر مورفولوژی لایه های سطحی و رفتار تریبولوژیکی فولادهای کربنی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد فلزی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: صالحی، مهدی؛ اشرفی زاده، فخرالدین. ۱۳۷۶. ۱۵۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ریخت شناسی MORPHOLOGY / رفتار تریبولوژیکی TRIBOLOGICAL BEHAVIOR / فولاد کربنی CARBON STEEL / بروسیلیکونایزینگ ABRASION / BOROSILICONIZING

چکیده: در این پژوهش، تأثیر پارامترهای فرایند بروسیلیکونایزینگ همزمان بر مورفولوژی لایه های حاصله و رفتار تریبولوژیکی فولادهای ساختمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور جهت بهینه کردن سطوح، براساس ضخامت و سختی لایه های به دست آمده، گستره ای از زمان عملیات و ترکیب پودر در دمای ثابت، در نظر گرفته شد. با توجه به یافته های آزمایشی، عملیات بروسیلیکونایزینگ همزمان در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت در مخلوط ۹۰ درصد پودر برنایز بهینه و ۱۰ درصد پودر سیلیکونایز بهینه، فرایند مطلوب تشخیص داده شد. طی این عملیات، پوشش هایی به ضخامت حدود ۱۰۰ μm و سختی بیش از ۳۰۰۰HV به دست آمد. بررسی های میکروسکوپی و فازشناسی پرتو ایکس توسط آزمایشهای متالوگرافی، EDAX، XRD نشان داد که فازهای ایجاد شده عبارتند از Fe₃(Si₂B₂)، Fe₂B، FeSi، Fe₃Si و Fe₂B. به منظور ارزیابی خواص سایشی و اصطکاکی حاصل از عملیات بروسیلیکونایزینگ روی فولاد، در شرایط لغزشی رفت و برگشتی و در محیط خشک، نمودارهای کاهش وزن بر حسب مسافت در بارهای اعمالی مختلف به دست آمد و در هر حالت ضریب اصطکاک، کاهش وزن سطح مقابل سایش و مکانیزم عمده سایش نیز تعیین گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که انجام عملیات سطحی بروسیلیکونایزینگ، نرخ سایش و ضریب اصطکاک را به طور محسوسی کاهش می دهد. با بهره گیری از مشاهدات ظاهری و بررسی و مقایسه نمودارهای بارپذیری و منحنی های انتقال سایش، این نتیجه حاصل گردید که فازهای برآید آهن حاصل از فرایند بروسیلیکونایزینگ، در طی آلیاژی شدن با سیلیسیم، در عین داشتن سختی بسیار بالا، مشکل تردی و شکنندگی لایه های حاصله در فرایند برنایزینگ ساده را ندارند و رفتار سایشی آنها نسبت به برآیدهای آهن خالص بهبود یافته است.

۱۴۱۱۴ ۱۳۳۳۳ بسطامی پور، بابک. بررسی مشخصات استحکامی و رفتار سایشی پوششهای WC/CO بر روی فولاد ۴۱۳۰ به طریق پلاسما اسپری. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد فلزی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: فاسمی منفردراد، حمیدرضا. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چرخشی (Rotating Bending % R.B.) اعمال شدند. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که استحکام خستگی نمونه‌های آستمپر شده دو مرحله‌ای اندکی کمتر از مقاومت خستگی نمونه‌های آستمپر شده در دمای بالاتری و بسیار بیشتر از نمونه‌هایی است که در دمای پائین آستمپر شده باشند.

۱۴۱۱۷ ۱۳۴۲۲ چارانی، فرزاد. بررسی منشاء تشکیل حفره‌های نشئی در لوله‌های گریز از مرکز چدنی و روش حذف آنها

. کارشناسی ارشد (مهندسی متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: نیلی احمدآبادی، محمود. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حفره نشئی / ریخته‌گری گریز از مرکز CENTRIFUGE CASTING / لوله PIPE / چدن نشکن DUCTILE CAST IRON / منیزیم MAGNESIUM / جوانه‌زایی (مهندسی مواد)

چکیده: در تحقیق حاضر، با انجام آزمایشهای مختلف، کلیه عوامل متالورژیکی، فیزیکی و مکانیکی مؤثر بر تشکیل حفره‌های نشئی در لوله‌های چدنی نشکن تولید شده به روش ریخته‌گری گریز از مرکز، مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه، تمام پارامترهای مربوط به مذاب، قالب لوله‌ریزی (کوکیل) و پوشش داخل قالب بررسی شد همچنین با توجه به خصوصیات فرآیند لوله‌ریزی به روش De-Lavaud (قالب فلزی و سیستم آبگرد اطراف آن)، جهت بررسی تأثیر سرعت سرد شدن و رفتار انجماد چدن و در نتیجه ساختار میکروسکوپی حاصل به ویژه ایجاد دندریته‌های آستنیت اولیه و کاربرد بر تشکیل سوراخ لوله‌ها، آزمایشهای آنالیز حرارتی و انجام جهت‌دار مذاب جوانه‌زایی شده با جوانه‌زاهای مختلف، انجام شد. به منظور تعیین ترکیب شیمیایی ذرات و لایه‌های سفید رنگ تشکیل شده در اطراف سوراخ لوله‌ها و همچنین میکروآنالیز قشر خارجی لوله‌های جوانه‌زایی شده در داخل قالب با جوانه‌زاهای مختلف، از میکروسکوپ الکترونی و روش پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشها و وجود دو نوع مورفولوژی مختلف در سوراخ، تشکیل این عیب در لوله‌های چدنی نشکن، طی دو مکانیزم مختلف انقباضی - گازی و گازی و تشخص داده شد. در واقع سوراخهای با سطح مقطع گرد که تمام آنها در زیر خط طولی و یا کنج شبکه ترکیب قالب قرار گرفته‌اند، طی مکانیزم انقباضی - گازی و سوراخهای با سطح مقطع تیز و کشیده که بطور کامل انقباضی در سطح خارجی لوله پراکنده شده‌اند، طی مکانیزم گازی بوجود آمده‌اند. به عبارت دیگر ترکیب موجود در سطح داخلی قابلهای فولادی مورد استفاده در ریخته‌گری گریز از مرکز، با ایجاد یک فاصله هوایی، به عنوان مراکز تمرکز حرارتی عمل کرده، از انجماد جهت‌دار مذاب جلوگیری می‌کنند و در نتیجه سبب کشیدگی مذاب و تشکیل یک حفره انقباضی می‌گردند، نیروی گریز از مرکز اعمالی، هوای داغ و گازهای متمرکز شده در داخل ترک را به سمت داخل لوله کشیده، سبب می‌شود که حفره انقباضی در حال تکامل، راه بدر گردد (مکانیزم انقباضی - گازی). و مکانیزم گازی را می‌توان چنین تشریح کرد که واکنش اکسیدهای حاصل از پاشش مذاب با کربن ذوب، در فصل مشترک لوله در حال انجماد و قالب، منجر به آزاد شدن گاز CO می‌شود. این گاز به دلیل سبکی وزن و تأثیر نیروی گریز از مرکز اعمالی به سمت سطح داخلی لوله در حال انجماد حرکت کرده و رد خود را بصورت سوراخهای تیزی جا می‌گذارد. نتایج آزمایشها نشان داد که افزایش کربن معادل، دمای بارریزی مناسب، کاهش درصد منیزیم باقیمانده، افزایش پودر فروسیلیسیم ۷۵ درصد داخل قالب و بهبود کیفیت سطح داخلی قالب از نظر کربنها موجود در آن کاهش قابل ملاحظه‌ای را در ایجاد سوراخ لوله به‌همراه داشت و جوانه‌زایی مؤثر و کاهش میزان کاربرد و افزایش ساختار فریتی چشم گازی در پوسته خارجی لوله‌ها و در نتیجه کاهش تمایل به انقباض و حفره‌های انقباضی که شرط لازم برای تشکیل سوراخهای راه بدر در این حالت خاص می‌باشند، منجر به حذف کامل سوراخها گردیده است.

۱۴۱۱۸ ۱۳۳۲۳ حبیب‌اللهی، عبدالمجید. تأثیر جوشکاری تعمیراتی بر عملکرد محورهای نیروگاهی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد

سالهای اخیر به علت بروز مسائل خوردگی بعضاً دچار آتش‌سوزی شده‌اند. با توجه به گردآوری اطلاعات عملیاتی کارخانه‌ها و با استفاده از روشهای آزمایشگاهی (متالوگرافی، سختی‌سنجی، آنالیز دستگاهی توسط XRD، XRF، SEM ...) و بررسی‌هایی که بر روی لوله‌های منهدم شده انجام گردید. می‌توان علت شکست لوله‌های این کوره‌ها را کاهش بیش از حد ضخامت آنها از سمت داخلی لوله‌ها دانست. عامل اصلی خوردگی از سمت داخلی، سولفیداسیون و از سمت خارجی، اکسیداسیون می‌باشد که به علت احیایی بودن اتمسفر داخل لوله‌ها، کاهش ضخامت از سمت سیال بیشتر از سمت آتش بوده است. همچنین به علت افزایش نسبت مولی H₂S در ناحیه گازی بالای لوله‌های ناحیه جابه‌جایی و احتمال افزایش دمای پوسته لوله‌ها میزان خوردگی در این قسمت بسیار بیشتر از نواحی دیگر است. برای جلوگیری از انهدام‌های زود هنگام این کوره‌ها استفاده از آلیاژها و پوششهای مقاوم توصیه می‌گردد. برای این منظور فولاد زنگ نزن ۳۲۷ و فولاد آلیاژی ۱Mo - ۹Cr با پوشش آلومینایز و بدون پوشش و فولاد کربنی ساده در محیطهای خوردنده ۱۰۰ H₂S درصد، CO₂ ۱۰۰ درصد و CO ۵۰ درصد - ۵۰ H₂S درصد و در دمای ۴۵۰، ۵۵۰، ۷۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد و مدت زمان ۲۴ ساعت تحت مطالعات سینتیکی و مورفولوژیکی قرار گرفته‌اند و نتایج آن با نتایج بدست آمده از نمونه فولاد ساده کربنی مقایسه و ارزیابی شده است. مطالعات فوق حاکی از آن است که فولاد زنگ نزن و فولاد آلیاژی با پوشش آلومینایز در اکثر محیطها تقریباً دارای عملکرد یکسان می‌باشند. قابل ذکر است که عملکرد این دو آلیاژ به مراتب بهتر از عملکرد فولاد ساده کربنی می‌باشد. در این مورد بررسیهای اقتصادی نشان می‌دهد که فولاد آلیاژی با پوشش بسیار مقرون به صرفه‌تر از فولاد زنگ نزن به نظر می‌رسد لذا استفاده از این نوع آلیاژ با پوشش آلومینایز در کوره‌ها جوشاننده نفتا پیشنهاد می‌گردد.

۱۴۱۱۶ ۱۴۱۰۱ جهانگیری، محمدرضا. بررسی تأثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خستگی خمشی چدن نشکن کم آلیاژی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد (گرایش، شناسایی و انتخاب مواد فلزی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی . به راهنمایی: نیلی احمدآبادی، محمود؛ فرهنگ، حسن. ۱۳۷۶. ۱۱۴ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

چدن نشکن DUCTILE CAST IRON / عملیات حرارتی HEAT TREATMENT / خواص مکانیکی MECHANICAL PROPERTIES / آستمپر کردن / رفتار AUSTEMPERING / رفتار BEHAVIOR / خستگی (مواد) FATIGUE / آلیاژ ALLOY

چکیده: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ بالائی، پائینی و دو مرحله‌ای (Successive) بر ریزساختار، خواص مکانیکی متداول و رفتار خستگی چدن نشکن کم آلیاژی بود. به این منظور، ابتدا ۲- بلوک‌هایی با ابعاد مشخص توسط ریخته‌گری مذابی با ترکیب ۱/۶ Cu% ، ۱/۶ Ni% درصد و ۰/۴۷ Mn% درصد در قالب‌های ماسه تر آماده شد. پس از تهیه نمونه‌های استاندارد کشش و ضربه، عملیات آستمپرینگ در سه حالت بالائی (۳۷۵ درجه سانتیگراد)، پائینی (۲۳۵ درجه سانتیگراد) و دو مرحله‌ای (ابتدا ۳۷۵ درجه سانتیگراد و بدنبال آن ۲۳۵ درجه سانتیگراد) بر روی آنها انجام شد. زمان عملیات آستمپرینگ در محدوده زمانهای کم (حدود ۱۵ دقیقه تا زمانهای طولانی (بیش از ۸ ساعت) بود. برای مطالعه ریزساختار نمونه‌های آستمپر شده علاوه بر میکروسکوپ نوری از میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) نیز استفاده شد. همچنین سطح مقطع شکست نمونه‌های کشش توسط SEM بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشهای کشش و ضربه، همچنین بررسی متالوگرافی و سختی نمونه‌ها، سیکل‌های بهینه عملیات حرارتی در شرایط متفاوت آزمایش شده به شرح زیر بدست آمد: عملیات حرارتی آستمپرینگ بالائی (۳۷۵ درجه سانتیگراد) به مدت ۲ ساعت. عملیات حرارتی آستمپرینگ پائینی (۲۳۵ درجه سانتیگراد) به مدت ۸ ساعت. عملیات حرارتی آستمپرینگ دو مرحله‌ای به مدت ۱۵ دقیقه در ۳۷۵ درجه سانتیگراد و ۸ ساعت در ۲۳۵ درجه سانتیگراد. این سیکل‌های بهینه همچنین بر روی نمونه‌های استاندارد خستگی از نوع خمشی -

کرومیت CHROMITE / دولومیت DOLOMITE / نسوز دولومیتی

چکیده: از آنجائیکه نسوزهای دولومیتی موارد استفاده فراوانی در صنعت تولید فولاد و سیمان دارند و در ایران بدلیل فراوانی و ارزانی قیمت تمام شده می‌تواند جایگزین بسیاری از مواد نسوز دیگر شود، لذا در این پژوهش سعی شده با تکیه بر پایدارسازی از طریق تغییرات در ترکیب شیمیایی بوسیله افزودن کرومیت، خواص مقاومت به هیدراته شدن و استحکام و تخلخل آن بهینه گردد. در این رابطه نمونه‌های آزمایشی از دولومیت تکلیس شده با دانه‌بندی مشخص و درصد‌های مختلف کرومیت میکرونیزه و چسب مناسب تهیه گردیده و در سه دمای جداگانه ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد، ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد و ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد با زمانهای مشخصی حرارت داده شدند. سپس آزمایشات استحکام فشاری سرد (C.C.S)، هیدراته شدن، دانسیته و تخلخل، بررسی ساختار میکروسکوپی (SEM)، میکروآنالیز (EDX) و پراش پرتو ایکس (XRD) روی نمونه‌های پخته شده انجام گردید. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان می‌دهد که کرومیت توانسته است به نحو بسیار مطلوبی خواص مقاومت به هیدراته شدن و استحکام فشاری سرد و درصد تخلخل ظاهری را بهبود بخشد، بخصوص در نمونه‌هایی که در دماهای بالاتر پخت گردیده‌اند خواص مذکور بگونه‌ای بسیار عالی بهبود یافته است. لازم به ذکر است که تمامی مواد اولیه مصرفی در این پروژه داخلی بوده و انجام این فرآیند ساخت (نسوزهای دولومیتی - کرومیتی) بصورت نیمه صنعتی و صنعتی گامی در جهت خودکفایی و قطع وابستگی صنایع نسوز کشور می‌باشد و امید است که دست‌اندرکاران این صنعت در این مورد عنایت بیشتری داشته باشند.

۱۴۱۲۱ ۱۳۳۶۵ دهملائی، رضا. بررسی خواص پلت‌های

تولیدشده از سنگ آهن معدن سه چاهون. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد)، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۵، ۱۳۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سنگ آهن IRON ORE / معدن سه چاهون (یزد) / SECHAHOON MINE / خواص PROPERTIES / پلت PELLET / باق (یزد) / BAFGH(YAZD)

چکیده: واحدهای احیای مستقیم در ایران همچون واحدهای میدرکس مجتمع فولاد مبارکه از پلت (گندله) در کوره‌های احیاء استفاده می‌کنند و طبعاً خواص پلت تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر شرایط تولید و کیفیت محصول (آهن اسفنجی) دارد. معدن سه چاهون که در ۵۰ کیلومتری شهر باق در استان یزد قرار دارد، از جمله معادنی است که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و کانه این معدن ممکن است بتواند بعنوان ماده اولیه برای صنایع فولاد بویژه احیاء مستقیم مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این پروژه تحقیق روی خواص پلت‌های تولیدی از سنگ آهن معدن سه چاهون بوده است. برای این منظور سنگ آهن مورد نیاز از این معدن تهیه شد و مورد تغلیظ قرار گرفت سپس با استفاده از پرس کردن نمونه‌هایی از پلت در شرایط مختلف تهیه گردید و مورد پخت قرار گرفت. سپس تأثیر پارامترهای مختلف از جمله دانه‌بندی، فشار پرس کردن، دما و زمان پخت و اثر افزودنی‌هایی همچون آهک و بنتونیت بر خواص پلت همچون استحکام، دانسیته، تخلخل، ساختار میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات شرایط بهینه ساخت و پخت پلت را در مورد سنگ آهن معدن سه چاهون نشان داد.

۱۴۱۲۲ ۱۳۳۶۷ رضائی، محمد. رفتار سایشی سه نوع فولاد

پرلیتی ریل و چرخ راه آهن تحت شرایط متفاوت تریبوسیستم. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد)، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۶، ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چرخ WHEEL / راه آهن RAILROAD / فولاد پرلیتی PEARLITIC STEEL / ریل RAIL / اصطکاک FRICTION / سائیدگی WEAR / تریبوسیستم TRIBOSYSTEM

گرایش تهیه و شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: مالک قائینی، فرشید. ۱۳۷۶، ۱۱۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جوشکاری WELDING / تعمیر REPAIR / محور نیروگاهی POWER PLANT / SHAFT / فولاد کم آلیاژ LOW-ALLOY STEEL / تنش (مهندسی) STRESS / خستگی (مواد) FATIGUE

چکیده: تعمیر محوره‌های نیروگاهی به روش جوشکاری و با استفاده از فلز جوش با خواص مکانیکی کمتر از فلز پایه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور کار در سه مرحله طراحی و اجرا شد. در مرحله اول مشخصات محوره‌های نیروگاهی تعیین گردید و در مرحله دوم فولاد AISI ۴۳۴۰ که یکی از فولادهای پر مصرف در ساخت محوره‌های نیروگاهی است تهیه گردید. سپس از روش جوشکاری TIG برای جوشکاری فولاد فوق استفاده شده و تغییرات ساختاری HAZ، تأثیر هر پاس جوش بر خواص نهایی اتصال جوشکاری و اثر عملیات پس گرم به کمک متحنی‌های سختی سنجی و آزمایشهای ضربه چارپی و کشش و خستگی بررسی شد. در مرحله سوم نیز یک محور نیروگاهی از جنس فولاد AISI ۴۳۴۰ به صورت عملی تعمیر شد. نتایج بدست آمده نمایانگر آن است که محوره‌های نیروگاهی را می‌توان با استفاده از فلز جوش با خواص مکانیکی کمتر از فلز پایه تعمیر نمود. بررسی اثر جوشکاری بر عمر خستگی محور از مهمترین جنبه‌های این تحقیق می‌باشد. نتایج نشان داد که با افزایش عمق جوشکاری عمر خستگی محور کاهش پیدا می‌کند. همچنین بررسی اثر دمای تنش‌زدایی یک ساعته بر مقاومت به ضربه HAZ نشان داد که با افزایش دمای تنش‌زدایی مقاومت به ضربه افزایش پیدا می‌کند ولی در دمای ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد بدلیل مسئله تردی حرارتی از مقاومت ضربه کاسته می‌شود. نتایج بدست آمده از آزمون سختی سنجی بر روی نمونه‌ها و محور نشان داد با افزایش ضخامت، سختی جوش و HAZ افزایش پیدا می‌کند.

۱۴۱۱۹ ۱۳۲۷۴ حسینی، حسین. تحقیق در ساخت

پوششهای سرامیکی شیشه‌ای روی فلز. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد. به راهنمایی: منشی، احمد. ۱۳۷۵، ۱۳۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پوشش شیشه‌ای (متالورژی) VITREOUS COATING / لعاب ENAMEL / کنترل کیفیت QUALITY CONTROL

چکیده: در این پژوهش تولید لعاب فلز مورد استفاده در پوشش فولادهای کم کربن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا به شناسایی لعابهای روی فلزات پرداخته و پس از شناخت مواد اولیه و چندین فرمول شیمیایی برای لعابهای آستری، سفید و رنگی سبز، قرمز و آبی با تعیین سایر خواص فیزیکی، شیمیایی این نوع لعابها، روش مناسب جهت ساخت لعاب فلز تجربه گردیده است. براساس نتایج بدست آمده روش بهینه ساخت فریت، آسیاب نمودن، آماده‌سازی سطح فلز با و یا بدون پوشش نیکل، نحوه اعمال دوغاب و پخت انتخاب گردید. در این روش مواد و شرایط مناسب جهت ساخت فریت، از نظر دانه‌بندی، دما و زمان ذوب و اثر این عوامل بر سیالیت مذاب، زمان و سرعت چرخش و مواد افزودنی به آسیاب جهت ساخت دوغاب با دانسیته و خواص مورد نیاز، محلولهای شیمیایی لازم برای آماده‌سازی سطح فلز به همراه نوع حمام الکترولیس نیکل و دما و زمان پخت لعاب آستری و رویه سفید و رنگی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در انتهای هر مرحله ساخت با آزمایش به بررسی کنترل کیفی لعاب، از نظر درخشندگی، چسبندگی، مقاومت شیمیایی و شوک حرارتی پرداخته و برخی از نتایج به صورت جداول دسته‌بندی گردیده است.

۱۴۱۲۰ ۱۳۲۹۷ دهقانپور، ماشاءالله. بررسی تأثیر افزودن

کرومیت به دوومیت جهت تولید نسوزهای دولومیت - کرومیتی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد - گرایش مهندسی شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: منشی، احمد. ۱۳۷۵، ۱۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چکیده: در این پژوهش رفتار سایشی و اصطکاک چرخشی - لغزشی سه نوع فولاد ریل پرلیتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور شبیه سازی ریل و چرخ در مقیاس آزمایشگاهی بر روی دستگاه سایش رفت و برگشتی در گستره‌ای از تنش تماسی در سرعتهای متفاوت و شرایط محیطی تریبو سیستم خشک و روانکار شده صورت پذیرفت. نتایج حاصله از منحنی‌های مشخصه سایش بیانگر آن است که انتقال سایش از آرام به شدید در مسافت چرخش مشخصی صورت می‌پذیرد. با کاهش تنش تماسی حداکثر افزایش سرعت و افزایش سختی این انتقال در مسافت طولانی‌تری پدید می‌آید. همچنین ریلی که از سختی کمتری برخوردار است، میزان سایش بیشتری داشته و همواره میزان کاهش وزن چرخ بیشتر از ریل می‌باشد. منحنی شیب سختی زیر مسیر سایش نشان می‌دهد که در اثر حرکت چرخشی - لغزشی چرخ روی ریل، کار سختی ایجاد شده که حداکثر آن در عمقی از ریل و چرخ صورت می‌گیرد. با افزایش تنش تماسی، تغییر شکل پلاستیکی (کار سختی) زیر لایه در عمق بیشتری حادث گردیده و افزایش سختی ریل، تغییر شکل پلاستیکی (کار سختی) محدودتر می‌شود. همچنین با افزایش سرعت و تغییر تریبو سیستم از خشک به روانکار شده، حداکثر تغییر شکل پلاستیکی (کار سختی) در عمق کمتری پدید می‌آید و مقدار آن تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند. در این بررسیها، تأثیر ساختار میکروسکوپی بر رفتار تریبولوژیکی و مکانیزم غالب سایش ریل و چرخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور ساختار میکروسکوپی انواع ریل و چرخ، توسط میکروسکوپ نوری بررسی گردید. همچنین مقاطع زیر مسیر سایش، ذرات و سطوح سایش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه توپوگرافی قرار گرفت. با تغییر ساختار میکروسکوپی از فریتی - پرلیتی به پرلیت ظرفیت در نتیجه میزان سایش نیز کاهش می‌پذیرد. لایه تغییر شکل یافته محدودتر شده و ترکها به عمق کمتری اشاعه می‌یابند. بررسی مقاطع زیر سایش نشان می‌دهد که در سطح و عمق قطعه (بدلیل وجود حفره‌ها، ناخالصیها و ناهمگونیهای سطحی)، ترکها بوجود آمده و رشد نموده‌اند. افزایش تنش تماسی سبب رشد بیشتر ترکهای ایجاد شده و اشاعه بیشتر آنها به عمق شده که نتیجه آن تشکیل خرده‌های سایش بزرگتر می‌باشد. تغییر محیط تریبو سیستم بین ریل و چرخ از خشک به روانکار شده، افزایش سختی و سرعت سبب رشد کمتر ترکهای ایجاد شده به نحوی که ذرات کوچکتر تشکیل می‌گردد. مطالعه سطوح سایش، وجود ورقه‌های تغییر شکل پلاستیکی گسترده و موضعی به همراه حفره‌ها و ترکهای ایجاد شده را نشان می‌دهد، بگونه‌ای که با افزایش تنش تماسی میزان تغییر شکل پلاستیکی افزایش یافته و با تغییر شکل محیط بین ریل و چرخ از خشک به روانکار شده و افزایش سرعت، میزان آن کاهش می‌یابد. مطالعات توپوگرافی سطوح و ذرات سایش نشانگر آن است که خستگی سطحی و ورقه‌ای شدن، همواره مکانیزم غالب سایش تحت شرایط سایش آرام و همچنین سایش شدید بوده است.

۱۴۱۲۴ شاملو، حسین. اثر پالایش مذاب بر خواص مکانیکی و اکستروپذیری آلیاژ ۶۰۶۳. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد و متالورژی گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی. به راهنمایی: حجازی، جلال. ۱۳۷۶. ۸۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص مکانیکی MECHANICAL PROPERTIES / آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۳ / ALUMINIUM ALLOY / اکستروپذیری EXTRUDABILITY / فیلتر FILTER / پالایش REFINING / مذاب / آخال INCLUSION

چکیده: در این پروژه (AlMgSi-۰.۰۶۳) تحت شرایط مختلف فیلتر شده (تغییرات دهانه فیلتر) و فیلتر نشده به کمک ریخته‌گری نیمه مداوم تولید شده و تأثیر فیلتر در آخال‌زدایی، خواص مکانیکی و اکستروپذیری (تنش جریان) این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که هر چند به دلیل ذوب کنترل شده و تمیز، پالایش انجام شده در اندازه آخالهای موجود نقشی نداشته ولی در تعداد آخالها با نسبت دهانه فیلتر رابطه داشته و تعداد آنها را کاهش داده است. از طرف دیگر مقایسه شرایط بدون فیلتر و استفاده از فیلتر ۰.۵mm^۲ APF نشانگر آن است که استحکام کششی، تنش تسلیم و درصد ازدیاد طول نسبی به ترتیب ۴۰، ۷۳، ۱۸۷ درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در بررسیهای تنش جریان و اکستروپذیری نتایج حاصل نشان داده که در حالت فیلتر شده با ۰.۵mm^۲ APF میزان تنش جریان ۱۴/۸ درصد نسبت به حالت فیلتر نشده کاهش پیدا کرده است.

۱۴۱۲۳ سلطان‌بایزیدی، مصطفی. بررسی اثر پوشش نیتریدی بر روی خواص تریبولوژیکی فولادهای ضدزنگ

. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد (خوردگی و حفاظت از مواد). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: صبوری‌اقدم، علیرضا. ۱۳۷۶. ۱۷۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فولاد ضدزنگ / پوشش نیتریدی / NITRIDE COATING / خواص تریبولوژیکی / TRIBOLOGICAL PROPERTIES / خوردگی / CORROSION / نیتروکربوراسیون / NITROCARBURATION

چکیده: فولادهای ضدزنگ به دلیل مقاومت خوردگی زیاد، در بسیاری از محیطهای خوردنده کاربرد دارند. اما مقاومت سایش آنها مطلوب نبوده و این امر، کاربرد آنها را در مکانهایی که خوردگی و سایش به طور توأم وجود دارد، محدود می‌نماید. در اینجا هدف، بهبود خواص تریبولوژیکی فولاد ضدزنگ فریتی توسط عملیات نیتروکربوراسیون در حمام نمک می‌باشد. نمونه‌های فولادی در دمای ۵۸۰ درجه سانتیگراد و زمانهای مختلف، تحت سبک‌های متعدد، عملیات حرارتی شدند. چون بر اثر عملیات نیتروکربوراسیون، ترکیب شیمیایی سطح کاملاً تغییر می‌کند، لذا خواص

۱۴۱۲۵ شمعانیان‌اصفهانی، مرتضی. تأثیر پوشش‌های بین فلزی Fe-Al-Ni و Fe-Al بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار کربنی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد - گرایش مهندسی شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: صالحی، مهدی؛ اشرفی‌زاده، فخرالدین. ۱۳۷۵. ۳۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ترکیب بین فلزی / INTERMETALLIC COMPOUND / آلومینیم / ALUMINIUM / نیکل / NICKEL / رفتار تریبولوژیکی / TRIBOLOGICAL BEHAVIOR / فولاد / STEEL / پوشش نفوذی / DIFFUSION COATING / سایش / ABRASION

چکیده: استفاده از پوشش‌های ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni و Fe-Al به منظور بهبود رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار کربنی مورد پژوهش قرار گرفته است. جهت تشکیل ترکیبات بین فلزی Fe-Al از روش پودر فشرده همراه با آئیل نفوذی در کوره‌ای

۱۴۱۲۵ شمعانیان‌اصفهانی، مرتضی. تأثیر پوشش‌های بین فلزی Fe-Al-Ni و Fe-Al بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار کربنی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد - گرایش مهندسی شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: صالحی، مهدی؛ اشرفی‌زاده، فخرالدین. ۱۳۷۵. ۳۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ترکیب بین فلزی / INTERMETALLIC COMPOUND / آلومینیم / ALUMINIUM / نیکل / NICKEL / رفتار تریبولوژیکی / TRIBOLOGICAL BEHAVIOR / فولاد / STEEL / پوشش نفوذی / DIFFUSION COATING / سایش / ABRASION

چکیده: استفاده از پوشش‌های ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni و Fe-Al به منظور بهبود رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار کربنی مورد پژوهش قرار گرفته است. جهت تشکیل ترکیبات بین فلزی Fe-Al از روش پودر فشرده همراه با آئیل نفوذی در کوره‌ای

گداخته و بسیار فراتر از توانائی برخی مواد معدنی ساییده خریداری شده از خارج از کشور اندازه گیری شد. در این تحقیق پس از بررسی ریزساختار با مقاطع نازک صیقلی و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی، فرضیه‌ای در مورد دلیل سختی فوق‌العاده این کانی ارائه می‌شود و بتانسیل‌های مصارف صنعتی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این ماده معدنی دو ماده دیگر قرار گرفتند تا بتوانیم با توجه به فراوانی این مواد در داخل کشور آنها را فرآوری نموده و بعنوان مواد ساییده طبیعی جایگزین مواد مصنوعی با خواص مشابه کنیم. نتایج آزمایش سایش نشان می‌دهد که هر سه ماده را می‌توان بعنوان مواد اولیه ساینده‌های طبیعی بکار برد و بین آنها سنگ معدنی با ما بهترین حالت را دارد. این مواد نسبت به برخی از مواد خریداری شده از خارج از کشور نظیر گارنت وارداتی از ترکیه سختی و مقاومت سایش بیشتری دارند. البته برای شرایط بسیار سخت نظیر سایش سنگ‌های گرانیتی مواد اولیه ساینده مصنوعی نظیر کاربید سیلیسیم، نیتريد سیلیسیم و آلومین گداخته طبعاً عملکرد بهتری دارند. ولی این مواد طبیعی جوابگوی بسیاری از نیازهای صنعتی کشور می‌توانند باشند.

۱۴۱۲۷ / ۱۳۵۰۳ صالحی، علیرضا. بررسی علل خوردگی و رسوب‌دهی لوله‌های اواپراتور کارخانه قند اصفهان و ارائه روش‌های کنترل آنها. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: شهرابی، نقی. ۱۳۷۶. ۱۷۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. خوردگی / CORROSION / رسوب / SEDIMENT / لوله اواپراتور / EVAPORATOR PIPE / کارخانه قند اصفهان / ISFAHAN SUGAR FACTORY / کنترل / SUGAR CONTROL

چکیده: کارخانه‌های قند، سیستم‌های اواپراتور به منظور حرارت دادن شربت جهت تبخیر آب موجود در آن و غلیظ شدن شربت استفاده می‌شود. در این سیستمها با برخورد بخار به پشت لوله‌هایی که شربت از داخل آنها عبور می‌کند، شربت گرم شده و آب آن تبخیر می‌شود، آنگاه بخار بعد از دست‌دادن حرارتش به شربت کندانس شده و از مجرای آب کندانس خارج می‌شود. در این سیستمها لوله‌های گرم‌کننده شربت در اثر خوردگی تخریب و قسمت داخل که مسیر عبور شربت است دچار رسوب گرفتگی شدید می‌شود، به گونه‌ای که در شرایط حد لوله‌ها مسدود شده و می‌بایستی آنها را تعویض نمود، همچنین در اثر تخریب این لوله‌ها آب کندانس به مواد قندی آلوده شده و موجب آسیب دیدگی مسیر آب تغذیه، لوله‌های بویلر، پرده‌های توربین و تهیه آب تصفیه برای جبران کمبود آب تغذیه می‌شود. به همین دلیل کنترل خوردگی و رسوب‌دهی لوله‌های اواپراتور نقش مهمی در بهره‌برداری از کارخانه‌های قند خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش نیز بررسی علل خوردگی و رسوب‌دهی لوله‌های اواپراتور کارخانه قند اصفهان و ارائه روشهای کنترل آن بوده است. در اینجا از آزمایشهای مکانیکی (تست ابعادی و سختی سنجی ماکروسکوپی) و متالوگرافی (بررسیهای استریومیکروسکوپی، میکروسکوپ توری و الکترونی) به منظور تشخیص چگونگی تخریب لوله‌ها و نوع آن، و از نتایج حاصل از آنها و انجام آزمایشهای خوردگی (آنالیز آب، آزمایشهای الکتروشیمیایی، آنالیز رسوب) جهت بررسی علل تخریب استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی علل رسوب‌دهی لوله‌ها، رسوبات داخل لوله و آب خام کارخانه آنالیز شد. بررسیهای انجام شده جهت تعیین علل تخریب این لوله‌ها نشان داد که، از سمت بخار و بلافاصله بعد از ناحیه اتصال لوله و صفحه لوله سوراخ می‌شوند و عدم تنظیم پارامترهای مربوط به آب تغذیه و آب بویلر، وجود گازهای غیرقابل کندانس (CO_2 , NH_3) در بخار ورودی به محفظه گرم‌کننده، به احتمال زیاد نامناسب بودن سیستم مکش این گازها از محفظه گرم‌کننده، عدم پرچ صحیح لوله‌ها به صفحه لوله، وجود آنیونهای مخرب Cl^- و S^{2-} و غلظت بیش از حد آنها، در بخار کندانس شده، وجود رسوبات مرطوب (عمدتاً زنگ آهن) در اطراف لوله‌ها و عدم صحیح نگهداری محفظه گرم‌کننده‌ها در زمان تعمیرات، مهمترین علل تخریب این لوله‌های کربن استیل بوده است. همچنین بررسیهای انجام شده جهت تعیین علل رسوب‌دهی لوله‌ها نشان داد که، احتمالاً نامناسب بودن کیفیت چغندر قند مصرفی، ناخالص بودن سنگ آهک مصرفی، احتمالاً

با اتمسفر کنترل شده گاز آرگون در درجه حرارت ۹۰۰ درجه سانتیگراد استفاده شد و زمان بهینه نفوذ براساس ضخامت و رفتار تریبولوژیکی انتخاب گردید. جهت تشکیل ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni به دو روش مختلف عمل گردید، در روش اول بر روی نمونه‌های آلومینایز شده، پوشش نیکلی به ضخامت ۲۰ و ۴۰um ایجاد و سپس با انجام آنیل نفوذی در درجه حرارت ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد شرایط نفوذ متقابل عناصر لایه با زیرلایه محقق گردید و زمان بهینه نفوذ برای هر ضخامت براساس رفتار تریبولوژیکی انتخاب گردید. در روش دوم، ابتدا بر روی نمونه‌های فولادی پوشش نیکلی با ضخامت ۲۰ و ۴۰um ایجاد و سپس عملیات آلومینایزینگ در دو دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد و ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به روش پودر فشرده انجام گرفت، پس از آن بر روی نمونه‌هایی که در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد آلومینایز شده بودند عملیات آنیل نفوذی در کوره لوله‌ای با اتمسفر کنترل شده گاز آرگون در درجه حرارت ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد انجام گرفت و زمان بهینه نفوذ براساس رفتار تریبولوژیکی تعیین گردید. ساختار میکروسکوپی و فازهای بوجود آمده در سطح با استفاده از آزمایش‌های متالوگرافی، سختی سنجی، پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروآنالیز (EDX) و اسپکتروسکوپی پلاسمايي (GDS) مورد شناسایی قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر بار اعمالی و مسافت لغزش بر خواص تریبولوژیکی این پوشش‌ها، آزمایش‌های سایش خشک با استفاده از یک دستگاه سایش رفت و برگشتی انجام گرفت. در حین اجرای آزمایشهای سایش، نحوه تغییرات ضریب اصطکاک به طور پیوسته اندازه گیری و ترسیم گردید. جهت تشخیص مکانیسم‌های سایش غالب، از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد و سطوح و خرده‌های سایش مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های آزمایشها نشان می‌دهد که در سطح نمونه فولادی که پس از آلومینایزینگ در زمان بهینه آنیل نفوذی گردیده ساختار دولایه‌ای تشکیل شده است که لایه اول FeAl و لایه دوم Fe₃Al می‌باشد. در سطح نمونه‌ای که پس از آلومینایزینگ، پوشش نیکلی بر سطح آن ایجاد و در زمان بهینه آنیل نفوذی شده است، ترکیبات بین فلزی Ni₃Al و NiAl و در لایه‌های زیرین ترکیبات بین فلزی FeAl و Fe₃Al تشکیل شده است. نمونه‌ای که ابتدا پوشش نیکلی بر سطح آنها ایجاد و سپس در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد آلومینایز شده و یا نمونه‌ای که در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد آلومینایز و سپس در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد آنیل نفوذی شده است، در سطح دارای دولایه کاملاً واضح می‌باشند که لایه خارجی NiAl و لایه دوم FeAl می‌باشد. نتایج آزمایشهای سایش نشان می‌دهد که این پوشش‌ها نوانسته‌اند رفتار تریبولوژیکی فولاد را بهبود بخشند، بخصوص در حالتی که ابتدا پوشش نیکلی بر سطح ایجاد و سپس عملیات آلومینایزینگ انجام گیرد رفتار تریبولوژیکی فولاد به گونه‌ای بسیار عالی بهبود می‌یابد.

۱۴۱۲۶ / ۱۳۳۶۸ صابریان بروجنی، حسن. تهیه مواد اولیه ساینده‌های طبیعی. کارشناسی ارشد (شناسائی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: منشی، احمد، اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۳۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. سایش / ABRASION / ساینده / ABRASIVE / مواد اولیه / RAW MATERIALS / معدن گوشفیل / GOOSHFIL MINE (ISFAHAN)

چکیده: در راستای قرارداد تحقیقاتی منعقد شده بین اداره کل صنایع استان اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد تهیه مواد اولیه ساینده‌ها در داخل کشور و بدنبال مشاهده سختی بیش از حد قسمت مرکزی ماده معدنی گوشفیل که منجر به افزایش سایش مته‌های چالزنی و تجهیزات حفاری شرکت با ما شده بود، بررسی‌های لازم بعمل آمد. مطالعات پراش اشعه ایکس گویای فاز عمده کوارتز و فازهای اسفالریت، گالن، دولومیت، پیریت و ابلیت به مقادیر جزئی بود. فلورسانس اشعه ایکس و مطالعات میکروسکوپ الکترونی نیز وجود بیش از ۷۰ درصد سیلیس را تأیید نمود اگرچه در مقیاس مینرالوژی سختی کوارتز ۷ موس است، اما سختی این کانی ۸/۴ موس بود که بین باقوت زرد یا توباز (۸ موس) و آلومین یا کوراندوم (۹ موس) قرار داشت، حال آنکه هیچکدام از فازها با مقادیر جزئی نیز سختی بیش از کوارتز ندارد. پس از آزمایش توسط دستگاه سایش، که از کاربرد سیلیسیم بعنوان استاندارد انتخاب شد، میزان سایش این ماده در دانه‌بندی‌های مختلف، مقادیر مقاومت به سایش نزدیک به آلومین

تغییرات ضریب اصطکاک بطور پیوسته اندازه گیری و ترسیم گردید. جهت تشخیص مکانیزمهای سایش غالب، از یک میکروسکوپ الکترونی روشی (SEM) استفاده شد و سطوح و خرده‌های سایش مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های آزمایش نشان می‌دهد که

۵، ۸، و ۷ در حین عملیات نفوذ بر سطح نمونه تشکیل و بهبود قابل ملاحظه‌ای را در رفتار سایشی مس بوجود می‌آورند. همچنین دامنه و میزان ضریب اصطکاک نمونه در حین حرکت روی فولاد کاهش می‌یابد. این نتایج را می‌توان با توجه به حضور فازهایی که در خلال نفوذ بوجود آمده و سختی لایه‌های سطحی بهمراه شیب ملایم در فصل مشترک با زیر لایه تفسیر نمود.

۱۴۱۳۰ ۱۳۳۵۹ لطفی، بهنام. رفتار اکسایشی پوشش‌های آلومیناید و کروم - آلومیناید سوپرآلیاژهای پایه نیکلی. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد) (گرایش شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد. به راهنمایی: اشرافی‌زاده، فخرالدین؛ صالحی، مهدی. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. اکسایش / OXIDATION / پوشش نفوذی / DIFFUSION COATING / آلومیناید ALUMINIDE / سوپر آلیاژ پایه نیکلی / NICKEL BASED SUPERALLOY / کروم CHROMIUM

چکیده: در این پژوهش رفتار اکسایشی پوششهای نفوذی آلومیناید و کروم - آلومیناید روی سوپرآلیاژهای پایه نیکلی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تشکیل پوششهای مزبور از فرآیندهای آلومینایزینگ و کرومبایزینگ به روش پودری استفاده گردید. به منظور کاهش میزان آلومینیم موجود در پوشش و دستیابی به ترکیب بین فلزی مطلوب، عملیات حرارتی آئیل نفوذی در دوره‌ای با اتمسفر کنترل شده گاز آرگون متعاقباً انجام شد. شرایط بهینه پوشش دهی براساس ضخامت پوشش و نوع ترکیب بین فلزی مطلوب انتخاب گردید. ضخامت مناسب لایه آلومینایدی پس از ۱۰ ساعت آئیل نفوذی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بیش از ۲۵۰ میکرون فلزی مطلوب - B NiAl می‌باشد. پوششهای کروم - آلومیناید نیز از تشکیل لایه کرومایدی با ضخامت کمتر از ۱۰ میکرون حاصل از پیش عملیات کرومبایزینگ و سپس اعمال فرآیند آلومینایزینگ در شرایط بهینه به همراه آئیل نفوذی در زمان مناسب حاصل گردید. ساختار میکروسکوپی و فازهای بوجود آمده در سطح با استفاده از مطالعات متالوگرافی، میکروسختی سنجی، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروآنالیز (EDX) مورد شناسایی قرار گرفت. به منظور بررسی رفتار اکسایشی پوششها، آزمایشهای اکسیداسیون سیکلی در دماهای بالای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. در ادامه مطالعات ریزساختاری نمونه های پوشش داده شده پس از اکسایش صورت گرفت. یافته‌های آزمایشی نشان می‌دهد که فازهای غالب در پوشش NiAl - Ni_3Al_2 و در لایه‌های اکسیدی، اکسید آلومینیم (Al_2O_3) و اکسید کروم (Cr_2O_3) می‌باشد. انجام عملیات آئیل نفوذی و افزایش مدت زمان آن موجب افزایش میزان فاز مطلوب B NiAl - در سطح پوشش می‌گردد. انجام پیش عملیات کرومبایزینگ باعث تشکیل فاز محلول جامد غنی از کروم ($\text{Cr} - \text{Ni}$) و ترکیب بین فلزی CrNi در پوشش کروم آلومیناید می‌شود. نتایج آزمایشهای اکسایشی سیکلی بهبود رفتار آلیاژ پایه در اثر اعمال پوشش را در دماهای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد نشان می‌دهد. این تأثیر در دماهای اکسایش بالاتر بیشتر محسوس است. همچنین در شرایط فوق پوششهای آلومیناید از مقاومت بهتری نسبت به نمونه‌های با پوشش کروم - آلومیناید و بدون پوشش برخوردارند. پوششهای کروم - آلومیناید در دماهای اکسایش بالاتر از ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد بدلیل اکسایش شدید کروم موجود در آنها مقاومت پایینی از خود نشان می‌دهند.

درست فیلتر نشدن شربت کربناته شده، عدم صحیح کارکردن سیستمها در خط تولید، عدم رسوب‌زدایی صحیح لوله‌ها در زمان تغییرات و استفاده از آب خام کارخانه، مهمترین علل رسوب‌دهی لوله‌های اوپراتورهای این کارخانه بوده است.

۱۴۱۲۸ ۱۳۷۲۰ کرمان، کرم. اثر اتمسفر و درجه حرارت بر ترکیب فازی و اندازه تیتانات باریم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد. کارشناسی ارشد (مهندسی سرامیک). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی. به راهنمایی: گلستانی‌فرد، فرهاد؛ یزدانی‌راد، رحیم. ۱۳۷۵. ۱۶۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تیتانات باریم BARIUM TITANATE / واکنش حالت جامد SOLID STATE REACTION / دما TEMPERATURE / اتمسفر ATMOSPHERE / ترکیب فازی PHASE COMPOSITION

چکیده: تیتانات باریم مهمترین ماده در تولید سرامیکهای الکترونیکی است. روش معمول سنتز آن استفاده از واکنش بین کربنات باریم و اکسید تیتانیوم است. محصول تیتانات باریم ایجاد شده از نظر خلوص، اندازه دانه و حضور فازهای جانبی بستگی به شرایط سنتز دارد. در این ارتباط خصوصاً انتخاب نوع و دانه‌بندی مواد اولیه و شرایط اتمسفری سنتز می‌تواند بسیار موثر باشد. در تحقیق فعلی، ابتدا اثر نوع اکسید تیتانیوم بر فرآیند سنتز به کمک XRD و DTA/TG بررسی گردید. نتایج نشان داد که استفاده از TiO_2 به صورت آناتاز در مقایسه با فرم روتایل باعث افزایش سرعت واکنش و تشکیل بهتر BaTiO_3 می‌گردد. همچنین مطالعه رفتار حرارتی ترکیبات ساخته شده نشان داد که استفاده از مرجع تیتانات باریم در این آنالیز ضروری است به طوری که با استفاده از این مرجع می‌توان دمای کوری و نیز دمای تشکیل اولیه و نهایی تیتانات باریم را تعیین کرد. متعاقباً تغییرات مواد اولیه و محصولات فازی در شرایط اتمسفری هوا، خلاء نسبی و دی‌اکسیدکربن برای محدوده ۷۰۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد تعیین و منحنی آنها ترسیم گردید و در نهایت نتایج با یکدیگر مقایسه شد. همچنین با توجه به اهمیت فاز ارتوتیتانات در فرآیند سنتز، این فاز به طور مستقل سنتز گردید. نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روشی (SEM) نشان داد که این فاز دارای آرایش آلیافی است. براین اساس روش جدیدی برای بررسی تغییرات نسبی فاز ارتوتیتانات در فرآیند سنتز و نیز سرعت واکنش ترکیبات ساخته شده ارائه شد. همچنین معادلاتی برای مکانیزم تشکیل فازهای موردنظر در شرایط اتمسفری مختلف پیشنهاد گردید. در قسمت دیگری از این تحقیق، منحنی تطبیقی Beauger و همکارانش در خصوص اندازه گیری مقدار ارتوتیتانات مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

۱۴۱۲۹ ۱۳۳۶۹ گودرزیان، جعفرقلی. پوشش سیلیسیم بر زیر لایه مس. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد) (گرایش شناسایی و انتخاب مواد). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد. به راهنمایی: اشرافی‌زاده، فخرالدین. ۱۳۷۵. ۱۱۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پوشش نفوذی DIFFUSION COATING / سیلیسیم SILICON / مس COPPER / سایش ABRASION / آلیاژ ALLOY

چکیده: استفاده از پوشش نفوذی بمنظور بهبود رفتار بیولوژیکی و خواص سطحی مس مورد پژوهش قرار گرفته است. از نتایج آزمایشهای مقدماتی روی چند عنصر و با در نظر گرفتن ویژگیهایی که عناصر نفوذ کننده می‌بایست داشته باشد، عنصر سیلیسیم بدین منظور انتخاب شد. عملیات نفوذ در محدوده ۷۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد، زمان ۳ و ۶ ساعت با استفاده از پودرهایی با درصدهای مختلف ۵، ۲، و ۱۰ درصد عنصر سیلیسیم انجام شد و شرایط بهینه نفوذ بر اساس رفتار تریبولوژیکی انتخاب گردید. ساختار میکروسکوپی و فازهای بوجود آمده در سطح با استفاده از آزمایشهای متالوگرافی، سختی سنجی، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروآنالیز (EDX) مورد شناسایی قرار گرفت. بمنظور بررسی تأثیر بار اعمالی و مسافت لغزشی بر خواص تریبولوژیکی این پوششها، آزمایشهای سایش خشک با استفاده از یک دستگاه سایش رفت و برگشتی انجام گرفت. در حین اجرای آزمایشهای سایش، نحوه

۱۴۱۳۱ ۱۳۹۰۶ ملایری‌خواهانگردی، امیر. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار متخلخل پایه‌های آلومینیایی کاتالیزهای رفرمینگ. کارشناسی ارشد (مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد فلزی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: هادبان، علی محمد. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه،

مانند ۲۴ ساعت هدایت شده و مورد تصفیه قرار گرفت. راندمان حذف COD در سیستم تلفیقی راکتور حاوی پوشال، SBR ۶۷/۵ درصد، در راکتور قارچ با محیط کشت جامد و SBR، ۶۵ و در راکتور حاوی قارچ جدا شده از عصاره مالت و SBR، ۷۰ درصد بوده است.

۱۴۱۳۳ ۱۳۹۱۹ علاقبند، بهداد. انتخاب روش انعقاد و ماده منعقدکننده مناسب برای بهبود آبگیری از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری با استفاده از بسترهای لجن خشک کن. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: گنجی دوست، حسین. ۱۳۷۶. ۱۱۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبگیری از لجن / SLUDGE DEWATERING / بهره برداری / EXPLOITATION / تصفیه فاضلاب / SEWAGE TREATMENT / فاضلاب / TEHRAN / حالت دهی لجن / SLUDGE CONDITIONING

چکیده: با توجه به اینکه مدتی است روشهای آبگیری از لجن مورد توجه مسئولین بهره برداری شرکت فاضلاب تهران قرار گرفته است، محققینی به تحقیق و بررسی این روشها پرداخته اند. در پایان نامه حاضر روش آبگیری توسط بسترهای لجن خشک کن مورد توجه قرار گرفته است. این روش به علت نیاز به تکنولوژی بسیار ساده نسبت به روشهای مکانیکی از ارجحیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه استفاده از این روش محدودیت هایی دارد لذا سعی شده با آزمایشات و مطالعات، تعدادی از این محدودیت ها از میان برداشته شوند. بهبود آب دهی لجن با استفاده از حالت دهنده های مختلف بوده است. حالت دهنده های متفاوتی از قبیل آهک - کلرید آهن (۳) - خورده چوب - مگنا فلاک مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج حاصل از آزمایشات با دوزهای مختلف با استفاده از نمودارهای آبدهی لجن با هم مقایسه شده اند. مقایسه نتایج به دو گونه بوده است اول: مقایسه نتایج دوزهای مختلف هر ماده. دوم: مقایسه بهترین دوز بدست آمده با هم این آزمایشات در سه بخش ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ سانتیمتری مورد بررسی بوده اند. با توجه به آزمایشات انجام شده روش جدیدی به نظر رسید که این روش به عنوان روش بهبود یافته بستر لجن خشک کنی نامگذاری گردید. در این روش از دو ماده به عنوان حالت دهنده استفاده شده است. ماده اول آهک، که جهت متخلخل کردن و افزایش قدرت آبدهی لجن استفاده شده و ماده دوم کلرید آهن (۳) که برای بهبود قدرت ته نشینی مواد مورد استفاده بوده که مجموع این دو ماده و جمع کردن آب زلال روی لجن باعث بهبود آبدهی تا ده برابر شده (زمان آبدهی تا ده برابر بهتر شده است) و سطح مورد نیاز برای آبگیری به نصف کاهش یافته است. روش حالت دهی پیشنهاد شده نهایی علاوه بر حالت دهی باعث گندزدایی، تثبیت و تغلیظ لجن نیز می شود. بررسی ها و بهبودهای اشاره شده فقط مربوط به روش آبگیری با بستر لجن خشک کن می باشند.

۱۴۱۳۴ ۱۳۴۶۶ قدمگاهی خراسانی، حبیب الله. تعیین شرایط بهینه تشکیل گرانول های UASB و نحوه کارکرد آنها. کارشناسی ارشد (مهندسی عمران - گرایش محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: بادکوبی، احمد. ۱۳۷۵. ۱۴۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

راکتور بی هوازی با بستر لجن جریان رو به بالا UPFLOW ANAEROBIC / SLUDGE BLANKET REACTOR / گرانول / GRANULE / تصفیه فاضلاب / SEWAGE TREATMENT / لجن / SLUDGE / تصفیه بیولوژیکی / BIOLOGICAL TREATMENT

چکیده: تصفیه فاضلاب چه در بعد صنعتی و چه شهری بدلیل استفاده از تجهیزات و مشکلات بهره برداری و نیاز به برق مصرفی بالا در کشورهای در حال توسعه مشکلات فراوانی را به همراه دارد. انتخاب روش تصفیه مناسب و به حداقل رساندن تجهیزات و کاهش هزینه های بهره برداری در رنوس برنامه های زیربنایی این کشورها قرار دارد. با توجه به مشکلات موجود و گسترش روزافزون سیستمهای

تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کاتالیست رفرمینگ / REFORMING CATALYST / پایه آلومینایی ALUMINA / SUPPORT / تخلخل / POROSITY / کاتالیست پایه دار SUPPORTED CATALYST / چکیده: هدف از این تحقیق تهیه پایه سرامیکی کاتالیست های پایه دار رفرمینگ می باشد که به طور وسیعی در صنایع نفت، پتروشیمی و تولید با روش احیاء مستقیم کاربرد دارند. در کاتالیست های پایه دار (Supported Catalyst) عموماً ترکیب فعال کاتالیستی به منظور افزایش سطح فعال و عمر کاتالیست و کاهش هزینه تولید در پایه ای متخلخل و دیرگداز پوشش داده می شود. در این تحقیق تأثیر میزان عامل تخلخل ساز، دما و مدت زمان پخت روی ساختار تخلخل ها و خواص فیزیکی پایه های آلومینایی شکل داده شده با روش اکستروژن که در تهیه کاتالیست های رفرمینگ کاربرد دارند مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور شناسایی کامل پایه های تهیه شده آزمایش های فیزیکی و شیمیایی مختلفی از قبیل: پراش اشعه ایکس (XRD)، فلورسانس اشعه ایکس (XRF)، میکروسکوپ الکترونی روشی (SEM)، اندازه گیری سطح ویژه (BET)، تخلخل سنجی با جیوه (MERCURY POROSIMETRY) اندازه گیری دانسیته و تخلخل با روش جذب آب و اندازه گیری استحکام مکانیکی بر روی آنها انجام گرفت. مقایسه نتایج حاصله با نتایج آزمایش های فیزیکی و شیمیایی انجام شده بر روی پایه های کاتالیست های وارداتی مورد مصرف در مجتمع فولاد مبارکه نشان داد که پایه های تهیه شده توانایی رقابت با نمونه های تجاری را دارند.

مهندسی محیط زیست

۱۴۱۳۲ ۱۳۹۷۲ دوستی، محمدرضا. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنایع نساجی توسط سیستم SBR با پیش تصفیه به وسیله قارچ سفید. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: بادکوبی، احمد. ۱۳۷۶. ۹۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تصفیه بیولوژیکی / BIOLOGICAL TREATMENT / صنعت نساجی / TEXTILE INDUSTRY / سیستم اس.بی.آر. / SBR SYSTEM / قارچ سفید / فاضلاب / SEWAGE / راکتور ناپیوسته متوالی

چکیده: یکی از عمده ترین منابع آلودگی محیط زیست فاضلاب صنایع نساجی است که به علت دارا بودن ترکیبات شیمیایی و سمی فراوان تاکنون روش بیولوژیکی قادر به تصفیه کامل آن نبوده است. در این تحقیق تصفیه پذیری فاضلاب نساجی در یک سیستم تصفیه بیولوژیکی موسوم به لجن فعال به روش SBR (Sequencing batch reactor) یکبار بدون پیش تصفیه و در مرحله دوم توام با پیش تصفیه بررسی گردید. پیش تصفیه به وسیله نوعی قارچ سفید به نام Phanerochaete chrysosporium که توانایی بالایی در تخریب بیولوژیکی و تجزیه مواد سمی و صنعتی دارد انجام گرفت. در فاز نخست این پروژه زمان رسیدن به حالت پایدار حذف COD در سیستم SBR، ۵ روز بدست آمد. در این حالت سیستم قادر بود فاضلاب نساجی را با درصد های رقیق سازی مختلف در زمان ماند ۲۴ ساعت به میزان ۴۵ تا ۴۸ درصد تصفیه نماید با انجام گام دوم پروژه، در زمانهای ماند ۶، ۸، ۱۲ و ۲۴ ساعت راندمان SBR به ترتیب ۲۵، ۳۱، ۴۲ و ۴۸ درصد بدست آمد. همچنین با عمرهای ۱۰، ۱۵ و ۳۰ روزه لجن، راندمان حذف COD به ترتیب ۲۶، ۳۷ و ۴۸ درصد بدست آمد. در نتیجه زمان ماند ۲۴ ساعت و عمر ۳۰ روزه لجن به عنوان مناسب ترین شرایط برای SBR تعیین گردید. در این شرایط راندمان سیستم SBR در حذف COD بین ۴۸ تا ۵۱ درصد بوده است. همچنین معلوم شد که گلوکز به عنوان مواد مغذی (Cosubstrate) برای تصفیه فاضلاب نساجی تأثیری در راندمان SBR ندارد. در پیش تصفیه از قارچ سفید که بر روی مالت آگار (محیط کشت جامد)، عصاره مالت (محیط کشت مایع) و پوشال چوب رشد کرده بود، استفاده گردید. راکتور حاوی پوشال به صورت پیوسته و دو راکتور دیگر به صورت ناپیوسته بهره برداری گردیدند. فاضلاب پس از تماس با قارچ به مدت ۲۴ ساعت در هر یک از راکتورهای فوق، به درون راکتور SBR با زمان

میلی گرم در لیتر و نسبت به COD_f به COD_t حدود ۰/۸۲ برآورد گردیده‌اند. در فاز دوم که بخش اصلی آزمایشها را تشکیل می‌دهد تاثیر منعقدکننده‌های مختلف بر کاهش بار آلی آب پنیتر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گردیده است که، با استفاده از عمل انعقاد می‌توان میزان COD را تا ۳۰ درصد و میزان جامدات معلق را تا بیش از ۹۹ درصد کاهش داد. لذا از روش انعقاد شیمیایی فقط به عنوان پیش تصفیه آب پنیتر می‌توان سود جست و جهت تصفیه کامل آن نیاز به روشهای دیگر تصفیه می‌باشد. در این روش راندمان کاهش COD به مقدار زیادی بستگی به COD آب پنیتر خام داشته به طوری که هرچه COD اولیه آب پنیتر بیشتر باشد درصد حذف نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. پس با استفاده از انعقاد شیمیایی می‌توان میزان شوک وارده به واحدهای تصفیه ثانویه را کاهش داد. در این مرحله همچنین تولید پنیتر از آب پنیتر تجربه گردید که به عنوان یکی از روشهای بازیافت پروتئین مطرح می‌باشد. در مرحله آخر نیز تاثیر ستون زغال فعال و عمل تقطیر بر کاهش COD آب پنیتر مورد بررسی قرار گرفت. راندمان کاهش COD و SS در عمل تقطیر حدود ۱۰۰ درصد است. در این روش همچنین می‌توان لاکتوز را از آب پنیتر استحصال نمود، اما بزرگترین نقص آن بالا بودن هزینه عملیات می‌باشد. زغال فعال نیز توانایی حذف COD به میزان بیش از ۹۴ درصد و SS به میزان حدود ۱۰۰ درصد را دارد.

مهندسی معدن

۱۴۱۳۶ ۱۴۰۹۷ افراسیابی، اکبر. اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزواری. کارشناسی ارشد (معدن - گرایش اکتشاف). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: نوروزی، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۱۵۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
اکتشاف / EXPLORATION / فیزیک زمین / GEOPHYSICS / کرومیت / CHROMITE / معدن سنگ سفید (سبزواری) / SANG-E-SEFID MINE / سبزواری / SABZEVAR / زمین‌شناسی GEOLOGY

چکیده: محدوده اکتشافی سنگ سفید در اقیانوسهای سبزواری قرار دارد. این محدوده پس از بررسی زمین‌شناسی و تهیه نقشه با مقیاس ۱/۲۰۰۰۰ توسط گروه زمین‌شناسی، برای اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت مناسب تشخیص داده شد و عملیات ژئوفیزیکی بر روی آن انجام گرفت. محدوده اکتشافی بعد از عملیات نقشه برداری و تعیین مختصات ایستگاهها تحت پوشش عملیات مغناطیس‌سنجی قرار گرفت. بخشهایی از محدوده اکتشافی به علت گرایدان بالای میدان مغناطیسی بصورت شبکه فشرده برداشت شد. داده‌های برداشت شده پس از تصحیح‌های لازم بصورت نقشه خام داده‌ها درآمد. روند منطقه‌ای داده‌ها توسط فیلتر سطح روند اورتو-نرمال حذف گردید. سپس فیلتر گسترش به بالا بر روی داده‌ها انجام گرفت. همچنین داده‌ها با روش ارائه شده توسط بارانوف (V. Baranov) و نودی (H. Naudy) به قطب انتقال داده شد. داده‌ها با روش شیب میدان مغناطیسی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نقشه‌های بدست آمده از روشهای فوق بررسی و با همدیگر مقایسه گردید و محل‌های امیدبخش تعیین شد. از نقشه‌های باقیمانده از فیلتر سطح روند و انتقال به قطب محلهای امیدبخش، مقطعیهای آتومالی تهیه شد و با استفاده از روش ارائه شده توسط روی (A. Roy) و آینا (A. O. Aina) تبدیل به استوا و اورتوگونال آنها تهیه گردید. با بررسی جایجایی پیک آتومالی‌ها، محل تقریبی تصویر سر نوده معدنی بر روی سطح زمین مشخص شد.

۱۴۱۳۷ ۱۳۲۲۷ حسینی، فرشید. آسیب‌دیدگی لوله‌های جداری چاههای نفت در ایران. کارشناسی ارشد (مهندسی معدن - استخراج). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: معماریان، حسین. ۱۳۷۵. صفحه‌شمار گوناگون، جدول، نمودار، واژه‌نامه، پرسشنامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
چاه نفت / OIL WELL / نفت / PETRILEUM / لوله جداری / ایران / IRAN

بی‌هوازی تصفیه فاضلاب تا حدود زیادی مشکلات اشاره شده در بالا را به همراه ندارد. به منظور تسریع در راه‌اندازی سیستمهای بی‌هوازی تصفیه فاضلاب با جریان رو به بالا (UASB) و شناسایی عوامل مؤثر بر روند پیشرفت آنها این تحقیقات انجام پذیرفته است. با توجه به مشکل اصلی سیستمهای (UASB) که راه‌اندازی و تشکیل لجن گرانوله می‌باشد در این تحقیقات بر آن شدیم تا به تعیین شرایط بهینه تشکیل گرانولهای UASB و نحوه عملکرد آنها بپردازیم. بدین منظور سه پایلوت UASB از جنس پلکس گلاس هر کدام به حجم ۱۰ لیتر با ارتفاع ۹۰ سانتی‌متر و سطح مقطع مربع که بطور موازی ساخته و بکار گرفته شده است. جهت نمونه‌برداری در پنج نقطه از راکتور در ارتفاعات مختلف شیرهایی نصب گردیده است. جهت راه‌اندازی راکتورها از ترکیب مختلف لجن تلقیحی به ترتیب: الف - لجن حوض تثبیت لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و فضولات گاوی به نسبت ۱ به ۱، ب - حوضهای تثبیت لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، ج - لجن حوض تثبیت لجن تصفیه فاز فاضلاب شهری و فضولات گاوی به نسبت ۳ به ۱. تحقیقات در چهار فاز صورت گرفته است و فاضلاب مورد استفاده جهت تغذیه سیستم سنتتیک و از گلوکز بوده است فاز اول شامل مرحله راه‌اندازی و بررسی سه نوع ترکیب لجن تلقیحی بوده است. فاز دوم شامل بررسی تأثیر بار آلی وارده به سیستم تا رسیدن به راندمان حذفی بیش از ۵۰ درصد صورت پذیرفته است. فاز سوم جهت بدست آوردن رابطه منطقی بین قلیائیت و COD انجام پذیرفته. فاز چهارم به منظور دستیابی به لجن گرانوله در سیستم UASB تحت شرایط کنترل شده و بهینه در حداقل زمان ممکن بوده است که در این فاز شرایط به شرح ذیل بوده است: ۱- فاضلاب مورد استفاده مصنوعی که از شکر به انضمام یک سری مواد مغذی مورد نیاز جهت ساخت استفاده گردیده است. ۲- درجه حرارت محیط ۳۶ درجه سانتی‌گراد با اختلاف +۱- درجه، ۳- pH ورودی به سیستم حدود ۷/۹-۷/۶ (حتی الامکان)، ۴- COD فاضلاب ورودی حدود ۲۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر، ۵- قلیائیت ورودی به سیستم حدود ۱۴۵۰ میلی‌گرم در لیتر بر حسب CaCO₃. با توجه به تحقیقات بعمل آمده در شرایط کنترل شده و بهینه که در فازهای اول تا سوم بر آن دست یافته بودیم در فاز چهارم در مدت حدود ۳/۵ ماه لجنهای گرانولی پدیدار شدند. ضمناً در این حالت راندمان تصفیه نیز به ۸۷/۵ درصد رسیده بود که نتایج حاصله نشان از پیشرفت در رسیدن به لجنهای گرانولی داشته که با توجه به راندمان عملکرد سیستم نیز جهت تصفیه فاضلاب مطلوب می‌باشد.

۱۴۱۳۵ ۱۳۲۷۲ مختارانی، نادر. تأثیر منعقدکننده‌های شیمیایی و پلیمرهای طبیعی در کاهش COD، BOD و SS آب پنیتر. کارشناسی ارشد (مهندسی محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: گنجی دوست، حسین. ۱۳۷۶. ۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

منعقدکننده شیمیایی / CHEMICAL COAGULANT / پلیمر طبیعی NATURAL POLYMER / آب پنیتر / WHEY / نیاز شیمیایی به اکسیژن CHEMICAL OXYGEN DEMAND / نیاز زیست‌شیمیایی به اکسیژن BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND / انعقاد / COAGULATION / شیر (لبنیات) MILK

چکیده: از جمله کارخانجاتی که دفع پساب آنها به محیط زیست بدون تصفیه و یا بازیافت مواد مفید زیانبخش است صنایع لبنیات و مهمترین آنها صنایع تولید پنیتر می‌باشد. منشأ آلودگی زیست محیطی کارخانجات پنیتر، آب پنیتر تخلیه شده به پساب بوده که لازم است با شناسایی مقدار کمی و کیفی آن از آلودگیهای ناشی جلوگیری نمائیم. براساس اندازه‌گیریهای به عمل آمده میزان BOD₅ آب پنیتر حدود ۴۰۰۰ mg/lit برآورد شده است. این پروژه نیز با هدف بررسی میزان تصفیه‌پذیری آب پنیتر توسط عمل انعقاد شیمیایی انجام پذیرفته. به عبارت دیگر در این کار سعی گردیده تا با استفاده از عمل انعقاد میزان جامدات معلق موجود در آب پنیتر را به حداقل کاهش داده و مشخص نمود که چه مقدار از بار آلی مربوط به جامدات معلق می‌باشد. بدین منظور آزمایشهای متفاوتی در سه بخش به شرح زیر انجام پذیرفته است. در فاز اول پارامترهای مختلف جهت آب پنیتر اندازه‌گیری شده که براساس آن COD، BOD₅، SS و TS آب پنیتر مصرفی به ترتیب ۷۳۰۰۰، ۴۲۰۰۰، ۴۲۰۰۰ و ۶۵۰۰۰

حفاظت PROTECTION / آسیب پذیری VULNERABILITY / خوردگی CORROSION

چکیده: در چاههای نفت برای رسیدن به مخزن، اغلب لازم است چندین رشته لوله جداری بکار رود. لوله‌های جداری برای محافظت از دیواره چاه و جلوگیری از ریزش آن، جلوگیری از آلوده شدن آبهای سطحی منطقه، جدا ساختن سازندهایی با فشارهای متفاوت، امکان کنترل فوران چاه و نصب تجهیزات سرچاهی، ایجاد قطره‌های مشخص در چاه و امثال اینها به کار می‌رود. لوله‌های جداری بر حسب کاربردشان به چهار نوع شامل لوله‌های هادی، جداری سطحی، جداری میانی و جداری تولید تقسیم می‌گردند. چاههای نفت به دلایل مختلفی مانند آسیب و فرسودگی تجهیزات، رفع موانع شنی و آسفالتی درون چاه و نیاز به عملیات اسید کاری مورد تعمیر قرار می‌گیرند. از مهمترین دلایل تعمیر چاهها آسیب دیدگی لوله‌های جداری است که اغلب با صرف زمان و هزینه زیادی همراه است. دلیل منحصر به فردی برای آسیب دیدگی لوله‌های جداری نمی‌توان بیان نمود. آسیبهای مکانیکی حین حمل و راندن و یا آسیبهای ناشی از انجام اشتباه عملیات مانند اشتباه در عملیات آزمایش نشن لوله آستری و یا پاک کردن سیمان لوله آستری، بی‌تأثیر نمی‌باشند اما اینها تنها منحصر به یک میدان نفتی نیستند. در یک دوره یازده ساله ۶۶٪ درصد موارد تعمیر لوله‌های جداری در ایران مربوط به میدان نفتی مارون بوده است. این نسبت غیرعادی ما را به بررسی علل آن ترغیب می‌کند. میدان نفتی بزرگ مارون در شمال شرقی شهر اهواز واقع است. در اغلب چاههای آن، برای دستیابی به مخزن آسماری سازندهای آغاجاری، میشان و گچساران مورد حفاری قرار می‌گیرند. اطلاعات جمع آوری شده از چاههای نمونه نشان می‌دهد که بیشترین فروریختگی‌ها در مقابل سازند گچساران (۶۷ درصد موارد) و در مقابل بخشهای پرفشار آن یعنی بخشهای ۲ تا ۶ بوده است. از لحاظ سنگ‌شناسی نیز بیشترین فروریختگی‌ها در مقابل مارن و نمک رخ داده (۵۴ درصد). حرکت و یا لغزش لایه‌ها می‌تواند عامل اصلی فروریختگی‌ها در میدان نفتی مارون باشد. عوامل مختلفی می‌توانند به صورت همراه با هم و یا جداگانه در بروز اینگونه حرکتها نقش داشته باشند. حرکت عمومی از نقاط پرفشار به نقاط کم‌فشار در سازندهای تخییری، وجود فشارهای زمین ساختی و بین صفحه‌ای از طرف جنوب غرب، شیب لایه‌ها و نیروهای ثقلی و سرانجام نیروهای ناگهانی ناشی از زلزله از این عوامل محسوب می‌گردند. این عوامل خود نیز ممکن است حالتیهای مختلفی از حرکت را ایجاد نمایند. اول جمع شدگی و فشرده شدن سنگهای تخییری و در نتیجه بالا رفتن فشار سیالات در آنها، به حدی که بتواند به این لوله‌ها آسیب برساند. دومین حالت را می‌توان تسریع در حرکت پلاستیکی سنگها دانست، در این صورت این حرکت در اطراف لوله‌های جداری موجب اعمال نیروهای یک طرفه و ایجاد تنشهای نامتقارن در لوله‌ها خواهد شد. مقاومت لوله‌های جداری نسبت به نیروهای نامتقارن کم بوده و حتی فشارهای عمومی موجود در سازند گچساران نیز در صورتی که به طور یک طرفه اعمال شوند، می‌توانند موجب فروریختگی لوله‌های جداری گردند. سومین نوع حرکت در سازند گچساران نیز در اثر بوجود آمدن نقاط با سیال پرفشار بوجود می‌آید. در صورتی که فشار سیالات بر سطح غیرقابل نفوذ مجاور، از فشار طبیعی طبقات بیشتر گردد، سطحی با اصطکاک کم بوجود می‌آید. کوچکترین عامل محرکی مانند شیب لایه و وجود نیروهای ثقلی ممکن است موجب حرکت لایه یا لایه‌ها نسبت به هم گردد. لوله‌های جداری در مقابل اینگونه حرکات شانس برای مقاومت ندارند. نظر به اینکه مسئله فروریختگی لوله‌های جداری در چاههای نفت پیامدهای اقتصادی منفی زیادی همراه دارد جای دارد تا تجدید نظر در طراحی لوله‌های جداری و بکارگیری روشهای نوین علاوه بر کاهش موارد آسیب دیدگی لوله‌های جداری از هزینه هنگفت رشته لوله‌های جداری هر چاه کاست.

۱۴۱۳۸ ۱۳۹۰۷ عبدالغفوریان، محسن. ارزیابی ذخیره و مطالعات فنی - اقتصادی معدن سیلیس کیسه‌جین (آبگرم همدان). کارشناسی ارشد (مهندسی معدن - اکتشاف). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: میرمحمدی، محمدعلی. ۱۳۷۷-۱۳۷۶. ۱۷۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کسناپنامه. خلاصه

به فارسی.

ارزیابی ذخیره RESERVE EVALUATION / معدن سیلیس کیسه‌جین (آبگرم همدان) / سیلیکا SILICA / آبگرم همدان ABGARME-E HAMADAN
چکیده: معدن سیلیس کیسه جین (آبگرم همدان) در ۲۲۵ کیلومتری غرب تهران واقع است و در حال حاضر خوراک مصرفی کارخانه سیلیس البرز را تأمین می‌نماید. سنگ سیلیس در این کارخانه پس از خردایش، شستشو و دانه‌بندی به کارخانه‌های شیشه‌سازی جام و مظروف ارسال می‌شود. از نظر چینه‌شناسی لایه سیلیس کیسه جین مربوط به افق کوارتزیت فوقانی بوده و درازایی در حدود ۵ کیلومتر دارد. در قسمت کمر بالای لایه، دولومیت میلا و در قسمت کمر پایین آن ماسه‌سنگ لالون رخنمون دارند. شیب این لایه به طور متوسط ۳۵ درجه بوده و در اثر گسل خوردگیهای عرضی به ۱۲ سینه کار تقسیم شده است که از این تعداد ۶ سینه کار در سالهای گذشته بهره‌برداری شده است. گزارش حاضر، حاصل مطالعاتی است که روی سینه کارهای بهره‌برداری نشده معدن سیلیس کیسه جین صورت گرفته است. طبق اطلاعات میکروسکوپی مهمترین ناخالصی موجود در ماده معدنی اکسید و هیدروکسیدهای آهن خاکی می‌باشد که حدود ۲۵ درصد آن درون بلورهای کوارتز محبوس بوده و تا حد ۱۰ میکرون با کوارتز دیگر است. ضمناً ۷۵ درصد دانه‌های کوارتز قطری بین ۱۵۰ تا ۳۷۵ میکرون را دارا می‌باشند. آنالیز شیمیایی بیش از ۴۰ نمونه برداشت شده از رخنمونهای سنگی سینه کارهای ۶، ۷ و ۸ بیانگر آن است که متوسط عیار سیلیس ۹۵/۵ درصد بوده، همچنین متوسط عیار Fe_2O_3 و Al_2O_3 به ترتیب ۱/۷۲ و ۰/۱۰ درصد است. با توجه به ترکیب شیمیایی، خواص فیزیکی و توزیع دانه‌بندی تقریباً ۴۰ درصد سیلیس این معدن قابل مصرف در صنعت ریخته‌گری نیز می‌باشد. جهت ارزیابی ذخیره و ارائه طرح استخراج از نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به عنوان مبنا استفاده گردیده است. میانگین ذخیره محاسبه شده به روش مقاطع قائم و افقی ۵۸۰۰۰۰۰ تن می‌باشد که البته دستیابی به این میزان مستلزم برداشت پنج میلیون تن باطله است. ظرفیت استخراج سالانه ۱۲۰۰۰۰ تن می‌باشد و روش استخراج به طریقه روباز مناسب تشخیص داده شده است. محاسبات اقتصادی طرح نشان می‌دهد که کل هزینه‌های جاری سالانه معدن ۳۸۷ میلیون ریال می‌باشد که ۲۵ درصد آن به‌عنوان سرمایه در گردش شرکت منظور شده است. همچنین در طرح ۱۵ ساله ارائه‌شده، قیمت تمام شده یک تن سیلیس با احتساب مالیات و قیمت پایه سیلیس که در سال جاری ۱۷۰۰ ریال بر تن می‌باشد، معادل ۷۵۰۰ ریال برآورد گردیده است. این میزان ۷۵ درصد هزینه حمل سیلیس از معدن به کارخانه سیلیس البرز می‌باشد. بنابراین بیش از ۵۷ درصد قیمت تمام شده یک تن ماده معدنی قبل از ورود به خط تولید کارخانه مربوط به عملیات باربری و بقیه آن مربوط به عملیتهای چالزنی، آتشباری و بارگیری است. نرخ بازگشت داخلی در استخراج ۱۵ ساله از معدن با این فرض که قیمت سیلیس در منطقه ۱۲۵۰۰ ریال بر تن باشد، ۳۵/۷ درصد محاسبه شده که این مقدار توجیه‌کننده اقتصادی بودن طرح است.

۱۴۱۳۹ ۱۳۸۲۴ مرادیان خلیل‌آبادی، ابراهیم. مدل‌سازی آنومالیهای مغناطیسی شکل‌های ساده هندسی. کارشناسی ارشد (مهندسی معدن - اکتشاف). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: نوروزی، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل‌سازی MODELLING / ناهنجاری مغناطیسی MAGNETIC ANOMALY / میدان مغناطیسی MAGNETIC FIELD / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / ساختار ساده هندسی SIMPLE GEOMETRICAL STRUCTURE
چکیده: براساس یک طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه تهران، در محوطه جنوبی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سه ساختار آهنی به شکلهای ورقه‌ای، گسلی و استوانه‌ای در زیرزمین دفن گردید. پیش از این نیز ساختاری به شکل میله در این محوطه دفن شده است. با استفاده از این کارگاه مطالعاتی می‌توان از دیدگاههای متفاوت روی مواد مطرح در مطالعات اکتشافی بحث کرد. براساس هدف مورد نظر در این پایان‌نامه، مدل‌سازی آنومالیهای مغناطیسی شکل‌های ساده هندسی مورد بحث

مهندسی مکانیک

۱۴۱۴۱ ۱۳۹۴۱ آریانا، فرزاد. تحلیل تنش، تغییر شکل و خوردگی مکانیکی زمین. دکتر (طراحی کاربردی - گرایش مکانیک کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: محزون، مجتبی. ۱۳۷۴. ۱۲۷ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نجزیه و تحلیل تنش / STRESS ANALYSIS / تغییر شکل زمین EARTH DEFORMATION / خواص مکانیکی MECHANICAL PROPERTIES / انبساط حرارتی THERMAL EXPANSION

چکیده: این پایان نامه در سه قسمت به شرح زیر انجام گرفته است: ۱- ضریب انبساط حرارتی و تنشهای حرارتی. تابعیت ضریب انبساط حرارتی از فشار و دما از راه عملیات جبری بر روی تابع انرژی پتانسیل پیوند ماده (یافتن بیان جبری برای مکان هندسی طول پیوند) حاصل و سپس در مورد خاص گوشته زمین (با پایه چهاروجهی سیلیکاتی) مقادیر عددی ارائه شده است. سپس تنشهای حرارتی در زمین ایده آل الاستیک از روابط معمول در الاستیسیته بدست آمده است. ۲- دانسیته، خواص الاستیک و تنشهای ثقل. با بکارگیری روش آدامز - ویلیامسون در سه منطقه هسته، گوشته پایینی و گوشته بالایی که هر یک را می توان از لحاظ شیمیایی و ساختاری همگن فرض نمود و استفاده از مقادیر معلوم دانسیته در زیر پوسته، جرم و ممان اینرسی زمین، به روش حل پی در پی توزیع دانسیته بدست آمده است. تصحیح روش آدامز - ویلیامسون در رابطه با آثار حرارتی از راه وارد کردن گرادیان حرارتی سوپرآدبایاتیک (که به ضریب انبساط حرارتی وابسته است) انجام گرفته است. با در دست داشتن توزیع دانسیته و فرض حالت تنش هیدروستاتیکی خواص الاستیک و تنشهای ثقل محاسبه شده اند. با انجام یک بحث کلی نشان داده شده که برخلاف آنچه که انگاشته می شود تأثیر گرادیان حرارتی واقعی باعث کاهش دانسیته در مرکز زمین می شود. ۳- تغییر شکل تحت اثر دوران و ارائه مدل ویسکوالاستیک معادل زمین. مسأله سه بعدی تغییر شکل تحت اثر دوران، به یک مسأله یک بعدی با نیروی تحریک بی بعد گریز از مرکز ناشی از جرم زمین و پاسخ بدون بعد بیضی گونی و خواص الاستیک و ویسکوز بی بعد تبدیل شده است. با توجه به معلوم بودن نیروی تحریک زمین و مقدار بیضی گونی فعلی، تاریخچه بیضی گونی ارائه و ویسکوزیته معادل زمین برای دوران محاسبه شده است. بدین ترتیب صحت مدل ساختاری تأیید و در مرحله بعد خواص الاستیک و ویسکوز به صورت تابع درجه حرارت و در نتیجه تابع زمان و مکانیزم حاکم بر تغییر شکل، خزش یکنواخت در نظر گرفته شده است. نشان داده شده که زمین در حال گرم شدن است و با استفاده از مقادیر مورد قبول برای پارامترهای دخیل در مکانیزم فعال سازی خودنفوذی، نرخ گرم شدن زمین محاسبه شده است. بطور معکوس با استفاده از مقدار معلوم برای نرخ گرم شدن زمین، انرژی فعال سازی خودنفوذی و حجم فعل سازی خودنفوذی برای مواد درون زمین محاسبه شده است.

۱۴۱۴۲ ۱۳۴۵۹ ابراهیم نیا، غفار. نوشتن کد کامپیوتری جهت طراحی هیدرودینامیکی پره و پروانه پمپ های سانتریفوژ. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک). دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: نصیری، محمد. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی / DESIGN / مکانیک آب / HYDRODYNAMICS / پره (مکانیک) VANE / پروانه (مکانیک) FAN / پمپ سانتریفوژ / CENTRIFUGAL PUMP / کوانتاسیون / CAVITATION / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: یکی از مشکلاتی که در طراحی پمپ های سانتریفوژ وجود دارد، طراحی پره و شکل هیدرودینامیکی آن است. در این پروژه پره ها در دو حالت کلی دو بعدی و سه بعدی بررسی می شوند. در ابتدا با استفاده از تئوریهای موجود و بکار بردن مقادیر دبی، هد و دور پمپ ابعاد اصلی پروانه بدست می آید، سپس با استفاده از ابعاد بدست آمده، در حالت دو بعدی از میان روشهای موجود در ترسیم پره یکی انتخاب، و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری شکل دو بعدی پره رسم می شود. و در حالت سه

قرار می گیرد. در قدم اول کل محوطه به طور دقیق نقشه برداری شده و نقشه موقعیت محوطه و مختصات دقیق ساختارهای مدفون تهیه گردید. با فرض عدم شناخت امتداد ساسخارهای موجود، روی یک شبکه مربعی ۳*۳ متر، عملیات برداشت مغناطیس سنجی در دو مرحله برداشت میدان مغناطیسی کلی و میدان مغناطیسی قائم، به انجام رسید. سپس از اعمال تصحیحات، نقشه های مغناطیسی در مقیاسهای مختلف تهیه شدند. با استفاده از نقشه میدان مغناطیسی کلی، گسترش طولی ساختارهای موجود، مورد ارزیابی قرار گرفت. عملیات مدلسازی بر مبنای داده های حاصل از عملیات برداشت میدان مغناطیسی قائم استوار است، زیرا اغلب روابط ریاضی ارائه شده برای محاسبه آنومالی میدان مغناطیسی برای شکل های هندسی ساده، مؤلفه قائم میدان را محاسبه می کنند. در مرحله بعد و برای افزایش دقت کار، مقاطع مغناطیسی مورد نیاز برای مدلسازی، روی پروفیل های عمود بر امتداد ساختارها، دوباره برداشت شدند. از روی مقاطع حاصل، عمق تقریبی ساختارها تخمین زده شده و نتایج در مرحله مدلسازی مورد استفاده قرار گرفت. برای چهار ساختار ورقه افقی، گسل قائم، استوانه افقی و میله افقی که در این طرح مورد بحث می باشند، نرم افزارهایی تهیه شده است که عملیات مدلسازی را بر مبنای روابط موجود، به سرعت به انجام می رسانند. عملیات مدلسازی بر اساس داده های برداشت شده مربوط به هر یک از مقاطع و مقایسه آنها با مقطع های محاسبه شده (نظری) صورت گرفت. از میان مقطع های نظری، مشخصات ابعادی مربوط به مقطعی که بهترین برازش را با مقطع برداشت شده سرزمین (مقطع صحرائی) نشان داده است، انتخاب شده و این مشخصات به ساختار مغناطیسی مربوط به مقطع مورد نظر، نسبت داده می شود.

۱۴۱۴۰ ۱۳۲۸۰ نوری اردهانی، محمد. فرآوری کانستگ مس تکتار ۳ به روش فلوتاسیون. کارشناسی ارشد (مهندسی معدن - گرایش استخراج). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: اولیاءزاده، منوچهر. ۱۳۷۶. ۱۷۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

فرآوری / PROCESSING / کانه / ORE / فلوتاسیون / FLOATATION / تکتار (خراسان) / مس / COPPER

چکیده: ناحیه معدنی تکتار در شمال برداسکن در استان خراسان واقع است. ناحیه معدنی به معادن تکتار "۱"، "۲" و "۳" تقسیم شده است. برای کانه آرائی کانستگ مس این معدن، با توجه به مطالعات صورت گرفته، فلوتاسیون یک روش مناسب می باشد. کانستگ تکتار "۳"، حاوی ۹ درصد آهن و ۱/۴ درصد مس، که تقریباً نیمی از مس آن از نوع اکسیدی می باشد. مهمترین کانه های آن کالکوپریت، کالکوزین، مالاکیت و آزوریت می باشند و باطله آن شامل کانیهای پیریت، کوارتز، مسکویت و کلریت است. با توجه به وجود درصد آهن بالا، از روشهای مغناطیسی و جداکننده مولتی گراویتی استفاده شد که بعلا با بازیابی کم در روش مغناطیسی و عیار پایین در جداکننده مولتی گراویتی، این روشها برای کاهش آهن مناسب نمی باشند. درجه آزادی برای سنگ معدنی، حدود ۵۰ میکرون تعیین شد که این میزان خردایش، با وجود کانیهای رسی ایجاد مشکلاتی در شناور کردن کانه ها می کند که برای رفع آن، یک مرحله نرمه گیری قبل از فلوتاسیون ضروری می باشد. در مورد این کانستگ برای بازیابی کانیهای سولفوری و اکسیدی، شناورسازی در دو مرحله صورت می گیرد. در هر دو مرحله عوامل مؤثر بر فلوتاسیون از قبیل PH، نوع و مقدار کلکتور و غیره... بررسی و بهینه شدند. در بهترین شرایط، کنسانتره اولیاء یا عیار ۱۰/۹۸ درصد مس با بازیابی ۸۷/۷ درصد بدست می آید. بر روی این کنسانتره چند مرحله شستشو و تمیز کردن صورت گرفت که عیار و بازیابی آن قابل توجه نیست. به طور کلی، بعلا درگیری نزدیک بین کالکوپریت و پیریت، هوازادگی نمونه ها و وجود کانه های متنوع از مس، فلوتاسیون سنگ معدنی تکتار "۳" آسان نمی باشد و افزایش عیار کنسانتره، به مقدار مناسب به سه سهولت انجام نمی شود.

شده است مورد بحث قرار گرفته و پارامترهای مؤثر و تأثیر تغییراتشان بر عملکرد سیستم بررسی می شوند.

۱۴۱۴۵ ۱۳۸۹۸ اسدی، علی اکبر. طراحی کنترلر برای تعقیب ورودی و پس زدن اغتشاش به طور همزمان در سیستمهای نامعین و متغیر با زمان. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش طاحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سبحانی، مسعود. اصفهان. ۱۳۷۶. ۹۹ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترلر / اغتشاش / DISTURBANCE / سیستم نامعین و متغیر با زمان / TIME-VARYING AND UNCERTAIN SYSTEM / طراحی / DESIGN / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این پروژه یک روش طراحی کنترلر در حوزه فرکانسی برای تعقیب ورودی و پس زدن اغتشاش به طور همزمان در سیستمهای متغیر با زمان و غیرخطی با وجود نامعینی، ارائه می گردد. همچنین روش بدست آوردن بدترین نوع ورودی مزاحم برای کنترلر طراحی شده، تشریح می شود. اساس این روش همانند تئوری پسخوراند کمی QFT، نگاشت محدودیتها از حوزه زمانی به حوزه فرکانسی می باشد. لیکن روش بکار رفته در اینجا با روش پسخوراند کمی حداقل از سه جنبه متفاوت است: اولاً محدودیتهای سخت زمانی هم بروی خروجی و هم بروی سیگنال کنترل وجود دارد. ثانیاً ورودی مزاحم لزوماً نباید پله واحد باشد، بلکه در حالت کلی می توان هر نوع اغتشاش با دامنه از پیش تعیین شده را به عنوان ورودی مزاحم در نظر گرفت و ثالثاً نگاشت محدودیتهای مربوط به پس زدن ورودی از حوزه زمانی به حوزه فرکانسی از اساس ریاضی قوی تری برخوردار است. مراحل شکل گیری روش در ضمن طراحی کنترلر زاویه حمله در یک فضای پیمایش تشریح شده است. ابتدا مدل ریاضی و محدودیتهای زمانی مسئله مشخص می گردد. در مرحله دوم به سیستم متغیر با زمان و غیرخطی، با توجه به قضیه نقطه ثابت، خانواده ای از سیستمهای معادل خطی با پارامترهای مستقل از زمان نسبت داده می شود. در مرحله سوم به استفاده از لم انتقال، محدودیتهای زمان به حوزه فرکانسی منتقل می گردد. محدودیتهای فرکانسی بدست آمده به صورت محدودیتهای بروی بهره و فاز تابع انتقال مدار باز، در هر فرکانس بروی نمودار نیکولز نمایان خواهد شد. در مرحله چهارم با استفاده از روش شکل دهی حلقه، تابع انتقال نامی مدار باز سیستم طراحی می گردد. استخراج کنترلر به راحتی از روی تابع انتقال نامی مدار باز میسر است. مرحله پنجم اختصاص به شبیه سازی کامپیوتری سیستم کنترلر دارد. سپس نحوه عملکرد بررسی شده و نتایج طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت مسئله از ورودی مزاحم به صورت پله واحد به هر نوع ورودی با دامنه محدود تعمیم داده می شود و از بین ورودیها، روش بدست آوردن بدترین نوع ورودی مزاحم بیان می گردد.

۱۴۱۴۶ ۱۳۹۵۷ افاضل، حسین. آنالیز جریان سیال در پمپ ساترینفوژ و بررسی پدیده گاویتاسیون در آن. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: معرفت، مهدی. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پمپ ساترینفوژ / CENTRIFUGAL PUMP / جریان سیال / FLUID FLOW / تجزیه و تحلیل / ANALYSIS / گاویتاسیون / CAVITATION

چکیده: در این پایان نامه، آنالیز جریان سه بعدی سیال غیرایزده آل در یک پمپ واقعی ساترینفوژ توسط نرم افزار NISA با روش المانهای محدود بررسی شده است. هندسه پره پمپ با استفاده از دستگاه اندازه گیری CMM محاسبه شده، سپس نقاط اندازه گیری شده توسط نرم افزار اتوکد در نرم افزار NISA وارد می شود. در بخش III DISPLAY از نرم افزار NISA، حجم بین دو پره بدست آورده می شود. پس از شبکه بندی و المان بندی آن، شرایط مرزی اعمال شده و در قسمت FLUID (INCOMP)، جریان سیال دو پره آنالیز می گردد. پس از آنالیز، مقادیر سرعت و فشار

بعدی، ابعاد اصلی پروانه مانند حالت دو بعدی محاسبه می شود. پس از آن با توجه به مطالعات صورت گرفته و با استفاده از برنامه کامپیوتری شکل دیوار پروانه به دست می آید. سپس داخل این مسیر در حالت نصف النهاری به روش معادلات دیفرانسیل شبکه بندی می شود و معادلات جریان بر روی آن حل می شود و به این طریق خطوط جریان رسم می گردد. و با استفاده از این خطوط شکل سه بعدی پره رسم خواهد شد.

۱۴۱۴۳ ۱۳۲۵۰ ابراهیمی سیدآبادی، محمد. بررسی تک موجها و کاربردهای آن در مکانیک سیالات. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک. به راهنمایی: محزون، مجتبی. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۳۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مکانیک سیالات / FLUID MECHANICS / معادله کورتوگ - دی وریس / KORTWEG-DEVRIES EQUATION / پراکندگی معکوس / INVERSE SCATTERING / تک موج (مکانیک) / معادله پن لوه / PAINLEVE EQUATION / موج متحرک (مکانیک) / TRAVELING-WAVE

چکیده: روشهای تحلیلی به خاطر ویژگیهایشان چه در مهندسی و چه در فیزیک حائز اهمیت و مورد اعتنا هستند. امروزه شاخه های پیچیده تری از ریاضیات جهت حل مسائل جدید در این حوزه ها به کار گرفته می شوند. نظریه تک موجها یکی از جذاب ترین و توجه برانگیزترین مباحث در نوع خود می باشد. این نظریه تاریخچه ای جالب و آینده ای امیدوارکننده دارد و به علاوه حائز این ویژگی می باشد که مثالی متعارف از نحوه توسعه ریاضیات جدید با استفاده از نتایج عددی می باشد. این پایان نامه به طور خاص قصد دارد بیشتر توصیفی کلی از اساس این نظریه بدست دهد تا آنرا به تفصیل و به طور کامل بررسی نماید. تعدادی از کاربردهای فراوان آن را نیز ارائه کرده ایم و طبیعتاً بر استفاده های آن در مطالعه امواج آبی تأکید کرده ایم. به طور خاص معادله کورتوگ - وریس را از یک مسأله امواج آبی استخراج کرده ایم. در مورد انتشار امواج طولی کم دامنه در کانالی که عمقش به آرامی تغییر می کند و یک عبارت اختلال کوچک حاصل می شود جزئیات بیشتری ارائه می دهیم. چندین مورد از مطالعات قبلی را به اختصار بازنگری کرده هر جا نتایج عددی با نتایج تحلیلی مقایسه گردیده اند نتایج عددی را بازسازی نموده و آنها را به دقت مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین نگاهی مختصر به نحوه تغییر شکل موج، دامنه و سرعت آن در اثر یک اختلال کوچک موضعی افکنده ایم.

۱۴۱۴۴ ۱۳۷۱۲ ادیبی، امیرحسین. مدل ریاضی تغییر شکل ورق برای کنترل تاج در فرآیند نورد داغ. کارشناسی ارشد (گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سلیمی، محمود. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۴۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

فرآیند نورد داغ / HOT ROLLING PROCESS / خم کننده غلتک / ROLL BENDER / ورق فولادی / STEEL PLATE / مدل ریاضی / MATHEMATICAL MODEL

چکیده: هدف مجموعه حاضر بررسی تغییر شکل ورق و تنشهای اعمالی بین ورق و غلتکهاست تا پس از تلفیق با تغییر شکل الاستیک و تحذب حرارتی غلتکها که به صورت مجزا بررسی می شود مدل نهایی کامپیوتری مکانیزم خم کننده غلتک برای بهبود کیفی محصولات خط نهایی نورد داغ مجتمع های تولید فولاد ارائه گردد. در این راستا ابتدا مدلی برای رفتار مکانیکی ورق ارائه گردیده سپس به بررسی نیروهای اعمالی بین ورق و غلتک کار و در نظر گرفتن تأثیر پارامترهایی نظیر کشش بین قفسه ای بر آن و مدلهای ارائه شده در این زمینه می پردازیم. در ادامه مروری بر معیارهای ارائه شده برای اینکه خواص کیفی نظیر تخت بودن ورق بدست آید خواهیم داشت. سپس مدل کامل مکانیزم خم کننده غلتک بگونه ای ارائه می شود که ضمن حفظ دقت قابل قبول، استفاده آن برای مقاصد صنعتی به سادگی امکان پذیر باشد. در خانمه نتایج حاصل از برنامه کامپیوتری ارائه شده برای مدل مذکور که به زبان فرترن ۷۷ نوشته

LINEAR / STOKES FINITE AMPLITUDE WAVE THEORY / نظریه امواج خطی
WAVE THEORY / ضریب بازتاب REFLECTION COEFFICIENT

چکیده: در این پایان نامه مسأله پراش غیرخطی امواج تا مرتبه دوم حول اجسام دو بعدی در آبهای محدود و عمیق مطالعه شده و روشی عددی برای حل آن در یک حوزه وابسته به زمان ارائه شده است. حل مسأله بر پایه تفکیک امواج پراشیده، به یک موج فرودی و یک موج پراکنده شده می‌باشد، که موج فرودی از تئوری موج مرتبه دوم استوکس معلوم می‌باشد. شرایط اولیه موج پراشیده مطابق موج فرودی در نظر گرفته می‌شود با گذر زمان، با اعمال شرط مرزی روی سطح جسم، موج پراکنده شده رشد کرده و در کل حوزه حل پیشروی می‌کند. شرایط مرزی سطح آب و شرط تابش با انتگرال گیری نسبت به زمان در هر قدم ارضا می‌شوند و پتانسیل میدان در هر قدم زمانی از معادله انتگرالی حاصل از تئوری گرین بدست می‌آید. نتایج بدست آمده برای سه نوع هندسه مختلف ارائه شده است. یک استوانه افقی نیمه مستغرق که محور آن در سطح آب ساکن قرار گرفته است، یک استوانه افقی کاملاً مستغرق و یک استوانه افقی نیمه مستغرق با مقطع مستطیلی - و نتایج حاصل با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. در مجموع نتایج بدست آمده مطلوب و رضایت بخش بوده است.

۱۳۸۱۹ ۱۴۱۵۰ تقی زاده، مصطفی. یک راه حل کلی برای اکستروژن سه بعدی مقاطع توخالی. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: ابری نیا، کارن. ۱۳۷۶. ۷۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اکستروژن / EXTRUSION / تجزیه و تحلیل سه بعدی THREE DIMENSIONAL ANALYSIS / مقاطع توخالی / فشار PRESSURE

چکیده: مسائل اکستروژن مقاطع توخالی بخصوص مقاطع بدون محور تقارن از جمله مواردی هستند که تاکنون حل کلی برای آنها ارائه نشده است. در این پروژه یک روش تحلیل سه بعدی اکستروژن که قبلاً جهت تحلیل مقاطع دلخواه توپر ارائه گردیده بود، با تغییراتی جهت تحلیل مقاطع دلخواه توخالی مورد بهره برداری قرار گرفته است در تئوری ارائه شده مندرل ثابت در نظر گرفته شده است. سطوح مندرل و قالب، همچنین میدان سرعت در محدوده تغییر شکل درون قالب به صورت کلی بیان شده‌اند تا بتوان این تئوری را در مورد هر سطح مقطع دلخواه به کار برد. اساس کار این تئوری بر پایه قضیه حد بالا است و هر دو نوع خطی و پیشرفته با این تئوری قابل تحلیل هستند. شرایط هندسی قالب اکستروژن و فرض تراکم ناپذیری مواد به گونه‌ای با هم ترکیب شده‌اند که میدان سرعت عمومی حاصل شده به طور خودکار از لحاظ سینماتیکی قابل قبول و صادق می‌باشد و بنابراین طراح به سهولت می‌تواند فارغ از مشکلات سینماتیکی میدان سرعت، سطوح قالب را به صورت بهینه طراحی نماید تا جریان مواد بین سطوح به گونه‌ای باشد که حداقل انرژی با توجه به مؤلفه‌های مختلف از قبیل انرژی تغییر شکل داخلی، انرژی اصطکاکی مربوط به سطوح قالب و مندرل، و انرژی مربوط به سطوح انفصال سرعت ورودی خروجی، مصرف شود. هر دو نوع مواد صلب - پلاستیک کامل و پلاستیک کرنش سختی پذیر، به وسیله این تئوری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقاطع توخالی مختلفی اعم از مدور مثل لوله و غیرمدور مثل قوطی‌های مربعی و مستطیلی و بیضی و... در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اثر پارامترهایی چون طول قالب، ضریب اصطکاک، پیچیدگی سطح مقطع، قطر اولیه مندرل، ضخامت جداره لوله با قوطی و... روی فشار اکستروژن نشان داده شده است. در مورد اکستروژن لوله نتایج این تئوری با نتایج محققان دیگر مقایسه و برتری روش حاضر به نمایش گذاشته شده است ولی در مورد مقاطع مدور از آنجائیکه بیشتر تئوریهای موجود ارائه شده توسط محققان دیگر پیرامون مقاطع توپر می‌باشد لذا مقایسه نتایج با دیگران امکان پذیر نبوده است اما سعی شده تا از داده‌های استخراج شده از صنعت اکستروژن کشور به عنوان نتایج تجربی استفاده شده و مقایسه‌ای بین نتایج تئوری و تجربی انجام شود که این دو با هم توافق خوبی نشان می‌دهند.

۱۳۷۲۴ ۱۴۱۵۱ ثقفیان، محسن. تأثیر روش چند شبکه‌ای

در همه نقاط بین دو پره بدست می‌آید. در نتیجه با استفاده از مقادیر بدست آمده می‌توان مکانهایی را که در آنها امکان رخ دادن پدیده کاوریناسیون وجود دارد، تعیین کرد. این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول، مختصری در مورد آنالیز جریان سیال پمپ به روش یک بعدی و تحلیلی و نیز طراحی پره پمپ بیان شده است. در فصل دوم، شرح کوتاهی درباره دستگاه اندازه گیری CMM آمده است. در فصل سوم، معادلات حاکم بر جریان سیال و فرموله کردن المانهای محدود شرح داده شده است و در فصل چهارم، روش آنالیز سیال با نرم افزار NISA ارائه شده است.

۱۳۷۰۵ ۱۴۱۴۷ اکبری، حسین علی. بررسی طرح هاب هلیکوپتر و اثر انعطاف پذیری پره بر گشتاور خمشی وارد بر آن (در جهت فلاپ). کارشناسی ارشد (مکانیک) (گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک. به راهنمایی: خادمی زاده، حسن. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۶۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

هاب هلیکوپتر HELICOPTER HUB / پره هلیکوپتر HELICOPTER FIN / تنش STRESS / تجزیه و تحلیل ANALYSIS

چکیده: سیستم روتور هلیکوپتر و تحلیل نیروهای دینامیکی و آیرودینامیکی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این رساله حرکت پره در جهت فلاپ و نیروهای آن بررسی شده است و بعد از آن اثر انعطاف پذیری پره بر بارهای تکیه گاهی آن به روش جدولی قدم به قدم بررسی گردیده و در نهایت هاب پره (تکیه گاه پره) مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفته است.

۱۳۶۹۹ ۱۴۱۴۸ بیات، محمدرضا. حل عددی انتقال حرارت سه بعدی و غیردائم اطراف لوله در یک محیط نیمه بینهایت. کارشناسی ارشد (مکانیک) (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک. به راهنمایی: عالم رجیبی، علی اکبر. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

انتقال حرارت سه بعدی غیردائم THREE-DIMENSIONAL TRANSIENT HEAT TRANSFER / محیط نیمه بینهایت SEMI-INFINITE MEDIUM / لوله PIPE / حل عددی NUMERICAL SOLUTION

چکیده: در این پایان نامه یک مدل جهت بررسی انتقال حرارت سه بعدی و غیردائم به (از) لوله‌های مدفون در زیرزمین ارائه گردیده است. جهت حل معادلات مربوطه در دستگاه مختصات استوانه‌ای از یک روش عددی سه مرحله‌ای و ضمنی که به طور نامشروط پایدار بوده، استفاده شده است. بدلیل هندسه خاص مدل برای نقاط بی‌قاعده مرزی نزدیک سطح زمین از فرمولهای تفاضل منتهای "رشته‌های گسسته" استفاده گردیده است. برای امتحان روش حل عددی به کار رفته و اثبات بالا بودن دقت جواب‌های حاصله مقایسه‌ای با جواب حل تحلیلی یک حالت ساده شده ۲ بعدی و غیردائم انجام شده است. در این مدل دو دیدگاه مختلف معرفی گشته است. یکی انتقال حرارت ناخواسته به (از) لوله با دو شرط مرزی مختلف بر روی سطح زمین و دیگری انتقال حرارت مطلوب به (از) لوله با دو شرط مرزی مختلف بر روی سطح لوله. در دیدگاه اول محاسبات در کلیه نواحی (درون خاک، پوسته عایق، پوسته لوله و سیال درون لوله) انجام گرفته و نتایج توزیع دما و حرارت در همه این نواحی استخراج گردیده است. جریان درون لوله در این دیدگاه آرام و توسعه یافته هیدرودینامیکی فرض شده است. اما در دیدگاه دوم که یافتن دما بر روی سطح زمین از اهمیت برخوردار بوده، تنها به استخراج نتایج توزیع دما و حرارت در درون خاک و سطح زمین اکتفا شده است.

۱۳۲۵۱ ۱۴۱۴۹ پویا، وحید. پراش غیرخطی امواج حول اجسام ثابت. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک) (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سعیدی، محمدسعید. ۱۳۷۵. ۹۳ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پراش موج WAVE DIFFRACTION / نظریه امواج دامنه محدود استوکس

دانشکده مکانیک، به راهنمایی: محزون، مجتبی. اصفهان، ۱۳۷۵، ۱۲۲ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ریات زیرآبی کنترل از راه دور REMOTELY OPERATED SUBMERSIBLE / VEHICLE / حل عددی / NUMERICAL SOLUTION / شبیه سازی / SIMULATION / مدل سازی / MODELLING / ریات کنترل از راه دور REMOTELY OPERATED VEHICLE

چکیده: رباتهای کنترل از راه دور زیر آبی مهمترین ابزار برای کشف رموز زندگی در زیر آب می باشند. علاوه بر این رباتها در ساخت و تعمیر وسایل و تجهیزات زیر آبی نقش بسزایی دارند. ای رباتها در بازرسی، ساخت، تعمیر، نگهداری، جمع آوری اطلاعات و بازگرداندن اشیاء گم شده در زیر آب بکار می روند. با افزایش کاربرد این رباتها در کارهای زیر آبی، توسعه آنها به نحوی جدی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بخش عظیمی از کره زمین را آب پوشانده و همه قسمت های آن هنوز برای بشر شناخته شده نیست و از جمله منابع فراوانی وجود دارد که هنوز دست نخورده باقی مانده است، واضح است که انواع فعالیت های دریایی، شامل تحقیقات و تجارت معادن آن همگی در گرو توسعه و رشد این رباتها می باشند. با توضیحات داده شده اهمیت بررسی چنین رباتهایی پوشیده نیست. از طرفی مسائل مختلفی که در رابطه با اینگونه رباتها وجود دارد از قبیل دانسیته بالای آب دریا، وجود ترم های مجازی و ترم های غیرخطی در معادلات دینامیکی و فقدان تقارن کامل در تمام صفحات اصلی وسیله، مشکلات فراوانی را در امر کنترل و اپراتوری آن ایجاد می کند. از آنجا که مدل سازی و شبیه سازی و ارائه معادلات حرکت اینگونه رباتها لازمه کنترل کردن آنها می باشد، لازم است در ابتدا تمام نیروها و ممانهای وارد بر وسیله در حین حرکت در زیر آب شناخته شود. در این رساله مقدمات انواع شناورهای زیر آبی معرفی شده است. آنگاه مدلی دینامیکی از یک ROV ارائه گردیده و نیروها و ممانهای وارد بر وسیله (ایترسی، هیدرواستاتیکی، هیدرودینامیکی، کابل و جلوبری) در حین حرکت معرفی شده اند. معادلات استخراج شده به نحوی تنظیم گردیده اند که با تغییر یافتن ثابت های آن برای هر وسیله ای مشابه، قابل استفاده باشند. در انتها معادلات حرکت چندین حالت خاص به روش عددی حل شده و متحنی های مربوطه رسم گردیده اند و همچنین روی نتایج حاصله بحث شده است.

۱۴۱۵۴ ۱۳۹۲۸ حسینی، عبدالوهاب. تحلیل تنش در پره توربین گازی. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: میرزایی، مجید. ۱۳۷۶، ۱۱۶ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل تنش / STRESS ANALYSIS / پره گازی GAS TURBINE / روش اجزای محدود / FINITE ELEMENT METHOD / BLADE

چکیده: در این پایان نامه تحلیل تنش در یک پره متحرک مرحله اول توربین گازی صنعتی انجام یافته است. تحلیل تنش پره در دو بخش می باشد: تنشهای مکانیکی ناشی از نیروی جانب مرکز و فشار گاز و تنشهای حرارتی ناشی از دمای بالای کاری پره برای تنش های مکانیکی ابتدا از روشهای تحلیلی تقریبی تحلیل تنش انجام یافته است سپس با استفاده از نرم افزار المان محدود LUSAS پره آنالیز تنش شده است. مدل های مختلف سه بعدی با المان های ۸ و ۲۰ گرهی با درجات آزادی مختلف که بین ۱۰۳۴۱ و ۲۴۳۴۰ متغیر بوده - ایجاد شده اند. مدل هایی که برای تحلیل تنشهای مکانیکی بکار رفته اند شامل کل پره (ایرفویل و ریشه) و مدل های مربوط به تحلیل حرارتی تنها شامل ایرفویل می باشند. المان های تنشی جسم جامد برای تحلیل تنش و المانهای میدانی نیز برای تحلیل حرارتی مورد استفاده قرار گرفته اند. با فرض دوبعدی بودن انتقال حرارت در ایرفویل، توزیع دما در یک مقطع از ایرفویل بدست آمده است و نتایج با جوابهای مدل سه بعدی مقایسه شده اند. در نهایت توزیع تنش های حرارتی در پره با استفاده از توزیع دمای بدست آمده برای مدل سه بعدی بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که بیشترین مقدار تنش های مکانیکی در سمت خلاء ایرفویل و در نزدیکی ریشه اتفاق می افتد. محل بیشترین تنش حرارتی نیز در یکی از Rib های داخلی ایرفویل می باشد.

(Multi Grid) در تسریع همگرایی حل میدان جریان. کارشناسی ارشد (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، به راهنمایی: شیرانی، ابراهیم. اصفهان، ۱۳۷۵، ۶۶ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

روش چند شبکه ای / MULTIGRID METHOD / میدان جریان / FLOW FIELD / معادله لاپلاس / LAPLACE EQUATION / معادله ناویر-استوکس / NAVIER-STOKES EQUATION / الگوریتم / ALGORITHM

چکیده: هدف از استفاده از روش چند شبکه ای کاهش زمان صرف شده توسط کامپیوتر برای حل معادلات اختلاف محدود بدست آمده از معادلات دیفرانسیل پاره ای است. در حل مسائل بیضوی CFD، معمولاً یکی از مسائل اساسی زمان لازم برای حل مسئله است. این مشکل با ریزتر شدن شبکه حل پشدت خود را نشان می دهد. روش چند شبکه ای قادر است بخشی از مسئله کندی همگرایی در این نوع مسائل را حل کند. در این روش برای حل مسئله مورد نظر در یک شبکه بسیار ریز، از شبکه های درشت تر که بر روی همان محدوده حل ساخته می شود و حل معادلات با روش های تکرار در آنها به زمان کمتری نیاز دارد نیز استفاده می شود. این روش با ریزتر شدن شبکه حل کارایی خود را بیشتر نشان می دهد. در این پروژه میانی روش چند شبکه ای و انواع آن مورد بررسی قرار می گیرد و از آن برای حل معادله پواسون و نهایتاً میدان جریان آرام سیال استفاده می شود. برای محاسبه میدان جریان و حل معادله نویراستوکس از الگوریتم SIMPLE استفاده می شود و اثر روش چند شبکه ای بر روی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده دهها برابر افزایش سرعت در حل معادله لاپلاس (و یا پواسون) برای یک مسئله خاص و بیش از دو برابر افزایش سرعت برای محاسبه میدان جریان را نشان می دهد.

۱۴۱۵۲ ۱۳۸۵۸ جان بزرگی، احمد. تحلیل تنشی پره توربین گازی بر اساس مکانیک شکست با استفاده از روش اجزای محدود. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: میرزایی، مجید. ۱۳۷۶، ۱۰۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل تنش / STRESS ANALYSIS / تنش / STRESS / پره / FIN / توربین گاز / GAS TURBINE / مکانیک شکست / FRACTURE MECHANICS / شکستگی / FRACTURE / روش اجزای محدود / FINITE ELEMENT METHOD / انتگرال جی / J-INTEGRAL

چکیده: در این پایان نامه به تحلیل تنشی یک پره توربین گاز بر اساس مکانیک شکست پرداخته ایم. در این راستا روشهای مختلف تحلیل تنش در مکانیک شکست بررسی و مقایسه شده اند و روش اجزای محدود که یکی از کاربردی ترین تکنیکهای عددی می باشد، برای تحلیل پره در نظر گرفته شده است. برای بکاربردن روش اجزای محدود، از نرم افزار LUSAS استفاده شده است. با استفاده از این نرم افزار به مدل نمودن پره پرداخته و ترک سطحی مورد نظر را شبیه سازی نموده ایم. المان بندی پره در ناحیه نوک ترک در دو حالت و با استفاده از المان های معمولی و تکینه انجام شده و نتایج حاصله بررسی و مقایسه شده اند. برای محاسبه ضریب شدت تنش از دو روش تغییر مکان و تنش استفاده کرده ایم و برای محاسبه انتگرال J، یک رابطه کاربردی استخراج شده است. با تغییر دادن طول ترک، تغییرات K_I ، بررسی شده و منحنی این تغییرات ترسیم شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از المان های غیر تکینه مقدار ضریب شدت تنش را ۵/۸ درصد کمتر از حالتی نشان می دهد که از المان های تکینه استفاده شده است. همچنین محاسبه انتگرال J در نزدیکی ترک دارای خطای زیادی است زیرا علاوه بر خطای روش اجزای محدود در این ناحیه، تعداد گرهای روی مسیر انتگرال نیز کاهش می یابد.

۱۴۱۵۳ ۱۳۹۷۳ چقاچردی، امیرحسین. استخراج معادلات دینامیکی یک شناور زیرآبی (ROV) و حل عددی آنها. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان،

بعدی این پروژه شکل دهنده‌های موج مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نتایج این بخش برنامه کامپیوتری جهت طراحی شکل دهنده موج در خرج گود نوشته شده است، در این برنامه کامپیوتری لازم است که از نتایج آزمایشات عملی استفاده گردد. بدین منظور آزمایشهایی در این راستا انجام شده است. تعدادی از این آزمایشها برای بررسی اثرات شکل دهنده موج و بقیه برای بررسی تئوری انفجار در خرج گود تدوین شده است. با استفاده از این برنامه کامپیوتری می‌توان خرج گودهای مختلف را تحلیل و پارامترهای مختلف آن را محاسبه نموده و برای آنها شکل دهنده موج مناسب را طراحی نمود.

۱۴۱۵۷ ۱۳۷۰۹ رضوانی، بابک. **بررسی تداخل امواج ضربه و لایه مرزی.** کارشناسی ارشد (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: شیرانی، ابراهیم. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جریان مافوق صوت تقارن محوری SUPERSONIC AXISYMMETRIC FLOW / معادله ناویر-استوکس NAVIER-STOKES EQUATION / لایه مرزی BOUNDARY LAYER

چکیده: هدف از انجام تحقیق حاضر حل جریان مافوق صوت تقارن محوری و دوبعدی و بررسی تداخل امواج ضربه و لایه مرزی از طریق شبیه‌سازی عددی با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای به نام آرپلاس است. سیال عامل هوا بوده و معادلات حاکم بر جریان شامل معادله بقای جرم، بقای ممتنم در دو جهت شعاعی و محوری و بقای انرژی همراه با معادلات کمکی شامل معادله ترمودینامیکی گاز کامل و خواص انتقال که به صورت چندجمله‌ای‌هایی از دما در نظر گرفته می‌شوند است. این برنامه معادلات ناویراستوکس را به طور کامل حل می‌کند و در آن تقریب‌هایی نظیر تقریب لایه مرزی یا غیر لزج بودن جریان استفاده نشده است. معادلات با استفاده از متوسط گیری وزنی، متوسط گیری شده‌اند و عبارات نوسانی از طریق مدل صفر معادله‌ای بالودین - لوماکس جایگزین گردیده‌اند. معادلات اختلاف محدود از طریق روش حجم محدود به دست آمده‌اند و دقت معادلات نسبت به مکان از درجه ۲ است. حل معادلات اختلاف محدود از روش ال-یو - اس - اس - ۱ - آر صورت گرفته است. برنامه رایانه‌ای تدوین یافته برای جریان در مجاری مستقیم، شیپوره همگرا، شیپوره واگرا، لوله و شیپوره همگرا، لوله و شیپوره واگرا و شیپوره همگرا-واگرا از جریان تقارن محوری و انبساط سریع و شیپوره همگرا از جریان دوبعدی اجرا شده است. نتایج موارد دوبعدی با نتایج دیگر تحقیقات مقایسه شده است و از تطابق خوبی برخوردار است.

۱۴۱۵۸ ۱۳۸۱۷ روفیگری حقیقت، شادمان. **بررسی اثر پارامترهای مؤثر در کاهش مصرف انرژی یخچال فریزرهای خانگی بدون برفک.** کارشناسی ارشد (مکانیک - گرایش: طراحی کاربردی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: اشجعی، مهدی. ۱۳۷۶. ۸۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.

یخچال بدون برفک FROST-FREE REFRIGERATOR / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / شبیه‌سازی کامپیوتری COMPUTER SIMULATION / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: یکی از جنبه‌های مهم حفظ محیط زیست کنترل گرمای زمین است که بخصوص در دهه اخیر مورد توجه دانشمندان و محققین قرار گرفته است. مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاههای حرارتی از یک سو موجب تولید گاز CO₂ می‌شود که یکی از گازهای بوجود آورنده پدیده گلخانه‌ای است، و از سوی دیگر سبب افزایش انرژی و بالا رفتن درجه حرارت متوسط زمین می‌شود. به همین دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از اهداف مهم کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. از طرفی یخچال فریزرهای خانگی از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی در بین محصولات صنایع خانگی می‌باشد. بطور تقریبی هر سال ۵۸ میلیون یخچال فریزر جدید در جهان ساخته می‌شود و صدها میلیون یخچال فریزر هم‌اکنون در حال

۱۴۱۵۵ ۱۳۷۰۷ دشتستانی‌نژاد، شاهین. **بررسی انتقال حرارت تابشی در یک نوع بخاری تابشی سقفی.** کارشناسی ارشد (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک. به راهنمایی: عالم‌رجبی، علی‌اکبر. اصفهان. ۱۳۷۶. ۸۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

انتقال حرارت تابشی RADIATIVE HEAT TRANSFER / بخاری تابشی ANALYSIS / تجزیه و تحلیل RADIATIVE HEATER

چکیده: در این پروژه تجزیه و تحلیل یک نوع بخاری تابشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم بخاری تابشی مذکور دارای یک لوله U-شکل می‌باشد که سوخت و هوا از یک سمت وارد می‌شوند و پس از احتراق و گذر از لوله و خم ۱۸۰ درجه از انتهای لوله برگشت خارج می‌شود. گرمای حاصل از احتراق عمدتاً به صورت تابشی به محیط داده می‌شود. یک قاب منعکس‌کننده نیز بالای این لوله قرار می‌گیرد تا تابش‌های نیمه‌بالایی لوله را به سمت پایین منعکس کند. این بخاریها معمولاً از سقف آویزان می‌شوند و هدف گرم کردن موضعی محیط زیربخاری می‌باشد. معادله انرژی درون لوله با در نظر گرفتن جریان یک بعدی و تعیین گرمای حاصل از احتراق در هر موقعیت محوری لوله با معادلات انتقال حرارت خارج لوله توأماً حل می‌شوند. در نتیجه توزیع دمای گاز حاصل از احتراق و دیواره لوله و همچنین گرمای خارج شده از بخاری بدست می‌آید. برای بررسی تشعشع خارج لوله از یک روش آماری بنام مونت-کارلو استفاده می‌شود. در این روش با محاسبه ضرایب تبادل که درصد انرژی جذب شده از کل انرژی صادر شده از یک سطح می‌باشد، می‌توان مقدار انتقال حرارت خارج شده و یا گرفته شده توسط هر سطح تشعشعی را براحتی محاسبه کرد. در مورد چگونگی، مزیت‌ها و معایب این روش توضیح داده می‌شود. نهایتاً با نوشتن و اجرای یک برنامه کامپیوتری آثار هوای اضافی، مقدار سوخت، قطر و طول لوله، و شکل هندسی قاب بر توزیع دما و حرارت خارج شده از سیستم بررسی و نتایج حاصل به صورت نمودارهایی ارائه شده است.

۱۴۱۵۶ ۱۳۸۶۳ رشیدی، محمد مهدی. **بررسی تئوری انفجار و شکل دهی موج در خرج‌های گود.** کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: قدیری‌دهکردی، بهزاد. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نظریه انفجار EXPLOSION THEORY / انفجار EXPLOSION / شکل دهی FORMING / موج WAVE / خرج گود (مکانیک) SHAPED CHARGE

چکیده: از خرج‌گود برای مصارف گوناگونی از قبیل سوراخکاری، برشکاری، حفاری چاههای نفت، از بین بردن اهداف سخت مانند زره‌ها و... استفاده می‌شود. برای افزایش کارایی خرج‌گود لازم است که با استفاده از تئوری انفجار عملکرد خرج‌گود را بهینه کرد، این کار به دو روش انجام می‌شود: ۱- طراحی خرج‌گود به نحوی که انفجار در آن حتی‌الامکان به انفجار ایده‌آل نزدیک باشد. ۲- طراحی خرج‌گود به همراه شکل دهنده موج. روش اول معمولاً با محدودیتهایی همراه است، زیرا برای اینکه انفجار به حالت ایده‌آل نزدیک شود، لازم است ابعاد خرج‌گود افزایش یابد و این کار معمولاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا روش دوم که یک روش عملی برای افزایش کارایی خرج‌گود می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از شکل دهنده‌های موج علاوه بر افزایش کارایی خرج‌گود باعث می‌شود که ماده منفجره کمتری در خرج‌گود مصرف شود و جرم کلی خرج‌گود کاهش می‌یابد. به دلیل مزایای فوق در ضمن اینکه سعی می‌شود طراحی خرج‌گود با تئوری انفجار حداکثر تطابق را داشته باشد، از شکل دهنده‌های موج نیز استفاده می‌گردد. در این پروژه ابتدا مقدمه‌ای در مورد مبانی خرج‌گود و تئوری انفجار بیان شده است و پس از آن معادلات اساسی که در خرج‌گود استفاده می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است. اندرکنش فلز آستری و ماده منفجره با استفاده از رابطه تحلیلی ارائه شده مدل گردیده است. در نهایت برنامه کامپیوتری که جهت بررسی پارامترهای مختلف خرج‌گود تدوین شده، ارائه گردیده است. در بخش

استفاده می‌باشد. این موضوع سبب شده است، کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزرها در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از این رو مصرف انرژی در یخچال فریزرها به عنوان یکی از پارامترهای مهم طراحی بشمار می‌رود. لذا سعی در کاهش این پارامتر همواره مدنظر کارخانجات سازنده بوده و می‌باشد. در این میان به سبب توجه ویژه مصرف‌کنندگان به یخچال فریزرهای بدون برفک (با انتقال حرارت جابجایی اجباری)، در اینجا طراحی و بهسازی این نوع یخچال فریزرها مدنظر قرار گرفته است به همین منظور یک مدل کامپیوتری طراحی شده که به کمک آن می‌توان یخچال فریزرهای بدون برفک اعم از پهلوی به پهلوی و یا ایستاده طراحی شده را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به کمک این مدل می‌توان بار حرارتی کابینتها، درصد زمانی کارکرد کمپرسور، مصرف انرژی الکتریکی و یا حتی درجه حرارت روی هر دیواره، دبی حجمی هوای مورد نیاز برای هر کابینت و مواردی از این قبیل را محاسبه و مورد بررسی قرار داد. در این راستا به عنوان نمونه یک یخچال فریزر پهلوی به پهلوی و بدون برفک با ظرفیت مفید داخلی ۲۲/۲ فوت مکعب (۶۲۸ لیتر) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

۱۴۱۵۹ ۱۳۹۲۱ رهنما، محمد. آنالیز انتقال حرارت جابجایی اطراف صفحات ضخیم با جریان‌های چرخشی. دکترا (مهندسی مکانیک). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: یعقوبی، محمود. شیراز. ۱۳۷۵. ۲۶۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. انگلیسی. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تجزیه و تحلیل ANALYSIS / انتقال حرارت جابجایی CONVECTIVE HEAT / TRANSFER / صفحه ضخیم THICK PLATE / جریان چرخشی CIRCULATORY FLOW

چکیده: در این پژوهش جریان دوبعدی سیال غیرقابل تراکم همراه با انتقال حرارت در اطراف صفحات ضخیم مورد بررسی قرار گرفته است. هندسه مورد بررسی شامل صفحه ضخیم با مقطع مربع مستطیل با عرض بینهایت می‌باشد که می‌تواند در معرض جریان آرام و یا مغشوش قرار گیرد. برای جریان آرام حالت‌های یک صفحه موازی جریان و ردیف صفحات موازی با جریان طوری که طول صفحات در مقایسه با ضخامت آنها زیاد است بررسی شده است. برای جریان متلاطم علاوه بر این دو حالت، صفحه ضخیم با طول محدود (نسبت طول به ضخامت برابر ۴) نیز مطالعه شده است. در آخر، مسأله جریان متلاطم روی صفحه ضخیم با طول محدود با زاویه حمله بررسی گردیده است. معادلات حاکم شامل معادلات بقاء جرم، مومنتوم و انرژی در حالت دائمی بوده و سیال با خواص ثابت در نظر گرفته شده است. روش مجزاسازی معادلات بقاء مومنتوم و انرژی روش پیوندی مورب محدود (BSHD) و الگوریتم حل معادلات، پیرو (PISO) می‌باشد. دلیل این انتخاب دقت بالاتر و سرعت همگرایی بیشتر نسبت به سایر روش‌ها از قبیل روش هیبرید (Hybrid differencing) و الگوریتم سیمپل (SIMPLE) است. مدل تلاطم بکار رفته مدل $k-\epsilon$ استاندارد با تصحیح اثر تنشهای عمودی نسبت به تنشهای برشی است. برای پیش‌بینی صحیح ضریب انتقال حرارت جابجایی از مدل سه‌لایه‌ای در مجاورت مرز جامد استفاده شده است. در ادامه تحقیق سرعت متوسط در جریان متلاطم اطراف صفحه ضخیم در داخل تونل باد اندازه‌گیری شده است. این اندازه‌گیریها از طریق قراردادن یک صفحه ضخیم در داخل تونل باد و اندازه‌گیری سرعت متوسط به وسیله دستگاه سیم داغ (Hot - wire) انجام شده است. همچنین صفحه با زاویه‌های ۵، ۱۰ و ۱۵ درجه نسبت به جهت جریان قرار گرفته است. تأکید اصلی در این آزمایشات، جریان در ابتدای صفحه بوده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که در جریان آرام برای عدد رینولدز بزرگتر از ۸۰ یک ناحیه حباب چرخشی در ابتدای صفحه ایجاد می‌شود که طول آن با افزایش عدد رینولدز به طور خطی افزایش می‌یابد. همچنین منحنی‌های خطوط فشار ثابت نشانگر وجود تغییرات شدید فشار در گوشه تیز صفحه با یک ناحیه فشار ثابت در نیمه اولی حباب چرخشی جدا شده می‌باشند. همچنین به دلیل وجود ناحیه جدایی تغییرات ضریب اصطکاک روی صفحه ضخیم تفاوت محسوسی با حالت صفحه نازک (ضخامت صفر) دارد. برای ردیف صفحات علاوه بر عدد رینولدز، اثر نسبت

مسدودیت (Blockage ratio) نیز بررسی شده است. برای حالت صفحه ضخیم با شار حرارتی ثابت، توزیع عدد ناسلت نشاندهنده یک مقدار ماکزیمم نسبی در محل دیواره چسبیدن سیال به سطح است. برای جریان متلاطم روی صفحه ضخیم محاسبات برای یک صفحه و ردیف صفحات انجام شده است. نتایج این محاسبات نشان می‌دهد که برای عدد رینولدز بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ طول ناحیه جریان چرخشی لبه صفحه تقریباً ثابت است (بین ۴/۳ تا ۵ برابر ضخامت صفحه). در مورد ضریب انتقال حرارت جابجایی در طول صفحه مشاهده شده است که یک مکانیزم نسبی در کمی پایین دست نقطه دیواره چسبیدن سیال به سطح وجود دارد. این نتیجه با استفاده از مدل کنار دیواره سه لایه بدست آمده است در صورتیکه با استفاده از قانون استاندارد دیواره، به طور کلی پیش‌بینی صحیح این نقطه غیرممکن است. آخرین قسمت محاسباتی مربوط به جریان متلاطم در اطراف یک صفحه ضخیم با نسبت طول به ضخامت ۴ و با دو نظر گرفتن اثر زاویه حمله بوده است. برای حالت جریان با زاویه حمله ۰، مشاهده شده است که در عدد رینولدز ۵۰۰۰ جریان بعد از جداشدن در محل لبه صفحه در فاصله ۳/۸ برابر ضخامت صفحه دیواره به صفحه می‌رسد و یک ناحیه جریان چرخشی متقارن در انتهای صفحه ایجاد می‌شود. منحنی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی در طول صفحه نشاندهنده وجود یک مکانیزم نسبی در محل دیواره چسبیدن سیال به سطح است. با افزایش زاویه حمله طول ناحیه جریان چرخشی روی سطحی که در معرض جریان قرار دارد، کاهش می‌یابد و برای زاویه ۲۰ درجه این ناحیه وجود ندارد. توزیع عدد ناسلت در دو طرف صفحه برای حالتی که جریان زاویه حمله دارد کاملاً متفاوت است. در بخش اندازه‌گیری‌ها، سرعت متوسط در دو طرف صفحه ضخیم با زاویه‌های حمله ۵، ۱۰ و ۱۵ درجه توسط دستگاه سیم داغ (Hot wire) در نقاط مختلف اندازه‌گیری شده و توزیع سرعت بدست آمده با نتایج محاسبات مقایسه شده است. اندازه‌گیری‌ها در داخل تونل باد با دهانه ۳۰ × ۳۰ سانتیمتر که یک صفحه با ضخامت ۲ سانتیمتر در داخل قسمت آزمایش آن قرار دارد انجام گرفته است. جریان در ناحیه بالادست صفحه یکنواخت بوده و دستگاه سیم داغ ابتدا کالیبره شده است. مقایسه نتایج اندازه‌گیری که در عدد رینولدز ۱۶۰۰۰ انجام شده است، تطابق خوبی را با نتایج محاسبات نشان می‌دهد.

۱۴۱۶۰ ۱۳۶۶۳ زرکسلا، ابراهیم. تست غیرمخرب کامپوزیت‌های کربن - کربن. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - ساخت و تولید). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: مالک‌قائینی، فرشید. ۱۳۷۶. ۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کامپوزیت کربن - کربن / CARBON-CARBON COMPOSITE / پرتونگاری RADIOGRAPHY / پرتو ایکس X.RAY / آزمایش غیرتخریبی NON-DESTRUCTIVE TEST

چکیده: امروزه استفاده از کامپوزیت‌های کربن - کربن در صنایع پیشرفته‌ای مانند هوا- فضا، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به علت حساس بودن این مواد تست‌های غیرمخرب مخصوصاً رادیوگرافی با اشعه X می‌تواند نقش بسیار مهمی را در ارزیابی و اطمینان از کیفیت آنها، برعهده داشته باشد. از آنجایی که ضریب جذب اشعه X مواد کامپوزیت پائین است لذا رادیوگرافی آنها جهت دیدن عیوب احتمالی درونشان مشکل می‌باشد. در این تحقیق سعی شده مواد محلولی را که جاذب اشعه X هستند، به ساختار داخلی کامپوزیت نفوذ داده و سپس از آن رادیوگرافی به عمل آید که در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل شده است. عیوب عمده داخلی مانند ترک‌ها و جدایش لایه‌ها (Delamination) به وضوح در عکس‌های رادیوگرافی مشخص شده‌اند. روش جدید دیگری نیز برای رادیوگرافی و ردیابی عیوب کامپوزیت کربن - کربن در این تحقیق بکار برده شده و آن عبارت است از نفوذ دادن پلاسمای نوعی ماده جاذب اشعه X از طریق ترک‌ها و روزنه‌های لبه قطعه به داخل شبکه ترکهای درونی آن که پلاسمای از نفوذ، در دیواره بین لایه‌های عیوب ته‌نشین شده و سپس از قطعه رادیوگرافی به عمل می‌آید. به دلیل بالا بودن ضریب جذب اشعه X در ماده مذکور، مناطق عیب دار در فیلم رادیوگرافی به وضوح از سایر قسمت‌های قطعه متمایز می‌شوند.

کامپوزیت COMPOSITE / قالبگیری انتقال رزین RESIN TRANSFER

MOLDING / کامپوزیت COMPOSITE / مدلسازی MODELLING

چکیده: در چند دهه اخیر (Resin Transfer Molding) RTM بعنوان یکی از فرآیندهای اصلی ساخت مواد مرکب مطرح گردیده است. محققان، تولیدکنندگان مواد مرکب، سازندگان تجهیزات ساخت این مواد و سازندگان مواد اولیه هر کدام به صورت جداگانه اما هماهنگ، تلاش خود را بر توسعه، بهبود و گسترش این فرآیند متمرکز نموده‌اند. عمده این تحقیقات بر روی سه شاخه اصلی متمرکز گردیده است: -زمینه‌های تئوریک مربوط به رفتار رزین در کلیه مراحل فرآیند از جمله بحثهای سیالات و انتقال حرارت -دستیابی و ارائه ترکیبات و مواد مناسب از جهت بهبود شرایط و خواص فیزیکی و تسهیل هر چه بیشتر استفاده از آنها در این فرآیند. - تکامل ماشین آلات ساخت مواد مرکب به کمک این روش، در جهت اتوماسیون، سرعت بخشیدن و کنترل پذیر کردن هر چه بیشتر فرآیند. در این نوشتار تلاش گردیده تا حداقل امکان به هر کدام از سه مورد فوق‌الذکر پرداخته شده تا ضمن فراهم ساختن زمینه‌های جهت آشنایی مقدماتی، بستر فعالیتهای متمرکزتری بر روی هر کدام از آنها، وضوح و روشنی بیشتری یابد. در این تحقیق ضمن ساخت و بهبود تدریجی یک مجموعه کامل از تجهیزات مربوط به ساخت مواد مرکب به روش RTM شامل قالب، سیستم تزریق، سیستم کنترل و...، مطالعاتی در زمینه مواد و ترکیبات موجود و همچنین شبیه‌سازی رفتار رزین داخل قالب انجام پذیرفته است. برای هدفمند شدن این پروژه، کلیه کارهای تجربی و تئوریک این تحقیق، حول برنامه‌ریزی ساخت یک قطعه از مجموعه بدنه خودرو (نگهدارنده رادیاتور موتور نیسان) انجام گردید. در فصل اول این نوشتار به مشخصات عمومی کامپوزیتها پرداخته شده و معیارهایی برای معرفی ویژگیهای برترین مواد ارائه گردیده است. در فصل دوم، فرآیند RTM معرفی و جوانب آن و همچنین عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در فصل سوم، با استفاده از مدل ساده شده سیال ویسکوز با چشم‌پوشی از مبحث مرتبط با انتقال حرارت در طی فرآیند و تأثیر آن بر روی جریان رزین و با فرض یک بعدی بودن جریان سیال، جریان رزین در قالب شبیه‌سازی شده و معادلات مربوطه حل گردیده‌اند و به کمک آنها زمان پر شدن قالب تقریب زده شده است. در ادامه این فصل تأثیر وجود شکاف در ساختار مواد تقویت‌کننده بررسی شده و سرانجام در انتهای فصل با استفاده از مدل‌های ارائه شده قبلی، محل‌های مناسبی جهت تعبیه خروجی هوا تقریب زده و با نتایج عملی مقایسه می‌گردند. همچنین با همین مدل، زمان پر شدن قالب یکبار دیگر تقریب زده می‌شود. در فصل چهارم به آزمایشات انجام شده و ارائه نتایج آنها پرداخته شده است، همچنین سیستم RTM طراحی و ساخته شده، معرفی و عوامل مؤثر بتفکیک بررسی می‌گردند. برای دستیابی به مشخصه‌هایی جهت تسهیل مقایسه منطقی بین دو قطعه فلزی و کامپوزیتی، مدل‌های یکسکیم نرم‌افزارهای کامپیوتری ساخته و با اعمال مشخصه‌های فیزیکی هر کدام، با شرایط بارگذاری مشابه، تحلیل استاتیکی و تحلیل فرکانسی صورت گرفته و نتایج به صورت مجزا مقایسه و تحلیل گردیده‌اند. در فصل آخر نیز به بررسی نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته و دورنمای آینده ترسیم گردیده است.

۱۴۱۶۴ ۱۳۲۵۳ طابلی، فرهاد. تحلیل جریان و انتقال

حرارت سیال ویسکوالاستیک در کانال‌های غیرمدور. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: رستمی، علی‌اصغر. ۱۳۷۶. ۱۴۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

انتقال حرارت HEAT TRANSFER / ویسکوالاستیک VISCOELASTIC / کانال غیرمدور (مکانیک) NON-CIRCULAR DUCT / حل عددی NUMERICAL SOLUTION / شرایط مرزی BOUNDARY CONDITIONS / سیال نیوتونی NEWTONIAN FLUID

چکیده: جریان آرام و انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال ویسکوالاستیک در کانال مستطیلی به روش عددی تحلیل شده است. جریان ثانویه در مقطع کانال ایجاد شده که هر چند بر افت فشار تأثیر زیادی ندارد، می‌تواند ضریب انتقال حرارت را به

۱۴۱۶۱ ۱۳۲۶۶ شیرکوندهاوند، مرتضی. بررسی تعریض

مقاطع در نورد. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سلیمی، محمود. ۱۳۷۶. ۱۲۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

عرض نوار BANDWIDTH / نورد ROLLING / حل عددی NUMERICAL SOLUTION / روش کوبایاشی KOBAYASHI METHOD

چکیده: عرض نوار از جمله پارامترهایی است که در فرآیند باید کنترل شود. تغییر عرض در هنگام نورد به دلیل پخش جانبی ماده زیر غلطکها در اثر ایجاد کرنش جانبی صورت می‌گیرد. تغییر عرض به عواملی نظیر نسبت ابعاد سطح مقطع ورق، قطر غلطکها، کاهش ضخامت، اصطکاک، سرعت نورد، دما و... بستگی دارد. این پروژه به تحقیق درباره تعریض ماده زیر غلطکهای نورد در اشکال مختلف از جمله مستطیل، بیضی، دایره و... در شرایط گوناگون می‌پردازد. پیش‌بینی قابل قبول تغییرات عرض به دلیل پدیده عرضی ورق زیر غلطکها توسط محققین مختلف ارائه شده است. از میان کلیه این روشها، روش کوبایاشی از لحاظ عدم نیاز به ثابتهای بدست آمده از آزمایشهای مختلف و دقت نتایج بدست آمده، اهمیت بیشتری دارد. در این پروژه ما به علت پیچیدگی زیاد توابع فقط به شرح حل عددی آن اکتفا کرده و تنها از روش وستفسکی برای بدست آوردن برخی نمودارها و مقایسه با کار دیگران استفاده می‌کنیم.

۱۴۱۶۲ ۱۳۲۵۴ صابونی، حمیدرضا. طراحی سیستم تعلیق

فعال برای خودروهای سواری. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: محزون، مجتبی. ۱۳۷۵. ۱۲۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی DESIGN / سیستم تعلیق فعال ACTIVE SUSPENSION SYSTEM / خودرو AUTOMOBILE / شبیه‌سازی SIMULATION

چکیده: هدف از طراحی سیستم تعلیق خودرو، کنترل نمودن انتقال نوسانات حاصل از ناهمواریهای جاده به بدنه می‌باشد. سیستم تعلیق اکثر خودروها از اجزاء غیرفعال همانند فنر و میراکننده تشکیل شده است. اینگونه سیستمهای غیرفعال عملاً در شرایط مختلف جاده نمی‌توانند رفتار مناسبی از خود نشان بدهند و ممکن است سرنشین در شرایط ناهنجار جاده‌ای احساس ناراحتی بنماید. بنابراین لزوم استفاده از یک سیستم تعلیق فعال که در شرایط مختلف جاده قابل تنظیم و کنترل باشد احساس می‌گردد. در سیستمهای تعلیق فعال در کنار اجزاء غیرفعال، محرک‌هایی نیز قرار دارند که معمولاً هیدرولیکی یا نیوماتیکی می‌باشند. از آنجائیکه یک سیستم تعلیق خوب باید بتواند بین خواسته‌های متضاد از تعلیق یعنی: راحتی سفر، افزایش تماس چرخ با جاده و کاهش مصرف انرژی تا حدودی تعادل برقرار کند بنابراین بهترین راه برای کنترل سیستم تعلیق فعال استفاده از کنترل بهینه می‌باشد. به همین جهت محرک‌های موجود در سیستمهای فعال معمولاً توسط روش پس‌خوراند بهینه بردار حالت کنترل می‌شوند. سیستمهای فعال اگرچه به طور قابل ملاحظه‌ای باعث بهبود کارایی تعلیق می‌شوند با این وجود پیچیدگی سیستم، نیاز به انرژی و بالا بودن هزینه، کاربرد اینگونه سیستمها را تا حدی محدود نموده است. در این رساله پیش از هر چیز دو مدل برای سیستم تعلیق خودرو ارائه شده است: یکی مدل یک چهارم خودرو با دو درجه آزادی و دیگری مدل کامل خودرو با هفت درجه آزادی. سپس هر کدام از این مدلها در حالت فعال و غیرفعال شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل در مورد شرایط مختلف جاده‌ای مقایسه گردیده است. در ضمن بحثی نیز پیرامون رویت‌کننده‌ها انجام گرفته و اثرات آنها بر روی سیستم فعال بررسی شده است.

۱۴۱۶۳ ۱۳۲۸۵ صادقی‌بجد، ایرج. تحقیق و بررسی پیرامون

ساخت مواد مرکب به روش RTM. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: قاضوی، اسدالله. ۱۳۷۶. ۱۰۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گردابه‌هایی در پشت جسم به وجود می‌آید که به ترتیب رشد کرده و جدا می‌شوند. این نوسان گردابه‌ها باعث نوسان در نیروی مقاوم و نیروی لیفت می‌شود.

۱۴۱۶۶ ۱۴۰۹۸ طنابیان، ایرج. **بررسی تجربی تأثیر زوایای پخی و قطر دهانه خروجی در پوش بر روی میدان پاشش در آنژکتورهای پیچشی با استفاده از دستگاه PDA.** کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک) (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه تهران، دانشکده فنی. به راهنمایی: اشجعی، مهدی. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.
آنژکتور پیچشی SWIRL INJECTOR / میدان پاشش / زاویه پخی / دستگاه پی.دی.آ / درپوش (مکانیک) PLUG

چکیده: در این پروژه ابتدا پارامترهای مهم هندسی که بر اساس کار آنژکتور پیچشی در محفظه احتراق تأثیر دارند انتخاب شده و با تغییر آنها در آنژکتورها، تأثیرشان را بر مشخصه‌های میدان پاشش (از قبیل سرعت مماسی، سرعت شعاعی، سرعت محوری، سرعت مطلق، قطر قطرات) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ابتدا توضیحات مختصری درباره موتورهای سوخت مایع و آنژکتورها و تئوری‌هایی که در گذشته برای مشخصه‌های آنژکتور (پیچشی) بدست آمده ارائه شده است. سپس درباره دستگاه اندازه‌گیری و تئوری مربوطه آن توضیحات کافی داده شده و به دنبال آن منحنی پارامترهای اندازه‌گیری شده مطرح گردیده است. در پایان نتایج لازم که از این آزمایش بدست آمده به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۱۴۱۶۷ ۱۳۷۰۳ طهماسبی، بیژن. **سینماتیک و دینامیک دو ربات در حرکت فضایی یک جسم.** کارشناسی ارشد (مکانیک) (گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: فتاح، عباس. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ربات ROBOT / معادله دینامیک DYNAMIC EQUATION / سینماتیک KINEMATICS / دینامیک DYNAMICS

چکیده: در سالهای اخیر استفاده از دو ربات که مشترکاً کاری را انجام می‌دهند (رباتهای همکار) در صنعت اتوماسیون و صنایع فضائی مورد توجه واقع شده است. این اساساً به این دلیل است که این نوع رباتها می‌توانند جسم بزرگتری را جابجا نموده و با قطعات پیچیده را مونتاژ نمایند. به همین دلیل تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شده و یا در دست انجام است. وقتی که دو ربات جسمی را می‌گیرند مکانیزم زنجیری بسته‌ای تشکیل می‌شود و چون تعداد درجات آزادی سیستم کمتر از مجموع تعداد مفاصل است و از آنجائیکه در رباتهای صنعتی برای هر مفصل محرک خاصی نصب می‌گردد لذا حلهای بیشماری برای کوبلهای موجود در مفاصل برای بار خاص، موجود خواهد بود. از اینجا استنباط می‌شود که محدودیتهای موجود باید در جهت بهینه‌سازی نوع مشخصی از کار معرفی شوند تا کوبلهای موجود در مفاصل مقدار منحصر به فردی پیدا کنند. در این پروژه، سینماتیک و دینامیک این نوع رباتها که بنام رباتهای همکار می‌باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از اهداف این پروژه بدست آوردن روش مناسب برای یافتن معادلات دینامیکی این نوع رباتها و همچنین بدست آوردن تاریخچه کوبل مفاصل برای مانورهای مختلف حرکت جسم متحرک در دو حالت صفحه‌ای و فضائی می‌باشد. در این پروژه معادلات دینامیکی مستقل حاکم بر حرکت دو ربات همکار با استفاده از روش موسوم به (NOC) بدست می‌آید و با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی مقادیر کوبلهای مفاصل دو ربات پیدا می‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده نشان داده می‌شود که با کاهش پرورد زمانی یا به عبارتی عملکرد سریع رباتها کوبلهای مفاصل به شدت افزایش پیدا می‌کنند. در پایان فضای کاری دو ربات همکار نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۱۴۱۶۸ ۱۳۲۵۲ علی‌اکبریان، مهدی. **آشنایی با مبانی فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع عریض و ناودانی.** کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک) (گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده

میزان قابل توجهی افزایش دهد. از آنجا که معادلات حرکت و انرژی مستقل از یکدیگر هستند، ابتدا معادلات حرکت به روش اغتشاشات کوچک خطی شده و سپس به روش عددی ADI و با استفاده از الگوریتم حل ماتریس سه قطری و پنج قطری حل شده‌اند. در تحلیل جریان ثانویه از مدل تعمیم یافته CEF استفاده شده است که در آن امکان انتخاب سه تابع رئولوژیکی لزجت ظاهری، اختلاف تنشهای نرمال اول و دوم وجود دارد. دو دسته توابع رئولوژیکی اعمال شده است. یکی از این توابع نسبت به تغییرات نرخ برش رفتاری ملایم داشته و توسط الدرود پیشنهاد شده است. دسته دوم با توابع توانی و براساس نتایج تجربی معرفی شده است. مدل توانی می‌تواند جریان ثانویه قویتری را پیش‌بینی کند که ناشی از بیشتر بودن نرخ برش و تغییرات آن در مقطع کانال است. اثر پارامترهای مختلف جریان و سیال بررسی شده است. عدد رینولدز و اختلاف تنشهای نرمال دوم بیشترین تأثیر را بر جریان ثانویه دارند. معادله انرژی با استفاده از روش عددی QUICK حل شده است. انتقال حرارت در کانال با شرایط حرارتی دما ثابت، نرخ انتقال حرارت طولی ثابت و نرخ انتقال حرارت بر واحد سطح ثابت بررسی شده است. شرایط حرارتی در دیواره‌های مختلف کانال با نسبتهای هندسی مختلف اعمال شده و نتایج برای جریان مستقیم‌الخط نیوتنی و غیرنیوتنی با مراجع مختلف انتظاتی خوبی دارد. بسیاری از نتایج مربوط به سیال غیرنیوتنی برای اولین بار گزارش شده است. وقتی حداکثر سرعت جریان ثانویه بر انتقال حرارت محسوس جریان محوری بیشتر از ۰/۱۰۱ باشد، اثر جریان ثانویه بر انتقال حرارت محسوس است. این نسبت برای جریان ثانویه حاصل از مدل توانی براساس فائیهایی که برای محلول آبی پلی‌آکریل‌آمید (SEPARAN) گزارش شده است، حدود ۰/۱۰۲ است و انتقال حرارت را ۳ تا ۴ برابر افزایش می‌دهد. افزایش رینولدز جریان محوری، عموماً باعث افزایش اثر جریان ثانویه و افزایش ضریب انتقال حرارت می‌شود. تأثیر نسبت هندسی مقطع بر انتقال حرارت با مقایسه مقطع مستطیلی و مربعی انجام شده است. به جز در شرطهای حرارتی خاص، افزایش ضریب انتقال حرارت در مقطع مربعی بیشتر از مقطع مستطیلی است.

۱۴۱۶۵ ۱۳۸۹۹ طالبی، منصور. **حل عددی جریان مغشوش دوبعدی با مدل (K-۴).** کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سعیدی، محمدسعید. اصفهان. ۱۳۷۵. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جریان مغشوش TURBULENT FLOW / الگوریتم ALGORITHM / حل عددی NUMERICAL SOLUTION / دوبعدی TWO-DIMENSIONAL / عدد رینولدز REYNOLDS NUMBER / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این پایان‌نامه جریان مغشوش سیال در چند هندسه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر جریان عبارتند از: معادله پیوستگی، ممتنم و معادله انرژی. برای حل معادلات مذکور از روش متوسط‌گیری رینولدز و برای مدل کردن جمله تنش رینولدز از مدل کردن (K-۴) استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاصل با استفاده از روش حجم محدود به یک دستگاه معادلات جبری تفاضل منتهای تبدیل شده‌اند. این معادلات با استفاده از شبکه جابجاشده برای مؤلفه‌های سرعت و بکاربردن الگوریتم SIMPLEC توسط یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن حل شده‌اند. جریانهای مورد بررسی عبارتند از: جریان مغشوش عبوری از داخل کانال دوبعدی، جریان مغشوش عبوری از روی پله در داخل یک کانال دوبعدی و جریان حول یک جسم دوبعدی. در حل مسائل، برای ناحیه نزدیک دیوار علاوه بر بکاربردن تابع لگاریتمی دیوار، از مدل‌های Low - Reynolds استفاده شده است و نتایج حاصل با حالتی که تابع لگاریتمی دیوار بکار رود، مقایسه شده است. نتایج بدست آمده برای جریان داخل کانال نشان می‌دهد که با بکاربردن مدل Low - Reynolds نتایج دقیقتری حاصل می‌شود. پروفیل‌های سرعت، انرژی جنبشی اغتشاشات، نرخ اتلاف و تنش رینولدز با نتایج تجربی مطابقت بسیار خوبی دارد. در جریان روی پله محل "نقطه پیوستن مجدد جریان به دیواره" با افزایش عدد رینولدز به سمت پایین دست جریان پیشروی می‌کند. در جریان حول جسم دوبعدی، جریان غیردائم است و

مهندسی مکانیک. به راهنمایی: فرزین، محمود. ۱۳۷۶. ۱۱۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شکل دهی غلتکی سرد / COLD ROLL FORMING / تنش STRESS / کرنش (مهندسی) / STRAIN / طراحی DESIGN / مقطع عریض / WIDE SECTION PROCESS فرآیند

چکیده: پایان نامه حاضر مبانی فرآیند شکل دهی مقاطع عریض و ناودانی در روش شکل دهی غلتکی سرد را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به پیچیدگی و مشکلات خاص این روش و فرآیند تولید، قوانین و مطالعات تحلیلی کمی در ارتباط با آن در دست می باشد. پس از گذشت نزدیک به یک قرن از بکارگیری این فرآیند، تحولات و تغییرات عمده ای برای تحلیل آن ایجاد نشده است. در این پایان نامه سعی بر این است که ضمن معرفی این فرآیند، مجموعه ای از کارهای منتشره توسط تریشفسکی پیرامون شکل دهی غلتکی سرد پروفیل های غیرگرد مورد بررسی قرار گیرد. در فصل اول تحت عنوان مروری بر شکل دهی غلتکی سرد، این فرآیند معرفی شده و با استفاده از اشکال مختلف، مزایا و محدودیتهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به بررسی مبانی تحلیل شکل دهی در ناحیه خم اختصاص دارد که در این فصل با استفاده از روابط تنش و تغییر شکل، چگونگی توزیع تنش و کرنش در جهات مختلف در ناحیه خم بدست می آید. سپس کرنش در ناحیه فلنج ناودانی در فصل سوم محاسبه می شود بدلیل اهمیت کرنش در این ناحیه، روشی برای محاسبه آن برای سایر مقاطع نیز ارائه می شود. در فصل چهارم بار غلتکها مورد بررسی قرار می گیرد و سعی بر آن است که بار وارده بر غلتک در هنگام شکل دهی مقطع محاسبه شود. فصل پنجم به بررسی مقاطع عریض اختصاص دارد در این مبانی طراحی غلتک برای شکل دهی مقاطع عریض ارائه شده و پس از آن یک نمونه از روش طراحی غلتک که عملاً انجام شده ذکر شده است.

۱۴۱۶۹ ۱۳۷۲۵ فرساد، حسین. ارائه یک مدل تلفیقی برای تعیین توزیع دما و غلظت ها در شعله های دیفیوژنی مغشوش قائم. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: رستمی، علی اصغر. اصفهان. ۱۳۷۵. ۹۹ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شعله دیفیوژنی مغشوش قائم / VERTICAL TURBULENT DIFFUSIONAL FLAME / احتراق دیفیوژنی مغشوش قائم / VERTICAL TURBULENT DIFFUSIONAL COMBUSTION / دما TEMPERATURE

چکیده: مدلی برای بررسی شعله های دیفیوژنی مغشوش غوطه ور ارائه شده است. این مدل بر مبنای تشابه معادله انرژی بی بعد جت های مغشوش غوطه ور با معادله جزء مخلوط برای شعله دیفیوژنی مغشوش، روابط تجربی موجود برای پروفیل دمای بی بعد جت های مغشوش غوطه ور قائم را به منظور محاسبه پروفیل دما و غلظت مواد اصلی شرکت کننده در احتراق دیفیوژنی مغشوش قائم به کار می برد. احتراق کامل فرض شده است و هوای محیط ساکن و با دمای یکنواخت می باشد. نتایج مدل با نتایج تجربی مقایسه شده اند. توافق مناسب بین مدل و تجربه در رینولدزهای بالا مشاهده شد. این مدل به دیگر حالات احتراق دیفیوژنی قابل تعمیم می باشد.

۱۴۱۷۰ ۱۳۴۴۷ فلسفیون، احمد رضا. محاسبه نیروها و ضرایب هیدروینامیکی اجسام شناور و غوطه ور با استفاده از مدل جریان پتانسیل. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سعیدی، محمد سعید. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جسم شناور / FLOAT BODY / مدل جریان پتانسیل / حل عددی / NUMERICAL SOLUTION / مکانیک آب / HYDROMECHANICS / موج / WAVE / بسویه (اینانوسنسی) / BOUY

چکیده: کار حاضر با استفاده از روش های عددی، به محاسبه جرم مجازی

اجسامی که در سیال بدون مرز شتاب می گیرند و همچنین محاسبه نیروهای هیدروینامیکی اجسامی که به عنوان بویه های اقیانوس شناسی به کار می روند و در معرض موج قرار گرفته اند، می پردازد. برای این منظور، به کمک توزیعی از چشمه های سه بعدی که بر روی سطح تر شده جسم قرار می گیرند، میدان جریان ساخته می شود. از طریق این تحلیل می توان به ضرایب بدون بعد نیرو به همراه تانسورهای جرم مجازی و میرایی حرکت دست یافت. در این راستا نوع پیل بندی سطح تر شده جسم و نیز میزان تأثیر غوطه وری جسم بر روی ضرایب هیدروینامیکی، مورد بررسی قرار گرفته اند. نهایتاً صحت نتایج حاصل، با نتایج به دست آمده از چند کار تجربی مقایسه و بررسی شده است.

۱۴۱۷۱ ۱۳۲۵۹ قاسمی، بهزاد. اثر حرکت فاز جامد در فرآیند ذوب و انجماد. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: ملکی، مجید. ۱۳۷۶. ۲۱۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ذوب / MELTING / انجماد / FREEZING / جامد / SOLID / حل عددی / NUMERICAL SOLUTION / فرمولبندی / FORMULATION

چکیده: در این پایان نامه، فرآیند ذوب مواد خالص و ناخالص با فاز جامد متحرک در محفظه مربعی به روش عددی بررسی شده است. محفظه در ابتدا از ماده جامد پر شده است. با افزایش دمای دیواره ها و تشکیل مذاب در مجاورت آنها، فاز جامد رها می شود. سقوط فاز جامد در مذاب و نیروهای غوطه وری عوامل اصلی در حرکت های درون محفظه و فرآیند ذوب است. معادله های پیوستگی، مستوم و انرژی به روش انتالپی و بر روی شبکه ثابت و یکنواخت حل شده اند. محاسبات بر اساس الگوریتم سیمپل و با استفاده از برنامه کامپیوتری به زبان فرترن انجام شده است. برای آزمودن روش حل، نتایج تغییر فاز در حالت ساده تر که در آن فاز جامد ثابت است با نتایج تحلیلی، تجربی و عددی دیگر پژوهشگران مقایسه شده است. محاسبات برای اعداد ریلی ۱۰ تا ۱۰۸، ارشمیدس ۱۰ تا ۱۰۹، پرانتل ۰/۱ تا ۱۰۱، استفان ۰/۲ تا ۱، زیر سرمایش ۱۰ تا ۱۰ و نسبت ارتفاع به طول محفظه ۰/۲۵ تا ۴ انجام گرفته است. علاوه بر این، با اعمال دمای تناوبی به محفظه، فرآیند ذوب و انجماد نوسانی نیز بررسی شده است. نتایج عموماً به صورت تغییرات درصد فاز مایع، سرعت سقوط فاز جامد، نمودار سطح مشترک جامد - مایع و خطوط جریان ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که اعداد ریلی و ارشمیدس تنها پارامترهای مؤثر در حرکت های درون محفظه هستند. در مقادیر کوچک این اعداد، سرعت فاز جامد کم است و تغییر فاز به کندی و به صورت متقارن پیش می رود. افزایش هر یک از این اعداد باعث تقویت حرکت های درون مذاب و افزایش سرعت سقوط فاز جامد می شود. بدین ترتیب فاز جامد به کف محفظه نزدیک و ذوب تماسی ایجاد می شود. با برقراری ذوب تماسی، تقارن سطح مشترک بر هم می خورد و سرعت پیشرفت ذوب به شدت افزایش می یابد. بررسی ذوب و انجماد نوسانی گالیوم و فولاد نشان می دهد که عملکرد حرارتی نوسانهای ذوب نسبت به انجماد مؤثرتر است.

۱۴۱۷۲ ۱۳۳۷۷ گودرزی، محسن. طراحی برج خنک کن مرطوب جریان مخالف به کمک کامپیوتر. کارشناسی ارشد (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: رستمی، علی اصغر. ۱۳۷۵. ۱۰۹ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

طراحی / DESIGN / برج خنک کن / COOLING TOWER / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: طراحی یک برج که بتواند ملزومات یک واحد صنعتی را برآورده بکند و نیز تحلیل ترموهیدرولیکی یک برج طراحی شده برای استفاده در واحد صنعتی، مستلزم انجام محاسبات تکراری و طولانی زیادی می باشد. به این منظور در پایان نامه حاضر کلیه این محاسبات در یک نرم افزار گردآوری شده است. این نرم افزار از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: ۱- قسمت طراحی، در این قسمت از برنامه

CERAMIC BOND ADHESIVE MIXER / طراحی DESIGN / ریخته گری دقیق INVESTMENT CASTING

چکیده: این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول جهت آشنایی با پارامترهای ریخته گری دقیق بطور مختصر فرایند ریخته گری دقیق توضیح داده شده است و در فصل دوم ضمن معرفی مکانیزمهای مخلوط کنهای مورد استفاده در صنایع به طراحی مکانیزم مخلوط کن چسبهای با باند سرامیکی پرداخته شده است و در فصل سوم به محاسبات اجزاء دستگاه مخلوط کن طرح شده اشاره می شود. فصل چهارم نیز شامل راه اندازی دستگاه و ارزیابی کارکرد آن و نتایج و پیشنهادات می باشد. ضمناً سه ضمیمه در انتهای مجموعه موجود می باشد که در ضمیمه ۱ انواع فرم ساختمانی یا تاقانهای غلتشی آمده است و ضمیمه ۲ شامل نقشه های اجرایی دستگاه مخلوط کن چسبهای با باند سرامیکی می باشد و ضمیمه ۳ شامل جداول و دیگر ارقام می باشد. در گردآوری این مجموعه فرض بر این بوده است که خواننده محترم با مطالب مقاومت مصالح و طراحی اجزاء ماشین آشنایی دارد.

۱۴۱۷۵ ۱۳۷۲۱ محمدی، صابر. جریان مواد در نورد گرم صفحه و ورق با استفاده از تئوری خطوط لغزش. کارشناسی ارشد (گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سلیمی، محمود. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۳۸ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نورد گرم HOT ROLLING / میدان خط لغزش SLIP-LINE FIELD / شکل دهی فلز METAL FORMING

چکیده: مهمترین مسئله فرآیندهای شکل دهی در صنعت محاسبه بار مورد نیاز برای انجام این فرآیندها و تحلیل تغییر شکل های نتیجه شده در آنها می باشد و چون فرآیند نورد گرم یکی از مهمترین فرآیندهای شکل دهی در صنعت و یک مسئله با شرایط مرزی مرکب و پیچیده می باشد محاسبات مربوط به آن و تحلیل تغییر شکل مواد در آن دارای اهمیت ویژه ای است. در این رساله با استفاده از تئوری میدان خط لغزش، برای موادی که به طور پلاستیکی در دهانه غلتکها در نورد گرم تغییر شکل پیدا می کنند مد تغییر شکلی پیشنهاد شده و با توجه به آن تحلیل تغییر شکل مواد از جمله سرعت ذرات مواد در ناحیه پلاستیکی و محاسبات مربوط به نورد گرم مانند نیروی جدایش، فشار متوسط، گشتاور و شعاع غلتکها، اندازه زاویه تماس، درصد کاهش ضخامت مقطع و طول سطح تماس محاسبه شده است. با توجه به در دسترس بودن کامپیوتر، تحلیل میدان خط لغزش برای نورد گرم متقارن با استفاده از روش عملگر ماتریسی که توسط کالین ارائه شده انجام گرفته است. این روش یک روش سیستماتیک با فرموله کردن مسئله به صورت ریاضی برای انواع مسائل ارائه می دهد و بر اساس بیان شعاع انحنا خطوط لغزش به صورت سری توانی می باشد که بردار شعاعی هر خط لغزشی را با توجه به ضرایب بسط سری شعاع انحنا آن محاسبه می کند. نتیجه این روش حل عددی با دقت زیاد و حداقل زمان لازم برای محاسبات می باشد. اطلاعات بحرانی را برای مهندسی و طراحان در خیلی از حالت هایی که در رفتار واقعی مواد رخ می دهد فراهم می کند. همچنین جزئیات مربوط به روش عملگر ماتریسی و محاسبه مختصات کارترین و نیروهای وارده به خطوط لغزش بیان شده است. با فرض اینکه ماده صلب کل کمان تماس را می پوشاند، نیروها و گشتاورها با انتگرال گیری روی خطوط لغزش محاسبه شده اند. بعد از فرموله کردن مسئله نورد گرم با استفاده از روش عملگر ماتریسی، میدانهای خط لغزش، هدوگراف (صفحه سرعت) و در نهایت با توجه به انرژی ورودی واحد حجم موادی که در وضعیت های مختلف از ناحیه پلاستیکی عبور می کنند، توزیع کرنش در مقطع به طور تقریبی بوسیله کامپیوتر رسم شده اند.

۱۴۱۷۶ ۱۳۸۶۷ محمدی، علی رضا. حل جریان لایه مرزی آرام و مغشوش با استفاده از روش گردابه تصادفی. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: حیدری نژاد، قاسم. ۱۳۷۶. ۷۳ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شرایط لازم که باید برج بوجود بیاید بعنوان داده های نرم افزار به آن وارد می شود و طبق داده های محول شده نرم افزار طراحی ترمو هیدرولیکی برج را انجام می دهد. داده ها در این قسمت عبارتند از: دمای آب ورودی به برج، دمای آب خروجی از برج، دبی آب ورودی به برج، دمای حباب تر و حباب خشک محیط و نوع هسته خشک کننده که می خواهیم در برج به کار ببریم همراه با ابعاد و مشخصه های ترمو هیدرولیکی آن. خروجی های نرم افزار عبارتند از: نسبت دبی جرمی آب به دبی هوا که به آن نقطه طرح می گویند و طراحی براساس آن انجام می شود، دبی هوای لازم و میزان افت فشار برای بدست آوردن مشخصات هیدرولیکی فن مورد نیاز در برج های خشک کن یا جریان اجباری و ارتفاع بدنه برج خشک کن یا جریان طبیعی. ۲- قسمت تحلیل: در این قسمت تغییرات محیطی و یا شرایط طرح به عنوان داده وارد نرم افزار می شوند. سپس نرم افزار تغییرات بوجود آمده در دمای آب خروجی از برج را محاسبه می کند. در حقیقت در این قسمت انحراف از شرایط طرح محاسبه می شود. بنابراین به کمک این نرم افزار می توان مشخصه های مفیدی بر حسب پارامترهای مختلف طراحی بدست آورد.

۱۴۱۷۳ ۱۳۹۵۰ لویی پور، مهدی. طراحی سیستم کنترل حرکت ربات های زیر آبی به روش فیلدبک کمی (QFT). کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک - گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سبحانی، مسعود. اصفهان. ۱۳۷۶. ۸۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ربات زیر آبی کنترل از راه دور REMOTELY OPERATED SUBMERSIBLE VEHICLE / روش فیلدبک کمی QUANTITATIVE FEEDBACK METHOD / سیستم کنترل CONTROL SYSTEM / طراحی DESIGN

چکیده: ربات های زیر آب کنترل از راه دور (ROV) یکی از مهمترین وسایل مورد استفاده در صنایع دریایی، نفت، نظامی... است. بدون شک سیستم های کنترل اتوماتیک این وسایل نقش بسزایی در افزایش کارایی این وسیله دارد. به دلیل دینامیک غیرخطی و وجود عدم قطعیتها در مدل و منابع اغتشاش طراحی سیستم کنترل برای این وسایل با مشکلات زیادی همراه است. در این پایان نامه طراحی سیستم کنترل عمق و سمت براساس روش فیلدبک کمی (QFT) ارائه می گردد. رفتار دینامیکی این وسیله توسط یک دسته معادلات غیرخطی چند ورودی، چند خروجی بیان می شود. سپس با در نظر گرفتن فرضیات مناسب، ساده سازی معادلات در جهت عمق و سمت انجام می شود و اثر تداخل حلقه ها به صورت ورودی مزاحم مدل می شود. ابتدا با استفاده از قضیه نقطه ثابت سیستم غیرخطی به خانواده ای از سیستم های خطی با نامعینی پارامتری تبدیل می شود. در این مرحله محدودیت هایی در حوزه زمانی بر روی خروجی سیستم در حالت تعقیب ورودی مینا و پس زدن ورودی مزاحم در نظر گرفته می شود و سپس به حوزه فرکانسی انتقال می یابد و محدودیت های فوق به صورت یک سری باندهای محدود کننده در دیاگرام نیکولز بر روی انتقال نامی مدار باز نمایش داده می شود. با تعیین باندهای غالب، نواحی مجاز در هر فرکانس مشخص می شود سپس با استفاده از روش شکل دهی حلقه ای، تابع انتقال نامی مدار باز سیستم بدست می آید. با انجام مراحل فوق بر روی هر دو زیر سیستم عمق و سمت کنترلر های مناسب تعیین می شود. در انتها عملکرد کنترلر های بدست آمده بر روی سیستم غیرخطی شبیه سازی می شود. از مزایای این روش بدست آمدن یک کنترلر ثابت با پهنای باند محدود است که قادر بر غلبه بر کلیه نامعینی های ساختاری و غیر ساختاری ورودی های مزاحم می باشد.

۱۴۱۷۴ ۱۳۹۹۶ محمد علی نژاد عمران، قربان. طراحی و ساخت دستگاه مخلوط کن چسبهای با باند سرامیکی برای استفاده در ریخته گری دقیق. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک ساخت و تولید). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: قضاوی، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۱۵۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ساخت (تولید) FABRICATION / دستگاه مخلوط کن چسبهای با بند سرامیکی

فارسی و انگلیسی.

لایه مرزی BOUNDARY LAYER / گردابه EDDY / حرکت تصادفی RANDOM MOTION / روش گردابه تصادفی / حل جریان FLOW SOLUTION / روش بدون گره GRID FREE METHOD

چکیده: روش گردابه تصادفی، یک روش بدون گره می باشد که در آن میدان چرخشی سیال با تعدادی گردابه مانند ورقه گردابه و حباب در یک چارچوب لاگرانژی، شبیه سازی می شود و جهت حل معادله دیفیوژن از روش حرکت تصادفی استفاده می گردد. در این روش برخلاف روشهای عددی دیگر، در رینولدز بالا مشکل دیفیوژن عددی، وجود ندارد. این تحقیق در مورد لایه مرزی آرام و مغشوش دوبعدی، بر روی صفحه تخت می باشد، نتایج حل لایه مرزی آرام به خوبی با نتایج تحلیلی و تجربی تطبیق می کند و نتایج جریان مغشوش نیز قابل مقایسه با نتایج روشهای دیگر می باشد. متغیرهای متعددی مانند قدرت گردابه، شعاع هسته، گام زمانی و... بر دقت نتایج تأثیر می گذارند که مهمترین آنها قدرت گردابه می باشد که کاهش آن باعث افزایش قابل ملاحظه در دقت محاسبات می گردد، در این تحقیق سعی شده است که مقادیر مناسب این متغیرها مشخص گردد.

۱۳۷۱۴ ۱۴۱۷۷ مرنندی، مجید. شبیه سازی عددی لایه مرزی متلاطم دوبعدی و یا تقارن محوری در جریانهای مادون صوت. کارشناسی ارشد (گرایش مکانیک سیالات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: شیرانی، ابراهیم. اصفهان. ۱۳۷۶. ۹۰ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لایه مرزی متلاطم TURBULENT BOUNDARY LAYER / جریان مادون صوت SUBSONIC FLOW / حل عددی NUMERICAL SOLUTION

چکیده: در پایان نامه لایه مرزی مغشوش و تراکم پذیر در جریانهای مادون صوت مورد بررسی قرار گرفته و به این منظور معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی حل شده است. برای حل معادلات از روش متوسط گیری استفاده شده و مدلهای مغشوش طول اختلاط و K-E به کار رفته اند که برای در نظر گرفتن اثرات جداره، تصحیحات نزدیک دیوار به این مدلها افزوده شده اند، معادلات بوسیله تبدیل فون میسر به مختصات شامل خطوط جریان منتقل شده و سپس با توجه به طبیعت سهموی آنان به صورت قدم به قدم حل می گردند. حل عددی برای جریان روی صفحه تخت و جریان تقارن محوری در امتداد محور یک استوانه طویل، با مدلهای مذکور انجام و جوابها در محدوده $10^6 > Re > 2 \times 10^7$ بدست آمده و با نتایج عددی و داده های تجربی مقایسه شده است. همچنین اثرات تراکم پذیری در محدوده عدد ماخ $0.8 > M > 0.9$ بررسی شده است. نتایج این حل مطلوب بوده و نشان می دهند که تغییر عدد ماخ تا مقدار $1/5$ تأثیر قابل ملاحظه ای بر کمتهای جریان نداشته و با افزایش عدد ماخ از این مقدار آثار تراکم پذیری مشهود می گردد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که هر دو مدل مغشوش بکار گرفته شده رفتار نزدیک دیوار را به خوبی توصیف می کنند. با این حال نتایج حاصل از مدل K-E اختلاف کمتری با داده های تجربی نشان می دهند و این مدل دقیق تر از مدل طول اختلاط می باشد.

۱۳۶۶۲ ۱۴۱۷۸ مهدیزاده، احمد. مدل کردن ناپایداری کلونین - هلمهولتز در جریان دو فازی STRATIFIED با استفاده از معادلات WELLPOSED. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک تبدیل انرژی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی. به راهنمایی: انصاری، محمدرضا. ۱۳۷۶. ۸۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ناپایداری کلونین - هلمهولتز KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY / مدل سازی MODELLING / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / جریان دو فازی TWO-PHASE FLOW / حل عددی NUMERICAL SOLUTION

چکیده: در این پروژه ناپایداری کلونین - هلمهولتز که یکی از ناپایداریهای فیزیکی در جریان دو فازی جدا شده افقی (Stratified) می باشد، به روش عددی مدل سازی شده است. مدل فیزیکی به کار گرفته شده، یک مدل دو سیالی با پنج معادله

میدان و دو فشار برای دوفاز می باشد. این مدل نسبت به مدلهای یک فشاری از فیزیک بهتری برخوردار بوده برخلاف این مدلها خوش رفتاری (Well-Posedness) معادلات خود را تضمین می کند. معادلات میدان به روش تفاضل محدود متصل و حل شده اند. مسئله مورد حل در این پروژه عبارت از جریان جدا شده افقی از دو سیال آب و هوا در یک کانال می باشد. یک اغتشاش اولیه کوچک در سطح حایل بین دو فاز اعمال شده و شرایطی که در آن این اغتشاش کوچک رشد کرده و نهایتاً جریان به رژیم "Wavy" تغییر شکل می دهد، بررسی شده است. پارامترهایی که تأثیر آنها در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: سرعت های دوفاز، نسبت حجمی دوفاز، طول امواج تشکیل شده در کانال، فشار فازها و وزن مخصوص سیالها. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اگر اختلاف سرعت دوفاز از یک حد (حد پایداری) بیشتر باشد، اغتشاش اولیه به صورت نمایی رشد کرده جریان دچار ناپایداری می شود. نیز مشاهده شد که با کاهش طول موج حد پایداری کاهش می یابد. نتیجه دیگر اینکه با افزایش نسبت حجمی گاز حد پایداری افزایش پیدا می کند. همچنین پروفیل فشار هوا روی امواج داخل لوله رسم شده که تأیید کننده نتایج تجربی می باشد. نتیجه مهم دیگر اینکه عدم وابستگی شدید جوابها به افزایش تعداد سلولهای محاسباتی بعنوان یکی از نشانه های "Well-Posedness" در کار حاضر مشاهده گردید.

۱۳۷۱۵ ۱۴۱۷۹ نیک صفت، نوید. طراحی کنترلر برای پس زنی ورودی های مزاحم در سیستم های متغیر با زمان و غیر خطی. کارشناسی ارشد (گرایش طراحی کاربردی). دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: سبحانی، مسعود. اصفهان. ۱۳۷۶. ۹۶ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی کنترلر CONTROLLER DESIGN / سیستم متغیر با زمان خطی TIME-VARYING LINEAR SYSTEM / سیستم متغیر با زمان غیرخطی TIME-VARYING NON-LINEAR SYSTEM / پس زنی ورودی مزاحم DISTURBANCE REJECTION / روش پسخوراند کمی QUANTITATIVE FEEDBACK METHOD

چکیده: وجود نامعینی ها و ورودیهای مزاحم، یکی از مشخصات سیستمهای واقعی است که از بین بردن اثر آنها بر روی خروجی سیستم یکی از وظایف اصلی کنترلر می باشد. بعلاوه تغییرات زمانی پارامترهای سیستمهای متغیر با زمان طراحی کنترلر برای اینگونه سیستمها بسیار پیچیده بوده و تئوریهای موجود معمولاً محدود به سیستمهای خاص می باشند. در این رابطه ارائه یک تئوری کنترلی که قادر باشد طیف وسیعی از سیستمها را در بر بگیرد حائز اهمیت است. در این پروژه یک روش طراحی کنترلر در حوزه فرکانسی که شبیه به روش پسخوراند کمی (QFT) است برای از بین بردن اثر ورودیهای مزاحم ارائه شده که می تواند طیف وسیعی از سیستمهای متغیر با زمان و غیرخطی را در بر بگیرد. یکی از نکاتی که روش ارائه شده را از روشهای دیگر (و نیز QFT) متمایز می کند در نظر گرفتن محدودیتهای سخت زمانی بر روی سیگنال کنترل و خروجی سیستم است، به طوری که این سیگنالها باید در یک باند مجاز طراحی قرار گیرند. در این روش ابتدا به سیستم متغیر با زمان با توجه به قضیه نقطه ثابت خانواده ای از توابع انتقال معادل خطی با پارامترهای غیرمتغیر با زمان در فضای لاپلاس نسبت داده می شود. سپس محدودیتهای زمانی توسط قضایای موجود به حوزه فرکانسی انتقال یافته که این محدودیتهای در نمودار نیکولز به صورت یک سری باند بر روی تابع انتقال نامی مدار باز سیستم مشخص می گردد. در مرحله نهایی طراحی، تابع انتقال نامی مدار باز سیستم توسط یکی از روشهای شکل دهی حلقه استخراج می شود. در این پروژه این روش به طور مبسوط برای کنترل زاویه حمله در یک فضاپیما مورد استفاده قرار گرفته و کارایی روش برای حل چنین مسائلی تشریح شده است.

۱۳۷۲۲ ۱۴۱۸۰ ونکی فراهانی، حمیدرضا. طراحی حرارتی مبدل های حرارتی به کمک کامپیوتر. کارشناسی ارشد (گرایش تبدیل انرژی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک. به راهنمایی: رستمی، علی اصغر. اصفهان. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به

فارسی و انگلیسی.

مبدل حرارتی / HEAT EXCHANGER / انتقال حرارت / HEAT TRANSFER /
تجزیه و تحلیل حرارتی / THERMAL ANALYSIS / برنامه کامپیوتری / COMPUTER
PROGRAM / راندمان مبدل حرارتی / HEAT EXCHANGER EFFECTIVENESS

چکیده: تحلیل حرارتی یک مبدل حرارتی، گام اول در فرآیند (پروسه) طراحی کامل آن می باشد. برای طراحی حرارتی می توان از چندین روش استفاده نمود که عمومی ترین آنها روشهای E-NTU، LMTD، می باشند. برای یک مسئله طراحی، استفاده از همه روشهای طراحی یک حل منحصر به فردی را نتیجه می دهند. در این پایان نامه روابط E-NTU که برای بیش از ۸۰ مبدل حرارتی متفرد و همچنین مبدلهای حرارتی مرکب جمع آوری شده یا بدست آمده اند، در یک برنامه کامپیوتری گردآوری شده اند. برنامه کامپیوتری دارای منوهای انتخاب بوده و برای پیش بینی عملکرد با طراحی مبدل به کار می رود. برای مسئله پیش بینی عملکرد، نسبت ظرفیت های حرارتی و NTU ورودی و راندمان مبدل حرارتی خروجی برنامه می باشد. برای مسئله طراحی، نسبت ظرفیت های حرارتی و راندمان ورودی و مقدار NTU (اندازه ای برای مبدل حرارتی) خروجی برنامه می باشد. نتایج حاصل از برنامه برای چند حالت مختلف با نتایج حاصل از منحنی های عملکرد مبدلهای از منابع معتبر مقایسه گردیده و دقت نتایج بسیار خوب بوده است.

مهندسی نساجی

۱۴۱۸۱ / ۱۳۲۳۹ آهنگری، حاجی تولی. بررسی تخریب میکروبی پنبه ایران (رقم ساحل). کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: امیرشاهی، حسین؛ مرشد، محمد. ۱۳۷۶. ۸۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پنبه / COTTON / گنبدکاووس (مازندران) / GONBAD-KAWOOS / شبیه سازی / SIMULATION / تخریب میکروبی / MICROBIALDEGRADATION / رقم (گیاه) CULTIVAR

چکیده: برای بررسی رفتار پنبه های نوع ساحل کشت شده در ناحیه گنبدکاووس در برابر انبارداری مرطوب، شرایط آب و هوایی این ناحیه در آزمایشگاه شبیه سازی شد. بدیهی است که در چنین شرایطی امکان رشد میکروارگانیسمها به دلیل رطوبت بالای منطقه وجود دارد. نتایج حاصل از آزمایشات میکروسکوپی، لکه گذاری با قرمز کنگو و آزمایشهای استحکام و تغییرات طول الیاف پنبه های وش بعد از عملیات پنبه پاک کنی و مشاهدات عکس های میکروسکوپ الکترونی نشان می دهند که در شرایط اعمال شده تغییرات عمدتاً سطحی بوده و تخریب عمده ای که ناشی از فعالیت میکروارگانیسمها باشد مشاهده نمی گردد. از سوی دیگر بررسی تغییرات منحنی انعکاسی نمونه ها و مقدار سفیدی آنان حاکی از کاهش انعکاس و سفیدی در نمونه های انبار شده متناسب با زمان نگهداری نمونه می باشد. معهداً نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری آزمایشات PH و DNS و تا حدودی ACV نشان داده اند که با افزایش زمان انبارداری تغییرات زیادی در میزان PH و DNS الیاف مشاهده می شود. روند افزایش PH و کاهش DNS در رقمهای مختلف پنبه گویای این مطلب بوده است که با افزایش مقدار ناخالصی در الیاف به ویژه گرد و غبار در نمونه های پنبه، سرعت تغییرات آنها در اثر انبارداری گرم و مرطوب زیاد شده است. عدم مشاهده تغییراتی در ایزوترم جذب رنگ در نمونه های مظنون و شاهد بیانگر این موضوع است که میزان گروه های کروموفیل بر روی الیاف پنبه در اثر انبارداری گرم و مرطوب در مدت زمان مطالعه شده در این تحقیق دچار تغییرات چندانی نشده است.

۱۴۱۸۲ / ۱۳۲۰۵ احمدی مقدم، محمد. تولید، بررسی خواص و کاربرد پارچه های کرین فعال. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی:

مرشد، محمد. ۱۳۷۵. ۹۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الیاف کرین فعال / ACTIVATED CARBON FIBRES / پارچه / CLOTH / تولید / PRODUCTION / استحکام / STRENGTH / اکریلیک (الیاف) / ACRYLIC / ویسکوزیت / VISCOSITY

چکیده: الیاف کرین فعال برخلاف الیاف کرین متداول دارای استحکام کم و سطح مخصوص بالایی می باشند. این الیاف دارای خاصیت جذب سطحی بسیار خوبی هستند و می توانند جهت پوششهای حفاظتی، فیلتراسیون گازها، مایعات و خالص سازی آنها استفاده شوند. مواد اولیه در تولید الیاف کرین فعال می تواند الیاف سلولزی، پیچ، الیاف اکریلیک و فنل فرمالدئید باشد. در این پروژه با استفاده از پارچه ویسکوز و پارچه های اکریلیک، پارچه کرین فعال تولید شده است. برای تهیه پارچه کرین فعال، ماده اولیه تحت سه مرحله اساسی یعنی عملیات اولیه، کربونیزاسیون و فعال سازی قرار گرفته است. در عملیات اولیه پارچه ویسکوز با محلولی شامل غلظتهای مختلف از کلرید آلومینیم، آمونیم، کلسیم، روی و لیتیم با دو برنامه دما - زمان متفاوت عمل گردیده است. مرحله کربونیزاسیون و فعال سازی پارچه ویسکوز تحت اتمسفر دی اکسید کربن با یک برنامه دما - زمان مشخص در کوره ای مخصوص انجام گرفته است. برای تولید پارچه کرین فعال از سه نوع پارچه اکریلیک با بافتهای متفاوت نیز استفاده شده است. در مرحله اولیه پارچه های اکریلیک با محلولی شامل سولفات آلومینیم عمل شده اند. این پارچه ها در هوا کربونیزه شده و سپس با محلولی از فسفات آمونیم عمل گردیده اند. مرحله فعال سازی تحت اتمسفر دی اکسید کربن و یک برنامه دما - زمان مشخص در کوره مخصوص انجام شده است. برای بررسی خواص پارچه های کرین فعال تهیه شده از پارچه های اکریلیک و ویسکوز، سطح مخصوص، حجم منافذ، توزیع اندازه منافذ و استحکام این پارچه ها تعیین شده است. همچنین سطح الیاف کرین فعال با کمک میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفته شده است. این مطالعات نشان داد که جنس و خواص پارچه ویسکوز اولیه، اسیدهای لوئیس بکار برده شده در عملیات اولیه بر روی ویسکوز به ویژه کلرید لیتیم، نحوه عملیات اولیه و شرایط کربونیزاسیون و فعال سازی بر خواص پارچه کرین فعال تأثیر دارد. مهمترین اثر، مربوط به حضور یون لیتیم در محلول عملیات اولیه می شود. این یون باعث افزایش راندمان مراحل کربونیزاسیون و فعال سازی شده و استحکام، سطح مخصوص و خاصیت جذب سطحی پارچه کرین فعال تولید شده را بهبود می بخشد. جنس و خواص پارچه های اکریلیک نیز بر راندمان تولید و خواص پارچه کرین فعال بدست آمده از آن اثر دارد. پارچه اکریلیک اولیه باید قبل از تهیه پارچه کرین فعال تثبیت حرارتی شده باشد و ابعاد آن نیز در حین فرایند تولید پارچه کرین فعال تحت کنترل قرار گرفته باشد. بیشترین سطح مخصوص مربوط به پارچه کرین فعالی بود که از یک نوع پارچه اکریلیک تهیه شده است.

۱۴۱۸۳ / ۱۳۲۹۸ ایزدان، حسین. رنگ همانندی در رنگریزی توده پلیمری. کارشناسی ارشد (مهندسی نساجی، گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: امیرشاهی، حسین. ۱۳۷۵. ۹۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رنگ / COLOR / رنگریزی / DYEING / معادله کیوبلکا-مانک / KUBELKA-MUNK EQUATION / پلیمر / POLYMER / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: رنگریزی توده پلیمری روشی متداول برای رنگریزی الیاف مصنوعی می باشد و تقریباً تنها روش مقدور برای رنگریزی الیاف پلی پروپیلن است. اگرچه در مورد رنگ همانندی در سیستم رنگریزی منسوجات و رنگهای پوششی تحقیقات وسیعی صورت گرفته و نتایج آن منتشر گشته است ولی در زمینه رنگ همانندی در رنگریزی توده پلیمری اطلاعات خاصی منتشر نشده است. نتایج حاصله از این تحقیق در زمینه نحوه تبعیت توده پلیمری رنگین از یکی از دو نظریه یک ثابتی و دو ثابتی کیوبلکا - مانک، نمایانگر این واقعیت است که رنگ همانندی در این روش رنگریزی از نظریه یک ثابتی کیوبلکا - مانک تبعیت می کند. همچنین با استفاده از روش پیشنهادی در این پژوهش، رنگ همانندی در رنگریزی توده پلیمری با استفاده از نظریه دو ثابتی

۱۴۱۸۵ ۱۳۱۹۲ خلیلی، هاله. ارائه الگوریتمی برای رنگ همانندی منسوجات با لغو محدودیت در تعداد رنگ‌های اولیه. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی - گرایش نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: امیرشاهی، حسین. ۱۳۷۵. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رنگ COLOR / منسوجات TEXTILES / الگوریتم ALGORITHM / رنگریزی DYEING

چکیده: در این رساله الگوریتمی به منظور رنگ همانندی منسوجات پیشنهاد شده است. در راستای این هدف ابتدا روش جدیدی در تعیین مقادیر نسبت ضرایب جذب و انتشار رنگ (K/S) ارائه گردیده است که براساس این روش نیازی به تهیه منسوج رنگ شده با درصدهای مختلفی از هر رنگ برای تعیین مقدار (K/S) واحد رنگ نبوده و با استفاده از مخلوطهای متفاوتی از اولیه‌ها و با بکارگیری روش حداقل مربعات مقدار (K/S) هر رنگ قابل محاسبه می‌باشد. در بخش دیگری از پژوهش انجام شده نحوه انتخاب اولیه‌ها برای رنگ همانندی مورد بحث قرار گرفته است. به این منظور یک رنگ همانندی اسپکتروفتومتری اولیه با کلیه رنگهای موجود صورت می‌پذیرد و سپس رنگهای با غلظت منفی حذف می‌گردند. در همین راستا و به منظور تعیین اهمیت نقش رنگهایی با غلظت کم در رنگ همانندی، بر روی آنان آزمایش F با درجه اطمینان مناسب صورت گرفته است. رنگهایی که در این دو مرحله انتخاب شوند به عنوان اولیه‌ها به یک برنامه رنگ همانندی کالریتمی معرفی شده‌اند. از آنجا که در این مرحله امکان استفاده از بیش و یا کمتر از سه اولیه پیش می‌آید، لذا ضروری بنظر می‌رسید تا روش رنگ همانندی کالریتمی معمول که محدود به سه رنگ می‌گردد اصلاح گردد. بکارگیری شبه معکوس ماتریس‌ها در این تحقیق نشان داد که امکان رنگ همانندی بدون محدودیت در تعداد رنگهای بکار رفته میسر می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از ۵ رنگ اولیه بازیک بر روی پارچه اکریلیکی و همچنین ۵ رنگ دیسپرس بر روی پارچه پلی‌استری و با تهیه برنامه کامپیوتری در زبان متلب (Matlab) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله و مقایسه آنان با روشهای معمول مخصوصاً پس از اعمال تصحیح نشان‌دهنده مناسب بودن الگوریتم پیشنهادی است.

۱۴۱۸۶ ۱۳۳۰۰ صانعی موسوی، منیرالسادات. توضیح رنگ حاصله در مخلوط الیاف از قبل رنگ شده با استفاده از معادله اصلی کیوبلکا - مانک. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: امیرشاهی، حسین. ۱۳۷۵. ۸۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رنگ COLOR / معادله کیوبلکا-مانک KUBELKA-MUNK EQUATION / شبیه‌سازی SIMULATION / الیاف FIBRES

چکیده: این تحقیق شامل دو قسمت می‌باشد. در بخش اول، شکل اصلی معادله کیوبلکا - مانک برای توضیح رنگ مخلوطهای الیاف نیمه شفاف با ظرفیتهای متفاوت بکار گرفته شده است. اصول الگوریتم بکار رفته را اینگونه می‌توان خلاصه نمود که در مخلوط کردن دو لایف رنگی نیمه‌شفاف به صورت تصادفی در صورتی که تعداد لایه‌های مورد نیاز برای تولید یک محیط پشت‌پوش نوری، n فرض گردد، در این صورت تعداد آرایشهای مختلف الیاف برای ایجاد این n لایه، ۲n آرایش خواهد بود که به مفهوم حضور ۲n رنگ مختلف در سطح کالا است. مشخصات هر رنگ با توجه به قانون اختلاط کاهشی برای ترکیبهای متفاوت و با استفاده از شکل اصلی معادله کیوبلکا - مانک بدست می‌آید. در صورتیکه این سطح از یک فاصله مشخصی مشاهده شود، این نقاط رنگی مانند نقاط روی صفحه تلویزیون رنگی به صورت بخشی مخلوط می‌شوند. به بیان دیگر انعکاس سطح با استفاده از قانون اختلاط بخشی رنگهای حاضر در سطح و با مجموع وزن داده شده این رنگها، با توجه به احتمال حضورشان بدست خواهد آمد. در این تحقیق از الیاف اکریلیک با ظرفیتهای متفاوت برای کنترل این الگوریتم استفاده شده است. در بخش دوم پژوهش، رابطه بین درجه یک‌نواختی الیاف کارد شده با مشخصات انعکاسی آن بررسی شده است. در یک مخلوط الیاف که

کیوبلکا - مانک نیز میسر می‌گردد. براساس این روش، که بر مبنای اصلاح روش پیشنهادی والویت و همکارانش می‌باشد، ضرایب جذب و انتشار رنگهای اولیه نسبت به یک رنگ، مثلاً نمونه خودرنگ، و با فرض اینکه ضرایب انتشار نمونه خودرنگ در تمامی طول موجها برابر یک باشد، قابل محاسبه می‌باشد. مقیاس نسخه‌های پیشنهادی با روش یک ثابتی و دو ثابتی اصلاح شده، بیانگر این موضوع است که هرچند اختلاف محسوسی میان نسخه‌های پیشنهادی توسط دو روش مشاهده نمی‌گردد، ولی روش یک ثابتی از نظر انتخاب رنگ بهتر از روش دو ثابتی عمل می‌نماید. بررسیهایی نیز روی برخی عوامل مؤثر در رنگ همانندی صورت گرفته است که نتایج حاصله نشان می‌دهند: الف - تعداد مخلوطهای اولیه برای رنگ همانندی، تأثیر مشخصی در همانندی ندارند، بلکه بدلیل نحوه تأثیر رنگها بر یکدیگر در هر مخلوط و در نتیجه تأثیر بر ضرایب جذب و انتشار منتهی از آنها، استفاده از مخلوطهای اولیه انتخابی مناسبتر می‌باشد. به بیان دیگر ضروری است که ابتدا رنگهای مورد نیاز برای همانندی مشخص شده و سپس از مخلوطهای تهیه شده با این رنگها که از نظر مختصات رنگی نیز در اطراف نمونه مجهول قرار دارند، برای همانندی استفاده شود. ب - استفاده از تعداد رنگ بیشتر در بسته رنگی، لزوماً سبب کاهش مقدار اختلاف رنگ و اندیس متامریم نمی‌گردد و در این مورد استفاده از رنگها و مخلوطهای اولیه انتخابی، پیشنهاد می‌گردد. ج - استفاده از شبه معکوس ماتریسها در روش مرسوم آن برای همانندی کالریتمی، سبب لغو محدودیت رنگ همانندی با کمتر از سه رنگ در نظریه ثابتی و چهار رنگ در نظریه دو ثابتی می‌شود. د - استفاده از آزمایش F، اگرچه به انتخاب بهتر رنگها کمک می‌نماید اما مقدار فاصله اطمینان مورد استفاده، تأثیر مهمی در این انتخاب دارد و برای انتخاب بهتر باید فاصله اطمینان مناسب بکار برده شود.

۱۴۱۸۴ ۱۳۱۹۳ حیاتی، مهدی. طراحی و ساخت دستگاه پایلوت ذوب‌ریسی الیاف مصنوعی. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: مرشد، محمد؛ زاهدوش، علی. ۱۳۷۵. ۱۴۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی DESIGN / الیاف مصنوعی SYNTHETIC FIBRES / ذوب‌ریسی MELT SPINNING / پلی‌پروپیلن POLYPROPYLENE / پلی‌استر POLYESTER / نایلون NYLON / اکسترودر EXTRUDER

چکیده: یکی از مهمترین و متداولترین روشهای تولید الیاف مصنوعی، روش ذوب‌ریسی می‌باشد. در این روش دانه‌های جامد پلیمری طی فرآیندی ذوب و شکل‌دهی می‌شوند. گرانولهای پلیمری با تغذیه به سیستم ذوب‌کننده‌ای مانند اکسترودر ذوب و هم‌وزنه می‌شوند و سپس به سیستم پمپاژ دقیق پلیمر منتقل می‌گردند. پلیمر هم‌وزنه شده وارد ناحیه شکل‌دهی یا رشته‌ساز می‌گردد و در این ناحیه رشته‌های ظریف الیاف شکل می‌یابند، سپس این الیاف با خنک شدن توسط سیستم خنک‌کننده‌ای جامد می‌شوند. در مرحله کشش با توجه به خواص مطلوب نهایی مصرف الیاف، نسبتهای کشش مختلفی به الیاف اعمال شده و دیر نهایی الیاف تعیین می‌گردد. پایان‌نامه حاضر، گزارشی از نحوه طراحی و ساخت یک دستگاه ذوب‌ریسی الیاف مصنوعی ویژه تولید الیاف پلی‌پروپیلن، پلی‌استر و نایلون در مقیاس نیمه‌صنعتی می‌باشد. هدف از انجام این پروژه دستیابی به تکنیکهای لازم جهت طراحی و ساخت دستگاه ذوب‌ریسی در اشل صنعتی در ایران بوده تا بدین وسیله نیاز کشور به واردات دستگاههای تولید الیاف مصنوعی را کاهش دهیم. ماشین تولید الیاف طراحی و ساخته شده شامل یک اکسترودر، یک دستگاه پمپ دنده‌ای مترازی، یک محفظه ریسندگی شامل فیلترها و رشته‌ساز، اتانک خنک‌کننده الیاف، دستگاه انتقال‌دهنده محلولها به الیاف، غلتکهای داغ کشش و بوین بیچ می‌باشد. همچنین این دستگاه مجهز به سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل فشار، دما و سرعت در نقاط مختلف آن می‌باشد. بعد از ساخت دستگاه فوق یک سری آزمایشات جهت انتخاب بهترین شرایط کار با دستگاه انجام گرفت و در این راستا بهترین سرعت اکسترودر، سرعت پمپ، سرعتهای غلتکهای کشش و دیگر پارامترها انتخاب گردید.

خواص مکانیکی / MECHANICAL PROPERTIES / خواص رئولوژیکی
RHEOLOGICAL PROPERTIES / منسوجات / TEXTILES / چرم مصنوعی
ARTIFICIAL LEATHER / طراحی DESIGN

چکیده: سه هدف عمده در این کار پژوهشی دنبال گردید که عبارتند از: ۱- تهیه چرم مصنوعی با فرمولاسیونهای متفاوت. ۲- بررسی خواص رئولوژیکی خمیرهای تهیه شده برای چرم مصنوعی (پوشش کاری منسوجات). ۳- اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه های چرم مصنوعی تهیه شده. شیوه رسیدن به اهداف فوق بدین صورت انجام پذیرفت که ابتدا پس از بررسی و مطالعه روشهای تهیه چرم مصنوعی، روش پوشش کاری تیغه ای انتخاب گردید و پس از مطالعه دقیق پارامترهای متغیر در این روش، یک دستگاه نمونه گیر طراحی و ساخته شد. سپس خمیرهای پوشش کاری با ترکیبات متفاوت تهیه گردید و خواص رئولوژیکی این خمیرها با استفاده از ویسکومتر چرخان با استوانه های هم محور تعیین گردید. هدف اساسی از بررسی های رئولوژیکی تعیین کلاس این خمیرها و اثر ترکیبات مختلف و دما بر روی خصوصیات رئولوژیکی بوده است. پس از انجام ویسکومتری، نمونه هایی از چرم مصنوعی با دستگاه نمونه گیر تهیه شد و خواص مکانیکی آنها تعیین گردید.

۱۴۱۸۹ ۱۳۲۰۴ مهروزان، رسول. اثر قلیا، سدیم دی تیونیت و کلسیم هیپوکلریت بر استحکام الیاف پشم قالی و فلس زدایی آنها با کلسیم هیپوکلریت. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: مرادی، علیرضا. ۱۳۷۵. ۱۱۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سدیم دی تیونیت / SODIUM DITHIONITE / کلسیم هیپوکلریت CALCIUM HYPOCHLORITE / الیاف پشم WOOL FIBRES / فرش CARPET / استحکام STRENGTH

چکیده: در این پروژه اثر تخریبی قلیا، سدیم دی تیونیت و کلسیم هیپوکلریت بر روی الیاف پشم قالی بررسی شده، بهترین روش فلس زدایی مشخص می شود. برای این منظور الیاف پشم قالی با محلول مواد فوق در شرایط متفاوت واکنش داده شد، استحکام الیاف اندازه گیری شده، عکسهای میکروسکوپ الکترونی (SEM) از آنها تهیه گردید و بر روی الیاف واکنش داده شده با قلیا تست حلالیت در اسید نیز انجام گرفت. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که کاهش استحکام الیاف در واکنش با قلیا به غلظت آن، زمان و حرارت واکنش بستگی دارد. استفاده همزمان از قلیا و احیا کننده (سدیم دی تیونیت) تخریب الیاف را شدت می بخشد. نقش غلظت محلول کلسیم هیپوکلریت بر کاهش استحکام الیاف تعیین کننده تر از زمان واکنش است. مطالعات نشان می دهد که استفاده از کلسیم هیپوکلریت در PH اسیدی با فرمیک اسید و کلسیم هیپوکلریت اشباع شده با نمک NaCl در PH قلیایی روشهای مناسب برای فلس زدایی هستند. در شرایط مناسب نه تنها فلس زدایی یکنواخت صورت می گیرد و سطح الیاف هموارتر می شود بلکه کاهش استحکام الیاف نیز کمتر است.

اجزاء تشکیل دهنده آن با هم مخلوط نشده اند، مقدار انعکاس صرفا بوسیله قانون اختلاط بخشی تعیین می شود. با افزایش درجه یکنواختی در مخلوط الیاف که در اثر افزایش تعداد عبور از مخلوط کننده ایجاد می شود، یک کاهش تدریجی در مقدار انعکاس به دلیل اختلاط کاهشی اجزاء اتفاق می افتد. در نهایت در صورتی که الیاف به صورت کاملا تصادفی با هم مخلوط شده باشند، کمترین مقدار انعکاس (یا بیشترین مقدار K/S) را به دلیل تأثیر اختلاط کاهشی الیاف خواهند داشت و در این صورت با عبور مجدد الیاف از مخلوط کننده، تغییری در مقدار انعکاس (یا K/S) مخلوط روی نخواهد داد. لذا با توجه به نزدیکی به منحنی ناشی از اختلاط بخشی و یا دوری از آن که متقابلا نزدیک شدن به منحنی انعکاسی ناشی از اختلاط کاهشی - بخشی می باشد، می توان درجه یکنواختی مخلوط را تعیین نمود.

۱۴۱۸۷ ۱۳۲۹۹ قنبرافچه، منصوره. اصلاح شیمیایی پنبه به منظور ایجاد قابلیت چاپ انتقالی بر آن. کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: امیرشاهی، حسین. ۱۳۷۵. ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پنبه COTTON / چاپ انتقالی TRANSFER PRINTING / سیانوریک کلراید
CYANURIC CHLORIDE / پارچه پنبه COTTON CLOTH

چکیده: در پژوهش حاضر با سنتز یک ماده آبریز فعال بر پایه سیانوریک کلراید (تری کلرو تری آزین) و کاربرد آن بر روی پارچه پنبه ای، خاصیت جذب آب پنبه کاهش و در نتیجه قابلیت چاپ انتقالی بر آن عملی گشته است. این ماده که از ترکیب آنتیلین با سیانوریک کلراید حاصل گردیده است و نام آن آنتیلین دی کلرو تری آزین و یا به اختصار (ADCT) می باشد، مشابه یک رنگزای راکتیو قادر است با سلولز واکنش شیمیایی دهد. اتصال محکم کتوالانسن بین این ماده و گروه های هیدروکسیل در زنجیر سلولز باعث مسدود شدن این گروه ها و کاهش اتصالات هیدروژنی بین لیف و آب می گردد. بدیهی است وقوع چنین امری به خاصیت آبریزی لیف می انجامد. ماده سنتز شده بر روی پارچه پنبه ای مورد استفاده قرار گرفته است. ارتباط قابلیت چاپ پارچه عمل شده با رنگینه های دیسپرس و مقدار ماده هیدروفوب جذب شده مورد توجه واقع شد. اثر اصلاح سلولز با ADCT بر خواص فیزیکی و خواص ثباتی نیز بررسی گردید. همچنین با استفاده از مقدار نسبت عوامل غیر آلی به عوامل آلی برای تعدادی از رنگینه های دیسپرس، تمایل آنان به لیف سلولز اصلاح شده مورد بحث قرار گرفته است.

۱۴۱۸۸ ۱۳۳۰۱ مقصودی، غلامحسین. بررسی خواص رئولوژیکی و مکانیکی مواد مورد استفاده در پوشش کاری منسوجات (چرم مصنوعی). کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی. به راهنمایی: زادهوش، علی. ۱۳۷۵. ۲۳۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کشاورزی

آبخیزداری

۱۴۱۹۰ ۱۳۴۴۳ اعتمادی، حسین. بررسی تغییرات ضریب رواناب سطحی در یک حوزه آبخیز (مطالعه موردی در حوزه آبخیز در جزین سمنان). کارشناسی ارشد (آبخیزداری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی. به راهنمایی: مهدوی، محمد. ۱۳۷۶. ۸۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حوزه آبخیز در جزین (سمنان) / DARJEZIN WATERSHED BASIN / رواناب سطحی / SURFACE RUNOFF / ضریب COEFFICIENT

چکیده: روشهای مختلفی جهت برآورد رواناب سطحی و دبی حداکثر سیلاب در پروژه های مختلف آبخیزداری، کنترل و مهار سیلاب و طراحی اکثر سازه های هیدرولوژی وجود دارد و از آنجاییکه اکثر حوزه های آبخیز کشور فاقد ایستگاه هیدرومتری می باشند لذا جهت برآورد رواناب سطحی و دبی حداکثر سیلاب در منطقه از فرمولهای تجربی استفاده می شود یکی از پارامترهای موجود در این فرمولها ضریب رواناب سطحی است که با در این فرمولها مقدار آن ضریب قید شده و با از جداول مختلفی که در نقاط گوناگون تهیه شده است، مقدار آن بدست می آید. در این تحقیق تأثیر عوامل مختلفی که باعث تغییر این ضریب می شوند در حوزه معرف در جزین سمنان مورد بررسی قرار گرفته است فرضیات این پژوهش عبارتند از: ۱- شدت بارندگی ضریب رواناب را تغییر می دهد. ۲- درجه حرارت محیط و فصل بارندگی در ضریب رواناب نقش دارد. ۳- رطوبت پیشین خاک در تغییر ضریب رواناب مؤثر است. ۴- میزان تبخیر و تعریق ضریب رواناب را تغییر می دهد. ۵- پوشش برف میزان ضریب رواناب را کاهش می دهد. اهداف این تحقیق بررسی تأثیر عوامل مختلف در تغییرات ضریب رواناب سطحی - بدست آوردن ضرایب مختلف برای دوره بازگشت های گوناگون برای حوزه مورد نظر و همچنین تست همبستگی بین ضریب رواناب و شماره متحنی در تخمین ارتفاع رواناب سطحی برای حوزه مورد نظر می باشد. با توجه به اهداف و فرضیه های مورد نظر، آمار سیلابهای موجود در حوزه به ۵ گروه مختلف تقسیم شدند که در هر گروه یک عامل متغیر و بقیه عوامل تقریباً در نمونه های هر گروه با هم برابر بودند خلاصه نتایج بدست آمده پس از انجام تحقیق به شرح ذیل است. ۱- با تغییر هر یک از عوامل مؤثر در ضریب رواناب، میزان این ضریب تغییر می کند. ۲- با افزایش شدت بارندگی میزان ضریب رواناب سیر صعودی دارد. ۳- با افزایش درجه حرارت محیط، ضریب رواناب سیر نزولی دارد. ۴- با افزایش میزان رطوبت پیشین خاک، ضریب رواناب سیر صعودی دارد. ۵- با افزایش میزان تبخیر و تعریق ضریب رواناب کاهش می یابد. ۶- پوشش قبلی برف در منطقه ضریب رواناب را تغییر می دهد.

۱۴۱۹۱ ۱۴۰۳۳ قضاوی خوراسگانی، غلامرضا. مقایسه حوضه های آبخیز آهکی و غیر آهکی از لحاظ میزان رواناب سطحی و دبی رودخانه ها. کارشناسی ارشد (مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی. به راهنمایی: اسلامیان، سعید. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حوزه آبخیز وهرگان / VEHRGAN WATERSHED BASIN / حوزه آبخیز گلبایگان / GOLPAYEGAN WATERSHED BASIN / دبی DISCHARGE / رواناب سطحی / SURFACE RUNOFF

چکیده: مجموعه های کارستی یکی از مهمترین منابع آبی در ایران و جهان می باشد که بررسی و شناخت این حوضه ها به منظور استفاده هر چه بهتر از آنها کاملاً ضروری است. در این تحقیق سعی شده است خصوصیات هیدرولوژیکی دو حوضه، که یکی از سنگهای آهکی و دیگری از سنگهای غیر آهکی تشکیل شده است مورد مقایسه قرار گیرد. حوضه رودخانه وهرگان یک حوضه کارستی است و تقریباً به طور کامل از سنگهای کربناته تشکیل شده است. این حوضه در رشته ارتفاعات زاگرس در

استان چهارمحال و بختیاری و مرز مشترک این استان با استانهای اصفهان و لرستان واقع شده و با حوضه غیر آهکی گلبایگان واقع در ۱۶۰ کیلومتری غرب اصفهان و شمال حوضه آهکی وهرگان از لحاظ دبی های حداکثر لحظه ای، ضریب رواناب، دبی ویژه و نسبت بین دبی حداکثر لحظه ای و حداکثر دبی متوسط روزانه در شرایط یکسان اقلیمی مورد مقایسه قرار گرفته اند. این دو حوضه از لحاظ عوامل مؤثر در تشکیل رواناب مانند کشیدگی، مساحت، شیب و میزان بارندگی حوضه دارای شرایط نسبتاً مشابهی می باشند. تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب رواناب در حوضه آهکی رودخانه وهرگان در یک دوره مشترک آماری ۳۷٪ برابر ضریب رواناب حوضه غیر آهکی گلبایگان می باشد. ضریب رواناب برای حوضه آهکی وهرگان برابر ۱/۲۸ و برای حوضه غیر آهکی گلبایگان برابر ۰/۳۵ محاسبه شده است. دبی ویژه حوضه آهکی رودخانه وهرگان در طول یک دوره مشترک آماری برابر ۱۷۴/۰ متر مکعب در ثانیه در کیلومتر مربع و دبی ویژه حوضه غیر آهکی گلبایگان برابر ۰/۵۱ متر مکعب در ثانیه در کیلومتر مربع برآورد گردیده است. نسبت بین دبی حداکثر لحظه ای سالانه و حداکثر دبی متوسط روزانه طی سالهای آبی ۶۹-۴۹ برای حوضه آهکی وهرگان بین ۱/۰۱ تا ۱/۷۶ متغیر بوده و بطور متوسط برابر ۱/۱۴۵ محاسبه شده است. این نسبت برای حوضه گلبایگان طی همین سالهای آبی بین ۱/۰۱ تا ۲/۰۱ متغیر بوده و به طور متوسط برابر ۱/۲۸ تعیین گردیده است. روند تغییرات دبی حداکثر لحظه ای سالانه و حداکثر دبی متوسط روزانه در هر دو حوضه شبیه هم بوده است ولی در تمام سالهای آبی دبی های حداکثر حوضه کارستی در سطح بالاتری نسبت به حوضه غیر کارستی بوده است.

۱۴۱۹۲ ۱۳۴۶۷ مقدم نیا، علیرضا. بررسی مقایسه ای زمان تمرکز، زمان تأخیر و زمان رسیدن تا اوج سیلاب بر اساس روشهای تجربی و تجزیه هیدروگراف در دو منطقه آب و هوایی. کارشناسی ارشد (آبخیزداری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده آبخیزداری. به راهنمایی: مهدوی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۶۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زمان تمرکز / CONCENTRATION TIME / زمان تأخیر / TIME LAG / سیل FLOOD / زمان تا اوج / TIME TO PEAK / آینگار / HYDROGRAPH / حوضه امامه KASILIAN BASIN / حوضه کسلیان / AMAMEH BASIN

چکیده: حوضه امامه با مساحت ۳۷/۲ کیلومتر مربع، دارای شیب سطح حوضه ۲۸/۵ درصد، شیب متوسط رودخانه ۱۳/۸ درصد و ضریب گراولوس ۱/۳۵ بوده و پوشش گیاهی عمده آن مرتفع می باشد. حوضه کسلیان با مساحت ۶۶/۷۵ کیلومتر مربع، دارای شیب سطح حوضه ۱۵/۸ درصد، شیب متوسط رودخانه ۱۳/۳ درصد و ضریب گراولوس ۱/۴۵ بوده و پوشش گیاهی عمده آن جنگل می باشد. متداولترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی، زمان تمرکز، زمان تأخیر و زمان تا اوج می باشند. به عنوان مثال، طراحی سیستمهای زهکشی شهری با استفاده از فرمول استدلال نیاز به برآوردی از زمان تمرکز جهت تعیین شدت بارش بحرانی دارد. روش هیدروگراف واحد مصنوعی اشنايدر نیاز به برآوردی از زمان تأخیر دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های فراوانی سیلاب با استفاده از زمان تا اوج صورت می گیرد. روشهای بی شماری جهت برآورد زمان تمرکز و زمان تأخیر وجود دارند. اکثر این روشها در اینجا معرفی شده اند. هدف از این تحقیق، انتخاب بهترین روش یا روشهای تجربی برآورد زمان تمرکز و زمان تأخیر در دو حوضه یاد شده می باشد. در این تحقیق، از روش صحرائی مبتنی بر اندازه گیری زمان پیمایش آب با استفاده از محلول نمک، جهت برآورد زمان تمرکز استفاده گردید و زمان تمرکز برای حوضه امامه برابر ۴/۵۷۴ ساعت و برای حوضه کسلیان برابر ۵/۸۹۶ ساعت بدست آمد. از میان روشهای تجربی انتخابی برآورد زمان تمرکز، در حوضه امامه فرمول برانسیبی ویلیامز و در حوضه کسلیان روش سرعت متوسط SCS بهترین جواب را برای برآورد زمان تمرکز ارائه دادند. همچنین از میان روشهای تجربی انتخابی برآورد زمان تأخیر، در دو حوضه امامه و کسلیان، فرمول SCS بهترین جواب را برای برآورد زمان تأخیر ارائه دادند.

۱۴۱۹۳ ۱۳۳۳۹ نهتانی، محمد. بررسی رابطه ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه آبخیز کاشیدار (زیر حوضه گرگانرود). کارشناسی ارشد (آبخیزداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری. به راهنمایی: اوتق، مجید. ۱۳۷۶. ۱۷۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / فرسایش EROSION / حوضه آبخیز کاشیدار (گرگانرود) / آبخیزشناسی HYDROLOGY / مدل پل تیر PELTIER'S MODEL / زمین‌شناسی GEOLOGY / آب و هوا CLIMATE

چکیده: روابط بین شدت فرسایش و تولید رسوب و عوامل مؤثر در آنها در هر منطقه، از سیستم شکل‌زایی و رسوب‌زایی خاصی پیروی می‌کند که دستیابی به این ارتباط کمک شایانی به ارائه پیشنهاد و راه‌حلهای اصولی حفاظت خاک و آبخیزداری می‌نماید. حوضه آبخیز کاشیدار به مساحت ۱۶۴/۵ کیلومتر مربع یکی از زیر حوضه‌های بزرگ نیل‌آباد (از زیر حوضه‌های گرگانرود) در حد فاصل استان مازندران و سمنان می‌باشد. ارتفاع و شیب متوسط وزنی حوضه به ترتیب ۱۷۵۵ متر و ۲۶/۹۴ درصد می‌باشد و در سیستم آمیزه دارای اقلیم نیمه‌خشک تا معتدل بوده و متوسط بارندگی و دمای آن به ترتیب ۳۰۲ میلی‌متر و ۱۲/۸ درجه سانتی‌گراد است. حوضه کاشیدار در زون البرز شرقی قرار داشته و گسل شاهوار از میان آن عبور می‌کند و شامل سازه‌های باروت، مبارک، الیکا، شمشک، دلچای، لار، تیزکوه، زیارت، هزاردره، تراس‌های آبرفتی قدیمی و جدید می‌باشد. این حوضه دارای بخش‌های مرتعی، جنگلی، اراضی زراعی (دیم و آبی)، باغ، اراضی غیرقابل استفاده و مناطق مسکونی می‌باشد که بخش مرتعی به تنهایی ۶۸ درصد از مساحت حوضه را دربرمی‌گیرد. حوضه کاشیدار از سه تپ اراضی شامل کوه، تپه و فلاتها و تراس‌های فوقانی و ۶ واحد و ۱۶ اجزای واحدهای اراضی تشکیل شده است. خاک‌های حوضه بیشتر از نوع سنگی (Lithic)، آلی (Mollic) و آهکی (Calcic) می‌باشد که از فرسایش‌پذیری و نفوذپذیری متوسط برخوردار است. رودخانه کاشیدار دارای آبدهی متوسط ۰/۳۳ متر مکعب در ثانیه بوده که بیشترین آبدهی آن در فروردین ماه و کمترین آن در تیرماه می‌باشد. در مطالعات ژئومورفولوژی حوضه به تنوع و ساختار سنگ‌شناسی تأکید گردیده تا بتوان از روی سرشت آنها به مطالعه وضعیت فرسایش پرداخت. حوضه کاشیدار دارای هفت واحد مورفولوژی بنام آهک‌های خالص، آهک‌های ناخالص، ماسه‌سنگ، کنگلومرا، مارن، آبرفت‌های جدید و آبرفت‌های قدیمی می‌باشد که در واقع گروه‌های سنگی هستند. این واحدها مجموعاً از ۱۴ تپ و ۵ زیرتپ که همان سازه‌های زمین‌شناسی هستند، تشکیل شده‌اند. در این حوضه ۱۲ رخساره ژئومورفولوژیکی شامل دامنه منظم، فرسایش سطحی و شیب‌زایی، پالهای فرسایش‌یافته، فرسایش خندقی، دره با بستر پهن، فرسایش آبراه‌های، بدلدن، واریزه‌ای، دامنه نامنظم، بیرون‌زدگی سنگی، ستیغ، توده سنگی شناسایی شده که از میان آنها رخساره بدلدن دارای بیشترین درصد مساحت می‌باشد. در محدوده هر رخساره نمونه عوامل نه‌گانه مؤثر در فرسایش و میزان رسوب و فرسایش ویژه با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده (Mpsiac) تعیین و نقشه شدت فرسایش در حوضه کاشیدار شامل سه کلاس کم، متوسط و زیاد بوده که کلاس متوسط دارای بیشترین درصد مساحت می‌باشد. متوسط فرسایش ویژه برای کل حوضه ۱۱۰۵ متر مکعب در کیلومتر مربع در سال بدست آمده است. برای جستجوی رابطه رگرسیون بین عوامل مؤثر در فرسایش و مقدار فرسایش ویژه در هر رخساره و اولویت‌بندی هر کدام از عوامل از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS در قالب Window استفاده شده است. اولویت‌بندی عوامل از لحاظ میزان تأثیر در فرسایش ویژه در حوضه کاشیدار به ترتیب شامل فرسایش رودخانه‌ای (آبراه‌های)، کاربری زمین، توپوگرافی، زمین‌شناسی سطحی، پوشش سطح زمین، خاک، آب و هوا، جریانه‌های سطحی می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات آماری منجر به ارائه معادله رگرسیونی برای محاسبه فرسایش ویژه گردیده که برای حوضه‌های مجاور مشابه (از لحاظ آب و هوا، ناهمواری، زمین‌شناسی) قابل تعمیم است. از بین واحدهای ژئومورفولوژی واحد آهک‌های خالص دارای کمترین و واحد آبرفت‌های جدید بخاطر عدم تحکیم نسبی و سیمان بین ذرات دارای بیشترین فرسایش ویژه می‌باشد. همچنین تپ K2 شامل سنگ آهک گل‌کنی‌دار به لحاظ پایداری و مقاومت، کمترین و تپ Qal شامل

آبرفت‌های جوان تحکیم نیافته بستر رودخانه، بیشترین فرسایش ویژه را دارد. از بین رخساره‌های ژئومورفولوژیکی حوضه، رخساره فرسایش آبراه‌های دارای بیشترین و رخساره پالهای فرسایش یافته که خط الواس پوشیده از جنگل متراکم حوضه را تشکیل می‌دهد دارای کمترین میزان فرسایش ویژه می‌باشد. برای ارائه یک معادله و کلید منطقه‌ای فرسایش و رسوب در منطقه باید مطالعات مشابه‌ای در دیگر حوضه‌های مجاور انجام گیرد. با توجه به امکانات مالی، فنی و پرسنلی فعلی کشور و درجه همگنی و ابعاد واحدهای ژئومورفولوژیک، بهتر است حداقل برای هر واحد ژئومورفولوژیک با توجه به نوع ناهمواری و فرآیندهای غالب، چهارچوب مدیریتی خاصی تدوین گردد. اجرای طرح‌های اصلاح و توسعه مراتع و تدوین برنامه اصولی بهره‌برداری از جنگل‌ها جهت حفظ و احیای پوشش گیاهی مناسب در حوضه ضروری است. دیم‌زارهای کم‌شیب مجاور روستاها نیز باید از طریق تراس‌بندی به کشت آبی و دیم‌زارهای پرشیب به باغکاری توأم با کشت علوفه (مانند درخت توت که موجب رونق نوغانداری می‌گردد) تبدیل شود. تشکیل کلاس‌های ترویجی حفاظت از منابع طبیعی برای استفاده پایدار از آن بخصوص در سطح مدارس حوضه نیز دارای اهمیت خاصی می‌باشد.

آبیاری و زهکشی

۱۴۱۹۴ ۱۳۲۲۳ آبسالان، شکرالله. ارزیابی راندمانهای سیستم آبیاری نواری در استان کهگیلویه و بویراحمد. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مصطفی زاده، پهورز. ۱۳۷۶. ۸۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی EVALUATION / راندمان EFFICIENCY / آبیاری IRRIGATION / استان کهگیلویه و بویراحمد KHOGILOOYEH AND BOYER-AHMAD PROVINCE / عملکرد PERFORMANCE / مدیریت MANAGEMENT / گندم WHEAT / یونجه ALFALFA / چغندر SUGAR BEET

چکیده: این تحقیق برای دستیابی به عملکرد مدیریت فعلی آبیاری نواری در استان کهگیلویه و بویراحمد در مزارع گندم، یونجه و چغندر، در فصل‌های بهار و تابستان سال ۱۳۷۵ در دو شهرستان بویراحمد و گچساران انجام گرفته است. مزارع آزمایشی شامل ۵ مزرعه گندم، ۸ مزرعه یونجه و ۵ مزرعه چغندر بودند که در مراحل مختلف رشد مورد آزمایش واقع شدند. این بررسی بر روی نوارهای مرسوم از نظر ابعاد، شیب و برای مدیریت‌های رایج اعمالی توسط زارعین در اراضی مذکور انجام شد. اندازه‌گیری‌های لازم جهت بررسی عملکرد سیستم‌های آبیاری نواری مورد نظر شامل: میزان جریان ورودی آب نوار، سرعت پیشروی و پسروی آب در نوار، معادله نفوذ آب به خاک، شرایط خاک (بافت، جرم مخصوص ظاهری، کمبود رطوبت اولیه، میزان رطوبت در شرایط ظرفیت مزرعه)، ابعاد و شیب نوار انجام گردید که از تجزیه و تحلیل این اطلاعات نتایج زیر بدست آمد: روابط عوامل کمبود رطوبت مجاز، میزان کمبود رطوبت خاک قبل از آبیاری و عمق آب نفوذ یافته نشان داد که در اکثر موارد "کم آبیاری" و یا آبیاری تنشی انجام گرفته است. این نحوه آبیاری تأثیر مثبت بر روی میزان آب مصرفی و تأثیر منفی بر روی تأمین کمبود رطوبت مورد نیاز داشت. بررسی نمودارهای پیشروی، پسروی و ایده‌آل، تأثیر شیب و طول نوار را بر زمان قطع جریان ورودی و یکنواختی توزیع آب در نوار نشان داد و رسم پروفیل نفوذ آب به نوار میزان کم آبیاری را معین کرد. در شهرستان بویراحمد شیب زیاد نوارها از عوامل اصلی کاهش زمان قطع جریان ورودی و ایجاد کم آبیاری است. در شهرستان گچساران وجود آبند در انتهای نوارهای تحت کشت یونجه باعث یکنواختی بیشتر توزیع آب و بهبود عملکرد آبیاری گردیده است. طول نوارهای مورد استفاده تغییرات زیادی دارد به نحوی که طول یا خیلی زیاد و یا خیلی کم در نظر گرفته شده است. در خیلی از موارد کوتاهی طول نوار باعث کاهش زمان قطع جریان ورودی و طولانی بودن طول نوار باعث کاهش یکنواختی توزیع آب گردیده است. بررسی نتایج نشان داد که ضعف مدیریت

اول تعیین منحنی های شدت - مدت - فرکانس، شدت ماکزیمم سالیانه محاسبه و با روشهای آماری تکمیل و سپس با توجه به توزیع های آماری و روش فیشر، فرکانس بدست آمد. در روش دوم، تمام رگبارها یکجا تحلیل و از فرمول تجربی، فرکانس برای هر فاصله زمانی تخصیص یافت. برای جداول شدت - مدت - فرکانس بدست آمده منحنی هایی و روابطی که این جداول را خلاصه و کاربردی تر بکند ارائه شد. سپس از دو روش رابطه عمومی تحلیل های فراوانی و مدل تجربی بل تحلیل منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت.

۱۴۱۹۷ ۱۳۴۶۹ حقی آبی، امیرحمزه. بررسی هیدرولیکی - هندسی تغییرات کانال رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه قزل اوزن). کارشناسی ارشد (تأسیسات آبیاری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رحیم زادگان، رحمان. ۱۳۷۵. ۱۰۳. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رودخانه قزل اوزن / CHEZEL OUZAN RIVER / کانال رودخانه RIVER / CHANNEL / بررسی هیدرولیکی - هندسی HYDRAULIC-GEOMETRIC SURVEY / پیچانرود MEANDER

چکیده: رودخانه قزل اوزن که از ارتفاعات چهل چشمه کردستان سرچشمه می گیرد پس از طی مسافتی حدود ۶۶۰ کیلومتر همراه با شاخه شاهرود به پشت سد منجیل می ریزد و از آنجا بنام سفیدرود به سمت دریای خزر جریان می یابد. این رودخانه ۸۴ درصد از رسوبات نهشته شده در پشت سد منجیل را حمل می کند. منشأ ۱۶ درصد از رسوبات پشت سد منجیل فرسایش کناری رودخانه می باشد. علاوه بر این فرسایش کناری و میانبری در پیچهای رودخانه موجب از بین رفتن زمینهای با ارزش زراعی می شود و خطر سیلابها را تشدید می نماید از اینرو سعی شد تا خصوصیات پیچانرودی رودخانه قزل اوزن و تغییرات زمانی آن مورد مطالعه قرار گیرد و جهت تکمیل تحقیقات آستانه بین الگوهای پیچانرودی و شریانی بر اساس پارامترهای هیدرولیکی تعیین شود. با توجه به اهداف طرح این تحقیق در دو قسمت انجام شد: الف) جهت بررسی خصوصیات پیچانرودی رودخانه قزل اوزن و تغییرات زمانی آن بازدیدها و برداشتهای صحرائی انجام گرفت و از نقشه های توپوگرافی و عکسهای هوایی استفاده گردید. بدینصورت که بازه ای به طول ۱۹۵ کیلومتر از مسیر رودخانه که به دریاچه سد منجیل منتهی می شد شناسایی گردید سپس پیچانرودهای این بازه مشخص شدند و پارامترهای هندسی آنها و روابط موجود بین این پیچانرودها تعیین گردیدند. آنگاه با مقایسه پلان رودخانه در ابتدا و انتهای یک دوره زمانی ۳۷ ساله تغییرات کانال رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. ب) جهت تعیین آستانه ایجاد الگوهای پیچانرودی و شریانی مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفت بدین ترتیب که پس از بررسیها و بازدیدهای بعمل آمده از بازه دشت سیلابی یک ناحیه پیچانرودی انتخاب و مدل کج مقیاس آن (مقیاس افقی ۱/۴۰۰ و مقیاس عمودی ۱/۴۰) ساخته شد. البته هدف بررسی مدل فیزیکی نبود بلکه از اطلاعات مربوط به این مدل جهت مستند کردن و انتخاب معقولی از مقادیر شیب دبی و اندازه ذرات بستر و... استفاده شد تا تغییر الگوهای کانال رودخانه بر اثر تغییرات شیب و دبی جریان بررسی شود. در قسمت الف) یک رابطه توانی بین طول موج و شعاع پیچانرودهای رودخانه قزل اوزن استخراج شد و مشخص شد که از بین حالات مختلف توسعه حلقه های پیچانرود حالت توسعه یافتگی (Extention) بیشترین فراوانی را دارد ناپایداریترین بخش رودخانه بازه ای به طول ۱۵/۷ کیلومتر که از منطقه جزلان دشت شروع و به منطقه آستاگل ختم می شود تشخیص داده شد. بیشترین جابجایی کناری رودخانه به سمت چپ (نسبت به جهت جریان) می باشد. لذا اگر قرار باشد سازه ای در مجاورت رودخانه احداث شود ساحل راست از اطمینان بیشتری برخوردار است. بیشترین مقدار جابجایی رودخانه در منطقه گچی قشلاق اتفاق افتاده است. در قسمت ب) روابطی برای آستانه ایجاد الگوهای پیچانرودی و شریانی استخراج شد که این روابط بین "شیب و دبی جریان" و "توان رودخانه ای واحد بدون بعد و پارامتر شیلدنز" برقرار می باشد که رابطه اخیر در نوع خود بدیع و تازه است. همچنین نمودارهایی بمنظور تشخیص محدوده های پیچانرودی و شریانی تهیه شد. این نمودارها نشان می دهند که تحت چه شرایط اولیه ای

آبیاری عمدتاً ناشی از سه عامل: عدم آگاهی زارعین از وضعیت رطوبتی خاک و تشخیص زمان مناسب آبیاری، عدم تناسب میزان آب موجود با استحصال شده با آب مورد نیاز برای سطوح زیرکشت و ضعف برنامه ریزی آبیاری می باشد که منجر به اتلاف آب و کاهش عملکرد آبیاری می گردند.

۱۴۱۹۵ ۱۳۴۸۰ بابائی خورزوقی، محمدرضا. خصوصیات هیدرولیکی لوله های تراوا. کارشناسی ارشد (آبیاری زهکشی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رحیم زادگان، رحمان. ۱۳۷۵. ۱۰۳. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص هیدرولیکی HYDRAULIC PROPERTIES / لوله تراوا / مدلسازی MODELLING

چکیده: روشهای مختلفی که تاکنون جهت آبیاری محصولات کشاورزی ابداع و بکار گرفته شده اند هر کدام دارای محاسن و معایبی می باشند. در مناطقی که محدودیت منابع آب جهت کشاورزی وجود دارد روشهایی که در آنها مصرف آب حداقل می باشد دارای ارجحیت هستند. تجمع نمک در پروفیل سطحی خاک و امکان رشد و نمو علفهای هرز در پای درختان، همچنین مشکلات ناشی از گرفتگی قطره چکانها و عدم ایجاد پروفیل پیوسته رطوبتی از مشکلات آبیاری قطره ای می باشند. یکی از آخرین روشهای آبیاری ابداع شده، استفاده از لوله های متخلخل لاستیکی تراوا می باشد. جهت بررسی عملکرد لوله تراوا در شرایط مختلف طرحی شامل دو مرحله یکی تفاوت عملکرد لوله در خاک و هوا و دیگری بررسی خصوصیات هیدرولیکی لوله در خاک ترتیب داده شد. مرحله اول با سه فشار (۰/۳۵، ۰/۴۲، ۰/۶ بار) و دو پوشش اطراف لوله (خاک سنگین و هوا) و مرحله دوم با ۹ فشار (۰/۳۵، ۰/۴۲، ۰/۶، ۰/۷، ۰/۸، ۰/۹، ۱، ۱/۲، ۱/۴ بار)، سه بابت خاک اطراف لوله و چهار آبیاری متوالی در جعبه هایی به طول ۱۰۰، ارتفاع ۴۰ و عرض ۱۵ سانتیمتر انجام گردید. تمام آزمایشها حداقل در سه تکرار صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که آبدهی لوله تراوا به مرور زمان کاهش می یابد ولی این کاهش در خاک روند منظم تری نسبت به هوا داشته و آبدهی لوله در خاک پس از چندین ساعت آبیاری با پس از چند نوبت متوالی آبیاری به حد ثابتی می رسد. آبدهی ابتدایی لوله و شیب کاهش آبدهی غیرقابل پیش بینی و از قطعه ای به قطعه دیگر لوله متفاوت است و این خصوصیات معلول مواد بکار رفته در ساخت لوله می باشد. اما آبدهی ثابت لوله در یک خاک مشخص طی چندین تکرار مسازی می باشد. آبدهی ثابت لوله در فشارهای پائین در خاک سنگین کمی پیش از خاک سبک می باشد ولی هر چه فشار بالاتر می رود دبی لوله در خاک سبک بیشتر می شود. مقادیر آبدهی ثابت لوله در انواع خاکها و افت طولهای مجاز لوله در فشارهای مختلف از دیگر نتایج این تحقیق بوده است که بصورت جداول و منحنیهای مختلف ارائه گردیده است.

۱۴۱۹۶ ۱۳۴۴۲ حصارى، بهزاد. تعیین منحنی های شدت - مدت - فرکانس برای طرح های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی در آذربایجان غربی). کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: موحد دانش، علی اصغر. ۱۳۷۶. ۱۳۰. صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

استان آذربایجان غربی WEST-AZARBAIJAN PROVINCE / منحنی شدت - مدت - فرکانس INTENSITY-DURATION-FREQUENCY CURVE / آبیاری IRRIGATION / رواناب RUNOFF

چکیده: در جاهائیکه اندازه گیری مستقیم رواناب موجود نباشد تخمین جریان از داده های ثبت شده بارندگی اجتناب ناپذیر است. سازمان هواشناسی جهانی منحنی های شدت - مدت - فرکانس را یکی از موارد مورد لزوم در پروژه های آبی معرفتی کرده است. برای تعیین این منحنی ها در آذربایجان غربی ۱۱ دستگاه بارانسنج ثابت شناسایی و رگبارهای مستقل آن با زمان جزئی ۱۵ دقیقه، از بدو تأسیس ایستگاه تا سال آبی ۷۴-۷۳، استخراج شد سپس از دو روش که روش اول خود شامل دو حالت است منحنی های شدت - مدت - فرکانس بشرح زیر تعیین شدند: در روش

الگوهای پیچانرودی و شریانی ایجاد خواهند شد. این بررسیها نشان داد که با افزایش توان رودخانه الگوی کانال به ترتیب پیچانرودی و شریانی ایجاد خواهند شد. این بررسیها نشان داد که با افزایش توان رودخانه الگوی کانال به ترتیب پیچانرودی و شریانی خواهد شد. پس از حصول حالت رژیم پارامتر شیلدز به یک مقدار ثابت که بین ۰/۰۴ و ۰/۰۶ قرار دارد می‌رسد. برای رسیدن به حالت رژیم رودخانه توان خود را کمینه خواهد کرد که در دبی ثابت این کمینه‌سازی از طریق کمینه‌سازی شیب صورت می‌گیرد.

۱۴۱۹۸ ۱۳۳۳۰ حقیقتی بروجنی، بیژن. اثر پارامترهای آبیاری بر روی درصد سطح خیس شده در آبیاری قطره‌ای. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رحیم‌زادگان، رحمان. ۱۳۷۵. ۱۱۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبیاری IRRIGATION / آبیاری قطره‌ای DRIP IRRIGATION / خاک SOIL / قطره‌چکان (کشاورزی) EMITTER

چکیده: هر چند روش آبیاری سطحی از قدیمی‌ترین روشهای آبیاری بوده و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی به دلیل تلفات چشم‌گیر در سطح انتقال و هنگام توزیع در سطح مزرعه و در نتیجه پایین بودن راندمان، در بسیاری از موارد روشهای آبیاری با پتانسیل راندمان بالا نظیر آبیاری تحت فشار مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از پارامترهای مؤثر در طراحی سیستم آبیاری قطره‌ای درصد سطح خیس شده می‌باشد، که بر روی مقدار آب آبیاری و درکل حجم آب مصرفی مؤثر می‌باشد. به منظور بررسی اثر نوع خاک، دبی، فاصله و آرایش قطره‌چکانها بر روی سطح خیس شده طرحی با استفاده از سه طیف خاک با نفوذپذیری متفاوت، سه فاصله قطره‌چکانها که بر اساس نفوذپذیری خاک تعیین شدند سه دبی قطره‌چکانها (۴ و ۸ و ۱۲ لیتر در ساعت)، سه آرایش قطره‌چکانها (یک ردیفه، دوردیفه و متمرکز) در سه تکرار انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان داد که با افزایش دبی قطره‌چکانها درصد خیس شده افزایش می‌یابد و روند افزایش بسته به نفوذپذیری خاک و آرایش قطره‌چکانها متفاوت خواهد بود. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از قطره‌چکانهای با دبی بیشتر از ۸ لیتر در ساعت توصیه نمی‌گردد. با افزایش فاصله قطره‌چکانها درصد سطح خیس شده کاهش می‌یابد و توصیه می‌گردد که فاصله قطره‌چکانها برای آرایش‌های یک ردیفه و متمرکز در خاکهای با نفوذپذیری کم و زیاد به ترتیب از ۸۰ و ۶۰ سانتیمتر و برای آرایش دوردیفه از ۱۰۰ و ۸۰ سانتی‌متر تجاوز نکند. براساس نتایج این مطالعه آرایش دوردیفه دارای درصد سطح خیس شده بیشتری نسبت به آرایشهای متمرکز و یک ردیفه است و درصد خیس شده در آرایش متمرکز و یک ردیفه یکسان است. همچنین با توجه به نتایج حاصله از رابطه بین درصد خیس شده متوسط و درصد سطح خیس شده در سطح خاک بدست آمده و نهایتاً برای خاکهای مورد مطالعه جداولی تهیه گردید که برای دبی‌ها و فواصل مختلف قطره‌چکانها و فواصل مختلف بین ردیف گیاهان می‌توان درصد سطح خیس شده را تخمین زد.

۱۴۱۹۹ ۱۴۰۷۲ خواجه‌عبداللهی، محمدحسن. بررسی اثرهای دور آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر روی عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در دو منطقه باجگاه و کوشکک. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: سپاسخواه، علیرضا. ۱۳۷۶. ۱۱۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملکرد محصول CROP YIELD / ذرت دانه‌ای FLINT CORN / باجگاه BAJGAH / کوشکک (فارس) KOOSHKAK (FARS)

چکیده: کشاورزی راه تولید غذای انسان‌هاست. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن نهادهای تولید کشاورزی باید از آنها استفاده بهینه به عمل آید. در ایران با توجه به کمبود بارندگی، آب یکی از عوامل محدودکننده تولید است و باید

به صورت بهینه از آن استفاده شود. تحقیقات انجام شده روی آبیاری جویچه‌ای یک در میان نشان‌دهنده مفید بودن این روش در بهره‌وری بهتر از آب است. در این تحقیق که روی ذرت رقم ۷۰۴-۵۰ انجام گرفت از طرح کرت‌های یک پار خرد شده با ۳ تیمار اصلی دور آبیاری، ۳ تیمار فرعی روش آبیاری و ۴ تکرار استفاده گردید. دوره‌های آبیاری ۴، ۷ و ۱۰ روزه بوده و روش‌های آبیاری عبارتند از جویچه‌ای معمولی، یک در میان ثابت و یک در میان متغیر. این تحقیق هم‌زمان در دو منطقه باجگاه و کوشکک که از نظر خصوصیات خاک، سطح ایستایی، شرایط آب و هوایی و نوع دسترسی به آب متفاوت هستند انجام گردید. حد ظرفیت زراعی در باجگاه ۳۷/۲ درصد حجمی و در کوشک ۴۱/۱ درصد حجمی، عمق سطح ایستایی در کوشکک ۱ تا ۲ متر و در باجگاه ۱۷ تا ۳۰ متر، میانگین درجه حرارت سالانه باجگاه و کوشکک به ترتیب برابر با ۱۲/۷ و ۱۵/۳ درجه سانتی‌گراد، منبع تامین آب در باجگاه، چاه و در کوشکک شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن می‌باشد. به غیر از تیمارهای آبیاری که بعد از هفته سوم شروع شدند تمام عملیات در تمام تیمارها یکسان بود. در آبیاری جویچه‌ای یک در میان از هر دو جویچه یکی آبیاری می‌شد یعنی نصف حجم آب لازم به خاک اضافه می‌گردید. پس از رسیدن گیاه، محصول دانه و ماده خشک جمع‌آوری گردید و تحلیل آماری روی عملکرد دانه و ماده خشک و همچنین اجزاء عملکرد که عبارت بودند از تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه انجام گردید. تیمارهای آبیاری با اطمینان ۹۵ درصد بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنی‌داری را روی محصول و اجزاء آن داشته‌اند، که می‌تواند بدلیل اختلاف در تبخیر تعرق انجام شده توسط گیاه باشد. دور آبیاری کوتاهتر یعنی سریعتر جبران کردن کمبود رطوبتی خاک و رساندن آب به گیاه موجب رشد و احتمالاً قوت‌سنز بیشتر شده و در نتیجه عملکرد را افزایش می‌دهد.

۱۴۲۰۰ ۱۳۴۴۴ داودی، فریدون. تفکیک مولفه‌های مختلف هیدروگراف‌های سیلاب در زیر حوضه کارون تا پیل شالو (تشکیل بانک اطلاعاتی داده‌های هیدروگرافی منطقه‌ای). کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: صدقی، حسین. ۱۳۷۵. ۲۱۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سیل FLOOD / آبنگار HYDROGRAPH / دسی DISCHARGE / بانک اطلاعات DATA BANK / آبتناسی HYDROLOGY / حوضه آبریز کارون KAROON DRINAGE BASIN

چکیده: موضوع این مطالعه تفکیک مولفه‌های مختلف هیدروگراف‌های سیلاب در زیر حوضه کارون تا پیل شالو بوده که نهایتاً باعث تشکیل بانک اطلاعاتی داده‌های هیدروگرافی منطقه‌ای می‌شود. بانک اطلاعاتی مقادیر دبی متوسط روزانه ۱۲۰ ایستگاه سال برای هر چهار ایستگاه مورد ارزیابی در این تحقیق جمع‌آوری شد که کل اطلاعات پایه اولیه ۳۳۸۰۰ عدد می‌باشد. اطلاعات حاصله در بررسی رژیم هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز در شرایط عادی که شامل تفکیک مولفه‌های مختلف جریان و معرفی دبی‌های مشخصه روزانه می‌باشد تحلیل شده است. همچنین در بررسی رژیم هیدرولوژیکی حوضه آبریز در شرایط سیلاب که شامل ارائه شناسنامه‌های وقایع سیلاب، تحلیل احتمالاتی دبی اوج با حجم کل سیلاب و حجم جریان سطحی محض و تهیه نقشه‌های روابط دبی اوج با حجم کل سیلاب و حجم جریان سطحی محض و تهیه نقشه‌های روابط دبی اوج با حجم کل سیلاب و حجم جریان سطحی محض می‌باشد. نهایتاً کلیه اطلاعات پایه لازم ایجاد شده برای حصول به هیدروگراف سیلاب طراحی در حوضه‌های مذکور و شرایط مشابه و هر گونه مطالعات علمی و پژوهشی در زمینه هیدرولوژی کارون در این تحقیق گردآوری شده است.

۱۴۲۰۱ ۱۴۰۱۱ رضایی، علیرضا. اثر تنش رطوبتی بر روی مراحل مختلف رشد گیاه لوبیا چشم‌بلبلی در منطقه باجگاه. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کامکارحقیقی، علی‌اکبر. ۱۳۷۶. ۱۵۳ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به

فارسی و انگلیسی.

تنش STRESS / رشد گیاه PLANT GROWTH / رطوبت HUMIDITY / لوبیا چشم بلبلی COWPEA / باجگاه BAJGAH / آب آبیاری IRRIGATION WATER / چکیده: به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد لوبیا چشم بلبلی (*Vigna sinensis*) در منطقه باجگاه واقع در شمال شرقی شیراز با ۱۸۱۰ متر ارتفاع از سطح دریا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار در ۴ تکرار در خاکی با بافت لوم رسی سیلتی انجام شد.

۱۳۲۲۴ ۱۴۲۰۲ رئیسین، روانبخش. بررسی تاثیر شدت بارندگی، شیب زمین، بافت خاک و پوشش گیاهی بر میزان نفوذ و رواناب در چند حوضه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی)، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: موسوی، فرهاد. ۱۳۷۶. ۱۲۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بارندگی RAINFALL / شیب SLOPE / خاک SOIL / بافت TISSUE / پوشش گیاهی VEGETATION / نفوذ INFILTRATION / رواناب RUNOFF / حوضه آبخیز WATERSHED BASIN / استان چهارمحال و بختیاری CHAHAR-MAHAL AND BAKHTYARI PROVINCE

چکیده: رواناب سطحی یکی از مهمترین و کاربردیترین مراحل چرخه هیدرولوژیکی به شمار می‌رود. ایجاد رواناب سطحی و هرز رفتن آنها، عمدتاً از بهره‌وری غیراصولی از حوضه‌های آبریز ناشی می‌شود. مقدار رواناب سطحی به خصوصیات ریزشهای جوی و ویژگیهای فیزیوگرافی حوضه آبریز بستگی دارد. اندازه‌گیری و برآورد مقدار رواناب ناشی از بارش و بخش نفوذ یافته آن، مسأله‌ای است که در بسیاری از بحث‌های هیدرولوژیکی، بهره‌برداری از آبهای سطحی و زیرزمینی، کنترل و مهار سیلابها و مطالعه و طراحی پروژه‌های عمرانی نظیر سدسازی و راهسازی کاربرد وسیعی داشته و به آن توجه زیادی می‌شود. هدف از این تحقیق عبارت است از بررسی تاثیر پوشش گیاهی، شیب زمین، بافت خاک و شدت بارندگی در میزان نفوذ آب باران به خاک و مقدار رواناب سطحی در تعدادی از حوضه‌های آبریز استان چهارمحال و بختیاری. برای این منظور سه زیر حوضه فرعی به نامهای خراجی، گرگک و سرآب از حوضه بهشت‌آباد که خود یکی از زیرحوضه‌های رودخانه کارون شمالی است انتخاب شدند و آزمایشات لازم در سه وضعیت پوشش گیاهی (ضعیف، متوسط و خوب)، سه کلاس بافت خاک، سه کلاس شیب (۱۵-۱۰ درصد، ۲۵-۱۵ درصد و ۳۰-۱۵ درصد) و بارشهای با شدت مختلف انجام شد. در انجام این تحقیق برای ایجاد بارش با شدت مورد نظر از دستگاه باران‌ساز مصنوعی با سطح بارش یک مترمربع استفاده بعمل آمد. روش آزمایش بدین صورت بود که ابتدا قطعه آزمایشی (پلات) با شرایط موردنظر را مشخص نموده و با کوادرات که ابعاد آن به اندازه سطح ریزش باران می‌باشد محصور گردید. پس از قرار دادن دستگاه بر روی پلات و شروع بارش، بلافاصله زمان را یادداشت نموده و پیوسته تغییرات شدت را کنترل نموده و همزمان با شروع رواناب، اقدام به جمع‌آوری و اندازه‌گیری آن می‌شد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که تاثیر پوشش گیاهی، بافت خاک، شیب و شدت بارش بر مقدار رواناب معنی‌دار بوده است. در این میان تاثیر افزایش درصد پوشش گیاهی بر کاهش مقدار رواناب بسیار چشمگیر بوده است. علاوه بر این، در این تحقیق مدل عمومی نفوذ با نتایج حاصل از اندازه‌گیریهای صحرائی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که این مدل می‌تواند ارقام اندازه‌گیری شده نفوذ را پس از شروع رواناب به خوبی برازش دهد.

۱۳۶۴۷ ۱۴۲۰۳ سقائیان‌زاداصفهانی، حسین. تاثیر محیط خیس شده بر روی پارامترهای معادلات نفوذ در آبیاری شیاری. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی)، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مصطفی‌زاده، بهروز؛ رحیم‌زادگان، رحمان. ۱۳۷۴. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبیاری شیاری FURROW IRRIGATION / نفوذ SOIL / خاک INFILTRATION / KOSTIAKOV / خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES / معادله کوستیاکف KOSTIAKOV-LEWIS EQUATION / معادله کوستیاکف - لوئیس

چکیده: آبیاری شیاری یکی از روشهای معمول آبیاری سطحی است که اگر پارامترهای اولیه مورد نیاز طراحی از جمله پارامترهای معادله نفوذ آب به شیار با دقت خوبی و نزدیک به شرایط مزرعهای تخمین زده نشود ممکن است آبیاری بی‌رویه و در نتیجه اتلاف زیاد آب از طریق فرونشست عمقی و رواناب انتهائی صورت پذیرد و یا ممکن است آبیاری کمتر از مورد نیاز انجام گیرد که در هر دو صورت راندمان آبیاری پایین خواهد بود. برای استفاده بهینه از آب و بالا بردن راندمان آبیاری شیاری لازم است که پارامترهای معادله نفوذ که نقش اساسی در ارزیابی و شبیه‌سازی این سیستم آبیاری دارند بخصوص در رابطه با عمق آب، محیط خیس شده و شکل هندسی شیار با دقت خوبی تخمین زده شوند. در این راستا، تحقیقی بر روی دو پلات آزمایشی با خصوصیات نفوذ متفاوت انجام گرفت. تاثیر عمق آب، محیط خیس شده و سطح مقطع هیدرولیکی شیار در سه شکل متفاوت شیار یعنی شیار مثلثی، سهمی و دوزنقهای شکل بر روی پارامترهای معادلات نفوذ کوستیاکف و کوستیاکف - لوئیس بررسی شد که خلاصه نتایج به شرح زیر است: - ضرایب و نماهای معادلات شکل هندسی شیار نسبت به عمق شامل سطح مقطع، محیط خیس شده و عرض بالای شیار برای هر یک از پلاتهای آزمایشی و برای هر یک از شکلهای مثلثی، سهمی و دوزنقهای شیار تعیین گردید. مقایسه ارقام اندازه‌گیری شده با ارقام پیش‌بینی هر یک از این معادلات ضریب همبستگی بالای ۹۸ درصد را نشان داد. - مقایسه ارقام اندازه‌گیری نفوذ آب به شیار با ارقام پیش‌بینی مدل کوستیاکف و مدل کوستیاکف - لوئیس نشان داد که این دو مدل به طور نزدیکی ارقام مزرعهای را برازش می‌دهند. - تاثیر تغییر عمق آب در شیار و در نتیجه تاثیر تغییر محیط خیس شده شیار بر روی پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف و کوستیاکف - لوئیس نشان داد که در هر یک از پلاتهای آزمایشی و برای هر سه شکل مثلثی، سهمی و دوزنقهای شیار تغییرات a در مقایسه با تغییرات k و f₀ جزئی بود و تاثیر محیط خیس شده شیار بیشتر بر روی پارامترهای k و f₀ بود. به طور کلی با افزایش محیط خیس شده شیار پارامترهای k و f₀ افزایش پیدا کردند. - مقایسه نفوذ تجمعی شیارهای مثلثی، سهمی و دوزنقهای شکل نشان داد که در هر دو پلات آزمایشی نفوذ تجمعی شیار دوزنقهای شکل از نفوذ تجمعی شیارهای مثلثی و سهمی شکل بیشتر است. این در حالی بود که تفاوت محسوسی از نظر نفوذ تجمعی بین شیارهای سهمی و مثلثی شکل (پلات آزمایشی ۱) مشاهده نشد. - مقایسه نفوذ تجمعی برای حالت شیار سهمی با بافر و بدون بافر نشان داد که تاثیر محیط خیس شده بر روی پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف و کوستیاکف - لوئیس و نهایتاً بر روی نفوذ تجمعی در حالت شیار بدون بافر بیشتر از حالت شیار با بافر است. مقایسه a معادلات کوستیاکف و کوستیاکف - لوئیس برای حالت با بافر و بدون بافر دارای تغییرات جزئی بود.

۱۴۲۰۴ ۱۴۳۴۷ شاه‌عالمی، حسن. تاثیر شیبدار کردن وجه بالا دست سرریزهای لبه پهن مستطیلی در ضریب تخلیه و مشخصات جریان. کارشناسی ارشد (تأسیسات آبیاری). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: فرهودی، جواد. ۱۳۷۶. ۱۲۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ضریب تخلیه DISCHARGE COEFFICIENT / سرریز WEIR / جریان FLOW / شیب SLOPE

چکیده: در تحقیق حاضر سرریز لبه پهن مستطیلی، بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. به این ترتیب که با شیبدار کردن وجه بالادست سرریز مزبور، تغییرات ضریب و ظرفیت تخلیه مورد مطالعه و دقت نظر قرار گرفته است. هدف اصلی از این تحقیق، تلفیق سرریز لبه پهن مستطیلی و سرریز کرامپ بوده است تا در صورت امکان بتوان سرریزی ایجاد نمود تا علاوه بر کارایی بالا (مانند سرریز کرامپ)، از استحکام زیادی (مانند سرریز لبه پهن مستطیلی) نیز برخوردار باشد. نتایج مهمی که از این پایان‌نامه حاصل شده، عبارتند از: ۱- با کاهش شیب بالادست از ۹۰ درجه به ۲۳

درجه، ظرفیت و ضریب تخلیه افزایش می‌یابد. ۲- تغییرات ظرفیت و ضریب تخلیه در شیبهای کمتر از ۴۵ درجه قابل توجه نیست. ۳- با توجه به بند ۲، ایجاد سرریزهای با شیب کمتر از ۴۵ درجه مقرون به صرفه نمی‌باشد. ۴- به علت اینکه خطوط جریان در سرریز لبه پهن مستطیلی شیبدار، به حالت موازی نزدیکتر است، می‌توان در مورد کاربرد ثوری عمق بحرانی در این نوع از سرریز، تحقیقات خوبی انجام داد.

۱۳۶۴۸ ۱۴۲۰۵ شماعی، غلامرضا. ارزیابی راندمان‌های سیستم آبیاری شیاری در اراضی یکپارچه و پراکنده در استان چهارمحال و بختیاری. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: موسوی، فرهاد؛ مصطفی‌زاده، بهروز. ۱۳۷۵. ۹۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
ارزیابی EVALUATION / آبیاری شیاری FURROW IRRIGATION / استان چهارمحال و بختیاری CHAHAR-MAHAL AND BAKHTYARI PROVINCE / چغندرقد SUGAR BEET / سیب‌زمینی POTATO

چکیده: در مناطق خشک و نیمه‌خشک، تامین آب برای مصارف کشاورزی مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است. کاهش تلفات و افزایش راندمان آبیاری یکی از گامهای اساسی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک به حساب می‌آید. در این تحقیق سعی شده که نمونه‌هایی از میزان تلفات آب و بازده آبیاری در ۱۵ مزرعه یکپارچه و ۸ مزرعه پراکنده استان چهارمحال و بختیاری بررسی شود. گیاهان انتخاب شده چغندرقد و سیب‌زمینی بود که بیشتر از سایر زراعت‌ها در منطقه کشت می‌شوند. خاک غالب منطقه سیلنی رس، رس، و سیلنی رسی لوم می‌باشد. با بررسی و تجزیه و تحلیل ارقام حاصل از اندازه‌گیریهای صحرائی نتیجه شد که: ۱) راندمان کاربرد آب در مزرعه در ابتدای فصل رشد به طور متوسط ۲۵/۸ درصد برآورد گردید ۲) راندمان واقعی کاربرد آب در مزرعه هنگامی که عمق آب مورد نیاز به حداکثر مقدار خود می‌رسد برابر ۴۳/۳ درصد است ۳) راندمان کاربرد آب اراضی که به طور ناقص آبیاری می‌شدند ۶۳/۵ درصد است ۴) راندمان کاربرد آب اراضی غیر یکپارچه بیشتر از اراضی یکپارچه بدست آمده است و ۵) در اغلب مزارع، آبیاری، دیروقت انجام می‌گیرد و محصول کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد که عامل اساسی در پائین بودن راندمان آبیاری، عدم مدیریت صحیح آبیاری می‌باشد. وجود علفهای هرز و خاکی بودن کانالها، عدم استفاده از سیفون جهت انتقال آب به شیار و نداشتن برنامه آبیاری از دیگر عوامل پائین بودن راندمان مصرف آب در منطقه است. یکپارچه‌سازی اراضی، به حداقل رسانیدن تقسیمات اراضی، احداث شیارها بر روی خطوط تراز (در شیبهای تند) تنظیم دبی شیار، و استفاده از سیفون و لوله درجه‌دار از جمله اقدامات مدیریتی است که می‌تواند در افزایش راندمان آبیاری در این منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

۱۳۶۷۴ ۱۴۲۰۶ عابدیان، یوسف. ارزیابی دستگاه آبیاری بارانی لوله‌های چرخدار (Side-roll sprinkler) در مزارع چغندرقد استان خراسان. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: سپاسخواه، علیرضا. ۱۳۷۶. ۲۴۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی EVALUATION / آبیاری بارانی SPRINKLER IRRIGATION / استان خراسان KHORASAN PROVINCE / چغندرقد SUGAR BEET / لوله چرخدار / مشهد MASHHAD / تریب حیدریه TORBAT-HAYDARIYEH / ضریب یکنواختی UNIFORMITY COEFFICIENT

چکیده: با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب کشور، جهت نیل به اهداف خودکفایی و خوداتکایی در تولیدات کشاورزی، بایستی به بهبود روش‌های استفاده از منابع آب موجود رو آورد. یکی از این روشها، استفاده از آبیاری تحت فشار بجای روش‌های آبیاری سنتی می‌باشد. با توجه به توسعه سریع روش‌های مختلف آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره‌ای) نیاز به ارزیابی وضعیت فعلی این روش‌ها بخصوص روش بارانی که سطح بیشتر را نسبت به روش قطره‌ای تحت پوشش قرار

۱۳۴۱۴ ۱۴۲۰۷ عزیزی، آذرخش. تأثیر زمان قطع جریان آب به نوار بر روی عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری نوار. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مصطفی‌زاده، بهروز. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبیاری نوارى BORDER IRRIGATION / دانشگاه صنعتی اصفهان ISFAHAN / UNIVERSITY OF TECHNOLOGY / لورک LAVARK / خزانه KHAZANEH / رفتار هیدرولیکی HYDRAULIC BEHAVIOR / زمان TIME / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM / شبیه‌سازی SIMULATION / جریان آب. WATER FLOW

چکیده: این تحقیق به منظور دستیابی به تأثیر زمان قطع جریان آب به نوار بر روی عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری نوار در مزارع آزمایشی دانشگاه صنعتی اصفهان، لورک و خزانه انجام گرفت. اطلاعات جمع‌آوری شده شامل مشخصات فیزیکی مزارع آزمایشی از قبیل طول نوار، عرض نوار، شیب نوار، بافت خاک و ارقام اندازه‌گیری شده برای پیشروی، پسروی، دبی‌های ورودی و خروجی نوار می‌باشند. هیدروگرامهای جریان ورودی و جریان خروجی و منحنی‌های پیشروی و پسروی برای نوارهای آزمایشی رسم گردید و معادله نمائی پیشروی جبهه آب برای هر یک از نوارها تعیین گردید. برای محاسبه ضرائب پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف - لوئیس از روش بیلان حجم استفاده شد. مدل کامپیوتری آبیاری سطحی برای شبیه‌سازی شرایط مزرعه‌ای استفاده شد که ارقام نتایج مدل با ارقام اندازه‌گیری شده در نوارهای آزمایشی مشابهت خوبی داشتند. به منظور دستیابی به رابطه بین مسافت پیشروی آب در نوار با زمان قطع جریان ورودی و مطالعه پروفیل رطوبت تحت‌الارضی برای مسافت‌های مختلف پیشروی آب در نوار، مدل کامپیوتری برای شرایط مختلف مزرعه‌ای با در نظر گرفتن مسافت‌های مختلف پیشروی آب در نوار مورد مطالعه قرار گرفت و راندمان آبیاری تعیین گردید. با استفاده از این نتایج مناسب‌ترین فاصله پیشروی در ارتباط با زمان قطع جریان ورودی که حداکثر راندمان آبیاری را برای هر یک از مزارع آزمایشی شامل می‌شود، تعیین شد. زمان قطع جریان به پارامترهایی نظیر بافت خاک، شیب نوار و دبی ورودی به نوار بستگی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در حالتی که طول نوار آزمایشی کم است بهترین فاصله پیشروی با پیش‌بینی از مدل از طول واقعی نوار بیشتر می‌گردد که نشان‌دهنده آن است که طول نوار بر اساس اصول صحیح طراحی نگردیده است. همچنین بررسی نتایج نشان داد که در بعضی از نوارهای آزمایشی تغییر زمان قطع جریان ورودی تا حدود ۳۰ درصد راندمان آبیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این تأثیر بخصوص در ارتباط با اتوماتیک نمودن سیستم آبیاری نوار و قطع جریان ورودی بعد از رسیدن جبهه پیشروی تا نقطه معینی از طول نوار نقش مهمی دارد.

۱۴۳۶۲ ۱۴۲۰۸ فیاض، محمدعلی. بررسی تأثیر رسوب رودخانه سفیدرود در شبکه‌های آبیاری گیلان. کارشناسی ارشد (آبیاری

و زهکشی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: حسن زاده، یوسف، تبریز، ۱۳۷۶، ۱۱۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.
رسوب / SEDIMENT / رودخانه سفیدرود / SEFIDROOD RIVER / کانال آبیاری / IRRIGATION CANAL / حوضه آبریز / CATCHMENT / حوضه آبریز / DRAINAGE BASIN / استان گیلان / GILAN PROVINCE

چکیده: پژوهشی است در مورد تأثیر رسوب رودخانه سفیدرود در شبکه‌های آبیاری همراه با پیشنهادها و روشهای مناسب برای کنترل رسوب، یا به حداقل رسانیدن اثرات منفی آن در شبکه، که بطور خلاصه حجم آب و میزان رسوب وارده به یک مجموعه از کانالهای واحد عمرانی اف - ۱ شرقی طی یک دوره کامل آبیاری در سال ۱۳۷۵ از زمان کاشت تا برداشت محصول، چگونگی تغییر غلظت در کانالهای مختلف آبیاری، دانه‌بندی رسوبات در مسیر کانالها و حوضچه‌های رسوبگیر، تأثیر دبی‌های طغیانی بهاری رودخانه‌های قزل‌اوزن و شاهرود همراه با عملکرد دریاچه‌های عمقی در افزایش غلظت رسوب وارد شده به شبکه، افزایش ضریب جریان (ضریب مانینگ) بر اثر رسوب‌گذاری در مسیر کانالها، عملکرد حوضچه‌های رسوبگیر در گریز رسوب و تعیین مقاطع مؤثر در کانالهای مختلف آبیاری از نظر داشتن مشخصات هیدرولیکی مناسب برای انتقال رسوب، تغییرات و نحوه توزیع عمودی غلظت رسوب و مواد معلق در آب به روش راس (Rouse) و مقایسه آن با نتایج حاصله از نمونه‌برداری انجام شده در کانال انتقال آب و غیره را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

۱۴۲۰۹ ۱۳۴۳۵ قاسمی، محمدحسن. **مدل‌های توزیع مکانی بارش در طی رگبارهای مولد سیلاب در حوضه آبریز کارون علیا و نقشه‌های همبارش رگبار.** کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: صدقی، حسین، ۱۳۷۵، ۲۰۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
رگبار / STORM / سیل / FLOOD / حوضه آبریز کارون / KAROON DRAINAGE BASIN / زمان / TIME / نقشه همبارش / ISOHYETAL MAP / بارش / PRECIPITATION
چکیده: در این مطالعه سیلابهای مهم حوضه آبریز کارون که در محل پل شالو به ثبت رسیده‌اند پس از ارزیابی مشخصات هر یک، مورد انتخاب قرار گرفته و هیدروگراف‌های مربوطه ترسیم شده است ضمن تفکیک هیدروگراف سیلاب، مؤلفه‌های مربوطه بخصوص حجم رواناب تعیین گردیده است. از طرف دیگر مقادیر ارتفاع بارندگی‌های مولد هر سیلاب بطور جداگانه در ایستگاههای مختلف تعیین، نقشه‌های همبارش رگبار ترسیم گردیده سپس با توجه به مدل توزیع مکانی، ارتفاع بارش متوسط حوضه را تعیین نموده و با حجم رواناب مقایسه می‌گردد، تا بتوان نسبت به تصحیح نقشه همبارش اقدام نمود. با استفاده از پلانیمتری هر نقشه منحنی‌های ارتفاع - مساحت (DA) برای هر رگبار مشخص می‌شود. نهایتاً با تهیه منحنی‌های مزبور برای بارش‌های مبتنی بر دوام‌های مختلف، منحنی‌های DAD واقعی مورد محاسبه و ترسیم قرار گرفته است. نقشه همبارش برآیند بمنظور نمایش مدل عمومی توزیع مکانی بارش‌های مولد سیلاب در سطح حوضه بدین ترتیب تهیه و ارائه گردیده است.

۱۴۲۱۰ ۱۳۴۴۵ قریشی نجف‌آبادی، حسین. **بررسی مدل‌های ریاضی انتقال رسوب و کالیبراسیون بهترین مدل انتقال برای رودخانه کارون (دربارهٔ اهواز تا اروندرود).** کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: حسن زاده، یوسف، ۱۳۷۶، ۱۴۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.
رودخانه کارون / KAROON RIVER / مدل ریاضی / MATHEMATICAL MODEL / رسوب / SEDIMENT / درجه‌بندی / CALIBRATION / بار بستر / BED LOAD / برنامه کامپیوتری / COMPUTER PROGRAM

چکیده: در این پژوهش تعدادی از معادلات بار بستر، بار معلق و بار مواد بستر مورد بررسی قرار گرفته و برای شرایط رودخانه کارون محاسبه گردیدند. سپس نتایج حاصل از محاسبه این معادلات با مقادیر و داده‌های اندازه‌گیری شده بار رسوبی در

رودخانه کارون مورد مقایسه قرار گرفتند. از میان معادلات بار بستر معادله وان‌رین و معادله راتنر به علت بدست دادن جوابی منطقی و رفتار صحیحشان در مقایسه شرایط بستر رودخانه در دو ایستگاه اهواز و فارسیات، به عنوان مناسبترین معادلات بار بستر در رودخانه مورد مطالعه شناخته شدند. از میان معادلات بار معلق نیز معادله وان‌رین و معادله بایکر بیشترین تطابق را با داده‌های اندازه‌گیری شده بار معلق نشان دادند. همچنین معادله وان‌رین، معادله بایکر و معادله آیکرز - وایت به عنوان بهترین معادلات بار مواد بستر در رودخانه کارون شناخته شدند. از میان معادلات فوق نیز، معادله وان‌رین، بدلیل اینکه در هر سه دسته معادلات فوق به عنوان بهترین یا یکی از بهترین معادلات شناخته شد، جهت کالیبره کردن برای رودخانه مورد نظر، انتخاب گردید. سپس با بررسی رفتار این معادله در ایستگاههای مورد مطالعه و انحراف آن از داده‌های اندازه‌گیری شده، ضریب متغیر وابسته بدون بعد $CGH = \left(\frac{K_{19} D_*}{CS} \right) k^2$ به‌عنوان ضریب کالیبراسیون رودخانه کارون در معادله وان‌رین حاصل گردید. سپس نتایج محاسبه معادله کالیبره شده، با آمار دراز مدت ایستگاههای اهواز و فارسیات و داده‌های اندازه‌گیری شده مختص این پژوهش در ۵ ایستگاه محدوده مورد مطالعه، مقایسه گردید و صحت این معادله مجدداً مورد تأیید قرار گرفت.

۱۴۲۱۱ ۱۳۳۴۱ کوچک‌زاده، مهدی. **مدل عددی توام هیدرولیک جریان سطحی و زیرزمینی جهت ارزیابی طرحهای پخش سیلاب.** دکترا (آبیاری). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: امینی‌پوری، بهرام، ۱۳۷۶، ۱۸۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شبیه‌سازی / SIMULATION / جریان سطحی / SURFACE FLOW / جریان زیرزمینی / UNDERGROUND FLOW / ارزیابی / EVALUATION / پخش سیل / FLOOD ROUTING / مدل عددی / NUMERICAL MODEL
چکیده: بمنظور شبیه‌سازی توام جریان کم عمق روی سطح خاک و نفوذ به درون تیرخ خاک، هیدرونیامیک کامل جریان سطحی بسط‌یافته شده است. معادله ریچاردز بصورت یک بعدی، بمنظور برآورد شدت نفوذ در واحد طول مورد استفاده قرار گرفته است. برای حل عددی معادله ریچاردز به روش تفاضلهای محدود، شمای ضمنی همراه با خطی نمودن ضرایب بصورت صریح بکار گرفته شده است. دستگاه معادلات جبری حاصل از اعمال معادله منفصل شده روی گره‌های فرضی در نظر گرفته شده در تیرخ خاک با استفاده از الگوریتم توماس، (TDMA) حل شده است. جریان کم عمق روی سطح خاک با حل عددی معادلات کامل سنت و رنان (Full dynamic) شبیه‌سازی شده است معادلات مذکور (پیوستگی و مومنتم) با استفاده از روش ضمنی منفصل گردیده‌اند شمای مورد استفاده شمای قوطی (Box scheme) بوده و منفصل کردن ترم‌های غیرخطی موجود در معادله مومنتم با استفاده از واریانت (Verwey) صورت گرفته است. با توجه به متحرک و نامشخص بودن محل مرز پائین دست (پیشانی جریان) در حین پیشروی روی سطح خاک موقعیت پیشانی جریان به عنوان یک متغیر مجهول وارد محاسبات می‌گردد. دستگاه معادلات حاصل از اعمال معادلات منفصل شده پیوستگی و مومنتم بر روی بازه‌های فرضی در امتداد جریان سطحی دستگاهی چهارقطری بوده که با استفاده از روش جاروی دو طرفه (double sweep) حل گردیده است. ارتباط دو مدل فرعی فوق‌الذکر به این ترتیب برقرار شده است که با شروع حل، مدل سطحی در نظر گرفتن مقداری فرضی برای مؤلفه نفوذ، موقعیت جبهه پیشروی و عمق جریان در هر نقطه را تعیین می‌نماید سپس مدل فرعی نفوذ با استفاده از عمق محاسبه شده جریان توسط مدل سطحی به محاسبه عمق نفوذ و تغییرات رطوبت در تیرخ خاک می‌پردازد. شدت نفوذ محاسبه شده با مقدار فرض شده اولیه مقایسه و در فرآیند تکرار جوابها بدست می‌آیند. با استفاده از این مدل می‌توان تأثیر متقابل درصد رطوبت در سطح و تیرخ خاک را بر روی عمق و سرعت پیشروی جریان سطحی مورد مطالعه قرار داد. موقعیت جبهه پیشروی و مقدار آب نفوذ یافته در خاک نیز از جمله پارامترهایی هستند که به کمک مدل قابل پیش‌بینی می‌باشند و در طراحی و ارزیابی شبکه‌های پخش سیلاب مورد استفاده طراحان می‌باشند. مزیت این مدل نسبت به مدل‌هایی که تاکنون ارائه شده‌اند در استفاده از

مدرس، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: میرابزاده، مهدی، ۱۳۷۵، ۲۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طراحی DESIGN / پمپ لوله‌ای TUBE PUMP

چکیده: در کشور ما به لحاظ شرایط آب و هوایی حجم قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزی، شرب و صنعت از منابع زیرزمینی تأمین می‌گردد از آنجا که در استخراج این منابع عمدتاً از پمپ استفاده می‌گردد، ساخت و تولید و روشهای بکارگیری آنها در زمان نصب و تنظیم و راه‌اندازی از لحاظ اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این پژوهش جنبه‌های فنی و اصول طراحی و ساخت پمپی، تحت عنوان پمپ لوله‌ای دریچه‌دار که اختراع جدیدی در صنعت پمپ‌سازی محسوب می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این پمپ نسبت به پمپهای دیگر دارای مزایا و معایبی است به عنوان جایگزینی یا رقیب آنها قرار نمی‌گیرد، بلکه نقش تکمیلی دارد و در مواردی که استفاده از آن پمپها اقتصادی و امکان‌پذیر نمی‌باشد، به کار می‌رود. پمپ لوله‌ای دریچه‌دار با حرکت رفت و برگشتی کار می‌کند و ساختمان ساده دارد و از یک دریچه یک طرفه و یک لوله تشکیل شده است. از این رو به طور کامل در کارگاههای کوچک داخل کشور قابل ساخت و تولید انبوه می‌باشد. مهمترین پارامتری که همواره در طراحی و ساخت مورد توجه بوده، هزینه‌های اقتصادی تولید آن است، به گونه‌ای که قیمت این پمپ ارزان باشد و مورد استفاده عموم قرار گیرد. پمپ لوله‌ای دریچه‌دار را بر حسب مورد نیاز به صورتهای مختلف می‌توان ساخت که در حال حاضر نوع دستی آن مقرون به صرفه‌تر و راندمانش بیشتر است.

۱۳۴۴۱ ۱۳۴۴۱ نجفیان، داود، بررسی زهدار شدن قسمتی از

اراضی مغان، کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: موحداناش، علی‌اصغر، ۱۳۷۶، ۹۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه، خلاصه به فارسی.

دشت مغان MOGHAN PLAIN / آب زیرزمینی GROUNDWATER / شوری خاک SOIL SALINITY / زهکشی DRAINAGE

چکیده: در بررسی علل زهدار شدن بخشی از شبکه اراضی مغان (اولتان) به منظور شناسایی عوامل مؤثر در زهدار شدن منطقه اولتان اقدام به حفاری ۱۴ حلقه چاهک آزمایشی شد خاک منطقه بطور متوسط از بافت نیمه سنگین تا سنگین تغییر می‌کند آزمایشاتی برای تعیین ضریب آبگذری در پایین سطح ایستایی به روش ارنست و در بعضی موارد در لایه‌های خاص به روش پیرومتر صورت گرفت برای شناسایی عمق لایه غیرقابل نفوذ در لایه‌های مشکوک اقدام به اندازه‌گیری ضریب آبگذری به روش پیرومتر و مقایسه آن با متوسط ضریب آبگذری لایه‌های بالایی شد. نتیجه نشان می‌دهد که در اعماق حفاری، لایه غیرقابل نفوذ وجود ندارد. رقوم سطح ایستایی از آبان ماه سال ۱۳۷۵ تا فروردین ماه سال ۱۳۷۶ در جاهکهای مشاهده‌ای اندازه‌گیری شد و تغییرات آن با تغییرات سطح آب در داخل کانال A و T مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که کمترین عمق سطح ایستایی مربوط به ماه فروردین است. نقشه‌های هم عمق آب زیرزمینی، هم‌تراز سطح زمین، هم‌تراز سطح آب زیرزمینی برای ماه حداکثر تهیه شد. منطقه از لحاظ نیاز به زهکشی طبقه‌بندی شد که این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که حدود ۱۴۶ هکتار از اراضی نیاز به زهکشی دارند. توپوگرافی اراضی منطقه بصورت کاسه‌ای شکل است بطوریکه آب از سه جهت از ارتفاعات، از طرف کانال بطرف گودی اراضی، جریان می‌یابد و موجب بالا آمدن سطح آب زیرزمینی می‌شود. جهت جریان از کانال A و T بطرف اراضی منطقه است و منشأ تغذیه کانال A و T و سطح تخلیه، رود ارس می‌باشد. چون پوشش کانال A به دلایلی از قبیل پرهزینه بودن و عدم امکان قطع آب کانال A، ممکن نیست و فقط پوشش کانال T در برنامه امور آب مغان تعبیه شده است بنابراین برای جلوگیری از نشت کانال A، اقدام به تعبیه و طراحی زهکش حائل بین کانال A و T گردید همینطور تعبیه دو تا زهکش روباز NO.۲ و NO.۳ برای تخلیه زهکش حائل به زهکش NO.۱ موجود در منطقه که به رود ارس تخلیه می‌شود، انجام شد.

۱۳۴۱۵ ۱۳۴۰۳ نیسی، یونس، شناسایی توزیع‌های زمانی

معادله ریچاردز برای تعیین چگونگی توزیع و تغییرات رطوبت در نیمرخ خاک می‌باشد و این روند می‌تواند بعد از قطع ورود جریان نیز ادامه یابد در حالیکه مدل‌های دیگر با استفاده از روابط ساده تجربی برای شبیه‌سازی نفوذ، نظیر رابطه کوستیاکف، تنها قادر به برآورد عمق آب نفوذ یافته و در مدت برقراری جریان می‌باشند.

۱۳۹۷۰ ۱۳۲۱۲ گروسی، عباس، تغییر در مدل رایانه‌ای

Answers به منظور محاسبه نسبت رسوب‌دهی (SDR) در یک حوضه آبخیز کشاورزی. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، به راهنمایی: امین، سیف‌الله، ۱۳۷۶، ۱۴۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مدل رایانه‌ای انسرز ANSWERS COMPUTER MODEL / کامپیوتر COMPUTER / رسوب SEDIMENT / حوضه آبخیز WATERSHED BASIN / رواناب RUNOFF / بارندگی RAINFALL

چکیده: با توجه به توانایی مدل ANSWERS در پیش‌بینی رواناب حاصل از بارندگی‌های منفرد در حوضه‌های آبخیز، لازم شد تا قابلیت دیگر این مدل در پیش‌بینی رسوب تولید شده (Sediment yield) در حوضه ب هدف اصلی مطالعه رسوب‌دهی (SDR) حوضه آبخیز در بارندگی‌های منفرد، مورد پژوهش قرار گیرد. به همین منظور حوضه آبخیزی به مساحت ۳/۶۲ هکتار، واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (دشت باجگاه)، انتخاب و اطلاعات مورد نیاز مدل جمع‌آوری گردید. طی سال آبی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ از تغییرات زمانی شدت جریان و غلظت بار معلق رواناب حاصل از ۳ بارندگی مجزا (۲۷ و ۱۳۷۵/۱۰/۲۸، ۴ و ۱۳۷۶/۱/۵، ۱۳۷۶/۱/۹) در حوضه آبخیز مذکور اندازه‌گیری به عمل آمد. ابتداء کارائی مدل ANSWERS از طریق مقایسه نتایج آن با مشاهده انجام شده در حوضه آبخیز، مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، مدل ANSWERS توانائی بالائی از خود در شبیه‌سازی رواناب حاصل از بارندگی‌های منفرد نشان می‌دهد به طوری که در این تحقیق ضریب همبستگی (R) بین مقادیر تخمین زده شده و مشاهده شده در بارندگی‌های مورد مطالعه بین ۹۱/۶ درصد تا ۹۸ درصد می‌باشد. در زمینه تخمین رسوب تولید شده از حوضه، در نگاه اول همبستگی معنی‌داری بین مقادیر رسوب پیش‌بینی شده توسط مدل ANSWERS و مقادیر اندازه‌گیری شده، حاصل نشد اما تغییر ضرایب رابطه‌های تخمین فرسایش باشنی و سطحی در مدل به ترتیب به میزان ۵ و ۱۳/۰٪ برابر، موجب شد تا ضریب همبستگی بین مقادیر غلظت رسوب تخمین زده شده و مشاهده شده پس از تغییر ضرایب مذکور بین ۹۲ درصد تا ۹۶ درصد قرار گیرد که در سطح ۱ درصد معنی‌دار می‌باشد. پس از حصول نتایج رضایت‌بخش در تخمین غلظت بار معلق رواناب توسط مدل ANSWERS، نسبت رسوب‌دهی (SDR) حوضه آبخیز در بارندگی‌های مورد مطالعه و چندین بارندگی دیگر در حوضه مورد نظر به وسیله مدل تغییر یافته محاسبه گردید. نسبت رسوب‌دهی حوضه آبخیز در بارندگی‌های مورد مطالعه بین ۳۲ درصد تا ۶۸ درصد حاصل شده که نشان می‌دهد این نسبت در یک حوضه آبخیز می‌تواند از یک بارندگی به بارندگی دیگر، بسته به شرایط رطوبتی خاک حوضه پیش از باران و نیز خصوصیات بارندگی و رواناب تغییر نماید. نتیجه مطالعه رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام روی عواملی چون خصوصیات بارندگی و رواناب و نیز شرایط رطوبت خاک حوضه پیش از بارندگی حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین نسبت رسوب‌دهی و عوامل، حداکثر غلظت بار معلق رواناب، متوسط و حداکثر شدت باران می‌باشد. تحت شرایط این پژوهش نسبت رسوب‌دهی حوضه آبخیز توسط رابطه زیر با حداکثر غلظت بار معلق رواناب و حداکثر شدت بارندگی به صورت معکوس و به ترتیب در سطح آماری ۱ درصد و ۵ درصد رابطه معنی‌دار نشان می‌دهد. همچنین رابطه نسبت رسوب‌دهی با متوسط شدت بارندگی به صورت مستقیم در سطح آماری ۱ درصد مشهود می‌باشد. $SDR\% = 4.08 - C \text{ Max} + 0.024 \text{ Max} \cdot R_2$

۱۴۰۳۱ ۱۳۲۱۳ میرانزاده، مختار، طراحی و ساخت پمپ

لوله‌ای دریچه‌دار. کارشناسی ارشد (مهندسی تأسیسات آبیاری). دانشگاه تربیت

شرایط غرقاب دائم و متناوب داشته‌اند. بیشترین درجه همبستگی بین شوری اندازه‌گیری و محاسبه شده توسط مدل سری مخازن پس از آبتوی با ۱۲۵ سانتیمتر آب به روش غرقاب متناوب بدست آمده است. مدل انتقال و انتشار هیدرودینامیکی کمترین دقت را در تخمین شوری خاک هر دو منطقه پس از آبتوی داشته است.

اقتصاد کشاورزی

۱۴۲۱۷ ۱۴۰۲۰ جولایی، رامتین. بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات استان فارس (شهرستان جهرم). کارشناسی ارشد (اقتصاد کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: موسی نژاد، محمدقلی. ۱۳۷۶. ۸۷ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تولید PRODUCTION / جهرم JAHROM / مرکبات CITRUS FRUITS / قیمت PRICE

چکیده: کشور ما در سالهای قبل از انقلاب، سالانه مقادیر قابل توجهی مرکبات از کشورهای مختلف وارد می‌نمود. با پیروزی انقلاب و قطع واردات این محصول، کشت مرکبات در ایران گسترش یافت. علت این امر عمدتاً قیمت بالای مرکبات، عملکرد بالای این درخت و یارانه‌های پرداختی به نهاده‌ها بود. در سالهای اخیر طبق گفته باغداران مرکبات، سودآوری این محصول برای باغداران کاهش یافته است و این موضوع باعث بی‌انگیزگی باغداران در رسیدگی به باغ می‌شود و در نتیجه باعث هدر رفتن منابع کمیاب می‌شود. در این مطالعه سعی شده است، با استفاده از قسمتهای حقیقی (سایه‌ای)، سودآوری اجتماعی تولید مرکبات در شهرستان جهرم، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین اثرات سیاستهای دولت و تأثیر تنگناهای بازار داخلی بر روی تولیدکننده، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج ماتریس تحلیلی سیاستی چنین نشان می‌دهد که تولید مرکبات در شهرستان جهرم، برای کشور دارای سودآوری اجتماعی است. به عبارت دیگر شهرستان جهرم در تولید مرکبات، دارای مزیت نسبی است (۰/۳۱٪ DRC) دولت نیز در زمینه نهاده‌ها و منابع به باغداران یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت نموده است. (EPI % ۰/۶۴) با این حال تولیدکننده به این علت که محصولش را، در سر باغ به فروش می‌رساند (به علت شرایط بازاریابی نامطلوب و نداشتن امکان صادرات) از این سودآوری، بی‌بهره است و در کل سیاستهای دولت و شرایط بازار داخلی، به ضرر تولیدکننده است و حکایت از یک مالیات غیرمستقیم بر تولید این محصول دارد. (EPC % ۰/۱۷)

باغبانی

۱۴۲۱۸ ۱۳۲۸۹ باغبانی، رسول. بررسی اثر زمان برداشت و مدت انبارداری بر رسیدن پس از انبار گلابی "سبیری" اصفهان (*Pyrus serotina rehd. cv. sebri*). کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: راحمی، مجید. ۱۳۷۶. ۱۴۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

انبارداری STORAGE / گلابی سبیری SEBRI PEAR / زمان برداشت MORPHOLOGY / اصفهان ISFAHAN / ریخت‌شناسی HARVESTING TIME

چکیده: این پژوهش طی سال ۷۵-۱۳۷۴ به منظور تعیین زمان برداشت، شاخص‌های بلوغ و اثر مدت انبارداری در رسیدن پس از انبار گلابی 'سبیری' اصفهان انجام گرفت. گلابی 'سبیری'، جزء گلابی‌های شنی ژاپنی می‌باشد که از *Pyrus serotina var. culta (Makino) Rehd.* توسعه یافته است. به طور معمول گلابی 'سبیری' را بر روی دانهال گلابی آمروید *Pyrus syriaca Boiss.* پیوند می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مسائل فیزیولوژیک پس از برداشت گلابی 'سبیری' تعیین دقیق زمان برداشت یا شاخص‌های بلوغ به منظور افزایش کیفیت و کمیت میوه گلابی در طول انبارداری و

رنگارهای مولد سیلاب در حوضه آبریز خورسان (بارز). کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: صدقی، حسین. ۱۳۷۵. ۱۸۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

حوضه آبریز خورسان (خورستان) KHERSAN DRAINAGE BASIN / زمان رگبار / FLOOD / سیل / STORM / دبی DISCHARGE / TIME

چکیده: موضوع این مطالعه انتخاب الگوی توزیع زمانی رگبارهای مولد سیلاب در حوضه آبریز خورسان، از مهمترین زیرحوضه‌های حوضه آبریز رودخانه کارون، می‌باشد. رگبارهای طرح با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های مختلف مانند تجزیه و تحلیل دوره‌های برگشت، توزیع‌های زمانی و مکانی تعیین می‌گردند. تعداد ۲۶ سری از رگبارهای ثبت شده در ایستگاههای مختلف انتخاب گردیده و با استفاده از بارش‌ها و دبی‌های ثبت شده، ۲۶ سری هیئوگراف - هیدروگراف برای انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم ترسیم گردیدند و در این هیئوگراف و هیدروگرافها پارامترهای مهم باران - دبی از قبیل پارامترهای زمانی مانند زمان‌های دوام بارش کل و بارش مزاد، زمان تأخیر، زمان تخلیه، زمان رسیدن به دبی اوج، زمان پایه، مقادیر بارش کل و بارش مزاد، شاخص Φ ، تلفات بارش، قشر آب جریان یافته، حجم دبی پایه، حجم رواناب و حجم کل، ضریب رواناب و CN معادل تعیین گردیده‌اند تا مقادیر واقعی سیلاب‌های حادث شده در حوضه آبریز را نشان دهند و به عنوان داده‌های پایه‌ای هیدرولوژیکی جهت کالیبره کردن مدل‌های باران - دبی در آینه مورد استفاده قرار گیرند.

۱۴۲۱۶ ۱۳۶۳۷ وزیری، ژاله. ارزیابی مدل‌های شوری‌زدایی خاک با آزمون مزرعه‌ای. کارشناسی ارشد (آبیاری و زهکشی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رحیم‌زادگان، رحمان. ۱۳۷۴. ۱۴۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی EVALUATION / نمک‌زدایی DESALINATION / خاک SOIL / آزمون مزرعه‌ای / شوری SALINITY / رودشت (اصفهان) / RODASHT (ISFAHAN) / کنگاور KANGAVAR / آبتوی LEACHING

چکیده: زیادی املاح محلول در خاک و آب از جمله مهمترین عوامل بازدارنده روند افزایش تولیدات کشاورزی است. در ایران از کل ۱۶۵ میلیون هکتار سطح کشور، مساحتی در حدود ۲۳/۵ میلیون هکتار آن (معادل ۱۴/۲ درصد) به درجات مختلف با مسایل شوری، سدیمی، زهدار و ماندابی بودن روبرو است. در مناطق خشک و نیمه‌خشک اصلاح این قبیل خاکها بوسیله آبتوی املاح محلول با کاربرد آب دارای کیفیت خوب انجام و در مورد خاکهای سدیمی در صورت لزوم همراه با مصرف مواد اصلاح‌کننده صورت می‌گیرد. انجام مطالعات مزرعه‌ای تعیین مقدار مناسب آب جهت آبتوی املاح از نيمرخ خاک مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است، لذا استفاده از معادلات و مدل‌های مبتنی بر تئوری آبتوی و انتقال املاح که براساس روابط ریاضی و تجربی بدست آمده‌اند مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. با ارزیابی مدل‌های شوری‌زدایی خاک از طریق آزمون صحرایی می‌توان مدل یا مدل‌های مناسب آبتوی را تعیین و در شرایط مشابه توصیه نمود. در این تحقیق چهار مدل شوری‌زدایی خاک شامل مدل‌های سری مخازن (با معبر فرعی) SRM، تئوری ستون پیوسته خاک TPTM، انتقال و انتشار هیدرودینامیکی GDM، و روش حل عددی NM، در دو منطقه رودشت - اصفهان و کنگاور - کرمانشاه با اجرای دو آزمون مزرعه‌ای در شرایط آبتوی غرقاب دائم و متناوب و با کاربرد مقادیر ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی‌متر آب، مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مدل حل عددی در خاک رودشت اصفهان بیشترین دقت را در پیش‌بینی شوری نهایی خاک پس از آبتوی با هر دو روش غرقاب دائم و متناوب داشته است. حداکثر درجه همبستگی بین ارقام شوری اندازه‌گیری و محاسبه شده تا عمق یک متری خاک توسط مدل حل عددی، پس از کاربرد ۷۵ سانتیمتر آب به روش آبتوی غرقاب دائم مشاهده شده است. مدل سری مخازن (با معبر فرعی) و پس از آن مدل تئوری ستون پیوسته خاک مناسب‌ترین پیش‌بینی شوری نهایی تا عمق یک متری خاک کنگاور کرمانشاه را پس از آبتوی در

دی‌فنیل‌آمین، اتوکسی کوپن، لسیتین، کلرید کلسیم، اتفان و دامینوزاید، بوتیلات هیدروکسی تولوئن، بوتیلات هیدروکسی آیزول، فوران، استفاده از اشعه، انبارهای CA و تیمارهای گرمایی. دی‌فنیل‌آمین یک آنتی‌اکسیدان است که از اکسیداسیون آلفا - فارتزن و توسعه اسکالده جلوگیری می‌کند. در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی جهت بررسی اثر زمان برداشت و تیمار بعد از برداشت دی‌فنیل‌آمین و اثرات متقابل آنها بر روی شدت و وقوع اسکالده، PH، اسیدیته، استحکام گوشت میوه و مواد جامد محلول استفاده گردید. میوه‌های سیب رد دلشس در سه زمان مختلف به فواصل ۱۰ روز (۱۲۸ روز پس از تمام گل، ۱۳۸ روز پس از تمام گل و ۱۴۸ روز پس از تمام گل) از درختان انتخابی واقع در باغ کوثر برداشت شدند. میوه‌های برداشت شده با ماده دی‌فنیل‌آمین در غلظت‌های صفر (شاهد)، ۱۰۰۰ ppm و ۲۰۰۰ ppm (بصورت غوطه‌وری به مدت ۴۵ ثانیه) تیمار گردیده و پس از آن به مدت پنج ماه در انبار صفر درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از گذشت این دوره میوه‌های سیب از سردخانه خارج شده و به مدت ۶ روز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند و نهایتاً بروز اسکالده در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که هم زمان برداشت و هم تیمار بعد از برداشت دی‌فنیل‌آمین اثرات معنی‌داری بر روی اسکالده داشتند بطوریکه شدت و وقوع اسکالده در برداشت اول بیشترین و در برداشت سوم کمترین بود. همچنین شدت و وقوع اسکالده در میوه‌های شاهد بیشترین و در میوه‌های تیمار شده با ۲۰۰۰ ppm کمترین بود. اما بین ppm ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ppm اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. بنابراین بهترین ترکیب تیماری که برای کنترل اسکالده توصیه می‌شوند عبارتند از: الف) تاریخ برداشت دوم (۱۳۸ روز پس از تمام گل) همراه با تیمار بعد از برداشت میوه‌ها با ۱۰۰۰ ppm و ب) تیمار بعد از برداشت سوم (۱۴۸ روز پس از تمام گل) همراه با تیمار بعد از برداشت میوه‌ها با ۱۰۰۰ ppm و دی‌فنیل‌آمین. اما از نظر اقتصادی بهترین و با صرفه‌ترین ترکیب تیماری برای کنترل اسکالده تاریخ برداشت سوم همراه با تیمار ۱۰۰۰ ppm دی‌فنیل‌آمین است.

۱۴۲۲۰ ۱۴۰۱۹ خسدنگی، حسن. تأثیر اندازه غده سیب‌زمینی در عملکرد کولتوارهای آلفا، آتولا، مورن در سراب. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مسیح، سیروس. تبریز. ۱۳۷۴. ۵۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سیب‌زمینی POTATO / عملکرد محصول CROP YIELD / سراب SARAB / رقم (گیاه) CULTIVAR

چکیده: بسیاری از نواحی کشورمان از جمله محل اجرای آزمایش یعنی شهرستان سراب برای کشت سیب‌زمینی به ویژه سیب‌زمینی بذری با کیفیت بسیار بالا مناسب است. مخصوصاً شرایط آب و هوایی منطقه مطلوب می‌باشد. هوای سرد و وزش باد از رشد جمعیت شته‌ها که ناقل بیماری‌های ویروسی می‌باشند می‌کاهد. خاک حاصلخیز سراب نیز برای کشت سیب‌زمینی مطلوب می‌باشد. استفاده از بذر سالم با اندازه مطلوب بهره‌وری تولید را افزایش خواهد داد در نتیجه بهره‌برداری از بذور با کیفیت بالاتر و اندازه مشخص، عملکرد کلیه انواع سیب‌زمینی افزایش خواهد یافت. استفاده از غده‌های بذری با اندازه مشخص یکی از شرایط اساسی تولید بوده و عامل مهم در محصول نهایی به شمار می‌رود. به منظور بررسی تأثیر اندازه غده بذری در عملکرد با ۳ واریته مهم زراعی منطقه، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۴ در شهرستان سراب (ایستگاه مرکز خدمات کشاورزی آغمیون) اجرا گردید. در این تحقیق دو فاکتور واریته (آلفا ترکیه، آتولا، مورن) در ۳ سطح، و اندازه غده در ۳ سطح (کوچک، متوسط، بزرگ) با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر عملکرد غده ۳ صفت ارتفاع ساقه اصلی، تعداد ساقه‌ها، قطر ساقه اصلی در روی ۳ رقم، اندازه گیری شد و ارتباط آنها با عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند که اختلاف بین ارقام سیب‌زمینی برای کلیه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار است ولی اختلاف بین اندازه‌های مختلف غده فقط بر روی صفت تعداد ساقه اثر معنی‌دار (درصد $p < 1$) داشته است و در روی قطر ساقه اصلی بوته‌های حاصل و

بازاریابی می‌باشد. میوه‌ها به صورت هفتگی در یک دوره تقریبی بیشتر از ۴ هفته از یک باغ تجارته برداشت شد. میوه‌ها با آمیخته‌ای از فارج‌کش تیابندازول (۲ گرم در لیتر) و اتوکسی کوپن (۲ گرم در لیتر) به مدت ۳ دقیقه به صورت فروری تیمار شدند. نمونه‌ها شامل ده میوه در کیسه‌های پلاستیکی قرار گرفت و در دمای $(\pm 1) C$ و با رطوبت نسبی ۸۵ تا ۹۰ درصد به مدت ۶ ماه انبار شدند. در هر زمان برداشت، ۱۲۰ عدد میوه گزینش شده و به چهار دوره انبارداری (۰، ۲، ۴ و ۶ ماه) تقسیم شدند. به مجرد انتقال میوه‌ها از انبار، به مدت یک هفته در ۲۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. میوه‌ها تحت اندازه‌گیری سفتی گوشت، رنگ پوست، میزان مواد جامد محلول، میزان نشاسته، اسیدیته کل، کاهش وزن، چگالی آب میوه، نابسامانیهای فیزیولوژیک و پوسیدگی قرار گرفتند. این مطالعه با استفاده از آزمایش‌های فاکتوریل با طرح اصلی بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که رنگ پوست میوه، بهترین شاخص تعیین برداشت گلایی 'سبری' می‌باشد، اما این شاخص همراه با شاخص‌های دیگر بلوغ، نتایج بهتری در تعیین زمان برداشت داشت. بهترین زمان برداشت هنگامی مشخص شد که رنگ پوست از سبز به زرد مایل به سبز تغییر کرد و سفتی بافت میوه به ترتیب با نوک‌های به قطر ۱۱ و ۸ میلی‌متر، ۹/۶۵ کیلوگرم و ۵/۲۳ کیلوگرم بود. درجه روزها و تقویم فصلی نیز برای تعیین زمان برداشت گلایی 'سبری' مورد استفاده قرار گرفت، میوه هنگامی می‌تواند برداشت شود که درجه - روزهای کل بین ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ مطابق با ۱۸۰ تا ۱۸۷ روز بعد از تمام گل باشد. میزان نشاسته و شاخص‌های دیگر بلوغ، روش رضایتبخشی در تعیین زمان برداشت مطلوب گلایی 'سبری' برای انبارداری طولانی نبود. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که گلایی 'سبری' احتیاج به یک دوره تیمار سرد قبل از رسانیدن ندارد، اما نگهداری میوه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد به مدت ۸ روز به طور یکنواخت رسانیدن را برانگیخت. میوه برداشت شده در بلوغ بهینه، کیفیت مطلوب را پس از ۶ ماه انبارداری در ۱ درجه سانتیگراد (± 1) با حداقل نابسامانی فیزیولوژیک دارا بود.

۱۴۲۱۹ ۱۳۴۷۶ حسنی، عباس. بررسی اثر زمان برداشت و تیمار بعد از برداشت دی‌فنیل‌آمین بر روی کنترل عارضه اسکالده در یب رقم رد دلشس. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: طلایی، علی‌رضا. ۱۳۷۶. ۱۶۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کنترل CONTROL / سیب APPLE / دی‌فنیل‌آمین DIPHENYLAMINE / برداشت HARVESTING / اسکالده SCALD

چکیده: سالیانه بخش قابل توجهی از محصول سیب در طی نگهداری در سردخانه در اثر ابتلاء به انواع ناهنجاریهای فیزیولوژیک انباری از بین می‌رود. مهمترین اختلالات فیزیولوژیک که در ایران صدمات چشمگیری به کیفیت ارقام سیب وارد می‌آورند عبارتند از: اسکالده، لکه تلخ، واتر کور، پوکی و آردی شدن میوه. اسکالده معمولی که اصطلاحاً اسکالده انباری نیز نامیده می‌شود یک عارضه فیزیولوژیک رایج است که در طول انبارداری میوه سبب توسعه می‌یابد. این عارضه کیفیت ظاهری و ارزش بازاریابندی سیبها و گلابها را کاهش می‌دهد و میوه‌ای که به شدت دچار اسکالده شده فقط می‌تواند برای مصارف پروسسینگ به فروش برسد. علائم اولیه عارضه اسکالده معمولاً در هفته‌های ششم تا هشتم انبارداری بصورت لکه‌های برنزه کوچکی بر روی پوست میوه ظاهر می‌شود. این لکه‌ها بتدریج تیره‌تر شده و در پایان دوره انبارداری و پس از خروج از سردخانه بصورت قهوه‌ای تیره درمی‌آیند و به پوست میوه حالت سوختگی می‌دهند. علت عارضه اسکالده پراکسیداسیون آلفا - فارتزن به تری‌انهای مزدوج و تشکیل رادیکالهای آزاد می‌باشد. لیپوکسیژناز در ترکیب آلفا - فارتزن باعث تحریک اسکالده شده و ممکن است مسئول قهوه‌ای شدن پوست میوه و ایجاد علائم سوختگی در آن باشد. فاکتورهای مؤثر در حساسیت سیبها به اسکالده شامل شرایط آب و هوایی، رقم و رنگ میوه، بلوغ میوه (زمان برداشت)، اندازه میوه، پایه‌ها، تغذیه و شرایط انبارداری می‌باشد. روشهای کنترل اسکالده عبارتند از: پوشاندن میوه‌ها با کاغذهای روغنی، تیمار میوه‌ها با

آزمایش با در نظر گرفتن درصد تشکیل میوه بسیار خوب بود. کمترین درصد تشکیل میوه در ارقام گرده‌دهنده متعلق به رقم نصیری بود. و گرده‌دهنده‌های قربان مراغه و اردوباد بعنوان والد از لحاظ تشکیل میوه اختلاف معنی‌داری با هم نشان ندادند. معنی‌دار بودن اثر متقابل مؤید این نکته است که ترکیب خاصی از یک رقم گرده‌گیرنده با یک رقم گرده‌دهنده منجر به سازگاری و تشکیل میوه بیشتر می‌گردد. بطوریکه رقم درشت ملایر در حالت دگر باروری بهتر از حالت خود باروری عمل کرده و با ارقام قربان مراغه و اردوباد نیز سازگاری دارد. رقم مذکور از نظر تشکیل میوه در حالت خود باروری نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار بود. بطور کلی بدلیل اینکه دگر گرده‌افشانی در بهبود کمیت میوه مؤثر شناخته شده است بایستی در احداث باغات جدید و احیاء باغات قدیمی، بکار بردن ترکیب مناسبی از ارقام گرده‌گیرنده مدنظر قرار گیرد. از بین ارقام مورد آزمایش رقم درشت ملایر که دارای بیشترین سازگاری با ارقام گرده‌دهنده داشت بعنوان رقم گرده‌گیرنده غالب باغات جدید معرفی گردید.

۱۴۲۳۳ ۱۴۰۳۴ شهبان، مهرداد. تعیین اثرات برخی عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی‌ها در بهبود کیفی و کمی انگور در قزوین. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ملکوتی، محمدجعفر. ۱۳۷۶. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کیفیت / QUALITY / کمیت QUANTITY / انگور GRAPES / قزوین GHAZVIN / عملکرد محصول CROP YIELD / تیمار TREATMENT

چکیده: این بررسی بر روی انگور رقم بی‌دانه (Thompson Seedless) در تاکستان ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین در سال ۱۳۷۶ انجام شد. ترکیبات مختلف کودی اعم از عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی‌ها به صورت مصرف خاکی، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار استفاده شد. میوه‌ها در آخر برداشت و مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفت که نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: کلیه تیمارها تأثیر چشمگیری بر روی عملکرد انگور نسبت به شاهد داشتند و سبب افزایش عملکرد شدند. بهترین نتیجه از تیمار هفتم (T۷) که ترکیبی از عناصر غذایی $NRKSMnZnFeCu$ بود، بدست آمد که عملکردی معادل ۲۱۸۲۰ کیلوگرم در هکتار داشت و نسبت به تیمار شاهد (N,P) با عملکرد ۱۳۳۲۰ کیلوگرم در هکتار ۹۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و یا به عبارتی ۷۷٪ درصد افزایش تولید داشته است. حداقل میزان اسیدیته قابل تیتراسیون آب میوه از T۷ (NPKSMn) بدست آمد و اگر چه تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری در میزان مواد جامد قابل حل نداشتند، ولی بیشترین مقدار مواد جامد در تیمارهای T۶ (NPKSMnZnFe) و T۷ (NPKSMn) دیده شد. بیشترین میزان ازت، فسفر و پتاسیم موجود در میوه از T۷ (NPKSMn) بدست آمد که ظاهراً منگنز سبب افزایش جذب این عناصر توسط گیاه شده است. میزان ریز مغذی‌های موجود در میوه توسط تیمارهای کودی، به صورت مختلف تغییر یافت اما در مجموع سکوسترین آهن سبب افزایش جذب این ریز مغذی‌ها (منگنز، روی، آهن، مس و بر) شده است.

۱۴۲۳۴ ۱۳۴۸۴ صمدی، عزیز. بررسی میزان مقاومت ارقام مختلف پیاز خوراکی (*Allium cepa* L.) به عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (*Fusarium spp.*). کارشناسی ارشد معادل (باغبانی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مسیحا، سیروس؛ پیغامی، ابراهیم. ۱۳۷۶. ۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رقم (گیاه) CULTIVAR / مقاومت RESISTANCE / پیاز ONION / پوسیدگی ریشه ROOT ROT / تبریز TABRIZ / فوزاریوم FUSARIUM / عملکرد محصول CROP YIELD

چکیده: در سال ۱۳۷۵ آزمایشی بمنظور بررسی مقاومت نسبی چهار رقم پیاز (قرمز آذرشهر، زرد زنجان، زرد اسپانیایی و هندی) در مقابل فوزاریوم انجام گرفت. ابتدا با استفاده از علائم ظاهری بیماری ضمن بررسی مزارع پیاز شهرستان تبریز، بوته‌های آلوده جمع‌آوری گردیده و سپس در آزمایشگاه قارچ‌شناسی گونه‌های

ارتفاع ساقه اصلی و عملکرد اندازه‌های غده اصلی اثر معنی‌دار نداشته‌اند. اثر متقابل رقم × اندازه غده برای هیچکدام از صفات معنی‌دار نیست. یعنی اختلاف رقمها در همه اندازه‌ها یکسان می‌باشد. واریته مورن با تولید ۴۷/۷۵ تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشته و نسبت به دو رقم دیگر یعنی آلفا ترکیه با تولید ۴۰/۸۴ تن در هکتار و آتولا ۳۹/۱۳ تن در هکتار از عملکرد بالایی برخوردار بود. مورن و آتولا از لحاظ مقدار ساقه به رقم آلفا برتری داشتند. رقم مورن از لحاظ ارتفاع ساقه اصلی (۳۸/۹۱ سانتی‌متر) در سطح احتمال ۱ درصد برتر از دو رقم دیگر بود. واریته آلفا دارای قطر ساقه اصلی بیشتری نسبت به دو رقم دیگر بود. بالاخره نتایج نشان می‌دهد که اندازه غده در سه واریته مورد بررسی فقط روی تعداد ساقه‌ها تأثیر معنی‌دار گذاشته است.

۱۴۳۲۱ ۱۴۳۵۲ رخ‌افروز، علی. بررسی سیستم‌های باردهی در توده ارقام سیب زنوز به منظور انتخاب بهترین رقم از بین آنها. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: گریگوریان، وازگین. تبریز. ۱۳۷۶. ۱۲۹ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

سیب APPLE / باروری FECUNDITY / رقم (گیاه) CULTIVAR / ژنتیک (گیاه) GENETICS (PLANT)

چکیده: به منظور بررسی و مطالعه روش‌های باردهی در ارقام مختلف سیب زنوز، مطالعه‌ای از اواخر زمستان سال ۱۳۷۴ تا اواسط بهار سال ۱۳۷۶ به مدت ۱۵ ماه با انجام مسافرت‌های مکرر به مناطق مختلف منطقه زنوز، با بهره‌گیری از تجارب باغداران و اهالی منطقه و اطلاعاتی که از وضعیت جغرافیایی منطقه زنوز در دست بود، ابتدا در باغات منطقه یک تقسیم‌بندی اولیه و سپس تقسیمات کوچکتر به منظور مطالعه دقیقتر اهداف مورد نظر صورت گرفت، و در مراحل بعدی بر اساس اصول و ضوابط خاص درختان مورد نظر برای بررسی‌های پیش‌بینی شده را انتخاب نموده و شماره‌گذاری کردیم و طبق برنامه زمان‌بندی شده از درختان مورد نظر یادداشت برداری و نمونه‌گیری صورت گرفت. در این بررسی‌ها مهمترین خصوصیات ثبت شده عبارت بودند از خصوصیات: گیاه‌شناسی، وضعیت جوانه‌ها، گل و گل‌آذین، میوه، برگ، مشخصات تپ درخت، عوامل محیطی و... پس از انتخاب ۸۵ درخت از بین توده درختان سیب زنوز بر اساس فاکتورهای ذکر شده طی دوره رشد سالیانه کلیه اطلاعات و مشاهدات در جدول‌هایی متناسب با زمان ثبت شدند، از این ۸۵ درخت انتخابی پس از انجام شناسائی، و بررسی کلیه مشخصات مورد نظر روی ۱۲ رقم بطور خاص ارزیابی‌های لازم صورت گرفت. در ارزیابی‌های ارقام مورد نظر برخی فاکتورها بطور مشاهده‌ای، برخی شاخص‌ها از طریق توزین و اندازه‌گیری و برخی ویژگی‌ها بر اساس مدت زمان و برخی دیگر نیز بطور مقایسه‌ای مورد سنجش قرار گرفت.

۱۴۲۳۲ ۱۴۰۰۵ شریفی، جعفر. بررسی درصد صفات خودگشتی و دگرگشتی و انتخاب بهترین گرده‌دهنده در چند رقم زردآلوی تجارتمی. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: گریگوریان، وازگین. تبریز. ۱۳۷۶. ۷۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

زردآلو APRICOT / گرده‌افشانی POLLINATION / خودگشتی AUTOFECDATION / دگرگشتی / رقم (گیاه) CULTIVAR

چکیده: بمنظور تعیین درصد خودگشتی و دگرگشتی و انتخاب بهترین والد گرده‌دهنده برای ارقام تجارتمی زردآلو، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و با دو تکرار در سال ۱۳۷۶ در ایستگاه تحقیقات باغبانی آذرشهر اجرا شد. فاکتور اول آزمایش ارقام گرده‌گیرنده و فاکتور دوم ارقام گرده‌دهنده، هر یک در چهار سطح شامل ارقام درشت ملایر، قربان مراغه، اردوباد و نصیری بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین پایه‌های گرده‌گیرنده، پایه‌های گرده‌دهنده و نیز اثر متقابل آنها در صفت درصد تشکیل میوه اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. در مقایسه میانگین برای این صفت مشاهده گردید که سازگاری رقم درشت ملایر بعنوان والد گرده‌گیرنده با ارقام گرده‌دهنده

مرتبه بعدی وزن خشک قرار داشت. در مؤلفه دوم وزن خشک و قطر پیاز بیشترین تأثیر را دارا بودند.

۱۴۲۲۶ ۱۴۰۰۶ کنعانی‌نوتاش، رسول. **مقاومت چهار رقم انگور از *Vitis vinifera* به کلرور سدیم**. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ناظمیه، علی؛ آذربادی، سیروس. تبریز. ۱۳۷۶. ۷۱ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

انگور / GRAPES / رشد گیاه / PLANT GROWTH / کلرید سدیم / SODIUM CHLORIDE / رقم (گیاه) / CULTIVAR / مقاومت به شوری / SALT TOLERANCE
چکیده: بمنظور تعیین عکس‌العمل چهار رقم تجاری انگور به شوری در مرحله رویشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای مورد آزمایش عبارت از ارقام زودرس خلیلی و فخری، میان‌رس کشمش و دبررس قزل بودند. کاشت قلمه‌های ریشه‌دار شده این ارقام در گلدانهای پلاستیکی حاوی شن در تیر ماه سال ۷۶ انجام شد و با استفاده از محلول غذایی، تغذیه قلمه‌ها یک روز در میان صورت پذیرفت. پانزده روز پس از کاشت، تیمارهای شوری در سه سطح ۵، ۴۵ و ۹۰ میلی مول در لیتر کلرور سدیم همراه محلول غذایی اعمال گردید. تجزیه آماری نشان داد که اختلاف ارقام در سطح احتمال ۵ درصد از نظر رشد رویشی، تعداد روزنه‌ها و فاصله بین بندها، وزن تر و وزن خشک اندامهای هوایی معنی‌دار است. اما تفاوت ارقام برای وزن تر و وزن خشک ریشه معنی‌دار نبود. اثر متقابل رقم در شوری برای وزن خشک اندامهای سبز و رشد رویشی معنی‌دار بود. با توجه به نتیجه آزمایشات رقم فخری نسبت به شوری ناشی از کلرورسدیم، مقاومتر از سایر ارقام ارزیابی گردید.

۱۴۲۲۷ ۱۴۰۳۲ تقشبندهسنی، رحیم. **بررسی اثرات زمان برداشت و تیمار بعد از برداشت کلسیم در کنترل ناهنجاری فیزیولوژیک آردی شدن میوه سیب رقم لبستانی قرمز (Red Delicious)**. کارشناسی ارشد (باغبانی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: طلائی، علیرضا. ۱۳۷۶. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سیب / APPLE / زمان برداشت / HARVESTING TIME / کلسیم / CALCIUM / اندازه‌گیری / MEASUREMENT / باغ کوثر (قزوین) / KOSAR ORCHARD (GHAZVIN) / کنترل / CONTROL / ۱۳۷۵ / 1375

چکیده: وقوع ناهنجاری آردی شدن میوه در سیب یکی از مشکلات مهم در امر تولید و انبارداری سیب محسوب می‌شود. اولین شاخص وقوع ناهنجاری نرم شدن گوشت میوه می‌باشد که در نهایت به شکل آردی شدن و قهوه‌ای شدن بافت گوشت و از بین رفتن طعم میوه ظاهر می‌شود. در مراحل پیشرفته پوست میوه در منطقه انتهایی کالیکس میوه و سپس در نقاط دیگر میوه به رنگ کدر و قهوه‌ای درمی‌آید و گاهی اوقات پوست میوه شکاف برداشته و شکافهای موجود در گوشت میوه نیز باز می‌شوند. در این تحقیق اثرات زمان برداشت میوه و تیمار بعد از برداشت کلسیم به منظور کنترل ناهنجاری آردی شدن در میوه سیب لبستانی قرمز (Red Delicious) در طول دوره انبارداری میوه مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق در تابستان سال ۱۳۷۵ با برداشت میوه رقم مذکور بر روی پایه M۲۶ منطقه باغ کوثر قزوین اجرا گردید. میوه‌های برداشت شده با محلول کلرید کلسیم در ۳ سطح (۰ درصد، ۲ درصد، ۴ درصد) تیمار گردیدند و بلافاصله به سردخانه منتقل شدند. در این تحقیق صفات کیفی و کمی میوه از قبیل اسیدینه کل، pH، مواد جامد قابل حل، سفیدی بافت گوشت میوه، درصد وقوع ناهنجاری آردی شدن، درصد کاهش وزن میوه، میزان ماده خشک، کلسیم، پتاسیم، ازت کل و درصد رنگ قرمز میوه در سه زمان از طول دوره انبارداری (۶ ماه) اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصله نشان دادند که کلیه تیمارهای کلسیمی برداشت اول از قدرت انبارداری بالایی برخوردار بوده و کمترین میزان علائم ناهنجاری آردی شدن در میوه را نشان دادند با این حال میوه‌های برداشت اول در انتهای دوره انبارداری هم فاقد رنگ قرمز کافی از نظر بازارپسندی بودند و نیز علائم ناهنجاری اسکالدر در

فوزاریوم جدا شده و مورد شناسائی قرار گرفتند. این گونه‌ها عبارت بودند از *F.oxysporum*، *F.solani*، *F.equiseti* (۱) پس از اثبات بیماری‌زایی گونه‌های فوق، ارقام پیاز تحت تأثیر سه گونه مذکور، باضافه یک شاهد (خاک استریل) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه طرحهای کاملاً تصادفی در گلدان کشت گردیدند. آزمایش در دو مرحله انجام گرفت (الف) مرحله آزمون گیاهچه‌ها (ب) مرحله آزمون گیاهان مسن. در مرحله اول درصد گیاهچه‌میری مورد مطالعه قرار گرفت که تأثیر گونه *F.oxysporum* در سطح احتمال ۱ درصد بطور معنی‌داری نسبت به تأثیر دو گونه دیگر بیشتر بود، بین دو گونه *F.equiseti* و *F.solani* از این لحاظ اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. اثر متقابل رقم $\times$ گونه هم معنی‌دار نشد. در مرحله دوم، عملکرد ارقام و وزن ریشه آنها تعیین گردید. در مورد گونه‌های فوزاریوم همان نتایج قبلی حاصل شد و همچنین اثر متقابل رقم $\times$ گونه معنی‌دار نشد. ولی اختلاف بین ارقام در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود. از نظر عملکرد، ارقام هندی و قرمز آذرشهر بیشترین عملکرد را نشان دادند. کمترین عملکرد مربوط به رقم زرد اسپانیایی بود. عملکرد رقم زرد زنجان بیشتر از رقم زرد اسپانیایی و کمتر از دو رقم دیگر بود. از نظر مقاومت نسبی، بین سه رقم زرد زنجان، قرمز آذرشهر و هندی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت ولی مقاومت نسبی رقم زرد اسپانیایی بطور معنی‌داری نسبت به ارقام هندی و قرمز آذرشهر کمتر بود در عین حال از این نظر با رقم زرد زنجان اختلاف معنی‌داری نشان نداد. از نظر وزن ریشه، رقم هندی بیشترین وزن را داشت. رقم زرد زنجان و قرمز آذرشهر متوسط و رقم زرد اسپانیایی کمترین وزن ریشه را دارا بود. از نظر کاهش وزن ریشه نسبت به شاهد، بین سه رقم هندی، زرد زنجان و قرمز آذرشهر اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، درصد کاهش وزن ریشه رقم هندی کمتر از زرد اسپانیایی بود و نیز بین سه رقم زرد زنجان، قرمز آذرشهر و زرد اسپانیایی اختلافی وجود نداشت. از آنجاکه رقم هندی بیشترین ریشه را تولید کرده و تولید ریشه زیاد می‌تواند عاملی برای مقاومت در برابر فوزاریوم باشد، از این نظر این رقم نسبت به سه رقم دیگر از مزیت لازم برخوردار است.

۱۴۲۲۵ ۱۴۰۰۷ عظیمی، محمود. **بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران**. کارشناسی ارشد (باغبانی، گرایش سبزی و صیفی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مسیحا، سیروس؛ مقدم، محمد. تبریز. ۱۳۷۶. ۷۰ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پیاز / ONION / الکتروفورز / ELECTROPHORESIS / ژنتیک (گیاه) / GENETICS (PLANT) / ایران / IRAN

چکیده: تعداد ۱۶ توده پیاز بومی ایران برای صفات رنگ برگ، طول برگ، تعداد پیازهای دوقلو، قطر پیاز، طول پیاز، سفیدی بافت، تعداد لایه‌های خوردنی، وزن خشک، میانگین عملکرد تک بوته و پروتئین‌های کلی بذر که توسط الکتروفورز عمودی SDS-PAGE تفکیک شدند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه‌بندی بین توده‌ها با استفاده از تجزیه کلاستر بر مبنای صفات آگرونومیک و الکتروفورزی انجام شد. بر اساس تجزیه واریانس بین تیمارها از نظر صفات رنگ برگ، طول برگ، سفیدی بافت پیاز و میانگین عملکرد تک بوته در سطح احتمال یک درصد و تعداد لایه‌های خوردنی پیاز در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری وجود داشت. برای طول پیاز نیز تفاوت معنی‌داری در بین تیمارها در سطح احتمال هشت درصد دیده شد. با وجود این تفاوت معنی‌داری برای تعداد پیازهای دوقلو، قطر پیاز و وزن خشک در بین توده‌ها مشاهده نگردید. توده‌های همدان ۹۸-۱۴۸، اراک ۹۸-۹۶، اراک ۹۸-۹۷، زنجان ۹۸-۲۲۳، اراک ۹۸-۱۰۳ نه تنها بالاترین میانگین عملکرد تک بوته را داشتند بلکه دارای بیشترین رنگ برگ و کمترین تعداد پیازهای دوقلو نیز بودند. تجزیه کلاستر توده‌ها برای صفات آگرونومیک و میانگین عملکرد تک بوته مشابه هم بودند و ۱۶ توده ارزیابی شده را در گروه‌های متفاوتی قرار دادند. تجزیه کلاستر بر مبنای الگوهای نواریندی نیز در گروه متفاوت را در برداشت که گروه اول با نتایج کلاستر صفات آگرونومیک مشابه اما کلاستر دوم با نتایج کلاستر صفات آگرونومیک انطباق خوبی نداشت. با انجام تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، دو مؤلفه اول ۵۸/۹۷ درصد از کل واریانس متغیرهای اولیه را توجیه کرد. عملکرد مهم‌ترین نقش را در تبیین مؤلفه اول داشت و در

میوه های تیمار شاهد با شدت بالاتری نسبت به دو تیمار کلسیمی دیگر مشاهده گردید. اثر تیمار ۴ درصد کلسیم در کنترل ناهنجاری آردی شدن میوه و افزایش میزان کلسیم و سفتی بافت گوشت میوه در برداشت بعدی در مقایسه با دو تیمار شاهد و ۲ درصد کاملاً معنی دار بود.

ترویج

۱۴۲۲۸ ۱۳۵۳۱ بخشی جهرمی، آرمان. مقایسه سبک اسناد گندمکاران پر تولید و کم تولید شهرستان شیراز. کارشناسی ارشد (ترویج و آموزش کشاورزی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: زمانی، غلامحسین. ۱۳۷۶. ۱۳۳ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گندمکار / تولید / SHIRAZ / گندم / WHEAT / سبک اسناد / ATTRIBUTIONAL STYLE / انگیزش / MOTIVATION

چکیده: انگیزه نیرویی است که توان انسان را به سمت یکی از عملیات یا فعالیت‌هایی که پیش روی فرد می‌باشد، هدایت می‌کند. صاحب‌نظران، انگیزش را فرآیندی می‌دانند که در سه مرحله قابل بررسی است: ۱- مرحله ایجاد انگیزه. ۲- مرحله هدایت انگیزه به سمت هدفی مشخص. ۳- مرحله حفظ و استمرار انگیزه در بلندمدت. برای هر کدام از مراحل فوق نظریاتی ارائه شده است. نظریه اسناد (Attribution theory) که یکی از موضوعات کاربردی انگیزش است در مرحله سوم مطرح می‌شود. در این نظریه، توجیحات و تبیینات فرد، در موارد موفقیت و شکست مورد بحث قرار می‌گیرد. فرد به دنبال این است دلایل موفقیتها و شکستها را به کسی یا چیزی نسبت دهد. طبق این نظریه، افراد نتایج کار خود را عمدتاً به چهار عامل اصلی نسبت می‌دهند: توانایی، تلاش، سختی کار، و شانس. برای این چهار اسناد علی، سه خصوصیت (بعد) در نظر گرفته شده است: درونی یا بیرونی بودن، باثبات یا بی‌ثبات بودن و قابل کنترل یا غیرقابل کنترل بودن. هدف این پژوهش این است که مشخص نماید که گندمکاران، موفقیت و عدم موفقیت خود را در تولید گندم به چه چیز یا چه کسی نسبت می‌دهند و این اسنادها یا ویژگی‌های گندمکاران (مانند سن، سطح سواد، میزان علاقه به کشاورزی و...) چه رابطه‌ای دارد. لازم به ذکر است که در مطالعه پیشینه نگاشته‌ها، هیچ تحقیقی که نظریه اسناد را در مورد کشاوران بکار گرفته باشد، مشاهده نگردید. در این پژوهش، روش تحقیق پیمایشی بکار گرفته شد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده دو مرحله‌ای استفاده گردید و از پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق استفاده شد. مجموعاً ۲۱۷ گندمکار (۱۰۶ گندمکار پر تولید و ۱۱۱ گندمکار کم تولید) از بخشهای هشتگانه شهرستان شیراز (زرقان، خرامه، داریون، سروستان، کوار، حومه، سیاخ، خاترنیان) در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تهیه پرسشنامه، دو مطالعه راهنما (Pilot study) انجام شد که پس از رفع نواقص پرسشنامه نهایی تهیه گردید. روایی صوری (Face validity) توسط متخصصین امر تأیید گشت و از اماره کرونباخ آلفا برای سنجش پایایی سئوالات پرسشنامه استفاده گردید. میزان پایایی سئوالات بین ۰/۷۶ ، ۰/۸۹ محاسبه گردید. برای آنالیز داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و انحراف معیار، و آمار استنتاجی (تی - تست، ضریب همبستگی پیرسون، مجذور خی و رگرسیون) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS/pc انجام گرفت. نتایج حاکی از این است که بین میزان تولید گندم با اسناد به کوشش و اسناد به توانایی ضریب همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد و برعکس، رابطه منفی و معنی‌داری بین میزان تولید گندم با اسناد به سختی کار و اسناد به شانس برقرار می‌باشد.

صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
استان مازندران MAZANDARAN PROVINCE / یکپارچه‌سازی زمین LAND CONSOLIDATION / نظریه بنیانی GROUNDED THEORY / شالیکار / برنج RICE

چکیده: پراکنندگی اراضی یکی از عناصر ساختار سنتی کشاوراست که ریشه در نظام ارباب رعیتی داشته و امروزه به یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی کشور تبدیل شده است. اتلاف آب، اتلاف نیروی انسانی، اتلاف وقت، هزینه‌های تولید، سرمایه، پایین آمدن میزان بهره‌وری، مشکلات نظارت بر کار، غیرکارآمدن مدیریت مزرعه، افزایش هزینه‌های مطالعاتی در ارتباط با اراضی مزروعی، استهلاک و عدم استفاده موثر از مکانیزاسیون، تخریب خاک، تضعیف همبستگی‌های اجتماعی، فقر روستایی و مهاجرت، به عنوان شاخصهای توسعه نیافتگی روستایی همگی به نوعی در ارتباط با پراکنندگی اراضی قرار دارند. یکپارچه‌سازی اراضی در جهان امروز بعنوان یکی از عوامل عمده دگرگونی در بخش کشاورزی بشمار می‌رود. در ایران نیز اگرچه یکپارچه‌سازی اراضی با هدف تحدید قطعات پراکنده و به حداقل رساندن تعدد آنها سابقه‌ای دریا دارد، لیکن بدلیل کمبود مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فنی این امر نتوانسته است توفیق موردنظر را بدنیال داشته باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین و تحلیل سازه‌های موثر بر فرآیند یکپارچه‌سازی اراضی به عنوان یک نوآوری جمعی، با استفاده از روش‌شناسی یکی از انواع تحقیقات کیفی به نام تئوری بنیانی می‌باشد. که بوسیله جمع‌آوری منظم داده‌ها و توسعه روشها به شکلی قیاسی در ارتباط با مسئله پذیرش یا عدم پذیرش یکپارچگی اراضی صورت گرفت. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش شالیکاران ۹ روستا از روستاهای محدوده‌ای موسوم به حوزه آبریز رود هراز در استان مازندران بودند که به نحوی یکپارچه‌سازی اراضی به آنها ارائه شده بود اعم از اینکه پذیرفته یا نپذیرفته باشند. در این پژوهش نمونه‌گیری تئوریک بکار گرفته شد که طی سه مرحله نمونه‌گیری (باز، ارتباطی، تشخیصی) انجام گردید.

۱۴۲۳۰ ۱۳۲۰۳ فرهادیان، همایون. نقش آموزش - ترویج در امر حفاظت از جنگل‌ها از دیدگاه مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع. کارشناسی ارشد (ترویج و آموزش کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: چیدنری، محمد. ۱۳۷۶. ۱۰۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آموزش / INSTRUCTION / ترویج کشاورزی / AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT / حفاظت / FOREST PROTECTION / مدیریت

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی و شناخت نقش ترویج و آموزش در امر حفاظت از جنگل‌ها از دیدگاه مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد و هدف دیگر شناخت روابط بین برخی ویژگیهای شخصی مدیران با دیدگاههای آنها می‌باشد. این شناخت در قالب چهار دیدگاه به شرح ذیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: الف- عوامل تخریب ب- کلیات ترویج و آموزش ج- عوامل مؤثر در حفاظت جنگل‌ها د- روشهای آموزش و ترویج. این تحقیق یک تحقیق توصیفی، همبستگی و از نوع علی مقایسه‌ای بوده و محقق برای جمع‌آوری دیدگاهها و اطلاعات مورد نیاز یک پرسشنامه با ۱۰۵ گزینه که در هفت قسمت طراحی شده استفاده نموده است. در بخش توصیفی مشخص گردید که اصلی‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها شامل: کمبود نیروهای حفاظتی، عدم آگاهی و بی‌توجهی دامداران به نقش و اهمیت اقتصادی و زیست محیطی جنگل، عدم آگاهی مردم از اهمیت جنگل، کمبود اعتبار مالی، عدم آگاهی دامداران جنگل‌نشین، نبود سیاست یکسان در کارهای اجرایی و عمرانی، خلاء قانونی و استفاده بی‌رویه روستائیان حاشیه مناطق جنگلی هستند. مدیران سازمان جنگل‌ها (در محدوده تحقیق) تا حدودی با کلیات ترویج و آموزش آشنایی داشته‌اند و بیشترین میزان آشنایی خود را با فلسفه و اهداف ترویج با میانگین (۳/۶۹) و کمترین میزان آشنایی خود را با نظام‌های ترویجی رایج در دنیا با میانگین (۲/۸۴) اعلام کرده‌اند. همچنین توجه به نسل جوان و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی در بین مردم با میانگین (۴/۴۶) بیشترین و واگذاری مسئولیت بهره‌برداری از جنگل‌ها به بخش خصوصی را با میانگین (۲/۶۷) کمترین میزان تأثیر را در حفاظت جنگل‌ها داشته است.

۱۴۲۲۹ ۱۳۶۷۸ شیرزاد، حسین. فرآیند یکپارچه‌سازی اراضی در بین شالیکاران استان مازندران، کاربرد تئوری بنیانی (Grounded theory). کارشناسی ارشد (ترویج و آموزش کشاورزی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کریمی، عزت‌الله. ۱۳۷۶. ۲۰۸

بالایی (۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ متر) کمترین مقدار و پایگاه پایین (۹۰۰ تا ۱۲۰۰ متر) از این نظر متوسط بوده است. از نظر کیفیت تنه و شدت شاخه دارا بودن تنه درختان پایگاه میانی دارای بهترین وضعیت و پایگاه بالایی بدترین وضعیت را داشتند و پایگاه پائینی وضعیت متوسطی دارد. وضعیت زادآوری در منطقه متوسط است بطوری که در کل تعداد نهالهای دارای ارتفاع کمتر از ۱/۳ متر و بیشتر از ۱/۳ متر به ترتیب ۱۸۶۰۲ و ۲۵۵۸ اصله در هکتار محاسبه شد. میزان زادآوری در پایگاه سوم حداکثر و در پایگاه اول حداقل و در پایگاه میانی متوسط بوده است. بعضی از پارامترهای کمی و کیفی از قبیل قطر برابر سینه درختان، تعداد در هکتار، وضیت زادآوری، فرم عمومی تاج در رابطه با تغییر ارتفاع از سطح دریا (به ازای هر ۱۰۰ متر تغییر ارتفاع) تغییرات منظمی را نشان نمی‌دهند ولی برخی دیگر مثل حجم در هکتار، ارتفاع غالب توده، ارتفاع تنه بدون شاخه و کیفیت تنه درختان با تغییر ارتفاع از سطح دریا تغییرات نسبتاً منظمی را نشان می‌دهند.

۱۴۳۳۳ ۱۴۳۵۰ امیرقاسمی، فرهاد. بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی جنگل‌های ارسباران (حوزه مطالعاتی ستن چای). کارشناسی ارشد (جنگلداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری. به راهنمایی: ثابطلایی، خسرو. گرگان. ۱۳۷۶. ۸۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بوم‌شناسی / ECOLOGY / جنگل / ARASBARAN / درخت / TREE / پوشش گیاهی VEGETATION

چکیده: با این تحقیق و مطالعه روشن شد که ساختار غالب توده‌های جوان (تجدید حیات) در جنگلهای ارسباران دانه و شاخه‌زاد با فراوانی شاخه‌زادها است. چندین تپ عمده در منطقه تشخیص داده شدند که از مهمترین آنها می‌توان تپ بلوطستان، ممرزستان و بلوط - ممرزستان را برشمرد. بیشترین تجدید حیات در منطقه در دامنه‌های شمالغربی و شمالی تحت تاج پوشش بسته و نیمه بسته بدلیل شرایط مناسب رطوبتی، حرارتی و نوری انجام گرفته است. از تعداد کل تجدید حیات، ممرز ۳۱/۷ درصد، بلوط ۲۹/۳ درصد، افرا ۸/۲ درصد، گیلاس ۱/۴ درصد و سایر گونه‌ها چون زغال‌اخته، بداغ، اردوج، چتنه و غیره ۲۹/۴ درصد را بخود اختصاص داده‌اند. ۲۸/۶۷ درصد زادآوری انجام شده در منطقه دارای منشأ بذری می‌باشد. بطور متوسط از هر کنده ۶ جست روییده که ارتفاع متوسط آنها به ۳/۷ متر می‌رسد. ممرز و بلوط بالاترین قدرت جست‌دهی را در میان گونه‌های موجود دارند. ارتفاع متوسط جست‌گروهها در افرا، ممرز، ون و بلوط بالا است در حالیکه ارتفاع توسط جست‌گروههای گیلاس به ۱ متر هم نمی‌رسد. گام دیگر اجرای عملیات جنگل‌شناسی چون نهالکاری، خراش‌دهی، و بذرپاشی در طی زمان آمادگی جهت تغییر فرم و تجدید حیات جنگل و پس از آن می‌باشد.

۱۴۳۳۴ ۱۳۳۷۲ ایزدی، آیدوقدی. بررسی وضعیت موجود تجدید حیات طبیعی راش در راشستانهای طرح جنگلداری کردکوی (در دانگ زادآوری سری ۱ و ۲). کارشناسی ارشد (جنگلداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری. به راهنمایی: حیدری، حشمت‌الله. گرگان. ۱۳۷۶. ۱۶۵ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

جنگلداری / FOREST MANAGEMENT / کردکوی / KORDKOOY / راش / BEECH / زادآوری REGENERATION

چکیده: در این پایان‌نامه نتیجه سه دهه اجرای روش دانگ واحد در طرح، مورد ارزیابی قرار گرفت. شیوه زادآوری در طرح مذکور، پناهی، طول مدت آن ۲۵ سال و طول دوره بهره‌برداری ۱۲۵ سال و طرح با هدف ترتیب دانه‌زاد همسال منظم در سال ۴۹ تپه و سپس به اجرا درآمده است. جهت بررسی، شش قطعه پارسل (پارسلهای ۱۰۳ - ۱۰۴، ۱۲۰، ۱۲۱) دانگ تجدید نسل سری یک و پارسلهای (۲۱۳ و ۲۱۴) از دانگ تجدید نسل سری دو در نظر گرفته شده است. آماربرداری با روش تصادفی سیستماتیک و با شدت ۵ درصد بالا با تشکیل شبکه آماربرداری به ابعاد

مؤثرترین روش آموزش - ترویج، آموزشهای غیرمستقیم نظیر آموزش به رهبران محلی یا میانگین (۴/۲۴) و کم‌تأثیرترین روشها آموزشهای انفرادی یا میانگین (۱/۹۸) قلمداد شده است.

جنگلداری و مرتعداری

۱۴۳۳۱ ۱۳۶۷۲ آذری، فرهاد. فیتوزئومرفولوژی حوضه آبخیز لوارک. کارشناسی ارشد (مرتعداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری. به راهنمایی: اوتق، مجید. ۱۳۷۶-۱۳۷۵. ۲۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. حوضه آبخیز WATERSHED BASIN / لوارک / LAVARAK / ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / پوشش گیاهی VEGETATION / آب و هوا CLIMATE / زمین‌شناسی GEOLOGY

چکیده: به منظور بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و ژئومورفولوژی در آبخیز لوارک، مطالعات فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، زمین‌شناسی، خاکشناسی، پوشش گیاهی و ژئومورفولوژی انجام شد. با انطباق نقشه‌های ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی و واحدهای شکل زمین حوضه معلوم گردید بین تپ‌های پوشش گیاهی با رخساره‌های ژئومورفولوژی ارتباط نزدیکی نسبت به واحدهای شکل زمین برقرار است. برای طبقه‌بندی واحدهای شکل زمین و تپ‌های پوشش گیاهی از خوشه‌بندی استفاده شد. به دلیل وجود شباهت در تپ‌های گیاهی بین خوشه‌های تپ‌های گیاهی و خوشه‌های واحدهای شکل زمین، همانندی و انطباقی چشمگیر حاصل نشد. برای تهیه نقشه تعیین ظرفیت و مدیریت مرتع، نقشه ژئومورفولوژی و رخساره‌های تعیین شده به کار گرفته شد. مهمترین نتایج تحقیق به شرح زیر می‌باشند: ۱- وجود ارتباط نزدیکتر بین واحدهای پوشش گیاهی و واحدهای ژئومورفولوژی نسبت به واحدهای شکل زمین در مناطق کوهستانی. ۲- پیشنهاد استفاده از خوشه‌بندی برای طبقه‌بندی تپ‌های گیاهی و واحدهای شکل زمین برای دست یافتن به مناطق همگن در سطوح مختلف به لحاظ یکپارختی و ارجحیت آن نسبت به روش رسته‌بندی قطبی. ۳- امکان بکارگیری رخساره‌های ژئومورفولوژی در مدیریت مرتع و تعیین ظرفیت. ۴- پیشنهاد استفاده از خوشه‌بندی برای خلاصه کردن واحدهای متعدد شکل زمین در یک حوضه براساس تشابه و همگنی، برای مدیریت‌های جامع در عرصه منابع طبیعی.

۱۴۳۳۲ ۱۴۰۵۱ اخترى، میرحامد. بررسی تغییر ساختار راشستان جنگل‌های شمال کشور در منطقه رامسر (دالخان) در ارتفاعات مختلف از سطح دریا. کارشناسی ارشد (مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری. به راهنمایی: درگاهی، داود. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

راش / BEECH / جنگل / FOREST / ایران (شمال) / IRAN (NORTH) / رامسر / RAMSAR / دالخان (رامسر)

چکیده: راشستانهای ایران از باارزشتترین جنگلهای ایران هستند و از لحاظ اقتصادی هسته مرکزی طرحهای بهره‌برداری را در شمال کشور تشکیل می‌دهند، مطالعه دقیق این راشستانها و شناخت ساختار آنها بسیاری از مسائل مربوط به جنگلداری، جنگل‌شناسی، پرورش جنگل را برای ما روشن می‌کند که برای بقای گونه راش بسیار ضروری است. به منظور مطالعه ساختار راشستانهای منطقه دالخان رامسر از روش آماربرداری Multiple Random Start (MRS) بررسیهای لازم انجام شد. در این تحقیق مشخص شد که راشستان مورد نظر از ارتفاع ۹۰۰ متر از سطح دریا شروع شده و تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر ادامه دارد و در ارتفاعات ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ متر راش تقریباً درصد بالایی را تشکیل می‌دهد. از نظر ساختاری راشستان مذکور کاملاً ناهمسال است. از نظر تعداد در هکتار، میانگین قطر برابر سینه، حجم در هکتار، ارتفاع غالب و ارتفاع تنه بدون شاخه، پایگاه میانی دارای (۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ متر) بیشترین مقدار و پایگاه

می دهند، پراکنش دارد. خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سبک و متوسط، پوشیده از این گیاه می باشد. خاکهای آهکی، خاکهای با PH پایین و متوسط و خاکهای با هدایت الکتریکی کمتر از ۱/۷ میلی موس بر سانتی متر مربع بستر خوبی برای این گیاه می باشند. جوانه زنی بذرها از ۵ درجه سانتیگراد آغاز می شود و بیشترین جوانه زنی در گرمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد رخ می دهد. برای بهاره کردن بذرها لازم است بذرها را به مدت معینی در ۱ - ۴/۴ درجه سانتیگراد قرار داد. رویش اولیه گیاه در نیمه دوم اسفندماه آغاز می گردد و از اول فروردین ماه تا اردیبهشت ماه در مرحله رویش فعال قرار دارد. این مرحله از نظر کیفیت علوفه، بهترین زمان برای چرای دام می باشد. تشکیل غلاف از ۱۸ اردیبهشت ماه آغاز و آخرین روزهای نیمه دوم همان ماه خوشه ها پدیدار می شوند. گل دهی کامل در آخرین روزهای خرداد ماه پایان می گیرد و پس از آن مرحله رسیدن بذر فرا می رسد. بذرها رسیده در نیمه دوم تیرماه آغاز به ریزش می کند و پس از آن گیاه به خواب تابستانه فرو می رود. کیفیت و خوشخوراکی علوفه، در این زمان به پایین ترین حد خود می رسد. اولین بارندگی پاییزی، گیاه را از خواب بیدار می کند و گیاه دوباره آغاز به رشد می کند. خواب زمستانه، در آخرین روزهای آذر، بدون اینکه گیاه دوباره بذر کند، فرا می رسد. تجزیه شیمیایی اندامهای گیاه، نشان می دهد که این گیاه در مرحله رشد رویشی ۱۶/۹ - ۱۱/۷ درصد پروتئین خام دارد. ارزش غذایی آن، با افزایش سن گیاه، به دلیل افزایش لیاف خام و کاهش پروتئین خام، کم می شود. گرچه پروتئین خام در مرحله رشد اولیه، بیشترین مقدار را دارد، ولی بهره برداری از آن، بخاطر زیانهای فیزیولوژیکی، مناسب نمی باشد. بیشترین انرژی خام، در زمان رسیدن بذر و ریزش آن می باشد. انرژی خام این گیاه، در مرحله گلدهی، برابر با ۳۹۷۴/۱۳ کالری بر گرم، اندازه گیری شد که حتی از انرژی خام گیاهان اروشیا و کوخیا بیشتر است. بهترین زمان بهره برداری از این گیاه، در اردیبهشت ماه می باشد. اندامهای هوایی گیاه، بویژه ساقه و برگ، هم دارای ارزش غذایی علوفه ای می باشند و هم خاک را حفاظت می کنند. ریشه های این گیاه، با افزودن هوموس به خاک، ساختمان خاک را اصلاح می کنند. ریشه دوانی، اغلب در نزدیکی سطح خاک و تا عمق ۳۰ سانتی متری زمین قرار دارد. وضعیت کلی رویشگاهها عالی و خوب می باشد و گرایش مرتعی آن مثبت است. اهمیت نسبی این گیاه، در جهت شمال و در زمینهای هموار با هم برابر و بیشتر از دیگر جهتها می باشد. نسبت وزن ریشه به اندامهای هوایی در هر پایه (۴۵/۸۲ گرم)، میانگین تعداد گل در هر سنبل (۱۹۵ عدد)، مقدار بذر تولیدی در هکتار (۴۶۲/۲ کیلوگرم)، میانگین تراکم گیاه در هر متر مربع (۱۱/۴ پایه)، میانگین سطح تاج پوشش در هر پایه (۲۶۷ سانتی متر مربع)، درصد وزن رطوبت در علوفه تر (۳۳/۸۲ درصد)، درصد ترکیب وزنی (۷۶/۴ درصد)، درصد ترکیب پوشش (۶۸/۷ درصد) و درصد ترکیب گونه ای (۷۲/۳ درصد) به دست آمدند. F.ovina در رویشگاههای این پارک جنگلی، ۲۲ درصد از پوشش کل و ۷۰ درصد پوشش گیاهی را در بر می گیرد این گیاه نسبت به آتش سوزی بسیار حساس است. جامعه گیاهی F.ovina، در پارک ملی گلستان، بخاطر فرق درازمدت، اکنون در حد کلیماکس است. سن گندم از آفتبهای مهم بذرا این گیاه، در زمان شیری بودن آن می باشد. ازدیاد طبیعی و مصنوعی این گیاه با بذر و پاچوش امکان پذیر است. علاوه بر اصلاح و احیای مراتع، کنار جاده ها، جویها و میدانهای ورزشی را می توان با این گیاه پوشش داد.

۱۴۳۳۵ ۱۳۳۲۱ دهقانی، عباس. آتکولوژی *Festuca ovina* علف گوسفندی در مراتع پارک ملی گلستان. کارشناسی ارشد (مرتعداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع. به راهنمایی: ملک پور، بهروز. ۱۳۷۶. ۲۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پارک ملی گلستان / GOLESTAN NATIONAL PARK / تک بوم شناسی / AUTECOLOGY / علف گوسفندی / FESTUCA OVINA / ریخت شناسی / MORPHOLOGY

چکیده: شناخت گونه های خوشخوار و مرغوب، از طریق بررسیهای آتکولوژی، پژوهشهای بنیادی است که بخوبی می توان از آن، در یک نظام مدیریتی کارا، در مراتع بهره برد. آتکولوژی ویژگیهای مختلف گونه گیاهی را بررسی می کند تا مدیریت بهینه ای در استفاده از آن اعمال گردد. علف گوسفندی (*Festuca ovina*)، از گیاهان مهم و خوشخوار خانوادگی گندمیان است. این گونه، گیاهی پایا است که دارای ارزش غذایی بالایی می باشد و بخوبی می توان از آن در اصلاح و احیای مراتع و کاهش فرسایش خاک استفاده کرد. این گیاه در مناطق خشک سرد، نیمه خشک سرد، نیمه خشک معتدل تا نیمه مرطوب معتدل و در بیشتر نقاط ایران و جهان یافت می شود. برای بررسی آتکولوژی این گونه، ۳ رویشگاه در پارک ملی گلستان انتخاب گردیدند و گیاهان این رویشگاهها، با استفاده از ابزار و وسایل اندازه گیری معمول، نمونه برداریهای آماری، پلات گذاری، تجزیه و تحلیلهای توصیفی و پردازش رایانه ای بررسی شدند. رویشگاههای این گیاه در پارک ملی گلستان، در زمستان و ابتدای بهار پوشیده از برف می باشند. اقلیمی خشک سرد تا نیمه خشک معتدل و گرم دارند (روش امبروزه). دوره خشکی ۴-۷ ماه در سالهای مختلف نوسان داد. ۲ زیرگونه و ۴ واریته از گونه علف گوسفندی (*F.ovina*)، در این رویشگاهها شناسایی شدند. این گیاه در طبقات شیبه ای مختلف در رویشگاههای مورد مطالعه حضور دارد. بیشترین تراکم، فراوانی و پوشش را در شیبه ای کمتر از ۳۰ درصد و در جهت شمال دارد، ولی در ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا، نمی روید. این گیاه در طبقات ارتفاعی ۲۴۰۰-۱۰۰۰ متر از سطح دریا، در رویشگاههای پارک ملی، دیده می رود. گونه های علفی، بوته ای، درختی و درختچه ای همراه این گیاه شناسایی شدند. F.O در رویشگاههایی که ذرات خاک آنها، بیش از ۲ میلیمتر قطر دارند و این ذرات ۳۵ درصد از حجم کل خاک را تشکیل

۱۲۵×۱۶۰ متر و با استفاده از نقشه توپوگرافی به مقیاس ۱/۱۰۰۰۰ در پلاتهای دایره ای شکل به مساحت ۱۰ آر صورت گرفت و بمنظور مطالعات زادآوری در قطعات نمونه ۱۰ آری به برداشت ۲۰ قطعه یک متر مربعی اقدام گردید. هدف از این بررسی به تصویر کشیدن تغییرات و تحولاتی است که در فرآیند اعمال روشها و شیوه های جنگلداری و جنگل شناسی مرسوم در جنگلهای شمال رخ داده است. این بررسی مقاطع زمانی زیر را در بر می گیرد. طرح اولیه، طرح تجدید نظر (تجدید برنامه اول)، وضعیت فعلی. با توجه به مسائل مورد مطالعه: - فرم و کیفیت توده جنگلی به دانه زاد ناهمسال شباهت دارد. - از گل تهلهای زادآوری شده، ۵۱ درصد نهال آفر، ۲۳/۴ نهال راش ۱۹ درصد نهال ممرز، ۶/۶ درصد سایر گونه می باشد. در صورتیکه هدف در طرح اولیه و طرح تجدید نظر اول، ازدیاد نهال راش ضروری بنظر می رسد. چنانچه فعالیت دست اندرکاران اهل فن با آگاهی از سوابق بهره برداری و وضعیت فعلی جنگل و برنامه های پیش بینی شده در طرح که همانا در راش استمرار بهره برداری با هدف احیاء و توسعه جنگل با تراکم گونه های مرغوب مطلوب را دارد از توانمندیهای لازم برخوردار خواهد گردید. - فراوانی زادآوری راش با افزایش ارتفاع از سطح دریا نسبت مستقیم دارد. - در جهت های جنوبی و جنوب غربی و جنوب شرقی فراوانی زادآوری کمتر از جهت شمالی و شمال غربی می باشد. - فراوانی زادآوری راش با افزایش ارتفاع نهال کاهش داشته است. خلاصه اینکه نهال گونه های مطلوب راش به عنوان عامل مهم بقای جنگل مرغوب راش با همه توانمندیهایی که دارند در صورت فراهم نشدن حداقل شرایط محیطی لازم از طریق تنشهای محیطی مانند رقابت، آسیب فیزیکی ناشی از بهره برداری، بیماری در فرآیند زادآوری بازمانده های نهایی اقلیت کوچکی را تشکیل داده و فاقد ویژگیهای مورد نظر خواهند بود.

۱۴۳۳۶ ۱۳۳۵۱ سید، منوچهر. بررسی خواص کمی و کیفی راشستانهای جنگل شصت کلاته (طرح آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا). کارشناسی ارشد (جنگلداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری. به راهنمایی: درگاهی، داوود. گرگان. ۱۳۷۶. ۱۴۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

درخت راش BEECH TREE / خواص FOREST PROPERTIES / جنگل FOREST / رشد گیاه PLANT GROWTH / جنگل شصت کلاته (گرگان) SHASTKOLATEH FOREST

چکیده: به منظور بررسی خواص کمی و کیفی راشستانهای منطقه شصت کلاته تعداد ۳ نوار به فاصله ۵۰۰ متر از یکدیگر، در جهت شمالی - جنوبی انتخاب گردید بطوری که نوارها از ارتفاعات پایین (حدود ۳۰۰ متر از سطح دریا) شروع و به

نقاط مرتفع (۱۴۰۰ متر از سطح دریا) ختم می‌گردند. پس از انتخاب نوارها، در مسیر نوارها به سمت جنوب و داخل جنگل حرکت نموده و با افزایش هر یکصد متر ارتفاع از سطح دریا، یک قطعه نمونه دایره‌ای شکل به شعاع ۱۷/۸۴ متر (به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع) پیاده‌گردید. در هر یک از قطعات نمونه، موقعیت و مشخصات محل از قبیل شماره سری، شماره پارسل، شماره نوار، شماره قطعه نمونه، ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی، شیب، وضعیت توپوگرافی و همچنین خصوصیات کمی و کیفی از قبیل قطر برابر سینه، ارتفاع کل، طول تنه بدون شاخه، تعداد شاخه‌های زنده در ۱۰ متر اول تنه، وضعیت پیچیدگی تنه، فرم تاج، شکل تاج، وضعیت کیفی تنه، وضعیت زادآوری، مقدار خشکه‌داران و میزان مواد آلی موجود در کف جنگل اندازه‌گیری و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نشان می‌دهد که راشستان مورد نظر از ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریا شروع و تا ارتفاع ۱۴۰۰ متر از سطح دریا ادامه می‌یابد و درختان راش بطور خالص در ارتفاعات ۹۰۰ متر به بالا ظاهر می‌شوند. همچنین در این بررسی مشخص گردید که شرایط اکولوژیکی و پایگاهی در شکل ظاهری درختان تأثیر دارند. قطر برابر سینه، سطح مقطع، حجم در هکتار، ارتفاع کل، ارتفاع غالب، ارتفاع تنه بدون شاخه، کیفیت تنه درختان و حجم درختان برگزیده از عواملی می‌باشند که بیشتر تحت تأثیر شرایط اکولوژیکی و پایگاهی قرار می‌گیرند در صورتیکه وضعیت شاخه دوانی، فرم تاج، تقارن تاج و پیچیدگی تنه حاصل از خواص ارثی و ژنتیکی می‌باشند.

۱۴۲۳۹ ۱۳۳۵۰ هویزه، حمید. بررسی پوشش گیاهی و خصوصیات اکولوژیک رویشگاههای شور حاشیه هور شادگان. کارشناسی ارشد (مرتعداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری، به راهنمایی: صفائیان، نصرت‌الله، گرگان، ۱۳۷۵. ۱۶۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

پوشش گیاهی VEGETATION / بوم‌شناسی ECOLOGY / گیاه شورسند HALOPHYTE / شادگان SHADEGAN / هور شادگان SHADEGAN MARSH / خاکشناسی SOIL SCIENCE / شورى SALINITY

چکیده: موضوع این رساله، مطالعه و بررسی پوشش گیاهی بخشی از اراضی شور حاشیه شمالی هور شادگان از نظر جامعه‌شناسی گیاهی به روش براون بلانکه و روش آنالیز فاکتوریل کورسپوندانس به همراه روشهای سورنسون و جاکارد و از جنبه اکولوژیک، تعیین برخی از خصوصیات خاک در وسعتی معادل ۱۷۰۰۰۰ هکتار می‌باشد. بدین منظور ابتدا به تشریح کلیاتی از وضعیت منطقه مورد مطالعه، شامل موقعیت جغرافیایی، وضعیت زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، آب و هوا و میزان بارندگی نموده و سپس با بررسی فلورستیک منطقه مورد مطالعه و ارائه لیست گونه‌های گیاهی و تعیین جوامع گیاهی و جداول فنولوژی، پراکنش جغرافیایی و فرم حیاتی گیاهان دنیال خواهد شد. همزمان با این بررسی‌ها، میزان املاح خاک و سایر عوامل عمده اکولوژیک خاک در هر جامعه گیاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا پس از تعیین روابط موجود بین جوامع گیاهی با ویژگیهای اکولوژیک مورد نظر، ارتباط این خصوصیات با پراکنش مراتع جوامع گیاهی در صورت ممکن مشخص گردد. در پایان نقشه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه با مقیاس ۱:۲۰۰۰ ارائه می‌گردد.

چوب‌شناسی و صنایع چوب

۱۴۲۴۰ ۱۳۲۴۶ شمسیان، محمد. اندازه‌گیری خواص مهندسی نمونه‌های حالت خشک گونه افرا شیردار Acer CAPPADOCICUM. کارشناسی ارشد (مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور. به راهنمایی: ابراهیمی، قنبر، ۱۳۷۶. ۱۶۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اندازه‌گیری MEASUREMENT / افراى شیردار ACER CAPPADOCICUM / چوب WOOD / همکشیدگی SHRINKAGE / تنش STRESS / چکیده: در این تحقیق اقدام به اندازه‌گیری خواص مهندسی چوب خشک شده در هوای آزادگونه افرا شیردار شده است. پس از انجام آزمایش خواص مکانیکی و فیزیکی بین درختان مختلف این گونه، ارتفاعهای مختلف، جهات جغرافیایی و اثر

مسائل اقتصادی ECONOMIC PROBLEM / مسائل اجتماعی SOCIAL PROBLEM / حوضه آبخیز کرگانرود (طالش) / آب و هوا CLIMATE / آبخشاسی HYDROLOGY / جمعیت POPULATION / کشاورزی AGRICULTURE

چکیده: بطور کلی اهداف این تحقیق به شرح زیر خلاصه می‌شود: ۱- بررسی مسأله مالکیت مراتع و اراضی کشاورزی. ۲- بررسی بهره‌برداری از منابع طبیعی. ۳- بررسی سیستم زراعت - دامداری. ۴- بررسی تعادل بین دام و مرتع. ۵- بررسی مشکلات تخریب مراتع و فرسایش. ۶- بررسی مسایل آموزشی، بهداشتی، جمعیت، خدمات و اشتغال. ۷- بررسی هماهنگی بین پتانسیل طبیعی منطقه و فعالیت‌ها (شناسایی). ۸- بررسی ارتباط دستگاههای اجرایی با مردم. ۹- بررسی بحرانهای اقتصادی - اجتماعی.

۱۴۲۳۷ ۱۳۳۸۸ لایقی، نصرت‌الله. بررسی مسایل اقتصادی - اجتماعی حوزه آبخیز کرگانرود طالش. کارشناسی ارشد (مرتعداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری. به راهنمایی: خلیقی، نعمت‌الله، ۱۳۷۶. ۱۲۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه.

۱۴۲۳۸ ۱۳۸۵۳ نسعمتی، اسماعیل. بررسی مقدماتی اتکولوژی پسته وحشی (بنه) *pistacia mutica* در پنج منطقه استان فارس. کارشناسی ارشد (جنگلداری). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری. به راهنمایی: جوانشیر، کریم، ۱۳۷۶. ۱۲۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

بنه (گیاه) PISTACIA MUTICA / استان فارس FARS PROVINCE / تک‌بوم‌شناسی AUTECOLOGY / زمین‌شناسی GEOLOGY / ارسنجان ARSANJAN / جنگل سرچاهان / جنگل موس کامفیروز / فسا FASA / فیروزآباد FIROOZABAD (FARS) (فارس)

چکیده: بنه یا پسته وحشی از معدود گونه‌هایی است که با توجه به پراکنش وسیع و گسترده آن در ایران به جز اقلیم مرطوب خزری، کویرها و مناطق بیابانی و بخش‌های پست مناطق خلیج، عمانی در اکثریت اقلیم خشک، نیمه خشک، نیمه مرطوب به صورت مختلف "تک درخت، گروهی بصورت همراه در جنگل‌های غرب و..." دیده می‌شود و گاهاً تشکیل توده‌های خالص به صورت محدود را می‌دهد. این‌گونه اکثراً به صورت همراه با گونه‌هایی از قبیل بادام، بلوط، افرا، کپالک، ارس، دافنه و افرا تشکیل جوامع جنگلی را می‌دهد. در استان فارس گونه بنه به عنوان یکی از

نسبت به کاه گندم است. به دلیل راندمان زیادتر و مقاومت‌های بالاتر در شرایط یکسان تیمار شیمیایی، کاه گندم نسبت به کلش برنج بمنظور تولید خمیر کاغذ ارجح می‌باشد. البته باید توجه داشت که کاه گندم در مقایسه با کلش برنج برای تولید کاغذ به مقدار ماده شیمیایی و انرژی پالایش بیشتری نیاز دارد.

۱۴۲۴۲ ۱۳۳۹۴ نیکیجویان، نصرت‌الله. بررسی امکان استفاده از چوب خرمندی برای تولید خمیر کاغذ به روش NSSC.

کارشناسی ارشد (مهندسی چوب و کاغذ). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ. به راهنمایی: جهان‌تیبیاری، احمد. ۷۵.۱۳۷۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

چوب WOOD / خمیر کاغذ PULP / تولید PRODUCTION / خمیر کاغذ

نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی NEUTRAL SULPHITE SEMICHEMICAL PULP

چکیده: مقوای کنگره‌ای (فلوتینگ) یکی از فرآورده‌های مهم کاغذی،

بخصوص جهت استفاده در صنایع بسته‌بندی می‌باشد که تقریباً بطور کامل وارداتی است و علی‌رغم نیاز وافر کشور به این محصول استراتژیک، تاکنون واحد تولیدکننده این فرآورده در کشورمان وجود نداشته است و لذا برای تأمین بخشی از نیاز کشور به این محصول در طرح صنایع چوب و کاغذ مازندران یک خط تولید کاغذ فلوتینگ با ظرفیت تولید سالانه ۸۵۰۰۰ تن مقوای کنگره‌ای با وزن پایه ۱۱۳ و ۱۲۸ گرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است. برای تولید خمیر کاغذ مورد نیاز یک خط تولید خمیر کاغذ با فرآیند NSSC به ظرفیت تولید روزانه ۳۱۰ تن نصب گردید. ماده اولیه چوبی مورد نیاز این خط تولید خمیر کاغذ مخلوطی از بیش از ده گونه چوبی پهن برگ جنگلهای شمال با درصد اختلاط معین می‌باشد که پس از انجام پخت‌های تحقیقاتی در خارج از کشور توسط چندین شرکت توصیه گردیده است. در این مخلوط بعضی گونه‌ها از جمله خرمندی *Diosporus Lotus* مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. با مطالعات انجام شده بر روی منابع جنگلی تحت پوشش شرکت، مشخص گردید که این منابع جوابگوی نیاز کارخانه نخواهد بود و بنابراین انجام تحقیقات برای یافتن منابع جدید ضرورت دارد. لذا بعنوان اولین گام در این جهت که سریع‌ترین نتیجه را خواهد داشت بررسی امکان استفاده از سایر گونه‌های جنگلی موجود که در بررسی‌های قبلی ملحوظ نشده بودند مد نظر قرار گرفت و گونه خرمندی به دلیل اینکه درصد نسبتاً مناسبی از ترکیب گونه‌ها را در منطقه تشکیل می‌دهد و مقادیر متنابهی از آن هر ساله برداشت می‌شود اولین گونه مورد بررسی از این دست می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. برای این منظور پنج اصله درخت خرمندی از جنگلهای تحت پوشش چوب و کاغذ مازندران به صورت تصادفی انتخاب و قطع شده و پس از تهیه نمونه‌های لازم براساس استانداردهای بین‌المللی و روشهای معمول آزمایشهای مربوط بر روی آنها انجام شد و با آزمونهای آماری مناسب نتایج این آزمایشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزن مخصوص خشک و بحرانی خرمندی به ترتیب ۰/۶۲، ۱/۵۵ گرم بر سانتیمتر مکعب محاسبه شد که از این نظر جزء گونه‌های با وزن مخصوص متوسط محسوب می‌شود. میانگین طول الیاف ۱/۱۸۸ میلیمتر و میانگین قطر الیاف آن ۲۲/۱۱۳ میکرون اندازه‌گیری شد. همچنین ضخامت دیواره الیاف ۴/۳۳۷ میکرون محاسبه گردید که این مقادیر نشان می‌دهد این گونه، از الیاف مناسبی جهت استفاده در صنایع کاغذسازی برخوردار می‌باشد. میانگین درصد ترکیبات شیمیایی گونه خرمندی به این شرح بدست آمده است: سلولز ۴۶/۵۴ درصد، لیگنین ۲۰/۸۲ درصد، مواد استخراجی ۰/۳۲ درصد. با توجه به این اعداد می‌توان گفت که گونه خرمندی دارای سلولز متوسط، لیگنین و مواد استخراجی کم می‌باشد که این شرایط در صنعت کاغذسازی بسیار مطلوب است و باعث می‌شود بازده خمیر کاغذ زیاد و عدد کاپای آن کم باشد. برای بررسی خواص خمیر کاغذ حاصل از پخت این گونه چوبی با فرآیند NSSC به صورت خالص و مخلوط با دیگر پهن‌برگان مورد استفاده در چوب و کاغذ مازندران به نسبتهای مختلف، تعداد ۳۰ پخت با شرایط مختلف شامل: مقدار سولفیت سدیم در سه سطح ۱۱، ۱۲/۵، ۱۴ درصد بر مبنای وزن خشک و اختلاط خرمندی در ۵ سطح ۵، ۱۰، ۱۵، ۱۰۰ درصد درجه حرارت ثابت ۱۷۵ درجه سانتیگراد، زمان پخت ۳۰ دقیقه و نسبت مایع پخت به چوب ۱ به ۵ هرکدام در دو تکرار انجام شد.

وضعیت بارگذاری در حالت‌های مماسی، شعاعی و بیابینی و در بعضی موارد طولی به همراه اثر پهنای دواپر رویش (تعداد حلقه‌های رویش سالانه در دو سانتیمتر)، اثر درصد رطوبت و جرم ویژه بر زاوی خواص چوب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی به صورت میانگین خواص مکانیکی که در تعیین مقاومت مجاز اعضاء چوبی در سازه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است ارائه گردیده است. تا این اطلاعات به عنوان مرجعی برای مهندسان، طراحان و پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمون نشان دهنده آن است که جرم ویژه و ظاهر انفراسیردار ۵۹ درصد (gr/cm^3)، همکثیدگی شعاعی ۴/۱ درصد، همکثیدگی مماسی ۶/۴ درصد، همکثیدگی حجمی ۱۰/۸ درصد، تنش در حد تناسب خمش استاتیک ۸۵۲ (Kg/cm^2)، تنش در حد تناسب در فشار موازی ۳۱۸ (Kg/cm)، مدول الاستیسیته ۴۴۴۵۳ (Kg/cm^2)، فشار عمود بر الیاف ۱۰۹ (Kg/cm^2)، شکافخوری ۷۲ (Kg/cm^2)، برش ۱۴۲ (Kg/cm^2)، کشش عمود بر الیاف ۵۸ (Kg/cm^2)، سختی جانبی ۸۶۵ Kg ، سختی مقطع عرضی ۹۷۹ Kg ، قدرت نگهداری میخ در سطوح جانبی ۱۳۳ Kg و مقاومت به ضربه ۲/۹۸ کیلوگرم متر می‌باشد و همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که اکثر خواص مکانیکی تحت تاثیر ارتفاع درخت و جهات جغرافیایی می‌باشند و بعضی از خواص نیز تحت تاثیر درصد رطوبت نمونه‌ها و یا جرم ویژه می‌باشند که در جای خود توضیح داده خواهند شد.

۱۴۲۴۱ ۱۳۴۱۸ کاشانی، پیمان. بررسی مقاومت‌های کاغذ

ساخته شده از کاه گندم و کلش برنج به روش سودای سرد. کارشناسی ارشد (مهندسی چوب‌شناسی و صنایع چوب). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ. به راهنمایی: حسینی، ضیاء‌الدین. ۱۳۷۶. ۱۳۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

کاغذ PAPER / کلش برنج RICE STEMS / کاه گندم WHEAT STRAW /

روش سودای سرد COLD SODA METHOD / مقاومت RESISTANCE

چکیده: این تحقیق با هدف بررسی امکان تولید خمیر کاغذ از کاه گندم و کلش

برنج به روش سودای سرد انجام گردید. میانگین طول الیاف برای کاه گندم ۱/۵۲ میلیمتر و برای کلش برنج ۱/۲۵ میلیمتر و ضخامت دیواره سلولی برای کاه گندم و کلش برنج به ترتیب ۵/۵۳ و ۲/۶۴ میکرون اندازه‌گیری گردید. زیاد بودن طول و ضخامت دیواره سلولی الیاف کاه گندم سبب بیشتر شدن مقاومت در برابر پاره شدن و طول پاره شدن کاغذ حاصله از کاه گندم نسبت به کلش برنج می‌گردد. همچنین زیاد بودن ضریب درهم رفتگی الیاف کلش برنج باعث بیشتر شدن مقاومت در برابر ترکیدن کاغذ تهیه شده از کلش برنج در مقایسه با کاه گندم شده است. میانگین ترکیبات شیمیایی برای کاه گندم شامل: سلولز ۴۶/۳۳ درصد، لیگنین ۲۱/۶۶ درصد، مواد استخراجی ۵/۶۷ درصد و خاکستر ۷/۸۱ درصد و برای کلش برنج سلولز: ۵۱ درصد، لیگنین ۲۳ درصد، مواد استخراجی ۶ درصد و خاکستر ۱۴/۲۳ درصد بوده است. تیمار شیمیایی با شرایط مختلف شامل: زمان در سه سطح ۲۰، ۴۰، ۶۰ دقیقه - مقدار سود سوزآور در سه سطح ۸، ۱۰ و ۱۲ درصد بر مبنای وزن خشک کاه در دما و فشار معمولی و نسبت مایع پخت به کاه ۱۰ به ۱ هر یک در دو تکرار انجام گردید. دامنه راندمان خمیر کاغذ برای کاه گندم ۷۵/۲۸-۷۱/۴۵ درصد و برای کلش برنج ۷۱/۲۵-۵۹/۹۲ درصد و میانگین مقدار جذب ماده شیمیایی برای کاه گندم ۴/۷۷-۸/۷۱ گرم و برای کلش برنج ۳/۷۷-۷/۶۳ گرم (بر مبنای ۱۰۰ گرم کاه خشک) بوده است. بمنظور مقایسه خصوصیات مقاومتی کاغذهای تهیه شده از کاه گندم و کلش برنج، خمیر کاغذهایی با شرایط ۶ درصد سود سوزآور و زمان تیمار شیمیایی ۲۰ دقیقه، ۸ درصد سود سوزآور و زمان تیمار شیمیایی ۲۰ دقیقه و زمان تیمار شیمیایی ۲۰ دقیقه، ۱۰ درصد سود سوزآور و زمان تیمار شیمیایی ۲۰ دقیقه انتخاب گردید. این انتخاب بر اساس راندمان خمیر کاغذ، مقدار مصرف ماده شیمیایی و زمان تیمار شیمیایی صورت گرفت. خمیر کاغذها تا درجه روانی ۳۵۰ میلی‌متر (C.S.F) پالایش شدند. بررسی خصوصیات مقاومتی کاغذهای ساخته شده از دو ماده اولیه نشان داد که مقاومت در برابر پاره شدن و طول پاره شدن کاغذ ساخته شده از کاه گندم بیشتر از کلش برنج می‌باشد و کاغذ ساخته شده از کلش برنج به دلیل ضریب درهم رفتگی بیشتر الیاف کلش برنج، دارای مقاومت در برابر ترکیدن بیشتری

(حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مصدق، محمدسعید. ۱۳۷۵. ۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیست‌شناسی BIOLOGY / گونه (حیوان) SPECIES / زنبور پارازیتوئید KHOOZESTAN / کنترل CONTROL / استان خوزستان KHOOZESTAN PROVINCE / شپشک آردآلود / جنس (حیوان) GENUS

چکیده: شپشک آردآلود جنوب (*Nipaeococcus viridis* (Newstead) یکی از آفات مهم ارقام مختلف مرکبات و سایر گیاهان زراعی در استان خوزستان است. این آفت مورد حمله گروه زیادی از دشمنان طبیعی از جمله دو گونه زنبور *Anagyrus dactylopi* (Howard) و *A. agraeus* (Sarawat) متعلق به خانواده ENCARTIDAE قرار می‌گیرد. طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۷۶ زیست‌شناسی دو گونه زنبور فوق و نسبت جنسی زنبورهای نر و ماده و تأثیر سن میزبان بر طول دوره رشد و نمو زنبورها، بر روی مراحل مختلف رشدی شپشک آرد آلود جنوب در شرایط آزمایشگاه در ۲۶+۲- درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۶۵+۵- درصد و ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره نهنگی تخم، طول دوره لاروی، مدت شفیرگی و میانگین طول دوره رشد و نمو زنبورهای نر و ماده در مورد زنبور *A. dactylopi* به ترتیب $۰/۳۲+۱/۴۲$ ، $۰/۷+۰/۲۴$ ، $۰/۸۱+۷/۱۰۴$ - و $۰/۸۵+۱۳/۸۵$ - روز و در مورد زنبور *A. agraeus* به ترتیب $۰/۴۱+۱/۷۱$ ، $۰/۶۶+۷/۱۰$ ، $۰/۸۲+۷/۶۵$ - و $۱/۷۵+۱۶/۵۱$ - روز تعیین گردید. نسبت جنسی ماده به نر زنبورهای حاصل از پوره سن اول، دوم، سوم و حشره کامل شپشک برای گونه *A. dactylopi* به ترتیب: ۱، ۰/۱۴:۱، ۰/۱۸:۱، ۰/۲۸:۱ و برای گونه *A. agraeus* به ترتیب ۰/۱۰۸:۱، ۰/۷۴:۱، ۱/۳۶:۱، ۱/۹۳:۱ بدست آمد. میانگین طول عمر زنبورهای نر و ماده برای گونه *A. dactylopi* به ترتیب ۱۴/۷۵ و ۲۵/۰۷ روز است. میانگین نتایج حاصل از یک زنبور ماده گونه *A. dactylopi* ۳۶ و در مورد گونه *A. agraeus* ۱۰۳ عدد می‌باشد. کارایی هر دو گونه زنبور در شرایط آزمایشگاه و شرایط طبیعی کنترل شده مقایسه گردید. زنبور *A. dactylopi* بدلیل رفتار و نقش رقابتی که با گونه *A. agraeus* دارد، نسبت به این گونه برتری نشان می‌دهد. همچنین میزان پرازیسیسم جمعیت شپشک آرد آلود جنوب در طبیعت در طی دو سال اندازه‌گیری شد نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با افزایش جمعیت پارازیتوئیدها، افراد جمعیت شپشک آرد آلود جنوب تا ۱۰۰ درصد نیز پارازیت می‌شوند، اگر چه این میزان بدلیل رابطه همزیستی مورچه‌ها و شپشک‌ها و ایجاد جادر حفاظتی بر روی کلنی شپشک تا صفر نیز تنزل می‌کند. در این بررسی نقش هیپرپارازیتی زنبور *Pachyneuron muscarum* بر روی زنبور *A. agraeus* طی آزمایش اثبات گردید. این زنبور مهمترین زنبور هیپرپارازیتوئیدی است که افراد جمعیت گونه *A. agraeus* را در اوایل فصل مورد حمله قرار می‌دهد. همچنین ۴ گونه جدید دیگر از دشمنان طبیعی شپشک آرد آلود جنوب شامل یک گونه کفشدوزک *Exochomus nigripennis*، دو گونه بالثوری *Chrysopa sp.*، یک گونه زنبور پارازیتوئید *Anagyrus sp.* و دو گونه زنبور هیپرپارازیتوئید *Prochiloneurus sp.* متعلق به خانواده ENCARTIDAE و *Marietta picta* از خانواده APHELINIDAE برای اولین بار جمع‌آوری و گزارش می‌شود.

۱۳۶۷۷ ۱۳۶۷۷ پورحاجی، علیرضا. تعیین ارقام مقاوم جو به شته روسی گندم (*Diuraphis noxia* (Mordvilko)). کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: احمدی، علی‌اصغر. ۱۳۷۶. ۸۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رقم (گیاه) CULTIVAR / جو BARLEY / شته روسی گندم DIURAPHIS NOXIA / شاخص مقاومت گیاهی PLANT RESISTANCE INDEX / کمیت QUANTITY / کیفیت QUALITY

چکیده: شته روسی گندم، *Diuraphis noxia* (Mordvilko)، یکی از آفات مهم غلات از جمله جو، *Hordeum vulgare* L. می‌باشد. در این پژوهش، مقاومت

دامنه‌ی بازده خمیر کاغذها از ۶۲/۷۹ تا ۷۱/۴۷ و عدد کاپا از ۱۳۵/۷۵ تا ۱۶۵/۵۲ بوده است. بمنظور مقایسه خصوصیات مقاومتی کاغذهای دست‌ساز، خمیر کاغذهای تهیه شده در شرایط ۱۲/۵ درصد سولفیت سدیم و ۳/۵ درصد کرینات سدیم که در کارخانه چوب و کاغذ مازندران مورد استفاده قرار می‌گیرد انتخاب گردید و خمیر کاغذها تا درجه روانی ۴۰۰ میلی لیتر (c.s.f.) پالایش شدند. بررسی مقاومتی کاغذهای دست‌ساز نشان داد که به جز مقاومت در برابر پاره‌شدن بقیه مقاومتی کاغذهای ساخته شده از خمیر کاغذ حاوی خرمنندی پایتتر از خمیر کاغذ مخلوط پهن‌برگ می‌باشد و افزودن ۱۵ درصد چوب خرمنندی در مقایسه با دیگر درصدهای اختلاط بهترین شرایط را داشته است. بنابراین می‌توان توصیه نمود که از چوب گونه خرمنندی حداکثر ۱۵ درصد به صورت مخلوط با دیگر پهن‌برگ به نسبت اختلاط موجود در خط تولید خمیر کاغذ NSSC صنایع چوب و کاغذ مازندران استفاده گردد.

حشره‌شناسی کشاورزی

۱۴۲۴۳ ۱۳۳۳۲ احمدی‌زاده، محمد. بررسی مقدماتی بیولوژی پید پشت الماسی *Plutella maculipennis*. کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ملکی‌میلائی، حسن. ۱۳۷۶. ۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیست‌شناسی BIOLOGY / پید پشت الماسی DIAMOND BACK MOTH / حکم‌آباد (تبریز)

چکیده: پید کلم از جمله آفات مهم مزارع کلم در شهرستان تبریز است. زیست‌شناسی این آفت از طریق آلوده‌سازی‌های مصنوعی بر روی بوته‌های کلم در شرایط ثابت و متغیر در مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی واقع در خسروشهر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد که زمستانگذرانی آفت به شکل حشره کامل در زیر بقای گیاهی در سطح مزرعه صورت می‌گیرد. فعالیت حشرات کامل و زمستانگذران از دهه دوم اردیبهشت ماه آغاز شد. پید کلم حشره‌ای چند نسلی است که در مشاهدات مکرر از مزارع آلوده مراحل مختلف زیستی آن همپوشانی داشتند. بررسی زیست‌شناسی یک نسل آفت در اواخر مرداد و شهریور در شرایط متغیر با رطوبت نسبی ۷۱-۳۴ درصد و دمای ۴۳-۲۰ درجه سانتیگراد نشان داد که میانگین تعداد تخم به ازای یک ماده، $۱۶۰ \pm ۸/۹$ عدد است. تخم‌ها در دسته‌های ۲-۳ عددی روی ساقه، برگ‌های خشکیده و سطح پشتی و به ندرت در سطح رویی برگ‌ها گذارده شدند. میانگین دوره نشو و نمای جنینی تخم‌ها $۳۳۹ \pm ۱۰/۷$ روز و میانگین طول مدت سنبلین مختلف لاروی به ترتیب $۲/۲۵ \pm ۱/۱۲$ ، $۱/۳۷ \pm ۱/۱۲۵$ ، $۱/۱۵۵ \pm ۲/۶۲$ دوره پیش شفیرگی و شفیرگی به ترتیب $۱/۴۴ \pm ۰/۲۷$ و $۷/۹ \pm ۱/۶۰$ روز بود. میانگین دوره نشو و نمای جنینی تخم در شرایط ثابت با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دوره روشنایی و تاریکی $۱۲:۱۲$ (L:D) و رطوبت نسبی ۴۰-۳۰ درصد برابر $۲/۵ \pm ۱/۰۵$ روز بود. در تحت این شرایط میانگین دوره لاروسن ۱، $۳/۳۳ \pm ۱/۱۶۷$ ، لاروسن ۲، $۱/۶۷ \pm ۱/۱۶۷$ ، لاروسن ۳، ۱، لاروسن ۴، $۱/۴۴ \pm ۱/۱۶۸$ ، دوره پیش شفیرگی $۱/۶۷ \pm ۱/۱۶۷$ و دوره شفیرگی $۳/۸۶ \pm ۱/۲۱۳$ روز بود. طی این بررسی در منطقه سبزکاری حکم‌آباد واقع در شمال شرقی تبریز به وجود دو زنبور از خانواده‌های *Eulophidae*، *Ichneumonidae* بعنوان پارازیتوئید لارو و شفیره پید کلم پی برده شد، که گونه متعلق به خانواده *Ichneumonidae* حتما نقش مؤثری در کنترل جمعیت این آفت بازی می‌کند.

۱۴۲۴۴ ۱۳۴۳۳ بنی‌عامری، ولی‌الله. بررسی زیست‌شناسی دو گونه زنبور پارازیتوئید *A. agraeus* (ENCYRTIDAE) (Sara.) و *Anagrus dactylopi* (New) و مقایسه کارایی آنها در کنترل شپشک آرد آلود جنوب (*PSEUDOCOCCIDAE*) (New) *Nipaeococcus viridis* در استان خوزستان. کارشناسی ارشد

هوای محل ۲-۳ روز طول می کشد. دوره لاروی ۱۰-۱۲ روز و شفیرگی ۶-۸ روز است. در اواخر خرداد که بوته های شبدر برسیم به بذر نشسته و شروع به خشکیدن می نماید. حشرات بالغ بتدریج به محل زمستانگذرانی پرواز می کنند و تا اسفند ماه در همان محل باقی می مانند. بنابراین دوره کمون حشره ۸-۹ ماه طول می کشد. خسارت وارده به گیاه میزبان در دو مرحله لاروی و بلوغ ایجاد می گردد. با وجودیکه حشره بالغ مدت زیادی در مزرعه تغذیه می کند ولی به علت مصرف مقدار جزئی از برگ و از طرفی جبران آن توسط رشد سریع گیاهی این نوع خسارت کم و غیر قابل توجه است. تغذیه حشره بالغ از پوشش گل نیز کم و خسارت آن ناچیز است. خسارت اصلی آفت در مرحله لاروی بروز می کند. لارو با تغذیه از تخمدان و تخریب گل آذین خسارت عمده را به میزبان وارد می آورد. کنترل آفت از طریق روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیائی نتیجه رضایتبخشی داشته است.

۱۳۲۴۷ **۱۳۸۵۴** شیرازی، جلال. بررسی امکان پرورش آزمایشگاهی زنبور - *Trissolcus grandis* Thoms. (hym) *scelionidae* / پارازیتوتیید تخم سن گندم *Eurygaster integriceps* put. (het-scutelleridae) / غذای مصنوعی. کارشناسی ارشد (حشره شناسی کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: بیات اسلیدی، هوشنگ. ۱۳۷۵. ۶۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پروانه کرم ساقه خوار ذرت *SESAMIA CRETICA* LED / پروانه کرم قوزه پنبه *HELIOTHIS ARMYGERA* HUEB / پروانه ابریشم باف *LYMANTRIA DISPAR* L / سوسک برگ خوار تبریزی *MELASOMA POPULI* L / زنبور پارازیتوتیید *PARASITOID WASP* / سن گندم *WHEAT BUG* / گندم *WHEAT* / بال توری / ارزیابی *EVALUATION* / گونه (حیوان) *SPECIES*

چکیده: در این تحقیق پنج حشره غیر میزبان شامل: پروانه کرم ساقه خوار ذرت (*Sesamia cretica* Led.)، پروانه کرم قوزه پنبه (*Heliothis armygera* Hueb.)، پروانه ابریشم باف ناجور (*Lymantria dispar* L.)، سوسک برگ خوار تبریزی (*Melasoma populi* L.) و یک گونه بال توری (*Lebelloides rhomboideus* Schnr.) برای پرورش آزمایشگاهی زنبور پارازیتوتیید تخم سن گندم (*Trissolcus grandis* Thoms.) بررسی می شود. * تخم های حشرات غیر میزبان بطور طبیعی و آغشته به متیلن کلراید برای زنبور *T. grandis* جلب کننده نبود. * تخم های بال توری *L. rhomboideus* آغشته به ترشحات انتهای بدن سن ماده برای زنبور *T. grandis* جلب کننده است ولی زنبور قبل از تخم ریزی آنها را رها می کند. * آغشته شدن تخم های حشرات غیر میزبان به متیلن کلراید به تنهایی برای تحریک زنبور *T. grandis* به تخم ریزی کافی نمی باشد. اثر ۱۲ جیره غذای مصنوعی (حاوی همولنف حشره، زرده تخم مرغ و محلول نمک) مختلف برای پرورش آزمایشگاهی لاروهای تئونات زنبور پارازیتوتیید *T. grandis* ارزیابی گردید. در جیره غذایی حاوی ۲۵ درصد همولنف پروانه *Antheraea*، ۵۰ درصد زرده تخم مرغ و ۲۵ درصد محلول نمک، درصد لاروهای زنبور پارازیتوتیید *T. grandis* که به سن اول و دوم رسیدند به ترتیب ۵۰/۷، ۱۳/۲ درصد بود. * دوره لاروی زنبور *T. grandis* روی جیره غذای مصنوعی ۲ روز طولانی تر از دوره لاروی آن روی میزبان اصلی است.

۱۳۲۴۸ **۱۳۸۶۶** مافی، شعبانعلی. شناسایی شپشکهای آردآلود (*Pseudococcidae*) در استان مازندران و مطالعه گونه غالب و دشمنان طبیعی آن. کارشناسی ارشد (حشره شناسی کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رجیبی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۱۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. شپشک آردآلود / کفشدوزک *COCHINEAL INSECT* / استان مازندران *MAZANDARAN PROVINCE* / آفت *PEST* / مرکبات *CITRUS FRUITS* **چکیده:** بررسیهایی به منظور شناسایی گونه های مختلف شپشک آردآلود، بیولوژی گونه غالب روی مرکبات و دشمنان طبیعی آن در استان مازندران در سالهای

۷۶ رقم جو به همراه بولاف، *Avena sativa* (شاهد مقاوم)، مورد بررسی قرار گرفت. برای غربال انبوه (*Mass screening*) شاخص های نرخ خسارت وارده، میزان کوتاه قدی، درصد رشد گیاهان آلوده نسبت به شاهد و درصد لوله شدن برگها محاسبه گردید. براساس این شاخص ها ۱۷ رقم مقاوم و ۶ رقم حساس برای بررسی مکانیزم های مقاومت انتخاب شدند. در آزمایش آنتی زنون، رقم ۴۸۱۵-۷۴۲۴ با متوسط ۶/۵ عدد شته روی هر گیاه ضعیفترین و رقم کویر با متوسط ۲/۷ عدد شته روی هر گیاه قوی ترین آنتی زنون را داشتند. در آزمایش تعیین تحمل به روش کیفی بالاترین نرخ خسارت مربوط به رقم ماکویی با متوسط ۳/۷ و کمترین آن مربوط به رقم ۴۸۰۷-۷۴۲۴ با متوسط ۲/۳ بود و در آزمایش تعیین تحمل به روش کمی بالاترین میزان تحمل مربوط به رقم ۴۸۰۷-۷۴۲۴ و پائین ترین آن مربوط به رقم ۴۸۱۵-۷۴۲۴ بود. بین نتایج این دو آزمایش در سطح احتمال ۰/۱ درصد همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت که نشان دهنده کارایی مشابه هر دو روش در ارزیابی تحمل می باشد. در آزمایش آنتی بیوز، بیشترین تعداد پوره با متوسط ۸۱/۴ عدد روی رقم ۴۷۱۴-۷۴۲۴ و کمترین آن با متوسط ۳۸ عدد روی رقم ماکویی تولید شد. در این پژوهش ارقام کویر، ۴۷۰۵-۷۴۲۴، ۴۸۰۷-۷۴۲۴ و ۴۸۱۴-۷۴۲۴ بالاترین شاخص مقاومت گیاهی (PRI) و ارقام ۴۷۱۴-۷۴۲۴، ۴۷۱۱-۷۴۲۴، ۴۸۱۵-۷۴۲۴ و زر جو پائین ترین شاخص مقاومت گیاهی را داشتند. کم و زیاد بودن شاخص مقاومت گیاهی در بعضی از ارقام به قوی یا ضعیف بودن شدید یکی از مکانیزم های مقاومت و در بعضی از ارقام به قوی یا ضعیف بودن متوسط دو یا هر سه مکانیزم مقاومت بستگی داشت. مقاومت گیاهان به حشرات یک پدیده نسبی است و به شدت تحت تاثیر شرایط متغیر محیطی قرار می گیرد، بنابراین قبل از کشت وسیع ارقام مقاوم معرفی شده از آزمایشهای گلخانه ای، بهتر است مقاومت این ارقام در شرایط متغیر مزرعه مورد بررسی قرار گیرد.

۱۳۲۴۶ **۱۳۴۳۲** خطیر، عبدالرحمن. بیواکولوژی سرخسرتومی تخمدان شبدر (*Protapion trifolii* (L.) (COL. APIONIDAE) در استان خوزستان. کارشناسی ارشد (حشره شناسی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: مصدق، محمد سعید. ۱۳۷۴. ۸۱ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. سرخسرتومی تخمدان شبدر / استان خوزستان *KHOZESTAN PROVINCE* / زیست بوم شناسی *BIOECOLOGY* / شبدر برسیم *BERSEEM CLOVER* / جنس (حیوان) *GENUS*

چکیده: سرخسرتومی تخمدان شبدر (*Protapion trifolii* (L.) از قدیم الایام در منطقه شمال خوزستان روی شبدر قرمز وحشی (*Trifolium pratense*) زندگی می کرده است. این حشره تا سال ۱۳۷۰ که کشت شبدر برسیم در شهرستانهای دزفول، اندیمشک و شوش توسعه یافت به عنوان آفت شناخته نشده بود. با ترویج کشت شبدر برسیم و فراهم شدن غذای مناسب و فراوان، انبوهی جمعیت آفت نیز در این علفه فزونی یافت. تغذیه لارو از تخمدان و گل آذین شبدر برسیم خسارت فوق العاده به تولید بذر وارد کرد. بررسیهای سالهای ۷۳-۱۳۷۴ روی بیواکولوژی آفت نکات مهم زندگی آنرا مشخص نمود: سرخسرتومی تخمدان شبدر حشره ای است کوچک بطول ۲/۵-۳ میلیمتر که فعالیت آن در خوزستان فقط روی شبدر قرمز وحشی (*T. pratense*) و شبدر برسیم (*T. alexandrinum*) مشاهده گردیده است. این حشره زمستان را بصورت حشره بالغ نر و ماده بارور نشده در عمق ۱۰-۵ سانتیمتر خاک بسر می برد. اوایل اسفند ماه که متوسط حرارت محیط به ۱۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی به ۶۴/۱ درصد رسید فعالیت حشره شروع می شود. حشرات بالغ پس از طی دوره زمستانگذرانی بتدریج به مزارع شبدر پرواز کرده و به مدت دو ماه ضمن تغذیه جزئی از پارانثیم برگها منتظر شرایط مساعد برای تولید مثل می مانند. جفتگیری حشرات نر و ماده در مزرعه بر روی گیاه میزبان و اوایل اردیبهشت ماه همزمان با ظهور جوانه های گل و گل آذین در شبدر برسیم است. حشره ماده تخمها را بطور انفرادی روی برگها، داخل جوانه گل و اکثراً در داخل گل آذین شبدر می گذارد. هر حشره ماده در طول عمر خود بطور متوسط ۱۲۸ عدد تخم می گذارد. دوره انکوباسیون تخم در شرایط آب و

intermedia mesopotamica Rme. تخم‌ریز جنس ماده در گونه اخیر، نسبت به گونه قبلی خمیدگی بیشتری به سمت بالا دارد و در هفتمین استریت شکمی ماده‌ها دو برآمدگی دیده می‌شود در حالیکه تخم‌ریز در گونه قبلی کشیده‌تر است و در هفتمین استریت شکمی ماده‌ها، یک برآمدگی وجود دارد. اندام زادآوری داخلی (تیتیلاتور) در گونه اخیر کوچکتر از گونه قبلی، فاقد تزئینات اره مانند و دارای یک خار در قسمت میانی است. سرک نیز در گونه اخیر کوچکتر از گونه قبلی است.

۱۴۲۵۰ ۱۴۰۵۶ ملکشی، حسن. شناسایی دشمنان طبیعی

مهم‌شته‌های درختان میوه دانه‌دار در منطقه بجنورد و بررسی برخی اثرات متقابل بین دشمنان طبیعی مهم و شته سبز سیب *Aphis pomi* degeer. کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: رضوانی، علی. ۱۳۷۶. ۳۳۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بجنورد BOJNORD / شته سبز سیب APHIS POMI / گونه (گیاه) SPECIES / زنبور پارازیتوئید PARASITOID WASP / سیب APPLE / گلابی PEAR

چکیده: این تحقیق به منظور شناسایی دشمنان طبیعی مهم شته‌های درختان میوه‌دانه‌دار و روشن شدن برخی اثرات متقابل بین دشمنان طبیعی مهم و شته سبز سیب *Aphis pomi* Degeer در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۴ در شهرستان بجنورد انجام شد. چهار گونه شته، *A. pomi* Degeer, *Ovatus insitus* Walker, *D. pyri* B.d. f., و *Dysaphis plantaginea* Pass

شناسایی گردیدند. دشمنان طبیعی متعددی در کلنی شته‌ها فعال هستند، بطوریکه در این بررسی ۳۷ گونه از شکارگرها و پارازیتوئیدها از کلنی شته‌های فوق شناسایی شده‌اند. تعداد زیادی از گونه‌های مذکور برای اولین بار از منطقه بجنورد گزارش می‌شوند و گونه‌های ستاره‌دار (*) از کلنی شته‌های درختان میوه دانه‌دار برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. در بررسی تغییرات جمعیت شته سبز سیب و دشمنان طبیعی آنها، مشاهده شد که زمان ظهور و اوج جمعیت دشمنان طبیعی و شته‌ها تقریباً یکسان می‌باشد، بطوریکه جمعیت پوره‌های شته سبز سیب و دشمنان طبیعی از اواسط اردیبهشت سال ۱۳۷۵ ظاهر شده و در اواسط تیر ماه به اوج خود می‌رسند. سپس با افزایش دما و کاهش رشد ریشی سرشاخه‌ها و تأثیر دشمنان طبیعی، جمعیت شته‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه دشمنان طبیعی نیز به روی گیاهان زراعی و علف‌های هرز آلوده به شته مهاجرت می‌کنند. در اواخر تابستان با مساعد شدن شرایط محیطی، جمعیت شته‌ها نیز مجدداً زیاد شده و دشمنان طبیعی به روی درختان سیب مراجعه نموده و از شته‌های سبز سیب تغذیه می‌کنند و در اواخر مهر ماه با کاهش دمای محیط، جمعیت شته‌ها و دشمنان طبیعی کاهش می‌یابند. در شرایط صحرایی مقادیر تغذیه روزانه تعدادی از دشمنان طبیعی مهم از پوره‌های شته سبز سیب بررسی شد، بطوریکه حشرات بالغ *C. septempunctata* (L.) از ۵۲/۸ پوره و لاروها از ۳۲ پوره شته سبز سیب تغذیه کردند. لاروهای *A. aphidimyza* (Rondani) و *S. albomaculata* (Maquart) از ۱۴، ۱۰/۴، ۷/۸، ۱۴، ۵۴/۴ پوره شته سبز سیب مصرف کردند. گونه‌های *C. verbasci* M.-D., *O. minutus* (L.) تغذیه روزانه نسبتاً کمی داشتند، بطوریکه حشرات بالغ به ترتیب از ۴/۴ و ۹ پوره شته سبز سیب تغذیه کردند. حشرات بالغ و پوره‌های گوشتخیزک اروپایی *F. auricularia* L. نیز بطور متوسط روزانه از ۴۷/۳ و ۳۸ پوره شته سبز سیب تغذیه کردند. با کاربرد قفس‌های آستینی جهت ارزیابی تأثیر دشمنان طبیعی، مشاهده شد که در روی سرشاخه‌های حفاظ دار جمعیت شته سبز سیب افزایش می‌یابد در صورتیکه با تغذیه دشمنان طبیعی از شته سبز سیب جمعیت شته در روی سرشاخه‌های بدون حفاظ کاهش می‌یابد. همچنین با شمارش برگ‌های پیچیده شده مشخص گردید که در روی سرشاخه‌های حفاظ دار برگ‌های بیشتری در اثر شته‌ها خسارت دیده‌اند. در کنار بررسی دشمنان طبیعی، چهار گونه از زنبورهای پارازیتوئید لارو و شفیره *Syrphidae* و دو گونه از زنبورهای هایپر پارازیتوئید شته‌ها شناسایی گردیدند که همه آنها برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.

۱۳۷۶-۱۳۷۵ انجام گرفت. در این بررسیها پنج گونه شمشک آردآلود به نامهای *Planococcus citri* Risso از روی انواع مرکبات، خرمالو، گل ابریشم، خرزهره، سنجد تلخ، گل حسن یوسف، کروتون، دیفن و انواع گیاهان زینتی دیگر، *Pseudococcus affinis* (Maskell) از روی مرکبات و چای، *Pseudococcus comstocki* (Kuwana) از روی انار، گلابی، شاه‌توت، آفتابگردان و سویا، *Planococcus ficus* (Signoret) از روی مو و انجیر، *Paracoccus morobensis* Ezzat & Mcconnell از روی سرو جمع‌آوری شدند. شمشک آردآلود *P. citri* گونه غالب روی مرکبات در استان مازندران است و نتایج و بررسیهای بیولوژیک در مازندران نشان داد که این شمشک سه نسل کامل و نسل چهارم را به صورت ناقص تولید می‌کند. شروع اولین نسل از هفته اول خرداد و آغاز نسلهای بعدی به ترتیب هفته چهارم تیر، هفته اول شهریور و هفته چهارم مهر است که نسل آخر به ثروت پوره‌های سن دو، سه، هفته اول شهریور و هفته چهارم مهر است که نسل آخر بصورت پوره‌های سن دو، سه، افراد ماده بالغ و دسته تخم زمستانگذرانی می‌کنند. طول دوره رشدی در نسلهای مختلف متفاوت است کمترین آن ۴۱ روز مربوط به نسل دوم و بیشترین آن (بغیر از نسل زمستانگذران) ۵۰ روز مربوط به نسل سوم است. بیولوژی شمشک آردآلود مرکبات در اطاق رشد (Growth chamber) در درجه حرارت‌های ۲۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد با رطوبت ۷۰±۵ درصد به ترتیب ۸۴/۳، ۵۲/۹ روز تعیین گردید. در طول بررسیهای فوق عامل درجه حرارت تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی دوره زندگی این شمشک داشته است.

۱۴۲۴۹ ۱۳۴۳۴ مفیدی‌نیستانک، محسن. شناسایی ملخ‌های

شاخک بلند محدوده قزوین تا دماوند و بیولوژی آزمایشگاهی ملخ شاخک بلند *Platyceles escalerae iranica* Rme. (Orth., Tettigoniidae)

کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: حجت، حسین. ۱۳۷۵. ۹۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شناسایی IDENTIFICATION / ملخ شاخک بلند CRICKET / قزوین GHAZVIN / دماوند DAMAVAND / زیست‌شناسی BIOLOGY / گونه (حیوان) SPECIES / جنس (حیوان) GENUS

چکیده: طی جمع‌آوری‌هایی که در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ در محدوده قزوین تا دماوند صورت گرفت، نوزده گونه ملخ شاخک بلند، جمع‌آوری و شناسایی گردید. با انجام نمونه‌برداریهای منظم ده روز یکبار بوسیله تور و شمارش گونه‌های مختلف، گونه غالب *Platyceles escalerae iranica* Rme. تعیین شد و ویژگیهای زیستی آن در شش ناحیه طالقان، آسارا، ارنک، سیجان، اشتهارد و آبدلی که بیشترین تراکم را نشان می‌دادند، مورد توجه قرار گرفت. تخمها در طول شهریور و مهر، در گروهای دو تا شش عددی و در عمق سه تا چهار سانتیمتری خاکهای حاشیه جویبارها گذاشته می‌شدند. این حشره یک نسلی است و تخم‌ها پس از زمستانگذرانی و تفریح در فروردین و گذراندن پنج سن پورگی، تبدیل به حشرات کامل می‌شوند که در اواخر مرداد و شهریور ظاهر می‌گردند. نسبت جنسی (نر/کل) در شش ناحیه نمونه‌برداری ۱/۴۶ بدست آمد. پنج گیاه غالب در محل‌های زیست این ملخ عبارتند از: *Agropyron*, *Carthamus*, *Capsella bursa-pastoris*, *Alopecurus agrostis*, *repens* و *Cyperus rotundus*. این حشره طی دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ در شرایط آزمایشگاهی [L/D=۸:۱۶، RH=۱۵±%، (T=۲۸±۵°C)] پرورش داده شد. میانگین مجموع دوره‌های مراحل پورگی (دو تا پنج) به ترتیب برای ماده‌ها و نرها، ۱/۳۹±۲۷/۶۵ و ۲۴/۹±۱/۶۷ روز بدست آمد. میانگین طول عمر حشرات کامل به ترتیب برای ماده‌ها و نرها ۲۴/۳۶±۳/۸۰ و ۲۳/۷۹±۳/۷۰۵ روز بود. بطور متوسط هر ماده ۴/۸۸±۳/۲۷ تخم تولید می‌نمود که از این تعداد، ۱۲/۵۹±۵/۴۶ عدد تخم گذارده می‌شد. ویژگی‌های مورفولوژیک تخم، پوره‌های سنین مختلف و حشرات کامل، به تفصیل اندازه‌گیری و ترسیم شده است. همچنین مشخصات مورفولوژیک حشرات کامل ملخ *Platyceles escalerae iranica* Rme. بصورت مقایسه‌ای با گونه مشابهی که بصورت سمپاتریک و در جمعیت کم همرا با آن فعال بود بنام *Platyceles*

خاکشناسی

۱۴۲۵۱ ۱۳۶۷۵ اسدی کنگر شاهی، صفر علی. برهمکنش مس و ماده آلی در خاک های غرقابی و غیر غرقابی و تأثیر آن در رشد گیاه. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کریمیان، نجفعلی. ۱۳۷۶. ۷۲ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

برهمکنش INTERACTION / مس COPPER / ماده آلی ORGANIC / رشد MATERIAL / غرقاب FLOODED SOIL / برنج RICE / ذرت CORN / غلظت CONCENTRATION

چکیده: یکی از راههای رسیدن به پیشینه عملکرد، تغذیه متعادل گیاه می باشد. مس از جمله عناصر کم مصرف است که گیاه برای رشد بهینه خود به آن نیاز دارد. با توجه به اینکه ماده آلی تأثیر قابل ملاحظه ای بر قابلیت استفاده این عنصر دارد، و اطلاعات در رابطه با برهمکنش مس و ماده آلی بسیار محدود است، در یک آزمایش گلخانه ای تأثیر چهار سطح مس (صفر، ۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک به صورت $5\text{H}_2\text{O}, \text{CuSO}_4$) و چهار سطح ماده آلی (صفر، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ گرم در کیلوگرم خاک به صورت کود گوسفندی) بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (*Zea mays L.*) و برنج (*Oryza sativa L.*) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت فاکتوریل 4×4 انجام شد. هر گلدان حاوی دو کیلوگرم خاک خشک با پهاش ۸/۱ در خمیر اشباع، قابلیت هدایت الکتریکی ۱/۷ دسی زیمنس بر متر، ماده آلی ۱/۹ درصد، مس قابل استخراج توسط دی تی پی ۱/۱۱ میلی گرم در کیلوگرم و درصد کربنات کلسیم معادل ۴۹ بود. تعداد بوته ذرت در هر گلدان ۳ عدد، مدت رشد ۵۰ روز و تعداد بوته برنج در هر گلدان ۴ و مدت رشد ۶۰ روز بود. در پایان دوره رشد قسمت هوایی گیاه برداشت و وزن خشک و ترکیب شیمیایی و جذب کل عناصر به عنوان پاسخ های گیاهی در نظر گرفته شد. کاربرد مس تا ۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک باعث افزایش وزن خشک قسمت هوایی ذرت گردید اما رشد گیاه با مصرف بیشتر مس کاهش یافت. کاربرد مس غلظت مس را در ذرت افزایش ولی غلظت آهن، منگنز و روی را کاهش داد. از طرفی مصرف ۲ میلی گرم مس در کیلوگرم خاک باعث افزایش رشد برنج گردید ولی کاربرد بیشتر مس با نقصان وزن خشک قسمت هوایی این گیاه همراه بود. همانند ذرت، کاربرد مس غلظت مس را در برنج افزایش ولی غلظت آهن، منگنز و روی را کاهش داد. مصرف ماده آلی حتی در بیشترین سطح یعنی ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک باعث افزایش وزن خشک قسمت هوایی ذرت و برنج شد. در این آزمایش ماده آلی غلظت آهن، منگنز، روی و مس را در برنج کاهش و غلظت فسفر و پتاسیم را افزایش داد. اضافه کردن ۱۰ و ۲۰ گرم ماده آلی در کیلوگرم خاک تأثیری بر غلظت مس در ذرت نداشت حال آنکه در سطح ۴۰ گرم در کیلوگرم با افزایش غلظت مس در ذرت همراه بود کاربرد ماده آلی سبب افزایش غلظت فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی ذرت گردید. برهمکنش مس و ماده آلی باعث افزایش وزن خشک قسمت هوایی ذرت شد ولی تأثیر معنی داری بر رشد برنج نداشت. از طرفی برهمکنش مس و ماده آلی تأثیر معنی داری بر غلظت عناصر در ذرت نداشت ولی غلظت منگنز و روی را در برنج کاهش داد. بکارگیری مس باعث افزایش مس و کاهش آهن، منگنز و روی استخراج شده توسط دی تی پی را در خاکهای غرقابی و غیر غرقابی شد. با افزایش سطوح مصرف ماده آلی در خاکهای غرقابی مقدار روی استخراج شده توسط دی تی پی کاهش و مقدار مس، آهن و منگنز افزایش یافت اما در خاکهای غیر غرقاب با افزایش سطوح مصرفی ماده آلی مقدار مس کاهش و مقدار روی، منگنز و آهن افزایش یافت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بین مس و عناصر آهن، منگنز و روی تضاد وجود دارد به طوری که افزایش غلظت مس در گیاه باعث کاهش غلظت عناصر مذکور می شود و کاربرد ماده آلی در خاکهای غرقابی باعث کاهش غلظت آهن، منگنز، روی و مس در برنج می شود که محتملاً معمول تشکیل کمپلکس های پایدار با عناصر مذکور می باشد که گیاه قادر به استفاده از آنها نیست و یا باعث حضور زیاد یونهای محلول آهن

در خاکهای غرقابی این یونها در سطح ریشه تجمع و بصورت FeOOH_3 رسوب می نمایند که موجب کاهش جذب عناصر دیگر می شود. لذا در تحت شرایط انجام این آزمایش کاربرد ۵ میلی گرم مس در کیلوگرم خاک (معادل ۱۰ کیلوگرم در هکتار) برای ذرت و ۲ میلی گرم مس در کیلوگرم خاک (معادل ۴ کیلوگرم در هکتار) برای برنج و همچنین ۴۰ گرم کود آلی در کیلوگرم خاک (معادل ۸۰ تن در هکتار) برای هر دو کشت توصیه می شود.

۱۴۲۵۲ ۱۳۶۷۶ اوجسی، محمدرحیم. مطالعه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی و کانی شناسی برخی از خاکهای جلگه های مرتفع استان فارس. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: باقرزاده، مجید. ۱۳۷۶. ۱۱۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

استان فارس FARS PROVINCE / کانی شناسی MINERALOGY / ریخت شناسی MORPHOLOGY / خاک SOIL / اقلید EGHlid / آب و هوا CLIMATE / آباده ABADAH / نی ریز NEIRIZ / هرات یزد HARAT-E YAZD / ابرکوه ABARKOOH / داراب DARAB / سیمکان SIMAKAN / زمین شناسی GEOLOGY

چکیده: به منظور مطالعه تأثیر آب و هوا در تشکیل و تکامل خاک، ۱۰ جلگه مرتفع در برخی از نقاط استان فارس و نقاط مرزی آن انتخاب شدند. این جلگه ها در نزدیکی شهرستانهای اقلید، آباده، نی ریز، هرات یزد، ابرکوه، داراب و سیمکان واقع شده اند. در مناطق مورد مطالعه، سه رژیم رطوبتی (زریک، اریدیک و یوستیک) و سه رژیم حرارتی (مزیک، تریک و هایپر تریک) وجود داشت. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مورفولوژیکی این خاکها نشان داد که بین بارندگی و تشکیل و تکامل خاک رابطه مستقیم وجود دارد و با افزایش بارندگی افق های مشخصه بهتر تشکیل می شوند. برعکس، هر چه منطقه خشک تر باشد، خصوصیات خاکها به مواد مادری آنها بیشتر شباهت دارد. بررسی نتایج همچنین نشان داد که وجود شرایط خوب زهکشی در جلگه های مرتفع، در سرعت هوادیدگی و تشکیل خاک بسیار موثر است و باعث شستشوی بهتر املاح و کربناتها می گردد. بررسی مطالعات کانی شناسی نشان داد که کانی ایلیت بیشترین مقدار را در نمونه ها دارد و مقدار کلریت نیز در اکثر نمونه ها نسبتاً زیاد است. با توجه به نوع سازندهای موجود و نوع مواد مادری آنها و هوای مناطق مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که مهمترین مکانیسم تشکیل کانیهای رسی در خاکهای مناطق خشک به ارث رسیدن آنها از مواد مادری و در مناطق نیمه خشک به ارث رسیدن و تبدیل کانیهای اولیه به ثانویه می باشد. و شرایط تشکیل مجدد کانیها معمولاً در جلگه های مرتفع موجود نیست.

۱۴۲۵۳ ۱۳۳۳۱ ایوبی، شمس الله. ارزیابی تناسب کیفی و کمی اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه برآن شمالی (اصفهان). کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: جلالیان، احمد. ۱۳۷۵. ۱۸۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی EVALUATION / کیفیت QUALITY / کمیت QUANTITY / استفاده از زمین LAND USE / برآن شمالی (اصفهان) NORTH BARAAN (ISFAHAN) / محصول کشاورزی AGRICULTURAL PRODUCT / خاک SOIL / آب و هوا CLIMATE

چکیده: مطالعات تناسب اراضی، ارزیابی برآیند فاکتورهای مؤثر بر تولید محصولات در عرصه اراضی کشاورزی و مقایسه عملکردها با یکدیگر و انتخاب مناسبترین محصول برای کشت است. فاکتورهای مورد مطالعه، مشتمل بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، فاکتورهای اقلیمی و فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی است. هدف از این مطالعه بررسی تناسب کیفی و کمی اراضی منطقه برآن شمالی برای محصولات زراعی مهم منطقه بوده است. منطقه مورد مطالعه به مساحت ۳۳۱۴ هکتار در ۳۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است. مراحل کلی مطالعه شامل مطالعات

اراضی که در تولید محصول مورد نظر نقش دارند و شامل دو دسته کلی مشخصات اقلیمی و مشخصات اقلیمی و خاکی می‌شوند، دقیقاً اندازه‌گیری شده، سپس نیازهای انواع کاربری‌های مورد نظر مشخص گردید و نهایتاً طبق سیستم طبقه‌بندی تناسب اراضی فائو به دو روش محدودیت پارامتریک، کلاس اراضی تعیین شد. اراضی مذکور برای کشت گندم دیم، تماماً در کلاس S3 قرار می‌گیرند که این امر ناشی از کمی بارندگی در زمان رسیدن دانه می‌باشد. جهت کشت آبی گندم و چغندر قند، اراضی عمدتاً در کلاس S2 و S2 و تنها در یک مورد در کلاس S1 واقع می‌شوند. پستی و بلندی مهمترین عامل در ایجاد محدودیت برای این اراضی می‌باشد.

۱۴۲۵۵ ۱۳۶۴۱ بسهمینار، محمدعلی. **بررسی تنوع خصوصیات ژنتیکی خاک‌های بخشی از دامنه شمالی البرز مرکزی (حوضه تجن) و ارزیابی تناسب اراضی به منظور توسعه کشاورزی پایدار.** دکتر (خاکشناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ابطی، علی؛ بنائی، محمدحسن. ۱۳۷۶. ۳۳۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خاک SOIL / حوضه تجن TAJAN BASIN / توسعه کشاورزی AGRICULTURAL DEVELOPMENT / توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / کوه البرز مرکزی CENTRAL ALBORZ MOUNTAIN / خواص فیزیکی PHYSICAL PROPERTIES / خواص شیمیایی CHEMICAL PROPERTIES / کانی‌شناسی MINERALOGY / زمین‌شناسی GEOLOGY

چکیده: به منظور تعیین رابطه متقابل بین واحدهای فیزیوگرافی، پوشش گیاهی، میزان و جهت شیب، اقلیم و مواد مادری در تکوین و تکامل خاکهای دامنه شمالی البرز مرکزی (حوضه تجن)، یک ردیف ارتفاعی - اقلیمی از سواحل دریای خزر با ارتفاع ۲۵ متر تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریای آزاد انتخاب شد. به منظور تعیین خصوصیات ماکرو و میکرومرفولوژی، فیزیکوشیمیائی و میزولوژیکی نبرخ‌های لازم در جهت‌های مختلف شیب واحدهای فیزیوگرافی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد که خاکهای تشکیل شده از مواد مادری مارنی، بدلیل یافت بسیار سنگین، زهکشی بسیار ضعیف و کربنات کلسیم نسبتاً زیاد، امکان شستشو و انتقال رس فراهم نبوده و در نتیجه در اقلیم‌ها و موقعیت‌های مختلف و پوشش گیاهی متفاوت خاکها فاقد افق تجمع رس بوده‌اند. مونت‌موریلونیت، ایلیت و ورمی‌کولیت به ترتیب کانی‌های غالب این خاکها می‌باشند. اما در خاکهای تشکیل شده از مواد مادری سنگ آهک، در شیب‌های شمالی پوشیده از درختان جنگلی، به علت کمی تبخیر و نفوذ بیشتر آب به افق‌های زیرین، شرایط مناسب انتقال مواد رسی فراهم بوده و در نتیجه افق تجمع رس (Bt) تشکیل شده است. ولیکن در برخی از موقعیت‌ها به دلیل وجود پوشش غیرجنگلی، شیب بسیار تند و رواناب سریع، شرایط مناسب برای آشوبی رس‌ها موجود نبوده و در نتیجه افق تجمع رس تشکیل نشده، بلکه در بعضی از مناطق افق تجمع آهک (Bk) تشکیل شده است. ایلیت، مونت‌موریلونیت و ورمی‌کولیت کانی‌های غالب این خاکها می‌باشند حال آنکه در مواد مادری دولومیت مقدار نسبی مونت‌موریلونیت بیشتر از ایلیت می‌باشد. همچنین در شیب‌های جنوبی که تحت پوشش درختان جنگلی می‌باشند در برخی از موقعیت‌ها که تراکم پوشش گیاهی بیشتر و شیب کمتر بوده، امکان شستشو و تشکیل افق تجمع رس موجود می‌باشد. در خاک حاصل از مواد مادری ماسه سنگی، به علت سبکی یافت و مناسب بودن زهکشی، امکان شستشوی کاتیونهای بازی و رسی بیشتر بوده و در نتیجه خاکها حاوی افق تجمع رس شده‌اند و در این مناطق در موقعیت‌های مختلف، افق سطحی تیره‌رنگ با ضخامت‌های متفاوت تشکیل شده است. ایلیت، ورمی‌کولیت و مونت‌موریلونیت به ترتیب کانی‌های غالب این خاکها می‌باشند. در دشت رسوبی که حاوی رسوبات معاصر هولوسن می‌باشد و تحت کشت زراعت‌های آبی و دیم قرار دارند، خاکها حاوی مواد آلی نسبتاً زیاد و افق سطحی نسبتاً ضخیم می‌باشند. کانی‌های غالب موجود در این خاکها به ترتیب عبارتند از: ایلیت، مونت‌موریلونیت و ورمی‌کولیت. اراضی قسمت دشت منطقه مورد مطالعه دارای حاصلخیزی خوب و محدودیت کم بوده و برای زراعت برنج، پنبه و سویای آبی و گندم دیم در کلاس

خاکشناسی، مطالعات زراعی، مطالعات اقتصادی و در نهایت ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی اراضی منطقه است. در این مطالعه ابتدا نقشه خاکی مشتمل بر ۵ سری و ۲۵ فاز سری تهیه و سپس تپ‌های بهره‌وری رایج در منطقه شامل کشت آبی گندم، جو، ذرت و برنج با سطح نهاده متوسط شناسایی گردید. خصوصیات و کیفیات مؤثر بر گیاهان مورد مطالعه شامل خصوصیات اقلیمی و عوامل مربوطه به خاک مشتمل بر شرایط فیزیکی خاک، حاصلخیزی خاک، شوری و قلیائیت، زهکشی، پستی و بلندی و میزان گچ و آهک می‌باشد. حدود تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی ذریع خاکها و نیازهای فیزیولوژیکی هر یک از گیاهان زراعی از نیازهای اقلیمی و نیازهای خاک و توپوگرافی تا حد ممکن با استفاده از منابع موجود درجه‌بندی شد. بعد از انجام ارزیابی کیفی به دو روش محدودیت ساده و پارامتریک، مهمترین فاکتورهای محدودکننده برای هر محصول تعیین گردید. سپس با تلفیق نتایج ارزیابی کیفی با نتایج مطالعات اقتصادی (تکنیک بودجه مزرعه)، تولید پتانسیل و تولید مشاهده شده در مزرعه، ارزیابی کمی صورت گرفت. و در نهایت با تلفیق نتایج مطالعات اقتصادی و ارزیابی کمی، ارزیابی اقتصادی اراضی منطقه انجام گرفت. از نتایج مهم مطالعه می‌توان به تأیید استفاده از روش تناسب اراضی برای کشور و استفاده از معادله خیدیر (۱۹۸۶) در محاسبه شاخص اراضی اشاره کرد. نتایج مطالعات کیفی نشان می‌دهد که فاکتورهای محدودکننده تولید محصولات زراعی در منطقه مورد مطالعه، علاوه بر محدودیت اقلیمی برای برخی محصولات، شامل شوری، زهکشی و شرایط فیزیکی خاک به ویژه بافت، سنگریزه و آهک می‌باشد. با توجه به شرایط فیزیکی منطقه و بررسی عواقب محیطی، کشت برنج در منطقه مورد مطالعه توصیه نمی‌شود. نتایج ارزیابی کمی نشان می‌دهد که کشت گندم در واحدهای ارضی ۱-۵، ۳-۴ و ۳-۵ به مساحت ۴۴ هکتار، گندم و ذرت توأم با عنوان مناسبترین گیاهان در واحدهای ۱-۶ و ۱-۱ به مساحت ۱۰۵۱ هکتار، گندم و جو توأم با عنوان مناسبترین گیاهان در واحدهای ارضی ۱-۴، ۱-۸، ۱-۱، ۴-۱ و ۲-۲ به مساحت ۲۳۷/۶ هکتار، گندم و برنج توأم با عنوان مناسبترین گیاهان در واحدهای ارضی ۳-۱، ۳-۳ و ۳-۶ به مساحت ۹۳۹ هکتار، گندم، جو، ذرت توأم با عنوان مناسبترین گیاهان در واحدهای ارضی ۱-۲، ۱-۳، ۱-۷، ۱-۱۱ و ۲-۲ به مساحت ۸۰۵/۸ هکتار، گندم، جو، ذرت و برنج توأم با عنوان مناسبترین گیاهان در واحد ارضی ۲-۱ به مساحت ۲۱ هکتار شناخته شده‌اند. سایر واحدهای ارضی شامل ۱-۹، ۱-۱۰، ۳-۲، ۴-۳، ۴-۴ و ۵-۱ به علت شرایط نامناسب که عمدتاً ناشی از شوری بسیار زیاد اراضی است، در حال حاضر برای تمامی محصولات نامناسب تشخیص داده شده است.

۱۴۲۵۴ ۱۴۰۳۵ بهشتی‌آل‌آقا، علی. **رده‌بندی خاک و ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت حسن‌آباد کرمانشاه به روش فائو، برای محصولات گندم آبی و دیم و چغندر قند.** کارشناسی ارشد (خاک‌شناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: گیوی، جواد. ۱۳۷۶. ۱۶۱ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خاک SOIL / طبقه‌بندی CLASSIFICATION / دشت حسن‌آباد (کرمانشاه) HASSAN-ABAD PLAIN / ارزیابی EVALUATION / کیفیت QUALITY / چغندر قند SUGAR BEET / روش فائو FAO METHOD / گندم WHEAT / کشت آبی IRRIGATED CULTIVATION / دیمکاری DRY FARMING

چکیده: این طرح به منظور شناسایی و طبقه‌بندی خاکها و ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت حسن‌آباد کرمانشاه برای کشت محصولات گندم دیم و آبی و کشت آبی چغندر قند به انجام رسید. نقاط مطالعاتی بر اساس گزارش مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی دشتهای حسن‌آباد مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شده، انتخاب گردیدند. پروفیل‌های شاهد شش سری خاک مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه‌برداری خاکها جهت انجام آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی انجام پذیرفت. خاکهای منطقه به روش طبقه‌بندی امریکایی (۱۹۹۴) در سه گروه بزرگ فلوتیک گزروکریت، ورتیک گزروکریت و کرموبیک کلسی‌گزررت و به روش فائو (۱۹۸۹) در چهار تحت واحد هایلیک کلسی‌سول، لوبیک کلسی‌سول، کلکاریک کلسی‌سول و کلسی ورتی‌سول، طبقه‌بندی می‌گردد. همچنین جهت ارزیابی کیفی تناسب اراضی، نخست مشخصات واحدهای

انحراف معیار آن از ۰/۲۳۵۹ تا ۰/۵۵۵۵؛ و اشتباه استاندارد آن از ۰/۱۱۳ تا ۰/۴۰۵۰ متغیر می‌باشد. ضریب a از ۰/۱۲۱۰ تا ۰/۳۶۵۱ و ضریب b از ۱/۴۷۳۷ تا ۱/۹۴۸۶ متغیر بوده و در محدوده کوچکی از مقادیر گزارش شده توسط ریچاردسن و همکاران مطلوبتر مشاهده شدند. در مدل السنیر و همکاران نیز a از ۰/۱۲۱۰ تا ۰/۳۶۵۲ و ضریب b از ۱/۴۷۳۷ تا ۱/۹۴۸۶ متغیر می‌باشد. برای تخمین شاخص فرسایش‌زایی ماهانه مدل سرخوش و سپاسخواه مورد آزمون قرار گرفت و مشخصات آماری آن تعیین گردید که در آن ضریب a از ۲/۵۷۳۲ تا ۵/۲۲۸۴ و ضریب b از ۰/۱۰۰۷۷ تا ۰/۱۲۲۶ متغیر بود که به دلیل اختلافات زیاد ضرایب در ایستگاههای مختلف بکارگیری مدب فوق در حوضه مذکور چندان قابل اعتماد نیست. علاوه بر آن رابطه بین شاخص فرسایش‌زایی ماهانه با بارندگی ماهانه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بهتری در مقایسه با معادله ارائه شده توسط سرخوش و سپاسخواه حاصل گردید. فرم کلی معادله مذکور به صورت زیر است: $E_{30} = aPmb$ شاخص فرسایش‌زایی ماهانه بر حسب مگازول میلی‌متر بر هکتار ساعت و Pm بارندگی ماهانه بر حسب میلی‌متر و a و b ضرایب مدل می‌باشند. ضرایب فوق در کلیه ایستگاهها در یک محدوده مشخص و کوچکی تغییر کرده و در ضمن رابطه‌ای بین ضرایب مزبور و پارامترهای قابل دسترس وجود نداشت. ضریب a از ۰/۰۹۷۹ تا ۰/۹۴۸۳ و ضریب b از ۱/۴۶۱۶ تا ۱/۶۴۱۳ متغیر بود. میانگین ضرایب a, b به ترتیب ۰/۳۲۸۱ و ۱/۲۸۹۲ می‌باشد. شاخص فرسایش‌زایی حاصل از معادله فوق با آزمون کی‌دو در تمام ایستگاهها در سطح ۰/۵ درصد معنی‌دار بود همچنین میانگین مربعات رگرسیون در تمام ایستگاهها در سطح ۰/۱ درصد معنی‌دار بود. ضرایب معادله آرنولدوس برای تعیین شاخص فرسایش‌زایی باران در شرایط منطقه اصلاح گردید. معادله مذکور به صورت زیر است: $E_{30} = 1/13X1/34$ که در آن E_{30} شاخص فرسایش‌زایی سالانه بر حسب مگازول میلی‌متر بر هکتار ساعت و X برابر $EPI2/EPI$ می‌باشد. در نهایت با استفاده از معادله فوق متوسط شاخص فرسایش‌زایی باران در ۱۵۰ ایستگاه باران‌سنجی منطقه محاسبه و نقشه هم مقادیر شاخص فرسایش‌زایی سالانه برای حوضه عرصه تحقیق ترسیم گردید.

۱۳۴۸۵ ۱۳۲۵۷ دوات‌گر، ناصر. بررسی امکان وجود تغییرات فضایی در توزیع اندازه ذرات، مواد آلی، جرم مخصوص ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع در دو مزرعه شالیزار. کارشناسی ارشد (خاک‌شناسی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: نیشابوری، محمدرضا؛ مقدم، محمد. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

مساده آلی ORGANIC MATERIAL / هدایت هیدرولیکی HYDRAULIC CONDUCTIVITY / جرم مخصوص ظاهری BULK DENSITY / تغییر فضایی SPATIAL VARIATION / روش کریگینگ KRIGING METHOD / مزرعه شالیزاری / روش کو-کریگینگ CO-KRIGING METHOD

چکیده: این تحقیق بمنظور بررسی امکان وجود تغییرات فضایی در متغیرهای فیزیکی (توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری، هدایت هیدرولیکی اشباع) و شیمیایی (مواد آلی، فسفر قابل جذب و پتاسیم قابل استفاده) در دو مزرعه شالیزاری، وجود و یا عدم وجود همسانگردی، تعیین پارامترهای توزیع فراوانی جمعیت، تخمین این متغیرها در نقاط نمونه‌برداری نشده با استفاده از روشهای آمار کلاسیک و کریگینگ و مقایسه قدرت پیش‌بینی آنها با استفاده از آمارهای ارزشیابی، امکان استفاده از روش کو-کریگینگ برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از متغیرهای هم ناحیه‌ای و تهیه نقشه هم ارزش از متغیرهای مورد بررسی، اجراء گردید. برای رسیدن به اهداف فوق دو مزرعه شالیزاری در اراضی زراعی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (شهرستان رشت) که مدیرتهای زراعی مختلفی در آنها اعمال گردیده بود، انتخاب و از وسط هر کرت نمونه‌برداری و سپس متغیرهای توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری، هدایت هیدرولیکی اشباع، مواد آلی، پتاسیم قابل استفاده و جرم مخصوص ظاهری در آنها اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان می‌دهد که در مزرعه کرتهای دائم که در آن به مدت ۱۶ سال مدیریت کودی متفاوتی اعمال شده است، متغیرهای سیلت، رس،

مناسب (S۲) قرار می‌گیرد. اما برای زراعت دیم پنبه و سویا جزء اراضی نامناسب محسوب می‌شود. محدودیت اراضی برای این زراعت‌ها ناکافی بودن بارندگی می‌باشد.

۱۳۲۵۶ ۱۳۷۶۰ دادکرمی، علی. تعیین شاخص فرسایش‌زایی باران در حوضه دریاچه ارومیه. کارشناسی ارشد (خاک‌شناسی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: آذربادی، سیروس؛ رفاهی، حسینقلی. ۱۳۷۶. ۳۳۸ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

فرسایش EROSION / باران RAINFALL / دریاچه ارومیه OROOMIYEH / مساعده جهانی فرسایش خاک UNIVERSAL SOIL EROSION LAKE / مدل کولی COOLEY MODEL / خاک SOIL EQUATION

چکیده: فرسایش خاک اصلی‌ترین معضل منابع طبیعی و کشاورزی ایران، در بیشتر موارد در اثر برهم خوردن تعادل طبیعی حاکم بر خاک، به دست انسانها حادث گردیده است. تشدید فرسایش و زیانهای ناشی از آن در صد ساله اخیر باعث شده که فعالیت دانشمندان زیادی در جهت ارائه روشهای برآورد فرسایش خاک و راههای کاهش آن متمرکز گردد. به تازگی منابع خاک و در نتیجه میلیاردها ریال خسارات سالانه غیرقابل جبران یکی از مسائل مهم زیست محیطی بوده که در برنامه‌های مدیریت منابع آب و خاک باید مورد توجه قرار گیرد. لذا به منظور پیش‌بینی اثر اقدامات انسانی بر روی فرسایش خاک تحقیقات زیادی صورت گرفته و یکی از آنها معادله جهانی فرسایش خاک می‌باشد. تمام عوامل این مدل را می‌توان با استفاده از شرایط منطقه و نمودارها و جدولهای مربوطه تعیین نمود ولی پارامتر شاخص فرسایش‌زایی باران تابع شرایط بارانهای هر منطقه می‌باشد که بایستی برای آن محاسبه گردد. این ضریب را می‌توان با تحلیل آمار باران‌سنجیهای ثابت بدست آورد. متأسفانه این اطلاعات نیز در سطح کشور به اندازه کافی وجود نداشته و ضمناً به راحتی در اختیار قرار نمی‌گیرد. همچنین تلائمهای زیادی جهت محاسبه این عامل با استفاده از اطلاعات بارندگی در ایستگاههای هواشناسی دنیا انجام گرفته است. در این تحقیق با استخراج رگبارهای ۱۹۰ ایستگاه باران نگار ثابت تحت پوشش سازمان آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، مدت بارش کلیه رگبارها از بدو تاسیس هر ایستگاه به فواصل ۱۵ دقیقه‌ای تقسیم شده و شدت ۱۵ دقیقه‌ای و انرژی آن، حداکثر شدت ۳۰ دقیقه‌ای، انرژی کل رگبار و در نتیجه شاخص فرسایش‌زایی هر رگبار محاسبه گردید. علاوه بر آن مدلهایی که جهت محاسبه شاخص فرسایش‌زایی ناشی از یک رگبار منفرد، روزانه، ماهانه، و سالانه در دیگر نقاط جهان ارائه شده بود مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت از مدلهایی که با شرایط آماری حوضه دریاچه ارومیه تطابق بیشتری داشت استفاده شد و ضرایب آنها برای حوضه مذکور محاسبه گردید. برای یک رگبار منفرد از مدل کولی استفاده و ضرایب و مشخصات آماری آنها برای منطقه مورد مطالعه در جدولی ارائه گردیده است. مدل مزبور با میانگین ضریب $R2$ برابر با ۰/۹۹۳ در کلیه ایستگاهها در سطح ۰/۰۱ درصد معنی‌دار بود و در مقایسه با سایر نقاط جهان تطابق بسیار خوبی با خصوصیات رگباری حوضه مزبور دارد. ضرایب a, b, Y در محدوده بسیار کوچکی در ایستگاههای مختلف تغییرات داشته و بین ضرایب فوق و پارامترهای قابل دسترس همبستگی مشاهده نشد، ضریب a تنها در ایستگاه بستان‌آباد ۲/۶۳۰۲ که به دلیل خراب بودن دستگاه باران‌نگار آمار برداشت شده و در نتیجه ضریب مزبور چندان قابل اعتماد نیست. و در بقیه ایستگاهها از ۰/۱۳۳۶ تا ۰/۱۶۲۷ متغیر بود. بنابراین می‌توان مقدار متوسط ۰/۱۴۴۷ را برای آن در نظر گرفت. ضریب B از ۲/۲۶۰۴ تا ۲/۳۸۹ تغییر کرده و مقدار متوسط آن ۲/۳۰۴۵ می‌باشد. ضریب Y نیز از ۰/۷۱۸۴ تا ۰/۹۷۸۶ تغییرات داشته و میانگین آن برابر ۰/۸۲۲۶ شده است. برای تخمین شاخص فرسایش‌زایی روزانه باران مدلهای ریچاردسن و همکاران و السنیر و همکاران مورد آزمون قرار گرفتند و ضرایب و مشخصات آماری آنها مشخص گردید. میانگین ضرایب $R2$ برابر ۰/۸۵ بوده و مدلهای فوق در کلیه ایستگاهها در سطح ۰/۰۱ درصد و شاخص فرسایش‌زایی روزانه با آزمون کی‌دو در سطح ۰/۵ درصد معنی‌دار بود. در مدل ریچاردسن میانگین E حدوداً صفر و

خاکهای با زهکشی بهتر، عمدتاً در سطح و در خاکهای با سطح ایستایی بالا در افق زیرین، متمرکز است. نتایج مطالعات تفرق اشعه X نشاندهنده افزایش اسمکتیت، کاهش کلریت و پالیگورسکایت در بخش رس ریز افق سطحی خاکهای با زهکشی ضعیف و نیز، حضور پالیگورسکایت در بعضی مواد مادری است. بنابراین می‌توان، منشأ مواد مادری و خاکزایی را برای اسمکتیت و پالیگورسکایت، پیشنهاد نمود. مطالعه مقطع نازک نشان داد که در خاکهای با زهکشی ضعیف، کلسیتان، سزکوان، در خاکهای فلات قدیمی، کلسیتان (سوزنی شکل) و آرچیلان وجود دارد. در لندفرم دوم، کریستالاریا (فایریک اسفرولیتیک) در بخش لامینا افق پتروکلسیک مشاهده شد. در اقلیم چلگرد، خاک در واحد اراضی کوهها دارای افق آرچیلک بوده، به دلیل نداشتن شرایط لازم افق مالیک، علیرغم حضور وایو و کرومای پایین، در رده آلفی سول طبقه‌بندی گردید. با افزایش آهنک در تراس بالا، تکامل خاکها، به تعویق می‌افتد. تراس میانی ۱ و فلات قدیمی، دارای افق کلسیک و شرایط خاک ورتی سول (حضور اسلیکساید) بوده، در حالیکه، تراس پایینی، فاقد تکامل است. در افق مدفون از تراس میانی ۲، حضور کانی‌های رسی با فایریک تغییر شکل یافته، بقایای آرچیلان با فایریک دایره‌ای، افزایش (FeO-Fe) و میزان قرمزی، دلیل بر منشأ پلی‌ژنتیک و تغییر اقلیم، است که عمدتاً متأثر از اقلیم مرطوب گذشته می‌باشد. بعلاوه، در اقلیم چلگرد، کاهش PH، آبشویی آهنک و افزایش FeO و FeD، در افق‌های سطحی (تأیید توسط نتایج پذیرفتاری مغناطیسی و تجزیه شیمیایی)، مشهود بوده است. براساس نتایج کانی‌شناسی رس، در این اقلیم، اسمکتیت، ظاهراً، منشأ پدوژنیک داشته، و از هوابدگی کلریت و ایلت، حاصل می‌شوند. در اقلیم امام قیس، خاک در قسمت سطح واحد اراضی فلات‌ها، دارای افق کلسیک و آرچیلک بوده، در قسمت انتهایی شیب دارای خواص اسلیکساید است. در اقلیم لردگان نیز، خاک در واحد اراضی کوهها با پوشش جنگلی و دشت‌های دامنه‌ای، دارای افق اوکریک و کلسیک بوده و در واحد اراضی پست، دارای افق کلسیک و آرچیلک است. همچنین، اسمکتیت در اقلیم امام قیس و لردگان، منشأ مواد مادری و خاکزایی دارند. تخریب آرچیلان ابلویال در اقلیم شهرکرد و لردگان، عمدتاً توسط کرناتها و در اقلیم چلگرد و امام قیس، عمدتاً توسط کانی‌های اسمکتیت (پوسته‌های فشاری)، انجام شده است. همچنین، در اقلیم شهرکرد، به دلیل فعالیت نکتونیک، کمتر، سطح ژئومورفیک، پایدارتر بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که زمان در تکامل این خاکها، نقش مهمی را ایفا نموده است. در اقلیم چلگرد به دلیل فعال بودن نکتونیک، لندفرم‌ها، ناپایدارتر شده و با افزایش شیب، عمل فرسایش و رسوبگذاری (تأیید عدم بکنواختی بوسیله پذیرفتاری مغناطیسی)، تسهیل گردیده، عدم حضور افق پتروکلسیک به اقلیم مرطوب گذشته و حال مربوط می‌شود. در اقلیم امام قیس، توپوگرافی نقش عمده داشته و در اقلیم لردگان، در مقایسه با سه اقلیم دیگر، پوشش گیاهی و مواد مادری نقش عمده دارند.

۱۴۲۵۹ ۱۳۳۲۹ زارعیان، غلامرضا. تشکیل، طبقه‌بندی و خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکیوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه بیضاء در استان فارس. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: باقر نژاد، مجید. ۱۳۷۶. ۱۱۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

طبقه‌بندی CLASSIFICATION / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY / کانی‌شناسی MINERALOGY / خاک SOIL / استان فارس FARS PROVINCE / بیضا (فارس) BEYZA(FARS) / خواص فیزیکیوشیمیایی PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

چکیده: پستی و بلندی به عنوان مهمترین عامل تشکیل دهنده خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان شناخته شده است. اثر پستی و بلندی در تشکیل، طبقه‌بندی، خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکیوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک با مواد مادری شدیداً آهکی در منطقه بیضاء مورد مطالعه قرار گرفت. این منطقه در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شیراز و با متوسط بارندگی سالیانه ۳۶۶۹ میلی‌متر و متوسط درجه حرارت سالیانه ۱۶/۵۷ درجه سانتی‌گراد جزء مناطق نیمه‌خشک جنوب ایران با رژیم رطوبتی Aridic - Xeric و رژیم حرارتی Thermic محسوب می‌شود. خاکهای

پناسیم قابل استفاده دارای توزیع فراوانی نرمال هستند. متغیرهای هدایت هیدرولیکی اشباع و فسفر قابل جذب دارای تغییرات شدید (CV بالاتر از ۳۵ درصد) و تصادفی هستند، بنابراین می‌توان آزمونه‌های آمار کلاسیک را در آنها اعمال نمود. در حالیکه توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری، مواد آلی و پناسیم قابل استفاده دارای تغییرات فضایی بوده و بنابراین استفاده از روشهای زمین آمار برای تخمین این متغیرها ترجیح داده می‌شود. برای مواد آلی و پناسیم قابل استفاده وابستگی و کوواریانس داده‌ها آنچنان شدید است که سبب عدم معنی‌دار شدن اثر تیمارهای کودی مربوطه (ازت، پتاس) بر عملکرد می‌شود بنابراین لازم است با تجزیه کوواریانس اثر این وابستگی بر روی صفات مورد مطالعه تعیین و حذف گردد. در مزرعه کرت‌های پناسیم که تاکنون در آن مدیریت کودی بکنواخت اعمال شده است، متغیرهای سیلت، رس، پناسیم قابل استفاده و جرم مخصوص ظاهری توزیع فراوانی نرمال و دو متغیر شن و هدایت هیدرولیکی اشباع دارای توزیع فراوانی لگاریتم نرمال هستند. متغیرهای شن، پناسیم قابل استفاده و مواد آلی دارای مدل تغییرنمای کروی با شعاع تاثیر متفاوت هستند بنابراین نمی‌توان با یک استراتژی واحد نمونه‌برداری (از نظر آرایش و تعداد) این متغیرها را مورد بررسی قرار داد و مناسبترین فاصله نمونه‌برداری برای متغیرهای فوق به ترتیب ۱۹، ۱۱، ۱۵، ۱۴ است. در هر دو مزرعه روش کریگینگ نسبت به روش کلاسیک تخمینی نارب‌تر (با میانگین خطا نزدیک به صفر)، دقیق‌تر (با میانگین مریعات کوچکتر)، بهینه‌تری (با نسبت میانگین مریعات خطا به واریانس نزدیک به یک) از متغیرها ارائه دادند. منتها این برتری برای متغیرهای سیلت و رس که در آنها بالا بودن واریانس قطعه‌ای و شیب کم مدل تغییرنمای خطی دلالت بر کم بودن وابستگی فضایی و غالبیت تغییرات تصادفی دارد، بسیار کم است. در هر دو مزرعه برای کلیه متغیرها پدیده غیرهمسانگردی مشاهده شد که نشان‌دهنده وابسته بودن تغییرات به فاصله و جهت است. در مزرعه کرت‌های دائم علاوه بر فقدان ساختار فضایی در متغیر هدایت هیدرولیکی اشباع، ضریب همبستگی (r) این متغیر با توزیع اندازه ذرات، مواد آلی، جرم مخصوص ظاهری کمتر از ۱/۵ است. در مزرعه کرت‌های پناسیم علیرغم وجود ساختار فضایی با مدل تغییرنمای نمایی مجدداً ضریب همبستگی (r) بین این متغیر و توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری و مواد آلی کمتر از ۱/۵ گردید بنابراین دو شرط لازم برای امکان تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش کو-کریگینگ فراهم نگردید.

۱۴۲۵۸ ۱۳۶۴۲ رمضان‌پور، حسن. رابطه بین واحدهای فیزیوگرافی و چگونگی تکوین و تحول خاک‌ها در چهار ناحیه اقلیمی مختلف در بخشی از زاگرس مرکزی. دکترای (خاکشناسی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: جلالیان، احمد. ۱۳۷۶. ۲۸۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جغرافیای طبیعی PHYSICAL GEOGRAPHY / خاک SOIL / شهرکرد SHAHREKORD / لردگان LORDEGAN / امام قیس IMAM GHEIS / چلگرد CHELGERD / کوه زاگرس مرکزی CENTRAL ZAGROS MOUNTAIN / زمین‌شناسی GEOLOGY / آب و هوا CLIMATE / ریخت‌شناسی زمین GEOMORPHOLOGY / کانی‌شناسی MINERALOGY

چکیده: در این تحقیق، تغییر خواص و تکامل خاکها در واحدهای مختلف اراضی غالب جنوب غربی ایران در چهار ناحیه اقلیمی شهرکرد، لردگان، امام قیس و چلگرد، به ترتیب با میانگین بارندگی سالیانه ۳۱۴، ۵۰۳، ۵۷۶، ۱۲۲۴ میلی‌متر مورد مطالعه قرار گرفت. در اقلیم شهرکرد، خاک در واحد اراضی کوهها دارای افق سطحی اوکریک و فاقد تکامل بوده، در واحد اراضی واریزه‌های بادبزنی شکل، دارای افق زیرین تکامل یافته است که به وسیله مواد جوان، مدفون شده است. افق کلسیک در تمام واحدهای اراضی بجز کوهها و افق آرچیلک در تمام واحدهای اراضی به جز اراضی پست وجود دارد. کاهش میزان سنگریزه و شن از کوه به دشت، حاصل هوابدگی، حل شدن ذرات درشت آهکی و رسوبگذاری مواد آبرفتی است. با ضعیف‌تر شدن شرایط زهکشی، میزان آهن پدوژنیک، کاهش یافته، میزان FeO در افق‌های سطحی تمام واحدهای اراضی، بیشتر از افق‌های زیرین بوده، ولی FeD در

متر) بر روی تراس بالائی زاینده رود تشکیل شده و بافت خاک لومی شنی تا رسی شنی است. نفوذپذیری حدود ۲ میلیمتر در ساعت و شامل مقدار متوسط سنگریزه می باشد (۱۵ تا ۳۵ درصد). سری زاینده رود بر روی تراس پائینی زاینده رود واقع بوده و خاکی با عمق ۵۰ تا ۹۰ cm، دارای بافت شنی تا لومی و مقدار سنگریزه (۱۵ تا ۳۵ درصد) می باشد. دو واحد دیگر که وسعت خیلی کمتری نسبت به سایر واحدهای فوق الذکر دارند، یکی سری گلشهر فاز گچی و دیگری واحد پتروکلیسیک می باشد. تفاوت سری گلشهر فاز گچی با فاز آهکی در این است که این خاک شامل افق جیپسیک با ضخامت ۱۰ تا ۳۰ cm و در عمق ۲۵ تا ۵۰ cm می باشد. واحد پتروکلیسیک دارای یک افق پتروکلیسیک با ضخامت بیش از یک متر و در عمق حدود ۲۵ تا ۵۰ cm از سطح خاک می باشد. بررسی خصوصیات شیمیائی در سه واحد اصلی خاک نشان می دهد که در هر سه واحد بیشترین تغییرات در کلیه افقهای خاک به ترتیب مربوط به غلظت سدیم محلول (از ۰/۶۶ تا ۳/۳۷۶ me/l)، SAR (از ۰/۲ تا ۶۲/۷) و EC (از ۱/۵ تا ۴۹/۱۳ dS/m) می باشد. حداقل ضریب پراکنندگی با تغییرات مربوط به PH (حد اکثر ۳/۷ CV درصد) خاک است. کاهش EC و SAR با افزایش عمق در واحدهای خاک نشان دهنده سطح آب زیرزمینی بالا و حرکت املاح به طرف سطح خاک می باشد. مطالعات انجام شده در منطقه نشان می دهد که به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی، اضافه کردن پساب فاضلاب یا سایر مواد آلاینده به اراضی منطقه مناسب نبوده و بطور جدی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که پساب در استخرهایی ذخیره شده و تبخیر شود. بهرحال خاک سری لنجان از نظر خصوصیات ذاتی خاک، بهترین شرایط را از نظر جذب و نگهداری پساب نسبت به بقیه خاکها دارد. ولی با در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی در منطقه و یکسری شرایط دیگر می توان گفت اراضی کارخانه ذوب آهن نسبت به سایر اراضی شرایط نسبتاً مناسبتری از نظر اضافه کردن پساب دارند.

۱۳۴۸۷ ۱۴۲۶۱ صالحی، محمدحسن. بررسی منشأ، عوامل و فرآیندهای تجمع نمک در خاکهای دشت سگزی و تأثیر آنها بر فرسایش بادی. کارشناسی ارشد (خاک شناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کریمیان آقبال، مصطفی. ۱۳۷۶. ۱۷۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه، خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دشت سگزی / SOIL / SEGZI PLAIN / خاک / فرسایش بادی / WIND EROSION / خاک شور / SALINE SOIL

چکیده: کمبود رطوبت و مواد آلی، شوری و قلیائیت و فرسایش پذیری از مشکلات اصلی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می روند. در این تحقیق منشأ و عوامل مؤثر بر تجمع نمک و نیز تأثیر شوری بر فرسایش بادی در دشت سگزی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن به این اهداف، ۱۳ واحد مختلف خاک که از نظر خصوصیات سطحی و تجمع نمک متفاوت بودند در یک منطقه ۴۳ هزار هکتاری جدا شد. در این واحدها پس از حفز ۲۲ پروفیل، تعداد ۱۶ پروفیل به عنوان پروفیل شاهد انتخاب گردید. آزمایشات مختلف فیزیکی، شیمیایی و مینرالژیکی نمکهای تبخیری بر روی نمونه های خاک انجام گرفت. برای نمونه های خاک سطحی علاوه بر آزمایشات فیزیکی و شیمیایی درصد اندازه خاکدانه های پایدار به روش غربال مرطوب برای تمامی نمونه ها و درصد اندازه خاکدانه های پایدار به روش غربال خشک برای نمونه های سله در ۳ تکرار اندازه گیری شد. همچنین هدر رفت خاک (فرسایش پذیری) در نمونه های سطحی بدون سله در ۵ تکرار در یک توتل باد مورد آزمایش قرار گرفت. وجود رطوبت در افقهای تحتانی تمامی پروفیلها در فصل تابستان، روند افزایشی BC، SAR و املاح به طرف سطح خاک، وجود ماتینگ و نیز وجود سفیدکهای نمک در جداره بعضی پروفیلها حاکی از اهمیت سطح آب زیرزمینی به عنوان عامل و منشأ اصلی تجمع نمک در این پروفیلهاست. البته سطح آب زیرزمینی در بسیاری از خاکهای منطقه در حال حاضر به علت استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی پایین تر از گذشته می باشد. شواهدی مانند وجود نیکا، رپل مارکها، رسوبات بادی حاوی گچ و املاح زیاد در تعدادی از واحدها نشان دهنده تأثیر باد به عنوان عامل دوم در تجمع شوری و املاح است. انقطاع سنگی و فعالیت انسان نیز در پراکنش و تجمع نمک

منطقه بیضاء بمنظور بررسی هدفهای ذیل مورد مطالعه قرار گرفت. ۱- مطالعه تشکیل و تکامل خاک تحت رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی اریدیک - زیرک. ۲- مطالعه نحوه تشکیل و تکامل خاک از مواد مادری آهکی در شرایط پستی و بلندی مختلف. ۳- مطالعه تشکیل و تحول کانی های رسی در خاکهای منطقه. تأثیر پستی و بلندی در تحول و تکامل خاکهای مختلف نشان داد که اراضی مرتفع دارای خاکهای جوان فاقد تکامل پروفیلی و اراضی کم ارتفاع شامل خاکهای تکامل یافته با افقهای کمبیک، کلسیک و سالیک می باشند. وضعیت پستی و بلندی باعث تنوع در بافت، شوری و تجمع کربنات کلسیم در خاکهای منطقه شده است. خاکهای اراضی کم ارتفاع در مقایسه با اراضی مرتفع دارای بافت سنگین تر، شوری بیشتر، همراه با تجمع آهک ثانویه می باشند. بطور کلی سه رده انتی سول، اینسپتی سول، اریدی سول در منطقه تشخیص داده شد، که عمدتاً در هشت سری خاک مختلف قرار می گیرند که عبارتند از: - سری خاکهای شیخ عبود (Typic Xerothents) که بر روی مخروط افکنه های آبرفتی واریزه ای بادبزنی شکل واقع شده اند این خاکها فاقد افق مشخصه می باشند. - سری خاکهای هزار و مقصودآباد (Typic Xerochrepts) که بر روی دشتهای دامنه ای واقع شده همچنین سری خاکهای قرق بر روی دشتهای سیلابی و سری خاکهای شمس آباد که بر روی دشتهای رسوبی رودخانه ای واقع شده است این خاکها دارای افق مشخصه کمبیک می باشد. - سری خاکهای کوشک و جاری آباد (Calcixerollic Xerochrepts) که بر روی دشتهای دامنه ای واقع شده اند و دارای افق مشخصه کلسیک می باشند. - سری خاکهای رامجرد (Typic Aquisalids) که بر روی اراضی پست واقع شده و دارای افق مشخصه سالیک می باشد. مطالعه کانی شناسی خاکهای منطقه نشان می دهد که این خاکها از نظر نوع کانی های رسی کم و بیش مشابه بوده و شامل: ایلیت، کلریت، اسمکتیت و رمی کولیت می باشند اما مقدار نسبی این کانی ها تابع شرایط پستی و بلندی می باشد بطوری که در مناطق مرتفع ایلیت و در مناطق پست اسمکتیت غالب می باشند.

۱۳۴۸۶ ۱۴۲۶۰ شیرانی پیدآبادی، حسین. بررسی تغییرات مورفولوژیکی و شیمیایی خاکهای منطقه زرین شهر و ارزیابی خصوصیات آنها جهت اضافه نمودن پساب فاضلاب. کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کریمیان آقبال، مصطفی. ۱۳۷۵. ۲۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ریخت شناسی / MORPHOLOGY / خاک / SOIL / زرین شهر / ZARRINSHAHR / ارزیابی / EVALUATION / فاضلاب / SEWAGE / ظرفیت تبادل کاتیونی / CATION EXCHANGE CAPACITY

چکیده: مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشه خاک امروزه به منظور اهداف تخصصی و ویژه در یک منطقه صورت می گیرد. در کشور ما طرحهایی که در اکثر مناطق به اجرا درمی آید به نوعی با خاک و خصوصیات آن در ارتباط است. ولی این طرحها بدون اطلاع از خواص اولیه خاک و تغییرات آنها در منطقه صورت می گیرد. مثلاً برای بررسی اثرات پساب فاضلاب در یک منطقه بایستی خصوصیات خاک و تغییرات آنها در منطقه را قبل از اضافه نمودن پساب فاضلاب مورد بررسی قرار داد. به همین منظور در این مطالعه منطقه ای انتخاب شد که تصفیه خانه ای در حال راه اندازی بود و در آینده پساب آن به مناطق مجاور اضافه می شود. هدف کلی تعیین واحدهای نقشه خاک در منطقه و بررسی خصوصیات خاک هر یک از واحدهای نقشه خاک بود. ابتدا ۴ ترانسکت از شمال به جنوب در نظر گرفته شد و فواصل بین ترانسکتها و پروفیلها بر روی هر ترانسکت ۲۵۰ متر می باشد. منطقه مورد مطالعه به وسعت ۲۷۰ هکتار و شامل سه واحد اصلی خاک می باشد که عبارتند از: سری گلشهر فاز آهکی، سری لنجان و سری زاینده رود. در این سه واحد خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته و استعداد خاکها از نظر اضافه نمودن پساب فاضلاب ارزیابی گردید. از نظر مورفولوژیکی سری گلشهر دارای بیشترین درصد حجمی سنگریزه (بیش از ۳۵ درصد) و نفوذپذیری (۱۵ تا ۳۹ میلیمتر در ساعت) و همچنین دارای بافت لومی شنی تا لومی رسی شنی است. سری لنجان عمیق ترین خاک منطقه (بیش از ۱/۵

۱۴۲۶۳ ۱۳۴۷۹ عرفان‌منش، مجید. اثر تیمارهای لجن فاضلاب بر برخی خصوصیات خاک و جذب و تراکم عناصر سنگین به وسیله اسفناج و گوجه‌فرنگی. کارشناسی ارشد (خاک‌شناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کلباسی، محمود؛ افیونی، مجید. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لجن SLUDGE / فاضلاب SEWAGE / اسفناج SPINAGE / گوجه‌فرنگی TOMATO / خاک SOIL / آهن (از نظر حیاتی) IRON / منگنز MANGANESE / روی (از نظر حیاتی) ZINC / مس COPPER / پ-هاش PH / سرب LEAD / نیکل (از نظر حیاتی) NICKEL / کادمیم CADMIUM

چکیده: لجن فاضلاب در فرایند تصفیه فاضلاب تولید می‌شود. لجن به دلیل آنکه حاوی مواد آلی و مقادیری از عناصر پر مصرف و کم مصرف گیاهی است به عنوان کود در اراضی کشاورزی استفاده می‌شود. اگر چه ترکیب فاضلاب با توجه به فصل، مقدار بارندگی، فرهنگ مصرف، سطح صنعتی کشور و مواردی از این قبیل تغییر می‌کند، ولی همواره مقادیر نسبتاً زیادی از عناصر غذایی کم مصرف و فلزات سنگین در آن وجود دارد. استفاده بی‌رویه از لجن در زمینهای کشاورزی ممکن است باعث انباشت بیش از حد این عناصر و آلودگی خاک به عناصر سنگین گردد که احتمالاً جذب این عناصر به وسیله گیاه را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی اثر لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر سنگین بوسیله گیاه در یک آزمایش گلخانه‌ای می‌باشد. مقادیر صفر، ۲/۵ درصد (۱۰۰ تن لجن خشک در هکتار) و ۵ درصد (۲۰۰ تن لجن خشک در هکتار) وزن خاک خشک لجن فاضلاب با دو زمان نگهداری (صفر و ۳۰ روز) به سه سری خاک اصفهان خمینی شهر و نجف‌آباد اضافه شد. برای بررسی جذب فلزات سنگین بوسیله گیاه، دو گیاه محک (اسفناج و گوجه‌فرنگی) در خاکهای تیمار شده کاشته شدند. اسفناج در مرحله ۵ برگی و گوجه‌فرنگی در مرحله تولید گل برداشت شدند. افزایش لجن فاضلاب به خاک باعث افزایش هدایت الکتریکی هر سه سری خاک شد. غلظت کل عناصر آهن، مس، منگنز، روی، کادمیم، نیکل و سرب نمونه‌های خاک با افزودن درصد لجن فاضلاب افزایش یافت. افزایش لجن فاضلاب باعث افزایش معنی‌دار غلظت فرم قابل جذب فلزات گردید. بطوری که غلظت عناصر مس، نیکل، منگنز و سرب تا ۲ برابر و غلظت روی تا ۶ برابر شاهد افزایش یافت. افزایش لجن فاضلاب باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی گوجه‌فرنگی گردید بطوری که عملکرد این محصول تا حدود ۳ برابر شاهد در تیمار ۵ درصد افزایش یافت (عملکرد اسفناج اندازه‌گیری نشد). جذب نیکل توسط گوجه‌فرنگی از ۴/۷ میلی‌گرم در گلدان به ۵/۸ میلی‌گرم در گلدان و غلظت مس از ۶/۸ به ۹/۵ میلی‌گرم در گلدان افزایش یافت. علاوه بر این مقدار جذب روی از ۱۰ به ۲۱ میلی‌گرم در گلدان افزایش داشت در حالیکه مقدار جذب سرب بوسیله گوجه‌فرنگی تغییر چندانی نداشت. غلظت روی در اسفناج با افزایش تیمار لجن فاضلاب از ۳۰ میلی‌گرم در کیلوگرم به ۶۵ میلی‌گرم در کیلوگرم در تیمار ۵ درصد لجن افزایش داشت. این روند پس از ۳۰ روز نگهداری نیز مشاهده شد بدین ترتیب که غلظت روی از حدود ۴۰ میلی‌گرم در کیلوگرم در تیمار صفر به ۷۵ میلی‌گرم در تیمار ۵ درصد لجن در اسفناج افزایش یافت.

۱۴۲۶۴ ۱۳۵۲۲ کسرائیان، علی. تأثیر کاربرد گوگرد کشاورزی بر خصوصیت‌های فیزیکوشیمیایی برخی از خاک‌های شور و سدیمی استان فارس. کارشناسی ارشد (خاک‌شناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: ثامن، عبدالمجید. ۱۳۷۶. ۱۲۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کاربرد APPLICATION / گوگرد SULFUR / کشاورزی AGRICULTURE / خواص فیزیکوشیمیایی PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES / خاک شور SALINE SOIL / خاک سدیمی SODIC SOIL / سدیم SODIUM / استان فارس FARS PROVINCE

چکیده: اخیراً وزارت نفت ایران ترکیب گوگرد کشاورزی، حاوی ۹۰ درصد گوگرد و ۱۰ درصد بنتونیت، را در حد آزمایشی ساخته که قبل از تولید انبوه و در سطح

نقش مثبتی را ایفا نموده ولی تأثیر عواملی مانند توپوگرافی، مواد مادری و هرز آب سطحی از اهمیت کمتری برخوردار است. واحدهای سله بسته در برابر آب دارای خاکدانه‌های ناپایداری نسبت به واحدهای بدون سله هستند. بر اساس مطالعات تونل باد و اندازه خاکدانه‌ها به روش غربال خشک واحدهای بدون سله تماماً جزو خاکهای بسیار حساس نسبت به فرسایش بادی طبقه‌بندی می‌شوند. مهمترین عامل در فرسایش‌پذیری این واحدها توسط باد درصد گچ موجود در آنها است که در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار است. شوری تأثیر منفی بر فرسایش‌پذیری این واحدها توسط باد داشته ولی این تأثیر از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. علت عدم وجود سله در این واحدها احتمالاً یکی به خاطر کم بودن رطوبت خاک سطحی و دوم به دلیل تأثیر برخورد ذرات شن و فلاتر بودن فرسایش در آنها می‌باشد. در هر حال با توجه به گسترش شوری زیاد در این منطقه و حساسیت زیاد این خاکها به فرسایش بادی توصیه می‌شود. از استخراج معادن گچ و خاک رس به روش موجود جدا جلوگیری بعمل آمده، سله‌های موجود در سطح خاک حفظ شده و جهت استقرار پوشش گیاهی نیز گیاهانی متناسب با نوع خاک منطقه انتخاب شوند.

۱۴۲۶۲ ۱۳۲۱۵ عرب‌زادگان، حسن. بررسی کیفیت آب و رسوبات نهر (مادی)های اصفهان. کارشناسی ارشد (خاک‌شناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: حاج‌رسولیا، شاهرور. ۱۳۷۵. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کیفیت QUALITY / آب WATER / رسوب SEDIMENT / نهر CANAL / اصفهان ISFAHAN / آلودگی POLLUTION

چکیده: منابع آب با کیفیت خوب محدود است. معمولاً این آبها به سبب ورود آلاینده‌های مختلف در آنها کیفیت خوب خود را از دست می‌دهند. فلزات کمیاب از جمله آلاینده‌های آب می‌باشند که از راههای مختلف به آنها وارد می‌شوند. رودخانه زاینده‌رود یکی از منابع مهم آب در نواحی مرکزی ایران است که بر روی کیفیت آب آن مطالعات زیادی صورت گرفته است، اما در مورد کیفیت آب انشعاب (نهر)های آن اطلاعات چندانی در دست نیست. هدف این طرح بررسی کیفیت آب و رسوبات تعدادی از این نهرها در ارتباط با اثرات فعالیتهای شهری، صنعتی و کشاورزی و نیز اثر تغییر زمان و مکان نمونه‌برداری بر کیفیت آب این نهرها می‌باشد. برای نيل به این هدف، پنج نهر انتخاب و در طول مسیر هر نهر ۴ ایستگاه در نظر گرفته شد. در دوره‌ای که آب در این نهرها جریان داشت (اردیبهشت ماه تا مهرماه سال ۱۳۷۴)، ماهانه از آب و رسوبات نهرها نمونه‌برداری و PH، EC، میزان کاتیونها و آنیونهای معمول، اکسیژن محلول، نسفر، عناصر کمیاب، درصد مواد آلی و نیتروژن کل نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که برخی خصوصیات شیمیایی آب نهرها نظیر هدایت الکتریکی، کاتیونها و آنیونهای معمول در حد قابل قبول برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی است. میزان ازت نیتراتی بین ۳/۶-۰/۳ میلی‌گرم بر لیتر است که کمتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی می‌باشد. میزان نسفر محلول کمتر از حد تشخیص بوده و غلظت اغلب فلزات کمیاب به طور متوسط کمتر از ۰/۱۲ میلی‌گرم بر لیتر است. غلظت سرب محلول در آب برخی از ایستگاهها به ۰/۱۸ میلی‌گرم بر لیتر نیز می‌رسد که احتمالاً ناشی از فرونشست سرب از هوای آلوده شهر اصفهان می‌باشد. غلظت کل فلزات کمیاب اندازه‌گیری شده در نمونه رسوبات نهرها قابل توجه بود، به طوری که میانگین غلظت آهن، منگنز، کادمیم، نیکل، کروم، سرب، مس و روی به ترتیب برابر ۲۸۴۳۴، ۵۳۲، ۴۲، ۶۶، ۴۱، ۸۳، ۵۸ و ۸۹ میلی‌گرم بر کیلوگرم می‌باشد. این غلظت‌های زیاد مربوط به رسوب فلزات بصورت ترکیبات کم محلول در اثر PH آب، مواد آلی زیاد رسوبات (۶-۷ درصد) و فعالیت میکروارگانیسمها در محیط می‌باشد. به نظر می‌رسد که غلظت عناصر کمیاب در رسوبات تحت تأثیر فعالیت‌های صنعتی، آلودگی هوا و تخلیه زباله‌ها به نهرهاست و کمتر تحت تأثیر فعالیت‌های کشاورزی است. میزان نیتروژن کل در رسوبات بین ۰/۳-۰/۱ درصد بود. میزان عناصر سیمی نظیر Ni، Cd و Cr در نمونه رسوبات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی از حد مجاز فراتر می‌باشد.

خاک و آب و هوا عملکرد بیولوژیکی ذرت از ۲ به ۴ تن در هکتار در خاک زینل و از ۹ به ۱۵ تن در هکتار در خاک لورک افزایش یافت. شیرابه کمپوست نیز باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی ذرت از ۸ به ۱۲ تن در هکتار گردید. آبشویی خاک قبل از کاشت باعث افزایش عملکرد گردید. رعایت یکماه فاصله زمانی بین اضافه کردن شیرابه در خاک تا کاشت باعث بهبود شرایط خاک حاوی شیرابه جهت جوانه زدن و رشد و نمو گیاه گردید. جذب ذرت توسط خاک لورک از ۱۶۰ به ۲۳۳ کیلوگرم در هکتار، جذب فسفر از ۱۵۸ به ۱۱۶ کیلوگرم در هکتار، جذب پتاسیم از ۲۰۸ به ۴۰۹ کیلوگرم در هکتار، جذب آهن از ۲ به ۶/۳ کیلوگرم در هکتار، جذب منگنز از ۰/۷ به ۱/۹ کیلوگرم در هکتار، جذب روی از ۰/۳ به ۱/۰ کیلوگرم در هکتار و جذب مس از ۰/۲ به ۰/۴ کیلوگرم در هکتار، با اضافه نمودن شیرابه زیاده به خاک، افزایش یافتند. افزایش غلظت عناصر سنگین شامل سرب، نیکل، کبالت و کروم در گیاه در اثر اضافه نمودن شیرابه به خاک مشاهده نگردید.

۱۳۵۲۱ ۱۴۲۶۶ / ملکزاده، بابک. مطالعه خصوصیات ژنتیکی، مورفولوژیکی، فیزیوشیمیایی، کانی شناسی و ارزیابی تناسب اراضی خاکهای منطقه کوشکک - استان فارس. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: باقر نژاد، مجید. ۱۳۷۶. ۱۸۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص ژنتیکی GENETIC PROPERTIES / ریخت شناسی MORPHOLOGY
ژنتیک (خاک) GENETICS / خواص فیزیوشیمیایی PHYSICO-CHEMICAL
PROPERTIES / کانی شناسی MINERALOGY / ارزیابی EVALUATION / خاک / SOIL / کوشکک (فارسی) KOOSHAK (FARS)

چکیده: به منظور مطالعه نحوه تشکیل و تکامل خاک بر روی مواد مادری آهکی در شرایط اقلیمی نیمه خشک واقع در جنوب ایران، دشت کوشکک به مساحت تقریبی ۲۵۹۰۰ هکتار انتخاب گردید. اهداف اصلی این پژوهش شناخت فرآیند تشکیل و تکامل خاکها در یک ردیف پستی و بلندی، شناخت خواص مختلف خاکها و خصوصیات مشخصه آنها و نیز تعیین تناسب اراضی منطقه مطالعاتی جهت کشت محصولات زراعی عمده بود. بین خاکهای تشکیل شده در ردیف پستی و بلندی منطقه مورد مطالعه و وضعیت فیزیوگرافی ارتباطی بسیار قوی مشاهده می شود. واحدهای فیزیوگرافی در دشت کوشکک عبارتند از: مخروط افکنه های آبرفتی - واریزه ای، دشت های آبرفتی دامنه ای، دشت های آبرفتی رودخانه کورتاس پایینی رودخانه کر. شش سری خاک در دشت کوشکک تشخیص داده شد که در توالی از کوه به طرف دشت شامل سری خاکهای گرم آباد (Typic Xerofluvents) در مخروط افکنه های آبرفتی واریزه ای، سری خاکهای بیضا (Fluentic Xerochrepts) و تخت جمشید (Calcic Haploxeralfs) در دشت های آبرفتی دامنه ای، سری خاکهای کوشکک (Calcixerollic Xerochrepts) جهان آباد (Typic Xerochrepts) در دشت های آبرفتی رودخانه کر و سری خاکهای هاشم آباد (Typic Xerofluvents) در تراس پایینی رودخانه کر می باشند. تجمع کرنات ها و نیز رس های سیلیکاتی لایه ای فرآیندهای غالب در تکامل خاکهای منطقه تشخیص داده شدند. در خاک های تکامل یافته در مخروط افکنه های آبرفتی واریزه ای (سری خاک های گرم آباد) شواهدی مبنی بر تجمع کرنات های ثانویه دیده نشد و تنها افق مشخصه آکریک در آن تشخیص داده شد. سری های خاک های بیضا، تخت جمشید، کوشکک و جهان آباد دارای مقادیر قابل ملاحظه ای کرنات کلسیم ثانویه به شکل گره، سخت دانه و پکت پودری بودند. در خاک های سری های مذکور علاوه بر افق آکریک، افق های کمبیک و کلسیک نیز مشاهده گردید. سری خاک های تخت جمشید شواهدی دل بر وجود افق آرچلیک را نشان دادند. خاک های سری هاشم آباد را رسوبات جوان رودخانه ای تشکیل داده بود و به جز افق مشخصه آکریک در آن تشخیص داده نشد. میزان رس خاکها در ردیف مورد پژوهش از کوه به طرف دشت افزایش می یافت. مطالعه بخش رس خاکها با استفاده از پراش پرتو ایکس و مقایسه شدت منحنيها شباهت زیاد کانی شناسی را نشان داد ولی مقدار نسبی رس های مختلف در خاکها تفاوت داشت.

تجارتی لازم است تا میزان تأثیر آن بر خصوصیت های مختلف خاک های مختلف و عمدتاً اثرات اصلاحی آن بر خصوصیت های فیزیکی خاک های شور و سدیمی بطور علمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور معادل مقادیر صفر، ۲ و ۴ تن در هکتار گوگرد کشاورزی به ۲ کیلوگرم از شش نمونه از خاک های سطحی مناطق مختلف استان فارس افزوده شده و ضمن حفظ رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه، نمونه ها بمدت هشت هفته در حرارت آزمایشگاه نگهداری شدند و بعد از خشک کردن، خرد کردن و گذراندن نمونه های خاک فوق از الک ۲ میلی متری بعضی خصوصیت های شیمیایی و حاصلخیزی خاک در آنها اندازه گیری شده و آنگذری نمونه ها تحت شرایط مختلف شوری و سدیمی بررسی شد. برای بررسی آنگذری نمونه ها در یک رشته آزمایش های خاکشویی ستون هایی از این نمونه ها با محلول های با غلظت ۱۰۰ میلی اکی والان در لیتر (کلرید سدیم + کلرید کلسیم) و نسبت های سدیم جذب ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ اشباع شده و سپس با آب مقطر شستشو و آنگذری آنها (به عنوان شاخصی از وضعیت ساختمانی خاک) به روش "تعیین حساسیت" اندازه گیری شد. نتایج حاصل حاکی از این است که: ۱- صرف نظر از نوع خاک، مقدار اکسایش گوگرد بعد از هشت هفته اینکوباسیون بسیار جزئی بوده و از ۲، ۴ و ۶ تن در هکتار گوگرد مصرفی به ترتیب تنها ۰/۸۹، ۰/۰۱۸۲، ۰/۰۰۲۰۸ درصد بصورت سولفات اکسید شده است. ۲- جزئی بودن مقدار اکسایش، باعث گردیده که در پهاش و شوری خاک نیز تغییرات محسوسی ایجاد نگردد. ۳- جزئی بودن مقدار اکسایش و عدم تولید اسید کافی برای انحلال کانی های خاک، باعث شده تا حاصلخیزی خاک و مقدار و نسبت عناصر غذایی تغییر محسوسی ایجاد نگردد. ۴- صرف نظر از سطح گوگرد کشاورزی و نوع خاک، افزایش در مقدار سدیم جذبی باعث کاهش در مقادیر شاخص حساسیت خاکها گردیده است. ۵- صرف نظر از سطح نسبت سدیم جذبی و نوع خاک، افزایش در مقادیر گوگرد کشاورزی، به جهت جزئی بودن مقدار اکسایش آن، بر مقادیر شاخص حساسیت تأثیر معنی داری نداشته و کاربرد آن نتوانسته است اثرات سوء شوری و سدیم بر روی تخریب ساختمان و در نتیجه کاهش در آنگذری خاک را تعدیل نماید.

۱۳۳۶۶ ۱۴۲۶۵ / گندمکار، اکبر. اثر شیرابه زیاده و شیرابه کمپوست بر خصوصیات خاک و رشد و عملکرد گیاه ذرت. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کلباسی، محمود. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۵۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص خاک SOIL PROPERTIES / شیرابه LATEX / پسمانده WASTE / خاک SOIL / رشد گیاه PLANT GROWTH / ذرت CORN / عملکرد محصول CROP YIELD / کمپوست COMPOST / اصفهان ISFAHAN / **چکیده:** بارور نمودن خاک اصل مهمی جهت حصول عملکرد بالا با کیفیت مناسب در محصولات کشاورزی می باشد. طی فرآیند تبدیل ۷۰۰ تن زیاده شهری اصفهان به کود آلی کمپوست روزانه بیش از ۱۲۵ هزار لیتر شیرابه تولید می گردد، که دارای مقادیر بالایی از مواد آلی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر شیرابه زیاده و شیرابه کمپوست بر خصوصیات خاکهای مختلف و رشد و عملکرد ذرت در دو منطقه بوده است. مقادیر ۰ و ۱۵۰ درصد (۴۰۰ تن در هکتار، وزن مرطوب) و ۳۰ درصد (۸۰۰ تن در هکتار، وزن مرطوب) وزن خاک خشک، شیرابه زیاده و شیرابه کمپوست به کرت های آزمایشی در مناطق لورک و زینل اضافه گردید. یک ماه پس از اضافه نمودن شیرابه کشت انجام گردید، نصف کرت ها قبل از کاشت توسط یک آبیاری اضافی آبشویی شدند. ۲ ماه پس از کاشت عملکرد بیولوژیکی (وزن خشک بخش های هوایی) گیاه ذرت اندازه گیری و از خاک کرتها نمونه برداری شد. شیرابه باعث ۲ برابر شدن مواد آلی خاک گردید. شیرابه موجب افزایش هدایت الکتریکی و غلظت کاتیونها و آنیونهاى عصاره اشباع خاک و کاهش پ-هاش خاک شده، با اضافه شدن شیرابه به خاک، ازت معدنی خاک زینل از ۳۴/۵ به ۹۵ میلی گرم در کیلوگرم، فسفر قابل جذب از ۳۴ به ۱۱۲ میلی گرم در کیلوگرم، پتاسیم قابل جذب از ۳۳۱ به ۷۱۵ میلی گرم در کیلوگرم همچنين آهن، منگنز، روی، مس، سرب، کبالت و نیکل خاک افزایش یافتند. با کاربرد شیرابه زیاده در دو منطقه با شرایط مختلف

میکرومورفولوژیکی و میکروبیولوژیکی خاک پس از افزودن مواد زائد شهری و کشاورزی به مورد اجراء درآمد. به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، پس از افزودن دو درصد وزنی از هر یک از کودهای لجن فاضلاب، کود حیوانی، کمپوست زباله و مخلوط کاه گندم و یونجه به یک نوع خاک با بافت متوسط، آزمایشات در سه بخش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکرومورفولوژیکی در یک دوره شش ماهه انجام پذیرفت. افزودن هر یک از مواد فوق باعث افزایش مواد آلی خاک گردیده است. در بخش بیولوژیکی نتایج نشان داده‌اند که جمعیت باکتریها در همه تیمارها در هفته سوم به حداکثر خود رسیده و در این میان جمعیت باکتریها در کمپوست زباله در این مرحله به بیش از 6×10^6 CFU رسیده است. جمعیت قارچها نیز با افزودن هر یک از کودهای فوق افزایش یافته و حداکثر جمعیت آنها در تیمار لجن فاضلاب و کمپوست زباله در هفته چهارم (5×10^7 CUF) و در تیمارهای کود گیاهی و کود حیوانی در هفته هشتم (5×10^4 CUF) به حداکثر خود رسیده‌اند. همچنین بیشترین جمعیت اکتینومایستهای خاک در کود کاه گندم و یونجه در هفته هشتم (5×10^4 CUF) مشاهده شد. از نظر آلودگی، جمعیت کلیفرمها بخصوص در کود حیوانی در هفته اول انکوباسیون بسیار زیاد بوده و به طور متوسط به حدود 2×10^3 MPN در یکصد میلی‌لیتر رسیده است. در این مدت همچنین وجود بعضی از باکتریهای کلیفرم در کودهای لجن فاضلاب، حیوانی و کمپوست زباله تشخیص داده شد. افزایش هر یک از کودهای فوق باعث بالا رفتن میزان تنفس خاک شده و بیشترین اندازه گیری CO₂ در تیمارهای لجن فاضلاب و کمپوست زباله به میزان ۳۸۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک در ۲۴ ساعت بوده است. همچنین نتایج حاصل از تکنیک اسلاید پنهان نشان داد که تیمار لجن فاضلاب دارای تنوع بیشتری از موجودات نسبت به سایر تیمارها بوده است. در بخش میکرومورفولوژی نتایج نشان دادند که اشکال مختلف تجزیه کودهای آلی در مقاطع نازک با تغییرات جمعیت میکروبی همخوانی داشته و عواملی همچون اختلاف در C/N کودها و وجود ذرات غیر قابل تجزیه در این امر دخالت دارند. در این حال تجزیه مواد موجود در لجن فاضلاب و کود حیوانی به شکل کاملتری صورت پذیرفته است در صورتی که تجزیه اجزاء موجود در کمپوست زباله بدلیل نامتجانسی بودن آنها و وجود فراوان ذرات شیشه، فلز و پلاستیک از روند یکسان و همگونی برخوردار نبوده است. همچنین علائم تجزیه اجزاء گیاهی در کود کاه گندم و یونجه فقط در آخرین مراحل نمونه‌برداری قابل تشخیص بوده و بقایای یونجه زودتر از کاه گندم آثار تجزیه را نشان داده‌اند. بنظر می‌رسد مطالعات در این زمینه به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

۱۳۲۶۹ یزدان پناه، علیرضا. اثر تیمارهای مختلف بر کلروز آهن درختان چنار شهر اصفهان. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کلباسی، محمود. ۱۳۷۵. ۷۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چنار *PLATANUS ORIENTALIS L.* / کلروز / CHLOROSIS / آهن (از نظر حیاتی) IRON / اصفهان ISFAHAN

چکیده: بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر و از آن جمله درختان چنار در خاکهای آهنکی به کلروز آهن مبتلا می‌شوند. چنار از گروه درختان غیرمثمر است که جهت احداث فضای سبز و زیباسازی پارکها و خیابانهای بسیاری از شهرهای کشور، بخصوص اصفهان مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرد. کلروز از بیماریهای فیزیولوژیکی است که درختان چنار غالباً به آن مبتلا می‌شوند. به منظور شناخت علل کلروز درختان چنار تیمارهایی شامل کود کمپوست، کمپوست مخلوط با پودر گوگرد میکوریزه، اسیدسولفوریک، محلول‌پاشی با سولفات آهن (II)، قراردادن سکوسترین آهن در آوند درخت و افزایش سکوسترین آهن به خاک بر روی درختان چنار در دو خیابان شهر اصفهان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اعمال شدند. هر تیمار شامل ۱۰ درخت و هر درخت به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری از خاک دو محل آزمایش قبل از اعمال تیمارها از اعماق مختلف و نمونه‌گیری از برگ درختان در سه تاریخ مختلف در طول فصل رشد و به منظور تعیین غلظت عناصر غذایی در برگها انجام شد. در بخش تجزیه‌های آزمایشگاهی فاکتورهای پ - هاش، هدایت الکتریکی،

۱۳۴۵۵ تقوی، هرمزد. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و چگونگی تشکیل و تحول خاکهای مناطق پسته‌کاری رفسنجان. کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: جلالیان، احمد. ۱۳۷۵. ۱۳۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

خواص فیزیکی / PHYSICAL PROPERTIES / خواص شیمیایی / CHEMICAL PROPERTIES / خاک / SOIL / رفسنجان / RAFSANJAN / پسته / PISTACHIO / عملکرد محصول / CROP YIELD

چکیده: پسته یکی از محصولات باغبانی موفق در شرایط خشک در استان کرمان، خصوصاً شهرستان رفسنجان بحساب می‌آید. طبقاً نوع خاک در منطقه بر روی رشد و عملکرد پسته تأثیر می‌گذارد که تاکنون هیچگونه مطالعه بنیادی خاک‌شناسی در منطقه صورت نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق: الف) بررسی و چگونگی تشکیل و تکامل خاکها و اثر توپوگرافی بر روی آنها، ب) تأثیر مدیریت و آبیاری بر روی خاکها، ج) معرفی برخی عوامل محدودکننده رشد و عملکرد پسته می‌باشد. بدین منظور ابتدا منطقه آثار در ۷۵ کیلومتری شمال غرب رفسنجان جهت مطالعه انتخاب، سپس مطالعات اولیه و عمومی، جمع‌آوری اطلاعات و نقشه‌ها، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و مطالعات کارتوگرافی صورت گرفت. آنگاه در بخش مطالعات صحرائی ۲۴ پروبیل حفر گردید که از میان آنها ۱۰ پروبیل در مسیر ترانسکت کوه به دشت و ۱۴ پروبیل در داخل دشت قرار دارد. محل پروبیل‌ها در داخل باغات با تناسبات متفاوت برای پسته و نیز برخی از آنها در اراضی بکر همجوار با پروبیل‌های درون باغات انتخاب شده است. نتایج حاکی از آن است که در ردیف توپوگرافی، افق مشخصه جیبسیک در خاکهای حاوی سنگریزه و خاکهای دارای بافت سبک و نیز درون پلایا مشاهده و افق مشخصه سالیک در خاکهای موجود در پلایا تشکیل شده است. در قسمت پدیمنت خاکها در تحت گروه Leptic Haplogypsis و در قسمت دشت در تحت گروه Typic Torrifluvents و در قسمت پلایا در تحت گروه Gypsic Haplosalids طبقه‌بندی می‌شوند. میزان آهن، رس، سیلت، EC و SAR عصاره اشباع روندی مخالف با میزان گچ، شن و سنگریزه در طول ترانسکت نشان داده و مقدار آنها به سمت دشت افزایش می‌یابد. آبیاری و مدیریت موجب تغییر در خاکها نسبت به اراضی بکر و همجوار شده است. در پدیمنت‌ها بر خلاف اراضی موجود در پلایا آبیاری و مدیریت موجب شور شدن و افزایش SAR خاک شده است. همچنین در اراضی پدیمنت در اثر آبیاری و عملیات باغداری خاکها از تحت گروه Leptic Haplogypsis به تحت گروه Sodic Haplogypsis و در بخش پلایا عامل فوق موجب شده است که خاکها از تحت گروه Gypsic Haplosalids به تحت گروه Typic Torrifluvents تبدیل شوند. سنگریزه، گچ زیاد، بافت سنگین، SAR و EC عصاره اشباع زیاد از جمله عواملی هستند که در محلهای مختلف محدودکننده رشد و عملکرد پسته می‌باشند.

۱۳۲۱۷ یحیی‌آبادی، مجتبی. بررسی تغییرات میکرومورفولوژیکی و جمعیت میکروبی خاک پس از افزودن مواد زائد شهری و کشاورزی. کارشناسی ارشد (خاکشناسی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کریمیان‌اقبال، مصطفی. ۱۳۷۶. ۱۴۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

میکرومورفولوژی / MICROMORPHOLOGY / خاک / SOIL / کشاورزی / AGRICULTURE / کود / FERTILIZER / تیمار / TREATMENT / لجن / SLUDGE / آلودگی / POLLUTION / میکروبیولوژی خاک / SOIL MICROBIOLOGY / شهر / CITY

چکیده: امروزه از یک سو استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و کمبود مواد آلی در خاکهای زراعی و از سوی دیگر انبوه مواد زائد شهری و کشاورزی و مشکلات زیست محیطی آنها، ایجاب می‌کند که این مواد به نحو مطلوب و آگاهانه در چرخه حیات قرار گیرند. از این رو طرح حاضر با هدف بررسی تغییرات

بدون محدودیت در سنین کشتار می‌گردد.

۱۴۲۷۱ ۱۳۸۵۲ اکبری قرائی، محمد. مقایسه روشهای مختلف پیش‌بینی قابلیت هضم در گوسفند. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: روزبهان، یوسف. ۱۳۷۶. ۸۸ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گوسفند SHEEP / قابلیت هضم DIGESTIBILITY / جیره غذایی RATION
چکیده: در این تحقیق چهار جیره غذایی جهت مقایسه پنج روش تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی توسط گوسفندان نژاد زل مورد آزمایش قرار گرفت. جیره‌ها عبارت بودند از: ۱) یونجه خشک (به صورت مصرف اختیاری)، ۲) یونجه ۶۰ درصد و دانه جو ۴۰ درصد، ۳) کاه گندم ۶۰ درصد و دانه جو ۴۰ درصد و چهارم براساس ۴۰ درصد و دانه جو ۲۰ درصد که میزان جیره‌های دوم، سوم و چهارم براساس ۴۰ گرم ماده خشک خوراکی به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی دام تنظیم شد. روش‌های تعیین قابلیت هضم شامل روش جمع‌آوری کل مدفوع، روش معرف لیگنین، روش معرف خاکستر نامحلول در اسید، روش معرف اکسیدکروم و روش آزمایشگاهی تیلی و تری بود. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی روش‌های معرف لیگنین، معرف خاکستر نامحلول در اسید و آزمایشگاهی با قابلیت هضم روش جمع‌آوری کل مدفوع اختلاف داشت ($P < 0.01$) ولی اختلاف بین روش معرف اکسید کروم و روش جمع‌آوری کل مدفوع نبود. ($P > 0.05$) بازایافت معرفها برای کل جیره‌ها در روش‌های معرف لیگنین، خاکستر نامحلول در اسید و اکسید کروم به ترتیب ۸۸، ۱۱۲ و ۱۰۱ درصد بود. با توجه به ضرایب همبستگی (r) بدست آمده بین قابلیت هضم روش جمع‌آوری کل مدفوع با سایر روشها مشخص شد که روش‌های معرف لیگنین، اکسید کروم و روش آزمایشگاهی در مورد کل جیره‌ها برآورد دقیقی از قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی واقعی را ارائه می‌دهد و روش خاکستر نامحلول در اسید تنها جهت برآورد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی جیره اول مناسب می‌باشد.

۱۴۲۷۲ ۱۳۱۹۷ ایراندوست، حسین. تأثیر تغذیه چند ماده پروتئینی بر رشد و نمو، عملکرد و زمستان‌گذرانی زنبور عسل (*Apis Mellifera L.*). کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: عبادی، رحیم. ۱۳۷۵. ۱۵۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رشد GROWTH / تغذیه (حیوان) NUTRITION / پروتئین PROTEIN / زنبور عسل HONEY BEE / اصفهان ISFAHAN / زمستان‌گذرانی WINTERING
چکیده: به منظور ارزیابی اثرات تغذیه‌ای مواد پروتئینی مختلف در جیره‌های غذایی زنبورهای عسل، آزمایشاتی با تیمارهای مختلف و به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در سه مرحله انکوباتور، صحرا و زمستان‌گذرانی بر روی زنبورهای عسل اروپایی (*Apis mellifera L.*) در منطقه اصفهان انجام گرفت. مواد پروتئینی مورد استفاده شامل پودر عدس، سویا، کنجاله سویا، مخمر نانوبی، گلوتن گندم، شیرخشک بدون چربی، پودر ماهی و گرده گل بود. در آزمایشات انکوباتور اثرات تغذیه‌ای تیمارهای مختلف بر روی مدت زمان مربوط به تلفات ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد زنبورهای عسل قفس شده بررسی شد. در آزمایش صحرائی، تأثیر تغذیه کیک‌های جانشین و مکمل گرده تهیه شده از مواد پروتئینی مختلف بر مقدار مصرف خوراک، میزان تخم‌گذاری ملکه و مقدار عسل جمع‌آوری شده در کلنی‌های زنبور عسل مورد آزمایش قرار گرفت. در آزمایش زمستان‌گذرانی نیز تغییر وزن نوده‌های زنبور عسل در طول زمستان، مصرف عسل زمستانه و میزان تخم‌گذاری ملکه در پایان زمستان بررسی گردید. نتایج نشان داد که مواد پروتئینی مختلف اثرات متفاوتی بر طول عمر زنبورهای عسل در انکوباتور داشتند. به طوری که در حالت ۵۰ درصد تلفات، مکمل گلوتن گندم و جانشین عدس به ترتیب بیشترین و کمترین طول عمر زنبوران را به همراه داشتند. در حالیکه در حالت ۱۰۰ درصد تلفات، گرده گل باعث بیشترین طول عمر (۱۴۳/۵ روز) و جانشین عدس موجب کمترین طول عمر (۲۰/۷۵ روز) گردیدند. آزمایشات صحرائی نشان داد که مصرف کیک‌ها در تیمارهای مختلف تفاوت

درصد آهک و بافت خاک و همچنین آهن، روی، مس، منگنز، فسفر و پتاسیم قابل جذب در نمونه‌های خاک اندازه‌گیری شد. در نمونه‌های برگ غلظت آهن کل، آهن فعال، روی، مس، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، ازت کل و کلر تعیین گردید. نسبتهای P/Fe و K/Ca در برگ درختان چنار به دلیل ارتباطشان با کلروز آهن تعیین و بررسی شدند. در طول فصل رشد وضعیت کلروز درختان چنار با استفاده از شاخص میزان کلروز (از ۱ تا ۴ برتیب در مورد برگهای سبز و برگهای شادین کلروزه) در طی تاریخهای مختلف یادداشت‌برداری مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع اطلاعات بدست آمده در مورد غلظت عناصر غذایی و وضعیت کلروز درختان چنار که میانگین آنها برای هر تیمار به صورت هیستوگرام رسم گردید، چنین نتیجه شد که با وجود بهبود وضعیت آهن در گیاه در اثر تیمارهای اسیدسولفوریک و محلول‌پاشی و افزایش اندک غلظت پتاسیم در برگ درختان تیمار شده با کود کمپوست و کمپوست + گوگرد، این تیمارها بر کلروز درختان چنار بی‌تأثیر بوده و یا اثر کمی داشته‌اند. از طرفی غلظت عنصر پتاسیم در برگ درختان چنار پایین بوده و غلظت روی نیز از اواسط فصل از حد معمول درختان طبیعی پایین‌تر می‌رود. بنابراین احتمالاً تغذیه درختان چنار شهر اصفهان از نظر عناصر پتاسیم و روی با مشکل مواجه است. نسبتهای نامتعادل K/Ca و P/Fe نیز حاکی از عدم تعادل عناصر غذایی در برگ درختان چنار هستند.

دامپروری و شیلات

۱۴۲۷۰ ۱۳۲۰۶ آلبوشوکه، نادر. محدودیت غذایی زودرس در جوجه‌های گوشتی. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: سمیع، عبدالحسین. ۱۳۷۵. ۱۲۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جوجه گوشتی BROILER CHICKEN / جیره غذایی RATION / تغذیه (حیوان) NUTRITION

چکیده: به منظور بررسی اثر محدودیت غذایی زودرس بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، ۵۴۰ جوجه گوشتی از سه گروه ژنتیکی مختلف در شروع ۶ روزگی در معرض ۳ مدت صفر، ۶ و ۱۲ روز محدودیت غذایی با شدت ۲۵ و ۵۰ درصد رقیب کردن جیره غذایی پیش دادن بوسیله پوسته شلتوک برنج که فاقد هرگونه ارزش انرژی‌زایی بود (تعیین شده توسط آزمایش سیبالد) قرار گرفتند. هر گروه آزمایشی پیش و پس از اعمال محدودیت غذایی و تا پایان ۶۳ روزگی از جیره‌های غذایی معمولی تغذیه شدند. وزن بدن، مصرف غذا و ضرایب تبدیل غذا، انرژی و پروتئین دریافتی در سنین مختلف، درصد چربی و اجزاء لاشه شامل اوزان نسبی لاشه، کبد، قلب، سنگدان، لوزالمعده، روده و چربیهای حفره بطنی سنین ۵۶ و ۶۳ روزگی و همچنین ارتفاع و قطر ساق پا و نیز درصد تلفات آماربرداری شدند. محدودیت غذایی به مدت ۶ یا ۱۲ روز در هر یک از دو شدت به کار رفته باعث کاهش وزن، افزایش مصرف غذا و بدتر شدن ضرایب تبدیل غذا، انرژی و پروتئین در دوران اعمال محدودیت در مقایسه با گروه شاهد شد. ($P < 0.05$) منتهی پدیده رشد جیرانی باعث گردید در تمامی گروههای آزمایشی اختلاف وزن ایجاد شده متناسب با شدت یا مدت محدودیت اعمال شده در سنین مختلف جبران گردد. اثر محدودیت غذایی با شدت ۲۵ درصد بر مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا سنین متعاقب رفع محدودیت و نیز در کل دوره ۶ تا ۶۳ روزگی بدون معنی بود. در حالیکه شدت ۵۰ درصد باعث افزایش مصرف غذا و بدتر شدن ضریب تبدیل غذا ۶ تا ۶۳ روزگی نسبت به گروه بدون محدودیت شد. ($P < 0.05$) افزایش مدت محدودیت غذایی از صفر به ۶ و ۱۲ روز باعث کاهش وزن نسبی لاشه ۵۶ روزگی شد ($P < 0.05$) در حالیکه اوزان نسبی قلب، سنگدان و روده ۶۳ روزگی را افزایش داد ($P < 0.05$) بهر حال هیچیک از سطوح محدودیت غذایی اعمال شده تأثیری بر تنوع مشاهده شده در درصد چربی لاشه و چربیهای حفره بطنی و همچنین ارتفاع و قطر ساق پا نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد اعمال محدودیت‌های غذایی معتدل در حد تا ۹۰ درصد رشد یا بیشتر باعث بروز رشد جیرانی کامل و حتی افزایش وزن و کاهش درصد تلفات نسبت به گروه

استفاده قرار گرفت. گاوها با جیره‌های متعادل شده کاملاً مخلوط، شامل ۴۰ درصد علوفه و ۶۰ درصد کنسراتره و با مقادیر مختلف ۰، ۰/۷، ۱/۱ و ۱/۵ درصد بیکربنات سدیم، بر حسب ماده خشک، تغذیه شدند. استفاده از تیمار ۱/۱ درصد نسبت به گروه شاهد، شیر تصحیح شده بر حسب ۳/۲ درصد چربی، ۰/۲۸ درصد چربی شیر، مقدار چربی و پروتئین شیر را به ترتیب به میزان ۲/۵ کیلوگرم، ۰/۲۸ درصد، ۰/۱۱۵ و ۰/۰۵۳ کیلوگرم افزایش داد. ماده خشک مصرفی در تیمار ۰/۷ درصد نسبت به گروه شاهد افزایش (۰/۷۱۰ Kg) داشت. راندمان غذایی نیز با کاربرد بافر در جیره‌ها به طور معنی‌داری بهبود یافت (۱/۳۸، ۱/۳۷، ۱/۴۹، ۱/۴۲). درصد پروتئین و کل مواد جامد شیر تحت تاثیر تیمارهای مختلف، قرار نگرفت. PH مدفوع در گروه شاهد نسبت به تیمارهای دیگر به طور معنی‌داری بالاتر بود (۶/۶۷، ۶/۴۹، ۶/۵۱ و ۶/۴۸)، ولی PH مایع شکمبه‌ای تحت تاثیر تیمارهای مختلف واقع نشد. قابلیت هضم مواد مغذی و دمای بدن نیز تحت تاثیر بیکربنات سدیم قرار نگرفت. نتیجه کلی نشان داد که کاربرد ۱/۱ درصد بیکربنات سدیم براساس ماده خشک در جیره‌هایی با تجزیه پذیری سریع، بهترین اثر را بر گاوهای شیری تازه‌زا داشت.

۱۴۲۷۵ ۱۴۰۷۴ تیزکار، بابک. مقایسه نرماتیوهای تکثیر و پرورش ماهی قره‌برون صید شده از دریا و رودخانه سپیدرود (از مرحله تکثیر تا بچه ماهی نوس). کارشناسی ارشد (شیلات). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور. به راهنمایی: پورکاظمی، محمد. ۱۳۷۶. ۱۵۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. ماهی قره‌برون (تاس ماهی ایرانی) PERSIAN STURGEON (ACIPENSER PERSICUS) / دریای خزر / CASPIAN SEA / رودخانه سپیدرود SEFIDROOD / RIVER / تکثیر (حیوان) / PROPAGATION / پرورش ماهی / FISH: CULTURE

چکیده: مقایسه نرماتیوهای تکثیر و پرورش تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin) صید شده از دریا و رودخانه سپیدرود و در انستیتو بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر انجام گرفت. در این بررسی جمعاً از ۷۸ مولد ماده استفاده شد که ۶۵ مولد از دریا و ۱۳ مولد از رودخانه سپیدرود صید شده بودند. در این بررسی ۲۷ پارامتر مرفوبیولوژیکی، تکثیر و انکوباسیون و پرورش لارو و نیرو برای مولدین صید شده از دریا و رودخانه اندازه‌گیری شد و نتایج ذیل حاصل گردید: متوسط طول (۱۶۰±۶۴۳) و وزن (۲۱۰۵۷±۴۰۵۹) مولدین صید شده از رودخانه کمتر از متوسط طول (۱۷۱±۱۳) و وزن (۲۷۷۸±۵۰۷۵) مولدین صید شده از دریاست. بطوریکه ماهیان مهاجر به رودخانه از سن کمتری برخوردارند. متوسط هم‌آوری کاری مولدین صید شده از دریا بیشتر از مولدین صید شده از رودخانه بوده که این امر در ارتباط با سن مولدین بود. بررسی‌های آماری هیچ اختلاف معنی‌داری در متوسط درصد لقاح، متوسط درصد تلفات انکوباسیون، متوسط درصد لارو حاصله و مدت زمان جذب کیسه زرده در گروه از مولدین صید شده از دریا و رودخانه را نشان نمی‌دهد. اما متوسط درصد تلفات لارو در قبل از جذب کیسه زرده، متوسط درصد تلفات کل در ونیرو، متوسط درصد بازماندگی کل، متوسط وزن بچه ماهیان و متوسط وزنی مولدین اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد. علاوه بر موارد فوق رنگ بچه ماهیان حاصله از مولدین رودخانه سپیدرود تیره‌تر و بشکل واضحی از بچه ماهیان حاصله از مولدین دریا متمایز می‌باشد. به لحاظ اختلاف معنی‌دار در درصد بازماندگی کل بچه ماهیان (رودخانه‌ای ۴۵/۵ درصد، دریایی ۲۴/۵ درصد) و سرعت رشد بالاتر بچه ماهیان حاصله از این مولدین و حفظ نژاد بومی رودخانه سپیدرود بعلمت مسایل تنوع زیستی Biodiversity، توصیه می‌گردد که تکثیر و پرورش تاسماهی ایران متعلق به رودخانه سپیدرود و دیگر نژادهای رودخانه‌های ایران در راس برنامه‌های بازسازی ذخایر تاسماهیان کشور قرار گیرد.

۱۴۲۷۶ ۱۳۱۹۰ حاج‌حیدری، صفرعلی. بررسی ارزش نسبی پودر ماهی در برابر کنجاله پنبه دانه در جیره‌هایی با تجزیه‌پذیری سریع در گاوهای شیری. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قربانی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۱۲۹ صفحه،

معنی‌داری داشتند، کیک گرده گل بیشترین مصرف را داشت، در حالی‌که کیک‌های مخمر نانوبی و سویا بعد از گرده گل پذیرش بهتری نسبت به کنجاله سویا و گلوتن گندم داشتند و کیک‌های پودر ماهی چندان پذیرفته نشدند. میانگین تخم‌گذاری ملکه نیز در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری داشتند و از حدود ۱۳/۰۵ تا ۲۲/۶۳ هزار سانتی‌متر مربع متغیر بود. تولید عسل نیز در تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری داشت و از حدود ۵/۹۸ تا ۹/۵۶ کیلوگرم متفاوت بود. نتایج آزمایشات زمستان‌گذرانی نشان داد که مصرف خوراک (عسل) زمستانه، مقدار کاهش وزن توده‌های زنبور عسل در زمستان و نیز میزان تخم‌گذاری ملکه در پایان زمستان به طور معنی‌داری تحت تاثیر کیک‌های پروتئینی بود که زنبورها در فصول قبل از زمستان مصرف کرده بودند. از نتایج آزمایشات یک ساله مشخص شد که می‌توان از موادی نظیر پودر سویا، کنجاله سویا، گلوتن گندم و مخمر نانوبی در تهیه کیک‌های جانشین و مکمل گرده در تغذیه زنبور عسل استفاده کرد. چنانچه مقداری گرده گل (حدود ۱۰ درصد) نیز به کیک‌ها اضافه شود، مصرف و ارزش غذایی آن بهبود می‌یابد. ضمناً، در موق استفاده از پودر سویا و نانوبی باید کیک‌ها حرارت داده شوند تا هم مهارکننده‌های آنزیمی سویا را از بین ببرد و هم از فعال شدن مخمر و نان کیک جلوگیری شود.

۱۴۲۷۳ ۱۳۲۰۸ برجی، محسن. تاثیر جیره‌های حاوی مکمل چربی بر تولید شیر و قابلیت هضم در گاوهای شیری. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قربانی، غلامرضا. ۱۳۷۵. ۱۴۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

جیره غذایی RATION / چربی FAT / قابلیت هضم DIGESTIBILITY / گاو شیری DAIRY CATTLE / شیر (لبنیات) MILK / تولید PRODUCTION

چکیده: این آزمایشات جهت تعیین اثرات نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیر بلند روی تولید، هضم و بعضی از صفات متابولیکی طراحی شد. سه راس گاو چند شکم زایش هلشتاین که در اواخر دوره شیرداری خود قرار داشتند در یک طرح مربع لاتین ۳×۳ دارای تکرار با فواصل زمانی ۱۴ روز مورد آزمون قرار گرفتند. این گاوها با یک جیره کامل مخلوط که از ۵۹ درصد کنسراتره و ۴۱ درصد علوفه تشکیل یافته و شامل یونجه خشک، دانه جو، سیوس گندم، کنجاله پنبه دانه و تفاله چغندر می‌شد تغذیه شدند. نمک‌های کلسیمی در سطوح ۲ و ۴ درصد به این جیره اضافه شدند. ماده خشک مصرفی اختلافی در بین تیمارهای مختلف نداشت. تولید شیر و شیر تصحیح شده برای ۲/۲ درصد چربی به ترتیب ۲۴ و ۱۶ درصد و ۱۷ و ۱۴ درصد برای سطوح ۲ و ۴ درصد مکمل نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. افزودن چربی به جیره درصد پروتئین شیر را کاهش داده، اما تأثیری بر تولید پروتئین و درصد‌های چربی، لاکتوز کل مواد جامد و مواد جامد غیرچربی نداشته است. هیچکدام از سطوح چربی قابلیت هضم ماده خشک را تحت تاثیر قرار نداد. نمک کلسیمی راندمان غذایی را بهبود داد اما تأثیری بر PH شکمبه و مدفوع اعمال نمود. نمک کلسیمی در سطح ۴ درصد ماده خشک جیره، گلوتن و اوره خون را کاهش و کلسیم خون را افزایش داده است. سطح ۲ درصد نمک‌های کلسیمی می‌تواند بدون ایجاد اثرات مضر بر پاسخهای تولیدی در جیره غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

۱۴۲۷۴ ۱۳۱۹۵ برومندجری، مسعود. بررسی اثرات سطوح مختلف بیکربنات سدیم در جیره‌هایی با تجزیه‌پذیری سریع در اوایل دوره شیردهی گاوها. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قربانی، غلامرضا؛ علیخانی، مسعود. ۱۳۷۵. ۱۲۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیکربنات سدیم SODIUM BICARBONATE / جیره غذایی RATION / شیردهی BREAST FEEDING / گاو شیری DAIRY CATTLE / شیر (لبنیات) MILK

چکیده: جهت تعیین بهترین درصد کاربرد بیکربنات سدیم در جیره‌های سریع‌التخمیر، هشت راس گاو هلشتاین چند شکم زائیده براساس تولید شیر، انتخاب و در قالب یک طرح مربع لاتین ۴×۴ با تکرار و با دوره‌های آزمایشی ۱۴ روزه مورد

جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بود ماهی COTTONSEED HULL / کنجاله پنبه دانه / جیره غذایی RATION / گاو شیری DAIRY CATTLE / ارزش غذایی NATRITIVE VALUE

چکیده: جهت بررسی ارزش نسبی بود ماهی در برابر کنجاله پنبه دانه در جیره های سریع التخمیر، جیره های متعادل شده کاملاً مخلوط، شامل ۴۰ درصد علوفه و ۶۰ درصد کنسانتره و حاوی مقادیر مختلف ۰، ۱/۵ و ۳ و ۴/۵ درصد بود ماهی تهیه شد. در آزمایش اول تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام بود ماهی، کنجاله پنبه دانه و کنسانتره های جیره های مذکور طی زمانهای مختلف آنکوباسیون در شکمبه (۴، ۸، ۱۲، ۲۴ ساعت)، با استفاده از دو گوسفند فیستولا زده شده نژاد فزل که در حد نامین نیازهای نگهدارشان تغذیه می شدند، تعیین گردید. تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین خام بود ماهی به طور معنی داری کمتر از کنجاله پنبه دانه بود ($P < 0.05$) از نظر تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک بین کنسانتره های مختلف، اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی با افزایش سطح بود ماهی در جیره، تجزیه پذیری مؤثر پروتئین خام کنسانتره ها به طور معنی داری کاهش یافته بود. در آزمایش دوم هشت راس گاو هلشتاین چند شکم زائیده، براساس تولید شیر انتخاب و در قالب طرح مربع لاتیت 4×4 با دو تکرار و طی دوره های آزمایشی ۱۴ روزه مورد آزمایش قرار گرفت. گاوها با جیره های متعادل شده کاملاً مخلوط که حاوی سطوح مختلف بود ماهی بودند، تغذیه شدند. قابلیت هضم مواد مغذی، ماده خشک مصرفی، شیر تصحیح شده بر حسب ۳/۲ درصد چربی، درصد چربی، درصد لاکتوز، درصد کل مواد جامد شیر، مقدار چربی، راندمان غذایی و وزن بدن تحت تأثیر نوع تیمار مصرفی قرار نگرفت. تیمارهای حاوی بود ماهی نسبت به تیمار شاهد تولید شیر، درصد پروتئین، مقدار پروتئین و لاکتوز شیر بیشتری داشتند. ($P < 0.01$) ولی از نظر معیارهای مذکور اختلاف معنی داری بین تیمارهای حاوی سطوح مختلف بود ماهی وجود نداشت. با افزایش سطح بود ماهی در جیره، PH ادرار بتدریج و به طور بسیار معنی داری کاهش پیدا کرد، ولی PH مایع شکمبه ای و PH مدفوع تحت تأثیر تیمارهای مختلف واقع نشد. نتیجه کلی نشان داد که کاربرد ۱/۵ درصد بود ماهی براساس ماده خشک، بهترین اثر را بر گاوهایی که در اواسط دوره شیردهی خود می باشند، دارد.

۱۳۴۸۱ ۱۳۲۷۸ شیخ، غفور. فرآیند تهیه و نگهداری تخم های نهفته روتیفر به منظور آبی پروری. کارشناسی ارشد (شیلات). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریائی نور. به راهنمایی: آذری تاکامی، فباد. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. روتیفر ROTIFER / پلانکتون PLANKTON / تخم نهفته / بندر امام خمینی BANDAR-E IMAM KHOMEINI / شوری SALINITY

چکیده: هدف از انجام این تحقیق، تهیه و تولید انبوه تخمهای نهفته روتیفر و استفاده از آن در آبی پروری و همچنین بررسی درصد تخم گشائی آن می باشد. پژوهش مذکور در چهار مرحله بر روی روتیفر نوع بزرگ در بندر امام خمینی صورت پذیرفت. دما در طی مراحل اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیب: ۲۸-۳۰ درجه سانتیگراد، ۲۲-۲۴ درجه سانتیگراد، ۱۵-۱۷ درجه سانتیگراد، ۱۰-۱۲ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده بود. در تمام مراحل فاکتور شوری در سه تیمار ۸ و ۱۸ و ۳۰ قسمت در هزار (ppt) و فاکتور تراکم غذائی در سه تیمار ۲۵۰۰۰ و ۱۰۰/۰۰۰ و ۲۰۰/۰۰۰ سلول از جلبک ترانسلمیس در هر میلی لیتر آب بود. نتایج بدست آمده به قرار زیر است: ۱- در مراحل اول و دوم و چهارم هیچ تخم نهفته ای از روتیفرها حاصل نشد و تمام تخم ریزی ها به طریقه بکرزائی یا پارتنوزیز صورت گرفت. ۲- در مرحله سوم تخمهای نهفته ایجاد گردیدند که بیشترین میزان تخم نهفته در شوری ۸ (ppt) و تراکم غذائی ۲۰۰/۰۰۰ سلول جلبک ترانسلمیس در هر میلی لیتر، بدست آمد یعنی حدود ۱۵۰ تخم نهفته در هر میلی لیتر مشاهده گردید و کمترین میزان تخم نهفته در این مرحله در شوری ۳۰ (ppt) و تراکم غذائی ۲۵۰۰۰ سلول جلبک در هر میلی لیتر حاصل گردید که برابر یک عدد در هر میلی لیتر آب بود. ۳- در مرحله چهارم تمام روتیفرها به خواب زمستانه فرو رفته و فعالیت در آنها بسیار ناچیز بود و از دمای ۷ درجه سانتیگراد به پائین تر همگی از بین رفتند. ۴- تخمهای نهفته ایجاد شده در شرایط دمای ۷ درجه سانتیگراد به پائین حداقل به مدت ۹ ماه نگهداری شدند. ۵- در شرایط دمائی ۲۴ و شوری ۸ قسمت در هزار (ppt) بعد از ۱۰-۱۵ روز ۹۰ درصد تخمهای نهفته ایجاد شده تخم گشائی شدند.

۱۳۱۹۸ ۱۳۲۷۹ شیرمحمد، فاطمه. جایگزینی منابع پروتئین گیاهی بجای پودر ماهی در تغذیه قزل آالی رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*). کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پوررضا، جواد. ۱۳۷۶. ۹۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

قزل آالی رنگین کمان RAINBOW TROUT / پروتئین گیاهی PLANT PROTEIN / تغذیه (حیوان) NUTRITION / جیره غذایی RATION

چکیده: برای بررسی اثر جایگزینی جزئی منابع پروتئین گیاهی بجای پودر ماهی روی عملکرد ماهی قزل آالی، ۳ منبع پروتئین گیاهی شامل کنجاله های سوبا، آفتابگردان و پنبه دانه در ۴ سطح جایگزینی ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد بجای پودر ماهی در ۳ تکرار در قالب طرح فاکتوریل 3×4 به علاوه یک شاهد، در نظر گرفته شد. به این منظور ۷۸۰ ماهی قزل آالی رنگین کمان انتخاب و در ۳۹ قفس جای گرفت و پس از ۲ هفته سازگاری، به مدت ۴۶ روز آزمایش انجام گردید. وزن بدن، میزان رشد ویژه، شاخص و وضعیت و ضریب تبدیل غذا در روزهای مختلف آزمایش و درصد افزایش وزن، شاخص رشد روزانه، نسبت بازده پروتئین و درصد ماده خشک، وزن نسبی و ترکیب شیمیائی لاشه (درصد پروتئین، چربی و خاکستر)، وزن نسبی کبد و درصد تلفات در پایان آزمایش اندازه گیری شد. این جایگزینی سبب تفاوت معنی داری در معیارهای مورد ارزشیابی با جیره شاهد نشد. ماهیان تغذیه شده با جیره های پنبه دانه ۳۰ و ۴۰ درصد، وزن بیشتر، عملکرد رشد بهتر، ضریب تبدیل کمتر و نسبت بازده پروتئین بالاتری نسبت به ماهیان تغذیه شده با سایر جیره ها داشتند ولی این تفاوت معنی دار نبود. بدون در نظر گرفتن سطح جایگزینی، مقایسه ماهیان تغذیه شده با ۳ منبع پروتئین گیاهی مختلف نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی آفتابگردان به طور معنی داری، میانگین وزن و درصد افزایش وزن کمتر، عملکرد رشد پائین تر، ضریب تبدیل بالاتر، نسبت بازده پروتئین کمتر ($P < 0.01$) و درصد تلفات بیشتر

۱۳۱۹۴ ۱۳۲۷۷ رضاخانی، امیرحسین. اثرات سطوح مختلف اوره در جیره گاوهای شیری کم تولید. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قربانی، غلامرضا. ۱۳۷۶. ۷۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گاو شیری DAIRY CATTLE / جیره غذایی RATION / اوره UREA / شیر (لبنیات) MILK

چکیده: تعداد ۶ راس گاو شیرده، سه راس هلشتاین، سه راس براون سوئیس، آبستن شکم دوم که همگی تولید اولیه 19.7 ± 2.1 لیتر در روز داشته اند، برای تعیین اثرات جایگزینی اوره با کنجاله پنبه دانه، توسط سه جیره آزمایشی تغذیه شدند. این جیره ها عبارت بودند از: ۱) جیره کنترل، که دارای مکمل پروتئینی کنجاله پنبه دانه و بدون اوره بود، ۲) جیره ای که نیمی از کنجاله پنبه دانه حذف و به جای آن اوره معادل همان مقدار پروتئین جایگزین گردیده بود و ۳) جیره ای که تمامی کنجاله پنبه دانه حذف و به جای آن اوره معادل همان مقدار پروتئین جایگزین شده بود. جیره های غذایی از نظر انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی یکسان بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از طرح مربع لاتین 3×3 با دو تکرار (نژادهای هلشتاین و براون سوئیس) استفاده شد. اوره بصورت گرانول و در جیره های کاملاً مخلوط به گاوها داده شد. براساس این آزمایش، جایگزینی اوره با کنجاله پنبه دانه در PH شکمبه، PH ادرار، تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده براساس ۴ درصد چربی، تولید چربی، تولید پروتئین، ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم ماده خشک تفاوت معنی داری ایجاد نکرد ($P > 0.05$)، در مورد درصد چربی، درصد پروتئین، درصد لاکتوز و درصد کل مواد جامد در شیر تفاوت بین دو نژاد معنی دار بود ($P < 0.05$)

بحرانی شده و زئوپلانکتون مطلوب (دافنی) کاهش یافته و یا تغییرات زیادی پیدا می‌کند وضعیت بنتوزها هم در این مرحله بحرانی شده و رو به کاهش می‌رود در کنار مشکلات تغذیه‌ای بحرانی شدن وضعیت فیزیکی - شیمیایی آب هم رشد ماهی را کم نموده و بر تلفات می‌افزاید. برای بررسی معنی‌دار بودن تغییرات رژیم غذایی در طول دوره از طرح فاکتوریل استفاده شده که نشان‌دهنده معنی‌دار بودن تغییر رژیم غذایی این ماهی در طول دوره پرورش در استخر خاکی می‌باشد. این تغییرات نشان می‌دهد که مصرف شیرنومیده با افزایش سن ماهی افزایش یافته و در هفته آخر به حداکثر می‌رسد و برعکس مصرف دافنی‌ها در اوایل دوره زیاد بوده و بتدریج با افزایش سن کاهش می‌یابد.

۱۴۲۸۲ ۱۳۲۴۱ کریمی، احمد. اثر سطوح مختلف مس و ویتامین C مازاد بر احتیاجات غذایی بر روی میزان کلسترول و دیگر اجزاء سرم خون و عملکرد طیور گوشتی. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: سمیع، عبدالحسین. ۱۳۷۵. ۹۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

مس / COPPER / اسید اسکوربیک / ASCORBIC ACID / سرم خون BLOOD / SERUM / کلسترول / CHOLESTEROL / طیور گوشتی MEAT TYPE POULTRY / چکیده: در این آزمایش اثر سطوح مختلف مس (صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) و ویتامین C (صفر، ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) مازاد بر احتیاجات تغذیه‌ای بر کلسترول و دیگر اجزاء چربی خون در یک طرح بلوک کامل تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل ۳×۳ در چهار تکرار بر روی ۳۶۰ جوجه گوشتی نژاد هیبرو مورد بررسی قرار گرفت. میزان غذای مصرفی و وزن هر واحد آزمایشی در هر گروه به صورت هفتگی تعیین گردید و در سن ۵۶ روزگی از هر واحد آزمایشی یک نمونه از هر جنس براساس میانگین انتخاب و در هنگام کشتار، نمونه‌های خون جهت انجام آزمایشات بعدی جمع‌آوری گردید. بعد از جداسازی سرم از خون اجزاء چربی، مس و ویتامین C سرم با استفاده از روشهای مربوطه اندازه‌گیری شد. پس از تجزیه لاشه و تعیین نسبت وزن اجزاء لاشه به وزن کل، مقدار مس کبد نمونه‌های مورد نظر تعیین شد. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که مصرف ویتامین C باعث تغییر معنی‌داری در وزن بدن نگردید ولی مصرف مس باعث افزایش مصرف غذا، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن بدن ($P < 0.01$) گردید. مقدار ۴۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین C به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) وزن چربی حفره بطنی را افزایش داد. مس، ویتامین C، کلسترول، HDL، LDL، سرم خون به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) تحت تأثیر مصرف ویتامین C و مس جیره قرار گرفتند. این تأثیر باعث کاهش کلسترول و افزایش HDL گردید. LDL سرم به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) با افزایش مصرف ویتامین C و مس کاهش پیدا کرد. با افزایش مصرف مس، سطح مس کبد نیز افزایش یافت ($P < 0.05$)، ولی ویتامین C نتوانست تغییری در میزان مس کبد ایجاد نماید. مقادیر هماتوکریت و درصد تلفات در تیمارهای مختلف به طور معنی‌داری تحت تأثیر سطوح مختلف مکمل مس و ویتامین C نسبت به گروه شاهد قرار نگرفت، هر چند میانگین تلفات در گروههایی که مس و ویتامین C را دریافت کرده بودند پایین‌تر از گروه شاهد بود.

۱۴۲۸۳ ۱۳۷۰۴ محمودیان فرد، حمیدرضا. ترکیبات آغوز گاوهای بسومی گلبلیگان و اثر تغذیه آن بر غلظت ایمونوگلوبولین‌های سرم گوساله‌های هولشتین. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قربانی، غلامرضا. اصفهان، ۱۳۷۵. ۱۰۵ صفحه، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آغوز / COLOSTRUM / ایمونوگلوبولین / IMMUNOGLOBULIN / تغذیه / NUTRITION / غلظت / CONCENTRATION / گاو / COW / گوساله هولشتاین / HOLSTEIN CALF / سرم / SERUM

چکیده: این آزمایش برای مطالعه ترکیبات آغوز گاوهای گلبلیگانی صورت گرفت. آغوز گاوهای گلبلیگانی به گوساله‌های هولشتین خورانده شد و تأثیر آن بر غلظت ایمونوگلوبولین‌های سرم و انتقال ایمنی غیرفعال بررسی شد. از سی راس گاو

($P < 0.05$) نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره‌های سویا و پنبه‌دانه داشتند. وزن نسبی کبد ماهیان تغذیه شده با جیره‌های سویا به طور معنی‌داری ($P < 0.01$) بیش از ماهیان تغذیه شده با جیره‌های پنبه‌دانه بود ولی اختلاف معنی‌داری با ماهیان تغذیه شده با جیره‌های آفتابگردان نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی جزئی کنجاله پنبه‌دانه، سبب دسترسی به انرژی بیشتر و بهبود عملکرد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌شود. علت کاهش رشد با جیره‌های محتوی کنجاله آفتابگردان ممکن است به دلیل قابلیت هضم کم کربوهیدراتهای موجود در این کنجاله باشد. به‌رحال جیره‌های محتوی کنجاله سویا تأثیر چندانی بر عملکرد قزل‌آلای رنگین‌کمان نداشتند.

۱۴۲۸۰ ۱۳۲۴۰ صالحی، فرزاد. بررسی ترانسفرین در ماهیان فیتوفاگ پرورشی (*Hypophthalmichthys Molitrix*). کارشناسی ارشد (شیلات). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی. به راهنمایی: یوسفیان، مهدی. ۱۳۷۶. ۱۰۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کپور نقره‌ای (SILVER CARP) / ترانسفرین / TRANSFERRIN / استان مازندران / MAZANDARAN PROVINCE / آزمون دانکن DUNCAN TEST

چکیده: جهت پرورش مناسبتر ماهیان فیتوفاگ آگاهی از خصوصیات بیوشیمیایی نظیر ترانسفرین می‌تواند در گزینش بهتر این ماهی ما را رهنمون شود. این تحقیق که در سال ۱۳۷۶-۱۳۷۵ در پنج مزرعه متفاوت پرورشی در سطح استان مازندران بر روی ماهی فیتوفاگ انجام گرفت، از ژل پلی‌اکریل‌امید برای الکتروفورز سرم خون به منظور تفکیک ترانسفرین استفاده گردید، شش ژنوتیپ (AA, AB, BB, AC, BC, CC) مشخص و فراوانی آنها برای هر مزرعه محاسبه گردید، بیشترین فراوانی ژنوتیپ در اکثر مزارع مربوط به ژنوتیپ BB بود بجز در ساری که ژنوتیپ AB بیشترین فراوانی را داشت، مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌های ترانسفرین پنج مزرعه با استفاده از مربع کای نشان داد که در دو مزرعه بهشهر و ساری تفاوت معنی‌دار است، بررسیهای مورفولوژیکی و مرستیکی ماهیان و تجزیه و تحلیل میانگین آنها با استفاده از تست دانکن این تفاوتها را نیز تأیید کرد.

۱۴۲۸۱ ۱۳۷۸۹ کرامت، عبدالصمد. بررسی رژیم غذایی بچه‌ماهی قره برون در استخر خاکی (کارگاه شهیدرجایی ساری). کارشناسی ارشد (مهندسی شیلات). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. به راهنمایی: آذری‌تاکامی، قباد. تهران. ۱۳۷۵. ۷۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رژیم غذایی / DIET / ماهی / FISH / پرورش ماهی / FISH CULTURE / ماهی قره‌برون

چکیده: جهت بررسی رژیم غذایی بچه‌ماهی قره‌برون، استخرهای خاکی شهید رجایی ساری انتخاب گردید و از بهار سال ۱۳۷۵ عملیات اجرای این پژوهش در چهارچوب پایان‌نامه دانشگاهی آغاز شد. در جریان کار ۵ استخر انتخاب گردید و تقریباً هر ۵ روز از ماهیهای استخر صید (هر بار ۶ نمونه) و پس از نگهداری در فرمالین در آزمایشگاه معده آن شکافته و محتویات معده آن بررسی می‌شد. نتایج بررسی توده غذایی در سیستم گوارشی بیش از ۱۶۰ بچه‌ماهی نشان می‌دهد که ماهیها در طول دوره با ۸۰ درصد مصرف از شیرنومیده آن را به عنوان طعمه اصلی انتخاب نموده‌اند بعد از شیرنومیده، دافنی با ۱۹/۴ درصد مصرف مقام دوم را دارد و به عنوان طعمه ثانویه شناخته می‌شود و در این میان سیکلوس با ۰/۶ درصد مصرف کمترین درصد وزنی گونه‌های موجود را تشکیل داده و به عنوان طعمه اتفاقی شناخته می‌شوند. بررسی بنتوزی و زئوپلانکتونی استخر نشان‌دهنده تغییرات آنها در طول دوره پرورش می‌باشد در ابتدای فصل پرورش عمده تراکم زئوپلانکتونها با روتیفر و سیکلوس می‌باشد و زی‌توده بنتوز پایین می‌باشد که وضعیت مطلوبی برای بچه‌ماهی نمی‌باشد با افزایش درجه حرارت زئوپلانکتون مطلوب یعنی دافنی افزایش یافته و به حداکثر می‌رسد و زی‌توده بنتوز نیز بهبود می‌یابد که می‌تواند بهترین دوره زمانی برای پرورش این ماهی باشد در ادامه پرورش با برخورد به ماهیهای گرم سال دوباره وضعیت استخر

برابر باشد. چربی حیوانی پیه به عنوان منبع انرژی قابل استفاده است ولی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود راندمان غذایی جوجه‌های گوشتی ندارد.

۱۴۲۸۵ ۱۳۲۳۸ مهرشاد، مهدی. استفاده از ارزن و چربی حیوانی در جیره مرغهای تخمگذار. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پوررضا، جواد. ۱۳۷۵. ۱۳۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزن / MILLET / چربی حیوانی BUTTER FAT / جیره غذایی RATION / مرغ تخمگذار LAYING CHICKEN / قابلیت هضم DIGESTIBILITY

چکیده: از آنجا که بیشترین هزینه‌های پرورش طیور را غذای آن تشکیل می‌دهد، شناسایی منابع غذایی موجود و محدودیتهای احتمالی آنها می‌تواند امکان کاربرد آنها در جیره طیور مشخص سازد. بنابراین هدف از اجرای این طرح، بررسی امکان استفاده از ارزن و عمل آوری آن و اثرات چربی حیوانی و اثرات متقابل آنها در جیره بوده است. در آزمایش اول، اثر روشهای مختلف عمل آوری ارزن و همچنین افزودن چربی حیوانی بر قابلیت هضم و انرژی قابل سوخت و ساز ارزن به روش سیبالد (۱۹۸۴) بدست آمدند. در آزمایش دوم از یک طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل استفاده شد که فاکتورهای آن عبارت بودند از: ۱- اثر جایگزینی ارزن به جای ذرت در جیره در سطوح ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ درصد. ۲- اثر عمل آوری ارزن در دو سطح آسیاب شده و آسیاب نشده ۳- اثر افزودن چربی حیوانی در سطوح صفر، ۳ و ۶ درصد جیره. عوامل اندازه‌گیری شده در این آزمایش عبارت بودند از: تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، بازده تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و صفات کیفی تخم مرغ (استحکام پوسته، وزن پوسته، ضخامت پوسته، ارتفاع سفیده، شاخص رنگ زرده). نتایج آزمایش اول نشان داد که غریبال کردن ارزن، انرژی قابل سوخت و ساز آن را افزایش می‌دهد. همچنین افزودن چربی موجب افزایش قابلیت هضم الیاف خام گردید. نتایج آزمایش دوم نشان داد که آسیاب کردن ارزن در جیره اثری بر عملکرد طیور تخمگذار نداشت ولی در جیره‌های حاوی ارزن آسیاب شده، تمایلی جهت بهبود ضریب تبدیل خوراک وجود داشت. جایگزینی ارزن به جای ذرت در کلیه سطوح وزن تخم مرغ و بازده تخم مرغ را به طور معنی‌داری افزایش داد (P < ۰/۰۵) تولید تخم مرغ در جیره‌های حاوی جایگزینی ۲۵ درصد ارزن بالاترین بود. اضافه کردن چربی در جیره موجب کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ گردید. با آسیاب شدن ارزن در جیره صفات کیفی پوسته تخم مرغ بهبود یافت ولی شاخص رنگ زرده کاهش معنی‌داری نشان داد (P < ۰/۰۵) با جایگزینی ارزن به جای ذرت، شاخص رنگ زرده کاهش نشان داد ولی بر روی صفات کیفی پوسته تخم مرغ اثری نداشت. افزودن چربی در جیره، موجب بهبود در صفات کیفی پوسته تخم مرغ و کاهش شاخص رنگ مشاهده گردید.

۱۴۲۸۶ ۱۳۲۱۰ وطن‌خواه، محمود. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدمثل در گوسفندان نژاد لری بختیاری. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ادریس، محمدعلی. ۱۳۷۵. ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ژنتیک / GENETICS / تولیدمثل REPRODUCTION / گوسفند لری بختیاری LORI-BKHTIARI SHEEP / شیر (لبنیات) MILK / فوج RAM / پرورش گوسفند

چکیده: در این مطالعه رکوردهای صفات تولید مثل ۲۰۸۸ راس میش جفتگیری کرده با ۱۲۳ راس فوج از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ در گوسفند نژاد لری بختیاری به منظور تعیین عملکرد صفات تولیدمثل، برآورد عوامل محیطی و پارامترهای ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت. میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد برای صفات تولیدمثل بصورت میزان آبستنی ۰/۰۱ + ۰/۹۱، تعداد بزه متولد شده در هر زایمان ۰/۰۱ + ۱/۱۸، تعداد بزه زنده متولد شده در هر زایمان ۰/۰۱ + ۱/۱۸، زنده‌زایی ۰/۰۱ + ۰/۹۴، تعداد بزه شیرگیری شده در هر زایمان ۰/۰۱ + ۱/۰۹، تعداد بزه متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی ۰/۰۱ + ۱/۰۷، تعداد بزه زنده

گلپایگانی و هولشتین تا ۴ روز بعد از زایش، تعداد هشت نمونه آغوز گرفته و در ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. ۱۸ راس گوساله هولشتین نیز بلافاصله بعد از تولد از مادر جدا شده و به طور تصادفی در دو تیمار قرار گرفتند. گوساله‌ها با آغوز مخلوط شده گاوهای گلپایگانی یا هولشتین (معادل ۴ درصد وزن بدن) در ۱، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از تولد و سپس با شیر گاوهای هولشتین (روزانه معادل ۱۰ درصد وزن تولد) تغذیه شدند. از گوساله‌ها، بلافاصله بعد از تولد و در سنین ۲، ۴، ۸ و ۱۶ روزگی خونگیری شد و نمونه‌های سرم تا زمان اندازه‌گیری در ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. وزن بدن نیز در سنین ۱، ۱۶ و ۹۰ روزگی اندازه‌گیری شد. داده‌ها بوسیله روش آنالیز واریانس اندازه‌گیری‌های پی‌درپی آنالیز شد. غلظت آنتی‌بادی کل، IgG، IgA و IgM بوسیله روش sRID اندازه‌گیری شد و همچنین میزان آنتی‌بادی کل نیز بوسیله روش ZST اندازه‌گیری شد. با وجود آنکه غلظت IgG سرم گوساله‌هایی که از آغوز گاوهای گلپایگانی تغذیه کرده بودند بیشتر از گروه دیگر بود، اما نوع آغوز و اثر متقابل آن با زمان، اثر معنی‌داری بر غلظت آن نداشتند. غلظت IgM، IgA و Ig کل سرم گوساله‌هایی که از آغوز گاوهای هولشتین مصرف کرده بودند بیشتر از گروه دیگر بود. ولی تنها برای IgM اثر نوع آغوز، زمان و اثر متقابل آنها معنی‌دار بود. غلظت چربی، پروتئین خام لاکتوز و مواد جامد بین آغوز گاوهای گلپایگانی و هولشتین تفاوت معنی‌داری نداشتند و همچنین اثر دوره شیردهی نیز بر ترکیبات آغوز، معنی‌دار نبود. غلظت آنتی‌بادی‌های آغوز دو شش اول گاوهای هولشتین بیش از گاوهای گلپایگانی بود ولی در دو شش‌های بعدی این تفاوت معنی‌دار نبود. وزن مخصوص آغوز دوشش اول گاوهای هولشتین بیشتر از گاوهای گلپایگانی بود و همبستگی مخصوص و غلظت آنتی‌بادی کل آغوزها نیز ۰/۷۷ بود. دقت روش sRID بیش از روش ZST بود ولی به دلیل آنکه روش ZST ساده‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر از روش sRID است، در خیلی از مواد می‌تواند از آن برای اندازه‌گیری آنتی‌بادی کل استفاده کرد. به دلیل عملکرد اختصاصی IgG و اهمیت آن در ایجاد ایمنی غیرفعال در گوساله‌ها، ممکن است که با اثر بودن غلظت این آنتی‌بادی در آغوز گاوهای گلپایگانی، سبب افزایش مقاومت در گوساله‌ها و مخصوصاً در گوساله‌های متولد شده از تلیسه‌های آبستن وارداتی شود.

۱۴۲۸۴ ۱۳۱۹۱ مصلحی بهارانشی، سعید. برآورد ارزش غذایی ارزن و چربی حیوانی برای جوجه‌های گوشتی. کارشناسی ارشد (علوم دامی). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پوررضا، جواد. ۱۳۷۵. ۹۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزن / MILLET / جوجه گوشتی BROILER CHICKEN / چربی حیوانی BUTTER FAT / جیره غذایی RATION / ارزش غذایی NATRITIVE VALUE

چکیده: به منظور برآورد ارزش غذایی ارزن و چربی حیوانی پیه برای جوجه‌های گوشتی دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده برای ازن ارزن و چربی حیوانی به روش سیبالد تعیین شد. AMEn برای دانه کامل ارزن ۳۲۶۰ Kcal/Kg برای ارزن آسیاب شده ۳۲۰۴ Kcal/Kg برای ارزن غریبال و آسیاب شده ۳۲۲۷ Kcal/Kg برای پیه ۸۱۶۶ Kcal/Kg بدست آمد. به منظور تعیین اثرات جایگزینی ارزن به جای ذرت در جیره‌های با درصد متفاوت چربی یک آزمایش فاکتوریل ۳×۵ طراحی شد که در این آزمایش عامل چربی با سه سطح ۰، ۳ و ۶ درصد و عامل جایگزینی ارزن به جای ذرت با پنج سطح ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد استفاده شدند. هر یک از پانزده جیره در چهار تکرار هر یک شامل دوازده جوجه مورد آزمایش قرار گرفت. کلیه جیره‌ها هم انرژی و هم پروتئین بودند. وزن بدن، مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی به طور هفتگی و به طور گروهی تعیین شد. اختلاف معنی‌دار بین سطوح جایگزینی ارزن به جای ذرت در سن ۵۶ روزگی از نظر وزن بدن مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد با افزایش سطح چربی حیوانی وزن بدن، مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا (P < ۰/۰۵) افزایش یافت. چربی حفره شکمی، بازده لاشه، بازده سینه و بازده با بوسیله عوامل آزمایشی تحت تاثیر قرار نگرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌دهد که ارزن از ارزش انرژی‌زایی زیادی برخوردار است و به نظر می‌رسد در افزایش وزن جوجه‌های گوشتی حداقل با ذرت

متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی 0.1 ± 0.1 ، تعداد بزه شیرگیری شده بازای هر میش در معرض تلاقی 0.1 ± 0.092 ، میانگین وزن تولد در هر زایمان 0.03 ± 0.0479 ، کل وزن تولد در هر زایمان 0.04 ± 0.0687 ، میانگین وزن شیرگیری در هر زایمان 0.02 ± 0.02815 ، کل وزن شیرگیری در هر زایمان 0.027 ± 0.03834 ، کل وزن تولد بازای هر میش در معرض تلاقی 0.05 ± 0.0436 و کل وزن شیرگیری بازای هر میش در معرض تلاقی 0.039 ± 0.02218 کیلوگرم برآورد گردید. سال جفتگیری بر روی همه صفات تولیدمثل اثر بسیار معنی داری ($P < 0.001$) نشان داد. سن میش در زمان جفتگیری نیز بر روی اغلب صفات تولید مثل اثر بسیار معنی داری داشت ($P < 0.001$) تأثیر سن میش بر روی صفات به صورت درجه دوم بود و حداکثر عملکرد تولیدمثل در میشهای ۳ تا ۵ ساله حاصل شد و بعد از آن به طور یکنواختی کاهش یافت. وزن بدن میش در زمان جفتگیری نیز به صورت خطی و درجه دوم بر روی اغلب صفات تولیدمثل اثر بسیار معنی داری ($P < 0.001$) نشان داد. به گونه‌ای که حداکثر عملکرد صفات تولیدمثل در میشهای 100.55 - کیلوگرم حاصل شد. نوع تولد و پرورش نیز اثر بسیار معنی داری بر روی صفات نشان داد. ($P < 0.001$) ضریب تکرارپذیری از طریق همبستگی داخل گروه برای صفات فوق بترتیب 0.02 ± 0.08 ، 0.03 ± 0.027 ، 0.02 ± 0.012 ، 0.01 ± 0.013 ، 0.01 ± 0.011 ، 0.01 ± 0.013 ، 0.02 ± 0.025 ، 0.02 ± 0.014 ، 0.02 ± 0.013 ، 0.03 ± 0.013 ، 0.03 ± 0.013 ، 0.02 ± 0.017 ، 0.02 ± 0.019 ، 0.01 ± 0.014 برآورد گردید. اما همبستگی داخل گروه بودند. همچنین ضریب وراثت‌پذیری ناتنی پدری بصورت 0.06 ± 0.027 ، 0.05 ± 0.015 ، 0.02 ± 0.015 ، 0.015 ± 0.015 ، 0.013 ± 0.015 ، 0.05 ± 0.009 ، 0.09 ± 0.016 ، 0.017 ± 0.015 ، 0.08 ± 0.016 ، 0.12 ± 0.013 و 0.11 ± 0.015 به ترتیب برای میزان آبستنی، تعداد بزه زنده متولد شده در هر زایمان، میزان زنده‌زائی، تعداد بزه متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی، تعداد بزه زنده متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی، تعداد بزه شیرگیری شده بازای هر میش در معرض تلاقی، میانگین وزن تولد در هر زایمان، کل وزن تولد در هر زایمان، میانگین وزن شیرگیری در هر زایمان، کل وزن تولد بازای هر میش در معرض تلاقی و کل وزن شیرگیری بازای هر میش در معرض تلاقی برآورد گردید. همبستگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی بین اغلب صفات مورد بررسی نیز در حد بسیار بالائی برآورد گردید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای افزایش راندمان تولیدمثل ابتدا بایستی عوامل محیطی را بهبود بخشید، سپس از آمیخته‌گری و ورود ژنهای اصلی استفاده نمود و انتخاب در داخل نژاد بنتنهای نمی‌تواند بهبودی قابل ملاحظه‌ای در صفات تولیدمثل ایجاد نماید.

زراعت و اصلاح نباتات

۱۴۲۸۸ ۱۳۹۰۴ بزرگوار، ناصر. تعیین مناسب‌ترین رقم و سطح کود ازت در سورگوم علوفه‌ای براساس ارزش سیلویی. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: میرلوحی، فخر؛ بصیری، مهدی. اصفهان، ۱۳۷۵. ۷۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سورگوم علوفه‌ای / FORAGE SORGHUM / عملکرد محصول CROP YIELD / نیتروژن NITROGEN / کود FERTILIZER / کیفیت QUALITY / ماده خشک DRY MATTER / ارزش سیلویی SILAGE VALUE

چکیده: به منظور تعیین مناسب‌ترین رقم سطح کود ازت در سورگوم علوفه‌ای براساس ارزش سیلویی، در سال زراعی ۱۳۷۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد، آزمایشی به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرت‌های اصلی به دو سطح کود ازت شامل ۳۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار و کرت‌های فرعی به سه هیبرید سورگوم علوفه‌ای (شوگرگریز، سوپر دان و اسپیدفید) اختصاص یافتند. کاشت در ۸ تیرماه در ردیف‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر با تراکم ۲۰ بوته در متر مربع، به روش هیرم‌کاری و با دست انجام شد. با افزایش سطح کود ازت، وزن خشک خوشه در

متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی 0.1 ± 0.1 ، تعداد بزه شیرگیری شده بازای هر میش در معرض تلاقی 0.1 ± 0.092 ، میانگین وزن تولد در هر زایمان 0.03 ± 0.0479 ، کل وزن تولد در هر زایمان 0.04 ± 0.0687 ، میانگین وزن شیرگیری در هر زایمان 0.02 ± 0.02815 ، کل وزن شیرگیری در هر زایمان 0.027 ± 0.03834 ، کل وزن تولد بازای هر میش در معرض تلاقی 0.05 ± 0.0436 و کل وزن شیرگیری بازای هر میش در معرض تلاقی 0.039 ± 0.02218 کیلوگرم برآورد گردید. سال جفتگیری بر روی همه صفات تولیدمثل اثر بسیار معنی داری ($P < 0.001$) نشان داد. سن میش در زمان جفتگیری نیز بر روی اغلب صفات تولید مثل اثر بسیار معنی داری داشت ($P < 0.001$) تأثیر سن میش بر روی صفات به صورت درجه دوم بود و حداکثر عملکرد تولیدمثل در میشهای ۳ تا ۵ ساله حاصل شد و بعد از آن به طور یکنواختی کاهش یافت. وزن بدن میش در زمان جفتگیری نیز به صورت خطی و درجه دوم بر روی اغلب صفات تولیدمثل اثر بسیار معنی داری ($P < 0.001$) نشان داد. به گونه‌ای که حداکثر عملکرد صفات تولیدمثل در میشهای 100.55 - کیلوگرم حاصل شد. نوع تولد و پرورش نیز اثر بسیار معنی داری بر روی صفات نشان داد. ($P < 0.001$) ضریب تکرارپذیری از طریق همبستگی داخل گروه برای صفات فوق بترتیب 0.02 ± 0.08 ، 0.03 ± 0.027 ، 0.02 ± 0.012 ، 0.01 ± 0.013 ، 0.01 ± 0.011 ، 0.01 ± 0.013 ، 0.02 ± 0.025 ، 0.02 ± 0.014 ، 0.02 ± 0.013 ، 0.03 ± 0.013 ، 0.03 ± 0.013 ، 0.02 ± 0.017 ، 0.02 ± 0.019 ، 0.01 ± 0.014 برآورد گردید. اما همبستگی داخل گروه بودند. همچنین ضریب وراثت‌پذیری ناتنی پدری بصورت 0.06 ± 0.027 ، 0.05 ± 0.015 ، 0.02 ± 0.015 ، 0.015 ± 0.015 ، 0.013 ± 0.015 ، 0.05 ± 0.009 ، 0.09 ± 0.016 ، 0.017 ± 0.015 ، 0.08 ± 0.016 ، 0.12 ± 0.013 و 0.11 ± 0.015 به ترتیب برای میزان آبستنی، تعداد بزه زنده متولد شده در هر زایمان، میزان زنده‌زائی، تعداد بزه متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی، تعداد بزه زنده متولد شده بازای هر میش در معرض تلاقی، تعداد بزه شیرگیری شده بازای هر میش در معرض تلاقی، میانگین وزن تولد در هر زایمان، کل وزن تولد در هر زایمان، میانگین وزن شیرگیری در هر زایمان، کل وزن تولد بازای هر میش در معرض تلاقی و کل وزن شیرگیری بازای هر میش در معرض تلاقی برآورد گردید. همبستگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی بین اغلب صفات مورد بررسی نیز در حد بسیار بالائی برآورد گردید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای افزایش راندمان تولیدمثل ابتدا بایستی عوامل محیطی را بهبود بخشید، سپس از آمیخته‌گری و ورود ژنهای اصلی استفاده نمود و انتخاب در داخل نژاد بنتنهای نمی‌تواند بهبودی قابل ملاحظه‌ای در صفات تولیدمثل ایجاد نماید.

۱۴۲۸۷ ۱۳۲۰۲ اسماعیل زاده مقدم، محسن. بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر کیفیت نانوائی گندم و ارتباط آن با زیرواحدهای گلوٹنین با وزن ملکولی بالا در چندین لاین. کارشناسی ارشد (اصلاح نباتات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رضایی، عبدالمجید. ۱۳۷۵. ۱۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ژنوتیپ GENOTYPE / کیفیت QUALITY / نانوائی BAKING / گندم WHEAT / گلوٹنین GLUTENIN / وزن مولکولی MOLECULAR WEIGHT

چکیده: این مطالعه به منظور بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر کیفیت نانوائی گندم و ارتباط آن با زیرواحدهای گلوٹنین با وزن مولکولی بالا بر روی ۱۳ لاین مربوط به آزمایشات یکنواخت سراسری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که در ۱۰ ایستگاه تحقیقاتی کشور (اهواز، ابرانشهر، زابل و داراب در اقلیم گرم و خشک، ساری، گرگان، گنبد و مغان در اقلیم گرم و مرطوب و خرم‌آباد و کرمان مربوط به اقلیم معتدل سرد) کشت شده بودند، انجام گردید. از هر محیط و برای هر لاین نمونه‌هایی به تفکیک تکرار برای انجام آزمون ارتفاع رسوب با SDS و نیز نمونه

از نظر تولید پروتئین تیمار یاد شده ۲۸۱۳ کیلوگرم در هکتار تولید داشته و میزان فیبر خام تیمار مذکور برابر با ۲۷/۵۳ درصد بود که بطور کلی با توجه به میزان ماده خشک، پروتئین و فیبر خام تولید شده و LER بدست آمده تیمار D^2R^4 نسبت به سایر تیمارها و همچنین تک کشتی ارجحیت خود را نشان داده است. بعلاوه با تجزیه و تحلیل پروتئین خام و فیبر خام مشخص شد که با افزایش درصد گیاه شبدر در مخلوط (کاهش درصد گیاه جو در مخلوط) میزان پروتئین افزایش یافته و از میزان فیبر کاسته می شود و همچنین با افزایش تراکم گیاهی میزان پروتئین افزایش و میزان فیبر کاهش پیدا کرده است. بطور کلی با افزایش تراکم مقدار جذب عناصر ازت فسفر و پتاس توسط گیاه افزایش یافته است.

۱۴۲۹۰ ۱۴۰۴۹ جاسمی، شهریار. بررسی تأثیر سطوح کود ازت و تراکم بر روی عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی در شرایط آب و هوایی اهواز. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مجتمع آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین. به راهنمایی: سیادت، عطاءالله. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اهواز AHVAZ / عملکرد محصول CROP YIELD / کمیت QUANTITY / کیفیت / QUALITY / نیتروژن NITROGEN / کود FERTILIZER / آب و هوا CLIMATE / ذرت CORN

چکیده: بمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود ازت (۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار) و سطوح تراکم (۷۰، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۳۰ هزار بوته در هکتار) و اثرات متقابل آنها بر روی عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی آزمایش در فصل زراعی ۱۳۷۵ (تابستان و پاییز) در مزرعه تحقیقاتی مجتمع کشاورزی و پژوهشی رامین (ملائانی) انجام گرفت. آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی و در ۴ تکرار بر روی رقم سینگل کراس ۷۰۴ انجام شد. نتایج بدست آمده از تأثیر سطوح ازت نشان می دهد که اگر چه افزایش ازت از ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم باعث افزایش عملکرد علفه تازه به میزان ۱/۶ درصد گردید ولی این افزایش عملکرد از لحاظ آماری معنی دار نبود. در مورد تأثیر ازت بر روی تولید ماده خشک نیز نتیجه ای مشابه نتیجه فوق بدست آمد و تأثیر ازت بر روی عملکرد ماده خشک معنی دار نبود. با افزایش ازت تولید پروتئین خام بطور معنی داری در واحد سطح افزایش پیدا کرد بطوریکه تولید پروتئین خام در واحد سطح در تیمار ۴۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار ۱۷۲۷ کیلوگرم در هکتار بود که به ترتیب ۲/۲ و ۱۲/۹ درصد بیشتر از تیمارهای ۳۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار بود. تأثیر سطح تراکم در این آزمایش بر روی عملکرد ذرت سیلویی تازه و ماده خشک بسیار معنی دار (در سطح ۱ درصد) بود بطوریکه در تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار میزان عملکرد علفه تازه ۶۸/۷۰ تن در هکتار بود که به ترتیب ۱۰/۲ و ۱۸/۷ و ۲۷/۱ درصد بیشتر از تراکمهای ۷۰ و ۹۰ و ۱۱۰ هزار بوته در هکتار می باشد. همچنین در تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار ۴۱/۲۴ تن در هکتار ماده خشک تولید گردید که ۲۷/۷ درصد بیشتر از ماده خشک تراکم ۷۰ هزار بوته می باشد. با افزایش تراکم تولید پروتئین خام بطور معنی داری در واحد سطح افزایش پیدا کرد بطوریکه تولید پروتئین خام در واحد سطح در تیمار ۱۳۰ هزار بوته در هکتار ۱۸۱۹ کیلوگرم در هکتار بود که ۲۰/۱ درصد بیشتر از تولید پروتئین خام در تیمار ۷۰ هزار بوته در هکتار می باشد. تأثیر ازت بر روی روند شاخص سطح برگ تیمارهای مختلف تا حدود ۵۰ روز پس از کاشت محسوس نبود اما از این زمان به بعد روند شاخص سطح برگ بین تیمارهای ازت اختلاف نشان داد بطوریکه شاخص سطح برگ تیمار ۴۰۰ کیلوگرم ازت در هکتار بیشتر از سایر تیمارها بود. تأثیر تراکم بر روی روند شاخص سطح برگ از همان ابتدای رویش گیاه آشکار بود و هرچه که بر زمان برداشت نزدیک می شویم تفاوت شاخص سطح برگ تیمارهای تراکم بیشتر می شد، بطوریکه بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و کمترین شاخص سطح برگ مربوط به تراکم ۷۰ هزار بوته در هکتار بود.

۱۴۲۹۱ ۱۴۰۷۸ جناب، مهرداد. بررسی رابطه خصوصیات مرفو - فیزیولوژیک و فنولوژیک ارقام آفتابگردان با عملکرد در

گردآفشانی، عملکرد علفه و درصد پروتئین علفه و سیلو افزایش یافت. دیگر صفات مورد بررسی تحت تأثیر کود ازت قرار نگرفت. ارقام در مورد کلیه صفات تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. هیبرید شوگرگریز دارای بیشترین تعداد برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه بود. در گردآفشانی شوگرگریز بیشترین وزن خشک برگ، ساقه و بوته و رقم اسپدنیفید بیشترین وزن خشک خوشه را دارا بودند. در این مرحله وزن خشک تحت اثر متقابل و معنی دار رقم و کود ازت قرار گرفت. سهم نسبی وزن خشک اجزا در مرحله برداشت به گونه ای بود که رقم شوگرگریز دارای بیشترین درصد وزن خشک برگ، رقم سوپردان دارای بیشترین درصد وزن خشک ساقه و رقم اسپدنیفید دارای بیشترین درصد وزن خشک خوشه بود. هیبرید شوگرگریز دارای بیشترین عملکرد علفه و ماده خشک بود. این رقم تقریباً ۳۰ تن در هکتار ماده خشک و ۱۰۰ تن در هکتار علفه تولید کرد. همچنین این رقم با ۷/۴۵ و ۲۵/۱۲ درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد پروتئین و فیبر خام علفه بود. سیلو اثر محسوس بر کیفیت علفه داشت و موجب کاهش معنی دار درصد پروتئین خام و افزایش معنی دار درصد فیبر خام علفه شد. بطوریکه بعد از سیلو میزان پروتئین و فیبر خام هیبرید شوگرگریز به ترتیب به سطح ۵/۷۳ و ۲۷/۳۱ درصد رسید. هیبرید شوگرگریز و اسپدنیفید به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد قابلیت هضم بودند. قابلیت هضم هیبریدهای شوگرگریز، سوپردان و اسپدنیفید به ترتیب ۶۱/۸۱، ۵۶/۸ و ۴۲/۲۳ درصد و عملکرد ماده خشک قابل هضم آنها به ترتیب ۹/۷ و ۵/۱ تن در هکتار بود. با توجه به نتایج حاصله هیبرید شوگرگریز به خاطر دارابودن بیشترین عملکرد ماده خشک و علفه و همچنین بهترین کیفیت از نظر درصد پروتئین، فیبر و قابلیت هضم، و تیمار ۵۰۰ کیلوگرم ازت در هکتار بدلیل عملکرد علفه بیشتر و درصد پروتئین بالاتر قابل توصیه می باشند.

۱۴۲۸۹ ۱۳۴۷۸ ترابی، مسعود. بررسی اثر تراکم و نسبت های گیاهی بر روی خصوصیات کمی و کیفی علفه در کشت درهم (Mixed cropping) جو و شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی اهواز. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کاشانی، علی؛ نورمحمدی، قربان. ۱۳۷۵. ۱۶۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تراکم گیاهی PLANT DENSITY / کمیت QUANTITY / کیفیت QUALITY / جو BARLEY / شبدر برسیم BERSEEM CLOVER / کشت درهم INTERCROPPING / اهواز AHVAZ

چکیده: به منظور بررسی اثر تراکم و نسبت های گیاهی دو گیاه شبدر برسیم و جو علفه های بر روی خصوصیات کمی و کیفی علفه آزمایشی در آبان ماه ۱۳۷۴ در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل در غالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار پیاده شد. فاکتورها شامل تراکم در سه سطح، شامل تراکم معمول منطقه (برای جو ۳۷۵ بوته در متر مربع و برای شبدر ۷۵۰ بوته در متر مربع) و ۱/۵ برابر و ۲ برابر معمول منطقه بود و ترکیبات کاشت در ۵ سطح شامل تک کشتی جو، ۷۵ درصد جو + ۲۵ درصد شبدر، ۵۰ درصد جو + ۵۰ درصد، ۲۵ درصد جو + ۷۵ درصد شبدر و تک کشتی شبدر بودند در این آزمایش برای تشکیل مخلوط از روش جانشینی استفاده شد بدین صورت که بتدریج درصد معینی از شبدر جانشین جو گردید و روش کاشت بصورت درهم بود. طول دوره آزمایش ۱۸۲ روز بود (۲۰ آبان ماه تا ۲۲ اردیبهشت ماه) که ۴ چین علفه تولید گردید و نتایج حاصله نشان می دهد که بطور کلی از نظر عملکرد ماده خشک تراکم ها و ترکیبات کاشت در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری داشتند ولی اثر متقابل تراکم x ترکیب کاشت اختلاف معنی داری را نشان نداد بعلاوه چین و اثر متقابل چین با سایر فاکتورها در سطح ۱ درصد معنی دار بود تیمار D^2R^4 (مخلوط ۲۵ درصد جو + ۷۵ درصد شبدر در تراکم متوسط) با تولید ۱۶/۸۰۴ مگاگرم ماده خشک در هکتار و تک کشتی جو در تراکم کم با ۴/۷۴۴ مگاگرم در هکتار ماده خشک به ترتیب بیشترین و کمترین ماده خشک را تولید کردند و با محاسبه نسبت برابری زمین مشخص شد که تیمار D^2R^4 با ۱/۳۲ LER % نسبت به تک کشتی ۳۲ درصد اضافه محصول داشته است و

تاریخ‌های مختلف کاشت. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین. به راهنمایی: هاشمی‌دزفولی، ابوالحسن؛ فقی، قدرت‌الله. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملکرد محصول CROP YIELD / تاریخ کاشت PLANTING DATE / آنتابگردان SUNFLOWER / رقم (گیاه) CULTIVAR / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY / زیست‌گردی PHENOLOGY

چکیده: خصوصیات مختلف مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهان زراعی نقش مهمی در تعیین عملکرد گیاهان زراعی ایفا می‌نمایند. سهم این ویژگیها بسته به شرایط اقلیمی و ژنوتیپ گیاه بسیار متفاوت است. بررسی میزان همبستگی این خصوصیات با عملکرد نهایی می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری در زمینه انتخاب گیاهان در برنامه‌های به‌نژادی به منظور افزایش عملکرد به وجود آورد. در همین راستا با اجرای آزمایشی در سال ۱۳۷۵ در قالب طرح کرت‌های خرد شده، اثر ژنوتیپ و تاریخ کاشت بر عملکرد، خصوصیات مرفولوژیک و مراحل نموی آنتابگردان در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تاریخهای کاشت به فواصل ده روز از یازدهم مرداد تا دهم شهریور در کرت‌های اصلی و سه رقم چرنیونکا، زاریا و رکورد در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. اثر تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک کل، وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی‌دار بود و واکنش عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک کل و شاخص برداشت نسبت به اثر تاریخ کاشت تابع روندی خطی بود. بیشتری عملکرد دانه ۳۶۶۲ کیلوگرم در هکتار بود که از رقم رکورد و در تاریخ کاشت یازدهم مرداد بدست آمد. رقم زاریا در بین تاریخهای کاشت پایداری خوبی به لحاظ عملکرد بالا نشان داد. بین تاریخهای کاشت و ارقام از لحاظ درصد روغن تفاوت معنی‌داری مشاهده شد و بیشترین درصد روغن مربوط به رقم رکورد و معادل ۴۵/۸ درصد بود. اثر تاریخ کاشت و رقم بر سرعت پر شدن دانه معنی‌دار بود ولی این اثر در قسمتهای مختلف طبق یکسان نبود به نحوی که سرعت پر شدن دانه در ردیف‌های خارجی طبق بیشتر متأثر از ژنوتیپ بود و در ردیف‌های داخلی هر دو عامل مؤثر بودند. در مورد ارتفاع گیاه و قطر ساقه تاریخ کاشت اثر معنی‌داری نشان نداد و تنها ژنوتیپ در این رابطه مؤثر بود ولی تعداد برگ و قطر طبق علاوه بر ژنوتیپ از تاریخ کاشت نیز تأثیر پذیرفت. وقوع مراحل نموی در رقم رکورد کندتر از سایر ارقام بود و در این باره تاریخ کاشت سی‌ویکم مرداد موجب تسریع وقوع مراحل نموی در همه ارقام گردید. همچنین مشخص شد که اختلاف ارقام از لحاظ طول دوره رشد بیش از هر چیز ناشی از اختلاف طول دوره سبز شدن تا گلدهی آنهاست و کاهش طول این دوره موجب کاهش ارتفاع و تعداد برگ گیاه می‌گردد. در مقایسه ارقام و تاریخهای کاشت، شاخص‌های رشد گیاهی همچون وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و دوام سرعت رشد محصول همواره در رقم رکورد و تاریخ کاشت یازدهم مرداد بالاتر از سایر تیمارها بودند. با این حال به غیر از دوام CGR که همبستگی بالایی (۷۸ درصد) با عملکرد دانه نشان داد، بین سایر شاخص‌های رشد با عملکرد رابطه مشخصی مشاهده نشد. همچنین مشخص شد که سطوح سبز غیر از برگها همچون براکته‌ای اطراف طبق نقش به‌سزایی در تعیین عملکرد ایفا می‌نمایند و عدم توجه به این سطوح در محاسبه شاخص‌های رشد ممکن است به نتیجه‌گیریهای نادرستی منجر شود. بهترین تیمار این آزمایش کشت رقم رکورد در تاریخ یازدهم مرداد تشخیص داده شد ولی در طی تاریخهای کاشت بعدی همواره رقم زاریا رقم برتر بود.

۱۴۲۹۲ ۱۳۲۰۰ چقامیرزا، کیانوش. بررسی و ایجاد محیط کشت بساک سازگار به ژرم پلاسما گندم ایرانی. کارشناسی ارشد (اصلاح نباتات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ارزانی، احمد. ۱۳۷۵. ۱۲۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

محیط کشت CULTURE MEDIUM / بساک ANTHOR / ژرم پلاسما GERMLASM / گندم WHEAT / هاپلوئید HAPLOID

چکیده: به منظور مطالعه واکنش ژرم پلاسما گندم ایرانی به کشت بساک و شناسایی محیط کشت مناسب با توجه به اثر متقابل ژنوتیپ و محیط کشت،

آزمایشهایی در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. ژنوتیپ‌های گندم امید، نوید، روشن، فلات و هارتوگ استرالیایی (شاهد) و محیطهای کشت مصنوعی (C17، B5، N6، MS) و طبیعی (P2، P4)، تهیه شده از عصاره دوازده رقم سیب‌زمینی تجاری کشور فاکتورهای این آزمایشها را تشکیل می‌دادند. اندازه‌گیری عکس‌العمل ارقام برای القاء جنین در مرحله القائی و بازیابی گیاهچه از کالوس‌های حاصله از طریق سنجش فراوانی تمایز کالوس، بازیابی کل، بازیابی گیاهچه سبز، بازیابی گیاهچه آلبینو و القاء گیاهچه سبز در مرحله تمایز یا بازیابی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشاهدات در محیطهای کشت مصنوعی نشان داد که از نظر القاء جنین اختلاف بسیار معنی‌داری بین ارقام گندم و انواع محیطهای کشت وجود دارد، در حالی که اثر متقابل رقم و محیط کشت معنی‌دار نبود. مقایسه میانگین‌های جنین حاصله در ارقام و محیطهای مصنوعی نشان داد که ارقام هارتوگ و فلات و محیطهای کشت C17 و N6 بهترین می‌باشند. بین ارقام گندم از نظر صفات مورد ارزیابی در مرحله بازیابی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. اثر محیطهای کشت بر فراوانی تمایز کالوس، کل و بازیابی گیاهچه سبز معنی‌دار شد اما بر بازیابی گیاه به آلبینو معنی‌دار نبود. مقایسه میانگین بین اثرات محیطهای کشت در فراوانی تمایز کالوس، بازیابی کل و گیاهچه سبز نشان داد که بین محیطهای کشت C17 و N6 اختلاف معنی‌داری وجود ندارد اما در هر سه مورد محیط کشت C17 برتر بود. اثر متقابل رقم گندم و محیط کشت مصنوعی بر صفات بازیابی در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار بود. اثر ارقام گندم بر جنین‌زایی در محیطهای کشت طبیعی کاملاً معنی‌دار شد و در مقایسه میانگین جنین‌زایی، ارقام هارتوگ و فلات به طور معنی‌دار نسبت به سایر ارقام برتری داشتند. انواع مختلف محیط کشت سیب‌زمینی (P2، P4)، (P1) و ارقام مختلف سیب‌زمینی عصاره‌گیری شده بر القاء جنین اثر معنی‌دار داشته و محیط کشت P2 سیب‌زمینی بر محیطهای P2 و P1 برتری کاملاً معنی‌دار نشان داد. همچنین با مقایسه میانگین جنین‌های حاصل از ارقام مختلف سیب‌زمینی مشخص گردید که محیطهای کشت تهیه شده از رقم پریمر بیشتر جنین را تولید کرده به طوری که با ارقام دیگر اختلاف کاملاً معنی‌داری داشت. ارقام آتولا، ساندر، مارفونا، پیکاسو و دراگا در مرتبه بعدی قرار گرفته و اختلاف معنی‌داری با بکدیگر نداشتند. اثرات متقابل دوگانه و سه‌گانه ژنوتیپ گندم، محیط کشت سیب‌زمینی و ژنوتیپ سیب‌زمینی بر جنین‌زایی بساک ارقام گندم اثر معنی‌داری نشان دادند. بین کالوس‌های منتقل شده از محیط کشت طبیعی به محیط کشت بازیابی از نظر ظرفیت بازیابی تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. در محیطهای کشت مصنوعی و طبیعی بین درصد القاء جنین و درصد القاء گیاهچه سبز همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. شمارش کروموزومی سلولهای مرستمی نوک ریشه تعدادی از گیاهچه‌های بازیابی شده به طور تصادفی انجام گرفت که ۸۳ درصد از این گیاهچه‌ها هاپلوئید بوده و بقیه دابل هاپلوئید القاء شده به طور خودبخودی بودند. بنابراین به طور کلی، جهت تولید هاپلوئید از کشت بساک گندم برای برنامه‌های اصلاح گندم کشور، رقم ایرانی فلات و محیطهای کشت مصنوعی C17 و طبیعی P2 و P4 تهیه شده از عصاره ژنوتیپهای سیب‌زمینی پریمر در درجه اول و آتولا، ساندر، مارفونا، پیکاسو و دراگا در مرتبه‌های بعدی مناسب‌ترین تشخیص داده شدند. البته توانایی کشت بساک گندمهای امید و روشن که در بیشتر ارقام ایرانی به عنوان والد بکار رفته‌اند و مزیت محیطهای کشت طبیعی از لحاظ سهولت تهیه و هزینه کم در طرحهای به‌نژادی گندم برای تولید لاین‌های دابل هاپلوئید بایستی مدنظر قرار گیرد.

۱۴۲۹۳ ۱۳۷۹۷ حاج محمدنیاقلی، بافت، کمال. بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی رشد، عملکرد دانه و اجزای محدود ارقام کلزای پاییزه در شرایط محیطی تبریز. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: آلباری، هوشنگ. ۱۳۷۶. ۱۱۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

تاریخ کاشت PLANTING DATE / رشد GROWTH / عملکرد محصول CROP YIELD / رقم (گیاه) CULTIVAR / تبریز TABRIZ / کلزا COLZA / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY

ازت، عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید تیمارهای مختلف این آزمایش، با استفاده از معادلات وزن خشک کل، وزن خشک برگ و شاخص سطح برگ تغییرات لحظه‌ای شاخصهای رشد چندرشد شامل سرعت جذب خالص، سرعت رشد نسبی، سرعت رشد ریشه، سطح برگ ویژه وزن مخصوص برگ ترسیم شد. بررسی به عمل آمده در آزمایشگاه نشان داد که تیمار شستشوی بذر با آب خالص به مدت شش ساعت در مقایسه با سایر تیمارها بر درصد و پروبیت درصد جوانه‌زدن و سرعت رویش در بستر شن در سطح یک درصد مؤثر بوده است. ولی هیچ یک از تیمارها بر سرعت رویش در شرایط کاشت در اتاقک رشد مؤثر نبود. بر این اساس تیمار شستشوی بذر با آب خالص به مدت شش ساعت جهت بررسی‌های مزرعه‌ای انتخاب شد. بذر تیمار شده با این روش پس از کاشت در مزرعه، در اوایل دوره رویش و بعد از جذب ۴۰۰ درجه روز رشد از زمان کاشت، تعداد جوانه‌های بالاتر با وزن خشک بیشتری (۱ درصد $\Delta\%$) نیز بودند، بدست آمد. ولی اثر متقابل برای تاریخ کاشت و تیمار بذر مشاهده نگردید. بعلاوه این که تاریخ کاشت تأثیر معنی‌داری بر عملکرد ریشه، عملکرد شکر سفید، درصد قند خالص، درصد قند ملاس، مقدار املاح معدنی، سدیم و پتاسیم و آلفا آمینو ازت نشان داد ولی بر درصد قند ناخالص مؤثر نبود. تیمار شستشوی بذر به مدت شش ساعت بر هیچکدام از این موارد مؤثر نبود و این دو فاکتور فاقد اثر متقابل بودند. بطور کلی شستشوی بذر چندرشد با آب خالص به مدت شش ساعت بخصوص وقتی که کاشت دیر انجام می‌شود، سبب افزایش سرعت استقرار جوانه‌ها در مزرعه می‌گردد. این مهم علاوه بر کاهش میزان بذر مصرفی، سبب حصول اطمینان از درصد سبز مناسب در مزرعه خواهد شد.

۱۳۶۷۳ ۱۴۲۹۵
دستفاله، منوچهر. بررسی تأثیر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانسه‌ای در کشت دوم. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: امام، یحیی. ۱۳۷۶. ۱۳۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملکرد محصول CROP YIELD / ذرت دانسه‌ای FLINT CORN / هیبرید HYBRID / تراکم گیاهی PLANT DENSITY / رشد GROWTH / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY

چکیده: به منظور ارزیابی اثرات تراکم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد سه هیبرید ذرت دانسه‌ای، آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های یکبار خرد شده و در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به صورت کشت تابستانه (کشت دوم) در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (کوشکک)، ۵۲ درجه و ۳۶ دقیقه E و ۲۹ درجه و ۳۲ دقیقه N) در مرداد ماه ۱۳۷۴ به اجرا درآمد. فاکتور اصلی در سه سطح شامل هیبریدهای ذرت دانسه‌ای SC ۶۰۴ (میان‌رس)، SC ۲۰۱ (زودرس) و SC ۱۰۸ (خیلی زودرس) و فاکتور فرعی شامل تراکم بوته در چهار سطح ۵/۵۶، ۶/۶۷، ۸/۳۳ و ۱۱/۱۱ بوته در مترمربع در نظر گرفته شدند که به ترتیب معادل ۳۰، ۲۵، ۲۰ و ۱۵ سانتی‌متر فواصل بوته بر روی ردیف بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که در هیبرید میان رس SC ۶۰۴ ظهور گل‌تر و واکا کل بلال در تراکمهای زیاد (۸/۳۳) و ۱۱/۱۱ بوته در مترمربع) به طور معنی‌داری به تأخیر افتاد و درجه روزهای رشد (GDD) از ظهور گل‌تر تا ظهور واکا کل بلال نیز افزایش یافت ولی افزایش تراکم تأثیر معنی‌داری بر ظهور مراحل فنولوژیکی بقیه هیبریدها نگذاشت. همچنین افزایش تراکم تأثیر معنی‌داری بر تعداد برگ و میانگرمه ساقه اصلی هیبریدهای مورد آزمایش نگذاشت اما موجب افزایش ارتفاع ساقه اصلی در هیبریدهای SC ۲۰۱ و SC ۶۰۴ شد. با افزایش تراکم تا ۱۱/۱۱ بوته در مترمربع شاخص سطح برگ (LAI)، دوام شاخص سطح برگ (LAID)، آهنگ رشد گیاه (CGR)، و آهنگ پرشدن دانه در هیبریدهای SC ۱۰۸ و SC ۲۰۱ افزایش یافت، به نحوی که حداکثر عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه در زیادترین سطح تراکم (۱۱/۱۱ بوته در مترمربع) بدست آمد. در حالیکه در هیبرید میان‌رس SC ۶۰۴ این پارامترها تا تراکم ۸/۳۳ بوته در مترمربع افزایش یافت و در نتیجه حداکثر عملکرد بیولوژیکی و دانه در این تراکم بدست آمد. بنابراین، براساس نتایج پژوهش حاضر تراکم مطلوب دانه در هیبریدهای SC ۱۰۸، SC ۲۰۱ و SC ۶۰۴ بترتیب ۱۱/۱۱،

چکیده: به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی رشد، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۶-۱۳۷۵ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تیریز واقع در خلعت‌پوشان به اجرا درآمد. این پژوهش با استفاده از آزمایشات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تاریخ کاشت در سه سطح (۲۷ شهریور، ۱۱ مهر و ۲۶ مهر) و فاکتور دوم شامل ارقام کلزای پاییزه در چهار سطح (بلیندا، سرز، کبری و کوئینتا) بود. نتایج این بررسی نشان داد که تاریخ کاشت بر کلیه مراحل فیزیولوژیکی ارقام کلزا تأثیر گذاشت. بدین معنی که تأخیر در کاشت سبب کاهش دوران رشد رویشی، گلدهی و پرشدن دانه تا رسیدگی و در این بین، دوره رشد رویشی و مراحل زایشی و رسیدگی آنها تقریباً مشابه بود. بررسی آنالیزهای رشد نشان داد که حداکثر CGR، RGR، LAI، TDM در تاریخ کاشت ۲۷ شهریور ماه به دست آمده و کاشت‌های دیرتر از این لحاظ، کاهش نشان دادند. بین ارقام نیز از نظر شاخصهای رشد، اختلاف معنی‌داری دیده شد و این اختلاف در مراحل بعد از گلدهی، بیشتر مشهود بود. CGR، RGR، LAI، TDM برای رقم بلیندا بیشتر از ارقام کبری و کوئینتا بود که منجر به عملکرد بالاتر این رقم شد. تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی‌دار طول ساقه اصلی، طول شاخه‌های فرعی، تعداد شاخه‌های فرعی گروه یک، فاصله پایین‌ترین خورجین از سطح خاک، قطر میانگرمه دوم ساقه اصلی، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه‌های فرعی، طول خورجین، وزن هزار دانه، وزن خشک بوته، شاخص برداشت شد، ولی تنها تعداد دانه خورجین تحت تأثیر زمان کاشت قرار نگرفت. بین ارقام کلزا نیز از نظر کلیه صفات مذکور به استثنای طول ساقه اصلی و قطر میانگرمه دوم ساقه اصلی، اختلاف معنی‌داری دیده شد. از بین اجزای عملکرد، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه‌های فرعی همبستگی ثابت و معنی‌داری با عملکرد دانه داشتند. رقم کوئینتا با داشتن تعداد بیشتر خورجین در بوته، چون از خورجین‌های کوتاه‌تر و در نتیجه تعداد دانه کمتری در خورجین برخوردار بود، محصول دانه کمتری نسبت به ارقام بلیندا و سرز تولید کرد. رقم سرز در کاشت اول از نظر عملکرد دانه، به طور معنی‌داری بیشتر از ارقام دیگر ظاهر شد ولی عملکرد دانه در رقم بلیندا، در میانگین سه تاریخ کاشت، به طور نسبی بالاتر از رقم سرز بود.

۱۳۳۲۰ ۱۴۲۹۴
خزاعی، هادی. بررسی رابطه جوانه‌زدن، استقرار، پارامترهای رشد و عملکرد کمی و کیفی چندرشد با قدرت بذر. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کاشانی، علی. ۱۳۷۶. ۱۰۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

کمیت QUANTITY / کیفیت QUALITY / چندرشد SUGAR BEET / عملکرد محصول CROP YIELD / جوانه‌زنی GERMINATION / رشد GROWTH / قدرت بذر (کشاورزی) / مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY

چکیده: در این بررسی که در سال ۱۳۷۵ در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان انجام گرفت، تأثیر سرعت رویش بذر که به نظر می‌رسد برای جبران اثرات سوء ناشی از کاشت دیر مؤثر باشد، و نیز تاریخ کاشت بر عملکرد چندرشد مطالعه شد. ابتدا برای افزایش سرعت رویش بذر چندرشد منوزم رقم ۹۵۹۷ در آزمایشگاه سه تیمار آب خالص، اسیدکلریدریک ۰/۳ نرمال، اسیدکلریدریک ۰/۳ نرمال که در انتهای مدت تیمار با سود خنثی شده است، هر کدام در چهار سطح صفر، دو، چهار و شش ساعت روی بذر استاندارد آزمایش شدند. بذرهای تیمار شده به صورت آزمایش فاکتوریل با چهار تکرار در شرایط اتاقک رشد و نیز بستر شن کاشته شدند. بذر این رقم به مدت شش ساعت با آب خالص شستشو و به همراه شاهد در سه تاریخ کاشت پانزدهم اردیبهشت، چهارم و بیست و سوم خرداد با استفاده از طرح اسپلیت پلات در شش تکرار در مزرعه بررسی گردید که در نهایت میانگین‌ها با روش چند دانسه‌ای دانکن در سطح ۵ درصد مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نمونه‌برداری‌های منظم در طول دوره رشد مدل‌های تغییرات وزن خشک کل، وزن خشک برگ، دم‌برگ، طوقه و ریشه، شاخص سطح برگ، درصد قند، غلظت املاح معدنی (سدیم و پتاسیم) و آلفا آمینو

نقش اول را در تولید یک عملکرد مطلوب ایفا می‌کند. همچنین مشخص شد که تعداد خوشه با تأثیر غیرمستقیم خود بر عملکرد که از طریق تعداد دانه در خوشه اعمال می‌شود، از بروز تأثیر واقعی تعداد دانه در خوشه بر عملکرد جلوگیری می‌کند. حداکثر عملکرد (۸۰۳۴/۵ کیلوگرم در هکتار) در فاصله کاشت ۱۵×۱۵ سانتیمتر بدست آمد که به نظر می‌رسد می‌تواند در مناطق پرنجکاری استان اصفهان توصیه گردد.

۱۴۲۹۷ ۱۳۲۴۷ رفیعی‌الحسینی، محمد. بررسی شاخص

برداشت ازت در ارقام مختلف گندم. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رضایی، عبدالمجید. ۱۳۷۶. ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نیتروژن / NITROGEN / رقم (گیاه) / CULTIVAR / گندم / WHEAT / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم در سال زراعی ۷۵-۱۳۷۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، انجام گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح مربع لاتین ۴×۴ اجرا شد. مقادیر مختلف ازت (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار به تساوی در مراحل پنجاه‌دهی و سنبله رفتن تقسیم شدند) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام روشن، قدسی، انزا و یکوراراهو به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. علاوه بر شاخص برداشت ازت، تعداد روز از کاشت تا سنبله رفتن و رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در مترمربع، روند تغییرات تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد، عملکردهای کاه و بیولوژیکی،

شاخص برداشت درصد ازت کل گیاه در ۲ مرحله پنجه‌زنی و سنبله رفتن، درصد ازت کاه، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین دانه نیز اندازه‌گیری شد. تعداد روز از کاشت تا سنبله رفتن و رسیدگی فیزیولوژیکی به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت، به طوری که افزایش مصرف کود موجب تأخیر در سنبله‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی گردید و بدین دلیل فرصت بیشتری برای پنجه‌زنی و ارتفاع گیاهان فراهم شد. اگرچه در ابتدای فصل رشد به علت وجود ذخیره کودی خاک، تأثیر افزایش کود بر روی گیاهان چندان محسوس نبود، اما از حدود مرحله گرده‌افشانی به بعد اختلاف

بین سطوح کودی، بارزتر گردید و افزایش مصرف آن موجب افزایش تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و نهایتاً اجزاء عملکرد و عملکرد دانه شد. همبستگی مثبت و بالایی سرعت رشد در مرحله گرده‌افشانی با عملکرد دانه مؤید همین مسئله می‌باشد. نتایج رگرسیون مرحله‌ای نشان داد که اجزاء عملکرد مجموعاً ۸۴ درصد از تغییرات آن را توجیه می‌نمایند. از این بین تعداد سنبله‌چ در سنبله بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. افزایش مصرف کود همچنین بدون تغییر در میزان شاخص برداشت، موجب افزایش معنی‌دار عملکرد بیولوژیکی و عملکرد کاه گردید. برخلاف مرحله پنجه‌زنی، در مرحله سنبله رفتن درصد ازت کل گیاه تحت تأثیر میزان کود قرار گرفت و روند تغییرات آن با چگونگی تغییرات ماده خشک و میزان ازت جذب شده در این مرحله قابل توجیه بود. افزایش مصرف کود بدون تغییر در شاخص برداشت ازت، موجب گردید تا عملکرد پروتئین دانه همچون درصد ازت کاه، همسوی با درصد پروتئین دانه و عملکرد دانه افزایش معنی‌داری را پیدا نماید. ظهور اختلاف معنی‌دار بین اغلب صفات بیانگر اختلاف ژنتیکی محسوس بین ارقام مورد مطالعه بود. در این میان ارقام خارجی (انزا و یکوراراهو) با داشتن فصل رشد کوتاهتر، مقدار تجمع ماده خشک و سرعت رشد کمتر، عملکرد دانه، کاه و بیولوژیکی کمتری را تولید کردند اما با این وجود به‌علت بالاتر بودن درصد پروتئین دانه (خصوصاً رقم یکوراراهو)، عملکرد پروتئین نسبتاً بالایی را داشتند. اگرچه همبستگی دانه و درصد پروتئین آن ۰/۲۶+ بود، ولی همبستگی جزء (پس از حذف اثر تیمار ازت) آنها ۰/۲۹* - بود. کمترین همبستگی منفی بین عملکرد دانه و درصد پروتئین آن در سطح کود ازته ۱۵۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار (۰/۱۵-) بدست آمد. از بین ارقام مورد مطالعه نیز رقم روشن تبدیل عملکرد بالا و پتانسیل خوب در جذب ازت خاک، عملکرد پروتئین بالایی را داشت. نتایج این مطالعه به لزوم بررسی‌های گسترده‌تری در جهت افزایش توأم کیفیت و کمیت

۱۱/۱۱ و ۸/۳۳ بوته در مترمربع بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد بیولوژیکی زیادتر هیبرید میان رس SC۶۰۴ نسبت به هیبریدهای بسیار زودرس SC۱۰۸ و زودرس SC۲۰۱ مربوط به دوره رسیدگی طولانی‌تر و آهنگ رشد گیاه (CGR) سریعتر در هیبرید میان‌رس بود. علاوه بر این براساس نتایج این پژوهش عملکرد دانه زیادتر هیبرید میان‌رس در مقایسه با هیبرید بسیار زودرس مربوط به آهنگ پرشدن دانه (Rate of grain filling) سریعتر و مدت مؤثر پرشدن دانه (Duration of effective grain filling period) طولانی‌تر و نسبت به هیبرید زودرس SC۲۰۱ مربوط به مدت مؤثر پرشدن دانه (Duration of effective grain filling period) طولانی‌تر بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که حساسیت تعداد دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف بلال نسبت به افزایش تراکم از بقیه اجزای عملکرد دانه زیادتر بود و حساسیت تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد بلال در بوته و وزن دانه نسبت به افزایش تراکم قابل اغماض بود. در مجموع هیبرید میان رس SC۶۰۴ با دریافت حدود ۱۴۰۰ درجه روز رشد (GDD) بیشترین عملکرد دانه، هیبرید بسیار زودرس SC۱۰۸ با دریافت حدود ۱۱۸۰ درجه روز رشد (GDD) کمترین عملکرد دانه و هیبرید زودرس SC۲۰۱ با دریافت حدود ۱۳۰۰ درجه روز رشد (GDD) از نظر میزان عملکرد دانه حد واسط بین دو هیبرید دیگر بود. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر هیبرید SC۶۰۴ مناسب زارعی است که بتوانند بدون فوت وقت، هر چه زودتر در اوایل تیرماه اقدام به تهیه زمین نمایند (زارعین پیشرو)، و SC۲۰۱ برای زارعی که بتوانند حداکثر تا اواسط تیرماه (زارعین با مدیریت متوسط) و SC۱۰۸ برای آندسته از زارعین ذرت‌کاری که در تهیه زمین تاخیر داشته (زارعین با مدیریت ضعیف) و بتوانند حداکثر تا اواخر تیرماه اقدام به تهیه زمین کنند توصیه می‌شود.

۱۴۲۹۶ ۱۳۲۴۲ رجب‌زاده، محمد. اثرات تراکم بوته بر

عملکرد و اجزاء عملکرد برنج در اصفهان. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: میرلوحی، آقافخر. ۱۳۷۵. ۷۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملکرد محصول / CROP YIELD / تراکم گیاهی / PLANT DENSITY / برنج / RICE / اصفهان / ISFAHAN / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY / مزرعه تحقیقاتی لورک (اصفهان) LAVARK RESEARCH FARM

چکیده: تعیین تراکم مطلوب برنج و عکس‌العمل عملکرد و اجزاء عملکرد نسبت به تراکم و آرایش کاشت، جهت حصول حداکثر عملکرد برای کشاورزان و همچنین محققان ضروری است. به همین منظور آزمایشی در تابستان ۱۳۷۴ در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف‌آباد اصفهان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد. رقم "زاینده‌رود" در فواصل ردیف ۱۵، ۲۵ و ۳۵ سانتیمتر و فواصل کپه در روی ردیف ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر در شرایط غرقابی و به صورت نشاکاری با ۳ نشا در هر کپه مورد کشت قرار گرفت. میانگین ارتفاع بوته‌ها تنها در مراحل خوشه‌دهی و گرده‌افشانی تحت تأثیر فاصله ردیف قرار گرفت. افزایش فاصله ردیف کاشت موجب تأخیر و طولانی‌تر شدن دوره خوشه‌دهی و گرده‌افشانی گردید که این امر نیز موجب برخورد دوره پر شدن دانه‌ها با شرایط نامساعد جوی آخر فصل رشد گردید و کاهش درصد رسیدگی در زمان برداشت را به دنبال داشت. افزایش فاصله ردیف کاشت اگرچه باعث افزایش قدرت پنجه‌زنی شد، اما کاهش تعداد پنجه در واحد سطح را در پی داشت. کاهش فاصله ردیف باعث محدودیت رشد رویشی پس از مرحله گرده‌افشانی شد و به دنبال آن سرعت رشد خوشه و نسبت وزن خشک خوشه به وزن خشک کل اندام هوایی را افزایش داد. با کاهش فاصله ردیف، بدون تغییر در وزن هزار دانه و درصد دانه‌های کامل در هر خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح افزایش و در مقابل تعداد دانه در هر خوشه کاهش یافت. در فاصله ردیفی بیشتر اگرچه عملکرد در واحد گیاه بالاتر بود و شاخص برداشت افزایش یافت، اما به دلیل کافی نبودن تعداد بوته در واحد سطح، عملکرد کمتری در واحد سطح تولید شد. تأثیر فاصله کپه بر روی اکثر صفات مورد بررسی از لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما با این وجود روندی کاملاً مشابه با تأثیرات فاصله ردیف داشت. نتایج استفاده از روش رگرسیون مرحله‌ای و بررسی ضرایب مسیر نشان داد که تعداد خوشه در واحد سطح،

دانه گندم تأکید دارد.

۱۴۲۹۸ ۱۳۲۴۴ شباهنگ، جواد. بررسی اثر محلول پاشی و کود سرک اوره بر عملکرد، ارزش و قابلیت هضمی سیلوی دورم ذرت. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: میرلوحی، آقافخر. ۱۳۷۶. ۱۰۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ذرت / CORN / عملکرد محصول CROP YIELD / محلول پاشی / SPRAYING / کود سرک دادن TOP-DRESSING / اوره UREA / قابلیت هضم DIGESTIBILITY / چکیده: به منظور بررسی اثر محلول پاشی و کود سرک اوره بر عملکرد، ارزش و قابلیت هضم سیلوی دورم ذرت، در سال زراعی ۱۳۷۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی به سه سطح کود ازت شامل صفر، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار، کرت های فرعی به تیمار محلول پاشی اوره و شاهد و کرت های فرعی به دو هیبرید ذرت (سینگل کراس ۷۰۴ و سینگل کراس ۶۰۴) اختصاص یافتند. کاشت در ۹ تیرماه در ردیف های به فاصله ۶۰ سانتی متر با تراکم ۱۲۸ هزار بوته در هکتار، به روش هیرم کاری و با دست انجام شد. محلول پاشی اوره باعث افزایش عملکرد ماده خشک و دانه به ترتیب به میزان ۱۴/۱۲ و ۱۷/۹۹ درصد گردید. همچنین محلول پاشی اوره عملکرد بلال، ساقه و برگ را نیز نسبت به شاهد افزایش داد. تیمارهای کود سرک اوره از نظر آماری تأثیر معنی داری بر عملکرد ماده خشک و اجزای عملکرد نداشتند. رقم سینگل کراس ۷۰۴ عملکرد ماده خشک و دانه بیشتری نسبت به رقم سینگل کراس ۶۰۴ داشت. اثر متقابل کود ازت در رقم بر عملکرد ماده خشک و دانه تأثیر معنی داری نداشتند. محلول پاشی اوره از نظر آماری تأثیر معنی داری بر ارزش غذایی و قابلیت هضم سیلوی ذرت نداشت ولی با این وجود باعث افزایش آنها نسبت به شاهد گردید. کود سرک اوره و رقم نیز تأثیر معنی داری بر ارزش غذایی و قابلیت هضم سیلوی ذرت نداشتند. با توجه به نتایج حاصله هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ بخاطر دارا بودن بیشترین عملکرد ماده خشک و علوفه و تیمار محلول پاشی اوره به دلیل افزایش عملکرد و کیفیت علوفه سیلوی ذرت قابل توصیه می باشد.

۱۴۲۹۹ ۱۳۴۱۲ شعر باف خجسته، سعید. بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری و کود ازت بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه ذرت. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: احمدی، محمود. ۱۳۷۵. ۹۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

آبیاری / IRRIGATION / عملکرد محصول CROP YIELD / خواص فیزیکی / PHYSICAL PROPERTIES / خواص شیمیایی / CHEMICAL PROPERTIES / ذرت / CORN / کود شیمیایی / CHEMICAL FERTILIZER / دانه GRAIN

چکیده: به منظور بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری و سطوح کود ازت بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات رویشی، راندمان مصرف آب و همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه ذرت، سینگل کراس ۳۰۱، آزمایشی در سال ۱۳۷۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا گردید. این آزمایش بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (آبیاری پس از ۳+۷۰، ۳+۱۰۵، ۳+۱۴۰- میلیمتر تبخیر از تنش تبخیر کلاس A) و میزان کود ازت به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که تنش رطوبتی در ذرت تا مرحله دندانهای (R5) موجب به تعویق افتادن مراحل نمو شد ولی پس از آن نمو دانه تحت تأثیر تنش رطوبتی تسریع گردید، بطوریکه گیاهان در رژیم های آبیاری مختلف با اختلاف بسیار کمی نسبت به هم به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک رسیدند. کود ازت اثری بر مراحل نمو نداشت. با اعمال تنش رطوبتی، از ارتفاع نهایی

گیاه و تعداد و شاخص سطح برگ کاسته شد. عملکرد بیولوژیک نیز در رژیم های مختلف آبیاری تفاوت معنی داری را نشان داد و با افزایش تنش، میزان کاهش آن بیشتر شد. سطوح مختلف کود ازت اثر معنی داری بر ارتفاع نهایی بوته و عملکرد بیولوژیک نداشت اما با افزایش سطح کود ازت، تعداد و شاخص سطح برگ، افزایش یافتند. برای این صفات اثر متقابلی بین فاکتورهای آزمایشی دیده نشد. عملکرد دانه در رژیم های آبیاری شاهد ۱۰۳۱۷ کیلوگرم در هکتار بود که در اثر تنش رطوبتی در رژیم های آبیاری پس از ۱۰۵ و ۱۴۰ میلیمتر تبخیر از تنش تجزیه به ترتیب ۳۸ و ۵۵ درصد کاهش نشان داد. در میان اجزای عملکرد تعداد دانه در بلال مهمترین عاملی بود که بر عملکرد تأثیر گذاشت. وزن صد دانه نیز با بهبود وضعیت رطوبتی خاک، افزایش یافت اما تعداد بلال در واحد سطح تحت تأثیر رژیم های آبیاری قرار نگرفت. افزایش سطح کود ازت موجب افزایش وزن صد دانه شد ولی اختلافات معنی دار بود. رژیم های آبیاری بر توزیع مواد فتوسنتزی در گیاه تأثیر گذاشته و با افزایش شدت تنش رطوبتی، شاخص برداشت کاهش یافت. راندمان مصرف آب برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در رژیم آبیاری شاهد به ترتیب ۱/۱۲ و ۲/۷۸ کیلوگرم بر متر مکعب بود و با اعمال تنش رطوبتی کاهش پیدا کرد. شاخص برداشت و راندمان مصرف آب تحت تأثیر سطوح مختلف کود ازت قرار نگرفتند. اثر متقابل بین فاکتورهای آزمایشی نیز بر این صفات مشاهده نشد. تنش رطوبتی سبب شد که درصد پروتئین دانه که در رژیم آبیاری شاهد ۱۰/۳ بود به ۱۱/۴ در رژیم آبیاری پس از ۱۴۰ میلیمتر تبخیر، افزایش یابد. اما کاهش شدیدتر عملکرد دانه در اثر تنش آب موجب کاهش عملکرد پروتئین شد. درصد خاکستر دانه نیز با افزایش تنش آبی، افزوده شد اما درصد روغن، درصد نشاسته، وزن مخصوص و مقاومت برشی دانه تحت تأثیر رژیم های آبیاری واقع نشدند. در میان صفات مذکور، کود ازت فقط بر درصد پروتئین دانه مؤثر بود و با افزایش سطح ازت، درصد پروتئین دانه نیز افزوده شد.

۱۴۳۰۰ ۱۳۴۶۸ طیبیان، کیوان. واکنش هیبریدهای مختلف ذرت به کاشت بعد از قطع آب از جو و گندم از نظر خصوصیات کمی و کیفی دانه. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: احمدی، محمود. ۱۳۷۵. ۸۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ریخت شناسی / MORPHOLOGY / تاریخ کاشت / PLANTING DATE / کمیت / QUANTITY / کیفیت / QUALITY / هیبرید / HYBRID / کاشت / PLANTING / ذرت / CORN / عملکرد محصول CROP YIELD

چکیده: واکنش هیبریدهای مختلف ذرت به کاشت بعد از قطع آب از جو و گندم از نظر خصوصیات کمی و کیفی دانه در سال ۱۳۷۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد بررسی گردید. چهار هیبرید ذرت (سینگل کراسهای ۱۰۸، ۳۰۱، ۶۰۴ و ۷۰۴) در دو تراکم گیاهی (۸/۵ و ۱۰ بوته در مترمربع) در دو تاریخ کاشت (۱۵ و ۲۵ خرداد) با استفاده از طرح کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمار تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی، تیمار تراکم به عنوان فاکتور فرعی و تیمار هیبرید به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. تعداد روز از کاشت تا انتقال و تا مرحله گرده افشانی، شاخص برداشت، وزن صد دانه، درصد روغن و وزن مخصوص دانه با تأخیر در کاشت کاهش یافت. تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک و ارتفاع بلال از سطح زمین در مرحله گرده افشانی، تعداد بلال (در بوته و مترمربع) و درصد پروتئین با تأخیر در کاشت افزایش یافت. تاریخ کاشت تأثیری بر ارتفاع گیاه و زاویه برگ در مرحله گرده افشانی، قطر ساقه، درصد وجود ریشه هوایی و وزن خشک بلال (در بوته و مترمربع) در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و شاخص برداشت بلال، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد نشاسته، درصد خاکستر و مقاومت برشی دانه نداشت. قطر ساقه و وزن خشک بلال در بوته در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه و وزن مخصوص دانه با افزایش تراکم بوته کاهش یافتند. اما تعداد بلال در مترمربع افزایش یافت. سایر صفات اندازه گیری شده تحت تأثیر تراکم بوته واقع نگردید. تعداد روز تا مرحله انتقال و گرده افشانی و رسیدگی

کشتی دو گیاه ارجحیت خود را در این آزمایش نشان داد. بعلاوه با تجزیه و تحلیل درصد فیبر خام مشخص شد که با افزایش تراکم، درصد فیبر خام کاهش یافته است. بیشترین درصد فیبر خام مربوط به تک کشتی جو (۳۳/۰۳ درصد) و کمترین آن مربوط تک کشتی شبدر (۲۶/۴۷ درصد) بود. از آنجائی که کیفیت علوفه با درصد فیبر خام همبستگی منفی و با مقدار پروتئین همبستگی مثبت دارد، لذا هر چه درصد فیبر خام کمتر و مقدار پروتئین خام بیشتر باشد کیفیت علوفه و در نتیجه ارزش غذایی آن بیشتر می‌باشد. بعلاوه در این آزمایش مشخص گردید که تقریباً مخلوطها از نظر تولید پروتئین ارجحیت داشته درصد فیبر خام کمتری نیز دارند. ضمناً بطور کلی با افزایش تراکم مقدار K و P و N بیشتری توسط گیاهان جذب گردید.

۱۴۳۰۲ ۱۳۴۸۳ علا، افراسیاب. اثر آرایش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: فلاوند، امیر. ۱۳۷۶. ۱۳۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

کاشت / PLANTING / رشد / GROWTH / عملکرد محصول CROP YIELD / رقم (گیاه) / CULTIVAR / ماش GREEN GRAM / ریخت‌شناسی MORPHOLOGY / چکیده: به منظور بررسی تأثیر آرایش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش سبز، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۵، در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد، در این آزمایش تراکم در چهار سطح (۱۰، ۱۳، ۲۰ و ۴۰ بوته در مترمربع) و رقم در سه سطح (پرتو، گوهر و VC-۱۹۷۳۸) مورد مطالعه قرار گرفتند. در طول دوران رشد گیاه با نمونه برداری از سطح مزرعه، وزن خشک برگ، وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ اندازه گیری شد و در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه بدست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که، رقم VC-۱۹۷۳۸ مناسبترین رقم می‌باشد چون بالاترین عملکرد دانه (۱۹۶۵/۰۱ کیلوگرم در هکتار) و بیشترین وزن هزار دانه (۶۶۳/۳۱ گرم) را داشت. و از لحاظ زودرسی، هم زمان رسی، سهولت امر برداشت مکانیزه و شاخصهای رشد نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت. در این تحقیق رقم گوهر پایینترین عملکرد دانه (۱۷۸۸/۹۲ کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد. تراکم های ۲۰ و ۱۰ بوته در مترمربع به ترتیب بالاترین (۲۲۲۱/۳۹ کیلوگرم در هکتار) و پایینترین عملکرد دانه (۱۶۴۹/۵۶ کیلوگرم در هکتار) را تولید کردند. از اجزاء عملکرد هم بیشترین تأثیر تراکم روی تعداد شاخه و غلاف در هر بوته مشاهده شد. با افزایش تراکم وزن خشک کل، وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، نسبت سطح برگ و نسبت وزن برگ افزایش می‌یابد اما میزان سرعت رشد نسبی و میزان جذب خالص کاهش می‌یابد. مطالعات مربوط به همبستگی عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات اندازه گیری شده نشان داد که بالاترین همبستگی بین عملکرد با تعداد غلاف در هر بوته (۰/۸۸) وجود دارد.

۱۴۳۰۳ ۱۴۳۶۰ غفاری، مهدی. بررسی ارتباط ایزوزیمها و پروتئین‌های دانه با صفات کمی مرتبط با عملکرد در ارقام مختلف آفتابگردان. کارشناسی ارشد (اصلاح نباتات). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ولی‌زاده، مصطفی. تبریز. ۱۳۷۶. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

آفتابگردان / SUNFLOWER / پروتئین / PROTEIN / عملکرد محصول CROP YIELD / رقم (گیاه) / CULTIVAR / ایزوزیم / ISOZYME / ژنتیک (گیاه) / GENETICS (PLANT)

چکیده: در این بررسی ارتباط الگوهای نواریندی حاصل از تجزیه الکتروفوری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و ایزوزیم‌های استراز آفتابگردان با صفات کمی مرتبط با عملکرد در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت. مواد گیاهی از ۱۱ توده آزاد کرده افشان و ۵ هیبرید با منشأ مختلف تشکیل شده بود. کشت در نیمه اول اردیبهشت سال ۱۳۷۵، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار و به فواصل ۲۵ × ۶۵ سانتیمتر انجام گرفت. در مراحل مختلف رشد ۲۳ صفت از جمله

فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته و بلال از سطح زمین در مرحله گرده‌افشانی، قطر ساقه و درصد وجود ریشه هوایی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، عملکرد بیولوژیکی و درصد پروتئین در سینگل کراسهای ۱۰۸ و ۳۰۱ نسبت به سینگل کراسهای ۶۰۴ و ۷۰۴ کمتر بود. اما زاویه برگ در مرحله گرده‌افشانی، وزن خشک بلال (در بوته و در مترمربع)، شاخص برداشت بلال، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد بلال در بوته و در مترمربع، درصد روغن، درصد خاکستر و وزن مخصوص دانه در سینگل کراسهای ۱۰۸ و ۳۰۱ بیشتر از سینگل کراسهای ۶۰۴ و ۷۰۴ بود. زاویه برگ در مرحله گرده‌افشانی، وزن صد دانه، درصد روغن و وزن مخصوص دانه سینگل کراس ۳۰۱ کمتر از سینگل کراس ۱۰۸ بود، اما ارتفاع گیاه و بلال در مرحله گرده‌افشانی، درصد وجود ریشه هوایی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، شاخص برداشت بلال، عملکرد بیولوژیکی، تعداد دانه در بلال و درصد نشاسته سینگل کراس ۳۰۱ بیشتر از سینگل کراس ۱۰۸ بود. تفاوتی از نظر سایر صفات بین سینگل کراسهای ۳۰۱ و ۱۰۸ وجود نداشت. شاخص برداشت بلال و تعداد بلال (در بوته و در مترمربع) تحت اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته و زاویه برگ، تعداد بلال (در بوته و در مترمربع)، درصد پروتئین و روغن، وزن مخصوص و مقاومت برشی دانه تحت اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید واقع شدند. زاویه برگ، وزن خشک بلال (در بوته و در مترمربع)، عملکرد بیولوژیکی و درصد روغن تحت اثر متقابل تراکم و هیبرید قرار گرفتند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سینگل کراس ۳۰۱ با تراکم ۸/۵ بوته در مترمربع جهت کاشت بعد از قطع آب از جو و گندم در شرایط مشابه آزمایش حاضر قابل توصیه است.

۱۴۳۰۱ ۱۳۴۰۴ عبدی، مهرداد. بررسی اثر تراکم بوته و ترکیبات کاشت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در زراعت مخلوط و هوایی اهواز. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: کاشانی، علی؛ نورمحمدی، قربان. ۱۳۷۵. ۱۸۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تراکم گیاهی / PLANT DENSITY / عملکرد محصول CROP YIELD / کیفیت / QUALITY / کمی / QUANTITY / شبدر برسیم / BERSEEM CLOVER / جو / علوفه‌ای / FORAGE BARLEY / اهواز / AHVAZ / کشت درهم ردیفی / ROW INTERCROPPING / کاشت / PLANTING

چکیده: به منظور بررسی اثر تراکم مختلف دو گیاه شبدر برسیم و جو علوفه‌ای بر روی عملکرد و کیفیت علوفه، آزمایشی در آبان ماه ۱۳۷۴ در مزرعه آزمایشی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار پیاده شد. فاکتورها شامل تراکم در سه سطح (تراکم معمول منطقه و دو تراکم دیگر معادل ۱/۵ و ۲ برابر تراکم معمول) و ترکیبات کاشت در ۵ سطح (تک کشتی جو و شبدر، مخلوط ۷۵ درصد جو + ۲۵ درصد شبدر، مخلوط ۵۰:۵۰ و مخلوط ۲۵ درصد جو + ۷۵ درصد شبدر) بودند. در این آزمایش برای تشکیل مخلوط از روش جانیشینی استفاده گردید. بدین معنی که در مخلوط بتدریج درصد معینی از شبدر جانشین جو گردید. تراکم مرسوم در منطقه برای جو ۳۷۵ بوته و برای شبدر ۷۵۰ بوته در مترمربع در نظر گرفته شد. در این آزمایش مجموعاً ۴ چین علوفه در یک دوره ۱۸۲ روزه (۲۰ آبان تا ۲۲ اردیبهشت) تولید گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که: بطور کلی از نظر عملکرد ماده خشک، تراکم‌ها و ترکیبات کاشت و اثر متقابل آنها در سطح یک درصد اختلاف معنی داری داشتند. بعلاوه چین و اثرات متقابل چین با سایر فاکتورها در سطح ۱ درصد معنی‌دار بود. تیمار D2R3 (مخلوط ۵۰:۵۰ در تراکم متوسط) با تولید ۱۲/۴۱ مگاگرم ماده خشک در هکتار و تک کشتی جو در تراکم پایین (D1R1) با ۶/۲۶ مگاگرم ماده خشک به ترتیب بیشترین و کمترین ماده خشک را تولید کردند. با محاسبه نسبت برابری زمین مشخص شد که تیمار D2R3 با ۲۷ درصد اضافه محصول نسبت به تک کشتی دو گیاه (۱/۲۷ / LER%) بیشترین سودمندی را به خود اختصاص داد. از نظر مقدار پروتئین خام تیمار یاد شده با ۱۸۵۹ کیلوگرم پروتئین خام و کسب نسبت برابری زمین معادل ۱/۳۰، با ۳۰ درصد اضافه تولید پروتئین نسبت به تک

کروموزومها در حالت نزدیک به متاستریک (m) هستند و اکوتیپ مشهد ۳۱۵۱ در بین بقیه بیشترین تعداد کروموزوم ساب متاستریک (Sm) را داشت. از نظر تفارن کاریوتیپی اکثر اکوتیپها در کلاس ۱B و ۲B قرار داشتند و فقط اکوتیپهای میاندوآب (لک ل) و ۲۸۱۱ اراک در کلاس ۲C قرار گرفتند لذا این دو اکوتیپ از نظر کاریوتیپی نامتفارنتر و از نظر تکاملی پیشرفته تر هستند. نتایج حاصل از آنالیز کلاستر اطلاعات ثبت شده کروموزومی نشان داد که اکوتیپها در سه کلاس قرار می گیرند، بگونه ای که اکوتیپ محلی قم به تنهایی در یک گروه قرار گرفت. همچنین نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس نشان داد که اختلافات کاملاً معنی داری از نظر طول کل کروموزوم (TL)، طول بازوی بزرگ (L)، طول بازوی کوتاه (S) و نسبت این دو بازو به همدیگر (L/S) در بین اکوتیپها وجود دارد.

۱۳۳۰۵ ۱۳۴۷۰ کریمی ابرده، محمدحسین. تأثیر تلقیح سوشهای ریزوبیوم میلیوتی بر عملکرد بذر و منحنی رشد چند گونه یونجه یکساله. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: فلاوند، امیر. ۱۳۷۶. ۱۲۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

سویه / STRAIN / عملکرد محصول CROP YIELD / بذر / SEED / یونجه ALFALFA / رشد / GROWTH / ریزوبیوم میلیوتی
چکیده: گونه های یکساله یونجه، در سیستمهای کشاورزی (تلفیقی - زراعی) مناطق خشک و نیمه خشک دنیا به عنوان اصلی ترین لگومهای مرتعی مطرح می باشند. از آنجاییکه این گیاهان با پروکاریوتیکهای تثبیت کننده نیتروژن همزیست می باشند، قادرند نیتروژن جو را تثبیت نمایند علاوه بطور معمول می توانند ترکیبات نیتروژنه خاک را جذب کنند. بر این اساس در ایستگاه تحقیقاتی کرج (البرز) آزمایشی برای مقایسه اثر سه سوش ریزوبیوم میلیوتی (*Rhizobium meliloti*) که عبارتند از: سوشهای WSM540، M29، AH6 و کود نیتروژنه (اوره) بر تولید بذر و علوفه سه گونه یونجه یکساله *Medicago truncatula cv. Jemalong M. polymorpha cv. Santiago M. scutellata cv. Robinson* انجام شد. جهت انجام آنالیزهای رشد سطح برگ و ماده خشک تولید با فواصل زمانی ۱۵ روز اندازه گیری شد. کل ماده خشک و عملکرد بذر در انتهای آزمایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تجمع ماده خشک (TDM) و افزایش شاخص سطح برگ (LAI) در تیمار کود نیتروژنه بیشتر از تیمارهای تلقیح با ریزوبیوم بود. سرعت رشد نسبی (RGR) در هر سه گونه روند کاهشی داشت. روند منحنی سرعت جذب خالص (NAR) در دو گونه *M. polymorpha* و *M. scutellata* تا حدود ۷۰ روز پس از تلقیح افزایشی بود ولی در گونه *M. truncatula* تا ۸۰ روز پس از تلقیح روند کاهشی و پس از آن روندی افزایشی داشت. وزن بذر، تعداد بذر در غلاف، تعداد غلاف در متر مربع (اجزاء عملکرد) اندازه گیری شدند. سوش ریزوبیوم M29 باعث تولید بیشترین وزن بذر و تعداد بذر در غلاف شد. در صورتیکه تعداد غلاف در متر مربع در تیمار کود نیتروژنه از همه بیشتر بود. عملکرد بذر در گیاهان تلقیح شده با سوشهای ریزوبیوم میلیوتی M29، AH6، WSM540، و کود نیتروژنه به ترتیب (۴۹/۲۷، ۵۷/۶۱، ۶۳/۴۹) (۶۰/۸۹) گرم در متر مربع بود. عملکرد ماده خشک کل در گیاهانیکه با کود نیتروژنه تیمار شده بودند بیشتر از گیاهان تلقیح شده با ریزوبیوم بود. با این وجود عملکرد علوفه در تیمار ریزوبیوم AH6 تقریباً برابر با کود نیتروژنه بود. شاخص برداشت در تیمار سوش ریزوبیوم میلیوتی M29 بیشتر از تیمار سوش AH6، سوش WSM540 و کود نیتروژنه بود. در این تحقیق تفاوتی بین سوشهای ریزوبیوم میلیوتی در همزیستی با یونجه های یکساله مشاهده شد. کاربرد ریزوبیوم می تواند مزایای اقتصادی داشته باشد و به نظر می رسد کشاورزی پایدار با تلاش در جهت افزایش استفاده از تثبیت همزیستی نیتروژن دستیافتنی تر باشد.

۱۳۳۰۶ ۱۳۷۹۸ گلکاری، صابر. بررسی پروتئین های ذخیره ای اندوسیرم با روش های SDS - PAGE و PAGE - A از نظر نحوه توارث و ارتباط آنها با کیفیت نانوائی گندم. کارشناسی ارشد

تاریخ های گلدهی و رسیدگی، طول مدت گلدهی و پر شدن دانه، ارتفاع بوته، تعداد برگ، قطر ساقه و طبق، تعداد دانه های پر و خالی، درصد مغز، درصد دانه بندی، درصد خودگشتی، میزان روغن و عملکرد دانه و روغن اندازه گیری شد.

۱۳۳۰۴ ۱۳۴۷۵ قدرتی، غلامرضا. بررسی تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی در تسوده های بهاره بومی گلرنگ (*Carthamus tinctorius L.*) ایرانی. کارشناسی ارشد (اصلاح نباتات). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: میرزائی ندوشن، حسین. ۱۳۷۶. ۱۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.
تنوع ژنتیکی / GENETIC VARIATION / سیتوژنتیک / CYTOGENETICS / گلرنگ / SAFFLOWEER / کاریوتیپ KARYOTYPE

چکیده: این بررسی به منظور شناخت دقیقتر منابع ژرم پلاسما گلرنگ بهاره ایرانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ با ۲۳ اکوتیپ در قالب طرح بلرکهای کامل تصادفی انجام گرفت. صفات متعددی از روی هفت تک بوته از هر واحد آزمایشی مورد مطالعه و یادداشت برداری قرار گرفت. نتایج آنالیزهای آماری بررسی تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی به صورت زیر خلاصه شده اند. الف - تجزیه واریانس برای تمام صفات کمی در سطح ۰/۱۰۱ نشان داد که اختلاف کاملاً معنی داری بین اکوتیپها بجز در صفات عملکرد کل بوته و درصد بذرها ی پوک طبیعی موجود بود. اکوتیپ میاندوآب (مراغه) در صفات وزن ۱۰۰ دانه و قطر غوزه اصلی به ترتیب با میانگینهای ۵۱/۷۳ گرم و ۳۲/۰۷ میلی متر برتر از سایر اکوتیپها بود. ب - اندازه گیری توارث پذیری صفات نشان داد که وزن ۱۰۰ دانه با ۰/۹۴ و طول شاخه های فرعی با ۰/۰۷ به ترتیب بیشترین کمترین میزان توارث پذیری را داشتند. ج - از نظر همبستگی های فنوتیپی عملکرد بوته با صفات تعداد غوزه در بوته، طول شاخه های فرعی و سطح برکنه های اطراف غوزه همبستگی مثبت بالایی داشت. از نظر همبستگی ژنوتیپی نیز عملکرد بوته با صفت تعداد غوزه در بوته همبستگی مثبت کاملاً معنی داری داشت. د - نتایج حاصل از بررسی روابط رگرسیونی چند متغیره به روش گام به گام (stepwise) نشان داد که از بین ۲۷ متغیر اندازه گیری شده، صفات طول شاخه های فرعی، وزن بذر در غوزه و تعداد کل غوزه در بوته می توانند با ضریب تعیین ۰/۹۳ مقدار عملکرد بوته را (بصورت لگاریتمی) برآورد کنند. رابطه خطی دوم جهت تخمین وزن بذر در غوزه با توجه به صفات تعداد بذر در غوزه و وزن ۱۰۰ دانه با ضریب تعیین ۰/۹۸ بدست آمد. همچنین رابطه خطی سوم برای برآورد تعداد کل غوزه در بوته (بصورت لگاریتمی) با در نظر گرفتن صفات تعداد شاخه فرعی، طول شاخه های فرعی و تعداد روز تا شروع گلدهی با ضریب تعیین ۰/۸۵ بدست آمد. ه - نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه های اصلی در این آزمایش با بدست آمدن ۱۰ مؤلفه که در مجموع ۰/۸۸ تنوع موجود را بیان می کردند همراه بود. در ضرایب ویژه مربوط به مؤلفه اول که در برگرفته بیشتر تغییرات داده ها است، به صفات قطر غوزه اصلی، وزن بذر در غوزه و وزن ۱۰۰ دانه ارزش بیشتری داده شده است بگونه ای که اکوتیپ محلی مرند در بین اکوتیپهای مورد بررسی بالاترین میزان عددی را در این مؤلفه بخود اختصاص داد. و - بکار بردن تکنیک تجزیه کلاستر به روش UPGMA با ضریب کوفتیک ۰/۸۴ نشان داد که تمام اکوتیپها در پنج کلاس قرار می گیرند. بصورتی که اکوتیپ مشهد ۳۱۵۱، میاندوآب (مراغه) و محلی زرقان هر کدام به تنهایی در یک کلاس بوده و اکوتیپهای محلی مرند کردستان و محلی زنجان با هم در کلاس چهارم قرار گرفته و بقیه نیز در کلاس پنجم قرار گرفتند. ظ - تجزیه به علت انجام شده نشان داد که دو صفت تعداد کل غوزه و وزن کل بذر در غوزه به ترتیب با اثرات مستقیم ۰/۴۷ و ۰/۳۴۹، مهم ترین فاکتورهای مؤثر در عملکرد با ضریب تعیین ۰/۹۶ بودند. مدل علت بدست آمده برای صفت تعداد کل غوزه در بوته نشان داد که صفت تعداد شاخه فرعی با ۰/۵۶۵ بیشترین اثر مستقیم را در بین چهار صفت مؤثر داشت. بررسی مدل علت برای صفت وزن کل بذر در غوزه نشان داد که دو صفت وزن ۱۰۰ دانه و تعداد بذر در غوزه به ترتیب با ۰/۶۱۹ و ۰/۶۷۵ اثر مستقیم می توانند ۰/۹۸ تغییرات خطی متغیر وابسته (وزن کل بذر در غوزه) را بیان کنند. بررسی های سیتوژنتیکی بر روی ۱۵ اکوتیپ انتخاب شده از بین ۲۳ اکوتیپ مورد بررسی نشان داد که از نظر فرمول کاریوتیپی در اکوتیپ محلی اصفهان تمام

کنترل بهتری را ارائه دهد. تعداد کولتیواسیونها و الگوی پاشش علفکشها از عواملی هستند که در کارایی تلفیق این دو روش مؤثرند. به این منظور تأثیر این دو عامل بر کنترل علف هرز و عملکرد ذرت در تابستان سال ۱۳۷۵ در مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین اهواز بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از هشت ترکیب مختلف از تعداد کولتیواسیون (صفر، یک و دو بار) و الگوی پاشش علفکش (بدون علفکش، کاربرد نواری و یکنواخت) به علاوه شاهد عاری از علف هرز. علفکشها مخلوطی از آترازین و الاکلر در زمان سبز شدن و کاربرد نو، فور - دی دو هفته بعد بود. رقم کشت شده سینگل کراس ۷۰۴ و تراکم ۷۴۰۰ گیاه در هکتار بود. بیشترین کنترل علف هرز مربوط به تیمارهای دارای سمپاشی کامل و تیمار کاربرد نواری به همراه دوبار کولتیواسیون بود. این تیمارها تفاوت معنی دار نداشتند و تیمار آخر (تیمار ۶) به دلیل انکای کمتر به علفکشها قابل توصیه است. بیشترین تأثیر علفکشها بر وزن خشک سوروف و کمترین تأثیر بر اوبار سلام بوده است. تعداد گیاهان سوروف در چهار تیمار مذکور کمتر از دیگر تیمارها بود ولی تعداد اوبار سلام فقط در تیمارهای دارای علفکش یکنواخت کم بود. تاریخ مراحل فنولوژیک، ارتفاع و تعداد برگهای ذرت در همه تیمارها یکسان بود. در بیشتر طول دوره رشد شاخص سطح برگ در تیمارهای یک و دو بار کولتیواسیون تقریباً برابر و بیشتر از بدون کولتیواسیون بود و کاربرد نواری علفکش شاخص سطح برگ را زیاد کرد در حالی که بخش یکنواخت سطح برگی در حدود کاربرد نواری داشت. وزن خشک برگ و سرعت رشد گیاه هم واکنشی مشابه شاخص سطح برگ داشتند. وجود ۲۰۰ گرم علف هرز در متر مربع عملکرد ذرت را ۳۲ درصد کم کرد. تیمارهای تلفیقی عملکردی در سطح شاهد داشتند. کولتیواسیون اول عملکرد را بهبود بخشید ولی کولتیواسیون دوم باعث افزایش عملکرد نشد. کاربرد نواری علفکش نیز در مقایسه با حالت بدون علفکش عملکرد را زیاد کرد ولی با بخش یکنواخت تفاوتی نداشت. بنابراین تیمار کاربرد نواری به همراه یک بار کولتیواسیون مطلوب است ولی نسبت به کاربرد نواری به همراه دو بار کولتیواسیون علف هرز بیشتری دارد بنابراین تیمار ۶ قابل توصیه است. تعداد ردیف در بلال تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد ماده خشک کل به تیمارها واکنش نشان داد. علفکشها (نواری و کامل) توانستند صفات فوق را افزایش دهند ولی در بین کولتیواسیونها فقط دوبار کولتیواسیون توانست تعداد دانه در ردیف و عملکرد ماده خشک کل را نسبت به بدون کولتیواسیون افزایش دهد. وجود ۲۰۰ گرم علف هرز در متر مربع تعداد دانه در ردیف و عملکرد ماده خشک را ۲۳ درصد و وزن هزار دانه را ۱۴ درصد کم کرد. در مجموع تلفیق سمپاشی نواری با دو بار کولتیواسیون قادر بود کنترل و عملکرد خوبی نداشته باشد. این تیمار با سمپاشی کامل به همراه کولتیواسیون عملکرد یکسانی داشت ولی به دلیل کم بودن هزینه و کاهش علفکشهای وارده شده به محیط زیست می تواند قابل توصیه باشد.

۱۴۳۰۸ ۱۳۵۲۸ لطیف بیات، محمد. تأثیر تراکم گیاهی و رقابت علفهای هرز بر خصوصیات مورفولوژیک و زراعی لوبیا چیتی. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: غدیری، حسین. ۱۳۷۶. ۱۱۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

تراکم / DENSITY / گیاه PLANT / علف هرز WEED / ریخت شناسی MORPHOLOGY / زراعت AGRONOMY / لوبیا چیتی PINTO BEAN
چکیده: به منظور بررسی اثرات تراکم گیاهی (فاصله ردیف و فاصله بوته روی ردیف) رقابت علفهای هرز بر رشد و نمو و عملکرد دانه لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L) رقم دانشجو، مطالعه ای در مزرعه و گلخانه انجام شد. آزمایش مزرعهای به صورت طرح کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه کوشک، در سال ۱۳۷۵ اجراء گردید. در این آزمایش فاصله ردیف به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (۴۵، ۶۰ و ۷۵ سانتیمتر) و فاصله بوته ها روی ردیف به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (۵، ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر) در نظر گرفته شد. همچنین تیمار علف هرز در دو

(اصلاح نباتات). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ولزاده، مصطفی. ۱۳۷۶. ۱۶۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

کیفیت QUALITY / اندوسپرم ENDOSPERM / پروتئین PROTEIN / نانوائی BAKING / گندم WHEAT / تکنیک اسید پیج ACID-PAGE TECHNIQUE / گلوتهین GLUTENIN / نان BREAD / سدیم دودسیل سولفات SODIUM DODECYL SULFATE / آزمایش تعیین حجم رسوب SEDIMENTATION TEST / الکتروفورز FARINOGRAPH / فارینوگراف ELECTROPHORESIS

چکیده: تعداد ۸ رقم گندم انتخابی از بلوک تلاقی سردسیر کشور در مزرعه کرج به اضافه تعداد ۲۸ نتاج ۴۱ حاصل از تلاقی نیمه دی الل بین آنها، تعداد ۱۳ رقم گندم تجاری و تعداد سه رقم گندم استاندارد به نامهای اینیا، مارکوئیس و یوکورا از نظر پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم بررسی شدند. صفات کیفی تکنولوژیک، خواص فیزیکی خمیر و حجم رسوب SDS در ارقام مورد بررسی تعیین گردید پروتئینهای ذخیره ای گلوتهین و گلپادین به ترتیب با روشهای SDS - PAGE و A - PAGE تجزیه شدند. شناسایی زیرواحدهای HMW گلوتهین در ارقام مورد بررسی براساس کاتالوگ پابن و مارکوئیس برآورد شد. همچنین با فرض افزایشی بودن اثرات مکانهای ژنی کنترل کننده زیرواحدهای HMW گلوتهین امتیاز نانوائی ارقام براساس ترکیب زیرواحدهای پروتئینی آنها محاسبه گردید. تجزیه واریانس برای رسوب SDS در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۱ درصد در بین ارقام مورد بررسی نشان داد. رقم لورین ۲۴ با ارتفاع رسوب ۱۸ میلی متر و رقم کرج - ۱ با ارتفاع رسوب ۹/۳۳ میلی متر به ترتیب بالاترین و پائین ترین میانگین رسوب را دارا بودند. تجزیه رگرسیون خطی رسوب SDS برحسب امتیاز نانوائی ارقام رابطه خطی معنی داری را در بین این دو شاخص کیفی نشان داد. بطوریکه ۴۱ درصد از تغییرات رسوب SDS در ارقام مورد بررسی توسط امتیاز نانوائی محاسبه شده بر حسب ترکیب زیرواحدهای HMW گلوتهین قابل توجیه بود. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل و تجزیه رگرسیون با استفاده از داده های کیفی بر مبنای حضور یا فقدان نوارهای الکتروفورزی در روی ژل SDS - PAGE رابطه خطی معنی داری بین زیرواحدهای * ۲، ۸ + ۷ و ۱۰ + ۵ و اثرات منفی برای زیرواحدهای ۸ + ۶ + ۹ و ۷ بدست آمد. محاسبه همبستگی های خطی بین صفات کیفی نشان داد که بسیاری از این صفات از یک یا چند جنبه تابع کمیت پروتئین هستند. همچنین معلوم گردید که گلوتهن مرطوب و خشک معیاری همسو یا رسوب های SDS و زلنی بوده و ارتباط مثبت با کیفیت نانوائی دارد و نیز عدد والوریمتری شاخصی مثبت از خواص فیزیکی خمیر بوده و عدد والوریمتری بزرگتر به معنای قدرت بیشتر خمیر می باشد. تجزیه کلاستر بر مبنای صفات کیفی تکنولوژیک و زیرواحدهای HMW گلوتهین به خوبی از خواص فیزیکی خمیر توانست گروه بندی مناسبی را در بین ارقام ایجاد نماید. بررسی زیرواحدهای HMW گلوتهین در نتاج ۴۱ نشان داد که تعداد این زیرواحدها در نتاج ۴۱ بیش از ۵ عدد بوده و تابع تعداد نوارهای مختلف در والدین می باشد. این مشاهدات توارث همباز زیرواحدهای پروتئینی را در نسل ۴۱ تأیید نمود.

۱۴۳۰۷ ۱۳۸۲۶ لطفی آزاد، داود. بررسی اثرات روشهای کنترل مکانیکی و شیمیایی و تلفیق آنها بر کنترل علف هرز و عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط اهواز. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی و رامین. به راهنمایی: فتحی، قدرت الله. ۱۳۷۶. ۱۴۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

عملکرد محصول CROP YIELD / رقم (گیاه) CULTIVAR / کنترل علف هرز WEED CONTROL / اهواز AHAZ / ذرت CORN

چکیده: با توجه به اثرات مضر که علفهای هرز بر عملکرد گیاهان زراعی از جمله ذرت وارد می کنند کنترل آنها جهت رسیدن به عملکرد مطلوب ضروری است. استفاده از کولتیواتور و علفکش از روشهای معمول کنترل علفهای هرز ذرت می باشند ولی هیچکدام به تنهایی مؤثر نیستند و دارای معایبی می باشند و تلفیق آنها می تواند

صفات فوق به مراتب از سایر صفات بیشتر بود. میانگین مربعات تلافی های معکوس برای تمامی صفات به استثنای فاصله زمانی بین پیدایش گل تاجی و تارهای ابریشمی و ALER معنی دار گردید. همچنین ضرائب همبستگی ژنتیکی افزایشی صفات طول دوره پرشدن دانه، متوسط سرعت رشد محصول (CGR) و متوسط سرعت رشد نسبی (RGR) با عملکرد در جهت مثبت معنی دار گردیدند. تجزیه همین برای صفات فاصله زمانی بین پیدایش گل تاجی و تارهای ابریشمی و ALER نشان داد که شیب خط رگرسیون W_2 روی W_7 برای فاصله زمانی بین پیدایش گل تاجی و تارهای ابریشمی در حالت تجزیه برای تمام والد ها (۸ والد) با یک اختلاف معنی دار نشان داد. این مسئله ناشی از اثر متقابل بین لوکوسها (ایستازی) می باشد. تجزیه و تحلیل یازده صفت مورد بررسی در این مطالعه نشان داد که اینبرد لاین های زودرستر میانگین عملکرد بیشتری تولید نمودند که این موضوع بر اهمیت سرعت رشد و کامل شدن مراحل نمو ژنوتیپها در مناطق با فصل رشد کوتاه تاکید دارد. همچنین تنوع مشاهده شده در ژنوتیپ های مورد بررسی از لحاظ شاخص های مقاومت به سرما، ارزیابی و انتخاب ژنوتیپها در تحت شرایط کشت زود (اواخر فروردین) را امکان پذیر ساخته است.

۱۳۳۱۰ ۱۳۲۳۷ مهربخش، محمدمهدی. بررسی سازگاری، خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک، عملکرد و پروتئین لاین های عدس در اصفهان. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: احمدی، محمود. ۱۳۷۵. ۶۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پروتئین PROTEIN / اصفهان ISFAHAN / خواص فیزیولوژیک PHYSIOLOGICAL PROPERTIES / ریخت شناسی MORPHOLOGY / سازگاری ADJUSTMENT / عدس LENTIL / عملکرد محصول CROP YIELD

چکیده: به منظور بررسی سازگاری، خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک، عملکرد و پروتئین لاین های عدس در اصفهان، همچنین درک روابط بین صفات و ارزیابی سهم هر صفت بر عملکرد دانه و در نهایت بهترین لاین عدس در اصفهان، آزمایشی در سال ۷۴-۱۳۷۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، واقع در لورک نجف آباد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. مواد آزمایشی شامل ۳ توده محلی و ۱۳ لاین بودند. تفاوت بین لاین ها از نظر مراحل نمو معنی دار بود. لاین های پر عملکرد دارای دوره رشد رویشی و دوره پر شدن دانه طولانی تری بودند. همبستگی های مثبت و بسیار معنی داری بین صفات رویشی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه ثانویه، وزن خشک در گلدی و وزن خشک در شروع پر شدن دانه با عملکرد دانه مشاهده گردید. تفاوت لاین ها از نظر متوسط سرعت رشد محصول در دوره های سبز شدن تا گلدهی، گلدهی تا شروع پر شدن دانه و متوسط سرعت رشد طی کل فصل رشد معنی دار بود. لاین های پر عملکرد ضمن برخورداری از متوسط سرعت رشد بالا از سرعت پر شدن دانه بالاتری نیز برخوردار بودند و از نظر تخصیص مواد پرورده به دانه کارایی بیشتری داشتند. همبستگی مثبت و بسیار معنی داری بین تعداد غلاف در گیاه، متوسط تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در بوته با عملکرد دانه مشاهده شد، اما بین وزن صد دانه و عملکرد دانه همبستگی منفی وجود داشت که علت آن برخورداری لاین های پر عملکرد از تعداد دانه بیشتر اما وزن دانه کمتر بود. اهمیت تعداد غلاف دو دانه در لاین های پر عملکرد قابل توجه بود. لاین های دارای عملکرد دانه بالا از عملکرد غیردانه و عملکرد بیولوژیکی بالاتری نیز برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل رگرسیون مرحله ای نشان داد که تعداد غلاف در گیاه مهمترین جز عملکرد دانه می باشد و پس از آن به ترتیب متوسط تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه قرار گرفتند. نتایج تجزیه ضرایب مسیر نیز نشان داد که تعداد دانه در واحد سطح بیشترین سهم را در تعیین عملکرد دانه دارد. این صفت تحت تأثیر شدید متوسط تعداد دانه در غلاف قرار گرفت. متوسط تعداد دانه در غلاف اثر منفی بسیار فوری بر وزن دانه گذاشت از سوی دیگر دوره پر شدن دانه نقش بسیار مؤثری بر وزن دانه داشت. به طور کلی از نتایج بدست آمده از این آزمایش می توان چنین استنباط کرد که در شرایط اقلیمی دشت اصفهان بویژه منطقه نجف آباد، کاشت لاین ۹۵۹ و توده بومی کرمانشاه بدلیل برخورداری از صفات مؤثری چون تعداد

سطح (وجود یا عدم وجود علفهای هرز) به عنوان فاکتور فرعی - فرعی در نظر گرفته شد. رقابت علفهای هرز در طی فصل رشد، ارتفاع نهایی گیاه، تعداد گره ساقه اصلی، تعداد شاخه های جانبی، وزن خشک اندامهای هوایی، شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزاء عملکرد لویا چیتی را بطور معنی داری کاهش داد. جمعیت های کنترل نشده علفهای هرز عملکرد دانه را تا ۷۵ درصد کاهش داد. توانایی گیاه زراعی برای کاهش وزن خشک علفهای هرز در ردیفهای متوسط و باریک در مقایسه با ردیفهای پهن افزایش بیشتری یافت. ترکیباتی از فاصله ردیف و فاصله بوته که باعث افزایش شاخص سطح برگ گردید، در شرایط علف هرزی بطور معنی داری وزن خشک علف هرز کمتری را نیز به همراه داشت. با وجود این، فاصله ردیف و فاصله بوته تأثیری بر تراکم علفهای هرز نداشت. همبستگی منفی معنی داری بین وزن خشک علفهای هرز با شاخص سطح برگ و عملکرد نهایی لویا چیتی وجود داشت و به ازاء افزایش هر کیلوگرم وزن خشک علفهای هرز، افت عملکرد لویا چیتی بطور متوسط ۲۶۰ گرم در هکتار بود. با افزایش فاصله ردیف و فاصله بوته روی ردیف (کاهش تراکم) ارتفاع گیاه کاهش یافت اما در مقابل تعداد گره ساقه اصلی و تعداد شاخه های جانبی افزایش یافت. حداکثر شاخص سطح برگ، وزن خشک اندامهای هوایی و عملکرد دانه از برهمکنش فواصل ۴۵ سانتیمتر بین خطوط و ۵ سانتیمتر بین بوته ها حاصل شد. با افزایش فاصله ردیف و فاصله بوته روی ردیف تعداد غلاف در بوته افزایش یافت. دانه در غلاف، وزن ۱۰۰ دانه. شاخص برداشت تحت تأثیر تراکم گیاهی قرار نگرفت. آزمایش گلخانه ای در قالب سریهای جایگزینی بین پیچک صحرایی و لویا چیتی با نسبتهای ۱:۴، ۱:۳، ۲:۲، ۳:۱، ۴:۱ برای تعیین ضریب انبوهی (ازدحام) نسبی (RCC) و کل عملکرد نسبی (RYT) انجام شد. $RYR > 1$ نشان داد که پیچک و لویا از منابع بطور متفاوتی بهره برداری می کنند و با یکدیگر سود می رسانند و RCC لویا به پیچک در نسبت ۱:۳ بیشتر از بقیه نسبتی بود. RCC لویا نسبت به پیچک نشان داد که لویا ۳ تا ۷ برابر مهاجم تر از پیچک می باشد، اما در شرایط مزرعه پیچک به دلیل چند ساله بودن و داشتن سیستم ریشه ای قوی به شدت بر سر آب و عناصر غذایی با گیاه زراعی رقابت می کند. وزن خشک علف هرز همبستگی منفی بالایی با عملکرد غلاف، وزن خشک ساقه و ریشه لویا داشت و همچنین تراکم علف هرز همبستگی مثبت بالایی با وزن خشک علف هرز داشت.

۱۳۳۰۹ ۱۳۲۲۵ محمدی ده چشمه، شهرام. قابلیت ترکیب پذیری اینبرد لاین های ذرت از لحاظ شاخص های رشد و بلوغ، مقاومت به سرما، عملکرد و طول دوره پر شدن دانه. کارشناسی ارشد (اصلاح نباتات). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رضائی، عبدالمجید. ۱۳۷۵. ۱۳۰ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

دودمان درون زاده INBRED LINE / ذرت CORN / رشد GROWTH / عملکرد محصول CROP YIELD / هیبرید HYBRID / مقاومت در برابر سرما

چکیده: از تجزیه و تحلیل تلافی های دای آئل به منظور برآورد برخی از پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد، طول دوره پرشدن دانه، شاخص های رشد و نمو و شاخص های مقاومت به سرما استفاده شد. بدین منظور ۱۵ اینبرد لاین در دست اصلاح به صورت تصادفی انتخاب، تلافی و مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا بر مبنای روشهای تابع تشخیص و خوشه بندی سلسله مراتبی و ۵ متغیر مرتبط با رسیدگی لاین های زودرس و تلاقیهای مربوطه انتخاب و در قالب طرح لاتیس مربع از نظر ۱۱ صفت مرتبط با شاخصهای رشد، بلوغ و مقاومت به سرما مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهای ژنتیکی بر مبنای روش سوم گریفینگ برآورد شدند. هیبریدهای مورد مطالعه از لحاظ تمامی صفات به استثنای ALER اختلاف معنی دار نشان دادند. میانگین مربعات GCA برای همه صفات بجز ارتفاع بوته ۲۰ روز پس از کاشت و طول ساقچه معنی دار شد. برای دو صفت اخیر میانگین مربعات SCA معنی دار بود. برآورد اجزاء واریانس ژنتیکی نشان داد که نقش واریانس غالبیت در ایجاد تنوع بین هیبریدها از لحاظ صفات عملکرد، طول ساقچه در دمای ۱۴ درجه سانتی گراد و CGR بیشتر از واریانس افزایشی بود. همچنین مقدار درجه غالبیت و هتروزیس مشاهده شده برای

غلاف در بوته و متوسط تعداد دانه در غلاف بیشتر، ارتفاع و تعداد شاخه ثانویه بیشتر، متوسط سرعت رشد محصول بالا، همچنین دوره پر شدن دانه و فصل رشد طولانی تر نسبت به لاین‌های دیگر برتری دارند.

۱۳۳۱۱ ۱۳۶۴۶ میراجاق، شهرام. بررسی واکنش ارقام گندم دوروم به کشت جنین نارس، القاء کالوس و تحمل به شوری در شرایط *In Vitro*. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: ارزانی، احمد. ۱۳۷۶. ۱۷۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رقم (گیاه) CULTIVAR / گندم دوروم DURUM WHEAT / شوری SALINITY / کشت درون شیشه‌ای IN VITRO CULTURE / کشت بافت (گیاه) TISSUE CULTURE / کشت جنین نارس (کشاورزی) IMMATURE EMBRYO CULTURE / القاء INDUCTION / کالوس CALLUS / محیط کشت CULTURE MEDIUM

چکیده: واکنش ارقام گندم دوروم به کشت جنین نارس، ایجاد کالوس و تحمل به شوری در محیط ویترو با استفاده از ۲۸ رقم گندم دوروم و نیز هشت سطح شوری کلرورسدیم در محیط کشت مورانتیک و اسکورگ (MS) در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری عکس‌العمل ارقام به کشت جنین نارس از طریق سنجش درصد و سرعت باززایی جنین در محیط کشت، القاء کالوس از طریق ارزیابی درصد کال‌زایی، درصد القاء مستقیم گیاهچه، متوسط سرعت رشد کالوس (میلیمتر قطر در روز)، رشد نسبی کالوس (بر اساس وزن تر)، وزن تر و وزن خشک و در نهایت بررسی تحمل به شوری ارقام از طریق ارزیابی معیارهای سرعت رشد، رشد نسبی و درصد کلروز کالوس در محیط کشت حاوی سطوح مختلف کلرورسدیم صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات مربوط به ارقام دوروم مورد مطالعه در محیط ویترو نشان داد که واکنش این ارقام به باززایی جنین نارس بسیار متفاوت است. حداکثر پتانسیل باززایی جنین نارس در حداقل زمان (دو روز پس از تلقیح جنین بر روی محیط کشت) در رقم شاهبوندی مشاهده گردید که در حقیقت بهترین واکنش را در میان ارقام تحت مطالعه از خود نشان داد. متوسط درصد کال‌زایی در دوره یادداشت‌برداری دامنه‌ای از ۵۳/۳ تا ۹۹/۲ درصد به ترتیب در ارقام ماسارا-۱ و آفن‌کیل داشت. قابل توجه است که بیش از نیمی از ارقام دارای درصد کال‌زایی بالاتر از ۸۰ درصد بودند. در کل، هر چند واکنش ارقام مورد بررسی از لحاظ ایجاد کالوس بر روی جنین نارس متغیر بوده، ولیکن عکس‌العمل اکثر ارقام تحت شرایط این آزمایش بخصوص به محیط کشت MS، مطلوب بوده است. میزان رشد نسبی کالوس (بر اساس وزن تر) در مقایسه با متوسط سرعت رشد آن تفکیک بیشتری را بین ارقام نشان داد. بدین ترتیب که دامنه‌ای از ۱۲/۳ تا ۱۴/۵ درصد به ترتیب در ارقام مکزیکال-۷۵ و ام‌ربیع-۵ ظاهر گردید. با توجه به این تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه‌ای که از لحاظ رشد کالوس در بین ارقام گندم موجود است، شناسایی ارقام و روشهای کشت بافتی که اجازه رشد کالوس را با توجه به ظرفیت سیستم سلولی این ویترو در طی دوره زمانی طولانی با قدرت باززایی قابل اعتماد بدهند، سودمند است. از آنجایی که ژن‌ها یا نقاطی از ژنوم گندم شناسایی شده‌اند که مسئول واکنش مطلوب به کشت بافت می‌باشند لذا استفاده از این ژن‌ها و مناطق کروموزومی در گزینش ژنوتیپ‌های برتر جهت انتقال ژنی (ترانسفورماسیون) حائز اهمیت است. نتایج حاصل از آزمایش تحمل به شوری نشان داد که از میان پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی تحمل به شوری کالوس، معیار رشد نسبی از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است ولیکن معیار سرعت رشد کالوس به لحاظ اینکه یک صفت کاملاً کمی نمی‌باشد و تا حد زیادی مبتنی بر مشاهده و احتمالاً همراه با خطای مشاهده‌ای است، اهمیت کمتری دارد. حاصل این بررسی، معرفی رقم با کد وزارت کشاورزی آمریکا ۷۳۱۷ و رقم دیپر-۶، به عنوان ژنوتیپ‌های برتر متحمل به شوری در شرایط ویترو می‌باشد. این ارقام به لحاظ اینکه رشد نسبی کالوس بالا و درصد کلروز کالوس پایینی را در مقام مقایسه با سایرین داشته‌اند، در شرایط این آزمایش از ظرفیت ژنتیکی احتمالاً برتری برخوردار می‌باشند. بنابراین توصیه می‌شود این ارقام در برنامه‌های به نژادی آینده گندم دوروم به طرق ذیل بکار گرفته شوند: الف- پس از

تلاقی با یکدیگر، نتایج نسل F۱ یا نسل‌های متعاقب آن برای دستیابی و گزینش تغییرات سوماکلونی در محیط ویترو که سطوح بسیار بالاتری از شوری را تحمل نمایند بکار رفته و در صورت استفاده از نسل‌های اولیه پس از خودگشتی و رسیدن به خلوص مورد نظر به همراه انتخاب، ممکن است لاین‌های با سطوح بسیار بالاتری از تحمل به شوری ایجاد گردد، ب- دو رقم مزبور را همچنین می‌توان از طریق روش هیبریداسیون و با استفاده از انتخاب شجره‌ای در مزرعه شور یا محیط غذایی هیدروپونیک شور جهت دستیابی به تفکیک بافته‌های متجاوز متحمل به شوری و نهایتاً لاین‌های با تحمل بیشتر به شوری به کار گرفت.

۱۳۳۱۲ ۱۳۴۸۸ نادری، احمد. مطالعه شاخص‌های رشد و اثر زمان قطع آبیاری بر متابولیسم ساکاروز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر واریته CP-۵۷. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: هاشمی‌دزقولی، ابوالحسن. ۱۳۷۶. ۱۷۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رشد GROWTH / عملکرد محصول CROP YIELD / کمیت QUANTITY / کیفیت QUALITY / نیشکر SUGARCANE / ساکارز SUCROSE / زمان TIME / قطع آبیاری / استان خوزستان KHOOZESTAN PROVINCE

چکیده: به منظور مطالعه شاخص‌های رشد نیشکر واریته CP-۵۷، تعیین زمان مناسب قطع آبیاری برای تسریع در رسیدگی و تعیین زمان مناسب برداشت محصول، این طرح در سال زراعی ۷۵-۱۳۷۴ درخوزستان اجرا گردید. برای بررسی روند تغییرات شاخص‌های رشد، نمونه‌برداری از ۱۵ فروردین به فاصله ۱۵ روز تا اوائل آذر ماه انجام شد. ۶ تیمار زمان قطع آبیاری از ۱۰ شهریور به فاصله ۱۴ روز و ۶ تیمار زمان برداشت محصول از ۲۴ شهریور به فاصله ۱۴ روز در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار بنحوی که تکرارهای زمان برداشت محصول عمود بر تکرارهای تاریخ قطع آبیاری باشند اعمال شد. وزن خشک برگ (LDW)، وزن خشک ساقه (SDW)، ماده خشک کل (TDM) و شاخص سطح برگ (LAI) در طول اجرای طرح تعیین و با استفاده از فرمولهای استاندارد، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) برآورد گردید. برای بررسی اثرات دوره‌های مختلف تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی محصول، وزن کل ماده خشک محلول در شربت ساقه (Brix)، وزن ساکاروز در ماده خشک محلول (Pol)، خلوص شربت (Purity)، درصد ساکاروز ساقه، عملکرد ساقه و محصول ساکاروز در واحد سطح در زمانهای مختلف برداشت محصول تعیین گردید. اثرات تنش خشکی بر شاخص‌های رشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی پاره‌ای خصوصیات کمی و کیفی میانگه‌های ۱۰-۸ به عنوان بافت شاخص با خصوصیات مذکور در کل گیاه نیز تعیین شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات LDW، SDW، TDM، LAI بر اساس تقویم زمانی و GDD جمعی از مدل‌های نمائی (exp) درجه دوم با همبستگی بسیار قوی تبعیت نمودند. ضریب آومتری ساقه به برگ در مراحل اولیه رشد در حدود ۱ و در پایان دوره رشد و رسیدگی محصول به حدود ۱۰ برابر رسید. تغییرات CGR از معادلات خطی درجه دوم و سوم تبعیت کرد و حداکثر CGR بر حداکثر درجه حرارت در تیر و مرداد منطبق بود. تغییرات RGR و NAR به ترتیب از معادلات خطی و خطی - نمائی تبعیت کرده و حداکثر RGR و NAR در ابتدای دوره رشد سریع در بهار بدست آمد. نتایج آنالیز کمی و کیفی محصول نشان داد که خلوص شربت با پیشرفت زمان بهبود یافت. تغییرات درصد ساکاروز با اندک تفاوتی از تغییرات خلوص شربت تبعیت نمود. میانگین عملکرد ساقه در اثر طولانی‌تر شدن دوره تنش خشکی به طرز معنی‌داری کاهش یافت اما کاهش عملکرد ساقه تا حدودی با افزایش درصد ساکاروز جبران گردید. تفاوت ساکاروز استحصالی در زمانهای مختلف برداشت محصول در تیمار قطع آبیاری اول، چهارم و پنجم معنی‌دار نبود در حالیکه تفاوت این صفت در زمانهای برداشت مربوط به تیمار قطع آبیاری دوم و سوم معنی‌دار شد. حداکثر ساکاروز در واحد سطح در زمان برداشت اواخر آبان ماه در اثر قطع آبیاری اوائل مهر ماه بدست آمد. عملکرد ساقه با وزن بافت شاخص و همچنین وزن ساکاروز در شربت کل با این صفت در بافت شاخص از همبستگی قوی (به ترتیب $R^2 = 0.85$ ، $R^2 = 0.78$)

برخوردار بود در حالیکه ضریب تشخیص بریکس کل ساقه با بریکس بافت شاخص ضعیف ($R^2 = 0/42$) ارزیابی شد.

۱۳۳۱۳ ۱۳۳۸۰ یحیائی، غلامرضا. بررسی ثبات واحدهای حرارتی در شرایط محدودیت رطوبت در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی ارقام رشد محدود و نامحدود سویا. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: سرمدینا، غلامحسین. اصفهان. ۱۳۷۵. ۱۱۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رطوبت HUMIDITY / رقم (گیاه) CULTIVAR / سویا SOYBEAN / آبیاری IRRIGATION / تنش (گیاه) STRESS(PLANT) / فلاورجان FALAVARJAN / رشد گیاه PLANT GROWTH / واحد حرارتی THERMAL UNIT / پایداری STABILITY

چکیده: به منظور بررسی ثبات واحدهای حرارتی در شرایط محدودیت رطوبت در ارقام رشد محدود و نامحدود سویا در سال زراعی ۱۳۷۳ در مزرعه تحقیقاتی شروان در حومه فلاورجان آزمایشی به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. کرت‌های اصلی به پنج رژیم آبیاری شامل ترکیب‌های مختلفی از آبیاری، پس از ۹۰، ۶۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر از تحت تبخیر کلاس A و کرت‌های فرعی به دو رقم ویلیامز (رشد محدود) و هایت (رشد محدود) اختصاص یافت. کاشت بذر در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه در ردیف‌هایی به فاصله ۵۰ سانتی‌متر، با تراکم ۴۰ بوته در متر مربع، به روش هیرم‌کاری و با دست انجام شد. به طور متوسط در پنج رژیم آبیاری، ارقام ویلیامز و هایت به ترتیب پس از دریافت ۱۷۰۳ و ۱۵۳۶ درجه - روز رشد پس از سبزشدن به مرحله رسیدگی فیزیولوژی رسیدند. کمبود آب سبب تعویق مراحل نمو رویشی و تسریع نمو زایشی گردید. بدین ترتیب گیاهان تحت تنش جهت طی هر مرحله نمو رویشی به درجه - روز رشد بیشتر و برای طی هر مرحله نمو زایشی به درجه - روز رشد کمتری نیاز داشتند. بنابراین درجه - روز رشد دریافتی در رژیم‌های مختلف آبیاری از ثبات چندانی برخوردار نبود. تعداد برگ تولید شده به ازای یک مقدار درجه - روز رشد مشخص در رژیم‌های آبیاری و ارقام مختلف متفاوت بود. رقم ویلیامز نسبت به رقم هایت ارتفاع، تعداد گره (در ساقه اصلی)، وزن خشک بوته، بیشتر و تعداد شاخه فرعی کمتری تولید کرد. کلیه پارامترهای رشد مذکور تحت تأثیر رژیم‌های آبیاری قرار گرفته و با افزایش مقدار تنش روند کاهش از خود نشان دادند، علاوه بر این شاخصهای رشد شامل شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت رشد محصول (CGR) نیز چنین روندی را نشان دادند. در اثر تنش در مرحله گلدی بیشترین صدمه وارد شده بر اجزاء عملکرد ناشی از کاهش تعداد غلاف در گیاه بود و دو جزء دیگر از اجزاء عملکرد شامل تعداد دانه در غلاف و وزن دانه کماکان ثبات خود را حفظ کردند. رژیم‌های آبیاری بر توزیع مواد فتوسنتزی در گیاه تأثیر گذاشته موجب کاهش معنی‌دار شاخص برداشت در تنش اعمال شده تا پایان مرحله گلدی شدند. به طور متوسط در پنج رژیم آبیاری، رقم هایت شاخص برداشت بیشتری نسبت به رقم ویلیامز داشته که این نشانگر موفقیت این رقم در انتقال کربوهیدرات‌ها از اندام‌های سبز گیاه به دانه‌ها می‌باشد. میانگین شاخص برداشت هر رقم در رژیم‌های مختلف آبیاری نشان داد که شاخص برداشت در رقم ویلیامز از ثبات بیشتری برخوردار می‌باشد. تنش جزئی در مرحله نمو رویشی سبب افزایش نسبی راندمان مصرف آب برای عملکرد دانه شد. راندمان مصرف آب برای عملکرد بیولوژیکی تحت تأثیر رژیم‌های آبیاری قرار نگرفت ولی رقم ویلیامز (به دلیل داشتن عملکرد بیولوژیکی بیشتر) نسبت به رقم هایت برتر بود.

۱۳۳۱۴ ۱۳۱۹۶ یزدان‌دوست‌همدانی، محمد. بررسی رشد، اجزاء عملکرد و عملکرد هیبریدهای ذرت دانه‌ای. کارشناسی ارشد (زراعت). دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رضایی، عبدالمجید. ۱۳۷۵. ۱۰۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رشد GROWTH / عملکرد محصول CROP YIELD / هیبرید HYBRID / ذرت

دانه‌ای FLINT CORN

چکیده: به منظور مطالعه خصوصیات رشدی، شناخت مبانی مرفولوژیکی - فیزیولوژیکی اختلاف عملکرد، بررسی روابط بین صفات مختلف با یکدیگر و با عملکرد دانه و تعیین مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه‌ای، آزمایشی در سال ۱۳۷۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد اجرا گردید. سبزه هیبرید ذرت دانه‌ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. تفاوت‌های بسیار معنی‌داری برای کلیه صفات مورد بررسی به استثناء طول دوره کاشت تا سبزشدن و تعداد بلال در گیاه، بین هیبریدها مشاهده شد. افزایش طول دوره‌های رشد و نمو اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را بر اکثر صفات اعمال نمود. زمان طولانی‌تر کاشت تا کاکل‌دهی در وزن خشک و سطح برگ بیشتر هیبریدها تجلی یافت و به افزایش متوسط سرعت رشد و سرعت پرشدن دانه منجر شد. سایر خصوصیات رشد رویشی نیز تحت تأثیر دوام مراحل نمو واقع شدند. در نهایت هیبریدهای دیررس‌تر عملکردهای بیشتری را تولید نمودند. دوره کاشت تا سبزشدن هیچگونه همبستگی با سایر خصوصیات و عملکرد دانه نداشت. عملکرد دانه با سایر مراحل نمو از جمله دوره قبل از کاکل‌دهی و دوره پرشدن دانه همبستگی مثبت و معنی‌داری را نشان داد. همچنین بین عملکرد دانه و غالب خصوصیات رشد رویشی مانند وزن خشک و سطح برگ در زمان کاکل‌دهی، ارتفاع و قطر ساقه، تعداد گره و برگ همبستگی مثبت معنی‌داری وجود داشت. اما همبستگی عملکرد دانه با وزن خشک گل آذین‌نر معنی‌دار نبود. زاویه برگ با عملکرد دانه همبستگی منفی و معنی‌داری داشت و بدین ترتیب هیبریدهای دیررس‌تر عموماً زاویه برگ کمتری را دارا بودند. افزایش متوسط سرعت رشد و سرعت پرشدن دانه از طریق افزایش اجزاء عملکرد یعنی تعداد و وزن دانه، عملکرد دانه را افزایش داد. عملکرد بیولوژیکی بیشتر با عملکرد دانه بالاتر همراه بود ولیکن این امر به معنی کارایی بهتر در تخصیص مواد پرورده به دانه‌ها نبود و بنابراین همبستگی‌های منفی بین عملکردهای بیولوژیکی و دانه با شاخص برداشت به دست آمد. تجزیه رگرسیون مرحله‌ای و ضرائب مسیر نشان داد که حداکثر اختلاف عملکرد دانه بین هیبریدها را می‌توان به متوسط سرعت پرشدن دانه نسبت داد. همچنین تجزیه و تحلیل ضرائب مسیر نشان داد که هر چند افزایش وزن و تعداد دانه در هیبریدهای مورد مطالعه به افزایش عملکرد منجر شده است، اما تعداد دانه در گیاه مهمترین جزء عملکرد دانه می‌باشد. وزن دانه تحت تأثیر دوره و سرعت پرشدن دانه و تعداد دانه در گیاه واقع شد. با این حال، سرعت پرشدن دانه مهمترین عامل مؤثر بر وزن دانه بود. در مجموع به نظر می‌رسد که متوسط سرعت پرشدن دانه بدلیل ارتباط با کلیه عوامل مؤثر در عملکرد و در نهایت اثر تعیین‌کننده‌ای که بر عملکرد دانه می‌گذارد معیاری مناسب جهت بررسی توان تولید در ژنوتیپ‌های ذرت دانه‌ای است و می‌توان نتیجه‌گیری نمود که پتانسیل قابل توجهی برای بهبود عملکرد دانه از طریق افزایش سرعت پرشدن دانه وجود دارد. مطالعات بیشتری جهت تعریف و تعیین مهمترین صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی مؤثر بر سرعت پرشدن دانه ضروری است. سرانجام، یک شاخص برداشت بزرگتر با عملکرد دانه در ارتباط است.

علوم و صنایع غذایی

۱۳۶۳۵ ۱۳۳۱۵ شرف‌الدین، رضا. بررسی مایه پنییر استخراجی از گیاه *Cynara Cardunculus* در فرآوری پنییر سفید ایرانی و ارزیابی اثرات آن بر کیفیت شیمیایی، ارگانولپتیک میکروبیولوژیکی این پنییر. کارشناسی ارشد (علوم و صنایع غذایی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کرباسی، احمد. ۱۳۷۶. ۱۲۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

ارزیابی EVALUATION / کیفیت QUALITY / پنییر سفید ایرانی IRANIAN / مایه پنییر WHITE CHEESE / مایه پنییر RENNET / ارگانولپتیک ORGANOLEPTIC / سینناراکاردانکولوس CYNARA CARDUNCULUS / میکروبیولوژیکی

MICROBIOLOGY

چکیده: در صنایع شیر کشور معمولاً در فرآوری پنیس از رنت‌های فارچی وارداتی استفاده می‌شود. در این پژوهش امکان کاربرد عصاره گیاه *Cynara cardunculus* بعنوان جایگزین رنت در فرآوری پنیس سفید ایرانی بررسی شده است. ابتدا با کاشت گیاه در منطقه باجگاه تناسب آن برای این منطقه تأیید گردید آنگاه با آزمایش اندامهای گیاه مشخص شد که آنزیمهای انعقاد در گل گیاه متمرکز شده‌اند. آزمایش اجزاء گل نیز گلچه‌ها را به عنوان تنها بخش مؤثر در انعقاد تأیید نمود. قدرت لخته‌سازی این جایگزین گیاهی تقریباً معادل $10 \times 3 \times 2$ بدست آمد. آزمون برآورد سریع تلخی با کاربرد ۴ برابر میزان معمول از آن، نشان داد که تلخی حاصل از آن در پنیس حدود دو برابر شاهد (*Rennilase*) است. سنسجش پروتولیز (NPN) در پنیس حاکی از پروتولیز کمتر جایگزین گیاهی نسبت به شاهد (حدود نصف) در محیط آب نمکی بود که تناسب آنرا برای فرآوری پنیس سفید ایرانی به عنوان یک پنیس آب نمکی نمایان می‌سازد. چهار تیمار براساس رسیدگی گل شامل ۱- غنچه ۲- نیمه‌باز ۳- کاملاً باز ۴- پیر، برگزیده شدند. آزمایش نشان داد که فعالیت لخته‌سازی تیمارها با افزایش سن گل کاهش پیدا می‌کند. بررسی اثر تیمارها در فرآوری پنیس نتایج زیر را آشکار نمود: ۱- رسیدگی گل بر میکروفلورای پنیس اثر محسوسی نداشت و کلیه پنیس‌ها از این لحاظ تابع استاندارد بودند. ۲- ترکیب شیمیایی پنیس‌ها در محدوده استاندارد بوده و در مقایسه با شاهد رطوبت کمتر و چربی و پروتئین بیشتری داشتند. ۳- ویژگی‌های ارگانولپتیک پنیس‌ها از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشته ($P < 0.05$) و تیمارهای ۱ و ۲ از لحاظ طعم و مزه، و عطر و بو همسطح شاهد و از نظر بافت ظاهری و داخلی بهتر از شاهد بودند. امتیاز کل ارگانولپتیک تیمارهای ۱ و ۲ اندکی بیش از شاهد بود. ۴- تعیین ضریب سختی پنیس‌ها نشان داد که با افزایش سن گل، بافت سخت‌تر می‌شود اما با این وجود همه تیمارها پنیس‌هایی نرم‌تر از شاهد تولید کردند. ۵- بررسی دو شاخص اقتصادی (راندمان و فاکتور انعقاد)، تیمارهای ۱ و ۲ را به عنوان تیمارهای برتر مشخص کرد، گرچه کلیه تیمارها از این نظر پایین‌تر از شاهد بودند (اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد). ۶- نتایج امتیازبندی نهایی، روشن ساخت که با افزایش سن گل کیفیت پنیس حاصله کاهش یافته و نزدیکترین تیمار به شاهد، تیمار ۱ بود که صرفاً یک امتیاز کمتر از شاهد داشت.

۱۳۶۴۵ ۱۳۳۱۶ کاوسی‌چاهک، کیهان. تست تسریع شده عمر انباری آلبیمو (ASLT)، کارشناسی ارشد (علوم و صنایع غذایی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کبیر، غلامحسین. ۱۳۷۶، ۹۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

لیسموترش / SOUR LEMON / آلبیمو / LEMON JUICE / اسید اسکوربیک / ASCORBIC ACID / انبارداری / STORAGE / نگهداری / MAINTENANCE

چکیده: هدف از این تحقیق برآورد سرعت تجزیه ویتامین C در آلبیمو بطری شده تحت چهار درجه حرارت مختلف و تعیین ۹۱۰ براساس رابطه آرنیوس می‌باشد. از طرفی در این بررسی اثرات شرایط نگهداری (زمان و دما) بر شدت تجزیه اسید اسکوربیک، فندهای آزاد موجود و تجمع فورفورال مورد تحقیق قرار گرفت. لذا، آلبیمو بطری شده را به مدت ۱۲ هفته در درجات حرارت ۵، ۲۵، ۳۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد قرار داده و میزان اسید اسکوربیک، قند کل، قند احیاء و فورفورال و نیز اندیس L، درصد اسیدسیتریک و ویسکوزیته، بریکس و PH در هر هفته اندازه‌گیری شد. در پایان هفته دوازدهم، افت ویتامین C بین کمتر از ۴/۵ درصد در ۵ درجه سانتیگراد تا بیش از ۶۷ درصد در ۴۵ درجه سانتیگراد در تغییر بود و با افزایش درجه حرارت نگهداری، سرعت افت ویتامین C افزایش یافت و مقادیر قابل ملاحظه‌ای فورفورال تشکیل شد. ضریب همبستگی بین مقدار ویتامین C و فورفورال بیانگر آن است که ویتامین C منبع اصلی تشکیل فورفورال در آلبیموست ($r = -0.952$) بین کاهش اندیس L و افت ویتامین C و قند کل رابطه خطی منفی وجود داشت. اندیس L در طی دوره نگهداری بتدریج کاهش یافت. نتایج حاصل از نگهداری نمونه‌ها بیانگر افت تدریجی فندها نیز بود. کاهش قند کل بین کمتر از ۱/۴ درصد در ۵ درجه سانتیگراد تا ۲۳ درصد در ۴۵ درجه سانتیگراد در نوسان بود. در انتهای هفته دوازدهم

در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد بیش از ۹۸۷ درصد از سوکروز هیدرولیز شد و فندهای احیاء همزمان با هیدرولیز سوکروز افزایش یافتند. مقادیر PH، اسیدسیتریک، ویسکوزیته و بریکس نمونه‌ها در طی نگهداری تغییری نشان نداد. بالاخره، سرعت افت ویتامین C در آلبیمو از واکنش درجه اول تبعیت کرده و لذا، ۹۱۰ در دمای ۴۵ تا ۱/۷۳ تا ۳ تغییر کرد.

۱۳۳۱۷ ۱۴۰۰۸ مسفتون‌آزاد، ندا. جداسازی باکتری تجزیه‌کننده سلولز برای تولید پروتئین تک یاخته از پسمانهای فرآورده‌های کشاورزی. کارشناسی ارشد (علوم و صنایع غذایی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: کریم‌یاسی، احمد. شیراز، ۱۳۷۶، ۷۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

پروتئین تک یاخته / SINGLE CELL PROTEIN / پسمانده WASTE / فرآورده کشاورزی / AGRICULTURAL PRODUCT / جداسازی / ISOLATION / باکتری تجزیه‌کننده سلولز / CELLULOLYTIC BACTERIUM

چکیده: در تحقیق حاضر که بمنظور تولید پروتئین تک یاخته از کاه توسط یک میکروارگانوسم تجزیه‌کننده سلولز صورت گرفت، ابتدا یک باکتری سلولولیتیک از خاک جداسازی شد. بررسیهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی نشان داد که این باکتری متعلق به جنس سلولوموناسها بود. برای تعیین شرایط بهینه رشد این باکتری آزمایشهای مختلفی صورت گرفت. برای تعیین زمان بهینه، باکتری مذکور در زمانهای ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶، ۱۲۰ ساعت در بهمن الکتریکی مجهز به حمام آب گرم در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و دور rpm ۱۲۰ رشد داده شد و مشخص گردید که بهترین زمان ۷۲ ساعت بود. همچنین در بهینه بهم زن در زمان ۷۲ ساعت rpm ۱۴۰ بود. برای تعیین PH بهینه برای رشد این باکتری و تولید بیشترین مقدار پروتئین سلولز در PH برابر ۴، ۵، ۶، ۶/۵، ۷، ۷/۵، ۹ رشد داده شدند و بهترین pH در حدود ۶/۵-۷/۵ بود. بهترین زمان برای هضم ماده لیگنوسلولزی ۷۲ ساعت بود. مقدار پروتئین قابل مصرف تولید شده ۱/۲ گرم در لیتر، وزن خشک سلول تولید شده ۳/۴ گرم در لیتر، درصد هضم کاه ۵۲/۳ درصد و میزان چربی، خاکستر و رطوبت به ترتیب ۳، ۳۹ و ۱۸ درصد اندازه‌گیری شد.

گیاهپزشکی

۱۳۳۱۸ ۱۴۳۴۳ اسلامی‌زاده، رحیم. فون شکارگرهای کنه قرمز اروپایی در منطقه نازلوی ارومیه و بیولوژی و کارآیی گونه‌های *Stethorus punctillum* و *Orius minutus* (Linnaeus)

weise در آزمایشگاه. کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پورمیرزا، علی‌اصغر. ۱۳۷۵، ۱۴۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیا (فون) / FAUNA / نازلو (ارومیه) / NAZLOO / زیست‌شناسی / BIOLOGY / کارآیی / EFFICIENCY / گونه / SPECIES / کنه قرمز اروپایی / EUROPEAN RED MITE / جنس / GENUS

چکیده: در بررسیهای به عمل آمده در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۴ برای تعیین فون شکارگرهای کنه قرمز اروپایی سبب منطقه نازلو و روستاهای اطراف آن در شهرستان ارومیه جمعا ۱۲ گونه و ۷ جنس از کنه‌های شکارگر متعلق به ۱۱ خانواده و دو راسته جمع‌آوری شده است که از این تعداد ۸ گونه، ۴ جنس و دو خانواده برای اولین بار از استان آذربایجان غربی گزارش می‌شود. همچنین یک جنس برای ایران جدید است. در ضمن گونه این جنس برای دنیا جدید می‌باشد که جهت توصیف به متخصص مربوطه ارسال شده و تاکنون جوابی دریافت نگردیده است. حشرات شکارگر جمع‌آوری شده شامل ۱۴ گونه متعلق به ۱۱ جنس از ۷ خانواده می‌باشند که تعداد ۷ گونه، ۸ جنس و یک خانواده برای استان جدید می‌باشد. همچنین یک خانواده و یک جنس برای ایران جدید می‌باشد. عنکبوت‌های شکارگر شامل یک جنس می‌باشد.

vaporariorum و همچنین کارایی زنبور فوق در کنترل آن مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیریهای میکروسکوپی نشان داد که آفت مذکور دارای ۴ سن پورگی بوده و در شرایط گلخانه با درجه حرارت حداقل ۹ و حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد، کمترین زمان لازم برای تکمیل مراحل مختلف جنینی، پورگی و شفیرگی به ترتیب ۷، ۱۰ و ۵ روز می باشد. این حشره به دو صورت جنسی و بکرزایی تولیدمثل می کند که نتایج حاصله در حالت اول تر و ماده بوده و در حالت دوم فقط افراد نر حاصل می شوند. در شرایط گلخانه ای مذکور حداقل زمان لازم برای تکمیل هر دو مرحله لاروی و شفیرگی زنبور پارازیتوید ۸ روز به طول می انجامد. در بررسی حساسیت تخم و سنبلین مختلف پورگی مگس سفید (*T. vaporariorum*) نسبت به پارازیتوید، تنها مرحله پورگی آفت مورد هجوم واقع شده و در این میان میزان پارازیتیسیم پوره های سن چهارم بیش از سایر سنبلین بود. آزمایشهای مختلف نشان دادند که: ۱- حداکثر زمان نگهداری شفیره های زنبور در درجه حرارت ۱+ ۴ درجه سانتیگراد که در طی آن قدرت پارازیتیسیم نیز تا ۵۰ درصد حفظ می گردد، معادل ۲۴ روز است. ۲- تغذیه زنبور از عسلک مترشحه از پوره های مگس سفید عاملی مؤثر در افزایش در طول عمر آن در چند روز اول پس از خروج از شفیره می باشد. ۳- در شرایط گلخانه برای رسیدن با پارازیتیسیم ۹۰ درصد در شفیره های حاصل از ۲۰ عدد مگس سفید، تعداد ۲۵ عدد زنبور مورد نیاز است.

۱۴۳۲۱ ۱۳۳۲۸ دلخوش، حمیدرضا. شناسایی عامل مولد

عارضه تاولی شدن میوه کدو مسمایی در استان مازندران. کارشناسی

ارشد (بیماری شناسی گیاهی). دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: رحیمیان، حشمت الله؛ حیاتی، جمشید. ۱۳۷۵. ۵۶ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

شناسایی IDENTIFICATION / کدو مسمایی SQUASH / استان مازندران MAZANDARAN PROVINCE / تاولی شدن (گیاه) BLISTERING / ویروس موزاییک زرد کدو ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS

چکیده: نمونه های کدو مسمایی (*Cucubita pepo* L.) که دارای علائم موزاییک شدید برگها و تاولی شدن میوه بوده و از مزارع اطراف ساری جمع آوری شده بودند مورد بررسی قرار گرفته و عامل بیماری ویروس موزاییک زرد کدو *Zucchini yellow mosaic virus* (*ZYMV*) شناسایی گردید. ایزوله های *ZYMV* به روش مکانیکی به ۲۸ گونه و کولتیوار گیاهی از خانواده های *Cucurbitaceae*, *Solanaceae*, *Leguminosae*, *Amaranthaceae* و *Chenopodiaceae* شده و دامنه میزبانی و علائم آن در گیاهان میزبان تعیین گردید. واکنش و علائم ایجاد شده در میزبانهای افتراقی شامل لکه های موضعی کلروتیک روی برگهای *C. amaranticolor* cost et Reyn, *Chenopodium quinoa* wild در *Gomphrena globosa* L., آلودگی سیستمیک در *Ranunculus sardous* و *Luffa acutangula* Roxb و عدم آلودگی (ایمنی) نخودفرنگی *Pisum sativum* L. بود. حد نهایی رفت ۱۰ به توان منفی ۳ تا ۱۰ به توان ۴-، دمای غیرفعال شدن ۵۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد و پایداری در دمای آزمایشگاه ۴ تا ۷ روز تعیین گردید. عامل بیماری از طریق شته سبز هلو *Myzus persicae* به گیاه سالم منتقل شد. ایزوله های بررسی شده در روش Slide precipitin با آنتی سرم *ZYMV* واکنش دادند. پیکره یک ویروس رشته ای به طول تقریبی ۷۵۰ نانومتر در نمونه نسبتاً خالص شده ویروس با میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد. از سه جهت خالص سازی نسبی ویروس استفاده گردید که روش استفاده از کلروفورم و تتراکلرید کربن و رسوب دهی با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ بهترین نتیجه را داد. با استفاده از الکتروفورز عصاره نسبتاً خالص شده ویروس و مقایسه باند پروتئین پوششی ویروس با مارکرهای مختلف، وزن مولکولی پروتئین پوششی آن در حدود ۳۶۰۰۰ دالتون تعیین شد. تفاوتی از نظر نقوش الکتروفوری پروتئین ها بین عصاره گیاهان سالم و آلوده به ویروس مشاهده نگردید.

۱۴۳۲۲ ۱۳۵۲۴ روانلو، عباسعلی. اتیولوژی پوسیدگی ریشه

و طوقه گندم در استان فارس. کارشناسی ارشد (بیماری شناسی گیاهی).

خانواده و جنس آن برای استان جدید است. بیولوژی و کارایی گونه های *Orius minutus* و *Stethorus punctillum* به شرح زیر است: *O. minutus*: در درجه حرارت ۲۳ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰±۵ درصد طول دوره رشد و نمو تخم ۰/۲±۰/۲، پوره سن اول ۰/۳±۰/۲، پوره سن دوم ۰/۲±۰/۲، پوره سن سوم ۰/۱±۰/۱، پوره سن چهارم ۰/۲±۰/۲، پوره سن پنجم ۰/۳±۰/۳ و حشره بالغ ۰/۳±۰/۳ روز می باشد. تعداد تخم گذاشته شده برای یک جفت ۰/۹±۰/۱۴۴ عدد ثبت گردیده است. میزان تغذیه مراحل مختلف رشدی سن شکارگر *O. minutus* از کنه فرمز اروپایی (*Panonychus ulmi*) در این آزمایش شرح زیر می باشد: پوره سن اول ۱/۳±۰/۱، پوره سن دوم ۳/۷±۳/۸، پوره سن سوم ۳/۴±۳/۹، پوره سن چهارم ۴/۸±۵/۶، پوره سن پنجم ۸/۹±۶/۹ عدد و حشره بالغ ۵/۶±۱۵/۸ کنه را مورد تغذیه قرار دادند. *S. punctillum*: در درجه حرارت ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰±۵ درصد طول دوره رشد و نمو تخم ۰/۲±۰/۱، لارو سن اول ۰/۳±۰/۲، لارو سن دوم ۰/۳±۰/۱، لارو سن سوم ۰/۲±۰/۱، لارو سن چهارم ۰/۲±۰/۲، پیش شفیرگی ۱، شفیرگی ۰/۲±۰/۲ و حشره کامل ۰/۶±۰/۳ روز بوده است. میزان تخم گذاشته شده برای یک جفت حشره بالغ نر و ماده ۶/۱±۸/۷ عدد ثبت گردیده است. میزان تغذیه مراحل مختلف رشدی کنشدوزک *S. punctillum* از کنه فرمز اروپایی به شرح زیر می باشد: لارو سن اول ۰/۷±۰/۶، لارو سن دوم ۲/۴±۲/۵، لارو سن سوم ۴/۵±۳/۳، لارو سن چهارم ۴/۴±۹/۲ و حشره بالغ تعداد ۵/۱±۰/۵/۱ کنه را مورد تغذیه قرار داده اند.

۱۴۳۱۹ ۱۴۳۵۳ اکرمی، محمد. شناسایی گونه های مختلف

جنس تریکودرما در مزارع نخود منطقه میانه و بررسی کارایی

مؤثرترین گونه در کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود. کارشناسی ارشد (گیاه پزشکی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پیغامی، ابراهیم. تبریز. ۱۳۷۶. ۷۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نخود CHICK PEA / گونه (گیاه) SPECIES / پژمردگی فوزاریومی FUSARIUM WILT / کنترل بیولوژیکی BIOLOGICAL CONTROL / تریکودرما TRICHODERMA

چکیده: گیاهانی که علائم آلودگی فوزاریومی را نشان می دادند نمونه برداری شد. نمونه ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در کشت تک اسپوری از عوامل بیماریهای فوزاریومی، گونه های *F. solani* و *F. oxysporum* تشخیص داده شد. گونه های فوق در گیاهچه های نخود نیز موجب بیماری شدند. با استفاده از محیط کشت اختصاصی *Davet* از خاک مزارع نخود آلوده، تریکودرما (*Trichoderma*) جداسازی و خالص گردید. گونه ایزوله های بدست آمده *Tricgiderma garzianum* تشخیص داده شد.

۱۴۳۲۰ ۱۴۳۴۲ بهرامی، محمدحسن. بیولوژی مگس سفید

Trialeurodes vaporariorum (Hom: Aleyrodidae) و کنترل آن

بوسیله پارازیتوید *Encarsia formosa* (Hym: Aphelinidae) در شرایط گلخانه. کارشناسی ارشد (حشره شناسی کشاورزی). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پورمیرزا، علی اصغر. ۱۳۷۵. ۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیست شناسی BIOLOGY / مگس سفید WHITE FLY / زنبور پارازیتوید CONTROL / PARASITOID WASP

چکیده: مگسهای سفید از جمله آفات مهمی هستند که در سالهای اخیر به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به سموم شیمیایی مقاوم شده اند از این رو به منظور جلوگیری از گسترش مقاومت مطالعات پیگیری انجام شده و روشهای متعدد غیر شیمیایی صورت گرفته است که مناسبترین آنها استفاده از زنبور پارازیتوید *Encarsia spp* می باشد. با توجه به موارد فوق و وجود زنبور پارازیتوید *Encarsia formosa* در شهرستان ارومیه مطالعات مربوط به زیست شناسی مگس سفید گونه *Trialeurodes*

آنتاگونیست مؤثر می‌باشند.

۱۴۳۲۴ ۱۳۶۷۹ شفیع، وحید. تشخیص، پراکندگی و الگوی الکتروفورزی ویروس تریتستزای مرکبات (CTV) در جنوب ایران. کارشناسی ارشد (بیماری‌شناسی گیاهی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: ایزدبناه، کرامت‌الله. ۱۳۷۶. ۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

الکتروفورز / ELECTROPHORESIS / ویروس تریتستزای مرکبات CITRUS TRISTEZA VIRUS / سرم‌شناسی / SEROLOGY / استان فارس FARS PROVINCE / بوشهر BOOSHEHR / ایران (جنوب) / IRAN(SOUTH) / مرکبات CITRUS FRUITS

چکیده: وجود ویروس تریتستزای مرکبات (Citrus tristeza virus, CTV)، براساس علائم روشنی رگبرگ در لیموترش و ساقه آبله‌ای در نارنگیهای پیوند شده روی لیموترش، مشاهده پیکره‌های رشته‌ای خمش‌پذیر با الکترون میکروسکوپی عصاره این گیاهان و آزمایش سرولوژیکی الیزا (DAS-ELISA) در استانهای فارس و بوشهر به اثبات رسید. ویروس از بافتهای درختان نارنگی محلی پیوند شده روی لیموترش که به طور طبیعی آلوده شده بودند، به وسیله دویار رسوب دادن با پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) و سپس یک بار سانتریفوژ کردن در ستون دارای شیب چگالی مخلوط سوکروز و سولفات سزیوم، خالص‌سازی شد. آماده‌سازی شده دارای طیف جذبی مشابه طیف جذبی نوکلئوپروتئینها بود و مشاهده الکترون میکروسکوپی این آماده وجود پیکره‌های رشته‌ای خمش‌پذیر را نشان داد. همچنین آزمایش الیزا وجود ویروس تریتستزا را در این آماده اثبات کرد. با تزریق زیرجلدی ویروس خالص شده به خرگوش، آنتی‌سرمی علیه آن تولید شد. آنتی‌سرم بدست آمده پس از جذب با عصاره گیاه سالم در آزمایش نشئت دوطرفه در آگار حاوی SDS فقط در مقابل نمونه‌های آلوده به CTV یک خط رسوب تشکیل داد. این آنتی‌سرم پس از جذب با آماده گیاه سالم و جداسازی گاماگلوبولین و تهیه آنتی‌بادی متصل به آنزیم در آزمایش DAS-ELISA مورد استفاده قرار گرفت که در این آزمایش، استفاده از رقتهای ۱/۹۰۰ آنتی‌بادی و ۱/۳۰۰ آنتی‌بادی متصل به آنزیم مناسب تشخیص داده شد. الکتروفورز پروتئین آماده‌های خالص‌سازی شده در ژل‌پلی‌اکریل آمید دارای دودسیل سولفات سدیم (SDS-PAGE) در مورد تمام جدایه‌ها دو نوع پروتئین نشان داد. یکی از پروتئینها با وزن مولکولی ۳۶۳۰۰-۳۵۵۰۰ دالتون در عصاره گیاه سالم نیز مشاهده می‌شد ولی پروتئینی با وزن مولکولی ۳۳۰۰۰-۲۲۵۰۰ دالتون فقط در عصاره گیاهان آلوده وجود داشت. بررسی پوست تنه در قسمت پایه، پوست تنه در قسمت پیوندک، پوست شاخه‌های دوساله، پوست شاخه‌های جدید، دمبرگ و آلبیدو میوه ۱۱ اصله نارنگی پیوند شده روی لیموترش با روش الیزا نشان داد که پوست تنه در قسمت پیوندک و پوست شاخه‌های دوساله بیشترین مقدار ویروس را دارا هستند. پراکندگی CTV در مناطق مهم مرکبات کاری استانهای فارس و بوشهر، بر روی گونه‌ها و رقمهای مختلف مرکبات با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت. از ۶۴۶ درخت مورد آزمایش ۲۴۲ درخت آلوده تشخیص داده شد. در میان مناطق مختلف جهرم، خفر، کازرون، فسارود و جنت‌شهر داراب از استان فارس و دالکی، رودفاریاب، خائیز و جم از استان بوشهر و در میان ارقام مختلف پرتقال، لیموشیرین، لیموترش، نارنگی محلی، آنشو، نارنگی خاری و نارنگی کلماتین آلوده تشخیص داده شد. آزمایشهای انجام شده نشان داد پراکندگی CTV در مناطق مختلف و روی رقمهای مختلف مرکبات جنوب ایران نسبتا وسیع است. وجود درختان لیموترش آلوده در نقاط دورافتاده نشان می‌دهد که CTV تنها احتمالا در سالهای اخیر همراه با رقمهای جدید مرکبات وارد منطقه شده، بلکه ممکن است از زمانهای خیلی دور نیز در منطقه وجود داشته است. همچنین آلودگی لیموترش امکان وجود ناقل ویروس در منطقه جنوب کشور را مطرح می‌سازد. بنابراین آنچه که لازم است از این پس مورد مطالعه قرار گیرد علاوه بر پیگیری نقش ناقلین احتمالی، میزان خسارت ناشی از CTV در درختان مرکبات و نوع سوبه‌هایی است که در منطقه جنوب وجود دارد.

دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: بنی‌هاشم، ضیاءالدین. ۱۳۷۶. ۱۴۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. سبب‌شناسی ETIOLOGY / پوسیدگی ریشه ROOT ROT / ریشه (گیاه) ROOT / طوقه COLLAR / گندم WHEAT / استان فارس FARS PROVINCE / پوسیدگی طوقه گیاه COLLAR ROT

چکیده: گندم از محصولات اقتصادی مهم و استراتژیک بوده و قسمت عمده‌ای از سطر زیر کشت غلات جهان را به خود اختصاص داده است، و استان فارس نیز از نظر تولید، مقام اول را در ایران دارد. عوامل قارچی مختلفی، ریشه و طوقه گندم را مورد حمله قرار می‌دهند و خسارت آنها در برخی از مناطق دنیا قابل توجه می‌باشد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان فارس و اهمیت پراکندگی هر کدام از آنها در سال ۱۳۷۴-۱۳۷۵ انجام گرفت. از مزارع گندم آبی مناطق بزازجان، کنارخته، قائمیه، مهارلو، کوار، سرروستان، فیروزآباد، نسا، استهبان، نی‌ریز، مرودشت، و باجگاه، نمونه‌هایی که دارای علائم کم رشدی، زردی، سفیدی و توخالی بودن خوشه‌ها و تنگی مزارع را داشته و در قسمت‌های پائین ساقه، طوقه و ریشه قهوه‌ای شده و پوسیده بودند، جمع‌آوری گردید. قسمت‌های ریشه، طوقه و پائین ساقه با آب لوله شسته شده و قطعات ۱۰-۵ میلی متری از آنها، روی محیط کشت‌های عصاره سبب‌زمنی - دکستروز آگار (PDA) اسیدی (با ضد عفونی سطحی) و آرد ذرت آگار حاوی آنتی‌بیوتیک‌های پیماریسین، آمپی سیلین، ریفامپیسین و قارچکش‌های PCNB و بنومیل (بدون ضد عفونی سطحی) کشت گردیدند.

۱۴۳۲۳ ۱۳۴۸۲ شاکری، منصور. بررسی تأثیر تراکم جمعیت نماتد سیستی غلات (*Heterodera avenae*) روی گندم رقم قدس و روشن. کارشناسی ارشد (بیماری‌شناسی گیاهی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: خیری، احمد. ۱۳۷۶. ۱۴۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

رقم (گیاه) CULTIVAR / گندم WHEAT / نماتد سیستی غلات HETERODERA AVENAE WOLL

چکیده: هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر تراکم جمعیت نماتد سیستی غلات *Heterodera avenae* Woll. روی گندم ارقام قدس و روشن و همچنین تأثیر قارچهای خاکزی روی میزان خسارت ناشی از این نماتد بوده است. آزمایشات در سال ۷۴ و ۷۵ و در قالب طرحهای کاملا تصادفی در گلخانه به مرحله اجرا درآمده و فاکتورهای مورد ارزیابی شامل تعداد پنجه، ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه، تعداد سیست تشکیل شده در ۱۰۰ سانتیمتر مکعب خاک و تعداد لارو و تخم تشکیل شده در هر سیست بوده‌اند. بر اساس نتایج بدست آمده، تراکم جمعیت نماتد سیستی غلات در هر دو رقم قدس و روشن با ارتفاع بوته و عملکرد دانه رابطه معکوس داشته است. مصرف قارچکش در خاک، میانگین ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه، و تعداد لارو و تخم تشکیل شده در هر سیست را افزایش داد که نشان‌دهنده نقش مهم عوامل بیماریزای قارچی خاکزاد در ایجاد یا تشدید خسارت در مزارع آلوده به نماتد سیستی غلات می‌باشد. از طرفی فعالیت عوامل قارچی آنتاگونیست در پارازیته کردن سیست و لارو نماتد نیز در مزارع گندم آلوده در منطقه به چشم می‌خورد. در بیمارهایی که با تراکم‌های مختلف سوسپانسیون تخم و لارو نماتد تلقیح شدند تعداد سیست تشکیل شده روی ریشه و تعداد لارو و تخم داخل هر سیست کم بود که احتمالا دلیل افزایش درجه حرارت داخل گلدانها بوده است با وجود این در اثر تلقیح تکراری سوسپانسیون تخم و لارو نماتد به خاک، تعداد پنجه، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و وزن هزار دانه کاهش، اما تعداد سیست تشکیل شده روی ریشه افزایش یافت. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که هر دو رقم گندم قدس و روشن به نماتد سیستی غلات حساس می‌باشند و گرچه رقم قدس در بعضی از متغیرها حساسیت نسبی بیشتری نسبت به رقم روشن نشان داد اما برای اظهار نظر قطعی نیاز به بررسی بیشتر می‌باشد. در این بررسی من حیث‌المجموع فعالیت و قدرت بیماریزایی جمعیت نماتد یزد کم ارزیابی گردید که در این رابطه احتمالا عواملی چون نوع پاترنیپ سازگار در منطقه، شرایط آب و هوایی و نقش عوامل قارچی

فارس FARS PROVINCE / جداسازی ISOLATION / بیماری گیاهی PLANT DISEASE

چکیده: در این بررسی استرین‌های متعددی از *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* (Ecc) و *carotovora* subsp. *atroseptica* (Eca) از نقاط مهم سیب‌زمینی کاری استان فارس جداسازی و بیماری‌زایی آنها روی سیب‌زمینی به اثبات رسید. خصوصیات استرین‌های بررسی شده این زیرگونه‌ها در ایران با جداول افتراقی آنها در خارج از کشور منطبق نبود. این دو زیرگونه در ایران تنوع زیادی دارند. در این تحقیق استرین‌های دو زیرگونه فوق با آزمون‌های فیزیولوژیکی، تغذیه‌ای، سرولوژیکی و الکتروفورز پروتئین مورد مقایسه قرار گرفتند. استرین‌های مورد بررسی میله‌های شکل متحرک با تازکهای محیطی، گرم منفی، بیهوازی اختیاری بوده و دمای بهینه رشد آنها ۲۰-۳۰ درجه سانتیگراد بود. از قندهای فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز و سوکروز تولید اسید نمودند و به جنس *Erwinia* تعلق داشتند. تمام استرین‌ها قادر به ایجاد پوسیدگی نرم در بافت‌های گیاهی بوده، نیترات را احیاء و تولید H₂S نموده ولی اوره آن منفی بودند. از قندهای لاکتوز، رابینوز و آرابینوز نیز اسید تولید نمودند لذا همگی جزء گروه soft rot با اروبناهای گروه *carotovora* بودند. اکثر استرین‌ها قادر به استفاده از زایلوز، رامنوز، سالیسین، سوریتول، ملی بیوز، تری هالوز، سلوبیوز، دلاکتات، استات و نیترات می‌باشند. براساس آنالیز عددی استرین‌ها از نظر خصوصیات فنوتیپی در ۴ گروه (phenon) قرار گرفتند. پراکندگی استرین‌های *carotovora* در گروهای فوق براساس اختلاف در بعضی آزمون‌ها و نیز اختلاف در میزان تولید اسید از قندهای مختلف می‌باشد. هر یک از گروها به زیرگروه‌های متفاوت با درصد تشابه بین ۹۰الی ۹۵ درصد تقسیم شدند. مقایسه استرین‌های گروه اول با زیرگونه‌های *E. carotovora* subsp. *betavasculareum* (Ecb)، *E. carotovora* subsp. *carotovora* (Ecc) و *E. carotovora* subsp. *wasabiae*، *carotovora* subsp. *atroseptica* (Eca) و *E. chrysanthemi* (Ecw)، و گروه *E. carotovora* subsp. *odorifera* (Eco) به ترتیب درصد تشابه ۷۱ درصد، ۶۷ درصد، ۶۱ درصد، ۶۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۰ درصد را نشان داده و درصد تشابه آن با گروه دوم ۸۷ درصد و با گروه سوم و چهارم به ترتیب ۸۱ و ۷۵ درصد می‌باشد.

۱۳۳۲۷ ۱۳۳۴۴ گل محمدزاده خیابان، نادر. فون مگس‌های Syrphidae در منطقه نازلوی ارومیه و بیولوژی و کارایی گونه‌های Episyrphus balteatus D. و Scaeva pyrastris L. در آزمایشگاه. کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: صفرعلیزاده، محمدحسن. ۱۳۷۵، ۱۳۱ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

زیا (فون) FAUNA / گونه (حیوان) SPECIES / مگس FLY / نازلو (ارومیه) NAZLOO / کارایی EFFICIENCY / زیست‌شناسی BIOLOGY
چکیده: در بررسی‌های به عمل آمده در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۴ برای تعیین فون مگس‌های خانواده Syrphidae منطقه نازلو و روستاهای اطراف آن در شهرستان ارومیه جمعا ۸ زیر خانواده و ۲۳ جنس و ۳۵ گونه جمع‌آوری شده است که از این تعداد ۱۵ جنس و ۲۴ گونه برای ایران جدید است. تمامی گونه‌ها برای اولین بار از استان آذربایجان غربی گزارش می‌شوند. بیولوژی و کارایی گونه‌های *Episyrphus balteatus* و *Scaeva pyrastris* شرح زیر است: *E. balteatus* در درجه حرارت ۲۳ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰+ تا ۵۰ درصد طول دوره رشد و نمو بر حسب روز برای تخم ۰/۲+ تا ۲/۷، لاروسن اول ۰/۲+ تا ۲/۳، لاروسن دوم ۰/۲+ تا ۳/۴، لاروسن سوم ۰/۲+ تا ۴/۷، پیش سفیرگی ۱، دوره سفیرگی ۰/۳+ تا ۵/۸ و حشره بالغ ۱/۱+ تا ۹ می‌باشد. میزان تغذیه مراحل مختلف رشدی *E. balteatus* از شته سبب *Aphis pomi* در این آزمایش بشرح زیر می‌باشد: لاروسن اول ۰/۴+ تا ۱۲/۸، لاروسن دوم ۰/۱۶+ تا ۶۴/۱، لاروسن سوم ۴/۸+ تا ۳۹۲/۱ و در مجموع در طی دوره رشد لاروی ۰۶/۸+ تا ۴۶۸/۹ عدد شته را مورد تغذیه خود قرار داده‌اند. *S. pyrastris* در درجه حرارت ۲۳ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰+ تا ۵۰ درصد طول دوره رشد و نمو تخم ۰/۲+ تا ۳/۳، لاروسن اول ۰/۲+ تا ۲/۷، لاروسن

۱۳۳۲۵ ۱۳۳۴۵ صادقی، امین. حساسیت عسلک پنبه Bemisia tabaci G. به سموم شیمیایی و چرخش و بررسی خصوصیات رفتار آن به چریش و تله‌های رنگی. کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: پورمیرزا، علی‌اصغر. ۱۳۷۵، ۱۴۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

چریش MARGOSA / عسلک پنبه BEMISIA TABACI G. / شیمیایی CHEMICAL CONTROL / رفتار BEHAVIOR

چکیده: عسلک پنبه *Bemisia tabaci* G. آفتی چند نسلی و چند خواراست که نزدیک به ۵۰۰ گونه گیاهی از ۷۵ خانواده را مورد حمله خود قرار می‌دهد. در بین گیاهان زراعی مورد حمله این حشره پنبه از همه با اهمیت‌تر می‌باشد این آفت همراه با مگس سفید گلخانه *Trialeurades vaporariorum* W. از آفات مهم گلخانه‌ها هستند. وضعیت ویژه مورفولوژیکی و بیولوژیکی این آفت باعث می‌شود که این حشره به سرعت نسبت به سموم شیمیایی مقاوم گردد و در نتیجه مبارزه بر علیه آن با مشکل روبرو شود. با توجه به نکات فوق آزمایش‌هایی در گلخانه در روی این حشره انجام گرفت. در آزمایش‌های سری اول حساسیت مراحل مختلف زیستی آفت، حشره کامل (۶۳۰۰ عدد)، لارو + شفیره (۱۶۱۱۶ عدد) و تخم (۶۴۲۲ عدد) در برابر سموم شیمیایی دکامترین (امولسیون غلیظ ۲/۵ درصد) پیریمیفوس متیل (امولسیون غلیظ ۵۰ درصد) اکسی دمتون متیل (امولسیون غلیظ ۲۵ درصد) اتوفین پروکسی (امولسیون غلیظ ۲۰ درصد) نیومتون (امولسیون غلیظ ۲۵ درصد) و عصاره آبی مغز دانه چریش مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده در بین مراحل مختلف زیستی، حشره کامل از همه حساستر و نخم از همه مقاوم‌تر می‌باشد به علاوه معلوم گردید که در بین سموم آزمایش شده در روی مراحل مختلف زیستی آفت، سم پروتروئیدی دسیس بیشترین سمیت و عصاره آبی مغز دانه چریش کمترین سمیت را دارد. در آزمایش‌های سری دوم اثر دورکنندگی روغن چریش روی حشرات کامل بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که روغن ۵ درصد چریش در مقایسه با شاهد اثر دورکنندگی شدیدی روی حشرات کامل دارد و این اثر بطور بسیار معنی‌داری تا ۵ روز دوام داشته و از آن به بعد بتدریج از میزان آن کاسته می‌شود. در آزمایش‌های سری سوم طول عمر حشرات کامل بدون تغذیه کردن اندازه‌گیری شد معلوم گردید که طول عمر حشرات تغذیه نکرده ۲۹۹۴+ تا ۱۷ ساعت می‌باشد. در آزمایش‌های سری چهارم تله‌های رنگی چسبیده برای جلب حشرات کامل مورد تحقیق قرار گرفت با توجه به نتایج بدست آمده معلوم گردید که در بین هفت رنگ آزمایش شده (سبز، زرد، نارنجی، قرمز، آبی، سیاه و سفید) رنگ زرد از نظر میزان جلب حشرات کامل اختلاف بسیار معنی‌داری با سایر رنگها دارد به علاوه در بین تله‌های زرد رنگ چسبیده به اشکال مختلف مربعی، دایره‌ای، مثلثی، مستطیلی، برگه‌ای شکل با پهنک ساده و برگه‌ای شکل با پهنک کنگره‌دار مشخص شد که از لحاظ جلب حشرات کامل اختلاف معنی‌داری با هم ندارند به علاوه آزمایش تله‌های زرد چسبیده در سه ارتفاع ۱/۵، ۱ و ۱/۵ متری و در سه فاصله ۱/۵، ۱ و ۱/۵ متری از پوته‌های پنبه نشان داد که تله‌ها در ارتفاع یک متری و فاصله ۱/۵ متری (با توجه به اینکه ارتفاع پوته‌ها در حدود ۱-۱/۳ متر بودند) بیشترین قدرت جلب حشره را دارند. در آزمایش‌های سری پنجم تاثیر توام دورکنندگی روغن ۵ درصد چریش و جلب‌کنندگی تله‌های زرد رنگ تواما مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان دادند تعداد حشرات جلب شده به تله‌ها در حالی که تواما برگهای نزدیک تله‌ها با روغن ۵ درصد چریش سم‌پاشی شدند اختلاف معنی‌داری با حالتی که فقط تله‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته دارند.

۱۳۳۲۶ ۱۳۵۲۳ ظهورپراک، اسفندیار. مقایسه اروینیا‌های پکتولیتیک سیب‌زمینی در استان فارس. کارشناسی ارشد (بیماری‌شناسی گیاهی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: رحیمیان، حشمت‌الله. ۱۳۷۶، ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اروینیا پکتولیتیک ERWINIA PECTOLYTIC / سیب‌زمینی POTATO / استان

گل جالبیز، در تابستان سال ۱۳۷۵ ضمن سفر به مناطق مختلف اصفهان و کرج، اقدام به جمع آوری و کشت انگلهای قارچی میزبان گردید. بدین منظور، نمونه‌ها ابتدا بوسیله شستشوی سطحی تمیز و به قطعات ۵ میلی‌متری تقسیم و بوسیله هیپوکلریت سدیم ۱ درصد به مدت ۲-۴ دقیقه ضدعفونی سطحی شده و بر روی محیط کشت PDA اسیدیته شده و یا محیط کشت نیمه انتخابی Nash-Snyder Medium کشت گردید. خلوص سازی قارچها با روش تک‌اسپورایونک ریسه انجام و جهت شناسائی مجدداً از محیط کشت PDA و CIA در ۲۵ درجه سانتی‌گراد و تحت شرایط NUV بافتوریود ۱۲ ساعت روشنائی در شبانه روز استفاده گردید. شناسایی عوامل قارچی بر اساس مشخصات مورفولوژیک و مورفومتریک در مرحله غیرجنسی و به استناد کلیدها و توصیفهای معتبر (مانند Simmons، ۱۹۶۷؛ Burgess & Talboys، ۱۹۷۰؛ Nelson et al.، ۱۹۸۳؛ Ellis، ۱۹۷۶؛ Burgess، ۱۹۹۲؛ Sivanesan، ۱۹۸۷؛ et al.،) صورت گرفت که از میان ۷۶ جدایه مورد بررسی، گونه‌های تشخیص داده شده به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: ۱- F. oxysporum - ۲- Ulocladium atrum - ۳- F. solani - ۴- Alternaria - ۵- Bipolaris - ۶- F. semitectum - ۷- F. semitectum - ۸- Verticillium albo-atrum - ۹- F. equiseti - ۱۰- Bipolaris. *austransis* که گونه‌های شماره ۴، ۶، ۷، ۸ و ۹ برای اولین بار به عنوان عامل بیماریزای انگل مزبور در ایران و جهان گزارش می‌شوند. تست بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی (Invitro) با استفاده از روش لینکه و همکاران (Linke et al.، ۱۹۹۲) با بکارگیری ۱۹ جدایه متعلق به ۸ گونه آنتاگونیست روی غده‌های گل جالبیز در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بعضی از جدایه‌ها نظیر F. oxysporum (۲۰G) بیماریزاترین جدایه بوده، به طوری که ظرف ۷۲ ساعت تقریباً تمامی غده‌های گل جالبیز را مورد حمله و سیاه کرده بود در حالی که برخی دیگر نظیر F. solani (۶۱KR)، F. semitectum (۳۳H) و A. alternata (۳۸A) غیر بیماریزا تشخیص داده شدند. به منظور انجام آزمایشات گلخانه‌ای ابتدا در یک آزمایش بیماریزایی از بین ۱۶ جدایه فوزاریوم، تعداد چهار جدایه مهاجم متعلق به چهار گونه فوزاریوم آنتاگونیست احیاء و انتخاب گردید و سپس تأثیر آنتاگونیستی آنها در کنترل انگل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) تحت آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح ۱ درصد و ۵ درصد بین تیمارها و شاهدها (شاهد گل جالبیزدار و شاهد بدون گل جالبیز) وجود دارد که حاکی از تأثیر مثبت تمامی گونه‌ها در کنترل انگل کرد. نتایج گروه‌بندی دانکنی در مورد پنج شاخص بررسی شده نشان داد که در سطح ۱ درصد، F. solani با F. oxysporum در یک گروه و F. semitectum با F. equiseti در گروه دیگری قرار گرفتند که گروه اول اثر بهتری در کنترل انگل داشت. در سطح ۵ درصد در تعدادی از شاخصها F. solani اثر بهتری در کنترل انگل داشت. مرگ و میر ناشی از کاربرد آنتاگونیست در تیمارها بین ۲۲/۵ تا ۴۸/۳ درصد متغیر بوده و F. solani مؤثرترین آنتاگونیست بود. همچنین همبستگی خوبی بین نتایج آزمایشات گلخانه‌ای با آزمایشات درون شیشه‌ای وجود داشت به گونه‌ای که می‌توان با اعتماد بالا از تست درون شیشه‌ای جهت غربال کردن و انتخاب جدایه‌های آنتاگونیست با ویرولانس بالا استفاده نمود. تست بیماریزایی بوسیله چهار گونه فوزاریوم آنتاگونیست نماینده روی گیاه میزبان (خیار) بوسیله دو روش تریق و آلوده‌سازی خاک انجام گردید که هیچ اثر سوئی روی گیاه میزبان مشاهده نگردید.

ماشین آلات کشاورزی

۱۳۳۳۰ ۱۳۴۷۷ امیرشاهی، مهدی. الگوی کامپیوتری جهت انتخاب مناسبترین نوع گاوآهن برگرداندار و تراکتور مربوطه در منطقه آذر بایجان شرقی. کارشناسی ارشد (مکانیزاسیون کشاورزی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: رنجبر، ایرج؛ برقی، علیمحمد. ۱۳۶. ۱۳۷۶. صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی.

استان آذربایجان شرقی EAST-AZARBAIJAN PROVINCE / تراکتور TRACTOR / گاوآهن برگردان MOLDBOARD PLOW / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

دوم ۰/۲ + ۳/۷، لاروسن سوم ۰/۱ + ۴/۸، پیش سفیرگی ۱، سفیرگی ۰/۲ به ۶/۳ و حشره کامل ۰/۵ + ۱۱/۸ روز بوده است. میزان تغذیه مراحل مختلف رشدی S.pyrastris از شته سبزه هلو Myzus persicae Sulz شرح زیر می‌باشد: لاروسن اول ۰/۷ + ۲/۴، لاروسن سوم ۱/۹ + ۵/۹، لاروسن سوم ۵/۴ + ۴۷۲/۶ و در مجموع در طی دوره رشد لاروی ۸ + ۵۵۳ عدد شته را مورد تغذیه خود قرار داده‌اند.

۱۴۳۲۸ ۱۴۳۴۶ منظری، شهاب. بررسی‌های آزمایشگاهی در چگونگی بیماریزایی ویروس MbNPV روی مراحل مختلف لاروی کساردریستا Spodoptera exigua Hb. (Lep-Noctuidae).

کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی). دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: صفرعلیزاده، محمدحسن. ۱۳۷۵. ۹۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

بیماریزایی PATHOGENESIS / پروانه کارادریستا / ویروس چند وجهی هسته‌ای NUCLEAR POLYHYDROSIS VIRUS

چکیده: بررسیهای انجام شده در مورد اثر ویروس MbNPV روی تخم و مراحل مختلف لاروی پروانه کارادریستا نشان داد که ویروس فوق از قدرت بیماریزایی بالایی در لاروها برخوردار است و می‌تواند عمل مهمی در کنترل آن تلقی گردد. در آلودگی سطحی دستجات نخم با غلظت 1×10^5 سانی متر مکعب سانی متر مکعب، تمامی لاروها در روز سوم پس از ترغیب از بین رفتند. میزان LC50 برای لاروهای سن دوم تغذیه کرده از غذای مصنوعی آلوده به دزهای مختلف ویروس، ۱۲/۵۸ $\pm$ روز بود. زمان لازم برای ایجاد تلفات ۵۰ درصد (LT50) با دز میلی‌متر مربع سطح ماده غذایی 6.12×10^5 $\pm$ میلی‌متر مربع سطح ماده غذایی گردید. میانگین درصد تلفات با دز اخیر برای ستین لاروی ۱، ۳ و ۵ به ترتیب ۱۰۰ و ۶۹/۴۴ $\pm$ ۶/۶۹ و ۱۱/۱۱ $\pm$ ۵/۵۶ درصد به دست آمد به طوری که تلفات ایجاد شده برای لاروهای سن اول تقریباً ده برابر لاروهای سن پنجم بود. بین میانگین وزن شفیره‌های نر و ماده حاصل از لاروهای آلوده با شفیره‌های نر و ماده طبیعی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. کاهش فعالیت تغذیه‌ای و کندی حرکت، اولین تغییرات رفتاری لاروهای آلوده می‌باشند. شفانیت و کم رنگ شدن جلد بدن، مرگ لاروها ۲۴- ۳۶ ساعت پس از ظهور علائم فوق و در نهایت ترکیبگی جلد و بیرون ریختن محتویات آبکی بدن از علائم ظاهری این بیماری هستند. در مطالعات آسیب‌شناسی بافتها، بزرگ شدن هسته سلولهای اپیدرم و بافت چربی، همچنین ایجاد تغییرات محسوس در حالت ظاهری شبکه کروماتین، اولین تغییرات هیستوپاتولوژیکی مشهود می‌باشند. همزمان با پیشرفت بیماری، اشغال کامل هسته سلولها با کریستالهای چندوجهی ویروس و به دنبال آن پارگی دیواره خسته و سلول اتفاق می‌افتد. علاوه بر بافتهای فوق، بافتهای دیگر از جمله سلولهای پوششی جدار تراشه، سلولهای خونی، غلاف طناب عصبی و غده‌های تولیدکننده ابریشم نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

۱۴۳۲۹ ۱۳۴۷۲ مهراپی کوشکی، عبدالرحیم. کاربرد فوزاریوم‌های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیکی گل جالبیز. کارشناسی ارشد (مهندسی بیماری‌شناسی گیاهی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: علیزاده، عزیزالله. ۱۳۷۶. ۱۵۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گسل جالبیز OROBANCHE AEGYPTIACA / فوزاریوم FUSARIUM / آنتاگونیست ANTAGONIST / کنترل بیولوژیکی BIOLOGICAL CONTROL / گونه گیاه SPECIES / کشت درون شیشه‌ای IN VITRO CULTURE

چکیده: انگل Orobancha aegyptiaca مهمترین انگل مطلق گیاهان در خاورمیانه و ایران بوده که خسارت فراوانی به بار می‌آورد و گاهی کشت گیاه میزبان را غیرممکن می‌کند. تاکنون راهکارهای مناسب و با صرفه‌ای برای مبارزه با این انگل پیدا نشده است اما بنظر می‌رسد یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل این انگل، استفاده از عوامل آنتاگونیست باشد. جهت شناسایی و بررسی کارایی عوامل آنتاگونیست انگل

خود بذرکار انجام گرفت. سپس اثر جداسازی کود از بذر در یک آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار بر روی عملکرد گندم دیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تجزیه آماری نشان داد اختلاف عملکرد بین تیمارها در سطح ۵ درصد معنی‌دار بوده و جداسازی کود از بذر موجب افزایش عملکرد شده است. مقایسه میانگین عملکرد تیمارها به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان داد، جایگذاری کود ۹ سانتیمتر زیر بذر بهترین عملکرد را داشته است. به منظور بهینه‌سازی دستگاه، اصلاحات تکمیلی لازم بر روی بذرکار انجام گرفت. برای حصول اطمینان از ریزش خاک بر روی کود، فاصله دو شیاربازکن بیشتر شد و همچنین شیاربازکن کفشکی جایگزین شیاربازکن قبلی گردید. به منظور بررسی اثر تغییرات داده شده بر روی بذرکار در دو حالت قبل و بعد از بهینه‌سازی، تستیابی انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تجزیه آماری نشان داد که اختلاف ریزش بذر در دو حالت قبل و بعد از بهینه‌سازی در سطح ۵ درصد معنی‌دار بوده و ریزش بذر پس از بهینه‌سازی یکنواخت‌تر شده است. همچنین نیروی کششی لازم برای بذرکار در دو حالت قبل و بعد از اصلاح بوسیله لودسل اندازه‌گیری شد. از مقایسه این دو نیرو، نیروی وارد بر شیاربازکن‌های اضافه شده، محاسبه گردید. با استفاده از این نیرو، مقاومت ساقه شیاربازکن جدید محاسبه گردید. نتایج محاسبات نشان داد که با ضرب اطمینان بیش از ۲، مقاومت قطعات در برابر نیروی وارده از طرف خاک کافی می‌باشد.

۱۳۳۳۳ رشادصدقی، علی. ارزیابی مقاومت کششی و میزان خرد شدن خاک توسط هرس بشقابی افست در شرایط مختلف سرعت و رطوبت خاک. کارشناسی ارشد (مکانیک ماشینهای کشاورزی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: لغوی، میحمد. ۱۳۷۶. ۱۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. ارزیابی EVALUATION / مقاومت RESISTANCE / خاک SOIL / کشش TENSION / هرس بشقابی DISK HARROW / سرعت VELOCITY / رطوبت خاک SOIL MOISTURE

چکیده: هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیر دو فاکتور سرعت حرکت هنگام دیسک‌زنی در سه محدوده (۵-۳)، (۷-۵) و (۹-۷) کیلومتر در ساعت و رطوبت خاک در زمان خاک‌ورزی اولیه در سه محدوده ۱۴-۱۲ درصد (LPL ۰/۷۰)، ۱۶-۱۴ درصد (LPL ۰/۸۰) و ۱۸-۱۶ درصد (LPL ۰/۹۱)، بر مقاومت کششی هرس بشقابی و میزان نرمسازي خاک در شرایط خاکهای لوم رسی سلیتی مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بود. پارامترهایی که به عنوان معیارهای ارزیابی و مقایسه اندازه‌گیری و یا محاسبه گردیده‌اند، عبارتند از: مقاومت کششی، مقاومت در واحد عرض کار هرس بشقابی، توان مالبندی مورد نیاز، میزان لغزش چرخهای محرک تراکتور، میزان نرمسازي خاک توسط هرس بشقابی و نحوه توزیع اندازه خاکدانه‌ها نسبت به عمق. در اجرای این طرح، از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل ۹ تیمار (۳ سرعت × ۳ رطوبت) در ۳ تکرار (مجموعاً ۲۷ کرت آزمایشی) استفاده گردید. همچنین به منظور آنالیز آماری نحوه توزیع اندازه‌های مختلف خاکدانه‌ها نسبت به عمق، از طرح اسپیلت پلات با دو فاکتور اصلی سرعت و رطوبت خاک هر کدام در سه سطح و فاکتور فرعی عمق کار در دو سطح، استفاده گردید. با انجام آنالیز واریانس و مقایسه میانگینها بر روش دانکن نتایج ذیل حاصل گردید: ۱- مقاومت کششی و توان مالبندی مورد نیاز هرس بشقابی، بطور معنی‌داری تحت تاثیر سرعت پیشروی می‌باشند بطوریکه با افزایش سرعت، مقاومت کششی و توان مالبندی لازم، افزایش می‌یابد. ۲- میزان رطوبت خاک در خاک‌ورزی اولیه، تاثیر چندانی بر مقاومت کششی و توان مالبندی هرس بشقابی ندارد. ۳- درصد لغزش چرخهای محرک تراکتور، بطور معنی‌داری تحت تاثیر سرعت و رطوبت خاک و اثرات متقابل آنها می‌باشد. ۴- سطوح مختلف رطوبت خاک، در درجه اول عامل مهمی در اندازه و سختی کلوخهای ایجاد شده بوسیله شخم، و در درجه دوم با توجه به نوع کلوخهای ایجاد شده، در میزان نرمسازي خاک توسط هرس بشقابی نقش مهمی دارد. ۵- سرعت حرکت در عمل دیسک‌زنی، تاثیر معنی‌داری بر خردشوندگی کلوخها ندارد. ۶- پس از دیسک زدن در خاک شخم خورده، کلوخهای درشت در سطح و

چکیده: این برنامه جهت کمک به تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تعداد و نوع تراکتور و گاوآهن برگرداننده در استان آذربایجان شرقی طراحی شده است. برنامه کامپیوتری با محاسبه پریزاده‌ترین عملکرد کششی و بر اساس هزینه‌های مختلف تراکتور و تحت ترکیبی از عوامل تکنیکی، کشاورزی، اقتصادی و اقلیمی در منطقه دامنه‌ای از سازگارترین تراکتورها را متناسب با شرایط مزرعه ارائه می‌دهد. در این رابطه برای یک دامنه از اعداد بی‌بعد چرخ متناسب با شاخص مخروط خاک، میزان لغزش از ۲۰ درصد - ۷ درصد جهت محاسبات ما متغیر می‌باشد. در مرحله بعدی، با توجه به لغزش بدست آمده از رابطه بالا و دامنه اعداد بی‌بعد چرخ و دامنه‌های از وزن دینامیک روی چرخ محرک، متناسب با تراکتورهای رایج در سطح استان، کشش خالص و توان مالبندی و توان محوری تراکتور بدست می‌آید. برای محاسبه تعداد تراکتور - گاوآهن لازم، نیاز به محاسبه ظرفیت بهینه و ظرفیت کمینه داریم که با توجه به گاوآهن انتخابی، شرایط اقتصادی و شرایط اقلیمی بدست می‌آید که در این ارتباط احتمال روزهای کاری برای چهار ایستگاه هواشناسی فعال در سطح استان و تابع ارزش واحد ماشین برای گاوآهنهای مختلف در سطح استان محاسبه شده و در جای خود گنجانده شده است. در مرحله آخر، با توجه به اطلاعات اقتصادی مرتبط با هزینه‌های ثابت و متغیر، مساحت اقتصادی را برای خرید تراکتور مورد نظر ارائه می‌دهد.

۱۳۳۳۱ داودآبادی، ابوالفضل. طراحی واحد بذرکار توام به منظور استقرار بهینه کود در خاک. کارشناسی ارشد (مکانیزاسیون کشاورزی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قاسم‌زاده، حمیدرضا. ۱۳۷۶. ۸۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. طراحی DESIGN / شیار بازکن FURROWER / کود FERTILIZER / خاک SOIL / بذر SEED / واحد بذرکار توام

چکیده: به منظور آگاهی از چگونگی توزیع کود و بذر توسط خطی کارهای موجود، عملکرد عمیق کار کشت گستر (خطی کار متداول در ایران) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس به دنبال مطالعه طرحهای موجود در ارتباط با استقرار بهینه کود و بذر، یک واحد بذرکار توام، ابداع گردید. این واحد کارنده مشکلی از یک کارنده کود و یک کارنده بذر می‌باشد. کارنده کود نسبت به جهت حرکت دارای یک زاویه تمایل جانبی است و شیار بازکن بذر درست در بالای نقطه ریزش کود و در ارتفاعی بالاتری نسبت به آن قرار می‌گیرد. جهت نصب واحد کارنده یک ساسی ساخته شد. به منظور آزمون واحد کارنده یک بستر آزمایشگاهی طراحی گردید. دو نوع شیار بازکن بیلجهای و کفشکی به منظور انتخاب شیار بازکن مناسب بذر، از نظر توزیع عمقی بذر و تلفیق آن با شیار بازکن کود، مورد آزمون قرار گرفت. شیار بازکن بیلجهای از نظر توزیع عمقی بذر، عملکرد بسیار خوبی داشت. توزیع عمقی شیار بازکن کود نیز به تنهایی ارزیابی شد. شیار بازکن کود را یک بار با شیاربازکن بیلجهای و بار دیگر با شیاربازکن کفشکی ترکیب نموده و اختلاف عمق بین شیار بازکن کود (شیار بازکن طراحی شده) و شیار بازکن بذر، تحت مقادیر مختلفی تنظیم شد. نتایج آزمون با شیار بازکن بیلجهای توام با واحد کارنده کود ابداع شده، حاکی از اختلاف بسیار ناچیز (بطور متوسط ۰/۵ سانتیمتر) بین فاصله اندازه‌گیری شده کود و بذر و فاصله تنظیم شده، بود.

۱۳۳۳۲ رحیم‌زاده، رضا. اصلاح و بهینه‌سازی خطی کار (عمیق کار) بذر. کارشناسی ارشد (مکانیک ماشینهای کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: سینایی، سعید. ۱۳۷۶. ۶۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. بهینه‌سازی OPTIMIZATION / دستگاه خطی کار (کشاورزی) DRILL / بذر SEED / عملکرد محصول CROP YIELD / گندم WHEAT

چکیده: تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جایگذاری مجزای کود و بذر در اعماق مختلف بر روی عملکرد گندم در شرایط دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه انجام گرفت. به همین منظور خطی کار عمیق کار کشت گستر مدل DD-225 مناسب برای کشت در مناطق دیم می‌باشد، انتخاب گردید و اصلاحات اولیه با نصب لوله سقوط و شیاربازکن مدل سان‌شاین ۵۰۰ در پشت شیاربازکن بیلجهای مربوط به

۱۳۷۵، ۱۴۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. گاواهن PLOW / کارایی EFFICIENCY / شخم عمیق DEEP TILLAGE / نفوذپذیری PERMEABILITY / تیغه گاواهن

چکیده: یکی از عمده‌ترین علل تراکم خاک‌های زراعی تردد بیش از حد تراکتور و ادوات کشاورزی در سطح مزرعه می‌باشد که اثرات نامطلوبی شامل تراکم لایه‌های تحتانی خاک، کاهش تهویه و نفوذپذیری خاک و نهایتاً کاهش عملکرد محصول را برجای می‌گذارد. در جهت رفع این نقیصه خاک‌ورزی عمیق به کمک زیرشکنها به منظور بهبود تهویه خاک و افزایش میزان ذخیره آب ضروری است. از جمله عوامل محدودکننده اجرای مداوم این نوع خاک‌ورزی مصرف بالای انرژی در واحد سطح، افزایش هزینه عملیات و احتمال ایجاد تراکم مجدد خاک در اثر استفاده زیرشکنهای سنتی و رایج می‌باشد. تحقیقات انجام شده در این زمینه به طراحی و ساخت ادوات جدیدی به نامهای Paraplow و Bentleg plow انجامیده است. از مزایای متعدد بکارگیری این نوع ادوات کمی نیروی کشش مورد نیاز و عدم تراکم مجدد خاک می‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی عملکرد گاواهن Bentleg نوع متقابل که از ترکیب دوتیغه منفرد ساخته شده اختصاص یافته است. در این تحقیق اثرات بکارگیری این نوع گاواهن بر خصوصیات فیزیکی خاک و تعیین فاصله مناسب بین تیغه‌های خاک‌ورز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور اثرات حالت‌های مختلف فاصله بین تیغه‌های گاواهن بر نیروی کشش مورد نیاز و نیز خصوصیات فیزیکی خاک اندازه‌گیری گردید. آزمایشها در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. نوع بافت خاک محل آزمایش لومی‌رسی و رطوبت خاک برابر ۱۵ درصد وزن خاک خشک بود. با توجه به نتایج تحقیقات قبلی به منظور کاهش نیروی کشش مورد نیاز زاویه نفوذ تیغه‌ها ۷/۵ درجه انتخاب گردید. عمق خاک‌ورزی بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح ۲۵، ۳۵ و ۴۵ سانتیمتر و فاصله بین دو تیغه مجاور بعنوان فاکتور فرعی در چهار سطح ۹۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۵۵ سانتیمتر و اندازه فاصله بین دو مجموعه تیغه بترتیب برابر ۴۷/۵، ۵۷/۵، ۶۷/۵ و ۷۷/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شد. آزمایشات در قالب طرح اسپلیت پلات که با احتساب سه تکرار برای هر تیمار تعداد ۳۶ پلات را شامل می‌گردید انجام پذیرفت. در هر آزمایش مقادیر نیروی کشش مصرفی گاواهن و تغییرات حاصله در خصوصیات فیزیکی خاک شامل نفوذپذیری آب در خاک، شاخص مخروطی و میزان سطح مقطع خاک بهم خورد اندازه‌گیری گردید. در فواصل بین دو مجموعه تیغه نیز تغییرات میزان نفوذپذیری آب در خاک و شاخص مخروطی خاک در عمقهای موردنظر ارزیابی گردیدند. نتایج آزمون کشش نشان می‌دهد که فاصله بین تیغه‌ها و عمق خاک‌ورزی به طور معنی‌داری بر نیروی کشش تاثیر داشته و افزایش هر یک موجب افزایش نیروی کشش گردیده است. همچنین در عمق خاک‌ورزی ۳۵-۳۰ سانتیمتر نیروی کشش واحد گاواهن مورد استفاده با گاواهن نوع دوپل (نیروزی، ۱۳۷۵) برابر است. مقایسه تغییرات نفوذپذیری خاک قبل و بعد از عملیات خاک‌ورزی بیانگر بهبود چشمگیر وضعیت خاک نسبت به قبل از خاک‌ورزی می‌باشد و با افزایش فاصله بین تیغه‌ها نفوذپذیری کاهش پیدا کرده است. پارامترهای شاخص مخروطی خاک و میزان سطح مقطع خاک بهم خورد با احتمال ۹۹ درصد متاثر از تغییرات فاصله بین تیغه‌ها بوده‌اند و با افزایش فاصله بین تیغه‌ها مقادیر این پارامترها افزایش یافته است. در دو مورد رگرسیون چندمتغیره بین مقادیر پارامترهای اندازه‌گیری شده بعنوان متغیر مستقل و فاصله بین تیغه‌ها بعنوان متغیر وابسته انجام گردید. معادلات حاصل فاصله بهینه بین دو تیغه مجاور را ۱۲۲ و فاصله بهینه بین دو مجموعه تیغه را ۴۷/۵ سانتیمتر تعیین می‌کنند. رعایت فواصل توصیه شده در این تحقیق بهنگام بکارگیری گاواهن نوع متقابل موجب بهبود عملکرد دستگاه و انجام خاک‌ورزی مناسب خواهد گردید.

۱۴۳۳۷ ۱۴۰۷۳ نایی، محمدرضا، مدل پیشگویی فشار احتراق موتور دیزل. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، به راهنمایی: قبادیان، برات. ۱۳۷۶. ۹۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مستور دیزل DIESEL ENGINE / احتراق COMBUSTION / فشار MODELING / مدلسازی PRESSURE

خاکدانه‌های ریز در عمق باین‌تر قرار می‌گیرند و با توجه به کاهش رطوبت خاک از سطح، اختلاف اندازه کلوخها در رابطه با رطوبتهای مختلف شخم، در لایه سطحی خاک بیشتر ظاهر می‌گردد. ۷- سرعت حرکت، در نحوه توزیع اندازه خاکدانه‌ها نسبت به عمق، تاثیر معنی‌داری ندارد. بطور کلی مناسبترین رطوبت خاک جهت خاک‌ورزی اولیه با گاواهن برگردان‌دار، ۱۸-۱۶ درصد (بر پایه وزن خشک) یعنی ۰/۹۱ حد پایین دامنه خمیری خاک مزرعه آزمایشی و بهترین سرعت جهت عملیات دیسک‌زنی، محدوده ۵-۷ کیلومتر در ساعت تعیین گردید.

۱۴۳۳۴ ۱۳۷۵۴ صفری، محمود. طراحی، ساخت و ارزیابی دینامومتر مالبندی. کارشناسی ارشد (مکانیزاسیون کشاورزی). دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قاسم‌زاده، حیدررضا. ۱۳۷۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. طراحی DESIGN / ارزیابی EVALUATION / دینامومتر DYNAMOMETER / مالبند DRAWBAR

چکیده: در این تحقیق، یک دینامومتر مالبندی هیدرولیکی طراحی و ساخته شد و پس از کالیبراسیون آزمایشگاهی، مورد ارزیابی قرار گرفت. این دینامومتر با ساختمان ساده‌ای که دارد، قادر است نیروی کشش غالب ادوات کشاورزی و تراکتورهای گروه ۱ و ۱۱ را اندازه‌گیری نماید. این سیستم اندازه‌گیری از دو سیلندر اصلی و فرعی، فشارسنج، شیر سوزنی، شیلنگ رابط، حساسگر الکترونیک و یک سیستم ثبات تشکیل شده که توان لازم برای تغذیه مدار الکترونیک از باتری تراکتور تأمین می‌شود. دینامومتر پس از مونتاژ، در آزمایشگاه مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. خطای اندازه‌گیری در مراحل آزمون در حدود یک درصد حداکثر نیروی کششی اعمال شده بود. در کلیه تکرارها بین نیروی کششی اعمال شده به دینامومتر و پالس خروجی قرائت شده با ضریب همبستگی بالای ۰/۹۸/۰/۲۲ رابطه خطی وجود داشت. در نهایت هزینه ساخت دینامومتر محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

۱۴۳۳۵ ۱۳۴۷۱ کفاشان، جلال. طراحی صفحه برگردان به کمک تروسیمات کامپیوتری. کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی. به راهنمایی: قبادیان، برات. ۱۳۷۵. ۱۱۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. طراحی DESIGN / صفحه‌برگردان MOLDBOARD / برنامه کامپیوتری COMPUTER PROGRAM

چکیده: طراحی شکل صفحه برگردان به دلیل پیچیدگی و زمانبری زیاد، کاری مشکل می‌باشد. از اینرو در این تحقیق بررسی روشهای طراحی صفحه‌برگردان صورت پذیرفت. سپس با انتخاب روشی مناسب جهت طراحی صفحه‌برگردانهایی معمول و پرمصرف (شبه استوانه‌ای و نیم پیچیده) به نام "روش منحنی هادی و تغییرات زوایه استقرار" اقدام به تهیه نرم‌افزاری کامپیوتری جهت تسهیل در طراحی شد. از آنجائیکه این روش ترسیمی و محاسباتی بود، لذا روابط ترسیمی را نیز به روابطی ریاضی تبدیل نموده و برنامه‌نویسی لازم صورت پذیرفته است که در نهایت نرم‌افزاری با فایل اجرایی MPD.EXE تهیه گردید. این نرم‌افزار با ۱۲ پارامتر ورودی قادر است که شکل و ابعاد مناسب صفحه‌برگردان را جهت شرایط مورد نظر بصورت سه نما رسم و ارائه نماید. بعلاوه زبان پیامهای ورودی و خروجی آن فارسی بوده و راهنمایهای لازم در هر قسمت ارائه شده است. این نرم‌افزار با داده‌های ورودی متفاوت مورد آزمون قرار گرفت که در نتیجه اشکال، نمودارها و داده‌های خروجی آن با اصول طراحی مطابقت داشت. بعلاوه افزایش دقت، سهولت کار و طراحی متناسب با شرایط کاری از خصوصیات اصلی این نرم‌افزار است.

۱۴۳۳۶ ۱۳۶۸۰ مشهدی‌میگانی، حمید. تعیین فاصله بهینه بین تیغه‌های گاواهن Bentleg جهت انجام بهتر شخم عمیق و دستیابی به کارایی مناسب. کارشناسی ارشد (مکانیک ماشینهای کشاورزی). دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی. به راهنمایی: رشوت، محمدحسین.

رتبه‌بندی بر اساس مطلوبیت زیستگاه برای گونه قوچ و میش اوربال در پارک ملی گلستان صورت گرفت و مشخص شد که زیستگاه سولگرد از نظر کیفیت زیستگاه، مطلوبترین زیستگاه قوچ و میش در پارک ملی گلستان به شمار می‌رود. زیستگاههای آلمه و لهندر از نظر درجه مطلوبیت زیستگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

۱۴۰۷۷ میرراضی رودسری، علی اکبر. اندازه‌گیری مواد رادیواکتیو در آب - خاک و نباتات در منطقه ساری به روش رادیومتری. کارشناسی ارشد (محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور. به راهنمایی: بیات، ایرج. ۱۳۷۶. ۱۲۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

اندازه‌گیری MEASUREMENT / رادیومتری RADIOMETRY / پرتوزایی RADIOACTIVITY / آب WATER / خاک SOIL / گیاه PLANT / ساری (مازندران) SARI / آلودگی POLLUTION

چکیده: پس از بررسی دقیق منطقه تحقیقاتی در ساری استان مازندران تعداد پنج ایستگاه در اکوسیستمهای خشکی و دو ایستگاه در اکوسیستم دریا انتخاب و در هر یک نمونه‌های گندم، برنج، خاک و آب دریا بمنظور تعیین میزان مواد رادیواکتیو آنالیز و از روش آشکارسازی گاما استفاده گردید. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که سزیم - ۱۳۷ در نمونه‌های گندم و برنج مشاهده نگردید در حالیکه در نمونه‌های آب و خاک برتریب به میزان ۲/۸ الی ۳۴/۵ Bq/lit . ۲/۲۰ الی ۲۶/۹۴ Bq/kg موجود بود میزان پتاسیم - ۴۰ در خاکهای مناطق مختلف اندازه‌گیری و حدود آن بین ۴۹۶/۵۲ الی ۹۵۷/۶۳ Bq/kg تعیین گردید. بطوریکه این عنصر در نمونه‌های خاک بمراتب بیشتر از نمونه‌های گندم، برنج و آب بود. همچنین میزان رادیوم - ۲۲۶ در خاک بین ۹۱/۱۲ الی ۱۱۲/۷۵ Bq/kg تعیین شد که میزان آن از نمونه‌های برنج و گندم بمراتب بیشتر بود. میزان بیسموت - ۲۱۴ در نمونه‌های خاک بین ۱۷/۶۳ الی ۲۵/۵۶ Bq/kg تعیین گردید در صورتیکه در گندم بین ۳/۶۷ الی ۸/۴۱ Bq/kg و در آب بین ۱۱/۰۲ الی ۷۱/۸۵ Bq/lit بوده است و میزان تالیم - ۲۰۸، اکتینیوم - ۲۲۸، سرب - ۲۱۲، و سرب - ۲۱۴ نیز در خاک بمراتب بیشتر از نمونه‌های گندم، برنج و آب بود.

چکیده: در اجرای این تحقیق مدل فشار سیلندر بر اساس پارامترهای کاری موتور - زمان، بار موتور، سرعت میل‌لنگ - تدوین گشت. این اولین مدل از این نوع است که بیشترین تعداد پارامترهای کشاورزی موتور را در نظر گرفته است. صحت مدل با استفاده از مقایسه داده‌های آزمایش انجام گردید و میانگین خطای فشار سیلندر ۱/۸۵ درصد (فشار ماکزیمم) و جذر میانگین مربع خطای فشار سیلندر ۳/۳۲۵ درصد (فشار ماکزیمم) و خطای میانگین فشار حداکثر برابر با ۱/۶۶ درصد محاسبه گردید که این مقادیر قابل قبول می‌باشند. این مدل با تنها مدل موجود کانونلی و باگل مقایسه گردید و این دو مدل از جهت ارتباط فشار با توان دوم زمان و ارتباط نمایی با زمان با هم یکسان هستند. به نظر می‌رسد که این مدل برای موتورهای دیزل دیگر نیز قابل تعمیم می‌باشد. با استفاده از بسط منحنی با سری فوریه نتایج معادله و داده‌های تجربی مورد مقایسه قرار گرفت، که نشان‌دهنده تراز فشار درون موتور برابر، بین آنها می‌باشد.

محیط زیست

۱۳۴۷۴ پهلوانی، عباس. ارزیابی زیستگاه قوچ و میش پارک ملی گلستان. کارشناسی ارشد (محیط زیست). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی. به راهنمایی: حسن‌زاده کیابی، بهرام. ۱۳۷۶. ۴۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

قوچ RAM / میش EWE / پارک ملی گلستان GOLESTAN NATIONAL PARK / زیستگاه HABITAT / ارزیابی EVALUATION

چکیده: برای ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوربال Ovis ammon arkal در سه زیستگاه عمده این گونه در پارک ملی گلستان از روش مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات صحرائی استفاده شد. متغیرهای زیستگاهی و ساختار جمعیتی گله‌ها در سه فصل بحرانی، یعنی فصول جفت‌گیری، زمستان‌گذرانی و بره‌زایی به ترتیب در پاییز و زمستان ۱۳۷۵ و بهار ۱۳۷۶ مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج به دست آمده در هر فصل و منطقه با در نظر گرفتن درجه اهمیت هر متغیر و اعمال ضرایبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با به دست آوردن مجموع امتیازات، بین مناطق مورد نظر عمل

فہر

گرافیک

۱۳۳۴۰ ۱۳۶۵۶ عشقی، حوری. کاربرد نقوش هندسی در گرافیک سه بعدی. کارشناسی ارشد (ارتباط تصویری (گرافیک)). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر. به راهنمایی: شباهنگی، جلال. ۱۳۷۵. ۲۹۳ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

گرافیک سه بعدی / THREE-DIMENSIONAL GRAPHIC / نقش هندسی ISLAMIC ART / هنر اسلامی / GEOMETRIC FIGURE

چکیده: در رساله‌ای که مطالعه می‌کنید به تحقیق پیرامون نقوش هندسی به خصوص نقوش زاویه‌دار و قرینه پرداخته شده است، و در پی پاسخ سئوالهایی، از جمله اهمیت نقوش هندسی و فلسفه آن چیست؟ راز آفرینش این نقوش کدام است؟ طریقه ترسیم آن، چگونگی پایداری و ثبات این نقوش چیست؟ و چگونه می‌توان این نقوش را از سطح دوبعدی به سه بعدی تبدیل کرد؟ و آن را از تمام زوایا نگریست. این تحقیق، از تاریخچه نقوش آغاز و تا تبدیل آن به حجم پیش می‌رود. هندسه و ریاضیات در برپایی نقوش هندسی، وجود نظم و هماهنگی و قرینگی در پایداری این نقوش و عقاید دینی در به وجود آمدن آن، منبع تصاویر عینی و روآوردن به تجرید و خلاصه کردن طبیعت در خطوط و سطوح و ایجاد بعد در نقوش برجسته‌ها از جمله مقرنس، نقوش عمده و به سزایی را ایفا می‌کند. کاربرد این نقوش را در انواع هنرهای سنتی از جمله گچ‌بری، آینه‌کاری، منبت‌کاری، معماری، کاشیکاری،... می‌توان یافت. ولی آنچه از آن یاد می‌کنیم تنها در سطح و یا به طور نقوش برجسته تاکنون مطرح شده است و بعد سوم که در حقیقت همان دیدن از تمام زوایا است که شبی دارای طول و عرض و ارتفاع باشد جای خالی است. تاکنون آنچه دیده‌ایم حول محور نقوش بر حجم بوده است، نقوش بر در و دیوار مساجد و کلا اماکن، نقوش بر ظروف سفالی که خود حجم می‌باشند، نقوش در سقف، نقوش بر گنبد، نقوش بر مناره‌ها، نقوش بر تندیسها، نقوش بر

جعبه‌های بسته‌بندی، نقوش در کاغذ کادو، نقوش در سربرگها، نقوش در آرم و حال این سئوال مطرح می‌شود چرا نقوش خود حجم نباشد و آیا قابلیت آن را دارد که به حجم درآید و چگونه و چه کاربردی می‌تواند داشته باشد آیا هدایت نقوش هندسی در مسیر به حجم درآوردن آن، خلاف راه بزرگانی است که نقوش را بر حجم حک نموده‌اند. برای همین منظور کاربردهای گوناگونی از این حجمها می‌توان گرفت، از جمله در فضاها، نمایشگاهی، در بناهای یادبود، سمبلها، ورودی موزه‌ها، آبتماها، معماری، تزئین گنبدها، در میادین شهر، تندیس، جواهرات به شکل کریستال، برای بسته‌بندی و غیره... بنابراین با در نظر گرفتن ریشه‌های فرهنگی و هنری هنر اسلامی به قابلیت‌های توسعه این گونه نقوش که از جمله ویژگیهای خاص این هنر است توجه نموده، و با وجود نیازهای امروز هنر گرافیک امکان احیای این گونه نقوش چه در بعد ترسیم و چه در بعد ساخت حجم مورد توجه و استفاده قرار گرفته که در این خصوص نمونه‌هایی در بخش عملی این رساله تهیه و به نمایش گذاشته شده است.

نقاشی

۱۳۳۴۱ ۱۴۰۳۹ صادقی، حبیب‌الله. سیمای انسان در آئینه هنر بعد از ظهور اسلام در نقاشی ایران. کارشناسی ارشد (نقاشی). دانشگاه تربیت مدرس. به راهنمایی: آیت‌اللهی، حبیب‌الله. ۱۳۷۴. ۳۱۵ صفحه، تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی.

نقاشی / PAINTING / ایران / IRAN / هنر اسلامی / ISLAMIC ART

چکیده: در این رساله سعی بر آن شده است که در نقوش وجودی انسان چه در تاریخ تفکر حضوری و معنوی و دینی و چه شناخت و تفکر غیردینی قبل از اسلام نگاره‌ها و نقوش در هنر قبل از اسلام دارای چه ویژگی‌ها و خاستگاه‌هایی بوده است و نیز بروز و ظهور اندیشه مقدس دینی و اسلامی انسان خداجوی همیشه و همیشه در جستجوی یک جوهره درونی منتظرانه چشم را به فرمان معرفت درونی می‌گشاید.

فہرستہا

فهرست نامها

- ازدر، حسین ۱۳۶۱۹
 اژدری کاشانی، حسین ۱۳۳۴۱
 اسداللهی، جواد ۱۳۵۳۴
 اسدزاده قره‌ورن، ناصر ۱۳۳۷۰
 اسدی، جهانگیر ۱۳۶۷۴
 اسدی، علی اکبر ۱۴۱۴۵
 اسدی، فرنگیس ۱۳۶۵۳
 اسدیان، روزبه ۱۴۰۳۱
 اسدی کنگرشاهی، صفرعلی ۱۴۲۵۱
 اسفندیاری، مهرداد ۱۴۱۰۸
 اسکینی، زهرا ۱۳۵۰۷
 اسلامی زاده، رحیم ۱۴۳۱۸
 اسماعیل زاده مقدم، محسن ۱۴۲۸۷
 اسماعیلی، اسحق ۱۳۸۰۱
 اسماعیلی، غلامرضا ۱۳۹۳۳
 اشرف اسلامی، احمد ۱۳۳۹۳
 اصفهانی، محمد مهدی ۱۴۰۳۲
 اصلاحی، مهدی ۱۳۵۳۵
 اعتمادی، حسین ۱۴۱۹۰
 اعتمادی، شهریار ۱۳۶۷۵
 اعتمادیان، علیرضا ۱۳۶۲۰
 اعتمادی مقدم، مهدی ۱۳۶۷۶
 اعلائی، غلامحسین ۱۳۵۰۸
 افاضل، حسین ۱۴۱۴۶
 افتاده، لاله ۱۳۵۳۶
 افراسیابی، اکبر ۱۴۱۳۶
 افشارچی، محسن ۱۴۱۰۱
 افشاری، ملکه ۱۳۳۳۸
 افضلی، رضا ۱۳۷۳۲
 افضلی، کیانوش ۱۳۸۸۵
 افلاکی پاشاکی، فریدون ۱۳۶۲۱
 اقطار، مجید ۱۳۹۳۴
 اکبریان، حسین علی ۱۴۱۴۷
 اکبری پور، علی رضا ۱۳۵۲۲
 اکبری فرود، اصغر ۱۳۹۳۵
 اکبری فیض آبادی، محمدحسین ۱۴۰۳۳
 اکبری قرائی، محمد ۱۴۲۷۱
 اکبری کوشکجه، حسن ۱۴۰۳۴
 اکرمی، محمد ۱۴۳۱۹
 الوندی، زیبا ۱۳۸۰۲
 الهام نیا، روح الله ۱۳۵۳۷
 امامی، عبدالحمید ۱۳۴۶۷
 امامی میدی، اعظم ۱۳۸۰۳
 امانی، کوروش ۱۳۳۸۱
 امیدوار، شهریار ۱۳۸۰۴
 امیدیان، فرزاد ۱۴۰۳۵
 امیرآبادی، فروغ ۱۳۸۸۶
 امیرانتخابی، شهرام ۱۳۳۷۱
 امیرشاهی، مهدی ۱۴۳۳۰
 امیرقاسمی، فرهاد ۱۴۲۳۳
 امینی، احمد ۱۳۴۶۸
 امینی، جمال ۱۳۵۰۹
 امینی، داود ۱۳۷۸۰
 امینی، لیلا ۱۳۸۰۵
 امینیان، امیرحسین ۱۳۵۱۰
 امینی مشهدی، محمدرضا ۱۳۴۶۹
 انتظاری، علیرضا ۱۳۳۹۴
 اندیک فر، حسین ۱۳۵۳۸
 انصاری، رحیم ۱۳۵۳۹
 اوجی، محمدرحیم ۱۴۲۵۲
 اورجعی، حشمت الله ۱۳۶۷۷
 اورعی یزدانی، بدرالدین ۱۳۴۷۰
 اورنگی، رؤیا ۱۳۶۵۴
 اوسطی آشتیانی، زهرا ۱۳۶۱۴
 اوشایی، زهرا ۱۳۷۳۳
 اویسی پور، رکسانا ۱۳۷۷۴
 ایازی رزوبهانی، مریم ۱۳۷۸۹
 ایراندوست، حسین ۱۴۲۷۲
 ایراندوست، کیومرث ۱۳۳۷۲
 ایروانی، عباس ۱۳۹۳۶
 ایزدان، حسین ۱۴۱۸۳
 ایزدی، آیدوقدی ۱۴۲۳۴
 ایسی، خشایار ۱۳۵۸۸
 ایوبی، شمس الله ۱۴۲۵۳
 بابازاده، حسن ۱۳۳۹۵
 بابازاده، لیلا ۱۳۸۶۶
 بابایی، علیرضا ۱۴۱۰۹
 بابائی، محمدحسن ۱۳۹۳۷
 بابائی خورزوقی، محمدرضا ۱۴۱۹۵
 بازیار، آرش ۱۴۰۳۶
 بازیاری، فرهاد ۱۳۵۲۳
 باستانی، پروین ۱۳۸۸۷
 باستانی، عباس ۱۳۸۸۸
 باغبانان، محمدرضا ۱۴۱۱۰
 باغبانی، رسول ۱۴۲۱۸
 باقرزاده، پیمان ۱۳۸۶۷
 باقری، رویا ۱۳۸۸۹
 باقری، علی ۱۳۵۱۱
 باقری، فریده ۱۳۳۴۲
 باقیات، علیرضا ۱۳۵۴۰
 بالی، صابر ۱۴۱۱۱
 بحرینی، امیرحسین ۱۳۹۸۶
 بختکی، محمدابراهیم ۱۳۶۷۸
 بختیاری، حسین ۱۴۱۱۲
 بختیاری، سعید ۱۳۹۸۷
 بخشی، نسرين ۱۳۸۰۶
 بخشی جهرمی، آرمان ۱۴۲۲۸
 بخشی کندزی، سعیدرضا ۱۴۱۱۳
 براتی، ابوالفضل ۱۳۹۸۸
 براتی بختیاری، سیامک ۱۳۴۳۹
 برجی، محسن ۱۴۲۷۳
 برزگر، جمشید ۱۳۳۹۶
 آبسالان، شکرالله ۱۴۱۹۴
 آنشی، جواد ۱۳۵۳۰
 آران، محمدرضا ۱۳۸۸۴
 آریانا، فرزاد ۱۴۱۴۱
 آزادی، رحمان ۱۳۷۲۵
 آزرمی، محمد ۱۳۴۶۴
 آژیتر، سوسن ۱۳۳۵۴
 آژیتر، فرهاد ۱۴۲۳۱
 آفابابا، جلال ۱۴۱۰۶
 آقادوست بادی، ابوالقاسم ۱۳۴۶۵
 آقارادزاده، علی ۱۳۴۴۹
 آفاباری، آذر ۱۳۳۶۰
 آفابای فروشانی، مجتبی ۱۳۵۳۱
 آل اقا، حسن ۱۳۴۶۶
 آلبوشوکه، نادر ۱۴۲۷۰
 آل یاسین، حامد ۱۴۰۲۸
 آهنگری، حاجی تویلی ۱۴۱۸۱
 آهنی آذری، انبیا ۱۳۷۵۱
 آیتی، زیبا ۱۴۰۲۹
 ابراهیم پور، زیلا ۱۳۸۰۰
 ابراهیم نیا، غفار ۱۴۱۴۲
 ابراهیمی، آرش ۱۳۹۳۱
 ابراهیمی، سهراب ۱۳۳۸۰
 ابراهیمی، مرتضی ۱۳۳۹۱
 ابراهیمی سیدآبادی، محمد ۱۴۱۴۳
 ابراهیمی شاه آبادی، رمضان ۱۳۳۵۵
 ابراهیمی کهریزسنگی، رضا ۱۴۱۰۷
 ابوالقاسمی، محمد ۱۳۵۳۲
 ابوطالبی اصفهانی، محسن ۱۴۰۳۰
 احمدخان کردیچه، امیرحسین ۱۳۷۳۱
 احمدی، مهرناز ۱۳۴۳۷
 احمدی، یونس ۱۳۸۶۵
 احمدیان، جواد ۱۳۹۳۲
 احمدی زاده، محمد ۱۴۲۴۳
 احمدی شاد، احمد ۱۳۶۷۲
 احمدی صومعه، کریم ۱۳۵۳۳
 احمدی لاشکی، مرتضی ۱۳۹۸۵
 احمدی مقدم، محمد ۱۴۱۸۲
 احمدی نژاد، سعید ۱۳۳۹۲
 اختر، میرحامد ۱۴۲۳۲
 اخلاقی، مجتبی ۱۳۳۴۰
 اخلاقی نیا، بتول ۱۳۶۱۷
 ادهمی، فریبا ۱۳۶۷۳
 ادیبی، امیرحسین ۱۴۱۴۴
 ادیبی، مینا ۱۳۶۱۸
 ارشدریاحی، علی ۱۳۵۲۶

- ۱۳۳۹۷ برزگر نفرویی، عبدالرضا
 ۱۳۵۸۹ برزوثیان، زهرا
 ۱۳۹۳۸ برور، علیرضا
 ۱۳۸۰۷ بروفر، فهشیده
 ۱۴۲۷۴ برومندجری، مسعود
 ۱۳۸۰۸ برومند صالح، سعید
 ۱۴۲۸۸ بزگوار، ناصر
 ۱۴۱۱۴ بسطامی پور، بابک
 ۱۳۹۸۹ بقایی، فرزاد
 ۱۳۴۷۱ بلدی، حبیب الله
 ۱۴۲۴۴ بنی عامری، ولی الله
 ۱۴۰۳۷ بنی هاشمی، محسن
 ۱۳۳۴۳ بوالحسنی، مرضیه
 ۱۳۴۵۰ بهادری، محمدباقر
 ۱۳۶۷۹ بهار فیروزی، خلیل
 ۱۳۶۸۰ بهاری فر، علی اکبر
 ۱۴۱۰۲ بهپور، آزاده
 ۱۳۸۰۹ بهترین، بهرنگ
 ۱۳۵۴۱ بهجتی، شهاب
 ۱۴۰۳۸ بهرامی، جمیل
 ۱۴۳۲۰ بهرامی، محمدحسن
 ۱۳۴۴۰ بهروزی، ناصر
 ۱۴۲۵۴ بهشتی آل آقا، علی
 ۱۳۸۱۰ بهفر، عبدالعظیم
 ۱۳۸۱۱ بهمنش، یسنا
 ۱۴۲۵۵ بهمنیار، محمدعلی
 ۱۳۹۳۹ بهنام فر، فیروز
 ۱۴۰۳۹ بیات، آرش
 ۱۴۰۴۰ بیات، حسین
 ۱۳۴۷۲ بیات، داود
 ۱۴۱۴۸ بیات، محمدرضا
 ۱۳۹۰۳ بیات پور، علی رضا
 ۱۳۶۵۵ بیدکی، حمیرا
 ۱۳۴۴۱ بیرامی، منصور
 ۱۳۵۹۰ بیرامی جمال، فیروزه
 ۱۳۷۳۴ بی صبر شیخ حسن، یوسف
 ۱۳۶۵۶ بیضا پور، داریوش
 ۱۳۴۵۱ بیگ محمدی، علیرضا
 ۱۳۸۱۲ بیگی، داود
 ۱۳۸۱۳ بیوک آبادی، مهشاد
 ۱۳۵۴۲ پارسیان، علی
 ۱۳۳۹۸ پاک طینت سایبج، عبدالله
 ۱۳۵۹۱ پاک نژاد، محمد
 ۱۳۷۹۳ پروین، رویا
 ۱۳۵۴۳ پرهام، غلامعلی
 ۱۳۷۵۹ پزشکی، سعید
 ۱۳۵۲۷ پژمان، مهر علی
 ۱۳۵۴۴ پژوهش، حمیرا
 ۱۳۷۴۹ پسنده، نادر
 ۱۳۶۸۱ پناهی، بهمن
 ۱۴۰۴۱ پوراسماعیل، سیامک
- ۱۳۳۹۹ پور تیمور، سعید
 ۱۴۲۴۵ پور حاجی، علیرضا
 ۱۳۷۵۸ پور حسینی، محمد ابراهیم
 ۱۳۸۱۴ پور کاا علی آباد، حمید
 ۱۳۴۷۳ پور مختار، جعفر
 ۱۴۰۱۰ پور میکائیل، امیر
 ۱۴۱۴۹ پویا، وحید
 ۱۳۶۸۲ پهلوان پور، بهمن
 ۱۳۷۲۶ پهلوان پور فرد جهرمی، علی اصغر
 ۱۳۶۸۳ پهلوانی، احمد
 ۱۴۳۳۸ پهلوانی، عباس
 ۱۳۸۱۵ پیرویان کازرونی، فرزاد
 ۱۳۷۷۵ پیشگوی، امیرحسین
 ۱۴۱۱۵ تابش، آرش
 ۱۴۰۴۲ تاج الدین، رامتین
 ۱۳۳۸۲ تاج میریاحی، حسینعلی
 ۱۳۹۹۰ تاجیک، حمیدرضا
 ۱۳۵۴۵ تازی مرزآباد، ابوالفضل
 ۱۳۹۱۳ تدینی، منیژه
 ۱۴۲۸۹ ترابی، مسعود
 ۱۳۶۸۴ ترکارانی، فاطمه
 ۱۴۰۴۳ ترک زاده ماهانی، پیمان
 ۱۳۷۳۵ ترکمان، سعید
 ۱۳۳۶۵ تشکر، زهرا
 ۱۳۸۹۰ تفرشی، زهره
 ۱۴۱۵۰ تقی زاده، مصطفی
 ۱۴۰۴۴ تقی زاده، مهدی
 ۱۴۰۴۵ تقی زاده ساحلی، اشکان
 ۱۳۳۴۴ تقی نژاد عمران، وحید
 ۱۳۴۵۲ تور تیر، خدیجه
 ۱۳۷۳۶ توسلی، حسین
 ۱۳۳۴۵ توسلی، محمد اسماعیل
 ۱۳۷۳۷ توسلی، وحید
 ۱۳۵۴۶ تولی، محمد
 ۱۳۴۷۴ تهرانی، رضا
 ۱۴۲۷۵ تیزکار، بابک
 ۱۳۵۱۲ ثامتی، ناهید
 ۱۴۱۵۱ ثقفیان، محسن
 ۱۴۲۹۰ جاسمی، شهریار
 ۱۳۶۸۵ جانباز قبادی، غلامرضا
 ۱۴۱۵۲ جان بزرگی، احمد
 ۱۴۰۴۶ جباری، احسان
 ۱۳۴۰۰ جباری، بهنام
 ۱۴۰۴۷ جدیدی، فرشاد
 ۱۳۹۹۱ جعفر پور بیروجنی، علیرضا
 ۱۳۳۴۶ جعفرزاده، علی
 ۱۳۴۷۵ جعفری، حسین
 ۱۳۴۰۱ جلالی، محمد
 ۱۳۹۹۲ جلیل زاده، قره خاچ
 ۱۳۶۸۶ جمال الدینی، محمدرضا
 ۱۴۲۹۱ جناب، مهرداد
- ۱۳۹۴۰ جوادی، امیر مسعود
 ۱۳۷۷۶ جوادی، طاهره
 ۱۴۰۴۸ جوافشان ویشکایی، بابک
 ۱۳۹۴۱ جوانمرد، مهرداد
 ۱۳۶۲۲ جوشقانی، محمد
 ۱۳۶۵۷ جوکار، ابوالفضل
 ۱۳۴۵۳ جوکار، منوچهر
 ۱۴۲۱۷ جولایی، رامتین
 ۱۴۱۱۶ جهانگیری، محمدرضا
 ۱۳۶۸۷ جهانی، علی
 ۱۳۶۵۸ جهانی مقدم، زهرا
 ۱۴۱۱۷ چارانی، فرزاد
 ۱۳۶۲۳ چراغی، سلیمان
 ۱۳۴۷۶ چرخ انداز، حسین
 ۱۳۶۸۸ چشمی، اکبر
 ۱۴۱۵۳ چقاچردی، امیرحسین
 ۱۴۲۹۲ چقامیرزا، کیانوش
 ۱۳۶۰۸ چمنی، جمشید
 ۱۴۲۷۶ حاج حیدری، صفر علی
 ۱۳۳۶۶ حاجلی، علی
 ۱۴۲۹۳ حاج محمد نیا قالی بافت، کمال
 ۱۳۵۴۷ حاجی ابر ترابی، مهین
 ۱۳۹۹۳ حاجیان برزی، حسین
 ۱۳۳۷۳ حاجی پور، احتشام
 ۱۳۵۹۲ حاجی شریفی اتقوی، مرضیه
 ۱۳۵۴۸ حاجی مرادی جاوریسانی، مژگان
 ۱۴۰۴۹ حاذق فطرت جو، محمد
 ۱۴۰۵۰ حائری، نادر
 ۱۳۶۸۹ حب وطن، محمد
 ۱۴۱۱۸ حبیب الهی، عبدالمجید
 ۱۳۶۹۰ حبیب نژاد، علی
 ۱۳۵۹۳ حبیبی، غلامرضا
 ۱۳۸۱۶ حدادی، آرزیتا
 ۱۳۶۲۴ حذر خانی، حسن
 ۱۳۷۳۸ حسن پور، احمد
 ۱۳۶۹۱ حسن پور، جعفر
 ۱۴۰۱۱ حسن پور، حسینعلی
 ۱۳۸۱۷ حسن زاده، داود
 ۱۳۶۹۲ حسن زاده گجیدی، علی
 ۱۴۲۱۹ حسینی، عباس
 ۱۳۷۸۲ حسینی آزاد، هاجر
 ۱۳۵۹۴ حسینی کومله، حسن
 ۱۳۵۹۵ حسینی نژاد فراهانی، محمدرضا
 ۱۳۷۸۳ حسین باشی، محمد
 ۱۳۵۱۳ حسینی، افضل السادات
 ۱۴۱۱۹ حسینی، حسین
 ۱۴۱۵۴ حسینی، عبدالوهاب
 ۱۴۱۳۷ حسینی، فرشید
 ۱۳۷۸۷ حسینی، محمد
 ۱۳۴۰۲ حسینی پورسی سخت، نیکنام
 ۱۳۴۰۳ حسینی صدرآبادی، ایرج

- حسینی طالقانی، جمال ۱۳۶۹۳
حسینی فرد، فخرالدین ۱۳۴۰۴
حسینی واسوکلانی، صمد ۱۳۴۰۵
حصاری، بهزاد ۱۴۱۹۶
حقی، علیرضا ۱۳۹۹۴
حقی آبی، امیرحمزه ۱۴۱۹۷
حقیرابراهیم آبادی، کاظم ۱۳۸۱۸
حقیقت جو، فاطمه ۱۳۵۱۴
حقیقت گو، وحید ۱۳۸۹۱
حقیقتی بروجنی، بیژن ۱۴۱۹۸
حقیقی، احمدرضا ۱۳۵۴۹
حکم آبادی، علی اکبر ۱۳۴۰۶
حکیم جواد، ابوالفضل ۱۳۴۷۷
حکیمی، اکبر ۱۳۵۰
حکیمی نژاد، مهرزاد ۱۳۸۹۲
حمزه پور، شیلا ۱۳۸۱۹
حنطه زاده، عبدالمهدی ۱۳۶۲۵
حیاتی، مهدی ۱۴۱۸۴
حیدرپور، علیرضا ۱۴۰۵۱
حیدریان فیروزآبادی، محمدرضا ۱۴۱۰۳
خاتمی، حسین ۱۳۷۵۲
خادمی، حسینعلی ۱۳۸۶۸
خاکباز، حیدر ۱۴۰۱۲
خاکی، غلامرضا ۱۳۴۷۸
خالق جو، آرشن ۱۳۸۹۷
خباز، آرشن ۱۴۰۵۲
خبیری، محمدحسین ۱۳۷۹۲
خدابین، مرتضی ۱۳۵۵۱
خدادادی، عصمت ۱۳۸۲۰
خدایاری، ابوطالب ۱۴۰۵۳
خدنگی، حسن ۱۴۲۲۰
خراسانی، حسن ۱۳۵۱۵
خراسانی پاریزی، ابراهیم ۱۳۳۵۶
خردمند، امیر ۱۳۶۹۴
خرمیان فر، حمیدرضا ۱۳۸۶۹
خزاعی، هادی ۱۴۲۹۴
خسروان، محسن ۱۴۰۱۳
خسروی، نیکو ۱۳۳۶۱
خسروی راد، محمدهادی ۱۳۷۵۶
خطیبی عقدا، عمیدالدین ۱۳۷۸۰
خطیر، عبدالرحمن ۱۴۲۴۶
خلجی، محمد ۱۳۶۹۵
خلیقی، مسعود ۱۴۰۵۴
خلیل نژاد، علیرضا ۱۳۴۰۷
خلیلی، هاله ۱۴۱۸۵
خلیلی تهرانی، محمدرضا ۱۳۹۴۲
خواججه عبداللهی، محمدحسن ۱۴۱۹۹
خوان زاده، علی ۱۳۹۹۵
خورشیدیان، کاووس ۱۳۵۵۲
خوش الحان اسپیلی، فرید ۱۴۰۱۴
خوشجو، فلور ۱۳۸۲۱
خوش لهجه موفق، حسین ۱۳۸۲۲
خیرخواه، امیرسامان ۱۴۰۱۵
دادجو، امیرحسین ۱۴۱۰۴
دادخواه، علی اصغر ۱۳۸۲۳
داددریش، رضا ۱۳۴۰۸
دادکرمی، علی ۱۴۲۵۶
دارابی، عزالدین ۱۳۳۸۳
دانش خانه، فاطمه ۱۳۵۱۶
دامچی، حبیب الله ۱۳۴۵۴
دانش، پروانه ۱۳۳۶۷
داودآبادی، ابوالفضل ۱۴۳۳۱
داودآبادی فراهانی، معصومه ۱۳۹۱۸
داودی، شهریار ۱۴۰۵۵
داودی، فریدون ۱۴۲۰۰
داورپناه، سوسن ۱۳۷۹۵
دباغ مقدم، آراسب ۱۳۸۷۰
دربندی، نیلوفر ۱۳۶۵۹
درخشنده، کریم ۱۳۸۹۳
درزی، رامین ۱۴۰۵۶
درویشی، عیسی ۱۳۳۴۷
دژدار، حسین ۱۳۴۷۹
دستمال، منوچهر ۱۴۲۹۵
دشتستانی نژاد، شاهین ۱۴۱۵۵
دشتی اردکانی، فروزنده ۱۳۹۱۹
دغاغله، عبدالرضا ۱۳۸۷۱
دلخوش، حمیدرضا ۱۴۳۲۱
دلشب، حسین ۱۳۳۷۴
دواتگر، ناصر ۱۴۲۵۷
دوستی، محمدرضا ۱۴۱۳۲
دهقان، شعله ۱۳۶۲۶
دهقانپور، ماشاء الله ۱۴۱۲۰
دهقانی، عباس ۱۴۲۳۵
دهقانی، مجید ۱۳۹۴۳
دهقانی عشرت آباد، مرتضی ۱۳۸۷۲
دهملائی، رضا ۱۴۱۲۱
دهنوی، علیرضا ۱۳۸۲۴
دهنوی، علی ۱۴۰۵۷
ذاکرا الحسینی، محسن ۱۳۴۵۵
ذوالفقاری، حسین ۱۳۵۵۳
رازقی فرد، محمدرضا ۱۳۵۹۶
راشدی، غلامرضا ۱۳۷۳۹
رؤفی، مهسا ۱۳۸۲۵
رایانی، محمد ۱۳۷۶۰
ربیعی، فرهاد ۱۳۹۴۴
ربیعی، مریم ۱۳۸۲۶
رجائی، محمد مهدی ۱۳۳۵۷
رجب زاده، محمد ۱۴۲۹۶
رجب زاده، محمود ۱۳۷۸۱
رجبی، مریم ۱۳۶۲۷
رجبی ثانی، رضا ۱۳۶۹۶
رحمانی خلیلی، علی اصغر ۱۳۴۰۹
رحمت نیا، علیرضا ۱۳۶۹۷
رحمتی، حمیدرضا ۱۳۵۵۴
رحمتی، منصور ۱۳۶۹۸
رحیم زاده، رضا ۱۴۳۳۲
رحیمی، آریتا ۱۳۶۶۰
رحیمی، امیر ۱۳۹۹۶
رحیمی، عباس ۱۳۴۱۰
رحیمی، فرشته ۱۳۷۸۲
رحیمی، ماشاء الله ۱۳۷۸۸
رحیمی، هادی ۱۳۹۴۵
رحیمی نژاد، کاظم ۱۳۴۵۶
رخ افروز، علی ۱۴۲۲۱
رسالت پور، مریم ۱۳۵۱۷
رستی، شهرام ۱۴۰۵۸
رشاد صدقی، علی ۱۴۳۳۳
رشیدی، رشید ۱۳۴۱۱
رشیدی، محمد ابراهیم ۱۳۶۹۹
رشیدی، محمد مهدی ۱۴۱۵۶
رضاخانی، امیرحسین ۱۴۲۷۷
رضایی، افشین ۱۳۹۴۶
رضایی، حسین ۱۳۴۱۲
رضایی، شیلا ۱۳۹۴۷
رضایی، علیرضا ۱۴۲۰۱
رضایی، فرهاد ۱۴۰۱۶
رضائی، محمد ۱۴۱۲۲
رضایی طایرانی، مصطفی ۱۳۶۰۹
رضایی گرمارودی، عزیزالله ۱۳۴۱۳
رضایی نژاد، رامش ۱۳۶۲۸
رضوی، علی ۱۳۸۹۴، ۱۳۹۹۷
رضویان، امیر ۱۳۸۲۷
رضوی زاده، محمدرضا ۱۳۶۲۹
رفیعی، مجید ۱۴۰۱۷
رفیعی الحسینی، محمد ۱۴۲۹۷
رفیعی فنود، حمیدرضا ۱۳۴۱۴
رک رک، اسماعیل ۱۳۹۴۸
رمضان پور، حسن ۱۴۲۵۸
رمضانی، داود ۱۳۷۸۳
رمضانی تهرانی، بابک ۱۴۱۵۷
رنجبر، بیژن ۱۳۵۹۷
رنجبر، جمال ۱۳۷۰۰
رنجبر، منصور ۱۴۰۱۸
روانلو، عباسعلی ۱۴۳۲۲
روحانی، سعید ۱۳۹۴۹
روحی، بهزاد ۱۳۳۸۴
روشن، حسین ۱۳۶۱۰
روشنگر، حسین ۱۳۴۱۵
روفیگری حقیقت، شادمان ۱۴۱۵۸
رهنما، محمد ۱۴۱۵۹
رنوخت، مهدی ۱۳۹۵۰
رئیس المحدثین، محمود ۱۳۷۶۲
رئیس، عنایت الله ۱۳۳۶۸

- رتیبیان، روانبخش ۱۴۲۰۲
 زارع، رسول ۱۳۸۲۸
 زارع زواردهی، محمد ۱۳۴۱۶
 زارعی، اقبال ۱۳۵۵۵
 زارعیان، غلامرضا ۱۴۲۵۹
 زاهدی، فرشاد ۱۳۸۹۵
 زاهدی، محمدرضا ۱۳۳۵۸
 زاهدی نژاد، امیرعباس ۱۳۸۲۹
 زرکلام، ابراهیم ۱۴۱۶۰
 زرگریور، حمید ۱۳۴۸۰
 زرین اقبال، مجید ۱۳۸۳۰
 زمانی، شهرام ۱۴۰۵۹
 زمانی، فرهاد ۱۳۴۸۱
 زمانی، کریم ۱۳۴۸۲
 زمانی، مهدی ۱۴۰۶۰
 زمانی، ناهید ۱۳۸۹۶
 زمانی، یحیی ۱۳۶۳۰
 زندیه، میترا ۱۳۷۷۷
 زینالی نسب، اکبر ۱۴۰۱۹
 سادات هاشمی، مهدی ۱۳۷۵۷
 سالاری، قاسم ۱۳۴۵۷
 سیاتی، محمد ۱۳۹۵۱
 سبزواری نژاد، غلامعلی ۱۳۷۶۱
 سپهری، ساهر ۱۳۷۴۰
 سراوانی، هنگامه ۱۳۷۸۴
 سرخیل، پریسا ۱۳۸۳۱
 سروستانی، علی حسین ۱۳۶۳۱
 سعادت پور، محمد ۱۳۸۳۲
 سقا، محسن ۱۳۷۶۳
 سقایی، جواد ۱۴۰۶۱
 سقایی، فریدون ۱۳۹۵۲
 سقائیان نژاد اصفهانی، حسین ۱۴۲۰۳
 سلطان بابزیدی، مصطفی ۱۴۱۲۳
 سلطان پناه، هیرش ۱۴۰۲۰
 سلطانی تیرانی، فلورا ۱۳۴۸۳
 سلیمانیان، اردلان ۱۳۷۶۴
 سنبلی، نبی ۱۳۴۱۷
 سنگتراش قمی، طاهر ۱۴۰۶۲
 سوکیازیان، پاتریک ۱۴۰۶۳
 سیاقتی، محسن ۱۳۵۵۶
 سیاه بالایی، جعفر ۱۳۹۵۳
 سید، منوچهر ۱۴۲۳۶
 سید یزدی، زهرا ۱۳۴۵۸
 سیدی طباطبائی زواره، حسین ۱۳۳۵۹
 سیروس، زهرا ۱۳۶۳۲
 سیفی نوشنق، سوادعلی ۱۳۶۶۱
 شاکری، منصور ۱۴۳۲۳
 شاملو، حسین ۱۴۱۲۴
 شاه عالمی، حسن ۱۴۲۰۴
 شاهوردی، محمودرضا ۱۴۰۶۴
 شبانیان بروجنی، علیرضا ۱۳۹۹۸
 شهابنگ، جواد ۱۴۲۹۸
 شجاعی، پوراندخت ۱۳۶۳۳
 شجاعی، شهاب ۱۳۸۳۳
 شرافت، نسرين ۱۳۴۸۴
 شریقی، اکبر ۱۳۳۷۵
 شرف الدین، رضا ۱۴۳۱۵
 شرفی، محمدرضا ۱۳۵۱۸
 شریفنیا، خدیجه ۱۳۶۶۲
 شریفنیا، محمدباقر ۱۳۹۵۴
 شریفی، امین ۱۳۴۴۲
 شریفی، پیمان ۱۳۳۸۵
 شریفی، جعفر ۱۴۲۲۲
 شریفیان، داود ۱۳۸۳۴
 شعریاف خجسته، سعید ۱۴۲۹۹
 شعیب، عبدالعادل ۱۴۰۶۵
 شفائی، ابوالفضل ۱۴۰۲۱
 شفییعی، وحید ۱۴۳۲۴
 شفییعی شیخانی، محرم علی ۱۳۵۵۷
 شکراللهی، پیمان ۱۳۹۲۰
 شکراللهی، سارا ۱۳۵۵۸
 شکروی، غلامرضا ۱۳۷۰۱
 شکیبی زاده، الهام ۱۳۹۲۱
 شلویری، گلوریا ۱۳۸۳۵
 شماعی، غلامرضا ۱۴۲۰۵
 شمائی، عتید ۱۳۹۵۵
 شمسیان، محمد ۱۴۲۴۰
 شمعیان اصفهانی، مرتضی ۱۴۱۲۵
 شوهانی، احمد ۱۳۴۱۸
 شهابی، مرتضی ۱۳۵۹۸
 شهبانیان، مهرداد ۱۴۲۲۳
 شهامت دار، محمد ۱۳۴۱۹
 شهبازی، مصطفی ۱۳۴۸۵
 شهبازی پارس آباد، ابراهیم ۱۳۹۵۶
 شهبازی رازلیقی، یوسف ۱۴۰۶۶
 شهرآئینی، مریم ۱۳۹۹۹
 شهری، پروین ۱۳۹۲۲
 شهیدی، امجدالسادات ۱۳۸۳۶
 شهیری، جلال ۱۳۸۳۷
 شبانی، حسن ۱۳۴۸۶
 شیخ، عباس ۱۳۵۱۹
 شیخ، غفور ۱۴۲۷۸
 شیخ انصاری، کیانوش ۱۳۳۷۶
 شیخ خوزانی، قدرت الله ۱۳۷۴۱
 شیخی، رکسانا ۱۳۷۸۵
 شیرازی، جلال ۱۴۲۴۷
 شیرانی بیدآبادی، حسین ۱۴۲۶۰
 شیرزاد، حسین ۱۴۲۲۹
 شیرکوندهداوند، مرتضی ۱۴۱۶۱
 شیرمحمد، فاطمه ۱۴۲۷۹
 شیری، احمدعلی ۱۳۳۶۹
 شیشه بر، زهره ۱۳۵۵۹
 صابری اصفهانی، نسرين ۱۳۵۶۰
 صابریان بروجنی، حسن ۱۴۱۲۶
 صابری نجفی، حمیدرضا ۱۳۷۸۱
 صابونی، حمیدرضا ۱۴۱۶۲
 صاحب الزمانی، مهدی ۱۳۹۵۷
 صادقی، امین ۱۴۳۲۵
 صادقی، حبیب الله ۱۴۳۴۱
 صادقی، عین الله ۱۳۸۷۳
 صادقی، مجید ۱۳۹۵۸
 صادقی، بلدا ۱۳۸۹۷
 صادقی بجد، ایرج ۱۴۱۶۳
 صالحی، رامک ۱۳۸۳۸
 صالحی، علیرضا ۱۴۱۲۷
 صالحی، فرزاد ۱۴۲۸۰
 صالحی، محمدحسن ۱۴۲۶۱
 صانعی، تقی ۱۴۰۰۰
 صانعی موسوی، منیرالسادات ۱۴۱۸۶
 صائمی فرد، پورنگ ۱۳۸۹۸
 صبری، نورمحمد ۱۳۴۲۰
 صحرائی اردکانی، علی ۱۳۸۷۴
 صداقت، ابراهیم ۱۴۰۶۷
 صدر، خسرو ۱۳۴۸۷
 صدرزاده، علی ۱۳۹۵۹
 صدیقیان، مریم ۱۳۸۳۹
 صفاهیه، علیرضا ۱۳۶۶۳
 صفری، اودین ۱۴۰۶۸
 صفری، سعید ۱۴۱۰۵
 صفری، فرهاد ۱۴۰۶۹
 صفری، محمود ۱۴۳۳۴
 صمدی، عزیز ۱۴۲۲۴
 صمیمی، عسکر ۱۳۳۴۸
 صمیمی، مجید ۱۳۹۲۷
 صولتی دالکی، زهرا ۱۳۶۳۴
 صیادی، نیما ۱۳۶۳۵
 ضرغامی، عزت الله ۱۳۴۸۸
 ضیاء توحیدی، رضا ۱۴۰۷۰
 ضیاء فاضلی، طاهره ۱۳۵۹۹
 ضیائی، ناصر ۱۳۷۰۲
 ضیائی، هادی ۱۳۵۶۱
 طالبی، فرهاد ۱۴۱۶۴
 طالبی، منصور ۱۴۱۶۵
 طالبی، علی اکبر ۱۳۶۱۱
 طاهرپورکلانتری، حبیب الله ۱۳۴۸۹
 طاهرخانی، افشین ۱۳۴۲۱
 طاهری، حسینعلی ۱۳۷۰۳
 طاهری، مریم ۱۳۶۰۰
 طائی، نیلوفر ۱۳۶۵۲
 طباطبائی، محمود ۱۳۷۸۶، ۱۳۹۲۹
 طباطبائی، نیره سادات ۱۳۶۶۴
 طباطبائی نژاد، رحمت الله ۱۳۷۰۴
 طبسی، محمدعلی ۱۳۵۲۸

- طیبیان، کیوان ۱۴۳۰
 طحان، حجت‌الله ۱۳۴۲۲
 طلائی، محمد هاشم ۱۴۰۷۱
 طنائیان، ایرج ۱۴۱۶۶
 طهرانی ثابت، حمیدرضا ۱۴۰۰۱
 طهماسب، محمد ۱۳۶۱۶
 طهماسبی، بیژن ۱۴۱۶۷
 طهماسبی، علیرضا ۱۳۷۰۵
 ظریفی، عباس ۱۳۷۴۲
 ظهورپراک، اسفندیار ۱۴۳۲۶
 عابدیان، یوسف ۱۴۲۰۶
 عابدینی، محمد ۱۳۳۸۶
 عادل‌زاده، رسول ۱۳۳۴۹
 عباسپور، محمدصادق ۱۳۷۸۷
 عباسزاده، اسدالله ۱۴۰۷۲
 عباسی، محسن ۱۳۷۴۳
 عباسی، محمد ۱۳۶۳۶
 عباسیان، کریم ۱۳۹۶۰
 عباسی نظری، محمد ۱۳۸۴۰
 عبدالغفوریان، محسن ۱۴۱۳۸
 عبدالکریمی، وحید ۱۴۰۷۳
 عبداللہیان دهنکردی، مجید ۱۴۰۷۴
 عبدالمالکی، حسن ۱۳۴۲۳
 عبدی، مهرداد ۱۴۳۰۱
 عبدی‌ولمی، مجید ۱۳۵۲۴
 عدالتخواه، محسن ۱۳۷۸۸
 عرب‌زادگان، حسن ۱۴۲۶۲
 عربشاهی، ساعد ۱۴۰۰۲
 عرفان‌منش، مجید ۱۴۲۶۳
 عزتی جوشقانی، عباس ۱۳۷۰۶
 عزیززی، آذرخش ۱۴۲۰۷
 عسکری، سهیلا ۱۳۴۹۰
 عسکری، علی ۱۳۷۰۷
 عسکری، مسعود ۱۳۹۶۱
 عسکریان، لطفعلی ۱۳۴۹۱
 عشایر، پرهام ۱۴۰۷۵
 عشقی، حوری ۱۴۳۴۰
 عضدی، بهناز ۱۳۷۷۸
 عظیم، رضا ۱۳۷۰۸
 عظیمی، مجید ۱۳۳۸۷
 عظیمی، محمود ۱۴۲۲۵
 عقلی، ترانه ۱۳۷۶۸
 علا، افراسیاب ۱۴۳۰۲
 علا، شهرام ۱۳۸۴۱
 علاقتبند، بهداد ۱۴۱۳۳
 علائی، محمدعلی ۱۴۰۰۳
 علمچی‌مبیدی، میترا ۱۳۷۸۹
 علمشاهی، مجتبی ۱۴۰۰۴
 علوی، علی ۱۳۴۹۲
 علوی‌باجگانی، علیرضا ۱۳۳۵۰
 علوی‌سبزواری، جلال‌الدین ۱۳۴۲۴
- علی اکبریان، مهدی ۱۴۱۶۸
 علیپور، هاشم ۱۳۹۶۲
 علی‌پوراصل، مسعود ۱۳۷۰۹
 علیپورجدی، محمدرضا ۱۴۰۲۲
 علیخانی‌کویا، جواد ۱۳۵۶۲
 علیمدد، منیژه ۱۳۶۳۷
 علینقی‌زاده، احمد ۱۳۹۶۳
 عمومی، بهناز ۱۳۵۶۳
 عنایتی، حسین ۱۳۸۴۲
 غضنفری، فرناز ۱۳۸۹۹
 غفاری، مهدی ۱۴۳۰۳
 غلامی، اعظم ۱۳۶۶۵
 غیبی، پیمان ۱۳۹۶۴
 غیبی، نعمت‌الله ۱۳۶۱۲
 فاتحی‌بروجنی، داریوش ۱۳۹۱۴
 فاطمی، هاشم ۱۳۷۱۰
 فتحی، عباس ۱۳۸۴۳
 فتحی، فردین ۱۳۹۱۷
 فتحی‌پور، غلامرضا ۱۴۰۲۳
 فتوحی‌چاهوکی، فاطمه ۱۳۹۳۰
 فخرایی، حسین ۱۴۰۷۶
 فخرزاد، غلامرضا ۱۳۹۰۰
 فخری، علیرضا ۱۳۶۳۸
 فدایی، شهرام ۱۳۹۱۵
 فرازمنند، میترا ۱۳۷۹۰
 فرج‌اللهی، رضا ۱۳۴۲۵
 فرج‌اللهی، محمدمراد ۱۳۶۰۱
 فرجی‌گودرزی، مژگان ۱۳۷۹۱
 فرحبخش، سعید ۱۳۴۹۳
 فرخ‌سیری، منصور ۱۳۴۲۶
 فردی، کیانوش ۱۳۸۴۴
 فرزانهگان، حسین ۱۴۰۷۷
 فرساد، حسین ۱۴۱۶۹
 فرمانیه، محمدابراهیم ۱۳۹۰۱
 فروزان‌مهر، محمود ۱۳۴۲۷
 فروزان‌نیا، خلیل ۱۳۷۹۸
 فرهادیان، همایون ۱۴۲۳۰
 فرید، فرشاد ۱۳۹۶۵
 فریدونیان، علیرضا ۱۳۹۶۶
 فضیلتی، محمد ۱۳۶۰۲
 فلاح، حوریه ۱۳۷۶۵
 فلاح‌جوشقانی، محسن ۱۳۹۶۷
 فلاحی، هادی ۱۳۷۲۷
 فلسفیون، احمدرضا ۱۴۱۷۰
 فولادی، محمد ۱۳۴۵۹
 فیاض، محمدعلی ۱۴۲۰۸
 قادرمرزی، محمود ۱۳۶۰۳
 قادرمزی، مصطفی ۱۳۵۶۴
 قادری، رویا ۱۳۵۶۵
 قاسمی، بهزاد ۱۴۱۷۱
 قاسمی، زبیر ۱۳۹۶۸
- قاسمی، علیرضا ۱۳۴۴۶
 قاسمی، محمدحسن ۱۴۲۰۹
 قاسمی‌زاده، عباس ۱۳۷۴۴
 قاسمی‌قطب‌آبادی، حمید ۱۳۴۲۸
 قاسمی‌نژاد، مهرنواز ۱۳۵۶۶
 قاضی‌زاده‌فرد، ضیاء‌الدین ۱۳۴۹۴
 قبادی، حسین ۱۳۹۶۹
 قبادی، سیروس ۱۳۶۰۴
 قدرتی، غلامرضا ۱۴۳۰۴
 قدس‌بین‌جهرمی، سعید ۱۳۳۶۲
 قدمگاهی‌خراسانی، حبیب‌الله ۱۴۱۳۴
 قدوسی، مهران ۱۳۹۷۰
 قربان‌دادرس، ارکید ۱۳۸۴۵
 قربانعلی‌لو، محمد ۱۳۷۴۵
 قربانی، حمید ۱۴۰۷۸
 قربانی، نبی‌الله ۱۳۴۲۹
 قربانی‌زاده، وجه‌الله ۱۳۴۹۵
 قربانی‌نوده، عسکر ۱۳۴۹۶
 قرشی، سهیل ۱۳۴۹۷
 قره‌جه، بهروز ۱۳۸۷۵
 قریشی، فریده ۱۳۵۶۷
 قریشی‌نجنب‌آبادی، حسین ۱۴۲۱۰
 قزوینی، ناهید ۱۳۸۴۶
 قشلاقی، جمشید ۱۳۸۷۶
 قضاوی‌خوراسگانی، غلامرضا ۱۴۱۹۱
 فلاوند، هرمز ۱۳۷۱۱
 قلعه‌بندی، حسین ۱۳۶۳۹
 قلیزاده، محمدحسن ۱۳۴۹۸
 قلی‌زاده، مصطفی ۱۳۶۴۰
 قمی‌اویلی، جعفر ۱۳۷۱۲
 قنبرافجه، منصوره ۱۴۱۸۷
 قوام‌زاده، محمد ۱۳۹۷۱
 قهرمان‌تبریزی، کورش ۱۳۳۶۳
 قیصریان، محمدحسن ۱۳۴۹۹
 قیومی، محمد ۱۳۶۴۱
 کارپرور، علی محمد ۱۳۵۶۸
 کارگریده، غلامرضا ۱۳۷۹۲
 کاشانی، پیمان ۱۴۲۴۱
 کاظم‌زاده، بابک ۱۳۶۴۲
 کاظمی، شهاب ۱۴۰۷۹
 کاظمی، علی ۱۳۳۶۴
 کاظمی، فواد ۱۳۶۴۳
 کاظمی‌ابدی، علیرضا ۱۳۴۳۰
 کاوسی‌چاهک، کیهان ۱۴۳۱۶
 کاویانی، مهران ۱۴۰۸۰
 کرامت، عبدالصمد ۱۴۲۸۱
 کربلائی‌قمی، نرجس‌السادات ۱۴۰۰۵
 کرمی، جهانگیر ۱۳۵۲۰
 کرمان، کرم ۱۴۱۲۸
 کریم‌نیا، سعید ۱۴۰۸۱
 کریمی، احمد ۱۴۲۸۲

- کریمی، امیرعباس ۱۳۸۷۷
 کریمی، حاجی ۱۳۷۱۳
 کریمی، علی ۱۳۷۱۴
 کریمی، علی اصغر ۱۳۸۴۷
 کریمی، مصطفی ۱۳۸۴۸
 کریمی ابر، سیروس ۱۴۰۸۲
 کریمی ابرده، محمدحسین ۱۴۳۰۵
 کریمی مله، علی ۱۳۴۳۱
 کسرائیان، علی ۱۴۲۶۴
 کشاورز، مریم ۱۳۹۲۳
 کشاورزی، شیروان ۱۳۷۱۵
 کشوری، هاله ۱۳۹۰۲
 کعبی، عامر ۱۳۵۶۹
 کفاشان، جلال ۱۴۳۳۵
 کلانتر مهرجردی، محمدحسین ۱۳۷۶۷
 کلانتری، پریسا ۱۳۶۶۶
 کلیاسی، رضا ۱۳۹۷۲
 کمایی، فردین ۱۳۵۲۵
 کنعانی نوتاش، رسول ۱۴۲۲۶
 کوچک پور، عبدعلی ۱۳۵۷۰
 کوچک زاده، مهدی ۱۴۲۱۱
 کوچکیان، حسن ۱۳۵۰۰
 کوهستانی، نادر ۱۳۵۷۱
 کیانی پور، پروین ۱۳۸۴۹
 کیانی هندی، زهرا ۱۳۶۴۴
 کیمیایی طلب، راضیه ۱۳۶۶۷
 گرگین پور، عبدالحمید ۱۳۹۰۳
 گرگین پور، مهرداد ۱۳۹۰۴
 گروس، عباس ۱۴۲۱۲
 گل، ولی الله ۱۳۵۷۲
 گل ساز شیرازی، محمدرضا ۱۳۹۷۳
 گلشنی، حمید ۱۴۰۸۳
 گلشیری، علی ۱۳۷۷۱
 گلکار، حسن ۱۳۵۰۱
 گلکاری، صابر ۱۴۳۰۶
 گل محمدزاده خیابان، نادر ۱۴۳۲۷
 گلی، اصغر ۱۳۹۷۴
 گندمکار، اکبر ۱۴۲۶۵
 گوردزی، محسن ۱۴۱۷۲
 گودرزیان، جعفرقلی ۱۴۱۲۹
 گیراخو، فرشاد ۱۳۶۰۷
 لاجوردی، کاوه ۱۳۵۷۳
 لاوی، حمید یوسف ۱۳۷۱۶
 لایقی، نصرت الله ۱۴۲۳۷
 لشکری فغانی، علی ۱۳۵۷۴
 لشنی، نرگس ۱۳۷۹۱
 لطف پور، مسعود ۱۳۷۱۷
 لطفی، بهنام ۱۴۱۳۰
 لطفی آزاده، داود ۱۴۳۰۷
 لطفی مزرعه شاهی، محمد ۱۳۳۸۸
 لطیف بیات، محمد ۱۴۳۰۸
 لطیفی، علی محمد ۱۳۷۵۳
 لقمانیان، محمد خسرو ۱۳۹۲۸
 لوبی پور، مهدی ۱۴۱۷۳
 ماسوری، نیلوفر ۱۳۹۲۶
 مافی، شعبانعلی ۱۴۲۴۸
 مالکی فرد، اسدالله ۱۳۵۷۵
 مالمیر، ولی محمد ۱۴۰۲۴
 مبارکی، عزیز ۱۳۸۷۸
 متصف، مصطفی ۱۳۴۶۰
 مجدزاده طباطبائی، شراره ۱۳۳۵۱
 مجیری، احمد ۱۳۵۷۶
 محبوب خواه، نسرين ۱۳۶۴۵
 محجوب، مهدی ۱۳۷۹۹
 محرابی، علیرضا ۱۳۳۷۷
 محسنی پور، علی اصغر ۱۴۰۰۶
 محققیان، مجید ۱۳۶۴۶
 محمد، سعید ۱۴۰۸۴
 محمدپور کاسگری، قاسم ۱۳۶۱۵
 محمدزاده بیر، پرویز ۱۳۵۲۹
 محمدعلی نژاد عمران، قربان ۱۴۱۷۴
 محمدی، صابر ۱۴۱۷۵
 محمدی، علی رضا ۱۴۱۷۶
 محمدی، قدرت الله ۱۳۸۷۹
 محمدی، محبوبه ۱۳۸۵۰
 محمدی، محمد ۱۳۸۵۱
 محمدی، نصرت الله ۱۳۹۷۵
 محمدی ده چشمه، شهرام ۱۴۳۰۹
 محمدی قره آغاج، سعدالله ۱۳۸۵۲
 محمودآبادی، عباس ۱۴۰۲۵
 محمودی، شاهد ۱۳۷۹۳
 محمودی، محمود ۱۳۵۷۷
 محمودیان، حمید ۱۳۹۷۶
 محمودیان فرد، حمیدرضا ۱۴۲۸۳
 مخالفی، داود ۱۴۰۸۵
 مختارانی، نادر ۱۴۱۳۵
 مددی نوعی، آناهیتا ۱۴۰۰۷
 مدرس مصلی، محمد مهدی ۱۳۷۹۴
 مدرس حقیقی، کامبیز ۱۴۰۸۶
 مرادی، احمد ۱۳۴۶۱
 مرادی، صباح ۱۳۳۷۸
 مرادیان خلیل آبادی، ابراهیم ۱۴۱۳۹
 مرادی محمودآبادی، علی ۱۳۷۷۲
 مردمی کندوانی، کیوان ۱۳۸۸۰
 مرشدزاده، حسین ۱۳۹۷۷
 مرندی، مجید ۱۴۱۷۷
 مزکی، نوذر ۱۴۰۲۶
 مزینانی، محمدرضا ۱۳۸۵۳
 مساجدی، منیره ۱۳۸۵۴
 مسعودی، جهانگیر ۱۳۶۱۳
 مسگرزاده، مریم ۱۳۹۲۴
 مشایخ، شهناز ۱۳۳۸۹
 مشهدی میغانی، حمید ۱۴۳۳۶
 مشیری، اسماعیل ۱۳۵۰۲
 مصلحت، پریچهر ۱۳۹۲۵
 مصلحی بهارانچی، سعید ۱۴۲۸۴
 مطلبی، حمیدرضا ۱۳۹۰۵
 مطبوعی نجفی، مهدی ۱۴۰۰۸
 مظاهری تهرانی، محسن ۱۳۶۴۷
 مظاهری تهرانی، مریم ۱۳۷۵۴
 مظاهریون، فاطمه ۱۳۷۵۵
 مظفری، احمد ۱۳۶۴۸
 مظلوم، محسن ۱۳۷۴۶
 مظلومیان، علی اکبر ۱۳۴۴۷
 معاف پوریان، غلامعلی ۱۳۷۱۸
 معصومی، علی ۱۴۰۸۷
 معصومی زین آبادی، شهیار ۱۴۰۸۸
 معینی، کیومرث ۱۳۸۵۵
 مفتون آزاد، ندا ۱۴۳۱۷
 مفیدی نیستانک، احمد ۱۴۰۲۷
 مفیدی نیستانک، محسن ۱۴۲۴۹
 مقدم فر، علیرضا ۱۳۵۷۸
 مقدم نیا، علیرضا ۱۴۱۹۲
 مقصدلو، ضیاء الدین ۱۳۸۵۶
 مقصدی، غلامحسن ۱۴۱۸۸
 مکی آبادی، رضا ۱۴۰۸۹
 ملابهرامی، احمد ۱۳۵۷۹
 ملانوری شمسی، محمدرضا ۱۳۷۸۰
 ملایری خواه لنگرودی، امیر ۱۴۱۳۱
 ملک، علیرضا ۱۳۷۱۹
 ملک زاده، بابک ۱۴۲۶۶
 ملکشی، حسن ۱۴۲۵۰
 ملکی، ابوالقاسم ۱۳۴۳۲
 ملکی، شهرام ۱۳۸۸۱
 ممتحن، احسان ۱۳۵۸۰
 ممجد، عبدالله ۱۳۸۵۷
 ممیز، لادن ۱۳۷۵۰
 مناف زاده، محمد ۱۳۵۲۱
 منصور، آیت علی ۱۳۵۰۳
 منصور، مهدی ۱۳۸۸۲
 منظری، شهاب ۱۴۳۲۸
 منوچهری، شهرزاد ۱۳۷۲۰
 موحدی پور، ابراهیم ۱۳۵۸۱
 موسوی، احمد ۱۳۷۲۸
 موسوی، جعفر ۱۳۶۰۵
 موسوی، عبدالمجید ۱۳۹۷۸
 موسوی، علی محمد ۱۳۴۴۳
 موسوی پور، سعید ۱۳۴۴۴
 موسوی چاشمی، شمس الدین ۱۴۰۹۰
 مولوی، علی ۱۳۷۶۶
 مهجور، مریم ۱۳۹۰۶
 مهدوی، حسین ۱۳۶۴۹
 مهدوی، محمد ۱۳۸۵۸

- مهدوی فر، محمدرضا ۱۳۷۲۱
 مهدی زاده، احمد ۱۴۱۷۸
 مهدی زاده روشنی، اکبر ۱۳۴۳۳
 مهربانی، نادر علی ۱۳۵۰۴
 مهربانی کوشکی، عبدالرحیم ۱۴۳۲۹
 مهربخش، محمد مهدی ۱۴۳۱۰
 مهرشاد، مهدی ۱۴۲۸۵
 مهنریا، محمد ۱۳۷۲۹
 مهرورزان، رسول ۱۴۱۸۹
 میراجاق، شهرام ۱۴۳۱۱
 میران زاده، مختار ۱۴۲۱۳
 میربد، مصطفی ۱۳۵۸۲
 میرتاج الدینی، منصور ۱۳۷۳۰
 میرحسین، داوود ۱۳۷۷۳
 میرزایی رودسری، علی اکبر ۱۴۳۳۹
 میرزاپور، فرض الله ۱۳۵۸۳
 میرزاده کوهشاهی، نادر ۱۳۴۳۴
 میرزایی بیجارینه، حامد ۱۳۸۵۹
 میرعرب، قاسم علی ۱۳۸۶۰
 میرفخرائی، فرزین ۱۳۳۵۲
 میکاییلی، مهدی ۱۴۰۹۱
 میناگر، سارا ۱۳۹۷۹
 مینایی تهرانی، داریوش ۱۳۶۰۶
 نادر سپاهی، محمد جواد ۱۳۷۸۴
 نادری، احمد ۱۴۳۱۲
 نادری، مسعود ۱۳۹۸۰
 نادری زاده، حمیدرضا ۱۳۹۰۷
 ناصحی، افشین ۱۳۹۰۸
 ناصری، الهام ۱۳۸۶۱
 ناظم شیرازی، مسعود ۱۳۴۴۵
 نایبی، محمدرضا ۱۴۳۳۷
 نجابت حقیقی، ندا ۱۳۹۰۹
 نجاتی، محمود ۱۴۰۹۲
 نجفیان، داود ۱۴۲۱۴
 نجفی جیلانی، عطاء الله ۱۴۰۹۳
 نخعی عبدالآبادی، علی ۱۳۹۱۶
 نریمانی، عطاء الله ۱۳۹۱۰
 نسا صابری، فاطمه ۱۳۴۶۲
 نصر اصفهانی، مجتبی ۱۳۶۵۰
 نصری، قدیر ۱۳۴۳۵
 نصیرزاد، مهران ۱۳۳۵۳
 نعمتی، اسماعیل ۱۴۲۳۸
 نعمتی، سعید ۱۳۹۱۱
 نعیمی قهرودی، علی ۱۳۵۰۵
 نقشبند حسینی، رحیم ۱۴۲۲۷
 نقوی، هرمزد ۱۴۲۶۷
 نقیعی، فرزانه ۱۳۸۶۲
 نگایو، دال سیو ۱۳۴۳۶
 نمازی، عبدالرحیم ۱۳۵۸۴
 نمذیان، معصومه ۱۳۷۷۹
 نواب پور، محسن ۱۳۷۲۲
 نوجوان خیرالدین، وحید ۱۴۰۹۴
 نوروزی، علی اکبر ۱۴۰۰۹
 نوری، نریمان ۱۳۷۲۳
 نوری اردهانی، محمد ۱۴۱۴۰
 نوشیروانی، محمد ۱۳۸۸۳
 نوعی آقایی، محمد امین ۱۳۶۵۱
 نهتانی، محمد ۱۴۱۹۳
 نیازی، کوکب ۱۳۷۹۵
 نیسی، یونس ۱۴۲۱۵
 نیک بی، فریبا ۱۳۵۸۵
 نیکجویان، نصرت الله ۱۴۲۴۲
 نیکخواه، رسول ۱۴۰۹۵
 نیکروی، مامک ۱۳۸۶۳
 نیک صفت، علی ۱۳۳۷۹
 نیک صفت، نوید ۱۴۱۷۹
 نیکفرجام نشتیفانی، رحمت الله ۱۳۵۸۶
 وروانی فراهانی، غلامرضا ۱۴۰۹۶
 وزیر، زاله ۱۴۲۱۶
 وزیر زاده، امیر ۱۳۶۶۸
 وطن خواه، محمود ۱۴۲۸۶
 وفادار علی، هادی ۱۳۷۴۷
 وکیلی فرد، فضل الله ۱۳۵۰۶
 وکیلی مقدم، سهیلا ۱۳۷۹۶
 ولوی، حمزه ۱۳۶۶۹
 ولیدی، محمود ۱۳۴۴۸
 ونکی فراهانی، حمیدرضا ۱۴۱۸۰
 هادی، علیرضا ۱۳۸۶۴
 هدایتی، محسن ۱۳۷۲۴
 همتی، سعید ۱۳۹۸۱
 همتی، سینا الله ۱۴۰۹۷
 هورسی، محمدرضا ۱۳۵۸۷
 هوشدار، سینا ۱۴۰۹۸
 هوشمند سروستانی، جعفر ۱۳۴۶۳
 هویزه، حمید ۱۴۲۳۹
 یاریخش، محمد حسن ۱۳۹۱۲
 یآوری، محمد مهدی ۱۳۳۹۰
 یحیائی، غلامرضا ۱۴۳۱۳
 یحیی آبادی، مجتبی ۱۴۲۶۸
 یزدان پناه، صدیقه ۱۳۷۹۷
 یزدان پناه، علیرضا ۱۴۲۶۹
 یزدان پناه، وحیدرضا ۱۳۷۴۸
 یزدان دوست همدانی، محمد ۱۴۳۱۴
 یزدانی، کیارش ۱۳۹۸۲
 یزدچی، محمد علی ۱۴۰۹۹
 یزدگردی، یدالله ۱۳۶۷۰
 یعقوبی، پوران دخت ۱۳۶۷۱
 یکتایی، حسین ۱۳۹۸۳
 یوسفی، غلامرضا ۱۳۹۸۴
 یوسفیان، حمید ۱۴۱۰۰

فهرست استادان راهنما

- اسکندری، محمدرضا ۱۳۷۴۴، ۱۳۷۴۱
اسکندریان، طاهره ۱۳۸۹۵، ۱۳۸۹۶، ۱۳۹۰۱، ۱۳۹۰۲
اسلامیان، سعید ۱۴۱۹۱
اسلامی بیدگلی، غلامرضا ۱۳۳۸۳، ۱۳۳۸۶
اشجعی، مهدی ۱۴۱۵۸، ۱۴۱۶۶
اشرفی زاده، فخرالدین ۱۴۱۰۶، ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۱۳، ۱۴۱۲۵، ۱۴۱۳۰
اعتمادی، حسین ۱۳۳۸۷
افتخاری، قاسم ۱۳۴۰۸
افراسیابی، غلامرضا ۱۳۴۵۲، ۱۳۴۵۵، ۱۳۴۶۲
افشار، عباس ۱۴۰۵۰
افشار، فاطمه ۱۳۷۷۵
افیونی، مجید ۱۴۲۶۳
اکبری، محمدتقی ۱۳۶۶۶
البرزی، علیرضا ۱۳۸۸۳
الرمضان، باسم ۱۳۷۴۹
الوانی، مهدی ۱۳۴۸۰، ۱۳۴۹۶
امام، یحیی ۱۴۲۹۵
امتیازی، گیتی ۱۳۷۵۵
امیرشاهی، حسین ۱۴۱۸۱، ۱۴۱۸۳، ۱۴۱۸۵
۱۴۱۸۷، ۱۴۱۸۶
امیرنصر، مهدی ۱۳۶۳۱
امین، سیف‌الله ۱۴۲۱۲
امین، غلامرضا ۱۳۸۰۹، ۱۳۸۲۰، ۱۳۸۲۶، ۱۳۸۳۳
امین پور، عبدالمحمد ۱۳۵۴۷
امین سبحانی، ابراهیم ۱۳۷۰۳
امین ناصری، محمدرضا ۱۴۰۲۵
امینی، صدرالدین ۱۳۶۷۳
امینی، فریدون ۱۴۰۷۷
امینی پوری، بهرام ۱۴۲۱۱
انصاری، محمدرضا ۱۴۱۷۸
انصافی، علی اصغر ۱۳۶۳۸
انوار، احمد ۱۴۰۶۷
اولیاء زاده، منوچهر ۱۴۱۴۰
اونق، مجید ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۳۱
اویسی، محمدرضا ۱۳۸۰۳، ۱۳۸۱۰، ۱۳۸۱۵
ایرانیپور، ناصر ۱۳۶۴۳
ایرجی زاد، اعظم ۱۳۷۳۳
ایزدینا، کرامت‌الله ۱۴۳۲۴
ایزد دوست، محمد ۱۳۸۵۵
بادکوبی، احمد ۱۴۰۵۷، ۱۴۰۶۴، ۱۴۱۳۲، ۱۴۱۳۴
باروق، نسرين ۱۳۷۷۴
بازیار، محمدحسن ۱۴۰۵۳
باقرنژاد، مجید ۱۴۲۵۲، ۱۴۲۵۹، ۱۴۲۶۶
باقری، روح‌الله ۱۳۹۹۱، ۱۴۰۰۶
بانویی، علی اصغر ۱۴۰۱۶
باوند، داود ۱۳۳۹۱
بایار، کامبیز ۱۴۰۵۹
بدری، رشید ۱۳۶۲۶
بدیع الزمان ۱۳۵۷۱
- بدیع الزمان، عبدالجبار ۱۳۵۳۲، ۱۳۵۴۸
بذرافکن، فرشته ۱۳۷۹۵
برقعی، علیمحمد ۱۴۳۳۰
بزرگ بیگدلی، سعید ۱۳۴۵۰
بشیریه، حسین ۱۳۴۳۶
بصیری، مهدی ۱۴۲۸۸
بلوچ، محمد ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۷۱
بناکار ۱۳۸۹۱
بناکار، شهین ۱۳۸۹۰، ۱۳۹۰۴، ۱۳۹۱۲
بنان، محمدرضا ۱۴۰۹۲
بنائی، محمدحسن ۱۴۲۵۵
بنی هاشم، ضیاء‌الدین ۱۴۳۲۲
بنی هاشمی، احمد ۱۳۶۱۷
بنی هاشمی، محمدعلی ۱۴۰۳۱، ۱۴۰۴۴، ۱۴۰۹۳، ۱۴۰۹۵
بهزادی، زیلا ۱۳۶۵۸، ۱۳۶۶۴
بهکامی، عزیز ۱۳۷۳۱
بهناز، فاطمه ۱۳۷۸۰
بیات، ایرج ۱۴۳۳۹
بیات، عزیزالله ۱۳۳۵۵
بیات‌اسدی، هوشنگ ۱۴۲۲۷
بیژن‌زاده، محمدحسن ۱۳۵۶۱
بیگ‌زاده، ابراهیم ۱۳۴۱۹، ۱۳۴۲۸
بینامطلق، محمود ۱۳۵۳۱
پاپین، احمدعلی ۱۳۸۷۹
پارسامقدم، محسن ۱۳۹۶۳
پاشا، عین‌الله ۱۳۵۳۳
پروین، سهیلا ۱۳۳۵۱
پروینی، شیرین ۱۳۸۳۲
پروهام، هوشنگ ۱۳۶۲۳، ۱۳۶۲۸، ۱۳۶۳۹
پریور، کاظم ۱۳۶۵۷
پژویان، جمشید ۱۳۳۵۲
پوررضا، جواد ۱۴۲۷۹، ۱۴۲۸۴، ۱۴۲۸۵
پوررضا، ناهید ۱۳۶۲۳، ۱۳۶۲۸، ۱۳۶۳۹
پورکاظمی، محمد ۱۴۲۷۵
پورکرمانی، محسن ۱۳۷۲۲، ۱۳۷۲۴
پورمعافی، محمد ۱۳۶۷۶، ۱۳۶۹۳، ۱۳۷۲۰
پورمیرزا، علی اصغر ۱۴۳۱۸، ۱۴۳۲۰، ۱۴۳۲۵
پورنامداریان، تقی ۱۳۴۵۶
پیرعلی همدانی، مرتضی ۱۳۸۲۷، ۱۳۸۵۷
پیغامی، ابراهیم ۱۴۲۲۴، ۱۴۳۱۹
تاجر زاده، حسنیه ۱۳۸۰۴
تدین نجف‌آبادی، مهدی ۱۳۴۵۳
تدینی، رحیم ۱۳۶۱۹
ترابی، کیانوش ۱۳۸۸۶
تسنیمی، عباسعلی ۱۴۰۸۷، ۱۴۰۹۷
تماسی، بهمن ۱۳۶۴۹
توسلی، محمدتقی ۱۳۷۴۷
توفیقی، جعفر ۱۴۰۰۱
توکل، محمد ۱۳۳۶۵
توکل، علی اکبر ۱۳۷۸۷
- آخوندی، مرتضی ۱۳۶۳۲، ۱۳۶۴۸
آدرنگی، مسعود ۱۳۸۱۷
آذر، عادل ۱۳۵۰۳
آذرآبادی، سیروس ۱۴۲۲۶، ۱۴۲۵۶
آذرینا، فریبرز ۱۳۵۴۹، ۱۳۵۵۸
آذری تاکامی، قباد ۱۴۲۷۸، ۱۴۲۸۱
آذریانزاد، میربهادرقلی ۱۴۰۱۵، ۱۴۰۲۱
آزادارمکی، تقی ۱۳۳۶۶
آزاده، محمدعلی ۱۴۰۲۶
آشوری، محمدرضا ۱۳۹۸۲
آقابزرگ، حسین ۱۳۶۴۴
آقایی، محمدعلی ۱۳۳۸۴، ۱۳۳۹۰
آقائی‌نیا، حسین ۱۳۴۰۰، ۱۳۴۲۳
آلبوغیث، نعیم ۱۳۸۷۱
آلباری، هوشنگ ۱۴۲۹۳
آیت‌اللهی، حبیب‌الله ۱۴۳۴۱
آئینه‌وند، صادق ۱۳۳۵۶
ابراهیمی، قنبر ۱۴۲۴۰
ابریشم‌چی، احمد ۱۴۰۷۲، ۱۴۰۹۹
ابریشمی، مجید ۱۳۷۸۱
ابری‌نیا، کارن ۱۴۱۵۰
ابطحی، علی ۱۴۲۵۵
ابوالحمد، عبدالحمد ۱۳۳۹۳، ۱۳۴۳۴
ابوالفضل، حسن ۱۴۰۸۴
ابونوری، اسماعیل ۱۳۳۴۱، ۱۳۳۴۷
احسانی، محمدرضا ۱۳۹۹۴، ۱۴۰۰۰
احمدی، احمد ۱۳۵۲۶
احمدی، حبیب ۱۳۳۶۹
احمدی، علی اصغر ۱۴۲۴۵
احمدی، محمود ۱۴۲۹۹، ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۱۰
اخوان‌زنجانی، داریوش ۱۳۴۱۸
ادریس، محمدعلی ۱۴۲۸۶
ادیبی ۱۴۰۳۲، ۱۴۰۷۶
ادیبی، اکبر ۱۳۹۸۱
ادیبی، مسیح‌الله ۱۴۰۳۳
اردبیلی، محمدعلی ۱۳۴۲۰
ارزانی، احمد ۱۴۲۹۲، ۱۴۳۱۱
ارشاد، مجید ۱۳۵۵۳
ارومیه‌ای، علی ۱۳۷۲۱
ازهری، مجتبی ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۷۴، ۱۴۰۹۸
اسدی، مظفر ۱۳۶۲۹
اسدی‌گرگانی، فاطمه ۱۳۵۲۸، ۱۳۵۲۹
اسرافیلیان، ابراهیم ۱۳۵۵۰
اسفندیار، سعادت ۱۳۴۹۷

- تولیت، طیبه ۱۳۸۱۴
 تهرانی ۱۳۴۶۴
 تهرانی، رضا ۱۳۴۸۷
 ناقد طالبی، خسرو ۱۴۲۳۳
 ثامن، عبدالمجید ۱۴۲۶۴
 ثروتی، محمدرضا ۱۳۶۸۳، ۱۳۶۹۶
 ثمنی، مرتضی ۱۳۸۰۶، ۱۳۸۴۴
 ثنایی، ابراهیم ۱۴۰۳۶، ۱۴۰۶۹، ۱۴۰۸۶
 ثنایی، باقر ۱۳۵۱۴
 ثنایی، غلامحسین ۱۳۷۶۶
 جدید، شهرام ۱۳۹۴۵
 جرجانی، معصومه ۱۳۸۱۴
 جعفرپور، زین العابدین ۱۳۶۸۵
 جعفرپور، مجتبی ۱۳۷۳۹، ۱۳۷۴۲
 جعفرنژاد، احمد ۱۳۵۰۶
 جعفری صمیمی، احمد ۱۳۳۴۰، ۱۳۳۴۴
 جلالی، حسین ۱۳۶۸۸، ۱۳۶۹۱
 جلالیان، احمد ۱۴۲۵۳، ۱۴۲۵۸، ۱۴۲۶۷
 جمالی، حمیدرضا ۱۳۹۷۵
 جمالی، علیرضا ۱۳۵۶۶
 جمشیدیان، محمود ۱۳۸۶۸، ۱۳۸۷۳
 جزادیان، عزت‌الدین ۱۳۷۹۹
 جوانشیر، کریم ۱۴۲۳۸
 جوشن، اصغر ۱۳۷۷۱
 جوهرزاده، عبدالمجید ۱۴۰۶۶، ۱۴۰۹۱
 جهانخانی، علی ۱۳۳۸۸، ۱۳۳۸۹، ۱۳۴۷۴
 جهان‌لتیباری، احمد ۱۴۲۴۲
 چالکش‌امیری، محمد ۱۳۹۹۷
 چالوسی، مرضیه ۱۳۶۳۳
 چمنی، قربان ۱۳۸۸۸
 چهارسوقی ۱۴۰۲۷
 چیدری، محمد ۱۴۲۳۰
 حاج آخوندی، عباس ۱۳۸۵۵
 حاج رسولیها، شاپور ۱۴۲۶۲
 حاجی آخوندی، عباس ۱۳۸۰۱، ۱۳۸۲۴، ۱۳۸۲۷
 حاجی‌پور، عبدالرضا ۱۳۶۲۵، ۱۳۶۴۵
 حاجی‌زاده، ابراهیم ۱۳۷۵۶، ۱۳۷۵۷
 حائری‌روحانی، علی ۱۳۶۵۵، ۱۳۶۶۵
 حبیب‌آگهی، قاسم ۱۴۰۶۳
 حبیب‌زاده، محمدجعفر ۱۳۳۹۸
 حبیبی، مهدی ۱۴۱۹۷
 حجازی، جلال ۱۴۱۲۴
 حجازی‌زاده، زهرا ۱۳۷۰۴
 حجت، حسین ۱۴۲۴۹
 حجت‌کاشانی، فرخ ۱۳۹۶۷
 حریریان، اسماعیل ۱۳۸۵۷
 حسن‌زاده، یوسف ۱۴۲۰۸، ۱۴۲۱۰
 حسن‌زاده‌کیابی، بهرام ۱۴۳۳۸
 حسنی، ابوالقاسم ۱۴۰۶۲
 حسنی، اکبر ۱۳۵۷۸
 حسینی، احمد ۱۳۹۱۷
 حسینی، روح‌الله ۱۳۸۴۶
 حسینی، ضیاء‌الدین ۱۴۲۴۱
 حسینی، فرامرز ۱۳۶۷۰
 حسینی، محمد ۱۳۵۶۹، ۱۳۵۴۵
 حشمت‌زاده، محمدباقر ۱۳۴۲۹
 حقانی، احمد ۱۳۵۶۳، ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۷۶
 حقوقی‌راد، ناصر ۱۳۸۶۹، ۱۳۸۷۴
 حقی‌فام، محمودرضا ۱۳۹۴۹
 حقیقی، جمال ۱۳۴۳۸، ۱۳۴۴۰، ۱۳۴۴۲
 حقیقی، محمد ۱۳۴۷۳، ۱۳۴۷۵، ۱۳۴۷۶، ۱۳۵۰۰
 حمیدی ۱۴۰۰۹
 حمیدی، علی‌اصغر ۱۳۹۹۹
 حیاتی، جمشید ۱۴۳۲۱
 حیدرزاده‌سهمی، محمود ۱۴۱۱۱
 حیدری، حشمت‌الله ۱۴۲۳۴
 حیدری‌نژاد، قاسم ۱۴۱۷۶
 خادمی‌زاده، حسن ۱۴۱۴۷
 خاکبازان، زهره ۱۳۹۱۸
 خاکزاد، احمد ۱۳۶۷۲، ۱۳۶۷۵، ۱۳۷۰۷
 خاکسار، علی‌اصغر ۱۳۸۷۰
 خاکی‌صدیق، علی ۱۳۹۴۲
 خالدی، شیریار ۱۳۷۰۰
 خالقی‌زواره، حسن ۱۳۷۵۰
 خانی، محمدتقی ۱۳۶۰۲
 خبازیان، حسین ۱۳۵۳۴، ۱۳۵۴۴
 خدائیان، سعید ۱۳۶۷۷
 خرازی‌پاکدل، عزیز ۱۳۶۶۷
 خزانی، منوچهر ۱۳۴۰۷، ۱۳۴۲۱
 خزعلی، همایون ۱۳۶۶۲
 خلدبرین، بهمن ۱۳۷۲۶
 خلعتبری، اللهیار ۱۳۳۵۸
 خلیقی، نعمت‌الله ۱۴۳۳۷
 خواجوی، محمدصادق ۱۳۶۲۴
 خوش‌اخلاق، رحمان ۱۴۰۲۰
 خیاطیان، علیرضا ۱۳۹۵۴
 خیری، احمد ۱۴۳۲۳
 دادستان، پریخ ۱۳۴۳۷
 درفشه، محمدرضا ۱۳۵۳۸
 درگاهی، داود ۱۴۲۳۲
 درگاهی، داوود ۱۴۲۳۶
 درودیان، حسنعلی ۱۳۴۱۰
 دزفولیان ۱۳۴۵۴
 دستغیب‌بهشتی، محمدرضا ۱۳۵۲۴
 دل‌آرا، چنگیز ۱۳۵۴۱
 دلشاد، حسین ۱۳۷۹۶
 دلیمی، عبدالحسین ۱۳۷۶۱
 دلیمی‌اصل، عبدالحسین ۱۳۷۶۰
 دوست‌حسینی، علیمحمد ۱۳۹۵۸، ۱۳۹۷۰
 دوستی، حسین ۱۳۵۴۶
 ده‌چور، احمدرضا ۱۳۸۰۶، ۱۳۸۲۹، ۱۳۸۴۱
 دهزاد، بهروز ۱۳۶۹۲، ۱۳۷۰۶
 دهقانیان، چنگیز ۱۴۰۰۳، ۱۴۰۰۸
 دهمرده، حبیب‌الله ۱۳۵۷۹
 دیاراعتمادی، هرمز ۱۳۸۵۶
 دیانت‌نژاد، حسن ۱۳۷۲۸، ۱۳۷۲۹
 ذاکری، حسین ۱۳۵۶۰
 ذگردی، حسام‌الدین ۱۴۰۱۴
 ذوالنور، حسین ۱۳۳۴۸
 ذوقی، کبری ۱۳۹۱۹
 راحمی، مجید ۱۴۲۱۸
 راستاد، ابراهیم ۱۳۷۱۴
 ربانی‌چادگان، عذرا ۱۳۵۹۲
 رجایی، هما ۱۳۶۱۵
 رجبی، غلامرضا ۱۴۲۴۸
 رحمانی، بیژن ۱۳۳۷۶
 رحیم‌زادگان، رحمان ۱۴۱۹۵، ۱۴۱۹۸، ۱۴۲۰۳، ۱۴۲۱۶
 رحیمیان، حشمت‌الله ۱۴۳۲۱، ۱۴۳۲۶
 رحیمیان، محمد ۱۳۷۸۹، ۱۴۰۵۱
 رحیمی‌کیان، فاطمه ۱۳۹۲۳
 رزم‌آرا، فریدون ۱۳۶۳۰
 رسا، ایرج ۱۳۶۹۴، ۱۳۷۰۹
 رستگار، ابوالقاسم ۱۳۷۸۶
 رستگار، حسین ۱۳۸۳۲
 رستمی، پروین ۱۳۶۵۳
 رستمی، خسرو ۱۴۰۰۴
 رستمی، علی‌اصغر ۱۴۱۶۴، ۱۴۱۶۹، ۱۴۱۷۲، ۱۴۱۸۰
 رسولی، فاطمه ۱۳۷۷۶
 رشیدی، مهدی ۱۳۶۲۲
 رشیدی‌رنجبر، پرویز ۱۳۶۳۷، ۱۳۸۳۸
 رضایت، مهدی ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۰
 رضایی، عبدالمجید ۱۴۲۸۷، ۱۴۲۹۷، ۱۴۳۰۹، ۱۴۳۱۴
 رضایی، ناصر ۱۳۹۸۳
 رضائیان، علی ۱۳۴۸۱، ۱۳۴۸۸، ۱۳۴۹۴، ۱۳۴۹۵، ۱۳۵۰۴
 رضائی‌زاده، محمدجواد ۱۳۴۱۶
 رضوانی، علی ۱۴۲۵۰
 رضویان، محمدتقی ۱۳۳۷۳
 رفاهی، حسینقلی ۱۴۲۵۶
 رنجبر، ایرج ۱۴۳۳۰
 روانشاد ۱۳۸۸۵
 روح‌الامینی‌نجف‌آبادی، عبدالحسین ۱۳۸۰۴
 روزبهان، یوسف ۱۴۲۷۱
 روستایی، محمدحسن ۱۳۹۳۰
 رهبرنیا، سعید ۱۳۴۴۷
 رهسپار، بهزاد ۱۳۸۹۲، ۱۳۸۹۳، ۱۳۹۰۸
 ریاضی، عبدالمهدی ۱۳۴۴۶
 ریاضی، غلامحسین ۱۳۵۹۱، ۱۳۵۹۴، ۱۳۶۰۵
 رثوفت، محمدحسین ۱۴۳۳۶

- رئوفی، زهرا ۱۳۷۹۷
 رئوفی، سعید ۱۳۹۰۵
 رئیس، پوران ۱۳۹۲۶
 رئیس، عزت‌الله ۱۳۷۱۳
 رئیس‌اردلی، غلامعلی ۱۴۰۱۱
 زادشوش، علی ۱۴۱۸۸، ۱۴۱۸۴
 زارع، جلیل ۱۳۷۵۹
 زارع، محمد ۱۳۶۹۵
 زاهدی، مرتضی ۱۴۰۳۹، ۱۴۰۸۱
 زرگرشوشتری، مرتضی ۱۳۷۳۸، ۱۳۷۴۰
 زرین‌قلم، عبدالصمد ۱۳۹۸۷
 زمانی، احمد ۱۳۷۱۹
 زمانی، غلامحسین ۱۴۲۲۸
 زند، سیروس ۱۳۸۹۸
 زواره‌ای، احمد ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۱۷
 زیباکلام، صادق ۱۳۴۰۴
 زینلی، سیروس ۱۳۶۱۶
 سادات‌گوشه، سیامک ۱۳۷۳۷، ۱۳۷۴۶
 ساروخانی ۱۳۳۶۷
 ساعتچی، احمد ۱۴۱۰۸
 سالارنصری، علی ۱۳۴۲۷
 سامانی، نرذ ۱۳۶۸۹
 سبحانی، مسعود ۱۴۱۴۵، ۱۴۱۷۳، ۱۴۱۷۹
 سپاسخواه، علیرضا ۱۴۱۹۹، ۱۴۲۰۶
 سپنجی، حمیدرضا ۱۳۷۳۴
 سپهری، حوری ۱۳۶۵۵، ۱۳۶۶۰، ۱۳۶۶۶
 ستاری، سعید ۱۳۸۴۳
 سجادی، ژیلدا ۱۳۳۷۲، ۱۳۳۷۹
 سجادی، علی محمد ۱۳۴۵۱
 سحابی، فریدون ۱۳۶۸۶، ۱۳۷۱۰، ۱۳۷۱۲
 سرداریان، علیرضا ۱۳۶۳۵
 سرمدنیا، غلامحسین ۱۴۳۱۳
 سریع‌القلم، محمود ۱۳۴۳۱، ۱۳۴۳۵
 سعادت، اسفندیار ۱۳۴۷۸
 سعادتپور، محمد مهدی ۱۴۰۸۵
 سعیدی، حسین ۱۳۹۵۶
 سعیدی، عباس ۱۳۳۷۰، ۱۳۳۷۱، ۱۳۳۷۵، ۱۳۳۷۸
 سعیدی، علی ۱۴۱۰۷، ۱۴۱۲۱
 سعیدی، محمدسعید ۱۴۱۴۹، ۱۴۱۶۵، ۱۴۱۷۰
 سقائیان‌نژاد، حسین ۱۴۰۱۸، ۱۴۰۲۲
 سقائیان‌نژاد، مرتضی ۱۳۹۴۳
 سلطان‌دلال، محمد مهدی ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۴۰
 سلطانی، احمد رضا ۱۳۵۴۳، ۱۳۵۵۲
 سلطانی، جعفر ۱۳۹۳۲، ۱۳۹۳۳، ۱۳۹۴۱، ۱۳۹۵۷
 سلطانی، رضا ۱۳۵۵۹
 سلطانیان‌زاده، حمید ۱۳۹۷۷، ۱۳۹۷۸
 سلمان‌روغنی، حسن ۱۳۷۶۷، ۱۳۷۸۲
 سلمانی، داوود ۱۳۴۶۶، ۱۳۴۸۲
 سلیمانی ۱۳۹۴۴
 سلیمانی‌جمارانی، محمد ۱۳۶۳۰
 سلیمی، محمود ۱۴۱۴۴، ۱۴۱۶۱، ۱۴۱۷۵
- سمسارزاده، محمد علی ۱۴۰۰۲
 سمنانیان، سعید ۱۳۶۱۲
 سمیع، عبدالحسین ۱۴۲۷۰، ۱۴۲۸۲
 سواری، احمد ۱۳۶۵۶، ۱۳۶۶۸، ۱۳۶۶۹
 سوداگر، احمد ۱۳۹۰۰
 سوری، عفت ۱۳۸۰۵، ۱۳۸۳۹
 سهرابی، مهدی ۱۳۵۹۹
 سیادت، عطاء‌الله ۱۴۲۹۰
 سیاری، منصور ۱۳۸۶۷، ۱۳۸۸۰
 سیداصفهان‌ی، میرمهدی ۱۳۵۰۲
 سیدجوادین، رضا ۱۳۴۸۵، ۱۳۴۸۶، ۱۳۴۹۰
 سیف، علی‌اکبر ۱۳۵۱۰
 سیف‌زاده، حسین ۱۳۴۱۳
 سیف‌نراقی، مریم ۱۳۴۴۱
 سیفی، حسین ۱۳۹۳۵، ۱۳۹۵۰، ۱۳۹۸۴
 شادمان، ارسلان ۱۳۵۸۳
 شاه‌رکنی، احمد ۱۳۳۵۲
 شباهنگی، جلال ۱۴۳۴۰
 شعاع‌الساداتی، عباس ۱۳۹۹۲، ۱۴۰۰۷
 شجری، هوشنگ ۱۴۰۱۸
 شرافت، محمدناصر ۱۳۵۱۵
 شرف‌الدین، فرحناز ۱۳۹۰۷
 شرما، رابیندرانت ۱۳۸۷۲
 شریعت‌بناهی، محمد ۱۳۸۰۳، ۱۳۸۱۰، ۱۳۸۱۵
 شریعتمداری، علی ۱۳۵۲۱
 شریف، حبیب ۱۳۵۳۶، ۱۳۵۶۸
 شریف‌زاده، محمد ۱۳۸۰۲، ۱۳۸۲۱، ۱۳۸۲۹
 شریف‌زاده، محمد رضا ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۵۴
 شعبانی، رضا ۱۳۳۵۷، ۱۳۳۵۹
 شفا، فرهاد ۱۳۶۱۴
 شفائیان، بهمن ۱۳۸۴۹
 شفیعی، عباس ۱۳۸۱۲، ۱۳۸۱۸، ۱۳۸۲۳، ۱۳۸۳۱
 ۱۳۸۴۲، ۱۳۸۴۵، ۱۳۸۴۸
 شفیعی‌ده‌آبادی، احمد ۱۳۵۴۲
 شکرکن، حسین ۱۳۵۲۰
 شکیب، حمزه ۱۴۰۴۰، ۱۴۰۷۰، ۱۴۰۸۰
 شمس، کیقباد ۱۳۹۹۸
 شمس، فاضل ۱۳۸۵۸
 شمس‌لاهیجانی، مریم ۱۳۶۶۲
 شمیرانی، احمد ۱۳۷۰۲، ۱۳۷۱۱
 شمیرانی، فرزانه ۱۳۶۲۰، ۱۳۶۲۷
 شولایی، عباس ۱۳۹۵۳
 شهرآرای، مهرناز ۱۳۴۴۴
 شهرابی، تقی ۱۴۱۱۵، ۱۴۱۲۷
 شهراد، علی محمد ۱۳۷۸۳، ۱۳۷۸۸
 شهریار، طلعت ۱۳۹۲۵
 شهنی، منیجه ۱۳۴۳۹
 شهنی‌کرمزاده، امید علی ۱۳۵۷۰، ۱۳۵۸۰
 شهیدا، محمد رضا ۱۳۷۱۵
 شهیدی، مهدی ۱۳۳۹۴
 شیخ‌الاسلامی، موسی ۱۳۷۳۲
- شیرانی، ابراهیم ۱۴۱۵۱، ۱۴۱۵۷، ۱۴۱۷۷
 صادقی‌پوررودسری، حمیدرضا ۱۳۸۵۳
 صالحی، مهدی ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۱۳، ۱۴۱۲۲، ۱۴۱۲۵، ۱۴۱۳۰
 صالحی سورمقی، محمدحسین ۱۳۸۰۹، ۱۳۸۲۰، ۱۳۸۲۶، ۱۳۸۳۳
 صالحی فتح‌آبادی، حسن ۱۳۵۳۹
 صانعی، منوچهر ۱۳۵۲۷
 صباغیان، زهرا ۱۳۵۱۹
 صبور، محمد ۱۳۶۰۷
 صبورروح‌اقدم، علیرضا ۱۴۱۲۳
 صحراگرد، احد ۱۳۶۷۱
 صدر، شهاب‌الدین ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۰
 صدقی، حسین ۱۴۲۰۰، ۱۴۲۰۹، ۱۴۲۱۵
 صدیقیانی، ابراهیم ۱۳۹۲۷
 صدیقی، کریم ۱۳۵۶۵، ۱۳۵۸۲
 صفائیان، نصرت‌الله ۱۴۲۳۹
 صفرعلیزاده، محمدحسن ۱۴۳۲۷، ۱۴۳۲۸
 صیرفی، حسن ۱۳۸۲۸، ۱۳۸۳۷، ۱۳۸۵۹
 صیرفی، محسن ۱۳۸۹۷، ۱۳۹۱۱
 ضیاء‌توانا، محمدحسن ۱۳۳۷۴، ۱۳۳۷۷
 ضیایی، محمد رضا ۱۴۰۱۰
 طالقانی، غلامرضا ۱۳۴۷۲، ۱۳۴۷۷
 طاووسی، محمود ۱۳۵۲۲
 طاهری‌انارکی، منصور ۱۳۹۹۵، ۱۳۹۹۶
 طباطبائی‌یزدی، مجتبی ۱۳۷۵۲، ۱۳۸۰۷، ۱۳۸۰۹، ۱۳۸۶۲
 طیبی، جمال‌الدین ۱۳۷۵۸، ۱۳۹۲۸
 طحانی، ولی‌الله ۱۳۹۳۴، ۱۳۹۴۰، ۱۳۹۴۸
 ۱۳۹۶۱، ۱۳۹۷۶
 طلائی، علی‌رضا ۱۴۲۱۹، ۱۴۲۲۷
 ظفری، ولی‌الله ۱۳۴۴۹
 ظهوری‌زنگنه، حمیدرضا ۱۳۵۵۷، ۱۳۵۸۵، ۱۳۵۸۶
 عابدی، محمود ۱۳۴۶۰
 عاصمی‌پور، محمدجواد ۱۳۴۷۹، ۱۳۴۸۹، ۱۳۴۹۹، ۱۳۵۰۵
 عالم‌رجبی، علی‌اکبر ۱۴۱۴۸، ۱۴۱۵۵
 عامری، محمود ۱۴۰۳۰
 عبادی، رحیم ۱۴۲۷۲
 عباس‌نیا، رضا ۱۴۰۳۳، ۱۴۰۹۴
 عباسی ۱۳۷۷۳
 عباسی، محمدحسن ۱۴۱۰۷، ۱۴۱۲۱
 عبداللهی، محمد ۱۳۸۱۱، ۱۳۸۱۳، ۱۳۸۴۸
 عراقی، عزت‌الله ۱۳۳۹۷، ۱۳۴۰۱، ۱۳۴۰۳، ۱۳۴۰۶
 عربشاهی، نادر ۱۴۰۳۵
 عرب‌مازار، عباس ۱۳۳۴۲، ۱۳۳۵۰
 عربان، شهربانو ۱۳۶۶۱
 عسکریان، مصطفی ۱۳۵۰۷، ۱۳۵۱۱
 عطارنژاد، رضا ۱۴۰۴۸
 عطاقر، علی ۱۴۰۱۷
 عطایی، ابوالقاسم ۱۴۱۰۹

- عقاییان، محمدعلی ۱۴۱۰۱
علاقه‌بند، علی ۱۳۴۹۳، ۱۳۵۱۶
علوی، حسین ۱۳۹۵۱
علوی نائینی، مجتبی ۱۳۸۴۷
علی‌اف، نهان ۱۳۵۵۵
علیایی، غلامرضا ۱۳۹۱۶
علیخانی، مسعود ۱۴۲۷۴
علیزاده، عزیزالله ۱۴۳۲۹
علی‌محمدی، عباس ۱۳۶۸۷
عمادی، حسین ۱۳۶۶۳
عمیدزنجانی، عباسعلی ۱۳۴۱۵
غازی، ایران ۱۳۶۸۴
غدیری، حسین ۱۴۳۰۸
غفوریان، حسین ۱۳۷۵۳
غفوری تبریزی، کراسوس ۱۳۷۴۸
غلامحسین‌زاده، غلامحسین ۱۳۴۵۹
غلامی، خیرالله ۱۳۸۳۵
غنی‌نژاد، هایده ۱۳۸۶۳
غیائی، رضا ۱۴۰۲۸، ۱۴۰۴۶
غیائی، مهران ۱۳۶۴۲، ۱۳۶۴۷
غیور، رحیم ۱۳۹۶۴
فتاح، عباس ۱۴۱۶۷
فتحی، قدرت‌الله ۱۴۲۹۱، ۱۴۳۰۷
فتحی، محمود ۱۴۱۰۱، ۱۴۱۰۴
فخرایی، مهدی ۱۳۹۵۵، ۱۴۱۰۵
فرهود، عفت‌السادات ۱۳۸۲۶، ۱۳۸۵۱، ۱۳۸۶۳
فرجادی، غلامعلی ۱۳۳۴۹، ۱۳۳۵۳
فرج‌زاده، منوچهر ۱۳۶۹۷
فرجودی، جمشید ۱۴۰۷۳
فرجی‌دانا، رضا ۱۳۹۷۹
فردانش، محمدعلی ۱۳۴۱۷
فردانش، هاشم ۱۳۵۰۸
فرزانی، بیژن ۱۳۵۹۸
فرزانه، اورنگ ۱۴۰۴۲، ۱۴۰۵۶
فرزانه‌فرد، حسین ۱۳۹۵۲، ۱۳۹۶۹
فرزین، محمود ۱۴۱۶۸
فرسام، حسن ۱۳۸۲۰، ۱۳۸۲۳، ۱۳۸۳۱، ۱۳۸۵۲
فرسام، حسین ۱۳۸۴۲
فرمند، هوشنگ ۱۳۶۶۷
فرهنگی، حسن ۱۴۱۱۶
فرهنگی، علی‌اکبر ۱۳۴۶۹، ۱۳۴۷۱، ۱۳۴۹۸
فرهودی ۱۳۶۹۹
فرهودی، جواد ۱۴۲۰۴
فرورصدی، محمد ۱۳۸۶۰
فلاحی، ابوالفضل ۱۳۹۲۸
فیاض، امیر ۱۳۸۸۹
فیروزآبادی، حبیب ۱۳۶۱۸، ۱۳۶۳۶، ۱۳۶۴۰
فیروزیان، محمود ۱۳۴۶۵
قاسم‌زاده، حبیب‌الله ۱۳۴۴۳
قاسم‌زاده، حمیدرضا ۱۴۳۳۱، ۱۴۳۳۴
قاسمی‌منفرداد، حمیدرضا ۱۴۱۱۴
قاضوی، اسدالله ۱۴۱۶۳
قاضی خوانساری، محمود ۱۳۸۴۱
قالیبافان، مهدی ۱۴۰۵۵
قاهری، عباس ۱۴۰۳۵، ۱۴۰۶۸
قائمی، ناصر ۱۳۶۴۱
قبادیان، برات ۱۴۳۳۵، ۱۴۳۳۷
قدسیان، مسعود ۱۴۰۳۸
قدیری‌دهکردی، بهزاد ۱۴۱۵۶
قربانی، غلامرضا ۱۴۲۷۳، ۱۴۲۷۴، ۱۴۲۷۶
قزاقی، محمدعلی ۱۴۲۸۳، ۱۴۲۷۷
قضاوی، محمدرضا ۱۴۱۷۴
قضایی، صمد ۱۳۷۶۴
قطبی، سیروس ۱۴۰۰۵
قلانود، امیر ۱۴۳۰۲، ۱۴۳۰۵
قلعه‌خانی، گلنار ۱۳۵۲۳، ۱۳۵۲۵
قلی‌پور، یعقوب ۱۴۰۷۹
قنبرزاده، مظفر ۱۳۳۴۶
قوام ۱۳۴۳۳
قویلدسیوکی، محمد ۱۳۶۷۴
قهرمان، احمد ۱۳۷۲۵، ۱۳۷۳۰
کاتبی، سراج‌الدین ۱۴۱۰۲، ۱۴۱۰۳
کارگر، سعید ۱۳۷۹۲، ۱۳۷۹۳
کاشانی، علی ۱۴۲۸۹، ۱۴۲۹۴، ۱۴۳۰۱
کامکارحقیقی، علی‌اکبر ۱۴۲۰۱
کاوه، علی ۱۴۰۲۷
کاویانی، محمدرضا ۱۳۶۸۴
کبیر، احسان‌الله ۱۳۹۶۰
کبیر، غلامحسین ۱۴۳۱۶
کدیور، پروین ۱۳۵۱۳
کریاسی، احمد ۱۴۳۱۵، ۱۴۳۱۷
کرمی، عزت‌الله ۱۴۲۲۹
کره‌ای، حسین ۱۴۰۲۳
کریم‌بیرامی، محمد ۱۴۱۰۰
کریم‌زاده‌مبیدی، محمدعلی ۱۳۷۶۸
کریمی، حسین ۱۳۳۶۴
کریمی، قاسم ۱۳۷۷۲
کریمیان، خنشیار ۱۳۵۹۵
کریمیان، نجفعلی ۱۴۲۵۱
کریمیان‌اقبال، مصطفی ۱۴۲۶۰، ۱۴۲۶۱، ۱۴۲۶۸
کلباسی، محمود ۱۴۲۶۳، ۱۴۲۶۵، ۱۴۲۶۹
کمال، فاطمه ۱۳۸۳۴
کوتی، محمد ۱۳۶۳۴
کوزه‌چیان، هاشم ۱۳۳۶۳
کیانفر، فرهاد ۱۴۰۲۴
کیهانی، عزت‌الله ۱۳۶۰۶
گازر، سعید ۱۳۹۳۹، ۱۳۹۴۶، ۱۳۹۷۲، ۱۳۹۷۴
گنتمیری، بهروز ۱۴۰۷۱
گرامی، اللهیار ۱۳۸۹۴
گرامی، عباس ۱۳۵۷۲
گرگی، ابوالقاسم ۱۳۴۲۲
گریگوریان، وارگین ۱۴۲۲۲، ۱۴۲۲۱
گلدوزیان ۱۳۳۹۲
گلدوزیان، ایرج ۱۳۳۹۹، ۱۳۴۲۶
گلستانی‌فرد، فرهاد ۱۴۱۲۸
گلغذار، محمدعلی ۱۴۱۱۲
گلیانی، بهرام ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۰۰
گنجی‌دوست، حسین ۱۴۰۲۹، ۱۴۰۸۲، ۱۴۱۳۳، ۱۴۱۳۵
گیوی، جواد ۱۴۲۵۴
لاجوردی، محمود ۱۳۶۷۸
لاسمی، یعقوب ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۰۸، ۱۳۷۱۷، ۱۳۷۲۳
لسانی، حمید ۱۳۹۶۶، ۱۳۹۷۳
لطیفی، حمید ۱۳۷۳۵، ۱۳۷۳۶، ۱۳۷۴۳، ۱۳۷۴۵
لغوی، محمد ۱۴۳۳۳
لوکس، کارو ۱۳۹۷۱
مالک‌قائینی، فرشید ۱۴۱۱۸، ۱۴۱۶۰
مؤمنی، ایرج ۱۳۶۹۰، ۱۳۶۹۸
مانیان، امیر ۱۳۴۶۸
مؤیدشیرازی، جعفر ۱۳۴۵۷، ۱۳۴۵۸
متدین‌اول، غفار ۱۳۶۵۲
مجبیبیان، مهدیه ۱۳۷۹۱
محرز، مینو ۱۳۸۶۱
محررمی، حمید ۱۴۰۳۴
محرزون، مجتبی ۱۴۱۴۱، ۱۴۱۴۳، ۱۴۱۵۳، ۱۴۱۶۲
محسنی، حسین ۱۳۹۶۲
محسنی، علاء‌الدین ۱۴۰۸۹
محقق‌داماد، مصطفی ۱۳۴۱۱
محمدبیگی، شاهرخ ۱۳۴۶۳
محمدحسن، زهیر ۱۳۷۶۲، ۱۳۸۱۹
محمدصادق، مجید ۱۳۸۸۱
محمدعلیزاده، سکیته ۱۳۷۷۸
محمدی، منوچهر ۱۳۴۰۵
محمودزادگان، بهنام ۱۴۰۸۳
محمودصالحی، جانعلی ۱۳۴۸۴
محمودی، رضا ۱۳۵۰۹
محمودیان، مسعود ۱۳۸۱۶
مختارزاده، محمدرضا ۱۳۵۶۷
مدیر، عباس ۱۳۷۸۸
مرادشاهی، علی ۱۳۷۲۷
مرادی، علیرضا ۱۴۱۸۹
مردانیپور، کیخسرو ۱۳۷۹۰
مرشد، محمد ۱۴۱۸۱، ۱۴۱۸۲، ۱۴۱۸۴
مروج‌فرشی، محمدکاظم ۱۳۹۳۶
مزدارانی، حسین ۱۳۹۱۴، ۱۳۹۱۵
مسعودی، اکبر ۱۳۵۰۱
مسندی‌شیرازی، محمدعلی ۱۳۹۳۷
مسیحا، سیروس ۱۴۲۲۰، ۱۴۲۲۴، ۱۴۲۲۵
مشکانی، محمدرضا ۱۳۵۴۰، ۱۳۵۵۱، ۱۳۵۸۷
مصباحی، غلامرضا ۱۳۳۴۵
مصدقی‌نیا، علیرضا ۱۳۹۲۹
مصدق، علی‌اصغر ۱۳۳۵۴
مصدق، محمدسعید ۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۶

- مصطفی زاده، بهروز ۱۴۱۹۴، ۱۴۲۰۳، ۱۴۲۰۵، مهاجر، داریوش ۱۳۶۵۰،
۱۴۲۰۷
مطلوبی، حجت الله ۱۳۶۲۱
مظاهری اسدی، میناز ۱۳۷۵۱، ۱۳۷۵۴
معتمدی ۱۳۸۸۷
معتمدی، منصور ۱۳۵۳۷
معتمدی، مهران ۱۳۹۰۳، ۱۳۹۰۶
معرفت، محمدصادق ۱۴۰۴۷
معرفت، مهدی ۱۴۱۴۶
معصومی، علی ۱۳۶۴۶
معلم، مهدی ۱۳۹۴۷، ۱۳۹۶۵
معماریان، حسین ۱۴۱۳۷
معماریانی، عزیزالله ۱۳۵۷۷، ۱۴۰۱۲، ۱۴۰۱۹
معین وزیری، حسین ۱۳۶۸۰
مقبلی، حسن ۱۳۹۵۹، ۱۳۹۶۸
مقتدر، هوشنگ ۱۳۴۰۹، ۱۳۴۳۲
مقدم، محمد ۱۴۲۲۵، ۱۴۲۵۷
ملک، علاءالدین ۱۳۵۶۲، ۱۳۵۷۵
ملک پور، بهروز ۱۴۲۳۵
ملک زاده، فریدون ۱۳۷۵۲، ۱۳۷۵۳
ملکوتی، محمدجعفر ۱۴۲۲۳
ملکی، مجید ۱۴۱۷۱
ملکی میلانی، حسن ۱۴۲۴۳
ممتاز، جمشید ۱۳۴۳۰
ممتاز، مهشید ۱۳۴۲۴
منجمد، زهرا ۱۳۷۷۷
منشی، احمد ۱۴۱۱۹، ۱۴۱۲۰، ۱۴۱۲۶
منصوری، پروین ۱۳۸۵۱
منصوریان، محمدکریم ۱۳۳۶۸
منصوری فر، پروین ۱۳۸۵۰
منطقیان، مهرداد ۱۳۹۹۳
منوچهری، عباس ۱۳۴۰۲
منیری، مجتبی ۱۳۵۵۶
موبدی، ایرج ۱۳۸۳۶
موحدانوش، علی اصغر ۱۴۱۹۶، ۱۴۲۱۴
موسوی، فرهاد ۱۴۲۰۲، ۱۴۲۰۵
موسوی، فضل الله ۱۳۳۹۵
موسویان، محمدعلی ۱۳۹۸۵، ۱۳۹۸۶، ۱۴۰۰۸
موسوی موحدی، علی اکبر ۱۳۵۸۸، ۱۳۵۹۳
۱۳۵۹۶، ۱۳۵۹۷، ۱۳۶۰۱، ۱۳۶۰۳، ۱۳۶۰۴
۱۳۶۰۸، ۱۳۶۰۹، ۱۳۶۱۰، ۱۳۶۱۱، ۱۳۶۱۳
موسی نژاد، محمدقلی ۱۴۲۱۷
مولا، داریوش ۱۳۹۸۹
مولودی، عبدالرسول ۱۳۷۸۴
- نورالنساء، رسول ۱۴۰۱۳
نوریلوچی، سیامک ۱۳۵۳۵
نورزاد ۱۴۰۴۹
نورزاد، اسدالله ۱۴۰۷۵
نورمحمدی، قربان ۱۴۲۸۹، ۱۴۳۰۱
نوروزی، غلامحسین ۱۴۱۳۶، ۱۴۱۳۹
نوروش، ایرج ۱۳۳۸۰، ۱۳۳۸۱، ۱۳۳۸۵
نوری، محمد ۱۳۸۷۵، ۱۳۸۷۷، ۱۳۸۷۸
نیاکان لاهیجی، محمدرضا ۱۳۸۳۶
نیرومنش، شیرین ۱۳۹۲۱، ۱۳۹۲۴
نیری، محمدیوسف ۱۳۴۶۱
نیشابوری، محمدرضا ۱۴۲۵۷
نیکبخت، حجت الله ۱۳۳۶۰
نیکنام، احمد ۱۴۰۶۹
نیکنامی، مصطفی ۱۳۵۱۷
نیلی احمدآبادی، محمود ۱۴۱۱۶، ۱۴۱۱۷
وائق رحیم پرور، فاطمه ۱۳۹۲۲
واشقانی فراهانی، ابراهیم ۱۳۹۸۸، ۱۳۹۹۰
وثوق، علی ۱۳۳۸۲
وثوقی عابدینی، منصور ۱۳۶۸۱، ۱۳۷۱۸
وجدانی، مهرو ۱۳۸۸۴، ۱۳۹۰۹
وحیدشنیدی، ابوالفضل ۱۳۹۳۱
وزیری، علی ۱۳۸۶۴
وشکینی، فریدون ۱۳۸۸۲
وفائیان، محمود ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۵۲، ۱۴۰۶۰
۱۴۰۷۱، ۱۴۰۹۶
وکیلی، قدسیه ۱۳۵۳۰، ۱۳۵۶۴
ولی زاده، محمدولی ۱۳۷۱۶
ولی زاده، مصطفی ۱۴۳۰۳، ۱۴۳۰۶
ونکی، زهره ۱۳۷۷۹
هادیان، علی محمد ۱۴۱۳۱
هاشمی، ابوالقاسم ۱۳۳۴۳
هاشمی دزفولی، ابوالحسن ۱۴۲۹۱، ۱۴۳۱۲
هدایتی، زهره ۱۳۸۹۹، ۱۳۹۱۰
همتی ۱۴۰۶۵
همت یار، معصومه ۱۳۷۸۵
یاسا، نرگس ۱۳۸۲۳، ۱۳۸۳۱، ۱۳۸۴۲
یاسمی، سیامک ۱۳۵۵۴، ۱۳۵۷۳
یزدانی راد، رحیم ۱۴۱۲۸
یعقوب پور، عبدالمجید ۱۳۶۷۹
یعقوبی، محمود ۱۴۱۵۹
یوسفیان، مهدی ۱۴۲۸۰
- مهدوی، محمد ۱۴۱۹۰، ۱۴۱۹۲
مهدویان، محمدرضا ۱۳۹۸۰
مهرآذین، هاشم ۱۴۰۴۵، ۱۴۰۶۱
مهرگان، محمدرضا ۱۳۴۶۷
میاحی، منصور ۱۳۸۶۵، ۱۳۸۶۶، ۱۳۸۷۶
میثمی، علی ۱۳۶۸۲، ۱۳۷۰۱
میرآنتشی، علی محمد ۱۳۷۹۴
میراب زاده، مهدی ۱۴۲۱۳
میرباقری، احمد ۱۴۰۵۸
میرحسینی، اکبر ۱۳۴۴۸
میرزایی، مجید ۱۴۱۵۲، ۱۴۱۵۴
میرزایی اهرنجاتی ۱۳۴۹۲
میرزایی اهرنجانی، حسن ۱۳۴۷۰، ۱۳۴۸۳
میرزائی ندوشن، حسین ۱۴۳۰۴
میرصالحیان، اکبر ۱۳۸۰۰
میرطلایی، کمال ۱۴۰۴۳، ۱۴۰۵۴، ۱۴۰۷۸، ۱۴۰۹۰
میرعباسی، باقر ۱۳۴۱۴
میرلوحی، آقافخر ۱۴۲۹۶، ۱۴۲۹۸
میرلوحی، فخر ۱۴۲۸۸
میرمحمدصادقی، محسن ۱۳۷۹۸
میرمحمدعلی، ماندانا ۱۳۹۲۰
میرمحمدی، محمدعلی ۱۴۱۳۸
مینایی، سعید ۱۴۳۳۲
نادری، عزت الله ۱۳۴۹۱
ناصری، سیمین ۱۳۷۶۵
ناظم، فرزاد ۱۳۳۶۱، ۱۳۳۶۲
ناظمیه، علی ۱۴۲۲۶
نامورگلیمان، رامین ۱۴۰۸۸
نجاریان، بهمن ۱۳۴۴۵، ۱۳۵۱۲
نجفی ابرندآبادی، علی حسین ۱۳۴۲۵
نجفی دیسفانی، محمد ۱۳۶۹۷
نجفی زاده، عباس ۱۴۱۱۲
نژادستاری، طاهر ۱۳۷۵۴، ۱۳۷۵۵
نصراصفهانی، محمدحسین ۱۳۷۶۳
نصری، سالار ۱۳۴۱۲
نصیری، محمد ۱۴۱۴۲
نظری، ابوالقاسم ۱۳۹۱۳
نعمت گرگانی، محسن ۱۳۵۸۹
نفیسی، غلامحسین ۱۳۶۵۱
نقیب زاده، احمد ۱۳۳۹۶
نقیب زاده، میرعبدالحسین ۱۳۵۱۸
نوحی، اشرف السادات ۱۳۷۵۱
نورا، عباسعلی ۱۳۵۸۱، ۱۳۵۸۴

۱۳۸۲۶، ۱۳۸۲۷، ۱۳۸۲۸، ۱۳۸۲۹، ۱۳۸۳۰، ۱۳۸۳۱، ۱۳۸۳۲، ۱۳۸۳۳،
 ۱۳۸۳۴، ۱۳۸۳۵، ۱۳۸۳۶، ۱۳۸۳۷، ۱۳۸۳۸، ۱۳۸۳۹، ۱۳۸۴۰، ۱۳۸۴۱،
 ۱۳۸۴۲، ۱۳۸۴۳، ۱۳۸۴۴، ۱۳۸۴۵، ۱۳۸۴۶، ۱۳۸۴۷، ۱۳۸۴۸، ۱۳۸۴۹،
 ۱۳۸۵۰، ۱۳۸۵۱، ۱۳۸۵۲، ۱۳۸۵۳، ۱۳۸۵۴، ۱۳۸۵۵، ۱۳۸۵۶، ۱۳۸۵۷،
 ۱۳۸۵۸، ۱۳۸۵۹، ۱۳۸۶۰، ۱۳۸۶۱، ۱۳۸۶۲، ۱۳۸۶۳، ۱۳۸۶۴، ۱۳۹۱۸،
 ۱۳۹۱۹، ۱۳۹۲۰، ۱۳۹۲۱، ۱۳۹۲۲، ۱۳۹۲۳، ۱۳۹۲۵

دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۷۹۵

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۷۵، ۱۳۸۸۹

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۷۶۷، ۱۳۷۶۸،
 ۱۳۷۷۱، ۱۳۷۷۲، ۱۳۷۷۳، ۱۳۷۷۴، ۱۳۷۸۰، ۱۳۷۸۱، ۱۳۷۸۲، ۱۳۷۸۳،
 ۱۳۷۸۶، ۱۳۷۸۷، ۱۳۷۸۸، ۱۳۷۸۹، ۱۳۷۹۱، ۱۳۷۹۲، ۱۳۷۹۳، ۱۳۷۹۴،
 ۱۳۷۹۶، ۱۳۷۹۷، ۱۳۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۸۸۴، ۱۳۸۸۵، ۱۳۸۸۶، ۱۳۸۸۷، ۱۳۸۸۸،
 ۱۳۸۹۰، ۱۳۸۹۱، ۱۳۸۹۲، ۱۳۸۹۳، ۱۳۸۹۴، ۱۳۸۹۵، ۱۳۸۹۶، ۱۳۸۹۷،
 ۱۳۸۹۸، ۱۳۸۹۹، ۱۳۹۰۰، ۱۳۹۰۱، ۱۳۹۰۲، ۱۳۹۰۳، ۱۳۹۰۴، ۱۳۹۰۵،
 ۱۳۹۰۶، ۱۳۹۰۷، ۱۳۹۰۸، ۱۳۹۰۹، ۱۳۹۱۰، ۱۳۹۱۱، ۱۳۹۱۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۷۷۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۷۸۴، ۱۳۷۸۵، ۱۳۷۹۰، ۱۳۷۹۳

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷۸۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۳۱، ۱۴۲۳۲،
 ۱۴۲۳۳، ۱۴۲۳۴، ۱۴۲۳۵، ۱۴۲۳۶، ۱۴۲۳۷، ۱۴۲۳۸، ۱۴۲۳۹، ۱۴۲۴۱،
 ۱۴۲۴۲

دانشگاه مازندران ۱۳۳۴۰، ۱۳۳۴۱، ۱۳۳۴۴، ۱۳۳۴۶، ۱۳۳۴۷، ۱۳۳۴۹،
 ۱۳۳۵۳

۱۴۱۱۳، ۱۴۱۱۹، ۱۴۱۲۰، ۱۴۱۲۱، ۱۴۱۲۲، ۱۴۱۲۵، ۱۴۱۲۶، ۱۴۱۲۹،
 ۱۴۱۳۰، ۱۴۱۳۱، ۱۴۱۳۲، ۱۴۱۳۳، ۱۴۱۳۴، ۱۴۱۳۵، ۱۴۱۳۷، ۱۴۱۳۸، ۱۴۱۳۹،
 ۱۴۱۴۰، ۱۴۱۴۱، ۱۴۱۴۲، ۱۴۱۴۳، ۱۴۱۴۴، ۱۴۱۴۵، ۱۴۱۴۷، ۱۴۱۴۸، ۱۴۱۴۹،
 ۱۴۱۵۱، ۱۴۱۵۳، ۱۴۱۵۵، ۱۴۱۵۷، ۱۴۱۶۱، ۱۴۱۶۲، ۱۴۱۶۴، ۱۴۱۶۵،
 ۱۴۱۶۷، ۱۴۱۶۸، ۱۴۱۶۹، ۱۴۱۷۰، ۱۴۱۷۱، ۱۴۱۷۲، ۱۴۱۷۳، ۱۴۱۷۵،
 ۱۴۱۷۷، ۱۴۱۸۰، ۱۴۱۸۱، ۱۴۱۸۲، ۱۴۱۸۳، ۱۴۱۸۴، ۱۴۱۸۵، ۱۴۱۸۶،
 ۱۴۱۸۷، ۱۴۱۸۸، ۱۴۱۸۹، ۱۴۱۹۴، ۱۴۱۹۵، ۱۴۱۹۸، ۱۴۲۰۲، ۱۴۲۰۳،
 ۱۴۲۰۵، ۱۴۲۰۷، ۱۴۲۱۶، ۱۴۲۵۳، ۱۴۲۶۰، ۱۴۲۶۱، ۱۴۲۶۲، ۱۴۲۶۳،
 ۱۴۲۶۵، ۱۴۲۶۷، ۱۴۲۶۸، ۱۴۲۶۹، ۱۴۲۷۰، ۱۴۲۷۲، ۱۴۲۷۳، ۱۴۲۷۴،
 ۱۴۲۷۶، ۱۴۲۷۷، ۱۴۲۷۹، ۱۴۲۸۲، ۱۴۲۸۳، ۱۴۲۸۴، ۱۴۲۸۵، ۱۴۲۸۶،
 ۱۴۲۸۷، ۱۴۲۸۸، ۱۴۲۹۲، ۱۴۲۹۶، ۱۴۲۹۷، ۱۴۲۹۸، ۱۴۲۹۹، ۱۴۳۰۰،
 ۱۴۳۰۹، ۱۴۳۱۰، ۱۴۳۱۱، ۱۴۳۱۲، ۱۴۳۱۳، ۱۴۳۱۴

دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۳۵۲، ۱۳۴۴۱، ۱۳۴۹۳، ۱۳۵۱۰، ۱۳۵۱۶،
 ۱۳۵۱۷

دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۵۵۰، ۱۳۵۶۷، ۱۳۵۷۸، ۱۳۹۳۸، ۱۳۹۴۴،
 ۱۳۹۴۵، ۱۳۹۵۳، ۱۳۹۶۷، ۱۴۰۰۴، ۱۴۰۱۰، ۱۴۰۱۳، ۱۴۰۱۵، ۱۴۰۲۱،
 ۱۴۰۳۰، ۱۴۰۳۲، ۱۴۰۳۳، ۱۴۰۳۵، ۱۴۰۳۶، ۱۴۰۳۷، ۱۴۰۳۹، ۱۴۰۵۳،
 ۱۴۰۵۹، ۱۴۰۶۵، ۱۴۰۶۸، ۱۴۰۶۹، ۱۴۰۷۶، ۱۴۰۷۷، ۱۴۰۸۱، ۱۴۰۸۳،
 ۱۴۰۸۶، ۱۴۰۹۴، ۱۴۱۰۱، ۱۴۱۰۴، ۱۴۱۲۴، ۱۴۱۲۸، ۱۴۱۴۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۵۲۸، ۱۳۵۲۹، ۱۳۷۵۸، ۱۳۹۲۶، ۱۳۹۲۷،
 ۱۳۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۷۴، ۱۳۷۷۶، ۱۳۷۷۷، ۱۳۸۰۰، ۱۳۸۰۱،
 ۱۳۸۰۲، ۱۳۸۰۳، ۱۳۸۰۴، ۱۳۸۰۵، ۱۳۸۰۶، ۱۳۸۰۷، ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۰۹،
 ۱۳۸۱۰، ۱۳۸۱۱، ۱۳۸۱۲، ۱۳۸۱۳، ۱۳۸۱۴، ۱۳۸۱۵، ۱۳۸۱۶، ۱۳۸۱۷،
 ۱۳۸۱۸، ۱۳۸۱۹، ۱۳۸۲۰، ۱۳۸۲۱، ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۲۳، ۱۳۸۲۴، ۱۳۸۲۵

فهرست موضوعی

- آر (فیروزکوه) ۱۳۷۱۷
آزادشدن دارو ۱۳۸۶۴
آزمایش ۱۳۹۱۵
آزمایش تعیین حجم رسوب ۱۴۳۰۶
آزمایش دی.آی.آ. ۱۳۹۳۰
آزمایش شیمیایی ۱۳۷۶۵
آزمایش غیرتخریبی ۱۴۱۶۰
آزمایش فرایند-محور ۱۳۴۴۶
آزمایش میکروبی ۱۳۷۶۵
آزمایش نفوذ استاندارد ۱۴۰۵۳
آزمون النکوف ۱۳۳۶۳
آزمون پله کاتن ۱۳۳۶۲
آزمون دانکن ۱۴۲۸۰
آزمون کتل ۱۳۴۴۰
آزمون مارگاریا ۱۳۳۶۳
آزمون مزرعه‌ای ۱۴۲۱۶
آزواسپریمیا ۱۳۶۶۶
آسپرژیلوس نیجر ۱۳۷۵۵، ۱۳۷۵۱
آستمر کردن ۱۴۱۱۶
آسفالت ۱۴۰۳۰
آسم ۱۳۸۴۷
آسیاب گلوله‌ای ۱۴۱۱۲
آسیای مرکزی ۱۳۴۳۲
آسیب‌پذیری ۱۳۴۳۵، ۱۴۱۳۷
آسیب‌شناسی ۱۳۷۹۱، ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۲۹، ۱۳۸۵۴، ۱۳۹۷۸، ۱۳۸۸۰، ۱۳۸۷۲، ۱۳۸۶۷
آسیب‌شناسی دهان ۱۳۸۸۸
آسیب کروموزومی ۱۳۹۱۵، ۱۳۵۹۹
آسیب مغزی ۱۳۸۹۲
آشکارساز ۱۳۹۳۷
آشکارسازی ۱۳۹۵۸، ۱۳۹۷۰
آغوز ۱۴۲۸۳
آفت ۱۴۲۴۸
آفتاب‌پرست ۱۳۸۲۳
آفتاب‌پرست ترکمنستانی ۱۳۸۴۲
آفتاب‌پرست عراقی ۱۳۸۳۱
آفتابگردان ۱۴۲۹۱، ۱۴۳۰۳
آکنه و لگاریس ۱۳۸۳۷، ۱۳۸۵۱، ۱۳۸۶۳
آگونست ۱۳۶۵۹، ۱۳۶۶۵، ۱۳۸۴۴
آلاینده ۱۴۰۶۸
آلبومین ۱۳۵۹۳، ۱۳۶۱۱
آلتراسیون ← دگرش ۱۳۶۷۹
آلدئید ۱۳۶۴۵
آلفا آمیلاز ۱۴۰۰۴
آلفا - لاکتالبومین ۱۳۶۰۸
آلکالوئید ۱۳۸۴۲
آلکالوئید پیرولیزیدینی ۱۳۸۳۱، ۱۳۸۲۳
آلکالوئید سوفورا لویکوروئیدس ۱۳۸۵۵
آلمان ۱۳۴۳۳
آلودگی ۱۳۸۶۸، ۱۴۰۹۳، ۱۴۲۶۲، ۱۴۲۶۸، ۱۴۳۳۹
آلومیناید ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۳۰
- آلومینیم ۱۴۱۲۵
آلوئیندا ۱۳۷۱۵
آلیاز ۱۴۱۱۶، ۱۴۱۲۹
آلیاز آلومینیم ۱۴۱۲۴، ۶۰۶۳
آلیاز پلیمری ۱۳۹۸۷
آلیل آمین ۱۳۶۲۶
آمادگی جسمانی ۱۳۳۶۲
آمادگی قلبی-تنفسی ۱۳۳۶۲
آماده‌سازی ۱۳۷۶۷
آمار ۱۳۵۴۰، ۱۳۵۷۲
آمریکا ← ایالات متحده آمریکا ۱۴۰۷۷
آموزش ۱۳۳۴۹، ۱۳۳۸۷، ۱۳۴۴۳، ۱۳۴۴۶، ۱۳۴۸۰، ۱۴۱۰۲، ۱۴۱۲۳
آموزش بهداشت ۱۳۹۱۱
آموزش ضمن خدمت ۱۳۴۸۶
آموزش متوسطه ۱۳۴۳۹، ۱۳۴۴۵، ۱۳۵۰۸
آموزش و پرورش ۱۳۴۶۱، ۱۳۴۹۳، ۱۳۵۱۸
آمونیاک ۱۳۷۵۵
آمونوم برماید ۱۳۶۰۱
آمیزه پلیمری ۱۳۹۸۷
آمینوگلیکوزید ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۵۴
آمینولیز ۱۳۶۲۶
آنالوگ تیامین ۱۳۵۹۸
آنالوگ سوپسترا ۱۳۵۹۸
آنتاگونست ۱۳۶۵۹، ۱۳۶۶۵، ۱۳۸۰۶، ۱۳۸۲۹، ۱۴۳۲۹
آنتراسن ۱۳۷۵۵
آنتی‌اکسیدانت ← ضداکسنده ۱۳۶۳۰
آنتی‌بادی ۱۳۶۶۰
آنتی‌بیوتیک ۱۳۸۲۴، ۱۳۸۹۱
آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزیدی ۱۳۸۲۹
آنتی‌بیوتیک پنم ۱۳۶۴۷
آنتی‌بیوتیک کارباپنم ۱۳۶۴۷
آنتی‌بیوگرام ۱۳۸۰۸
آنزیم ۱۳۵۹۵، ۱۳۵۹۷، ۱۳۶۰۳، ۱۳۶۵۵، ۱۳۷۲۷، ۱۴۰۰۴
آنزیم پرووات دکربوکسیلاز ۱۳۵۹۸
آنزیم ترموفیلیک ۱۳۵۸۹
آنزیم کولین استراز ۱۳۸۱۱
آنزیم گلوکز فسفریلاسیون ۱۳۶۰۲
آنزیم گلوکو آمیلاز ۱۳۸۰۷
آنزیموگرافی ۱۳۷۸۱
آنقوزه ۱۳۸۳۳
آنیلین ۱۳۷۵۵
آنیون ۱۳۶۰۹
آوانیسی ۱۳۵۲۵، ۱۳۵۲۳
آونیا فوسفورمیس ۱۳۶۶۹
آهارونوف (فیزیک) ۱۳۷۲۹
آهن ۱۳۳۳۳، ۱۳۶۴۴، ۱۳۷۰۷
آهن (از نظر حیاتی) ۱۴۲۶۳، ۱۴۲۶۹
آیرونیفورزیس ۱۳۸۱۷
آیین‌نامه ۱۴۰۷۷
- آب ۱۴۰۴۶، ۱۴۰۹۲، ۱۴۱۰۸، ۱۴۲۶۲، ۱۴۳۳۹
آب آبیاری ۱۴۲۰۱
آب آشامیدنی ۱۳۶۸۵
آباده ۱۴۲۵۲
آب اکسیژنه ۱۳۶۰۳
آب پنیر ۱۴۱۳۵
آبخوان ۱۴۰۶۸
آب دریا ۱۴۰۳۵
آب زیرزمینی ۱۳۶۸۹، ۱۳۶۹۵، ۱۳۷۶۵، ۱۴۰۶۸
آب‌تنی ۱۳۶۵۷، ۱۳۷۹۵، ۱۳۷۹۷، ۱۳۸۵۳، ۱۴۲۱۴، ۱۴۰۸۸
آب‌شناسی ۱۳۳۷۵، ۱۳۶۷۷، ۱۳۶۷۸، ۱۳۶۸۳، ۱۳۸۸۱، ۱۳۹۲۲، ۱۳۹۲۴
آب‌شناسی ۱۳۶۹۲، ۱۳۶۹۵، ۱۳۶۹۶، ۱۳۷۰۶، ۱۴۰۷۲
آب‌شناسی ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۰۰، ۱۴۲۳۷
آبشویی ۱۴۲۱۶
آبکاری نالکترولیتی ۱۴۱۱۰
آب کشاورزی ۱۳۶۸۵، ۱۳۴۸۲
آب کم‌عمق ۱۴۰۲۸
آبگرمکن ۱۴۱۰۸، ۱۴۰۱۱
آبگرم همدان ۱۴۱۳۸
آبگیری از لجن ۱۴۱۳۳
آبلیمو ۱۳۸۱۰، ۱۴۳۱۶
آبنگار ۱۳۶۸۹، ۱۴۱۹۲، ۱۴۲۰۰
آب و هوا ۱۳۳۷۰، ۱۳۳۷۶، ۱۳۳۷۵، ۱۳۳۷۷
آب‌شناسی ۱۳۶۸۴، ۱۳۶۹۲، ۱۳۶۹۵، ۱۳۶۹۶
آب‌شناسی ۱۳۶۹۷، ۱۳۷۰۰، ۱۳۷۰۶، ۱۳۷۳۰
آب‌شناسی ۱۳۸۶۵، ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۳۱، ۱۴۲۳۷، ۱۴۲۵۲
آب‌شناسی ۱۴۲۵۳، ۱۴۲۵۸، ۱۴۲۹۰
آبی.آر. ← پاسخ شنوایی مغز ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۵۴
آبیاری ۱۳۶۸۵، ۱۴۱۹۴، ۱۴۱۹۶، ۱۴۱۹۸، ۱۴۲۹۹
آبیاری بارانی ۱۴۲۰۶
آبیاری شباری ۱۴۲۰۳، ۱۴۲۰۵
آبیاری قطره‌ای ۱۴۱۹۸
آبیاری نواری ۱۴۲۰۷
آپو - آلفا - لاکتالبومین ۱۳۶۰۸
آنتولوژی ← تک بوم‌شناسی ۱۴۲۳۵، ۱۴۲۳۸
آنتی.ام ۱۳۹۸۰
آخال ۱۴۱۲۴
آدریاماسین ۱۳۵۹۲
آدنوزین ۱۳۶۵۹
آدی.آی ۱۴۱۱۱
آذربایجان (جمهوری) ۱۳۳۹۱، ۱۳۴۰۸
آران.آ ۱۳۵۹۰
آرتی.ام ← فالگیری انتقال رزین ۱۴۱۶۳

استان مازندران ۱۴۲۲۹، ۱۴۲۴۸، ۱۴۲۸۰، ۱۴۳۲۱	ارزش دارویی ۱۳۸۱۵	آیین‌نامه آشتو ۱۴۰۵۴
استان هرمزگان ۱۳۵۱۱	ارزش سیلویی ۱۴۲۸۸	آیین‌نامه بتون آسریکا ۱۴۰۸۱
استان یزد ۱۳۷۸۷	ارزش غذایی ۱۳۸۱۵، ۱۴۲۷۶، ۱۴۲۸۴	آیین‌نامه بتون اروپا ۱۴۰۸۱
استیداد ۱۳۴۰۴	ارزن ۱۴۲۸۵، ۱۴۲۸۴	آیین‌نامه بتون ایران ۱۴۰۳۹، ۱۴۰۸۱
استحکام ۱۴۱۸۲، ۱۴۱۸۹	ارزیابی ۱۳۳۸۳، ۱۳۴۷۸، ۱۳۵۰۶، ۱۳۵۰۸	آیین‌نامه طرح مقاومت ساختمان در برابر زلزله ایران ۱۴۰۳۳
استخدام ۱۳۴۹۸	۱۳۶۹۵، ۱۳۷۵۶، ۱۳۷۵۷، ۱۳۷۶۴	ایرسانا ۱۳۷۲۸، ۱۳۷۴۰، ۱۳۹۷۹
استخراج ۱۳۳۷۶، ۱۳۵۹۱، ۱۳۶۳۳، ۱۳۶۴۱	۱۳۷۷۸، ۱۳۸۴۶، ۱۳۹۳۰، ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۶۹	ابریکه ۱۴۲۵۲
۱۴۰۰۸، ۱۴۰۰۴	۱۴۲۱۶، ۱۴۲۱۱، ۱۴۲۰۶، ۱۴۲۰۵، ۱۴۱۹۴	ابریگراف ۱۴۰۳۷
استخراج مایع - مایع ۱۳۹۹۹	۱۴۲۶۶، ۱۴۲۶۰، ۱۴۲۵۴، ۱۴۲۵۳، ۱۴۲۴۷	ابرمولوزی (ریاضی) ۱۳۵۵۴
استخلاف ۱۳۶۱۹	۱۴۳۱۵، ۱۴۳۳۳، ۱۴۳۳۴، ۱۴۳۳۸	ابیدوکسیم ۱۳۸۱۱
استخوان ۱۳۸۹۲، ۱۴۱۰۱	ارزیابی اقتصادی ۱۳۴۸۲	این بایت قداسی ۱۳۸۹۹
استخوان ران ۱۳۷۵۹	ارزیابی ذخیره ۱۴۱۳۸	اپوکسید ۱۳۶۴۳، ۱۳۶۴۹
استخوان‌سازی داخل غشائی ۱۳۹۱۷	ارزیابی زمین ۱۳۶۸۷	اپوکسیداسیون ۱۴۰۰۲
استراتژی ۱۳۴۱۷	ارسباران ۱۴۲۳۳	اپی‌زیوتومی ۱۳۹۱۹
استراتژی ارتباطی ۱۳۴۴۸	ارسنجان ۱۴۲۳۸	ابی سولفاید ۱۳۶۴۹
استراکودا ۱۳۶۹۰	ارگانولیتیک ۱۴۳۱۵	اتابکان فارس ← سلغریان ۱۳۳۵۸
استریتومیسین ۱۳۸۶۱	اروپا ۱۳۴۱۳، ۱۳۵۱۸	اتانول ۱۳۶۶۴، ۱۳۹۹۲، ۱۴۰۰۱
استرس پیش از تولد ۱۳۶۵۳	ارومیه ۱۳۷۰۹	اتر ۱۳۶۴۲
استروئید ۱۳۷۵۲	اروینیا پکتولیتیک ۱۴۳۲۶	اتصالات ۱۴۰۶۵، ۱۴۰۷۸، ۱۴۰۹۷
استفاده از زمین ۱۴۲۵۳	ازت ← نیتروژن ۱۴۲۹۰، ۱۴۲۹۷	اتمسفرف ۱۴۱۲۸
استون ۱۴۰۰۱	ازدواج ۱۳۳۶۷	اتوماسیون ← خودکاری ۱۳۹۶۶
اس.تی.اس.پی. ← مسأله فروشنده سیار	اس.ای.اس. ← سیستم اطلاعات استراتژیک	اتیولوژی ← سبب‌شناسی ۱۳۸۹۵، ۱۴۳۲۲
مقارن ۱۳۵۳۹	۱۳۴۶۸	اتر ۱۳۷۶۶، ۱۴۰۳۴
اس.دی.اس. ← سدیم دودسیل سولفات	اسانس ۱۳۶۳۷، ۱۳۸۰۱، ۱۳۸۲۴، ۱۳۸۲۷، ۱۳۸۳۳	اثربخشی ۱۳۴۳۷، ۱۳۴۶۸
۱۴۳۰۶	اسپریم ۱۳۷۶۳	اثر تنفسی ۱۳۷۶۴
اسفنج ۱۴۲۶۳	اسپری حرارتی ۱۴۱۱۰	اثر ژنتیک ۱۳۹۱۴
اسکالک ۱۳۶۲۳، ۱۴۲۱۹	اسپکتروفتومتری ← طیف نورسنجی	اثر ضد میکروبی ۱۳۸۰۹
اسکانینگ ۱۳۶۰۶	۱۳۸۱۰، ۱۳۶۳۹	اثر فیزیولوژیکی ۱۳۷۲۶
اسکما ۱۳۴۹۷	اسپور ۱۳۶۷۴	اجتماعی شدن ۱۳۳۹۶
اسلام ۱۳۴۷۰	اس.پی.تی. ← آزمایش نفوذ استاندارد ۱۴۰۵۳	اج.پی.ال.سی. ← کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا ۱۳۸۰۵، ۱۳۸۳۹، ۱۳۸۴۸
اسلامشهر ۱۳۸۴۰، ۱۳۹۲۸	اسپیرومتری ← دم‌سنجی ۱۳۷۶۶	احتراف ۱۴۳۳۷
اسناد بین‌المللی ۱۳۴۰۱	اسپیرونلاکتون ۱۳۸۳۷	احتراف دینیزیونی مغشوش قائم ۱۴۱۶۹
اسهال ۱۳۸۴۰، ۱۳۸۷۸	اسپین ۱۳۷۴۲	احتمال ۱۳۵۴۷، ۱۳۷۴۲
اسید آمینه ۱۳۶۲۱	استان آذربایجان شرقی ۱۴۳۳۰	احتمال خطر ۱۳۳۸۵
اسید استیک ۱۴۰۰۱	استان آذربایجان غربی ۱۳۴۷۳، ۱۴۱۹۶	احتمال خطر (سرمايه‌گذاري) ۱۳۴۷۴
اسید اسکوربیک ۱۳۸۱۰، ۱۴۲۸۲، ۱۴۳۱۶	استان بوشهر ۱۳۶۶۸، ۱۳۶۶۹، ۱۳۷۶۰	اختیار ۱۳۴۳۴
اسید اولئیک ۱۳۶۴۸	استان تهران ۱۳۴۷۲	اخلاق ۱۳۴۶۱
اسید چرب ۱۳۸۰۳	استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۷۲۲، ۱۴۲۰۲	اخوان‌ثالث، مهدی ۱۳۴۵۶
اسید سولفوریک ۱۳۶۳۳	۱۴۲۰۵	ادبیات ۱۳۴۵۶
اسید ستریک ۱۳۷۵۱	استان خراسان ۱۳۴۸۹، ۱۴۲۰۶	ادغام روستا ۱۳۳۷۸
اسید کلریدریک ۱۳۶۳۳	استان خوزستان ۱۳۶۶۳، ۱۳۸۶۵، ۱۳۸۷۱	اراده ۱۳۴۰۰
اسید لاکتیک ۱۳۶۴۱	۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۶، ۱۴۳۱۲	اراک ۱۳۹۱۸
اسید نالیدیکیسک ۱۳۸۵۶	استاندارد ۱۳۴۶۵، ۱۳۸۱۲، ۱۳۸۵۲، ۱۴۰۲۶	ارتفاع ۱۴۰۸۵
اسید نیتریک ۱۳۹۹۰	استان فارس ۱۳۳۵۸، ۱۳۷۱۱، ۱۳۹۰۳، ۱۴۲۳۸	ارتقا ۱۳۴۸۱
استواینتریشین ۱۳۸۹۳	۱۴۲۵۲، ۱۴۲۶۴، ۱۴۳۲۲، ۱۴۳۲۴	ارتودنسی ۱۳۹۰۰، ۱۳۹۱۰
اشباع شدن از اکسیژن ۱۳۶۱۳	۱۴۳۲۶	اردک ۱۳۸۶۶
اشتغال ۱۳۳۶۷، ۱۳۴۰۶، ۱۳۴۳۸، ۱۳۵۱۹	استان کردستان ۱۴۰۲۰	ارز ۱۳۳۴۰
اصطکاک ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۲۲	استان کرمانشاه ۱۳۷۱۲	ارزش ۱۳۳۶۸
اصطلاحات ۱۳۴۵۸	استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۱۹۴	ارزش (پول) ۱۳۳۴۵
اصفهان ۱۳۷۵۶، ۱۳۹۱۹، ۱۴۲۱۸، ۱۴۲۶۲	استان گیلان ۱۳۶۷۱، ۱۴۲۰۸	
۱۴۲۶۵، ۱۴۲۶۹، ۱۴۲۷۲، ۱۴۲۹۶، ۱۴۳۱۰	استان لرستان ۱۳۳۷۶، ۱۳۷۷۶	

- اصلاح نژاد گوسفند ← پرورش گوسفند ۱۴۲۸۶ التهاب ۱۳۸۱۴
 اضطراب ۱۳۷۷۳، ۱۳۵۱۲ التهاب گوش میانی ۱۳۷۷۲
 اضطراب ۱۳۳۹۴ التیام ۱۳۷۷۶
 اطفال ← کودک ۱۳۸۲۸ ال-سیستین ۱۳۶۴۷
 اطلاعات ۱۳۳۸۰، ۱۳۴۶۶، ۱۳۴۶۸، ۱۳۴۹۴ القاء ۱۴۳۱۱
 اعتبار ۱۳۳۵۰، ۱۳۴۸۴ الکتروترمال ۱۳۶۲۷
 اعتبار اسنادی ۱۳۴۷۶ الکتروود انتخابی سرب ۱۳۶۳۲
 اعتباریابی ۱۳۴۴۵ الکتروشوک درمانی ۱۳۷۸۷
 اعلامیه ۱۳۴۱۴ الکتروفورز ۱۳۶۵۴، ۱۴۲۲۵، ۱۴۳۰۶، ۱۴۳۲۴
 اعلامیه ویتنبرگ ۱۳۵۱۸ الکتروفیزیولوژی ۱۳۶۱۴
 اعلامیه هایدلبرگ ۱۳۵۱۸ الکترومکانیک ۱۳۹۶۵
 اغشاش ۱۳۹۳۵، ۱۴۱۴۵ الکترون ۱۳۶۰۶، ۱۳۷۴۵
 اف، آی، آ ← تجزیه و تحلیل تزریق در جریان الککل ۱۳۶۵۸
 ۱۳۶۳۸ الگوریتم ۱۳۵۳۹، ۱۳۵۷۵، ۱۳۹۳۱، ۱۳۹۴۲
 افزای شیردار ۱۴۲۴۰ الگوریتم ۱۳۹۵۶، ۱۳۹۵۸، ۱۳۹۶۰، ۱۳۹۷۰
 افزایش پتاسیم در خون ۱۳۷۸۹ الگوریتم ۱۳۹۷۴، ۱۳۹۷۸، ۱۳۹۸۳، ۱۴۰۰۰
 افزایش حجم لته ۱۳۸۹۷ اندام فوقانی ۱۳۷۹۰
 افزایش درجه حرارت ۱۳۹۱۴ اندرکنش ← برهمکنش ۱۴۰۴۵، ۱۴۰۵۳
 افزایش سدیم در خون ۱۳۷۸۹ اندودنتیک ۱۳۸۸۴، ۱۳۸۸۵، ۱۳۸۸۸
 افزایش فشار خون ۱۳۹۰۸ اندوسیرم ۱۴۳۰۶
 افسردگی ۱۳۵۲۰، ۱۳۷۸۷، ۱۳۸۳۲، ۱۳۹۲۵ انرژی ۱۳۳۹۱، ۱۳۷۳۱، ۱۳۷۴۴، ۱۳۷۴۵، ۱۳۷۴۹
 افیولیت ۱۳۶۷۳، ۱۳۷۲۰ الگوریتم ژنتیک ۱۳۹۴۸، ۱۳۹۷۹، ۱۴۰۱۴، ۱۴۱۰۳
 اقتصاد ۱۳۳۴۰، ۱۳۳۴۵، ۱۳۳۴۸، ۱۳۳۵۱، ۱۳۴۰۸ الگوریتم ویتربی ۱۴۱۰۵
 ۱۳۴۱۸، ۱۳۴۸۲ ایاف ۱۴۱۸۶
 اقتصاد اطلاعات ۱۳۴۹۰ ایاف بشم ۱۴۱۸۹
 اقتصادسنجی ۱۴۰۲۳ ایاف فولادی ۱۴۰۶۵، ۱۴۰۸۴
 اقدام متقابل ۱۳۴۳۰ ایاف کربن فعال ۱۴۱۸۲
 اقلید ۱۴۲۵۲ ایاف مصنوعی ۱۴۱۸۴
 اقیانوس آرام ۱۳۴۱۸ الیگودرز ۱۳۳۷۶
 اکتشاف ۱۴۱۳۶ ام.آی.اس ← سیستم اطلاعات مدیریت
 اکریلیک (الیاف) ۱۴۱۸۲ ۱۳۴۹۴، ۱۳۴۶۸
 اکسایش ۱۳۶۲۲، ۱۳۶۲۶، ۱۳۶۳۵، ۱۳۶۳۶، ۱۳۶۴۰ امام قیس ۱۴۲۵۸
 ۱۳۶۴۰ ام.تی.تی ← ردیابی چندهدفی ۱۳۹۷۲ امتزاج پذیری ۱۳۹۸۷
 اکسایش ترکیبات آلی ۱۳۶۴۵ ام.دی.آی ۱۳۸۰۴
 اکستروپذیری ۱۴۱۲۴ امنیت ۱۳۴۱۵، ۱۳۴۱۸
 اکسترودر ۱۴۱۸۴ امینی، علی ۱۳۳۵۷
 اکستروژن ۱۴۱۵۰ انارک (اصفهان) ۱۳۶۹۴
 اکسند ۱۳۶۳۵، ۱۳۶۳۶ ان.اس.اس.پی ← خمیر کاغذ نیمه شیمیایی
 اکسید ۱۴۱۰۷ سولفیت خنثی ۱۴۲۴۲
 اکسیداسیون ← اکسایش ۱۳۶۳۶، ۱۴۱۱۵ ان.ام.آر ← تشدید مغناطیسی هسته‌ای ۱۳۹۵۱
 اکسیدان ← اکسند ۱۳۶۳۶ انانتیومر ۱۳۸۰۵، ۱۳۸۳۹
 اکسید ایتريم ۱۳۷۳۸ انبارداری ۱۳۴۶۴، ۱۴۲۱۸، ۱۴۳۱۶
 اکسید تیتانیوم ۱۳۶۳۴ انبساط پولی ۱۴۰۲۳
 اکسید روی ۱۳۶۳۴ انبساط حرارتی ۱۴۱۴۱
 اکسیژن ۱۳۳۶۰ انتخاب ۱۳۴۷۵، ۱۳۵۷۲
 اکسیژناسیون ← اشباع شدن از اکسیژن ۱۳۶۱۳ انترفرون ۱۳۸۹۹
 اکسیم ۱۳۶۱۹، ۱۳۸۱۱ انتشار ۱۴۰۲۸
 اکلوژن ← جفت شدگی (دندان) ۱۳۸۸۶ انتقاد ۱۳۴۶۰
 اکینوکوکوس گرانولوزوس ۱۳۷۶۱ انتقال ۱۴۰۲۸
 الاستوپلاستیک ۱۴۰۴۸، ۱۴۰۶۳، ۱۴۰۷۱ انتقال آب ۱۴۰۵۰
 الاستومر ← کشار ۱۳۹۸۶ انتقال جرم ۱۴۰۰۴
- انتقال حرارت ۱۴۱۶۴، ۱۴۱۸۰ انتقال حرارت تابشی ۱۴۱۵۵
 انتقال حرارت جابجایی ۱۴۱۵۹ انتقال حرارت سه بعدی غیردائم ۱۴۱۴۸
 انتقال غشایی ۱۳۶۳۲ انتقال یون ۱۳۶۲۸
 انتگرال ۱۳۵۷۹ انتگرال جی ۱۴۱۵۲
 انتگرالگیری گوس ۱۳۵۶۲ انجماد ۱۴۱۷۱
 انحلال قهری (قرارداد) ۱۳۴۱۰ اندازه ۱۳۶۵۲
 اندازه گیری ۱۳۴۷۸، ۱۳۶۲۰، ۱۳۶۲۳، ۱۳۶۲۷، ۱۳۶۳۳، ۱۳۶۳۹، ۱۳۶۴۸، ۱۳۷۴۰، ۱۳۷۴۷، ۱۳۷۴۹، ۱۴۲۲۷، ۱۳۸۳۹، ۱۳۸۱۵
 اندام فوقانی ۱۳۷۹۰ اندرکنش ← برهمکنش ۱۴۰۴۵، ۱۴۰۵۳
 اندودنتیک ۱۳۸۸۴، ۱۳۸۸۵، ۱۳۸۸۸ اندوسیرم ۱۴۳۰۶
 انرژی ۱۳۳۹۱، ۱۳۷۳۱، ۱۳۷۴۴، ۱۳۷۴۵، ۱۳۷۴۹، ۱۴۰۷۳
 آنزیم پیمایشی ۱۴۱۶۶ آنزیمو ۱۳۵۷۳
 آنزیمو (ریاضی) ۱۳۵۳۷ انسان ۱۳۸۷۸، ۱۳۸۱۱، ۱۳۴۵۰
 انسان سنجی ۱۳۹۱۶ انسانیت ۱۳۴۵۰
 انستیتو پاستور ایران ۱۳۸۷۰ انسولین ۱۳۵۹۴
 انشای فارسی ۱۳۴۴۶ انشعاب (ریاضی) ۱۳۵۸۵
 انشعاب هاپف ۱۳۵۵۷ انعقاد ۱۴۱۳۵
 انفجار ۱۴۱۵۶ انفاسخ عقد ۱۳۴۱۰
 انقلاب اسلامی ۱۳۴۲۹ انقلاب فرهنگی ۱۳۴۳۴
 انگل روده‌ای ۱۳۷۶۰ انگلستان ۱۳۴۰۵
 انگور ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۲۶ انگیزش ۱۳۴۷۰، ۱۳۴۸۱، ۱۳۴۹۲، ۱۳۴۹۵، ۱۳۴۹۸، ۱۳۷۷۴، ۱۳۵۱۰
 انگیزش رفتار ۱۳۵۱۶ اوتکولوژی ← تک بوم‌شناسی ۱۴۲۳۵
 اوتیت میانی ← التهاب گوش میانی ۱۳۷۷۲ اوراق بهادار ۱۴۰۱۹
 اورانیم ۱۳۷۵۳ اوروگرافین ۱۳۹۱۵
 اوره ۱۴۲۷۷، ۱۴۲۹۸ اوستا ۱۳۵۲۳، ۱۳۵۲۵
 اوکروماتیک (ثی) ۱۳۶۰۷

- اولتراسونوگرافی ۱۳۸۸۱
 اولیگواسپرمی ۱۳۶۶۶
 اهواز ۱۳۴۳۹، ۱۳۴۴۰، ۱۳۴۴۲، ۱۳۴۴۵، ۱۳۵۲۰، ۱۴۰۳۳
 بادبند ۱۴۰۹۱
 بادبند واگرا ۱۴۰۶۹
 بادبند همگرا ۱۴۰۶۹
 بادبندی ۱۴۰۶۹، ۱۴۰۹۷
 بادبندی فولادی ۱۴۰۸۷
 بادر نجوویه ۱۳۶۳۷
 باران ۱۴۲۵۶
 باربد (موسیقیدان) ۱۳۴۵۷
 بار بستر ۱۴۲۱۰
 بار جانبی ۱۴۰۹۷
 بارداری ← آبتنی ۱۳۸۵۳
 بارش ۱۳۷۰۴، ۱۴۰۹۹، ۱۴۲۰۹
 بار فروریزنده ۱۴۰۳۶
 بارگذاری ۱۳۹۱۶، ۱۴۰۳۳، ۱۴۰۵۳، ۱۴۰۷۸
 بارگذاری کامیون استاندارد ایران ۱۴۰۸۷، ۱۴۰۹۰، ۱۴۰۹۱، ۱۴۰۹۶
 بارگذاری مدار ۱۳۹۴۵
 بارندگی ۱۴۲۰۲، ۱۴۲۱۲
 باروری ۱۳۵۱۹، ۱۳۷۵۷، ۱۳۷۹۱، ۱۴۲۲۱
 بار همسان ۱۳۹۳۵
 باریجه ۱۳۸۲۴
 بازار ۱۳۳۴۶، ۱۳۳۴۶، ۱۳۸۱۰
 بازار ارز ۱۳۳۴۰
 بازار خارجی ۱۳۷۳۳
 بازار مراز ۱۳۳۴۰
 بازار یابی ۱۳۴۷۳
 بازار یابی بین‌المللی ۱۳۵۰۵
 بازیست ۱۳۹۷۳
 بازدارنده ۱۳۵۹۸
 بازده ۱۳۳۹۰
 بازده سهام ۱۳۴۸۷
 بازرگانی خارجی ۱۳۳۵۳، ۱۳۵۰۵
 بازسازی ۱۴۰۵۵، ۱۴۱۰۱
 بازشدگی (عمران) ۱۴۰۹۵
 بازشناسی ۱۳۹۶۰
 باز مهندسی فرآیند تجاری (سازمان) ۱۳۴۹۷
 بازشستگی ۱۳۴۰۳
 بازی ۱۳۴۳۷
 بازیافت الکتروشیمیایی ۱۳۹۹۰
 بازی درمانی ۱۳۴۳۷
 باغجر (سبزوار) ۱۳۶۷۳
 باغ کوثر (فروزین) ۱۴۲۲۷
 باغو (دامغان) ۱۳۶۷۲
 بافت ۱۳۹۳۱، ۱۴۲۰۲
 بافت پالپ ۱۳۸۹۱
 بافت شناسی ۱۳۶۶۲، ۱۳۸۷۱، ۱۳۹۰۵
 بافق (یزد) ۱۴۱۲۱
 باکتری ۱۳۷۷۲، ۱۳۸۹۱
 باکتری تجزیه‌کننده سلولز ۱۴۳۱۷
- باکتری‌شناسی ۱۳۶۰۵
 باکتریوری ۱۳۸۵۶
 باکلوفن ۱۳۸۴۵
 بالا آمدن سطح آب ۱۴۰۳۵
 بالتوری ۱۴۲۴۷
 باند ال ۱۳۹۶۷
 باند فرکانسی ۱۳۹۵۴
 باند وی.اچ.اف ۱۳۹۴۴
 باندینگ ۱۳۸۸۷
 بانک اطلاعات ۱۳۴۶۶، ۱۳۴۹۰، ۱۴۲۰۰
 بانک توسعه صادرات ایران ۱۳۵۰۰
 بانکداری ۱۳۳۵۴
 بانک مرکزی ایران ۱۳۳۴۴، ۱۳۴۷۶
 بانوره (پاوه) ۱۳۳۷۸
 بتا اکسیداسیون ۱۳۷۲۷
 بتالاکتوگلوبولین (بی.ال.جی) ۱۳۶۱۰
 بتون ۱۴۰۴۸، ۱۴۰۶۲
 بتون پیش‌تنیده ۱۴۰۴۳
 بتون پیش‌تنیده پیش‌کشیده ۱۴۰۴۳
 بتون پیش‌تنیده جزئی ۱۴۰۴۳
 بتون پیش‌تنیده کامل ۱۴۰۴۳
 بتون مسلح ۱۴۰۶۵، ۱۴۰۷۷، ۱۴۰۷۸، ۱۴۰۸۷
 بتون مسلح به الیاف فولادی ۱۴۰۸۴
 بجنورد ۱۴۲۵۰
 بجه‌ماهی ← ماهی ۱۴۲۸۱
 بحران سیاسی ۱۳۳۷۷
 بخار ۱۴۱۰۹
 بخاری ۱۴۰۱۱
 بخاری تابشی ۱۴۱۵۵
 بخش سی.سی.یو ۱۳۷۸۲
 بذر ۱۴۳۰۵، ۱۴۳۳۱، ۱۴۳۳۲
 برآورد ۱۳۳۴۲، ۱۳۳۴۷، ۱۳۳۵۰، ۱۳۵۰۳، ۱۳۹۲۸
 برآورد پارامتر ۱۳۹۶۳
 برآورد حالت ۱۳۹۵۹
 برآورد خطا ۱۳۵۴۵
 برآن شمالی (اصفهان) ۱۴۲۵۳
 برج آکنده ۱۳۹۹۴
 برج استخراج ۱۳۹۹۳
 برج تقطیر ۱۴۰۰۰
 برج خنک‌کن ۱۳۹۹۶، ۱۴۱۷۲
 برداشت ۱۴۲۱۹
 بردسکن (خراسان مرکزی) ۱۳۶۹۶
 بررسی آماری ۱۳۸۴۳، ۱۳۸۴۸
 بررسی بالینی ۱۳۷۶۰، ۱۳۸۳۵، ۱۳۸۴۹
 بررسی تطبیقی ۱۳۳۶۳، ۱۳۳۶۶، ۱۳۳۹۳، ۱۳۴۰۷
 بررسی سینتیکی ۱۳۶۳۱
 بررسی سینوپتیکی ۱۳۷۰۴
 بررسی کمی ۱۳۶۶۰
 بررسی هیدرولیکی - هندسی ۱۴۱۹۷
 برش روغن روان‌کننده ۱۳۹۹۳
- ایالات متحده آمریکا ۱۳۴۰۵، ۱۳۴۰۸، ۱۳۴۱۳
 ایالات متحده ۱۴۰۷۷
 ایالات متحده آمریکا ۱۳۴۰۵، ۱۳۴۰۸، ۱۳۴۱۳
 ایبوبروفن ۱۳۸۶۴
 ایتونگ ۱۳۴۶۷
 ایده‌آل ۱۳۵۴۴
 ایده‌آل بسته ۱۳۵۵۸
 ایده‌آل فرمانی ۱۳۵۶۳
 ایده‌آل مینیمال ۱۳۵۴۷
 ایران ۱۳۳۴۰، ۱۳۳۴۴، ۱۳۳۴۷، ۱۳۳۴۸، ۱۳۳۵۱
 ایران (جنوب) ۱۴۳۲۴
 ایران (جنوب غرب) ۱۳۷۱۱
 ایران (شمال) ۱۴۲۳۲
 ایزو ۹۰۰۰ ۱۳۴۶۵
 ایزوآنزیم هگزوکیناز ۱۳۶۰۲
 ایزوزیم ۱۴۳۰۳
 ایزوستیشن ۱۳۹۱۶
 ایزوکسازول ۱۳۶۱۹
 ایزوکینولین آلکالوئید ۱۳۶۲۵
 ایستایی ۱۴۰۸۵
 ایمپلنت ۱۳۸۸۸، ۱۳۸۹۸
 ایمپلنت دندان داخل استخوان ۱۳۸۹۸
 ایمپلنت دندان ۱۳۸۹۳
 ایمنی ۱۳۵۱۱
 ایمنی (پزشکی) ۱۳۷۶۲
 ایمونوساپرسیو ۱۳۸۷۶
 ایمونوگلوبولین ۱۴۲۸۳
 ایمید ۱۳۶۲۶
 ایندوتوکسین ۱۳۵۹۰
 اینورتر ۱۳۹۳۲
 ایواغلی (آذربایجان) ۱۳۶۸۲

- برش شعاعی قرنیه ۱۳۷۸۶
برشگر ۱۳۹۵۲
برش منگنه‌ای ۱۴۰۷۸
برق ۱۴۰۲۲
برق‌رسانی ۱۳۴۸۵
برنامه درسی ۱۳۳۸۷، ۱۳۳۸۲
برنامه‌ریزی ۱۳۳۸۵، ۱۳۴۶۷، ۱۳۴۷۸، ۱۳۵۰۲، ۱۳۹۴۵
برنامه‌ریزی آرماتی ۱۳۵۰۳
برنامه‌ریزی تحصیلی-شغلی ۱۳۵۰۷
برنامه‌ریزی تولید ۱۳۵۰۲
برنامه‌ریزی خطی ۱۳۴۶۷، ۱۳۵۸۴، ۱۴۰۱۶
برنامه‌ریزی خطی فازی ۱۳۵۷۷، ۱۴۰۱۲
برنامه‌ریزی ملی ۱۴۰۲۰
برنامه‌ریزی منطقه‌ای ۱۴۰۲۰
برنامه کامپیوتری ۱۳۳۶۷، ۱۳۵۷۵، ۱۳۶۸۹
۱۳۶۹۱، ۱۳۷۲۲، ۱۳۷۴۱، ۱۳۹۵۶، ۱۳۹۶۳
۱۴۰۰۰، ۱۴۰۲۱، ۱۴۰۲۸، ۱۴۰۳۱، ۱۴۰۴۱
۱۴۰۴۵، ۱۴۰۴۸، ۱۴۰۵۰، ۱۴۰۵۲، ۱۴۰۵۷
۱۴۰۶۱، ۱۴۰۶۴، ۱۴۰۷۰، ۱۴۰۷۱، ۱۴۰۷۲
۱۴۰۷۵، ۱۴۰۷۷، ۱۴۰۸۳، ۱۴۰۸۶، ۱۴۰۹۴
۱۴۰۹۶، ۱۴۰۹۸، ۱۴۱۰۲، ۱۴۱۳۹، ۱۴۱۴۲
۱۴۱۴۵، ۱۴۱۵۸، ۱۴۱۶۵، ۱۴۱۷۲، ۱۴۱۷۸
۱۴۱۸۰، ۱۴۱۸۳، ۱۴۲۰۷، ۱۴۲۱۰، ۱۴۲۳۰
۱۴۳۳۵
برنج ۱۴۲۲۹، ۱۴۲۵۱، ۱۴۲۹۶
بروسلا ۱۳۸۶۸
بروسیلیکون‌نایزینگ ۱۴۱۱۳
بروکسیم ← بیم‌سائیدگی دندان ۱۳۸۹۵
برومات ۱۳۶۳۸
برونکوسکوپی ۱۳۷۹۶
برون‌گرایی ۱۳۴۴۸
برهمکنش ۱۳۵۸۸، ۱۳۵۹۲، ۱۳۵۹۳، ۱۳۶۰۸
۱۳۶۱۱، ۱۳۶۱۳، ۱۴۰۴۵، ۱۴۰۵۳، ۱۴۰۷۵
۱۴۲۵۱
بزاق ۱۳۹۰۱
بزهکاری ۱۳۳۶۹
بساک ۱۴۲۹۲
بسته‌بندی ۱۳۴۷۳
بسیج ۱۳۴۹۵
بعدگلدی (ریاضی) ۱۳۵۳۷
بکلومتازون دی‌پروپونات ۱۳۸۰۴
بلوغ ۱۳۶۱۴
بندر امام خمینی ۱۳۷۴۹، ۱۴۲۷۸
بندر شهیدرجائی ۱۳۴۶۴
بندرعباس ۱۳۴۶۴، ۱۳۶۷۶
بندرگز ۱۳۳۷۵
بنزایمیدازول ۱۳۶۲۴
بنزوئیل پروکساید ۱۳۸۶۳
بنزئیل-۲-تری‌فلوئورو متیل سولفونیل
اکسی-بوتانات (۲) ۱۳۶۴۷
- بنزئیل آمین ۱۳۶۳۱
بنه (گیاه) ۱۴۲۳۸
بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۱۳۴۸۹
بوتانل ۱۴۰۰۱
بوس اوراق بهادار ۱۳۳۸۰، ۱۳۳۸۱
بوس اوراق بهادار تهران ۱۳۳۸۸، ۱۳۳۸۹
۱۳۴۷۴، ۱۳۴۸۷، ۱۳۹۷۱
بورهیدرید اصلاح‌شده ۱۳۶۱۸
بوشهر ۱۳۳۷۴، ۱۳۶۸۸، ۱۴۳۲۴
بوم‌شناسی ۱۳۶۹۰، ۱۳۶۹۸، ۱۳۷۲۹، ۱۴۲۳۳، ۱۴۲۳۹
بوهم (فیزیک) ۱۳۷۳۹
بویه (اقیانوس‌شناسی) ۱۴۱۷۰
بهار ۱۳۷۰۴
بهبود ۱۳۴۷۸، ۱۳۴۹۷
بهداشت ۱۳۵۱۹، ۱۳۷۷۷، ۱۳۸۹۶، ۱۳۸۹۸
۱۳۹۰۱، ۱۳۹۰۲، ۱۳۹۰۳
بهداشت جنسی ۱۳۹۲۰
بهداشت دندان ۱۳۹۱۱
بهداشت دهان ۱۳۹۱۱
بهداشت محیط زیست ۱۳۹۲۹
بهرام یشت (اوستا) ۱۳۵۲۵
بهره‌برداری ۱۴۱۳۳
بهره‌برداری جنگل ۱۳۴۲۷
بهره‌وری ۱۳۳۴۹، ۱۳۴۷۸، ۱۳۴۸۱، ۱۳۴۹۸
۱۳۷۴۴، ۱۴۰۱۱، ۱۴۰۱۷
بهبودی زمین ۱۳۶۸۸
بیم‌سائیدگی دندان ۱۳۸۹۵
بیم‌ساز ۱۳۴۶۴، ۱۳۴۷۷، ۱۳۵۷۵، ۱۳۷۴۴
۱۳۸۰۷، ۱۳۸۱۷، ۱۳۹۵۰، ۱۳۹۵۵، ۱۳۹۶۶
۱۳۹۷۷، ۱۳۹۷۹، ۱۳۹۸۸، ۱۳۹۹۷، ۱۴۰۱۳
۱۴۰۳۰، ۱۴۰۴۲، ۱۴۳۲۲
بیمه‌سازی تصادفی ۱۳۹۴۲
بی.اودی ← اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی
۱۴۱۳۵
بید پشت الماسی ۱۴۲۴۳
بی‌دردی ۱۳۸۲۱
بیضا (فارس) ۱۴۲۵۹
بیضه ۱۳۸۵۳
بیضی ۱۳۹۵۵
بیضی ناقص ۱۳۹۵۵
بیکاری ۱۳۴۰۶
بیکربنات سدیم ۱۴۲۷۴
بیلی‌روبین ۱۳۷۹۳، ۱۳۹۱۸
بیمار ۱۳۷۵۸، ۱۳۷۶۰، ۱۳۷۷۳، ۱۳۷۷۶، ۱۳۷۷۸
۱۳۷۹۲، ۱۳۸۳۵، ۱۳۸۴۳، ۱۳۸۴۷
بیمار بستری ۱۳۷۸۲، ۱۳۷۸۷، ۱۳۷۹۴، ۱۳۸۹۲
۱۳۹۲۶
بیمارستان ۱۳۷۷۴، ۱۳۷۸۰، ۱۳۷۹۰، ۱۳۹۲۶
۱۳۹۲۷، ۱۳۹۲۸
بیمارستان آموزشی ← بیمارستان ۱۳۹۲۷
- بیمارستان خصوصی ۱۳۷۵۸
بیمارستان دولتی ۱۳۷۵۸
بیمارستان رازی ۱۳۸۶۰
بیماری ۱۳۶۱۶
بیماری اطراف دندان ۱۳۹۰۵، ۱۳۹۱۱
بیماری باکتریایی ۱۳۹۰۱
بیماری پاستورلوز ← پاستورلوز ۱۳۸۶۶
بیماری تیروئید ۱۳۹۱۲
بیماریزی ۱۳۸۷۷، ۱۴۳۲۸
بیماری کلیوی ۱۳۹۰۳
بیماری کلیه پلی‌کیستیک ۱۳۶۰۶
بیماری گیاهی ۱۴۳۲۶
بیمه ۱۳۴۴۶، ۱۳۴۸۴، ۱۳۵۴۰
بیمه آتش‌سوزی ۱۳۳۴۶
بیمه اجتماعی ۱۳۴۰۳
بیمه بدنه خودرو ۱۳۳۴۶
بیمه بیکاری ۱۳۴۰۶
بیمه حوادث ۱۳۳۴۶
بیمه شخص ثالث ۱۳۳۴۶
بیمه عمر ۱۳۳۴۶
بیواستراتریگرافی ← چینه‌شناسی زیستی
۱۳۷۰۱، ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۱۱
بیواکولوژی ← زیست بوم‌شناسی ۱۴۲۴۶
بیوتایپ ۱۳۸۰۸
بیوزون ← منطقه زیستی ۱۳۷۱۵
بیوسنوز ۱۳۶۹۰
بیوسستماتیک ← رده‌بندی زیستی ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۷۰
بیوشیمی ۱۳۶۰۱، ۱۳۶۰۴، ۱۳۶۱۰، ۱۴۰۰۱
بیوفیزیک ۱۳۶۰۱، ۱۳۶۰۴، ۱۳۶۱۰
بیولوژی ← زیست‌شناسی ۱۳۶۶۷
بیومولکول ۱۴۰۰۴
بیوشی ۱۳۸۸۳
پاپ اسمیر ۱۳۷۹۱
پاتولوژی ← آسیب‌شناسی ۱۳۹۷۸
پاداش ۱۴۰۱۷
پارتوگراف ۱۳۹۲۱، ۱۳۹۲۴
پارچه ۱۴۱۸۲
پارچه پنبه‌ای ۱۴۱۸۷
پارک ملی بمو ۱۳۶۷۰
پارک ملی گلستان ۱۴۲۳۵، ۱۴۳۳۸
پاستورلوز ۱۳۸۶۶
پاسخ شنوایی ساقه مغز ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۵۴
پاشیدگی ۱۴۰۰۸
پالایش ۱۴۱۲۴
پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد ۱۴۰۳۲
پالپ ۱۳۹۰۲
پالپ‌برداری ۱۳۸۹۱، ۱۳۹۰۲
پالپکتومی ← پالپ‌برداری ۱۳۸۹۱
پانسمان ۱۳۷۷۵
پانسمان بیولوژیک ۱۳۷۷۶

- پاوه (کرمانشاه) ۱۳۳۷۸
 پایان نامه ۱۳۴۹۰
 پایدارسازی ۱۴۰۸۳
 پساایداری ۱۳۴۳۶، ۱۳۵۸۹، ۱۳۹۳۵، ۱۳۹۵۷
 پایداری حرارتی ۱۴۰۰۲
 پایداری دارو ۱۳۸۶۴
 پائیری پروکسین ۱۳۶۶۷
 پاپون ۱۳۷۴۴
 پاپون منفی ۱۳۷۴۱
 پایه ۱ (دبیرستان) ۱۳۴۴۵
 پایه ۲ (دبیرستان) ۱۳۴۴۵
 پایه ۳ (دبیرستان) ۱۳۴۴۵
 پایه آلومینایی ۱۴۱۳۱
 پپتید کوتاه ۱۳۵۹۱
 پتاسیم ۱۳۷۹۲
 پتانسیل اقتصادی ۱۳۶۹۳
 پتانسیل معدنی ۱۳۶۹۳
 پتروزنز ← سنگزایی ۱۳۶۸۰
 پتروشیمی آبادان ۱۴۰۰۹
 پتروگرافی ← سنگ نگاری ۱۳۶۷۳، ۱۳۶۷۶
 پتروگرافی ۱۳۷۲۰
 پترولوژی ← سنگ شناسی ۱۳۶۷۶، ۱۳۶۸۱
 پترولوژی ۱۳۷۱۶
 پخت (مهندسی) ۱۳۹۸۹
 پخش بار بینه ۱۳۹۵۰
 پخش بار (عمران) ۱۴۰۵۴
 پخش سیل ۱۴۲۱۱
 پذیرفتاری مغناطیسی (فیزیک) ۱۳۷۴۰
 پراش موج ۱۴۰۴۹، ۱۴۱۴۹
 پراکسیداز ۱۳۶۰۳
 پراکسید هیدروژن ۱۳۶۵۰
 پراکندگی معکوس ۱۴۱۴۳
 پراکسید وکسیم ۱۳۸۱۱
 پرتار (بیولوژی دریایی) ۱۳۶۶۹
 پرتقال (پوست) ۱۳۸۲۷
 پرتو ایکس ۱۴۱۶۰
 پرتو زایی ۱۳۵۹۹، ۱۴۳۳۹
 پرتو نگاری ۱۳۹۰۵، ۱۳۹۱۳، ۱۴۱۶۰
 پرخاشگری ۱۳۴۳۷، ۱۳۴۴۱، ۱۳۴۴۵
 پردازش ۱۳۴۹۰، ۱۳۶۸۷، ۱۳۹۴۶، ۱۳۹۵۱
 پردازش اطلاعات ← داده پردازش ۱۳۴۹۷
 پردازش تصویر ۱۳۹۵۵
 پردازش موازی ۱۳۹۵۵
 پردازش هرمی تصویر ۱۴۱۰۴
 پردازنده ۱۳۹۲۷
 پرده آمبون ۱۳۷۷۶
 پرستار ۱۳۷۷۴، ۱۳۷۷۸، ۱۳۹۲۶
 پرستاری ۱۳۷۷۵، ۱۳۷۷۷، ۱۳۹۲۶
 پرسرشنامه ۱۳۳۸۷، ۱۳۴۴۰، ۱۳۴۸۰، ۱۳۵۰۴
- ۱۳۵۱۳
 پرفشار جنب حاره ۱۳۷۰۴
 پرکننده ۱۳۹۹۱
 پرمویی ۱۳۸۳۸
 پرومویی موضعی ۱۳۸۳۸
 پرمین ۱۳۷۰۱
 پروانه ابریشم باف ۱۴۲۴۷
 پروانه کارادرینا ۱۴۳۲۸
 پروانه کرم ساقه خوار ذرت ۱۴۲۴۷
 پروانه کرم قوزه پنبه ۱۴۲۴۷
 پروانه (مکانیک) ۱۴۱۴۲
 پروپانفنون ۱۳۸۳۹
 پروپرانولول ۱۳۸۰۵
 پروتامین ۱۳۷۶۳
 پروتز (دندان) ۱۳۸۸۴
 پروتوپلاست فیژون ۱۳۷۵۱
 پروتئوس ۱۳۸۰۸
 پروتئین ۱۳۵۸۸، ۱۳۶۰۸، ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۵۵
 پروتئین تک یاخته ۱۳۹۹۲، ۱۴۳۱۷
 پروتئین گیاهی ۱۴۲۷۹
 پرورش گوسفند ۱۴۲۸۶
 پرورش ماهی ۱۴۲۷۵، ۱۴۲۸۱
 پرورنده پزشکی ۱۳۹۲۶
 پره ۱۴۱۵۲
 پره توربین گازی ۱۴۱۵۴
 پره (مکانیک) ۱۴۱۴۲
 پره هلیکوپتر ۱۴۱۴۷
 پرودونتولوژی ۱۳۹۰۵
 پزشکی ۱۳۷۷۸
 پژمردگی ۱۳۶۱۵
 پژمردگی فواربیومی ۱۴۳۱۹
 پساب ۱۳۹۹۲
 پستان ۱۳۷۷۹
 پست (دندان) ۱۳۸۸۴
 پسته ۱۴۲۶۷
 پسر ۱۳۳۶۲، ۱۳۴۴۱، ۱۳۴۴۲، ۱۳۴۴۵، ۱۳۵۲۰
 پس زنی ورودی مزاحم ۱۴۱۷۹
 پسمانده ۱۴۳۱۷، ۱۴۲۶۵
 پسمانده آندی مس ۱۳۶۵۱
 پسودوموناس ۱۳۷۵۳
 پلاتین ۱۳۶۲۲، ۱۳۹۹۰
 پلاسما ۱۳۶۶۰، ۱۳۶۶۱، ۱۳۸۴۸
 پلاسما اسپری ۱۴۱۱۴
 پلاستنا پرویا ← جفت سرراهی ۱۳۷۹۷
 پلانکتون ۱۴۲۷۸
 پل ۱۴۰۵۴
 پلت ۱۴۱۲۱
 پل مرکب کج ۱۴۰۳۶
 پلورال فیوژن ۱۳۷۸۴
- پلونده ۱۳۵۴۰
 پلی اتر-کتون ۱۳۶۱۷
 پلی اتر-کتون سولفون ۱۳۶۱۷
 پلی استر ۱۴۱۸۴
 پلی اورتان ۱۳۹۸۵، ۱۳۹۸۶، ۱۳۹۹۱
 پلی اورتان فرم ۱۳۶۳۳
 پلی پروپیلن ۱۴۱۸۴
 پلیمر ۱۴۱۸۳
 پلیمر ان.بی.آر ۱۳۹۸۷
 پلیمر بی.وی.سی ۱۳۹۸۷
 پلیمر طبیعی ۱۴۱۳۵
 پلیمر عامل دار پیوند شده ۱۳۶۴۹
 پلیمر کراسلینک شده ۱۳۶۱۷
 پلیمریزاسیون ۱۴۰۰۶
 پلی مورفیزم ← چند شکلی ۱۳۶۱۶
 پلی وینیل کلراید ۱۳۹۸۷، ۱۴۰۰۲
 پلی یورتان ← پلی اورتان ۱۳۹۸۶
 پمپ سانتریفوژ ۱۴۱۴۲، ۱۴۱۴۶
 پمپ لوله ای ۱۴۲۱۳
 پنبه ۱۴۱۸۱، ۱۴۱۸۷
 پنیر ۱۳۸۶۸
 پنیر سفید ایرانی ۱۴۳۱۵
 پوچتوان ۱۳۵۴۶
 پوچساز ۱۳۵۴۴
 پودر خشک استنشاقی ۱۳۸۰۴
 پودر سیوس گندم ۱۳۷۸۲
 پودر ماهی ۱۴۲۷۶
 پوست ۱۳۸۱۴، ۱۳۸۱۷، ۱۳۸۵۹، ۱۳۸۶۴
 پوستدگی دندان ۱۳۹۰۱، ۱۳۹۰۳، ۱۳۹۰۶
 پوستدگی ریشه ۱۴۲۲۴، ۱۴۳۲۲
 پوستدگی طوقه گیاه ۱۴۳۲۲
 پوشاک ۱۳۵۰۵
 پوشش ۱۳۵۷۳، ۱۴۰۰۳، ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۱۴
 پوشش شیشه ای (متالورژی) ۱۴۱۱۹
 پوشش گیاهی ۱۳۶۸۳، ۱۳۷۲۸، ۱۳۷۲۹، ۱۳۷۳۰
 پوشش نفوذی ۱۴۱۲۵، ۱۴۱۲۹، ۱۴۱۳۰
 پوشش نیتریدی ۱۴۱۲۳
 پول ۱۳۳۴۰، ۱۳۳۴۵، ۱۳۳۴۸، ۱۳۳۵۱
 پ-هاش ۱۴۲۶۳
 پهلوی، رضا (شاه سابق ایران) ۱۳۴۰۵
 پهلوی، محمدرضا ۱۳۴۰۵
 پهنه بندی ۱۳۷۲۱
 پی ۱۴۰۵۳، ۱۴۰۶۰
 پیاز ۱۴۲۲۵، ۱۴۲۲۴
 پیاز بویایی ۱۳۶۱۴
 پی پیریدین ۱۳۶۳۱
 پیچانرود ۱۴۱۹۷
 پیچش ۱۴۰۷۰
 پیچیدگی محاسباتی ۱۳۵۵۶
 پیروکسیکام ۱۳۸۵۷

- پیرولیدین ۱۳۶۳۱
پیریدینیم کلروکرومات ۱۳۶۴۰
پیزومتر ۱۳۷۱۳
پیش اسیدزنی ۱۳۹۲۹
پیش بینی ۱۳۹۷۱
پیش درمانی ۱۳۷۷۳
پیشترانه جامد مرکب ۱۳۹۸۶
پیشرفت تحصیلی ۱۳۴۴۰، ۱۳۴۹۱، ۱۳۵۰۸، ۱۳۵۱۹
پیش شرطی کردن بلوکی (ریاضی) ۱۳۵۶۹
پیشگیری ۱۳۷۸۲، ۱۳۸۷۵، ۱۳۸۹۶، ۱۳۹۰۱
پیشگیری از آبستنی ۱۳۹۲۳
پیشینه کیفی ۱۳۳۹۹
پیک دیپلماتیک ۱۳۳۹۵
پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای ۱۳۴۱۹
پی نواری ۱۴۰۶۳
پیوند سرخرگی سیاهرگی ۱۳۷۹۸
پیوند کلیه ۱۳۸۹۷
تابش ماورای بنفش ۱۳۶۰۷
تابع ۱۳۳۴۲
تابع انتقال اپتیکی ۱۳۷۴۷
تابع بازگشت ۱۳۵۳۴
تابع پاداش (آمار) ۱۳۵۴۳
تابع تقاضا ۱۳۳۵۰
تابع توزیع ۱۳۷۴۵
تابع جاست ۱۳۷۳۷
تابع خطا ۱۳۹۵۵
تابع محدب میانی ۱۳۵۸۳
تابع نمایی ۱۳۵۶۷
تابع وزن ۱۳۵۳۰
تاج دندان ۱۳۸۸۴، ۱۳۹۰۷
تاریخچه ۱۳۳۵۴، ۱۳۳۵۵
تاریخ کاشت ۱۴۲۹۱، ۱۴۲۹۳، ۱۴۳۰۰
تاقدیس بادامستان ۱۳۷۲۲
تاقدیس پودنو ۱۳۷۱۳
تاقدیس جلایر (ساره) ۱۳۷۰۸
تاقدیس دالانشین ۱۳۶۹۹
تاکسونومی ← رده بندی (موجودات) ۱۳۶۸۲
تاگزونومی ← رده بندی (موجودات) ۱۳۷۲۵
تالاسمی ۱۳۷۶۰
تالمسی (اصفهان) ۱۳۶۹۴
تأمین اجتماعی ← بیمه اجتماعی ۱۳۴۰۳
تاولی شدن (گیاه) ۱۴۳۲۱
تبادل کروماتید خوارهری (بیوشیمی) ۱۳۵۹۹
تبدیل پیمانده‌ای ۱۳۷۳۹
تبدیل لاپلاس ۱۳۵۵۲
تبدیل ناگهانی (عمران) ۱۴۰۹۵
تبریز ۱۳۳۷۳، ۱۳۴۴۱، ۱۴۲۲۴، ۱۴۲۹۳
تب مالت ۱۳۸۶۱، ۱۳۸۶۸
تتراپتیل آمونیوم پراکسیدات ۱۳۶۵۰
تتراپتیل آمونیوم هیدروژن سولفات ۱۳۶۲۸
ترا تپوسیانات کباتات ۱۳۶۲۰
ترا تپومولیدات ۱۳۶۴۷
ترا دسیل تری متیل آمونیم برماید ۱۳۶۰۹
ترادسیل تری متیل آمونیم بروماید ۱۳۶۰۸
ترافنیل پرفیرین منگنز استات ۱۳۶۵۰
ترامتیل ۱۳۶۲۲
ثبیت اقتصادی ۱۳۳۵۱
ثبیت زیستی ۱۳۹۲۹
ثبیت فیزیکی ۱۳۵۹۵
تجارت ← بازرگانی ۱۳۳۵۳
تجزیه بیولوژیکی ۱۳۶۰۵، ۱۳۷۵۵
تجزیه و تحلیل ۱۳۳۸۵، ۱۳۴۴۹، ۱۳۴۶۹، ۱۳۴۷۲، ۱۳۹۸۱
تراکتور ۱۳۴۹۴، ۱۳۴۹۶، ۱۳۵۴۱، ۱۳۵۵۱، ۱۳۵۷۷
تراکم ۱۳۷۱۴، ۱۳۷۳۱، ۱۳۷۵۶، ۱۳۹۳۴، ۱۴۳۰۸
تراکم دینامیکی ۱۳۶۸۸
تراکم گیاهی ۱۴۰۲۰، ۱۴۰۳۶، ۱۴۰۴۹، ۱۴۰۵۱، ۱۴۰۶۲، ۱۴۰۶۳
ترانزیستور مسفت ۱۴۱۴۷، ۱۴۱۴۶، ۱۴۰۹۸، ۱۴۰۹۴، ۱۴۰۸۳، ۱۳۹۸۱، ۱۳۹۳۶
ترانسفرین ۱۴۱۵۵، ۱۴۱۵۹
ترانسفورماتور ← مبدل ۱۳۹۶۲، ۱۳۹۴۹
تراوش ۱۴۰۴۶
تریت حیدریه ۱۴۲۰۶
تریت ۱۳۵۲۱
ترینافین ۱۳۸۵۰
ترینوتین ۱۳۸۵۱، ۱۳۸۵۹
ترجمه ۱۳۵۲۳، ۱۳۵۲۵
ترجمه فارسی ۱۳۴۶۳
ترشح (بیوشیمی) ۱۳۶۰۰
ترک خدمت (کارکنان مرد) ۱۳۵۰۱
ترک سیگار ۱۳۷۷۸
ترکمستان ۱۳۳۹۱
ترکیب آروماتیک ۱۳۷۵۵
ترکیب آلی ۱۳۶۲۰، ۱۳۶۳۵، ۱۳۶۳۶، ۱۳۶۴۰
ترکیب بین فلزی ۱۴۱۲۵
ترکیب شیمیایی ۱۳۸۲۴، ۱۴۱۱۲
ترکیب فازی ۱۴۱۲۸
ترموالاستیسته ۱۴۰۵۱
ترموپلاست ← ترموپلاستیک ۱۴۰۰۶
ترموپلاستیک ۱۴۰۰۶
ترمودینامیک ۱۳۵۹۳، ۱۳۶۱۳
ترمیم پوست ۱۳۹۱۹
ترمیم پوسیدگی ۱۳۹۰۱
ترمیم (دندان) ۱۳۸۸۴، ۱۳۸۸۷، ۱۳۹۰۷
ترویج کشاورزی ۱۴۲۳۰
تریاس ۱۳۷۰۱
تریاس بالایی ۱۳۷۰۲
تری اکتیل آمین ۱۳۶۴۱
تریامسینولون ۱۳۸۱۴
تریبوسیسستم ۱۴۱۲۲
تری فیل فسفین ۱۳۶۱۸
تری کونسن ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۰
تری کودرما ۱۴۳۱۹
تجزیه و تحلیل آماری ۱۳۷۵۷، ۱۳۹۱۶
تجزیه و تحلیل پایداری ۱۳۶۹۱
تجزیه و تحلیل تزریق در جریان ۱۳۶۳۸
تجزیه و تحلیل تعادل حدی ۱۳۶۹۱
تجزیه و تحلیل تنش ۱۴۱۴۱، ۱۴۱۵۴
تجزیه و تحلیل تنش ۱۴۱۵۲
تجزیه و تحلیل جنبشی ۱۳۶۹۱
تجزیه و تحلیل حرارتی ۱۳۹۸۷، ۱۴۱۸۰
تجزیه و تحلیل خطی ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۹۱
تجزیه و تحلیل دینامیکی ۱۴۰۹۱، ۱۴۰۹۲
تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۶۷، ۱۴۰۹۲
تجزیه و تحلیل ساختمانی (شیمی) ۱۳۵۹۶
تجزیه و تحلیل سه بعدی ۱۴۱۵۰
تجزیه و تحلیل شیمیایی ۱۳۸۰۳، ۱۳۸۰۷، ۱۳۸۲۷
تجزیه و تحلیل عددی ۱۴۰۵۸
تجزیه و تحلیل غیرخطی ۱۴۰۹۱
تجزیه و تحلیل کارکردی ۱۳۳۶۵
تجزیه و تحلیل کمی ۱۴۰۱۶
تجزیه و تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستم ۱۳۵۴۱
تجویز دارو ۱۳۹۲۷
تحریر ۱۳۹۵۱
تحصیلات ۱۳۵۱۹
تحقیق و توسعه ۱۳۴۹۶
تحلیل دینامیکی ۱۴۰۴۱
تخریب ۱۴۰۳۵
تخریب حرارتی ۱۴۰۰۲
تخریب میکروبی ۱۴۱۸۱
تخلخل ۱۴۱۳۱
تخلط ساختمانی ۱۳۴۱۶
تخلیه ۱۳۶۸۹، ۱۴۰۶۸

- تولفتات ۱۳۸۶
تولید ۱۳۳۴۳، ۱۳۴۶۷، ۱۳۵۳۵، ۱۳۵۸۱، ۱۳۶۰۰، ۱۳۶۹۲، ۱۳۷۴۱، ۱۳۷۴۴، ۱۳۷۵۱، ۱۳۸۰۷، ۱۳۹۹۲، ۱۴۰۱۶، ۱۴۰۲۶، ۱۴۱۸۲، ۱۴۲۱۷، ۱۴۲۲۸، ۱۴۲۷۳، ۱۴۲۴۲
تولید مثل ۱۳۶۵۷، ۱۳۶۸۶
تولید ناخالص داخلی ۱۳۳۴۱
تومور ۱۳۹۰۹، ۱۳۹۱۴
تومور بدخیم ۱۳۷۹۶
توموگرافی کامپیوتری ۱۴۱۰۱
توئل ۱۳۷۲۲، ۱۴۰۵۲، ۱۴۰۹۶
تونومتری ۱۳۶۱۳
تهران ۱۳۳۶۴، ۱۳۳۸۰، ۱۳۳۸۱، ۱۳۳۸۲، ۱۳۴۶۶، ۱۳۴۷۵، ۱۳۴۹۱، ۱۳۵۱۵، ۱۳۵۱۶، ۱۳۵۲۹، ۱۳۵۸۷، ۱۳۵۸۸، ۱۳۷۶۴، ۱۳۷۷۵، ۱۳۹۲۵، ۱۳۹۲۶، ۱۴۰۵۳، ۱۴۱۳۳
ته نشین کننده ۱۳۹۹۹، ۱۴۰۰۸
تی.اس.بی ← مسأله فروشنده سیار ۱۳۵۳۹
تینانات باریم ۱۴۱۲۸
تیراسیون ← تعیین عیار ۱۳۵۹۳
تیروئید ۱۳۹۱۲
تیره گل راعی ۱۳۷۲۵
تیغه گاوا آهن ۱۴۳۳۶
تیمار ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۶۸
تیناروسیکالر ۱۳۸۶۰
تیوستامید ۱۳۶۰۲
تیوسمی کاربازون ۱۳۶۴۴
تیوسولفات ۱۳۶۳۹
تیوسیانات ۱۳۶۳۸
جابجایی ۱۳۳۷۸، ۱۳۵۳۱
جاده ← راه ۱۴۰۳۰
جاسوسی ۱۳۴۲۶
جامد ۱۴۱۷۱
جامعه ۱۳۴۹۲
جامعه پذیری ۱۳۳۶۹
جامعه شناسی ۱۳۳۶۵
جامعه شناسی سیاسی ۱۳۳۹۶
جانمایی ۱۴۰۵۰
جبر ۱۳۵۵۸، ۱۳۵۷۶
جبران کننده استاتیکی توان راکتیو ۱۳۹۵۷، ۱۳۹۶۵
جبر جابجایی ۱۳۵۷۳
جبر لی ۱۳۵۳۴
جبر مانستگی ۱۳۵۶۳
جبهه ملی ۱۳۴۰۴
جداسازی ۱۳۵۹۸، ۱۳۵۲۲، ۱۳۷۵۳، ۱۳۸۰۵، ۱۳۸۳۱، ۱۳۸۴۲، ۱۳۸۶۶، ۱۴۰۰۴، ۱۴۳۱۷، ۱۴۳۲۶
جداشدگی شبکه ۱۳۷۹۴
جدایی طلبی سیاسی ۱۳۴۰۲
جدول جریان مابین بخشی ۱۴۰۲۰
جدول داده - ستاده ۱۴۰۲۰
- تکامل سلولی ۱۳۶۱۴
تک بلور ۱۳۷۲۸
تک بوم شناسی ۱۴۲۳۵، ۱۴۲۳۸
تکتونیک ← زمین ساخت ۱۳۷۲۴
تکتیر (حیوان) ۱۴۲۷۵
تک موج (مکانیک) ۱۴۱۴۳
تکنار (خراسان) ۱۴۱۴۰
تکنولوژی ۱۴۰۲۷
تکنولوژی اطلاعات ۱۳۴۷۸
تکنولوژی زیستی ۱۳۸۶۲
تکنیسین ۱۳۳۸۲
تکنیک اسید پیچ ۱۴۳۰۶
تکیه گاه ۱۴۰۸۰
تکریکس ۱۳۹۱۵
تلخ بیان ۱۳۸۵۵
تمایل جنسی ۱۳۹۲۰
تمرکز ۱۴۰۸۹
تمرین تناوبی ۱۳۳۶۱
تناوب ۱۳۵۸۶
تنش ۱۴۰۶۲، ۱۴۱۴۷، ۱۴۱۵۲، ۱۴۱۶۸، ۱۴۲۰۱
۱۴۲۴۰
تنش خشکی ۱۳۷۲۶
تنش (گیاه) ۱۴۳۱۳
تنش (مهندسی) ۱۴۰۳۰، ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۴۳
۱۴۰۴۸، ۱۴۰۵۲، ۱۴۰۵۳، ۱۴۰۷۱، ۱۴۰۸۱
۱۴۱۱۸
تنوع ۱۳۶۵۶
تنوع ژنتیکی ۱۴۳۰۴
توان ۱۳۹۶۱
توان بیپهوازی ۱۳۳۶۳
توان جی ۱۳۵۶۶
توان هوازی ۱۳۳۶۳
توپولوژی ۱۳۵۴۷، ۱۳۵۸۳
توربین گاز ۱۴۱۵۲
تورم ۱۳۳۴۶، ۱۳۳۴۸، ۱۳۳۵۱، ۱۳۳۸۶، ۱۳۳۸۸، ۱۴۰۲۳
توزیع ۱۳۳۴۱، ۱۳۳۴۷، ۱۳۷۴۲
توزیع دارو ۱۳۹۲۷
توزیع درآمد ۱۳۳۴۹
توسعه ۱۳۳۷۶، ۱۳۴۹۲، ۱۳۷۰۶
توسعه پایدار ۱۴۲۵۵
توسعه روستایی ۱۳۳۷۰
توسعه سیاسی ۱۳۴۳۱، ۱۳۴۳۶
توسعه شهری ۱۳۳۷۴، ۱۳۷۰۶
توسعه صادرات ۱۳۴۸۴
توسعه فضایی ۱۳۳۷۲
توسعه کشاورزی ۱۴۲۵۵
توسعه منطقه ای ۱۳۳۴۲
توفیق طلبی ۱۳۴۹۲
توکسوپلاسموز ۱۳۸۷۴
تولد ۱۳۶۱۴
- تریگوسترون ژیلوس ۱۳۷۶۰
تری گلیسرید ۱۳۷۸۸
تراضی ۱۳۴۱۰
تزریق ۱۳۶۳۸، ۱۳۶۵۳
تستوسترون ۱۳۶۵۳، ۱۳۶۶۲
تسوج ۱۳۶۸۲
تشخیص ۱۳۷۹۰، ۱۳۷۹۷، ۱۳۸۹۵، ۱۳۹۰۰
۱۳۹۰۹، ۱۳۹۰۲
تشخیص افتراقی ۱۳۷۸۴
تشخیص (پزشکی) ۱۳۷۷۷، ۱۳۸۹۹، ۱۳۹۰۵
۱۳۹۱۰
تشدید مغناطیسی هسته ۱۳۶۲۲، ۱۳۹۵۱
تشیع ۱۳۴۳۱
تصحیح انتقادی ۱۳۴۶۰
تصفیه آب ۱۴۰۸۸
تصفیه بیولوژیکی ۱۳۷۵۴، ۱۳۹۹۷، ۱۴۰۷۶
۱۴۰۸۲، ۱۴۱۳۲، ۱۴۱۳۴
تصفیه خانه فاضلاب ۱۳۹۹۷، ۱۴۰۳۲
تصفیه فاضلاب ۱۳۹۹۷، ۱۴۰۲۹، ۱۴۰۶۴، ۱۴۰۸۲
۱۴۱۳۳، ۱۴۱۳۴
تصفیه فیزیکوشیمیایی ۱۴۰۸۲
تصمیم گیری ۱۳۳۶۷، ۱۳۴۷۸، ۱۳۴۸۸
تصویر ۱۳۹۳۱، ۱۳۹۵۵، ۱۳۹۵۶، ۱۳۹۷۸
تصویر برداری (پزشکی) ۱۳۹۳۱
تصویر برداری تشدید مغناطیسی ۱۳۹۷۷، ۱۳۹۷۹
تصویر دوبعدی ۱۴۱۰۱
تصویر رنگی ۱۳۹۷۸
تصویر سه بعدی ۱۴۱۰۱
تعرفه ۱۳۴۶۴
تعمیر ۱۴۱۱۸
تعمیر و نگهداری ۱۴۰۲۶
تعویض کانال (مخابرات) ۱۳۹۸۳
تعیین عیار ۱۳۵۹۳
تغذیه ۱۳۵۱۹، ۱۳۸۴۷، ۱۳۹۰۴، ۱۳۹۴۱، ۱۴۰۶۸
۱۴۲۸۳
تغذیه (آب زیرزمینی) ۱۳۶۸۹
تغذیه (حیوان) ۱۴۲۷۰، ۱۴۲۷۲، ۱۴۲۷۹
تغلیظ ۱۳۶۵۲
تغییر شکل زمین ۱۴۱۴۱
تغییر فضایی ۱۴۲۵۷
تفاله چغندر قند ۱۴۰۰۷
تفرق امواج ← پراش موج ۱۴۰۴۹
تفسیر ۱۳۵۲۳، ۱۳۵۳۵
تفکر ۱۳۵۱۳
تفکر غیرمنطقی ۱۳۵۰۹
تفکر منطقی ۱۳۵۲۱
تقارن ۱۳۵۸۶
تقارن انعکاسی ۱۳۵۵۷، ۱۳۵۸۵
تقرب ۱۳۵۴۹
تقطیر ۱۴۰۰۵
تکاب (آذربایجان غربی) ۱۳۶۷۸

- جذب ۱۳۶۲۷، ۱۳۷۵۳
جذب اتمی ۱۳۶۳۳
جسراسحی ۱۳۷۵۹، ۱۳۷۷۱، ۱۳۷۷۳، ۱۳۷۸۳، ۱۳۷۸۶، ۱۳۷۸۸، ۱۳۷۹۰، ۱۳۷۹۲، ۱۳۷۹۳، ۱۳۷۹۴، ۱۳۷۹۸، ۱۳۸۸۸، ۱۳۸۹۸، ۱۳۹۰۰، ۱۳۹۰۸، ۱۳۹۲۵
جراحی قلب باز ۱۳۷۵۸
جرم ۱۳۳۹۸، ۱۳۴۰۰، ۱۳۴۲۶
جرم مخصوص ظاهری ۱۴۲۵۷
جریان ۱۴۲۰۴
جریان آب ۱۴۲۰۷
جریان آب کم عمق ۱۴۰۳۱
جریان پیوسته ۱۳۶۳۸
جریان چرخشی ۱۴۱۵۹
جریان دائمی ۱۴۰۴۶
جریان دو بعدی ۱۴۰۵۸
جریان دو فاز ۱۴۱۷۸
جریان زیر بحرانی ۱۴۰۹۵
جریان زیر زمینی ۱۴۲۱۱
جریان سطحی ۱۴۲۱۱
جریان سیال ۱۴۱۴۶
جریان فوق بحرانی ۱۴۰۹۵
جریان مادون صوت ۱۴۱۷۷
جریان مافوق صوت تقارن محوری ۱۴۱۵۷
جریان مستقیم ولتاژ بالا ۱۳۹۴۷
جریان مغشوش ۱۴۱۶۵
جریان هجومی (برق) ۱۳۹۶۲
جزای نقدی ۱۳۴۲۳
جزر و مد ۱۳۶۶۸، ۱۳۷۴۹، ۱۳۷۵۰، ۱۴۰۴۴
جسم شناور ۱۴۱۷۰
جغرافیای انسانی ۱۳۳۷۳
جغرافیای سیاسی ۱۳۳۷۷
جغرافیای طبیعی ۱۳۳۷۴، ۱۳۷۰۲، ۱۴۲۵۸
جفت ۱۳۷۹۷
جفت سرراهی ۱۳۷۹۷
جفت شدگی (دندان) ۱۳۸۸۶
جفت شدگی نادرست (دندان) ۱۳۹۰۰
جمعده ۱۴۱۰۱
جمع شدگی خشک ۱۴۰۸۴
جسمیت ۱۳۳۷۲، ۱۳۳۷۵، ۱۳۳۷۹، ۱۳۳۷۵، ۱۴۲۳۷
جمله حسابی ۱۳۵۵۶
جمهوری اسلامی ایران ← ایران ۱۳۴۳۱
جنس ۱۴۳۱۸
جنس (حیوان) ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۷۰، ۱۳۶۷۱، ۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۶، ۱۴۲۴۹
جنسیت ۱۳۴۴۷، ۱۳۸۲۲
جنگ ۱۳۴۲۴
جنگ جمل ۱۳۳۵۶
جنگ سرد ۱۳۴۱۳، ۱۳۴۱۷، ۱۳۴۱۸، ۱۳۴۲۳
جنگ صنین ۱۳۳۵۶
- جنگل ۱۳۴۲۷، ۱۴۲۳۰، ۱۴۲۳۲، ۱۴۲۳۳، ۱۴۲۳۶، ۱۴۲۳۶، ۱۴۲۳۶، ۱۴۲۳۶
جنگلداری ۱۴۲۳۴
جنگل سرچاهان ۱۴۲۳۸
جنگل شصت کلانه (گرگان) ۱۴۲۳۶
جنگل مموس کامفیروز ۱۴۲۳۸
جنین زایی ۱۳۶۵۷
جو ۱۴۲۴۵، ۱۴۲۸۹
جوان ۱۳۳۶۹، ۱۳۸۸۹
جوانه زایی (مهندسی مواد) ۱۴۱۱۷
جوانه زنی ۱۳۷۲۷، ۱۴۲۹۴
جوجه ۱۳۸۷۶
جوجه گوشتی ۱۴۲۷۰، ۱۴۲۸۴
جوشکاری ۱۴۱۱۸
جر علوفه ای ۱۴۳۰۱
ژونده ۱۳۷۹۹
جوهر نفسانی ← نفس ۱۳۵۲۷
جهاد دانشگاهی ۱۳۴۸۶
جهاد سازندگی ۱۳۳۷۵، ۱۳۴۷۹
جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات مهندسی ۱۳۵۰۶
جهرم ۱۴۲۱۷
جی.آی.اس. ← سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۳۶۸۷
جیرفت ۱۳۳۶۸
جیره غذایی ۱۴۲۷۰، ۱۴۲۷۱، ۱۴۲۷۳، ۱۴۲۷۴، ۱۴۲۷۶، ۱۴۲۷۷، ۱۴۲۷۹، ۱۴۲۸۴، ۱۴۲۸۵
چاپ انتقالی ۱۴۱۸۷
چاپر ← برشگر ۱۳۹۵۲
چاقی ۱۳۷۸۸
چالش ۱۳۴۱۳
چاه آب ۱۳۴۸۲
چاه بهار ۱۳۶۹۰، ۱۳۶۹۸، ۱۴۰۴۴
چاه نفت ۱۴۱۳۷
چدن ۱۴۱۱۱
چدن پرکروم ۱۴۱۱۲
چدن نشکن ۱۴۱۱۶، ۱۴۱۱۷
چربی ۱۴۲۷۳
چربی حیوانی ۱۴۲۸۴، ۱۴۲۸۵
چرخ ۱۴۱۲۲
چرخش نوری ۱۳۶۲۵
چرخ فولادی ۱۴۱۱۱
چرم مصنوعی ۱۴۱۸۸
چریش ۱۴۳۲۵
چسبندگی ۱۴۰۴۲
چشم ۱۳۷۸۱، ۱۳۷۸۶، ۱۳۷۹۴
چشمه ۱۳۷۱۳
چشمه سبز (کرمان) ۱۳۷۳۰
چشمه قره العین (شیراز) ۱۳۷۱۳
چشمه قمب آشکده (شیراز) ۱۳۷۱۳
چغندر قند ۱۴۰۰۷، ۱۴۱۹۴، ۱۴۲۰۵، ۱۴۲۰۶
چلگرد ۱۴۲۵۸، ۱۴۲۹۴، ۱۴۲۵۴
- چنار ۱۴۲۶۹
چنبره غیر هذلولی ۱۳۵۸۵
چند جمله ای متعامد ۱۳۵۶۲
چند شکلی ۱۳۶۱۶
چوب ۱۴۰۸۲، ۱۴۲۴۰، ۱۴۲۴۲
چورزی (پاوه) ۱۳۳۷۸
چین ۱۳۴۳۴
چینه شناسی ۱۳۶۷۵، ۱۳۶۸۰، ۱۳۶۸۶، ۱۳۷۰۲، ۱۳۷۰۳، ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۰۷، ۱۳۷۰۸، ۱۳۷۱۰، ۱۳۷۱۳، ۱۳۷۲۲
چینه شناسی توالی ۱۳۷۱۷
چینه شناسی زیستی ۱۳۶۷۴، ۱۳۷۰۱، ۱۳۷۰۵
چینه شناسی زرد ۱۳۶۸۲
چینه شناسی سنگی ۱۳۶۸۶، ۱۳۷۰۱، ۱۳۷۰۵
۱۳۷۱۱، ۱۳۷۱۲، ۱۳۷۱۷، ۱۳۷۲۳
حاصل ضرب نیم گروه با یک رابطه ۱۳۵۴۶
حاصل ضرب نیم مستقیم ۱۳۵۴۶
حافظه بلند مدت ۱۳۶۵۳
حالت پراکندگی ۱۳۷۲۷
حالت دمی لجن ۱۴۱۳۳
حالت فیزیولوژیکی ۱۴۰۰۱
حالت مفید ۱۳۷۲۷
حاملگی ← آبستنی ۱۳۶۵۷
حد اکثر در دستنمایی ۱۳۹۷۴
حد (فیزیک) ۱۳۷۴۲
حرفه ۱۳۷۷۴
حرکت تصادفی ۱۴۱۷۶
حرکت روده ای ۱۳۸۷۹
حزب ۱۳۴۰۴
حزب توده ۱۳۴۰۴
حسابداری تورمی ۱۳۳۸۶
حسابداری (رشته تحصیلی) ۱۳۳۸۲، ۱۳۳۸۷
حسابرسی ۱۳۳۸۳، ۱۳۳۸۵
حساس کننده رنگی ۱۳۶۳۴
حساسیت ۱۳۸۵۶
حساسیت (ریاضی) ۱۳۵۷۷
حفاظت ۱۴۱۳۷، ۱۴۲۳۰
حفاظت جنگل ۱۳۴۲۷
حفاظت ساحل ۱۴۰۳۵
حفاظت کاتدی ۱۴۱۰۸
حفره نشتی ۱۴۱۱۷
حق بیمه ۱۳۵۸۷
حقوق ۱۳۳۹۸، ۱۳۳۹۹، ۱۳۴۰۱، ۱۳۴۲۳، ۱۳۴۲۵
حقوق اساسی ۱۳۴۱۵
حقوق بشردوستانه ۱۳۴۲۴
حقوق بین الملل ۱۳۳۹۵، ۱۳۴۳۰
حقوق جزا ۱۳۳۹۲، ۱۳۴۰۰، ۱۳۴۰۷، ۱۳۴۲۳
۱۳۴۲۴
حقوق دیپلماتیک ۱۳۳۹۵
حقوق کیفری ← حقوق جزا ۱۳۴۰۰

خواص تریبولوزیکی ۱۴۱۲۳	۱۴۲۵۲، ۱۴۲۵۳، ۱۴۲۵۴، ۱۴۲۵۵، ۱۴۲۵۶	حکم آباد (تبریز) ۱۴۲۴۳
خواص حرارتی ۱۳۶۱۷	۱۴۲۵۸، ۱۴۲۵۹، ۱۴۲۶۰، ۱۴۲۶۱، ۱۴۲۶۳	حکومت ۱۳۳۵۶
خواص خاک ۱۴۲۶۵	۱۴۲۶۶، ۱۴۲۶۷، ۱۴۲۶۸، ۱۴۳۳۱	حلال ۱۳۶۴۰، ۱۴۰۰۶
خواص رتولوزیکی ۱۴۱۸۸	۱۴۳۳۳، ۱۴۳۳۹	حلال فورفرال ۱۳۹۹۳
خواص ژنتیکی ۱۴۲۶۶	خاک دانه‌ای ۱۴۰۵۳	حلالیت ۱۳۸۵۷
خواص شیمیایی ۱۴۲۶۶، ۱۴۲۶۷، ۱۴۲۶۸	خاک سدیمی ۱۴۲۶۴	حل جریان ۱۴۱۷۶
خواص فیزیکوشیمیایی ۱۳۸۰۳، ۱۳۸۵۲، ۱۴۲۵۹	خاک شناسی ۱۳۶۸۳، ۱۴۲۳۹	حل عددی ۱۳۵۵۵، ۱۳۵۷۹، ۱۴۰۳۱، ۱۴۰۵۶
۱۴۲۶۶، ۱۴۲۶۴	خاک شور ۱۴۲۶۱، ۱۴۲۶۴	۱۴۱۴۸، ۱۴۱۵۳، ۱۴۱۶۱، ۱۴۱۶۴، ۱۴۱۶۵
خواص فیزیکی ۱۴۲۵۵، ۱۴۲۶۷، ۱۴۲۹۹	خاک غرقاب ۱۴۲۵۱	۱۴۱۷۰، ۱۴۱۷۱، ۱۴۱۷۷، ۱۴۱۷۸
خواص فیزیکوشیمی ۱۳۷۴۰	خاک غیراشباع ۱۴۰۷۱	حلقه ۱۳۵۷۶
خواص مکانیکی ۱۳۹۸۷، ۱۳۹۹۱، ۱۴۱۸۸	خاک مسلح ۱۴۰۸۳	حلقه آرتینی ۱۳۵۶۸، ۱۳۵۶۱
۱۴۱۱۲، ۱۴۱۱۶، ۱۴۱۲۴، ۱۴۱۴۱، ۱۴۱۸۸	خالص سازی ۱۳۵۹۸، ۱۴۰۰۴	حلقه اول ۱۳۵۳۴
خواص هیدرولیکی ۱۴۱۹۵	خامه ۱۳۸۶۸	حلقه‌ای شدن ۱۳۶۱۹
خودآزمایی (بستان) ۱۳۷۷۹	خانواده ۱۳۳۶۷	حلقه جابجایی ۱۳۵۶۳
خودانریختگی ۱۳۴۳۹	خاورمیانہ ۱۳۴۳۵	حلقه دو طرفه ۱۳۵۷۰
خود انژکتور ۱۳۵۳۷	خدمات ۱۴۰۲۱	حلقه (ریاضی) ۱۳۵۳۷، ۱۳۵۴۹، ۱۳۵۵۳، ۱۳۵۵۶
خودپائی ۱۳۴۳۹	خدمات برق رسانی ۱۳۴۸۵	حلقه شبه فروبینوس ۱۳۵۳۷
خودرو ۱۳۵۸۷، ۱۴۱۶۲	خرج گود (مکانیک) ۱۴۱۵۶	حلقه نوتری ۱۳۵۶۱، ۱۳۵۶۳
خودکاری ۱۳۹۶۶	خرگوش ۱۳۸۷۹	حل مسأله ۱۴۰۱۴، ۱۳۵۵۵
خودکفایی ۱۳۳۵۲	خرم آباد ۱۳۵۰۷	حمایت اجتماعی ۱۳۵۱۲
خودگشایی ۱۴۲۲۲	خروج از مرکزیت ۱۴۰۷۰	حمل و نقل ۱۴۰۲۱
خوردگی ۱۴۰۰۳، ۱۴۰۵۷، ۱۴۱۱۵، ۱۴۱۲۳	خرید ۱۳۳۵۲، ۱۳۴۷۵	حمل و نقل جاده‌ای ۱۴۰۲۵
۱۴۱۲۷، ۱۴۱۳۷	خزانه ۱۴۲۰۷	حمل و نقل دریایی ۱۳۴۳۲، ۱۳۴۶۴
خوردگی داغ ۱۴۱۱۵	خزنده ۱۳۶۵۴	حنظل ۱۳۸۷۹
خورش رستم (خلخال) ۱۳۷۲۱	خستگی (مواد) ۱۴۱۱۸، ۱۴۱۱۶	حوضه آبخیز ۱۳۶۷۸، ۱۳۶۹۲، ۱۴۲۰۲، ۱۴۲۱۲
خور ماهشهر ۱۳۷۵۰	خسرو و شیرین (کتاب) ۱۳۴۵۴	۱۴۲۳۱
خور موسی ۱۳۶۵۶، ۱۳۷۴۹، ۱۳۷۵۰	خشک کردن ۱۴۰۰۹	حوضه آبخیز خانجای ۱۳۷۲۸
خوکچه هندی ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۲۹، ۱۳۸۵۴	خشک کننده ۱۴۰۰۹	حوضه آبخیز درجین (سمنان) ۱۴۱۹۰
خون ۱۳۶۰۰	خط انتقال ۱۳۹۴۹	حوضه آبخیز کاشیدار (گرگانرود) ۱۴۱۹۳
خونریزی ۱۳۷۹۷	خط انتقال آب تحت فشار ۱۴۰۵۰	حوضه آبخیز کرگانرود (طالش) ۱۴۲۳۷
خونریزی معدی - روده‌ای ۱۳۷۸۳	خط انتقال نیرو ۱۳۹۷۳	حوضه آبخیز گلپایگان ۱۴۱۹۱
خیلیج فارس ۱۳۳۷۷	خط تولید ۱۴۰۱۱	حوضه آبخیز وهرگان ۱۴۱۹۱
دادگاه بین المللی کیفی ۱۳۴۲۸	خطر احتمالی ۱۳۷۵۶	حوضه آبریز ۱۳۷۰۰، ۱۳۷۰۸، ۱۴۲۰۸
داده پردازی ۱۳۴۹۷	خط فارسی ۱۳۹۶۰	حوضه آبریز خراسان (خوزستان) ۱۴۲۱۵
داده‌های فازی ۱۴۰۱۲	خلافت ۱۳۴۴۰، ۱۳۵۱۳	حوضه آبریز طالقان ۱۳۶۸۷
داده‌های ماهواره‌ای ۱۳۶۸۷	خلجستان (قم) ۱۳۸۰۹	حوضه آبریز کارون ۱۴۲۰۹، ۱۴۲۰۰
داراب ۱۴۲۵۲	خلع سلاح ۱۳۴۱۹	حوضه آبریز کسلیان ۱۳۶۸۵
دارو ۱۳۸۱۲، ۱۳۸۱۷، ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۲، ۱۳۸۳۵	خلیج پرم ۱۴۰۴۴	حوضه آبریز نوزیان ۱۳۶۸۴
۱۳۸۴۳، ۱۳۸۴۷	خلیج شکل ۱۴۰۴۴	حوضه آبریز آبیگر ۱۴۲۰۸
داروشناسی ۱۳۸۲۲	خلیج کرنولیت ۱۴۰۴۴	حوضه آجی چای ۱۳۶۸۹
داروی القاکننده ۱۳۸۳۸	خلیج کوچک ۱۴۰۴۴	حوضه امامه ۱۴۱۹۲
داروی ضد آرتیمی ۱۳۶۲۰	خلیج گواتر ۱۴۰۴۴	حوضه تجن ۱۴۲۵۵
داستان ۱۳۴۶۱، ۱۳۴۵۱	خلیج گوادر ۱۴۰۴۴	حوضه دریان چای ۱۳۶۸۹
داکسی سایکلین ۱۳۸۶۱	خمسه نظامی (کتاب) ۱۳۴۵۰	حوضه قره سو ۱۳۶۹۷
دال بتون ۱۴۰۳۹	خم کننده غلتک ۱۴۱۴۴	حوضه کسلیان ۱۴۱۹۲
دال تیر ۱۴۰۵۴	خمیر کاغذ ۱۴۲۴۲	حوضه لیلان چای ۱۳۶۸۹
دالخان (رامسر) ۱۴۲۳۲	خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خشی ۱۴۲۴۲	حوضه ماهپری چای ۱۳۶۸۹
دال (سازه) ۱۴۰۷۸	خمینی، روح الله (امام) ۱۳۴۹۵	خارزن (اردستان) ۱۳۷۲۳
دام ۱۳۸۷۸	خنک کن شیکه‌ای ۱۳۹۹۵	خاک ۱۳۳۷۰، ۱۳۶۷۸، ۱۳۶۹۶، ۱۳۷۰۶، ۱۳۷۲۰
دامپروری ۱۳۴۷۲	خواب ۱۳۵۹۱	۱۳۸۷۷، ۱۴۰۴۲، ۱۴۰۶۰، ۱۴۰۶۳، ۱۴۰۷۵
	خواص ۱۴۲۳۶، ۱۴۱۲۱	۱۴۰۹۲، ۱۴۱۹۸، ۱۴۲۰۲، ۱۴۲۰۳، ۱۴۲۱۶

- دانش آموز ۱۳۳۶۲، ۱۳۴۳۹، ۱۳۴۴۲، ۱۳۴۴۵، دریای عمان ۱۳۶۹۰
 ۱۳۹۱۱، ۱۳۵۲۰
 دانش آموز دبستانی ۱۳۴۴۱
 دانش آموز دوره راهنمایی ۱۳۴۳۸
 دانشجو ۱۳۴۴۸، ۱۳۴۹۱، ۱۳۵۱۰، ۱۳۵۱۲، دریای هیرکانی ← دریای خزر ۱۳۳۹۱
 دزفول ۱۳۷۱۱، ۱۳۸۷۴
 دست ۱۳۷۹۰
 دستگاه اداری ۱۳۷۷۷
 دستگاه ایمنی ۱۳۹۰۱
 دستگاه پی.دی.آ ۱۴۱۶۶
 دستگاه تنفس ۱۳۷۶۶، ۱۳۸۷۳
 دستگاه خطی کار (کشاورزی) ۱۴۳۳۲
 دستگاه دندانپزشکی ۱۳۸۸۹
 دستگاه فانکشنال ارتودنسی ۱۳۹۱۰
 دستگاه گوارش ۱۳۷۸۳
 دستگاه مخلوط کن چسبهای با بند سرامیکی ۱۴۱۷۴
 دشت حسن آباد (کرمانشاه) ۱۴۲۵۴
 دشت خنفر (شیراز) ۱۳۶۹۵
 دشت سگری ۱۴۲۶۱
 دشت مغان ۱۴۲۱۴
 دفتر اسناد رسمی ۱۳۴۱۲
 دکارت، رنه ۱۳۵۲۷
 دکولیمان ۱۳۷۹۷
 دگرش ۱۴۶۷۲، ۱۳۶۷۹
 دگرگشتی ۱۴۲۲۲
 دگزامتازون ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۰
 دما ۱۳۹۸۵، ۱۴۰۰۹، ۱۴۱۲۸، ۱۴۱۶۹
 دماوند ۱۴۲۴۹
 دمای کلینکر ۱۳۹۹۵
 دم سنجی ۱۳۷۶۶
 دندان ۱۳۸۸۴، ۱۳۸۸۵، ۱۳۸۸۶، ۱۳۸۸۷، ۱۳۸۸۸، دیوبی، جان ۱۳۵۲۱
 ۱۳۸۸۹، ۱۳۸۹۰، ۱۳۸۹۳، ۱۳۸۹۴، ۱۳۸۹۵، ذرت ۱۴۲۵۱، ۱۴۲۶۵، ۱۴۲۹۰، ۱۴۲۹۸، ۱۴۲۹۹
 ۱۳۸۹۶، ۱۳۸۹۸، ۱۳۸۹۹، ۱۳۹۰۰، ۱۳۹۰۳، ۱۳۹۰۴، ۱۳۹۰۵، ۱۳۹۰۶، ۱۳۹۰۷، ۱۳۹۰۹، ذرت دانه ای ۱۴۱۹۹، ۱۴۲۹۵، ۱۴۳۱۴
 ۱۳۹۱۰، ۱۳۹۱۲، ۱۳۹۱۳، ذره بنیادی ۱۳۷۳۷
 ۱۳۸۰۰، ۱۳۸۰۴، ۱۳۸۱۲، ۱۳۸۲۲، ۱۳۷۹۳، ذوب ۱۴۱۰۷، ۱۴۱۷۱
 ۱۳۸۲۸، ۱۳۸۳۶، ۱۳۸۴۰، ۱۳۸۴۷، ۱۳۸۵۰، ذوب ریزی ۱۴۱۸۴
 ۱۳۸۶۰، ۱۳۸۷۶، ۱۳۸۹۱، ۱۳۸۹۵، ۱۳۸۹۶، رآکتور ۱۳۹۹۸
 ۱۳۸۹۹، ۱۳۹۰۰، ۱۳۹۰۲، ۱۳۹۰۶، ۱۳۹۱۰، رآکتور بی هوازای با بستر لجن جریان رو به بالا
 ۱۳۹۳۰
 دندان شیری ۱۳۸۹۱، ۱۳۸۹۶، ۱۳۹۰۲
 دندان ضربه دیده ۱۳۸۹۰، ۱۳۹۰۷
 دندان مصنوعی ۱۳۸۸۹
 دوبعدی ۱۴۱۶۵
 دودسیل تری متیل آمونیم برماید ۱۳۶۰۹، ۱۳۶۱۱
 دودسیل تری متیل آمونیم بروماید ۱۳۶۰۸
 دودسیل تری متیل آمونیم برماید ۱۳۶۰۱
 دودمان درون زاده ۱۴۳۰۹
 دوره آموزشی ۱۳۴۸۶
 دوره پیش دانشگاهی ۱۳۵۲۰
 دوره راهنمایی تحصیلی ۱۳۴۴۲، ۱۳۵۱۵
 درمان دارویی ۱۳۷۶۷
 درون گرایی ۱۳۴۴۸
 درهم گذاری (مهندسی برق و الکترونیک) ۱۳۹۵۴
 دریاچه ارومیه ۱۴۲۵۶
 دریاچه طشک (فارس) ۱۳۶۹۹
 دریای آیسکون ← دریای خزر ۱۳۳۹۱
 دریای آزاد ۱۳۴۳۲
 دریای استرآباد ← دریای خزر ۱۳۳۹۱
 دریای خراسان ← دریای خزر ۱۳۳۹۱
 دریای خزر ۱۴۰۳۵، ۱۴۲۷۵، ۱۳۳۹۱
 دریای دیلم ← دریای خزر ۱۳۳۹۱
 دوره متوسطه ← دبیرستان ۱۳۵۱۶
 دولت ۱۳۳۴۸، ۱۳۳۹۶، ۱۳۴۱۴، ۱۳۴۳۵
 دولومیت ۱۴۱۲۰
 دهان ۱۳۹۰۸، ۱۳۹۰۹
 دی.آ.رجی ۱۳۷۵۸
 دیابت ۱۳۷۵۶
 دیابت قندی ۱۳۵۹۴
 دیاسترئومر ۱۳۶۲۵
 دیافراگم ۱۴۰۳۳
 دیارگام (ریاضی) ۱۳۵۳۱
 دیالیز ۱۳۷۸۹
 دیالیز تعادلی ۱۳۶۰۱
 دی.ان.آ ۱۳۵۹۲
 دی پیریدامول ۱۳۸۱۲
 دی.تی.بی.تی ۱۳۶۴۸
 دیره-پاتاق (کرمانشاه) ۱۳۶۸۶
 دیزوپیرامید ۱۳۶۲۰
 دیسک ران ۱۳۹۳۲، ۱۳۹۴۱، ۱۳۹۵۲
 دیسک گردان ← دیسک ران ۱۳۹۵۲
 دی فنیل آمین ۱۴۲۱۹
 دی فنیل متان دی ایزوسیانات ۱۳۷۶۴
 دی کلرو دی اتیلن سولفید ۱۳۶۰۲
 دیلز-آلدر ۱۳۶۲۶
 دیلیز، اچ.جی ۱۳۵۶۴
 دیمکاری ۱۴۲۵۴
 دینامومتر ۱۴۳۳۴
 دینامیک ۱۴۱۶۷
 دیوار بتنی متقاطع ۱۴۰۷۹
 دیوار برشی ۱۴۰۷۹، ۱۴۰۹۰
 دیوار برگشتی ۱۴۰۵۶
 دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۴۱۴
 دیوپی، جان ۱۳۵۲۱
 ذرت ۱۴۲۵۱، ۱۴۲۶۵، ۱۴۲۹۰، ۱۴۲۹۸، ۱۴۲۹۹
 ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۷، ۱۴۳۰۹
 ذرت دانه ای ۱۴۱۹۹، ۱۴۲۹۵، ۱۴۳۱۴
 ذره بنیادی ۱۳۷۳۷
 ذوب ۱۴۱۰۷، ۱۴۱۷۱
 ذوب ریزی ۱۴۱۸۴
 رآکتور ۱۳۹۹۸
 رآکتور بی هوازای با بستر لجن جریان رو به بالا ۱۴۱۳۴
 رآکتور ناپیوسته متوالی ۱۴۱۳۲
 رابطه سیاسی ۱۳۴۰۸
 رابطه کارکردی ۱۳۳۸۵
 رادار ۱۳۹۳۷
 رادیال کراتوتومی ← برش شعاعی قرنیه ۱۳۷۸۶
 رادیولوژی ۱۳۹۱۵
 رادیومتری ۱۴۳۳۹
 راش ۱۴۲۳۲، ۱۴۲۳۴
 رامسر ۱۳۵۹۹، ۱۴۲۳۲

- رام‌پشت (روستا) ۱۳۵۲۳
 راندمان ۱۴۱۹۴
 راندمان مبدل حرارتی ۱۴۱۸۰
 رانش محرک خاک ۱۴۰۵۶
 راه ۱۴۰۳۰، ۱۳۷۲۲
 راه‌آهن ۱۴۱۲۲، ۱۴۱۱۱
 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۰۳
 راهنمای رنگ ۱۳۹۰۶
 ریات ۱۴۱۶۷
 ریات زیرآبی کنترل از راه دور ۱۴۱۵۳، ۱۴۱۷۳
 ریات کنترل از راه دور ۱۴۱۵۳
 رت ← موش صحرائی ۱۳۶۶۱
 رتبه‌بندی ۱۳۹۳۵
 رحم ۱۳۹۲۵
 ردآمین ۱۳۶۳۳
 رده‌بندی زیستی ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۷۰
 رده‌بندی (موجودات) ۱۳۶۸۲، ۱۳۷۲۵
 ردیابی ۱۳۹۳۹
 ردیابی چندسنسوری ۱۳۹۷۲
 ردیابی چندهدفی ۱۳۹۷۲
 ردیف (شعر) ۱۳۴۵۳
 رزورسینول ۱۳۶۲۳
 رزین اکریلیک ۱۴۰۰۶
 رزین باندینگ ۱۳۸۸۷
 رژیم دارویی ۱۳۷۶۷
 رژیم غذایی ۱۳۹۰۱، ۱۴۲۸۱
 رسپتور دوپامینی ۱۳۸۰۶، ۱۳۸۴۴
 رسوب ۱۴۱۲۷، ۱۴۲۰۸، ۱۴۲۱۰، ۱۴۲۱۲، ۱۴۲۶۲
 رسوب دانه‌ای ۱۴۰۴۴
 رسوب‌شناسی ۱۳۶۹۸، ۱۳۶۹۰
 رسوب غیرچسبنده ۱۴۰۲۸
 رسوب‌گذاری ۱۴۰۲۸
 رشت ۱۳۸۶۶
 رشته تحصیلی ۱۳۵۷۲
 رشد ۱۳۳۴۸، ۱۳۵۰۰، ۱۳۵۱۳، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۶۳
 ۱۴۲۵۱، ۱۴۲۷۲، ۱۴۲۹۳، ۱۴۲۹۴، ۱۴۲۹۵
 ۱۴۳۰۲، ۱۴۳۰۵، ۱۴۳۰۹، ۱۴۳۱۲، ۱۴۳۱۴
 رشد اقتصادی ۱۳۳۴۱، ۱۳۳۵۳
 رشد روانی ۱۳۴۴۳
 رشد صورت ۱۳۸۹۴
 رشد قابل دسترسی ۱۳۴۴۳
 رشد کودک ۱۳۹۰۴
 رشد گیاه ۱۴۲۰۱، ۱۴۲۲۶، ۱۴۲۳۶، ۱۴۲۶۵
 ۱۴۳۱۳
 رشد گیاهچه ۱۳۷۲۷
 رضایت شغلی ۱۳۵۰۹، ۱۳۵۱۶، ۱۳۵۱۷
 رطوبت ۱۴۲۰۱، ۱۴۳۱۳
 رطوبت خاک ۱۴۳۳۳
 رفاه اجتماعی ۱۳۳۴۹
 رفتار ۱۳۳۶۹، ۱۳۳۴۳، ۱۳۵۱۲، ۱۳۵۵۲، ۱۳۶۵۸
 ۱۴۰۹۰، ۱۴۱۱۶، ۱۴۱۲۵، ۱۳۹۴۱
 رفتار اطلاعاتی ۱۳۴۹۷
 رفتار بهداشتی ۱۳۷۷۷
 رفتار تربیولوژیکی ۱۴۱۱۳، ۱۴۱۲۵
 رفتار جنسی ۱۳۶۶۲
 رفتار خاک ۱۴۰۵۳
 رفتار خطی ۱۴۰۶۶، ۱۴۰۶۹
 رفتار دینامیکی ۱۳۹۹۸، ۱۴۰۰۵، ۱۴۰۶۶، ۱۴۰۷۹
 رفتار سازمانی ۱۳۴۹۷
 رفتار سازه‌ای ۱۴۰۸۶
 رفتار ضداجتماعی ۱۳۴۴۵
 رفتار غیرخطی ۱۴۰۶۶، ۱۴۰۶۹
 رفتار مکانیکی ۱۴۱۱۴
 رفتار هیدرولیکی ۱۴۲۰۷
 رفسنجان ۱۴۲۶۷
 رقم (گیاه) ۱۴۱۸۱، ۱۴۲۲۰، ۱۴۲۲۱، ۱۴۲۲۲
 ۱۴۲۲۴، ۱۴۲۲۶، ۱۴۲۴۵، ۱۴۲۹۱، ۱۴۲۹۳
 ۱۴۲۹۷، ۱۴۳۰۲، ۱۴۳۰۳، ۱۴۳۰۷، ۱۴۳۱۱
 ۱۴۳۱۳، ۱۴۳۲۳
 رگیار ۱۴۲۰۹، ۱۴۲۱۵
 رگ خونی ۱۳۷۹۸
 رنگ ۱۴۰۰۶، ۱۴۱۸۳، ۱۴۱۸۵، ۱۴۱۸۶
 رنگ آلی ۱۳۶۳۴
 رنگرزی ۱۴۱۸۳، ۱۴۱۸۵
 رنگرزی ۱۳۷۵۴
 رنگ‌سنجی ۱۳۶۰۵
 رنیم ۱۳۶۵۱
 رنیم ← رنیم ۱۳۶۵۱
 روابط بین‌الملل ۱۳۴۰۹
 رواناب ۱۴۱۹۶، ۱۴۲۰۲، ۱۴۲۱۲
 رواناب سطحی ۱۴۱۹۰، ۱۴۱۹۱
 روانگرایی ۱۳۶۸۸
 روتنیم ۱۳۶۴۳
 روتیفر ۱۴۲۷۸
 رودخانه ۱۳۶۸۹، ۱۴۰۹۳
 رودخانه پلرود (گیلان) ۱۳۶۹۲
 رودخانه روانسر (کرمانشاه) ۱۳۷۰۰
 رودخانه زاینده‌رود ۱۴۰۷۲
 رودخانه ساروق (تکاب) ۱۳۶۷۸
 رودخانه سفیدرود ۱۴۲۰۸، ۱۴۲۷۵
 رودخانه قزل اوزن ۱۴۱۹۷
 رودخانه کارون ۱۴۲۱۰
 رودخانه کسلیان ۱۳۶۸۵
 رودخانه کفرآور (کرمانشاه) ۱۳۶۷۷
 رودخانه کوه‌رنگ ۱۴۰۷۲
 رودشت (اصفهان) ۱۴۲۱۶
 روده ۱۳۸۷۹
 روده‌دهن ۱۳۸۴۶
 رودیم ۱۳۹۹۰
 روسازی ۱۴۰۸۹
 روسازی بتونی ۱۴۰۸۴، ۱۴۰۶۲
 روسازی راه ۱۴۰۳۰
 روستا ۱۳۳۴۷، ۱۳۳۷۵، ۱۳۳۷۸
 روسیه ۱۳۳۹۱، ۱۳۴۰۹
 روش اتصال برشی ۱۴۰۷۹
 روش اجزای محدود ۱۳۵۶۷، ۱۴۰۳۱، ۱۴۰۳۷
 ۱۴۰۳۹، ۱۴۰۵۲، ۱۴۰۵۴، ۱۴۰۵۸، ۱۴۰۶۲
 ۱۴۰۷۵، ۱۴۰۷۸، ۱۴۰۷۹، ۱۴۰۹۲، ۱۴۱۵۲
 ۱۴۱۵۴
 روش ا.ج.بی.ال.سی ۱۳۸۱۲
 روش احجام محدود ۱۴۰۴۶
 روش اسپکتروسکوپی ۱۳۶۳۱
 روش اف.دبلیو.دی ۱۴۰۸۹
 روش المان محدود ← روش اجزای محدود ۱۴۰۶۲
 روش بارتن - بیناوسکی ۱۴۰۹۶
 روش باکینگهام ۱۴۰۳۸
 روش بالاسا ۱۳۳۴۳
 روش بدون گره ۱۴۱۷۶
 روش براون بلانکه ۱۳۷۲۹
 روش پس‌خوراند کمی ۱۴۱۷۹
 روش تاگوشی ۱۴۰۱۳
 روش تاگوشی ۱۳۵۳۵
 روش تجزیه و تحلیل عنصری ۱۳۶۳۱
 روش تدارمی ۱۳۹۵۰
 روش تفاضل محدود ۱۳۶۹۵، ۱۴۰۹۳
 روش تلفیح ۱۴۱۰۹
 روش جذب اتمی شعله‌ای ۱۳۶۲۷
 روش چند شبکه‌ای ۱۴۱۵۱
 روش دوپله‌ای تیلور-گالرکین ۱۴۰۳۱
 روش رادیوایمونواسی ۱۳۵۹۴
 روش ردگیری زیرفضا ۱۳۹۴۶
 روش رقیق‌سازی ۱۳۷۵۴
 روش رهگشا ۱۴۰۲۱
 روش زمانی ثابت ۱۳۶۴۸
 روش زیمرمان ۱۴۰۶۱
 روش سوادای سرد ۱۴۲۴۱
 روش سیلندر-پلیت ۱۳۸۳۴
 روش سینتیکی-اسپکتروفوتومتری ۱۳۶۳۸
 روش شناسی ۱۳۳۶۵
 روش ضخامت معادل ۱۴۰۸۹
 روش فائو ۱۴۲۵۴
 روش فوریه ۱۳۵۵۵
 روش فیدبک کمی ۱۴۱۷۳
 روش قاب معادل ۱۴۰۳۹
 روش کاهنده ۱۴۰۶۷
 روش کریگینگ ۱۴۲۵۷
 روش کوپایاشی ۱۴۱۶۱
 روش کوچلر ۱۳۷۲۹
 روش کوردن ۱۳۳۴۳
 روش کو-کریگینگ ۱۴۲۵۷
 روش گاما ۱۳۶۹۲
 روش گامبل ۱۳۶۹۲

- روش گاوس - سیدل ۱۳۹۹۵
روش گرادیان مزدوج (ریاضی) ۱۳۵۶۹
روش گردابه تصادفی ۱۴۱۷۶
روش لولای گسیختگی ۱۴۰۳۶، ۱۴۰۳۹
روش مرزی ترفنس ۱۴۰۴۹
روش نوار محدود اسپلاین ۱۴۰۷۴، ۱۴۰۹۸
روش ویلسون ۱۴۰۶۹
روش هیورستیک ← روش رهگشا ۱۴۰۲۱
روش یادگیری ۱۳۵۱۰
روغن ۱۳۸۰۳
روغن روان کننده ۱۳۹۹۹
روغن سریا ۱۴۰۰۲
روکسی ترومایسین ۱۳۸۵۸
روکش ۱۳۵۷۳
روی ۱۳۶۵۷
روی (از نظر حیاتی) ۱۴۲۶۳
روی دی کرومات ۱۳۶۴۰
روی کلروکرومات ۱۳۶۴۰
رهبر ۱۳۳۶۶
رهبری ۱۳۴۹۳
ریاضی (رشته تحصیلی) ۱۳۵۷۲
ریال ۱۴۰۲۳
ریبلانتاسیون ۱۳۸۸۸
ریخت سنجی ۱۳۶۵۴
ریخت شناسی ۱۳۶۶۷، ۱۳۶۹۸، ۱۳۷۱۰، ۱۳۷۱۵، ۱۳۸۸۶، ۱۳۹۳۱، ۱۴۱۱۳، ۱۴۲۱۸، ۱۴۲۳۵، ۱۴۲۵۲، ۱۴۲۵۹، ۱۴۲۶۰، ۱۴۲۶۶، ۱۴۲۹۱، ۱۴۲۹۳، ۱۴۲۹۴، ۱۴۲۹۵، ۱۴۲۹۶، ۱۴۲۹۷، ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۲، ۱۴۳۰۸، ۱۴۳۱۰
ریخت شناسی زمین ۱۳۳۷۱، ۱۳۶۷۷، ۱۳۶۷۸، ۱۳۶۸۳، ۱۳۶۸۴، ۱۳۶۹۲، ۱۳۶۹۴، ۱۳۶۹۶، ۱۴۰۴۴، ۱۴۰۴۵، ۱۴۰۶۱، ۱۴۰۷۸، ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۵۸
ریخته گری دقیق ۱۴۱۷۴
ریخته گری گریز از مرکز ۱۴۱۱۷
ریز موج ۱۳۶۲۴
ریزوبیوم میلیوتی ۱۴۳۰۵
ریشه (گیاه) ۱۴۲۲۲
ریفامپین ۱۳۸۶۱
ریل ۱۴۰۴۵، ۱۴۰۶۱، ۱۴۱۲۲
ریه ۱۳۷۹۶، ۱۳۳۶۱
رئیس جمهور ۱۳۳۶۶
زادآوری ۱۴۲۳۴
زاویه پخی ۱۴۱۶۶
زاویه اسکلتی ۱۳۸۹۴
زایش (زمین شناسی) ۱۳۷۱۴
زایمان ۱۳۹۱۸، ۱۳۹۱۹، ۱۳۹۲۱، ۱۳۹۲۴
زایمان زودرس ۱۳۷۹۵
زبان ۱۳۹۰۹
زبان انگلیسی ۱۳۴۴۸
زبان اوستایی ۱۳۵۲۲، ۱۳۵۲۳، ۱۳۵۲۴، ۱۳۵۲۵
زبان باستانی ۱۳۵۲۴
زبان پهلوی ۱۳۵۲۴
زبان روسی ۱۳۵۲۲
زبان شناسی اجتماعی ۱۳۴۴۷
زبان فارسی ۱۳۴۴۷، ۱۳۴۵۲، ۱۳۴۵۵
زبان فارسی باستان ۱۳۵۲۴
زبان محاوره ای ۱۳۴۴۷
زخم بستر ۱۳۷۷۵
زخم فشاری ← زخم بستر ۱۳۷۷۵
زخم گوارشی ۱۳۷۸۳
زراعت ۱۴۳۰۸
زردآلو ۱۴۲۲۲
زرین شهر ۱۴۲۶۰
زلزله ۱۳۷۲۴، ۱۴۰۳۳، ۱۴۰۳۴، ۱۴۰۴۰، ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۴۰، ۱۴۰۷۷، ۱۴۰۸۰، ۱۴۰۵۹، ۱۴۰۷۰، ۱۴۰۷۳، ۱۴۰۹۰، ۱۴۰۹۲، ۱۴۰۸۱
زمان ۱۴۲۰۷، ۱۴۲۰۹، ۱۴۲۱۵، ۱۴۳۱۲
زمان اولین گذر (آمار) ۱۳۵۴۳
زمان برداشت ۱۴۲۱۸، ۱۴۲۲۷
زمان بندی ۱۳۵۸۱
زمان تا اوج ۱۴۱۹۲
زمان تأخیر ۱۴۱۹۲
زمان تمرکز ۱۴۱۹۲
زمان خاموش شدن ۱۳۹۷۳
زمان مرده ۱۳۹۷۳
زمستان گذرانی ۱۴۲۷۲
زمین ساخت ۱۳۶۸۱، ۱۳۶۸۶، ۱۳۶۹۹، ۱۳۷۲۲
۱۳۷۲۴
زمین ساخت شناسی ۱۳۷۱۹
زمین شناسی ۱۳۳۷۰، ۱۳۳۷۶، ۱۳۳۷۹، ۱۳۶۷۷، ۱۳۶۷۹، ۱۳۶۸۰، ۱۳۶۸۳، ۱۳۶۸۴، ۱۳۶۹۰، ۱۳۶۹۲، ۱۳۶۹۴، ۱۳۶۹۵، ۱۳۶۹۶، ۱۳۶۹۷، ۱۳۶۹۸، ۱۳۷۰۳، ۱۳۷۰۹، ۱۳۷۱۰، ۱۳۷۱۴، ۱۳۷۱۵، ۱۳۷۱۵، ۱۳۷۲۹، ۱۳۷۳۰، ۱۴۱۳۶، ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۳۱، ۱۴۲۳۸، ۱۴۲۵۲، ۱۴۲۵۵، ۱۴۲۵۸
زمین شناسی آب ۱۳۷۱۳
زمین شناسی اقتصادی ۱۳۶۷۵، ۱۳۶۹۴، ۱۳۷۰۹
زمین شناسی ساختمانی ← زمین ساخت ۱۳۶۸۶
زمین شناسی مهندسی ۱۳۷۲۴
زمین لغزش ← لغزش زمین ۱۳۷۲۱
زن ۱۳۳۶۰، ۱۳۳۶۱، ۱۳۴۶۲، ۱۳۷۹۵، ۱۳۹۲۰
زن چندزا ۱۳۹۲۳، ۱۳۹۲۵
زنشویی ← ازدواج ۱۳۳۶۷
زنیور ۱۳۶۷۱
زنبور پارازیتوئید ۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۷، ۱۴۲۵۰
۱۴۳۲۰
زنیور عسل ۱۳۸۰۳، ۱۴۲۷۲
زنجیره سنگین میوزین ۱۳۶۵۵
زن چندزا ۱۳۹۲۴
زن حامله ۱۳۸۰۰
زن شاغل ۱۳۳۶۷
- زن نخست‌زا ۱۳۹۲۱
زهدان برداری ۱۳۹۲۵
زهکشی ۱۴۰۴۲، ۱۴۲۱۴
زیا (فون) ۱۳۶۷۱، ۱۳۷۹۹، ۱۴۳۱۸، ۱۴۳۲۷
زیربسی ۱۴۰۶۰
زیرکانگوری ۱۳۵۷۴
زیرکونیم دی کرومات ۱۳۶۴۰
زیرگروه ماکسیمال یکریخت ۱۳۵۳۸
زیست بوم شناسی ۱۴۲۴۶
زیست شناسی ۱۳۶۵۶، ۱۳۶۶۳، ۱۳۶۶۷، ۱۳۸۰۱، ۱۴۲۴۳، ۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۹، ۱۴۳۱۸، ۱۴۳۲۰، ۱۴۳۲۷
زیستگاه ۱۴۳۳۸
زیست گردی ۱۳۷۳۰، ۱۴۲۹۱
ژرم پلاسم ۱۴۲۹۲
ژلاتین ماتریکس استخوان داخل غشایی ۱۳۹۱۷
ژل ۱۳۸۱۴، ۱۳۸۳۷
ژل بنزوئیل پروکساید ۱۳۸۶۳
ژنتیک ۱۳۹۰۳، ۱۳۹۱۴، ۱۳۹۷۹، ۱۴۲۸۶
ژنتیک (خاک) ۱۴۲۶۶
ژنتیک (گیاه) ۱۴۲۲۱، ۱۴۲۲۵، ۱۴۳۰۳
ژنراتور سنکرون ۱۳۹۶۲
ژنز ← زایش ۱۳۷۱۴
ژن عامل هشت ۱۳۶۱۶
ژنوتیپ ۱۴۲۸۷
ژیاردیاسیس ۱۳۸۳۶
ژیئوکوبیولوژی ۱۳۸۲۶
ژیئوتکنیک ← فنون زمین ۱۴۰۴۲
ژیئوشیمی ← شیمی زمین ۱۳۶۷۳، ۱۳۶۷۶، ۱۳۷۱۰، ۱۳۷۱۴، ۱۳۷۱۸
ژیئوفیزیک ← فیزیک زمین ۱۴۱۳۶
ژیئومرفولوژی ← ریخت شناسی زمین ۱۳۳۷۱، ۱۳۶۹۲، ۱۳۶۹۴، ۱۳۶۹۵، ۱۳۶۹۶، ۱۳۶۹۷، ۱۳۶۹۸
ژیئومکانیک ← مکانیک زمین ۱۳۷۲۴، ۱۳۶۹۲، ۱۳۶۹۴، ۱۳۶۹۵، ۱۳۶۹۶، ۱۳۶۹۷، ۱۳۶۹۸
ساحل ۱۳۶۶۸، ۱۴۰۲۵، ۱۴۰۴۴
ساختار اقتصادی ۱۴۰۲۳
ساختار دیراک ۱۳۵۴۲
ساختار ساده هندسی ۱۴۱۳۹
ساختار فضایی ۱۳۳۷۹
ساختار قدرت ۱۳۴۰۵
ساخت (تولید) ۱۳۹۴۳، ۱۳۹۶۸، ۱۴۱۷۴
ساختمان بلند ۱۴۰۴۷، ۱۴۰۶۹، ۱۴۰۹۰
ساختمان بنایی غیر مسلح ۱۴۰۸۰
ساختمان سازی ۱۳۴۱۶
ساری (مازندران) ۱۴۳۳۹
سازگاری ۱۳۳۸۴، ۱۳۴۳۸، ۱۴۳۱۰
سازگاری اجتماعی ۱۳۴۴۲
سازگاری (شیمی) ۱۳۹۸۷
سازگاری فردی ۱۳۴۴۲
سازمان ۱۳۴۸۳، ۱۳۴۹۲
سازمان اداری ۱۳۴۴۴

سفالومتری ۱۳۹۱۰	ستون فقرات ۱۳۹۱۶	سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سفره آب ۱۴۰۸۳	سخت افزار ۱۴۱۰۵	۱۳۴۹۶، ۱۳۴۹۴
سفیدکوه (خرم آباد) ۱۳۷۲۹	سخت افزار تسریع کننده ۱۴۱۰۴	سازمان بیزیستی کشور ۱۳۳۶۷
سقف ۱۴۰۷۹	سد ۱۴۰۴۶	سازمان بیمه خدمات درمانی ۱۳۴۸۹، ۱۳۴۶۹
سکولاریسم ۱۳۴۰۴	سد خاکی ۱۴۰۷۱، ۱۴۰۴۱	سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۹۲۸
سکوی دریایی ۱۴۰۳۳	سد زاینده رود ۱۴۱۰۰، ۱۴۰۷۲	سازمان دولتی ۱۳۴۹۴
سلاح هسته ای ۱۳۴۱۹	سد میرزای شیرازی (فارس) ۱۳۷۲۴	سازماندهی ۱۳۴۶۹، ۱۳۴۹۹
سل ۱۳۷۸۰، ۱۳۹۱۳	سدیم ۱۴۲۶۴، ۱۳۷۹۲	سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر
سلستیت ۱۳۷۱۴	سدیم دودسیل سولفات ۱۳۵۸۸، ۱۳۵۹۳، ۱۳۵۹۶	۱۳۳۹۱
سلفرینا ۱۳۳۵۸	۱۳۶۰۴، ۱۳۶۱۰، ۱۳۶۱۳، ۱۳۶۶۳	سازند ۱۳۷۱۱، ۱۳۷۱۰
سلنیم ۱۳۸۲۲	۱۴۳۰۶	سازند آغا جاری ۱۳۷۰۳
سلول تیمار شده ۱۳۹۱۴	سدیم دی تیونیت ۱۴۱۸۹	سازند الیکا ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۱۷
سلولز ۱۳۶۲۷	سراب ۱۴۲۲۰	سازند ایلان قره ۱۳۶۷۴
سلول شناسی ۱۳۷۹۱	سرامیک ۱۳۷۴۰	سازند داریان ۱۳۷۱۱
سلول کاری ۱۴۰۱۰	سرب ۱۳۵۹۳، ۱۳۶۴۸، ۱۳۸۰۲، ۱۳۸۱۳، ۱۳۸۲۵	سازند قم ۱۳۶۸۲، ۱۳۷۰۸، ۱۳۷۱۵، ۱۳۷۲۳
سلول کشنده طبیعی ۱۳۷۶۲	۱۳۸۴۱، ۱۳۸۵۴، ۱۴۰۷۶، ۱۴۲۶۳	سازند کزدمی ۱۳۷۱۱
سلولیت ۱۳۸۹۱	سرپرستار ۱۳۷۷۴	سازند مولی ۱۳۶۷۴
سم تی-دو ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۰	سرخرطومی تخمدان شبدر ۱۴۲۴۶	سازند نسن ۱۳۷۰۱
سمنان ۱۳۷۶۵، ۱۳۷۹۵	سرخرگ ۱۳۷۹۸	سازه ۱۴۰۳۴، ۱۴۰۳۷، ۱۴۰۵۲، ۱۴۰۶۵، ۱۴۰۶۷
سمیت ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۲۵، ۱۳۸۳۰، ۱۳۸۳۱، ۱۳۸۴۱	سرخک ۱۳۹۳۰	۱۴۰۷۳، ۱۴۰۷۴، ۱۴۰۷۷، ۱۴۰۷۹، ۱۴۰۸۵
۱۳۸۵۴	سرد ← جنس ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۷۰	سازه بتونی ۱۴۰۴۷، ۱۴۰۵۵
سن ۱۳۳۶۱، ۱۳۳۶۴، ۱۳۳۸۲	سریز ۱۴۲۰۴	سازه دریایی ۱۴۰۴۹، ۱۴۰۹۴
سنپ نگاری ۱۳۷۱۶	سریز سد ۱۴۰۵۸	سازه فولادی ۱۴۰۵۹، ۱۴۰۶۹، ۱۴۰۸۶
سنت ۱۳۴۳۶	سریز لبه پهن ۱۴۰۳۸	سازه قاب-دیوار ۱۴۰۹۰
سنتز ۱۳۶۱۷، ۱۳۶۱۹، ۱۳۶۲۴، ۱۳۶۲۶، ۱۳۶۳۰	سریز مثلثی ۱۴۰۳۸	سازه قاب-دیوار برشی ۱۴۰۶۶
۱۳۸۱۸، ۱۳۸۲۷، ۱۳۸۴۵، ۱۳۸۵۸، ۱۳۹۸۸	سریز منقاری ۱۴۱۰۰	سازه مقارن ۱۴۰۶۶
۱۳۹۹۱، ۱۴۰۰۶	سرطان ۱۳۶۰۷، ۱۳۷۹۳، ۱۳۹۰۹	سازه مدفون ۱۴۰۷۵
سنتز بدند ۱۳۶۴۲	سرطان ریه ۱۳۷۹۶	سازه مقاوم در برابر زلزله ۱۴۰۸۱
سنتز تعمیری ۱۳۶۰۷	سرطان سرویکس ← سرطان گردن رحم	سازه نامتقارن ۱۴۰۷۰
سنتز کرون ۱۳۶۴۲	۱۳۷۹۱	ساکارز ۱۴۳۱۲
سنتز کمپلکسها ۱۳۶۳۱	سرطان کولورکتال ۱۳۸۴۹	ساکل ۱۳۵۵۸
سنجش از دور ۱۳۶۸۷، ۱۳۶۹۷	سرطان گردن رحم ۱۳۷۹۱	سالمونلا ۱۳۸۴۰
سندرم شیشه شیر ۱۳۸۹۶	سرعت ۱۴۳۳۳	سالیتون ۱۳۷۴۶
سندرم کانال کارپال ۱۳۷۹۰	سرفت مسلحانه ۱۳۴۲۰	ساوه ۱۳۷۱۸
سنقر ۱۳۳۷۹	سرفت مشدد ۱۳۴۲۰	سایزموکتونیک ۱۳۷۲۴
سنگ آتشفشانی ۱۳۶۸۱، ۱۳۷۱۸	سرم ۱۳۵۹۳، ۱۴۲۸۳	سایش ۱۴۱۱۱، ۱۴۱۱۲، ۱۴۱۱۳، ۱۴۱۱۴، ۱۴۱۲۵
سنگ آذرین ۱۳۷۰۹، ۱۳۷۱۶	سرمایه ۱۳۴۸۷، ۱۴۰۱۸	۱۴۱۲۶، ۱۴۱۲۹
سنگ آذرین نفوذی ۱۳۶۹۳	سرمایه گذاری ۱۳۳۸۸، ۱۴۰۱۹، ۱۴۰۲۴	ساینده ۱۴۱۲۶
سنگ آهن ۱۴۱۲۱	سرم خون ۱۳۶۶۰، ۱۳۸۷۷، ۱۴۲۸۲	سائیدگی ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۲۲
سنگ اولترا مافیک ۱۳۶۷۶	سرم شناسی ۱۴۲۲۴	سبب شناسی ۱۳۸۴۷، ۱۳۸۹۵، ۱۳۸۹۹، ۱۴۳۲۲
سنگ دستگاه ادراری ۱۳۷۷۷	سرم گاوی ۱۳۶۱۱	سبزوار ۱۴۱۳۶
سنگ دگرگونی ۱۳۶۷۶، ۱۳۶۸۰، ۱۳۷۱۶	سرولوژی ← سرم شناسی ۱۴۳۲۴	سبک اسناد ۱۴۲۲۸
سنگزایی ۱۳۶۸۰	سروییکس ۱۳۷۹۱	سبک رهبری ۱۳۴۹۳، ۱۳۵۱۷، ۱۳۷۷۴
سنگ شکنی با امواج ضربه ای خارج بدنی ۱۳۸۴۶	سریاس (پاره) ۱۳۳۷۸	سبک شعری ۱۳۴۴۹
سنگ شناسی ۱۳۶۷۳، ۱۳۶۷۶، ۱۳۶۸۱، ۱۳۶۹۳	سری زمانی ۱۳۳۸۴، ۱۳۵۰۳، ۱۳۵۴۸، ۱۳۵۵۹	سبک شناسی ۱۳۴۵۹
۱۳۷۰۳، ۱۳۷۰۷، ۱۳۷۰۹، ۱۳۷۱۲، ۱۳۷۱۶	۱۳۹۷۱، ۱۴۰۷۲، ۱۴۰۹۹	سبک مدیریت ۱۳۴۹۳، ۱۳۵۱۷
۱۳۷۱۸، ۱۳۷۲۰	سری زمانی غیر خطی ۱۳۵۵۱	سبوس گندم ۱۳۷۸۲
سنگ کربنات ۱۳۶۹۳، ۱۳۷۱۲	سرم ۱۳۶۴۳	سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۳۴۷۷
سنگ کلبه ۱۳۸۴۶	سری نسبت های مالی ۱۳۳۸۴	سپر دوگانه (فیزیک) ۱۳۷۴۱
سنگ کیسه صفرا ۱۳۷۸۸	سفاروز ۱۳۵۹۵	ستلر ← ته نشین کننده ۱۴۰۰۸
سنگ مافیک ۱۳۶۷۶	سفالوگرام جانبی ۱۳۸۹۴	ستون اسپری ۱۳۹۹۹

- سنگ مجرای ادرار ۱۳۷۹۳
 سن گندم ۱۴۲۴۷
 سنگ نگاری ۱۳۶۷۳، ۱۳۶۷۶، ۱۳۶۸۰، ۱۳۶۸۶، ۱۳۷۰۷، ۱۳۷۲۰
 سنگ ولکانیک ← سنگ آتشفشانی ۱۳۶۸۱
 سنگ ولکانیکی ← سنگ آتشفشانی ۱۳۷۱۸
 سنجج ۱۳۵۰۹، ۱۳۸۷۸
 سوء تغذیه ۱۳۹۰۴
 سوارسازی ۱۳۹۵۵
 سوبسترای انتحاری ۱۳۶۰۳
 سوپر آلیاژ پایه نیکلی ۱۴۱۳۰
 سوختگی ۱۳۷۷۶
 سود ۱۳۳۸۱
 سود خالص ۱۳۳۹۰
 سود عملیاتی ۱۳۳۹۰
 سورگوم علوفه‌ای ۱۴۲۸۱
 سوریه ۱۳۳۹۸
 سوسک برگ‌خوار تبریزی ۱۴۲۴۷
 سوسمار ۱۳۶۵۴
 سوسنگرد ۱۳۸۸۲
 سوش ← سوبه ۱۴۳۰۵
 سولفونامید ۱۳۶۱۷
 سولفید کادمیوم ۱۳۶۵۲
 سونگون (تبریز) ۱۳۶۷۹
 سویا ۱۴۳۱۳
 سوبه ۱۳۷۵۲، ۱۳۷۵۴، ۱۴۳۰۵
 سوبه باکتریایی ۱۳۷۵۳
 سوئیچ ← کلید ۱۳۹۸۰
 سوئیچینگ ← کلیدزنی ۱۳۹۵۲
 سهام ۱۳۳۸۱، ۱۳۳۸۸، ۱۳۳۸۹، ۱۳۳۹۰، ۱۳۴۷۴
 سه‌چاهون ۱۳۷۰۷
 سیاست ۱۳۳۵۲، ۱۳۳۹۶، ۱۳۳۹۹، ۱۳۴۱۳
 سیاست ۱۳۴۳۶
 سیاست اجتماعی ۱۳۳۴۹
 سیاست اقتصادی ۱۳۳۵۱
 سیاست امنیتی ۱۳۴۱۸
 سیاست خارجی ۱۳۴۰۹، ۱۳۴۳۳
 سیاستگذاری ۱۳۴۷۸
 سیال ۱۳۷۴۶
 سیال نیوتونی ۱۴۱۶۴
 سیانوریک کلراید ۱۴۱۸۷
 سی.او.دی ← نیاز زیست‌شیمیایی به اکسیژن ۱۴۱۳۵
 سیاهرگ ۱۳۷۹۸
 سیب ۱۴۲۱۹، ۱۴۲۲۱، ۱۴۲۲۷، ۱۴۲۵۰
 سیب ردلینس ← سیب ۱۴۲۱۹
 سیب‌زمینی ۱۴۲۰۵، ۱۴۲۲۰، ۱۴۳۲۶
 سیپورکس ۱۳۴۶۷
 سیتوزنتیک ۱۴۳۰۴
 سیتوکین ۱۳۶۰۰
 سی تی ← توموگرافی کامپیوتری ۱۴۱۰۱
 سی.تی.وی ← ویروس تریستزای مرکبات ۱۴۳۲۴
 سیر (گیاه) ۱۳۸۳۶
 سیستان ۱۳۶۸۳
 سیستم آبیاری ۱۴۱۰۰
 سیستم اس.بی.آر ۱۴۱۳۲
 سیستم اطلاعات استراتژیک ۱۳۴۶۸
 سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۳۶۸۷، ۱۳۶۹۷
 سیستم اطلاعات مدیریت ۱۳۴۶۸، ۱۳۴۷۸
 سیستم ایمنی ۱۳۸۷۶
 سیستم پرفرزیون ۱۳۸۴۱
 سیستم پشتیبانی مدیران عالی ۱۳۴۶۸
 سیستم تعلیق فعال ۱۴۱۶۲
 سیستم توزیع ۱۳۹۶۶
 سیستم چندمتغیره نامعین ۱۳۹۴۲
 سیستم خبره ۱۴۰۶۴، ۱۴۱۰۲
 سیستم خطی ۱۳۹۷۶
 سیستم درخواست تکرار خودکار ۱۳۹۷۵
 سیستم دریچه و دیوار آبنند ۱۴۰۸۸
 سیستم سالت‌رداک ۱۳۷۴۹
 سیستم سپر بیینه ۱۳۷۴۱
 سیستم سی.ان.سی ۱۳۹۴۸
 سیستم عصبی ۱۳۳۶۴
 سیستم غیرخطی ۱۳۹۴۰
 سیستم قدرت ۱۳۹۵۷، ۱۳۹۶۵، ۱۳۹۸۴
 سیستم کمپلمان ۱۳۶۶۰
 سیستم کنترل ۱۴۱۷۳
 سیستم کوکرپل رفت ۱۳۷۴۹
 سیستم کولینرژیک ۱۳۶۶۵
 سیستم متغیر با زمان خطی ۱۴۱۷۹
 سیستم متغیر با زمان غیرخطی ۱۴۱۷۹
 سیستم منطقی فازی ۱۳۹۳۴
 سیستم نامعین و متغیر با زمان ۱۴۱۴۵
 سیستم وقایع گسته (برق) ۱۳۹۶۱
 سیکلوسپورین ۱۳۸۹۷
 سیکل هتروکلینیک ۱۳۵۸۶
 سیگار ۱۳۷۹۶
 سیگنال ۱۳۹۳۹، ۱۳۹۴۶، ۱۳۹۵۱، ۱۳۹۵۴
 سیل ۱۳۹۵۸، ۱۳۹۷۰
 سیلی جرد ۱۳۷۱۸
 سیلیسیم ۱۴۱۲۹
 سیلیکا ۱۳۶۵۰، ۱۴۱۳۸
 سیلیکاژل ۱۳۶۴۹
 سیلیکاژل عامل دارنده حامل ید ۱۳۶۴۹
 سیمان ۱۳۹۸۹
 سیمان پرتلند ۱۴۰۰۳
 سیم‌پیچ ۱۳۹۷۹
 سیمکان ۱۴۲۵۲
 سیناپس ۱۳۶۱۴
 سیناراکاردانکولوس ۱۴۳۱۵
 سینتیک ۱۳۶۰۳، ۱۳۶۲۳، ۱۳۶۲۹، ۱۳۶۳۹
 سینما ۱۳۶۴۸، ۱۳۹۸۵، ۱۳۹۸۸
 سینماتیک ۱۴۰۸۳، ۱۴۱۶۷
 شاخص مقاومت گیاهی ۱۴۲۴۵
 شاخه (ریاضی) ۱۳۵۳۹
 شاخه (گیاه) ۱۳۶۱۵
 شادگان ۱۴۲۳۹
 شار الکترومغناطیس ۱۳۷۳۹
 شالیکار ۱۴۲۲۹
 شامپو ۱۳۸۵۲، ۱۳۸۲۶
 شاهرود ۱۳۹۲۳
 شاهین دژ ۱۳۶۷۵
 شیدر برسیم ۱۴۲۴۶، ۱۴۲۸۹، ۱۴۳۰۱
 شبکه ۱۳۷۳۲
 شبکه آبی - حرارتی ۱۳۹۵۰
 شبکه آی.اس.دی.ان ۱۳۹۵۶
 شبکه عصبی ۱۳۹۳۵، ۱۳۹۴۰، ۱۳۹۶۶، ۱۳۹۷۱
 شبکه فاضلاب ۱۳۹۸۴
 شبکه قدرت (برق) ۱۳۹۳۵، ۱۳۹۵۹
 شبکه ۱۳۷۸۱، ۱۳۷۹۴
 شبه هورمون جوانی ۱۳۶۶۷
 شبیه‌سازی ۱۳۹۳۱، ۱۳۹۳۸، ۱۳۹۴۲، ۱۳۹۴۷
 شبیه‌سازی کامپیوتری ۱۳۷۴۸، ۱۳۹۳۲، ۱۳۹۳۳
 شبیه‌سازی ۱۳۹۴۸، ۱۳۹۵۶، ۱۳۹۵۹، ۱۳۹۷۶، ۱۳۹۸۳
 شبیه‌سازی ۱۴۰۰۰، ۱۴۰۰۵، ۱۴۰۰۳، ۱۴۰۰۴
 شبیه‌سازی ۱۴۱۵۳، ۱۴۱۶۲، ۱۴۱۸۱، ۱۴۱۸۶، ۱۴۲۰۷
 شبیه‌سازی ۱۴۲۱۱
 شبیه‌سازی کامپیوتری ۱۳۷۴۸، ۱۳۹۳۲، ۱۳۹۳۳
 شبیه‌سازی ۱۳۹۳۹، ۱۳۹۶۲، ۱۳۹۶۴، ۱۳۹۷۲، ۱۳۹۹۴
 شبیه‌سازی ۱۴۰۱۱، ۱۴۱۵۸
 ششک آردآلود ۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۸
 شتاب ۱۴۰۳۴
 شتاب‌دهنده ۱۴۱۰۵
 شته ۱۳۶۷۱
 شته روسی گندم ۱۴۲۴۵
 شته سبز سیب ۱۴۲۵۰
 شته سیاه باقلا ۱۳۶۶۷
 شخص حقوقی ۱۳۴۲۵
 شخصیت ۱۳۴۴۰
 شخصیت نوع آ ۱۳۵۱۲
 شخص عمیق ۱۴۳۳۶
 شرایط مرزی ۱۴۰۸۵، ۱۴۳۵۵، ۱۴۱۶۴
 شربت ام.اوام ۱۳۷۸۲
 شرطی شدن ترجیح مکان ۱۳۶۵۹
 شرکت ۱۳۳۸۰، ۱۳۳۸۱
 شرکت آتور ۱۴۰۱۱
 شرکت برق منطقه‌ای ۱۳۳۸۳، ۱۳۴۶۶
 شرکت پذیرفته شده ۱۳۳۸۸، ۱۳۴۸۷
 شرکت تایداوتر ۱۳۵۱۱

- عصب میانی ۱۳۷۹۰
عضله دوقلو ۱۳۶۵۵
عضله راست شکمی ۱۳۹۱۷
عضله گاستروکنمیوس ← عضله دوقلو ۱۳۶۵۵
عقروت ۱۳۷۶۷، ۱۳۷۷۲، ۱۳۷۸۰، ۱۳۷۹۸، ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۶۹، ۱۳۸۷۸، ۱۳۸۹۱، ۱۳۹۱۹
عقروت ادراری ۱۳۸۰۰
عقروت قارچی ۱۳۸۷۰
عقلانیت ۱۳۴۳۱
عقل‌گرایی ۱۳۴۳۱
عکس کانولوشن کور ۱۳۹۷۴
علت و معلول ۱۳۵۲۰
علف گوسفندی ۱۴۲۳۵
علف هرز ۱۴۳۰۸
علی بن ابی طالب (ع)، امام اول ۱۳۳۵۶
عمل بای پاس ۱۳۷۵۸
عملکرد ۱۳۳۸۳، ۱۳۵۱۵، ۱۳۸۸۶، ۱۳۹۲۶
عملکرد تحصیلی ۱۳۴۳۸، ۱۳۴۳۹، ۱۳۴۴۰
عملکرد محصول ۱۳۴۴۵، ۱۳۴۴۲، ۱۳۵۲۰، ۱۳۴۴۲
عملکرد مارکوف ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۲۰، ۱۴۱۹۹
عملکرد مارکوف ۱۴۲۲۴، ۱۴۲۲۵، ۱۴۲۶۷، ۱۴۲۶۵، ۱۴۲۹۰
عملکرد نورد داغ ۱۴۲۹۱، ۱۴۲۹۳، ۱۴۲۹۴، ۱۴۲۹۵، ۱۴۲۹۶
عملکرد نیم‌مارکف ۱۴۲۹۸، ۱۴۲۹۹، ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۱، ۱۴۳۰۲
عملکرد فراکتال ۱۴۳۰۳، ۱۴۳۰۵، ۱۴۳۰۷، ۱۴۳۰۹، ۱۴۳۱۰
عملگر ۱۴۳۱۲، ۱۴۳۱۴، ۱۴۳۲۲
عملگر انتقال طولیا ۱۳۵۸۲
عملگر تغییر جای دو طرفه ۱۳۵۷۱
عملگر تغییر جای یکطرفه ۱۳۵۷۱
عملگر جزارو (ریاضی) ۱۳۵۷۱
عملگر چندخطی مثبت ۱۳۵۳۰
عملگر خطی ۱۳۵۳۰
عملگر خطی انتقالی - پایا ۱۳۵۶۴
عملگر نرمال ۱۳۵۶۵
عمل متقابل ← اقدام متقابل ۱۳۴۳۰
عمل نهادی ۱۳۴۸۳
عملیات حرارتی ۱۴۱۱۶
عنصر خودتوان ۱۳۵۴۷
عنصر شیمیائی ۱۳۶۱۵
عنصر کمیاب ۱۳۶۹۳
عنصر معنوی جرم ۱۳۴۰۰
عوارض سوء داروها ۱۳۸۳۵
غده بزاقی ۱۳۸۷۱
غده تیروئید ۱۳۸۸۰
غده فوق‌کلبوی ۱۳۸۶۷
غذای کودک ۱۳۶۲۱
غرب ۱۳۴۰۵
غشای مایع ۱۳۶۲۸، ۱۳۶۴۸
غلظت ۱۳۸۱۲، ۱۳۸۲۸، ۱۴۰۰۹، ۱۴۲۵۱، ۱۴۲۸۳
غلظت بیلروبین غیرمستقیم سرم ۱۳۹۱۸
- غنی‌سازی ۱۴۰۰۷
غیرفعال‌سازی ۱۳۷۲۳
فارینوگراف ۱۴۳۰۶
فاز آبی ۱۴۰۰۴
فاز آلی ۱۳۶۴۲
فازور ۱۳۹۵۹
فاضلاب ۱۳۷۵۴، ۱۴۰۳۲، ۱۴۰۵۷، ۱۴۰۷۶، ۱۴۲۶۳، ۱۴۲۶۰، ۱۴۱۳۳، ۱۴۱۳۲
فاضلاب صنعتی ۱۴۰۸۲
فانکتورکلافی (ریاضی) ۱۳۵۵۰
فتوشیمی ← شیمی گیاهی ۱۳۸۰۹
فتوکتالیزور ۱۳۶۳۴
فراورده ۱۴۰۲۶
فراورده کشاورزی ۱۴۳۱۷
فراوری ۱۴۱۴۰
فرایند ۱۳۳۸۴، ۱۴۱۶۸
فرایند استرکستیک ← فرایند تصادفی ۱۴۰۷۲
فرایند انتشار ۱۳۳۸۴
فرایند پاداش (آمار) ۱۳۵۴۳، ۱۳۵۵۲
فرایند تصادفی ۱۴۰۷۲
فرایند تصادفی بینهایت بعدی با همبستگی ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۲۰، ۱۴۱۹۹
متناب ۱۳۵۵۹
فرایند مارکوف ۱۳۳۸۴
فرایند نورد داغ ۱۴۱۴۴
فرایند نیم‌مارکف ۱۳۵۵۲
فراکتال ۱۳۹۷۸
فرانسه ۱۳۴۲۵
فراهمی زیستی ۱۳۸۱۲
فرخی، علی‌بن‌جولوغ ۱۳۴۵۸
فرزندخواهی ۱۳۳۶۸
فرسایش ۱۳۶۷۸، ۱۴۰۴۴، ۱۴۱۹۳، ۱۴۲۵۶
فرسایش بادی ۱۴۲۶۱
فرسایش خاک ۱۳۶۹۶، ۱۳۶۹۷
فرسنده رادار ۱۳۹۶۸
فرسنده فرکانس کند ۱۳۹۴۴
فرسودگی ۱۴۰۶۱
فرش ۱۴۱۸۹
فرشبافی ۱۳۳۷۰
فرقه دموکرات آذربایجان ۱۳۴۰۲
فرقه دموکرات کردستان ۱۳۴۰۲
فرمالدهید ۱۳۶۲۳
فرمالین ۱۳۶۱۲، ۱۳۸۲۱
فرمولاسیون ← فرمولبندی ۱۳۸۰۴
فرمولبندی ۱۳۸۰۴، ۱۳۸۲۶، ۱۳۸۵۷، ۱۳۸۶۳
فرشآباد (فارس) ۱۴۲۳۸، ۱۴۱۷۱، ۱۳۸۶۴
فروکتوز، ۶ بیس فسفاتاز ۱۳۷۲۷
فرهنگ ۱۳۴۹۲
فرهنگ سازمانی ۱۳۴۸۹
فرهنگ سیاسی ۱۳۴۳۶
فرهنگ شیرازی، میرزا ابوالقاسم ۱۳۴۵۵
فرهنگ فرهنگ (کتاب میرزا ابوالقاسم ۱۳۹۷۷
- فرهنگ‌شیرازی) ۱۳۴۵۵
فریز ماره ۱۳۷۴۷
فسا ۱۳۴۴۷، ۱۴۲۳۸
فسفر ۱۳۸۷۵، ۱۴۱۱۰
فشار ۱۴۰۰۵، ۱۴۰۹۶، ۱۴۱۵۰، ۱۴۳۳۷
فشار خون ۱۳۹۰۸
فشار روانی ۱۳۴۷۹، ۱۳۵۱۲
فشردگی (ریاضی) ۱۳۵۴۹
فشرده‌سازی ۱۳۹۵۶، ۱۳۹۷۸
فصل ۱۳۸۳۲
فضا ۱۳۵۵۸
فضا (ریاضی) ۱۳۵۴۹
فضای باناخ ۱۳۵۳۰، ۱۳۵۸۲
فضای سه بعدی ۱۳۹۷۲
فضای گوه‌ای ضعیف ۱۳۵۳۲
فضای وزن‌دار ال. پی ۱۳۵۳۰
فضای هم‌پوچ ۱۳۵۳۲
فضای هیلبرت ۱۳۵۴۲، ۱۳۵۶۵، ۱۳۵۷۱
فعال شدن ۱۳۵۹۷
فعالیت عصبی ۱۳۵۹۵
فعالیت مدیریت ۱۳۴۶۸
فقه ۱۳۳۴۵، ۱۳۴۲۲
فک ۱۳۸۸۹، ۱۳۹۰۸، ۱۳۹۱۰
فلاورجان ۱۴۳۱۳
فلج مغز ۱۳۳۶۴
فلسفه ۱۳۵۲۷
فلورتاسیون ۱۴۱۴۰
فلوراید درمانی ۱۳۹۰۱
فلوسایتومتری ۱۳۷۶۲
فلوی مغناطیسی ۱۳۹۳۲
فلوئور ← فلوئوریت ۱۳۷۱۰
فلوئوریت ۱۳۷۱۰
فلوئوزی ← زیست‌گردی ۱۳۷۳۰، ۱۴۲۹۱
فنون زمین ۱۴۰۴۲
فوریت پزشکی ۱۳۸۹۰، ۱۳۸۹۲
فوزاریوم ۱۳۷۵۵، ۱۴۲۲۴، ۱۴۳۲۹
فولاد ۱۳۳۴۳، ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۱۱، ۱۴۱۱۴، ۱۴۱۲۵، ۱۴۱۲۵
فولاد پرلیتی ۱۴۱۲۲
فولاد ضدزنگ ۱۴۱۲۳
فولاد کربنی ۱۴۱۱۳
فولاد کم‌آلیاژ ۱۴۱۱۸
فولاد کم‌کربن ۱۴۱۰۶
فون ← زیا ۱۳۶۷۱
فیدبک کمی ۱۳۹۴۲
فیروزآباد (فارس) ۱۴۲۳۸
فیزیک زمین ۱۴۱۳۶
فیزیوگرافی ← جغرافیای طبیعی ۱۴۲۵۸
فیزیولوژی ۱۳۳۶۳، ۱۳۷۸۱
فیستول ۱۳۷۹۸
فیلتر ۱۴۱۲۴
فیلتر پخش ناهمسانگرد غیرخطی ۱۳۹۷۷

- فیلتور غیرفعال ۱۳۹۴۷
فیلتور فعال ۱۳۹۴۷
فیلتور کالمن ۱۳۹۶۳
فیلتور متغیر با زمان متناوب ۱۳۹۵۴
فیلتور ۱۳۹۸۵
قاب ۱۴۰۹۱، ۱۴۰۳۴
قاب بالان آبری ۱۳۶۷۰
قاب بتون مسلح ۱۴۰۹۷
قاب سه بعدی ۱۴۰۶۷
قابلیت هضم ۱۴۲۷۱، ۱۴۲۷۳، ۱۴۲۸۵، ۱۴۲۹۸
قاجاریه ۱۳۳۵۴، ۱۳۳۵۹، ۱۳۴۰۵
قارچ ۱۳۷۵۴، ۱۳۷۵۵، ۱۳۸۱۸
قارچ اسپریلوس نایجر ۱۳۸۰۷
قارچ سفید ۱۴۱۳۲
قارچ شناسی ۱۳۸۷۰
قاضی تحکیم (داور) ۱۳۴۲۲
قاعدین ۱۳۳۵۶
قافیه ۱۳۴۵۳
قالبگیری انتقال رزین ۱۴۱۶۳
قالیبافی ← فرشبافی ۱۳۳۷۰
قانون ۱۳۴۰۳، ۱۳۴۱۰، ۱۳۴۱۶، ۱۳۴۳۴
قانون جزا ۱۳۴۲۰
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۲۷
قائم‌شهر ۱۳۸۷۷
قتل خطئی ۱۳۳۹۲
قتل خطئی محض ← قتل خطئی ۱۳۳۹۲
قتل عمد ۱۳۴۰۷، ۱۳۴۲۱
قدرت ۱۳۹۳۵، ۱۳۴۲۹
قدرت بذور (کشاورزی) ۱۴۲۹۴
قدرت سیاسی ۱۳۴۰۵
قرآن ۱۳۴۶۳
قرارداد ۱۳۴۱۰
قرص پیشگیری از حاملگی ۱۳۳۶۰، ۱۳۹۲۳
قرن پنجم هجری - قرن هفتم هجری ۱۳۴۶۲
قرنیه ۱۳۷۸۶
قره‌آغاچ ۱۳۷۰۹
قره‌باغ ۱۳۴۰۸
قزاقستان ۱۳۳۹۱
قزل‌آلای رنگین‌کمان ۱۴۲۷۹
قزوین ۱۳۶۸۱، ۱۳۶۹۳، ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۴۹
قشربندی اجتماعی ۱۳۳۶۹
قضیه اوستروفسکی ۱۳۵۸۳
قضیه برنشتاین - دوچ ۱۳۵۸۳
قضیه بلومبرگ - سیرینسکی ۱۳۵۸۳
قضیه تقاطع ۱۳۵۵۴
قضیه لوینسون ۱۳۷۳۷
قضیه وان نیومن ۱۳۷۴۲
قطار ۱۴۰۳۶، ۱۴۰۴۵، ۱۴۱۱۱
قطره چکان (کشاورزی) ۱۴۱۹۸
قطع آبیاری ۱۴۳۱۲
قطع عصب ۱۳۶۵۵
قلع ۱۳۶۳۹
قلیا ۱۳۷۶۶، ۱۴۰۰۳
قم ۱۳۷۱۵، ۱۳۸۴۳
قند ۱۴۱۲۷
قند خون ۱۳۵۹۴، ۱۳۹۲۲
قوانین منابع طبیعی ۱۳۴۲۷
قوانین و مقررات ۱۳۳۹۷، ۱۳۴۰۶، ۱۳۴۹۸
قوج ۱۴۲۸۶، ۱۴۳۳۸
قوس نانونیه ۱۳۹۷۳
قیمت ۱۳۳۴۴، ۱۳۳۸۱، ۱۳۳۸۶، ۱۳۳۸۹، ۱۳۳۹۷، ۱۴۲۱۷
قیمت‌گذاری ۱۳۳۵۲، ۱۳۴۷۴، ۱۳۵۰۵، ۱۴۰۱۹
۱۴۰۲۴
کاپتوپریل ۱۳۸۲۲
کاپیتلا کاپیتانا ۱۳۶۶۹
کانالاز ۱۳۶۰۳
کانالاز اس پرچی لوس نایجر ۱۳۵۹۷، ۱۳۶۰۴
کاتالپسی ۱۳۸۰۲
کانالیزور ۱۳۶۳۶، ۱۳۶۴۳، ۱۳۶۴۶
کانالیزور میونی ۱۳۷۴۴
کاتالیست پایه‌دار ۱۴۱۳۱
کاتالیست رفرمینگ ۱۴۱۰۹، ۱۴۱۳۱
کاتالیست مصرف شده ۱۳۹۹۰
کاتگوری ۱۳۵۳۱، ۱۳۵۵۰، ۱۳۵۷۶
کاتیون ۱۳۶۰۹
کادمیم ۱۳۶۴۴، ۱۳۸۱۳، ۱۴۲۶۳
کار ۱۳۴۰۱
کارآیی ۱۳۳۲۳، ۱۳۴۷۹، ۱۳۴۸۵، ۱۳۴۸۶، ۱۳۵۰۴
۱۴۳۱۸، ۱۴۳۲۷، ۱۴۳۳۶
کارادرینا ← پروانه کارادرینا ۱۴۳۲۸
کاربرد ۱۴۰۶۷، ۱۴۲۶۴
کارخانه ۱۳۷۶۶، ۱۳۵۸۱
کارخانه چوکا ۱۴۰۸۲
کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱۷
کارخانه ریسندگی ۱۳۷۵۴
کارخانه سیمان ۱۳۹۹۶
کارخانه سیمان فارس ۱۳۹۸۹
کارخانه فیبر ایران ۱۴۰۲۹
کارخانه قند اصفهان ۱۴۱۲۷
کارخانه گاز و گاز مایع ۱۴۱۱۵
کارخانه نساجی ← کارخانه ریسندگی ۱۳۷۵۴
کارخانه یخچالسازی ۱۳۷۶۴
کارست ۱۳۶۸۶، ۱۳۷۱۲
کارکرد ۱۳۴۸۳
کارکردگرایی ۱۳۳۶۵
کارکنان ۱۳۴۸۶، ۱۳۵۰۱، ۱۳۵۰۴، ۱۳۵۱۱، ۱۳۷۸۰
کارگر ۱۳۷۶۴
کارمند ۱۳۴۹۸
کاربوتیپ ۱۴۳۰۴
کاشت ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۱، ۱۴۳۰۲
کاغذ ۱۴۰۸۲، ۱۴۲۴۱
کالا ۱۳۴۸۴، ۱۳۴۷۵
کالای بادوام مصرفی ۱۳۴۷۵
کالوس ۱۴۳۱۱
کالیبراسیون ← درجه‌بندی ۱۴۲۱۰
کامپوزیت ۱۴۰۷۴، ۱۴۱۶۳
کامپوزیت کربن - کربن ۱۴۱۶۰
کامپیوتر ۱۴۲۱۲
کانال آبیاری ۱۴۲۰۸
کانال با پهنای باند محدود ۱۳۹۷۵
کانال پی ۱۳۹۳۶
کانال چندمسیری فرانکس بالا ۱۳۹۳۸
کانال رودخانه ۱۴۱۹۷
کانال غیرمدور (مکانیک) ۱۴۱۶۴
کانسار ← معدن ۱۳۶۷۹
کانسر ریه ← سرطان ریه ۱۳۷۹۶
کانسنگ ← کانه ۱۴۱۴۰
کانه ۱۴۱۴۰
کانی‌سازی ۱۳۷۰۷
کسانی‌شناسی ۱۳۶۷۲، ۱۴۲۵۲، ۱۴۲۵۵، ۱۴۲۵۸، ۱۴۲۵۹، ۱۴۲۶۶
کاویناسیون ۱۴۱۴۲، ۱۴۱۴۶
کاهش ارزش برابری پول ۱۴۰۲۳
کاهش پتاسیم در خون ۱۳۷۸۹
کاهش سدیم در خون ۱۳۷۸۹
کاهش نویز تصویر ۱۳۹۷۷
کاه گندم ۱۴۲۴۱
کیالت ۱۳۸۷۷
کید ۱۳۵۹۴، ۱۳۶۰۲، ۱۳۸۲۲، ۱۳۸۳۰
کبوتر ۱۳۶۰۹
کپور نقره‌ای ۱۴۲۸۰
کتابخانه دانشکده‌ای ۱۳۵۲۹
کتابخانه علوم پزشکی ۱۳۵۲۸
کتابخانه مرکزی دانشگاهی ۱۳۵۲۹
کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ۱۳۵۲۸
کتاب درسی ۱۳۵۰۷
کتابمین هیدروکلراید ۱۳۸۸۳
کتوکونازول ۱۳۸۱۸
کتون ۱۳۶۴۵
کچلی سر ۱۳۸۵۰
کدو مسمایی ۱۴۳۲۱
کدینگ وفقی ۱۳۹۷۵
کران (ریاضی) ۱۳۵۳۹
کراون اثر ۱۳۶۲۸
کربنات باریم ۱۳۷۳۸
کرج ۱۳۵۱۷
کردکوی ۱۴۲۳۴
کر (دندان) ۱۳۸۸۴
کرمان ۱۳۳۵۵، ۱۳۵۰۱
کرمانشاه ۱۳۳۷۲، ۱۳۷۸۴، ۱۳۷۸۵، ۱۳۷۹۹
۱۳۹۱۳

- کسرنش (مهندسی) ۱۴۰۴۱، ۱۴۰۴۸، ۱۴۰۵۲، کلیدزنی ۱۳۹۵۲
 ۱۴۰۵۳، ۱۴۰۷۱، ۱۴۰۸۱، ۱۴۱۶۸ کلیدزنی توان ۱۳۹۵۲
 کروم ۱۳۶۲۷، ۱۳۶۳۵، ۱۳۶۴۰، ۱۴۱۳۰ کلیه ۱۳۷۸۹، ۱۳۷۹۸، ۱۳۸۴۱، ۱۳۸۴۶، ۱۳۹۰۳
 کروماتوگرافی گازی ۱۳۶۲۱ کمال ۱۳۴۵۰
 کروماتوگرافی لایه نازک ۱۳۷۵۵ کمانش ۱۴۰۹۸
 کروماتوگرافی مایع ۱۳۶۳۷ کمپلکس ۱۳۵۹۲، ۱۳۶۲۲، ۱۳۶۴۴
 کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا ۱۳۶۲۱، ۱۳۸۰۵ کمپلکس پست بادام ۱۳۷۱۶
 ۱۳۸۴۸، ۱۳۸۳۹ کمپلکس فلزی ۱۳۶۲۹
 کروماتین ۱۳۷۶۳ کمپلکس کربوآکسیدیناسی ۱۳۶۱۸
 کروموزم ۱۳۶۰۷ کمپلکس معدنی ۱۳۶۲۰
 کرومیت ۱۴۱۲۰، ۱۴۱۳۶ کمپوست ۱۴۲۶۵
 کره ۱۳۴۳۶ کموتاسیون اجباری ۱۳۹۴۱
 کریبتوسپوریدیوم ۱۳۸۷۸ کمیت ۱۳۵۰۲، ۱۳۶۲۱، ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۴۵، ۱۴۲۵۳
 کریجینگ ۱۴۰۴۲ ۱۴۲۸۹، ۱۴۲۹۰، ۱۴۲۹۴، ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۱
 کسر تعمیم یافته ۱۳۵۶۰ ۱۴۳۱۲
 کسری بودجه ۱۳۳۴۸ کمیسیون مادهء صد قانون شهرداری ۱۳۴۱۶
 کشاورزی ۱۳۳۵۰، ۱۳۴۷۳، ۱۴۲۳۷، ۱۴۲۶۴، کمینه سازی ۱۳۵۷۵
 ۱۴۲۶۸ کنارک ۱۳۶۹۰
 کشپار ۱۳۹۸۶، ۱۳۹۹۱ کنترل ۱۳۳۸۹، ۱۳۶۰۰، ۱۳۷۶۴، ۱۳۷۹۹، ۱۳۹۶۱
 کشت آبی ۱۴۲۵۴ ۱۳۹۷۶، ۱۴۰۰۵، ۱۴۱۲۷، ۱۴۲۱۹، ۱۴۲۲۷
 کشتارگاه ۱۳۸۷۲، ۱۳۸۸۰، ۱۳۸۸۲ ۱۴۳۲۰، ۱۴۳۴۴
 کشت بافت (گیاه) ۱۴۳۱۱ کنترل اسکالر ۱۳۹۳۳
 کشت (باکتری) ۱۳۶۰۵ کنترل برداری ۱۳۹۳۳، ۱۳۹۳۲
 کشت جنین نارس (کشاورزی) ۱۴۳۱۱ کنترل بیولوژیکی ۱۴۳۱۹، ۱۴۳۲۹
 کشت درون شیشه ای ۱۴۳۱۱، ۱۴۳۲۹ کنترل دارو ۱۳۹۲۷
 کشت درم ۱۴۲۸۹ کنترلر ۱۴۱۴۵
 کشت درم ردیفی ۱۴۳۰۱ کنترل طرح ۱۴۰۱۲
 کشتش ۱۴۳۳۳ کنترل عددی ۱۳۹۴۸
 کشمش ۱۳۸۱۵ کنترل علف هرز ۱۴۳۰۷
 کشور در حال توسعه ۱۳۳۵۳ کنترل غیرخطی ۱۳۹۶۵
 کف ۱۴۰۳۳ کنترل فازی ۱۳۹۴۱
 کنش دوزک ۱۴۲۴۸ کنترل کمی ۱۳۸۵۸
 کلارک، ساموئل ۱۳۵۲۶ کنترل کننده ۱۳۹۴۸، ۱۳۹۶۱، ۱۴۰۰۵
 کلاس درس ۱۳۴۴۶ کنترل کننده تطبیقی فازی ۱۴۱۰۳
 کلاهدراری ۱۳۳۹۸ کنترل کننده قابل برنامه ریزی ۱۴۰۱۰
 کلر ۱۳۷۵۵، ۱۳۷۶۶ کنترل کننده موتور ۱۳۹۵۲
 کلرپرومازین ۱۳۸۰۲ کنترل کیفی ۱۳۸۵۸
 کلروز ۱۴۲۶۹ کنترل کیفیت ۱۴۰۲۶، ۱۴۰۲۷، ۱۴۱۱۹
 کلرید روی ۱۳۶۵۷ کنترل لغزشی ۱۳۹۴۸
 کلرید سدیم ۱۴۲۲۶ کنترل وفقی ۱۳۹۴۰
 کلزا ۱۴۲۹۳ کنجاله پنبه دانه ۱۴۲۷۶
 کلسترول ۱۳۷۵۲، ۱۳۷۸۴، ۱۳۷۸۸، ۱۳۸۶۲، کنسانتره ۱۳۶۵۱
 ۱۴۲۸۲ کنش آگوجی ۱۳۷۳۲
 کلسیم ۱۳۵۹۷، ۱۳۶۱۱، ۱۳۷۸۸، ۱۴۲۲۷ کنش تعمیم یافته ۱۳۷۳۲
 کلسیم هیپوکلریت ۱۴۱۸۹ کنش کلرور ۱۳۷۳۲
 کلش برنج ۱۴۲۴۱ کنگاوری ۱۴۲۱۶
 کلم ۱۳۸۷۵ کنواسیون ژنو. (۱۹۴۹) ۱۳۴۲۴
 کلوبنازول پروبیونات ۱۳۸۲۸ کنه قرمز اروپایی ۱۴۳۱۸
 کلوتریمازول ۱۳۸۶۰ کوادر توری گوس ۱۳۵۶۲
 کلوتید ۱۳۶۵۲ کوپلیمر ۱۴۰۰۶
 کلید ۱۳۹۸۰ کوتریموکسازول ۱۳۸۵۳، ۱۳۸۶۱
- کود ۱۴۲۶۵، ۱۴۲۶۸، ۱۴۲۸۸، ۱۴۲۹۰، ۱۴۳۳۱
 کود سرک دادن ۱۴۲۹۸
 کود شیمیایی ۱۴۲۹۹
 کودک ۱۳۳۶۴، ۱۳۳۶۸، ۱۳۴۰۱، ۱۳۴۳۷، ۱۳۴۴۳
 ۱۳۷۵۹، ۱۳۸۲۸، ۱۳۸۴۰، ۱۳۸۷۸، ۱۳۸۹۰
 ۱۳۸۹۵، ۱۳۹۰۰، ۱۳۹۰۲، ۱۳۹۰۴، ۱۳۹۰۷
 ۱۳۹۱۱، ۱۳۹۱۲
 کورتیزول ۱۳۶۶۱
 کوره القایی ۱۳۹۶۹
 کوره جوشاننده ۱۴۱۱۵
 کوره دوار ۱۳۹۸۹
 کوشکک (فارس) ۱۴۱۹۹، ۱۴۲۶۶
 کولون ۱۳۷۶۷
 کولونوسکپی ۱۳۷۶۷
 کولین استراز اریتروسیت ۱۳۸۱۳
 کوه آق بابا ۱۳۶۷۴
 کوه البرز مرکزی ۱۳۷۰۱، ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۱۷، ۱۴۲۵۵
 کوه البرز مرکزی (جنوب) ۱۳۷۱۹
 کوهراانس ۱۳۵۳۱
 کوه زاگرس ۱۳۷۲۲
 کوه زاگرس مرکزی ۱۴۲۵۸
 کوه زر (دامغان) ۱۳۶۷۲
 کیست ۱۳۶۰۶
 کیست هیداتید ۱۳۷۶۱، ۱۳۸۶۹
 کیسه دیپلماتیک ۱۳۳۹۵
 کیسه صفر ۱۳۷۸۸
 کیفر ← مجازات ۱۳۴۲۶
 کیفیت ۱۳۴۷۳، ۱۳۴۹۰، ۱۳۵۳۵، ۱۳۶۲۱، ۱۳۶۸۵
 ۱۴۰۱۳، ۱۴۲۲۳، ۱۴۲۴۵، ۱۴۲۵۳، ۱۴۲۵۴
 ۱۴۲۶۲، ۱۴۲۸۷، ۱۴۲۸۸، ۱۴۲۸۹، ۱۴۲۹۰
 ۱۴۲۹۴، ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۱، ۱۴۳۰۶، ۱۴۳۱۲
 ۱۴۳۱۵
 کیفیت آب ۱۳۷۶۵
 کیفیت تولید ۱۳۴۷۵
 کیفیت نمونه ۱۳۷۹۱
 کینولون ۱۳۸۵۶
 کیهان شناسی کوانتومی ۱۳۷۳۴
 گاز ۱۴۰۹۲
 گاز خردل ۱۳۶۰۵، ۱۳۷۶۲، ۱۳۸۱۹
 گاز طبیعی ۱۴۰۲۲
 گاز کلر ۱۴۰۰۹
 گامبرو ۱۳۸۷۶
 گام تصادفی کش سان ۱۳۳۸۴
 گام تصادفی لگاریتمی ۱۳۳۸۴
 گاو ۱۳۸۶۹، ۱۳۸۷۵، ۱۳۸۸۰، ۱۴۲۸۳
 گاوآهن ۱۴۳۳۶
 گاوآهن برگردان ۱۴۳۳۰
 گاوزیره ۱۳۸۰۱
 گاو شیری ۱۴۲۷۳، ۱۴۲۷۴، ۱۴۲۷۶، ۱۴۲۷۷
 گاو میش ۱۳۸۶۷، ۱۳۸۶۹، ۱۳۸۷۱، ۱۳۸۷۲
 گاو نجدی ۱۳۸۸۱

- گدازه بازالتی ۱۳۷۱۰
گردابان و لناژ ۱۳۹۴۹
گرافیک سه بعدی ۱۴۳۴۰
گرانول ۱۴۱۳۴
گردابه ۱۴۱۷۶
گرده ۱۳۸۰۳
گرده افشانی ۱۴۲۲۲
گرسوم ۱۳۶۱۵
گروه ۱۳۵۶۶
گروه با خاصیت مربع کم ۱۳۵۷۸
گروه جت ۱۳۵۵۰
گروه چریکی ۱۳۳۹۶
گروه خونی ۱۳۹۰۳
گروه ددکینده ۱۳۵۶۶
گروه (ریاضی) ۱۳۵۸۳
گروه سنی ۱۳۹۱۱، ۱۳۴۴۳
گروه شبه ددکینده ۱۳۵۶۶
گروه متناهی ۱۳۵۳۸
گزارش مالی ۱۳۳۸۰
گزینه ۱۳۵۹۴
گزیلازین هیدروکلراید ۱۳۸۸۳
گسل ۱۳۶۹۹
گسیختگی (سازه) ۱۳۶۹۱، ۱۴۰۴۸، ۱۴۰۶۳
گشناور ۱۳۹۱۶
گفتار ۱۳۹۸۲
گلابی ۱۴۲۵۰
گلابی سبری ۱۴۲۱۸
گل جالیز ۱۴۳۲۹
گلرنگ ۱۴۳۰۴، ۱۳۷۲۷
گلو تاتیون ۱۳۷۶۳
گلو تنین ۱۴۳۰۶، ۱۴۲۸۷
گلوکز ۱۳۸۱۳
گلوکو آمیلاز ۱۴۰۰۴، ۱۳۵۸۹
گلوکو آمیلاز مزوفیل ۱۳۵۸۹
گنبد کاوروس (مازندران) ۱۳۸۲۰، ۱۴۱۸۱
گندم ۱۳۳۵۲، ۱۴۱۹۴، ۱۴۲۲۸، ۱۴۲۴۷، ۱۴۲۵۴
گندم ۱۴۲۸۷، ۱۴۲۹۲، ۱۴۲۹۷، ۱۴۳۰۶، ۱۴۳۲۲
گندم ۱۴۳۲۲، ۱۴۳۲۳
گندم دروم ۱۴۳۱۱
گندم دروم ← گندم دروم ۱۴۳۱۱
گندمکار ۱۴۲۲۸
گوجه فرنگی ۱۴۲۶۳
گوساله هولشتاین ۱۴۲۸۳
گوسفند ۱۳۸۸۲، ۱۳۸۸۴، ۱۴۲۷۱
گوسفند بسیار لاغر ۱۳۸۷۷
گوسفند کاشکسیک ← گوسفند بسیار لاغر ۱۳۸۷۷
گوسفند لری بختیاری ۱۴۲۸۶
گوش ۱۳۷۷۱، ۱۳۸۲۵
گوش و حلق شناسی ۱۳۷۷۱
گوگرد ۱۴۰۰۳، ۱۴۲۶۴
- گونه ۱۴۳۱۸
گونه پیکری ۱۳۳۶۳
گونه (حیوان) ۱۳۶۵۴، ۱۳۶۵۶، ۱۳۶۶۹، ۱۳۶۷۰
گونه ۱۳۶۷۱، ۱۳۷۹۹، ۱۴۲۴۴، ۱۴۲۴۷، ۱۴۲۴۹
گونه ۱۴۳۲۷
گونه (گیاه) ۱۳۷۳۰، ۱۴۲۵۰، ۱۴۳۱۹، ۱۴۳۲۹
گویچه قرمز خون ۱۳۸۱۱
گویش ۱۳۴۴۷
گویش گیلکی ۱۳۵۲۴
گیاه ۱۴۳۰۸، ۱۴۳۲۹
گیاه دارویی ۱۳۸۱۶، ۱۳۸۲۰
گیاه شورپسند ۱۴۲۳۹
گیت فلزی ۱۳۹۳۶
گیرنده اوبیوئیدی ۱۳۸۱۶
گیرنده شبه اوبیوئیدی ۱۳۸۱۶
گیرنده کم نریز ۱۳۹۶۷
گیلوان (طارم علیا) ۱۳۳۷۱
لاستیک نیتریل ۱۳۹۸۷
لاشه (حیوان) ۱۳۸۸۲
لاگون فاضلاب ۱۳۹۹۷
لایب نیش ← لیبینتز، گوتفرید ویلهلم ۱۳۵۲۶
لایه بندی خاک ۱۴۰۸۳
لایه مرزی ۱۴۱۵۷، ۱۴۱۷۶
لایه مرزی متلاطم ۱۴۱۷۷
لایه مسی ۱۳۷۳۳
لته ۱۳۹۱۱، ۱۳۹۰۵، ۱۳۸۹۷
لجن ۱۴۱۳۴، ۱۴۲۶۳، ۱۴۲۶۸
لجن فعال ۱۳۹۹۷، ۱۴۰۶۴، ۱۴۰۷۶، ۱۴۰۸۲
لجن فعال دفعی ۱۳۹۲۹
لردگان ۱۳۷۲۲، ۱۴۲۵۸
لعاب ۱۴۱۱۹
لغزش زمین ۱۳۷۲۱
لم فارکاس ۱۳۵۸۴
لنفوسیت ۱۳۹۱۴، ۱۳۹۱۵
لنفوسیت بی ۱۳۸۱۹
لوارک ۱۴۲۳۱
لوازم خانگی ۱۳۴۷۵
لوبیا چشم بلبلی ۱۴۲۰۱
لوبیا چیتی ۱۴۳۰۸
لوتر، مارتین ۱۳۵۱۸
لورک ۱۴۲۰۷
لوله ۱۴۰۵۷، ۱۴۰۹۲، ۱۴۱۱۷، ۱۴۱۴۸
لوله اوپراتور ۱۴۱۲۷
لوله تراوا ۱۴۱۹۵
لوله جداری ۱۴۱۳۷
لوله چرخدار ۱۴۲۰۶
لوله مدفون ۱۴۰۴۰
لیبنیتز، گوتفرید ویلهلم ۱۳۵۲۶
لیباز ۱۳۷۲۷
لیپروتئین ۱۳۹۲۳
لیپروزوم ۱۳۸۱۴
- لیپیدوسایکلینید ۱۳۷۱۵
لیتواستراتیوگرافی ← چینه نگاری سنگی ۱۳۷۱۱، ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۰۱، ۱۳۶۸۶، ۱۳۷۱۷
لیتیم ۱۳۸۲۱، ۱۳۸۲۹
لیدوکائین ۱۳۷۷۱
لیزر جریان سریع ۱۳۷۳۵، ۱۳۷۴۳
لیزر دی اکسید کربن ۱۳۷۳۵، ۱۳۷۴۳، ۱۳۷۴۵
لیزر دی اکسید کربن محفظه بسته ۱۳۶۴۶، ۱۳۷۳۶
لیزوزیم ۱۳۵۸۸
لیگاند ۱۳۶۲۹، ۱۳۶۴۴
لیموترش ۱۴۳۱۶
لیموشیرین ۱۳۶۱۵
لی یکرخیتهیا ۱۳۵۳۴
ماتریس نامتناهی ۱۳۵۴۸
ماتریکس استخوان ۱۳۹۱۷
مادر ۱۳۴۳۸، ۱۳۵۱۹
مادر غیرشاغل ← مادر ۱۳۴۳۸
ماده آروماتیک ۱۳۹۹۳
ماده آلی ۱۴۲۵۱، ۱۴۲۵۷
ماده حاجب بونی ۱۳۹۱۵
ماده خشک ۱۴۲۸۸
ماده دندان ۱۳۸۸۷
مؤسسه جهاد نصر (وزارت جهاد سازندگی) ۱۳۴۶۸
ماش ۱۴۳۰۲
ماشین رلکتانسی سوئیچ شونده ۱۳۹۴۳
ماشین سنکرون ۱۳۹۶۳
ماکروسیکلیک دی آمید ۱۳۶۳۲
ماکروفونا ۱۳۶۶۸
ماکو ۱۳۶۷۴، ۱۳۷۱۰
مالاریا ۱۳۸۰۱
مال ۱۳۴۱۱
مال اکلوژن کلاس ← III جفت شدگی نادرست (دندان) ۱۳۹۰۰
مالبند ۱۴۳۳۴
مؤلفه قائم زلزله ۱۴۰۳۴
مالکیت ۱۳۳۹۷
مالکیت خصوصی ۱۳۳۹۷
مالیات بر درآمد ۱۳۴۱۲
مامایی ۱۳۹۱۸
ماندر ← پیچانرود ۱۴۱۹۷
مانیا ۱۳۷۸۷
ماهی ۱۳۶۵۶، ۱۴۲۸۱
ماهی شوریده ۱۳۶۶۳
ماهی فیتوفاگ ← کپور نقره ای ۱۴۲۸۰
ماهی قره برون ۱۴۲۸۱
ماهی قره برون (ناس ماهی ایرانی) ۱۴۲۷۵
مایع پلورال ۱۳۷۸۴
مایکوپلاسما ۱۳۸۷۳

- مشروطیت ۱۳۴۴۹
مشکل جسمانی ۱۳۹۲۵
مشکل روانی ۱۳۹۲۵
مشهد ۱۳۵۱۹، ۱۴۲۰۶
مصر ۱۳۳۹۸
مصرف ۱۳۴۷۵، ۱۳۶۵۸
مصرف انرژی ۱۴۰۲۲، ۱۴۱۵۸
مصرف برق ۱۳۴۸۵
مصرف دارو ۱۳۹۲۷
مصرف‌کننده ۱۳۴۷۵
مصلحت عمومی ۱۳۳۹۷
مطالعه ۱۳۵۱۰
معادله پن‌لوه ۱۴۱۴۳
معادله جهانی فرسایش خاک ۱۴۲۵۶
معادله دیفرانسیل ۱۴۰۴۶
معادله دیفرانسیل جزئی ۱۳۵۷۹
معادله دیفرانسیل معمولی ۱۳۵۴۵
معادله دینامیک ۱۴۱۶۷
معادله ریکاتی ۱۳۹۷۶
معادله کوپل ۱۴۰۵۱
معادله کورتوگ - دی‌ورس ۱۳۷۴۶، ۱۴۱۴۳
معادله کوستیاکف ۱۴۲۰۳
معادله کوستیاکف - لوئیس ۱۴۲۰۳
معادله کیوبلکا-مانک ۱۴۱۸۳، ۱۴۱۸۶
معادله گرما ۱۳۵۵۵
معادله لاپلاس ۱۴۱۵۱
معادله ناور-استرکس ۱۴۰۳۱، ۱۴۱۵۱، ۱۴۱۵۷
معادله نفوذ انتقال ۱۳۵۶۷
معامله ۱۳۳۹۴، ۱۳۴۱۱
معامله معوض ۱۳۴۱۱
معدن ۱۳۶۷۹، ۱۳۶۹۴، ۱۳۷۰۷، ۱۳۷۱۴
معدن سنگ سفید (سبزوار) ۱۴۱۳۶
معدن سه‌چاهون (یزد) ۱۴۱۲۱
معدن سیلیس کبسه‌جین (آبگرم همدان) ۱۴۱۳۸
معدن گوشفیل ۱۴۱۲۶
معدن مس سرچشمه ۱۳۶۵۱
معرفت‌شناسی ۱۳۵۲۱
معلم ۱۳۵۱۶، ۱۳۵۱۷
معماری ۱۳۹۵۵
مغز ۱۳۳۶۴، ۱۳۶۶۴، ۱۳۹۳۱
مغول ۱۳۴۶۰
مقاطع توخالی ۱۴۱۵۰
مقاومت ۱۳۸۵۶، ۱۴۰۶۹، ۱۳۹۹۱، ۱۴۲۲۴
مقاومت ۱۴۲۴۱، ۱۴۳۳۳
مقاومت برشی ۱۴۰۹۷
مقاومت به شوری ۱۴۲۲۶
مقاومت دارویی ۱۳۸۴۰
مقاومت در برابر سرما ۱۴۳۰۹
مقاومت مصالح ۱۴۰۶۵
مقاوم‌سازی ۱۴۰۸۷، ۱۳۹۴۰
مقایسه چندگانه با بهترین بیشینه (آمار) ۱۳۵۳۳
- مقایسه عملکرد ۱۳۴۳۸
مقبولیت ۱۳۵۱۶
مقطع تحصیلی راهنمایی ۱۳۴۴۶
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ۱۳۴۹۱
مقطع عریض ۱۴۱۶۸
مکان مرکزی ۱۳۳۷۱
مکانیابی ۱۳۳۷۳
مکانیزاسیون ۱۳۸۳۴
مکانیک آب ۱۴۱۴۲، ۱۴۱۷۰
مکانیک زمین ۱۳۷۲۴
مکانیک سیالات ۱۴۱۴۳
مکانیک شکست ۱۴۱۵۲
مگس ۱۴۳۲۷
مگس سفید ۱۴۳۲۰
ملاس ۱۳۹۹۲
ملاسما ۱۳۸۵۹
ملاک هدایت تحصیلی ۱۳۵۰۸
ملخ شاخک بلند ۱۴۲۴۹
ملی‌گرایی ۱۳۴۲۹
منابع آب ۱۳۶۸۴، ۱۳۷۱۰
منبع تغذیه استاتیکی ۱۳۹۶۹
منتقد ۱۳۴۵۹
منحنی آی.دی.اف. ← منحنی شدت - مدت - میدان فرکانس ۱۴۱۹۶
منحنی شدت - مدت - فرکانس ۱۴۱۹۶
منحنی یونیزاسیون ۱۳۹۴۹
منسوجات ۱۴۱۸۵، ۱۴۱۸۸
منطقه بین جزر و مدی ۱۳۶۶۹
منطقه حفاظت شده ۱۳۷۲۹
منطقه زیستی ۱۳۷۱۵
منعقدکننده شیمیایی ۱۴۱۳۵
منگنز ۱۳۶۳۶، ۱۴۲۶۳
منی ۱۳۶۶۰
منزیم ۱۴۱۱۷
منیفلد ۱۳۵۵۰
منیفلد تاری (ریاضی) ۱۳۵۵۰
مواد اولیه ۱۴۰۱۸، ۱۴۱۲۶
موتور القایی ۱۳۹۳۳، ۱۳۹۸۴
موتور القایی خطی ۱۳۹۵۳
موتور برق ۱۳۴۸۲
موتور جریان مستقیم ۱۳۹۵۲
موتور دیزل ۱۴۳۳۷
موتور دیزلی ۱۳۴۸۲
موتور سنکرون بزرگ ۱۳۹۵۷
موج ۱۴۱۵۶، ۱۴۱۷۰
موجبر ۱۳۹۶۷
موج ساکن غیرمتقارن ۱۳۵۵۷
موج ساکن متقارن ۱۳۵۵۷
موج ضربه‌ای ۱۳۸۴۶
موج متحرک (مکانیک) ۱۴۱۴۳
موج منفرد ۱۳۷۴۶
- مورفوتکتونیک ۱۳۷۱۹
مورفولوژی ← ریخت‌شناسی ۱۳۸۸۶
مورفولین ۱۳۶۳۱
مورفین ← مورفین ۱۳۶۵۹
موسسه آموزش عالی ۱۳۵۰۱
موش ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۰۶، ۱۳۷۶۱، ۱۳۸۰۲
موش آزمایشگاهی ۱۳۶۰۲، ۱۳۶۵۹، ۱۳۶۶۵
موش سوری ۱۳۶۵۷، ۱۳۸۳۰
موش صحرايي ۱۳۵۹۱، ۱۳۶۱۴، ۱۳۶۵۵، ۱۳۶۵۸
موش ۱۳۶۶۱، ۱۳۶۶۲، ۱۳۶۶۴، ۱۳۸۱۴، ۱۳۸۲۲
موش ۱۳۸۵۳، ۱۳۹۱۷
موفقیت ۱۳۵۰۶
موفقیت تحصیلی ← پیشرفت تحصیلی ۱۳۵۱۹
مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد ۱۳۴۶۱
مولیدن ۱۳۶۷۹، ۱۴۱۰۷، ۱۴۱۱۰
مولیدنیت ۱۳۶۵۱، ۱۴۱۰۷
مونناز ۱۴۰۱۴، ۱۴۰۲۷
مهاجرت ۱۳۳۴۲
مهارت شغلی ۱۳۳۸۲
میاندوآب (آذربایجان غربی) ۱۳۳۷۰
میخکوبی ۱۴۰۸۳
میدان پاشش ۱۴۱۶۶
میدان پیمانهای ۱۳۷۲۲
میدان جریان ۱۴۱۵۱
میدان خط لغزش ۱۴۱۷۵
میدان مغناطیسی ۱۴۱۳۹
میراساز ویسکوز ۱۴۰۵۹
میراساز هیستریسیز ۱۴۰۵۹
میراگر ویسکوز ← میراساز ویسکوز ۱۴۰۵۹
میرایی ۱۳۹۶۵
میزان بازده تخت ۱۳۷۵۸
میش ۱۴۳۳۸
میکروارگانیزم ۱۳۷۵۲، ۱۳۸۶۲
میکروب‌شناسی ۱۳۸۳۴، ۱۴۳۱۵
میکروب‌شناسی خاک ۱۴۲۶۸
میکروبیواستراتیگرافی ← چینه‌شناسی زیستی خرد ۱۳۶۸۲
میکروبیولوژی ← میکروب‌شناسی ۱۴۳۱۵
میکروسکوب نوری ۱۳۶۰۶
میکروفاسیس ۱۳۶۸۲، ۱۳۷۰۲، ۱۳۷۰۵، ۱۳۷۰۸
میکروفونا ۱۳۶۹۰، ۱۳۶۹۸
میکرومورفولوژی ۱۴۲۶۸
میکسر ← مخلوط‌کننده ۱۴۰۰۸
میلی‌باگ (حشره) ۱۳۶۰۷
میلینگتون، آ ۱۳۵۶۴
میوز ۱۳۶۰۷
میوزین ۱۳۶۵۵
میون ۱۳۷۴۱
نامیدی ۱۳۵۲۰

- ناباروری ۱۳۶۶، ۱۳۶۰
 نابرابری اقتصادی ۱۳۳۴۷
 ناپایداری ۱۴۰۸۵
 ناپایداری کلین - هلمهولتز ۱۴۱۷۸
 نانو ۱۳۴۱۳
 نارسایی ۱۴۰۵۵
 نارسایی کنشی جنسی ۱۳۹۲۰
 نارسایی مزمن کلیه ۱۳۷۹۸
 نارنج ۱۳۸۲۷
 نازلو (ارومیه) ۱۴۳۲۷، ۱۴۳۱۸
 نان ۱۴۳۰۶
 نانویی ۱۴۳۰۶، ۱۴۲۸۷
 ناوردایی ۱۳۷۳۹
 ناهنجاری ۱۳۸۹۹، ۱۳۹۰۰
 ناهنجاری کروموزومی ۱۳۹۱۴، ۱۳۶۶۶
 ناهنجاری مغناطیسی ۱۴۱۳۹
 نایلون ۱۴۱۸۴
 نائین ۱۳۷۲۰
 نثر فارسی ۱۳۴۶۲
 نحو ۱۳۴۵۲
 نخبه ۱۳۳۹۶
 نخ (پزشکی) ۱۳۹۱۹
 نخجیر کوه (روامین) ۱۳۷۱۴
 نخود ۱۴۳۱۹
 نرخ آذیر غلط ثابت (سی.اف.آ.آر) ۱۳۹۳۷
 نرخ ارز ۱۳۳۴۴
 نرخ بهینه ۱۴۰۲۴
 نرخ تورم ۱۴۰۲۳
 نرخ حمایت مؤثر ۱۳۳۴۳
 نرم افزار کامپیوتر ۱۴۰۶۲، ۱۳۶۹۱
 نرم افزار کامپیوتری ۱۳۹۵۶
 نروبلاستیسته ۱۳۳۶۴
 نروفیزیوپاتولوژی ۱۳۳۶۴
 نزدیک بینی ۱۳۷۸۶
 نساجی ۱۳۷۵۴
 نسبت مالی ۱۳۳۸۴
 نسوز دولومیتی ۱۴۱۲۰
 نشان متریک ۱۳۷۳۴
 نظام جدید متوسطه ← آموزش متوسطه ۱۳۵۰۸
 نظامی، الیاس بن یوسف ۱۳۴۵۰
 نظامی گری ۱۳۴۱۸، ۱۳۴۱۵
 نظامی گنجوی ← نظامی، الیاس بن یوسف ۱۳۴۵۰
 نظرسنجی ۱۳۳۶۶
 نظریه امواج خطی ۱۴۱۴۹
 نظریه امواج دامنه محدود استوکس ۱۴۱۴۹
 نظریه انفجار ۱۴۱۵۶
 نظریه بنیانی ۱۴۲۲۹
 نظریه پراکندگی ۱۳۷۳۷
 نظریه کلیفرد ایستا ۱۳۵۷۴
 نظریه کلیفرد موضعی سازی ۱۳۵۷۴
 نظریه گراف ۱۳۵۸۴، ۱۴۰۲۱، ۱۴۰۳۷
 نظریه گروه ۱۳۷۴۸
 نظریه گره ۱۳۵۳۱
 نظریه مخاطره ۱۳۵۴۰، ۱۳۵۸۷
 نظریه مزلو ۱۳۵۱۱
 نفت ۱۴۱۳۷، ۱۴۰۹۲، ۱۳۹۷۱، ۱۳۳۹۱
 نفتا ۱۴۱۱۵
 نفس ۱۳۵۲۷
 نفوذ ۱۴۲۰۳، ۱۴۲۰۲
 نفوذپذیری ۱۴۳۳۶
 نقاشی ۱۳۳۴۱، ۱۴۳۴۱
 نقاط (پی.ان) ۱۳۵۴۸
 نقد ۱۳۴۴۹، ۱۳۴۵۳، ۱۳۴۵۹
 نقره ۱۳۷۴۰
 نقش ۱۳۴۹۶
 نقشه ۱۳۷۲۸، ۱۳۷۲۹
 نقش هندسی ۱۴۳۴۰
 نقشه همپارش ۱۴۲۰۹
 نقطه مرجع قدیمی ۱۳۸۸۹
 نکبسا (موسیقیدان) ۱۳۴۵۷
 نگرش ۱۳۵۰۷، ۱۳۵۱۶، ۱۳۷۷۸
 نگرش معلم ۱۳۵۱۳
 نگهداری ۱۴۰۹۶، ۱۴۳۱۶
 نگهداری (دندان) ۱۳۸۹۸
 نماد سیستمی غلات ۱۴۳۲۳
 نمک زدایی ۱۴۲۱۶
 نمونه هادی بیولوژیکی ۱۳۶۳۸
 نمونه گیری ۱۳۷۹۱
 نمونه گیری برای پذیرش ۱۴۰۲۶
 نوآوری ۱۳۴۸۳
 نو-فلاجه ۱۳۷۱۲
 نوترون ۱۳۹۱۴
 نوترون القایی ۱۳۷۳۱
 نوجوانی ۱۳۴۰۱، ۱۳۴۴۴، ۱۳۵۱۴
 نورد ۱۴۱۶۱
 نورد گرم ۱۴۱۷۵
 نوردانوسین هیدروکلراید ۱۳۶۲۵
 نورون ۱۳۶۱۲
 نوزاد ۱۳۶۵۳، ۱۳۷۸۵، ۱۳۷۹۵، ۱۳۸۹۶، ۱۳۹۱۲
 نوزاد ۱۳۹۱۸، ۱۳۹۲۲
 نوزیان (لرستان) ۱۳۶۸۴
 نوسان ۱۳۷۰۴، ۱۳۹۶۵
 نوشتن ۱۳۴۴۸
 نوبز ۱۳۹۴۶
 نوبز گوسی ۱۳۹۵۸، ۱۳۹۷۰
 نهاد ۱۳۴۸۳
 نهاد امنیتی ۱۳۴۱۵
 نهاد نظامی ۱۳۴۱۵
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ۱۳۳۵۹
 ورزش ۱۳۳۶۰، ۱۳۳۶۱
 نهادی کردن ۱۳۴۸۳
 نهر ۱۴۲۶۲
 نهضت آزادی ۱۳۴۰۴
 نهضت اصلاح دین ۱۳۵۱۸
 نیاز ۱۳۴۹۵
 نیاز روانی ۱۳۴۴۲، ۱۳۵۱۱
 نیاز زیست شیمیایی به اکسیژن ۱۴۱۳۵
 نیاز شیمیایی به اکسیژن ۱۴۱۳۵
 نیاز فیزیولوژیکی ۱۳۵۱۱
 نیتروژن ۱۴۲۸۸، ۱۴۲۹۰، ۱۴۲۹۷
 نیتروکربوراسیون ۱۴۱۲۳
 نیتریک اکساید ۱۳۸۴۱
 نیتریل آویزان ۱۳۶۱۷
 نیروگاه حرارتی ۱۳۹۴۵
 نیروی انسانی ۱۳۴۷۷، ۱۳۴۷۸، ۱۳۴۸۱، ۱۳۴۹۴، ۱۳۹۲۸
 نیروی انسانی ماهر ۱۳۵۰۳
 نیروی کار ۱۴۰۱۸
 نی ریز ۱۴۲۵۲
 نیشکر ۱۴۳۱۲
 نیفدیپین ۱۳۸۴۸
 نیکل ۱۳۶۴۴، ۱۴۱۱۰، ۱۴۱۲۵
 نیکل (از نظر حیاتی) ۱۴۲۶۳
 نیل بلو ۱۳۶۳۸
 نیم بالان آبی ← قاب بالان آبی ۱۳۶۷۰
 نیم گروه ۱۳۵۴۶
 نیمگروه توپولوژی ۱۳۵۴۷
 نیمه هادی ۱۳۶۳۴، ۱۳۶۵۲
 نئوتکتونیک ۱۳۷۱۹
 نئوروسپورا سیتوفیلا ۱۴۰۰۷
 واحد پذیر کار توام ۱۴۳۳۱
 واحد حرارتی ۱۴۳۱۳
 واردات ۱۳۳۵۳
 واژگان ۱۳۴۵۸
 واژه هم ریشه ۱۳۵۲۲
 واژه نامه ۱۳۳۵۵، ۱۳۵۲۳، ۱۳۵۲۵
 واکسیناسیون ۱۳۸۷۶
 واکنش آنیاسیون ۱۳۶۲۹
 واکنش استخلافی ۱۳۶۲۹
 واکنش تراکمی آلدولی ۱۳۶۴۳
 واکنش جانیشینی آمین ۱۳۶۳۱
 واکنش حالت جامد ۱۴۱۲۸
 واکنش شیمیایی ۱۳۶۰۴، ۱۳۶۱۸، ۱۳۶۲۲
 واکنش غیرسولوالیز ۱۳۶۴۳
 واکنش مایع-مایع ۱۳۶۴۱
 والدین ۱۳۳۶۸، ۱۳۴۴۴، ۱۳۵۱۴
 والیبالیست مبتدی ۱۳۳۶۳
 والیبالیست نخبه ۱۳۳۶۳
 وحدت سیاسی ۱۳۳۵۹
 ورزش ۱۳۳۶۰، ۱۳۳۶۱

- ورزش درمانی ۱۳۳۶۴
ورزشکار ۱۳۳۶۰
ورق ناشده ۱۴۰۹۸
ورق فولادی ۱۴۱۴۴
ورق لایه لایه ۱۴۰۷۴
ورید ← سیاهرگ ۱۳۷۹۸
وزارت اقتصاد و امور دارایی ۱۳۵۰۴
وزارت جهادسازندگی ۱۳۴۹۸
وزارت صنایع ۱۳۳۹۳
وزارت صنایع، کمیته بهره‌وری ۱۳۴۷۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۴۸۸
وزن ۱۳۶۶۳، ۱۳۹۲۲
وزن تولد ۱۳۷۸۵
وزن مولکولی ۱۴۲۸۷
وزوز ۱۳۷۷۱
وسایل اندودانتیک ۱۳۸۸۵
وسایل نقلیه ۱۴۰۲۱
وسایل نقلیه موتوری ۱۴۰۲۵
وضعیت اجتماعی ۱۳۳۵۸، ۱۳۴۵۶
وضعیت اجتماعی - اقتصادی ۱۳۳۸۶، ۱۳۴۴۵
وضعیت سیاسی ۱۳۳۵۸، ۱۳۴۵۶
وفقی ۱۳۹۴۶
ولتاژ ۱۳۹۳۵، ۱۳۹۵۲، ۱۳۹۵۹
ولتاژ باز یافت خاصیت عایقی ۱۳۹۷۳
ویتامین ث ← اسید اسکوربیک ۱۳۸۱۰، ۱۴۲۸۲
ویتیلگو ۱۳۸۲۸
ویروس تریستزای مرکبات ۱۴۳۲۴
ویروس چند وجهی هسته‌ای ۱۴۳۲۸
ویروس موزاییک زرد کلدو ۱۴۳۲۱
ویژگی شخصیتی ۱۳۴۴۱
ویسکوالاستیک ۱۴۱۶۴
ویسکوزیته ۱۴۱۸۲
ویس و رامین (کتاب) ۱۳۴۵۴
هاب هلیکوپتر ۱۴۱۴۷
هایف ۱۳۵۸۶
هایف دوگانه ۱۳۵۸۵
هاپلوتید ۱۴۲۹۲
هارمونیک ۱۳۹۴۱، ۱۳۹۵۹
هارمونیک‌زایی ۱۳۹۴۷
هاضم بی‌عوازی ۱۳۹۲۹
هالوزن ۱۳۸۲۷
هالوفیت ← گیاه شورپسند ۱۴۲۳۹
هاپترتومیا ۱۳۶۱۲
هاپترتیکوزیس ← پرمونی موضعی ۱۳۸۳۸
هتروکروماتیک (اج) ۱۳۶۰۷
هتروکلینیک ۱۳۵۸۶
هدایت تحصیلی ۱۳۵۰۸
هدایت هیدرولیکی ۱۴۲۵۷
هرات یزد ۱۴۲۵۲
هرس بشقابی ۱۴۳۳۳
- هرشتاین ۱۳۵۳۴
هزینه ۱۳۳۴۳، ۱۳۳۴۶، ۱۳۳۸۶، ۱۳۷۴۴، ۱۴۰۱۸
هزینه فازی ۱۴۰۱۲
هسته اسپرم ۱۳۷۶۳
هسته، مشبک پارازیگانتوسلولاریس ۱۳۶۱۲
هگزادسیل تری‌متیل‌آمونیم برماید ۱۳۶۰۹
هلیوتروپیوم خراسانیکوم ۱۳۸۲۳
هم‌ارزی ۱۳۷۳۹
همبافت ۱۳۵۵۴
همبافت دوگانه‌ساز (ریاضی) ۱۳۵۵۴
هم تابدار ۱۳۵۷۳
همجوشی ۱۳۷۴۴
همدان ۱۳۶۸۰، ۱۳۷۷۷، ۱۳۷۹۶
همکاری ۱۳۳۹۱
همکشیدگی ۱۴۲۴۰
همگرایی یکنواخت لبگ ۱۳۵۷۱
هموفیلی آ ۱۳۶۱۶
هموگلوبین ۱۳۶۰۹، ۱۳۶۱۳
همولیز ۱۳۸۱۱
همه‌گیری‌شناسی ۱۳۷۶۸، ۱۳۷۹۵، ۱۳۸۴۹
۱۳۸۷۰، ۱۳۸۷۴، ۱۳۹۰۹، ۱۳۹۳۰
هند ۱۳۴۰۱
هندیجان (خوزستان) ۱۳۶۶۳
هنر اسلامی ۱۴۳۴۰، ۱۴۳۴۱
هوایم‌ای سبک ۱۴۰۲۷
هوادهی فاضلاب ۱۳۹۹۷
هواشناسی ۱۳۳۷۸، ۱۳۷۰۴
هور شادگان ۱۴۳۳۹
هورمون ۱۳۶۶۲
هورمون آسی، تی، ایچ ۱۳۶۶۱
هورمون پی‌آرال ۱۳۶۶۱
هورمون جنسی ۱۳۶۵۳
هوش ۱۳۴۳۸، ۱۳۹۶۶
هوش مصنوعی ۱۳۹۴۵، ۱۴۰۶۴
هویت جنسی ۱۳۹۲۰
هویت‌یابی ۱۳۴۴۴
هیبرید ۱۴۲۹۵، ۱۴۳۰۰، ۱۴۳۰۹، ۱۴۳۱۴
هیپرتانسیون ← افزایش فشار خون ۱۳۹۰۸
هیپرکالمی ← افزایش پتاسیم در خون ۱۳۷۸۹
هیپرناترمی ← افزایش سدیم در خون ۱۳۷۸۹
هیپوکالمی ← کاهش پتاسیم در خون ۱۳۷۸۹
هیپوناترمی ← کاهش سدیم در خون ۱۳۷۸۹
هیداتیدوز ۱۳۸۶۹
هیدرواقلمیم ۱۳۶۸۵، ۱۳۷۰۰
هیدرودینامیک ← مکانیک آب ۱۴۱۷۰
هیدروزل ۱۳۹۸۸
هیدروژنولوزی ← زمین‌شناسی آب ۱۳۷۱۳
هیدروشمی ← شیمی آب ۱۳۷۱۳
هیدروکربن ۱۳۶۵۰
هیدروکلراید پروپرانولول ۱۳۸۱۷
هیدروکلوتید ۱۳۷۷۵
- هیدروگراف ← آبنگار ۱۴۱۹۲
هیدرولوزی ← آب‌شناسی ۱۳۶۷۷
هیدرولیک ۱۴۰۰۰، ۱۴۱۰۰
هیستامین ۱۳۶۶۱
هیستولوژی ← بافت‌شناسی ۱۳۸۷۱
هیستون ۱۳۵۹۲
هیستون اج ۲ ۱۳۵۹۶
هیستون اج ۳ ۱۳۵۹۶
هیستون اج دو بی ۱۳۶۰۱
هیئت علمی ۱۳۵۲۸
یادگیری ۱۳۴۴۳، ۱۳۵۱۰، ۱۳۵۱۸، ۱۳۶۶۴
یبوست ۱۳۷۸۲
یخچال بدون برفک ۱۴۱۵۸
یرقان ۱۳۷۹۳
یزد ۱۳۵۱۰، ۱۳۷۰۲، ۱۳۷۶۸، ۱۳۷۷۲، ۱۳۷۸۰، ۱۳۷۸۳، ۱۳۷۸۶، ۱۳۷۸۸، ۱۳۷۹۳، ۱۳۷۹۴
۱۳۷۹۷
یکپارچه‌سازی زمین ۱۴۲۲۹
یوگسلاوی ۱۳۴۲۸
یون ۱۳۵۸۸، ۱۳۶۳۹، ۱۳۸۱۷
یون پرمنگنات ۱۳۶۲۸
یونجه ۱۳۷۲۶، ۱۴۱۹۴، ۱۴۳۰۵
یون کلسیم ۱۳۵۹۷
یون نقره ۱۳۶۳۲
- ۱- بنزیل ۱۳۶۴۵
۲، ۲، [2] اکتان پرآیدات ۱۳۶۴۵
۲-آمینو-۴-کلروفلن ۱۳۶۲۶
۲-آمینوبوتانات ۱۳۶۴۷
۲ و ۲- دی هیدروکسی ۱۳۶۴۲
۳-آمینو-۱-پروپانول ۱۳۶۲۶
۳- تیازولیدین ۱۳۶۴۷
۴-آزو ۱۳۶۴۵
۴-آزونا بی‌سینکلو ۱۳۶۴۵
۵-فنیل آزوسالیسیل آلدهید ۱۳۶۴۴
۹ و ۹- دی آنتریل ۱۳۶۴۲
N- بنزیل-۴- متوکسی کربنیل ۱-۱۳۶۴۷
N- فنیل - (۱، ۳ - دی‌متیل‌بوتیل) پارافنیلن دی‌آمین ۱۳۶۳۰
Z-ایده‌آل ۱۳۵۵۸
- ۱۳۳۲-۱۳۳۲ ۱۳۳۰۲
۱۳۳۸-۱۳۳۸ ۱۳۳۴۴
۱۳۴۱-۱۳۴۱ ۱۳۳۵۷
۱۳۵۴-۱۳۴۴ ۱۳۳۹۶
۱۳۶۵-۱۳۴۵ ۱۳۳۷۹
۱۳۷۰-۱۳۴۵ ۱۳۳۷۲

۱۳۹۲۶، ۱۳۷۷۵، ۱۳۴۹۹، ۱۳۳۸۱ ۱۳۷۴
 ۱۳۹۲۵ ۱۳۷۴-۱۳۷۵
 ۱۳۸۸۲ ۱۳۷۴-۱۳۷۶
 ۱۴۲۲۷، ۱۳۸۹۷، ۱۳۷۷۹، ۱۳۷۷۴ ۱۳۷۵
 ۱۳۸۷۰، ۱۳۵۰۹، ۱۳۵۰۷ ۱۳۷۵-۱۳۷۶
 ۱۳۷۸۵ ۱۳۷۶
 ۱۳۷۰۴ ۱۹۸۱-۱۹۸۵
 ۱۳۳۵۳ ۱۹۸۵-۱۹۹۳

۱۳۴۸۱ ۱۳۶۹-۱۳۷۳
 ۱۳۴۰۹ ۱۳۶۹-۱۳۷۵
 ۱۳۷۵۷ ۱۳۷۰
 ۱۳۹۱۳ ۱۳۷۰-۱۳۷۴
 ۱۳۳۸۵ ۱۳۷۰-۱۳۷۵
 ۱۳۳۸۲ ۱۳۷۱-۱۳۷۲
 ۱۳۷۹۴ ۱۳۷۱-۱۳۷۵
 ۱۳۵۱۷، ۱۳۵۱۶ ۱۳۷۲-۱۳۷۳
 ۱۳۳۶۶ ۱۳۷۳-۱۳۷۵
 ۱۳۴۷۶ ۱۳۷۳-۱۳۷۶

۱۳۳۷۳ ۱۳۴۵-۱۳۷۳
 ۱۳۳۷۰ ۱۳۴۵-۱۳۷۵
 ۱۳۳۴۹، ۱۳۳۴۷، ۱۳۳۴۱ ۱۳۵۰-۱۳۷۳
 ۱۳۳۴۶ ۱۳۵۰-۱۳۷۴
 ۱۳۳۴۰ ۱۳۵۳-۱۳۷۴
 ۱۳۴۲۹ ۱۳۵۶-۱۳۶۰
 ۱۳۴۵۹ ۱۳۵۸-۱۳۶۷
 ۱۳۳۴۸ ۱۳۶۰-۱۳۷۴
 ۱۳۴۹۰ ۱۳۶۳-۱۳۷۳
 ۱۳۴۷۴ ۱۳۶۹-۱۳۷۲

Subject Index

- A.D.I 14111
AASHTO CODE 14054
ABADAN PETROCHEMISTRY 14009
ABADEH 14252
ABARKOOH 14252
ABDOLABAD(SEMNAH) 13723
ABGARME-E HAMADAN 14138
ABNORMALITY 13899, 13900
ABRASION 14111, 14112, 14113, 14114, 14125, 14126, 14129
ABRASIVE 14126
ABSORPTION 13627, 13753
ABSORPTION SPECTROMETRY 13633
ACADEMIC ACHIEVEMENT 13440, 13491, 13508, 13519
ACCELERATION 14034
ACCELERATOR 14105
ACCELERATOR HARDWARE 14104
ACCEPTANCE 13516
ACCEPTANCE SAMPLING 14026
ACCIDENT INSURANCE 13346
ACCOUNTING 13382, 13387
ACER CAPPADOCICUM 14240
ACETIC ACID 14001
ACETON 14001
ACID-PAGE TECHNIQUE 14306
ACNE VULGARIS 13837, 13851, 13863
ACRYLIC 14182
ACRYLIC RESIN 14006
ACTH HORMONE 13661
ACTIVATED CARBON FIBRES 14182
ACTIVATED SLUDGE 13997, 14064, 14076, 14082
ACTIVATION 13597
ACTIVE EARTH PRESSURE 14056
ACTIVE FILTER 13947
ACTIVE SUSPENSION SYSTEM 14162
ACTS AND REGULATIONS 13397, 13406, 13498
ADAPTIVE 13946
ADAPTIVE CODING 13975
ADAPTIVE CONTROL 13940
ADAPTIVE ESTIMATOR 13938
ADAPTIVE FUZZY CONTROLLER 14103
ADENOSINE 13659
ADHESION 14042
ADJUSTMENT 13384, 13438, 13987, 14310
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 13434
ADOLESCENCE 13401, 13514
ADOLESCENT 13444
ADRENAL GLAND 13867
ADRIAMYCIN 13592
ADVERSE DRUG REACTIONS 13835
AERATION OF SEWAGE 13997
AEROBIC CAPACITY 13363
AGE 13361, 13364, 13663, 13832
AGE GROUP 13443, 13911
AGGRAVATED THEFT 13420
AGGRESSIVENESS 13437, 13441, 13445
AGH-BABA MOUNTAIN 13674
AGHAJARI FORMATION 13703
AGONIST 13659, 13665, 13844
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 14255
AGRICULTURAL EXTENSION 14230
AGRICULTURAL PRODUCT 14253, 14317
AGRICULTURAL WATER 13482, 13685
AGRICULTURE 13350, 13473, 14237, 14264, 14268
AGRONOMY 14308
AHARONOV 13739
AHVAZ 13439, 13440, 13442, 13445, 13520, 13867, 13868, 13869,
13872, 13873, 13880, 14289, 14290, 14301, 14307
AJI-CHAY BASIN 13689
ALBUMIN 13593, 13611
ALCOHOL 13658
ALDEHYDE 13645
ALDOL CONDENSATION REACTION 13643
ALFALFA 13726, 14194, 14305
ALGEBRA 13558, 13576
ALGORITHM 13539, 13575, 13931, 13942, 13945, 13956, 13958, 13960,
13970, 13972, 13974, 13978, 13983, 14000, 14015, 14021, 14151,
14165, 14185
ALI-GOODARZ 13376
ALKALI 13766, 14003
ALKALOID 13842
ALLOY 14116, 14129
ALLYL AMINE 13626
ALPHA-AMYLASE 14004
ALPHA-LACTALBUMIN 13608
ALTERATION 13672, 13679
ALUMINA SUPPORT 14131
ALUMINIDE 14110, 14130
ALUMINIUM 14125
ALUMINIUM ALLOY 6063 14124
ALVEOLINDAE 13715
AMAMEH BASIN 14192
AMERICAN REINFORCED CONCRETE CODE 14081
AMINE SUBSTITUTION REACTION 13631
AMINI, ALI 13357
AMINO ACID 13621
AMINOGLYCOSIDE 13825, 13854
AMINOGLYCOSIDE ANTIBIOTIC 13829
AMINOLYSIS 13626
AMMONIA 13755
AMMONIUM BROMIDE 13601
AMNIOTIC MEMBRANE 13776
ANAEROBIC CAPACITY 13363
ANAEROBIC DIGESTER 13929
ANALGESIA 13821
ANALYSIS 13385, 13449, 13469, 13472, 13474, 13494, 13541, 13551,
13577, 13597, 13714, 13731, 13756, 13934, 13937, 13957, 13961,
13980, 14018, 14020, 14036, 14049, 14051, 14062, 14083, 14094,
14098, 14146, 14147, 14155, 14159
ANARAK (ISFAHAN) 13694
ANATION REACTION 13629
ANCIENT LANGUAGE 13524
ANCIENT PERSIAN LANGUAGE 13524
ANESTHESIA 13883
ANGIOGRAPHY 13781
ANILINE 13755
ANIMAL HUSBANDRY 13472
ANION 13609
ANNIHILATOR 13544
ANSWERS COMPUTER MODEL 14212
ANTAGONIST 13659, 13665, 13806, 14329
ANTERIOR REFERENCE POINT 13889
ANTHER 14292
ANTHRACENE 13755
ANTHROPOMETRY 13916
ANTIBIOGRAM 13808
ANTIBIOTIC 13834, 13891
ANTIBODY 13660

- ANTIDYSRHYTHMIC AGENT 13620
 ANTIMICROBIAL EFFECT 13809
 ANTIOXIDANT 13630
 ANTISOCIAL BEHAVIOR 13445
 ANTISPERM 13660
 ANXIETY 13512, 13773
 APHID 13671
 APHIS POMI 14250
 APO-ALPHA-LACTALBUMIN 13608
 APPLE 14219, 14221, 14227, 14250
 APPLICATION 14067, 14264
 APPROXIMATION 13549
 APRICOT 14222
 AQUATIC COLEOPTERA 13670
 AQUEOUS MEDIUM 13652
 AQUEOUS PHASE 14004
 AQUIFER 14068
 ARAK 13918
 ARASBARAN 14233
 ARBEL ALGORITHM 14015
 ARBITRATION 13422
 ARBITRATOR 13422
 ARCHITECTURE 13955
 AREA 14085
 ARITHMETICAL SENTENCE 13556
 ARMED ROBBERY 13420
 ARO 13717
 AROMATIC COMPOUND 13755
 AROMATIC MATERIAL 13993
 ARSANJAN 14238
 ARTERIOVENOUS GRAFT 13798
 ARTERY 13798
 ARTIFICIAL DENTURE 13889
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 13945, 14064
 ARTIFICIAL LEATHER 14188
 ARTINIAN MODULE 13560, 13561, 13568
 ARTINIAN RING 13561, 13568
 ASCORBIC ACID 13810, 14282, 14316
 ASPERGILLUS NIGER 13751, 13755
 ASPERGILLUS NIGER FUNGUS 13807
 ASPHALT 14030
 ASSEMBLING 13955
 ASSEMBLY 14014, 14027
 ASTHMA 13847
 ATHLETE 13360
 ATM 13980
 ATMOSPHERE 14128
 ATOMIC ABSORPTION 13633
 ATOR COMPANY 14011
 ATTITUDE 13507, 13516, 13778
 ATTRIBUTIONAL STYLE 14228
 AUDITING 13383, 13385
 AUDITION 13825, 13829, 13854
 AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE 13825, 13854
 AUSTEMPERING 14116
 AUTARKY 13352
 AUTECOLOGY 14235, 14238
 AUTOFECDUNDATION 14222
 AUTOMATIC REPEAT REQUEST SYSTEM 13975
 AUTOMATIC TERMINATION OF CONTRACT 13410
 AUTOMATION 13966
 AUTOMOBILE 13587, 14162
 AUTOMOBILE BODY INSURANCE 13346
 AUTOMOBILE INDUSTRY 13502
 AVERAGE LENGTH OF STAY 13758
 AVESTA 13523, 13525
 AVESTA LANGUAGE 13522, 13523, 13524, 13525
 AXIS 14045
 AZARBAIJAN (REPUBLIC) 13408
 AZARBAIJAN(REPUBLIC) 13391
 AZOOSPERMIA 13666
 B LYMPHOCYTE 13819
 BABY FOOD 13621
 BACLOFEN 13845
 BACTERIAL DISEASE 13901
 BACTERIAL STRAIN 13753
 BACTERIOLOGY 13605
 BACTERIUM 13772, 13891
 BACTERIURIA 13856
 BADAMESTAN ANTICLINE 13722
 BAFGH(YAZD) 14121
 BAGHJAR(SABZEVAR) 13673
 BAGHOO (DAMGHAN) 13672
 BAHRAM YASHT 13525
 BAJGAH 14199, 14201
 BAKING 14287, 14306
 BALANCE OF PAYMENT 13344
 BALASSA'S METHOD 13343
 BALL MILL 14112
 BAMOO NATIONAL PARK 13670
 BANACH SPACE 13530, 13582
 BANDAGE 13775
 BANDAR ABBAS 13464, 13676
 BANDAR-E GAZ 13375
 BANDAR-E IMAM KHOMEINI 13749, 14278
 BANDAR-E SHAHID RAJAEI 13464
 BANDWIDTH 14161
 BANDWIDTH LIMITED CHANNEL 13975
 BANKING 13354
 BARBAD 13457
 BARDASKAN 13696
 BARGAIN 13394, 13411
 BARIUM CARBONATE 13738
 BARIUM TITANATE 14128
 BARLEY 14245, 14289
 BARTON-BIENIAWSKI METHOD 14096
 BASALTIC LAVA 13710
 BASS NUMBER 13554
 BATCH 13989
 BAY 14044
 BEAM SLAB 14054
 BEARING 14080
 BEARING CAPACITY 14060, 14063
 BECLOMETASONE DIPROPIONATE 13804
 BED LOAD 14210
 BED TURNOVER RATE 13758
 BEDSORE 13775
 BEE 13671
 BEECH 14232, 14234
 BEECH TREE 14236
 BEGINNER VOLLEYBALL PLAYER 13363
 BEHAVIOR 13369, 13433, 13512, 13552, 13658, 13941, 14090, 14116, 14325
 BEHAVIOR FACTOR 14069
 BEHAVIOR MOTIVATION 13516
 BEMISIA TABACI G. 14325
 BENZIMIDAZOLE 13624
 BENZOYL PEROXIDE 13863
 BENZOYL PEROXIDE GEL 13863
 BENZYL -2- TRIFLUORO - METHYL SULFONYLOXY-BUTANOATE(2) 13647
 BENZYLAMINE 13631

- BERNSTEIN-DOETSCH THEOREM 13583
 BERSEEM CLOVER 14246, 14289, 14301
 BETA-LACTOGLOBULIN(BLG) 13610
 BETA-OXIDATION 13727
 BETTI NUMBER 13554
 BEYZA(FARS) 14259
 BIFURCATION 13585
 BILATERAL SHIFT OPERATOR 13571
 BILIARY TRACTS 13806, 13844
 BILIRUBIN 13793, 13918
 BIOAVAILABILITY 13812
 BIOGENOSIS 13690
 BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND 14135
 BIOCHEMISTRY 13601, 13604, 13610, 14001
 BIOECOLOGY 14246
 BIOLOGIC DRESSING 13776
 BIOLOGICAL CONTROL 14319, 14329
 BIOLOGICAL DEGRADATION 13605, 13755
 BIOLOGICAL SAMPLE 13638
 BIOLOGICAL STABILIZATION 13929
 BIOLOGICAL TREATMENT 13754, 13997, 14076, 14082, 14132, 14134
 BIOLOGY 13656, 13663, 13667, 13801, 14243, 14244, 14249, 14318, 14320, 14327
 BIOMOLECULE 14004
 BIOPHYSIC 13601, 13604, 13610
 BIOSTRATIGRAPHY 13674, 13701, 13705, 13711
 BIOSYSTEMATICS 13654, 13670
 BIOTECHNOLOGY 13862
 BIOTYPE 13808
 BIOZONE 13715
 BIRTH 13614
 BIRTH WEIGHT 13785
 BLACK BEAN APHID 13667
 BLIND DECONVOLUTION 13974
 BLISTERING 14321
 BLOCK PRECONDITIONING 13569
 BLOOD 13600
 BLOOD GLUCOSE 13594, 13922
 BLOOD GROUP 13903
 BLOOD PRESSURE 13908
 BLOOD SERUM 13660, 13877, 14282
 BLOOD VESSEL 13798
 BLUMBERG-SIERPINSKI THEOREM 13583
 BOHM 13739
 BOJNORD 14250
 BONDING 13887
 BONDING RESIN 13887
 BONE 13892, 14101
 BONE MATRIX 13917
 BOOSHEHR 13374, 13688, 14324
 BOOSHEHR PROVINCE 13668, 13669, 13760
 BORDER IRRIGATION 14207
 BOROSILICONIZING 14113
 BOUND 13539
 BOUND STATE 13737
 BOUNDARY CONDITIONS 13555, 14085, 14164
 BOUNDARY LAYER 14157, 14176
 BOUNDARY VALUE PROBLEM 13555
 BOUY 14170
 BOVINE SERUM 13611
 BOY 13362, 13441, 13442, 13445, 13520
 BRACE 14091
 BRACING 14069, 14097
 BRAIN 13364, 13664, 13931
 BRAIN INJURY 13892
 BRANCH 13539, 13615
 BRAUN-BLANQUET METHOD 13729
 BREACH OF DUTY (MALE PERSONNEL) 13501
 BREAD 14306
 BREAST FEEDING 13658, 13664, 14274
 BRIDGE 14054
 BROAD-CRESTED WEIR 14038
 BROILER CHICKEN 14270, 14284
 BROMATE 13638
 BRONCHOSCOPY 13796
 BRUCELLA 13868
 BRUCELLOSIS 13861, 13868
 BRUXISM 13895
 BUBBLE TOWER 14000
 BUCKINGHAM METHOD 14038
 BUCKLING 14098
 BUDGET DEFICIT 13348
 BUFFALO 13867, 13869, 13871, 13872
 BUILDING BREACH 13416
 BUILDING CONSTRUCTION 13416
 BULK DENSITY 14257
 BUNDLE FUNCTOR 13550
 BURIED STRUCTURE 14075
 BURN 13776
 BURRIED PIPE 14040
 BUSINESS PROCESS REENGINEERING 13497
 BUTANOL 14001
 BUTTER FAT 14284, 14285
 BY PASS SURGERY 13758
 C.C.U UNIT 13782
 CABBAGE 13875
 CADMIUM 13644, 13813, 14263
 CADMIUM SULFIDE 13652
 CALCIUM 13597, 13611, 13788, 14227
 CALCIUM HYPOCHLORITE 14189
 CALCIUM ION 13597
 CALIBRATION 14210
 CALLUS 14311
 CANAL 14262
 CANCER 13607, 13793, 13909
 CAPACITY PLANNING 14025
 CAPITAL 13487, 14018
 CAPITELLA CAPITATA 13669
 CAPTOPRIL 13822
 CARBAPENEM ANTIBIOTIC 13647
 CARBON DIOXIDE LASER 13735, 13743, 13745
 CARBON STEEL 14113
 CARBON-CARBON COMPOSITE 14160
 CARBONATE ROCK 13693, 13712
 CARCASS 13882
 CARDIORESPIRATORY FITNESS 13362
 CARIES RESTORATION 13901
 CARPAL TUNNEL SYNDROME 13790
 CARPET 14189
 CARPET WEAVING 13370
 CASH PUNISHMENT 13423
 CASHEXIC SHEEP 13877
 CASPIAN LITTORAL STATES COOPERATION ORGANIZATION 13391
 CASPIAN SEA 13391, 14035, 14275
 CAST IRON 14111
 CATALASE 13603
 CATALEPSY 13802
 CATALYST 13636, 13643, 13646
 CATCHMENT 14208
 CATEGORY 13531, 13550, 13576
 CATHODIC PROTECTION 14108
 CATION 13609

- CATION EXCHANGE CAPACITY 14260
 CATTELL TEST 13440
 CAVITATION 14142, 14146
 CELESTITE 13714
 CELL DEVELOPMENT 13614
 CELLULAR MOBILE COMMUNICATIONS 13983
 CELLULITIS 13891
 CELLULOLYTIC BACTERIUM 14317
 CELLULOSE 13627
 CEMENT 13989
 CEMENT FACTORY 13996
 CEMENT INDUSTRY 13995
 CENTRAL ALBORZ MOUNTAIN 13701, 13705, 13717, 14255
 CENTRAL ALBORZ MOUNTAIN(SOUTH) 13719
 CENTRAL ASIA 13432
 CENTRAL BANK OF IRAN 13344, 13476
 CENTRAL PLACE 13371
 CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY 13529
 CENTRAL ZAGROS MOUNTAIN 14258
 CENTRIFUGAL PUMP 14142, 14146
 CENTRIFUGE CASTING 14117
 CEPHALOMETRY 13910
 CERAMIC 13740
 CERAMIC BOND ADHESIVE MIXER 14174
 CEREBELLUM 13658
 CEREBRAL PALSY 13364
 CERIUM 13643
 CERVIX 13791
 CERVIX CANCER 13791
 CESARO OPERATOR 13571
 CHAHAR MAHAL AND BAKHTIYARI PROVINCE 13722
 CHAHAR-MAHAL AND BAKHTIYARI PROVINCE 14202, 14205
 CHAHBAHAR 13690, 13698, 14044
 CHALLENGE 13413
 CHEESE 13868
 CHELGERD 14258
 CHEMICAL ANALYSIS 13803, 13807, 13827, 13833
 CHEMICAL COAGULANT 14135
 CHEMICAL COMPOUND 13824, 14112
 CHEMICAL CONTROL 14325
 CHEMICAL ELEMENT 13615
 CHEMICAL FERTILIZER 14299
 CHEMICAL OXYGEN DEMAND 14135
 CHEMICAL PROPERTIES 14255, 14267, 14299
 CHEMICAL REACTION 13604, 13618, 13622, 13623, 13639, 13998
 CHEMICAL TEST 13765
 CHEZEL OUZAN RIVER 14197
 CHICK PEA 14319
 CHICKEN 13876
 CHILD 13364, 13368, 13401, 13437, 13443, 13759, 13828, 13840,
 13878, 13890, 13895, 13900, 13902, 13904, 13907, 13911, 13912
 CHILD DEVELOPMENT 13904
 CHINA 13434
 CHINESE POSTMAN PROBLEM 14021
 CHLORINE 13755, 13766
 CHLORINE GAS 14009
 CHLOROSIS 14269
 CHLORPROMAZINE 13802
 CHOESIONLESS SEDIMENT 14028
 CHOLECYST 13788
 CHOLELITHIASIS 13788
 CHOLESTEROL 13752, 13784, 13788, 13862, 14282
 CHOLINERGIC SYSTEM 13665
 CHOLINESTERASE ENZYME 13811
 CHOPPER 13952
 CHROMATIN 13763
 CHROMITE 14120, 14136
 CHROMIUM 13627, 13635, 13640, 14130
 CHROMOSOMAL ABNORMALITY 13666, 13914
 CHROMOSOMAL DAMAGE 13599, 13915
 CHROMOSOME 13607
 CHRONIC RENAL FAILURE 13798
 CHUKA FACTORY 14082
 CIGARETTE 13796
 CIM ENVIRONMENT 13955
 CIRCLE 13586
 CIRCUIT 13945, 13964, 13968
 CIRCUIT LOADING 13945
 CIRCULATORY FLOW 14159
 CITRIC ACID 13751
 CITRULLUS COLOCYNTHIS 13879
 CITRUS AURANTIUM 13827
 CITRUS FRUITS 14217, 14248, 14324
 CITRUS TRISTEZA VIRUS 14324
 CITY 13347, 14268
 CIVIL PARTNERSHIP 13412
 CLARKE, SAMUEL 13526
 CLASSIFICATION 13578, 13935, 14254, 14259
 CLASSROOM 13446
 CLIMATE 13370, 13375, 13376, 13377, 13683, 13684, 13692, 13695,
 13696, 13697, 13698, 13700, 13706, 13730, 13865, 14193, 14231,
 14237, 14252, 14253, 14258, 14290
 CLINICAL SURVEY 13760, 13835, 13849
 CLINKER TEMPERATURE 13995
 CLOBETASOL PROPIONATE 13828
 CLOTH 14182
 CLOTHING 13505
 CLOTRIMAZOLE 13860
 CLOVER ACTION 13732
 CNC SYSTEM 13948
 CO-DEDEKINDIAN GROUP 13566
 CO-KRIGING METHOD 14257
 COAGULATION 14135
 COAST 13668, 14035, 14044
 COATING 13573, 14003, 14110, 14114
 COBALT 13877
 COCHINEAL INSECT 14248
 COCKREEL RAFT SYSTEM 13749
 CODE 14077
 COEFFICIENT 14190
 COHERENCE 13531
 COHESIONLESS SOIL 14053
 COIL 13979
 COLD ROLL FORMING 14168
 COLD SODA METHOD 14241
 COLD WAR 13413, 13417, 13418, 13433
 COLLAPSE LOAD 14036
 COLLAR 14322
 COLLAR ROT 14322
 COLLEGE FACULTY 13528
 COLLEGE LIBRARY 13529
 COLLEGE STUDENT 13448, 13491, 13510, 13512, 13768
 COLLOID 13652
 COLON 13767
 COLONOSCOPY 13767
 COLOR 14006, 14183, 14185, 14186
 COLOR IMAGE 13978
 COLORECTAL CANCER 13849
 COLORIMETRY 13605
 COLOSTRUM 14283
 COLZA 14293
 COMBUSTION 14337

- COMMUNICATION STRATEGY 13448
 COMMUTATIVE RING 13563
 COMPACTION 13956, 13978
 COMPACTNESS 13549
 COMPANY 13380, 13381
 COMPARATIVE SURVEY 13363, 13366, 13393, 13407, 13433, 13489, 13816
 COMPARISON WITH BEST MAXIMUM 13533
 COMPLEMENT SYSTEM 13660
 COMPLEX 13554, 13592, 13622, 13644
 COMPLEXES SYNTHESIS 13631
 COMPOSITE 14074, 14163
 COMPOSITE SOLID PROPELLANT 13986
 COMPOST 14265
 COMPULSORY JURISDICTION 13414
 COMPUTATION 13587
 COMPUTATIONAL COMPLEXITY 13556
 COMPUTED TOMOGRAPHY 14101
 COMPUTER 14212
 COMPUTER PROGRAM 13467, 13575, 13689, 13691, 13732, 13741, 13956, 13963, 14000, 14021, 14028, 14031, 14041, 14045, 14048, 14050, 14052, 14057, 14061, 14064, 14070, 14071, 14072, 14075, 14077, 14083, 14086, 14094, 14096, 14098, 14102, 14139, 14142, 14145, 14158, 14165, 14172, 14178, 14180, 14183, 14207, 14210, 14330, 14335
 COMPUTER SIMULATION 13748, 13932, 13933, 13939, 13962, 13964, 13972, 13994, 13996, 14011, 14158
 COMPUTER SOFTWARE 13691, 13956, 14062
 CONCENTRATE 13651
 CONCENTRATION 13652, 13812, 13828, 14009, 14089, 14251, 14283
 CONCENTRATION TIME 14192
 CONCEPTUAL SCHEME 13483
 CONCRETE 14048, 14062
 CONCRETE PAVEMENT 14062, 14084
 CONCRETE SLAB 14039
 CONCRETE STRUCTURE 14047, 14055
 CONJUGATE GRADIENT METHOD 13569
 CONSTANT FALSE ALARM RATE 13937
 CONSTIPATION 13782
 CONSTITUTIONAL LAW 13415
 CONSUMER 13475
 CONSUMPTION 13475, 13658
 CONTINUATION METHOD 13950
 CONTINUOUS FLOW 13638
 CONTRACEPTION 13923
 CONTRACEPTIVE PILL 13360, 13923
 CONTRACT 13410
 CONTROL 13389, 13600, 13764, 13799, 13961, 13976, 14005, 14127, 14219, 14227, 14244, 14320
 CONTROL SYSTEM 14173
 CONTROLLER 13948, 13961, 14005, 14145
 CONTROLLER DESIGN 14179
 CONULL SPACE 13532
 CONVECTION DIFFUSION EQUATION 13567
 CONVECTIVE HEAT TRANSFER 14159
 COOLEY MODEL 14256
 COOLING TOWER 13996, 14172
 COOPERATION 13391
 COORDINATED COMPLEX 13618
 COORDINATES 14085
 COPOLYMER 14006
 COPPER 13648, 13651, 13679, 13694, 13733, 13738, 14129, 14140, 14251, 14263, 14282
 COPPER ANODIC SLIME 13651
 COPPER LAYER 13733
 CORDEN'S METHOD 13343
 CORE 13884
 CORN 14251, 14265, 14290, 14298, 14299, 14300, 14307, 14309
 CORNIA 13786
 CORROSION 14003, 14057, 14115, 14123, 14127, 14137
 CORTISOL 13661
 COST 13343, 13346, 13386, 13744, 14018
 COTORSION 13573
 COTRIMOXAZOLE 13853, 13861
 COTTON 14181, 14187
 COTTON CLOTH 14187
 COTTON STEP TEST 13362
 COTTONSEED HULL 14276
 COUNTER-MEASURE 13430
 COUPLED EQUATION 14051
 COURSE CONTENT 13507
 COW 13869, 13875, 13880, 14283
 COWPEA 14201
 CREAM 13868
 CREATIVITY 13440, 13513
 CREEPER 13654
 CRENULATE BAY 14044
 CRICKET 14249
 CRIME 13398, 13400, 13426
 CRIMINAL CODE 13420
 CRIMINAL LAW 13392, 13400, 13407, 13423, 13424
 CRIMINAL LIABILITY 13425
 CRITERION FOR EDUCATIONAL GUIDANCE 13508
 CRITIC 13459
 CRITICISM 13449, 13453, 13459, 13460
 CROP YIELD 14199, 14220, 14223, 14224, 14265, 14267, 14288, 14290, 14291, 14293, 14294, 14295, 14296, 14298, 14299, 14300, 14301, 14302, 14303, 14305, 14307, 14309, 14310, 14312, 14314, 14332
 CROSSLINKED POLYMER 13617
 CROWN SYNTHESIS 13642
 CRYPTOSPORIDIUM 13878
 CULTIVAR 14181, 14220, 14221, 14222, 14224, 14226, 14245, 14291, 14293, 14297, 14302, 14303, 14307, 14311, 14313, 14323
 CULTURAL REVOLUTION 13434
 CULTURE 13492, 13605
 CULTURE MEDIUM 13873, 14292, 14311
 CURRICULUM 13382, 13387
 CUTOFF WALL AND GATE SYSTEM 14088
 CYANURIC CHLORIDE 14187
 CYCLIZATION 13619
 CYCLOSPORINE 13897
 CYLINDRICAL MEDIUM 14051
 CYNARA CARDUNCULUS 14315
 CYST 13606
 CYTOGENETICS 14304
 CYTOKINE 13600
 CYTOLOGY 13791
 DAIRY CATTLE 14273, 14274, 14276, 14277
 DALES, H.G 13564
 DALNESHIN ANTICLINE 13699
 DAM 14046
 DAM SPILLWAY 14058
 DAMAVAND 14249
 DAMPING 13965
 DARAB 14252
 DARIAN FORMATION 13711
 DARIAN-CHAY BASIN 13689
 DARJEZIN WATERSHED BASIN 14190
 DATA BANK 13466, 13490, 14200
 DATA PROCESSING 13497
 DEAD TIME 13973

- DECISION-MAKING 13367, 13478, 13483, 13488
 DECK 14054
 DECLARATION 13414
 DECOLORIZATION 13754
 DEDEKINDIAN GROUP 13566
 DEDKIND MODULE 13536
 DEEP TILLAGE 14336
 DEFFICIENCY 14055
 DEGRADATION 14035
 DEIREH-PATAGH 13686
 DELINQUENCY 13369
 DELIVERY 13918, 13919, 13921, 13924
 DEMAND FUNCTION 13350
 DENERVATION 13655
 DENSITY 14308
 DENSITY MODULE 13536
 DENTAL CARIES 13896, 13901, 13903, 13906
 DENTAL CROWN 13884, 13907
 DENTAL IMPLANT 13893
 DENTAL MATERIAL 13887
 DENTIST 13909
 DENTISTRY 13912
 DEPRESSION 13520, 13787, 13832, 13925
 DERIVATION 13544
 DERIVATIVES 13624, 13827
 DESALINATION 14216
 DESCARTES, RENE 13527
 DESIGN 13383, 13470, 13506, 13535, 13541, 13691, 13736, 13741,
 13744, 13942, 13943, 13944, 13948, 13952, 13964, 13967, 13968,
 13969, 13980, 13981, 13994, 13997, 14000, 14010, 14032, 14039,
 14040, 14057, 14062, 14073, 14077, 14080, 14081, 14094, 14096,
 14100, 14103, 14104, 14105, 14142, 14145, 14162, 14168, 14172,
 14173, 14174, 14184, 14188, 14213, 14331, 14334, 14335
 DESPOTISM 13404
 DETECTION 13958, 13970
 DETERIORATION 14061
 DEVALUATION 14023
 DEVELOPING COUNTRY 13353
 DEVELOPMENT 13376, 13492, 13500, 13706
 DEWEY, JOHN 13521
 DEXAMETHASONE 13822, 13830
 DEZFOOL 13711, 13874
 DIA TEST 13930
 DIABETES 13756
 DIABETES MELLITUS 13594
 DIAGNOSIS 13777, 13790, 13797, 13895, 13899, 13900, 13902, 13905,
 13909, 13910
 DIAGRAM 13531
 DIALECT 13447
 DIALYSIS 13789
 DIAMOND BACK MOTH 14243
 DIAPHRAGM 14033
 DIARRHEA 13840, 13878
 DIASTEREOMER 13625
 DIELS-ALDER 13626
 DIESEL ENGINE 13482, 14337
 DIET 13901, 14281
 DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 13784
 DIFFERENTIAL EQUATION 14046
 DIFFUSION 14028
 DIFFUSION COATING 14125, 14129, 14130
 DIFFUSION PROCESS 13384
 DIGESTIBILITY 14271, 14273, 14285, 14298
 DIGESTIVE SYSTEM 13783
 DILUTION METHOD 13754
 DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE 13764
 DIPHENYLAMINE 14219
 DIPLOMATIC BAG 13395
 DIPLOMATIC COURIER 13395
 DIPLOMATIC LAW 13395
 DIPYRIDAMOLE 13812
 DIRAC STRUCTURE 13542
 DIRECT CURRENT MOTOR 13952
 DISARMAMENT 13419
 DISCHARGE 13689, 14038, 14068, 14191, 14200, 14215
 DISCHARGE COEFFICIENT 14100, 14204
 DISCRETE EVENT SYSTEM 13961
 DISEASE 13616
 DISK DRIVE 13932, 13941, 13952
 DISK HARROW 14333
 DISOPYRAMIDE 13620
 DISPERSION 14008
 DISPLACEMENT 13378, 13531
 DISSERTATION 13490
 DISTILLATION 14005
 DISTRIBUTION 13341, 13347, 13742
 DISTRIBUTION FUNCTION 13745
 DISTRIBUTION SYSTEM 13966
 DISTURBANCE 13935, 14145
 DISTURBANCE REJECTION 14179
 DIURAPHIS NOXIA 14245
 DIVERSITY 13656
 DNA 13592
 DODECYL TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE 13601, 13608, 13609,
 13611
 DOLOMITE 14120
 DOPAMINE RECEPTOR 13806, 13844
 DOUBLE HOPF 13585
 DOUBLE TARGET 13741
 DOXYCYCLINE 13861
 DRACOCEPHALUM 13637
 DRAINAGE 14042, 14214
 DRAINAGE BASIN 13677, 13700, 14208
 DRAWBAR 14334
 DRG 13758
 DRILL 14332
 DRIP IRRIGATION 14198
 DROUGHT STRESS 13726
 DRUG 13812, 13817, 13822, 13832, 13835, 13843, 13847
 DRUG ADMINISTRATION 13927
 DRUG CONSUMPTION 13927
 DRUG CONTROL 13927
 DRUG DISTRIBUTION 13927
 DRUG INTERFERENCE 13843
 DRUG REGIMEN 13767
 DRUG RELEASE 13864
 DRUG RESISTANCE 13840
 DRUG STABILITY 13864
 DRUG VALUE 13815
 DRY FARMING 14254
 DRY MATTER 14288
 DRY POWDER INHALER 13804
 DRY SHRINKAGE 14084
 DRYING 14009
 DTPT 13648
 DUAL-HOPFIAN OBJECT 13580
 DUALIZING COMPLEX 13554
 DUCK 13866
 DUCTILE CAST IRON 14116, 14117
 DUNCAN TEST 14280
 DURABLE CONSUMER GOODS 13475
 DURATION 13921, 13924

- DURUM WHEAT 14311
 DYE 13634
 DYEING 14183, 14185
 DYNAMIC ANALYSIS 14041, 14091, 14092
 DYNAMIC BEHAVIOR 13998, 14005, 14066, 14079
 DYNAMIC CAPACITY 13361
 DYNAMIC COMPACTION 13688
 DYNAMIC EQUATION 14167
 DYNAMICS 14167
 DYNAMOMETER 14334
 EAR 13771, 13825
 EARTH DAM 14041, 14071
 EARTH DEFORMATION 14141
 EARTH QUAKE 14073
 EARTHQUAKE 13724, 14033, 14034, 14040, 14041, 14059, 14070,
 14077, 14080, 14081, 14086, 14090, 14092
 EARTHQUAKE VERTICAL COMPONENT 14034
 EARTHQUAKE-RESISTANT STRUCTURE 14081
 EAST-AZARBAIJAN PROVINCE 14330
 ECCENTRICITY 14070
 ECHINOCOCCUS GRANULOSUS 13761
 ECOLOGY 13690, 13698, 13729, 14233, 14239
 ECONOMETRICS 14023
 ECONOMIC EVALUATION 13482
 ECONOMIC GEOLOGY 13675, 13694, 13709
 ECONOMIC GROWTH 13341, 13353
 ECONOMIC INEQUALITY 13347
 ECONOMIC POLICY 13351
 ECONOMIC POTENTIAL 13693
 ECONOMIC PROBLEM 13432
 ECONOMIC PROBLEM 14237
 ECONOMIC STABILIZATION 13351
 ECONOMIC STRUCTURE 14023
 ECONOMICS 13340, 13345, 13348, 13351, 13408, 13418, 13482
 EDDY 14176
 EDUCATION 13461, 13493, 13518, 13519, 13521
 EDUCATIONAL COURSE 13486
 EDUCATIONAL GUIDANCE 13508
 EDUCATIONAL MANAGEMENT 13517
 EDUCATIONAL MANAGER 13493
 EFFECT 13766, 14034
 EFFECTIVE PROTECTIVE RATE 13343
 EFFECTIVENESS 13437, 13468
 EFFICIENCY 13383, 13479, 13485, 13486, 13504, 14194, 14318, 14327,
 14336
 EFFLUENT 13992
 EGHOLID 14252
 EGUCHI ACTION 13732
 EGYPT 13398
 ELASTIC RANDOM WALK 13384
 ELASTO PLASTIC 14071
 ELASTO-PLASTIC 14048
 ELASTOMER 13986, 13991
 ELASTOPLASTIC 14063
 ELECTRIC DISCHARGE 13735
 ELECTRIC ENGINE 13482
 ELECTRICAL INDUSTRY 14024
 ELECTRICITY 14022
 ELECTROCHEMICAL RECOVERY 13990
 ELECTROCONVULSIVE THERAPY 13787
 ELECTROLESS PLATING 14110
 ELECTROMECHANICS 13965
 ELECTRON 13606, 13745
 ELECTROPHORESIS 13654, 14225, 14306, 14324
 ELECTROPHYSIOLOGY 13614
 ELECTROTHERMAL 13627
 ELEMENT ANALYSIS METHOD 13631
 ELEMENTARY PARTICLE 13737
 ELEMENTARY SCHOOL STUDENT 13441
 ELENKOV TEST 13363
 ELIKA FORMATION 13705, 13717
 ELITE 13396
 ELITE VOLLEYBALL PLAYER 13363
 ELLIPSE 13955
 EMBRYOGENESIS 13657
 EMITTER 14198
 EMPATHIC UNDERSTANDING 13514
 EMPLOYED WOMAN 13367
 EMPLOYEE 13498
 EMPLOYMENT 13367, 13406, 13438, 13519
 ENAMEL 14119
 ENANTIOMER 13805, 13839
 ENDODONTIC INSTRUMENTS 13885
 ENDODONTICS 13884, 13885, 13888
 ENDOSPERM 14306
 ENDOTOXIN 13590
 ENERGY 13391, 13731, 13744, 13745, 13749, 14073
 ENERGY CONSUMPTION 14022, 14158
 ENGINEERING GEOLOGY 13724
 ENGLAND 13405
 ENGLISH LANGUAGE 13448
 ENRICHMENT 14007
 ENVIRONMENT 13374, 13929
 ENVIRONMENTAL HEALTH 13929
 ENZYME 13595, 13597, 13603, 13655, 13727, 14004
 EPIDEMIOLOGY 13768, 13795, 13849, 13870, 13874, 13909, 13930
 EPISIOTOMY 13919
 EPISTEMOLOGY 13521
 EPISULFIDE 13649
 EPOXIDATION 14002
 EPOXIDE 13643, 13649
 EQUILIBRIUM DIALYSIS 13601
 EQUIVALENCE 13739
 EQUIVALENT FRAME METHOD 14039
 EROSION 13678, 14044, 14193, 14256
 ERROR FUNCTION 13955
 ERWINIA PECTOLYTIC 14326
 ERYTHROCYTE 13811
 ERYTHROCYTE CHOLINESTERASE 13813
 ESPIONAGE 13426
 ESSENCE 13637, 13801, 13824, 13827, 13833
 ESTIMATION 13342, 13347, 13350, 13503, 13928
 ESTIMATION OF ERROR 13545
 ETHANOL 13664, 13992, 14001
 ETHER 13642
 ETHICS 13461
 ETIOLOGY 13847, 13895, 13899, 14322
 EUCHROMATIC (E) 13607
 EUROPE 13413, 13518
 EUROPEAN RED MITE 14318
 EV-OGHLI(AZARBAIJAN) 13682
 EVALUATION 13383, 13478, 13506, 13508, 13653, 13695, 13756,
 13757, 13764, 13778, 13846, 13930, 14041, 14069, 14194, 14205,
 14206, 14211, 14216, 14247, 14253, 14254, 14260, 14266, 14315,
 14333, 14334, 14338
 EVAPORATOR PIPE 14127
 EWE 14338
 EXCHANGE 13340
 EXCHANGE MARKET 13340
 EXCHANGE RATE 13344
 EXCITATION 13951
 EXECUTIVE SUPPORT SYSTEM 13468

- EXERCISE THERAPY 13364
 EXERCISES 13360
 EXPERT SYSTEM 14064, 14102
 EXPLOITATION 14133
 EXPLORATION 14136
 EXPLOSION 14156
 EXPLOSION THEORY 14156
 EXPONENTIAL FUNCTION 13567
 EXPORT 13353, 13432, 13473, 13505, 14016
 EXPORT DEVELOPMENT 13484
 EXTINCTION TIME 13973
 EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY 13846
 EXTRACTION 13376, 13591, 13633, 13641, 14004, 14008
 EXTRACTION TOWER 13993
 EXTROVERSION 13448
 EXTRUDABILITY 14124
 EXTRUDER 14184
 EXTRUSION 14150
 EYE 13781, 13786, 13794
 FABRICATION 13943, 13968, 14174
 FACE 13892, 13894, 13908
 FACIAL GROWTH 13894
 FACIAL GROWTH PATTERN 13894
 FACTOR OF SAFETY 14063
 FACTORY 13581, 13766
 FAILURE 13691, 14048, 14063
 FALAVARJAN 14313
 FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER METHOD 14089
 FAMILY 13367
 FAN 14142
 FAO METHOD 14254
 FARINOGRAPH 14306
 FARS CEMENT FACTORY 13989
 FARS PROVINCE 13358, 13711, 13903, 14238, 14252, 14259, 14264, 14322, 14324, 14326
 FASA 13447, 14238
 FAST FLOW LASER 13735
 FAST-FLOW LASER 13743
 FAT 14273
 FATIGUE 14116, 14118
 FATTY ACID 13803
 FAULT 13699
 FAUNA 13671, 13799, 14318, 14327
 FBS FACTOR 13788
 FECUNDITY 13519, 13757, 13791, 14221
 FEMORAL SHAFT 13759
 FEMUR 13759
 FERMENTATION 13992
 FERTILIZER 14265, 14268, 14288, 14290, 14331
 FERULA ASSA-FOETIDA 13833
 FERULA GUMOSA BOISS 13824
 FESTUCA OVINA 14235
 FIBERED MANIFOLD 13550
 FIBRES 14186
 FIELD OF STUDY 13572
 FIFTH TO THE SEVENTH CENTURIES 13462
 FILLER 13985, 13991
 FILTER 14124
 FIN 14152
 FINANCIAL RATIO 13384
 FINANCIAL STATEMENT 13380
 FINITE DIFFERENCE METHOD 13695, 14093
 FINITE ELEMENT METHOD 13567, 14031, 14037, 14039, 14052, 14054, 14058, 14062, 14075, 14078, 14079, 14092, 14152, 14154
 FINITE GROUP 13538
 FINITE VOLUME METHOD 14046
 FIRE INSURANCE 13346
 FIROOZABAD(FARS) 14238
 FIRST PASSAGE TIME 13543
 FISH 13656, 14281
 FISH CULTURE 14275, 14281
 FISH MEAL 14276
 FISTULA 13798
 FIXED TIME METHOD 13648
 FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY 13620
 FLINT CORN 14199, 14295, 14314
 FLOAT BODY 14170
 FLOATATION 14140
 FLOOD 14192, 14200, 14209, 14215
 FLOOD ROUTING 14211
 FLOODED SOIL 14251
 FLOOR 14033
 FLOW 14204
 FLOW FIELD 14151
 FLOW INJECTION ANALYSIS 13638
 FLOW SOLUTION 14176
 FLOWCYTOMETRY 13762
 FLUCTUATION 13704, 13965
 FLUID 13746
 FLUID FLOW 14146
 FLUID MECHANICS 14143
 FLUORESCIN 13781
 FLUORIDE THERAPY 13901
 FLUORITE 13710
 FLY 14327
 FOLDED PLATE 14098
 FORAGE BARLEY 14301
 FORAGE SORGHUM 14288
 FORECASTING 13971
 FOREIGN MARKET 13473
 FOREIGN POLICY 13409, 13433
 FOREIGN TRADE 13353, 13505
 FOREST 13427, 14230, 14232, 14233, 14236
 FOREST CONSERVATION 13427
 FOREST MANAGEMENT 14234
 FOREST UTILIZATION 13427
 FORMALDEHYDE 13623
 FORMALIN 13612, 13821
 FORMATION 13710, 13711
 FORMING 14106, 14156
 FORMULATION 13804, 13826, 13857, 13863, 13864, 14171
 FOUNDATION 14053, 14060
 FOURIER METHOD 13555
 FRACTAL 13978
 FRACTURE 13759, 13892, 13907, 14048, 14152
 FRACTURE MECHANICS 14152
 FRAME 14034, 14091
 FRANCE 13425
 FREE WILL 13434
 FREEZING 14171
 FREQUENCY BAND 13954
 FRICTION 14110, 14122
 FRONTAL OPEN BITE 13899
 FROST-FREE REFRIGERATOR 14158
 FRUCTOSE 1,6 BIS PHOSPHATASE 13727
 FRUSTRATION (OF CONTRACT) 13410
 FULLY PRESTRESSED CONCRETE 14043
 FUNCTION 13342, 13483
 FUNCTIONAL ANALYSIS 13365
 FUNCTIONAL ORTHODONTIC APPLIANCE 13910
 FUNCTIONALISM 13365
 FUNCTIONALIZED SILICA GEL SUPPORTED IODINE 13649

- FUNGAL INFECTION 13870
 FUNGUS 13754, 13755, 13818
 FURFURAL SOLVENT 13993
 FURROW IRRIGATION 14203, 14205
 FURROWER 14331
 FUSARIUM 13755, 14224, 14329
 FUSARIUM WILT 14319
 FUZZY COEFFICIENT 13739
 FUZZY CONTROL 13941
 FUZZY COST 14012
 FUZZY DATA 14012
 FUZZY LINEAR PROGRAMMING 13577, 14012
 FUZZY LOGIC SYSTEM 13934
 FUZZY NUMBER 14012, 14014
 G EXPONENT 13566
 GALLSTONE 13793
 GAMA METHOD 13692
 GAMBORO 13876
 GARLIC 13836
 GARSOOM 13615
 GAS 14092
 GAS CHROMATOGRAPHY 13621
 GAS TURBINE 14152
 GAS TURBINE BLADE 14154
 GASTROCNEMIUS MUSCLE 13655
 GASTROINTESTINAL BLEEDING 13783
 GAUGE FIELD 13732
 GAUSS-SIEDEL METHOD 13995
 GAUSSIAN INTEGRATION 13562
 GAUSSIAN NOISE 13958, 13970
 GAUSSIAN QUADRATURE 13562
 GAWADER BAY 14044
 GAWATER BAY 14044
 GEL 13814, 13837
 GENDER IDENTITY 13920
 GENERALIZED ACTION 13732
 GENERALIZED FRACTION 13560
 GENESIS 13714
 GENETIC ALGORITHM 13948, 13979, 14014, 14103
 GENETIC EFFECT 13914
 GENETIC PROPERTIES 14266
 GENETIC VARIATION 14304
 GENETICS 13903, 13914, 13979, 14266, 14286
 GENETICS (PLANT) 14221, 14303
 GENETICS(PLANT) 14225
 GENOTYPE 14287
 GENUS 13654, 13670, 13671, 14244, 14246, 14249, 14318
 GEOCHEMISTRY 13672, 13673, 13675, 13676, 13707, 13710, 13714, 13718
 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 13687, 13697
 GEOLOGY 13370, 13376, 13379, 13677, 13679, 13680, 13683, 13684, 13690, 13692, 13694, 13695, 13696, 13697, 13698, 13703, 13709, 13710, 13714, 13715, 13729, 13730, 14136, 14193, 14231, 14238, 14252, 14255, 14258
 GEOMECHANICS 13724
 GEOMETRIC FIGURE 14340
 GEOMORPHOLOGY 13371, 13677, 13678, 13683, 13684, 13692, 13694, 13696, 13700, 13706, 13728, 14035, 14044, 14193, 14231, 14258
 GEOPHYSICS 14136
 GEOTECHNICS 14042
 GERMANY 13433
 GERMINATION 13727, 14294
 GERMLASM 14292
 GHAEMSHAHR 13877
 GHAJARIYEH 13354, 13359, 13405
 GHARASOO BASIN 13697
 GHAREAGHAJ 13709
 GHAZVIN 13681, 13693, 14223, 14249
 GHOM 13715, 13843
 GHOM FORMATION 13682, 13708, 13715, 13723
 GHOMP-E-ATASHKADEH SPRING 13713
 GIARDIASIS 13836
 GILAKI DIALECT 13524
 GILAN PROVINCE 13671, 14208
 GILVAN 13371
 GINGIVA 13897, 13905, 13911
 GINGIVAL OVER GROWTH 13897
 GINI COEFFICIENT 13347, 13349
 GINKGO BILOBA L. 13826
 GIRL 13779
 GLOSSARY 13455, 13523, 13525
 GLUCOAMYLASE 13589, 14004
 GLUCOAMYLASE ENZYME 13807
 GLUCOSE 13883
 GLUCOSE PHOSPHORYLATION ENZYME 13602
 GLUTATHIONE 13763
 GLUTENIN 14287, 14306
 GOAL PROGRAMMING 13503
 GOLD 13633, 13672, 13971
 GOLDIE DIMENSION 13537
 GOLESTAN NATIONAL PARK 14235, 14338
 GOLPAYEGAN WATERSHED BASIN 14191
 GONBAD-KAWOOS 13820, 14181
 GOODS 13475, 13484
 GOOSHFIL MINE(ISFAHAN) 14126
 GORATOLEIN SPRING 13713
 GOVERNMENT 13356
 GOVERNMENT HOSPITAL 13758
 GOVERNMENTAL ORGANIZATION 13494
 GOVERNMENTAL UNIVERSITY 13529
 GRADE 1(HIGH SCHOOL) 13445
 GRADE 2 13441
 GRADE 2(HIGH SCHOOL) 13445
 GRADE 3(HIGH SCHOOL) 13445
 GRADED MODULE 13561
 GRAFTED FUNCTIONAL POLYMER 13649
 GRAIN 14299
 GRANULAR SEDIMENT 14044
 GRANULE 14134
 GRAPES 14223, 14226
 GRAPH THEORY 13584, 14021, 14037
 GRATE COOLER 13995
 GREEN GRAM 14302
 GRID FREE METHOD 14176
 GROSS DOMESTIC PRODUCT 13341
 GROUND WATER 13765, 14088
 GROUNDED THEORY 14229
 GROUNDWATER 13689, 13695, 14068, 14214
 GROUP 13566, 13583
 GROUP COUNSELING 13514
 GROUP THEORY 13748
 GROUP WITH SMALL SQUARING PROPERTY 13578
 GROWTH 13348, 13500, 13513, 13590, 13663, 14251, 14272, 14293, 14294, 14295, 14302, 14305, 14309, 14312, 14314
 GUINEA PIG 13825, 13829, 13854
 GUMBLE METHOD 13692
 GUTTIFERAE 13725
 HABITAT 14338
 HALOGEN 13827
 HALOPHYTE 14239
 HAMADAN 13680, 13777, 13796
 HAND 13790

- HAPLOID 14292
 HARAT-E YAZD 14252
 HARDWARE 14105
 HARMONIC 13941, 13959
 HARMONIC GENERATION 13947
 HARRIS, J.R. 13342
 HARVESTING 14219
 HARVESTING TIME 14218, 14227
 HASHEMI NEJAD GAS REFINERY 14032
 HASSAN-ABAD PLAIN 14254
 HEADNURSE 13774
 HEALING 13776
 HEALTH 13519, 13777, 13896, 13898, 13901, 13902, 13903
 HEALTH BEHAVIOR 13777
 HEALTH CARE 13778
 HEALTH EDUCATION 13911
 HEART BEAT 13360
 HEAT EQUATION 13555
 HEAT EXCHANGER 14180
 HEAT EXCHANGER EFFECTIVENESS 14180
 HEAT TRANSFER 14164, 14180
 HEAT TREATMENT 14116
 HEATER 14011
 HELICOPTER FIN 14147
 HELICOPTER HUB 14147
 HELIOTHIS ARMYGERA HUEB 14247
 HELIOTROPIUM 13823
 HELIOTROPIUM CRASSIFOLIUM 13831
 HELIOTROPIUM ELLIPTICUM 13842
 HELIOTROPIUM KHORASSANICUM 13823
 HEMOGLOBIN 13609, 13613
 HEMOLYSIS 13811
 HEMOPHILIA A 13616
 HEMORRHAGE 13797
 HEN 13865, 13866, 13883
 HENDIJAN 13663
 HERSTEIN 13534
 HETEROCHROMATIC(H) 13607
 HETEROCLINIC 13586
 HETEROCLINIC CYCLE 13586
 HETERODERA AVENAE WOLL 14323
 HEURISTIC METHOD 14021
 HEXADECYL TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE 13609
 HEXOKINASE ISOENZYME 13602
 HF MULTIPATH CHANNEL 13938
 HIDDEN MARKOV MODEL 13982
 HIGH CHROMIUM CAST IRON 14112
 HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 13621, 13805,
 13839, 13848
 HIGH SCHOOL 13362, 13493, 13509, 13516, 13517
 HIGH SCHOOL TEACHER 13509
 HIGH SEA 13432
 HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT 13947
 HIGHER EDUCATION INSTITUTE 13501
 HILBERT SPACE 13542, 13565, 13571
 HIRSUTISM 13838
 HISTAMINE 13661
 HISTOLOGY 13662, 13871, 13905
 HISTONE 13592
 HISTONE H2A 13596
 HISTONE H2B 13601
 HISTONE H3 13596
 HISTORICAL BACKGROUND 13354, 13355
 HOLSTEIN CALF 14283
 HONEY BEE 13803, 14272
 HOPF 13586
 HOPF BRANCH 13557
 HOPFIAN OBJECT 13580
 HORMONE 13662
 HORMOZGAN PROVINCE 13511
 HOSPITAL 13774, 13780, 13790, 13926, 13927, 13928
 HOT CORROSION 14115
 HOT ROLLING 14175
 HOT ROLLING PROCESS 14144
 HOUSING 13372, 13477
 HPLC METHOD 13812
 HUMAN 13450, 13811, 13878
 HUMAN GEOGRAPHY 13373
 HUMANITY 13450
 HUMIDITY 14201, 14313
 HYBRID 14295, 14300, 14309, 14314
 HYDATID CYST 13761, 13869
 HYDATIDOSIS 13869
 HYDRAULIC BEHAVIOR 14207
 HYDRAULIC CONDUCTIVITY 14257
 HYDRAULIC PROPERTIES 14195
 HYDRAULIC-GEOMETRIC SURVEY 14197
 HYDRAULICS 14000, 14100
 HYDROCARBON 13650
 HYDROCHEMISTRY 13713
 HYDROCHLORIC ACID 13633
 HYDROCLIMATE 13685, 13700
 HYDROCOLLOID 13775
 HYDRODYNAMICS 14142
 HYDROGEL 13988
 HYDROGEN PEROXIDE 13603, 13650
 HYDROGEOLOGY 13713
 HYDROGRAPH 13689, 14192, 14200
 HYDROLOGY 13375, 13677, 13678, 13683, 13692, 13695, 13696,
 13706, 14072, 14193, 14200, 14237
 HYDROMECHANICS 14170
 HYDROTHERMAL NETWORK 13950
 HYPERGRAPH 14037
 HYPERKALEMIA 13789
 HYPERNATREMIA 13789
 HYPERTENSION 13908
 HYPERTHERMIA 13612, 13914
 HYPERTRICHOSIS 13838
 HYPOKALEMIA 13789
 HYPONATREMIA 13789
 HYSTERECTOMY 13925
 HYSTERISIS DAMPER 14059
 IBUPROFEN 13864
 IDEAL 13544
 IDENTIFICATION 13616, 13800, 13831, 13982, 14249, 14321
 IDENTITY FORMATION 13444
 IGNEOUS ROCK 13709, 13716
 ILAN-GHAREH FORMATION 13674
 ILLOGICAL THINKING 13509
 IMAGE 13931, 13955, 13956, 13978
 IMAGE NOISE REDUCTION 13977
 IMAGE PROCESSING 13955
 IMAGING 13931
 IMAM GHEIS 14258
 IMIDE 13626
 IMMATURE EMBRYO CULTURE 14311
 IMMUNE SYSTEM 13876, 13901
 IMMUNITY 13762
 IMMUNOGLOBULIN 14283
 IMMUNOSUPPRESSIVE 13876
 IMPLANT 13888, 13898
 IMPORT 13353

- IMPREGNATION TECHNIQUE 14109
 IMPROVEMENT 13478, 13497
 IN VITRO CULTURE 14311, 14329
 IN-PATIENT 13782, 13787, 13794, 13892, 13926
 IN-SERVICE TRAINING 13486
 INBRED LINE 14309
 INCLUSION 14124
 INCOME 13341, 13342, 13344, 13346, 13347
 INCOME DISTRIBUTION 13349
 INCOME TAX 13412
 INDIA 13401
 INDIRECT SERUM BILIRUBIN CONCENTRATION 13918
 INDIVIDUAL ADJUSTMENT 13442
 INDIVIDUAL FACTOR 13369
 INDUCED NEUTRON 13731
 INDUCTION 14311
 INDUCTION FURNACE 13969
 INDUCTION MOTOR 13933, 13984
 INDUSTRIAL SEWAGE 14082
 INDUSTRY 13373, 13376, 13393, 13483, 14016, 14020, 14022
 INFANT 13653, 13785, 13795, 13896, 13912, 13918, 13922
 INFECTION 13767, 13772, 13780, 13798, 13808, 13869, 13878, 13891, 13919
 INFERTILITY 13660, 13666
 INFILTRATION 14202, 14203
 INFINITE DIMENSIONAL PERIODICALLY CORRELATED RANDOM PROCESS 13559
 INFLAMMATION 13814
 INFLATION 13346, 13348, 13351, 13386, 13388, 14023
 INFLATION ACCOUNTING 13386
 INFLATION RATE 14023
 INFORMATION 13380, 13466, 13468, 13494
 INFORMATION BEHAVIOR 13497
 INFORMATION CENTER 13466
 INFORMATION ECONOMY 13490
 INFORMATION TECHNOLOGY 13478
 INHIBITOR 13598
 INJECTION 13638, 13653
 INJECTIVE 13537, 13573
 INNOVATION 13483
 INORGANIC COMPLEX 13620
 INPUT-OUTPUT TABLE 14020
 INSTABILITY 14085
 INSTITUTION 13483
 INSTITUTIONALIZED ACT 13483
 INSTRUCTION 13349, 13387, 13443, 13446, 13480, 13504, 13515, 14102, 14230
 INSULIN 13594
 INSURANCE 13346, 13484, 13540
 INTEGER 13556
 INTEGRAL 13579
 INTELLIGENCE 13438, 13966
 INTENSITY-DURATION-FREQUENCY CURVE 14196
 INTERACTION 13588, 13592, 13593, 13608, 13611, 13613, 14045, 14053, 14075, 14251
 INTERCROPPING 14289
 INTERFERON 13849
 INTERMETALLIC COMPOUND 14125
 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 13414
 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 13428
 INTERNATIONAL DOCUMENTS 13401
 INTERNATIONAL LAW 13395, 13430
 INTERNATIONAL MARKETING 13505
 INTERNATIONAL RELATIONS 13409
 INTERPRETATION 13523, 13525
 INTERSECTION THEOREM 13554
 INTERSECTORAL FLOW TABLE 14020
 INTERTIDAL ZONE 13669
 INTERVAL TRAINING 13361
 INTESTINAL MOVEMENT 13879
 INTESTINAL PARASITE 13760
 INTESTINE 13879
 INTRAMEMBRANOUS BONE MATRIX GELATIN 13917
 INTRAMEMBRANOUS OSSIFICATION 13917
 INTROVERSION 13448
 INTRUSIVE ROCK 13693
 INVARIANCE 13739
 INVERSE SCATTERING 14143
 INVERTER 13932
 INVERTER DESIGN 13969
 INVESTMENT 13388, 13474, 14019, 14024
 INVESTMENT CASTING 14174
 INVOLUTION FUNCTION 13534
 ION 13588, 13639, 13817
 ION TRANSFER 13628
 IONIC CONTRAST AGENT 13915
 IONTOPHORESIS 13817
 IRAN 13340, 13344, 13347, 13348, 13351, 13352, 13359, 13366, 13385, 13386, 13387, 13391, 13396, 13398, 13399, 13400, 13401, 13402, 13403, 13404, 13405, 13408, 13409, 13415, 13420, 13423, 13431, 13432, 13434, 13436, 13463, 13471, 13480, 13484, 13492, 13502, 13524, 13704, 13725, 13757, 13809, 13810, 13815, 13852, 13858, 14016, 14018, 14022, 14023, 14030, 14047, 14059, 14077, 14082, 14108, 14137, 14225, 14341
 IRAN FIBER COMPANY 14029
 IRAN (NORTH) 14232
 IRANIAN CODE FOR SEISMIC RESISTANCE DESIGN OF BUILDING 14033
 IRANIAN REINFORCED CONCRETE CODE 14039, 14081
 IRANIAN WHITE CHEESE 14315
 IRAN(SOUTH-WEST) 13711
 IRAN(SOUTH) 14324
 IRON 13343, 13644, 13707, 14263, 14269
 IRON ORE 14121
 IRRIGATED CULTIVATION 14254
 IRRIGATION 13685, 14194, 14196, 14198, 14299, 14313
 IRRIGATION CANAL 14208
 IRRIGATION SYSTEM 14100
 IRRIGATION WATER 14201
 ISDN NETWORK 13956
 ISFAHAN 13756, 13919, 14218, 14262, 14265, 14269, 14272, 14296, 14310
 ISFAHAN SUGAR FACTORY 14127
 ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 14207
 ISFAHAN-PETROCHEMICAL COMPLEX 14000
 ISLAM 13470
 ISLAMIC ART 14340, 14341
 ISLAMIC LAW 13345, 13422
 ISLAMIC REVOLUTION 13429
 ISLAMSHAHR 13840, 13928
 ISO 9000 13465
 ISOHYTAL MAP 14209
 ISOLATION 13598, 13752, 13753, 13805, 13831, 13842, 13866, 14004, 14317, 14326
 ISOMETRIC SHIFT OPERATOR 13582
 ISOMORPHIC MAXIMAL SUBGROUP 13538
 ISOQUINOLIN ALKALOID 13625
 ISOSTATION 13916
 ISOXAZOLE 13619
 ISOZYME 14303
 J-INTEGRAL 14152
 JAHROM 14217

- JALAYER ANTICLINE 13708
 JAUNDICE 13793
 JAW 13889, 13908, 13910
 JET GROUP 13550
 JIROFT 13368
 JOB 13847
 JOB SATISFACTION 13509, 13516, 13517
 JOINT 14052
 JOINTS 14065, 14078, 14097
 JOST FUNCTION 13737
 JUB 13412
 JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT 13438
 JURISDICTION 13416
 JUVENILE HORMONE ANALOG 13667
 KAJDOMI FORMATION 13711
 KALMAN FILTER 13963
 KANGAVAR 14216
 KARAJ 13517
 KAROON DRAINAGE BASIN 14209
 KAROON DRINAGE BASIN 14200
 KAROON RIVER 14210
 KARST 13686, 13712
 KARYOTYPE 14304
 KASILIAN BASIN 13685, 14192
 KASILIAN RIVER 13685
 KAZAKHISTAN 13391
 KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY 14178
 KERMAN 13355, 13501
 KERMANSHAH 13372, 13784, 13785, 13799, 13913
 KERMANSHAH PROVINCE 13712
 KETAMIN HYDROCHLORIDE 13883
 KETOCONAZOLE 13818
 KETONE 13645
 KHAFR PLAIN 13695
 KHAN-CHAY WATERSHED BASIN 13728
 KHARZAN(ARDESTAN) 13723
 KHAZANEH 14207
 KHERSAN DRAINAGE BASIN 14215
 KHOMEINI, ROOHOLLAH(IMAM) 13495
 KHOZESTAN PROVINCE 13663, 13865, 13871, 14244, 14246, 14312
 KHORASAN PROVINCE 13489, 14206
 KHORRAMABAD 13507
 KHORSHROSTAM(KHALKHAL) 13721
 KHOWR-E MAHSHAHR 13750
 KHOWR-E MUSA 13656, 13749, 13750
 KIDNEY 13789, 13798, 13841, 13846, 13903
 KIDNEY CALCULUS 13846
 KIDNEY TRANSPLANTATION 13897
 KINEMATIC ANALYSIS 13691
 KINEMATICS 14083, 14167
 KINETIC SURVEY 13631
 KINETICS 13603, 13623, 13629, 13639, 13648, 13985, 13988
 KOBAYASHI METHOD 14161
 KOFR-AVAR RIVER 13677
 KOHGILOOYEH AND BOYER-AHMAD PROVINCE 14194
 KONARAK 13690
 KOOH ZAR (DAMGHAN) 13672
 KOOHRANG RIVER 14072
 KOOSHKAK (FARS) 14199
 KOOSHKAK(FARS) 14266
 KORDESTAN PROVINCE 14020
 KORDKOOY 14234
 KOREA 13436
 KORTWEG-DEVRIES EQUATION 13746, 14143
 KOSAR ORCHARD (GHAZVIN) 14227
 KOSTIAKOV EQUATION 14203
 KOSTIAKOV-LEWIS EQUATION 14203
 KRIGING 14042
 KRIGING METHOD 14257
 KUBELKA-MUNK EQUATION 14183, 14186
 KUCHLER METHOD 13729
 KUZNETS MODEL 13341
 L-BAND 13967
 L-CYSTEINE 13647
 LABOUR FORCE 14018
 LABYRINTH WEIR 14100
 LACTIC ACID 13641
 LAMINATED PLATE 14074
 LAND CONSOLIDATION 14229
 LAND EVALUATION 13687
 LAND RECLAMATION 13688
 LAND USE 14253
 LANDSLIDE 13721
 LAPLACE EQUATION 14151
 LAPLACE TRANSFORM 13552
 LARGE SYNCHRONOUS MOTOR 13957
 LATERAL CEPHALOGRAM 13894
 LATERAL LOAD 14097
 LATEX 14265
 LAVARAK 14231
 LAVARK 14207
 LAVARK RESEARCH FARM 14296
 LAW 13398, 13399, 13401, 13403, 13410, 13416, 13423, 13425, 13434
 LAYING CHICKEN 14285
 LAYOUT 14050
 LDH FACTOR 13788
 LEACHING 14216
 LEAD 13593, 13648, 13802, 13813, 13825, 13841, 13854, 14076, 14263
 LEAD SELECTIVE ELECTRODE 13632
 LEADER 13366
 LEADERSHIP 13493
 LEADERSHIP STYLE 13493, 13517, 13774
 LEARNING 13443, 13510, 13518, 13664
 LEARNING METHOD 13510
 LEBESGUE'S MONOTONE CONVERGENCE 13571
 LEGAL PERSON 13425
 LEGAL RESPONSIBILITY 13425
 LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM 13526
 LEMON JUICE 13810, 14316
 LENTIL 14310
 LEPIDOCYCLINIDAE 13715
 LESION 13872, 13880
 LETTER OF CREDIT 13476
 LEVINSON'S THEOREM 13737
 LEYLAN-CHAY BASIN 13689
 LIDOCAINE 13771
 LIE ALGEBRA 13534
 LIFE INSURANCE 13346
 LIGAND 13629, 13644
 LIGHT AIRPLANE 14027
 LIMIT 13742
 LIMIT EQUILIBRIUM ANALYSIS 13691
 LINEAR ANALYSIS 14041, 14091
 LINEAR BEHAVIOR 14066, 14069
 LINEAR INDUCTION MOTOR 13953
 LINEAR OPERATOR 13530
 LINEAR PROGRAMMING 13467, 13584, 14016
 LINEAR SYSTEM 13976
 LINEAR WAVE THEORY 14149
 LIPASE 13727
 LIPID 13923
 LIPOPROTEIN 13923

- LIPOSOME 13814
LIQUEFACTION 13688
LIQUID CHROMATOGRAPHY 13637
LIQUID MEMBRANE 13628, 13648
LIQUID-LIQUID EXTRACTION 13999
LITERATURE 13456
LITHIUM 13821, 13829
LITHOSTRATIGRAPHY 13686, 13701, 13705, 13711, 13712, 13717, 13723
LIVER 13594, 13602, 13822, 13830
LIVESTOCK 13878
LIZARD 13654
LOAD SPREAD 14054
LOADING 13916, 14033, 14053, 14078, 14087, 14090, 14091, 14096
LOCATION 13373
LOGARITHMIC RANDOM WALK 13384
LOGICAL THINKING 13521
LOGIT MODEL 13756, 14022
LONG-TERM MEMORY 13653
LORDEGAN 13722, 14258
LORESTAN PROVINCE 13376, 13776
LORI-BKHTIARI SHEEP 14286
LOW CARBON STEEL 14106
LOW NOISE RECEIVER 13967
LOW-ALLOY STEEL 14118
LUBRICATING OIL 13999
LUBRICATING OIL CUT 13993
LUNG 13361, 13796
LUNG CANCER 13796
LUTHER, MARTIN 13518
LYMANTRIA DISPAR L 14247
LYMPHOCYTE 13914, 13915
LYSOZYME 13588
M.O.M SYRUP 13782
MACROCYCLIC DIAMIDE 13632
MACROFAUNA 13668
MAFIC ROCK 13676
MAGNESIUM 14117
MAGNETIC ANOMALY 14139
MAGNETIC FIELD 14139
MAGNETIC FLUX 13932
MAGNETIC MIRROR SCHEME 13741
MAGNETIC PROPERTIES 13740
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 13977, 13979
MAHPARI-CHAY BASIN 13689
MAINTENANCE 13898, 14026, 14096, 14316
MAKOO 13674, 13710
MALARIA 13801
MALIGNANT TUMOR 13796
MALNUTRITION 13904
MALOCCLUSION 13900
MAMMA 13779
MAN 13440, 13660, 13666
MANAGEMENT 13470, 13472, 13480, 13483, 13493, 13496, 13499, 13505, 13516, 14017, 14194, 14230
MANAGEMENT ACTIVITY 13468
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 13468, 13478, 13494
MANAGEMENT STYLE 13493, 13517
MANAGER 13479, 13480, 13483, 13494, 13516, 13517
MANGANESE 13636, 14263
MANIA 13787
MANIFOLD 13550
MANPOWER 13477, 13478, 13481, 13494, 13928
MAP 13728, 13729
MARGARIA TEST 13363
MARGOSA 14325
MARINE PLATFORM 14033
MARINE TRANSPORT 13432, 13464
MARKET 13346
MARKET-PLACE 13810
MARKETING 13473
MARKOV PROCESS 13384
MARRIAGE 13367
MASHHAD 13519, 14206
MASHROOTIYAT 13449
MASS TRANSFER 14004
MATHEMATICAL MODEL 13695, 13995, 14001, 14028, 14044, 14046, 14068, 14144, 14210
MATHEMATICS 13572
MATURITY 13614
MAXIMUM LIKELIHOOD 13974
MAZANDARAN PROVINCE 14229, 14248, 14280, 14321
MDI 13804
MEALY BUG 13607
MEANDER 14197
MEASLES 13930
MEASUREMENT 13478, 13620, 13623, 13627, 13633, 13639, 13648, 13740, 13747, 13815, 13839, 14227, 14240, 14339
MEAT TYPE POULTRY 14282
MECHANICAL BEHAVIOR 14114
MECHANICAL PROPERTIES 13986, 13987, 13991, 14112, 14116, 14124, 14141, 14188
MECHANIZATION 13834
MEDIAN NERVE 13790
MEDICAL COMPLICATION 13781
MEDICAL EMERGENCY 13890, 13892
MEDICAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 13528
MEDICAL RECORD 13926
MEDICAL SCIENCES LIBRARY 13528
MEDICATION 13767
MEDICINAL PLANT 13820, 13879
MELASMA 13859
MELASOMA POPULI L 14247
MELT SPINNING 14184
MELTING 14107, 14171
MEMBRANE TRANSFER 13632
MENS REA(LAT) 13400
MENTAL DEVELOPMENT 13443
MERTON, ROBERT.K 13365
MESOPHILIC GLUCOAMYLASE 13589
METAL COMPLEX 13629
METAL FORMING 14175
METAL GATE 13936
METAMORPHIC ROCK 13676, 13680, 13716
METEOROLOGY 13378, 13704
METHODOLOGICAL ALGORITHM 13365
METHODOLOGY 13365
METHOXY LIMONENE 13827
METHYLTRIPHENYL PHOSPHONIUM TETRAHYDROBORATE 13618
MIANDOAB 13370
MICROBIAL TEST 13765
MICROBIALDEGRADATION 14181
MICROBIOLOGY 13834, 14315
MICROBIOSTRATIGRAPHY 13682
MICROFACIES 13682, 13702, 13705, 13708, 13717, 13723
MICROFAUNA 13690, 13698
MICROMORPHOLOGY 14268
MICROORGANISM 13752, 13862
MICROWAVE 13624
MIDCONVEX FUNCTION 13583
MIDDLE EAST 13435
MIDDLE MANAGER 13488

- MIDDLE SCHOOL 13442, 13515
 MIGRATION 13342
 MILITANT 13404
 MILITARISM 13415, 13418
 MILITARY INSTITUTION 13415
 MILK 13591, 13868, 13896, 14135, 14273, 14274, 14277, 14286
 MILLET 14284, 14285
 MILLINGTON, A 13564
 MINE 13679, 13694, 13707, 13714
 MINERAL POTENTIAL 13693
 MINERALIZATION 13707
 MINERALOGY 13672, 14252, 14255, 14258, 14259, 14266
 MINIMAL IDEAL 13547
 MINIMIZATION 13575
 MINISTRY OF CUNSTRUCTION JIHAD 13498
 MINISTRY OF INDUSTRIES 13393
 MINISTRY OF INDUSTRIES, PRODUCTIVITY COMMITTEE 13478
 MISCIBILITY 13987
 MIXER 13999, 14008
 MOBARAKEH STEEL COMPLEX 14018
 MOBILIZATION 13495
 MODEL 13477, 14037
 MODELLING 13506, 13743, 13750, 13816, 13934, 13937, 13940, 13941, 13950, 13953, 13961, 13972, 13989, 14001, 14005, 14048, 14052, 14062, 14072, 14075, 14087, 14090, 14093, 14099, 14139, 14153, 14163, 14178, 14195, 14337
 MODIFIED BORON HYDRIDE 13618
 MODULE 13560, 13576
 MOGHAN PLAIN 14214
 MOIRE FRINGE 13747
 MOLASSES 13992
 MOLDBOARD 14335
 MOLDBOARD PLOW 14330
 MOLECULAR WEIGHT 14287
 MOLYBDENITE 13651, 14107
 MOLYBDENUM 13679, 14107, 14110
 MONEY 13340, 13345, 13348, 13351
 MONEY EXPANSION 14023
 MONGOL 13460
 MORPHIN 13659, 13665, 13821
 MORPHOLINE 13631
 MORPHOLOGY 13667, 13698, 13710, 13715, 13886, 13931, 14113, 14218, 14235, 14252, 14259, 14260, 14266, 14291, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297, 14300, 14302, 14308, 14310
 MORPHOMETRY 13654
 MORPHOTECTONICS 13719
 MORTALITY 13795
 MOSFET 13936, 13964
 MOSFET TRANSISTOR 13936, 13981
 MOTHER 13438, 13519
 MOTIVATION 13470, 13481, 13492, 13495, 13498, 13510, 13774, 14228
 MOTOR CONTROLLER 13952
 MOTOR VEHICLES 14025
 MOUSE 13590, 13606, 13761, 13802
 MOUTH 13908, 13909
 MOUTH HEALTH 13911
 MULI FORMATION 13674
 MULTIGRID METHOD 14151
 MULTIOBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING MODEL 14015
 MULTIPAROUS WOMAN 13924
 MULTIPLE SENSOR TRACKING 13972
 MULTIPLE TARGET TRACKING 13972
 MUNICIPALITY 13416
 MUODER 13407
 MUON 13741
 MUON CATALYST 13744
 MURDER 13421
 MUSTARD GAS 13605, 13762, 13819
 MUTUAL CONSENT 13410
 MYCOPLASMA 13873
 MYCOTOXIN 13830
 MYOPIA 13786
 MYOSIN 13655
 MYOSIN HEAVY CHAIN 13655
 N- BENZYL -4- METHOXYCARBONYL -1 13647
 NADJOY COW 13881
 NAIN 13720
 NAKHJIR-KOOH 13714
 NAKISA 13457
 NALIDIXIC ACID 13856
 NAPHTA 14115
 NATIONAL FRONT 13404
 NATIONAL PLANNING 14020
 NATIONALISM 13429
 NATRITIVE VALUE 13815, 14276, 14284
 NATURAL GAS 14022
 NATURAL KILLER CELL 13762
 NATURAL POLYMER 14135
 NATURAL RESOURCES LEGISLATION 13427
 NAVA-GHALAGE 13712
 NAVIER-STOKES EQUATION 14031, 14151, 14157
 NAZLOO 14318, 14327
 NBR POLYMER 13987
 NECESSITY 13394
 NEED 13495
 NEGATIVE PION 13741
 NEIRIZ 14252
 NEOTECTONICS 13719
 NERVOUS SYSTEM 13364
 NESEN FORMATION 13701
 NETWORK 13732
 NEURAL ACTIVITY 13595
 NEURAL NETWORK 13935, 13940, 13966, 13971, 13982, 13984
 NEURAL NETWORK CHIPS 13981
 NEUROLOGY 13892
 NEURON 13612
 NEUROPHYSIOPATHOLOGY 13364
 NEUROPLASTICITY 13364
 NEUROSPORA SITOPHILA 14007
 NEUTRAL SULPHITE SEMICHEMICAL PULP 14242
 NEUTRON 13914
 NEWTONIAN FLUID 14164
 NICKEL 13644, 14110, 14125, 14263
 NICKEL BASED SUPERALLOY 14130
 NIFEDIPIN 13848
 NILE BLUE 13638
 NILPOTENT 13546
 NITRIC ACID 13990
 NITRIC OXIDE 13841
 NITRIDE COATING 14123
 NITROCARBURATION 14123
 NITROGEN 14288, 14290, 14297
 NODE THEORY 13531
 NOETHERIAN MODULE 13561, 13568
 NOETHERIAN RING 13561, 13563
 NOGIAN 13684
 NOGIAN DRAINAGE BASIN 13684
 NOISE 13946
 NON OIL EXPORT 13484, 13500
 NON-CIRCULAR DUCT 14164
 NON-DESTRUCTIVE TEST 14160
 NON-HYPERBOLIC TORE 13585

- NON-LINEAR CONTROL 13965
 NON-LINEAR SYSTEM 13940
 NON-LINEAR TIME SERIES 13551
 NON-SOLVOLYTIC REACTION 13643
 NONLINEAR ANALYSIS 14091
 NONLINEAR ANISOTROPIC FILTER 13977
 NONLINEAR BEHAVIOR 14066, 14069
 NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS 14041, 14067, 14092
 NONSYMMETRICAL STRUCTURE 14070
 NORLAUDANOSINE HYDROCHLORIDE 13625
 NORMAL OPERATOR 13565
 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION(NATO) 13413
 NORTH BARAAN(ISFAHAN) 14253
 NOTARY PUBLIC'S OFFICE 13412
 NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 13622, 13951
 NUCLEAR POLYHIDROSIS VIRUS 14328
 NUCLEAR WEAPON 13419
 NUCLEUS RETICULARIS PARAGIGANTOCELLULARIS 13612
 NULLIPAROUS WOMAN 13921
 NUMERICAL ANALYSIS 14058
 NUMERICAL CONTROL 13948
 NUMERICAL MODEL 14211
 NUMERICAL SOLUTION 13555, 13579, 14031, 14056, 14148, 14153,
 14161, 14164, 14165, 14170, 14171, 14177, 14178
 NURSE 13774, 13778, 13926
 NURSING 13775, 13777, 13926
 NURSING BOTTLE SYNDROME 13896
 NURSING INTERVENTION 13778
 NUTRITION 13519, 13847, 13904, 13941, 14270, 14272, 14279, 14283
 NYLON 14184
 OBESITY 13788
 OBIDOXIME 13811
 OBSTETRICS 13918
 OCCLUSION 13886
 OCCUPATIONAL SKILL 13382
 OFFSHORE STRUCTURE 14049, 14094
 OIL 13803
 OIL SEED 13727
 OIL WELL 14137
 OLEIC ACID 13648
 OLIGOZOOSPERMY 13666
 OMAN SEA 13690
 ONE-RELATOR PRODUCT OF SEMIGROUP 13546
 ONION 14224, 14225
 OPEN HEART SURGERY 13758
 OPERATOR 13931
 OPHIOLITE 13673, 13720
 OPIOID RECEPTOR 13816
 OPIOID RECEPTOR LIKE 13816
 OPTICAL ROTATION 13625
 OPTICAL TRANSFER FUNCTION 13747
 OPTIMAL POWER FLOW 13950
 OPTIMAL RATE 14024
 OPTIMAL TARGET SYSTEM 13741
 OPTIMIZATION 13464, 13477, 13575, 13744, 13807, 13817, 13950,
 13955, 13966, 13977, 13979, 13988, 13997, 14013, 14030, 14042,
 14332
 OPTIMUM DESIGN 14050
 ORAL COMPLICATION 13904
 ORAL LANGUAGE 13447
 ORAL PATHOLOGY 13888
 ORANGE(SHELL) 13827
 ORDER IDEAL 13563
 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION 13545
 ORE 14140
 ORGANIC COMPOUND 13620, 13635, 13636, 13640
 ORGANIC COMPOUNDS OXIDATION 13645
 ORGANIC MATERIAL 14251, 14257
 ORGANIC PHASE 13642
 ORGANIZATION 13469, 13483, 13492, 13499
 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 13497
 ORGANIZATIONAL CULTURE 13489
 ORGANIZATIONAL FACTOR 13501
 ORGANOLEPTIC 14315
 ORIFICE 14095
 OROBANCHE AEGYPTIACA 14329
 OROOMIYEH 13709
 OROOMIYEH LAKE 14256
 ORTHODONTICS 13900, 13910
 OSSEOINTEGRATED IMPLANT 13898
 OSSEOINTEGRATION 13893
 OSTRACODA 13690
 OSTROWSKI'S THEOREM 13583
 OTITIS MEDIA 13772
 OTOLARYNOLOGY 13771
 OTOLITHES RUBER 13663
 OVARY 13872
 OWENIA FUSIFORMIS 13669
 OWNERSHIP 13397
 OXIDANT 13635, 13636
 OXIDATION 13622, 13626, 13635, 13636, 13640, 13650, 14115, 14130
 OXIDE 14107
 OXIME 13619, 13811
 OXYGEN 13360
 OXYGENATION 13613
 P-CHANNEL 13936
 P.N POINTS 13548
 PACIFIC OCEAN 13418
 PACKED TOWER 13994
 PACKING 13473
 PAHLAVI LANGUAGE 13524
 PAIN 13612, 13891, 13919
 PAINLEVE EQUATION 14143
 PAINTING 13441, 14341
 PAPER 14082, 14241
 PAPSMEAR 13791
 PARALLEL MARKET 13340
 PARALLEL PROCESSING 13955
 PARAMETER ESTIMATION 13963
 PARASITOID WASP 14244, 14247, 14250, 14320
 PARENTS 13368, 13444, 13514
 PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION 13579
 PARTIALLY PRESTRESSED CONCRETE 14043
 PARTICIPATION 13488, 13497, 13779
 PARTICIPATORY MANAGEMENT 13471
 PARTLY-OCCLUDED ELLIPSE 13955
 PARTOGRAPH 13921, 13924
 PARTY 13404
 PASSIVATION 13733
 PASSIVE FILTER 13947
 PASTEURILLOSIS 13866
 PASTURE 13427, 13877
 PATHOGENESIS 13877, 14328
 PATHOLOGY 13791, 13825, 13829, 13854, 13867, 13872, 13880, 13978
 PATIENT 13758, 13760, 13773, 13776, 13778, 13792, 13835, 13843,
 13847
 PAVEH (KERMANSHAH) 13378
 PAVEMENT 14089
 PEAR 14250
 PEARLITIC STEEL 14122
 PELLET 14121
 PELTIER'S MODEL 14193

- PENAL CONDEMNATION 13399
 PENDENT NITRILE 13617
 PENEM ANTIBIOTIC 13647
 PEPTIC ULCER 13783
 PERFECTION 13450
 PERFORMANCE 13383, 13515, 13886, 13926, 13996, 14194
 PERFORMANCE COMPARISON 13438
 PERFUSION SYSTEM 13841
 PERIODICALLY TIME-VARYING FILTER 13954
 PERIODICITY 13586
 PERIODONTAL DISEASE 13905, 13911
 PERIODONTOLOGY 13905
 PERMANGANATE ION 13628
 PERMEABILITY 14336
 PERMIAN 13701
 PEROXIDASE 13603
 PERSIAN COMPOSITION 13446
 PERSIAN GULF 13377
 PERSIAN LANGUAGE 13447, 13452, 13455
 PERSIAN POETRY 13449, 13450, 13453, 13454, 13457, 13458, 13459, 13460, 13461
 PERSIAN PROSE 13462
 PERSIAN STURGEON (ACIPENSER PERSICUS) 14275
 PERSIAN TRANSLATION 13463
 PERSIAN WRITING 13960
 PERSONALITY 13440
 PERSONALITY CHARACTERISTIC 13441
 PERSONNEL 13486, 13501, 13504, 13511, 13780
 PEST 14248
 PETRILEUM 14137
 PETROGENESIS 13680
 PETROGRAPHY 13673, 13676, 13680, 13686, 13707, 13716, 13720
 PETROLEUM 13391, 13971, 14092
 PETROLOGY 13673, 13676, 13681, 13693, 13703, 13707, 13709, 13712, 13716, 13718, 13720
 PH 14263 ...
 PHARMACOLOGY 13822
 PHASE COMPOSITION 14128
 PHASOR 13959
 PHENOLOGY 13730, 14291
 PHILOSOPHY 13527
 PHOSPHORUS 13875, 14110
 PHOTOCATALYST 13634
 PHOTOSENSITIZATION 13634
 PHYSICAL FITNESS 13362
 PHYSICAL FIXATION 13595
 PHYSICAL GEOGRAPHY 13374, 13702, 14258
 PHYSICAL MODEL 13964, 14100
 PHYSICAL PROBLEM 13925
 PHYSICAL PROPERTIES 14203, 14255, 14267, 14299
 PHYSICIAN 13778
 PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 14264
 PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 13803, 13852, 14259, 14266
 PHYSICO-CHEMICAL TREATMENT 14082
 PHYSIOLOGICAL EFFECT 13726
 PHYSIOLOGICAL NEED 13511
 PHYSIOLOGICAL PROPERTIES 14310
 PHYSIOLOGICAL STATE 14001
 PHYSIOLOGY 13363, 13781
 PHYTOCHEMISTRY 13809, 13826
 PIEZOMETER 13713
 PIGEON 13609
 PINTO BEAN 14308
 PION 13744
 PIPE 14057, 14092, 14117, 14148
 PIPERIDINE 13631
 PIROXICAM 13857
 PISTACHIO 14267
 PISTACIA MUTICA 14238
 PLACE-PREFERENCE CONDITION 13659
 PLACENTA 13797
 PLACENTA PREVIA 13797
 PLANKTON 14278
 PLANNING 13385, 13467, 13478, 13502, 13945
 PLANT 14308, 14339
 PLANT DENSITY 14289, 14295, 14296, 14301
 PLANT DISEASE 14326
 PLANT EXTRACT 13879
 PLANT GROWTH 14201, 14226, 14236, 14265, 14313
 PLANT PROTEIN 14279
 PLANT RESISTANCE INDEX 14245
 PLANTING 14300, 14301, 14302
 PLANTING DATE 14291, 14293, 14300
 PLANTLET GROWTH 13727
 PLASMA 13660, 13661, 13848
 PLASMA SPRAY 14114
 PLATANUS ORIENTALIS L. 14269
 PLATINUM 13622, 13990
 PLAY 13437
 PLAY THERAPY 13437
 PLEURAL EFFUSION 13784
 PLEURAL FLUID 13784
 PLOW 14336
 PLUG 14166
 PODAND SYNTHESIS 13642
 PODOANTICLINE 13713
 POETRY 13456
 POISONING 13813, 13875
 POLICY-MAKING 13478
 POLITICAL CONDITION 13358, 13456
 POLITICAL CRISIS 13377
 POLITICAL CULTURE 13436
 POLITICAL DEVELOPMENT 13431, 13436
 POLITICAL GEOGRAPHY 13377
 POLITICAL POWER 13405
 POLITICAL RELATION 13408
 POLITICAL SEPARATISM 13402
 POLITICAL SOCIOLOGY 13396
 POLITICAL UNITY 13359
 POLITICS 13352, 13396, 13399, 13413, 13436
 POLL 13366
 POLLEN 13803
 POLLINATION 14222
 POLLUTANT 14068
 POLLUTION 13868, 14093, 14262, 14268, 14339
 POLYCHAETA 13669
 POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE 13606
 POLYCYSTIC OVARY 13768
 POLYESTER 14184
 POLYETHER-KETONE 13617
 POLYETHER-KETONE SULFONE 13617
 POLYLOPHIUM INVOLUCRATUM 13801
 POLYMER 14183
 POLYMER ALLOY 13987
 POLYMER BLEND 13987
 POLYMERIZATION 14006
 POLYMORPHISM 13616
 POLYPROPYLENE 14184
 POLYURETHANE 13985, 13986, 13991
 POLYURETHANE FOAM 13633
 POLYVINYL CHLORIDE 13987, 14002
 POPULATION 13372, 13375, 13379, 13757, 14237

- POROSITY 14131
 POROUS MEDIUM 14046, 14068, 14075
 PORTFOLIO 13540
 PORTLAND CEMENT 14003
 POSHT-E-BADAM COMPLEX 13716
 POST 13884
 POTABLE WATER 13685
 POTASSIUM 13792
 POTATO 14205, 14220, 14326
 POULTRY 13866, 13873, 13876
 POWER 13429, 13935, 13941
 POWER CONSUMPTION 13485
 POWER NETWORK 13935, 13959
 POWER PLANT SHAFT 14118
 POWER STRUCTURE 13405
 POWER SWITCHING 13952
 POWER SYSTEM 13957, 13965, 13984
 POWER TRANSMISSION 13485
 POWER TRANSMISSION SERVICES 13485
 POZM BAY 14044
 PRALIDOXIME 13811
 PREACIDIFICATION 13929
 PRECIPITATION 13704, 14099, 14209
 PREDISPOSING FACTOR 13920
 PREGNANCY 13657, 13795, 13797, 13853, 13881, 13921, 13922, 13924
 PREGNANT WOMAN 13800
 PREMEDICATION 13773
 PREMIUM 13587
 PRENATAL STRESS 13653
 PREPARATION 13767
 PRESIDENT 13366
 PRESSURE 14005, 14096, 14150, 14337
 PRESSURIZED WATER CONVEYANCE LINE 14050
 PRESTRESSED CONCRETE 14043
 PRESTRESSED CONCRETE PILE 14094
 PRETENSIONED PRESTRESSED CONCRETE 14043
 PRETERM DELIVERY 13795
 PREVENTION 13782, 13875, 13896, 13901
 PREVENTIVE DENTISTRY 13911
 PRICE 13344, 13381, 13386, 13389, 13971, 14217
 PRICING 13352, 13474, 13505, 14019, 14024
 PRIMARY SCHOOL 13519
 PRIMARY TOOTH 13891, 13896, 13902
 PRIME RING 13534
 PRINCIPAL 13493
 PRIVATE HOSPITAL 13758
 PRIVATE OWNERSHIP 13397
 PRIVATE SCHOOL 13515
 PRL HORMONE 13661
 PROBABILITY 13547, 13742
 PROBIT MODEL 13756
 PROBLEM SOLUTION 13555, 14014
 PROCESS 13384, 14168
 PROCESSING 13490, 13687, 13946, 13951, 14140
 PROCESSOR 13937
 PRODUCT 14026
 PRODUCTION 13343, 13467, 13535, 13581, 13600, 13741, 13744, 13751, 13807, 13992, 14016, 14026, 14182, 14217, 14228, 14242, 14273
 PRODUCTION LINE 14011
 PRODUCTION PLANNING 13502
 PRODUCTION QUALITY 13475
 PRODUCTIVITY 13349, 13478, 13481, 13498, 13744, 14011, 14017
 PROFESSION 13774
 PROFIT 13381
 PROGRAMMABLE CONTROLLER 14010
 PROJECT CONTROL 14012
 PROJECT MANAGEMENT 13506
 PROMOTION 13481
 PROPANONE 13839
 PROPAGATION 14275
 PROPERTIES 14121, 14236
 PROPERTY 13411
 PROPRANOLOL 13805
 PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE 13817
 PROSTHESIS 13884
 PROTAMINE 13763
 PROTECTED AREA 13729
 PROTECTION 14137, 14230
 PROTEIN 13588, 13608, 13654, 13655, 13882, 14007, 14272, 14303, 14306, 14310
 PROTEUS 13808
 PROTOPLAST FUSION 13751
 PROXIMAL DEVELOPMENT 13443
 PSEUDOMONAS 13753
 PSYCHOLOGICAL NEED 13442, 13511
 PSYCHOLOGICAL PROBLEM 13925
 PSYCOLOGICAL FACTOR 13501
 PUBLIC SCHOOL 13515
 PULP 13902, 14242
 PULPAL TISSUE 13891
 PULPECTOMY 13891, 13902
 PULSE MODULATOR 13968
 PULSE WIDTH MODULATION 13933
 PUNCHING SHEAR 14078
 PUNISHMENT 13421, 13423, 13426
 PURCHASING 13352, 13475
 PURE PROFIT 13390
 PURIFICATION 13598, 14004
 PVC POLYMER 13987
 PYRAMIDAL IMAGE PROCESSING 14104
 PYRIDINIUM CHLOROCHROMATE 13640
 PYRIPROXYFEN 13667
 PYROVATE DECARBOXYLASE ENZYME 13598
 PYRROLIDINE 13631
 PYRROLIZIDINE ALKALOID 13823, 13831
 QAIDIN 13356
 QUALITY 13473, 13490, 13535, 13621, 13685, 14013, 14223, 14245, 14253, 14254, 14262, 14287, 14288, 14289, 14290, 14294, 14300, 14301, 14306, 14312, 14315
 QUALITY CONTROL 13858, 14026, 14027, 14119
 QUALITY MANAGEMENT 13497
 QUANTITATIVE ANALYSIS 14016
 QUANTITATIVE FEEDBACK 13942
 QUANTITATIVE FEEDBACK METHOD 14173, 14179
 QUANTITATIVE SURVEY 13660
 QUANTITY 13502, 13621, 14223, 14245, 14253, 14289, 14290, 14294, 14300, 14301, 14312
 QUANTITY CONTROL 13858
 QUANTUM COSMOLOGY 13734
 QUASI-FROBENIUS RING 13537
 QUESTIONNAIRE 13387, 13440, 13480, 13504, 13513
 QUINOLONE 13856
 QURAN 13463
 R.N.A 13590
 RABBIT 13879
 RADAR 13937
 RADAR TRANSMITTER 13968
 RADIAL KERATOTOMY 13786
 RADIATIVE HEAT TRANSFER 14155
 RADIATIVE HEATER 14155

- RADIOACTIVITY 13599, 14339
RADIOGRAPHY 13905, 13913, 14160
RADIOIMMUNOASSAY METHOD 13594
RADIOLOGY 13915
RADIOMETRY 14339
RAFSANJAN 14267
RAIL 14045, 14061, 14122
RAILROAD 14111, 14122
RAINBOW TROUT 14279
RAINFALL 14202, 14212, 14256
RAISIN 13815
RAM 14286, 14338
RAM-YASHT 13523
RAMSAR 13599, 14232
RANDOM MOTION 14176
RANDOM OPTIMIZATION 13942
RARE ELEMENT 13693
RASHT 13866
RAT 13591, 13602, 13614, 13655, 13658, 13659, 13661, 13662, 13664, 13665, 13814, 13822, 13853, 13917
RATION 14270, 14271, 14273, 14274, 14276, 14277, 14279, 14284, 14285
RATIONAL INTEGER 13556
RATIONALISM 13431
RATIONALITY 13431
RAVANSAR RIVER 13700
RAW MATERIALS 14018, 14126
RAZI HOSPITAL 13860
REACTOR 13998
RECHARGE 13689, 14068
RECLOSING 13973
RECOGNITION 13960
RECONSTRUCTION 14055, 14101
RECRUITMENT 13498
RECTUS ABDOMINIS MUSCLE 13917
RECURSIVE ALGORITHM 13562
REDUCTION METHOD 14067
REFINING 14124
REFLECTION COEFFICIENT 14149
REFLECTIVE SYMMETRY 13557, 13585
REFORMING CATALYST 14109, 14131
REFRIGERATOR FACTORY 13764
REGENERATION 14234
REGIONAL DEVELOPMENT 13342
REGIONAL PLANNING 14020
REIGNITION VOLTAGE 13973
REINFORCED CONCRETE 14065, 14077, 14078, 14087
REINFORCED CONCRETE FRAME 14097
REINFORCED SOIL 14083
REMOTE SENSING 13687, 13697
REMOTELY OPERATED SUBMERSIBLE VEHICLE 14153, 14173
REMOTELY OPERATED VEHICLE 14153
RENAL DISEASE 13903
RENNET 14315
REPAIR 14118
REPAIR SYNTHESIS 13607
REPLANTATION 13888
REPRODUCTION 13657, 14286
RESEARCH AND DEVELOPMENT 13496
RESERVE EVALUATION 14138
RESIN TRANSFER MOLDING 14163
RESISTANCE 13856, 13991, 14069, 14224, 14241, 14333
RESORCINOL 13623
RESPIRATORY EFFECT 13764
RESPIRATORY SYSTEM 13766, 13873
RESTORATION 13884, 13887, 13907
RETINA 13781, 13794
RETINAL DETACHMENT 13794
RETIREMENT 13403
RETURN 13390
REWARD 14017
REWARD FUNCTION 13543
REWARD PROCESS 13543, 13552
REYNOLDS NUMBER 14058, 14165
RHENIUM 13651
RHEOLOGICAL PROPERTIES 14188
RHODAMIN 13633
RHODIUM 13990
RHYME 13453
RIAL 14023
RICCATI EQUATION 13976
RICE 14229, 14251, 14296
RICE STEMS 14241
RIFAMPIN 13861
RING 13537, 13549, 13553, 13556, 13576
RISK 13385, 13474, 13756
RISK FACTOR 13794, 13795
RISK THEORY 13540, 13587
RIVER 13689, 14093
RIVER CHANNEL 14197
ROAD 13722, 14030
ROAD PAVEMENT 14030
ROBOT 14167
ROCK SLOPE 13691
RODENT 13799
ROLE 13496
ROLL BENDER 14144
ROLLING 14161
ROODASHT (ISFAHAN) 14216
ROODEHEN 13836
ROOF 14079
ROOT 14322
ROOT ROT 14224, 14322
ROTARY KILN 13989
ROTIFER 14278
ROUTING 14021
ROW INTERCROPPING 14301
ROXITHROMYCIN 13858
RUNOFF 14196, 14202, 14212
RURAL DEVELOPMENT 13370
RUSSIA 13391, 13409
RUSSIAN LANGUAGE 13522
RUTHENIUM 13643
SABZEVAR 14136
SAFETY 13511
SAFFLOWEEER 14304
SAFFLOWER 13727
SAILY GERD 13718
SALINE SOIL 14261, 14264
SALINITY 14216, 14239, 14278, 14311
SALITON 13746
SALIVA 13901
SALIVARY GLAND 13871
SALMONELLA 13840
SALT TOLERANCE 14226
SALTER DUCK SYSTEM 13749
SAMPLE QUALITY 13791
SAMPLING 13791
SANANDAJ 13509, 13878
SANG-E-SEFID MINE 14136
SARAB 14220
SARCHESHMEH COPPER 14107

- SARCHESHMEH COPPER MINE 13651
 SARI 14339
 SAROOGH RIVER 13678
 SATELLITE DATA 13687
 SAVEH 13718
 SBR SYSTEM 14132
 SCALD 14219
 SCALER CONTROL 13933
 SCATTERING PHASE 13737
 SCATTERING THEORY 13737
 SCHEDULING 13581
 SCHEMA 13497
 SCHIZOPHRENIA 13787
 SCHOOL PERFORMANCE 13438, 13439, 13440, 13442, 13445, 13520
 SCRAMBLING 13954
 SE-CHAHUN 13707
 SEA WATER 14035
 SEALED OFF CARBON DIOXIDE LASER 13736
 SEALED-OFF CARBON DIOXIDE LASER 13646
 SEASON 13832
 SEBRI PEAR 14218
 SECHAHOON MINE 14121
 SECONDARY ARC 13973
 SECONDARY EDUCATION 13439, 13445, 13508
 SECRETION 13600
 SECULARISM 13404
 SECURITIES 14019
 SECURITY 13415, 13418
 SECURITY COUNCIL 13424
 SECURITY POLICY 13418
 SEDIMENT 14127, 14208, 14210, 14212, 14262
 SEDIMENTARY ENVIRONMENT 13682, 13703, 13705, 13708, 13717, 13723
 SEDIMENTATION 14028
 SEDIMENTATION TEST 14306
 SEDIMENTOLOGY 13690, 13698
 SEED 14305, 14331, 14332
 SEEPAGE 14046
 SEFIDROOD RIVER 14208, 14275
 SĒGZI PLAIN 14261
 SEISMOTECTONICS 13724
 SELECTION 13475, 13572
 SELENIUM 13822
 SELF 13527
 SELF-COGNITION 13444
 SELF-ESTEEM 13439, 13445, 13520
 SELF-EXAMINATION (BREAST) 13779
 SELF-INJECTIVE 13537
 SEMEN 13660
 SEMI-INFINITE MEDIUM 14148
 SEMI-MARKOV PROCESS 13552
 SEMICONDUCTOR 13634, 13652
 SEMICONDUCTOR INDUSTRY 13535
 SEMIDIRECT PRODUCT 13546
 SEMIGROUP 13546
 SEMNAN 13765, 13795
 SENSITIVITY 13577, 13856
 SEPHAROSE 13595
 SEPHIDKOOH 13729
 SEQUENCE STRATIGRAPHY 13717
 SERIES OF FINANCIAL RATIOS 13384
 SEROLOGY 14324
 SERUM 13593, 14283
 SERVICES 14021
 SESAMIA CRETICA LED 14247
 SET 13578
 SETTLER 13999, 14008
 SEWAGE 13754, 14032, 14057, 14076, 14132, 14133, 14260, 14263
 SEWAGE LAGOON 13997
 SEWAGE NETWORK 14057
 SEWAGE TREATMENT 13997, 14029, 14064, 14082, 14133, 14134
 SEWAGE TREATMENT PLANT 13997, 14032
 SEX 13447, 13832
 SEX HORMONE 13653
 SEXUAL BEHAVIOR 13662
 SEXUAL DYSFUNCTION 13920
 SEXUAL HEALTH 13920
 SEXUALITY 13920
 SHADEGAN 14239
 SHADEGAN MARSH 14239
 SHAHINDEJ 13675
 SHAHMIRZAD 13705, 13717
 SHAHREKORD 14258
 SHAHRIAR (TEHRAN) 13706
 SHAHROOD 13923
 SHALLOW WATER 14028
 SHALLOW-WATER FLOW 14031
 SHAMIL 13703
 SHAMPOO 13826, 13852
 SHAPED BAY 14044
 SHAPED CHARGE 14156
 SHARES 13381, 13388, 13389, 13390, 13474, 13487, 14019
 SHASTKOLATEH FOREST 14236
 SHEAR CONNECTION METHOD 14079
 SHEAR STRENGTH 14097
 SHEAR WALL 14079, 14090
 SHEAR WALL-FRAME STRUCTURE 14066
 SHEEP 13874, 13882, 14271
 SHIISM 13431
 SHIRAZ 13369, 13778, 13892, 13894, 13897, 13909, 13911, 14228
 SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 13927
 SHOCK WAVE 13846
 SHOOSHTAR 13438
 SHORE PROTECTION 14035
 SHORT PEPTIDE 13591
 SHRINKAGE 14240
 SIGNAL 13939, 13946, 13951, 13954, 13958, 13970
 SILAGE VALUE 14288
 SILICA 13650, 14138
 SILICA GEL 13649
 SILICON 14129
 SILVER 13740
 SILVER CARP) 14280
 SILVER ION 13632
 SIMAKAN 14252
 SIMPLE GEOMETRICAL STRUCTURE 14139
 SIMULATION 13931, 13938, 13942, 13947, 13948, 13956, 13959, 13976, 13983, 13995, 14000, 14005, 14063, 14104, 14153, 14162, 14181, 14186, 14207, 14211
 SINGLE CELL PROTEIN 13992, 14317
 SINGLE CRYSTAL 13738
 SIPOREX 13467
 SISTAN 13683
 SISTER CHROMATID EXCHANGE 13599
 SIZE 13652
 SKELETAL ANGLE 13894
 SKEW COMPOSITE BRIDGE 14036
 SKILLED MANPOWER 13503
 SKIN 13814, 13817, 13859, 13864
 SKIN REPAIR 13919
 SKULL 14101
 SLAB 14078

- SLAUGHTER-HOUSE 13872, 13880, 13882
 SLEEP 13591
 SLIDING CONTROL 13948
 SLIP-LINE FIELD 14175
 SLOPE 14083, 14202, 14204
 SLOW FREQUENCY-HOPPING TRANSMITTER 13944
 SLUDGE 14134, 14263, 14268
 SLUDGE CONDITIONING 14133
 SLUDGE DEWATERING 14133
 SMOKING CESSATION 13778
 SOCIAL - CONDITION 13456
 SOCIAL ADJUSTMENT 13442
 SOCIAL CLASS 13405
 SOCIAL CONDITION 13358
 SOCIAL LINGUISTICS 13447
 SOCIAL INSURANCE 13403
 SOCIAL POLICY 13349
 SOCIAL PROBLEM 14237
 SOCIAL PROBLEMS 13366
 SOCIAL SECURITY ORGANIZATION 13928
 SOCIAL STRATIFICATION 13369
 SOCIAL SUPPORT 13512
 SOCIAL WELFARE 13349
 SOCIALIZATION 13369, 13396
 SOCIETY 13492
 SOCIOECONOMIC FACTOR 13369
 SOCIOECONOMIC STATUS 13386, 13445
 SOCIOLOGY 13365
 SOCLE 13558
 SODIC SOIL 14264
 SODIUM 13792, 14264
 SODIUM BICARBONATE 14274
 SODIUM CHLORIDE 14226
 SODIUM DITHIONITE 14189
 SODIUM DODECYL SULFATE 13588, 13593, 13596, 13597, 13604,
 13613, 13763, 14306
 SODIUM DODECYL SULPHATE 13610
 SOFFLOWER 13727
 SOIL 13370, 13678, 13696, 13706, 13730, 13877, 14042, 14060, 14063,
 14075, 14092, 14198, 14202, 14203, 14216, 14252, 14253, 14254,
 14255, 14256, 14258, 14259, 14260, 14261, 14263, 14265, 14266,
 14267, 14268, 14331, 14333, 14339
 SOIL BEHAVIOR 14053
 SOIL EROSION 13696, 13697
 SOIL MICROBIOLOGY 14268
 SOIL MOISTURE 14333
 SOIL PROPERTIES 14265
 SOIL SALINITY 14214
 SOIL SCIENCE 13683, 14239
 SOIL STRATIFICATION 14083
 SOLGHORIAN 13358
 SOLID 14171
 SOLID STATE FERMENTATION 14007
 SOLID STATE REACTION 14128
 SOLITARY WAVE 13746
 SOLUBILITY 13857
 SOLVENT 13640, 14006
 SOMATOTYPE 13363
 SONGHOR 13379
 SONGON(TABRIZ) 13679
 SOOSANGERD 13882
 SOPHORA ALOPECUROIDES 13855
 SOPHORA ALOPECUROIDES ALKALOID 13855
 SOUR LEMON 14316
 SOYA BEEN OIL 14002
 SOYBEAN 14313
 SPACE 13549, 13558
 SPATIAL DEVELOPMENT 13372
 SPATIAL STRUCTURE 13379
 SPATIAL VARIATION 14257
 SPECIES 13654, 13656, 13669, 13670, 13671, 13730, 13799, 14244,
 14247, 14249, 14250, 14318, 14319, 14327, 14329
 SPECTROMETRY 13951
 SPECTROPHOTOMETRY 13623, 13639, 13648, 13810
 SPECTROPHOTOMETRY-KINETIC METHOD 13638
 SPECTROSCOPIC METHOD 13631
 SPECTROSCOPY 13601, 13608, 13622
 SPECTRUM 13571, 13954
 SPEECH 13982
 SPENT CATALYST 13990
 SPERM 13763
 SPERM NUCLEUS 13763
 SPIN 13742
 SPINAGE 14263
 SPINE 13916
 SPINNING MILL 13754
 SPIROMETRY 13766
 SPIRONOLACTONE 13837
 SPLINE FINITE STRIP METHOD 14074, 14098
 SPORE 13674
 SPORT 13361
 SPRAY COLUMN 13999
 SPRAYING 14298
 SPRING 13704, 13713
 SPRINKLER IRRIGATION 14206
 SQUASH 14321
 STABILITY 13436, 13589, 13935, 13957, 14041, 14074, 14313
 STABILITY ANALYSIS 13691
 STABILIZATION 14083
 STAINLESS STEEL 14123
 STAKING 14083
 STANDARD 13465, 13812, 13852, 14026
 STANDARD PENETRATION TEST 14053
 STATE 13348, 13396, 13414, 13435
 STATE ESTIMATION 13959
 STATIC CAPACITY 13361
 STATIC CLIFFORD THEORY 13574
 STATIC MODEL 13574
 STATIC MODELLING 13984
 STATIC POWER SUPPLY 13969
 STATICS 14085
 STATISTICAL ANALYSIS 13757, 13916
 STATISTICAL MODELLING 14042
 STATISTICAL SURVEY 13843, 13848
 STATISTICS 13540, 13572
 STEADY FLOW 14046
 STEAM 14109
 STEEL 13343, 14110, 14111, 14114, 14125
 STEEL BRACING 14087
 STEEL FIBERS 14065, 14084
 STEEL FIBERS REINFORCED CONCRETE 14084
 STEEL INDUSTRY 14018
 STEEL PLATE 14144
 STEEL STRUCTURE 14059, 14069, 14086
 STEEL WHEEL 14111
 STEROID 13752
 STOCHASTIC MODEL 14099
 STOCHASTIC PROCESS 14072
 STOCK EXCHANGE 13380, 13381
 STOCK YIELD 13487
 STOKES FINITE AMPLITUDE WAVE THEORY 14149
 STOOL 13878

- STORAGE 13464, 14218, 14316
 STORM 14209, 14215
 STORY 13451, 13461
 STRAIN 13752, 13754, 14041, 14048, 14052, 14053, 14071, 14081, 14168, 14305
 STRAP FOOTING 14063
 STRATEGIC INFORMATION SYSTEM 13468
 STRATEGIC MANAGEMENT 13478
 STRATEGY 13417
 STRATIGRAPHY 13675, 13680, 13686, 13702, 13703, 13705, 13707, 13708, 13710, 13713, 13722
 STRENGTH 14182, 14189
 STRENGTH OF MATERIALS 14065
 STRENGTHENING 13940, 14087
 STREPTOMYCIN 13861
 STRESS 13479, 13512, 14030, 14041, 14043, 14048, 14052, 14053, 14062, 14071, 14081, 14118, 14147, 14152, 14168, 14201, 14240
 STRESS ANALYSIS 14141, 14152, 14154
 STRESS(PLANT) 14313
 STRUCTURAL ANALYSIS 13596
 STRUCTURAL BEHAVIOR 14086
 STRUCTURE 14034, 14037, 14052, 14065, 14067, 14073, 14074, 14077, 14079, 14085
 STRUCTURED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 13541
 STUDENT 13362, 13439, 13442, 13445, 13520, 13911
 STUDENT-TEACHER 13440
 STUDY 13510
 STYLISTICS 13459
 SUBCATEGORY 13574
 SUBCRITICAL FLOW 14095
 SUBGRADE 14060
 SUBSONIC FLOW 14177
 SUBSPACE TRACKING METHOD 13946
 SUBSTITUTION 13619
 SUBSTITUTION REACTION 13629
 SUBSTRATE ANALOG 13598
 SUBTROPICAL HIGH PRESSURE 13704
 SUCCESS 13506
 SUCROSE 14312
 SUDDEN TRANSITION 14095
 SUGAR 14127
 SUGAR BEET 14007, 14194, 14205, 14206, 14254, 14294
 SUGAR BEET PULP 14007
 SUGARCANE 14312
 SUICIDE SUBSTRATE 13603
 SULFONAMIDE 13617
 SULFUR 14003, 14264
 SULFURIC ACID 13633
 SUNFLOWER 14291, 14303
 SUPERCONDUCTOR 13738, 13740, 13979
 SUPERCRITICAL FLOW 14095
 SUPERSONIC AXISYMMETRIC FLOW 14157
 SUPPLY AND DEMAND 14022, 14025
 SUPPORTED CATALYST 14131
 SURFACE FLOW 14211
 SURFACE RUNOFF 14190, 14191
 SURGERY 13759, 13771, 13773, 13783, 13786, 13788, 13790, 13792, 13793, 13794, 13798, 13888, 13889, 13900, 13908, 13925
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 14255
 SUTURE 13919
 SWEET LIME 13615
 SWIMMING 13361
 SWINDLING 13398
 SWIRL INJECTOR 14166
 SWITCH 13980
 SWITCHED RELUCTANCE MACHINE 13943
 SWITCHING 13952
 SYMMETRIC TRAVELING SALESMAN PROBLEM 13539
 SYMMETRICAL STRUCTURE 14066
 SYMMETRY 13586
 SYNAPSE 13614
 SYNCHRONOUS GENERATOR 13962
 SYNCHRONOUS MACHINE 13963
 SYNOPTIC SURVEY 13704
 SYNTAX 13452
 SYNTHESIS 13617, 13619, 13624, 13626, 13630, 13818, 13827, 13845, 13858, 13988, 13991, 14006
 SYNTHETIC FIBRES 14184
 SYRIA 13398
 T-2 TOXIN 13822, 13830
 TABRIZ 13373, 13441, 14224, 14293
 TAGUCHI METHOD 13535, 14013
 TAJAN BASIN 14255
 TAKAB 13678
 TALEGHAN 13687
 TALEGHAN DRAINAGE BASIN 13687
 TALL BUILDING 14047, 14069, 14090
 TALMESI (ISFAHAN) 13694
 TARIFF 13464
 TAROM 13371
 TASHK LAKE (FARS) 13699
 TASOOJ 13682
 TAXONOMY 13682, 13725
 TEACHER 13516, 13517
 TEACHER ATTITUDE 13513
 TEACHING 13387, 13521
 TECHNICIAN 13382
 TECHNOLOGY 14027
 TECTONICS 13681, 13686, 13699, 13719, 13722, 13724
 TEHRAN 13364, 13380, 13381, 13382, 13466, 13475, 13491, 13515, 13516, 13529, 13587, 13758, 13764, 13775, 13925, 13926, 14053, 14133
 TEHRAN PROVINCE 13472
 TEHRAN STOCK EXCHANGE 13388, 13389, 13474, 13487, 13971
 TELEBRIX 13915
 TEMPERATURE 13985, 14009, 14128, 14169
 TENSION 14333
 TERBINAFIN 13850
 TERMS 13458
 TEST 13915
 TESTIS 13853
 TESTOSTERONE 13653, 13662
 TETRABUTYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE 13628
 TETRABUTYLAMMONIUM PEROXIDATE 13650
 TETRADECYL TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE 13608, 13609
 TETRAPHENYL PORPHYRIN MANGANESE ACETATE 13650
 TETRATHIOMOLYBDATE 13647
 TETRATHIOCYANATE COBALTATE 13620
 TEXTBOOK 13507
 TEXTILE 13754
 TEXTILE INDUSTRY 14013, 14132
 TEXTILES 14185, 14188
 THALASSEMIA 13760
 THERMAL ANALYSIS 13987, 14180
 THERMAL DEGRADATION 14002
 THERMAL EXPANSION 14141
 THERMAL POWERPLANT 13945
 THERMAL PROPERTIES 13617
 THERMAL SPRAY 14110
 THERMAL STABILITY 14002
 THERMAL UNIT 14313
 THERMODYNAMICS 13593, 13613

- THERMOELASTICITY 14051
 THERMOPHILIC ENZYME 13589
 THERMOPLASTIC 14006
 THIAMINE ANALOG 13598
 THICK PLATE 14159
 THIN LAYER CHROMATOGRAPHY 13755
 THINKING 13513
 THIOACETAMIDE 13602
 THIOCYANATE 13638
 THIOSEMICARBAZONE 13644
 THIOSULPHATE 13639
 THIRD PARTY INSURANCE 13346
 THREE DIMENSIONAL ANALYSIS 14150
 THREE DIMENSIONAL SPACE 13972
 THREE-DIMENSIONAL FRAME 14067
 THREE-DIMENSIONAL GRAPHIC 14340
 THREE-DIMENSIONAL IMAGE 14101
 THREE-DIMENSIONAL MODELLING 13931
 THREE-DIMENSIONAL TRANSIENT HEAT TRANSFER 14148
 THYROID 13912
 THYROID DISEASE 13912
 THYROID GLAND 13880
 TIDE 13668, 13749, 13750, 14044
 TIME 14207, 14209, 14215, 14312
 TIME LAG 14192
 TIME SERIES 13384, 13503, 13548, 13559, 13971, 14072, 14099
 TIME TO PEAK 14192
 TIME-VARYING AND UNCERTAIN SYSTEM 14145
 TIME-VARYING LINEAR SYSTEM 14179
 TIME-VARYING NON-LINEAR SYSTEM 14179
 TIN 13639
 TINEA CAPITIS 13850
 TINEAVERSICOLOR 13860
 TINNITUS 13771
 TISSUE 13931, 14202
 TISSUE CULTURE 14311
 TITANIUM OXIDE 13634
 TITRATION 13593
 TODARO, M.P. MODEL 13342
 TOLNAFTATE 13860
 TOMATO 14263
 TONGUE 13909
 TONOMETRY 13613
 TOOTH 13884, 13885, 13886, 13887, 13888, 13889, 13890, 13893,
 13894, 13895, 13896, 13898, 13899, 13900, 13903, 13904, 13905,
 13906, 13907, 13909, 13910, 13912
 TOOTH HEALTH 13911
 TOP-DRESSING 14298
 TOPOLOGY 13547, 13576, 13583
 TOPOLOGY SEMIGROUP 13547
 TORBAT-HAYDARIYEH 14206
 TORQUE 13916
 TORSION 14070
 TOXICITY 13822, 13825, 13830, 13831, 13841, 13854
 TOXOPLASMOSIS 13874
 TRACING 13939
 TRACTOR 14330
 TRAIN 14036, 14045, 14111
 TRANSFER 14028
 TRANSFER PRINTING 14187
 TRANSFERRIN 14280
 TRANSFORMER 13949, 13962
 TRANSLATION 13523, 13525
 TRANSLATION-INVARIANT LINEAR OPERATOR 13564
 TRANSLITERATION 13523, 13525
 TRANSMISSION LINE 13949
 TRANSPORT 14021
 TRANSPORT ROAD 14025
 TRAUMA 13888, 13892
 TRAUMATIZED TOOTH 13890, 13907
 TRAVELING SALESMAN PROBLEM 13539, 14021
 TRAVELING-WAVE 14143
 TREATED CELL 13914
 TREATMENT 13771, 13783, 13787, 13789, 13790, 13793, 13800,
 13804, 13820, 13822, 13828, 13836, 13840, 13847, 13850, 13860,
 13876, 13891, 13895, 13896, 13899, 13900, 13902, 13906, 13910,
 13930, 14223, 14268
 TREE 14233
 TRETINOIN 13851, 13859
 TRI OCTYL AMINE 13641
 TRIAMCINOLONE 13814
 TRIANGULAR PLATE 14085
 TRIANGULAR WEIR 14038
 TRIASSIC 13701
 TRIBOLOGICAL BEHAVIOR 14113, 14125
 TRIBOLOGICAL PROPERTIES 14123
 TRIBOSYSTEM 14122
 TRICHODERMA 14319
 TRICHOSTRONGYLUS 13760
 TRICOTHECENE 13822, 13830
 TRIGLYCERIDE 13788
 TRIPHENYL PHOSPHINE 13618
 TUBE PUMP 14213
 TUBERCULOSIS 13780, 13913
 TUDEH PARTY 13404
 TUMOR 13909, 13914
 TUNNEL 13722, 14052, 14096
 TURBULENT BOUNDARY LAYER 14177
 TURBULENT FLOW 14165
 TURKMANESTAN 13391
 TWO-DIMENSIONAL 14165
 TWO-DIMENSIONAL FLOW 14058
 TWO-DIMENSIONAL IMAGE 14101
 TWO-PHASE FLOW 14178
 TWO-STEP TAYLOR-GALERKIN METHOD 14031
 U 235 FISSION 13731
 U.S.A 13417
 ULTRAMAFIC ROCK 13676
 ULTRASONOGRAPHY 13881
 ULTRAVIOLET RADIATION 13607
 UNCERTAIN MULTIVARIABLE SYSTEM 13942
 UNDERGROUND FLOW 14211
 UNEMPLOYMENT 13406
 UNEMPLOYMENT INSURANCE 13406
 UNIFORMITY COEFFICIENT 14206
 UNILATERAL SHIFT OPERATOR 13571
 UNINTENTIONAL HOMICIDE 13392
 UNIVERSAL SOIL EROSION EQUATION 14256
 UNIVERSITY 13491
 UNIZATION CURVE 13949
 UNLOADING AND LOADING 13464
 UNREINFORCED MASONRY BUILDING 14080
 UNSATURATED SOIL 14071
 UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET REACTOR 14134
 UPPER LIMB 13790
 UPPER TAROM 13728
 UPPER TRIASSIC 13702
 URANIUM 13753
 URBAN DEVELOPMENT 13374, 13706
 UREA 14277, 14298
 URINARY SYSTEM 13777
 URINARY TRACT INFECTION 13800

- URINE TRACT 13777
UROGRAFIN 13915
URTICA L. 13594
USA 13405, 13408, 13413, 13418, 14077
UTERUS 13925
VACCINATION 13876
VALIDATION 13445
VALIDITY 13350, 13484
VALUE 13345, 13368
VANE 14142
VECTOR CONTROL 13932, 13933
VEGETATION 13683, 13728, 13729, 13730, 14202, 14231, 14233, 14239
VEHICLE ROUTING PROBLEM 14021
VEHICLES 14021
VEHREGAN WATERSHED BASIN 14191
VEIN 13798
VELOCITY 14333
VERTICAL TURBULENT DIFFUSIONAL COMBUSTION 14169
VERTICAL TURBULENT DIFFUSIONAL FLAME 14169
VHF BAND 13944
VIBRATION 14085
VIBRATIONAL MODE C60 13748
VIII FACTOR GENE 13616
VILLAGE 13347, 13375, 13378
VISCOELASTIC 14164
VISCOSITY 14182
VISCOUS DAMPER 14059
VITERBI ALGORITHM 14105
VITILIGO 13828
VITREOUS COATING 14119
VOCABULARY 13458
VOLCANIC ROCK 13681, 13718
VOLTAGE 13935, 13952, 13959
VOLTAGE GRADIENT 13949
VON NEUMANN THEOREM 13742
VULNERABILITY 13435, 14137
WALL-FRAME STRUCTURE 14090
WASTE 14265, 14317
WASTE ACTIVATED SLUDGE 13929
WATER 14046, 14092, 14108, 14262, 14339
WATER CONVEYANCE 14050
WATER FLOW 14207
WATER HEATER 14011, 14108
WATER QUALITY 13765
WATER RESOURCES 13684, 13710
WATER RESOURCES MANAGEMENT 13684, 13695
WATER TABLE 14083
WATER TREATMENT 14088
WATER WELL 13482
WATERSHED BASIN 13678, 13692, 14202, 14212, 14231
WAVE 14156, 14170
WAVE DIFFRACTION 14049, 14149
WAVEGUIDE 13967
WEAK-WEDGE SPACE 13532
WEAR 14110, 14122
WEED 14308
WEED CONTROL 14307
WEIGHT 13663, 13922
WEIGHT FUNCTION 13530
WEIR 14204
WELDING 14118
WEST 13405
WEST-AZARBAIJAN PROVINCE 13473, 14196
WHEAT 13352, 14194, 14228, 14247, 14254, 14287, 14292, 14297, 14306, 14322, 14323, 14332
WHEAT BRAN 13782
WHEAT BRAN POWDER 13782
WHEAT BUG 14247
WHEAT STRAW 14241
WHEEL 14122
WHEY 14135
WHITE FLY 14320
WIDE SECTION 14168
WILL 13400
WILSON METHOD 14069
WILT 13615
WIND 14033
WIND EROSION 14261
WINKLER MODEL 14053, 14096
WINTERING 14272
WOMAN 13360, 13361, 13462, 13795, 13920, 13922, 13923, 13925
WOOD 14082, 14240, 14242
WOOL FIBRES 14189
WORK 13401
WORKCELL 14010
WORKER 13764
WRITING 13448
X.RAY 14160
XYLAZIN HYDROCHLORIDE 13883
YAZD 13510, 13702, 13768, 13772, 13780, 13783, 13786, 13788, 13793, 13794, 13797
YAZD PROVINCE 13787
YOUTH 13369, 13889
YTONG 13467
YTTRIUM OXIDE 13738
YUGOSLAVIA 13428
Z-IDEAL 13558
ZAGROS MOUNTAIN 13722
ZAHEDAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 13528
ZARRINSHAHR 14260
ZAYANDEH-ROOD DAM 14072
ZAYANDEHROOD DAM 14100
ZAYANDEHROOD RIVER 14072
ZIMMERMANN METHOD 14061
ZINC 13657, 14263
ZINC CHLORIDE 13657
ZINC CHLOROCHROMATE 13640
ZINC DICHROMATE 13640
ZINC OXIDE 13634
ZIRCONIUM DICHROMATE 13640
ZONATION 13721
ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS 14321
1-BENZYL 13645
[2,2,2]OCTANE PERIODATE 13645
2, 2-DIHYDROXY 13642
2-AMINO-4-CHLOROPHENOL 13626
2-AMINOBUTANOATE 13647
3-AMINO-1-PROPANOL 13626
3-THIAZOLIDINE 13647
4-AZO 13645
4-AZONIA BICYCLO 13645
5-PHENYL ASOSALISYL ALDEHIDE 13644
9, 9-DIANTHRYL 13642
A TYPE CHARACTER 13512
1320-1332 13402
1338-1372 13344

1340-1341 13357	1370 13757
1344-1354 13396	1370-1374 13913
1345-1365 13379	1370-1375 13385
1345-1370 13372	1371-1372 13382
1345-1373 13373	1371-1375 13794
1345-1375 13370	1372-1373 13516, 13517
1350-1373 13341, 13347, 13349	1373-1375 13366
1350-1374 13346	1373-1376 13476
1353-1374 13340	1374 13381, 13499, 13775
1356-1360 13429	1374-1375 13925
1358-1367 13459	1374-1376 13882
1360-1374 13348	1375 13774, 13779, 13897, 14227
1363-1373 13490	1375-1376 13507, 13509, 13870
1369-1372 13474	1376 13785
1369-1373 13481	1981-1985 13704
1369-1375 13409	1985-1993 13353